

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000001	<pb n="1" src="001.jpg" />	<pb n="1" src="001.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000002	<pb n="2" src="002.jpg" />	<pb n="2" src="002.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000003	Urban Schræder.	Urban Schrader.
Gesangbuch1741_1_000004	7. Auguft 1963	7. August 1963
Gesangbuch1741_1_000005	fra	von
Gesangbuch1741_1_000006	Jens Holdt,	Jens Holdt,
Gesangbuch1741_1_000007	Brede.	Brede.
Gesangbuch1741_1_000008	expl. compt. ex.	expl. compt. ex.
Gesangbuch1741_1_000009	8°. LXVII, 898, (36) pp. in 2 col.	8°. LXVII, 898, (36) S. in 2 Spalten.
Gesangbuch1741_1_000010	GAUDEO	GAUDEO
Gesangbuch1741_1_000011	John Carter Brown	John Carter Brown
Gesangbuch1741_1_000012	Library	Library
Gesangbuch1741_1_000013	Brown University	Brown University
Gesangbuch1741_1_000014	Acquired with the assistance	Acquired with the assistance
Gesangbuch1741_1_000015	of the Henry Luce Foundation	of the Henry Luce Foundation
Gesangbuch1741_1_000016	<pb n="3" src="003.jpg" />	<pb n="3" src="003.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000017	M. Matthiefen.	M. Matthiesen.
Gesangbuch1741_1_000018	Holdt	Holdt
Gesangbuch1741_1_000019	<pb n="4" src="004.jpg" />	<pb n="4" src="004.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000020	<pb n="5" src="005.jpg" />	<pb n="5" src="005.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000021	Chriftliches	Christliches
Gesangbuch1741_1_000022	Gefang-Buch,	Gesangbuch,
Gesangbuch1741_1_000023	der	der
Gesangbuch1741_1_000024	Evangelifchen	Evangelischen
Gesangbuch1741_1_000025	Brüder-Gemeinen	Brüdergemeinen
Gesangbuch1741_1_000026	von 1735	von 1735
Gesangbuch1741_1_000027	zum drittenmal aufgelegt und durchaus	zum dritten Mal aufgelegt und durchweg
Gesangbuch1741_1_000028	revidirt.	revidiert.
Gesangbuch1741_1_000029	Wir rühmen uns eintzig der blutigen Wunden	Wir rühmen uns einzig der blutigen Wunden,
Gesangbuch1741_1_000030	Die er für uns alle am Holtze empfunden	die er für uns alle am Holze empfunden.
Gesangbuch1741_1_000031	Zu finden in obbelagten Gemeinen.	Zu finden in den oben genannten Gemeinden.
Gesangbuch1741_1_000032	1741.	1741.
Gesangbuch1741_1_000033	<pb n="6" src="006.jpg" />	<pb n="6" src="006.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000034	<pb n="7" src="007.jpg" />	<pb n="7" src="007.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000035	Vorbericht	Vorbericht
Gesangbuch1741_1_000036	an den geliebten Lefer.	an den geliebten Leser.
Gesangbuch1741_1_000037	Es fcheinet nöthig zu feyn bey der	Es scheint nötig zu sein, bei der
Gesangbuch1741_1_000038	neuen Auflage diefes Gefangbuchs	neuen Auflage dieses Gesangbuchs
Gesangbuch1741_1_000039	einige Worte voraus zu melden.	einige Worte vorauszuschicken.
Gesangbuch1741_1_000040	Gleich wie diejenige denen in der Gemeine	So wie diejenigen, denen in der Gemeinde

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000041	der Gefang obliegt, vor ihre Perfon, und	der Gesang obliegt, für ihre Person und
Gesangbuch1741_1_000042	wann ihnen zukommt die ihrigen zu unter-	wenn es ihnen zukommt, die Ihrigen zu unterrichten,
Gesangbuch1741_1_000043	richten, die größte Sorge tragen, daß auch	die größte Sorge tragen, dass auch
Gesangbuch1741_1_000044	nicht mit einem Wort angeftoffen werde	nicht mit einem Wort Anstoß erregt wird
Gesangbuch1741_1_000045	und in diefem Stücke, leit dem die Gemei-	und in diesem Punkt, seitdem die Gemeinden
Gesangbuch1741_1_000046	nen etwas mehr alleine find, die Gnade	etwas mehr allein sind, die Gnade
Gesangbuch1741_1_000047	des Heilandes besonders zu preifen ift.	des Heilands besonders zu preisen ist.
Gesangbuch1741_1_000048	So ift hingegen nicht zu läugnen, daß	Es ist hingegen nicht zu leugnen, dass
Gesangbuch1741_1_000049	man vordem noch gelinder gewelen ift,	man vordem noch nachsichtiger gewesen ist,
Gesangbuch1741_1_000050	wenn man mit andern zu thun gehabt, die	wenn man mit anderen zu tun gehabt hat, die
Gesangbuch1741_1_000051	ein wichtigers oder gleiches Amt gehabt,	ein wichtigeres oder gleiches Amt hatten,
Gesangbuch1741_1_000052	und daß man wider die vorgelchlagenen	und dass man gegen die vorgeschlagenen
Gesangbuch1741_1_000053	neuen Lieder Chrifftlicher Evangelifcher	neuen Lieder christlicher evangelischer
Gesangbuch1741_1_000054	Theologen, welche in die erste Edition des	Theologen, welche in die erste Edition des
Gesangbuch1741_1_000055	Gemein-Gefang-Buchs kommen find, e-	Gemeindegesangbuchs gekommen sind,
Gesangbuch1741_1_000056	ben keine große Einwendungen noch viel	eben keine großen Einwendungen noch viel
Gesangbuch1741_1_000057	Scrupulirens, wegen ihrer Orthodoxie	Skrupel, wegen ihrer Orthodoxie
Gesangbuch1741_1_000058	ge-	ge-
Gesangbuch1741_1_000059	<pb n="8" src="008.jpg" />	<pb n="8" src="008.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000060	gemacht; Ueber das Mährifche Gefang-	macht; Über das Mährische GesangBuch
Gesangbuch1741_1_000061	Buch hat man fich schon fonft erklärt.	hat man sich schon sonst erklärt.
Gesangbuch1741_1_000062	Das ift überhaupt wohl gewis, daß von	Es ist überhaupt wohl gewiss, dass von
Gesangbuch1741_1_000063	denfelben Liedern und Versen, die fo har-	denselben Liedern und Versen, die so harte
Gesangbuch1741_1_000064	te Cenfuren bekommen, und zum theil	Zensuren bekommen und zum Teil
Gesangbuch1741_1_000065	nicht gantz zu defendiren find, kaum alle	nicht ganz zu verteidigen sind, kaum alle
Gesangbuch1741_1_000066	2 oder 3 Jahr eins durch einen Hazard im	zwei oder drei Jahre eines durch Zufall im
Gesangbuch1741_1_000067	Gebrauch vorkommt, weil wir in der Ge-	Gebrauch vorkommt, weil wir in der Gemeinde
Gesangbuch1741_1_000068	meine nichts fingen, als vornehmlich und	nichts singen, als vornehmlich und
Gesangbuch1741_1_000069	am gewöhnlichften die uhralten Lieder	am gewöhnlichsten die uralten Lieder
Gesangbuch1741_1_000070	und diejenige welche in der Gemeinde felbst	und diejenigen, welche in der Gemeinde selbst
Gesangbuch1741_1_000071	auf ihren gegenwärtigen inn- und äußern	auf ihren gegenwärtigen inneren und äußeren
Gesangbuch1741_1_000072	Zuftand verfertigt worden, und vor de-	Zustand verfertigt wurden und für deren
Gesangbuch1741_1_000073	ren Orthodoxie man ftehet, daher auch	Orthodoxie man steht; daher auch
Gesangbuch1741_1_000074	die Veränderungen keine Alteration im	die Veränderungen keine Änderung im
Gesangbuch1741_1_000075	Gottesdienft und denen die zweyerley Ge-	Gottesdienst und denen, die zweierlei Gesangbücher
Gesangbuch1741_1_000076	fang-Bücher hätten, keine Confufion ma-	hätten, keine Konfusion machen.
Gesangbuch1741_1_000077	chen. Aber das wäre nicht genug zur Ent-	Aber das wäre nicht genug zur Entschuldigung
Gesangbuch1741_1_000078	fchuldigung des vorigen, fondern es hat	des Vorigen, sondern es hat
Gesangbuch1741_1_000079	die von zweyen unferer Evangelifchen Lu-	die von zwei unserer evangelischen Lutherischen
Gesangbuch1741_1_000080	therifchen Theologen und denn auch von	Theologen und dann auch von

ID

Gesangbuch1741_1_000081
 Gesangbuch1741_1_000082
 Gesangbuch1741_1_000083
 Gesangbuch1741_1_000084
 Gesangbuch1741_1_000085
 Gesangbuch1741_1_000086
 Gesangbuch1741_1_000087
 Gesangbuch1741_1_000088
 Gesangbuch1741_1_000089
 Gesangbuch1741_1_000090
 Gesangbuch1741_1_000091
 Gesangbuch1741_1_000092
 Gesangbuch1741_1_000093
 Gesangbuch1741_1_000094
 Gesangbuch1741_1_000095
 Gesangbuch1741_1_000096
 Gesangbuch1741_1_000097
 Gesangbuch1741_1_000098
 Gesangbuch1741_1_000099
 Gesangbuch1741_1_000100
 Gesangbuch1741_1_000101
 Gesangbuch1741_1_000102
 Gesangbuch1741_1_000103
 Gesangbuch1741_1_000104
 Gesangbuch1741_1_000105
 Gesangbuch1741_1_000106
 Gesangbuch1741_1_000107
 Gesangbuch1741_1_000108
 Gesangbuch1741_1_000109
 Gesangbuch1741_1_000110
 Gesangbuch1741_1_000111
 Gesangbuch1741_1_000112
 Gesangbuch1741_1_000113
 Gesangbuch1741_1_000114
 Gesangbuch1741_1_000115
 Gesangbuch1741_1_000116
 Gesangbuch1741_1_000117
 Gesangbuch1741_1_000118
 Gesangbuch1741_1_000119
 Gesangbuch1741_1_000120

Diplomatische Transkription

denen Holländifchen abermal angegrif-
 fene zweite Edition des eigentlichen Ge-
 mein-Gefang-Buchs ein ganzes Jahr un-
 ter einer ordentlichen und accuraten Cen-
 fur gelegen, und der redliche Mann der
 ein Genuiner Wittenbergifcher Theolo-
 gus ift, hat die Ketzereyen fo wenig als
 wir
 <pb n="9" src="009.jpg" />
 wir drinnen gelehen, und ift im corrigi-
 ren der geringften Bedencklichkeiten un-
 ermüdet gewelen, das ift ein wichtiges
 Moment, und es ift unmöglich, daß es
 unfere Gemeine nicht bey allen vernünf-
 tigen Leuten von allem Verdacht befreyen
 folte. Es find auch viel redliche Gemü-
 ther der Gedancken gewelen, man folte
 das Gefang-Buch in GOTTes Namen laß-
 fen wie es ift. Wir müffen aber ganz
 einfältig bekennen, daß wir fo ftark nicht
 find, wir weichen und geben nach, und
 beffern wo was zu beffern ift. Daher
 find in diefer dritten Edition Paffagen
 corrigiret, die man mit einigem Schein
 erinnert hat, auch unfchuldige Worte,
 die, weil fie durch des Spötters Zunge
 vergiftet find, ihre Einfalt und Schön-
 heit verlohren. Was nicht geändert
 worden, find Dinge, die wir anders
 glauben als die Cenfores, und da wir ih-
 re Einwendungen als eine Religions-Dif-
 ferenz anfehen, und nicht als eine Cen-
 fur in der Religion. Z. E. Daß man
 wiffen kan, wenn man Gnade kriegt,
 it. daß man ftille und eingekehrt feyn darf.
 Sprüche die Verbotenus aus der Bi-
);(3 bel
 <pb n="10" src="010.jpg" />
 wenn man fich darnach richten folte,
 fo hätte man viel zu thun. Machen

Normalisierter Text

denen holländischen abermals angegriffene
 zweite Edition des eigentlichen Gemeindegangbuchs
 ein ganzes Jahr unter
 einer ordentlichen und akkuraten Zensur
 gelegen, und der redliche Mann, der
 ein genuiner Wittenberger Theologe
 ist, hat die Ketzereien so wenig als
 wir
 <pb n="9" src="009.jpg" />
 wir darin gesehen und ist im Korrigieren
 der geringsten Bedencklichkeiten unermüdet
 gewesen. Das ist ein wichtiges
 Moment, und es ist unmöglich, dass es
 unsere Gemeinde nicht bei allen vernünftigen
 Leuten von allem Verdacht befreien
 sollte. Es sind auch viele redliche Gemüter
 der Gedanken gewesen, man sollte
 das Gesangbuch in Gottes Namen lassen,
 wie es ist. Wir müssen aber ganz
 einfältig bekennen, dass wir so stark nicht
 sind; wir weichen und geben nach und
 bessern, wo etwas zu bessern ist. Daher
 sind in dieser dritten Edition Passagen
 korrigiert, die man mit einigem Schein
 erinnert hat, auch unschuldige Worte,
 die, weil sie durch des Spötters Zunge
 vergiftet sind, ihre Einfalt und Schönheit
 verloren. Was nicht geändert
 worden ist, sind Dinge, die wir anders
 glauben als die Zensoren, und da wir ihre
 Einwendungen als eine Religionsdifferenz
 ansehen und nicht als eine Zensur
 in der Religion. Z. B. Dass man
 wissen kann, wann man Gnade bekommt,
 oder dass man still und in sich gekehrt sein darf.
 Sprüche, die verboten aus der Bi-
 3 bel
 <pb n="10" src="010.jpg" />
 wenn man sich danach richten sollte,
 so hätte man viel zu tun. Machen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000121	die Herren Gegner nur erft aus, wie	die Herren Gegner nur erst aus, wie
Gesangbuch1741_1_000122	die alten Lieder heiffen müffen, denn in	die alten Lieder heißen müssen, denn in
Gesangbuch1741_1_000123	einer Schrift wider unfer Gefang-Buch	einer Schrift gegen unser Gesangbuch
Gesangbuch1741_1_000124	heiffts: wir hätten unrecht gefetzt: Wenn	heißt es: wir hätten unrecht gesetzt: „Wenn
Gesangbuch1741_1_000125	mir gleich Leib und Seel verlichmacht,	mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
Gesangbuch1741_1_000126	fo lehrftu mich, daß ichs nicht acht:	so lehrst du mich, dass ich es nicht achte.“
Gesangbuch1741_1_000127	Es foll heiffen (fprechen fie,) fo bitt	Es soll heißen (sprechen sie): „So bitt
Gesangbuch1741_1_000128	ich dich, daß ichs nicht acht. Ich muß	ich dich, dass ich es nicht achte.“ Ich muss
Gesangbuch1741_1_000129	aber unfern Cenforem bedeuten, daß	aber unserem Zensor bedeuten, dass
Gesangbuch1741_1_000130	es wieder nicht fo heift, fondern die ei-	es wiederum nicht so heißt, sondern die eigentliche
Gesangbuch1741_1_000131	gentliche Lection ift: So weißt du	Lesart ist: „So weißt du,
Gesangbuch1741_1_000132	HErr! daß ichs nicht acht: Und	Herr, dass ich es nicht achte.“ Und
Gesangbuch1741_1_000133	weil das eine Rede ift, die unter 100,	weil das eine Rede ist, die unter 100.000
Gesangbuch1741_1_000134	000 nicht 100 mit Wahrheit fingen	nicht 100 mit Wahrheit singen
Gesangbuch1741_1_000135	können, fo hat man fie nicht brauchen	können, so hat man sie nicht brauchen
Gesangbuch1741_1_000136	wollen. Inzwifchen ift die Correctur	wollen. Inzwischen ist die Korrektur
Gesangbuch1741_1_000137	des Herrn Cenforis beffer als die un-	des Herrn Zensors besser als die unsrige,
Gesangbuch1741_1_000138	frige, und wir wollen fie nehmen, wo	und wir wollen sie nehmen, wo
Gesangbuch1741_1_000139	es noch Zeit ift. Ein anderer Punct	es noch Zeit ist. Ein anderer Punkt
Gesangbuch1741_1_000140	ift die ganz unerhörte Befchuldigung,	ist die ganz unerhörte Beschuldigung,
Gesangbuch1741_1_000141	daß, wann man nicht in einem Verfe	dass, wenn man nicht in einem Vers
Gesangbuch1741_1_000142	alle Theologiſche Wahrheiten beylam-	alle theologische Wahrheiten beisammen
Gesangbuch1741_1_000143	men hat, man die andern alle aus-	hat, man die anderen alle ausschließe.
Gesangbuch1741_1_000144	ſchlieffe. Wenn man z. E. faget, der	Wenn man z. B. sagt, der
Gesangbuch1741_1_000145	Heiland bittet für uns, fo ſchlieffen	Heiland bittet für uns, so schließen
Gesangbuch1741_1_000146	unfre Gegner daraus, wir läugnen,	unsere Gegner daraus, wir leugnen,
Gesangbuch1741_1_000147	daß	dass
Gesangbuch1741_1_000148	<pb n="11" src="011.jpg" />	<pb n="11" src="011.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000149	daß er für uns geftorben ift. Wenn	dass er für uns gestorben ist. Wenn
Gesangbuch1741_1_000150	wir nun an 100 andern Orten fetzen, daß	wir nun an hundert anderen Orten setzen, dass
Gesangbuch1741_1_000151	er für uns geftorben ift, fo werden wir	er für uns gestorben ist, so werden wir
Gesangbuch1741_1_000152	vermuthlich läugnen, daß er für uns	vermutlich leugnen, dass er für uns
Gesangbuch1741_1_000153	bittet. Und dergleichen falſche und vor-	bittet. Und dergleichen falsche und vorsätzliche
Gesangbuch1741_1_000154	fätzliche Läuferer bleiben in der Proteftan-	Lästerer bleiben in der protestantischen
Gesangbuch1741_1_000155	tifchen Kirche unangetaftet, und findet	Kirche unangetastet, und es findet
Gesangbuch1741_1_000156	ſich auch nicht Einer, der ſich einer Ge-	sich auch nicht einer, der sich einer Gemeinde
Gesangbuch1741_1_000157	meine JESU gegen dergleichen an-	Jesu gegen dergleichen annähme.
Gesangbuch1741_1_000158	nähme: Darum wird Er ſich feiner	Darum wird Er sich seiner
Gesangbuch1741_1_000159	Heerde felbft annehmen. Wir aber füh-	Herde selbst annehmen. Wir aber führen
Gesangbuch1741_1_000160	ren das nur zum Exempel an, warum	das nur zum Beispiel an, warum

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000161	bey diefer Veränderung des Gefang-	bei dieser Veränderung des Gesangbuchs
Gesangbuch1741_1_000162	Buchs denen Gegnern nicht in allen	den Gegnern nicht in allem
Gesangbuch1741_1_000163	gefügt werden kan, weil fie an einigen	gefügt werden kann, weil sie an einigen
Gesangbuch1741_1_000164	Orten Unmöglichkeiten fordern. Wei-	Orten Unmöglichkeiten fordern. Weiter
Gesangbuch1741_1_000165	ter ift vor dismal nichts zu erinnern.	ist vor diesmal nichts zu erinnern.
Gesangbuch1741_1_000166	Der liebste Heyland laffe die Verfüñ-	Der liebste Heiland lasse die Versündigungen
Gesangbuch1741_1_000167	digungen gegen unfre Gefänge einmal	gegen unsere Gesänge einmal
Gesangbuch1741_1_000168	aufhören, denn jene find nichts als Fröch-	aufhören; denn jene sind nichts als Früchte
Gesangbuch1741_1_000169	te einer bittern Wurtzel, und da den	einer bitteren Wurzel, und da den
Gesangbuch1741_1_000170	Gegnern ihr Gewiffen lagt, daß man	Gegnern ihr Gewissen sagt, dass man
Gesangbuch1741_1_000171	aus einem jeden Gefang-Buch ihres	aus einem jeden Gesangbuch ihres
Gesangbuch1741_1_000172	Orts 100 Ketzereyen nur fo hinsetzen kön-	Orts hundert Ketzereien nur so hinsetzen könnte,
Gesangbuch1741_1_000173	te, ohne fich der Rhetorifchen Vorthei-	ohne sich der rhetorischen Vorteile
Gesangbuch1741_1_000174	le zu bedienen, deren fie bey uns nicht ent-	zu bedienen, deren sie bei uns nicht entbehren
Gesangbuch1741_1_000175	behren können, weil die Irrthümer würk-	können, weil die Irrtümer wirk):(5 lich
Gesangbuch1741_1_000176);(5 lich	
Gesangbuch1741_1_000177	<pb n="12" src="012.jpg" />	<pb n="12" src="012.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000178	lich in Natura da ftehen, und nur der	lich in natura da stehen und nur der
Gesangbuch1741_1_000179	Gewohnheit halber nicht remarquirt	Gewohnheit halber nicht bemerkt
Gesangbuch1741_1_000180	werden, von denen Autoribus aber auch	werden, von den Autoren aber auch
Gesangbuch1741_1_000181	nur der Poefie zu gefallen, und ja nicht	nur der Poesie zu gefallen und ja nicht
Gesangbuch1741_1_000182	etwa gewisse Principia felt zu fetzen, al-	etwa gewisse Prinzipien festzusetzen, also
Gesangbuch1741_1_000183	fo verfaßt find, fo ift ihr Streit mit uns	verfasst sind, so ist ihr Streit mit uns
Gesangbuch1741_1_000184	eine vorfetzliche Hintergehung des Publi-	eine vorsätzliche Hintergehung des Publikums
Gesangbuch1741_1_000185	ci, und kan nur Leute berücken, die kein	und kann nur Leute betrügen, die kein
Gesangbuch1741_1_000186	Nachdenken haben.	Nachdenken haben.
Gesangbuch1741_1_000187	Nun wir wiederholen unfern obigen	Nun wiederholen wir unseren obigen
Gesangbuch1741_1_000188	Wunfch und empfehlen den Lefer der	Wunsch und empfehlen den Leser der
Gesangbuch1741_1_000189	Gnade des Heylandes am 2 Aug. 1740.	Gnade des Heilands am 2. Aug. 1740.
Gesangbuch1741_1_000190	Ti-	Ti-
Gesangbuch1741_1_000191	<pb n="13" src="013.jpg" />	<pb n="13" src="013.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000192	Titel der Materien, da-	Titel der Materien, davon
Gesangbuch1741_1_000193	von die Lieder handeln.	die Lieder handeln.
Gesangbuch1741_1_000194	A. Von GOTT.	A. Von Gott.
Gesangbuch1741_1_000195	Von GOTTes Wefen, Offenbarung und	Von Gottes Wesen, Offenbarung und
Gesangbuch1741_1_000196	Eigenfchaften, 1 Tim. 1, 17. pag. 1	Eigenschaften, 1 Tim. 1, 17. S. 1
Gesangbuch1741_1_000197	Vom Vater, Joh. 14, 7. 8. 9. " 4	Vom Vater, Joh. 14, 7. 8. 9. " 4
Gesangbuch1741_1_000198	Von der ewigen Liebe, Joh. 3, 16. " 10	Von der ewigen Liebe, Joh. 3, 16. " 10
Gesangbuch1741_1_000199	Vom ewigen Worte des Vaters, Joh. 1, 1. " 30	Vom ewigen Wort des Vaters, Joh. 1, 1. " 30
Gesangbuch1741_1_000200	Von der Schöpfung, Röm. 1, 20. " 33	Von der Schöpfung, Röm. 1, 20. " 33

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000201	Vom Regiment GÖttes auf Erden	Vom Regiment Gottes auf Erden
Gesangbuch1741_1_000202	Ebr. 1, 3. " " 36	Hebr. 1, 3. " " 36
Gesangbuch1741_1_000203	Von des Wortes Empfängnis im Fleisch,	Von des Wortes Empfängnis im Fleisch,
Gesangbuch1741_1_000204	Joh. 1, 14. " " 49	Joh. 1, 14. " " 49
Gesangbuch1741_1_000205	Von Chrifti Geburt, Luc. 2, 7. " " 57	Von Christi Geburt, Lk. 2, 7. " " 57
Gesangbuch1741_1_000206	Von den Aemtern und Namen Chrifti	Von den Ämtern und Namen Christi
Gesangbuch1741_1_000207	Philip. 2, 9. 10. " " 67	Phil. 2, 9. 10. " " 67
Gesangbuch1741_1_000208	Von Chrifti Wandel und Predigt auf	Von Christi Wandel und Predigt auf
Gesangbuch1741_1_000209	Erden, Act. 10, 41. " " 82	Erden, Apg. 10, 41. " " 82
Gesangbuch1741_1_000210	Von der Taufe Chrifti, Act. 19, 5.	Von der Taufe Christi, Apg. 19, 5.
Gesangbuch1741_1_000211	Röm. 6, 3. " " 85	Röm. 6, 3. " " 85
Gesangbuch1741_1_000212	Vom	Vom
Gesangbuch1741_1_000213	<pb n="14" src="014.jpg" />	<pb n="14" src="014.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000214	Vom letzten Teftament und Abendmahl.	Vom letzten Testament und Abendmahl.
Gesangbuch1741_1_000215	Chrifti, 1 Cor. 11, 23. pag. 86	Christi, 1 Kor. 11, 23. S. 86
Gesangbuch1741_1_000216	Vom Gehorlam Chrifti bis zum Tode	Vom Gehorsam Christi bis zum Tod
Gesangbuch1741_1_000217	des Creutzes, Phil. 2, 8. " " 91	des Kreuzes, Phil. 2, 8. " " 91
Gesangbuch1741_1_000218	Von Chrifti Auferftehung, Act. 2, 32. " " 113	Von Christi Auferstehung, Apg. 2, 32. " " 113
Gesangbuch1741_1_000219	Von Chrifti Auffahrt, Eph. 4, 10. " " 124	Von Christi Auffahrt, Eph. 4, 10. " " 124
Gesangbuch1741_1_000220	Von Chrifto bey uns alle Tage bis an	Von Christus bei uns alle Tage bis an
Gesangbuch1741_1_000221	der Welt Ende, Matth. 28, 20. " " 126	der Welt Ende, Mt. 28, 20. " " 126
Gesangbuch1741_1_000222	Von Chrifto in uns, der da ilt die Hof-	Von Christus in uns, der da ist die Hofnung
Gesangbuch1741_1_000223	nung der Herrlichkeit, Col. 1, 27. " " 127	der Herrlichkeit, Kol. 1, 27. " " 127
Gesangbuch1741_1_000224	Von Chrifti Wiederkunft in der Herr-	Von Christi Wiederkunft in der Herrlichkeit
Gesangbuch1741_1_000225	lichkeit zum Gerichte, Act. 1, 11. " " 131	zum Gericht, Apg. 1, 11. " " 131
Gesangbuch1741_1_000226	Von dem HErrn, der der Geift ilt,	Von dem Herrn, der der Geist ist,
Gesangbuch1741_1_000227	2 Cor. 3, 17. " " 136	2 Kor. 3, 17. " " 136
Gesangbuch1741_1_000228	Von dem Worte der Göttlichen Pre-	Von dem Wort der göttlichen Predigt,
Gesangbuch1741_1_000229	digt, 1 Theff. 2, 13. " " 146	1 Thess. 2, 13. " " 146
Gesangbuch1741_1_000230	Von dem Amte, das die Verlöhnung	Von dem Amt, das die Versöhnung
Gesangbuch1741_1_000231	predigt, 2 Cor. 5, 18. 20. " " 149	predigt, 2 Kor. 5, 18. 20. " " 149
Gesangbuch1741_1_000232	B. Von dem Bilde GÖttes,	B. Von dem Bild Gottes,
Gesangbuch1741_1_000233	dem Menfchen.	dem Menschen.
Gesangbuch1741_1_000234	1 Mof. 1, 27.	1 Mos. 1, 27.
Gesangbuch1741_1_000235	Infonderheit	Insbesondere
Gesangbuch1741_1_000236	Von der hohen Ankunft der Seelen,	Von der hohen Ankunft der Seelen,
Gesangbuch1741_1_000237	Act. 17, 29. pag. 156	Apg. 17, 29. S. 156
Gesangbuch1741_1_000238	Vom Verderben der Seelen und des	Vom Verderben der Seelen und des
Gesangbuch1741_1_000239	Leibes, Röm. 5, 12. " " 157	Leibes, Röm. 5, 12. " " 157
Gesangbuch1741_1_000240	Von der Seele Erwachen und Aufftehen,	Von der Seele Erwachen und Aufstehen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000241	Eph. 5, 14. " " 161	Eph. 5, 14. " " 161
Gesangbuch1741_1_000242	Von	Von
Gesangbuch1741_1_000243	<pb n="15" src="015.jpg" />	<pb n="15" src="015.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000244	Von der Erleuchtung, Eph. 5, 14.	Von der Erleuchtung, Eph. 5, 14.
Gesangbuch1741_1_000245	Gal. 1, 16. pag. 169	Gal. 1, 16. S. 169
Gesangbuch1741_1_000246	Von der Reue zur Seligkeit, SinnesÄen-	Von der Reue zur Seligkeit, Sinnesänderung
Gesangbuch1741_1_000247	derung und Trost der Seele, Act. 16, 30. 173	und Trost der Seele, Apg. 16, 30. 173
Gesangbuch1741_1_000248	Vom Fliehen der vergänglichen Luft der	Vom Fliehen der vergänglichen Lust der
Gesangbuch1741_1_000249	Welt, 1 Pet. 1, 4. " " 189	Welt, 1 Petr. 1, 4. " " 189
Gesangbuch1741_1_000250	Vom guten Wandel, 1 Pet. 2, 12. " " 199	Vom guten Wandel, 1 Petr. 2, 12. " " 199
Gesangbuch1741_1_000251	Von der Demut, Phil. 2, 5. " " 201	Von der Demut, Phil. 2, 5. " " 201
Gesangbuch1741_1_000252	Von der Keuflichkeit, 1 Cor. 6, 19. an	Von der Keuschheit, 1 Kor. 6, 19. an
Gesangbuch1741_1_000253	Mariä Verkündigung " " 203	Mariä Verkündigung " " 203
Gesangbuch1741_1_000254	Von der Arbeitfämkeit, 2 Theff. 3, 8. 12. 211	Von der Arbeitsamkeit, 2 Thess. 3, 8. 12. 211
Gesangbuch1741_1_000255	Vom Wachen, Marc. 13, 37. " " 214	Vom Wachen, Mk. 13, 37. " " 214
Gesangbuch1741_1_000256	Vom Ringen durch, oder zu der engen	Vom Ringen durch oder zu der engen
Gesangbuch1741_1_000257	Pforte, Luc. 13, 24. " " 222	Pforte, Lk. 13, 24. " " 222
Gesangbuch1741_1_000258	Vom Glauben und von der Belpren-	Vom Glauben und von der Besprechung
Gesangbuch1741_1_000259	gung des Blutes Chrifiti, Ebr. 9, 14. " " 232	des Blutes Christi, Hebr. 9, 14. " " 232
Gesangbuch1741_1_000260	Vom Friede mit GOtt, Cant. 8, 10. " " 250	Vom Frieden mit Gott, Hld. 8, 10. " " 250
Gesangbuch1741_1_000261	Vom Beten, 1 Theff. 5, 17. " " 258	Vom Beten, 1 Thess. 5, 17. " " 258
Gesangbuch1741_1_000262	Von der Polickey " " 265	Von der Polizei " " 265
Gesangbuch1741_1_000263	Berufs-Lieder, Act. 18, 3. Iq. Luc. 2, 52. " " 269	Berufslieder, Apg. 18, 3. ff. Lk. 2, 52. " " 269
Gesangbuch1741_1_000264	Auf der Reife " " 271	Auf der Reise " " 271
Gesangbuch1741_1_000265	Morgen-Lieder, Jef. 50, 4. Pf. 5, 3. " " 272	Morgenlieder, Jes. 50, 4. Ps. 5, 3. " " 272
Gesangbuch1741_1_000266	Tifch-Lieder, 1 Tim. 4, 5. " " 290	Tischlieder, 1 Tim. 4, 5. " " 290
Gesangbuch1741_1_000267	Abend-Lieder, Pf. 63, 7. " " 292	Abendlieder, Ps. 63, 7. " " 292
Gesangbuch1741_1_000268	Von der Dankfagung, Pf. 92, 2. " " 302	Von der Danksagung, Ps. 92, 2. " " 302
Gesangbuch1741_1_000269	Zeit-Lieder, Pf. 31, 16. " " 313	Zeitlieder, Ps. 31, 16. " " 313
Gesangbuch1741_1_000270	Am Geburts-Tage " " 316	Am Geburtstag " " 316
Gesangbuch1741_1_000271	Am Namens-Tage " " 317	Am Namenstag " " 317
Gesangbuch1741_1_000272	Am Dank-Felte " " 319	Am Dankfest " " 319
Gesangbuch1741_1_000273	Nacht-Gefang " " 320	Nachtgesang " " 320
Gesangbuch1741_1_000274	Stunden-Seufzer " " ibid.	Stundenseufzer " " ibid.
Gesangbuch1741_1_000275	Vom Durchbruch, Luc. 18, 22. " " 321	Vom Durchbruch, Lk. 18, 22. " " 321
Gesangbuch1741_1_000276	Von	Von
Gesangbuch1741_1_000277		
Gesangbuch1741_1_000278	<pb n="16" src="016.jpg" />	<pb n="16" src="016.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000279	Von der neuen Zeugung, Joh. 3, 5.	Von der neuen Zeugung, Joh. 3, 5.
Gesangbuch1741_1_000280	Act. 1, 5. pag. 335	Apg. 1, 5. S. 335

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000281	Von der Freude im Geift, Joh. 16, 21. §§ 339	Von der Freude im Geist, Joh. 16, 21. §§ 339
Gesangbuch1741_1_000282	Vom rechtſchafnen Wefen in Chriſto Jeſu,	Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jeſu,
Gesangbuch1741_1_000283	Eph. 4, 21. und von der Überwindung	Eph. 4, 21. und von der Überwindung
Gesangbuch1741_1_000284	des Böfewichts, 1 Joh. 2, 13. §§ 351	des Bösewichts, 1 Joh. 2, 13. §§ 351
Gesangbuch1741_1_000285	Von der Nachfolge JEſu, Matth. 16, 24. §§ 383	Von der Nachfolge Jesu, Matth. 16, 24. §§ 383
Gesangbuch1741_1_000286	Vom Creuz-Reiche, Phil. 1, 29. §§ 397	Vom Kreuz-Reich, Phil. 1, 29. §§ 397
Gesangbuch1741_1_000287	Von der Feuer-Taufe und den Anfechtungen,	Von der Feuertaufe und den Anfechtungen,
Gesangbuch1741_1_000288	1 Pet. 4, 12. §§ 407	1 Petr. 4, 12. §§ 407
Gesangbuch1741_1_000289	Von der ausharrenden Gedult, Jac. 1, 4. §§ 428	Von der ausharrenden Geduld, Jak. 1, 4. §§ 428
Gesangbuch1741_1_000290	Von der göttlichen Weisheit und Klugheit	Von der göttlichen Weisheit und Klugheit
Gesangbuch1741_1_000291	der Gerechten, Jac. 3, 17. Luc. 12, 42. 447	der Gerechten, Jak. 3, 17. Lk. 12, 42. 447
Gesangbuch1741_1_000292	Vom herzhaften und muthigen Glauben,	Vom herzhaften und mutigen Glauben,
Gesangbuch1741_1_000293	Phil. 4, 13. §§ 455	Phil. 4, 13. §§ 455
Gesangbuch1741_1_000294	Von der Einfalt, Matth. 18, 3. §§ 473	Von der Einfalt, Matth. 18, 3. §§ 473
Gesangbuch1741_1_000295	Vom Hunger und Durft nach GOtt in	Vom Hunger und Durst nach Gott in
Gesangbuch1741_1_000296	Chriſto, Joh. 7, 39. §§ 487	Christus, Joh. 7, 39. §§ 487
Gesangbuch1741_1_000297	Vom Anbeten GOttes, Apoc. 4, 10. §§ 504	Vom Anbeten Gottes, Offb. 4, 10. §§ 504
Gesangbuch1741_1_000298	Von der feurigen Liebes-Glut, Cant. 8, 6. § 538	Von der feurigen Liebesglut, Hld. 8, 6. § 538
Gesangbuch1741_1_000299	Von der völligen Uebergabe, Luc. 1, 38. §§ 552	Von der völligen Übergabe, Lk. 1, 38. §§ 552
Gesangbuch1741_1_000300	Von der Stille und Ruhe des Herzens,	Von der Stille und Ruhe des Herzens,
Gesangbuch1741_1_000301	1 Pet. 3, 4. §§ 567	1 Petr. 3, 4. §§ 567
Gesangbuch1741_1_000302	Von der Vermählung mit Chriſto,	Von der Vermählung mit Christus,
Gesangbuch1741_1_000303	Ezech. 16, 8. §§ 573	Hes. 16, 8. §§ 573
Gesangbuch1741_1_000304	Vom verborgenen Leben mit Chriſto in	Vom verborgenen Leben mit Christus in
Gesangbuch1741_1_000305	GOtt, Col. 3, 3. §§ 584	Gott, Kol. 3, 3. §§ 584
Gesangbuch1741_1_000306	Von der Klarheit der offenbarten Kindſchaft,	Von der Klarheit der offenbarten Kindſchaft,
Gesangbuch1741_1_000307	2 Tim. 4, 7. 8. §§ 589	2 Tim. 4, 7. 8. §§ 589
Gesangbuch1741_1_000308	Von des Leibes Erlöfung, Luc. 2, 29. §§ 597	Von des Leibes Erlösung, Lk. 2, 29. §§ 597
Gesangbuch1741_1_000309	C.	C.
Gesangbuch1741_1_000310	<pb n="17" src="017.jpg" />	<pb n="17" src="017.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000311	C. Von dem Leibe Chriſti, der	C. Von dem Leib Christi, der
Gesangbuch1741_1_000312	Kirche. Eph. 1, 23.	Kirche. Eph. 1, 23.
Gesangbuch1741_1_000313	Von den Heiligen, die auf Erden find, und	Von den Heiligen, die auf Erden sind, und
Gesangbuch1741_1_000314	von denen, die fehen fein Angeſicht.	von denen, die sehen sein Angesicht.
Gesangbuch1741_1_000315	Pſalm 16, 2. pag. 617	Psalm 16, 2. S. 617
Gesangbuch1741_1_000316	Von unfern Mit-Knechten, den Engeln,	Von unseren Mitknechten, den Engeln,
Gesangbuch1741_1_000317	Ebr. 1, 14. §§ 622	Hebr. 1, 14. §§ 622
Gesangbuch1741_1_000318	Von der Gemeinde, Matth. 18, 20.	Von der Gemeinde, Matth. 18, 20.
Gesangbuch1741_1_000319	Act. 2, 44. 46. §§ 627	Apğ. 2, 44. 46. §§ 627
Gesangbuch1741_1_000320	Von den Führungen in der Gemeinde,	Von den Führungen in der Gemeinde,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000321	Eph. 2, 21. <i>≈ ≈</i> 643	Eph. 2, 21. <i>≈ ≈</i> 643
Gesangbuch1741_1_000322	Von der leichten Führung, 1 Theff. 2, 8. <i>≈ ≈</i> 647	Von der leichten Führung, 1 Thess. 2, 8. <i>≈ ≈</i> 647
Gesangbuch1741_1_000323	Von der tiefen Führung, 1 Sam. 2, 6. <i>≈ ≈</i> 649	Von der tiefen Führung, 1 Sam. 2, 6. <i>≈ ≈</i> 649
Gesangbuch1741_1_000324	Von der reinen Liebe, Pf. 17, 25. <i>≈ ≈</i> 653	Von der reinen Liebe, Ps. 17, 25. <i>≈ ≈</i> 653
Gesangbuch1741_1_000325	Von den ordentlichen Führungen, nach	Von den ordentlichen Führungen, nach
Gesangbuch1741_1_000326	Matth. 5, 3. 10. Pf. 77, 21. <i>≈ ≈</i> 660	Matth. 5, 3. 10. Ps. 77, 21. <i>≈ ≈</i> 660
Gesangbuch1741_1_000327	Von der Armut <i>≈ ≈</i> 684	Von der Armut <i>≈ ≈</i> 684
Gesangbuch1741_1_000328	Vom Leide tragen <i>≈ ≈</i> 676	Vom Leidetragen <i>≈ ≈</i> 676
Gesangbuch1741_1_000329	Von der Genügsamkeit <i>≈ ≈</i> 691	Von der Genügsamkeit <i>≈ ≈</i> 691
Gesangbuch1741_1_000330	Von den befondern Führungen in der	Von den besonderen Führungen in der
Gesangbuch1741_1_000331	Gemeine, Jud. v. 22. <i>≈ ≈</i> 719	Gemeinde, Jud. V. 22. <i>≈ ≈</i> 719
Gesangbuch1741_1_000332	Von den geiftlichen Krankheiten	Von den geistlichen Krankheiten
Gesangbuch1741_1_000333	1) Vor Liebe, Cant. 2, 11. <i>≈ ≈</i> 722	1) Vor Liebe, Hld. 2, 11. <i>≈ ≈</i> 722
Gesangbuch1741_1_000334	2) Aus Zucht, 1 Cor. 11, 30. <i>≈ ≈</i> 729	2) Aus Zucht, 1 Kor. 11, 30. <i>≈ ≈</i> 729
Gesangbuch1741_1_000335	Von den geiftl. Altern, 1 Cor. 13, 11. <i>≈ ≈</i> 731	Von den geistl. Altern, 1 Kor. 13, 11. <i>≈ ≈</i> 731
Gesangbuch1741_1_000336	Von den Säuglingen, 1 Cor. 3, 2. <i>≈ ≈</i> 732	Von den Säuglingen, 1 Kor. 3, 2. <i>≈ ≈</i> 732
Gesangbuch1741_1_000337	Von denen Jünglingen, 1 Joh. 2, 14. <i>≈ ≈</i> 735	Von den Jünglingen, 1 Joh. 2, 14. <i>≈ ≈</i> 735
Gesangbuch1741_1_000338	Von denen Männern, Phil. 3, 14. <i>≈ ≈</i> 741	Von den Männern, Phil. 3, 14. <i>≈ ≈</i> 741
Gesangbuch1741_1_000339	Von den geiftlichen Aemtern, Eph. 4, 11. 744	Von den geistlichen Ämtern, Eph. 4, 11. 744
Gesangbuch1741_1_000340	Von den Vätern, 1 Cor. 4, 15. <i>≈ ≈</i> 748	Von den Vätern, 1 Kor. 4, 15. <i>≈ ≈</i> 748
Gesangbuch1741_1_000341	Von den Müttern, Exod. 2, 9. <i>≈ ≈</i> 751	Von den Müttern, Ex. 2, 9. <i>≈ ≈</i> 751
Gesangbuch1741_1_000342	Von	Von
Gesangbuch1741_1_000343	<pb n="18" src="018.jpg" />	<pb n="18" src="018.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000344	Von den Jungfrauen, die dem Lamm nach-	Von den Jungfrauen, die dem Lamm nach-
Gesangbuch1741_1_000345	folgen, Luc. 10, 42. <i>≈ ≈</i> 754	folgen, Lk. 10, 42. <i>≈ ≈</i> 754
Gesangbuch1741_1_000346	Von den äußern Führungen, 1 Cor. 7, 20. 759	Von den äußeren Führungen, 1 Kor. 7, 20. 759
Gesangbuch1741_1_000347	Von dem Bilde des Schöpfers und der	Von dem Bild des Schöpfers und der
Gesangbuch1741_1_000348	himlischen Ordnung in der Obrigkeit und	himmlischen Ordnung in der Obrigkeit und
Gesangbuch1741_1_000349	denen Würden, Röm. 13. Jud. v. 8. <i>≈ ≈</i> 763	den Würden, Röm. 13. Jud. V. 8. <i>≈ ≈</i> 763
Gesangbuch1741_1_000350	Von der Gefalt des Gekreuzigten in den	Von der Gestalt des Gekreuzigten in den
Gesangbuch1741_1_000351	Kranken, 2 Cor. 4, 10. <i>≈ ≈</i> 768	Kranken, 2 Kor. 4, 10. <i>≈ ≈</i> 768
Gesangbuch1741_1_000352	Von dem Bilde Chrifti und der Gemeine	Von dem Bild Christi und der Gemeinde
Gesangbuch1741_1_000353	im Eheftande, Eph. 5, 32.	im Ehestand, Eph. 5, 32.
Gesangbuch1741_1_000354	1) bey Verlobungen. <i>≈ ≈</i> 772	1) bei Verlobungen. <i>≈ ≈</i> 772
Gesangbuch1741_1_000355	2) Ehe-Lieder. <i>≈ ≈</i> 776	2) Ehelieder. <i>≈ ≈</i> 776
Gesangbuch1741_1_000356	Von den heiligen Kindern, 1 Cor. 7, 14. 781	Von den heiligen Kindern, 1 Kor. 7, 14. 781
Gesangbuch1741_1_000357	Von der Handreichung des Geiftes bey	Von der Handreichung des Geistes bei
Gesangbuch1741_1_000358	dem Zeugnis JEfu bis in den Tod,	dem Zeugnis Jesu bis in den Tod,
Gesangbuch1741_1_000359	1 Pet. 14. <i>≈ ≈</i> 789	1 Petr. 14. <i>≈ ≈</i> 789
Gesangbuch1741_1_000360	Von der Bruder-Liebe, 1 Joh. 3, 14. <i>≈ ≈</i> 817	Von der Bruderliebe, 1 Joh. 3, 14. <i>≈ ≈</i> 817

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000361	Klag=Lieder der Kirche, Efa. 49, 14. = 822	Klagelieder der Kirche, Jes. 49, 14. = 822
Gesangbuch1741_1_000362	Pfalmen der Kirche, Jac. 5, 13. = 839	Psalmen der Kirche, Jak. 5, 13. = 839
Gesangbuch1741_1_000363	Felt=Palmen, Pf. 118, 27. = 854	Festpsalmen, Ps. 118, 27. = 854
Gesangbuch1741_1_000364	Weyhnachten = 860	Weihnachten = 860
Gesangbuch1741_1_000365	Neu=Jahr = 864	Neujahr = 864
Gesangbuch1741_1_000366	Heiden=Felt = 866	Heidenfest = 866
Gesangbuch1741_1_000367	In der stillen Woche = 869	In der stillen Woche = 869
Gesangbuch1741_1_000368	Oftern = 870	Ostern = 870
Gesangbuch1741_1_000369	Himmelfahrt = 873	Himmelfahrt = 873
Gesangbuch1741_1_000370	Pfingften = 875	Pfingsten = 875
Gesangbuch1741_1_000371	Allerheiligen = 875	Allerheiligen = 875
Gesangbuch1741_1_000372	Verfamlungs=Lieder, Eph. 5, 18 = 876	Versammlungslieder, Eph. 5, 18 = 876
Gesangbuch1741_1_000373	Communion=Lieder, Matth. 26, 30. = 886	Kommunionlieder, Matth. 26, 30. = 886
Gesangbuch1741_1_000374	Von der Stadt GOttes und dem Liebe	Von der Stadt Gottes und der Liebe
Gesangbuch1741_1_000375	des Lammes, Apoc. 14, 3. = 890	des Lammes, Offb. 14, 3. = 890
Gesangbuch1741_1_000376	Schluß=Lied = 897	Schlusslied = 897
Gesangbuch1741_1_000377	=*(0) =*	=*(0) =*
Gesangbuch1741_1_000378	<pb n="19a" src="019.jpg" />	<pb n="19a" src="019.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000379	Du Ewiger Abgrund der Seeligen Liebe.	Du ewiger Abgrund der seligen Liebe.
Gesangbuch1741_1_000380	יהוה	יהוה
Gesangbuch1741_1_000381	Von Jhm durch Jhn zu Jhm	Von ihm, durch ihn, zu ihm
Gesangbuch1741_1_000382	In JElu Chriifo aufgethan. Heb. 12. v. 1. 2.	In Jesus Christus aufgetan. Hebr. 12, V. 1. 2.
Gesangbuch1741_1_000383	Von GOttes Wefen, Offenbarung	Von Gottes Wesen, Offenbarung
Gesangbuch1741_1_000384	und Eigenfchaften.	und Eigenschaften.
Gesangbuch1741_1_000385	N. I.	N. I.
Gesangbuch1741_1_000386	Mel. 1.	Mel. 1.
Gesangbuch1741_1_000387	ALlein GOtt in der	Allein Gott in der
Gesangbuch1741_1_000388	höh fey ehr, und	Höhe sei Ehr, und
Gesangbuch1741_1_000389	dank für feine	Dank für seine
Gesangbuch1741_1_000390	gnade: darum,	Gnade: darum,
Gesangbuch1741_1_000391	daß nun und nimmermehr	dass nun und nimmermehr
Gesangbuch1741_1_000392	uns rühren kan kein fchade.	uns rühren kann kein Schaden.
Gesangbuch1741_1_000393	Ein'n wohlgefall'n GOtt	Einen Wohlgefallen Gott
Gesangbuch1741_1_000394	an uns hat: nun ift groß	an uns hat: nun ist großer
Gesangbuch1741_1_000395	fried ohn unterlaß; all fehd	Friede ohne Unterlass; alle Feindseligkeit
Gesangbuch1741_1_000396	hat nun ein ende.	hat nun ein Ende.
Gesangbuch1741_1_000397	2. Wir loben, preif'n,	2. Wir loben, preisen,
Gesangbuch1741_1_000398	anbeten dich; für deine ehr	anbeten dich; für deine Ehr
Gesangbuch1741_1_000399	wir danken: daß du, GOtt	wir danken: dass du, Gott
Gesangbuch1741_1_000400	Vater, ewiglich regierft ohn	Vater, ewiglich regierst ohne

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000401	alles wanken. Ganz uner-	alles Wanken. Ganz unermesslich
Gesangbuch1741_1_000402	meiß'n iſt deine macht: fort	ist deine Macht: fort
Gesangbuch1741_1_000403	geſchicht, was dein will hat	geschieht, was dein Wille hat
Gesangbuch1741_1_000404	bedacht: wohl uns des fei-	bedacht: wohl uns des seinen
Gesangbuch1741_1_000405	nen HERren.	Herrn.
Gesangbuch1741_1_000406	3. O JEFu Chrift, Sohn	3. O Jesus Christ, Sohn
Gesangbuch1741_1_000407	eingeborn deines himli-	eingeboren deines himmli-
Gesangbuch1741_1_000408	<pb n="19b" src="019.jpg" />	<pb n="19b" src="019.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000409	fchen Vaters; Verſöhner	schen Vaters; Versöhner
Gesangbuch1741_1_000410	der'r, die warn verlorn; du	derer, die waren verloren; du
Gesangbuch1741_1_000411	füller unſers haders; Lamm	Stiller unseres Haders; Lamm
Gesangbuch1741_1_000412	GOTTes, heil'ger HErr und	Gottes, heiliger Herr und
Gesangbuch1741_1_000413	GOTT: nim an die bitt	Gott: nimm an die Bitt
Gesangbuch1741_1_000414	von unſer noth; erbarm	von unserer Not; erbarm
Gesangbuch1741_1_000415	dich unſer aller!	dich unser aller!
Gesangbuch1741_1_000416	4. O heil'ger Geift, du	4. O heiliger Geist, du
Gesangbuch1741_1_000417	höchſtes Gut, du allerheil-	höchstes Gut, du allerheilsamster
Gesangbuch1741_1_000418	famſter Tröſter; fürs teufels	Tröster; vor Teufels
Gesangbuch1741_1_000419	gewalt fortan behüt, die JE-	Gewalt fortan behüte, die Jesus
Gesangbuch1741_1_000420	fus Chriftus erlöſet durch	Christus erlöste durch
Gesangbuch1741_1_000421	groſſe mart'r und bittern	große Marter und bitteren
Gesangbuch1741_1_000422	tod: abwend all unſern jam-	Tod: wende all unseren Jammer
Gesangbuch1741_1_000423	mer und noth: dazu wir uns	und Not ab: dazu wir uns
Gesangbuch1741_1_000424	verlaſſen.	verlassen.
Gesangbuch1741_1_000425	2.	2.
Gesangbuch1741_1_000426	GOTT der Vater wohn	Gott der Vater wohne
Gesangbuch1741_1_000427	uns bey, und laß uns	uns bei, und lass uns
Gesangbuch1741_1_000428	nicht verderben: mach	nicht verderben: mach
Gesangbuch1741_1_000429	uns aller fünden frey, und	uns aller Sünden frei, und
Gesangbuch1741_1_000430	hilf uns felig ſterben. Für	hilf uns selig sterben. Vor
Gesangbuch1741_1_000431	dem teufel uns bewahr: halt	dem Teufel uns bewahre: halt
Gesangbuch1741_1_000432	A uns	A uns
Gesangbuch1741_1_000433	<pb n="20a" src="020.jpg" />	<pb n="20a" src="020.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000434	2 Von GOTTes Wefen, Offenbarung	2 Von Gottes Wesen, Offenbarung etc.
Gesangbuch1741_1_000435	uns bey feſtem glauben: auf	uns bei festem Glauben: auf
Gesangbuch1741_1_000436	dich laß uns bauen, aus	dich lass uns bauen, aus
Gesangbuch1741_1_000437	herzens grund vertrauen:	Herzensgrund vertrauen:
Gesangbuch1741_1_000438	Dir uns laſſen ganz und	Dir uns lassen ganz und
Gesangbuch1741_1_000439	gar mit allen rechten Chri-	gar mit allen rechten Chris-
Gesangbuch1741_1_000440	ſten: entfliehn des teufels	ten: entfliehen des Teufels

ID

Gesangbuch1741_1_000441
 Gesangbuch1741_1_000442
 Gesangbuch1741_1_000443
 Gesangbuch1741_1_000444
 Gesangbuch1741_1_000445
 Gesangbuch1741_1_000446
 Gesangbuch1741_1_000447
 Gesangbuch1741_1_000448
 Gesangbuch1741_1_000449
 Gesangbuch1741_1_000450
 Gesangbuch1741_1_000451
 Gesangbuch1741_1_000452
 Gesangbuch1741_1_000453
 Gesangbuch1741_1_000454
 Gesangbuch1741_1_000455
 Gesangbuch1741_1_000456
 Gesangbuch1741_1_000457
 Gesangbuch1741_1_000458
 Gesangbuch1741_1_000459
 Gesangbuch1741_1_000460
 Gesangbuch1741_1_000461
 Gesangbuch1741_1_000462
 Gesangbuch1741_1_000463
 Gesangbuch1741_1_000464
 Gesangbuch1741_1_000465
 Gesangbuch1741_1_000466
 Gesangbuch1741_1_000467
 Gesangbuch1741_1_000468
 Gesangbuch1741_1_000469
 Gesangbuch1741_1_000470
 Gesangbuch1741_1_000471
 Gesangbuch1741_1_000472
 Gesangbuch1741_1_000473
 Gesangbuch1741_1_000474
 Gesangbuch1741_1_000475
 Gesangbuch1741_1_000476
 Gesangbuch1741_1_000477
 Gesangbuch1741_1_000478
 Gesangbuch1741_1_000479
 Gesangbuch1741_1_000480

Diplomatische Transkription

lifen: mit waffen GOtt's
 uns rüften. Amen, amen,
 das fey wahr, fo fingen wir
 Halleluja.
 2. JEfus Chrifthus wohn
 uns bey, und laß uns nicht
 verderben, □c.
 3. Der heilige Geift uns
 wohne bey, und laß uns
 nicht verderben, □c.
 3.
 Mel. 2.
 MOnarche aller ding,
 dem alle Seraphi-
 nen mit ehrerbie-
 tigkeit und tieffter demut
 dienen: laß dein erhabnes
 angeficht zu meiner armut
 feyn gericht't.
 2. Du bift die Majeftät
 der höchften majeftäten: vor
 deinem glanz muß aller
 glanz und pracht erröten:
 doch bitt ich, zürne nicht mit
 mir, daß ich, der ftaub, mich
 nah zu dir.
 3. Vollkommenheit, du
 haft zwar nirgend deines
 gleichen: doch's unvollkom-
 ne darf drum nicht vor dir
 entweichen: denn du, voll-
 komner Vater, du rufft dei-
 nen fchwachen kindern zu:
 <pb n="20b" src="020.jpg" />
 4. Komt alle her zu mir!
 laft euch nur nichts erfchre-
 ken: ich wil den glanz der
 majeftät mit liebe decken:
 drum kom ich auch, in mei-
 nem theil von dir zu fingen,

Normalisierter Text

Listen: mit Waffen Gottes
 uns rüsten. Amen, Amen,
 das sei wahr, so singen wir
 Halleluja.
 2. Jesus Christus wohne
 uns bei, und lass uns nicht
 verderben, etc.
 3. Der heilige Geist uns
 wohne bei, und lass uns
 nicht verderben, etc.
 3.
 Mel. 2.
 Monarch aller Dinge,
 dem alle Seraphinen
 mit Ehrerbietigkeit
 und tiefster Demut
 dienen: lass dein erhabenes
 Angesicht zu meiner Armut
 sein gerichtet.
 2. Du bist die Majestät
 der höchsten Majestäten: vor
 deinem Glanz muss aller
 Glanz und Pracht erröten:
 doch bitte ich, zürne nicht mit
 mir, dass ich, der Staub, mich
 nahe zu dir.
 3. Vollkommenheit, du
 hast zwar nirgends deines
 Gleichen: doch das Unvollkom-
 mene darf darum nicht vor dir
 entweichen: denn du, voll-
 kommener Vater, du rufst dei-
 nen schwachen Kindern zu:
 <pb n="20b" src="020.jpg" />
 4. Kommt alle her zu mir!
 Lasst euch nur nichts erschre-
 cken: ich will den Glanz der
 Majestät mit Liebe decken:
 darum komm ich auch, in mei-
 nem Teil von dir zu singen,

ID

Gesangbuch1741_1_000481
 Gesangbuch1741_1_000482
 Gesangbuch1741_1_000483
 Gesangbuch1741_1_000484
 Gesangbuch1741_1_000485
 Gesangbuch1741_1_000486
 Gesangbuch1741_1_000487
 Gesangbuch1741_1_000488
 Gesangbuch1741_1_000489
 Gesangbuch1741_1_000490
 Gesangbuch1741_1_000491
 Gesangbuch1741_1_000492
 Gesangbuch1741_1_000493
 Gesangbuch1741_1_000494
 Gesangbuch1741_1_000495
 Gesangbuch1741_1_000496
 Gesangbuch1741_1_000497
 Gesangbuch1741_1_000498
 Gesangbuch1741_1_000499
 Gesangbuch1741_1_000500
 Gesangbuch1741_1_000501
 Gesangbuch1741_1_000502
 Gesangbuch1741_1_000503
 Gesangbuch1741_1_000504
 Gesangbuch1741_1_000505
 Gesangbuch1741_1_000506
 Gesangbuch1741_1_000507
 Gesangbuch1741_1_000508
 Gesangbuch1741_1_000509
 Gesangbuch1741_1_000510
 Gesangbuch1741_1_000511
 Gesangbuch1741_1_000512
 Gesangbuch1741_1_000513
 Gesangbuch1741_1_000514
 Gesangbuch1741_1_000515
 Gesangbuch1741_1_000516
 Gesangbuch1741_1_000517
 Gesangbuch1741_1_000518
 Gesangbuch1741_1_000519
 Gesangbuch1741_1_000520

Diplomatische Transkription

schönstes Heil.
 5. Du bist das A und O,
 der Anfang und das Ende:
 hilf, daß mein Herz zu dir,
 dem Anfang, sich stets wende,
 und ich in allem, was ich
 thu, in dir, als meinem Ende,
 ruh.
 6. Du bist das große Licht:
 dein Licht geht niemals unter:
 der kleinste Strahl von
 dir macht Leib und Seele
 munter. O daß vor deiner
 Heiterkeit verginge meine
 Dunkelheit!
 7. Du bist die Liebe selbst,
 die lauter Liebe quillt, die
 aller Engel Herz mit Luft und
 Lieb erfüllt. O Lieb! ergieß
 dich auch in mich, daß ich
 als Liebe schmecke dich.
 8. Du bist die Lebens-
 Kraft, durch die sich alles
 regt, was sich zum Guten
 nur in einer Art bewegt.
 O daß dein Leben meinen
 Tod verschlänge ganz samt
 aller Noth!
 9. Du bist das höchste Gut:
 nur Du bist gut zu nennen.
 O laß mich außer dir kein
 ander Gut erkennen: mach
 aber

 und Eigenschaften. 3
 aber meinen Sinn und Muth
 durch dich und deine Güte
 gut.
 10. So soll mein alles dich
 mit Ruhm und Preis erheben

Normalisierter Text

schönstes Heil.
 5. Du bist das A und O,
 der Anfang und das Ende:
 hilf, dass mein Herz zu dir,
 dem Anfang, sich stets wende,
 und ich in allem, was ich
 tu, in dir, als meinem Ende,
 ruh.
 6. Du bist das große Licht:
 dein Licht geht niemals unter:
 der kleinste Strahl von
 dir macht Leib und Seele
 munter. O dass vor deiner
 Heiterkeit verginge meine
 Dunkelheit!
 7. Du bist die Liebe selbst,
 die lauter Liebe quillt, die
 aller Engel Herz mit Lust und
 Liebe erfüllt. O Lieb! ergieß
 dich auch in mich, dass ich
 als Liebe schmecke dich.
 8. Du bist die Lebens-
 Kraft, durch die sich alles
 regt, was sich zum Guten
 nur in einer Art bewegt.
 O dass dein Leben meinen
 Tod verschlänge ganz samt
 aller Not!
 9. Du bist das höchste Gut:
 nur Du bist gut zu nennen.
 O lass mich außer dir kein
 ander Gut erkennen: mach
 aber

 und Eigenschaften. 3
 aber meinen Sinn und Mut
 durch dich und deine Güte
 gut.
 10. So soll mein alles dich
 mit Ruhm und Preis erheben

ID

Gesangbuch1741_1_000521
 Gesangbuch1741_1_000522
 Gesangbuch1741_1_000523
 Gesangbuch1741_1_000524
 Gesangbuch1741_1_000525
 Gesangbuch1741_1_000526
 Gesangbuch1741_1_000527
 Gesangbuch1741_1_000528
 Gesangbuch1741_1_000529
 Gesangbuch1741_1_000530
 Gesangbuch1741_1_000531
 Gesangbuch1741_1_000532
 Gesangbuch1741_1_000533
 Gesangbuch1741_1_000534
 Gesangbuch1741_1_000535
 Gesangbuch1741_1_000536
 Gesangbuch1741_1_000537
 Gesangbuch1741_1_000538
 Gesangbuch1741_1_000539
 Gesangbuch1741_1_000540
 Gesangbuch1741_1_000541
 Gesangbuch1741_1_000542
 Gesangbuch1741_1_000543
 Gesangbuch1741_1_000544
 Gesangbuch1741_1_000545
 Gesangbuch1741_1_000546
 Gesangbuch1741_1_000547
 Gesangbuch1741_1_000548
 Gesangbuch1741_1_000549
 Gesangbuch1741_1_000550
 Gesangbuch1741_1_000551
 Gesangbuch1741_1_000552
 Gesangbuch1741_1_000553
 Gesangbuch1741_1_000554
 Gesangbuch1741_1_000555
 Gesangbuch1741_1_000556
 Gesangbuch1741_1_000557
 Gesangbuch1741_1_000558
 Gesangbuch1741_1_000559
 Gesangbuch1741_1_000560

Diplomatische Transkription

ben: ja ich wil felbft mich
 dir zum ganzen Opfer ge
 ben: und du wirft auch mit
 luft in mir dein bild erblick
 ken für und für.
 11. Ehr fey dir, groffer
 GOtt, du König der heer
 fchaaren: des himmels
 chor jauchzt dir bey millio
 nen paaren: ich jauchze mit
 fchon auf der erd, bis ich
 hinauf genommen werd.
 4.
 VAter der barmher
 zigkeit, brunn aller
 gütigkeit, laß heut
 deine gnad zu uns flieffen,
 und uns der genieffen. Chri
 fte, GÖttes Sohn, der du
 von dem höchften thron ge
 fandt in diefe welt bist kom
 men, uns allen zu frommen:
 komm auch in unfre herz und
 finnen, und wohne darin
 nen. O heiliger Geift, wah
 rer GOtt, fey unfer troft in
 aller noth: mach unfre feel
 gefund, daß wir würklich
 und aus herzengrund, lieben
 den neuen bund.
 2. O Vater, der du den
 Heiland, Chriftum, uns haft
 <pb n="21b" src="021.jpg" />
 gefandt, laß uns feines ver
 dienfts auf erden nicht be
 raubet werden. Chriſte,
 menſch und GOtt, lebendi
 ges himmelbrodt: ſpeis' und
 erqvik unfre dürftigkeit
 mit deiner füßigkeit; daß

Normalisierter Text

ben: ja ich will selbst mich
 dir zum ganzen Opfer ge
 ben: und du wirst auch mit
 Lust in mir dein Bild erblick
 ken für und für.
 11. Ehr sei dir, großer
 Gott, du König der Heerscharen:
 des Himmels
 Chor jauchzt dir bei Millio
 nen Paaren: ich jauchze mit
 schon auf der Erd, bis ich
 hinauf genommen werd.
 4.
 Vater der Barmherzigkeit,
 Brunn aller
 Gütigkeit, lass heut
 deine Gnad zu uns fließen,
 und uns der genießen. Chri
 ste, Gottes Sohn, der du
 von dem höchsten Thron ge
 sandt in diese Welt bist kom
 men, uns allen zu frommen:
 komm auch in unsere Herz und
 Sinnen, und wohne darin
 nen. O heiliger Geist, wah
 rer Gott, sei unser Trost in
 aller Not: mach unsere Seel
 gesund, dass wir wirklich
 und aus Herzensgrund, lieben
 den neuen Bund.
 2. O Vater, der du den
 Heiland, Christus, uns hast
 <pb n="21b" src="021.jpg" />
 gesandt, lass uns seines Ver
 dienstes auf Erden nicht be
 raubt werden. Christus,
 Mensch und Gott, lebendi
 ges Himmelsbrot: speis' und
 erquick unsere Dürftigkeit
 mit deiner Süßigkeit; dass

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_000561	wir stark und wohl ge-	wir stark und wohl ge-
Gesangbuch1741_1_000562	schickt werden, zu guten ge-	schickt werden, zu guten Ge-
Gesangbuch1741_1_000563	berden. O meifter der aus-	bärden. O Meister der Aus-
Gesangbuch1741_1_000564	erwählten, der Apofstel und	erwählten, der Apostel und
Gesangbuch1741_1_000565	Propheten, in göttlicher	Propheten, in göttlicher
Gesangbuch1741_1_000566	weisheit, lehr uns auch aus	Weisheit, lehr uns auch aus
Gesangbuch1741_1_000567	gnad und gütigkeit den weg	Gnad und Gütigkeit den Weg
Gesangbuch1741_1_000568	zur feligkeit.	zur Seligkeit.
Gesangbuch1741_1_000569	3. O Vater, der du uns	3. O Vater, der du uns
Gesangbuch1741_1_000570	liebef, und deinen Sohn	liebst, und deinen Sohn
Gesangbuch1741_1_000571	giebef, hilf, daß wir uns feft	gibst, hilf, dass wir uns fest
Gesangbuch1741_1_000572	an ihn halten, und mit nicht	an ihn halten, und uns nicht
Gesangbuch1741_1_000573	abspalten. Chriſte, himllich	abspalten. Christus, himmlisch
Gesangbuch1741_1_000574	Licht, unfer troft und zuver-	Licht, unser Trost und Zuver-
Gesangbuch1741_1_000575	ficht, göttliche weisheit,	sicht, göttliche Weisheit,
Gesangbuch1741_1_000576	fonn und klarheit, voller	Sonn und Klarheit, voller
Gesangbuch1741_1_000577	gnad und wahrheit: leucht	Gnad und Wahrheit: leucht
Gesangbuch1741_1_000578	und regier uns mit deinem	und regier uns mit deinem
Gesangbuch1741_1_000579	wort an dieſem dunkeln	Wort an diesem dunklen
Gesangbuch1741_1_000580	ort. O göttliche kraft von	Ort. O göttliche Kraft von
Gesangbuch1741_1_000581	oben, erfüll uns mit deinen	oben, erfüll uns mit deinen
Gesangbuch1741_1_000582	gaben, verleih uns gnädig-	Gaben, verleih uns gnädig-
Gesangbuch1741_1_000583	lich, was uns hie und dort	lich, was uns hier und dort
Gesangbuch1741_1_000584	ift feliglich, und dir, HEr-	ist seliglich, und dir, Herr,
Gesangbuch1741_1_000585	re, löblich.	löblich.
Gesangbuch1741_1_000586	5.	5.
Gesangbuch1741_1_000587	Wir gläuben all an	Wir glauben all an
Gesangbuch1741_1_000588	einen GOtt,	einen Gott,
Gesangbuch1741_1_000589	Schöpfer himmels	Schöpfer Himmels
Gesangbuch1741_1_000590	und der erden, der ſich zum	und der Erden, der sich zum
Gesangbuch1741_1_000591	A 2 Va-	A 2 Va-
Gesangbuch1741_1_000592	<pb n="22a" src="022.jpg" />	<pb n="22a" src="022.jpg" />
Gesangbuch1741_1_000593	4 Von GOttes Wefen, Offenbarung □c.	4 Von Gottes Wesen, Offenbarung etc.
Gesangbuch1741_1_000594	Vater geben hat, daß wir	Vater gegeben hat, dass wir
Gesangbuch1741_1_000595	feine kinder werden. Er wil	seine Kinder werden. Er will
Gesangbuch1741_1_000596	uns alzeit ernähren, leib	uns allzeit ernähren, Leib
Gesangbuch1741_1_000597	und feel auch wohl bewah-	und Seel auch wohl bewah-
Gesangbuch1741_1_000598	ren: allem unfal wil Er	ren: allem Unheil will Er
Gesangbuch1741_1_000599	wehren, kein leid fol uns	wehren, kein Leid soll uns
Gesangbuch1741_1_000600	wiederfahren: Er forget für	widerfahren: Er sorget für

ID

Gesangbuch1741_1_000601
 Gesangbuch1741_1_000602
 Gesangbuch1741_1_000603
 Gesangbuch1741_1_000604
 Gesangbuch1741_1_000605
 Gesangbuch1741_1_000606
 Gesangbuch1741_1_000607
 Gesangbuch1741_1_000608
 Gesangbuch1741_1_000609
 Gesangbuch1741_1_000610
 Gesangbuch1741_1_000611
 Gesangbuch1741_1_000612
 Gesangbuch1741_1_000613
 Gesangbuch1741_1_000614
 Gesangbuch1741_1_000615
 Gesangbuch1741_1_000616
 Gesangbuch1741_1_000617
 Gesangbuch1741_1_000618
 Gesangbuch1741_1_000619
 Gesangbuch1741_1_000620
 Gesangbuch1741_1_000621
 Gesangbuch1741_1_000622
 Gesangbuch1741_1_000623
 Gesangbuch1741_1_000624
 Gesangbuch1741_1_000625
 Gesangbuch1741_1_000626
 Gesangbuch1741_1_000627
 Gesangbuch1741_1_000628
 Gesangbuch1741_1_000629
 Gesangbuch1741_1_000630
 Gesangbuch1741_1_000631
 Gesangbuch1741_1_000632
 Gesangbuch1741_1_000633
 Gesangbuch1741_1_000634
 Gesangbuch1741_1_000635
 Gesangbuch1741_1_000636
 Gesangbuch1741_1_000637
 Gesangbuch1741_1_000638
 Gesangbuch1741_1_000639
 Gesangbuch1741_1_000640

Diplomatische Transkription

uns, hüt't und wacht: es fteht
 alles in feiner macht.
 2. Wir gläuben auch an
 JEfum Chrif, feinen Sohn
 und unfern HERren, der ewig
 bey dem Vater ift, gleicher
 GOtt von macht und
 ehren. Von Maria, der
 jungfrauen, ift ein wahrer
 menfch geboren, durch den
 Vom Vater.
 6.
 Vom Anbeten.
 Mel. 139.
 ALLgegenwart, ich muß
 geftehn, du unauß-
 fprechlich tiefe höhe
 erfülleft, ohne dich zu fehn,
 doch alles, wo ich geh und
 ftehe. Die Spur von deis-
 nem allmachts-pfad, die
 ewiglich nicht auszugrün-
 den, ift dennoch überall zu
 finden, fo weit man raum
 zu denken hat.
 2. So kan es ja nicht an-
 ders feyn, weil ich dich aller-
 heiligen Geift im glauben:
 für uns, die wir waren ver-
 loren, ftarb, niederfuhr,
 und von dem tod erftand,
 fuhr auf und fitzt bey GOtt.
 3. Wir gläuben auch an
 heiligen Geift, GOtt mit Va-
 ter und dem Sohne; der al-
 ler blöden ein Tröfter heißt;
 uns mit gaben zieret fchöne;
 Die ganze Chriftenheit auf
 erden hält in einem finn gar

Normalisierter Text

uns, hütet und wacht: es steht
 alles in seiner Macht.
 2. Wir glauben auch an
 Jesus Christ, seinen Sohn
 und unseren Herrn, der ewig
 bei dem Vater ist, gleicher
 Gott von Macht und
 Ehren. Von Maria, der
 Jungfrauen, ist ein wahrer
 Mensch geboren, durch den
 Vom Vater.
 6.
 Vom Anbeten.
 Mel. 139.
 Allgegenwart, ich muss
 gestehen, du unauß-
 sprechlich tiefe Höhe
 erfülllest, ohne dich zu sehn,
 doch alles, wo ich geh und
 stehe. Die Spur von deis-
 nem Allmachts-pfad, die
 ewiglich nicht auszugrün-
 den, ist dennoch überall zu
 finden, so weit man Raum
 zu denken hat.
 2. So kann es ja nicht an-
 ders sein, weil ich dich aller-
 heiligen Geist im Glauben:
 für uns, die wir waren ver-
 loren, starb, niederfuhr,
 und von dem Tod erstand,
 fuhr auf und sitzt bei Gott.
 3. Wir glauben auch an
 heiligen Geist, Gott mit Va-
 ter und dem Sohne; der al-
 ler Blöden ein Tröster heißt;
 uns mit Gaben zieret schön;
 Die ganze Christenheit auf
 Erden hält in einem Sinn gar

ID

Gesangbuch1741_1_000641
 Gesangbuch1741_1_000642
 Gesangbuch1741_1_000643
 Gesangbuch1741_1_000644
 Gesangbuch1741_1_000645
 Gesangbuch1741_1_000646
 Gesangbuch1741_1_000647
 Gesangbuch1741_1_000648
 Gesangbuch1741_1_000649
 Gesangbuch1741_1_000650
 Gesangbuch1741_1_000651
 Gesangbuch1741_1_000652
 Gesangbuch1741_1_000653
 Gesangbuch1741_1_000654
 Gesangbuch1741_1_000655
 Gesangbuch1741_1_000656
 Gesangbuch1741_1_000657
 Gesangbuch1741_1_000658
 Gesangbuch1741_1_000659
 Gesangbuch1741_1_000660
 Gesangbuch1741_1_000661
 Gesangbuch1741_1_000662
 Gesangbuch1741_1_000663
 Gesangbuch1741_1_000664
 Gesangbuch1741_1_000665
 Gesangbuch1741_1_000666
 Gesangbuch1741_1_000667
 Gesangbuch1741_1_000668
 Gesangbuch1741_1_000669
 Gesangbuch1741_1_000670
 Gesangbuch1741_1_000671
 Gesangbuch1741_1_000672
 Gesangbuch1741_1_000673
 Gesangbuch1741_1_000674
 Gesangbuch1741_1_000675
 Gesangbuch1741_1_000676
 Gesangbuch1741_1_000677
 Gesangbuch1741_1_000678
 Gesangbuch1741_1_000679
 Gesangbuch1741_1_000680

Diplomatische Transkription

eben: hier all fünd vergeben
 werden: das fleisch fol uns
 wieder leben: nach diefem
 elend ift bereit uns ein leben
 in ewigkeit.
 wegen merke; fo geb ich
 mich mit ernft darein, die
 gröffe deiner macht und
 ftärke, die blendend-helle
 Majeftät, vor der die finftre
 tiefen weichen, mit einem
 liede zu erreichen, das über
 alle lieder geht.
 3. Allein du unbefchrieb-
 ner mann, wo fing ich mei-
 nen lobs-gedanken den er-
 ften ftein zu fezen an? wohin
 verfezt ich ihre fchranken?
 in welchem lebens-jahre
 wird erft mein verftand fo
 aufgekläret, daß er hinauf
 und
 <pb n="23a" src="023.jpg" />
 Vom Vater. 5
 und nieder fährt, und fich
 nicht überall verirrt.
 4. Es fpreche, du verborg-
 ner GOtt, ein menfch, was
 eigentlich dein wesen, und
 werde nicht dabey zu fpott
 vor allen, die den ausfpruch
 lefen: Er wird, mit ausge-
 fuchter art, die fprache alfo
 führen müffen, daß er und
 alle nichts mehr wiffen, als
 was du längft geoffenbart.
 5. Wie wagte fich der finn
 hinein bis zu den tiefen ei-
 genfchaften? die fonderlich
 und insgemein genau an

Normalisierter Text

eben: hier alle Sünd vergeben
 werden: das Fleisch soll uns
 wieder leben: nach diesem
 Elend ist bereit uns ein Leben
 in Ewigkeit.
 wegen merke; so geb ich
 mich mit Ernst darein, die
 Größe deiner Macht und
 Stärke, die blendend-helle
 Majestät, vor der die finstre
 Tiefen weichen, mit einem
 Liede zu erreichen, das über
 alle Lieder geht.
 3. Allein du unbeschrieb-
 ner Mann, wo fing ich mei-
 nen Lobgedanken den er-
 sten Stein zu setzen an? Wohin
 versetzt ich ihre Schranken?
 In welchem Lebensjahre
 wird erst mein Verstand so
 aufgeklärt, dass er hinauf
 und
 <pb n="23a" src="023.jpg" />
 Vom Vater. 5
 und nieder fährt, und sich
 nicht überall verirrt.
 4. Es spreche, du verborg-
 ner Gott, ein Mensch, was
 eigentlich dein Wesen, und
 werde nicht dabei zu Spott
 vor allen, die den Ausspruch
 lesen: Er wird, mit ausge-
 suchter Art, die Sprache also
 führen müssen, dass er und
 alle nichts mehr wissen, als
 was du längst geoffenbart.
 5. Wie wagte sich der Sinn
 hinein bis zu den tiefen Ei-
 genschaften? die sonderlich
 und insgemein genau an

ID

Gesangbuch1741_1_000681
 Gesangbuch1741_1_000682
 Gesangbuch1741_1_000683
 Gesangbuch1741_1_000684
 Gesangbuch1741_1_000685
 Gesangbuch1741_1_000686
 Gesangbuch1741_1_000687
 Gesangbuch1741_1_000688
 Gesangbuch1741_1_000689
 Gesangbuch1741_1_000690
 Gesangbuch1741_1_000691
 Gesangbuch1741_1_000692
 Gesangbuch1741_1_000693
 Gesangbuch1741_1_000694
 Gesangbuch1741_1_000695
 Gesangbuch1741_1_000696
 Gesangbuch1741_1_000697
 Gesangbuch1741_1_000698
 Gesangbuch1741_1_000699
 Gesangbuch1741_1_000700
 Gesangbuch1741_1_000701
 Gesangbuch1741_1_000702
 Gesangbuch1741_1_000703
 Gesangbuch1741_1_000704
 Gesangbuch1741_1_000705
 Gesangbuch1741_1_000706
 Gesangbuch1741_1_000707
 Gesangbuch1741_1_000708
 Gesangbuch1741_1_000709
 Gesangbuch1741_1_000710
 Gesangbuch1741_1_000711
 Gesangbuch1741_1_000712
 Gesangbuch1741_1_000713
 Gesangbuch1741_1_000714
 Gesangbuch1741_1_000715
 Gesangbuch1741_1_000716
 Gesangbuch1741_1_000717
 Gesangbuch1741_1_000718
 Gesangbuch1741_1_000719
 Gesangbuch1741_1_000720

Diplomatische Transkription

deinem welen haften; und
 zu des namens wunder-
 höhn, der sich zu nennen
 nicht beliebet, sich auch nur
 zu erfahren giebet, wo aug
 und finne ftille ftehn.
 6. Wer führet mich zu
 deiner qvell? unendlichkeit!
 des geifts erftaunen! wo
 find ich eine freie ftell von
 deinen wundern zu pofau-
 nen? ich warnte alle crea-
 tur, vom fürften an der rei-
 nen geifter, bis zu der weifen
 obermeifter, vor deiner
 fürchterlichen fpur.
 7. Ich laffe dich: du bift
 zu hoch, zu tief, o GÖtt!
 zu gros und lichte, vor einen
 geift im leibesjoch, vor ein
 umhülletes gefichte. Wie
 kam das Ichaffen dir in finn?
 <pb n="23b" src="023.jpg" />
 verfehlt ein fürft der creatu-
 ren zu dir, dem Schöpfer,
 bahn und fpuren, wo wil
 die andre Ichöpfung hin?
 Göttliche antwort.
 8. Hör auf zu fuchen, was
 fo fern, hör auf zu forfchen
 was dich fliehet. Du haft
 den ausgemachten kern:
 fey nicht ums auffen-
 werck
 bemühet: verrücke nicht dein
 feelenlicht bis zu dem kreis
 der ewigkeiten: du möch-
 test finfternis erbeuten, und
 fändeft mich doch nirgends
 nicht.
 9. Wie fo, du unverftän-

Normalisierter Text

deinem Wesen haften; und
 zu des Namens Wunder-
 höhen, der sich zu nennen
 nicht beliebt, sich auch nur
 zu erfahren gibst, wo Aug
 und Sinne stille stehn.
 6. Wer führt mich zu
 deiner Quell? Unendlichkeit!
 des Geistes Erstaunen! Wo
 find ich eine freie Stell von
 deinen Wundern zu posau-
 nen? Ich warnte alle Krea-
 tur, vom Fürsten an der rei-
 nen Geister, bis zu der weisen
 Obermeister, vor deiner
 fürchterlichen Spur.
 7. Ich lasse dich: du bist
 zu hoch, zu tief, o Gott!
 zu groß und lichte, vor einen
 Geist im Leibesjoch, vor ein
 umhülltes Gesicht. Wie
 kam das Schaffen dir in Sinn?
 <pb n="23b" src="023.jpg" />
 verfehlt ein Fürst der Kreatu-
 ren zu dir, dem Schöpfer,
 Bahn und Spuren, wo will
 die andere Schöpfung hin?
 Göttliche Antwort.
 8. Hör auf zu suchen, was
 so fern, hör auf zu forschen
 was dich flieht. Du hast
 den ausgemachten Kern:
 sei nicht ums Außenwerk
 bemüht: verrücke nicht dein
 Seelenlicht bis zu dem Kreis
 der Ewigkeiten: du möch-
 test Finsternis erbeuten, und
 fändest mich doch nirgends
 nicht.
 9. Wie so, du unverständigs

ID

Gesangbuch1741_1_000721
 Gesangbuch1741_1_000722
 Gesangbuch1741_1_000723
 Gesangbuch1741_1_000724
 Gesangbuch1741_1_000725
 Gesangbuch1741_1_000726
 Gesangbuch1741_1_000727
 Gesangbuch1741_1_000728
 Gesangbuch1741_1_000729
 Gesangbuch1741_1_000730
 Gesangbuch1741_1_000731
 Gesangbuch1741_1_000732
 Gesangbuch1741_1_000733
 Gesangbuch1741_1_000734
 Gesangbuch1741_1_000735
 Gesangbuch1741_1_000736
 Gesangbuch1741_1_000737
 Gesangbuch1741_1_000738
 Gesangbuch1741_1_000739
 Gesangbuch1741_1_000740
 Gesangbuch1741_1_000741
 Gesangbuch1741_1_000742
 Gesangbuch1741_1_000743
 Gesangbuch1741_1_000744
 Gesangbuch1741_1_000745
 Gesangbuch1741_1_000746
 Gesangbuch1741_1_000747
 Gesangbuch1741_1_000748
 Gesangbuch1741_1_000749
 Gesangbuch1741_1_000750
 Gesangbuch1741_1_000751
 Gesangbuch1741_1_000752
 Gesangbuch1741_1_000753
 Gesangbuch1741_1_000754
 Gesangbuch1741_1_000755
 Gesangbuch1741_1_000756
 Gesangbuch1741_1_000757
 Gesangbuch1741_1_000758
 Gesangbuch1741_1_000759
 Gesangbuch1741_1_000760

Diplomatische Transkription

digs kind? wilt du mich aus
 der tiefen holen? Wo meis
 nest du, daß man mich findet?
 luchft du mich bey den him
 melspolen? luchft du mich
 in der creatur? GOtt, den
 kein leiblich auge schauet,
 hat etwas lichtbarlich er
 baut, der ganzen Gottes
 fülle spur.
 10. Ihr menichen komt
 herbey, und feht die zuge
 dekte abgrundschlünde,
 die eingehülte Majestät, in
 JEFu, dem geringen kinde!
 feht, obs der menich in gna
 den fey, feht, ob er euer lob
 verdienet? wem feine lieb
 im herzen grünet, wer
 glaubt, wird aller forgen
 frey.
 A 3 Die
 <pb n="24a" src="024.jpg" />
 6 Vom Vater.
 Die Seel.
 11. Ach GOttes wort, du
 wahres licht, du glanz des
 Königs aller ehren! O liebe!
 die den himmel bricht, in
 meiner hütte einzukehren:
 hie find ich mich; hie greif
 ich zu. Zwar hab ich dich
 noch nicht gefehen: iedoch
 das wird schon auch gefche
 hen. Jezt lieb ich dich, und
 glaub und ruh.
 7.
 Ueber 1. Tim. 6. v. 15. 16.
 Mel. 54.
 HOechfte Vollkommen

Normalisierter Text

Kind? Willst du mich aus
 der Tiefen holen? Wo meis
 nest du, dass man mich findet?
 Suchst du mich bei den Him
 melspolen? Suchst du mich
 in der Kreatur? Gott, den
 kein leiblich Auge schauet,
 hat etwas sichtbarlich er
 baut, der ganzen Gottes
 Fülle Spur.
 10. Ihr Menschen kommt
 herbei, und seht die zugedeckte
 Abgrundsschlünde,
 die eingehüllte Majestät, in
 Jesus, dem geringen Kinde!
 Seht, ob es der Mensch in Gna
 den sei, seht, ob er euer Lob
 verdient? Wem seine Lieb
 im Herzen grünt, wer
 glaubt, wird aller Sorgen
 frei.
 A 3 Die
 <pb n="24a" src="024.jpg" />
 6 Vom Vater.
 Die Seele.
 11. Ach Gottes Wort, du
 wahres Licht, du Glanz des
 Königs aller Ehren! O Liebe!
 die den Himmel bricht, in
 meiner Hütte einzukehren:
 hier find ich mich; hier greif
 ich zu. Zwar hab ich dich
 noch nicht gesehen: jedoch
 das wird schon auch gesche
 hen. Jetzt lieb ich dich, und
 glaub und ruh.
 7.
 Über 1 Tim. 6, V. 15. 16.
 Mel. 54.
 Höchste Vollkommen

ID

Gesangbuch1741_1_000761
 Gesangbuch1741_1_000762
 Gesangbuch1741_1_000763
 Gesangbuch1741_1_000764
 Gesangbuch1741_1_000765
 Gesangbuch1741_1_000766
 Gesangbuch1741_1_000767
 Gesangbuch1741_1_000768
 Gesangbuch1741_1_000769
 Gesangbuch1741_1_000770
 Gesangbuch1741_1_000771
 Gesangbuch1741_1_000772
 Gesangbuch1741_1_000773
 Gesangbuch1741_1_000774
 Gesangbuch1741_1_000775
 Gesangbuch1741_1_000776
 Gesangbuch1741_1_000777
 Gesangbuch1741_1_000778
 Gesangbuch1741_1_000779
 Gesangbuch1741_1_000780
 Gesangbuch1741_1_000781
 Gesangbuch1741_1_000782
 Gesangbuch1741_1_000783
 Gesangbuch1741_1_000784
 Gesangbuch1741_1_000785
 Gesangbuch1741_1_000786
 Gesangbuch1741_1_000787
 Gesangbuch1741_1_000788
 Gesangbuch1741_1_000789
 Gesangbuch1741_1_000790
 Gesangbuch1741_1_000791
 Gesangbuch1741_1_000792
 Gesangbuch1741_1_000793
 Gesangbuch1741_1_000794
 Gesangbuch1741_1_000795
 Gesangbuch1741_1_000796
 Gesangbuch1741_1_000797
 Gesangbuch1741_1_000798
 Gesangbuch1741_1_000799
 Gesangbuch1741_1_000800

Diplomatische Transkription

heit, reineste Sonne,
 Abgrund der allerz
 vergnüglichsfen wonne, Wez
 fen, dem die höchfte luft ohne
 alle maaß bewuft!
 2. Ehe die lieder der Enz
 gel erklingen, ehe die Seraz
 phim Heilig! gefungen,
 warft du schon vor aller zeit
 reich an luft und feligkeit.
 3. Wären unzählige himz
 mel und erden, könntest du
 dennoch nicht feliger werz
 den, als du schon gewefen
 bist eh noch etwas worden
 ift.
 4. Selig, wer deiner gez
 meinschaft genieffet, wer
 dich durch Chriftum im
 glauben umfchließet: denn
 der nimt zu feinem heil mit
 an deiner wonne theil.
 <pb n="24b" src="024.jpg" />
 5. Deine unendliche allz
 macht und ftärke äußert
 fich durch die vollkommenz
 ften werke, welche denen,
 die nicht blind, lauter meiz
 fterztücke find.
 6. Du bist alleine gewalz
 tig zu nennen: das muß die
 fchaar deiner feinde bekenz
 nen: einen hochmutzvollen
 finn legft du in den ftaub
 dahin.
 7. Niemand kan deinen
 gerichten entfliehen: niez
 mand vermag dich zur rechz
 nung zu ziehen. Wenn dein
 ftarker arm fich regt, zittert,

Normalisierter Text

heit, reinste Sonne,
 Abgrund der allerz
 vergnüglichsfen Wonne, Wez
 sen, dem die höchfte Lust ohne
 alles Maß bewusst!
 2. Ehe die Lieder der Enz
 gel erklingen, ehe die Seraz
 phim Heilig! gesungen,
 warst du schon vor aller Zeit
 reich an Lust und Seligkeit.
 3. Wären unzählige Himz
 mel und Erden, könntest du
 dennoch nicht seliger werz
 den, als du schon gewesen
 bist eh noch etwas worden
 ist.
 4. Selig, wer deiner Gez
 meinschaft genießt, wer
 dich durch Christus im
 Glauben umschließt: denn
 der nimmt zu seinem Heil mit
 an deiner Wonne teil.
 <pb n="24b" src="024.jpg" />
 5. Deine unendliche Allz
 macht und Stärke äußert
 sich durch die vollkommenz
 sten Werke, welche denen,
 die nicht blind, lauter Meiz
 sterstücke sind.
 6. Du bist alleine gewalz
 tig zu nennen: das muss die
 Schar deiner Feinde bekenz
 nen: einen hochmutsvollen
 Sinn legst du in den Staub
 dahin.
 7. Niemand kann deinen
 Gerichten entfliehen: niez
 mand vermag dich zur Rechz
 nung zu ziehen. Wenn dein
 starker Arm sich regt, zittert,

ID

Gesangbuch1741_1_000801
 Gesangbuch1741_1_000802
 Gesangbuch1741_1_000803
 Gesangbuch1741_1_000804
 Gesangbuch1741_1_000805
 Gesangbuch1741_1_000806
 Gesangbuch1741_1_000807
 Gesangbuch1741_1_000808
 Gesangbuch1741_1_000809
 Gesangbuch1741_1_000810
 Gesangbuch1741_1_000811
 Gesangbuch1741_1_000812
 Gesangbuch1741_1_000813
 Gesangbuch1741_1_000814
 Gesangbuch1741_1_000815
 Gesangbuch1741_1_000816
 Gesangbuch1741_1_000817
 Gesangbuch1741_1_000818
 Gesangbuch1741_1_000819
 Gesangbuch1741_1_000820
 Gesangbuch1741_1_000821
 Gesangbuch1741_1_000822
 Gesangbuch1741_1_000823
 Gesangbuch1741_1_000824
 Gesangbuch1741_1_000825
 Gesangbuch1741_1_000826
 Gesangbuch1741_1_000827
 Gesangbuch1741_1_000828
 Gesangbuch1741_1_000829
 Gesangbuch1741_1_000830
 Gesangbuch1741_1_000831
 Gesangbuch1741_1_000832
 Gesangbuch1741_1_000833
 Gesangbuch1741_1_000834
 Gesangbuch1741_1_000835
 Gesangbuch1741_1_000836
 Gesangbuch1741_1_000837
 Gesangbuch1741_1_000838
 Gesangbuch1741_1_000839
 Gesangbuch1741_1_000840

Diplomatische Transkription

was die erde trägt.
 8. Welche den namen
 der könige führen, welche die
 länder als herren regieren,
 stehen alle unter dir: kein
 monarche geht dir für.
 9. Du bifts, der ihnen das
 irdiſche leben, hoheit, und
 fcepter, und cronen gegeben:
 daß fie über andre gehn,
 tragen fie von dir zu lehn.
 10. Dennoch da du dich
 aufs höchſte gefezet, haft du
 die billigkeit niemals ver-
 lezet: deine unumſchränkte
 macht nimt das recht genau
 in acht.
 11. Dir ift allein die un-
 fterblichkeit eigen: alles
 muß in die verwefung fich
 neigen, was du nicht der
 gruft
 <pb n="25a" src="025.jpg" />
 Vom Vater. 7
 gruft entreift, und es ewig
 bleiben heißt.
 12. Wohl dem, der gläu-
 big dich Vater kan nennen;
 weil er dich ewig genieffen
 wird können. Andrer väter
 gunft ftirbt ab: deine liebe
 weis kein grab.
 13. Wie du ein heitres,
 erleuchtendes welen: alfo
 haft du dir zur wohnung er-
 lefen ein ganz unzugänglich
 licht, das kein ſchatten un-
 terbricht.
 14. Wer fich will deiner
 gemeinfchaft erfreuen muß

Normalisierter Text

was die Erde trägt.
 8. Welche den Namen
 der Könige führen, welche die
 Länder als Herren regieren,
 stehen alle unter dir: kein
 Monarch geht dir vor.
 9. Du bist es, der ihnen das
 irdische Leben, Hoheit, und
 Zepter, und Kronen gegeben:
 dass sie über andere gehn,
 tragen sie von dir zu Lehn.
 10. Dennoch, da du dich
 aufs Höchste gesetzt, hast du
 die Billigkeit niemals ver-
 letzt: deine unumschränkte
 Macht nimmt das Recht genau
 in Acht.
 11. Dir ist allein die Un-
 sterblichkeit eigen: alles
 muss in die Verwesung sich
 neigen, was du nicht der
 Gruft
 <pb n="25a" src="025.jpg" />
 Vom Vater. 7
 Gruft entreißt, und es ewig
 bleiben heißt.
 12. Wohl dem, der gläu-
 big dich Vater kann nennen;
 weil er dich ewig genießen
 wird können. Anderer Väter
 Gunst stirbt ab: deine Liebe
 weiß kein Grab.
 13. Wie du ein heiteres,
 erleuchtendes Wesen: also
 hast du dir zur Wohnung er-
 lesen ein ganz unzugänglich
 Licht, das kein Schatten un-
 terbricht.
 14. Wer sich will deiner
 Gemeinschaft erfreuen muss

ID

Gesangbuch1741_1_000841
 Gesangbuch1741_1_000842
 Gesangbuch1741_1_000843
 Gesangbuch1741_1_000844
 Gesangbuch1741_1_000845
 Gesangbuch1741_1_000846
 Gesangbuch1741_1_000847
 Gesangbuch1741_1_000848
 Gesangbuch1741_1_000849
 Gesangbuch1741_1_000850
 Gesangbuch1741_1_000851
 Gesangbuch1741_1_000852
 Gesangbuch1741_1_000853
 Gesangbuch1741_1_000854
 Gesangbuch1741_1_000855
 Gesangbuch1741_1_000856
 Gesangbuch1741_1_000857
 Gesangbuch1741_1_000858
 Gesangbuch1741_1_000859
 Gesangbuch1741_1_000860
 Gesangbuch1741_1_000861
 Gesangbuch1741_1_000862
 Gesangbuch1741_1_000863
 Gesangbuch1741_1_000864
 Gesangbuch1741_1_000865
 Gesangbuch1741_1_000866
 Gesangbuch1741_1_000867
 Gesangbuch1741_1_000868
 Gesangbuch1741_1_000869
 Gesangbuch1741_1_000870
 Gesangbuch1741_1_000871
 Gesangbuch1741_1_000872
 Gesangbuch1741_1_000873
 Gesangbuch1741_1_000874
 Gesangbuch1741_1_000875
 Gesangbuch1741_1_000876
 Gesangbuch1741_1_000877
 Gesangbuch1741_1_000878
 Gesangbuch1741_1_000879
 Gesangbuch1741_1_000880

Diplomatische Transkription

lich vor werken der finfter
 nis fcheuen: Deines reinen
 liches pracht haffet die be-
 flekte nacht.
 15. Niemand hat iemals
 dein wesen befchauet, noch
 lich dem fchimmer zu nahen
 getrauet, welchen zeit und
 ewigkeit mit verhülltem
 antliz fcheut.
 16. Augen, die annoch mit
 fünden beflecket, und mit
 dem vorhang des fleifches
 bedeckt, muß dein unbe-
 flekter fchein freilich uner-
 trüglich feyn.
 17. Ewig fey deine er-
 barmung gepriefen, die fich
 in Chrifto fo liebeich erwie-
 fen, da du dich der armen
 welt in Ihm fichtbar dar-
 gefelt.
 <pb n="25b" src="025.jpg" />
 18. Oefne die augen, er-
 leuchte die feele, daß fie dich
 einzig zum erbtheil erwähle:
 mache dich ihr unverwandt
 als das höchfte gut be-
 kant.
 19. Ehre fey iezo mit
 fterblicher zungen, dir, o ehr-
 würdigstes wesen gefungen:
 ruhm und preis fey deiner
 macht von der ohnmacht
 felbft gebracht.
 20. Wirst du dereinfen
 die lippen verklären, die dir
 diß loblied in fchwachheit
 gewähren, HErr, fo wird
 dein lob allein ewig ihr ge-

Normalisierter Text

sich vor Werken der Finster-
 nis scheuen: Deines reinen
 Lichtes Pracht hasset die be-
 fleckte Nacht.
 15. Niemand hat jemals
 dein Wesen beschaut, noch
 sich dem Schimmer zu nahen
 getraut, welchen Zeit und
 Ewigkeit mit verhülltem
 Antlitz scheut.
 16. Augen, die annoch mit
 Sünden befleckt, und mit
 dem Vorhang des Fleisches
 bedeckt, muss dein unbe-
 fleckter Schein freilich uner-
 trüglich sein.
 17. Ewig sei deine Er-
 barmung gepriesen, die sich
 in Christus so liebeich erwie-
 sen, da du dich der armen
 Welt in Ihm sichtbar dar-
 gestellt.
 <pb n="25b" src="025.jpg" />
 18. Öffne die Augen, er-
 leuchte die Seele, dass sie dich
 einzig zum Erbteil erwähle:
 mache dich ihr unverwandt
 als das höchste Gut be-
 kannt.
 19. Ehre sei jetzo mit
 sterblicher Zungen, dir, o ehr-
 würdigstes Wesen gesungen:
 Ruhm und Preis sei deiner
 Macht von der Ohnmacht
 selbst gebracht.
 20. Wirst du dereinst
 die Lippen verklären, die dir
 dies Loblied in Schwachheit
 gewähren, Herr, so wird
 dein Lob allein ewig ihr Ge-

ID

Gesangbuch1741_1_000881
 Gesangbuch1741_1_000882
 Gesangbuch1741_1_000883
 Gesangbuch1741_1_000884
 Gesangbuch1741_1_000885
 Gesangbuch1741_1_000886
 Gesangbuch1741_1_000887
 Gesangbuch1741_1_000888
 Gesangbuch1741_1_000889
 Gesangbuch1741_1_000890
 Gesangbuch1741_1_000891
 Gesangbuch1741_1_000892
 Gesangbuch1741_1_000893
 Gesangbuch1741_1_000894
 Gesangbuch1741_1_000895
 Gesangbuch1741_1_000896
 Gesangbuch1741_1_000897
 Gesangbuch1741_1_000898
 Gesangbuch1741_1_000899
 Gesangbuch1741_1_000900
 Gesangbuch1741_1_000901
 Gesangbuch1741_1_000902
 Gesangbuch1741_1_000903
 Gesangbuch1741_1_000904
 Gesangbuch1741_1_000905
 Gesangbuch1741_1_000906
 Gesangbuch1741_1_000907
 Gesangbuch1741_1_000908
 Gesangbuch1741_1_000909
 Gesangbuch1741_1_000910
 Gesangbuch1741_1_000911
 Gesangbuch1741_1_000912
 Gesangbuch1741_1_000913
 Gesangbuch1741_1_000914
 Gesangbuch1741_1_000915
 Gesangbuch1741_1_000916
 Gesangbuch1741_1_000917
 Gesangbuch1741_1_000918
 Gesangbuch1741_1_000919
 Gesangbuch1741_1_000920

Diplomatische Transkription

schäfte feyn.
 8.
 Mel. 3.
 JEhova ift mein licht
 und gnaden-sonne:
 Jehova ift allein
 vollkommenheit: Jehova
 ift die reine feelen-wonne:
 Jehova ift der brunn voll
 heiligkeit. In diefem licht
 kan ich viel wunder feh'n.
 Der glaube an das licht ift
 meine ruh: die feelen-freud
 erquicket mich dazu: in heiligkeit muß ich auch zu ihm
 geh'n. ;:
 2. Jehova ift ein unbegreiflich wesen, da mein verstand sich willig in verliert.
 In feinem wort ift diefes
 klar zu lefen, wie wunderbar
 A 4 der
 <pb n="26a" src="026.jpg" />
 8 Vom Vater.
 der kluge rath regiert. Wer
 hat den finn des geistes erkannt?
 wer gab dem rath, der war von ewigkeit?
 ver-nunft fey still! die see ift viel
 zu breit und alzu tief, vor
 unfern unverftand! ;:
 3. Jehova, Grund und Leben aller dinge!
 du bift fürwahr ein unzugänglich
 Licht. Gib, daß im licht mein
 wandel mir gelinge: ach!
 führe mich mit deinem Angeficht.
 Du bift ein Licht, und bift im licht allein:
 du hafteft den, der finfterniffen

Normalisierter Text

schäfte sein.
 8.
 Mel. 3.
 Jehova ist mein Licht
 und Gnadensonne:
 Jehova ist allein
 Vollkommenheit: Jehova
 ist die reine Seelenwonne:
 Jehova ist der Brunn voll
 Heiligkeit. In diesem Licht
 kann ich viel Wunder sehn.
 Der Glaube an das Licht ist
 meine Ruh: die Seelenfreud
 erquickt mich dazu: in Heiligkeit muss ich auch zu ihm
 gehn. ;:
 2. Jehova ist ein unbegreiflich Wesen, da mein Verstand sich willig in verliert.
 In seinem Wort ist dieses
 klar zu lesen, wie wunderbar
 A 4 der
 <pb n="26a" src="026.jpg" />
 8 Vom Vater.
 der kluge Rat regiert. Wer
 hat den Sinn des Geistes erkannt?
 Wer gab dem Rat, der war von Ewigkeit?
 Vernunft sei still! Die See ist viel
 zu breit und allzu tief, vor
 unsern Unverstand! ;:
 3. Jehova, Grund und Leben aller Dinge!
 Du bist fürwahr ein unzugänglich
 Licht. Gib, dass im Licht mein
 Wandel mir gelinge: ach!
 führe mich mit deinem Angesicht.
 Du bist ein Licht, und bist im Licht allein:
 du hasst den, der Finsternissen

ID

Gesangbuch1741_1_000921
 Gesangbuch1741_1_000922
 Gesangbuch1741_1_000923
 Gesangbuch1741_1_000924
 Gesangbuch1741_1_000925
 Gesangbuch1741_1_000926
 Gesangbuch1741_1_000927
 Gesangbuch1741_1_000928
 Gesangbuch1741_1_000929
 Gesangbuch1741_1_000930
 Gesangbuch1741_1_000931
 Gesangbuch1741_1_000932
 Gesangbuch1741_1_000933
 Gesangbuch1741_1_000934
 Gesangbuch1741_1_000935
 Gesangbuch1741_1_000936
 Gesangbuch1741_1_000937
 Gesangbuch1741_1_000938
 Gesangbuch1741_1_000939
 Gesangbuch1741_1_000940
 Gesangbuch1741_1_000941
 Gesangbuch1741_1_000942
 Gesangbuch1741_1_000943
 Gesangbuch1741_1_000944
 Gesangbuch1741_1_000945
 Gesangbuch1741_1_000946
 Gesangbuch1741_1_000947
 Gesangbuch1741_1_000948
 Gesangbuch1741_1_000949
 Gesangbuch1741_1_000950
 Gesangbuch1741_1_000951
 Gesangbuch1741_1_000952
 Gesangbuch1741_1_000953
 Gesangbuch1741_1_000954
 Gesangbuch1741_1_000955
 Gesangbuch1741_1_000956
 Gesangbuch1741_1_000957
 Gesangbuch1741_1_000958
 Gesangbuch1741_1_000959
 Gesangbuch1741_1_000960

Diplomatische Transkription

liebt: du liebest den, der sich
 dem Licht ergibt: o laß mich
 stets bei deinen Strahlen
 sein! ;:;
 4. Jehova, GOtt mit mir,
 zu allen zeiten, mit dir ich
 nun gemeinſchaft haben
 kan: wenn du mich wirft mit
 deinen Augen leiten, fo wirft
 du mich zu ehren nehmen
 an. O blinde welt! o welt,
 ich warne dich: fleuchſt du
 dis Licht, und läufest in der
 nacht, die arme feel ist ewig
 umgebracht. Das licht
 vom licht vereinigt GOtt
 und mich ;:;
 9.
 Vom Anbeten.
 Mel. 4.
 GOtt, du tiefe fon-
 der grund! wie kan
 ich dich zur gnüge ken-
 <pb n="26b" src="026.jpg" />
 nen? du große höh, wie sol
 mein mund dich nach den ei-
 genſchaften nennen? du biſt
 ein unbegreiflich meer: ich
 fenke mich in dein erbar-
 men. Mein herz ist rech-
 ter weisheit leer: umfalle
 mich mit deinen armen. Ich
 stellte dich zwar mir und an-
 dern gerne für; doch werd
 ich meiner ſchwachheit in-
 nen. Weil alles, was du
 biſt, nur end und anfang ist,
 verlier ich drüber alle ſin-
 nen.
 2. Dein urprung ist die

Normalisierter Text

liebt: du liebst den, der sich
 dem Licht ergibt: o lass mich
 stets bei deinen Strahlen
 sein! ;:;
 4. Jehova, Gott mit mir,
 zu allen Zeiten, mit dir ich
 nun Gemeinschaft haben
 kann: wenn du mich wirst mit
 deinen Augen leiten, so wirst
 du mich zu Ehren nehmen
 an. O blinde Welt! O Welt,
 ich warne dich: fliehst du
 dies Licht, und läufst in der
 Nacht, die arme Seel ist ewig
 umgebracht. Das Licht
 vom Licht vereinigt Gott
 und mich ;:;
 9.
 Vom Anbeten.
 Mel. 4.
 Gott, du tiefer Son-
 der Grund! Wie kann
 ich dich zur Genüge ken-
 <pb n="26b" src="026.jpg" />
 nen? Du große Höh, wie soll
 mein Mund dich nach den Ei-
 genschaften nennen? Du bist
 ein unbegreiflich Meer: ich
 senke mich in dein Erbar-
 men. Mein Herz ist rech-
 ter Weisheit leer: umfasse
 mich mit deinen Armen. Ich
 stellte dich zwar mir und an-
 dern gerne vor; doch werd
 ich meiner Schwachheit in-
 nen. Weil alles, was du
 bist, nur End und Anfang ist,
 verlier ich drüber alle Sin-
 nen.
 2. Dein Ursprung ist die

ID

Gesangbuch1741_1_000961
 Gesangbuch1741_1_000962
 Gesangbuch1741_1_000963
 Gesangbuch1741_1_000964
 Gesangbuch1741_1_000965
 Gesangbuch1741_1_000966
 Gesangbuch1741_1_000967
 Gesangbuch1741_1_000968
 Gesangbuch1741_1_000969
 Gesangbuch1741_1_000970
 Gesangbuch1741_1_000971
 Gesangbuch1741_1_000972
 Gesangbuch1741_1_000973
 Gesangbuch1741_1_000974
 Gesangbuch1741_1_000975
 Gesangbuch1741_1_000976
 Gesangbuch1741_1_000977
 Gesangbuch1741_1_000978
 Gesangbuch1741_1_000979
 Gesangbuch1741_1_000980
 Gesangbuch1741_1_000981
 Gesangbuch1741_1_000982
 Gesangbuch1741_1_000983
 Gesangbuch1741_1_000984
 Gesangbuch1741_1_000985
 Gesangbuch1741_1_000986
 Gesangbuch1741_1_000987
 Gesangbuch1741_1_000988
 Gesangbuch1741_1_000989
 Gesangbuch1741_1_000990
 Gesangbuch1741_1_000991
 Gesangbuch1741_1_000992
 Gesangbuch1741_1_000993
 Gesangbuch1741_1_000994
 Gesangbuch1741_1_000995
 Gesangbuch1741_1_000996
 Gesangbuch1741_1_000997
 Gesangbuch1741_1_000998
 Gesangbuch1741_1_000999
 Gesangbuch1741_1_001000

Diplomatische Transkription

ewigkeit, die niemals mit
 dir angefangen: du warst
 vor aller welt und zeit, und
 eh die fchöpfung angegan-
 gen. An dir ift unausprech-
 lich viel, und was du haft
 wird nicht geendet. Dein
 hohes alter hat kein ziel, das
 deiner jahre lauf vollendet.
 Veränderung trifft dich nicht,
 dieweil dir nichts gebricht.
 Du bift ein unaufhörlich le-
 ben. Was lebet, und fich regt,
 das wird von dir bewegt:
 du haft ihm dazu kraft ge-
 geben.
 3. Es rührt von deiner
 allmacht her, aus welcher
 alle ding entfanden. Kein
 einziges komt ohngefahr:
 wärfst du nicht, fo wär nichts
 vorhanden. Was unfer
 aug
 <pb n="27a" src="027.jpg" />
 Vom Vater. 9
 aug und ohr begrüßt, wo-
 von wir willen, oder le-
 fen, was fichtbar und un-
 fichtbar ift, das alles hat
 von dir fein wesen. Du thuft,
 was du befchleußt, und was
 unmöglich heißt ift das ge-
 ringfte deiner werke. Du
 bift nur dir bekant: dein
 göttlicher verftand und
 weisheit gleichet deiner
 ftärke.
 4. Der himmel ift dein
 thron und fiz, und du regie-
 rest auch auf erden. Vor dir

Normalisierter Text

Ewigkeit, die niemals mit
 dir angefangen: du warst
 vor aller Welt und Zeit, und
 eh die Schöpfung angegan-
 gen. An dir ist unaussprech-
 lich viel, und was du hast
 wird nicht geendet. Dein
 hohes Alter hat kein Ziel, das
 deiner Jahre Lauf vollendet.
 Veränderung trifft dich nicht,
 dieweil dir nichts gebricht.
 Du bist ein unaufhörlich Le-
 ben. Was lebet, und sich regt,
 das wird von dir bewegt:
 du hast ihm dazu Kraft ge-
 geben.
 3. Es rührt von deiner
 Allmacht her, aus welcher
 alle Dinge entstanden. Kein
 einziges kommt ohngefahr:
 wärfst du nicht, so wär nichts
 vorhanden. Was unser
 Aug
 <pb n="27a" src="027.jpg" />
 Vom Vater. 9
 Aug und Ohr begrüßt, wo-
 von wir wissen, oder le-
 sen, was sichtbar und un-
 sichtbar ist, das alles hat
 von dir sein Wesen. Du tust,
 was du beschließt, und was
 unmöglich heißt, ist das ge-
 ringste deiner Werke. Du
 bist nur dir bekannt: dein
 göttlicher Verstand und
 Weisheit gleichet deiner
 Stärke.
 4. Der Himmel ist dein
 Thron und Sitz, und du regie-
 rest auch auf Erden. Vor dir

ID

Gesangbuch1741_1_001001
 Gesangbuch1741_1_001002
 Gesangbuch1741_1_001003
 Gesangbuch1741_1_001004
 Gesangbuch1741_1_001005
 Gesangbuch1741_1_001006
 Gesangbuch1741_1_001007
 Gesangbuch1741_1_001008
 Gesangbuch1741_1_001009
 Gesangbuch1741_1_001010
 Gesangbuch1741_1_001011
 Gesangbuch1741_1_001012
 Gesangbuch1741_1_001013
 Gesangbuch1741_1_001014
 Gesangbuch1741_1_001015
 Gesangbuch1741_1_001016
 Gesangbuch1741_1_001017
 Gesangbuch1741_1_001018
 Gesangbuch1741_1_001019
 Gesangbuch1741_1_001020
 Gesangbuch1741_1_001021
 Gesangbuch1741_1_001022
 Gesangbuch1741_1_001023
 Gesangbuch1741_1_001024
 Gesangbuch1741_1_001025
 Gesangbuch1741_1_001026
 Gesangbuch1741_1_001027
 Gesangbuch1741_1_001028
 Gesangbuch1741_1_001029
 Gesangbuch1741_1_001030
 Gesangbuch1741_1_001031
 Gesangbuch1741_1_001032
 Gesangbuch1741_1_001033
 Gesangbuch1741_1_001034
 Gesangbuch1741_1_001035
 Gesangbuch1741_1_001036
 Gesangbuch1741_1_001037
 Gesangbuch1741_1_001038
 Gesangbuch1741_1_001039
 Gesangbuch1741_1_001040

Diplomatische Transkription

muß aller menſchen wiz als
 unvernunft beſchäm̄et wer-
 den. Worauf man die ge-
 danken ſtellt, iſt dir entdeckt
 und unverborgen: was fin-
 ſternis beſchloſſen hält, das
 ſiehſt du, wie am hellen mor-
 gen. Du wohnſt in einem
 licht, das hat kein dunkles
 nicht, noch mit dem ſchatten
 was gemeines: kein könig
 iſt dir gleich: dein algewal-
 tig reich iſt oben und hie un-
 ten eines.

5. Du einziger und wahrer
 GOtt, du herrlicher aller
 himmelsſchaaren: die göt-
 ter ſind vor dir ein ſpott,
 und ſcheuen alle dein ver-
 fahren. Vor dir erbebt der
 engel chor, ſie ſchlagen aug
 und antliz nieder: ſo ſchrek-
 lich kom̄t du ihnen vor,
 <pb n="27b" src="027.jpg" />
 und davon ſchallen ihre lie-
 der. Die creatur erfart
 für deiner gegenwart: die-
 ſelb erfüllt alle welten, und
 alles äußre weiſt, unwandel-
 barer geiſt! eins deiner
 prächtigen gezelten.

6. Doch ſchließſt dich kei-
 ne grenze ein. Und wenn
 gleich tauſend welten wä-
 ren, ſo wären ſie vor dich zu
 klein, und nur wie zeichen
 deiner ehren. Du ſtreckſt
 dich unendlich weit, und ü-
 berſteigſt alle ſterne. Deins
 namens lob und herrlich-

Normalisierter Text

muss aller Menschen Witz als
 Unvernunft beschämt wer-
 den. Worauf man die Ge-
 danken stellt, ist dir entdeckt
 und unverborgen: was Fin-
 sternis beschlossen hält, das
 siehst du, wie am hellen Mor-
 gen. Du wohnst in einem
 Licht, das hat kein Dunkles
 nicht, noch mit dem Schatten
 was Gemeines: kein König
 ist dir gleich: dein allgewal-
 tig Reich ist oben und hier un-
 ten eines.

5. Du einziger und wahrer
 Gott, du Herrscher aller
 Himmelscharen: die Göt-
 ter sind vor dir ein Spott,
 und scheuen alle dein Ver-
 fahren. Vor dir erbebt der
 Engelchor, sie schlagen Aug
 und Antlitz nieder: so schreck-
 lich kommst du ihnen vor,
 <pb n="27b" src="027.jpg" />
 und davon schallen ihre Lie-
 der. Die Kreatur erstarrt
 vor deiner Gegenwart: die-
 selbst erfüllt alle Welten, und
 alles Äußere weiſt, unwandel-
 barer Geist! Eins deiner
 prächtigen Gezelten.

6. Doch schließt dich kei-
 ne Grenze ein. Und wenn
 gleich tausend Welten wä-
 ren, so wären sie vor dich zu
 klein, und nur wie Zeichen
 deiner Ehren. Du streckst
 dich unendlich weit, und ü-
 bersteigst alle Sterne. Deines
 Namens Lob und Herrlich-

ID

Gesangbuch1741_1_001041
 Gesangbuch1741_1_001042
 Gesangbuch1741_1_001043
 Gesangbuch1741_1_001044
 Gesangbuch1741_1_001045
 Gesangbuch1741_1_001046
 Gesangbuch1741_1_001047
 Gesangbuch1741_1_001048
 Gesangbuch1741_1_001049
 Gesangbuch1741_1_001050
 Gesangbuch1741_1_001051
 Gesangbuch1741_1_001052
 Gesangbuch1741_1_001053
 Gesangbuch1741_1_001054
 Gesangbuch1741_1_001055
 Gesangbuch1741_1_001056
 Gesangbuch1741_1_001057
 Gesangbuch1741_1_001058
 Gesangbuch1741_1_001059
 Gesangbuch1741_1_001060
 Gesangbuch1741_1_001061
 Gesangbuch1741_1_001062
 Gesangbuch1741_1_001063
 Gesangbuch1741_1_001064
 Gesangbuch1741_1_001065
 Gesangbuch1741_1_001066
 Gesangbuch1741_1_001067
 Gesangbuch1741_1_001068
 Gesangbuch1741_1_001069
 Gesangbuch1741_1_001070
 Gesangbuch1741_1_001071
 Gesangbuch1741_1_001072
 Gesangbuch1741_1_001073
 Gesangbuch1741_1_001074
 Gesangbuch1741_1_001075
 Gesangbuch1741_1_001076
 Gesangbuch1741_1_001077
 Gesangbuch1741_1_001078
 Gesangbuch1741_1_001079
 Gesangbuch1741_1_001080

Diplomatische Transkription

keit erreicht eine folche ferne,
 drauf niemand denken kan.
 Dich betet alles an, und muß sich unterthänigft
 bücken: und wer in zuverlicht dir feine noth bericht't,
 dem hülfelt du mit deinen blicken.
 7. Bey dir ift kluger rath die that; gerechtes recht in dem gerichte; vollkommenheit im höchften grad; gedult vor deinem angefichte; barmherzigkeit und große treu. Viel gnad und unermeßne liebe wird alle morgen bey uns neu: fo handelt du aus eigenem triebe: ein ieder augenblik ift deiner wohlthat ftük, darin wir deiner huld genieffen: dis alles, was wir feyn, A 5 muß
 <pb n="28a" src="028.jpg" />
 10 Vom Vater.
 muß immer und allein aus dir, als einem brunnen, fließen.
 8. O Vater, welcher alles zeugt, du allerhöchftes gut und güte von dem es zu uns abwärts fteigt: du gibft uns des gedeiens blüte, und den gefchöpfen unterhalt, nach eines ieden art und weiß: dein fegen macht fie wohlgefalt: du füllest fie mit freud und speife: bist keines menfchen feind, und deine fonne fcheint fo über

Normalisierter Text

keit erreicht eine solche Ferne,
 drauf niemand denken kann. Dich betet alles an,
 und muss sich untertänigft bücken: und wer in Zuversicht dir seine Not berichtet,
 dem hilfst du mit deinen Blicken.
 7. Bei dir ist kluger Rat die Tat; gerechtes Recht in dem Gerichte; Vollkommenheit im höchsten Grad; Geduld vor deinem Angesicht; Barmherzigkeit und große Treu. Viel Gnad und unermessne Liebe wird alle Morgen bei uns neu: so handelst du aus eigenem Triebe: ein jeder Augenblick ist deiner Wohlthat Stück, darin wir deiner Huld genießen: dies alles, was wir sind, A 5 muss
 <pb n="28a" src="028.jpg" />
 10 Vom Vater.
 muss immer und allein aus dir, als einem Brunnen, fließen.
 8. O Vater, welcher alles zeugt, du allerhöchstes Gut und Güte, von dem es zu uns abwärts steigt: du gibst uns des Gedeihens Blüte, und den Geschöpfen Unterhalt, nach eines jeden Art und Weise: dein Segen macht sie wohlgestalt: du füllest sie mit Freud und Speise: bist keines Menschen Feind, und deine Sonne scheint so über

ID

Gesangbuch1741_1_001081
 Gesangbuch1741_1_001082
 Gesangbuch1741_1_001083
 Gesangbuch1741_1_001084
 Gesangbuch1741_1_001085
 Gesangbuch1741_1_001086
 Gesangbuch1741_1_001087
 Gesangbuch1741_1_001088
 Gesangbuch1741_1_001089
 Gesangbuch1741_1_001090
 Gesangbuch1741_1_001091
 Gesangbuch1741_1_001092
 Gesangbuch1741_1_001093
 Gesangbuch1741_1_001094
 Gesangbuch1741_1_001095
 Gesangbuch1741_1_001096
 Gesangbuch1741_1_001097
 Gesangbuch1741_1_001098
 Gesangbuch1741_1_001099
 Gesangbuch1741_1_001100
 Gesangbuch1741_1_001101
 Gesangbuch1741_1_001102
 Gesangbuch1741_1_001103
 Gesangbuch1741_1_001104
 Gesangbuch1741_1_001105
 Gesangbuch1741_1_001106
 Gesangbuch1741_1_001107
 Gesangbuch1741_1_001108
 Gesangbuch1741_1_001109
 Gesangbuch1741_1_001110
 Gesangbuch1741_1_001111
 Gesangbuch1741_1_001112
 Gesangbuch1741_1_001113
 Gesangbuch1741_1_001114
 Gesangbuch1741_1_001115
 Gesangbuch1741_1_001116
 Gesangbuch1741_1_001117
 Gesangbuch1741_1_001118
 Gesangbuch1741_1_001119
 Gesangbuch1741_1_001120

Diplomatische Transkription

fromm' als ungerechte:
 Dein milder regen fällt, in
 diefer ganzen welt, auf alle
 völker und gefchlechte.
 9. Vermag dir jemand
 auch dafür mit mund und
 herzen recht zu danken? in
 keinem tempel wohnt du
 hier, dein dienft hat nicht
 gewilfe fchranken. Was
 menfchen für dich aufge-
 baut, darin wird deiner
 Von der ewigen Liebe.
 10.
 Mel. 6.
 DER edle Hirte GOTTes
 Sohn, von ewigkeit
 verliebt, verließ fein
 reich, verbarg die cron, und
 <pb n="28b" src="028.jpg" />
 nicht gepfleget. Du liebef
 den, der dir vertraut, und
 fich zu deinen füßen leget:
 was er dir leiften fol, das
 thut ihm felber wohl: denn
 du bedarfft nicht feiner ga-
 ben: ftat deffen wendeft du
 ihm heil und leben zu, und
 kanft von niemand etwas
 haben.
 10. Du lohneft noch dem,
 der dich ehrt: du feur, das
 die vermeßnen feinde mit
 feiner eiferglut verzehrt:
 dagegen labft du deine
 freunde. Dein lob vermel-
 den immerdar die Cherubim
 und Seraphinen; wo dir
 der ältften graue fchaar in
 demut auf den knien die-

Normalisierter Text

Fromme als Ungerechte:
 Dein milder Regen fällt, in
 dieser ganzen Welt, auf alle
 Völker und Geschlechte.
 9. Vermag dir jemand
 auch dafür mit Mund und
 Herzen recht zu danken? In
 keinem Tempel wohnt du
 hier, dein Dienst hat nicht
 gewisse Schranken. Was
 Menschen für dich aufge-
 baut, darin wird deiner
 Von der ewigen Liebe.
 10.
 Mel. 6.
 Der edle Hirte Gottes
 Sohn, von Ewigkeit
 verliebt, verließ sein
 Reich, verbarg die Kron, und
 <pb n="28b" src="028.jpg" />
 nicht gepflegt. Du liebst
 den, der dir vertraut, und
 sich zu deinen Füßen leget:
 was er dir leisten soll, das
 tut ihm selber wohl: denn
 du bedarfst nicht seiner Ga-
 ben: statt dessen wendest du
 ihm Heil und Leben zu, und
 kannst von niemand etwas
 haben.
 10. Du lohnst noch dem,
 der dich ehrt: du Feuer, das
 die vermessenen Feinde mit
 seiner Eiferglut verzehrt:
 dagegen labst du deine
 Freunde. Dein Lob vermel-
 den immerdar die Cherubim
 und Seraphinen; wo dir
 der Ältesten graue Schar in
 Demut auf den Knien die-

ID

Gesangbuch1741_1_001121
 Gesangbuch1741_1_001122
 Gesangbuch1741_1_001123
 Gesangbuch1741_1_001124
 Gesangbuch1741_1_001125
 Gesangbuch1741_1_001126
 Gesangbuch1741_1_001127
 Gesangbuch1741_1_001128
 Gesangbuch1741_1_001129
 Gesangbuch1741_1_001130
 Gesangbuch1741_1_001131
 Gesangbuch1741_1_001132
 Gesangbuch1741_1_001133
 Gesangbuch1741_1_001134
 Gesangbuch1741_1_001135
 Gesangbuch1741_1_001136
 Gesangbuch1741_1_001137
 Gesangbuch1741_1_001138
 Gesangbuch1741_1_001139
 Gesangbuch1741_1_001140
 Gesangbuch1741_1_001141
 Gesangbuch1741_1_001142
 Gesangbuch1741_1_001143
 Gesangbuch1741_1_001144
 Gesangbuch1741_1_001145
 Gesangbuch1741_1_001146
 Gesangbuch1741_1_001147
 Gesangbuch1741_1_001148
 Gesangbuch1741_1_001149
 Gesangbuch1741_1_001150
 Gesangbuch1741_1_001151
 Gesangbuch1741_1_001152
 Gesangbuch1741_1_001153
 Gesangbuch1741_1_001154
 Gesangbuch1741_1_001155
 Gesangbuch1741_1_001156
 Gesangbuch1741_1_001157
 Gesangbuch1741_1_001158
 Gesangbuch1741_1_001159
 Gesangbuch1741_1_001160

Diplomatische Transkription

nen. Denn dein iſt kraft
 und ruhm, das reich und
 heiligthum, da mich entſetzen
 mir entreiffet. Bey dir iſt
 majeſtät, die über alles geht,
 und heilig, heilig, heilig
 heiffet.
 gieng herum betrübt: er
 gieng und fucht aus lieb und
 pein, mit ängſtlichen geber-
 den, fein arm verlornes
 ſchäflein, das ſich verirrt
 auf erden.
 2. Und
 <pb n="29a" src="029.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 11
 2. Und als er es gar glück-
 lich fand, liebkoſet und um-
 fing, und gleich in feiner ar-
 me band mit ihm nach hau-
 fe gieng: da kam der wolf,
 und fiel ihn an mit feinen
 rott-gefellen, und wolt ihn
 da auf frifcher bahn ſamt
 feinem ſchäflein fällen.
 3. Als dis der treue Hirte
 ſah: gab er ſich in gefahr;
 ſprang vor, und machte ſich
 ihm nah, und bot allein
 ſich dar: er ftrit, er rang, em-
 pfande ſchmerz von dieſen
 höll'ſchen hunden, und lieſſe
 ſich auch bis aufs herz zer-
 reiſſen und verwunden.
 4. Er ftrit, bis er von
 kräften kam, und feinen geift
 aufgab: daß man ihn todt
 von dannen nahm, und kläg-
 lich trug ins grab. Es iſt
 ihm aber dieſer tod und fall

Normalisierter Text

nen. Denn dein iſt Kraft
 und Ruhm, das Reich und
 Heiligtum, da mich Entsetzen
 mir entreißt. Bei dir iſt
 Majestät, die über alles geht,
 und heilig, heilig, heilig
 heißt.
 ging herum betrübt: er
 ging und sucht aus Lieb und
 Pein, mit ängstlichen Geber-
 den, sein arm verlorenes
 Schäflein, das sich verirrt
 auf Erden.
 2. Und
 <pb n="29a" src="029.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 11
 2. Und als er es gar glück-
 lich fand, liebkost und um-
 fing, und gleich in seiner Ar-
 me band mit ihm nach Hau-
 se ging: da kam der Wolf,
 und fiel ihn an mit seinen
 Rottgesellen, und wolt ihn
 da auf frischer Bahn samt
 seinem Schäflein fällen.
 3. Als dies der treue Hirte
 sah: gab er sich in Gefahr;
 sprang vor, und machte sich
 ihm nah, und bot allein
 sich dar: er stritt, er rang, em-
 pfand Schmerz von diesen
 höllischen Hunden, und ließe
 sich auch bis aufs Herz zer-
 reißen und verwunden.
 4. Er stritt, bis er von
 Kräften kam, und seinen Geist
 aufgab: dass man ihn tot
 von dannen nahm, und kläg-
 lich trug ins Grab. Es iſt
 ihm aber dieſer Tod und Fall

ID

Gesangbuch1741_1_001161
 Gesangbuch1741_1_001162
 Gesangbuch1741_1_001163
 Gesangbuch1741_1_001164
 Gesangbuch1741_1_001165
 Gesangbuch1741_1_001166
 Gesangbuch1741_1_001167
 Gesangbuch1741_1_001168
 Gesangbuch1741_1_001169
 Gesangbuch1741_1_001170
 Gesangbuch1741_1_001171
 Gesangbuch1741_1_001172
 Gesangbuch1741_1_001173
 Gesangbuch1741_1_001174
 Gesangbuch1741_1_001175
 Gesangbuch1741_1_001176
 Gesangbuch1741_1_001177
 Gesangbuch1741_1_001178
 Gesangbuch1741_1_001179
 Gesangbuch1741_1_001180
 Gesangbuch1741_1_001181
 Gesangbuch1741_1_001182
 Gesangbuch1741_1_001183
 Gesangbuch1741_1_001184
 Gesangbuch1741_1_001185
 Gesangbuch1741_1_001186
 Gesangbuch1741_1_001187
 Gesangbuch1741_1_001188
 Gesangbuch1741_1_001189
 Gesangbuch1741_1_001190
 Gesangbuch1741_1_001191
 Gesangbuch1741_1_001192
 Gesangbuch1741_1_001193
 Gesangbuch1741_1_001194
 Gesangbuch1741_1_001195
 Gesangbuch1741_1_001196
 Gesangbuch1741_1_001197
 Gesangbuch1741_1_001198
 Gesangbuch1741_1_001199
 Gesangbuch1741_1_001200

Diplomatische Transkription

sehr wohl gelungen: weil er
 damit die Wölf, als GOtt, erschlagen und verdrungen.
 5. Dis theur erhaltne
 Schäflein bist du, o meine
 Seel! Für dich kam er in diese
 Pein, für dich ins Grabeshöll.
 Drum geh nun hin,
 und sag ihm dank mit Treu
 und reinem leben; und thu
 dich ihm zum lobgesang mit
 Leib und Seel ergeben.
 <pb n="29b" src="029.jpg" />
 11.
 Mel. 17.
 Du ewiger Abgrund der
 seligen liebe, in Jesus
 Christo aufgethan:
 wie brennen, wie flammen
 die freudigen triebe? die kein
 verstand begreifen kan.
 Was liebest du? Sünder, die
 schnöde zucht. Wen segnest
 du? Kinder, die dir geflucht.
 O großes, ja gutes, ja
 freundliches Wesen! Du hast
 dir was schlechtes zum Lust-
 spiel erleben.
 2. Weils aber dein Liebes-
 rath also beschloffen, der
 gerne freie würkung hat:
 so werde mit ewigem danke
 genossen ein iede frucht von
 seiner gnad. Wir geben die
 Seelen im Leibe hin, in irdi-
 schen hölen den himmels-
 sinn, der ewigen, herrlichen,
 seligen liebe, zur werkfat
 der geiftlich- und göttlichen
 triebe.

Normalisierter Text

sehr wohl gelungen: weil er
 damit die Wölf, als Gott, erschlagen und verdrungen.
 5. Dies teuer erhaltene
 Schäflein bist du, o meine
 Seel! Für dich kam er in diese
 Pein, für dich ins Grabeshöll.
 Drum geh nun hin,
 und sag ihm Dank mit Treu
 und reinem Leben; und tu
 dich ihm zum Lobgesang mit
 Leib und Seel ergeben.
 <pb n="29b" src="029.jpg" />
 11.
 Mel. 17.
 Du ewiger Abgrund der
 seligen Liebe, in Jesus
 Christus aufgetan:
 wie brennen, wie flammen
 die freudigen Triebe? die kein
 Verstand begreifen kann.
 Was liebst du? Sünder, die
 schnöde Zucht. Wen segnest
 du? Kinder, die dir geflucht.
 O großes, ja gutes, ja
 freundliches Wesen! Du hast
 dir was Schlechtes zum Lust-
 spiel erleben.
 2. Weil es aber dein Liebes-
 rat also beschlossen, der
 gerne freie Wirkung hat:
 so werde mit ewigem Danke
 genossen eine jede Frucht von
 seiner Gnad. Wir geben die
 Seelen im Leibe hin, in irdi-
 schen Höhlen den Himmels-
 sinn, der ewigen, herrlichen,
 seligen Liebe, zur Werkstatt
 der geistlich- und göttlichen
 Triebe.

ID

Gesangbuch1741_1_001201
 Gesangbuch1741_1_001202
 Gesangbuch1741_1_001203
 Gesangbuch1741_1_001204
 Gesangbuch1741_1_001205
 Gesangbuch1741_1_001206
 Gesangbuch1741_1_001207
 Gesangbuch1741_1_001208
 Gesangbuch1741_1_001209
 Gesangbuch1741_1_001210
 Gesangbuch1741_1_001211
 Gesangbuch1741_1_001212
 Gesangbuch1741_1_001213
 Gesangbuch1741_1_001214
 Gesangbuch1741_1_001215
 Gesangbuch1741_1_001216
 Gesangbuch1741_1_001217
 Gesangbuch1741_1_001218
 Gesangbuch1741_1_001219
 Gesangbuch1741_1_001220
 Gesangbuch1741_1_001221
 Gesangbuch1741_1_001222
 Gesangbuch1741_1_001223
 Gesangbuch1741_1_001224
 Gesangbuch1741_1_001225
 Gesangbuch1741_1_001226
 Gesangbuch1741_1_001227
 Gesangbuch1741_1_001228
 Gesangbuch1741_1_001229
 Gesangbuch1741_1_001230
 Gesangbuch1741_1_001231
 Gesangbuch1741_1_001232
 Gesangbuch1741_1_001233
 Gesangbuch1741_1_001234
 Gesangbuch1741_1_001235
 Gesangbuch1741_1_001236
 Gesangbuch1741_1_001237
 Gesangbuch1741_1_001238
 Gesangbuch1741_1_001239
 Gesangbuch1741_1_001240

Diplomatische Transkription

3. Dagegen verpricht
 uns das felige Wefen, fo fich
 als Vater kund gethan, in
 himlifchen fchätzen uns
 auszuerleben, was unfre fee-
 len zieren kan, und über die
 hütten, die bricht wie glas,
 auch legen zu fchütten mit
 vollem maaß: wir follten von
 unzuerschöpfenden fchätzen
 uns felber und neben uns
 andre, ergözen.
 4. Du
 <pb n="30a" src="030.jpg" />
 12 Von der ewigen Liebe.
 4. Du König der herrlich-
 keit! unfer verlangen geht
 nie fo weit als deine huld:
 wir haben mehr wohlthat
 und legen empfangen, als
 ftrafe wir bey dir ver-
 fchuldt. Drum lehr uns ver-
 trauen dem vater-sinn,
 und fehnende fchauen zum
 Sohne hin: dein Geift
 unterricht uns bey gnädi-
 gen tagen, dir lauter erhör-
 liche dinge zu fagen.
 5. Es werden doch alle
 die mächtigen legen, die
 fich den deinigen zum heil
 von Chrifto, dem haupte,
 zum gliedern bewegen, dem
 volk der gläubigen zu theil:
 fie heißen mit namen, und
 werden auch (bey JElu,
 dem Amen, ift wahrheit
 brauch) erkaufte, und jün-
 ger des ewigen GOfstes, dort
 theilhaft der ehre, hier theil-

Normalisierter Text

3. Dagegen verspricht
 uns das selige Wesen, so sich
 als Vater kundgetan, in
 himmlischen Schätzen uns
 auszuerlesen, was unsere See-
 len zieren kann, und über die
 Hütten, die bricht wie Glas,
 auch Segen zu schütten mit
 vollem Maß: wir sollen von
 unerschöpflichen Schätzen
 uns selber und neben uns
 andere, ergötzen.
 4. Du
 <pb n="30a" src="030.jpg" />
 12 Von der ewigen Liebe.
 4. Du König der Herrlich-
 keit! Unser Verlangen geht
 nie so weit als deine Huld:
 wir haben mehr Wohlthat
 und Segen empfangen, als
 Strafe wir bei dir ver-
 schuldet. Drum lehr uns ver-
 trauen dem Vatersinn,
 und sehende schauen zum
 Sohne hin: dein Geist
 unterrichtet uns bei gnädi-
 gen Tagen, dir lauter erhör-
 liche Dinge zu sagen.
 5. Es werden doch alle
 die mächtigen Segen, die
 sich den Deinigen zum Heil
 von Christus, dem Haupte,
 zum Gliedern bewegen, dem
 Volk der Gläubigen zuteil:
 sie heißen mit Namen, und
 werden auch (bei Jesus,
 dem Amen, ist Wahrheit
 brauch) Erkaufte, und Jüng-
 er des ewigen Gottes, dort
 teilhaft der Ehre, hier teil-

ID

Gesangbuch1741_1_001241
 Gesangbuch1741_1_001242
 Gesangbuch1741_1_001243
 Gesangbuch1741_1_001244
 Gesangbuch1741_1_001245
 Gesangbuch1741_1_001246
 Gesangbuch1741_1_001247
 Gesangbuch1741_1_001248
 Gesangbuch1741_1_001249
 Gesangbuch1741_1_001250
 Gesangbuch1741_1_001251
 Gesangbuch1741_1_001252
 Gesangbuch1741_1_001253
 Gesangbuch1741_1_001254
 Gesangbuch1741_1_001255
 Gesangbuch1741_1_001256
 Gesangbuch1741_1_001257
 Gesangbuch1741_1_001258
 Gesangbuch1741_1_001259
 Gesangbuch1741_1_001260
 Gesangbuch1741_1_001261
 Gesangbuch1741_1_001262
 Gesangbuch1741_1_001263
 Gesangbuch1741_1_001264
 Gesangbuch1741_1_001265
 Gesangbuch1741_1_001266
 Gesangbuch1741_1_001267
 Gesangbuch1741_1_001268
 Gesangbuch1741_1_001269
 Gesangbuch1741_1_001270
 Gesangbuch1741_1_001271
 Gesangbuch1741_1_001272
 Gesangbuch1741_1_001273
 Gesangbuch1741_1_001274
 Gesangbuch1741_1_001275
 Gesangbuch1741_1_001276
 Gesangbuch1741_1_001277
 Gesangbuch1741_1_001278
 Gesangbuch1741_1_001279
 Gesangbuch1741_1_001280

Diplomatische Transkription

haft des Spottes.
 6. Es bitten, es flehen, es
 schütten ihr fehen vor deiz
 nem treuen herzen aus, wir,
 die du gewuft haft an dich
 zu gewehnen; wir kleine
 ftein an deinem hauß, zuz
 fammen getragen auf JEz
 fum Chrifft, der nichts abz
 zuchlagen gewohnet ift. So
 laß denn denfelben zu liebe
 gefchehen, was du von dir
 felber fo gerne magft fehen.
 <pb n="30b" src="030.jpg" />
 7. Du haft dich der kirche
 fehr kräftig bewiefen, feit
 dem du fie der welt gezeigt:
 fo werde denn täglich mehr
 von ihr gepriesen, und dir
 die herzen zugeneigt: dein
 feuriges leben errege fich,
 uns kräfte zu geben, um ritz
 terlich den fatan und welt,
 und die trägheit im kãmz
 pfen in göttlichem Ernfte mit
 nachdruck zu dämpfen.
 8. Du freudiges Wefen,
 du liebliche Wonne, erwek
 iezt unfer aller geift: damit
 wir in deinem licht, ewige
 Sonne, erblicken, wie dein
 name heißt; von welchem
 vermögen dein lanft joch
 fey, wie's, wenn wir dran zöz
 gen, uns recht befrey: dis alz
 les belieb uns inwendig zu
 lehren, damit einft die werz
 ke den meifter verklären.
 12.
 Mel. 18.

Normalisierter Text

haft des Spottes.
 6. Es bitten, es flehen, es
 schütten ihr Sehnen vor deiz
 nem treuen Herzen aus, wir,
 die du gewusst hast an dich
 zu gewöhnen; wir kleine
 Stein an deinem Haus, zuz
 sammen getragen auf Jesus
 Christ, der nichts abz
 zuschlagen gewohnt ist. So
 lass denn demselben zu Liebe
 geschehen, was du von dir
 selber so gerne magst sehen.
 <pb n="30b" src="030.jpg" />
 7. Du hast dich der Kirche
 sehr kräftig bewiesen, seit
 dem du sie der Welt gezeigt:
 so werde denn täglich mehr
 von ihr gepriesen, und dir
 die Herzen zugeneigt: dein
 feuriges Leben errege sich,
 uns Kräfte zu geben, um ritz
 terlich den Satan und Welt,
 und die Trägheit im Kãmz
 pfen in göttlichem Ernst mit
 Nachdruck zu dämpfen.
 8. Du freudiges Wesen,
 du liebliche Wonne, erweck
 jetzt unser aller Geist: damit
 wir in deinem Licht, ewige
 Sonne, erblicken, wie dein
 Name heißt; von welchem
 Vermögen dein sanftes Joch
 sei, wie es, wenn wir dran zöz
 gen, uns recht befrei: dies alz
 les liebe uns inwendig zu
 lehren, damit einst die Werz
 ke den Meister verklären.
 12.
 Mel. 18.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001281	Ein herz, das GOTT er	Ein Herz, das Gott er
Gesangbuch1741_1_001282	kennen lernet, und	kennen lernt, und
Gesangbuch1741_1_001283	fein gefeze lieb ge	sein Gesetz lieb ge
Gesangbuch1741_1_001284	wint; das sich vom eitlen	winnt; das sich vom eitlen
Gesangbuch1741_1_001285	recht entfernt, und himliſch	Recht entfernt, und himmlisch
Gesangbuch1741_1_001286	in sich wird gefint; das zieht	in sich wird gesinnt; das zieht
Gesangbuch1741_1_001287	ihn vor den größten ſchätzen,	ihn vor den größten Schätzen,
Gesangbuch1741_1_001288	es ehrt ihn als das höchſte	es ehrt ihn als das höchste
Gesangbuch1741_1_001289	gut: in ihm allein kan ſichs	Gut: in ihm allein kann sich's
Gesangbuch1741_1_001290	ergözen: er ifts, bey dem es	ergötzen: er ist es, bei dem es
Gesangbuch1741_1_001291	ſicher ruht.	sicher ruht.
Gesangbuch1741_1_001292	2. Denn was hier herr	2. Denn was hier herr
Gesangbuch1741_1_001293	lich	
Gesangbuch1741_1_001294		
Gesangbuch1741_1_001295	<pb n="31a" src="031.jpg" />	<pb n="31a" src="031.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001296	Von der ewigen Liebe. 13	Von der ewigen Liebe. 13
Gesangbuch1741_1_001297	lich ſpielt auf erden, ift wie	lich spielt auf Erden, ist wie
Gesangbuch1741_1_001298	ein rauch, der leicht vergeht:	ein Rauch, der leicht vergeht:
Gesangbuch1741_1_001299	ein ſchaz, der leicht geraubt	ein Schatz, der leicht geraubt
Gesangbuch1741_1_001300	kan werden: wie wolluft, die	werden kann: wie Wollust, die
Gesangbuch1741_1_001301	im traum befteht: wie reich	im Traum besteht: wie Reichtum,
Gesangbuch1741_1_001302	tum, der nicht wird befef	der nicht wird besessen:
Gesangbuch1741_1_001303	fen: wie troft, der mehr be	wie Trost, der mehr den Mut benimmt: wie Freude,
Gesangbuch1741_1_001304	nimt den mut : wie freu	die leicht wird vergessen:
Gesangbuch1741_1_001305	de, die leicht wird vergeffen:	GOTT aber ist ein ewiges
Gesangbuch1741_1_001306	GOTT aber ift ein ewigs	Gut.
Gesangbuch1741_1_001307	Gut.	3. Und dieses Gut ist lauter
Gesangbuch1741_1_001308	3. Und dieſes Gut ift lau	Liebe: dies sagt jede Kreatur,
Gesangbuch1741_1_001309	ter liebe: diſ ſaget alle crea	die Gott aus heiligem
Gesangbuch1741_1_001310	tur, die GOTT aus heiligem	Liebestriebe uns dargestellt
Gesangbuch1741_1_001311	liebes-triebe uns dargeſtellt	als eine Spur, die uns zu ihm
Gesangbuch1741_1_001312	als eine ſpur, fo uns zu ihm	hinauf soll führen, und Zeuge
Gesangbuch1741_1_001313	hinauf ſol fahren, und zeu	sein von seiner Kraft, die
Gesangbuch1741_1_001314	ge feyn von feiner kraft, die	Finsternis mit Licht kann zieren,
Gesangbuch1741_1_001315	finfternis mit licht kan zie	und das Unsichtbare sichtbar
Gesangbuch1741_1_001316	ren, und's unfichtbare ſicht	schafft.
Gesangbuch1741_1_001317	bar ſchaft.	4. Durch Liebe allein ward
Gesangbuch1741_1_001318	4. Durch lieb allein ward	er bewogen, dass er uns arme
Gesangbuch1741_1_001319	er bewogen, daß er uns ar	Menschen schuf, und da
Gesangbuch1741_1_001320	me menſchen ſchuf, und da	uns Sünde von ihm gezogen,

ID

Gesangbuch1741_1_001321
 Gesangbuch1741_1_001322
 Gesangbuch1741_1_001323
 Gesangbuch1741_1_001324
 Gesangbuch1741_1_001325
 Gesangbuch1741_1_001326
 Gesangbuch1741_1_001327
 Gesangbuch1741_1_001328
 Gesangbuch1741_1_001329
 Gesangbuch1741_1_001330
 Gesangbuch1741_1_001331
 Gesangbuch1741_1_001332
 Gesangbuch1741_1_001333
 Gesangbuch1741_1_001334
 Gesangbuch1741_1_001335
 Gesangbuch1741_1_001336
 Gesangbuch1741_1_001337
 Gesangbuch1741_1_001338
 Gesangbuch1741_1_001339
 Gesangbuch1741_1_001340
 Gesangbuch1741_1_001341
 Gesangbuch1741_1_001342
 Gesangbuch1741_1_001343
 Gesangbuch1741_1_001344
 Gesangbuch1741_1_001345
 Gesangbuch1741_1_001346
 Gesangbuch1741_1_001347
 Gesangbuch1741_1_001348
 Gesangbuch1741_1_001349
 Gesangbuch1741_1_001350
 Gesangbuch1741_1_001351
 Gesangbuch1741_1_001352
 Gesangbuch1741_1_001353
 Gesangbuch1741_1_001354
 Gesangbuch1741_1_001355
 Gesangbuch1741_1_001356
 Gesangbuch1741_1_001357
 Gesangbuch1741_1_001358
 Gesangbuch1741_1_001359
 Gesangbuch1741_1_001360

Diplomatische Transkription

uns fënd von ihm gezogen,
 uns wieder rief mit heiligem
 ruf. Denn als fein zorn der
 fände fluchte; trieb ihn die
 lieb zum legen an, daß er den
 fänder wieder fuchte, und
 zeigte ihm die lebensbahn.
 5. Dis ift die unergründete
 tiefe, die kein herz gnug
 erforchet hat, daß, da der
 menfch von ihm wegliefe, er
 fich doch freundlich zu ihm
 that. So, feele, fucht er auch
 noch heute, wie er mit liebe
 dich umfah: die fchenkt er
 dir zur fällen beute, und ift
 dir ftets in gnaden nah.
 6. Er überfhüttet dich
 mit legen : er fpeifet dich
 mit himmelbrodt: er ift dein
 licht auf deinen wegen: er
 fährt dich mächtig aus dem
 tod: er tränkt dich aus den
 lebensbächen: er ftehet dir
 in nöthen bey: im creuz
 läßt er dir troft einfpochen:
 fo bleibet feine, lieb ftets
 neu.
 7. Je mehr ein menfch dis
 gut gelchmecket, und in der
 kraft empfunden hat : je
 mehr wird er im geift erweck-
 ket, es mehr zu fuchen früh
 und fpät. Er ringt darnach
 mit heiffen thränen : er eilt
 ihm nach mit fchnellem
 lauf: verlangt es mit dem
 tiefften fehnen: betrübt fich,
 wenn ihn was hält auf.

Normalisierter Text

uns wiederrief mit heiligem
 Ruf. Denn als sein Zorn der
 Sünde fluchte; trieb ihn die
 Liebe zum Segen an, dass er den
 Sünder wieder suchte, und
 zeigte ihm die Lebensbahn.
 5. Dies ist die unergründete
 Tiefe, die kein Herz genug
 erforscht hat, dass, da der
 Mensch von ihm wegliefe, er
 sich doch freundlich zu ihm
 tat. So, Seele, suchst er auch
 noch heute, wie er dich mit Liebe

<pb n="31b" src="031.jpg" />
 umfah: die schenkt er
 dir zur süßen Beute, und ist
 dir stets in Gnaden nah.
 6. Er überschüttet dich
 mit Segen: er speist dich
 mit Himmelsbrot: er ist dein
 Licht auf deinen Wegen: er
 führt dich mächtig aus dem
 Tod: er tränkt dich aus den
 Lebensbächen: er steht dir
 in Nöten bei: im Kreuz
 lässt er dir Trost einsprechen:
 so bleibt seine Liebe stets
 neu.
 7. Je mehr ein Mensch dies
 Gut geschmeckt, und in der
 Kraft empfunden hat: je
 mehr wird er im Geist erweckt,
 es mehr zu suchen früh
 und spät. Er ringt danach
 mit heißen Tränen: er eilt
 ihm nach mit schnellem
 Lauf: verlangt es mit dem
 tiefsten Sehnen: betrübt sich,
 wenn ihn etwas aufhält.

ID

Gesangbuch1741_1_001361
 Gesangbuch1741_1_001362
 Gesangbuch1741_1_001363
 Gesangbuch1741_1_001364
 Gesangbuch1741_1_001365
 Gesangbuch1741_1_001366
 Gesangbuch1741_1_001367
 Gesangbuch1741_1_001368
 Gesangbuch1741_1_001369
 Gesangbuch1741_1_001370
 Gesangbuch1741_1_001371
 Gesangbuch1741_1_001372
 Gesangbuch1741_1_001373
 Gesangbuch1741_1_001374
 Gesangbuch1741_1_001375
 Gesangbuch1741_1_001376
 Gesangbuch1741_1_001377
 Gesangbuch1741_1_001378
 Gesangbuch1741_1_001379
 Gesangbuch1741_1_001380
 Gesangbuch1741_1_001381
 Gesangbuch1741_1_001382
 Gesangbuch1741_1_001383
 Gesangbuch1741_1_001384
 Gesangbuch1741_1_001385
 Gesangbuch1741_1_001386
 Gesangbuch1741_1_001387
 Gesangbuch1741_1_001388
 Gesangbuch1741_1_001389
 Gesangbuch1741_1_001390
 Gesangbuch1741_1_001391
 Gesangbuch1741_1_001392
 Gesangbuch1741_1_001393
 Gesangbuch1741_1_001394
 Gesangbuch1741_1_001395
 Gesangbuch1741_1_001396
 Gesangbuch1741_1_001397
 Gesangbuch1741_1_001398
 Gesangbuch1741_1_001399
 Gesangbuch1741_1_001400

Diplomatische Transkription

8. Kein creuz wird feine
 liebe ftören, die er trägt zu
 dem ewgen gut: vielmehr
 wird es die glut vermehren;
 ihm fchaffen neuen glau-
 bens-muth; ihn mehr und
 mehr zum himmel treiben;
 das andachts-feuer blafen
 an ; ihn Chrifto tiefer ein-
 verleiben, in dem er halfe
 haben kan.
 9. Hier wil oft feine lie-
 be fchwachen das elend, fo
 er
 <pb n="32a" src="032.jpg" />
 14 Von der ewigen Liebe.
 er in fich trägt: dort wird
 fie lauterlich ausbrechen, da
 alle fchwachheit abgelegt.
 Drum fehnt er fich nach je-
 nem leben, das ihm fein gut
 viel näher zeigt, und ihn
 kan aber das erheben, was
 feinen trieb hier nieder
 beugt.
 13.
 Eln's Chriften herz
 fehnt fich nach hohen
 dingen: ein irdifch
 herz nach dem, was irdifch
 heift. Halt GOtt die feel, kan
 fie kein welt-geift zwingen:
 weil GOttes kraft fie ftärkt
 und zu fich reift. GOtt ift
 getreu: wenn man fich zu
 ihm wendet fangt er wohl
 an, er mittelt, er vollendet.
 2. Ja er kömt felbft zu-
 vor mit feiner gnade: er fu-
 chet uns, und wil uns zu

Normalisierter Text

8. Kein Kreuz wird seine
 Liebe stören, die er trägt zu
 dem ewigen Gut: vielmehr
 wird es die Glut vermehren;
 ihm neuen Glaubensmut
 schaffen; ihn mehr und
 mehr zum Himmel treiben;
 das Andachtsfeuer anblasen;
 ihn Christo tiefer einverleiben,
 in dem er Hilfe
 haben kann.
 9. Hier will oft seine Liebe
 schwächen das Elend, so
 er
 <pb n="32a" src="032.jpg" />
 14 Von der ewigen Liebe.
 er in sich trägt: dort wird
 sie lauterlich ausbrechen, da
 alle Schwachheit abgelegt.
 Drum sehnt er sich nach jenem
 Leben, das ihm sein Gut
 viel näher zeigt, und ihn
 kann über das erheben, was
 seinen Trieb hier niederbeugt.
 13.
 Eines Christen Herz
 sehnt sich nach hohen
 Dingen: ein irdisch
 Herz nach dem, was irdisch
 heißt. Hält Gott die Seele, kann
 sie kein Weltgeist zwingen:
 weil Gottes Kraft sie stärkt
 und zu sich reißt. Gott ist
 getreu: wenn man sich zu
 ihm wendet, fängt er wohl
 an, er mittelt, er vollendet.
 2. Ja, er kommt selbst zuvor
 mit seiner Gnade: er sucht
 uns, und will uns zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001401	lich ziehn. Es schätzt der	sich ziehen. Es schätzt der
Gesangbuch1741_1_001402	HErr fo hoch die arme ma	Herr so hoch die arme Magd:
Gesangbuch1741_1_001403	de: ob sie gleich folt mit Jo	ob sie gleich mit Jona
Gesangbuch1741_1_001404	na vor ihm fliehn; liebt er	vor ihm fliehen sollte; liebt er
Gesangbuch1741_1_001405	sie doch, und wil ganz un	sie doch, und will ganz ungern
Gesangbuch1741_1_001406	gern laffen das fenden-kind:	lassen das Sündenkind:
Gesangbuch1741_1_001407	er fucht es zu umfallen.	er sucht es zu umfassen.
Gesangbuch1741_1_001408	3. Ach öfne mir die tiefe	3. Ach, öffne mir die Tiefe
Gesangbuch1741_1_001409	meiner fenden : laß mich	meiner Sünden: lass mich
Gesangbuch1741_1_001410	auch lehn die tiefe deiner	auch sehen die Tiefe deiner
Gesangbuch1741_1_001411	gnad: laß keine ruh mich	Gnade: lass keine Ruh' mich
Gesangbuch1741_1_001412	fuchen oder finden, als nur	suchen oder finden, als nur
Gesangbuch1741_1_001413	bey dem, der folche für mich	bei dem, der solche für mich
Gesangbuch1741_1_001414	hat; der da gerufen: Ich	hat; der da gerufen: Ich
Gesangbuch1741_1_001415	<pb n="32b" src="032.jpg" />	<pb n="32b" src="032.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001416	wil euch erquickten, wenn	will euch erquickten, wenn
Gesangbuch1741_1_001417	euch die fend und ihre laft	euch die Sünde und ihre Last
Gesangbuch1741_1_001418	recht drücken.	recht drücken.
Gesangbuch1741_1_001419	4. O theures Lamm, das	4. O teures Lamm, das
Gesangbuch1741_1_001420	dort Johannes fahe, wie es	dort Johannes sah, wie es
Gesangbuch1741_1_001421	vom anfang her erwärgt	vom Anfang her erwürgt
Gesangbuch1741_1_001422	ilt: nimm weg von mir die	ist: nimm weg von mir die
Gesangbuch1741_1_001423	fend, und fey mir nahe, daß	Sünde, und sei mir nahe, dass
Gesangbuch1741_1_001424	ich dich seh und schmecke,	ich dich seh' und schmecke,
Gesangbuch1741_1_001425	wie du bist: laß mich durch	wie du bist: lass mich durch
Gesangbuch1741_1_001426	dich, o Lamm, recht über	dich, o Lamm, recht überwinden
Gesangbuch1741_1_001427	winden mein größtes creuz,	mein größtes Kreuz,
Gesangbuch1741_1_001428	die greuel meiner fenden.	die Greuel meiner Sünden.
Gesangbuch1741_1_001429	5. Gib mir ein reines herz,	5. Gib mir ein reines Herz,
Gesangbuch1741_1_001430	damit ich sehe, was kein na	damit ich sehe, was kein natürlich
Gesangbuch1741_1_001431	türlich aug gefehen hat:	Auge gesehen hat:
Gesangbuch1741_1_001432	gib deine lieb ins herz, daß	gib deine Liebe ins Herz, dass
Gesangbuch1741_1_001433	ich verstehe, was nie ein	ich verstehe, was nie ein
Gesangbuch1741_1_001434	menfch erfahren in der that:	Mensch erfahren in der Tat:
Gesangbuch1741_1_001435	laß mich doch vom verborg	lass mich doch vom verborgnen
Gesangbuch1741_1_001436	nen manna effen, und dein,	Manna essen, und dein,
Gesangbuch1741_1_001437	o JEFu, ewig nicht vergef	o Jesu, ewig nicht vergessen.
Gesangbuch1741_1_001438	fen.	
Gesangbuch1741_1_001439	6. So fol dein lob dann	6. So soll dein Lob dann
Gesangbuch1741_1_001440	von mir ftets erklingen, fo	von mir stets erklingen, solange

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001441	lang ich noch in diefer	ich noch in dieser
Gesangbuch1741_1_001442	fchwachheit bin: dort aber	Schwachheit bin: dort aber
Gesangbuch1741_1_001443	werd ich dir ein neu lied fin	werde ich dir ein neues Lied singen.
Gesangbuch1741_1_001444	gen. Inzwifchen nim dis	Inzwischen nimm dies
Gesangbuch1741_1_001445	lallen von mir hin; bis ich	Lallen von mir hin; bis ich
Gesangbuch1741_1_001446	dort werde mit den Sera	dort werde mit den Seraphinen
Gesangbuch1741_1_001447	phinen in deinem tempel	in deinem Tempel
Gesangbuch1741_1_001448	tag und nacht dir dienen.	Tag und Nacht dir dienen.
Gesangbuch1741_1_001449	14. Mel. 17.	14. Mel. 17.
Gesangbuch1741_1_001450	ES wolte die ewige,	Es wollte die ewige,
Gesangbuch1741_1_001451	göttliche liebe, daß die	göttliche Liebe, dass die
Gesangbuch1741_1_001452	gefalne creatur nicht	gefallene Kreatur nicht
Gesangbuch1741_1_001453	ewig	ewig
Gesangbuch1741_1_001454	<pb n="33a" src="033.jpg" />	<pb n="33a" src="033.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001455	Von der ewigen Liebe. 15	Von der ewigen Liebe. 15
Gesangbuch1741_1_001456	ewig im elend und jammer	ewig im Elend und Jammer
Gesangbuch1741_1_001457	verbliebe : doch fand fich	verbliebe: doch fand sich
Gesangbuch1741_1_001458	weder bahn noch fpur, wer	weder Bahn noch Spur, wer
Gesangbuch1741_1_001459	diefes gefchwachte verlaufne	dieses geschwächte, verlaufene
Gesangbuch1741_1_001460	weib zurecht bringen möchte	Weib zurechtbringen möchte
Gesangbuch1741_1_001461	an feel und leib. Drum wolt	an Seele und Leib. Drum wollte
Gesangbuch1741_1_001462	es der ewigen liebe gefallen,	es der ewigen Liebe gefallen,
Gesangbuch1741_1_001463	felbft unter den menfchen	selbst unter den Menschen
Gesangbuch1741_1_001464	auf erden zu wallen.	auf Erden zu wallen.
Gesangbuch1741_1_001465	2. Hier wandelt der	2. Hier wandelt der
Gesangbuch1741_1_001466	Schöpfer in menfchlichem lei	Schöpfer in menschlichem Leibe:
Gesangbuch1741_1_001467	be: die ewigkeit bricht in die	die Ewigkeit bricht in die
Gesangbuch1741_1_001468	zeit. Wir wanken die fin	Zeit. Wir wanken die Sinnen,
Gesangbuch1741_1_001469	nen, indem ich befchreibe dis	indem ich beschreibe dies
Gesangbuch1741_1_001470	razel der gelehrfamkeit. Die	Rätsel der Gelehrsamkeit. Die
Gesangbuch1741_1_001471	menge der weifen, die alles	Menge der Weisen, die alles
Gesangbuch1741_1_001472	weis, vermag es zu preifen	weiß, vermag es zu preisen
Gesangbuch1741_1_001473	mit ehrfurchtfchweiß: doch	mit Ehrfurchtsschweiß: doch
Gesangbuch1741_1_001474	bleibt ihr bey denen erftaun	bleibt ihr bei den erstaunlichsten
Gesangbuch1741_1_001475	lichten forgen das wahre	Sorgen das wahre
Gesangbuch1741_1_001476	geheimnis der fache ver	Geheimnis der Sache verborgen.
Gesangbuch1741_1_001477	borgen.	
Gesangbuch1741_1_001478	3. Nur wenige find die	3. Nur wenige sind die
Gesangbuch1741_1_001479	gelehrigen hörer, in welchen	gelehrigen Hörer, in welchen
Gesangbuch1741_1_001480	glantz der morgenftern:	glänzt der Morgenstern:

ID

Gesangbuch1741_1_001481
 Gesangbuch1741_1_001482
 Gesangbuch1741_1_001483
 Gesangbuch1741_1_001484
 Gesangbuch1741_1_001485
 Gesangbuch1741_1_001486
 Gesangbuch1741_1_001487
 Gesangbuch1741_1_001488
 Gesangbuch1741_1_001489
 Gesangbuch1741_1_001490
 Gesangbuch1741_1_001491
 Gesangbuch1741_1_001492
 Gesangbuch1741_1_001493
 Gesangbuch1741_1_001494
 Gesangbuch1741_1_001495
 Gesangbuch1741_1_001496
 Gesangbuch1741_1_001497
 Gesangbuch1741_1_001498
 Gesangbuch1741_1_001499
 Gesangbuch1741_1_001500
 Gesangbuch1741_1_001501
 Gesangbuch1741_1_001502
 Gesangbuch1741_1_001503
 Gesangbuch1741_1_001504
 Gesangbuch1741_1_001505
 Gesangbuch1741_1_001506
 Gesangbuch1741_1_001507
 Gesangbuch1741_1_001508
 Gesangbuch1741_1_001509
 Gesangbuch1741_1_001510
 Gesangbuch1741_1_001511
 Gesangbuch1741_1_001512
 Gesangbuch1741_1_001513
 Gesangbuch1741_1_001514
 Gesangbuch1741_1_001515
 Gesangbuch1741_1_001516
 Gesangbuch1741_1_001517
 Gesangbuch1741_1_001518
 Gesangbuch1741_1_001519
 Gesangbuch1741_1_001520

Diplomatische Transkription

nur einige fuchen beim
 himlischen lehrer von die-
 fer wunderfrucht den kern:
 die gläubigen kinder, die sich
 gebückt, die niedrigen fän-
 der, die rache drückt ; die
 aber dem worte der gnaden
 gelassen, in demut und
 glauben den gnaden-ftul
 fallen.
 4. Denfelbigen würdig
 erfundenen feelen, die aus
 dem geifte worden find, be-
 <pb n="33b" src="033.jpg" />
 liebet die Gottheit ihr thun
 zu erzählen, und diefe fallen
 es gefchwind; fie kennen den
 König, famt feinem reich:
 ilt dis noch zu wenig ? fie
 find ihm gleich: doch mä-
 fen fie eben die ftraffe bege-
 hen darauf fie den König der
 feelen gefehen.
 5. Der war nun der ho-
 heit urfprüngliche qvelle:
 der höchfte adel war fein
 knecht: der erdenkreis feines
 throns niedrigfte fchwelle :
 der hof des himmels ihm
 zu fchlecht. Sein feind war
 der thoren fürft fatanas,
 der alles verloren durch e-
 bermas. Und diefes GOtt
 untreu gewordne gefchöpfe
 regieret nunmehr die
 menfchlichen köpfe.
 6. Mit folchem verdorbe-
 nen fclaven-geblüte ver-
 mahlte fich die Majestät:der
 ftam an fich felbft war von

Normalisierter Text

nur einige suchen beim
 himmlischen Lehrer von dieser
 Wunderfrucht den Kern:
 die gläubigen Kinder, die sich
 gebückt, die niedrigen Sünder,
 die Rache drückt; die
 aber dem Worte der Gnaden
 gelassen, in Demut und
 Glauben den Gnadenstuhl
 fassen.
 4. Denselbigen würdig
 erfundenen Seelen, die aus
 dem Geiste geworden sind, be-
 <pb n="33b" src="033.jpg" />
 liebt die Gottheit ihr Tun
 zu erzählen, und diese fassen
 es geschwind; sie kennen den
 König, samt seinem Reich:
 ist dies noch zu wenig? Sie
 sind ihm gleich: doch müssen
 sie eben die Straße begehen,
 auf der sie den König der
 Seelen gesehen.
 5. Der war nun der Hoheit
 ursprüngliche Quelle:
 der höchste Adel war sein
 Knecht: der Erdenkreis seines
 Throns niedrigste Schwelle:
 der Hof des Himmels ihm
 zu schlecht. Sein Feind war
 der Tore Fürst Satanas,
 der alles verloren durch Übermaß.
 Und dieses Gott
 untreu gewordene Geschöpf
 regiert nunmehr die
 menschlichen Köpfe.
 6. Mit solchem verdorbenen
 Sklavengeblüte vermählte
 sich die Majestät: der
 Stamm an sich selbst war von

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001521	fürstlicher gete, daraus dis	fürstlicher Güte, daraus dies
Gesangbuch1741_1_001522	edle Reiß entfteht. Wie's a	edle Reis entsteht. Wie es
Gesangbuch1741_1_001523	ber mit allem im volk nun	aber mit allem im Volk nun
Gesangbuch1741_1_001524	aus, fo war auch gefallen	aus, so war auch gefallen
Gesangbuch1741_1_001525	des königs haus. Die crone	des Königs Haus. Die Krone
Gesangbuch1741_1_001526	der hoheit, des adels, der	der Hoheit, des Adels, der
Gesangbuch1741_1_001527	werden, kam in die un	Würden, kam in die unscheinbarsten
Gesangbuch1741_1_001528	fcheinbarfte menfchlichen	menschlichen
Gesangbuch1741_1_001529	harden.	Hürden.
Gesangbuch1741_1_001530	7. Hier mußte der erfte	7. Hier musste der erste
Gesangbuch1741_1_001531	fürft aller gefchöpfe dem	Fürst aller Geschöpfe dem
Gesangbuch1741_1_001532	zimmerman zu dienfte	Zimmermann zu Dienste
Gesangbuch1741_1_001533	ftehn,	stehen,
Gesangbuch1741_1_001534	<pb n="34a" src="034.jpg" />	<pb n="34a" src="034.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001535	16 Von der ewigen Liebe.	16 Von der ewigen Liebe.
Gesangbuch1741_1_001536	ftehn, und feine zerbroche	stehen, und seine zerbrochenen
Gesangbuch1741_1_001537	ne fcherben und töpfe, die	Scherben und Töpfe, die
Gesangbuch1741_1_001538	creatures, heilen gehn. Der	Kreaturen, heilen gehen. Der
Gesangbuch1741_1_001539	thronen geprange entwich	Thronen Gepränge entwich
Gesangbuch1741_1_001540	er gern: bey niedriger men	er gern: bei niedriger Menge
Gesangbuch1741_1_001541	ge fah man den HErrn: und	sah man den Herrn: und
Gesangbuch1741_1_001542	was fich zum dienfte der	was sich zum Dienste der
Gesangbuch1741_1_001543	menfchen ließ werben, be	Menschen ließ werben, bestand
Gesangbuch1741_1_001544	ftund nicht aus folchen die	nicht aus solchen, die
Gesangbuch1741_1_001545	güter ererben.	Güter ererben.
Gesangbuch1741_1_001546	8. War ihme die erde zum	8. War ihm die Erde zum
Gesangbuch1741_1_001547	fchemel bereitet: fo hatte er	Schemel bereitet: so hatte er
Gesangbuch1741_1_001548	auf ihren plan, da jeder das	auf ihrem Plan, da jeder das
Gesangbuch1741_1_001549	Herrlichfte für fich erbeutet,	Herrlichste für sich erbeutet,
Gesangbuch1741_1_001550	nicht, wo das haupt fich le	nicht, wo das Haupt sich legen
Gesangbuch1741_1_001551	gen kan. Jhm mangelt hier	kann. Ihm mangelt hier
Gesangbuch1741_1_001552	alles, als feine lieb, die we	alles, außer seine Liebe, die wegen
Gesangbuch1741_1_001553	gen des falles ihn zu uns	des Falles ihn zu uns
Gesangbuch1741_1_001554	trieb. Das tägliche brodt	trieb. Das tägliche Brot
Gesangbuch1741_1_001555	wird von denen genommen,	wird von denen genommen,
Gesangbuch1741_1_001556	die von ihm die geiftliche	die von ihm die geistliche
Gesangbuch1741_1_001557	fpeife bekommen.	Speise bekommen.
Gesangbuch1741_1_001558	9. Vom himmel genos	9. Vom Himmel genoss
Gesangbuch1741_1_001559	er, was alle genieffen, die	er, was alle genießen, die
Gesangbuch1741_1_001560	Gottes vorficht fpeift und	Gottes Vorsicht speist und

ID

Gesangbuch1741_1_001561
 Gesangbuch1741_1_001562
 Gesangbuch1741_1_001563
 Gesangbuch1741_1_001564
 Gesangbuch1741_1_001565
 Gesangbuch1741_1_001566
 Gesangbuch1741_1_001567
 Gesangbuch1741_1_001568
 Gesangbuch1741_1_001569
 Gesangbuch1741_1_001570
 Gesangbuch1741_1_001571
 Gesangbuch1741_1_001572
 Gesangbuch1741_1_001573
 Gesangbuch1741_1_001574
 Gesangbuch1741_1_001575
 Gesangbuch1741_1_001576
 Gesangbuch1741_1_001577
 Gesangbuch1741_1_001578
 Gesangbuch1741_1_001579
 Gesangbuch1741_1_001580
 Gesangbuch1741_1_001581
 Gesangbuch1741_1_001582
 Gesangbuch1741_1_001583
 Gesangbuch1741_1_001584
 Gesangbuch1741_1_001585
 Gesangbuch1741_1_001586
 Gesangbuch1741_1_001587
 Gesangbuch1741_1_001588
 Gesangbuch1741_1_001589
 Gesangbuch1741_1_001590
 Gesangbuch1741_1_001591
 Gesangbuch1741_1_001592
 Gesangbuch1741_1_001593
 Gesangbuch1741_1_001594
 Gesangbuch1741_1_001595
 Gesangbuch1741_1_001596
 Gesangbuch1741_1_001597
 Gesangbuch1741_1_001598
 Gesangbuch1741_1_001599
 Gesangbuch1741_1_001600

Diplomatische Transkription

nährt: die wolken die mu-
 ften sich vor ihn ergießen:
 er ward des sonnen lichts
 gewährt: der himmel ge-
 baude durchdrang fein
 flehn: zur himlischen freu-
 de dereint zu gehn, bestieg
 er die engen und schlüpfrigen
 tege, auf einem der
 menschheit verordneten we-
 ge.
 10. Sein wesen war heilig:
 fein leben und wandel,
 <pb n="34b" src="034.jpg" />
 war voller lieb und freund-
 lichkeit: in allerley ihm vorge-
 kommenen handel war er
 zur hilf und trost bereit.
 Wo jemand was litte, das
 war fein harm: wo jemand
 nur fritte, dem half fein
 arm: und dennoch mißfiel
 er den menschen auf erden,
 daß sie ihm begunten gehässig
 zu werden.
 11. Der menschen gehässig-
 keit trägt er geduldig, und
 bittet vor der feinde rott:
 allein dem verführer selbst
 bleibt er nichts schuldig; der
 halt ihn erst als einen spott,
 und darf ihn verwunden;
 bis ihn der held in wenigen
 stunden zu boden fällt; da
 waren die seelen dem starken
 entkommen, und GOTT
 hat den himmels-thron wieder
 genommen.
 12. Nun, Seele! was meinst
 du, daß der Geliebte, der

Normalisierter Text

nährt: die Wolken mussten
 sich vor ihn ergießen:
 er ward des Sonnenlichts
 gewährt: der Himmelsgebäude
 durchdrang sein
 Flehen: zur himmlischen Freude
 dereinst zu gehen, bestieg
 er die engen und schlüpfrigen
 Stege, auf einem der
 Menschheit verordneten Wege.
 10. Sein Wesen war heilig:
 sein Leben und Wandel
 <pb n="34b" src="034.jpg" />
 war voller Liebe und Freundlichkeit:
 in allerlei ihm vorgekommenen
 Handel war er
 zur Hilfe und Trost bereit.
 Wo jemand etwas litt, das
 war sein Harm: wo jemand
 nur stritt, dem half sein
 Arm: und dennoch missfiel
 er den Menschen auf Erden,
 dass sie ihm begannen gehässig
 zu werden.
 11. Der Menschen Gehässigkeit
 trägt er geduldig, und
 bittet vor der Feinde Rott:
 allein dem Verführer selbst
 bleibt er nichts schuldig; der
 hält ihn erst als einen Spott,
 und darf ihn verwunden;
 bis ihn der Held in wenigen
 Stunden zu Boden fällt; da
 waren die Seelen dem Starken
 entkommen, und Gott
 hat den Himmelsthron wieder
 genommen.
 12. Nun, Seele! was meinst
 du, dass der Geliebte, der

ID

Gesangbuch1741_1_001601
 Gesangbuch1741_1_001602
 Gesangbuch1741_1_001603
 Gesangbuch1741_1_001604
 Gesangbuch1741_1_001605
 Gesangbuch1741_1_001606
 Gesangbuch1741_1_001607
 Gesangbuch1741_1_001608
 Gesangbuch1741_1_001609
 Gesangbuch1741_1_001610
 Gesangbuch1741_1_001611
 Gesangbuch1741_1_001612
 Gesangbuch1741_1_001613
 Gesangbuch1741_1_001614
 Gesangbuch1741_1_001615
 Gesangbuch1741_1_001616
 Gesangbuch1741_1_001617
 Gesangbuch1741_1_001618
 Gesangbuch1741_1_001619
 Gesangbuch1741_1_001620
 Gesangbuch1741_1_001621
 Gesangbuch1741_1_001622
 Gesangbuch1741_1_001623
 Gesangbuch1741_1_001624
 Gesangbuch1741_1_001625
 Gesangbuch1741_1_001626
 Gesangbuch1741_1_001627
 Gesangbuch1741_1_001628
 Gesangbuch1741_1_001629
 Gesangbuch1741_1_001630
 Gesangbuch1741_1_001631
 Gesangbuch1741_1_001632
 Gesangbuch1741_1_001633
 Gesangbuch1741_1_001634
 Gesangbuch1741_1_001635
 Gesangbuch1741_1_001636
 Gesangbuch1741_1_001637
 Gesangbuch1741_1_001638
 Gesangbuch1741_1_001639
 Gesangbuch1741_1_001640

Diplomatische Transkription

SeelenꝛFreund, gedenken
 mag, der sich aus erbarmen
 so schmerzlich durchübte,
 vom ersten bis zum letzten
 tag, wenn du, stat der dorꝛ
 nen, die rofen steckst, und wider
 der die Spornen so frevel
 leckst. Der kan sich in Wahr
 heit nicht zu ihm wagen,
 der nicht auf der erde sein
 creuze getragen.
 13. Hier findt sich, o Jesu!
 fu!
 <pb n="35a" src="035.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 17
 su! du König der Seelen, ein
 dir geneigtes armes volk:
 du wolltest es in gnaden zur
 bürgerchaft wählen, zu einem
 nem theil der zeugen wolke.
 Du siehst hier kinder, von
 gelthern her; errettete sänder,
 hör ihr begeh: vor diese
 verlangt man die zeugung
 von oben, die andern begeh
 ren dich kindlich zu loben.
 14. Gewißlich, du bist eine
 Herrliche Liebe: wir sehnen
 uns dir gleich zu feyn: so
 viele in iedem verbundene
 triebe erstrecken sich zu dir
 hinein. Vergönne der see
 len, die nach dir fragt, dein
 lob zu erzehlen, so oft es
 tagt: vergönne ihr durch
 das hinkünftige leben viel
 proben von deiner errettung
 zu geben.
 15. Kurz, mache die kirche
 mit ihren geliebten, die du

Normalisierter Text

Seelenfreund, gedenken
 mag, der sich aus Erbarmen
 so schmerzlich durchübte,
 vom ersten bis zum letzten
 Tag, wenn du, statt der Dornen,
 die Rosen steckst, und wider
 die Spornen so frevel
 leckst. Der kann sich in Wahrheit
 nicht zu ihm wagen,
 der nicht auf der Erde sein
 Kreuz getragen.
 13. Hier findet sich, o Jesu!
 fu!
 <pb n="35a" src="035.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 17
 su! du König der Seelen, ein
 dir geneigtes armes Volk:
 du wolltest es in Gnaden zur
 Bürgerschaft wählen, zu einem
 Teil der Zeugenwolke.
 Du siehst hier Kinder, von
 gestern her; errettete Sünder,
 hör' ihr Begeh: vor diese
 verlangt man die Zeugung
 von oben, die anderen begehren
 dich kindlich zu loben.
 14. Gewisslich, du bist eine
 herrliche Liebe: wir sehnen
 uns dir gleich zu sein: so
 viele in jedem verbundene
 Triebe erstrecken sich zu dir
 hinein. Vergönne der Seele,
 die nach dir fragt, dein
 Lob zu erzählen, so oft es
 tagt: vergönne ihr durch
 das hinkünftige Leben viel
 Proben von deiner Errettung
 zu geben.
 15. Kurz, mache die Kirche
 mit ihren Geliebten, die du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001641	ihr selber angetraut, zu fol-	ihr selber angetraut, zu solchen,
Gesangbuch1741_1_001642	chen, durch allerlei wege ge-	durch allerlei Wege geübten,
Gesangbuch1741_1_001643	eßten, als man dein wahres	als man dein wahres
Gesangbuch1741_1_001644	haufflein schaut. Sie find	Häufflein schaut. Sie sind
Gesangbuch1741_1_001645	schon die deinen, das weiß	schon die Deinen, das weiß
Gesangbuch1741_1_001646	man wohl: wenn aber ihr	man wohl: wenn aber ihr
Gesangbuch1741_1_001647	weinen was gelten fol: fo	Weinen etwas gelten soll: so
Gesangbuch1741_1_001648	mußt du die reben, durch rei-	musst du die Reben, durch Reinigungsproben,
Gesangbuch1741_1_001649	nigungsproben, vollenden,	vollenden,
Gesangbuch1741_1_001650	bis all ihre sproßlein dich	bis all ihre Sprösslein dich
Gesangbuch1741_1_001651	loben.	loben.
Gesangbuch1741_1_001652	<pb n="35b" src="035.jpg" />	<pb n="35b" src="035.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001653	15. Mel. 5.	15. Mel. 5.
Gesangbuch1741_1_001654	GOTT ist die wahre lie-	Gott ist die wahre Liebe,
Gesangbuch1741_1_001655	be, die ihn ohn maas	die ihn ohne Maß
Gesangbuch1741_1_001656	und ende treibt: ihr	Und Ende treibt: ihr
Gesangbuch1741_1_001657	blick wird dem nicht trübe,	Blick wird dem nicht trübe,
Gesangbuch1741_1_001658	der sie umfaßt, und in ihr	der sie umfaßt, und in ihr
Gesangbuch1741_1_001659	bleibt. Sie ist dazu er-	bleibt. Sie ist dazu erschienen
Gesangbuch1741_1_001660	schienen und menschen kund	und Menschen kund
Gesangbuch1741_1_001661	gemacht, daß sie sich des be-	gemacht, dass sie sich des bedienen,
Gesangbuch1741_1_001662	dienen, was sie hervorge-	was sie hervorgebracht:
Gesangbuch1741_1_001663	bracht: sie leuchtet aus dem	sie leuchtet aus dem
Gesangbuch1741_1_001664	Sohne, den er zu uns ge-	Sohne, den er zu uns gesandt,
Gesangbuch1741_1_001665	fandt, der ist ihr glanz und	der ist ihr Glanz und
Gesangbuch1741_1_001666	krone, und ihr vericherungsp-	Krone, und ihr Versicherungspfand.
Gesangbuch1741_1_001667	pfand.	
Gesangbuch1741_1_001668	2. Er ist ein mensch geboh-	2. Er ist ein Mensch geboren,
Gesangbuch1741_1_001669	ren, der GOTTes herz und	der Gottes Herz und
Gesangbuch1741_1_001670	einigs kind: sonst giengen	einziges Kind: sonst gingen
Gesangbuch1741_1_001671	die verlohren, die mit ihm	die verloren, die mit ihm
Gesangbuch1741_1_001672	eines fleisches sind. Sie sol-	eines Fleisches sind. Sie sollen
Gesangbuch1741_1_001673	len durch ihn leben, und	durch ihn leben, und
Gesangbuch1741_1_001674	GOTT verfehnet feyn: doch	Gott versöhnt sein: doch
Gesangbuch1741_1_001675	sich ihm wieder geben; denn	sich ihm wieder geben; denn
Gesangbuch1741_1_001676	er wil nicht allein vom un-	er will nicht allein vom Untergang
Gesangbuch1741_1_001677	tergang sie retten: er schenkt	sie retten: er schenkt
Gesangbuch1741_1_001678	auch seinen Geift; damit sie	auch seinen Geist; damit sie
Gesangbuch1741_1_001679	alles hatten, was dieser	alles hätten, was dieser
Gesangbuch1741_1_001680	bund verheißt.	Bund verheißt.

ID

Gesangbuch1741_1_001681
 Gesangbuch1741_1_001682
 Gesangbuch1741_1_001683
 Gesangbuch1741_1_001684
 Gesangbuch1741_1_001685
 Gesangbuch1741_1_001686
 Gesangbuch1741_1_001687
 Gesangbuch1741_1_001688
 Gesangbuch1741_1_001689
 Gesangbuch1741_1_001690
 Gesangbuch1741_1_001691
 Gesangbuch1741_1_001692
 Gesangbuch1741_1_001693
 Gesangbuch1741_1_001694
 Gesangbuch1741_1_001695
 Gesangbuch1741_1_001696
 Gesangbuch1741_1_001697
 Gesangbuch1741_1_001698
 Gesangbuch1741_1_001699
 Gesangbuch1741_1_001700
 Gesangbuch1741_1_001701
 Gesangbuch1741_1_001702
 Gesangbuch1741_1_001703
 Gesangbuch1741_1_001704
 Gesangbuch1741_1_001705
 Gesangbuch1741_1_001706
 Gesangbuch1741_1_001707
 Gesangbuch1741_1_001708
 Gesangbuch1741_1_001709
 Gesangbuch1741_1_001710
 Gesangbuch1741_1_001711
 Gesangbuch1741_1_001712
 Gesangbuch1741_1_001713
 Gesangbuch1741_1_001714
 Gesangbuch1741_1_001715
 Gesangbuch1741_1_001716
 Gesangbuch1741_1_001717
 Gesangbuch1741_1_001718
 Gesangbuch1741_1_001719
 Gesangbuch1741_1_001720

Diplomatische Transkription

3. Bedenket dis, ihr lie-
 ben, wo trefft ihr etwas
 größers an? Er hat sich euch
 verführten, und bleibet
 ewig fest daran: was for-
 dert er dagegen? auch eure
 lieb und treu, woran euch
 selbft gelegen : er wohnt
 euch darinn bey. Jhr könnet
 reicher werden, fo fern ihr
 B dar-
 <pb n="36a" src="036.jpg" />
 18 Von der ewigen Liebe.
 darnach strebt; als welcher
 hier auf erden viel tausend
 schätze grabt.
 4. Der liebt nach feinem
 willen, der gegen GOtt in
 liebe brennt: er kan die glut
 nicht stillen, bis sie ihn
 auch zum nächften wend't:
 dem wird er so geneiget, wie
 er sich selber ist, daß er ihm
 dienst' erzeiget, und keine
 pflicht vergißt. Es ist ein
 kindlich zeichen, wenn man
 die brüder liebt: der Vater
 thut desgleichen, der alles
 gutes giebt.
 5. Drum laßt uns auf ihn
 sehen, und folget ihm mit
 eifer nach: ihr wisset, was
 geschehen: wir hatten un-
 glük, lönd, und schmach;
 nach freiheit kein verlan-
 gen; noch hat er uns befreit;
 er ist uns nachgegangen,
 und aus barmherzigkeit
 sich unser angenommen; wir
 waren in der flucht; er ist

Normalisierter Text

3. Bedenkt dies, ihr Lieben,
 wo trefft ihr etwas
 Größeres an? Er hat sich euch
 verschrieben, und bleibt
 ewig fest daran: was fordert
 er dagegen? Auch eure
 Liebe und Treue, woran euch
 selbst gelegen: er wohnt
 euch darin bei. Ihr könnt
 reicher werden, sofern ihr
 B dar-
 <pb n="36a" src="036.jpg" />
 18 Von der ewigen Liebe.
 danach strebt; als welcher
 hier auf Erden viel tausend
 Schätze grabt.
 4. Der liebt nach seinem
 Willen, der gegen Gott in
 Liebe brennt: er kann die Glut
 nicht stillen, bis sie ihn
 auch zum Nächsten wendet:
 dem wird er so geneigt, wie
 er sich selber ist, dass er ihm
 Dienste erzeigt, und keine
 Pflicht vergisst. Es ist ein
 kindliches Zeichen, wenn man
 die Brüder liebt: der Vater
 tut desgleichen, der alles
 Guten gibt.
 5. Drum lasst uns auf ihn
 sehen, und folget ihm mit
 Eifer nach: ihr wisst, was
 geschehen: wir hatten Unglück,
 Sünde und Schmach;
 nach Freiheit kein Verlangen;
 doch hat er uns befreit;
 er ist uns nachgegangen,
 und aus Barmherzigkeit
 sich unser angenommen; wir
 waren in der Flucht; er ist

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001721	uns vorgekommen; hat un-	uns vorgekommen; hat unser
Gesangbuch1741_1_001722	fer heil gefucht.	Heil gesucht.
Gesangbuch1741_1_001723	6. Ach! laffet uns ihn lie-	6. Ach! lasset uns ihn lieben!
Gesangbuch1741_1_001724	ben! denn er hat uns zu erft	denn er hat uns zuerst
Gesangbuch1741_1_001725	geliebt,ift immer treu geblie-	geliebt, ist immer treu geblieben,
Gesangbuch1741_1_001726	ben, wie viel ihr wieder ihn	wie viel ihr wieder ihn
Gesangbuch1741_1_001727	betrübt: nun hat er uns ge-	betrübt: nun hat er uns gefunden,
Gesangbuch1741_1_001728	funden, wir ihn im Sohn	wir ihn im Sohn
Gesangbuch1741_1_001729	erkant, er lich mit uns ver-	erkannt, er sich mit uns verbunden,
Gesangbuch1741_1_001730	bunden, und wir find ihm	und wir sind ihm
Gesangbuch1741_1_001731	verwand: durch feine wun-	verwandt: durch seine Wun-
Gesangbuch1741_1_001732	<pb n="36b" src="036.jpg" />	<pb n="36b" src="036.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001733	den leben und bleiben wir	den leben und bleiben wir
Gesangbuch1741_1_001734	gefund: wir können ihm	gesund: wir können ihm
Gesangbuch1741_1_001735	nichts geben, als lieb aus	nichts geben, als Liebe aus
Gesangbuch1741_1_001736	herzensgrund.	Herzensgrund.
Gesangbuch1741_1_001737	16.	16.
Gesangbuch1741_1_001738	GOTT sah zu feiner zeit	Gott sah zu seiner Zeit
Gesangbuch1741_1_001739	auf die menchen-	auf die Menschenkinder,
Gesangbuch1741_1_001740	kinder, fand fie ver-	fand sie vermaledeit
Gesangbuch1741_1_001741	maledeit und gottlofe fän-	und gottlose Sünder;
Gesangbuch1741_1_001742	der; dacht, was er aufer-	dachte, was er auserwählten
Gesangbuch1741_1_001743	wehlten vätern und prophe-	Vätern und Propheten vorlängst
Gesangbuch1741_1_001744	ten vorlängft hatt gelchwo-	geschworen hatte; wendet seinen
Gesangbuch1741_1_001745	ren; wendet feinen zoren von	Zorn von seinen Auserkorenen:
Gesangbuch1741_1_001746	fein'n auferkohren:	2. Und sprach zu seinem
Gesangbuch1741_1_001747	2. Und fprach zu feinem	Sohn: Ich muss mich der
Gesangbuch1741_1_001748	Sohn: Jch muß mich der	Armen, die kein Gutes können
Gesangbuch1741_1_001749	armen, die kein guts können	tun, väterlich erbarmen,
Gesangbuch1741_1_001750	thun, väterlich erbarmen,	und ihnen einen Heiland
Gesangbuch1741_1_001751	und ihn'n ein'n Heiland	senden, zu dem sie sich wenden,
Gesangbuch1741_1_001752	fenden, zu dem fie lich wen-	der sie kann benedeien,
Gesangbuch1741_1_001753	den, der fie könn benedeien,	und rechtschaffen befreien von
Gesangbuch1741_1_001754	und rechtſchaffen freien von	des Teufels Händen.
Gesangbuch1741_1_001755	des teufels händen.	3. Es ist mit ihrem Tun
Gesangbuch1741_1_001756	3. Es ift mit ihrem thun	ewiglich verloren; darum
Gesangbuch1741_1_001757	ewiglich verlohren; darum	mein lieber Sohn, heut' von
Gesangbuch1741_1_001758	mein lieber Sohn, heut von	mir geboren, wirst du dich
Gesangbuch1741_1_001759	mir gebohren, wirft du dich	unterwerfen, und den Armen
Gesangbuch1741_1_001760	unterwerfen, und den ar-	helfen, an dich nehmen

ID

Gesangbuch1741_1_001761
 Gesangbuch1741_1_001762
 Gesangbuch1741_1_001763
 Gesangbuch1741_1_001764
 Gesangbuch1741_1_001765
 Gesangbuch1741_1_001766
 Gesangbuch1741_1_001767
 Gesangbuch1741_1_001768
 Gesangbuch1741_1_001769
 Gesangbuch1741_1_001770
 Gesangbuch1741_1_001771
 Gesangbuch1741_1_001772
 Gesangbuch1741_1_001773
 Gesangbuch1741_1_001774
 Gesangbuch1741_1_001775
 Gesangbuch1741_1_001776
 Gesangbuch1741_1_001777
 Gesangbuch1741_1_001778
 Gesangbuch1741_1_001779
 Gesangbuch1741_1_001780
 Gesangbuch1741_1_001781
 Gesangbuch1741_1_001782
 Gesangbuch1741_1_001783
 Gesangbuch1741_1_001784
 Gesangbuch1741_1_001785
 Gesangbuch1741_1_001786
 Gesangbuch1741_1_001787
 Gesangbuch1741_1_001788
 Gesangbuch1741_1_001789
 Gesangbuch1741_1_001790
 Gesangbuch1741_1_001791
 Gesangbuch1741_1_001792
 Gesangbuch1741_1_001793
 Gesangbuch1741_1_001794
 Gesangbuch1741_1_001795
 Gesangbuch1741_1_001796
 Gesangbuch1741_1_001797
 Gesangbuch1741_1_001798
 Gesangbuch1741_1_001799
 Gesangbuch1741_1_001800

Diplomatische Transkription

men helfen, an dich nehmen
 die menschheit, ohne fünd
 und bößheit, verfluchen ihr
 schwachheit:
 4. So wil ich dir schen-
 ken die heiden zum erbtheil,
 wil sie zu dir lenken, ziehen
 zu deinem heil: und alle so
 auf erden deine mittg'noß
 werden, sich dir ganz unter-
 geben,
 <pb n="37a" src="037.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 19
 geben, und nicht widerstre-
 ben, sollen ewig leben.
 5. Auf das ist's ergangen,
 Gottes wort ward flei-
 schen, ohn erb-fünd empfan-
 gen, wie denn ward verheiß-
 fen; hie auf erden erschie-
 nen, fing er an zu dienen,
 Gottes willen zu lehren,
 fänder zu bekehren, des
 feinds reich zu föhren.
 6. Er sprach zu uns schwa-
 chen: es sol euch gelingen:
 ich wil euch frei machen,
 und hie für euch ringen: ich
 wil für euch mein leben,
 meine seele dargeben, höll
 und tod überwinden, den
 satan anbinden, und euch
 auf mich gründen.
 7. Komt her, ihr elen-
 den! komt her, ihr gequal-
 ten! gebt euch meinen han-
 den, o mein auserwählten!
 so wil ich mich euch schen-
 ken, euch speisen und tran-
 ken, als mein' schaaf ernäh-

Normalisierter Text

die Menschheit, ohne Sünde
 und Bosheit, versuchen ihre
 Schwachheit:
 4. So will ich dir schenken
 die Heiden zum Erbteil,
 will sie zu dir lenken, ziehen
 zu deinem Heil: und alle, die
 auf Erden deine Mitgenossen
 werden, sich dir ganz untergeben,
 <pb n="37a" src="037.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 19
 geben, und nicht widerstreben,
 sollen ewig leben.
 5. Auf das ist's ergangen,
 Gottes Wort ward Fleisch,
 ohne Erbsünde empfangen,
 wie denn verheißen ward;
 hier auf Erden erschienen,
 fing er an zu dienen,
 Gottes Willen zu lehren,
 Sünder zu bekehren, des
 Feindes Reich zu stören.
 6. Er sprach zu uns Schwachen:
 es soll euch gelingen:
 ich will euch frei machen,
 und hier für euch ringen: ich
 will für euch mein Leben,
 meine Seele dargeben,
 Hölle und Tod überwinden, den
 Satan anbinden, und euch
 auf mich gründen.
 7. Kommt her, ihr Elenden!
 kommt her, ihr Gequälten!
 gebt euch meinen Händen,
 o meine Auserwählten!
 so will ich mich euch schenken,
 euch speisen und tränken,
 als meine Schafe ernähren,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001801	ren, rechte ruh befcheren,	rechte Ruh' bescheren,
Gesangbuch1741_1_001802	mich von euch nicht kehren.	mich von euch nicht kehren.
Gesangbuch1741_1_001803	8. Seht an, lieben kinder,	8. Seht an, lieben Kinder,
Gesangbuch1741_1_001804	was Chriftus ift und thut;	was Christus ist und tut;
Gesangbuch1741_1_001805	und kehrt um ihr fänder von	und kehrt um, ihr Sünder, von
Gesangbuch1741_1_001806	eurem abermut: laft den	eurem Übermut: lasst den
Gesangbuch1741_1_001807	in euch arbeiten, und euren	in euch arbeiten, und euren
Gesangbuch1741_1_001808	geift leiten, fein werk in	Geist leiten, sein Werk in
Gesangbuch1741_1_001809	euch verbringen, euren wil-	euch vollbringen, euren Willen
Gesangbuch1741_1_001810	len zwingen: fo wirds euch	zwingen: so wird's euch
Gesangbuch1741_1_001811	gelingen.	gelingen.
Gesangbuch1741_1_001812	<pb n="37b" src="037.jpg" />	<pb n="37b" src="037.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001813	9. O komm, HErr JEfu,	9. O komm, Herr Jesu,
Gesangbuch1741_1_001814	komm, werther GÖttes	komm, werter Gottes
Gesangbuch1741_1_001815	Sohn, richt unfre herzen zu,	Sohn, richte unsre Herzen zu,
Gesangbuch1741_1_001816	mach uns dir unterthan: auf	mach' uns dir untertan: auf
Gesangbuch1741_1_001817	daß wir an dich glauben,	dass wir an dich glauben,
Gesangbuch1741_1_001818	und uns dir einleiben, in dei-	und uns dir einleiben, in deinem
Gesangbuch1741_1_001819	n'm verdienft uns weiden,	Verdienst uns weiden,
Gesangbuch1741_1_001820	darinnen verfcheiden zur	darinnen verscheiden zur
Gesangbuch1741_1_001821	ewigen freuden.	ewigen Freuden.
Gesangbuch1741_1_001822	17. Mel. 10.	17. Mel. 10.
Gesangbuch1741_1_001823	KOMt, bräder, und er-	Kommt, Brüder, und erhebt
Gesangbuch1741_1_001824	hebt das Lamm, ge-	das Lamm, geschieht
Gesangbuch1741_1_001825	fchicht es gleich auch	es gleich auch
Gesangbuch1741_1_001826	nur mit ftameln! gedenket	nur mit Stammeln! Gedenkt
Gesangbuch1741_1_001827	an des creuzes ftam, und	an des Kreuzes Stamm, und
Gesangbuch1741_1_001828	das dadurch gefuchte fam-	das dadurch gesuchte Sammeln.
Gesangbuch1741_1_001829	len. Seht den beruf, feht	Seht den Beruf, seht
Gesangbuch1741_1_001830	die zerftreuung an! begreift	die Zerstreuung an! Begreift
Gesangbuch1741_1_001831	ihr nun, wie fehr er lie-	ihr nun, wie sehr er lieben
Gesangbuch1741_1_001832	ben kan?	kann?
Gesangbuch1741_1_001833	2. Wir ftimmen mit ver-	2. Wir stimmen mit Vergnügen
Gesangbuch1741_1_001834	gnägen ein, die freundlich-	ein, die Freundlichkeit
Gesangbuch1741_1_001835	keit des HErrn zu preifen,	des Herrn zu preisen,
Gesangbuch1741_1_001836	der uns durch feinen gna-	der uns durch seinen Gnadenschein
Gesangbuch1741_1_001837	denfchein den weg zum le-	den Weg zum Leben
Gesangbuch1741_1_001838	ben wollen weifen. Wie wa-	wollte weisen. Wie waren
Gesangbuch1741_1_001839	ren wir im eigenfinn zer-	wir im Eigensinn zerstreut:
Gesangbuch1741_1_001840	ftreut: ach! waren wir doch	ach! wären wir doch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001841	ganz davon befreit.	ganz davon befreit.
Gesangbuch1741_1_001842	3. Wir spüren die gehäu-	3. Wir spüren die gehäu-
Gesangbuch1741_1_001843	fte flut, die von dem Stuhle	Flut, die von dem Stuhle
Gesangbuch1741_1_001844	kommt geflossen: hier mer-	kommt geflossen: hier merken
Gesangbuch1741_1_001845	ken wir fein theures blut,	wir sein teures Blut,
Gesangbuch1741_1_001846	dort das, was er hat ausge-	dort das, was er hat ausgegossen:
Gesangbuch1741_1_001847	goffen: und alles ist aufs	und alles ist aufs
Gesangbuch1741_1_001848	sammeln angefehn: ach! möcht	Sammeln angesehen: ach! möge
Gesangbuch1741_1_001849	es doch niemals umsonst	es doch niemals umsonst
Gesangbuch1741_1_001850	geschehn.	geschehen.
Gesangbuch1741_1_001851	B 2 4. Auch	B 2 4. Auch
Gesangbuch1741_1_001852	<pb n="38a" src="038.jpg" />	<pb n="38a" src="038.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001853	20 Von der ewigen Liebe.	20 Von der ewigen Liebe.
Gesangbuch1741_1_001854	4. Auch wir erfahren mit	4. Auch wir erfahren mit
Gesangbuch1741_1_001855	der that, daß alle seine Trit-	der Tat, dass alle seine Tritte
Gesangbuch1741_1_001856	te triefen; es äußert sich sein	triefen; es äußert sich sein
Gesangbuch1741_1_001857	liebes-rath, nach welchem er	Liebesrat, nach welchem er
Gesangbuch1741_1_001858	uns erst ergriffen; der gna-	uns erst ergriffen; der Gnadenschatz
Gesangbuch1741_1_001859	den-ichaz ist in ihm aufge-	ist in ihm aufgetan:
Gesangbuch1741_1_001860	than: es kömt allein auf	es kommt allein auf
Gesangbuch1741_1_001861	gläubigs nehmen an.	gläubiges Nehmen an.
Gesangbuch1741_1_001862	5. Er geht den Seelen immer	5. Er geht den Seelen immer
Gesangbuch1741_1_001863	nach: es sind auf allen	nach: es sind auf allen
Gesangbuch1741_1_001864	Seiten Hände: es schmerzt	Seiten Hände: es schmerzt
Gesangbuch1741_1_001865	ihn ihr ungemach: sein lieb-	ihn ihr Ungemach: sein lieblich
Gesangbuch1741_1_001866	reich sammeln hat kein ende:	Sammeln hat kein Ende:
Gesangbuch1741_1_001867	solange sie nicht ganz in	solange sie nicht ganz in
Gesangbuch1741_1_001868	eins gebracht, so lange sie	eins gebracht, solange sie
Gesangbuch1741_1_001869	nicht völlig frei gemacht.	nicht völlig frei gemacht.
Gesangbuch1741_1_001870	6. Ach! darum werden	6. Ach! darum werden
Gesangbuch1741_1_001871	wir so oft in unsern Herzen	wir so oft in unsern Herzen
Gesangbuch1741_1_001872	angerührt, und zu dem Ein-	angerührt, und zu dem Einigen
Gesangbuch1741_1_001873	igen geruft, und auf das	gerufen, und auf das
Gesangbuch1741_1_001874	himlische geführt. Ach!	Himmliche geführt. Ach!
Gesangbuch1741_1_001875	helfet uns zu unsrer Liebe	helfet uns zu unsrer Liebe
Gesangbuch1741_1_001876	schreien, daß wir dabey als	schreien, dass wir dabei als
Gesangbuch1741_1_001877	wie Maria seyn.	wie Maria seien.
Gesangbuch1741_1_001878	7. Der treue Heiland tut	7. Der treue Heiland tut
Gesangbuch1741_1_001879	es auch durch die Gehilfen	es auch durch die Gehilfen
Gesangbuch1741_1_001880	unsrer freude: es ist sein	unsrer Freude: es ist sein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_001881	angenehmer brauch: er giebt	angenehmer Brauch: er gibt
Gesangbuch1741_1_001882	fo gern durch andre weide:	so gern durch andere Weide:
Gesangbuch1741_1_001883	zu diefem zwek umgiebet fie	zu diesem Zweck umgibt sie
Gesangbuch1741_1_001884	fein heil: und das ift aller	sein Heil: und das ist aller
Gesangbuch1741_1_001885	wahren bräder theil.	wahren Brüder Teil.
Gesangbuch1741_1_001886	8. Das ift der rechte finn	8. Das ist der rechte Sinn
Gesangbuch1741_1_001887	des lamms: drum lamm bey	des Lammes: drum Lamm, bei
Gesangbuch1741_1_001888	anderer zerftreuen wollft du	anderer Zerstreuung wolltest du
Gesangbuch1741_1_001889	zur frucht des creuzes-	zur Frucht des Kreuzesstammes
Gesangbuch1741_1_001890	ftams mit famlungs-fegen	mit Sammlungs-Segen
Gesangbuch1741_1_001891	uns erfreuen: gib iedem	uns erfreuen: gib jedem
Gesangbuch1741_1_001892	<pb n="38b" src="038.jpg" />	<pb n="38b" src="038.jpg" />
Gesangbuch1741_1_001893	glied, daß es dein werkzeug	Glied, dass es dein Werkzeug
Gesangbuch1741_1_001894	fey; fo geht gewiß kein tag	sei; so geht gewiss kein Tag
Gesangbuch1741_1_001895	umfonft vorbey.	umsonst vorbei.
Gesangbuch1741_1_001896	18. Mel. 19.	18. Mel. 19.
Gesangbuch1741_1_001897	L Affet uns den HERren	Lasset uns den Herrn
Gesangbuch1741_1_001898	preifen, und vermeh-	preisen, und vermehren
Gesangbuch1741_1_001899	ren ;; feinen ruhm!	;; seinen Ruhm!
Gesangbuch1741_1_001900	ftimmt an die fäffen wei-	Stimmt an die süßen Weisen,
Gesangbuch1741_1_001901	fen, die ihr feyd fein ;; eigen-	die ihr seid sein ;; Eigentum!
Gesangbuch1741_1_001902	thum! ewig währet fein er-	Ewig währt sein Erbarmen,
Gesangbuch1741_1_001903	barmen, ewig wil er uns	ewig will er uns
Gesangbuch1741_1_001904	umarmen mit der fäffen lie-	umarmen mit der süßen Liebeshuld,
Gesangbuch1741_1_001905	bes-huld, nicht gedenken	nicht gedenken
Gesangbuch1741_1_001906	unfrer fchuld. Preifet ewig ;;	unsrer Schuld. Preist ewig ;;
Gesangbuch1741_1_001907	feinen nahmen, die ihr feyd	seinen Namen, die ihr seid
Gesangbuch1741_1_001908	von Abrams faamen: röh-	von Abrams Samen: rühmt
Gesangbuch1741_1_001909	met ewig feine werke: gebet	ewig seine Werke: gebt
Gesangbuch1741_1_001910	ihm lob ;; ehr und ftarke.	ihm Lob ;; Ehr' und Stärke.
Gesangbuch1741_1_001911	2. Ehe noch ein menfch	2. Ehe noch ein Mensch
Gesangbuch1741_1_001912	gebohren hat er uns zuvor	geboren, hat er uns zuvor
Gesangbuch1741_1_001913	erkant, und in Chrifto aus-	erkannt, und in Christo auserkoren:
Gesangbuch1741_1_001914	erkohren: feine huld uns zu-	seine Huld uns zugewandt.
Gesangbuch1741_1_001915	gewandt. Selbft der himmel	Selbst der Himmel
Gesangbuch1741_1_001916	und die erden müffen uns zu	und die Erden müssen uns zu
Gesangbuch1741_1_001917	dienfte werden: weil wir	Dienste werden: weil wir
Gesangbuch1741_1_001918	durch fein liebftes kind feine	durch sein liebstes Kind seine
Gesangbuch1741_1_001919	kinder worden find. Ewig	Kinder geworden sind. Ewig
Gesangbuch1741_1_001920	folche gnade währet, die er	solche Gnade währt, die er

ID

Gesangbuch1741_1_001921
 Gesangbuch1741_1_001922
 Gesangbuch1741_1_001923
 Gesangbuch1741_1_001924
 Gesangbuch1741_1_001925
 Gesangbuch1741_1_001926
 Gesangbuch1741_1_001927
 Gesangbuch1741_1_001928
 Gesangbuch1741_1_001929
 Gesangbuch1741_1_001930
 Gesangbuch1741_1_001931
 Gesangbuch1741_1_001932
 Gesangbuch1741_1_001933
 Gesangbuch1741_1_001934
 Gesangbuch1741_1_001935
 Gesangbuch1741_1_001936
 Gesangbuch1741_1_001937
 Gesangbuch1741_1_001938
 Gesangbuch1741_1_001939
 Gesangbuch1741_1_001940
 Gesangbuch1741_1_001941
 Gesangbuch1741_1_001942
 Gesangbuch1741_1_001943
 Gesangbuch1741_1_001944
 Gesangbuch1741_1_001945
 Gesangbuch1741_1_001946
 Gesangbuch1741_1_001947
 Gesangbuch1741_1_001948
 Gesangbuch1741_1_001949
 Gesangbuch1741_1_001950
 Gesangbuch1741_1_001951
 Gesangbuch1741_1_001952
 Gesangbuch1741_1_001953
 Gesangbuch1741_1_001954
 Gesangbuch1741_1_001955
 Gesangbuch1741_1_001956
 Gesangbuch1741_1_001957
 Gesangbuch1741_1_001958
 Gesangbuch1741_1_001959
 Gesangbuch1741_1_001960

Diplomatische Transkription

uns in ihm becheret: ewig
 wollen wir uns eben, aber
 alles ihn zu lieben.
 3. Ja wir wollen nur mit
 freuden zu dem lieben Vater
 gehn: uns in feiner liebe
 weiden, wie die thun, fo vor
 ihm ftehn; heilig, heilig, heil-
 lig fingen. Halleluja fol erz-
 klin-
 <pb n="39a" src="039.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 21
 klingen, unferrn GÖtte und
 dem Lamm, unferrn holden
 bräutigam. Laffet feinen
 ruhm erfchallen, und erzehlt
 fein werk vor allen : daß er
 ewig uns erwehlet, und zu
 feinem volk gezehlet.
 4. Lernet euren JEFum
 kennen, der euch theur erz-
 kauft hat: lernet ihn fein
 lieblich nennen euren bru-
 der, freund und rath; eur-
 ren ftarken held im ftreiten;
 eure luft in frölichkeiten;
 euren troft und euer heil;
 euer allerbeftes theil. Ewig
 folche gute währet, die euch
 durch ihn wiederfähret:
 ewig fol das lob erklingen,
 das wir ihm zu ehren fin-
 gen.
 5. Tretet nur getroft zum
 throne, da der gnaden-ftuhl
 zu fehn : es kan euch von
 GÖttes Sohne nichts
 als lieb und huld gefchehn.
 Er erwartet mit verlangen,
 bis er könne uns umfangen,

Normalisierter Text

uns in ihm beschert: ewig
 wollen wir uns üben, über
 alles ihn zu lieben.
 3. Ja, wir wollen nur mit
 Freuden zu dem lieben Vater
 gehen: uns in seiner Liebe
 weiden, wie die tun, die vor
 ihm stehen; heilig, heilig, heilig
 singen. Halleluja soll erklin-
 <pb n="39a" src="039.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 21
 klingen, unserm Gotte und
 dem Lamm, unserm holden
 Bräutigam. Lasset seinen
 Ruhm erschallen, und erzählt
 sein Werk vor allen: dass er
 ewig uns erwählt, und zu
 seinem Volk gezählt.
 4. Lernt euren Jesum
 kennen, der euch teuer erkauf-
 hat: lernt ihn sein
 lieblich nennen euren Bruder,
 Freund und Rath; euren
 starken Held im Streiten;
 eure Lust in Fröhlichkeiten;
 euren Trost und euer Heil;
 euer allerbestes Teil. Ewig
 solche Güte währt, die euch
 durch ihn widerfährt:
 ewig soll das Lob erklingen,
 das wir ihm zu Ehren singen.
 5. Tretet nur getrost zum
 Throne, da der Gnadenstuhl
 zu sehen: es kann euch von
 Gottes Sohne nichts
 als Lieb' und Huld geschehen.
 Er erwartet mit Verlangen,
 bis er könne uns umfangen,

ID

Gesangbuch1741_1_001961
 Gesangbuch1741_1_001962
 Gesangbuch1741_1_001963
 Gesangbuch1741_1_001964
 Gesangbuch1741_1_001965
 Gesangbuch1741_1_001966
 Gesangbuch1741_1_001967
 Gesangbuch1741_1_001968
 Gesangbuch1741_1_001969
 Gesangbuch1741_1_001970
 Gesangbuch1741_1_001971
 Gesangbuch1741_1_001972
 Gesangbuch1741_1_001973
 Gesangbuch1741_1_001974
 Gesangbuch1741_1_001975
 Gesangbuch1741_1_001976
 Gesangbuch1741_1_001977
 Gesangbuch1741_1_001978
 Gesangbuch1741_1_001979
 Gesangbuch1741_1_001980
 Gesangbuch1741_1_001981
 Gesangbuch1741_1_001982
 Gesangbuch1741_1_001983
 Gesangbuch1741_1_001984
 Gesangbuch1741_1_001985
 Gesangbuch1741_1_001986
 Gesangbuch1741_1_001987
 Gesangbuch1741_1_001988
 Gesangbuch1741_1_001989
 Gesangbuch1741_1_001990
 Gesangbuch1741_1_001991
 Gesangbuch1741_1_001992
 Gesangbuch1741_1_001993
 Gesangbuch1741_1_001994
 Gesangbuch1741_1_001995
 Gesangbuch1741_1_001996
 Gesangbuch1741_1_001997
 Gesangbuch1741_1_001998
 Gesangbuch1741_1_001999
 Gesangbuch1741_1_002000

Diplomatische Transkription

nnd das allerhöchfte gut
 uns mittheilen durch fein
 blut. Große gnad ist da zu
 finden: er wil sich mit uns
 verbinden: und fol niemals
 etwas können uns von fei-
 ner liebe trennen.
 6. Er hat nunmehr selbft
 die fülle feiner Gottheit auf-
 gethan, und es ist fein ern-
 fter wille, daß nun komme
 iederman : keiner fol sich
 hiebey schämen, sondern
 gnad um gnade nehmen:
 wer ein hungrig herze hat
 wird aus feiner fülle fat.
 Ewig folche fülle wahret,
 die uns fo viel guts besche-
 ret : wolluft, die uns ewig
 tränket, wird uns daraus
 eingefchenket.
 7. Nun, du liebfter, unfer
 lallen, damit wir dir dank-
 bar feyn, laß dir gnädig
 wohlgefallen: bis wir alle
 insgemein ewig deine gö-
 tigkeiten mit gefamten lob
 ausbreiten; da wir werden
 gloria fingen und halleluja.
 Preiß, ehr, ruhm, dank,
 macht und ftärke, und was
 rähmet feine werke, werde
 unferm GOtt gegeben: laßt
 uns ihm zu ehren leben!
 19. Mel. 12.
 LLebe, die du mich zum
 bilde deiner GOtt-
 heit haft gemacht:
 Liebe, die du mich fo milde

Normalisierter Text

und das allerhöchste Gut
 uns mitteilen durch sein
 Blut. Große Gnade ist da zu
 finden: er will sich mit uns
 verbinden: und soll niemals
 etwas können uns von seiner
 Liebe trennen.
 6. Er hat nunmehr selbst
 die Fülle seiner Gottheit aufgetan,
 und es ist sein ernst-
 ster Wille, dass nun komme
 jedermann: keiner soll sich
 hierbei schämen, sondern
 Gnade um Gnade nehmen:
 wer ein hungrig Herz hat,
 wird aus seiner Fülle satt.
 Ewig solche Fülle währt,
 die uns so viel Gutes bescheret:
 Wollust, die uns ewig
 tränkt, wird uns daraus
 eingeschent.
 7. Nun, du Liebster, unser
 Lallen, damit wir dir dankbar
 seien, lass dir gnädig
 wohlgefallen: bis wir alle
 insgemein ewig deine Gütigkeiten
 mit gesamtem Lob
 ausbreiten; da wir werden
 Gloria singen und Halleluja.
 Preis, Ehr', Ruhm, Dank,
 Macht und Stärke, und was
 rühmt seine Werke, werde
 unserm Gott gegeben: lasst
 uns ihm zu Ehren leben!
 19. Mel. 12.
 Liebe, die du mich zum
 Bilde deiner Gottheit
 hast gemacht:
 Liebe, die du mich so milde

ID

Gesangbuch1741_1_002001
 Gesangbuch1741_1_002002
 Gesangbuch1741_1_002003
 Gesangbuch1741_1_002004
 Gesangbuch1741_1_002005
 Gesangbuch1741_1_002006
 Gesangbuch1741_1_002007
 Gesangbuch1741_1_002008
 Gesangbuch1741_1_002009
 Gesangbuch1741_1_002010
 Gesangbuch1741_1_002011
 Gesangbuch1741_1_002012
 Gesangbuch1741_1_002013
 Gesangbuch1741_1_002014
 Gesangbuch1741_1_002015
 Gesangbuch1741_1_002016
 Gesangbuch1741_1_002017
 Gesangbuch1741_1_002018
 Gesangbuch1741_1_002019
 Gesangbuch1741_1_002020
 Gesangbuch1741_1_002021
 Gesangbuch1741_1_002022
 Gesangbuch1741_1_002023
 Gesangbuch1741_1_002024
 Gesangbuch1741_1_002025
 Gesangbuch1741_1_002026
 Gesangbuch1741_1_002027
 Gesangbuch1741_1_002028
 Gesangbuch1741_1_002029
 Gesangbuch1741_1_002030
 Gesangbuch1741_1_002031
 Gesangbuch1741_1_002032
 Gesangbuch1741_1_002033
 Gesangbuch1741_1_002034
 Gesangbuch1741_1_002035
 Gesangbuch1741_1_002036
 Gesangbuch1741_1_002037
 Gesangbuch1741_1_002038
 Gesangbuch1741_1_002039
 Gesangbuch1741_1_002040

Diplomatische Transkription

nach dem fall mit heil be-
 dacht: Liebe, dir ergeb
 ich mich, dein zu bleiben
 ewiglich.
 2. Liebe, die du mich er-
 koren, eh als ich gefchaffen
 war: Liebe, die du menfch
 gebohren, und mir gleich
 B 3 wardft
 <pb n="40a" src="040.jpg" />
 22 Von der ewigen Liebe.
 wardft ganz und gar: Liebe,
 dir ergeb □c.
 3. Liebe, die für mich ge-
 litten und geforben in der
 zeit: Liebe, die mir hat er-
 ftritten ew'ge luft und felig-
 keit: Liebe, dir ergeb □c.
 4. Liebe, die du kraft und
 leben, licht und wahrheit,
 geift und wort: Liebe, die
 fich bloß ergeben mir zum
 heil und feelenhort: Liebe,
 dir ergeb □c.
 5. Liebe, die mich hat ge-
 bunden an ihr joch mit leib
 und finn: Liebe, die mich
 überwunden, und mein herz
 hat ganz dahin: Liebe, dir
 ergeb □c.
 6. Liebe, die mich ewig
 liebet, die für meine seele
 bitt: Liebe, die das löfgeld
 giebet, und mich kräftiglich
 vertritt: Liebe, dir ergeb □c.
 7. Liebe, die mich wird er-
 wecken aus dem grab der
 fterblichkeit: Liebe, die mich
 wird umftecken mit dem
 laub der herrlichkeit: Liebe,

Normalisierter Text

nach dem Fall mit Heil bedacht:
 Liebe, dir ergeb'
 ich mich, dein zu bleiben
 ewiglich.
 2. Liebe, die du mich erkoren,
 eh' als ich geschaffen
 war: Liebe, die du Mensch
 geboren, und mir gleich
 B 3 wardst
 <pb n="40a" src="040.jpg" />
 22 Von der ewigen Liebe.
 wardst ganz und gar: Liebe,
 dir ergeb' etc.
 3. Liebe, die für mich gelitten
 und gestorben in der
 Zeit: Liebe, die mir hat erstritten
 ew'ge Lust und Seligkeit:
 Liebe, dir ergeb' etc.
 4. Liebe, die du Kraft und
 Leben, Licht und Wahrheit,
 Geist und Wort: Liebe, die
 sich bloß ergeben mir zum
 Heil und Seelenhort: Liebe,
 dir ergeb' etc.
 5. Liebe, die mich hat gebunden
 an ihr Joch mit Leib
 und Sinn: Liebe, die mich
 überwunden, und mein Herz
 hat ganz dahin: Liebe, dir
 ergeb' etc.
 6. Liebe, die mich ewig
 liebt, die für meine Seele
 bittet: Liebe, die das Lösegeld
 gibt, und mich kräftiglich
 vertritt: Liebe, dir ergeb' etc.
 7. Liebe, die mich wird erwecken
 aus dem Grab der
 Sterblichkeit: Liebe, die mich
 wird umstecken mit dem
 Laub der Herrlichkeit: Liebe,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002041	dir ergeb ich mich, dein zu	dir ergeb' ich mich, dein zu
Gesangbuch1741_1_002042	bleiben ewiglich.	bleiben ewiglich.
Gesangbuch1741_1_002043	20. Mel. 11.	20. Mel. 11.
Gesangbuch1741_1_002044	Lieber Heiland, deine	Lieber Heiland, deine
Gesangbuch1741_1_002045	wunden find ein un-	Wunden sind ein unergründlich
Gesangbuch1741_1_002046	ergründlich meer :	Meer:
Gesangbuch1741_1_002047	denn ein wolken-gleiches	denn ein wolkengleiches
Gesangbuch1741_1_002048	heer, fo von kranken als	Heer, so von Kranken als
Gesangbuch1741_1_002049	<pb n="40b" src="040.jpg" />	<pb n="40b" src="040.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002050	gefunden, hat fein heil dar-	Gesunden, hat sein Heil daraus
Gesangbuch1741_1_002051	aus getrunken. Ruft doch	getrunken. Ruft doch
Gesangbuch1741_1_002052	aller zeugen mund: o wer in	aller Zeugen Mund: o wer in
Gesangbuch1741_1_002053	der wunden grund ganz und	der Wunden Grund ganz und
Gesangbuch1741_1_002054	gar war hingefunken ! Wer	gar wär' hingesunken! Wer
Gesangbuch1741_1_002055	den HErrn nicht liebt noch	den Herrn nicht liebt noch
Gesangbuch1741_1_002056	fucht, dem ilt im nahmen	sucht, dem ist im Namen
Gesangbuch1741_1_002057	des ewigen Amen einmahl	des Ewigen Amen einmal
Gesangbuch1741_1_002058	geflucht.	geflucht.
Gesangbuch1741_1_002059	21.	21.
Gesangbuch1741_1_002060	Llebfter JEIU! was	Liebster Jesu! was
Gesangbuch1741_1_002061	vor meh haft du	für Müh' hast du
Gesangbuch1741_1_002062	nicht auf mich ge-	nicht auf mich gewendet?
Gesangbuch1741_1_002063	wendt? eh ich dich ie hab	eh' ich dich je hab'
Gesangbuch1741_1_002064	erkant: bist gelaufen ipat	erkannt: bist gelaufen spät
Gesangbuch1741_1_002065	und fröh, zu erretten aus	und früh, zu erretten aus
Gesangbuch1741_1_002066	der pein mich, dein armes	der Pein mich, dein armes
Gesangbuch1741_1_002067	fchafelein.	Schäflein.
Gesangbuch1741_1_002068	2. Alle deine herrlichkeit,	2. Alle deine Herrlichkeit,
Gesangbuch1741_1_002069	deine hoheit, deine pracht,	deine Hoheit, deine Pracht,
Gesangbuch1741_1_002070	haft du fchlecht ohn mich ge-	hast du schlecht ohne mich geachtet:
Gesangbuch1741_1_002071	acht: wolteft arm feyn in	wolltest arm sein in
Gesangbuch1741_1_002072	der zeit: gabft dich felbft in	der Zeit: gabst dich selbst in
Gesangbuch1741_1_002073	hohn und fpott, mir zu helfen	Hohn und Spott, mir zu helfen
Gesangbuch1741_1_002074	aus der noth.	aus der Not.
Gesangbuch1741_1_002075	3. Du verlieffest deinen	3. Du verließest deinen
Gesangbuch1741_1_002076	thron, und das ew'ge kœ-	Thron, und das ew'ge Königreich,
Gesangbuch1741_1_002077	nigreich, wurdelt einem hir-	wurddest einem Hirten
Gesangbuch1741_1_002078	ten gleich: daß du mechteft	gleich: dass du möchtest
Gesangbuch1741_1_002079	deinen lohn, meine feele,	deinen Lohn, meine Seele,
Gesangbuch1741_1_002080	nehmen hin, dir zu einer kœ-	nehmen hin, dir zu einer Königin.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002081	nigin.	
Gesangbuch1741_1_002082	4. Ueber dieses ift bekant,	4. Über dieses ist bekannt,
Gesangbuch1741_1_002083	wie du durch den bitteren tod	wie du durch den bitteren Tod
Gesangbuch1741_1_002084	willig abergabest GOtt dei-	willig übergabst Gott deine
Gesangbuch1741_1_002085	ne feel zum unterpfand, daß	Seele zum Unterpfand, dass
Gesangbuch1741_1_002086	dir mein', als eine braut,	dir meine, als eine Braut,
Gesangbuch1741_1_002087	wird in ewigkeit vertraut.	würd' in Ewigkeit vertraut.
Gesangbuch1741_1_002088	5. Weil	5. Weil
Gesangbuch1741_1_002089	<pb n="41a" src="041.jpg" />	<pb n="41a" src="041.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002090	Von der ewigen Liebe. 23	Von der ewigen Liebe. 23
Gesangbuch1741_1_002091	5. Weil denn alles dis ge-	5. Weil denn alles dies geschehen,
Gesangbuch1741_1_002092	fchehn, fäffer JEfu! und du	süßer Jesu! und du
Gesangbuch1741_1_002093	mich mehr geliebet halt, als	mich mehr geliebt hast, als
Gesangbuch1741_1_002094	dich: ey! fo laß doch mich	dich: ei! so lass doch mich
Gesangbuch1741_1_002095	auch lehn diesen hochge-	auch sehen diesen hochgewünschten
Gesangbuch1741_1_002096	wänfchten tag, da ich es ge-	Tag, da ich es genießen
Gesangbuch1741_1_002097	niessen mag.	mag.
Gesangbuch1741_1_002098	6. Laß mich in dein reich	6. Lass mich in dein Reich
Gesangbuch1741_1_002099	hinein: laß mich hören dei-	hinein: lass mich hören deinen
Gesangbuch1741_1_002100	nen gruß: laß mich fchmek-	Gruß: lass mich schmecken
Gesangbuch1741_1_002101	ken deinen kuß: laß mich	deinen Kuss: lass mich,
Gesangbuch1741_1_002102	Liebster! ewig feyn deine	Liebster! ewig sein deine
Gesangbuch1741_1_002103	treue dienerin, deine braut	treue Dienerin, deine Braut
Gesangbuch1741_1_002104	und königin.	und Königin.
Gesangbuch1741_1_002105	22. Mel. 1.	22. Mel. 1.
Gesangbuch1741_1_002106	Nun freut euch, lieben	Nun freut euch, lieben
Gesangbuch1741_1_002107	chriften g'mein, und	Christen gemein, und
Gesangbuch1741_1_002108	laßt uns fröhlich	lasst uns fröhlich
Gesangbuch1741_1_002109	springen: daß wir getroft	springen: dass wir getrost
Gesangbuch1741_1_002110	und all in ein mit luft und lie-	und all in eins mit Lust und Liebe
Gesangbuch1741_1_002111	be fingen, was GOtt an	singen, was Gott an
Gesangbuch1741_1_002112	uns gewendet hat, und feine	uns gewendet hat, und seine
Gesangbuch1741_1_002113	fäffe wunderthat: gar theur	süße Wundertat: gar teuer
Gesangbuch1741_1_002114	hat ers erworben.	hat er's erworben.
Gesangbuch1741_1_002115	2. Dem teufel ich gefan-	2. Dem Teufel ich gefangen
Gesangbuch1741_1_002116	gen lag: im tod war ich ver-	lag: im Tod war ich verloren:
Gesangbuch1741_1_002117	lohren: mein fänd mich	meine Sünde mich
Gesangbuch1741_1_002118	qualte nacht und tag darinn	quälte Nacht und Tag, darin
Gesangbuch1741_1_002119	ich war gebohren: ich fiel	ich war geboren: ich fiel
Gesangbuch1741_1_002120	auch immer tiefer drein:	auch immer tiefer drein:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002121	es war kein guts am leben	es war kein Gutes an meinem
Gesangbuch1741_1_002122	mein: die fēnd hatt' mich	Leben: die Sünde hatte mich
Gesangbuch1741_1_002123	befeffen.	besessen.
Gesangbuch1741_1_002124	3. Mein gute werk die	3. Meine guten Werke die
Gesangbuch1741_1_002125	galten nicht; es war mit	galten nicht; es war mit
Gesangbuch1741_1_002126	ihn'n verdorben: der frey	ihnen verdorben: der freie
Gesangbuch1741_1_002127	will haßte GOTTes gericht:	Wille hasste Gottes Gericht:
Gesangbuch1741_1_002128	<pb n="41b" src="041.jpg" />	<pb n="41b" src="041.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002129	er war zum gut'n erftorben:	er war zum Guten erstorben:
Gesangbuch1741_1_002130	die angft mich zu verzwei-	die Angst mich zu verzweifeln
Gesangbuch1741_1_002131	feln trieb, daß nichts denn	trieb, dass nichts denn
Gesangbuch1741_1_002132	fterben bey mir blieb: zur	Sterben bei mir blieb: zur
Gesangbuch1741_1_002133	hellen muft ich finken.	Hölle musste ich sinken.
Gesangbuch1741_1_002134	4. Da jammerts GOTT in	4. Da jammert's Gott in
Gesangbuch1741_1_002135	ewigkeit mein elend ab'r die	Ewigkeit mein Elend über
Gesangbuch1741_1_002136	maffen: er dacht an fein	die Maßen: er dachte an seine
Gesangbuch1741_1_002137	barmherzigkeit, und wolt	Barmherzigkeit, und wollte
Gesangbuch1741_1_002138	mir helfen laffen: er wandt	mir helfen lassen: er wandte
Gesangbuch1741_1_002139	zu mir fein vaterherz: es	zu mir sein Vaterherz: es
Gesangbuch1741_1_002140	war bey ihm fērwahr kein	war bei ihm fürwahr kein
Gesangbuch1741_1_002141	fcherz: er ließ fein beftes ko-	Scherz: er ließ sein Bestes kosten.
Gesangbuch1741_1_002142	ften.	
Gesangbuch1741_1_002143	5. Er fprach zu feinem lie-	5. Er sprach zu seinem lieben
Gesangbuch1741_1_002144	ben Sohn: die zeit ift hie zu	Sohn: die Zeit ist hier zu
Gesangbuch1741_1_002145	erbarmen: fahr hin, mein's	erbarmen: fahr' hin, meines
Gesangbuch1741_1_002146	herzens werthe kron, und	Herzens werte Krone, und
Gesangbuch1741_1_002147	fey das heil dem armen;	sei das Heil dem Armen;
Gesangbuch1741_1_002148	und hilf ihm aus der fēn-	und hilf ihm aus der Sünden
Gesangbuch1741_1_002149	den noth; erwärg fēr ihn	Not; erwürge für ihn
Gesangbuch1741_1_002150	den bitterm tod; und laß ihn	den bitterm Tod; und lass ihn
Gesangbuch1741_1_002151	mit dir leben.	mit dir leben.
Gesangbuch1741_1_002152	6. Der Sohn dem Vater	6. Der Sohn dem Vater
Gesangbuch1741_1_002153	gehorfam ward: er kam zu	gehorsam ward: er kam zu
Gesangbuch1741_1_002154	mir auf erden: von einer	mir auf Erden: von einer
Gesangbuch1741_1_002155	jungfrau rein und zart, er	Jungfrau rein und zart, er
Gesangbuch1741_1_002156	wolt mein bruder werden:	wollte mein Bruder werden:
Gesangbuch1741_1_002157	gar heimlich fēhrt er fein'	gar heimlich führte er seine
Gesangbuch1741_1_002158	gewalt: er ging in einer	Gewalt: er ging in einer
Gesangbuch1741_1_002159	arm'n gefalt: den teufel	armen Gestalt: den Teufel
Gesangbuch1741_1_002160	wolt er fangen.	wollte er fangen.

ID

Gesangbuch1741_1_002161
 Gesangbuch1741_1_002162
 Gesangbuch1741_1_002163
 Gesangbuch1741_1_002164
 Gesangbuch1741_1_002165
 Gesangbuch1741_1_002166
 Gesangbuch1741_1_002167
 Gesangbuch1741_1_002168
 Gesangbuch1741_1_002169
 Gesangbuch1741_1_002170
 Gesangbuch1741_1_002171
 Gesangbuch1741_1_002172
 Gesangbuch1741_1_002173
 Gesangbuch1741_1_002174
 Gesangbuch1741_1_002175
 Gesangbuch1741_1_002176
 Gesangbuch1741_1_002177
 Gesangbuch1741_1_002178
 Gesangbuch1741_1_002179
 Gesangbuch1741_1_002180
 Gesangbuch1741_1_002181
 Gesangbuch1741_1_002182
 Gesangbuch1741_1_002183
 Gesangbuch1741_1_002184
 Gesangbuch1741_1_002185
 Gesangbuch1741_1_002186
 Gesangbuch1741_1_002187
 Gesangbuch1741_1_002188
 Gesangbuch1741_1_002189
 Gesangbuch1741_1_002190
 Gesangbuch1741_1_002191
 Gesangbuch1741_1_002192
 Gesangbuch1741_1_002193
 Gesangbuch1741_1_002194
 Gesangbuch1741_1_002195
 Gesangbuch1741_1_002196
 Gesangbuch1741_1_002197
 Gesangbuch1741_1_002198
 Gesangbuch1741_1_002199
 Gesangbuch1741_1_002200

Diplomatische Transkription

7. Er sprach zu mir: halt
 dich an mich: es fol dir ift
 gelingen: ich geb mich fel-
 ber ganz fer dich, da wil ich
 fer dich ringen: denn ich
 bin dein, und du bist mein,
 B 4 und
 <pb n="42a" src="042.jpg" />
 24 Von der ewigen Liebe.
 und wo ich bleib, da folt du
 feyn: uns fol der feind nicht
 fcheiden.
 8. Vergieffen wird man
 mir mein blut, darzu mein
 leben rauben: das leid ich
 alles dir zu gut: das halt
 mit feltem glauben: den tod
 verfchlingt das leben mein,
 mein unfchuld tragt die fen-
 de dein : da bist du felig
 worden.
 9. Gen himmel zu dem
 Vater mein fahr ich aus
 diefem leben: da wil ich
 feyn der meifter dein: den
 Geift wil ich dir geben, der
 dich in tröfal tröften fol,
 und lehren mich erkennen
 wohl, und in der warheit
 leiten.
 10. Was ich gethan hab
 und gelehrt, das folt du
 thun und lehren: damit das
 reich GOtt's werd gemehrt,
 zu lob und feinen ehren: und
 hüt dich fer der menfchen
 g'faz, davon verdirbt der
 edle fchaz: das laß ich dir
 zu lezte.
 23. Mel. 24.

Normalisierter Text

7. Er sprach zu mir: halt'
 dich an mich: es soll dir jetzt
 gelingen: ich geb' mich selber
 ganz für dich, da will ich
 für dich ringen: denn ich
 bin dein, und du bist mein,
 B 4 und
 <pb n="42a" src="042.jpg" />
 24 Von der ewigen Liebe.
 und wo ich bleibe, da sollst du
 sein: uns soll der Feind nicht
 scheiden.
 8. Vergießen wird man
 mir mein Blut, dazu mein
 Leben rauben: das leide ich
 alles dir zugut: das halte
 mit festem Glauben: den Tod
 verschlingt mein Leben,
 meine Unschuld trägt deine Sünde:
 da bist du selig
 geworden.
 9. Gen Himmel zu meinem
 Vater fahre ich aus
 diesem Leben: da will ich
 sein dein Meister: den
 Geist will ich dir geben, der
 dich in Trübsal trösten soll,
 und lehren mich erkennen
 wohl, und in der Wahrheit
 leiten.
 10. Was ich getan habe
 und gelehrt, das sollst du
 tun und lehren: damit das
 Reich Gottes werde gemehrt,
 zu Lob und seinen Ehren: und
 hüte dich vor der Menschen
 Gesetz, davon verdirbt der
 edle Schatz: das lasse ich dir
 zuletzt.
 23. Mel. 24.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002201	JEfu Chrifft, mein	Jesu Christ, mein
Gesangbuch1741_1_002202	fchönftes Licht, der	schönstes Licht, der
Gesangbuch1741_1_002203	du in deiner feelen	du in deiner Seele
Gesangbuch1741_1_002204	fo hoch mich liebt, daß ich	so hoch mich liebst, dass ich
Gesangbuch1741_1_002205	es nicht ausfprechen kan,	es nicht aussprechen kann,
Gesangbuch1741_1_002206	noch zählen: gib, daß mein	noch zählen: gib, dass mein
Gesangbuch1741_1_002207	<pb n="42b" src="042.jpg" />	<pb n="42b" src="042.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002208	herz dich wiederum mit lie-	Herz dich wiederum mit Liebe
Gesangbuch1741_1_002209	ben und verlangen mög	und Verlangen möge
Gesangbuch1741_1_002210	umfangan, und, als dein ei-	umfangan, und, als dein Eigentum,
Gesangbuch1741_1_002211	genthum, nur einzig an dir	nur einzig an dir
Gesangbuch1741_1_002212	hangen!	hangen!
Gesangbuch1741_1_002213	2. Gib, daß fonft nichts	2. Gib, dass sonst nichts
Gesangbuch1741_1_002214	in meiner feel als deine lie-	in meiner Seele als deine Liebe
Gesangbuch1741_1_002215	be wohne: gib, daß ich dei-	wohne: gib, dass ich deine
Gesangbuch1741_1_002216	ne lieb' erwahl als meinen	Liebe erwähle als meinen
Gesangbuch1741_1_002217	fchaz und krone. Stoß alles	Schatz und Krone. Stoß alles
Gesangbuch1741_1_002218	aus, nimm alles hin, was	aus, nimm alles hin, was
Gesangbuch1741_1_002219	mich und dich wil trennen,	mich und dich will trennen,
Gesangbuch1741_1_002220	und nicht gönnen, daß all	und nicht gönnen, dass all
Gesangbuch1741_1_002221	mein thun und fin in dei-	mein Tun und Sinn in deiner
Gesangbuch1741_1_002222	ner liebe brennen.	Liebe brennen.
Gesangbuch1741_1_002223	3. Wie freundlich, felig,	3. Wie freundlich, selig,
Gesangbuch1741_1_002224	faß und fchön ift, JEFu, dei-	süß und schön ist, Jesu, deine
Gesangbuch1741_1_002225	ne liebe! wenn diefe fteht,	Liebe! wenn diese steht,
Gesangbuch1741_1_002226	kan nichts entfehn, das	kann nichts entstehn, das
Gesangbuch1741_1_002227	meinen geift betröbe. Drum	meinen Geist betrübe. Drum
Gesangbuch1741_1_002228	laß nichts anders denken	lass nichts anderes denken
Gesangbuch1741_1_002229	mich, nichts fehen, fehlen,	mich, nichts sehen, fühlen,
Gesangbuch1741_1_002230	hören, lieben, ehren, als dei-	hören, lieben, ehren, als deine
Gesangbuch1741_1_002231	ne lieb und dich, der du fie	Liebe und dich, der du sie
Gesangbuch1741_1_002232	kanft vermehren.	kannst vermehren.
Gesangbuch1741_1_002233	4. O daß ich diefes ho-	4. O dass ich dieses hohe
Gesangbuch1741_1_002234	he gut möcht ewiglich be-	Gut möcht' ewiglich besitzen!
Gesangbuch1741_1_002235	fizen! o daß in mir dief'	O dass in mir diese
Gesangbuch1741_1_002236	edle glut ohn ende möchte	edle Glut ohne Ende möchte
Gesangbuch1741_1_002237	hizen! Ach! hilf mir wa-	hitzen! Ach! hilf mir wachen
Gesangbuch1741_1_002238	chen tag und nacht, und die-	Tag und Nacht, und diesen
Gesangbuch1741_1_002239	fen fchaz bewahren für den	Schatz bewahren für die
Gesangbuch1741_1_002240	fchaaren, die wider uns mit	Scharen, die wider uns mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002241	macht aus fatans reiche	Macht aus Satans Reiche
Gesangbuch1741_1_002242	fahren.	fahren.
Gesangbuch1741_1_002243	5. Mein Heiland, du	5. Mein Heiland, du
Gesangbuch1741_1_002244	bift mir zu lieb in noth und	bist mir zu Liebe in Not und
Gesangbuch1741_1_002245	tod gegangen, und halt am	Tod gegangen, und hast am
Gesangbuch1741_1_002246	creuz	Kreuz
Gesangbuch1741_1_002247	<pb n="43a" src="043.jpg" />	<pb n="43a" src="043.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002248	Von der ewigen Liebe. 25	Von der ewigen Liebe. 25
Gesangbuch1741_1_002249	creuz als wie ein dieb und	Kreuz als wie ein Dieb und
Gesangbuch1741_1_002250	mörder da gehangen, ver	Mörder da gehangen, verhöhnt,
Gesangbuch1741_1_002251	höhnt, verfpeyt und fehr	verspeit und sehr
Gesangbuch1741_1_002252	verwundt: ach! laß mich	verwundet: ach! lass mich
Gesangbuch1741_1_002253	deine wunden alle ftunden	deine Wunden alle Stunden
Gesangbuch1741_1_002254	mit lieb ins herzens grund	mit Liebe ins Herzensgrund
Gesangbuch1741_1_002255	auch rizen und verwunden.	auch ritzen und verwunden.
Gesangbuch1741_1_002256	6. Dein blut, das dir	6. Dein Blut, das dir
Gesangbuch1741_1_002257	vergoffen ward, ift köftlich,	vergossen ward, ist köstlich,
Gesangbuch1741_1_002258	gut und reine: mein herz	gut und rein: mein Herz
Gesangbuch1741_1_002259	hingegen böfer art, und hart	hingegen böser Art, und hart
Gesangbuch1741_1_002260	gleich einem fteine: O laß	gleich einem Steine: O lass
Gesangbuch1741_1_002261	doch deines blutes kraft	doch deines Blutes Kraft
Gesangbuch1741_1_002262	mein hartes herze zwingen,	mein hartes Herze zwingen,
Gesangbuch1741_1_002263	wohl durchdringen, und die	wohl durchdringen, und diesen
Gesangbuch1741_1_002264	fen lebenslaft mir deine	Lebenssaft mir deine
Gesangbuch1741_1_002265	liebe bringen!	Liebe bringen!
Gesangbuch1741_1_002266	7. O daß mein herze offen	7. O dass mein Herze offen
Gesangbuch1741_1_002267	ftend, und fleißig möcht auf	stünde, und fleißig möcht' auffangen
Gesangbuch1741_1_002268	fangen die tröpflein bluts,	die Tröpflein Bluts,
Gesangbuch1741_1_002269	die meine fend im garten	die meine Sünde im Garten
Gesangbuch1741_1_002270	dir abdrangen: ach! daß	dir abdrangen: ach! dass
Gesangbuch1741_1_002271	fich meiner augen brunn	sich meiner Augen Brunn'
Gesangbuch1741_1_002272	aufthat, und mit viel feh	auftäte, und mit viel Stöhnen
Gesangbuch1741_1_002273	nen heiffe thränen vergoffe,	heiße Tränen vergösse,
Gesangbuch1741_1_002274	wie die thun, die fich in liebe	wie die tun, die sich in Liebe
Gesangbuch1741_1_002275	fehlen.	sehen.
Gesangbuch1741_1_002276	8. O daß ich, wie ein klei	8. O dass ich, wie ein kleines
Gesangbuch1741_1_002277	nes kind, mit weinen dir	Kind, mit Weinen dir
Gesangbuch1741_1_002278	nachginge: fo lange bis	nachginge: solange bis
Gesangbuch1741_1_002279	dein herz entzünd mit ar	dein Herz entzündet mit Armen
Gesangbuch1741_1_002280	men mich umfinge, und dei	mich umfinge, und deine

ID

Gesangbuch1741_1_002281
 Gesangbuch1741_1_002282
 Gesangbuch1741_1_002283
 Gesangbuch1741_1_002284
 Gesangbuch1741_1_002285
 Gesangbuch1741_1_002286
 Gesangbuch1741_1_002287
 Gesangbuch1741_1_002288
 Gesangbuch1741_1_002289
 Gesangbuch1741_1_002290
 Gesangbuch1741_1_002291
 Gesangbuch1741_1_002292
 Gesangbuch1741_1_002293
 Gesangbuch1741_1_002294
 Gesangbuch1741_1_002295
 Gesangbuch1741_1_002296
 Gesangbuch1741_1_002297
 Gesangbuch1741_1_002298
 Gesangbuch1741_1_002299
 Gesangbuch1741_1_002300
 Gesangbuch1741_1_002301
 Gesangbuch1741_1_002302
 Gesangbuch1741_1_002303
 Gesangbuch1741_1_002304
 Gesangbuch1741_1_002305
 Gesangbuch1741_1_002306
 Gesangbuch1741_1_002307
 Gesangbuch1741_1_002308
 Gesangbuch1741_1_002309
 Gesangbuch1741_1_002310
 Gesangbuch1741_1_002311
 Gesangbuch1741_1_002312
 Gesangbuch1741_1_002313
 Gesangbuch1741_1_002314
 Gesangbuch1741_1_002315
 Gesangbuch1741_1_002316
 Gesangbuch1741_1_002317
 Gesangbuch1741_1_002318
 Gesangbuch1741_1_002319
 Gesangbuch1741_1_002320

Diplomatische Transkription

ne feel in mein gemüt, in
 voller fæffer liebe, sich erhø-
 be, und also deiner gut ich
 ftets vereinigt bliebe!
 9. Ach! zeuch, mein Lieb-
 fter, mich nach dir! fo lauf ich
 <pb n="43b" src="043.jpg" />
 mit den fæffen: ich lauf und
 wil dich mit begier in mei-
 nem herzen kæffen : ich wil
 aus deines mundes zier den
 fæffen troft empfinden, der
 die fænden und alles un-
 glek hier kan leichtlich æ-
 berwinden.
 10. Mein troft, mein
 fchaz, mein licht, und heil,
 mein høchftes gut und le-
 ben, ach! nimm mich auf zu
 deinem theil: dir hab ich
 mich ergeben. Denn auffer
 dir ift lauter pein : ich find
 hier æberalle nichts, denn
 galle: nichts kan mir trøft-
 lich feyn: nichts ift, das mir
 gefalle.
 11. Du aber bift die rechte
 ruh: in dir ift fried und freu-
 de: gib, JEfu, gib, daß im-
 merzu mein herz in dir fch
 weide. Sey meine flamm,
 und brenn in mir: mein bal-
 fam, wolleft eilen, lindern,
 heilen den Ichmerzen, der
 alhier mich feufzen macht
 und heulen!
 12. Was ift, o Schönfter!
 das ich nicht in deiner liebe
 habe? fie ift mein ftern,
 mein fonnenlicht, mein

Normalisierter Text

Seele in mein Gemüt, in
 voller süßer Liebe, sich erhübe,
 und also deiner Güte
 ich stets vereinigt bliebe!
 9. Ach! zieh', mein Liebster,
 mich nach dir! so lauf' ich
 <pb n="43b" src="043.jpg" />
 mit den Füßen: ich lauf' und
 will dich mit Begier in meinem
 Herzen küssen: ich will
 aus deines Mundes Zier den
 süßen Trost empfinden, der
 die Sünden und alles Unglück
 hier kann leichtlich
 überwinden.
 10. Mein Trost, mein
 Schatz, mein Licht und Heil,
 mein höchstes Gut und Leben,
 ach! nimm mich auf zu
 deinem Teil: dir hab' ich
 mich ergeben. Denn außer
 dir ist lauter Pein: ich find'
 hier überall nichts, denn
 Galle: nichts kann mir tröstlich
 sein: nichts ist, das mir
 gefalle.
 11. Du aber bist die rechte
 Ruh': in dir ist Fried' und Freude:
 gib, Jesu, gib, dass immerzu
 mein Herz in dir sich
 weide. Sei meine Flamme,
 und brenn' in mir: mein Balsam,
 wollest eilen, lindern,
 heilen den Schmerzen, der
 allhier mich seufzen macht
 und heulen!
 12. Was ist, o Schönster!
 das ich nicht in deiner Liebe
 habe? Sie ist mein Stern,
 mein Sonnenlicht, mein

ID

Gesangbuch1741_1_002321
 Gesangbuch1741_1_002322
 Gesangbuch1741_1_002323
 Gesangbuch1741_1_002324
 Gesangbuch1741_1_002325
 Gesangbuch1741_1_002326
 Gesangbuch1741_1_002327
 Gesangbuch1741_1_002328
 Gesangbuch1741_1_002329
 Gesangbuch1741_1_002330
 Gesangbuch1741_1_002331
 Gesangbuch1741_1_002332
 Gesangbuch1741_1_002333
 Gesangbuch1741_1_002334
 Gesangbuch1741_1_002335
 Gesangbuch1741_1_002336
 Gesangbuch1741_1_002337
 Gesangbuch1741_1_002338
 Gesangbuch1741_1_002339
 Gesangbuch1741_1_002340
 Gesangbuch1741_1_002341
 Gesangbuch1741_1_002342
 Gesangbuch1741_1_002343
 Gesangbuch1741_1_002344
 Gesangbuch1741_1_002345
 Gesangbuch1741_1_002346
 Gesangbuch1741_1_002347
 Gesangbuch1741_1_002348
 Gesangbuch1741_1_002349
 Gesangbuch1741_1_002350
 Gesangbuch1741_1_002351
 Gesangbuch1741_1_002352
 Gesangbuch1741_1_002353
 Gesangbuch1741_1_002354
 Gesangbuch1741_1_002355
 Gesangbuch1741_1_002356
 Gesangbuch1741_1_002357
 Gesangbuch1741_1_002358
 Gesangbuch1741_1_002359
 Gesangbuch1741_1_002360

Diplomatische Transkription

qvell, da ich mich labe, mein
 fæffer wein, mein himmelz
 brodt, mein kleid vor GOtz
 tes throne, meine krone,
 mein fchuz in aller noth,
 B 5 mein
 <pb n="44a" src="044.jpg" />
 26 Von der ewigen Liebe.
 mein haus, darin ich wohz
 ne.
 13. Ach! liebte Lieb,
 wenn du entweichft, was
 hilft mir, feyn geboren?
 wenn du mir deine gnad entz
 zeuchft, ift all mein gut verz
 lohren. So gib, daß ich dich
 meinen gaft, wohl fuch, und
 befter maffen möge fallen,
 und wenn ich dich gefaft, in
 ewigkeit nicht laffen.
 14. Du halt mich ie und
 ie geliebt, und auch nach dir
 gezogen: eh ich noch etwas
 guts geëbt, warft du mir
 fchon gewogen. Ach! laß
 doch ferner, edler Hort, mich
 diefe liebe leiten, und beglei-
 ten, daß fie mir immerfort
 beyfteh auf allen feiten.
 15. Laß meinen ftand, darz
 in ich fteh, HErr, deine liez
 be zieren, und, wo ich etwan
 irre geh, alsbald zu rechte
 führen: laß fie mich allzeit
 guten rath, und rechte werz
 ke lehren, dir zu ehren; und
 wens gefehlet hat, ein gnäz
 digz wörtlein hören.
 16. Laß fie feyn meine
 freud im leid; in fchwachheit

Normalisierter Text

Quell, da ich mich labe, mein
 süßer Wein, mein Himmelsbrot,
 mein Kleid vor Gottes
 Throne, meine Krone,
 mein Schutz in aller Not,
 B 5 mein
 <pb n="44a" src="044.jpg" />
 26 Von der ewigen Liebe.
 mein Haus, darin ich wohne.
 13. Ach! liebste Liebe,
 wenn du entweichst, was
 hilft mir, geboren zu sein?
 wenn du mir deine Gnade entziehst,
 ist all mein Gut verloren.
 So gib, dass ich dich,
 meinen Gast, wohl suche, und
 bester Maßen möge fassen,
 und wenn ich dich gefasst, in
 Ewigkeit nicht lassen.
 14. Du hast mich je und
 je geliebt, und auch nach dir
 gezogen: ehe ich noch etwas
 Gutes geübt, warst du mir
 schon gewogen. Ach! lass
 doch ferner, edler Hort, mich
 diese Liebe leiten, und begleiten,
 dass sie mir immerfort
 beistehe auf allen Seiten.
 15. Lass meinen Stand, darin
 ich stehe, Herr, deine Liebe
 zieren, und, wo ich etwa
 irre gehe, alsbald zurecht
 führen: lass sie mich allzeit
 guten Rat, und rechte Werke
 lehren, dir zu Ehren; und
 wenn's gefehlt hat, ein gnädiges
 Wörtlein hören.
 16. Lass sie sein meine
 Freude im Leid; in Schwachheit

ID

Gesangbuch1741_1_002361
 Gesangbuch1741_1_002362
 Gesangbuch1741_1_002363
 Gesangbuch1741_1_002364
 Gesangbuch1741_1_002365
 Gesangbuch1741_1_002366
 Gesangbuch1741_1_002367
 Gesangbuch1741_1_002368
 Gesangbuch1741_1_002369
 Gesangbuch1741_1_002370
 Gesangbuch1741_1_002371
 Gesangbuch1741_1_002372
 Gesangbuch1741_1_002373
 Gesangbuch1741_1_002374
 Gesangbuch1741_1_002375
 Gesangbuch1741_1_002376
 Gesangbuch1741_1_002377
 Gesangbuch1741_1_002378
 Gesangbuch1741_1_002379
 Gesangbuch1741_1_002380
 Gesangbuch1741_1_002381
 Gesangbuch1741_1_002382
 Gesangbuch1741_1_002383
 Gesangbuch1741_1_002384
 Gesangbuch1741_1_002385
 Gesangbuch1741_1_002386
 Gesangbuch1741_1_002387
 Gesangbuch1741_1_002388
 Gesangbuch1741_1_002389
 Gesangbuch1741_1_002390
 Gesangbuch1741_1_002391
 Gesangbuch1741_1_002392
 Gesangbuch1741_1_002393
 Gesangbuch1741_1_002394
 Gesangbuch1741_1_002395
 Gesangbuch1741_1_002396
 Gesangbuch1741_1_002397
 Gesangbuch1741_1_002398
 Gesangbuch1741_1_002399
 Gesangbuch1741_1_002400

Diplomatische Transkription

mein vermögen : und wenn
 ich, nach vollbrachtem ftreit,
 mich fol zur ruhe legen :
 alsdenn laß deine liebes-
 treu, HErr JEU, mir bey-
 ftehen, luft zu wehen: daß
 <pb n="44b" src="044.jpg" />
 ich getroft und frey mög in
 dein reich eingehen!
 24. Mel. 23.
 LEbens-qvell, zeig uns
 dein angeficht, dar-
 auf der geift gericht,
 der dich verlangt zu lehen:
 daß deiner liebe macht von
 allem los gemacht zu dir ge-
 kehrt mag ftehen! Zeig mir
 deine tods-geltalt, und die
 abgefchiedne finnen : daß
 ich deine demut halt, und
 gedult kan lieb gewinnen,
 wenn ich mich ans creuze
 ftell, o lebens-qvell!
 2. O Lebens-licht! laß dei-
 nes todes pein und fchmerzen
 meine feyn, mit dir fie zu
 empfinden : aus meines
 vaters haus vors lager
 gehn hinaus, dich in der
 fchmach zu finden; ftat der
 ehren williglich fie zu tragen
 und zu leiden: daß dein tod
 mich kräftiglich von den lä-
 ften möge fcheiden! zeig
 dein leidend angeficht, du
 helles Licht.
 3. O Lebens-kraft! zeig
 deiner weisheit glanz, dich
 zu erkennen ganz, wie du
 mich haft erkennet: ia, wie

Normalisierter Text

mein Vermögen: und wenn
 ich, nach vollbrachtem Streit,
 mich soll zur Ruhe legen:
 alsdann lass deine Liebestreue,
 Herr Jesu, mir beistehen,
 Lust zu wehen: dass
 <pb n="44b" src="044.jpg" />
 ich getrost und frei möge in
 dein Reich eingehen!
 24. Mel. 23.
 Lebensquell, zeig' uns
 dein Angesicht, darauf
 der Geist gerichtet,
 der dich verlangt zu sehen:
 dass deiner Liebe Macht von
 allem los gemacht zu dir gekehrt
 mag stehen! Zeig' mir
 deine Todesgestalt, und die
 abgeschiedenen Sinnen: dass
 ich deine Demut halte, und
 Geduld kann lieb gewinnen,
 wenn ich mich ans Kreuze
 stelle, o Lebensquell!
 2. O Lebenslicht! lass deines
 Todes Pein und Schmerzen
 meine sein, mit dir sie zu
 empfinden: aus meines
 Vaters Haus vors Lager
 gehen hinaus, dich in der
 Schmach zu finden; statt der
 Ehren williglich sie zu tragen
 und zu leiden: dass dein Tod
 mich kräftiglich von den Lüsten
 möge scheiden! Zeig'
 dein leidendes Angesicht, du
 helles Licht.
 3. O Lebenskraft! zeig'
 deiner Weisheit Glanz, dich
 zu erkennen ganz, wie du
 mich hast erkannt: ja, wie

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002401	du mich gefaft, und ftark	du mich gefasst, und stark
Gesangbuch1741_1_002402	gehalten haft, auch deine	gehalten hast, auch deine
Gesangbuch1741_1_002403	braut genennet: daß ich dich	Braut genannt: dass ich dich
Gesangbuch1741_1_002404	ergreife auch, bis gerechtigh-	ergreife auch, bis Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_1_002405	keit	
Gesangbuch1741_1_002406	<pb n="45a" src="045.jpg" />	<pb n="45a" src="045.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002407	Von der ewigen Liebe. 27	Von der ewigen Liebe. 27
Gesangbuch1741_1_002408	keit und leben mir auch wird	und Leben mir auch wird
Gesangbuch1741_1_002409	zum fteten brauch in der heiz-	zum steten Brauch in der Heiligung
Gesangbuch1741_1_002410	ligung gegeben! was dein	gegeben! Was dein
Gesangbuch1741_1_002411	wirkend leben fchaft, fey	wirkendes Leben schafft, sei
Gesangbuch1741_1_002412	meine kraft!	meine Kraft!
Gesangbuch1741_1_002413	25. Mel. 10.	25. Mel. 10.
Gesangbuch1741_1_002414	SEy hochgelobt, barm-	Sei hochgelobt, barmherziger
Gesangbuch1741_1_002415	herz'ger GOtt, der	Gott, der
Gesangbuch1741_1_002416	du dich unfer ange-	du dich unser angenommen,
Gesangbuch1741_1_002417	nommen, und uns in unfrer	und uns in unsrer
Gesangbuch1741_1_002418	feelen>noth mit helfe bift	Seelennot mit Hilfe bist
Gesangbuch1741_1_002419	zu ftatten kommen, und	zustatten gekommen, und
Gesangbuch1741_1_002420	fchenkeft uns von deinem	schenkest uns von deinem
Gesangbuch1741_1_002421	himmels>thron dein liebes	Himmelsthron dein liebes
Gesangbuch1741_1_002422	kind und eingebohrnen	Kind und eingebornen
Gesangbuch1741_1_002423	Sohn.	Sohn.
Gesangbuch1741_1_002424	2. Du fegneft uns in	2. Du segnest uns in
Gesangbuch1741_1_002425	Jhm, dem HErrn, mit aber-	Ihm, dem Herrn, mit überschwenglich
Gesangbuch1741_1_002426	fchwenglich reichem fegen,	reichem Segen,
Gesangbuch1741_1_002427	und geheft unfrer armut	und gehst unsrer Armut
Gesangbuch1741_1_002428	gern mit deiner theuren	gern mit deiner teuren
Gesangbuch1741_1_002429	gnad entgegen: was find	Gnade entgegen: was sind
Gesangbuch1741_1_002430	wir doch, du allerfchenftes	wir doch, du allerschönstes
Gesangbuch1741_1_002431	gut, daß deine lieb fo großes	Gut, dass deine Liebe so Großes
Gesangbuch1741_1_002432	an uns thut?	an uns tut?
Gesangbuch1741_1_002433	3. Was dringet dich? wir	3. Was drängt dich? Wir
Gesangbuch1741_1_002434	find ia nur des erften A-	sind ja nur des ersten Adams
Gesangbuch1741_1_002435	dams fenden>kinder, und	Sündenkinder, und
Gesangbuch1741_1_002436	find auch alle von natur	sind auch alle von Natur
Gesangbuch1741_1_002437	verderbte menfchen, fchnöde	verderbte Menschen, schnöde
Gesangbuch1741_1_002438	fänder, und fremde vom ver-	Sünder, und fremde vom Verheißungstestament,
Gesangbuch1741_1_002439	heiffungs>teftament, arm,	arm,
Gesangbuch1741_1_002440	lahm und blos, blind, taub,	lahm und bloß, blind, taub,

ID

Gesangbuch1741_1_002441
 Gesangbuch1741_1_002442
 Gesangbuch1741_1_002443
 Gesangbuch1741_1_002444
 Gesangbuch1741_1_002445
 Gesangbuch1741_1_002446
 Gesangbuch1741_1_002447
 Gesangbuch1741_1_002448
 Gesangbuch1741_1_002449
 Gesangbuch1741_1_002450
 Gesangbuch1741_1_002451
 Gesangbuch1741_1_002452
 Gesangbuch1741_1_002453
 Gesangbuch1741_1_002454
 Gesangbuch1741_1_002455
 Gesangbuch1741_1_002456
 Gesangbuch1741_1_002457
 Gesangbuch1741_1_002458
 Gesangbuch1741_1_002459
 Gesangbuch1741_1_002460
 Gesangbuch1741_1_002461
 Gesangbuch1741_1_002462
 Gesangbuch1741_1_002463
 Gesangbuch1741_1_002464
 Gesangbuch1741_1_002465
 Gesangbuch1741_1_002466
 Gesangbuch1741_1_002467
 Gesangbuch1741_1_002468
 Gesangbuch1741_1_002469
 Gesangbuch1741_1_002470
 Gesangbuch1741_1_002471
 Gesangbuch1741_1_002472
 Gesangbuch1741_1_002473
 Gesangbuch1741_1_002474
 Gesangbuch1741_1_002475
 Gesangbuch1741_1_002476
 Gesangbuch1741_1_002477
 Gesangbuch1741_1_002478
 Gesangbuch1741_1_002479
 Gesangbuch1741_1_002480

Diplomatische Transkription

ftum und elend.
 4. Allein, du Vater, voller
 gnad, halt unfers elends
 dich erbarmet, und uns nach
 <pb n="45b" src="045.jpg" />
 deinem gnadenrath in Christi
 fto, deinem Sohn, umarmet:
 met: daß wir in Jhm, wie
 du zuvor bedacht, nun Kinder
 der find und angenehm gemacht.
 5. Du laffest uns in Jesu
 blut, heil, leben und erlösung
 funden, und wäschest
 durch die edle Flut uns von
 dem Unflat aller Sünden.
 O tiefe lieb, o wundergütigkeit!
 die unfre feel von
 folcher Schmach befreit.
 6. Du halt uns menschen
 deinen rath durch Jesum
 Christum wissen lassen: damit
 du, was da Odem hat,
 in ihm zusammen möchtest
 fassen. Er ist der grund auf
 welchen alles steht, was lebt
 und webt, was lieget, sitzt
 und geht.
 7. Er stiftet frieden, zwischen
 Gott und uns, da wir
 noch feinde waren, und
 wird, der welt und höll zum
 spott, den frieden auch in
 uns bewahren. O herrlichkeit!
 daß wir im frieden
 stehen: nun dürfen wir getrost
 zum Vater gehn.
 8. Lebt Christus doch in
 uns, und wir find auch
 durch Jhn mit Gott verbunden:

Normalisierter Text

stumm und elend.
 4. Allein, du Vater, voller
 Gnade, hast dich unsres Elends
 erbarmt, und uns nach
 <pb n="45b" src="045.jpg" />
 deinem Gnadenrat in Christo,
 deinem Sohn, umarmt:
 dass wir in Ihm, wie
 du zuvor bedacht, nun Kinder
 sind und angenehm gemacht.
 5. Du lässt uns in Jesu
 Blut, Heil, Leben und Erlösung
 finden, und wäschst
 durch die edle Flut uns von
 dem Unflat aller Sünden.
 O tiefe Liebe, o Wundergütigkeit!
 die unsre Seele von
 solcher Schmach befreit.
 6. Du hast uns Menschen
 deinen Rat durch Jesum
 Christum wissen lassen: damit
 du, was da Odem hat,
 in ihm zusammen möchtest
 fassen. Er ist der Grund, auf
 welchem alles steht, was lebt
 und webt, was liegt, sitzt
 und geht.
 7. Er stiftet Frieden, zwischen
 Gott und uns, da wir
 noch Feinde waren, und
 wird, der Welt und Hölle zum
 Spott, den Frieden auch in
 uns bewahren. O Herrlichkeit!
 dass wir im Frieden
 stehen: nun dürfen wir getrost
 zum Vater gehen.
 8. Lebt Christus doch in
 uns, und wir sind auch
 durch Ihn mit Gott verbunden:

ID

Gesangbuch1741_1_002481
 Gesangbuch1741_1_002482
 Gesangbuch1741_1_002483
 Gesangbuch1741_1_002484
 Gesangbuch1741_1_002485
 Gesangbuch1741_1_002486
 Gesangbuch1741_1_002487
 Gesangbuch1741_1_002488
 Gesangbuch1741_1_002489
 Gesangbuch1741_1_002490
 Gesangbuch1741_1_002491
 Gesangbuch1741_1_002492
 Gesangbuch1741_1_002493
 Gesangbuch1741_1_002494
 Gesangbuch1741_1_002495
 Gesangbuch1741_1_002496
 Gesangbuch1741_1_002497
 Gesangbuch1741_1_002498
 Gesangbuch1741_1_002499
 Gesangbuch1741_1_002500
 Gesangbuch1741_1_002501
 Gesangbuch1741_1_002502
 Gesangbuch1741_1_002503
 Gesangbuch1741_1_002504
 Gesangbuch1741_1_002505
 Gesangbuch1741_1_002506
 Gesangbuch1741_1_002507
 Gesangbuch1741_1_002508
 Gesangbuch1741_1_002509
 Gesangbuch1741_1_002510
 Gesangbuch1741_1_002511
 Gesangbuch1741_1_002512
 Gesangbuch1741_1_002513
 Gesangbuch1741_1_002514
 Gesangbuch1741_1_002515
 Gesangbuch1741_1_002516
 Gesangbuch1741_1_002517
 Gesangbuch1741_1_002518
 Gesangbuch1741_1_002519
 Gesangbuch1741_1_002520

Diplomatische Transkription

bunden: wir haben feiner
 lieb panier, als unfre ftrei-
 ter-fahne funden; in ihm find
 wir

<pb n="46a" src="046.jpg" />
 28 Von der ewigen Liebe.
 wir voll ruh und ficherheit,
 und fchmecken fchon die kraft
 der feligkeit.

9. Du giebt uns auch
 das erbtheil durch Chri-
 ftum, der es uns erworben,
 als er, der HErr, zu unferm
 heil, am bitteren creuzes-
 ftam geforben: und fein
 verdient und leiden macht
 allein, daß, dir zum preiß,
 wir nunmehr etwas feyn.

10. Durch dich und JE-
 fum, unfern hort, erkennen
 wir das wort der warheit,
 und wachen immer fort
 und fort im lichte, zur voll-
 kommen klarheit; du felber
 bift das wefentliche licht,
 das durch den Sohn die fin-
 fternis vernicht't.

11. Du Vater wirkt
 auch durch Ihn in uns den
 lebendigen glauben, den uns
 die welt nicht kan entziehn,
 noch fatan aus dem herzen
 rauben: Er wirkt felbt,
 und feines Geiftes trieb
 macht unfre feel unfräflich
 in der lieb.

12. Du haft mit deines
 Geiftes pfand durch Chri-
 ftum unfre feel gefchmücket,

Normalisierter Text

wir haben seiner
 Liebe Panier, als unsre Streiterfahne
 gefunden; in ihm sind
 wir

<pb n="46a" src="046.jpg" />
 28 Von der ewigen Liebe.
 wir voll Ruh und Sicherheit,
 und schmecken schon die Kraft
 der Seligkeit.

9. Du gibst uns auch
 das Erbteil durch Christum,
 der es uns erworben,
 als er, der Herr, zu unserm
 Heil, am bitteren Kreuzesstamm
 gestorben: und sein
 Verdienst und Leiden macht
 allein, dass, dir zum Preis,
 wir nunmehr etwas sein.

10. Durch dich und Jesum,
 unserm Hort, erkennen
 wir das Wort der Wahrheit,
 und wachsen immer fort
 und fort im Licht, zur vollkommenen
 Klarheit; du selber
 bist das wesentliche Licht,
 das durch den Sohn die Finsternis
 vernichtet.

11. Du Vater wirkst
 auch durch ihn in uns den
 lebendigen Glauben, den uns
 die Welt nicht kann entziehen,
 noch Satan aus dem Herzen
 rauben. Er wirkt selbst,
 und seines Geistes Trieb
 macht unsre Seele unsträflich
 in der Liebe.

12. Du hast mit deines
 Geistes Pfand durch Christum
 unsre Seele geschmückt,

ID

Gesangbuch1741_1_002521
 Gesangbuch1741_1_002522
 Gesangbuch1741_1_002523
 Gesangbuch1741_1_002524
 Gesangbuch1741_1_002525
 Gesangbuch1741_1_002526
 Gesangbuch1741_1_002527
 Gesangbuch1741_1_002528
 Gesangbuch1741_1_002529
 Gesangbuch1741_1_002530
 Gesangbuch1741_1_002531
 Gesangbuch1741_1_002532
 Gesangbuch1741_1_002533
 Gesangbuch1741_1_002534
 Gesangbuch1741_1_002535
 Gesangbuch1741_1_002536
 Gesangbuch1741_1_002537
 Gesangbuch1741_1_002538
 Gesangbuch1741_1_002539
 Gesangbuch1741_1_002540
 Gesangbuch1741_1_002541
 Gesangbuch1741_1_002542
 Gesangbuch1741_1_002543
 Gesangbuch1741_1_002544
 Gesangbuch1741_1_002545
 Gesangbuch1741_1_002546
 Gesangbuch1741_1_002547
 Gesangbuch1741_1_002548
 Gesangbuch1741_1_002549
 Gesangbuch1741_1_002550
 Gesangbuch1741_1_002551
 Gesangbuch1741_1_002552
 Gesangbuch1741_1_002553
 Gesangbuch1741_1_002554
 Gesangbuch1741_1_002555
 Gesangbuch1741_1_002556
 Gesangbuch1741_1_002557
 Gesangbuch1741_1_002558
 Gesangbuch1741_1_002559
 Gesangbuch1741_1_002560

Diplomatische Transkription

und ihn auf unfre bruft und
 hand zum feften liegel auf-
 gedrucket, zur verlich' rung,
 daß wir, zu deinem ruhm,
 <pb n="46b" src="046.jpg" />
 dein erbe feyn und auch dein
 eigenthum.
 13. Nun, was wir find,
 das kömt von dir: in Chri-
 fto halt du uns gefchaffen,
 zum lobe deiner macht, daß
 wir in GOttes kraft und
 Geiftes waffen, aus reiner
 lieb, in deinem wege gehn,
 und deinen ruhm mit mund
 und herz erhöhn.
 14. So, Vater, fo bift du
 bereit, in, durch und um des
 Sohnes willen, den du ge-
 zeugt von ewigkeit, uns mit
 dir felber zu erfüllen, auf
 daß wir nichts, er aber al-
 lerlei, ia alles gar in allen
 dingen ley.
 15. Drum wollen wir,
 HErr, deine macht, du Va-
 ter aller herlichkeiten, die
 unfre feel fo wohl bedacht,
 von herzen rühmen und
 ausbreiten. Es rühme dich
 und deine groffe that, was
 rühmen kan, was lebt und
 odem hat!
 16. Ja, treuer GOtt, wir
 loben dich, und ehren deinen
 groffen namen: herz, feel
 und geift erhebet fich, und
 finget: Halleluja, Amen.
 Der HErr ift GOtt, der drei-
 mal heilig heißt, der einge

Normalisierter Text

und ihn auf unsre Brust und
 Hand zum festen Siegel aufgedrückt,
 zur Versicherung,
 dass wir, zu deinem Ruhm,
 <pb n="46b" src="046.jpg" />
 dein Erbe sein und auch dein
 Eigentum.
 13. Nun, was wir sind,
 das kommt von dir. In Christo
 hast du uns geschaffen,
 zum Lobe deiner Macht, dass
 wir in Gottes Kraft und
 Geistes Waffen, aus reiner
 Liebe, in deinem Wege gehen,
 und deinen Ruhm mit Mund
 und Herz erhöhen.
 14. So, Vater, so bist du
 bereit, in, durch und um des
 Sohnes willen, den du gezeugt
 von Ewigkeit, uns mit
 dir selber zu erfüllen, auf
 dass wir nichts, er aber allerlei,
 ja alles gar in allen
 Dingen sei.
 15. Darum wollen wir,
 Herr, deine Macht, du Vater
 aller Herrlichkeiten, die
 unsre Seele so wohl bedacht,
 von Herzen rühmen und
 ausbreiten. Es rühme dich
 und deine große Tat, was
 rühmen kann, was lebt und
 Atem hat!
 16. Ja, treuer Gott, wir
 loben dich, und ehren deinen
 großen Namen. Herz, Seele
 und Geist erhebt sich, und
 singt: Halleluja, Amen.
 Der Herr ist Gott, der dreimal
 heilig heißt, der einige

ID

Gesangbuch1741_1_002561
 Gesangbuch1741_1_002562
 Gesangbuch1741_1_002563
 Gesangbuch1741_1_002564
 Gesangbuch1741_1_002565
 Gesangbuch1741_1_002566
 Gesangbuch1741_1_002567
 Gesangbuch1741_1_002568
 Gesangbuch1741_1_002569
 Gesangbuch1741_1_002570
 Gesangbuch1741_1_002571
 Gesangbuch1741_1_002572
 Gesangbuch1741_1_002573
 Gesangbuch1741_1_002574
 Gesangbuch1741_1_002575
 Gesangbuch1741_1_002576
 Gesangbuch1741_1_002577
 Gesangbuch1741_1_002578
 Gesangbuch1741_1_002579
 Gesangbuch1741_1_002580
 Gesangbuch1741_1_002581
 Gesangbuch1741_1_002582
 Gesangbuch1741_1_002583
 Gesangbuch1741_1_002584
 Gesangbuch1741_1_002585
 Gesangbuch1741_1_002586
 Gesangbuch1741_1_002587
 Gesangbuch1741_1_002588
 Gesangbuch1741_1_002589
 Gesangbuch1741_1_002590
 Gesangbuch1741_1_002591
 Gesangbuch1741_1_002592
 Gesangbuch1741_1_002593
 Gesangbuch1741_1_002594
 Gesangbuch1741_1_002595
 Gesangbuch1741_1_002596
 Gesangbuch1741_1_002597
 Gesangbuch1741_1_002598
 Gesangbuch1741_1_002599
 Gesangbuch1741_1_002600

Diplomatische Transkription

GOtt, der Vater, Sohn und
 Geift.
 Solt
 <pb n="47a" src="047.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 29
 26. Mel. 20.
 SOLt ich meinem GOtt
 nicht fingen? folt ich
 ihm nicht dankbar
 feyn? denn ich feh in allen
 dingen, wie fo gut ers mit
 mir meyn. Ift doch nichts,
 als lauter lieben, das fein
 treues herze regt, das ohn
 ende hebt und trägt, die in
 feinem dienft fich üben. Al-
 les ding währt feine zeit:
 GOttes lieb in ewigkeit.
 2. Wie ein adler fein ge-
 fieder über feine jungen
 frekt: alfo hat auch hin
 und wieder mich des Höch-
 ften arm bedeckt: allobald
 im mutter-leibe, da er mir
 mein wesen gab, und das le-
 ben, das ich hab, und noch
 diefe ftunde treibe. Alles
 ding □c.
 3. Sein Sohn ift ihm
 nicht zu theuer, nein, Er
 giebt Ihn für mich hin; daß
 Er mich vom ew'gen feuer
 durch fein theures blut ge-
 winn'. O du unergründter
 brunnen! wie wil doch
 mein fchwacher geift, ob er
 fich gleich hoch befeift, deine
 tief ergründen können? Al-
 les ding □c.
 4. Seinen Geift, den ed-

Normalisierter Text

Gott, der Vater, Sohn und
 Geist.
 Solt
 <pb n="47a" src="047.jpg" />
 Von der ewigen Liebe. 29
 26. Mel. 20.
 Sollt ich meinem Gott
 nicht singen? Sollt ich
 ihm nicht dankbar
 sein? Denn ich seh in allen
 Dingen, wie so gut er es mit
 mir meint. Ist doch nichts,
 als lauter Liebe, das sein
 treues Herz regt, das ohne
 Ende hebt und trägt, die in
 seinem Dienst sich üben. Alles
 Ding währt seine Zeit.
 Gottes Liebe in Ewigkeit.
 2. Wie ein Adler sein Gefieder
 über seine Jungen
 streckt: also hat auch hin
 und wieder mich des Höchsten
 Arm bedeckt: sobald
 im Mutterleib, da er mir
 mein Wesen gab, und das Leben,
 das ich habe, und noch
 diese Stunde treibe. Alles
 Ding etc.
 3. Sein Sohn ist ihm
 nicht zu teuer, nein, er
 gibt ihn für mich hin, dass
 er mich vom ewigen Feuer
 durch sein teures Blut gewinnt.
 O du unergründlicher
 Brunnen! Wie will doch
 mein schwacher Geist, ob er
 sich gleich hoch befeißt, deine
 Tiefe ergründen können? Alles
 Ding etc.
 4. Seinen Geist, den edlen

ID

Gesangbuch1741_1_002601
 Gesangbuch1741_1_002602
 Gesangbuch1741_1_002603
 Gesangbuch1741_1_002604
 Gesangbuch1741_1_002605
 Gesangbuch1741_1_002606
 Gesangbuch1741_1_002607
 Gesangbuch1741_1_002608
 Gesangbuch1741_1_002609
 Gesangbuch1741_1_002610
 Gesangbuch1741_1_002611
 Gesangbuch1741_1_002612
 Gesangbuch1741_1_002613
 Gesangbuch1741_1_002614
 Gesangbuch1741_1_002615
 Gesangbuch1741_1_002616
 Gesangbuch1741_1_002617
 Gesangbuch1741_1_002618
 Gesangbuch1741_1_002619
 Gesangbuch1741_1_002620
 Gesangbuch1741_1_002621
 Gesangbuch1741_1_002622
 Gesangbuch1741_1_002623
 Gesangbuch1741_1_002624
 Gesangbuch1741_1_002625
 Gesangbuch1741_1_002626
 Gesangbuch1741_1_002627
 Gesangbuch1741_1_002628
 Gesangbuch1741_1_002629
 Gesangbuch1741_1_002630
 Gesangbuch1741_1_002631
 Gesangbuch1741_1_002632
 Gesangbuch1741_1_002633
 Gesangbuch1741_1_002634
 Gesangbuch1741_1_002635
 Gesangbuch1741_1_002636
 Gesangbuch1741_1_002637
 Gesangbuch1741_1_002638
 Gesangbuch1741_1_002639
 Gesangbuch1741_1_002640

Diplomatische Transkription

len führer, giebt Er mir in
 feinem wort, daß Er werde
 <pb n="47b" src="047.jpg" />
 mein regierer durch die welt
 zur himmelspfort: daß Er
 mir mein Herz erfülle mit
 dem hellen glaubenslicht,
 das des todes macht zerbricht,
 und die hölle felbft
 macht ftille. Alles □c.
 5. Meiner feelen wohlergehen
 hat Er ja recht wohl
 bedacht: wil dem leibe noth
 zultehen, nimt Ers gleichfals
 wohl inacht. Wenn
 mein können, mein vermögen,
 nichts vermag, nichts
 helfen kan, kömt mein
 GOtt, und hebt mir an fein
 vermögen beizulegen. Alles □c.
 6. Himmel, erd und ihre
 heere hat Er mir zum dienft
 beftellt: wo ich nur mein
 aug hinkehre, find ich, was
 mich nährt und hält. Thiere,
 kräuter und getraide, in
 den gründen, in der höh, in
 den büfchen, in der fee, überall
 ift meine weide. Alles □c.
 7. Wenn ich fchlafe, wacht
 fein forgen, und ermuntert
 mein gemüt: daß ich alle
 liebe morgen fchaue neue
 lieb und güt. Wäre mein
 GOtt nicht gewefen, hätte
 mich fein angeficht nicht geleitet,
 wär ich nicht aus fo
 mancher angft genefen. Alles
 ding □c.

Normalisierter Text

Führer, gib mir in
 seinem Wort, dass er werde
 <pb n="47b" src="047.jpg" />
 mein Regierer durch die Welt
 zur Himmelspforte: dass er
 mir mein Herz erfülle mit
 dem hellen Glaubenslicht,
 das des Todes Macht zerbricht,
 und die Hölle selbst
 macht still. Alles etc.
 5. Meiner Seelen Wohlergehen
 hat er ja recht wohl
 bedacht. Will dem Leibe Not
 zustehen, nimmt er es gleichfalls
 wohl in Acht. Wenn
 mein Können, mein Vermögen,
 nichts vermag, nichts
 helfen kann, kommt mein
 Gott, und hebt mir an sein
 Vermögen beizulegen. Alles
 etc.
 6. Himmel, Erd und ihre
 Heere hat er mir zum Dienst
 bestellt. Wo ich nur mein
 Auge hinkehre, finde ich, was
 mich nährt und hält. Tiere,
 Kräuter und Getreide, in
 den Gründen, in der Höh, in
 den Büschen, in der See, überall
 ist meine Weide. Alles etc.
 7. Wenn ich schlafe, wacht
 sein Sorgen, und ermuntert
 mein Gemüt, dass ich alle
 liebe Morgen schaue neue
 Lieb und Güt. Wäre mein
 Gott nicht gewesen, hätte
 mich sein Angesicht nicht geleitet,
 wäre ich nicht aus so
 mancher Angst genesen. Alles
 Ding etc.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002641	8. Wie fo manche fchwe	8. Wie so manche schwere
Gesangbuch1741_1_002642	re	
Gesangbuch1741_1_002643	<pb n="48a" src="048.jpg" />	<pb n="48a" src="048.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002644	30 Von der ewigen Liebe.	30 Von der ewigen Liebe.
Gesangbuch1741_1_002645	re plage wird vom fatan rum	re Plage wird vom Satan herumgeführt,
Gesangbuch1741_1_002646	geführt, die mich doch mein	die mich doch mein
Gesangbuch1741_1_002647	lebetage niemals noch bis	Lebetage niemals noch bisher
Gesangbuch1741_1_002648	her gerührt. GOttes en	gerührt. Gottes Engel,
Gesangbuch1741_1_002649	gel, den er fendet, hat das	den er sendet, hat das
Gesangbuch1741_1_002650	böfe, fo der feind anzurich	Böse, so der Feind anzurichten
Gesangbuch1741_1_002651	ten war gemeynt, in die ferne	gemeint, in die Ferne
Gesangbuch1741_1_002652	weggewendet. Alles □c.	weggewendet. Alles etc.
Gesangbuch1741_1_002653	9. Wie ein vater feinem	9. Wie ein Vater seinem
Gesangbuch1741_1_002654	fohne fein herz niemals	Sohne sein Herz niemals
Gesangbuch1741_1_002655	ganz entzeucht, ob eengleich	ganz entzieht, wenngleich
Gesangbuch1741_1_002656	nicht gänzlich fchone, wenn	nicht gänzlich schone, wenn
Gesangbuch1741_1_002657	er aus der bahne weicht:	er aus der Bahn weicht.
Gesangbuch1741_1_002658	allo hält auch mein verge	Also hält auch mein Vergehen
Gesangbuch1741_1_002659	hen mir mein treuer GOtt	mir mein treuer Gott
Gesangbuch1741_1_002660	zu gut, wil mein fehlen mit	zu gut, will mein Fehlen mit
Gesangbuch1741_1_002661	der ruth, und nicht mit dem	der Rute, und nicht mit dem
Gesangbuch1741_1_002662	fchwerdt anfehen. Alles □c.	Schwert ansehen. Alles etc.
Gesangbuch1741_1_002663	10. Seine ftrafen, feine	10. Seine Strafen, seine
Gesangbuch1741_1_002664	fchläge, ob fie mir gleich bit	Schläge, ob sie mir gleich bitter
Gesangbuch1741_1_002665	ter feynd: dennoch, wenn	sind: dennoch, wenn
Gesangbuch1741_1_002666	ichs recht erwege, find es	ich es recht erwäge, sind es
Gesangbuch1741_1_002667	zeichen, daß mein freund,	Zeichen, dass mein Freund,
Gesangbuch1741_1_002668	der mich liebet, mein geden	der mich liebt, mein Gedenke,
Gesangbuch1741_1_002669	ke, und mich von der fchnö	und mich von der schnöVon
Gesangbuch1741_1_002670	Von dem ewigen Worte des	dem ewigen Worte des
Gesangbuch1741_1_002671	Vaters.	Vaters.
Gesangbuch1741_1_002672	27. Mel. 21.	27. Mel. 21.
Gesangbuch1741_1_002673	ABglanz aller majeftät	Abglanz aller Majestät
Gesangbuch1741_1_002674	und des lichts der	und des Lichts der
Gesangbuch1741_1_002675	ewigkeiten, der fich	Ewigkeiten, der sich
Gesangbuch1741_1_002676	aus ihm felber nährt, glanz	aus ihm selber nährt, Glanz
Gesangbuch1741_1_002677	und HErr der herlichkei	und Herr der Herrlichkei
Gesangbuch1741_1_002678	<pb n="48b" src="048.jpg" />	<pb n="48b" src="048.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002679	den welt, die mich hart ge	den Welt, die mich hart gefangen
Gesangbuch1741_1_002680	fangen hält, durch das creuze	hält, durch das Kreuz

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002681	zu ihm lenke. Alles □c.	zu ihm lenke. Alles etc.
Gesangbuch1741_1_002682	11. Das weiß ich fürwahr,	11. Das weiß ich fürwahr,
Gesangbuch1741_1_002683	und laffe mirs nicht aus	und lasse mir es nicht aus
Gesangbuch1741_1_002684	dem finne gehn: chriften	dem Sinne gehen. Christenkreuz
Gesangbuch1741_1_002685	creuz hat feine maaffe, und	hat seine Maße, und
Gesangbuch1741_1_002686	muß endlich stille ftehn.	muss endlich still stehen.
Gesangbuch1741_1_002687	Wenn der winter ausge-	Wenn der Winter ausgeschnit,
Gesangbuch1741_1_002688	fchneyet, tritt der schöne	tritt der schöne
Gesangbuch1741_1_002689	fommer ein: also wird auch	Sommer ein: also wird auch
Gesangbuch1741_1_002690	nach der pein, wers erwar-	nach der Pein, wer es erwarten
Gesangbuch1741_1_002691	ten kan, erfreuet. Alles □c.	kann, erfreut. Alles etc.
Gesangbuch1741_1_002692	12. Weil denn weder ziel	12. Weil denn weder Ziel
Gesangbuch1741_1_002693	noch ende sich in GOTTes lie-	noch Ende sich in Gottes Liebe
Gesangbuch1741_1_002694	be findt: ey, fo heb ich mei-	findet: ach, so hebe ich meine
Gesangbuch1741_1_002695	ne hände zu dir, Vater, als	Hände zu dir, Vater, als
Gesangbuch1741_1_002696	dein kind: bitte, wolft mir	dein Kind. Bitte, wolltest mir
Gesangbuch1741_1_002697	gnade geben, dich, aus aller	Gnade geben, dich, aus aller
Gesangbuch1741_1_002698	meiner macht, zu umfange	meiner Macht, zu umfange
Gesangbuch1741_1_002699	tag und nacht, hier in mei-	Tag und Nacht, hier in meinem
Gesangbuch1741_1_002700	nem ganzen leben, bis ich	ganzen Leben, bis ich
Gesangbuch1741_1_002701	dich nach diefer zeit lob und	dich nach dieser Zeit lob und
Gesangbuch1741_1_002702	lieb in ewigkeit.	Liebe in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_002703	ten, feines wefens fpiegel-	ten, seines Wesens Spiegelschild,
Gesangbuch1741_1_002704	fchild, und fo viel als eben-	und so viel als Ebenbild.
Gesangbuch1741_1_002705	bild.	
Gesangbuch1741_1_002706	2. Wie die fonne wärme	2. Wie die Sonne Wärme
Gesangbuch1741_1_002707	haucht, Sonne der gerechten	haucht, Sonne der gerechten
Gesangbuch1741_1_002708	feelen! also bricht der ewge	Seelen! Also bricht der ewige
Gesangbuch1741_1_002709	Geift in die kalten erdenhö-	Geist in die kalten Erdenhöhlen
Gesangbuch1741_1_002710	len	
Gesangbuch1741_1_002711	<pb n="49a" src="049.jpg" />	<pb n="49a" src="049.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002712	Von dem ewigen Worte des Vaters. 31	Von dem ewigen Worte des Vaters. 31
Gesangbuch1741_1_002713	len aus dem liebes-flammen-	len aus dem Liebesflammenmeer
Gesangbuch1741_1_002714	meer dein und deines Va-	dein und deines Vaters
Gesangbuch1741_1_002715	ters her.	her.
Gesangbuch1741_1_002716	3. Und du lichter lebens-	3. Und du lichter Lebensblitz,
Gesangbuch1741_1_002717	blitz, der mit ihm zugleich er-	der mit ihm zugleich errödet,
Gesangbuch1741_1_002718	röthet, der mit ftarkem feu-	der mit starkem Feuerstrahl
Gesangbuch1741_1_002719	er-ftrah! unfere gelüfte töd-	unsre Gelüste tötet,
Gesangbuch1741_1_002720	tet, wenn er durch das fin-	wenn er durch das finstre

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002721	ltre bricht: du bist GÖttes	bricht: du bist Gottes
Gesangbuch1741_1_002722	lonnen=licht.	Sonnenlicht.
Gesangbuch1741_1_002723	4. Licht, wie helle glänzelt	4. Licht, wie helle glänzest
Gesangbuch1741_1_002724	du! wie durchdringend ift	du! Wie durchdringend ist
Gesangbuch1741_1_002725	dein feuer! auch dein	dein Feuer! Auch dein
Gesangbuch1741_1_002726	schwächfter feiten=blik ift	schwächster Seitenblick ist
Gesangbuch1741_1_002727	mir doch fo hehr und theuer,	mir doch so hehr und teuer,
Gesangbuch1741_1_002728	wenn du hintern wolken	wenn du hinter den Wolken
Gesangbuch1741_1_002729	ftekft, und mich fanftiglich	steckst, und mich sanft
Gesangbuch1741_1_002730	erwekft.	erweckst.
Gesangbuch1741_1_002731	5. Eigentliche lichts=	5. Eigentliche Lichtsgestalt,
Gesangbuch1741_1_002732	geltalt, qvell=grund aller	Quellgrund aller
Gesangbuch1741_1_002733	lonnen=flammen! wannen=	Sonnenflammen! Woher
Gesangbuch1741_1_002734	her der tage pracht und der	der Tage Pracht und der
Gesangbuch1741_1_002735	fternen funken fflammen;	Sternen Funken stammen;
Gesangbuch1741_1_002736	o du heller morgen=ftern,	o du heller Morgenstern,
Gesangbuch1741_1_002737	meine feele hätt' dich gern.	meine Seele hätte dich gern.
Gesangbuch1741_1_002738	6. Wie mag einer feele	6. Wie mag einer Seele
Gesangbuch1741_1_002739	feyn, die, wenn du an fie ge=	sein, die, wenn du an sie gedungen,
Gesangbuch1741_1_002740	drungen, flich mit muntern	sich mit munteren
Gesangbuch1741_1_002741	gnadentrieb bis zum creuze	Gnadentrieb bis zum Kreuze
Gesangbuch1741_1_002742	aufgefchwungen, und bei dei=	aufgeschwungen, und bei deiner
Gesangbuch1741_1_002743	ner wunden blik fieht ihr	Wunden Blick sieht ihr
Gesangbuch1741_1_002744	unaufhörlich glük?	unaufhörlich Glück?
Gesangbuch1741_1_002745	7. So fey meiner feelen	7. So sei meiner Seelen
Gesangbuch1741_1_002746	auch, fo wil ich, ich wils,	auch, so will ich, ich will es,
Gesangbuch1741_1_002747	ich glaube; fo mit adler=	ich glaube. So mit Adlerschnellem
Gesangbuch1741_1_002748	fchnellem flug eil ich, ob=	Flug eile ich, obgleich
Gesangbuch1741_1_002749	gleich blöde taube, (bift	blöde Taube, (bist
Gesangbuch1741_1_002750	du doch auch lamm und	du doch auch Lamm und
Gesangbuch1741_1_002751	<pb n="49b" src="049.jpg" />	<pb n="49b" src="049.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002752	leu) daß ich bei der lonne	Löwe) dass ich bei der Sonne
Gesangbuch1741_1_002753	fey.	sei.
Gesangbuch1741_1_002754	8. Ja ich wil: und was	8. Ja ich will. Und was
Gesangbuch1741_1_002755	noch mehr? ich darf mich	noch mehr? Ich darf mich
Gesangbuch1741_1_002756	dahin nicht ftehlen: denn	dahin nicht stehlen. Denn
Gesangbuch1741_1_002757	ich bin es wohl befugt: du	ich bin es wohl befugt. Du
Gesangbuch1741_1_002758	bift bräutigam meiner fee=	bist Bräutigam meiner Seelen.
Gesangbuch1741_1_002759	len: das geheimnis ift mir	Das Geheimnis ist mir
Gesangbuch1741_1_002760	kund: drum fo küffe mich	kund. Darum so küsse mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002761	dein mund.	dein Mund.
Gesangbuch1741_1_002762	28. Mel. 6.	28. Mel. 6.
Gesangbuch1741_1_002763	DU wort der tiefen e	Du Wort der tiefen Ewigkeit,
Gesangbuch1741_1_002764	wigkeit, * durch wel	* durch welches
Gesangbuch1741_1_002765	ches alle zungen vom	alle Zungen vom
Gesangbuch1741_1_002766	erften anfang an der zeit	ersten Anfang an der Zeit
Gesangbuch1741_1_002767	gerufen und gefungen: gib	gerufen und gesungen: gib
Gesangbuch1741_1_002768	uns vom othem deiner	uns vom Atem deiner
Gesangbuch1741_1_002769	kraft, und nim gebet und	Kraft, und nimm Gebet und
Gesangbuch1741_1_002770	lieder der eingewordnen	Lieder der eingewordenen
Gesangbuch1741_1_002771	brüderfchaft aus deiner fülle	Brüderschaft aus deiner Fülle
Gesangbuch1741_1_002772	wieder. * Joh. 1. v. 1.	wieder. * Joh. 1. V. 1.
Gesangbuch1741_1_002773	2. Gedenke nicht der ma	2. Gedenke nicht der Majestät,
Gesangbuch1741_1_002774	jeftät, die deinen thron um	die deinen Thron umgibt.
Gesangbuch1741_1_002775	giebet: der trieb, der dich	Der Trieb, der dich
Gesangbuch1741_1_002776	ans creuz erhöht, dieweil	ans Kreuz erhöht, weil
Gesangbuch1741_1_002777	du uns geliebet, der werde	du uns geliebt, der werde
Gesangbuch1741_1_002778	deinem herzen neu, und	deinem Herzen neu, und
Gesangbuch1741_1_002779	führe dich zurücke auf deine	führe dich zurück auf deine
Gesangbuch1741_1_002780	brüderliche treu, in diefem	brüderliche Treue, in diesem
Gesangbuch1741_1_002781	augenblicke.	Augenblicke.
Gesangbuch1741_1_002782	3. O könig, mach uns	3. O König, mach uns
Gesangbuch1741_1_002783	ewiglich zu treuen untertha	ewiglich zu treuen Untertanen.
Gesangbuch1741_1_002784	nen; o fürft der deinen,	O Fürst der Deinen,
Gesangbuch1741_1_002785	hebe dich zu deines reiches	hebe dich zu deines Reiches
Gesangbuch1741_1_002786	fahnen: des Vaters erftge	Fahnen. Des Vaters erstgeborne
Gesangbuch1741_1_002787	bohrne kraft, regiere die ge	Kraft, regiere die Gebrüder.
Gesangbuch1741_1_002788	brüder: o haupt, deins	O Haupt, deines
Gesangbuch1741_1_002789	le	Le-
Gesangbuch1741_1_002790	<pb n="50a" src="050.jpg" />	<pb n="50a" src="050.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002791	32 Von dem ewigen Worte des Vaters.	32 Von dem ewigen Worte des Vaters.
Gesangbuch1741_1_002792	lebens freuden=laft durch	Lebens Freudensaft durchdringe
Gesangbuch1741_1_002793	dringe deine glieder.	deine Glieder.
Gesangbuch1741_1_002794	4. O lehrer! lehr uns im	4. O Lehrer! Lehre uns immerdar
Gesangbuch1741_1_002795	merdar mit dringendem be	mit dringendem Betriebe.
Gesangbuch1741_1_002796	triebe: bewähr uns aber	Bewähre uns aber
Gesangbuch1741_1_002797	fonderbar im haupt-gebot	sonderbar im Hauptgebot
Gesangbuch1741_1_002798	der liebe: o bräutigam!	der Liebe. O Bräutigam!
Gesangbuch1741_1_002799	fo wollen wir dir unaus	So wollen wir dir unaussprechlich
Gesangbuch1741_1_002800	fprechlich thönen: fo fchmük	tönen. So schmücket,

ID

Gesangbuch1741_1_002801
 Gesangbuch1741_1_002802
 Gesangbuch1741_1_002803
 Gesangbuch1741_1_002804
 Gesangbuch1741_1_002805
 Gesangbuch1741_1_002806
 Gesangbuch1741_1_002807
 Gesangbuch1741_1_002808
 Gesangbuch1741_1_002809
 Gesangbuch1741_1_002810
 Gesangbuch1741_1_002811
 Gesangbuch1741_1_002812
 Gesangbuch1741_1_002813
 Gesangbuch1741_1_002814
 Gesangbuch1741_1_002815
 Gesangbuch1741_1_002816
 Gesangbuch1741_1_002817
 Gesangbuch1741_1_002818
 Gesangbuch1741_1_002819
 Gesangbuch1741_1_002820
 Gesangbuch1741_1_002821
 Gesangbuch1741_1_002822
 Gesangbuch1741_1_002823
 Gesangbuch1741_1_002824
 Gesangbuch1741_1_002825
 Gesangbuch1741_1_002826
 Gesangbuch1741_1_002827
 Gesangbuch1741_1_002828
 Gesangbuch1741_1_002829
 Gesangbuch1741_1_002830
 Gesangbuch1741_1_002831
 Gesangbuch1741_1_002832
 Gesangbuch1741_1_002833
 Gesangbuch1741_1_002834
 Gesangbuch1741_1_002835
 Gesangbuch1741_1_002836
 Gesangbuch1741_1_002837
 Gesangbuch1741_1_002838
 Gesangbuch1741_1_002839
 Gesangbuch1741_1_002840

Diplomatische Transkription

ket, fo enthält uns dir der
 * hüter deiner fchönen.
 * Eft. 2. v. 8. 15.
 29. Mel. 22.
 HErr Chrif, der einge
 GOttes Sohn, Va-
 ters in ewigkeit, aus
 feinem herz'n entpfaffen:
 gleichwie gelchrieben fteht:
 Er ift der morgenfterne,
 fein'n glanz ftrekt er fo fer-
 ne für andern fternen klar.
 2. Für uns ein menfch ge-
 bohren im lezten theil der
 zeit; der mutter unverloh-
 ren ihr jungfräulich keufch-
 heit: den tod für uns zer-
 brochen, den himmel aufge-
 fchloffen, das leben wieder-
 bracht.
 3. Laß uns in deiner liebe
 und erkántnis nehmen zu;
 daß wir im glauben bleiben
 und dienen im geift fo; daß
 wir hier mögen fchmecken
 dein' füßigkeit im herzen,
 und dürften ftets nach dir.
 4. Du fchöpfer aller
 dinge, du väterliche kraft,
 <pb n="50b" src="050.jpg" />
 regier'ft von end zu ende
 kräftig aus eigner macht:
 das herz uns zu dir wende,
 und kehr ab unfre finne, daß
 fie nicht irren von dir.
 5. Ertödt uns durch dein'
 güte: erwek uns durch dein
 gnad: den alten menfchen
 kränke, daß der neu leben
 mag wohl hier auf diefer

Normalisierter Text

so enthält uns dir der
 * Hüter deiner Schönen.
 * Esth. 2. V. 8. 15.
 29. Mel. 22.
 Herr Christ, der einige
 Gottes Sohn, Vaters
 in Ewigkeit, aus
 seinem Herzen entsprossen.
 Gleichwie geschrieben steht:
 Er ist der Morgenstern,
 seinen Glanz streckt er so ferne
 für anderen Sternen klar.
 2. Für uns ein Mensch geboren
 im letzten Teil der
 Zeit. Der Mutter unverloren
 ihr jungfräuliche Keuschheit.
 Den Tod für uns zerbrochen,
 den Himmel aufgeschlossen,
 das Leben wiederbracht.
 3. Lass uns in deiner Liebe
 und Erkenntnis nehmen zu;
 dass wir im Glauben bleiben
 und dienen im Geist so; dass
 wir hier mögen schmecken
 deine Süßigkeit im Herzen,
 und dürsten stets nach dir.
 4. Du Schöpfer aller
 Dinge, du väterliche Kraft,
 <pb n="50b" src="050.jpg" />
 regierst von End zu Ende
 kräftig aus eigener Macht.
 Das Herz uns zu dir wende,
 und kehre ab unsre Sinne, dass
 sie nicht irren von dir.
 5. Ertöte uns durch deine
 Güte. Erwecke uns durch dein
 Gnade. Den alten Menschen
 kränke, dass der neue leben
 mag wohl hier auf dieser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_002841	erden, den fin und all be-	Erden, den Sinn und all Begehrden
Gesangbuch1741_1_002842	gehrden und g'danken ha-	und Gedanken haben
Gesangbuch1741_1_002843	ben zu dir.	zu dir.
Gesangbuch1741_1_002844	30. Mel. 28.	30. Mel. 28.
Gesangbuch1741_1_002845	WEr ist wohl, wie du,	Wer ist wohl, wie du,
Gesangbuch1741_1_002846	JEfu, füffe ruh?	Jesu, süße Ruh?
Gesangbuch1741_1_002847	unter vielen aus-	Unter vielen auserkoren,
Gesangbuch1741_1_002848	erkohren, leben derer, die	Leben derer, die
Gesangbuch1741_1_002849	verlohren, und ihr licht da-	verloren, und ihr Licht dazu,
Gesangbuch1741_1_002850	zu, JEfu, füffe ruh.	Jesu, süße Ruh.
Gesangbuch1741_1_002851	2. Leben, das den tod, mich	2. Leben, das den Tod, mich
Gesangbuch1741_1_002852	aus aller noth zu erlöfen,	aus aller Not zu erlösen,
Gesangbuch1741_1_002853	hat gefchmecket, meine fchul-	hat geschmeckt, meine Schulden
Gesangbuch1741_1_002854	den zugedecket, und mich	zugedeckt, und mich
Gesangbuch1741_1_002855	aus der noth hat geführt zu	aus der Not hat geführt zu
Gesangbuch1741_1_002856	GOTT.	Gott.
Gesangbuch1741_1_002857	3. Glanz der herlichkeit,	3. Glanz der Herrlichkeit,
Gesangbuch1741_1_002858	du bist vor der zeit zum er-	du bist vor der Zeit zum Erlöser
Gesangbuch1741_1_002859	löfer uns gefchenket, und	uns geschenkt, und
Gesangbuch1741_1_002860	in unfer fleiſch verfenket in	in unser Fleisch versenkt in
Gesangbuch1741_1_002861	der füll der zeit: glanz der	der Fülle der Zeit. Glanz der
Gesangbuch1741_1_002862	herlichkeit!	Herrlichkeit!
Gesangbuch1741_1_002863	4. Großer fiegesheld!	4. Großer Siegesheld!
Gesangbuch1741_1_002864	tod, fünd, höll und welt, alle	Tod, Sünd', Höll' und Welt, alle
Gesangbuch1741_1_002865	kraft des groffen drachen	Kraft des großen Drachen
Gesangbuch1741_1_002866	haft du woll'n zu fchanden	hast du wollen zu Schanden
Gesangbuch1741_1_002867	machen durch das löfe-geld	machen durch das Lösegeld
Gesangbuch1741_1_002868	deines bluts, o held!	deines Bluts, o Held!
Gesangbuch1741_1_002869	5. Höch-	5. Höchs-
Gesangbuch1741_1_002870	<pb n="51a" src="051.jpg" />	<pb n="51a" src="051.jpg" />
Gesangbuch1741_1_002871	Von dem ewigen Wort des Vaters. 33	Von dem ewigen Wort des Vaters. 33
Gesangbuch1741_1_002872	5. Höchſte majeftät, prie-	5. Höchste Majestät, Priester
Gesangbuch1741_1_002873	ſter und prophet, deinen fce-	und Prophet, deinen Szepter
Gesangbuch1741_1_002874	pter will ich küffen, ich will	will ich küssen, ich will
Gesangbuch1741_1_002875	fitzen dir zu füffen, wie Ma-	sitzen dir zu Füßen, wie Maria
Gesangbuch1741_1_002876	ria thät: höchſte majeftät.	ta. Höchste Majestät.
Gesangbuch1741_1_002877	6. Laß mich deinen ruhm,	6. Lass mich deinen Ruhm,
Gesangbuch1741_1_002878	als dein eigenthum, durch	als dein Eigentum, durch
Gesangbuch1741_1_002879	des Geiftes licht erkennen,	des Geistes Licht erkennen,
Gesangbuch1741_1_002880	ftets in deiner liebe bren-	stets in deiner Liebe brennen,

ID

Gesangbuch1741_1_002881
 Gesangbuch1741_1_002882
 Gesangbuch1741_1_002883
 Gesangbuch1741_1_002884
 Gesangbuch1741_1_002885
 Gesangbuch1741_1_002886
 Gesangbuch1741_1_002887
 Gesangbuch1741_1_002888
 Gesangbuch1741_1_002889
 Gesangbuch1741_1_002890
 Gesangbuch1741_1_002891
 Gesangbuch1741_1_002892
 Gesangbuch1741_1_002893
 Gesangbuch1741_1_002894
 Gesangbuch1741_1_002895
 Gesangbuch1741_1_002896
 Gesangbuch1741_1_002897
 Gesangbuch1741_1_002898
 Gesangbuch1741_1_002899
 Gesangbuch1741_1_002900
 Gesangbuch1741_1_002901
 Gesangbuch1741_1_002902
 Gesangbuch1741_1_002903
 Gesangbuch1741_1_002904
 Gesangbuch1741_1_002905
 Gesangbuch1741_1_002906
 Gesangbuch1741_1_002907
 Gesangbuch1741_1_002908
 Gesangbuch1741_1_002909
 Gesangbuch1741_1_002910
 Gesangbuch1741_1_002911
 Gesangbuch1741_1_002912
 Gesangbuch1741_1_002913
 Gesangbuch1741_1_002914
 Gesangbuch1741_1_002915
 Gesangbuch1741_1_002916
 Gesangbuch1741_1_002917
 Gesangbuch1741_1_002918
 Gesangbuch1741_1_002919
 Gesangbuch1741_1_002920

Diplomatische Transkription

nen, als dein eigenthum:
 allerfchönfter ruhm.
 7. Zeuch mich ganz in
 dich, daß vor liebe ich (wie
 die berge) vor dir fchmelze,
 und auf dich mein elend
 wälze, das ftets drückt
 mich: zeuch mich ganz in dich.
 8. Deiner fanftmuth
 fchild, deiner demuth bild
 mir anlege, in mich präge,
 das kein zorn noch ftolz fich
 rege: für dir fonft nichts
 gilt, als dein eigen bild.
 9. Steure meinen finn,
 der zur welt will hin: daß
 ich nicht mög von dir wan-
 ken, fndern bleiben in den
 Von der Schöpfung.
 31. Mel. 25.
 Ach hätt ich viel tau-
 fend zungen! alle
 folten in die wette
 preifen diefen HErrn der
 <pb n="51b" src="051.jpg" />
 fchranken: ley du mein ge-
 winn, gib mir deinen finn.
 10. Wecke mich recht auf,
 daß ich meinen lauf unver-
 rückt zu dir fortsetze, und
 mich nicht in feinem netze
 fatan halte auf: fördre mei-
 nen lauf.
 11. Deines Geiftes trieb
 in die feele gieb: daß ich wa-
 chen mög und beten, freudig
 vor dein antliz treten: un-
 gefärbte lieb in die feele
 gieb.
 12. Wenn der wellen

Normalisierter Text

als dein Eigentum.
 Allerschönster Ruhm.
 7. Zieh mich ganz in
 dich, dass vor Liebe ich (wie
 die Berge) vor dir schmelze,
 und auf dich mein Elend
 wälze, das stets drückt
 mich. Zieh mich ganz in dich.
 8. Deiner Sanftmut
 Schild, deiner Demut Bild
 mir anlege, in mich präge,
 dass kein Zorn noch Stolz sich
 rege. Vor dir sonst nichts
 gilt, als dein eigen Bild.
 9. Steure meinen Sinn,
 der zur Welt will hin. Dass
 ich nicht möge von dir wanken,
 sondern bleiben in den
 Von der Schöpfung.
 31. Mel. 25.
 Ach hätte ich viel tausend
 Zungen! Alle
 sollten in die Wette
 preisen diesen Herrn der
 <pb n="51b" src="051.jpg" />
 Schranken. Sei du mein Gewinn,
 gib mir deinen Sinn.
 10. Wecke mich recht auf,
 dass ich meinen Lauf unverrückt
 zu dir fortsetze, und
 mich nicht in seinem Netze
 Satan halte auf. Fördere meinen
 Lauf.
 11. Deines Geistes Trieb
 in die Seele gib, dass ich wachen
 möge und beten, freudig
 vor dein Antlitz treten. Ungefärbte
 Liebe in die Seele
 gib.
 12. Wenn der Wellen

ID

Gesangbuch1741_1_002921
 Gesangbuch1741_1_002922
 Gesangbuch1741_1_002923
 Gesangbuch1741_1_002924
 Gesangbuch1741_1_002925
 Gesangbuch1741_1_002926
 Gesangbuch1741_1_002927
 Gesangbuch1741_1_002928
 Gesangbuch1741_1_002929
 Gesangbuch1741_1_002930
 Gesangbuch1741_1_002931
 Gesangbuch1741_1_002932
 Gesangbuch1741_1_002933
 Gesangbuch1741_1_002934
 Gesangbuch1741_1_002935
 Gesangbuch1741_1_002936
 Gesangbuch1741_1_002937
 Gesangbuch1741_1_002938
 Gesangbuch1741_1_002939
 Gesangbuch1741_1_002940
 Gesangbuch1741_1_002941
 Gesangbuch1741_1_002942
 Gesangbuch1741_1_002943
 Gesangbuch1741_1_002944
 Gesangbuch1741_1_002945
 Gesangbuch1741_1_002946
 Gesangbuch1741_1_002947
 Gesangbuch1741_1_002948
 Gesangbuch1741_1_002949
 Gesangbuch1741_1_002950
 Gesangbuch1741_1_002951
 Gesangbuch1741_1_002952
 Gesangbuch1741_1_002953
 Gesangbuch1741_1_002954
 Gesangbuch1741_1_002955
 Gesangbuch1741_1_002956
 Gesangbuch1741_1_002957
 Gesangbuch1741_1_002958
 Gesangbuch1741_1_002959
 Gesangbuch1741_1_002960

Diplomatische Transkription

macht in der trüben nacht
 will des herzens schifflein
 decken, wollft du deine hand
 ausstrecken: habe auf mich
 acht, Hüter, in der nacht.
 13. Einen helden-muth,
 der da gut und blut gern
 um deinet willen laffe, und
 des fleisches lüfte halfe, gib
 mir, höchstes gut! durch
 dein theures blut.
 welt: daß er würde recht besungen
 hier in diefem wundervollen
 großen macht- und gnadenzelt.
 2. Lasset uns im lob ausfließen,
 und erheben über
 C alles
 <pb n="52a" src="052.jpg" />
 34 Von der Schöpfung.
 alles unsern könig, unsern
 HErrn! alles wird bald zeugen
 müssen von den großen
 herrlichkeiten: seine zukunft
 ilt nicht fern.
 3. Darum geht ihm ietzt
 entgegen mit geschmückten
 hellen lampen! hebt die
 häupter hoch empor! Er
 wird bald zu boden legen alle
 feinde, die uns drängen,
 wenn er bricht mit macht
 hervor.
 4. Hosianna! hochgelobet,
 hochehaben sey der könig
 unser liebe von Zion!
 Zionstöchter, lobet, lobet!
 bringet palmen! singet psalmen!
 eilet zu der ehrenkron!
 5. Lobe alles: auch ihr

Normalisierter Text

Macht in der trüben Nacht
 will des Herzens Schifflein
 decken, wolltest du deine Hand
 ausstrecken. Habe auf mich
 Acht, Hüter, in der Nacht.
 13. Einen Heldenmut,
 der da Gut und Blut gern
 um deinetwillen lasse, und
 des Fleisches Lüste hasse, gib
 mir, höchstes Gut! durch
 dein teures Blut.
 Welt, dass er würde recht besungen
 hier in diesem wundervollen
 großen Machtund
 Gnadenzelt.
 2. Lasset uns im Lob ausfließen,
 und erheben über
 C alles
 <pb n="52a" src="052.jpg" />
 34 Von der Schöpfung.
 alles unsern König, unsern
 Herrn! Alles wird bald zeugen
 müssen von den großen
 Herrlichkeiten. Seine Zukunft
 ist nicht fern.
 3. Darum geht ihm jetzt
 entgegen mit geschmückten
 hellen Lampen! Hebt die
 Häupter hoch empor! Er
 wird bald zu Boden legen alle
 Feinde, die uns drängen,
 wenn er bricht mit Macht
 hervor.
 4. Hosianna! Hochgelobet,
 hochehaben sei der König
 unsrer Liebe von Zion!
 Zionstöchter, lobet, lobet!
 Bringet Palmen! Singet Psalmen!
 Eilet zu der Ehrenkron!
 5. Lobe alles. Auch ihr

ID

Gesangbuch1741_1_002961
 Gesangbuch1741_1_002962
 Gesangbuch1741_1_002963
 Gesangbuch1741_1_002964
 Gesangbuch1741_1_002965
 Gesangbuch1741_1_002966
 Gesangbuch1741_1_002967
 Gesangbuch1741_1_002968
 Gesangbuch1741_1_002969
 Gesangbuch1741_1_002970
 Gesangbuch1741_1_002971
 Gesangbuch1741_1_002972
 Gesangbuch1741_1_002973
 Gesangbuch1741_1_002974
 Gesangbuch1741_1_002975
 Gesangbuch1741_1_002976
 Gesangbuch1741_1_002977
 Gesangbuch1741_1_002978
 Gesangbuch1741_1_002979
 Gesangbuch1741_1_002980
 Gesangbuch1741_1_002981
 Gesangbuch1741_1_002982
 Gesangbuch1741_1_002983
 Gesangbuch1741_1_002984
 Gesangbuch1741_1_002985
 Gesangbuch1741_1_002986
 Gesangbuch1741_1_002987
 Gesangbuch1741_1_002988
 Gesangbuch1741_1_002989
 Gesangbuch1741_1_002990
 Gesangbuch1741_1_002991
 Gesangbuch1741_1_002992
 Gesangbuch1741_1_002993
 Gesangbuch1741_1_002994
 Gesangbuch1741_1_002995
 Gesangbuch1741_1_002996
 Gesangbuch1741_1_002997
 Gesangbuch1741_1_002998
 Gesangbuch1741_1_002999
 Gesangbuch1741_1_003000

Diplomatische Transkription

flammen, reine geifter, hel-
 fet loben: werdet nie des lo-
 bens fatt! kommt mit
 fchaaren iezt zufammen,
 und erhebt auch unfre ftim-
 men, wenn das herz will
 werden matt.
 6. Aber doch kan nichts
 erreichen, großer könig, deir-
 ne gröffe! aller thronen
 preiß und ehr muß, o maje-
 ftät, dir weichen! nichts kan
 gleichen deiner hoheit,
 wens gleich fonft das
 höchfte war.
 7. Darum ruf nur felbft
 zufammen alle chöre deiner
 geifter, o du ftarker Jeho-
 <pb n="52b" src="052.jpg" />
 va; und mach herrlich deir-
 nen namen durch dich felb-
 ften in denfelben! hallelu-
 ja! gloria!
 8. Ich will, liebfter!
 nichts mehr fagen: laß mich
 nur zu deinen füßen liegen
 in dem liebs-genuß! wer
 dich hat darf nichts mehr
 klagen; denn in dir wohnt
 alle fülle in dem reichften
 überfluß!
 9. Halleluja, ia und a-
 men, laß, o treuer und wahr-
 hafter, in uns deine wahr-
 heit feyn! Amen fey in deir-
 nem namen, daß wir ftets
 dein eigen bleiben, bis du
 im triumph ziehft ein!
 32. Mel. 29.
 GEh aus, mein herz,

Normalisierter Text

Flammen, reine Geister, helfet
 loben. Werdet nie des Lobes
 satt! Kommt mit
 Scharen jetzt zusammen,
 und erhebt auch unsre Stimmen,
 wenn das Herz will
 werden matt.
 6. Aber doch kann nichts
 erreichen, großer König, deine
 Größe! Aller Thronen
 Preis und Ehr' muss, o Majestät,
 dir weichen! Nichts kann
 gleichen deiner Hoheit,
 wenn es gleich sonst das
 Höchste war.
 7. Darum rufe nur selbst
 zusammen alle Chöre deiner
 Geister, o du starker Jeho-
 <pb n="52b" src="052.jpg" />
 va; und mache herrlich deinen
 Namen durch dich selbst
 in denselben! Halleluja!
 Gloria!
 8. Ich will, Liebster!
 Nichts mehr sagen. Lass mich
 nur zu deinen Füßen liegen
 in dem Liebesgenuss! Wer
 dich hat darf nichts mehr
 klagen. Denn in dir wohnt
 alle Fülle in dem reichsten
 Überfluss!
 9. Halleluja, ja und Amen,
 lass, o treuer und wahrhafter,
 in uns deine Wahrheit
 sein! Amen sei in deinem
 Namen, dass wir stets
 dein eigen bleiben, bis du
 im Triumph ziehst ein!
 32. Mel. 29.
 Geh aus, mein Herz,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003001	und fuche freud, in	und suche Freud', in
Gesangbuch1741_1_003002	diefer lieben lommerz	dieser lieben Sommerzeit,
Gesangbuch1741_1_003003	zeit, an deines GOTTes ga-	an deines Gottes Gaben.
Gesangbuch1741_1_003004	ben: fchau an der fchönen	Schau an der schönen
Gesangbuch1741_1_003005	gärten zier, und fiehe, wie	Gärten Zier, und siehe, wie
Gesangbuch1741_1_003006	lie mir und dir fich ausge-	sie mir und dir sich ausgeschmückt
Gesangbuch1741_1_003007	fchmücket haben.	haben.
Gesangbuch1741_1_003008	2. Ich kan und mag da-	2. Ich kann und mag dabei
Gesangbuch1741_1_003009	bey nicht ruhn: des groffen	nicht ruhen. Des großen
Gesangbuch1741_1_003010	GOTTes großes thun er-	Gottes großes Tun erweckt
Gesangbuch1741_1_003011	wekt mir alle finnen. Ich	mir alle Sinne. Ich
Gesangbuch1741_1_003012	finge mit, wenn alles fingt,	singe mit, wenn alles singt,
Gesangbuch1741_1_003013	und laffe, was dem höch-	und lasse, was dem Höchsten
Gesangbuch1741_1_003014	ften klingt, aus meinem	klingt, aus meinem
Gesangbuch1741_1_003015	herzen rinnen.	Herzen rinnen.
Gesangbuch1741_1_003016	3. Ach! denk ich, bift du	3. Ach! Denk ich, bist du
Gesangbuch1741_1_003017	hier	hier
Gesangbuch1741_1_003018	<pb n="53a" src="053.jpg" />	<pb n="53a" src="053.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003019	Von der Schöpfung. 35	Von der Schöpfung. 35
Gesangbuch1741_1_003020	hier fo fchön, und läffelt uns	hier so schön, und lässt uns
Gesangbuch1741_1_003021	fo lieblich gehn, auf diefer	so lieblich gehen, auf dieser
Gesangbuch1741_1_003022	armen erden; was will doch	armen Erden; was will doch
Gesangbuch1741_1_003023	wol nach diefer welt, dort	wohl nach dieser Welt, dort
Gesangbuch1741_1_003024	in dem felten himmelszelt	in dem festen Himmelszelt
Gesangbuch1741_1_003025	und güldnen fchloffte wer-	und güldenen Schlosse werden?
Gesangbuch1741_1_003026	den?	
Gesangbuch1741_1_003027	4. Welch hohe luft, welch	4. Welch hohe Lust, welch
Gesangbuch1741_1_003028	hoher fchein, wird wol in	hoher Schein, wird wohl in
Gesangbuch1741_1_003029	Chrifti garten feyn! wie	Christi Garten sein! Wie
Gesangbuch1741_1_003030	wird es da wol klingen, da	wird es da wohl klingen, da
Gesangbuch1741_1_003031	fo viel taufend Seraphim	so viel tausend Seraphim
Gesangbuch1741_1_003032	mit unverdroßnem mund	mit unverdorbenem Mund
Gesangbuch1741_1_003033	und ftimm ihr halleluia fin-	und Stimm' ihr Halleluja singen!
Gesangbuch1741_1_003034	gen!	
Gesangbuch1741_1_003035	5. O wär ich da, o ftünd	5. O wäre ich da, o stünde
Gesangbuch1741_1_003036	ich fchon, ach! füffer GOTT,	ich schon, ach! süßer Gott,
Gesangbuch1741_1_003037	vor deinem thron, und trü-	vor deinem Thron, und trüge
Gesangbuch1741_1_003038	ge meine palmen; fo wolt	meine Palmen; so wollt'
Gesangbuch1741_1_003039	ich, nach der engel weis	ich, nach der Engel Weise
Gesangbuch1741_1_003040	erhöhen deines nahmens	erhöhen deines Namens

ID

Gesangbuch1741_1_003041
 Gesangbuch1741_1_003042
 Gesangbuch1741_1_003043
 Gesangbuch1741_1_003044
 Gesangbuch1741_1_003045
 Gesangbuch1741_1_003046
 Gesangbuch1741_1_003047
 Gesangbuch1741_1_003048
 Gesangbuch1741_1_003049
 Gesangbuch1741_1_003050
 Gesangbuch1741_1_003051
 Gesangbuch1741_1_003052
 Gesangbuch1741_1_003053
 Gesangbuch1741_1_003054
 Gesangbuch1741_1_003055
 Gesangbuch1741_1_003056
 Gesangbuch1741_1_003057
 Gesangbuch1741_1_003058
 Gesangbuch1741_1_003059
 Gesangbuch1741_1_003060
 Gesangbuch1741_1_003061
 Gesangbuch1741_1_003062
 Gesangbuch1741_1_003063
 Gesangbuch1741_1_003064
 Gesangbuch1741_1_003065
 Gesangbuch1741_1_003066
 Gesangbuch1741_1_003067
 Gesangbuch1741_1_003068
 Gesangbuch1741_1_003069
 Gesangbuch1741_1_003070
 Gesangbuch1741_1_003071
 Gesangbuch1741_1_003072
 Gesangbuch1741_1_003073
 Gesangbuch1741_1_003074
 Gesangbuch1741_1_003075
 Gesangbuch1741_1_003076
 Gesangbuch1741_1_003077
 Gesangbuch1741_1_003078
 Gesangbuch1741_1_003079
 Gesangbuch1741_1_003080

Diplomatische Transkription

preis mit tausend schönen
 psalmen.
 6. Doch gleichwol will
 ich, weil ich noch hie trage
 dieses leibes joch, auch nicht
 gar ftille schweigen: mein
 herze soll sich fort und fort
 an diesem und an allem ort
 zu deinem lobe neigen.
 7. Hilf mir, und fegne
 meinen geist mit legen, der
 vom himmel flueft, daß ich
 dir stetig blühe: gib daß der
 sommer deiner gnad in meis-
 ner feelen früh und spät viel
 glaubensfrucht erziehe.
 8. Mach in mir deinem
 <pb n="53b" src="053.jpg" />
 geifte raum, daß ich dir werd
 ein guter baum, und laß
 mich wohl bekleiben: verleih-
 he, daß zu deinem ruhm, ich
 deines gartens schöne blum
 und pflanze möge bleiben!
 9. Erwähle mich zum pa-
 radeis, und laß mich, bis
 zur letzten reis, an leib und
 feele grünen: so will ich dir
 und deiner ehr allein, und
 fonften keinem mehr, hier
 und dort ewig dienen.
 33. Mel. 30.
 Himmel, erde, luft
 und meer zeugen von
 des schöpfers ehr:
 meine feele, sänge du, bring
 auch ietzt dein lob herzu.
 2. Seht das große son-
 nenlicht an dem tag die
 wolken bricht; auch der

Normalisierter Text

Preis mit tausend schönen
 Psalmen.
 6. Doch gleichwohl will
 ich, weil ich noch hier trage
 dieses Leibes Joch, auch nicht
 gar still schweigen: mein
 Herz soll sich fort und fort
 an diesem und an allem Ort
 zu deinem Lobe neigen.
 7. Hilf mir, und segne
 meinen Geist mit Segen, der
 vom Himmel fließt, dass ich
 dir stetig blühe. Gib, dass der
 Sommer deiner Gnad' in meiner
 Seelen früh und spät viel
 Glaubensfrucht erziehe.
 8. Mache in mir deinem
 <pb n="53b" src="053.jpg" />
 Geiste Raum, dass ich dir werde
 ein guter Baum, und lass
 mich wohl bekleiben. Verleihe,
 dass zu deinem Ruhm, ich
 deines Gartens schöne Blum'
 und Pflanze möge bleiben!
 9. Erwähle mich zum Paradies,
 und lass mich, bis
 zur letzten Reis, an Leib und
 Seele grünen: so will ich dir
 und deiner Ehr' allein, und
 sonst keinem mehr, hier
 und dort ewig dienen.
 33. Mel. 30.
 Himmel, Erde, Luft
 und Meer zeugen von
 des Schöpfers Ehr'.
 Meine Seele, singe du, bring
 auch jetzt dein Lob herzu.
 2. Seht das große Sonnenlicht
 an dem Tag die
 Wolken bricht; auch der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003081	mond und fternenpracht	Mond und Sternenpracht
Gesangbuch1741_1_003082	jauchzen GOtt bey füller	jauchzen Gott bei stiller
Gesangbuch1741_1_003083	nacht.	Nacht.
Gesangbuch1741_1_003084	3. Seht der erden runden	3. Seht der Erden runden
Gesangbuch1741_1_003085	ball GOtt geziert hat über	Ball Gott geziert hat überall.
Gesangbuch1741_1_003086	all; wälder, felder, mit dem	Wälder, Felder, mit dem
Gesangbuch1741_1_003087	vieh, zeigen GOttes finger	Vieh, zeigen Gottes Finger
Gesangbuch1741_1_003088	hie.	hier.
Gesangbuch1741_1_003089	4. Seht, wie fleucht der	4. Seht, wie fliegt der
Gesangbuch1741_1_003090	vögel fchaar in den lüften	Vögel Schar in den Lüften
Gesangbuch1741_1_003091	paar bey paar; donner, bliz,	Paar bei Paar; Donner, Blitz,
Gesangbuch1741_1_003092	dampf, hagel, wind, feines	Dampf, Hagel, Wind, seines
Gesangbuch1741_1_003093	willens diener find.	Willens Diener sind.
Gesangbuch1741_1_003094	5. Seht der wafferwel	5. Seht der Wasserwellen
Gesangbuch1741_1_003095	len lauf, wie fie fteigen ab	Lauf, wie sie steigen ab
Gesangbuch1741_1_003096	C 2 und	C 2 und
Gesangbuch1741_1_003097	<pb n="54a" src="054.jpg" />	<pb n="54a" src="054.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003098	36 Von dem Regiment GOttes auf Erden.	36 Von dem Regiment Gottes auf Erden.
Gesangbuch1741_1_003099	und auf: durch ihr raufchen	und auf. Durch ihr Rauschen
Gesangbuch1741_1_003100	fie auch noch preifen ihren	sie auch noch preisen ihren
Gesangbuch1741_1_003101	HERren hoch.	Herrn hoch.
Gesangbuch1741_1_003102	6. Ach! mein GOtt, wie	6. Ach! mein Gott, wie
Gesangbuch1741_1_003103	Von dem Regiment GOttes auf	Von dem Regiment Gottes auf
Gesangbuch1741_1_003104	Erden.	Erden.
Gesangbuch1741_1_003105	34. Mel. 34.	34. Mel. 34.
Gesangbuch1741_1_003106	BEfieh! du deine wege,	Befiehl du deine Wege,
Gesangbuch1741_1_003107	und was dein herze	und was dein Herz
Gesangbuch1741_1_003108	kränkt, der allertreu	kränkt, der allertreuesten
Gesangbuch1741_1_003109	ften pflege deß, der den him	Pflege dessen, der den Himmel
Gesangbuch1741_1_003110	mel lenkt: der wolken, luft	lenkt. Der Wolken, Luft
Gesangbuch1741_1_003111	und winden giebt wege, lauf	und Winden gibt Wege, Lauf
Gesangbuch1741_1_003112	und bahn, der wird auch	und Bahn, der wird auch
Gesangbuch1741_1_003113	wege finden, da dein fuß ge	Wege finden, da dein Fuß gehen
Gesangbuch1741_1_003114	hen kan.	kann.
Gesangbuch1741_1_003115	2. Dem HERren muft du	2. Dem Herrn mußt du
Gesangbuch1741_1_003116	trauen, wenn dirs foll wohl	trauen, wenn dir es soll wohl
Gesangbuch1741_1_003117	ergehn: auf fein werk muft	ergehen. Auf sein Werk mußt
Gesangbuch1741_1_003118	du fchauen, wenn dein werk	du schauen, wenn dein Werk
Gesangbuch1741_1_003119	foll beftehn. Mit forgen und	soll bestehen. Mit Sorgen und
Gesangbuch1741_1_003120	mit grämen und mit felbft	mit Grämen und mit selbst

ID

Gesangbuch1741_1_003121
 Gesangbuch1741_1_003122
 Gesangbuch1741_1_003123
 Gesangbuch1741_1_003124
 Gesangbuch1741_1_003125
 Gesangbuch1741_1_003126
 Gesangbuch1741_1_003127
 Gesangbuch1741_1_003128
 Gesangbuch1741_1_003129
 Gesangbuch1741_1_003130
 Gesangbuch1741_1_003131
 Gesangbuch1741_1_003132
 Gesangbuch1741_1_003133
 Gesangbuch1741_1_003134
 Gesangbuch1741_1_003135
 Gesangbuch1741_1_003136
 Gesangbuch1741_1_003137
 Gesangbuch1741_1_003138
 Gesangbuch1741_1_003139
 Gesangbuch1741_1_003140
 Gesangbuch1741_1_003141
 Gesangbuch1741_1_003142
 Gesangbuch1741_1_003143
 Gesangbuch1741_1_003144
 Gesangbuch1741_1_003145
 Gesangbuch1741_1_003146
 Gesangbuch1741_1_003147
 Gesangbuch1741_1_003148
 Gesangbuch1741_1_003149
 Gesangbuch1741_1_003150
 Gesangbuch1741_1_003151
 Gesangbuch1741_1_003152
 Gesangbuch1741_1_003153
 Gesangbuch1741_1_003154
 Gesangbuch1741_1_003155
 Gesangbuch1741_1_003156
 Gesangbuch1741_1_003157
 Gesangbuch1741_1_003158
 Gesangbuch1741_1_003159
 Gesangbuch1741_1_003160

Diplomatische Transkription

eigner pein läßt GOtt ihm
 gar nichts nehmen: es muß
 erbeten feyn.
 3. Dein ew'ge treu und
 gnade, o Vater, weiß und
 lieht, was gut fey oder scha-
 de den kindlichem gemüth:
 und was du denn erleben,
 das treibft du, ftarker held,
 und bringft zum ftand und
 welen, was deinem rath ge-
 fällt.
 <pb n="54b" src="054.jpg" />
 wunderbarlich fpüret meine fee-
 le dich; drücke ftets in mei-
 nen finn, was Du bilft, und
 was ich bin.
 4. Weg' haft du allerwe-
 gen: an mitteln fehlt dirs
 nicht: dein thun ift lauter
 fegen: dein gang ift lauter
 licht: dein werk kan nie-
 mand hindern: dein arbeit
 darf nicht ruhn, wenn du,
 was deinen kindern ge-
 fegnet ift, wilt thun.
 5. Und ob gleich alle teu-
 fel hie wolten widerftehn;
 fo wird doch ohne zweifel
 GOtt nicht zurücker gehn:
 was er ihm fürgenommen,
 und was er haben will, das
 muß doch endlich kommen
 zu feinem zwek und ziel.
 6. Hof, o du arme feele,
 hof, und fey unverzagt:
 GOtt wird dich aus der
 höhle, da dich der kummer
 plagt, mit groffen gnaden
 rücken: erwarte nur der

Normalisierter Text

eigener Pein lässt Gott ihm
 gar nichts nehmen: es muss
 erbeten sein.
 3. Deine ewige Treue und
 Gnade, o Vater, weiß und
 sieht, was gut sei oder Schade
 dem kindlichem Gemüt:
 und was du denn erleben,
 das treibst du, starker Held,
 und bringst zum Stand und
 Wesen, was deinem Rat gefällt.
 <pb n="54b" src="054.jpg" />
 wunderbarlich spürt meine Seele
 dich. Drücke stets in meinen
 Sinn, was du bist, und
 was ich bin.
 4. Wege hast du allerwegen.
 An Mitteln fehlt dir es
 nicht. Dein Tun ist lauter
 Segen. Dein Gang ist lauter
 Licht. Dein Werk kann niemand
 hindern. Deine Arbeit
 darf nicht ruhen, wenn du,
 was deinen Kindern gesegnet
 ist, willst tun.
 5. Und ob gleich alle Teufel
 hier wollten widerstehen;
 so wird doch ohne Zweifel
 Gott nicht zurück gehen.
 Was er ihm vorgenommen,
 und was er haben will, das
 muss doch endlich kommen
 zu seinem Zweck und Ziel.
 6. Hoff, o du arme Seele,
 hoff, und sei unverzagt.
 Gott wird dich aus der
 Höhle, da dich der Kummer
 plagt, mit großen Gnaden
 rücken. Erwarte nur der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003161	zeit: fo wirst du fchon er	Zeit. So wirst du schon erblicken
Gesangbuch1741_1_003162	blicken die fonn der fchönften	die Sonn' der schönsten
Gesangbuch1741_1_003163	freud.	Freud'.
Gesangbuch1741_1_003164	7. Auf, auf gieb deinem	7. Auf, auf gib deinem
Gesangbuch1741_1_003165	fchmerze und forgen gute	Schmerze und Sorgen gute
Gesangbuch1741_1_003166	nacht:	Nacht.
Gesangbuch1741_1_003167	<pb n="55a" src="055.jpg" />	<pb n="55a" src="055.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003168	Von dem Regiment GOttes auf Erden. 37	Von dem Regiment Gottes auf Erden. 37
Gesangbuch1741_1_003169	nacht: laß fahren, was das	Nacht. Lass fahren, was das
Gesangbuch1741_1_003170	herze betrübt und traurig	Herz betrübt und traurig
Gesangbuch1741_1_003171	macht: bist du doch nicht re	macht. Bist du doch nicht Regent,
Gesangbuch1741_1_003172	gente, der alles führen foll;	der alles führen soll;
Gesangbuch1741_1_003173	GOtt fitzt im regimente,	Gott sitzt im Regimente,
Gesangbuch1741_1_003174	und führet alles wohl.	und führt alles wohl.
Gesangbuch1741_1_003175	8. Ihn, ihn laß thun und	8. Ihn, ihn lass tun und
Gesangbuch1741_1_003176	walten: er ift ein weifer	walten. Er ist ein weiser
Gesangbuch1741_1_003177	fürft, und wird fich fo ver	Fürst, und wird sich so verhalten,
Gesangbuch1741_1_003178	halten, daß du dich wundern	dass du dich wundern
Gesangbuch1741_1_003179	wirst; wenn er, wie ihm ge	wirst; wenn er, wie ihm gebührt,
Gesangbuch1741_1_003180	bühret, mit wunderbahrem	mit wunderbarem
Gesangbuch1741_1_003181	rath das werk hinaus ge	Rat das Werk hinaus geführt,
Gesangbuch1741_1_003182	führet, das dich bekümmert	das dich bekümmert
Gesangbuch1741_1_003183	hat.	hat.
Gesangbuch1741_1_003184	9. Er wird zwar eine wei	9. Er wird zwar eine Weile
Gesangbuch1741_1_003185	le mit feinem troft verziehn,	mit seinem Trost verziehen,
Gesangbuch1741_1_003186	und thun an feinem theile,	und tun an seinem Teile,
Gesangbuch1741_1_003187	als hätt in feinem finn er	als hätte in seinem Sinn er
Gesangbuch1741_1_003188	deiner fich begeben: und	deiner sich begeben: und
Gesangbuch1741_1_003189	folfft du für und für in angft	solltest du für und für in Angst
Gesangbuch1741_1_003190	und nöthen fchweben, fo	und Nöten schweben, so
Gesangbuch1741_1_003191	fragt er nichts nach dir:	fragt er nichts nach dir.
Gesangbuch1741_1_003192	10. Wirds aber fich befin	10. Wird es aber sich befinden,
Gesangbuch1741_1_003193	den, daß du ihm treu ver	dass du ihm treu verbleibst;
Gesangbuch1741_1_003194	bleibft; fo wird er dich ent	so wird er dich entbinden,
Gesangbuch1741_1_003195	binden, da du's am mind	da du es am mindesten
Gesangbuch1741_1_003196	ften gläubft: Er wird dein	glaubst. Er wird dein
Gesangbuch1741_1_003197	herze löfen von der fo fchwe	Herz lösen von der so schweren
Gesangbuch1741_1_003198	ren laft, die du zu keinem bö	Last, die du zu keinem bösen
Gesangbuch1741_1_003199	fen bisher getragen haft.	bisher getragen hast.
Gesangbuch1741_1_003200	11. Wohl dir, du kind der	11. Wohl dir, du Kind der

ID

Gesangbuch1741_1_003201
 Gesangbuch1741_1_003202
 Gesangbuch1741_1_003203
 Gesangbuch1741_1_003204
 Gesangbuch1741_1_003205
 Gesangbuch1741_1_003206
 Gesangbuch1741_1_003207
 Gesangbuch1741_1_003208
 Gesangbuch1741_1_003209
 Gesangbuch1741_1_003210
 Gesangbuch1741_1_003211
 Gesangbuch1741_1_003212
 Gesangbuch1741_1_003213
 Gesangbuch1741_1_003214
 Gesangbuch1741_1_003215
 Gesangbuch1741_1_003216
 Gesangbuch1741_1_003217
 Gesangbuch1741_1_003218
 Gesangbuch1741_1_003219
 Gesangbuch1741_1_003220
 Gesangbuch1741_1_003221
 Gesangbuch1741_1_003222
 Gesangbuch1741_1_003223
 Gesangbuch1741_1_003224
 Gesangbuch1741_1_003225
 Gesangbuch1741_1_003226
 Gesangbuch1741_1_003227
 Gesangbuch1741_1_003228
 Gesangbuch1741_1_003229
 Gesangbuch1741_1_003230
 Gesangbuch1741_1_003231
 Gesangbuch1741_1_003232
 Gesangbuch1741_1_003233
 Gesangbuch1741_1_003234
 Gesangbuch1741_1_003235
 Gesangbuch1741_1_003236
 Gesangbuch1741_1_003237
 Gesangbuch1741_1_003238
 Gesangbuch1741_1_003239
 Gesangbuch1741_1_003240

Diplomatische Transkription

treue! du haft und trägst
 davon, mit ruhm nnd dank-
 gefchreie, den lieg und eh-
 renkron: GOtt giebt dir
 felbft die palmen in deine
 rechte hand; und du fingst
 <pb n="55b" src="055.jpg" />
 freuden-pfalmen dem, der
 dein leid gewandt.
 12. Mach end, o HErr!
 mach ende, an aller unfer
 noth: ftärk unfre füß und
 hände, und laß bis in den
 tod uns allzeit deiner pflege
 und treu empfohlen feyn: so
 gehen unfre wege gewiß
 zum himmel ein.
 35. Mel. 36.
 JEhova! dein regieren
 macht, daß menfchen-
 wiz vergiffet, was
 fonften ift gar hoch geacht't,
 wenn er gebührend mißet
 die höhe deiner majestät,
 wie weit fie über alles geht,
 was auf den höchften thro-
 nen trägt die gerecht'ften
 kronen.
 2. Wo ift, der ie fein regi-
 ment mit folcher macht ge-
 führet? wer ift, der dir fich
 gleich erkennt, ob er gleich
 viel regieret? was fich noch
 fterblich nennen muß, legt
 kron und fcepter dir zu fuß,
 fpricht: wir find nur vafal-
 len, * fo lang dirs wird ge-
 fallen. * Lehnleute.
 3. Wie weit erftreckt fich
 dein gebiet? das bleibt wol

Normalisierter Text

Treue! Du hast und trägst
 davon, mit Ruhm und Dankeschrei,
 den Sieg und Ehrenkron.
 Gott gibt dir
 selbst die Palmen in deine
 rechte Hand; und du singst
 <pb n="55b" src="055.jpg" />
 Freudenpsalmen dem, der
 dein Leid gewandt.
 12. Mache End', o Herr!
 Mache Ende, an aller unsrer
 Not. Stärke unsre Füß' und
 Hände, und lass bis in den
 Tod uns allzeit deiner Pflege
 und Treue empfohlen sein: so
 gehen unsre Wege gewiss
 zum Himmel ein.
 35. Mel. 36.
 Jehova! Dein Regieren
 macht, dass Menschenwitz
 vergisst, was
 sonst ist gar hoch geachtet,
 wenn er gebührend misst
 die Höhe deiner Majestät,
 wie weit sie über alles geht,
 was auf den höchsten Thronen
 trägt die gerechtesten
 Kronen.
 2. Wo ist, der je sein Regiment
 mit solcher Macht geführt?
 Wer ist, der dir sich
 gleich erkennt, ob er gleich
 viel regiert? Was sich noch
 sterblich nennen muss, legt
 Kron' und Szepter dir zu Fuß,
 spricht: wir sind nur Vasallen,
 * solange dir es wird gefallen.
 * Lehnleute.
 3. Wie weit erstreckt sich
 dein Gebiet? Das bleibt wohl

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003241	ungemeffen. Was dein aug	ungemessen. Was dein Auge
Gesangbuch1741_1_003242	irgend wohnend fieht, ift	irgend wohnend sieht, ist
Gesangbuch1741_1_003243	unter dir gefeffen: der aller-	unter dir gesessen: der allergrößte
Gesangbuch1741_1_003244	größte landes-herr ift ja	Landesherr ist ja
Gesangbuch1741_1_003245	C 3 dein	C 3 dein
Gesangbuch1741_1_003246	<pb n="56a" src="056.jpg" />	<pb n="56a" src="056.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003247	38 Von dem Regiment GOttes auf Erden.	38 Von dem Regiment Gottes auf Erden.
Gesangbuch1741_1_003248	dein größter schuldener: der	dein größter Schuldner. Der
Gesangbuch1741_1_003249	groffe, wie der kleine, hat	Große, wie der Kleine, hat
Gesangbuch1741_1_003250	auch von dir das feine.	auch von dir das Seine.
Gesangbuch1741_1_003251	4. Wie recht find, herr-	4. Wie recht sind, Herrscher,
Gesangbuch1741_1_003252	fcher, die gericht, die du ge-	die Gericht, die du gewaltig
Gesangbuch1741_1_003253	wältig übef; wie richtig	übst; wie richtig
Gesangbuch1741_1_003254	hält doch dein gewicht, da-	hält doch dein Gewicht, damit
Gesangbuch1741_1_003255	mit du maaffe giebef, daß al-	du Maße gibst, dass alles
Gesangbuch1741_1_003256	les werde recht erfüllt, wenn	werde recht erfüllt, wenn
Gesangbuch1741_1_003257	gleiches du vergelten wilt,	Gleiches du vergelten willst,
Gesangbuch1741_1_003258	wenn, richter, du mit ftra-	wenn, Richter, du mit Strafen
Gesangbuch1741_1_003259	fen und lohnen recht wilt	und Löhnen recht willst
Gesangbuch1741_1_003260	fchaffen!	schaffen!
Gesangbuch1741_1_003261	5. Es gehet alles ordent-	5. Es geht alles ordentlich,
Gesangbuch1741_1_003262	lich, in keinem wird geirret:	in keinem wird geirrt.
Gesangbuch1741_1_003263	nichts geht den krebs-gang	Nichts geht den Krebsgang
Gesangbuch1741_1_003264	hinter fch: nichts findet fch	hinter sich. Nichts findet sich
Gesangbuch1741_1_003265	verwirret. Erhalten, fchüz-	verwirrt. Erhalten, schützen
Gesangbuch1741_1_003266	zen ift dein thun, verforgen,	ist dein Tun, versorgen,
Gesangbuch1741_1_003267	ordnen, ftets wie nun: es	ordnen, stets wie nun. Es
Gesangbuch1741_1_003268	fey fchlecht oder wichtig, fo	sei schlecht oder wichtig, so
Gesangbuch1741_1_003269	ift dein fcepter richtig.	ist dein Szepter richtig.
Gesangbuch1741_1_003270	6. Gepriefen fey die hohe	6. Gepriesen sei die hohe
Gesangbuch1741_1_003271	Hand, die fo rechtfchaffen	Hand, die so rechtschaffen
Gesangbuch1741_1_003272	richtet! wohl dem, der recht	richtet! Wohl dem, der recht
Gesangbuch1741_1_003273	erkennt das band, womit er	erkennt das Band, womit er
Gesangbuch1741_1_003274	dir verpflichtet! Ich, dein	dir verpflichtet! Ich, dein
Gesangbuch1741_1_003275	geringfter unterthan, meld'	geringster Untertan, meld'
Gesangbuch1741_1_003276	mich in tieffter demuth an,	mich in tiefster Demut an,
Gesangbuch1741_1_003277	für deinen thron zu treten,	vor deinen Thron zu treten,
Gesangbuch1741_1_003278	den fcepter anzubeten.	den Szepter anzubeten.
Gesangbuch1741_1_003279	7. Hier lieg' ich auf	7. Hier liege ich auf
Gesangbuch1741_1_003280	mein'm angeficht, befehl	meinem Angesicht, befehl

ID

Gesangbuch1741_1_003281
 Gesangbuch1741_1_003282
 Gesangbuch1741_1_003283
 Gesangbuch1741_1_003284
 Gesangbuch1741_1_003285
 Gesangbuch1741_1_003286
 Gesangbuch1741_1_003287
 Gesangbuch1741_1_003288
 Gesangbuch1741_1_003289
 Gesangbuch1741_1_003290
 Gesangbuch1741_1_003291
 Gesangbuch1741_1_003292
 Gesangbuch1741_1_003293
 Gesangbuch1741_1_003294
 Gesangbuch1741_1_003295
 Gesangbuch1741_1_003296
 Gesangbuch1741_1_003297
 Gesangbuch1741_1_003298
 Gesangbuch1741_1_003299
 Gesangbuch1741_1_003300
 Gesangbuch1741_1_003301
 Gesangbuch1741_1_003302
 Gesangbuch1741_1_003303
 Gesangbuch1741_1_003304
 Gesangbuch1741_1_003305
 Gesangbuch1741_1_003306
 Gesangbuch1741_1_003307
 Gesangbuch1741_1_003308
 Gesangbuch1741_1_003309
 Gesangbuch1741_1_003310
 Gesangbuch1741_1_003311
 Gesangbuch1741_1_003312
 Gesangbuch1741_1_003313
 Gesangbuch1741_1_003314
 Gesangbuch1741_1_003315
 Gesangbuch1741_1_003316
 Gesangbuch1741_1_003317
 Gesangbuch1741_1_003318
 Gesangbuch1741_1_003319
 Gesangbuch1741_1_003320

Diplomatische Transkription

mich deiner gnade. Kehr de
 nen fcepter von mir nicht, bin
 ich gleich eine made in de
 nem hochgefeßnen aug', da
 ich an wülden gar nicht
 <pb n="56b" src="056.jpg" />
 taug': fo biß du doch ein
 könig, dem nichtes iß zu
 wenig.
 8. Ich bin ein ungerechter
 knecht, und muß die ftrenge
 fcheuen: doch ling' ich mit
 von gnad und recht, deß sich
 die deinen freuen. Du neigst
 den fcepter her zu mir: ich
 wag es, daß ich ihn berühr:
 fo bin ich dann in gnaden;
 mir wird dein zorn nicht
 fchaden.
 9. Das macht, der mich
 bey dir vertritt, den du der
 welt gegeben: auf diesen
 gründ ich alle fchritt, die sich
 zu dir erheben: der hält mich
 alles zweifels frey, daß ich
 der gnaden fähig fey, die du
 fo gerne giebest und uns im
 fohne liebest.
 10. Ich gebe wieder, was
 ich hab: du wirst es nicht
 verfchmähen: mein herz
 fey meine gegengab: es kan
 wol nicht beßehen mit fe
 ner eignen fchätzbarkeit;
 doch machet mir ein frey ge
 leit das kind aus deinem
 fchooffe, das wirst du nicht
 verftoffen.
 11. Sorg', fchüz', erhalte
 ferner noch: regiere mit ver

Normalisierter Text

mich deiner Gnade. Kehre deinen
 Szepter von mir nicht, bin
 ich gleich eine Made in deinem
 hochgesessenen Aug', da
 ich an Würden gar nicht
 <pb n="56b" src="056.jpg" />
 taugt. So bist du doch ein
 König, dem nichts ist zu
 wenig.
 8. Ich bin ein ungerechter
 Knecht, und muss die Strenge
 scheuen. Doch sing' ich mit
 von Gnad' und Recht, dessen
 die Deinen freuen. Du neigst
 den Szepter her zu mir. Ich
 wage es, dass ich ihn berühr'.
 So bin ich dann in Gnaden.
 Mir wird dein Zorn nicht
 schaden.
 9. Das macht, der mich
 bei dir vertritt, den du der
 Welt gegeben. Auf diesen
 gründ' ich alle Schritt, die sich
 zu dir erheben. Der hält mich
 alles Zweifels frei, dass ich
 der Gnaden fähig sei, die du
 so gerne gibst und uns im
 Sohne liebst.
 10. Ich gebe wieder, was
 ich habe. Du wirst es nicht
 verschmähen. Mein Herz
 sei meine Gegengabe. Es kann
 wohl nicht bestehen mit seiner
 eigenen Schätzbarkeit;
 doch macht mir ein frei Geleit
 das Kind aus deinem
 Schoße, das wirst du nicht
 verstoßen.
 11. Sorg', schütz', erhalte
 ferner noch. Regiere mit Verschonen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003321	ichonen: laß unter deinem	Lass unter deinem
Gesangbuch1741_1_003322	liebes-joch in fried und	Liebesjoch in Fried' und
Gesangbuch1741_1_003323	freud uns wohnen. Ich freu	Freud' uns wohnen. Ich freue
Gesangbuch1741_1_003324	mich deiner huldigung, und	mich deiner Huldigung, und
Gesangbuch1741_1_003325	JEfü=	Jesuleins
Gesangbuch1741_1_003326	<pb n="57a" src="057.jpg" />	<pb n="57a" src="057.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003327	Von dem Regiment GOttes auf Erden. 39	Von dem Regiment Gottes auf Erden. 39
Gesangbuch1741_1_003328	JEfüleins verbrüderung	Jesuleins Verbrüderung
Gesangbuch1741_1_003329	läßt mich nicht feyn ge	lässt mich nicht sein geschlossen
Gesangbuch1741_1_003330	schlossen aus feinen reichs	aus seinen Reichsgenossen.
Gesangbuch1741_1_003331	genossen.	
Gesangbuch1741_1_003332	36. Mel. 37.	36. Mel. 37.
Gesangbuch1741_1_003333	IN allen meinen thaten	In allen meinen Taten
Gesangbuch1741_1_003334	laß ich den Höchsten	lass ich den Höchsten
Gesangbuch1741_1_003335	rathen, der alles kan	raten, der alles kann
Gesangbuch1741_1_003336	und hat: Er muß zu allen	und hat. Er muss zu allen
Gesangbuch1741_1_003337	dingen, fols anders wohl	Dingen, soll es anders wohl
Gesangbuch1741_1_003338	gelingen, felbft geben rath	gelingen, selbst geben Rat
Gesangbuch1741_1_003339	und that.	und Tat.
Gesangbuch1741_1_003340	2. Nichts ift es fpät und	2. Nichts ist es spät und
Gesangbuch1741_1_003341	frühe um alle meine mühe:	frühe um alle meine Mühe.
Gesangbuch1741_1_003342	mein forgen ift umfonft: Er	Mein Sorgen ist umsonst.
Gesangbuch1741_1_003343	mags mit meinen fachen	Er mag es mit meinen Sachen
Gesangbuch1741_1_003344	nach feinem willen machen:	nach seinem Willen machen:
Gesangbuch1741_1_003345	Ich ftells in feine gunft.	Ich stell es in seine Gunst.
Gesangbuch1741_1_003346	3. Es kan mir nichts ge	3. Es kann mir nichts geschehen,
Gesangbuch1741_1_003347	schehen, als was er hat ver	als was er hat versehen,
Gesangbuch1741_1_003348	fehen, und was mir felig ift:	und was mir selig ist.
Gesangbuch1741_1_003349	ich nehm es, wie ers giebet:	Ich nehme es, wie er es gibt.
Gesangbuch1741_1_003350	was ihm von mir beliebt	Was ihm von mir beliebt
Gesangbuch1741_1_003351	das hab ich auch erkieft.	das habe ich auch erkoren.
Gesangbuch1741_1_003352	4. Er wolle meiner fün	4. Er wolle meiner Sünden
Gesangbuch1741_1_003353	den in gnaden mich entbin	in Gnaden mich entbinden,
Gesangbuch1741_1_003354	den, durchftreichen meine	durchstreichen meine
Gesangbuch1741_1_003355	fchuld! Er wird auf mein	Schuld! Er wird auf mein
Gesangbuch1741_1_003356	verbrechen noch nicht das	Verbrechen noch nicht das
Gesangbuch1741_1_003357	urtheil fprechen, er hat fo	Urteil sprechen, er hat so
Gesangbuch1741_1_003358	viel gedult.	viel Geduld.
Gesangbuch1741_1_003359	5. Leg ich mich fpäte nie	5. Lege ich mich spät nieder,
Gesangbuch1741_1_003360	der, erwach ich frühe wieder,	erwache ich frühe wieder,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003361	lieg oder zieh ich fort, in	liege oder zieh' ich fort, in
Gesangbuch1741_1_003362	schwachheit und in banden,	Schwachheit und in Banden,
Gesangbuch1741_1_003363	und was mir stößt zu han-	und was mir stößt zu Händen;
Gesangbuch1741_1_003364	den; so tröftet mich fein	so tröstet mich sein
Gesangbuch1741_1_003365	wort.	Wort.
Gesangbuch1741_1_003366		
Gesangbuch1741_1_003367	6. So fey nun, feele, feine,	6. So sei nun, Seele, seine,
Gesangbuch1741_1_003368	und traue dem alleine, der	und traue dem alleine, der
Gesangbuch1741_1_003369	dich erschaffen hat: es gehe,	dich erschaffen hat. Es gehe,
Gesangbuch1741_1_003370	wie es gehe: mein Vater in	wie es gehe. Mein Vater in
Gesangbuch1741_1_003371	der höhe weiß allen lachen	der Höhe weiß allen Sachen
Gesangbuch1741_1_003372	rath.	Rat.
Gesangbuch1741_1_003373	37. Mel. 14.	37. Mel. 14.
Gesangbuch1741_1_003374	MEine hoffnung fte-	Meine Hoffnung stehet
Gesangbuch1741_1_003375	het feite auf den le-	fest auf den lebendigen
Gesangbuch1741_1_003376	bendigen GOtt: Er	Gott. Er
Gesangbuch1741_1_003377	ift mir der allerbeste, der mir	ist mir der allerbeste, der mir
Gesangbuch1741_1_003378	beyfehrt in der noth: Er	beisteht in der Not. Er
Gesangbuch1741_1_003379	allein foll es feyn, den ich	allein soll es sein, den ich
Gesangbuch1741_1_003380	nur von herzen meyn.	nur von Herzen mein'.
Gesangbuch1741_1_003381	2. Sagt mir, wer kan doch	2. Sagt mir, wer kann doch
Gesangbuch1741_1_003382	vertrauen auf ein schwach-	vertrauen auf ein schwaches
Gesangbuch1741_1_003383	ches menfchen-kind? wer kan	Menschenkind? Wer kann
Gesangbuch1741_1_003384	feite fchlöffel bauen in die	feste Schlösser bauen in die
Gesangbuch1741_1_003385	luft und in den wind? es	Luft und in den Wind? Es
Gesangbuch1741_1_003386	vergeht, nichts befteht, was	vergeht, nichts besteht, was
Gesangbuch1741_1_003387	ihr auf der erden feht.	ihr auf der Erden seht.
Gesangbuch1741_1_003388	3. Aber GOttes güte wäh-	3. Aber Gottes Güte währet
Gesangbuch1741_1_003389	ret immer und in ewigkeit:	immer und in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_003390	vieh und menfchen Er er-	Vieh und Menschen er ernähret
Gesangbuch1741_1_003391	nähret durch erwüncchte	durch erwünschte
Gesangbuch1741_1_003392	jahreszeit: alles hat feine	Jahreszeit. Alles hat seine
Gesangbuch1741_1_003393	gnad dargereicht früh und	Gnad' dargereicht früh und
Gesangbuch1741_1_003394	fpät.	spät.
Gesangbuch1741_1_003395	4. Giebet er nicht alles	4. Gibt er nicht alles
Gesangbuch1741_1_003396	reichlich und mit groffem	reichlich und mit großem
Gesangbuch1741_1_003397	überfluß? feine lieb ift unbe-	Überfluss? Seine Lieb' ist unbegreiflich,
Gesangbuch1741_1_003398	greiflich, wie ein ftarker	wie ein starker
Gesangbuch1741_1_003399	waffer-guß. Luft und erd	Wasserguss. Luft und Erd'
Gesangbuch1741_1_003400	uns ernähret, wenn es GOt-	uns ernährt, wenn es Gottes

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003401	tes gunft begehrt.	Gunst begehrt.
Gesangbuch1741_1_003402	5. Danket nun dem groß-	5. Danket nun dem großen
Gesangbuch1741_1_003403	fen Ichöpfer, durch den	Schöpfer, durch den
Gesangbuch1741_1_003404	C 4 wah=	C 4 wah-
Gesangbuch1741_1_003405	<pb n="58a" src="058.jpg" />	<pb n="58a" src="058.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003406	40 Von dem Regiment GÖttes auf Erden.	40 Von dem Regiment Gottes auf Erden.
Gesangbuch1741_1_003407	wahren menfchen=lohn,	wahren Menschensohn,
Gesangbuch1741_1_003408	der uns wie ein freyer töpf-	der uns wie ein freier Töpfer
Gesangbuch1741_1_003409	fer hat gemacht aus erd	hat gemacht aus Erd' und
Gesangbuch1741_1_003410	thon: groß von rath, ftark	Ton. Groß von Rat, stark
Gesangbuch1741_1_003411	von that ift, der uns erhal-	von Tat ist, der uns erhalten
Gesangbuch1741_1_003412	ten hat.	hat.
Gesangbuch1741_1_003413	38. Mel. 35.	38. Mel. 35.
Gesangbuch1741_1_003414	NUn zieh't euch GÖt-	Nun zieht euch Gottes
Gesangbuch1741_1_003415	tes güte recht gründ-	Güte recht gründlich
Gesangbuch1741_1_003416	lich zu gemüthe; des	zu Gemüte; des
Gesangbuch1741_1_003417	frommen Vaters legen von	frommen Vaters Segen von
Gesangbuch1741_1_003418	herzen zu erwegen.	Herzen zu erwägen.
Gesangbuch1741_1_003419	2. Eh' uns das licht er-	2. Ehe uns das Licht erschienen,
Gesangbuch1741_1_003420	fchienen, hat er uns laffen	hat er uns lassen
Gesangbuch1741_1_003421	dienen, und uns zum wah-	dienen, und uns zum wahren
Gesangbuch1741_1_003422	ren lieben und leben einge-	Lieben und Leben eingeschrieben.
Gesangbuch1741_1_003423	fchrieben.	
Gesangbuch1741_1_003424	3. Wir waren noch gele-	3. Wir waren noch gelegen,
Gesangbuch1741_1_003425	gen, ohn odem und bewe-	ohne Atem und Bewegen;
Gesangbuch1741_1_003426	gen; ohn eines menfchen	ohne eines Menschen
Gesangbuch1741_1_003427	forgen; der mutter felbt	Sorgen; der Mutter selbst
Gesangbuch1741_1_003428	verborgen:	verborgen:
Gesangbuch1741_1_003429	4. Als er gefundes leben	4. Als er gesundes Leben
Gesangbuch1741_1_003430	und glieder uns gegeben:	und Glieder uns gegeben:
Gesangbuch1741_1_003431	wir hatten keinen heller und	wir hatten keinen Heller und
Gesangbuch1741_1_003432	doch fchon küch' und keller.	doch schon Küche und Keller.
Gesangbuch1741_1_003433	5. Er weiß aus feinem	5. Er weiß aus seinem
Gesangbuch1741_1_003434	grunde, wie er zur rechten	Grunde, wie er zur rechten
Gesangbuch1741_1_003435	ftunde auf feinem wunder-	Stunde auf seinem Wunderwagen
Gesangbuch1741_1_003436	wagen uns in diefwelt ge-	uns in diese Welt getragen.
Gesangbuch1741_1_003437	tragen.	
Gesangbuch1741_1_003438	6. Dem allerärmften fün-	6. Dem allerärmsten Sünder,
Gesangbuch1741_1_003439	der, als wär er überwin-	als wäre er Überwinder,
Gesangbuch1741_1_003440	der, hat Er den theu-	hat er den teuren

ID

Gesangbuch1741_1_003441
 Gesangbuch1741_1_003442
 Gesangbuch1741_1_003443
 Gesangbuch1741_1_003444
 Gesangbuch1741_1_003445
 Gesangbuch1741_1_003446
 Gesangbuch1741_1_003447
 Gesangbuch1741_1_003448
 Gesangbuch1741_1_003449
 Gesangbuch1741_1_003450
 Gesangbuch1741_1_003451
 Gesangbuch1741_1_003452
 Gesangbuch1741_1_003453
 Gesangbuch1741_1_003454
 Gesangbuch1741_1_003455
 Gesangbuch1741_1_003456
 Gesangbuch1741_1_003457
 Gesangbuch1741_1_003458
 Gesangbuch1741_1_003459
 Gesangbuch1741_1_003460
 Gesangbuch1741_1_003461
 Gesangbuch1741_1_003462
 Gesangbuch1741_1_003463
 Gesangbuch1741_1_003464
 Gesangbuch1741_1_003465
 Gesangbuch1741_1_003466
 Gesangbuch1741_1_003467
 Gesangbuch1741_1_003468
 Gesangbuch1741_1_003469
 Gesangbuch1741_1_003470
 Gesangbuch1741_1_003471
 Gesangbuch1741_1_003472
 Gesangbuch1741_1_003473
 Gesangbuch1741_1_003474
 Gesangbuch1741_1_003475
 Gesangbuch1741_1_003476
 Gesangbuch1741_1_003477
 Gesangbuch1741_1_003478
 Gesangbuch1741_1_003479
 Gesangbuch1741_1_003480

Diplomatische Transkription

ren frieden der ewigkeit be-
 fchieden.
 7. Sein wort giebt zu er-
 <pb n="58b" src="058.jpg" />
 kennen, wie wir ihn follen
 nennen den Vater und er-
 nährer, und guter gaben
 mehrer.
 8. Es ruhet alle fünde auf
 feinem JEFuskinde: Er
 läßt den treuen bürgen er-
 bärmlich für uns würgen.
 9. Dis laßet uns beden-
 ken, wenn uns die forgen
 kränken: daß der aufs höch-
 ste liebet, der feinen Sohn
 uns giebet.
 10. Solt er uns was ver-
 fagen? wenn wir ihm gläu-
 big klagen, was wir allhier
 für gaben zum leben nöthig
 haben.
 11. Die vöglein in den
 lüften; die thiere in den
 klüften; die blumen an den
 wegen bezeugen GOTTes
 fegen.
 12. Der fie ernehrt und
 weidet, der fie erhält und
 kleidet; foll der den men-
 fchen haffen und ihn verder-
 ben laffen?
 13. O daß ich diefe liebe
 tief ins gedächtnis fchriebe,
 und was uns guts gefche-
 hen, zu herzen möchte ge-
 hen!
 14. Zuförderft komm, be-
 fchere, o Vater, und ver-
 mehre, wenn wir, was follen

Normalisierter Text

Frieden der Ewigkeit beschieden.
 7. Sein Wort gibt zu er-
 <pb n="58b" src="058.jpg" />
 kennen, wie wir ihn sollen
 nennen den Vater und Ernährer,
 und guter Gaben
 Mehrer.
 8. Es ruht alle Sünde auf
 seinem Jesuskind: Er
 läßt den treuen Bürgen erbärmlich
 für uns würgen.
 9. Dies lasset uns bedenken,
 wenn uns die Sorgen
 kränken: dass der aufs höchste
 liebt, der seinen Sohn
 uns gibt.
 10. Solt er uns was versagen?
 Wenn wir ihm gläubig
 klagen, was wir hier
 für Gaben zum Leben nötig
 haben.
 11. Die Vöglein in den
 Lüften; die Tiere in den
 Klüften; die Blumen an den
 Wegen bezeugen Gottes
 Segen.
 12. Der sie ernährt und
 weidet, der sie erhält und
 kleidet; soll der den Menschen
 hassen und ihn verderben
 lassen?
 13. O dass ich diese Liebe
 tief ins Gedächtnis schriebe,
 und was uns Gutes geschehen,
 zu Herzen möchte gehen!
 14. Zuförderst komm, beschere,
 o Vater, und vermehre,
 wenn wir, was sollen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003481	wehlen, die Schätze für die	wählen, die Schätze für die
Gesangbuch1741_1_003482	Seelen.	Seelen.
Gesangbuch1741_1_003483	15. Gib	15. Gib
Gesangbuch1741_1_003484	<pb n="59a" src="059.jpg" />	<pb n="59a" src="059.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003485	Von dem Regiment Gottes auf Erden. 41	Von dem Regiment Gottes auf Erden. 41
Gesangbuch1741_1_003486	15. Gib diesen Kleid und	15. Gib diesen Kleid und
Gesangbuch1741_1_003487	Hülle, dein Manna in der Fülle,	Hülle, dein Manna in der Fülle,
Gesangbuch1741_1_003488	und rechte Zierd' und Stärke	und rechte Zierd' und Stärke
Gesangbuch1741_1_003489	zum Preise deiner Werke.	zum Preise deiner Werke.
Gesangbuch1741_1_003490	16. Dies Leben braucht geringe,	16. Dies Leben braucht geringe,
Gesangbuch1741_1_003491	desgleichen wenig Dinge.	desgleichen wenig Dinge.
Gesangbuch1741_1_003492	Nur daran pflegt es zu	Nur daran pflegt es zu
Gesangbuch1741_1_003493	liegen, daß man sich muß	liegen, dass man sich muss
Gesangbuch1741_1_003494	begnügen.	begnügen.
Gesangbuch1741_1_003495	17. Gib uns nach deiner	17. Gib uns nach deiner
Gesangbuch1741_1_003496	Weise die Notdurft zu der	Weise die Notdurft zu der
Gesangbuch1741_1_003497	Reise zu unserm Vaterlande,	Reise zu unserm Vaterlande,
Gesangbuch1741_1_003498	in diesem Pilgerstande.	in diesem Pilgerstande.
Gesangbuch1741_1_003499	18. Wenn dieses Erb' erstritten,	18. Wenn dieses Erb' erstritten,
Gesangbuch1741_1_003500	so legt sich alles Bitten!	so legt sich alles Bitten!
Gesangbuch1741_1_003501	Hingegen hört man	Hingegen hört man
Gesangbuch1741_1_003502	droben dich nur von Herzen	droben dich nur von Herzen
Gesangbuch1741_1_003503	loben.	loben.
Gesangbuch1741_1_003504	39. Mel. 30.	39. Mel. 30.
Gesangbuch1741_1_003505	Du wunderbahrer	Du wunderbarer
Gesangbuch1741_1_003506	Gott, mächtiger	Gott, mächtiger
Gesangbuch1741_1_003507	Herr Zebaoth, deine	Herr Zebaoth, deine
Gesangbuch1741_1_003508	wunder-volle wege, ich ietzt	wundervolle Wege, ich jetzt
Gesangbuch1741_1_003509	bei mir überlege.	bei mir überlege.
Gesangbuch1741_1_003510	2. Aber wo, wo fang ich	2. Aber wo, wo fange ich
Gesangbuch1741_1_003511	an? mehr, als ich ausspre-	an? Mehr, als ich aussprechen
Gesangbuch1741_1_003512	chen kan, ist der wohlthat,	kann, ist der Wohltat,
Gesangbuch1741_1_003513	ist der güte, die mir noch	ist der Güte, die mir noch
Gesangbuch1741_1_003514	schwebt im gemüthe.	schwebt im Gemüte.
Gesangbuch1741_1_003515	3. Denn als deine wun-	3. Denn als deine Wundermacht
Gesangbuch1741_1_003516	der-macht mich noch nicht	mich noch nicht
Gesangbuch1741_1_003517	zur welt gebracht; war	zur Welt gebracht; war
Gesangbuch1741_1_003518	schon dein verborgnes lei-	schon dein verborgenes Leiten
Gesangbuch1741_1_003519	ten über mir auf allen seiten.	über mir auf allen Seiten.
Gesangbuch1741_1_003520	4. Wie kein vater nie ge-	4. Wie kein Vater je getan,

ID

Gesangbuch1741_1_003521
 Gesangbuch1741_1_003522
 Gesangbuch1741_1_003523
 Gesangbuch1741_1_003524
 Gesangbuch1741_1_003525
 Gesangbuch1741_1_003526
 Gesangbuch1741_1_003527
 Gesangbuch1741_1_003528
 Gesangbuch1741_1_003529
 Gesangbuch1741_1_003530
 Gesangbuch1741_1_003531
 Gesangbuch1741_1_003532
 Gesangbuch1741_1_003533
 Gesangbuch1741_1_003534
 Gesangbuch1741_1_003535
 Gesangbuch1741_1_003536
 Gesangbuch1741_1_003537
 Gesangbuch1741_1_003538
 Gesangbuch1741_1_003539
 Gesangbuch1741_1_003540
 Gesangbuch1741_1_003541
 Gesangbuch1741_1_003542
 Gesangbuch1741_1_003543
 Gesangbuch1741_1_003544
 Gesangbuch1741_1_003545
 Gesangbuch1741_1_003546
 Gesangbuch1741_1_003547
 Gesangbuch1741_1_003548
 Gesangbuch1741_1_003549
 Gesangbuch1741_1_003550
 Gesangbuch1741_1_003551
 Gesangbuch1741_1_003552
 Gesangbuch1741_1_003553
 Gesangbuch1741_1_003554
 Gesangbuch1741_1_003555
 Gesangbuch1741_1_003556
 Gesangbuch1741_1_003557
 Gesangbuch1741_1_003558
 Gesangbuch1741_1_003559
 Gesangbuch1741_1_003560

Diplomatische Transkription

than, fo nahnft du dich mei-
 ner an: von der jugend bis
 <pb n="59b" src="059.jpg" />
 ins alter bleibt du nährer
 und erhalter.
 5. Wundervolle creuzes-
 laft hab ich oftmahls ange-
 faßt, davon mich doch ganz
 verborgen hat befreyt dein
 vater-
 forgen.
 6. HErr, ich küffe deine
 hand: und was ich noch nie
 erkannt, als dein wohlge-
 meintes fchicken, drunter
 will ich mich noch bücken.
 7. Was du ferner noch
 wilt thun, foll in deinem
 willen ruhn: denn ich weiß,
 daß dein regieren mich noch
 werde felig führen.
 40. Mel. 146.
 ALles vergehet; GOtt
 aber ftehet ohn alles
 wanken: feine gedan-
 ken, fein wort und wille hat
 ewigen grund. Sein heil
 und gnaden die nehmen
 nicht fchaden, heilen im her-
 zen die tödlichen fchmerzen,
 halten uns zeitlich und ewig
 gefund.
 2. GOtt, meine krone,
 vergib und fchone: laß mei-
 ne fchulden in gnad und
 hulden aus deinen augen
 feyn abgewandt. Sonft
 regiere, mich lenke und füh-
 re, wie dirs gefällt: ich ha-
 be gettellet alles in deine be-
 liebung und hand.

Normalisierter Text

so nahmst du dich meiner
 an. Von der Jugend bis
 <pb n="59b" src="059.jpg" />
 ins Alter bleibst du Nährer
 und Erhalter.
 5. Wundervolle Kreuzeslast
 habe ich oftmals angefasst,
 davon mich doch ganz
 verborgen hat befreit dein
 Vatersorgen.
 6. Herr, ich küsse deine
 Hand. Und was ich noch nie
 erkannt, als dein wohlgemeintes
 Schicken, darunter
 will ich mich noch bücken.
 7. Was du ferner noch
 willst tun, soll in deinem
 Willen ruhen. Denn ich weiß,
 dass dein Regieren mich noch
 werde selig führen.
 40. Mel. 146.
 Alles vergeht. Gott
 aber steht ohne alles
 Wanken. Seine Gedanken,
 sein Wort und Wille hat
 ewigen Grund. Sein Heil
 und Gnaden die nehmen
 nicht schaden, heilen im Herzen
 die tödlichen Schmerzen,
 halten uns zeitlich und ewig
 gesund.
 2. Gott, meine Krone,
 vergib und schone. Lass meine
 Schulden in Gnad' und
 Hulden aus deinen Augen
 sein abgewandt. Sonst
 regeire, mich lenke und führe,
 wie dir es gefällt. Ich habe
 gestellt alles in deine Beliebung
 und Hand.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003561	E 5 3. Wilt	E 5 3. Willst
Gesangbuch1741_1_003562	<pb n="60a" src="060.jpg" />	<pb n="60a" src="060.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003563	42 Von dem Regiment GOTTes auf Erden.	42 Von dem Regiment Gottes auf Erden.
Gesangbuch1741_1_003564	3. Wilt du mir geben, wo-	3. Willst du mir geben, womit
Gesangbuch1741_1_003565	mit mein leben ich kan er-	mein Leben ich kann ernähren;
Gesangbuch1741_1_003566	nähren; fo laß mich hören	so lass mich hören
Gesangbuch1741_1_003567	allzeit im herzen und inner-	allzeit im Herzen und innersten
Gesangbuch1741_1_003568	ften muth: GOTT ist das	Mut: Gott ist das
Gesangbuch1741_1_003569	größte, das schönste und be-	Größte, das Schönste und Beste,
Gesangbuch1741_1_003570	ste, GOTT ist das süßste und	Gott ist das Süßeste und
Gesangbuch1741_1_003571	allergewißte aus allen schön-	allergewisseste aus allen Schätzen,
Gesangbuch1741_1_003572	zen, das edelste gut.	das edelste Gut.
Gesangbuch1741_1_003573	4. Wilt du mich kränken,	4. Willst du mich kränken,
Gesangbuch1741_1_003574	mit gallen tränken, und soll	mit Gallen tränken, und soll
Gesangbuch1741_1_003575	von plagen ich auch was	von Plagen ich auch was
Gesangbuch1741_1_003576	tragen; wohlan, fo mach es,	tragen; wohlan, so mache es,
Gesangbuch1741_1_003577	wie dir es beliebt. Was gut	wie dir es beliebt. Was gut
Gesangbuch1741_1_003578	und tüchtig, was schädlich	und tüchtig, was schädlich
Gesangbuch1741_1_003579	und nichtig meinem gehe-	und nichtig meinem Geheime,
Gesangbuch1741_1_003580	ne, das weißt du alleine: hast	das weißt du alleine. Hast
Gesangbuch1741_1_003581	niemals keinen leichtsinnig	niemals keinen leichtsinnig
Gesangbuch1741_1_003582	betrübt.	betrübt.
Gesangbuch1741_1_003583	41. Mel. 3.	41. Mel. 3.
Gesangbuch1741_1_003584	SO führft du doch recht	So führst du doch recht
Gesangbuch1741_1_003585	selig, HErr, die de-	selig, Herr, die Deinen,
Gesangbuch1741_1_003586	nen, ja selig, und	ja selig, und
Gesangbuch1741_1_003587	doch meistens wunderlich!	doch meistens wunderlich!
Gesangbuch1741_1_003588	wie könntest du es böse mit	Wie könntest du es böse mit
Gesangbuch1741_1_003589	uns meynen? da deine treu	uns meinen? Da deine Treue
Gesangbuch1741_1_003590	nicht kan verleugnen sich.	nicht kann verleugnen sich.
Gesangbuch1741_1_003591	Die wege find oft krumm,	Die Wege sind oft krumm,
Gesangbuch1741_1_003592	und doch gerad, darauf du	und doch gerade, darauf du
Gesangbuch1741_1_003593	läßt die kinder zu dir gehn:	lässt die Kinder zu dir gehen.
Gesangbuch1741_1_003594	da pflegt es wunderfeltam	Da pflegt es wunderseltam
Gesangbuch1741_1_003595	auszulehn; doch triumphirt	auszusehen. Doch triumphiert
Gesangbuch1741_1_003596	zuletzt dein hoher rath.	zuletzt dein hoher Rat.
Gesangbuch1741_1_003597	2. Dein geift hängt nie an	2. Dein Geist hängt nie an
Gesangbuch1741_1_003598	menfchlichen gefeßen, fo die	menschlichen Gesetzen, so die
Gesangbuch1741_1_003599	vernunft und gute me-	Vernunft und gute Meinung
Gesangbuch1741_1_003600	nung ftellt. Den zweifels-	stellt. Den Zweifels-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003601	<pb n="60b" src="060.jpg" />	<pb n="60b" src="060.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003602	knoten kan dein fchwert ver	knoten kann dein Schwert verletzen
Gesangbuch1741_1_003603	leßen und löfen auf, nach	und lösen auf, nachdem
Gesangbuch1741_1_003604	dem es dir gefällt. Du reif	es dir gefällt. Du reißest
Gesangbuch1741_1_003605	left wohl die ftärkften band	wohl die stärksten Band
Gesangbuch1741_1_003606	entzwey: was lich entgegen	entzwei. Was sich entgegen
Gesangbuch1741_1_003607	fezt muß linken hin: ein	setzt muss sinken hin. Ein
Gesangbuch1741_1_003608	wort bricht oft den aller	Wort bricht oft den allerhärtesten
Gesangbuch1741_1_003609	härtften finn, dann geht dein	Sinn, dann geht dein
Gesangbuch1741_1_003610	fuß auch durch unwege frey.	Fuß auch durch Unwege frei.
Gesangbuch1741_1_003611	3. Was unfre klugheit	3. Was unsre Klugheit
Gesangbuch1741_1_003612	will zufammen fügen theilt	will zusammenfügen teilt
Gesangbuch1741_1_003613	dein verftand in oft und	dein Verstand in Ost und
Gesangbuch1741_1_003614	welten aus: * was man	Westen aus. * Was mancher
Gesangbuch1741_1_003615	cher unter joch und laft will	unter Joch und Last will
Gesangbuch1741_1_003616	biegen fezt deine hand frey	biegen setzt deine Hand frei
Gesangbuch1741_1_003617	an der fternen haus. Die	an der Sternen Haus. Die
Gesangbuch1741_1_003618	welt zerreift, und du ver	Welt zerreißt, und du verknüpfst
Gesangbuch1741_1_003619	knüpfst in kraft; fie bricht,	in Kraft; sie bricht,
Gesangbuch1741_1_003620	du baut: fie baut, du reif	du baust. Sie baut, du reißest
Gesangbuch1741_1_003621	left ein: ihr glanz muß dir	ein. Ihr Glanz muss dir
Gesangbuch1741_1_003622	ein dunkler fchatten feyn.	ein dunkler Schatten sein.
Gesangbuch1741_1_003623	Dein geift bey toden kraft	Dein Geist bei Toten Kraft
Gesangbuch1741_1_003624	und leben fchaft.	und Leben schafft.
Gesangbuch1741_1_003625	* fehr weit von einander.	* sehr weit voneinander.
Gesangbuch1741_1_003626	4. Will die vernunft was	4. Will die Vernunft was
Gesangbuch1741_1_003627	fromm und felig preifen;	fromm und selig preisen;
Gesangbuch1741_1_003628	fo haft du fchon aus deiz	so hast du es schon aus deinem
Gesangbuch1741_1_003629	nem buch gethan: wem aber	Buch getan. Wem aber
Gesangbuch1741_1_003630	niemand will diß zeugniß	niemand will dies Zeugnis
Gesangbuch1741_1_003631	weifen, den führt du in der	weisen, den führst du in der
Gesangbuch1741_1_003632	ftill felbt himmel an. Den	Still' selbst Himmel an. Den
Gesangbuch1741_1_003633	tifch der Pharifäer läft du	Tisch der Pharisäer läßt du
Gesangbuch1741_1_003634	ftehn, und fpeifelt mit den	stehen, und speisest mit den
Gesangbuch1741_1_003635	fündern, fpricht fie frey:	Sündern, sprichst sie frei.
Gesangbuch1741_1_003636	wer weiß, was öfters deine	Wer weiß, was öfters deine
Gesangbuch1741_1_003637	abficht fey? wer kan der	Absicht sei? Wer kann der
Gesangbuch1741_1_003638	tiefsten weisheit abgrund	tiefsten Weisheit Abgrund
Gesangbuch1741_1_003639	fehn?	sehen?
Gesangbuch1741_1_003640	5. Was	5. Was

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003641	<pb n="61a" src="061.jpg" /> Von dem Regiment GOttes auf Erden. 43	<pb n="61a" src="061.jpg" /> Von dem Regiment Gottes auf Erden. 43
Gesangbuch1741_1_003642	5. Was alles ift, gilt	5. Was alles ist, gilt
Gesangbuch1741_1_003643	nichts in deinen augen: was	nichts in deinen Augen: Was
Gesangbuch1741_1_003644	nichts ift, haft du, großer	nichts ist, hast du, großer
Gesangbuch1741_1_003645	HErr, recht lieb. Der wor-	Herr, recht lieb. Der Worte
Gesangbuch1741_1_003646	te pracht und ruhm mag dir	Pracht und Ruhm mag dir
Gesangbuch1741_1_003647	nicht taugen: du gieblt die	nicht taugen: Du gibst die
Gesangbuch1741_1_003648	kraft und nachdruck durch	Kraft und Nachdruck durch
Gesangbuch1741_1_003649	den trieb. Die beften wer-	den Trieb. Die besten Werke
Gesangbuch1741_1_003650	ke bringen dir kein lob: fie	bringen dir kein Lob: Sie
Gesangbuch1741_1_003651	find verftekt: der blinde	sind versteckt; der Blinde
Gesangbuch1741_1_003652	geht vorbey: wer augen hat,	geht vorbei. Wer Augen hat,
Gesangbuch1741_1_003653	fieht fie doch nicht fo frey:	sieht sie doch nicht so frei:
Gesangbuch1741_1_003654	die lachen find zu klar: der	Die Sachen sind zu klar, der
Gesangbuch1741_1_003655	finn zu grob.	Sinn zu grob.
Gesangbuch1741_1_003656	6. O Herrfcher! fey von	6. O Herrscher! Sei von
Gesangbuch1741_1_003657	uns gebenedeyet, der du uns	uns gebenedeit, der du uns
Gesangbuch1741_1_003658	tödetft und lebendig machft.	tötest und lebendig machst.
Gesangbuch1741_1_003659	Wenn uns dein geift der	Wenn uns dein Geist der
Gesangbuch1741_1_003660	weisheit fchaz verleihet, fo	Weisheit Schatz verleihet, so
Gesangbuch1741_1_003661	feh'n wir erft, wie wohl du	seh'n wir erst, wie wohl du
Gesangbuch1741_1_003662	für uns wachft. Die weis-	für uns wachst. Die Weisheit
Gesangbuch1741_1_003663	heit fpielt bey uns: wir fpie-	spielt bei uns; wir spielen
Gesangbuch1741_1_003664	len mit: bey uns zu wohnen	mit. Bei uns zu wohnen
Gesangbuch1741_1_003665	ift dir lauter luft, die reget	ist dir lauter Lust, die reget
Gesangbuch1741_1_003666	fich in deiner vater-bruft,	sich in deiner Vaterbrust,
Gesangbuch1741_1_003667	und gängelt uns mit zarterm	und gängelt uns mit zartem
Gesangbuch1741_1_003668	kinder-fchritt.	Kinderschnitt.
Gesangbuch1741_1_003669	7. Bald fcheinft du uns	7. Bald scheinst du uns
Gesangbuch1741_1_003670	was harte anzugreifen:	was hart anzugreifen;
Gesangbuch1741_1_003671	bald fährt du mit uns	bald fährst du mit uns
Gesangbuch1741_1_003672	ganz fauberlich: geſchichts,	ganz ſauberlich. Geſchieht es,
Gesangbuch1741_1_003673	daß unfer finn fucht auszu-	dass unser Sinn sucht auszuschnweifen,
Gesangbuch1741_1_003674	fchnweifen, fo weiß die zucht	so weist die Zucht
Gesangbuch1741_1_003675	uns wieder hin auf dich. Da	uns wieder hin auf dich. Da
Gesangbuch1741_1_003676	gehn wir denn mit blöden	gehen wir denn mit blöden
Gesangbuch1741_1_003677	augen hin: du küſſeſt uns:	Augen hin; du küssest uns;
Gesangbuch1741_1_003678	wir fagen beßrung zu: drauf	wir ſagen Beſſerung zu. Drauf
Gesangbuch1741_1_003679		
Gesangbuch1741_1_003680		

ID

Gesangbuch1741_1_003681
 Gesangbuch1741_1_003682
 Gesangbuch1741_1_003683
 Gesangbuch1741_1_003684
 Gesangbuch1741_1_003685
 Gesangbuch1741_1_003686
 Gesangbuch1741_1_003687
 Gesangbuch1741_1_003688
 Gesangbuch1741_1_003689
 Gesangbuch1741_1_003690
 Gesangbuch1741_1_003691
 Gesangbuch1741_1_003692
 Gesangbuch1741_1_003693
 Gesangbuch1741_1_003694
 Gesangbuch1741_1_003695
 Gesangbuch1741_1_003696
 Gesangbuch1741_1_003697
 Gesangbuch1741_1_003698
 Gesangbuch1741_1_003699
 Gesangbuch1741_1_003700
 Gesangbuch1741_1_003701
 Gesangbuch1741_1_003702
 Gesangbuch1741_1_003703
 Gesangbuch1741_1_003704
 Gesangbuch1741_1_003705
 Gesangbuch1741_1_003706
 Gesangbuch1741_1_003707
 Gesangbuch1741_1_003708
 Gesangbuch1741_1_003709
 Gesangbuch1741_1_003710
 Gesangbuch1741_1_003711
 Gesangbuch1741_1_003712
 Gesangbuch1741_1_003713
 Gesangbuch1741_1_003714
 Gesangbuch1741_1_003715
 Gesangbuch1741_1_003716
 Gesangbuch1741_1_003717
 Gesangbuch1741_1_003718
 Gesangbuch1741_1_003719
 Gesangbuch1741_1_003720

Diplomatische Transkription

schenkt dein geist dem her-
 <pb n="61b" src="061.jpg" />
 zen wieder ruh, und halt
 im zaum den ausgefchweif-
 ten sinn.
 8. Du kennst, o vater, wohl
 das schwache wesen; die
 ohnmacht und der sinnen
 unverstand: man kan uns
 fast an unfre stirn ablesen,
 wie es um schwache kinder
 fey bewand. Drum greiffst
 du zu, und haltst und tra-
 gest sie: brauchst vaterrecht,
 und zeigst muttertreu: wo
 niemand meynt, daß etwas
 deine fey, da hegst du selbst
 dein schätzgen sie und sie.
 9. Also gehst du nicht die
 gemeinen wege: dein fuß
 wird selten öffentlich ge-
 sehn; damit du siehst, was
 sich im herzen rege, wenn
 du in dunkelheit mit uns
 wilt gehn: das widerspiel
 legst du vor augen dar von
 dem, was du in deinem sin-
 ne hast. Wer meynt, er hab
 den vorsatz recht gefaßt, der
 wird am end ein anders oft
 gewahr.
 10. O auge das nicht trug
 noch heucheln leidet! gib
 mir der klugheit scharfen
 unterschied, dadurch natur
 von gnade wird entscheidet,
 das eigne licht von deiner
 heiterkeit. Laß doch mein
 herz dich niemahls meistern
 nicht: brich ganz entzwey

Normalisierter Text

schenkt dein Geist dem Her-
 <pb n="61b" src="061.jpg" />
 zen wieder Ruh, und hält
 im Zaum den ausgeschweiften
 Sinn.
 8. Du kennst, o Vater, wohl
 das schwache Wesen; die
 Ohnmacht und der Sinne
 Unverstand. Man kann uns
 fast an unsrer Stirn ablesen,
 wie es um schwache Kinder
 sei bewandt. Drum greifst
 du zu, und hältst und trägest
 sie. Brauchst Vaterrecht,
 und zeigst Muttertreu. Wo
 niemand meint, dass etwas
 deine sei, da hegst du selbst
 dein Schätzchen immerdar.
 9. Also gehst du nicht die
 gemeinen Wege: Dein Fuß
 wird selten öffentlich gesehen;
 damit du siehst, was
 sich im Herzen rege, wenn
 du in Dunkelheit mit uns
 willst gehen. Das Widerspiel
 legst du vor Augen dar
 von dem, was du in deinem Sinne
 hast. Wer meint, er habe
 den Vorsatz recht gefasst, der
 wird am End ein anderes oft
 gewahr.
 10. O Auge, das nicht Trug
 noch Heucheln leidet! Gib
 mir der Klugheit scharfen
 Unterscheid, dadurch Natur
 von Gnade wird entscheidet,
 das eigne Licht von deiner
 Heiterkeit. Lass doch mein
 Herz dich niemals meistern
 nicht: Brich ganz entzwei

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003721	den	den
Gesangbuch1741_1_003722	<pb n="62a" src="062.jpg" />	<pb n="62a" src="062.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003723	44 Von dem Regiment GÖttes auf Erden.	44 Von dem Regiment Gottes auf Erden.
Gesangbuch1741_1_003724	den willen, der sich liebt:	den Willen, der sich liebt!
Gesangbuch1741_1_003725	erwek die luft, die sich nur	Erweck die Lust, die sich nur
Gesangbuch1741_1_003726	dir ergibt, und tadelt nie	dir ergibt, und tadelt nie
Gesangbuch1741_1_003727	dein heimliches gericht!	dein heimliches Gericht!
Gesangbuch1741_1_003728	11. Will etwa die vernunft	11. Will etwa die Vernunft
Gesangbuch1741_1_003729	dir widerſprechen, und	dir widersprechen, und
Gesangbuch1741_1_003730	ſchüttelt ihren kopf zu dei-	schüttelt ihren Kopf zu deinem
Gesangbuch1741_1_003731	nem weg: fo wollt du die	Weg: So wolltest du die
Gesangbuch1741_1_003732	befeltung wieder brechen,	Befestung wieder brechen,
Gesangbuch1741_1_003733	daß ihre höh ſich nur bey	dass ihre Höh sich nur bei
Gesangbuch1741_1_003734	zeiten leg! kein fremdes feu-	Zeiten leg! Kein fremdes Feuer
Gesangbuch1741_1_003735	er ſich in mir anzünd, das	sich in mir anzünd', das
Gesangbuch1741_1_003736	ich vor dir in thorheit brin-	ich vor dir in Torheit bringen
Gesangbuch1741_1_003737	gen möcht, und dir wol gar	möcht', und dir wohl gar
Gesangbuch1741_1_003738	fo zu gefallen dächt! ach!	so zu gefallen dächt! Ach!
Gesangbuch1741_1_003739	ſelig, der dein licht ergreift	Selig, der dein Licht ergreift
Gesangbuch1741_1_003740	und findt!	und find'!
Gesangbuch1741_1_003741	12. So zieh mich dann	12. So zieh mich dann
Gesangbuch1741_1_003742	hinein in deinen willen, und	hinein in deinen Willen, und
Gesangbuch1741_1_003743	trag und heg und führ dein	trag und heg und führ dein
Gesangbuch1741_1_003744	armes kind! dein inners	armes Kind! Dein inneres
Gesangbuch1741_1_003745	zeugniß ſoll den zweifel ftil-	Zeugnis soll den Zweifel stillen:
Gesangbuch1741_1_003746	len: dein geift die furcht und	Dein Geist die Furcht und
Gesangbuch1741_1_003747	läfte überwind. Du biſt	Lüste überwinden. Du bist
Gesangbuch1741_1_003748	mein alles: denn dein ſohn	mein alles: Denn dein Sohn
Gesangbuch1741_1_003749	ilt mein. Dein geift reg ſich	ist mein. Dein Geist regt sich
Gesangbuch1741_1_003750	ganz kräftiglich in mir! ich	ganz kräftiglich in mir! Ich
Gesangbuch1741_1_003751	brenne nun nach dir in liebs-	brenne nun nach dir in Liebesbegier.
Gesangbuch1741_1_003752	begier. Wie oft erqvikt mich	Wie oft erquickt mich
Gesangbuch1741_1_003753	deiner klarheit ſchein!	deiner Klarheit Schein!
Gesangbuch1741_1_003754	13. Drum muß die crea-	13. Drum muss die Kreatur
Gesangbuch1741_1_003755	tur mir immer dienen: kein	mir immer dienen: Kein
Gesangbuch1741_1_003756	engel ſchämt nun der ge-	Engel schämt nun der Gemeinschaft
Gesangbuch1741_1_003757	meinſchaft ſich: die geifter,	sich. Die Geister,
Gesangbuch1741_1_003758	die vor dir vollendet græ-	die vor dir vollendet grünen,
Gesangbuch1741_1_003759	nen, ſind meine bræder, und	sind meine Brüder, und
Gesangbuch1741_1_003760	erwarten mich: Wie oft er-	erwarten mich. Wie oft erquickt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003761	qvicket meinen geift ein herz,	meinen Geist ein Herz,
Gesangbuch1741_1_003762	<pb n="62b" src="062.jpg" />	<pb n="62b" src="062.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003763	das dich und mich und alle	das dich und mich und alle
Gesangbuch1741_1_003764	chriften liebt! ifts möglich,	Christen liebt! Ist's möglich,
Gesangbuch1741_1_003765	daß mich etwas noch be-	dass mich etwas noch betrübt?
Gesangbuch1741_1_003766	träbt? komm freuden=qvell!	Komm Freudenquell!
Gesangbuch1741_1_003767	weich ewig aller fchmerz!	Weich ewig aller Schmerz!
Gesangbuch1741_1_003768	42. Mel. 38.	42. Mel. 38.
Gesangbuch1741_1_003769	WARum wilt du doch	Warum willst du doch
Gesangbuch1741_1_003770	für morgen, armes	für morgen, armes
Gesangbuch1741_1_003771	herz, immerwerts	Herz, immerfort
Gesangbuch1741_1_003772	als ein heyde forgen? wozu	als ein Heide sorgen? Wozu
Gesangbuch1741_1_003773	dient dein taglich grämen?	dient dein täglich Grämen?
Gesangbuch1741_1_003774	weil GOtt will in der ffill	Weil Gott will in der Still'
Gesangbuch1741_1_003775	fich der noth annehmen.	sich der Not annehmen.
Gesangbuch1741_1_003776	2. GOtt hat dir gefchenkt	2. Gott hat dir geschenkt
Gesangbuch1741_1_003777	das leben, feel und leib: dar-	das Leben, Seel' und Leib: Darum
Gesangbuch1741_1_003778	um bleib ihm allein erge-	bleib ihm allein ergeben.
Gesangbuch1741_1_003779	ben. Er wird ferner alles	Er wird ferner alles
Gesangbuch1741_1_003780	fchenken: traue felt: er ver-	schenken: Traue fest: Er verlässt
Gesangbuch1741_1_003781	läßt nicht, die an ihn denken.	nicht, die an ihn denken.
Gesangbuch1741_1_003782	3. Sage nicht: was foll	3. Sage nicht: Was soll
Gesangbuch1741_1_003783	ich effen? GOtt hat dir fchon	ich essen? Gott hat dir schon
Gesangbuch1741_1_003784	alhier fo viel zugemeffen,	allhier so viel zugemessen,
Gesangbuch1741_1_003785	daß der leib fich kan erneh-	dass der Leib sich kann ernähren:
Gesangbuch1741_1_003786	ren: abriges wird indes	Übriges wird indes
Gesangbuch1741_1_003787	GOttes hand befcheren.	Gottes Hand bescheren.
Gesangbuch1741_1_003788	4. Es ift mehr als trank	4. Es ist mehr als Trank
Gesangbuch1741_1_003789	und fpeifen diefer leib: dar-	und Speisen dieser Leib: Darum
Gesangbuch1741_1_003790	um glaub, daß GOtt wird	glaub, dass Gott wird
Gesangbuch1741_1_003791	erweifen, daß er fpeiß und	erweisen, dass er Speis' und
Gesangbuch1741_1_003792	trank kan geben dem, der	Trank kann geben dem, der
Gesangbuch1741_1_003793	fich feltiglich ihm ergiebt	sich festiglich ihm ergibt
Gesangbuch1741_1_003794	im leben.	im Leben.
Gesangbuch1741_1_003795	5. Sorgt du, wie du dich	5. Sorgst du, wie du dich
Gesangbuch1741_1_003796	folt kleiden? JESus fpricht:	sollst kleiden? Jesus spricht:
Gesangbuch1741_1_003797	forge nicht: folches thun	Sorge nicht: Solches tun
Gesangbuch1741_1_003798	die heyden. Schau die blu-	die Heiden. Schau die Blumen
Gesangbuch1741_1_003799	men auf den feldern, wie fo	auf den Feldern, wie so
Gesangbuch1741_1_003800	fchon	schön

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003801	<pb n="63a" src="063.jpg" />	<pb n="63a" src="063.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003802	Von dem Regiment GOttes auf Erden. 45	Von dem Regiment Gottes auf Erden. 45
Gesangbuch1741_1_003803	ſchön dieſe ſtehn, und die	ſchön dieſe ſtehn, und die
Gesangbuch1741_1_003804	baum in wäldern.	Bäum' in Wäldern.
Gesangbuch1741_1_003805	6. Sorgt ein vogel auf	6. Sorgt ein Vogel auf
Gesangbuch1741_1_003806	den zweigen, wenn er ſingt,	den Zweigen, wenn er ſingt,
Gesangbuch1741_1_003807	hüpft und ſpringt, wer ihm	hüpft und ſpringt, wer ihm
Gesangbuch1741_1_003808	ſoll anzeigen, was er eſſen	ſoll anzeigen, was er eſſen
Gesangbuch1741_1_003809	ſoll und trinken? nein ach	ſoll und trinken? Nein, ach
Gesangbuch1741_1_003810	nein, er allein folgt des him-	nein, er allein folgt des Himmels
Gesangbuch1741_1_003811	mels winken.	Winken.
Gesangbuch1741_1_003812	7. Ach der glaube fehlt	7. Ach, der Glaube fehlt
Gesangbuch1741_1_003813	auf erden: wär er da, mäſt	auf Erden: Wär' er da, müsst'
Gesangbuch1741_1_003814	uns ja was uns noth iſt	uns ja, was uns Not iſt,
Gesangbuch1741_1_003815	werden. Wer GOtt kan im	werden. Wer Gott kann im
Gesangbuch1741_1_003816	glauben faſſen, der wird	Glauben faſſen, der wird
Gesangbuch1741_1_003817	nicht, wenns gebricht, von	nicht, wenn's gebricht, von
Gesangbuch1741_1_003818	ihm feyn verlaſſen.	ihm ſein verlaſſen.
Gesangbuch1741_1_003819	8. Wer gerechtigkeit nach-	8. Wer Gerechtigkeit nachtrachtet,
Gesangbuch1741_1_003820	trachtet, und zugleich GOt-	und zugleich Gottes
Gesangbuch1741_1_003821	tes reich über alles achtet;	Reich über alles achtet;
Gesangbuch1741_1_003822	der wird warlich nach ver-	der wird wahrlich nach Verlangen
Gesangbuch1741_1_003823	langen ſpeiß und trank le-	Speis' und Trank lebenslang,
Gesangbuch1741_1_003824	benslang, wie im ſchlaf, em-	wie im Schlaf, empfangen.
Gesangbuch1741_1_003825	pfangen.	
Gesangbuch1741_1_003826	9. Laß die welt denn ſich	9. Laß die Welt denn ſich
Gesangbuch1741_1_003827	bemühen immerhin! ach!	bemühen immerhin! Ach!
Gesangbuch1741_1_003828	mein ſinn ſoll zu JEFu flie-	Mein Sinn ſoll zu Jeſu fliehen.
Gesangbuch1741_1_003829	hen. Er wird geben was mir	Er wird geben, was mir
Gesangbuch1741_1_003830	fehlet; ob ers oft unver-	fehlet; ob er's oft unverhofft
Gesangbuch1741_1_003831	hoft eine weil verheelet.	eine Weil' verheelet.
Gesangbuch1741_1_003832	10. Will er prüfen meinen	10. Will er prüfen meinen
Gesangbuch1741_1_003833	glauben, und die gab, die	Glauben, und die Gab', die
Gesangbuch1741_1_003834	ich hab, mir gar laſſen rau-	ich hab', mir gar laſſen rauben:
Gesangbuch1741_1_003835	ben: fo muß mir zum beſten	So muß mir zum Beſten
Gesangbuch1741_1_003836	kommen, wenn GOtt mir	kommen, wenn Gott mir
Gesangbuch1741_1_003837	alles ſchier hat hinweg ge-	alles ſchier hat hinweg genommen.
Gesangbuch1741_1_003838	nommen.	
Gesangbuch1741_1_003839	11. Er kan alles wieder-	11. Er kann alles wiedergeben:
Gesangbuch1741_1_003840	geben: wenn er nimmt, fo	Wenn er nimmt, ſo

ID

Gesangbuch1741_1_003841
 Gesangbuch1741_1_003842
 Gesangbuch1741_1_003843
 Gesangbuch1741_1_003844
 Gesangbuch1741_1_003845
 Gesangbuch1741_1_003846
 Gesangbuch1741_1_003847
 Gesangbuch1741_1_003848
 Gesangbuch1741_1_003849
 Gesangbuch1741_1_003850
 Gesangbuch1741_1_003851
 Gesangbuch1741_1_003852
 Gesangbuch1741_1_003853
 Gesangbuch1741_1_003854
 Gesangbuch1741_1_003855
 Gesangbuch1741_1_003856
 Gesangbuch1741_1_003857
 Gesangbuch1741_1_003858
 Gesangbuch1741_1_003859
 Gesangbuch1741_1_003860
 Gesangbuch1741_1_003861
 Gesangbuch1741_1_003862
 Gesangbuch1741_1_003863
 Gesangbuch1741_1_003864
 Gesangbuch1741_1_003865
 Gesangbuch1741_1_003866
 Gesangbuch1741_1_003867
 Gesangbuch1741_1_003868
 Gesangbuch1741_1_003869
 Gesangbuch1741_1_003870
 Gesangbuch1741_1_003871
 Gesangbuch1741_1_003872
 Gesangbuch1741_1_003873
 Gesangbuch1741_1_003874
 Gesangbuch1741_1_003875
 Gesangbuch1741_1_003876
 Gesangbuch1741_1_003877
 Gesangbuch1741_1_003878
 Gesangbuch1741_1_003879
 Gesangbuch1741_1_003880

Diplomatische Transkription

<pb n="63b" src="063.jpg" />
 beftimmt er fein wort zum
 leben, ach! wie viele from-
 me feelen leben fo, und find
 froh, ohne forg und qvalen.
 12. Sie befehlen GOtt die
 forgen; wie er will, und find
 ftill immer im verborgen:
 was GOtt will ift ihr ver-
 gnügen, und wies er ohnge-
 fehr will mit ihnen fügen.
 13. Doch kan ihnen nicht
 verlagen GOtt ihr brod in
 der noth, wenn er hört ihr
 klagen: Er kömmt warlich
 fie zu tröften, eh mans
 meynt, und erfcheint, wenn
 die noth am größten.
 14. Ihre forg ift für die
 feelen, und ihr lauf geht hin-
 auf zu den fellen-hölen, zu
 des HERren JEUu wunden:
 hier find fie aller müh und
 der noth entbunden.
 15. Nun, HErr JEUu, mei-
 ne freude, meine fonn, mei-
 ne wonn, meiner feelen wei-
 de: forge nur für meine fee-
 le! fo wird mir auch allhier
 nichts am leibe fehlen.
 16. Alles fey dir unverho-
 len, was mir fehlt, was
 mich qvält, großer GOtt,
 befohlen! forge du, fo will
 ich fchweigen, und vor dir,
 nach gebähr, meine knie beu-
 gen.
 17. Ich will dir mit freu-
 den danken fort und fort,
 hier

Normalisierter Text

<pb n="63b" src="063.jpg" />
 bestimmt er sein Wort zum
 Leben. Ach! Wie viele fromme
 Seelen leben so, und sind
 froh, ohne Sorg' und Qualen.
 12. Sie befehlen Gott die
 Sorgen; wie er will, und sind
 still immer im Verborgenen:
 Was Gott will, ist ihr Vergnügen,
 und wie er ohngefähr
 will mit ihnen fügen.
 13. Doch kann ihnen nicht
 versagen Gott ihr Brot in
 der Not, wenn er hört ihr
 Klagen: Er kommt wahrlich
 sie zu trösten, eh man's
 meint, und erscheint, wenn
 die Not am größten.
 14. Ihre Sorg' ist für die
 Seelen, und ihr Lauf geht hinauf
 zu den Felsenhöhlen, zu
 des Herrn Jesu Wunden:
 Hier sind sie aller Müh' und
 der Not entbunden.
 15. Nun, Herr Jesu, meine
 Freude, meine Sonn', meine
 Wonn', meiner Seelen Weide:
 Sorge nur für meine Seele!
 So wird mir auch allhier
 nichts am Leibe fehlen.
 16. Alles sei dir unverhohlen,
 was mir fehlt, was
 mich quält, großer Gott,
 befohlen! Sorge du, so will
 ich schweigen, und vor dir,
 nach Gebühr, meine Knie beugen.
 17. Ich will dir mit Freuden
 danken fort und fort,
 hier

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003881	<pb n="64a" src="064.jpg" />	<pb n="64a" src="064.jpg" />
Gesangbuch1741_1_003882	46 Von dem Regiment GOttes auf Erden.	46 Von dem Regiment Gottes auf Erden.
Gesangbuch1741_1_003883	hier und dort, und will nim	hier und dort, und will nimmer
Gesangbuch1741_1_003884	mer wanken: lob und prei	wanken: Lob und Preis
Gesangbuch1741_1_003885	fey deinem nahmen: fey	sei deinem Namen: Sei
Gesangbuch1741_1_003886	mein theil, half und heil,	mein Teil, Hilf' und Heil,
Gesangbuch1741_1_003887	liebfter JEfu, Amen!	liebster Jesu, Amen!
Gesangbuch1741_1_003888	43.	43.
Gesangbuch1741_1_003889	WAs wilt du doch, o	Was willst du doch, o
Gesangbuch1741_1_003890	GOtt! noch mit	Gott! noch mit
Gesangbuch1741_1_003891	mir machen? wie	mir machen? Wie
Gesangbuch1741_1_003892	feltfam lieht es aus?	seltsam sieht es aus?
Gesangbuch1741_1_003893	wo will es noch hinaus? o	Wo will es noch hinaus? O
Gesangbuch1741_1_003894	wie verwirret gehen iezt die	wie verwirrt gehen jetzt die
Gesangbuch1741_1_003895	fachen!	Sachen!
Gesangbuch1741_1_003896	2. Diß ift in der vernunft	2. Dies ist in der Vernunft
Gesangbuch1741_1_003897	fehr fchwer zu fallen, und	sehr schwer zu fassen, und
Gesangbuch1741_1_003898	geht ihr fauer ein, kan fch	geht ihr sauer ein, kann sich
Gesangbuch1741_1_003899	nicht finden drein, fo ganz	nicht finden drein, so ganz
Gesangbuch1741_1_003900	und gar fch dir zu eber	und gar sich dir zu überlassen.
Gesangbuch1741_1_003901	laffen.	
Gesangbuch1741_1_003902	3. Denn wie dus machft,	3. Denn wie du's machst,
Gesangbuch1741_1_003903	kans ihr niemals gefallen:	kann's ihr niemals gefallen:
Gesangbuch1741_1_003904	wenn fie was haben will,	Wenn sie was haben will,
Gesangbuch1741_1_003905	thuft du das widerpiel:	tust du das Widerpiel:
Gesangbuch1741_1_003906	fo machft du es in deinen	So machst du es in deinen
Gesangbuch1741_1_003907	wegen allen.	Wegen allen.
Gesangbuch1741_1_003908	4. Die einfalt nur allein	4. Die Einfalt nur allein
Gesangbuch1741_1_003909	kan ruhe geben: der will	kann Ruhe geben: Der will
Gesangbuch1741_1_003910	auch folgen ich, und fo wird	auch folgen ich, und so wird
Gesangbuch1741_1_003911	legen fch in mir, was reget	legen sich in mir, was reget
Gesangbuch1741_1_003912	fch zum wiederftreben.	sich zum Widerstreben.
Gesangbuch1741_1_003913	5. Was bin ich doch, mein	5. Was bin ich doch, mein
Gesangbuch1741_1_003914	GOtt! ich ftaub und erde!	Gott! Ich Staub und Erde!
Gesangbuch1741_1_003915	feh mich nur einmahl an!	Sieh mich nur einmal an!
Gesangbuch1741_1_003916	daß ich nichts machen kan,	Dass ich nichts machen kann,
Gesangbuch1741_1_003917	wenn ich durch dich nicht	wenn ich durch dich nicht
Gesangbuch1741_1_003918	angetrieben werde.	angetrieben werde.
Gesangbuch1741_1_003919	6. Ich will auch nichts,	6. Ich will auch nichts,
Gesangbuch1741_1_003920	<pb n="64b" src="064.jpg" />	<pb n="64b" src="064.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003921	als was ich von dir here,	als was ich von dir höre,
Gesangbuch1741_1_003922	hie reden oder thun, und	hier reden oder tun, und
Gesangbuch1741_1_003923	ganz auf dir beruhn: damit	ganz auf dir beruhn: Damit
Gesangbuch1741_1_003924	mich die vernunft ja nicht	mich die Vernunft ja nicht
Gesangbuch1741_1_003925	bethere.	betöre.
Gesangbuch1741_1_003926	7. Verlasse mich nur nicht	7. Verlasse mich nur nicht,
Gesangbuch1741_1_003927	mein treuer schöpfer! denn	mein treuer Schöpfer! Denn
Gesangbuch1741_1_003928	ich bin gar zu schwach, vor	ich bin gar zu schwach, vor
Gesangbuch1741_1_003929	mich ich nichts vermag: ich	mich ich nichts vermag: Ich
Gesangbuch1741_1_003930	bin dein armer thon und du	bin dein armer Ton und du
Gesangbuch1741_1_003931	mein töpfer.	mein Töpfer.
Gesangbuch1741_1_003932	8. Mein Hirt, ich schlinge	8. Mein Hirt, ich schlinge
Gesangbuch1741_1_003933	mich um deine Fäße; dein	mich um deine Füße; dein
Gesangbuch1741_1_003934	schäfflein geht nicht fort.	Schäfflein geht nicht fort.
Gesangbuch1741_1_003935	Ach sprich doch nur ein	Ach, sprich doch nur ein
Gesangbuch1741_1_003936	wort! daß ich nicht gar vor	Wort! Dass ich nicht gar vor
Gesangbuch1741_1_003937	angst verächtlichen müsse.	Angst verschmächten müsse.
Gesangbuch1741_1_003938	9. Verbirge dich doch	9. Verbirge dich doch
Gesangbuch1741_1_003939	nicht, du treue liebe! kehre	nicht, du treue Liebe! Kehr'
Gesangbuch1741_1_003940	dich jetzt zu mir her! ich	dich jetzt zu mir her! Ich
Gesangbuch1741_1_003941	brauche es gar zu sehr, das	brauch' es gar zu sehr, das
Gesangbuch1741_1_003942	rufe ich aus innern herz-	rufe ich aus innerem Herzenstriebe.
Gesangbuch1741_1_003943	zensstriebe.	
Gesangbuch1741_1_003944	10. Das was ich treuer	10. Das, was ich, treuer
Gesangbuch1741_1_003945	Gott hier Sorge nenne ist	Gott, hier Sorge nenne, ist
Gesangbuch1741_1_003946	dies, damit ja nicht von mir	dies, damit ja nicht von mir
Gesangbuch1741_1_003947	etwas geschieht, was mich	etwas geschieht, was mich
Gesangbuch1741_1_003948	hernach von deiner liebe	hernach von deiner Liebe
Gesangbuch1741_1_003949	trenne.	trenne.
Gesangbuch1741_1_003950	11. Dies könnte ja so leicht	11. Dies könnte ja so leicht
Gesangbuch1741_1_003951	und bald geschehen, daß in	und bald geschehen, dass in
Gesangbuch1741_1_003952	dem augenblick ich fiel in	dem Augenblick ich fiel in
Gesangbuch1741_1_003953	netz und strick, wenn ich ver-	Netz und Strick, wenn ich vergaß
Gesangbuch1741_1_003954	gaß auf deinen wink zu se-	auf deinen Wink zu sehen.
Gesangbuch1741_1_003955	hen.	
Gesangbuch1741_1_003956	12. Und dieses ist mein	12. Und dieses ist mein
Gesangbuch1741_1_003957	einziger zweck und wille, daß	einziger Zweck und Wille, dass
Gesangbuch1741_1_003958	nur allein dein aug, weil	nur allein dein Aug', weil
Gesangbuch1741_1_003959	ich	ich
Gesangbuch1741_1_003960	<pb n="65a" src="065.jpg" />	<pb n="65a" src="065.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_003961	Von dem Regiment GÖttes auf Erden. 47	Von dem Regiment Gottes auf Erden. 47
Gesangbuch1741_1_003962	ich zu fehn nicht taug, mich	ich zu sehn nicht taug', mich
Gesangbuch1741_1_003963	leite und an mir dein werk	leite und an mir dein Werk
Gesangbuch1741_1_003964	erfülle.	erfülle.
Gesangbuch1741_1_003965	13. Mach nun, o GÖtt	13. Mach nun, o Gott,
Gesangbuch1741_1_003966	mein herz gewiß und fefte,	mein Herz gewiss und feste,
Gesangbuch1741_1_003967	damit dasjenige ich doch	damit dasjenige ich doch
Gesangbuch1741_1_003968	einmahl erleh, was vor	einmal erseh', was vor
Gesangbuch1741_1_003969	mich ley zu thun das aller-	mich sei zu tun das Allerbeste.
Gesangbuch1741_1_003970	befte.	
Gesangbuch1741_1_003971	14. Das, was von ewig-	14. Das, was von Ewigkeit
Gesangbuch1741_1_003972	keit du haft bechloffen, nicht	du hast beschlossen, nicht
Gesangbuch1741_1_003973	zugelaßner will, dem muß	zugelassener Wille, dem muss
Gesangbuch1741_1_003974	in aller still ich unterwerfen	in aller Still' ich unterwerfen
Gesangbuch1741_1_003975	mich ganz unverdroffen.	mich ganz unverdrossen.
Gesangbuch1741_1_003976	15. Doch kanft du mir,	15. Doch kannst du mir,
Gesangbuch1741_1_003977	mein Vater! nicht verden-	mein Vater! nicht verdenken,
Gesangbuch1741_1_003978	ken, daß ich beforget bin,	dass ich besorget bin,
Gesangbuch1741_1_003979	damit sich nicht mein finn	damit sich nicht mein Sinn
Gesangbuch1741_1_003980	auf dis, was nicht dein heil-	auf dies, was nicht dein heiliger
Gesangbuch1741_1_003981	ger will, mag lenken.	Wille, mag lenken.
Gesangbuch1741_1_003982	16. Es gilt mir nur allein	16. Es gilt mir nur allein
Gesangbuch1741_1_003983	um meine feele, ach! die	um meine Seele, ach! die
Gesangbuch1741_1_003984	doch nur bewahr; daß sie	doch nur bewahr'; dass sie
Gesangbuch1741_1_003985	nicht in gefahr gerathe und	nicht in Gefahr gerate und
Gesangbuch1741_1_003986	des rechten wegs verfehle.	des rechten Wegs verfehle.
Gesangbuch1741_1_003987	17. So hab ich dir ein we-	17. So hab' ich dir ein wenig
Gesangbuch1741_1_003988	nig vorgetragen, das, worin	vorgetragen, das, worin
Gesangbuch1741_1_003989	ich ietzt steh; nochmals um	ich jetzt steh'; nochmals um
Gesangbuch1741_1_003990	hilfe fleh, und glaub gewiß,	Hilfe fleh', und glaub' gewiss,
Gesangbuch1741_1_003991	du wirst mirs nicht verla-	du wirst mir's nicht versagen.
Gesangbuch1741_1_003992	gen.	
Gesangbuch1741_1_003993	18. Wolan! ich lege mich	18. Wohlan! Ich lege mich
Gesangbuch1741_1_003994	in deine armen, als wie ein	in deine Arme, als wie ein
Gesangbuch1741_1_003995	kleines kind, das sich gar	kleines Kind, das sich gar
Gesangbuch1741_1_003996	wohl befindet, wenns auf	wohl befindet, wenn's auf
Gesangbuch1741_1_003997	dem schooß der mutter kan	dem Schoß der Mutter kann
Gesangbuch1741_1_003998	erwarmen.	erwärmen.
Gesangbuch1741_1_003999	<pb n="65b" src="065.jpg" />	<pb n="65b" src="065.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004000	44. Mel. 40.	44. Mel. 40.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004001	Wie gut ift doch in	Wie gut ist doch in
Gesangbuch1741_1_004002	GOTTes armen als	Gottes Armen als
Gesangbuch1741_1_004003	ein noch Ichwa-	ein noch schwaches
Gesangbuch1741_1_004004	ches kindlein ruhn, und an	Kindlein ruhn, und an
Gesangbuch1741_1_004005	der liebes-bruft erwarmen	der Liebesbrust erwärmen
Gesangbuch1741_1_004006	ohn alle furcht und ängft-	ohne alle Furcht und ängstliches
Gesangbuch1741_1_004007	lichs thun. O feele! laß dein	Tun. O Seele! Lass dein
Gesangbuch1741_1_004008	banges forgen! Der heute	banges Sorgen! Der heute
Gesangbuch1741_1_004009	lebt, der lebt auch morgen:	lebt, der lebt auch morgen:
Gesangbuch1741_1_004010	fein herz ift immer gleich	Sein Herz ist immer gleich
Gesangbuch1741_1_004011	gefint: GOTT ift ein Freund,	gesinnt: Gott ist ein Freund,
Gesangbuch1741_1_004012	getreu im lieben: er hat mit	getreu im Lieben: Er hat mit
Gesangbuch1741_1_004013	blute sich verſchrieben:	Blute sich verschrieben:
Gesangbuch1741_1_004014	wohl, wenn dein herz ihn	Wohl, wenn dein Herz ihn
Gesangbuch1741_1_004015	allo find't!	also find't!
Gesangbuch1741_1_004016	2. Wie thöricht ifts, als	2. Wie töricht ist's, als
Gesangbuch1741_1_004017	blinde heyden der ſchnöden	blinde Heiden der schnöden
Gesangbuch1741_1_004018	forg ergeben feyn? Du kanft	Sorg' ergeben sein? Du kannst
Gesangbuch1741_1_004019	ja folchen kummer meiden:	ja solchen Kummer meiden:
Gesangbuch1741_1_004020	dring nur in GOTTes herz	Dring nur in Gottes Herz
Gesangbuch1741_1_004021	hinein: da wird das forgen	hinein: Da wird das Sorgen
Gesangbuch1741_1_004022	ſich verlieren, und du die	sich verlieren, und du die
Gesangbuch1741_1_004023	fanfte ftille ſparen, wenn	sanfte Stille spüren, wenn
Gesangbuch1741_1_004024	Chrifti liebe ſich verklärt, die	Christi Liebe sich verkärt, die
Gesangbuch1741_1_004025	ſchon von ewigkeit geglä-	schon von Ewigkeit geglühet,
Gesangbuch1741_1_004026	het, und ſich um unfer heyl	und sich um unser Heil
Gesangbuch1741_1_004027	bemühet, und die auch ewig,	bemühet, und die auch ewig,
Gesangbuch1741_1_004028	ewig wahr.	ewig währt.
Gesangbuch1741_1_004029	3. Was forget man doch	3. Was sorget man doch
Gesangbuch1741_1_004030	für fein leben? was forget	für sein Leben? Was sorget
Gesangbuch1741_1_004031	man für ſpeiß und trank?	man für Speis' und Trank?
Gesangbuch1741_1_004032	das erſte hat ja GOTT gege-	Das erste hat ja Gott gegeben;
Gesangbuch1741_1_004033	ben; das andre folget ohne	das andere folget ohne
Gesangbuch1741_1_004034	zwang. Der uns mit Chri-	Zwang. Der uns mit Christi
Gesangbuch1741_1_004035	fti rok bekleidet, und keine	Rock bekleidet, und keine
Gesangbuch1741_1_004036	feelen-blöße leidet, hat auch	Seelenblöße leidet, hat auch
Gesangbuch1741_1_004037	an	an
Gesangbuch1741_1_004038	<pb n="66a" src="066.jpg" />	<pb n="66a" src="066.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004039	48 Von dem Regiment GOTTes auf Erden.	48 Von dem Regiment Gottes auf Erden.
Gesangbuch1741_1_004040	an unfern leib gedacht, und	an unserm Leib gedacht, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004041	feine decke ihm beschieden:	seine Decke ihm beschieden:
Gesangbuch1741_1_004042	drum bleibe ruhig und im	Drum bleibe ruhig und im
Gesangbuch1741_1_004043	frieden, weil GÖttes treue	Frieden, weil Gottes Treue
Gesangbuch1741_1_004044	vor dich wacht.	vor dich wacht.
Gesangbuch1741_1_004045	4. Ja, lerne doch, du kind	4. Ja, lerne doch, du Kind
Gesangbuch1741_1_004046	der liebe! von unvernänft	der Liebe! von unvernünftiger
Gesangbuch1741_1_004047	ger creatur: fieh auf des	Kreatur: Sieh auf des
Gesangbuch1741_1_004048	schöpfers allmachts	Schöpfers Allmachtstrieb:
Gesangbuch1741_1_004049	be: merk auf die gnaden	Merk auf die gnadenvolle
Gesangbuch1741_1_004050	volle spur. Ein vöglein, wel	Spur. Ein Vöglein, welches
Gesangbuch1741_1_004051	ches GÖtt ernähret, das	Gott ernähret, das
Gesangbuch1741_1_004052	nichts von sorg und mäh	nichts von Sorg' und Müh'
Gesangbuch1741_1_004053	erfähret, beschamt dich, weil	erfähret, beschämt dich, weil
Gesangbuch1741_1_004054	es GÖtt vertraut. Ifts	es Gott vertraut. Ist's
Gesangbuch1741_1_004055	möglich, daß dein glaube	möglich, dass dein Glaube
Gesangbuch1741_1_004056	wanket, und GÖtt nicht un	wanket, und Gott nicht unaufhörlich
Gesangbuch1741_1_004057	aufhörlich danket vor das,	danket vor das,
Gesangbuch1741_1_004058	was er von ferne schaut?	was er von Ferne schaut?
Gesangbuch1741_1_004059	5. Die dinge dieses kur	5. Die Dinge dieses kurzen
Gesangbuch1741_1_004060	zen lebens find doch nicht	Lebens sind doch nicht
Gesangbuch1741_1_004061	vieler forge werth: dein lauff	vieler Sorge wert: Dein Lauf
Gesangbuch1741_1_004062	und rennen ist vergebens:	und Rennen ist vergebens:
Gesangbuch1741_1_004063	nur eins ist noth; wie Chri	Nur eins ist Not; wie Christus
Gesangbuch1741_1_004064	stus lehrt. Wie mancher	lehrt. Wie mancher
Gesangbuch1741_1_004065	quälet fein gemethe: da	quälet sein Gemüte: Da
Gesangbuch1741_1_004066	doch des treuen Vaters güt	doch des treuen Vaters Güte
Gesangbuch1741_1_004067	te schon selber auf sein	schon selber auf sein
Gesangbuch1741_1_004068	wohlfeyn denkt; und das, fo	Wohlsein denkt; und das, so
Gesangbuch1741_1_004069	ihm unmöglich scheinert, eh	ihm unmöglich scheinert, eh
Gesangbuch1741_1_004070	mans gehoffet und geme	man's gehoffet und gemeinet,
Gesangbuch1741_1_004071	net, zum höchsterwünsch	zum höchsterwünschten
Gesangbuch1741_1_004072	ten ende lenkt.	Ende lenkt.
Gesangbuch1741_1_004073	6. So ruhe, ohne sorg und	6. So ruhe, ohne Sorg' und
Gesangbuch1741_1_004074	grämen, noch ferner in der	Grämen, noch ferner in der
Gesangbuch1741_1_004075	liebe schooß: O seele! laß	Liebe Schoß: O Seele! Lass
Gesangbuch1741_1_004076	es dir nicht nehmen, viel	es dir nicht nehmen, vielmehr
Gesangbuch1741_1_004077	mehr fey dis dein bestes	sei dies dein bestes
Gesangbuch1741_1_004078	<pb n="66b" src="066.jpg" />	<pb n="66b" src="066.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004079	loß: GÖtt hat in Christo	Los: Gott hat in Christo
Gesangbuch1741_1_004080	mich erwehlet, und meine	mich erwählet, und meine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004081	leufzer längft gezehlet; er	Seufzer längst gezehlet; er
Gesangbuch1741_1_004082	ifts, der meine schritte miß;	ist's, der meine Schritte misst;
Gesangbuch1741_1_004083	der felbt mein leiden abz	der selbst mein Leiden abgewogen,
Gesangbuch1741_1_004084	gewogen, und deffen feh	und dessen Führung
Gesangbuch1741_1_004085	rung nie betrogen; der	nie betrogen; der
Gesangbuch1741_1_004086	meiner ewig nicht vergißt.	meiner ewig nicht vergisst.
Gesangbuch1741_1_004087	45.	45.
Gesangbuch1741_1_004088	Wie ift der HErr fo	Wie ist der Herr so
Gesangbuch1741_1_004089	groß! ja wohl! wie	groß! Ja wohl! Wie
Gesangbuch1741_1_004090	wunderbah! fein	wunderbar! Sein
Gesangbuch1741_1_004091	weg ift nicht fo leicht von	Weg ist nicht so leicht von
Gesangbuch1741_1_004092	uns zu abersehen: bald ift	uns zu übersehen: Bald ist
Gesangbuch1741_1_004093	die halfe da, bald wieder die	die Hilfe da, bald wieder die
Gesangbuch1741_1_004094	gefahr: bald kömmt ein	Gefahr: Bald kommt ein
Gesangbuch1741_1_004095	schwüler tag, gleich muß es	schwüler Tag, gleich muss es
Gesangbuch1741_1_004096	kühle wehen.	kühle wehen.
Gesangbuch1741_1_004097	2. Dis ift fein alter brauch	2. Dies ist sein alter Brauch
Gesangbuch1741_1_004098	bey denen die er liebt, daß	bei denen, die er liebt, dass
Gesangbuch1741_1_004099	er durch tief und höh mit	er durch Tief und Höh' mit
Gesangbuch1741_1_004100	ihnen pflegt zu gehen; auch	ihnen pflegt zu gehen; auch
Gesangbuch1741_1_004101	nach dem bitterften gleich	nach dem bittersten gleich
Gesangbuch1741_1_004102	wieder falfes giebt: fo muß	wieder Süßes gibt: So muss
Gesangbuch1741_1_004103	die führung ftets nach feiner	die Führung stets nach seiner
Gesangbuch1741_1_004104	hand fich drehen.	Hand sich drehen.
Gesangbuch1741_1_004105	3. Das liebe kind kan	3. Das liebe Kind kann
Gesangbuch1741_1_004106	wol hierbey nichts anders	wohl hierbei nichts anderes
Gesangbuch1741_1_004107	thun, als von dem vater fich	tun, als von dem Vater sich
Gesangbuch1741_1_004108	die augen binden laffen, und	die Augen binden lassen, und
Gesangbuch1741_1_004109	nur ganz blindlings ftill in	nur ganz blindlings still in
Gesangbuch1741_1_004110	feinen willen ruhn; doch	seinen Willen ruhn; doch
Gesangbuch1741_1_004111	mit der glaubens-hand ihn	mit der Glaubenshand ihn
Gesangbuch1741_1_004112	defto felter fallen.	desto fester fassen.
Gesangbuch1741_1_004113	4. Bleibt fo das herz ge	4. Bleibt so das Herz gestellt,
Gesangbuch1741_1_004114	ftellt, fo ifts im felgen ftand:	so ist's im sel'gen Stand:
Gesangbuch1741_1_004115	da kan es ungeftört den frie	Da kann es ungestört den Frieden
Gesangbuch1741_1_004116	den	
Gesangbuch1741_1_004117	<pb n="67a" src="067.jpg" />	<pb n="67a" src="067.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004118	Von dem Regiment GOttes auf Erden. 49	Von dem Regiment Gottes auf Erden. 49
Gesangbuch1741_1_004119	den GOttes haben: nicht	den Gottes haben: Nicht
Gesangbuch1741_1_004120	leid noch freude trennt fein	Leid noch Freude trennt sein

ID

Gesangbuch1741_1_004121
 Gesangbuch1741_1_004122
 Gesangbuch1741_1_004123
 Gesangbuch1741_1_004124
 Gesangbuch1741_1_004125
 Gesangbuch1741_1_004126
 Gesangbuch1741_1_004127
 Gesangbuch1741_1_004128
 Gesangbuch1741_1_004129
 Gesangbuch1741_1_004130
 Gesangbuch1741_1_004131
 Gesangbuch1741_1_004132
 Gesangbuch1741_1_004133
 Gesangbuch1741_1_004134
 Gesangbuch1741_1_004135
 Gesangbuch1741_1_004136
 Gesangbuch1741_1_004137
 Gesangbuch1741_1_004138
 Gesangbuch1741_1_004139
 Gesangbuch1741_1_004140
 Gesangbuch1741_1_004141
 Gesangbuch1741_1_004142
 Gesangbuch1741_1_004143
 Gesangbuch1741_1_004144
 Gesangbuch1741_1_004145
 Gesangbuch1741_1_004146
 Gesangbuch1741_1_004147
 Gesangbuch1741_1_004148
 Gesangbuch1741_1_004149
 Gesangbuch1741_1_004150
 Gesangbuch1741_1_004151
 Gesangbuch1741_1_004152
 Gesangbuch1741_1_004153
 Gesangbuch1741_1_004154
 Gesangbuch1741_1_004155
 Gesangbuch1741_1_004156
 Gesangbuch1741_1_004157
 Gesangbuch1741_1_004158
 Gesangbuch1741_1_004159
 Gesangbuch1741_1_004160

Diplomatische Transkription

heimlich liebes-band: es
 kan sich immerdar an feinem
 freunde laben.
 46. Mel. 25.
 WUunder-anfang! herr-
 lichts ende! wo die
 wunder-weise han-
 de GOttes fähren ein und
 aus: wunder-weislich ift
 fein rathen; wunder-herr-
 lich feine thaten; und du
 sprichst: wo wils hinaus?
 2. Denke doch: es muß
 fo gehen, was GOtt weiß-
 lich heißt, gefchehen, ihm
 und dir zur herrlichkeit: ob
 der anfang feltfam schein-
 et; ift das end doch gut geme-
 net: friede folget nach dem
 streit.
 3. Weil der HErr im dun-
 keln wohnet, und fein reich
 im trauen thronet, da man
 glaubt, ob man nicht fieht;
 <pb n="67b" src="067.jpg" />
 bleibt die forge wol bey
 forgen: wer nicht trauen
 will auf morgen, dem auch
 keine helfe blöht.
 4. GOtt muß man in al-
 len fachen, weil er alles
 wohl kan machen, end und
 anfang geben frey. Er
 wird, was er angefangen,
 laffen fo ein end erlangen,
 daß es wunderherrlich fey.
 5. Rollet er mit dir, im
 schrecken, durch die dornen,
 durch die hecken, über ftok
 und über fein, berg und thal

Normalisierter Text

heimlich Liebesband: Es
 kann sich immerdar an seinem
 Freunde laben.
 46. Mel. 25.
 Wunderanfang! Herrliches
 Ende! Wo die
 wunderweise Hände
 Gottes führen ein und
 aus: Wunderweislich ist
 sein Raten; wunderherrlich
 seine Taten; und du
 sprichst: Wo will's hinaus?
 2. Denke doch: Es muss
 so gehen, was Gott weislich
 heißt, geschehen, ihm
 und dir zur Herrlichkeit: Ob
 der Anfang seltsam schein-
 et; ist das End' doch gut gemeinet:
 Friede folget nach dem
 Streit.
 3. Weil der Herr im Dunkeln
 wohnet, und sein Reich
 im Trauen thronet, da man
 glaubt, ob man nicht sieht;
 <pb n="67b" src="067.jpg" />
 bleibt die Sorge wohl bei
 Sorgen: Wer nicht trauen
 will auf morgen, dem auch
 keine Hilfe blüht.
 4. Gott muss man in allen
 Sachen, weil er alles
 wohl kann machen, End' und
 Anfang geben frei. Er
 wird, was er angefangen,
 lassen so ein End' erlangen,
 dass es wunderherrlich sei.
 5. Rollet er mit dir, im
 Schrecken, durch die Dornen,
 durch die Hecken, über Stock
 und über Stein, Berg und Tal

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004161	und fellen=kläften, feuer,	und Felsenklüften, Feuer,
Gesangbuch1741_1_004162	waffer, und in läften, und	Wasser, und in Lüften, und
Gesangbuch1741_1_004163	was mehr kan fürchtig feyn!	was mehr kann fürchtig sein!
Gesangbuch1741_1_004164	6. So laß dich doch nichts	6. So lass dich doch nichts
Gesangbuch1741_1_004165	nicht grauen: lerne deinem	nicht grauen: Lerne deinem
Gesangbuch1741_1_004166	GOtt vertrauen: den die	Gott vertrauen: Den die
Gesangbuch1741_1_004167	blinde welt nicht kennt: Er	blinde Welt nicht kennt: Er
Gesangbuch1741_1_004168	wird dir dein creuz verfel-	wird dir dein Kreuz versüßen,
Gesangbuch1741_1_004169	fen, daß du wirft bekennen	dass du wirst bekennen
Gesangbuch1741_1_004170	müssen: wunder=anfang!	müssen: Wunderanfang!
Gesangbuch1741_1_004171	herrlichs end!	Herrliches End!
Gesangbuch1741_1_004172	<pb n="67c" src="067.jpg" />	<pb n="67c" src="067.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004173	Von Chrifti Empfangnis im Fleisch.	Von Christi Empfängnis im Fleisch.
Gesangbuch1741_1_004174	47. Mel. 31.	47. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_004175	GOttes Sohn, unfer	Gottes Sohn, unser
Gesangbuch1741_1_004176	lieber HErr, auf er-	lieber Herr, auf Erden
Gesangbuch1741_1_004177	den sich erniedrigt fehr	sich erniedrigt sehr,
Gesangbuch1741_1_004178	als er vom himmel herab	als er vom Himmel herab
Gesangbuch1741_1_004179	<pb n="67d" src="067.jpg" />	<pb n="67d" src="067.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004180	kommen, uns armen fän-	kommen, uns armen Sündern
Gesangbuch1741_1_004181	dern zu frommen.	zu frommen.
Gesangbuch1741_1_004182	2. Ob er wol war von	2. Ob er wohl war von
Gesangbuch1741_1_004183	ewigkeit, mit feinem Vat'r	Ewigkeit, mit seinem Vater
Gesangbuch1741_1_004184	in herrlichkeit, am wesen,	in Herrlichkeit, am Wesen,
Gesangbuch1741_1_004185	macht und ehr ihm gleich;	Macht und Ehr' ihm gleich;
Gesangbuch1741_1_004186	D kam	D kam
Gesangbuch1741_1_004187	<pb n="68a" src="068.jpg" />	<pb n="68a" src="068.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004188	50 Von Chrifti Empfangnis im Fleisch.	50 Von Christi Empfängnis im Fleisch.
Gesangbuch1741_1_004189	kam er doch zu uns aufs erd-	kam er doch zu uns aufs Erdreich.
Gesangbuch1741_1_004190	reich.	
Gesangbuch1741_1_004191	3. Nahm an sich unfer	3. Nahm an sich unser
Gesangbuch1741_1_004192	fleisch und blut von einer	Fleisch und Blut von einer
Gesangbuch1741_1_004193	jungfrau uns zu gut, vom	Jungfrau uns zu gut, vom
Gesangbuch1741_1_004194	heilgen Geift empfangen	heil'gen Geist empfangen
Gesangbuch1741_1_004195	rein, ohn alle fänd heilig	rein, ohne alle Sünd' heilig
Gesangbuch1741_1_004196	und fein.	und fein.
Gesangbuch1741_1_004197	4. Dis g'heimniß, fo ganz	4. Dies Geheimnis, so ganz
Gesangbuch1741_1_004198	wunderbar, das GOtt uns	wunderbar, das Gott uns
Gesangbuch1741_1_004199	felbft macht offenbar, mit	selbst macht offenbar, mit
Gesangbuch1741_1_004200	herz und mund wir preifen	Herz und Mund wir preisen

ID

Gesangbuch1741_1_004201
 Gesangbuch1741_1_004202
 Gesangbuch1741_1_004203
 Gesangbuch1741_1_004204
 Gesangbuch1741_1_004205
 Gesangbuch1741_1_004206
 Gesangbuch1741_1_004207
 Gesangbuch1741_1_004208
 Gesangbuch1741_1_004209
 Gesangbuch1741_1_004210
 Gesangbuch1741_1_004211
 Gesangbuch1741_1_004212
 Gesangbuch1741_1_004213
 Gesangbuch1741_1_004214
 Gesangbuch1741_1_004215
 Gesangbuch1741_1_004216
 Gesangbuch1741_1_004217
 Gesangbuch1741_1_004218
 Gesangbuch1741_1_004219
 Gesangbuch1741_1_004220
 Gesangbuch1741_1_004221
 Gesangbuch1741_1_004222
 Gesangbuch1741_1_004223
 Gesangbuch1741_1_004224
 Gesangbuch1741_1_004225
 Gesangbuch1741_1_004226
 Gesangbuch1741_1_004227
 Gesangbuch1741_1_004228
 Gesangbuch1741_1_004229
 Gesangbuch1741_1_004230
 Gesangbuch1741_1_004231
 Gesangbuch1741_1_004232
 Gesangbuch1741_1_004233
 Gesangbuch1741_1_004234
 Gesangbuch1741_1_004235
 Gesangbuch1741_1_004236
 Gesangbuch1741_1_004237
 Gesangbuch1741_1_004238
 Gesangbuch1741_1_004239
 Gesangbuch1741_1_004240

Diplomatische Transkription

loll'n, und unfres heyls uns
 drinn erholn.
 5. Denn Chriftus, unfer
 Heyland werth, auf diefe
 weiß ganz unerhört uns
 gleich ift worden; daß er uns
 ihm machte gleich aus gnad
 und gunft.
 6. Er wolt alfo von fænd
 und tod, vom teufel, höll
 und aller noth die fein'n er-
 löfen mächtiglich, fie felig
 machen ewiglich.
 7. Drum er in allem ift
 verflucht, bis er vom g'fez
 auch ift verflucht; daß er
 mit leiden haben könnnt mit
 unfrer fchwachheit, fall und
 fænd.
 8. Wer dis erkennt, und
 herzlich glaubt, wird feinem
 Heyland eingeleibt, fich
 fein'r menfchwerdung tröft-
 lich freut, geneuft fein's
 heyls ohn alles leid.
 9. Wer aber dis nicht
 <pb n="68b" src="068.jpg" />
 glauben thut, daß Chriftus
 kommen uns zu gut, ein
 wahrer menfch, ein wahrer
 GOtt; der bleibt in irthum,
 fænd und tod.
 10. O Chriſte, wahrer
 GOttes Sohn, der du biſt
 von dein'm höchſten thron
 auf erd erfchien'n in nie-
 drigkeit, gib gnad, bring uns
 zur feligkeit.
 48. Mel. 31.
 LOB fey dem allmächti-

Normalisierter Text

soll'n, und unsres Heils uns
 drin erhol'n.
 5. Denn Christus, unser
 Heiland wert, auf diese
 Weise ganz unerhört uns
 gleich ist worden; dass er uns
 ihm machte gleich aus Gnad'
 und Gunst.
 6. Er wollt' also von Sünd'
 und Tod, vom Teufel, Höll'
 und aller Not die Seinen erlösen
 mächtiglich, sie selig
 machen ewiglich.
 7. Drum er in allem ist
 versucht, bis er vom Gesetz
 auch ist verflucht; dass er
 Mitleiden haben könnnt' mit
 unsrer Schwachheit, Fall und
 Sünd'.
 8. Wer dies erkennt, und
 herzlich glaubt, wird seinem
 Heiland eingeleibt, sich
 seiner Menschwerdung tröstlich
 freut, genießt seines
 Heils ohne alles Leid.
 9. Wer aber dies nicht
 <pb n="68b" src="068.jpg" />
 glauben tut, dass Christus
 kommen uns zu gut, ein
 wahrer Mensch, ein wahrer
 Gott; der bleibt in Irrtum,
 Sünd' und Tod.
 10. O Christe, wahrer
 Gottes Sohn, der du bist
 von deinem höchsten Thron
 auf Erd' erschien'n in Niedrigkeit,
 gib Gnad', bring uns
 zur Seligkeit.
 48. Mel. 31.
 Lob sei dem allmächtigen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004241	gen GOtt, der unfer	Gott, der unser
Gesangbuch1741_1_004242	lich erbarmet hat, ge-	sich erbarmet hat, gesandt
Gesangbuch1741_1_004243	fandt fein'n allerliebften	seinen allerliebsten
Gesangbuch1741_1_004244	Sohn aus ihm gebohrn im	Sohn aus ihm gebor'n im
Gesangbuch1741_1_004245	höchften thron.	höchsten Thron.
Gesangbuch1741_1_004246	2. Auf daß er unfer Hey-	2. Auf dass er unser Heiland
Gesangbuch1741_1_004247	land wärd, uns freyte von	würd', uns freite von
Gesangbuch1741_1_004248	der fänden-bärd, und durch	der Sündenbürd', und durch
Gesangbuch1741_1_004249	fein gnade und wahrheit	sein' Gnad' und Wahrheit
Gesangbuch1741_1_004250	fährte zur ewigen klarheit.	führte zur ewigen Klarheit.
Gesangbuch1741_1_004251	3. O große gnad und ge-	3. O große Gnad' und Gütigkeit!
Gesangbuch1741_1_004252	tigkeit! o tiefe lieb und mil-	O tiefe Lieb' und Mildigkeit!
Gesangbuch1741_1_004253	digkeit! GOtt thut ein werk,	Gott tut ein Werk,
Gesangbuch1741_1_004254	das ihm kein mann, auch	das ihm kein Mann, auch
Gesangbuch1741_1_004255	kein engel, verdanken kan.	kein Engel, verdanken kann.
Gesangbuch1741_1_004256	4. Der Schöpfer aller	4. Der Schöpfer aller
Gesangbuch1741_1_004257	creatur nimmt an sich unfe-	Kreatur nimmt an sich unsere
Gesangbuch1741_1_004258	re natur, verachtet nicht ein	Natur, verachtet nicht ein
Gesangbuch1741_1_004259	armes weib, zu werden	armes Weib, zu werden
Gesangbuch1741_1_004260	menfch in ihrem leib.	Mensch in ihrem Leib.
Gesangbuch1741_1_004261	5. Des Vaters wort von	5. Des Vaters Wort von
Gesangbuch1741_1_004262	ewigkeit wird fleifch in aller	Ewigkeit wird Fleisch in aller
Gesangbuch1741_1_004263	reinigkeit: das A und O,	Reinigkeit: Das A und O,
Gesangbuch1741_1_004264	Anfang	Anfang
Gesangbuch1741_1_004265	<pb n="69a" src="069.jpg" />	<pb n="69a" src="069.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004266	Von Chriftn Empfangnis im Fleifch. 51	Von Christi Empfängnis im Fleisch. 51
Gesangbuch1741_1_004267	Anfang und End, giebt fich	Anfang und End', gibt sich
Gesangbuch1741_1_004268	fer uns in groß elend.	für uns in groß' Elend.
Gesangbuch1741_1_004269	6. Was ift der menfch,	6. Was ist der Mensch,
Gesangbuch1741_1_004270	was ift fein thun? daß GOtt	was ist sein Tun? Dass Gott
Gesangbuch1741_1_004271	fer ihn giebt feinen Sohn:	für ihn gibt seinen Sohn:
Gesangbuch1741_1_004272	was darf unfreer das höch-	Was bedarf unsres das höchste
Gesangbuch1741_1_004273	fte gut, daß es fo unfert-	Gut, dass es so unserthalben
Gesangbuch1741_1_004274	halben thut!	tut!
Gesangbuch1741_1_004275	7. O weh dem volk, das	7. O weh dem Volk, das
Gesangbuch1741_1_004276	dich veracht, der gnad fich	dich veracht', der Gnad' sich
Gesangbuch1741_1_004277	nicht theilhaftig macht,	nicht teilhaftig macht,
Gesangbuch1741_1_004278	nicht hören will des Soh-	nicht hören will des Sohnes
Gesangbuch1741_1_004279	nes ftimm! denn auf ihm	Stimm! Denn auf ihm
Gesangbuch1741_1_004280	bleibet GOttes grimm.	bleibet Gottes Grimm.

ID

Gesangbuch1741_1_004281
 Gesangbuch1741_1_004282
 Gesangbuch1741_1_004283
 Gesangbuch1741_1_004284
 Gesangbuch1741_1_004285
 Gesangbuch1741_1_004286
 Gesangbuch1741_1_004287
 Gesangbuch1741_1_004288
 Gesangbuch1741_1_004289
 Gesangbuch1741_1_004290
 Gesangbuch1741_1_004291
 Gesangbuch1741_1_004292
 Gesangbuch1741_1_004293
 Gesangbuch1741_1_004294
 Gesangbuch1741_1_004295
 Gesangbuch1741_1_004296
 Gesangbuch1741_1_004297
 Gesangbuch1741_1_004298
 Gesangbuch1741_1_004299
 Gesangbuch1741_1_004300
 Gesangbuch1741_1_004301
 Gesangbuch1741_1_004302
 Gesangbuch1741_1_004303
 Gesangbuch1741_1_004304
 Gesangbuch1741_1_004305
 Gesangbuch1741_1_004306
 Gesangbuch1741_1_004307
 Gesangbuch1741_1_004308
 Gesangbuch1741_1_004309
 Gesangbuch1741_1_004310
 Gesangbuch1741_1_004311
 Gesangbuch1741_1_004312
 Gesangbuch1741_1_004313
 Gesangbuch1741_1_004314
 Gesangbuch1741_1_004315
 Gesangbuch1741_1_004316
 Gesangbuch1741_1_004317
 Gesangbuch1741_1_004318
 Gesangbuch1741_1_004319
 Gesangbuch1741_1_004320

Diplomatische Transkription

8. O menich! wie daß dus
 nicht verfehlt, und dein'm
 König entgegen gehft, der
 dir fo ganz demüthig kömt,
 und fich fo treulich dein an-
 nimmt.
 9. Ey! nimm ihn heut mit
 freuden an, bereit ihm dei-
 nes herzens bahn: auf daß
 er komm in dein gemüth,
 und du genießeft feiner güt.
 10. Unterwirf ihm deine
 vernunft in diefer gnaden-
 reich'n zukunft: untergieb
 feiner herrlichkeit die werk
 deiner gerechtigkeit.
 11. Wo du dis thuft, fo
 ift er dein, bewahrt dich für
 der hüllen-pein: wo nicht,
 fo fieh dich eben für: denn
 er fchleußt dir des himmels
 thür.
 12. Sein erfte zukunft in
 die welt ift in lanftmüthi-
 <pb n="69b" src="069.jpg" />
 ger gefalt: die andre wird
 erfchrecklich feyn den gott-
 lofen zu großer pein.
 13. Die aber ietzt in Chri-
 fo ftehn werden alsdenn
 zur freude gehn, und befitzen
 der engel chor, daß fie kein
 übel mehr berühr.
 14. Dem Vater in dem
 höchften thron, famt feinem
 eingebohrnen Sohn, dem
 heiligen Geift in gleicher
 weiß, fey ewiglich dank, ehr
 und preiß.
 49. Mel. 41.

Normalisierter Text

8. O Mensch! Wie dass du's
 nicht verstehst, und deinem
 König entgegen gehst, der
 dir so ganz demütig kommt,
 und sich so treulich dein annimmt.
 9. Ei! Nimm ihn heut' mit
 Freuden an, bereit ihm deines
 Herzens Bahn: Auf dass
 er komm' in dein Gemüt,
 und du genießeest seiner Güt'.
 10. Unterwirf ihm deine
 Vernunft in dieser gnadenreichen
 Zukunft: Untergib
 seiner Herrlichkeit die Werk'
 deiner Gerechtigkeit.
 11. Wo du dies tust, so
 ist er dein, bewahrt dich für
 der Höllenpein: Wo nicht,
 so sieh dich eben für: Denn
 er schließt dir des Himmels
 Tür.
 12. Sein erste Zukunft in
 die Welt ist in sanftmüthi-
 <pb n="69b" src="069.jpg" />
 ger Gestalt: Die andre wird
 erschrecklich sein den Gottlosen
 zu großer Pein.
 13. Die aber jetzt in Christo
 stehn, werden alsdann
 zur Freude gehn, und besitzen
 der Engel Chor, dass sie kein
 Übel mehr berühr'.
 14. Dem Vater in dem
 höchsten Thron, samt seinem
 eingebornen Sohn, dem
 heil'gen Geist in gleicher
 Weis', sei ewiglich Dank, Ehr'
 und Preis.
 49. Mel. 41.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004321	MEñfchen-kind! merk	Menschenkind! Merk'
Gesangbuch1741_1_004322	eben, was da fey	eben, was da sei
Gesangbuch1741_1_004323	dein leben, warum	dein Leben, warum
Gesangbuch1741_1_004324	GOtt hat feinen Sohn ge-	Gott hat seinen Sohn gesandt
Gesangbuch1741_1_004325	fandt von dem höchften	von dem höchsten
Gesangbuch1741_1_004326	thron, hat laffen menfch	Thron, hat lassen Mensch
Gesangbuch1741_1_004327	werden hier auf diefer er-	werden hier auf dieser Erden.
Gesangbuch1741_1_004328	den.	
Gesangbuch1741_1_004329	2. Nemlich, daß er lehrte,	2. Nämlich, dass er lehrte,
Gesangbuch1741_1_004330	dich zu fich bekehrte, fär dei-	dich zu sich bekehrte, für deine
Gesangbuch1741_1_004331	ne fchuld ftärbe, dir genad	Schuld stürbe, dir Gnad'
Gesangbuch1741_1_004332	erwärbe, dich vor GOtt ver-	erwürbe, dich vor Gott vertrete,
Gesangbuch1741_1_004333	trete, und ftets fär dich bete.	und stets für dich bete.
Gesangbuch1741_1_004334	3. Und daß er durch feinen	3. Und dass er durch seinen
Gesangbuch1741_1_004335	Geift, den er einen tröfter	Geist, den er einen Tröster
Gesangbuch1741_1_004336	heißt, und durch fein wort	heißt, und durch sein Wort
Gesangbuch1741_1_004337	kommen, dir zu troft und	kommen, dir zu Trost und
Gesangbuch1741_1_004338	frommen, möcht in deinem	Frommen, möcht' in deinem
Gesangbuch1741_1_004339	herzen wohnen, ohne fchmer-	Herzen wohnen, ohne Schmerzen.
Gesangbuch1741_1_004340	zen.	
Gesangbuch1741_1_004341	4. Ey gieb ftat diefem	4. Ei, gib statt diesem
Gesangbuch1741_1_004342	Geift, und thu, was dich	Geist, und tu, was dich
Gesangbuch1741_1_004343	D 2 GOtt	D 2 Gott
Gesangbuch1741_1_004344	<pb n="70a" src="070.jpg" />	<pb n="70a" src="070.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004345	52 Von Chrifti Empfangnis im Fleisch.	52 Von Christi Empfängnis im Fleisch.
Gesangbuch1741_1_004346	GOtt heißt: öfne deines	Gott heißt: Öffne deines
Gesangbuch1741_1_004347	herzens pfort; daß Chriftus	Herzens Pfort'; dass Christus
Gesangbuch1741_1_004348	durch fein wort, in dich mö-	durch sein Wort, in dich möge
Gesangbuch1741_1_004349	ge kommen, und ftets in dir	kommen, und stets in dir
Gesangbuch1741_1_004350	wohnen.	wohnen.
Gesangbuch1741_1_004351	5. Alsdenn fieh gar eben,	5. Alsdann sieh gar eben,
Gesangbuch1741_1_004352	daß du, dich ergeben in gott-	dass du, dich ergeben in gottseliges
Gesangbuch1741_1_004353	feligs leben, ihm nicht wi-	Leben, ihm nicht widerstreben,
Gesangbuch1741_1_004354	derftreben, fndern feinen	sondern seinen
Gesangbuch1741_1_004355	willen allzeit mögft erfüllen.	Willen allzeit mögest erfüllen.
Gesangbuch1741_1_004356	6. Seine lieb beweifen,	6. Seine Lieb' beweisen,
Gesangbuch1741_1_004357	mit der that ihn preifen,	mit der Tat ihn preisen,
Gesangbuch1741_1_004358	ftets in allen fachen munter	stets in allen Sachen munter
Gesangbuch1741_1_004359	feyn und wachen, daß du	sein und wachen, dass du
Gesangbuch1741_1_004360	ihm in allen mögeft wohl	ihm in allem mögest wohl

ID

Gesangbuch1741_1_004361
 Gesangbuch1741_1_004362
 Gesangbuch1741_1_004363
 Gesangbuch1741_1_004364
 Gesangbuch1741_1_004365
 Gesangbuch1741_1_004366
 Gesangbuch1741_1_004367
 Gesangbuch1741_1_004368
 Gesangbuch1741_1_004369
 Gesangbuch1741_1_004370
 Gesangbuch1741_1_004371
 Gesangbuch1741_1_004372
 Gesangbuch1741_1_004373
 Gesangbuch1741_1_004374
 Gesangbuch1741_1_004375
 Gesangbuch1741_1_004376
 Gesangbuch1741_1_004377
 Gesangbuch1741_1_004378
 Gesangbuch1741_1_004379
 Gesangbuch1741_1_004380
 Gesangbuch1741_1_004381
 Gesangbuch1741_1_004382
 Gesangbuch1741_1_004383
 Gesangbuch1741_1_004384
 Gesangbuch1741_1_004385
 Gesangbuch1741_1_004386
 Gesangbuch1741_1_004387
 Gesangbuch1741_1_004388
 Gesangbuch1741_1_004389
 Gesangbuch1741_1_004390
 Gesangbuch1741_1_004391
 Gesangbuch1741_1_004392
 Gesangbuch1741_1_004393
 Gesangbuch1741_1_004394
 Gesangbuch1741_1_004395
 Gesangbuch1741_1_004396
 Gesangbuch1741_1_004397
 Gesangbuch1741_1_004398
 Gesangbuch1741_1_004399
 Gesangbuch1741_1_004400

Diplomatische Transkription

gefallen.
 7. Wirft du dich recht hal-
 ten, fo wird er dein walten,
 dich laffen genieffen ein
 friedfam gewiffen, dir auch
 zeugnis geben zum ewigen
 leben.
 8. lezt muft du viel leiden,
 deinen willen meiden, und
 auf allen leiten mit dem fa-
 tan freiten: doch, es wird
 dir wohlgehn, wann du die-
 fes wirft ausftehn.
 9. Endlich wird der HErre
 dir durch den tod kommen
 fchier, deine feel abfcheiden
 zur ewigen freuden, bis die
 pofaun angeht, und alles
 fleifch aufteht.
 10. Denn wird er leib-
 haftig, fehr herrlich und
 kräftig von dem himmel
 fteigen, reden, und nicht
 <pb n="70b" src="070.jpg" />
 fchweigen, dir und allen fa-
 gen, die ietzt fein joch tragen:
 11. Kommt, ihr bene-
 deyt, zu der rechten feiten:
 kommt, ihr auferfornen, in
 mir neu-gebohrnen, in mei-
 nes Vaters reich, das langft
 fertig far euch.
 12. Alsdenn wirft du froh
 feyn, und ledig aller pein, im
 verklärten leben mit dem
 HErren fchweben, voller
 freud und wonne leuchten
 wie die fonne.
 13. Wohl nun dem, den
 GOtt zeucht, und durch fei-

Normalisierter Text

gefallen.
 7. Wirst du dich recht halten,
 so wird er dein walten,
 dich lassen genießen ein
 friedsam Gewissen, dir auch
 Zeugnis geben zum ewigen
 Leben.
 8. Jetzt musst du viel leiden,
 deinen Willen meiden, und
 auf allen Seiten mit dem Satan
 streiten: Doch, es wird
 dir wohlgehn, wann du dieses
 wirst ausstehn.
 9. Endlich wird der Herr
 dir durch den Tod kommen
 schier, deine Seel' abscheiden
 zur ewigen Freuden, bis die
 Posaun' angeht, und alles
 Fleisch aufsteht.
 10. Denn wird er leibhaftig,
 sehr herrlich und
 kräftig von dem Himmel
 steigen, reden, und nicht
 <pb n="70b" src="070.jpg" />
 schweigen, dir und allen sagen,
 die jetzt sein Joch tragen:
 11. Kommt, ihr Benedeiten,
 zu der rechten Seiten:
 Kommt, ihr Auserkornen, in
 mir neu-Gebornen, in meines
 Vaters Reich, das längst
 fertig für euch.
 12. Alsdann wirst du froh
 sein, und ledig aller Pein, im
 verklärten Leben mit dem
 Herrn schweben, voller
 Freud' und Wonne leuchten
 wie die Sonne.
 13. Wohl nun dem, den
 Gott zeucht, und durch seinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004401	nen Geift erleucht, daß er	Geist erleucht', dass er
Gesangbuch1741_1_004402	Chriftum annimt, wenn	Christum annimmt, wenn
Gesangbuch1741_1_004403	er durch fein wort kœmmt,	er durch sein Wort kommt,
Gesangbuch1741_1_004404	und bey ihm feinen fleiß	und bei ihm seinen Fleiß
Gesangbuch1741_1_004405	thut, denn feine fach ift gut.	tut, denn seine Sach' ist gut.
Gesangbuch1741_1_004406	14. Wer aber nichts achz	14. Wer aber nichts achtet,
Gesangbuch1741_1_004407	tet, nach Chrifto nicht trachz	nach Christo nicht trachtet,
Gesangbuch1741_1_004408	tet, fein hie zu genieffen, der	sein hier zu genießen, der
Gesangbuch1741_1_004409	fol dißmahl wiffen, daß er	soll diesmal wissen, dass er
Gesangbuch1741_1_004410	dort wird maffen in der helz	dort wird müssen in der Hölle
Gesangbuch1741_1_004411	len büffen.	büßen.
Gesangbuch1741_1_004412	15. O komm, HErre JEz	15. O komm, Herr Jesu,
Gesangbuch1741_1_004413	fu, fchik dein armes volk	schick dein armes Volk
Gesangbuch1741_1_004414	zu, daß es deinen willen thu,	zu, dass es deinen Willen tu,
Gesangbuch1741_1_004415	und darnach in deiner ruh	und darnach in deiner Ruh'
Gesangbuch1741_1_004416	lobe deinen nahmen in	lobe deinen Namen in
Gesangbuch1741_1_004417	ewigkeit, amen.	Ewigkeit, Amen.
Gesangbuch1741_1_004418	50. Mel. 31.	50. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_004419	NUn komm, der heyden	Nun komm, der Heiden
Gesangbuch1741_1_004420	Heyland, der Jungz	Heiland, der Jungfrauen
Gesangbuch1741_1_004421	frauen kind erkant,	Kind erkannt,
Gesangbuch1741_1_004422	deß	dess'
Gesangbuch1741_1_004423	<pb n="71a" src="071.jpg" />	<pb n="71a" src="071.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004424	Von Chrifti Empfangnis im Fleifch. 53	Von Christi Empfängnis im Fleisch. 53
Gesangbuch1741_1_004425	deß fch wundert alle welt:	dess' sich wundert alle Welt:
Gesangbuch1741_1_004426	GOTT folch geburt ihm bez	Gott solch Geburt ihm bestellt.
Gesangbuch1741_1_004427	ftellt.	
Gesangbuch1741_1_004428	2. Nicht von manns blut	2. Nicht von Manns Blut
Gesangbuch1741_1_004429	noch vom fleifch, allein von	noch vom Fleisch, allein von
Gesangbuch1741_1_004430	dem heil'gen Geift ift GOtz	dem heil'gen Geist ist Gottes
Gesangbuch1741_1_004431	tes wort word'n ein menfch	Wort word'n ein Mensch
Gesangbuch1741_1_004432	und bläht ein frucht weibes	und blüht ein Frucht Weibes
Gesangbuch1741_1_004433	fleifch.	Fleisch.
Gesangbuch1741_1_004434	3. Der Jungfrau leib	3. Der Jungfrau Leib
Gesangbuch1741_1_004435	fchwanger ward; doch bleibt	schwanger ward; doch bleibt
Gesangbuch1741_1_004436	keufchheit rein bewahrt,	Keuschheit rein bewahrt,
Gesangbuch1741_1_004437	leucht herfer manch tugend	leucht' herfür manch Tugend
Gesangbuch1741_1_004438	fchon, GOTT da war in feiz	schon, Gott da war in seinem
Gesangbuch1741_1_004439	nem thron.	Thron.
Gesangbuch1741_1_004440	4. Er ging aus der kamz	4. Er ging aus der Kammer

ID

Gesangbuch1741_1_004441
 Gesangbuch1741_1_004442
 Gesangbuch1741_1_004443
 Gesangbuch1741_1_004444
 Gesangbuch1741_1_004445
 Gesangbuch1741_1_004446
 Gesangbuch1741_1_004447
 Gesangbuch1741_1_004448
 Gesangbuch1741_1_004449
 Gesangbuch1741_1_004450
 Gesangbuch1741_1_004451
 Gesangbuch1741_1_004452
 Gesangbuch1741_1_004453
 Gesangbuch1741_1_004454
 Gesangbuch1741_1_004455
 Gesangbuch1741_1_004456
 Gesangbuch1741_1_004457
 Gesangbuch1741_1_004458
 Gesangbuch1741_1_004459
 Gesangbuch1741_1_004460
 Gesangbuch1741_1_004461
 Gesangbuch1741_1_004462
 Gesangbuch1741_1_004463
 Gesangbuch1741_1_004464
 Gesangbuch1741_1_004465
 Gesangbuch1741_1_004466
 Gesangbuch1741_1_004467
 Gesangbuch1741_1_004468
 Gesangbuch1741_1_004469
 Gesangbuch1741_1_004470
 Gesangbuch1741_1_004471
 Gesangbuch1741_1_004472
 Gesangbuch1741_1_004473
 Gesangbuch1741_1_004474
 Gesangbuch1741_1_004475
 Gesangbuch1741_1_004476
 Gesangbuch1741_1_004477
 Gesangbuch1741_1_004478
 Gesangbuch1741_1_004479
 Gesangbuch1741_1_004480

Diplomatische Transkription

mer fein dem königlichen faal
 fo rein, GOtt von art und
 menſch ein held, fein'n weg
 er zu laufen eilt.
 5. Sein lauf kam vom va-
 ter her, und kehrt wieder
 zum vater: fuhr hinunter
 zu der höll, und wieder zu
 GOttes ftuhl.
 6. Der du biſt dem vater
 gleich, föhr hinaus den flieg
 im fleiſch, daß dein ewig
 GOtt's gewalt in uns das
 krank fleiſch erhalt.
 7. Dein krippen glänzt
 hell und klar: die nacht giebt
 ein neu licht dar: dunkel
 muß nicht kommen drein:
 der glaub bleibt immer im
 fchein.
 8. Lob fey GOtt dem Va-
 ter g'thon, lob fey GOtt
 <pb n="71b" src="071.jpg" />
 fein'm eingen Sohn, lob fey
 GOtt dem heiligen Geiſt im-
 mer und in ewigkeit.
 51. Mel. 39.
 O Liebe! die den himmel
 hat zerriffen, die ſich
 zu mir ins elend nieder
 ließ, was für ein trieb hat dich
 bewegen mäſſen, der dich
 zu mir ins jammerthal ver-
 wief? die liebe hat es felbt
 gethan, ſie ſchaut, als mut-
 ter mich in meinem jam-
 mer an.
 2. Die liebe ift fo groß in
 deinem herzen, daß du für
 mich das größte wunder

Normalisierter Text

sein, dem königlichen Saal
 so rein, Gott von Art und
 Mensch ein Held, seinen Weg
 er zu laufen eilt.
 5. Sein Lauf kam vom Vater
 her, und kehrt wieder
 zum Vater: Fuhr hinunter
 zu der Höll', und wieder zu
 Gottes Stuhl.
 6. Der du bist dem Vater
 gleich, föhr' hinaus den Sieg
 im Fleisch, dass dein ewig
 Gottes Gewalt in uns das
 krank' Fleisch erhält.
 7. Dein Krippen glänzt
 hell und klar: Die Nacht gibt
 ein neu' Licht dar: Dunkel
 muss nicht kommen drein:
 Der Glaub' bleibt immer im
 Schein.
 8. Lob sei Gott dem Vater
 getan, Lob sei Gott
 <pb n="71b" src="071.jpg" />
 seinem eignen Sohn, Lob sei
 Gott dem heiligen Geist immer
 und in Ewigkeit.
 51. Mel. 39.
 O Liebe! Die den Himmel
 hat zerrissen, die sich
 zu mir ins Elend niederließ,
 was für ein Trieb hat dich
 bewegen müssen, der dich
 zu mir ins Jammertal verwies?
 Die Liebe hat es selbst
 getan, sie schaut, als Mutter,
 mich in meinem Jammer
 an.
 2. Die Liebe ist so groß in
 deinem Herzen, dass du für
 mich das größte Wunder

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004481	thuft: die liebe macht dir	tust: Die Liebe macht dir
Gesangbuch1741_1_004482	meinetwegen schmerzen,	meinetwegen Schmerzen,
Gesangbuch1741_1_004483	daß, mir zu gut, du unter	dass, mir zu gut, du unter
Gesangbuch1741_1_004484	dornen ruhft. O unerhörter	Dornen ruhst. O unerhörter
Gesangbuch1741_1_004485	liebes-grad! der felbft des	Liebesgrad! Der selbst des
Gesangbuch1741_1_004486	Vaters wort ins fleisch ge-	Vaters Wort ins Fleisch gesenket
Gesangbuch1741_1_004487	fenket hat.	hat.
Gesangbuch1741_1_004488	3. Die liebe ift mein an-	3. Die Liebe ist mein Anverwandter
Gesangbuch1741_1_004489	verwandter worden: mein	worden: Mein
Gesangbuch1741_1_004490	bruder ift felbft die barmher-	Bruder ist selbst die Barmherzigkeit:
Gesangbuch1741_1_004491	zigkeit: das GÖttes-wort	Das Gotteswort
Gesangbuch1741_1_004492	lebt nun in meinem orden:	lebt nun in meinem Orden:
Gesangbuch1741_1_004493	die ewigkeit vermählt sich	Die Ewigkeit vermählt sich
Gesangbuch1741_1_004494	mit der zeit: das leben felbft	mit der Zeit: Das Leben selbst
Gesangbuch1741_1_004495	ift menfch gebohrn, der	ist Mensch gebor'n, der
Gesangbuch1741_1_004496	glanz der herrlichkeit, das	Glanz der Herrlichkeit, das
Gesangbuch1741_1_004497	licht, das wir verlohrn.	Licht, das wir verlör'n.
Gesangbuch1741_1_004498	4. Die weisheit fpielt nun	4. Die Weisheit spielt nun
Gesangbuch1741_1_004499	wieder auf der erden, da-	wieder auf der Erden, dadurch
Gesangbuch1741_1_004500	durch das paradies im men-	das Paradies im MenD
Gesangbuch1741_1_004501	D 3 fchen	3 schen
Gesangbuch1741_1_004502	<pb n="72a" src="072.jpg" />	<pb n="72a" src="072.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004503	54 Von Chrifti Empfängnis im Fleifch.	54 Von Christi Empfängnis im Fleisch.
Gesangbuch1741_1_004504	fchen grünt: nun können	schen grünt: Nun können
Gesangbuch1741_1_004505	wir aus GÖtt geboren wer-	wir aus Gott geboren werden;
Gesangbuch1741_1_004506	den; weil die geburt des	weil die Geburt des
Gesangbuch1741_1_004507	HErren dazu dient: die hoch-	Herrn dazu dient: Die hochgeborne
Gesangbuch1741_1_004508	gebohrne feele fpürt, daß fie	Seele spürt, dass sie
Gesangbuch1741_1_004509	ein ander geift aus ihrem	ein anderer Geist aus ihrem
Gesangbuch1741_1_004510	urfprung rührt.	Ursprung rührt.
Gesangbuch1741_1_004511	5. Die fünde kan mich	5. Die Sünde kann mich
Gesangbuch1741_1_004512	auch nicht mehr verdam-	auch nicht mehr verdammen;
Gesangbuch1741_1_004513	men; dieweil fie felbft durch	dieweil sie selbst durch
Gesangbuch1741_1_004514	ihn verdammet ift: was	ihn verdammet ist: Was
Gesangbuch1741_1_004515	fchaden nun der feeelen ihre	schaden nun der Seelen ihre
Gesangbuch1741_1_004516	flammen; weil Chrifti blut	Flammen; weil Christi Blut
Gesangbuch1741_1_004517	und waffer in fie fließt? Im-	und Wasser in sie fließt? Immanuel
Gesangbuch1741_1_004518	manuel löfcht ihren trieb:	löscht ihren Trieb:
Gesangbuch1741_1_004519	er laßt die feele nicht: er hat	Er lässt die Seele nicht: Er hat
Gesangbuch1741_1_004520	fie viel zu lieb.	sie viel zu lieb.

ID

Gesangbuch1741_1_004521
 Gesangbuch1741_1_004522
 Gesangbuch1741_1_004523
 Gesangbuch1741_1_004524
 Gesangbuch1741_1_004525
 Gesangbuch1741_1_004526
 Gesangbuch1741_1_004527
 Gesangbuch1741_1_004528
 Gesangbuch1741_1_004529
 Gesangbuch1741_1_004530
 Gesangbuch1741_1_004531
 Gesangbuch1741_1_004532
 Gesangbuch1741_1_004533
 Gesangbuch1741_1_004534
 Gesangbuch1741_1_004535
 Gesangbuch1741_1_004536
 Gesangbuch1741_1_004537
 Gesangbuch1741_1_004538
 Gesangbuch1741_1_004539
 Gesangbuch1741_1_004540
 Gesangbuch1741_1_004541
 Gesangbuch1741_1_004542
 Gesangbuch1741_1_004543
 Gesangbuch1741_1_004544
 Gesangbuch1741_1_004545
 Gesangbuch1741_1_004546
 Gesangbuch1741_1_004547
 Gesangbuch1741_1_004548
 Gesangbuch1741_1_004549
 Gesangbuch1741_1_004550
 Gesangbuch1741_1_004551
 Gesangbuch1741_1_004552
 Gesangbuch1741_1_004553
 Gesangbuch1741_1_004554
 Gesangbuch1741_1_004555
 Gesangbuch1741_1_004556
 Gesangbuch1741_1_004557
 Gesangbuch1741_1_004558
 Gesangbuch1741_1_004559
 Gesangbuch1741_1_004560

Diplomatische Transkription

6. Auf! auf, mein geift!
 vergiß die trauerlieder: er-
 freue dich in diefer liebes-
 macht: des himmels kraft
 und glanz bestrahlt dich wie-
 der, und der verluft ift völ-
 lig wiederbracht. O! ewig,
 ewig wohl ift mir, daß ich
 in Chrifto nun ein wohlge-
 fallen fper.
 52. Mel. 46.
 SEhet, was GOtt hat
 gegeben, feinen Sohn
 zum ew'gen leben,
 diefer kan und will uns he-
 ben aus dem leid ins him-
 mels freud.
 2. Seine feel ift uns ge-
 wogen: lieb und gunft hat
 ihn gezogen, uns, die fa-
 <pb n="72b" src="072.jpg" />
 tanas betrogen, zu befuchen
 aus der höh.
 3. Jacobs ftern ift aufge-
 gangen, ftillt das fehnliche
 verlangen, bricht den kopf
 der alten fchlangen, und zer-
 fteht der hollen reich.
 4. Unfer kerker, da wir
 fallen, und mit forgen, oh-
 ne maßen, uns das herze
 felbft abraffen, ift entzwey,
 und wir find frey.
 5. O gebenedeyte ftunde,
 da wir das von herzens
 grunde glauben, und mit un-
 ferm munde danken dir, o
 JEfu Chrif.
 6. Schönstes kindlein in
 dem ftalle, fey uns freund-

Normalisierter Text

6. Auf! Auf, mein Geist!
 Vergiss die Trauerlieder: Erfreue
 dich in dieser Liebesmacht:
 Des Himmels Kraft
 und Glanz bestrahlt dich wieder,
 und der Verlust ist völlig
 wiedergebracht. O! Ewig,
 ewig wohl ist mir, dass ich
 in Christo nun ein Wohlgefallen
 spür'.
 52. Mel. 46.
 Sehet, was Gott hat
 gegeben, seinen Sohn
 zum ew'gen Leben,
 dieser kann und will uns heben
 aus dem Leid ins Himmelsfreud'.
 2. Seine Seel' ist uns gewogen:
 Lieb' und Gunst hat
 ihn gezogen, uns, die Sa-
 <pb n="72b" src="072.jpg" />
 tanas betrogen, zu besuchen
 aus der Höh'.
 3. Jakobs Stern ist aufgegangen,
 stillt das sehnliche
 Verlangen, bricht den Kopf
 der alten Schlangen, und zerstört
 der Höllen Reich.
 4. Unser Kerker, da wir
 saßen, und mit Sorgen, ohne
 Maßen, uns das Herze
 selbst abfraßen, ist entzwei,
 und wir sind frei.
 5. O gebenedeite Stunde,
 da wir das von Herzensgrunde
 glauben, und mit unserm
 Munde danken dir, o
 Jesu Christ.
 6. Schönstes Kindlein in
 dem Stalle, sei uns freundlich:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004561	lich: bring uns alle dahin,	Bring uns alle dahin,
Gesangbuch1741_1_004562	da mit süßem Schalle dich	da mit süßem Schalle dich
Gesangbuch1741_1_004563	der engel heer erhöht.	der Engel Heer erhöht.
Gesangbuch1741_1_004564	53. Mel. 31.	53. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_004565	VOn Adam her fo lange	Von Adam her so lange
Gesangbuch1741_1_004566	zeit war unfer fleisch	Zeit war unser Fleisch
Gesangbuch1741_1_004567	vermaledeyt, feel und	vermaledeit, Seel' und
Gesangbuch1741_1_004568	geift bis in tod verwundt	Geist bis in Tod verwundt,
Gesangbuch1741_1_004569	am ganzen menfchen nichts	am ganzen Menschen nichts
Gesangbuch1741_1_004570	gesund.	gesund.
Gesangbuch1741_1_004571	2. Uns hat umfangen	2. Uns hat umfangen
Gesangbuch1741_1_004572	groffe noth: aber uns	große Not: Über uns
Gesangbuch1741_1_004573	herrfchte fand und tod: wir	herrschte Sünd' und Tod: Wir
Gesangbuch1741_1_004574	funken in der hollen grund,	sanken in der Höllen Grund,
Gesangbuch1741_1_004575	und war niemand, der hel-	und war niemand, der helfen
Gesangbuch1741_1_004576	fen kunt.	konnt'.
Gesangbuch1741_1_004577	3. GOTT fah auf aller	3. Gott sah auf aller
Gesangbuch1741_1_004578	menfchen ftatt nach einem,	Menschen Statt nach einem,
Gesangbuch1741_1_004579	der	der
Gesangbuch1741_1_004580	<pb n="73a" src="073.jpg" />	<pb n="73a" src="073.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004581	Von Christi Empfangnis im Fleifch. 55	Von Christi Empfängnis im Fleisch. 55
Gesangbuch1741_1_004582	der fein'n willen that: er	der seinen Willen tät': Er
Gesangbuch1741_1_004583	fucht ein'n mann nach fei-	sucht einen Mann nach seinem
Gesangbuch1741_1_004584	nem muth; fand aber nichts,	Mut; fand aber nichts,
Gesangbuch1741_1_004585	denn fleifch und blut.	denn Fleisch und Blut.
Gesangbuch1741_1_004586	4. Denn die rechtfchafne	4. Denn die rechtschaffene
Gesangbuch1741_1_004587	heiligkeit, wärdigkeit und	Heiligkeit, Würdigkeit und
Gesangbuch1741_1_004588	gerechtigkeit, hatten fie in	Gerechtigkeit, hatten sie in
Gesangbuch1741_1_004589	Adam verlohn, aus wel-	Adam verlorn, aus welchem
Gesangbuch1741_1_004590	chem fie waren gebohn.	sie waren geborn.
Gesangbuch1741_1_004591	5. Als er folch groß flech-	5. Als er solch' groß' Siechtum
Gesangbuch1741_1_004592	thum erkannt, und keinen	erkannt, und keinen
Gesangbuch1741_1_004593	arzt noch helfer fand: dacht	Arzt noch Helfer fand: Dacht'
Gesangbuch1741_1_004594	er an feine groffe lieb, und	er an seine große Lieb', und
Gesangbuch1741_1_004595	wie fein wort wahrhaftig	wie sein Wort wahrhaftig
Gesangbuch1741_1_004596	blieb.	blieb.
Gesangbuch1741_1_004597	6. Sprach: ich will barm-	6. Sprach: Ich will Barmherzigkeit
Gesangbuch1741_1_004598	herzigkeit thun, fer die welt	tun, für die Welt
Gesangbuch1741_1_004599	geben meinen Sohn, daß er	geben meinen Sohn, dass er
Gesangbuch1741_1_004600	ihr arzt und heyland fey, fie	ihr Arzt und Heiland sei, sie

ID

Gesangbuch1741_1_004601
 Gesangbuch1741_1_004602
 Gesangbuch1741_1_004603
 Gesangbuch1741_1_004604
 Gesangbuch1741_1_004605
 Gesangbuch1741_1_004606
 Gesangbuch1741_1_004607
 Gesangbuch1741_1_004608
 Gesangbuch1741_1_004609
 Gesangbuch1741_1_004610
 Gesangbuch1741_1_004611
 Gesangbuch1741_1_004612
 Gesangbuch1741_1_004613
 Gesangbuch1741_1_004614
 Gesangbuch1741_1_004615
 Gesangbuch1741_1_004616
 Gesangbuch1741_1_004617
 Gesangbuch1741_1_004618
 Gesangbuch1741_1_004619
 Gesangbuch1741_1_004620
 Gesangbuch1741_1_004621
 Gesangbuch1741_1_004622
 Gesangbuch1741_1_004623
 Gesangbuch1741_1_004624
 Gesangbuch1741_1_004625
 Gesangbuch1741_1_004626
 Gesangbuch1741_1_004627
 Gesangbuch1741_1_004628
 Gesangbuch1741_1_004629
 Gesangbuch1741_1_004630
 Gesangbuch1741_1_004631
 Gesangbuch1741_1_004632
 Gesangbuch1741_1_004633
 Gesangbuch1741_1_004634
 Gesangbuch1741_1_004635
 Gesangbuch1741_1_004636
 Gesangbuch1741_1_004637
 Gesangbuch1741_1_004638
 Gesangbuch1741_1_004639
 Gesangbuch1741_1_004640

Diplomatische Transkription

gefunden mach und benedey.
 7. Er schwur ein'n eyd dem Abraham, auch dem David von feinem ftamm, verhiess zu geben ihn'n den Sohn, und durch ihn der welt helfe thun.
 8. Er thats auch den Propheten kund, und breitet's aus durch ihren mund: daher könig und fromme leut fein warteten vor langer zeit.
 9. Ob sie wohl, wie ihr herz begehrt, daß leiblich nicht warden gewährt: doch hatten sie im glauben trost, daß sie solten werden erlöst.
 10. Da aber kam die rechte zeit, von welcher Jacob prophezeit, las er ihm eine jungfrau aus ein'm mann vertraut von Davids haus.
 11. In der wirckt er mit feiner kraft, gab vom blut ihrer jungfrauichafft das rein und benedeyte kind, bey dem man gnad und wahrheit findt.
 12. O Chriſte, benedeyte frucht, empfangen rein in aller zucht, gebenedey und mach uns frey: fey unfer heyl, trost und arznei.
 54. Mel. 34.
 Wie soll ich dich empfangen, und wie begegn' ich dir? o aller welt verlangen, o mei-

Normalisierter Text

gesund mach' und benedei'.
 7. Er schwur einen Eid dem Abraham, auch dem David von seinem Stamm, verhiess zu geben ihnen den Sohn, und durch ihn der Welt Hilfe tun.
 8. Er tat's auch den Propheten kund, und breitet's aus durch ihren Mund: Daher König und fromme Leut' sein warteten vor langer Zeit.
 9. Ob sie wohl, wie ihr Herz begehrt, des leiblich nicht warden gewährt: Doch hatten sie im Glauben Trost, dass sie sollten werden erlöst.
 10. Da aber kam die rechte Zeit, von welcher Jakob prophezeit, las er ihm eine Jungfrau aus einem Mann vertraut von Davids Haus.
 11. In der wirkt er mit seiner Kraft, gab vom Blut ihrer Jungfrauschaft das rein' und benedeite Kind, bei dem man Gnad' und Wahrheit find't.
 12. O Christe, benedeite Frucht, empfangen rein in aller Zucht, benedei' und mach uns frei: Sei unser Heil, Trost und Arznei.
 54. Mel. 34.
 Wie soll ich dich empfangen, und wie begegn' ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004641	ner feelen zier. O JEFu,	Seelen Zier. O Jesu,
Gesangbuch1741_1_004642	JEFu, feze mir felbft die	Jesu, setze mir selbst die
Gesangbuch1741_1_004643	fackel bey: damit, was dich	Fackel bei: Damit, was dich
Gesangbuch1741_1_004644	ergeze, mir kund und wif	ergötze, mir kund und wissend
Gesangbuch1741_1_004645	fend fey.	sei.
Gesangbuch1741_1_004646	2. Dein Zion ftreut die	2. Dein Zion streut die
Gesangbuch1741_1_004647	palmen und græne zweige	Palmen und grüne Zweige
Gesangbuch1741_1_004648	hin; und ich will dir in pfa	hin; und ich will dir in Psalmen
Gesangbuch1741_1_004649	men ermuntern meinen	ermuntern meinen
Gesangbuch1741_1_004650	finn: mein herze foll dir	Sinn: Mein Herze soll dir
Gesangbuch1741_1_004651	grænen in ftetem lob und	grünen in stetem Lob und
Gesangbuch1741_1_004652	preiß, und deinem nahmen	Preis, und deinem Namen
Gesangbuch1741_1_004653	dienen, fo gut es kan und	dienen, so gut es kann und
Gesangbuch1741_1_004654	weiß.	weiß.
Gesangbuch1741_1_004655	3. Was haft du unterla	3. Was hast du unterlassen,
Gesangbuch1741_1_004656	fen, zu meinem troft und	zu meinem Trost und
Gesangbuch1741_1_004657	freud? als leib und feele fa	Freud'? Als Leib und Seele fasD
Gesangbuch1741_1_004658	D 4 fen	4 sen
Gesangbuch1741_1_004659	<pb n="74a" src="074.jpg" />	<pb n="74a" src="074.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004660	56 Von Chrifti Empfängnis im Fleisch.	56 Von Christi Empfängnis im Fleisch.
Gesangbuch1741_1_004661	fen in ihrem größten leid:	sen in ihrem größten Leid:
Gesangbuch1741_1_004662	als mir das reich genom	Als mir das Reich genommen,
Gesangbuch1741_1_004663	men, da fried und freude	da Fried' und Freude
Gesangbuch1741_1_004664	lacht; da bist du, mein heyl,	lacht; da bist du, mein Heil,
Gesangbuch1741_1_004665	kommen, und haft mich froh	kommen, und hast mich froh
Gesangbuch1741_1_004666	gemacht.	gemacht.
Gesangbuch1741_1_004667	4. Ich lag in fchweren	4. Ich lag in schweren
Gesangbuch1741_1_004668	banden; du kömfft, und	Banden; du kommst, und
Gesangbuch1741_1_004669	machft mich loß: ich ftund	machst mich los: Ich stund
Gesangbuch1741_1_004670	in fpott und fchanden; du	in Spott und Schanden; du
Gesangbuch1741_1_004671	kömfft, und machft mich	kommst, und machst mich
Gesangbuch1741_1_004672	groß, und hebft mich hoch zu	groß, und hebst mich hoch zu
Gesangbuch1741_1_004673	ehren, und fchenkt mir	Ehren, und schenkst mir
Gesangbuch1741_1_004674	groffes gut, das fich nicht	großes Gut, das sich nicht
Gesangbuch1741_1_004675	laft verzehren, wie irgend	lässt verzehren, wie irgend
Gesangbuch1741_1_004676	reichthum thut.	Reichtum tut.
Gesangbuch1741_1_004677	5. Nichts, nichts hat dich	5. Nichts, nichts hat dich
Gesangbuch1741_1_004678	getrieben zu mir vom him	getrieben zu mir vom Himmelszelt,
Gesangbuch1741_1_004679	melszelt, als das geliebte	als das geliebte
Gesangbuch1741_1_004680	lieben, womit du alle welt	Lieben, womit du alle Welt

ID

Gesangbuch1741_1_004681
 Gesangbuch1741_1_004682
 Gesangbuch1741_1_004683
 Gesangbuch1741_1_004684
 Gesangbuch1741_1_004685
 Gesangbuch1741_1_004686
 Gesangbuch1741_1_004687
 Gesangbuch1741_1_004688
 Gesangbuch1741_1_004689
 Gesangbuch1741_1_004690
 Gesangbuch1741_1_004691
 Gesangbuch1741_1_004692
 Gesangbuch1741_1_004693
 Gesangbuch1741_1_004694
 Gesangbuch1741_1_004695
 Gesangbuch1741_1_004696
 Gesangbuch1741_1_004697
 Gesangbuch1741_1_004698
 Gesangbuch1741_1_004699
 Gesangbuch1741_1_004700
 Gesangbuch1741_1_004701
 Gesangbuch1741_1_004702
 Gesangbuch1741_1_004703
 Gesangbuch1741_1_004704
 Gesangbuch1741_1_004705
 Gesangbuch1741_1_004706
 Gesangbuch1741_1_004707
 Gesangbuch1741_1_004708
 Gesangbuch1741_1_004709
 Gesangbuch1741_1_004710
 Gesangbuch1741_1_004711
 Gesangbuch1741_1_004712
 Gesangbuch1741_1_004713
 Gesangbuch1741_1_004714
 Gesangbuch1741_1_004715
 Gesangbuch1741_1_004716
 Gesangbuch1741_1_004717
 Gesangbuch1741_1_004718
 Gesangbuch1741_1_004719
 Gesangbuch1741_1_004720

Diplomatische Transkription

in ihren tausend plagen und
 großen jammer-laft, die kein
 mund kan aussagen, so felt
 umfangen haft.
 6. Das schreib dir in dein
 herze, du hochbetrübtes
 heer, bey denen gram und
 schmerze sich häuft je mehr
 und mehr: feyd unverzagt,
 ihr habet die halfe vor der
 thür: der eure herzen labet
 und tröstet, steht allhier.
 7. Ihr dürft euch nicht
 bemühen, noch sorgen tag
 <pb n="74b" src="074.jpg" />
 und nacht, wie ihr ihn wollet
 ziehen mit eures armes
 macht: Er kömmt, er kömmt
 mit willen, ist voller lieb und
 luft, all angst und noth zu
 stillen, die ihm an euch bewußt.
 8. Auch dürft ihr nicht erschrecken
 für eurer sündenschuld:
 Nein, JEfus will
 sie decken mit seiner lieb und
 huld: Er kömmt, er kömmt
 den sündern zu wahrem
 trost und heyl; schafft, daß
 bey GOTTes kindern verbleib
 ihr erb und theil.
 9. Was fragt ihr nach
 dem schreyen der feind und
 ihrer tück? der HErr wird
 sie zerstreuen in einem augenblick:
 Er kömmt, er
 kömmt, ein könig, dem
 wahrlich alle feind auf erden
 viel zu wenig zum widerstande feynd.

Normalisierter Text

in ihren tausend Plagen und
 großen Jammerlast, die kein
 Mund kann aussagen, so fest
 umfangen hast.
 6. Das schreib' dir in dein
 Herze, du hochbetrübtes
 Heer, bei denen Gram und
 Schmerze sich häuft je mehr
 und mehr: Seid unverzagt,
 ihr habet die Hilfe vor der
 Tür: Der eure Herzen labet
 und tröstet, steht allhier.
 7. Ihr dürft euch nicht
 bemühen, noch sorgen Tag
 <pb n="74b" src="074.jpg" />
 und Nacht, wie ihr ihn wollet
 ziehen mit eures Armes
 Macht: Er kommt, er kommt
 mit Willen, ist voller Lieb' und
 Lust, all' Angst und Not zu
 stillen, die ihm an euch bewusst.
 8. Auch dürft ihr nicht erschrecken
 für eurer Sündenschuld:
 Nein, Jesus will
 sie decken mit seiner Lieb' und
 Huld: Er kommt, er kommt
 den Sündern zu wahrem
 Trost und Heil; schafft, dass
 bei Gottes Kindern verbleib'
 ihr Erb' und Teil.
 9. Was fragt ihr nach
 dem Schreien der Feind' und
 ihrer Tück'? Der Herr wird
 sie zerstreuen in einem Augenblick:
 Er kommt, er
 kommt, ein König, dem
 wahrlich alle Feind' auf Erden
 viel zu wenig zum Widerstande
 sind.

ID

Gesangbuch1741_1_004721
 Gesangbuch1741_1_004722
 Gesangbuch1741_1_004723
 Gesangbuch1741_1_004724
 Gesangbuch1741_1_004725
 Gesangbuch1741_1_004726
 Gesangbuch1741_1_004727
 Gesangbuch1741_1_004728
 Gesangbuch1741_1_004729
 Gesangbuch1741_1_004730
 Gesangbuch1741_1_004731
 Gesangbuch1741_1_004732
 Gesangbuch1741_1_004733
 Gesangbuch1741_1_004734
 Gesangbuch1741_1_004735
 Gesangbuch1741_1_004736
 Gesangbuch1741_1_004737
 Gesangbuch1741_1_004738
 Gesangbuch1741_1_004739
 Gesangbuch1741_1_004740
 Gesangbuch1741_1_004741
 Gesangbuch1741_1_004742
 Gesangbuch1741_1_004743
 Gesangbuch1741_1_004744
 Gesangbuch1741_1_004745
 Gesangbuch1741_1_004746
 Gesangbuch1741_1_004747
 Gesangbuch1741_1_004748
 Gesangbuch1741_1_004749
 Gesangbuch1741_1_004750
 Gesangbuch1741_1_004751
 Gesangbuch1741_1_004752
 Gesangbuch1741_1_004753
 Gesangbuch1741_1_004754
 Gesangbuch1741_1_004755
 Gesangbuch1741_1_004756
 Gesangbuch1741_1_004757
 Gesangbuch1741_1_004758
 Gesangbuch1741_1_004759
 Gesangbuch1741_1_004760

Diplomatische Transkription

10. Er kömmt zum welt-
 gerichte, zum fluch dem, der
 ihm flucht: mit gnad und
 löffem lichte dem, der ihn
 liebt und lucht. Ach komm,
 ach komm, o fonne, und
 hol uns allzumahl zum ewi-
 gen licht und wonne in dei-
 nen freuden-saal.
 Von
 <pb n="75a" src="075.jpg" />
 Von Chriffti Geburth. 57
 Von Chriffti Geburth.
 55. Mel. 25.
 BLut und wunden :,:
 haben uns mit GOtt
 verbunden: denn
 er ehrte unfer blut: er ließ
 sich damit vermählen, und
 zu denen menfchen zählen:
 das macht unfern fchaden
 gut.
 2. Wer erzittert :,: daß
 er feinen GOtt erbittert,
 fpringe ietzt vol freuden her,
 und erfeh in diefer wiegen
 GOtt, den armen menfchen,
 liegen: feine hand ift nicht
 zu fchwer.
 3. Diefe hande :,: fegnen
 aller erden ende: diefes ift
 diefelbe ftatt, wo er aller
 menfchen feelen, die ihm
 zum erlöfer wehlen, treu-
 lich aufgezeichnet hat.
 4. Diefe augen :,: müß-
 fen zur gefundheit taugen:
 wem die fünde weh gethan,
 fehe auf zu diefer fchlängen,
 und voll glauben und ver-

Normalisierter Text

10. Er kommt zum Weltgerichte,
 zum Fluch dem, der
 ihm flucht: Mit Gnad' und
 süßem Lichte dem, der ihn
 liebt und sucht. Ach komm,
 ach komm, o Sonne, und
 hol' uns allzumal zum ewigen
 Licht und Wonne in deinen
 Freudensaal.
 Von
 <pb n="75a" src="075.jpg" />
 Von Christi Geburt. 57
 Von Christi Geburt.
 55. Mel. 25.
 Blut und Wunden :,:
 haben uns mit Gott
 verbunden: Denn
 er ehrte unser Blut: Er ließ
 sich damit vermählen, und
 zu denen Menschen zählen:
 Das macht unsern Schaden
 gut.
 2. Wer erzittert :,: daß,
 er seinen Gott erbittert,
 springe jetzt voll Freuden her,
 und erseh' in dieser Wiegen
 Gott, den armen Menschen,
 liegen: Seine Hand ist nicht
 zu schwer.
 3. Diese Hände :,: segnen
 aller Erden Ende: Dieses ist
 dieselbe Statt, wo er aller
 Menschen Seelen, die ihm
 zum Erlöser wählen, treulich
 aufgezeichnet hat.
 4. Diese Augen :,: müssen
 zur Gesundheit taugen:
 Wem die Sünde wehgetan,
 sehe auf zu dieser Schlangen,
 und voll Glauben und Verlangen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004761	langen, ihre holde augen an.	ihre holden Augen an.
Gesangbuch1741_1_004762	5. Diefē ohren :,: laffen	5. Diese Ohren :,: lassen
Gesangbuch1741_1_004763	fich vor uns durchbohren,	sich vor uns durchbohren,
Gesangbuch1741_1_004764	an des vaters gnaden=thar,	an des Vaters Gnaden-Tür,
Gesangbuch1741_1_004765	und der kōnig der gefchlechte	und der König der Geschlechter
Gesangbuch1741_1_004766	wird dadurch zu einem	wird dadurch zu einem
Gesangbuch1741_1_004767	knechte in dem irdifchen re=	Knechte in dem irdischen Revier.
Gesangbuch1741_1_004768	vier.	
Gesangbuch1741_1_004769	<pb n="75b" src="075.jpg" />	<pb n="75b" src="075.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004770	6. Diefem munde :,: wel=	6. Diesem Munde :,: welcher
Gesangbuch1741_1_004771	cher lonft zu aller ftunde fei=	sonst zu aller Stunde seinen
Gesangbuch1741_1_004772	nen vater vor uns bat,	Vater vor uns bat,
Gesangbuch1741_1_004773	fchmecket iezt nach men=	schmecket jetzt nach Menschenweise,
Gesangbuch1741_1_004774	fchen=weife, eine gar gerin=	eine gar geringe
Gesangbuch1741_1_004775	ge fpeife: weil er durft und	Speise: Weil er Durst und
Gesangbuch1741_1_004776	hunger hat.	Hunger hat.
Gesangbuch1741_1_004777	7. Diefē othem :,: wel=	7. Dieser Odem :,: welcher
Gesangbuch1741_1_004778	cher dermaleins den todten	dermaleinst den Toten
Gesangbuch1741_1_004779	lebens=geifter geben kan,	Lebensgeister geben kann,
Gesangbuch1741_1_004780	fcheinet iezund kaum zu we=	scheinet jetzt kaum zu wehen,
Gesangbuch1741_1_004781	hen, und foll noch dazu ver=	und soll noch dazu vergehen
Gesangbuch1741_1_004782	gehen beym befchluß der le=	beim Beschluss der Lebensbahn.
Gesangbuch1741_1_004783	bens=bahn.	
Gesangbuch1741_1_004784	8. Diefen fäffen :,: die fich	8. Diesen Füßen :,: die sich
Gesangbuch1741_1_004785	kaum zu regen wiffen, muß	kaum zu regen wissen, muss
Gesangbuch1741_1_004786	des alten drachen wuth an=	des alten Drachen Wut annoch
Gesangbuch1741_1_004787	noch in die ferfen ftechen, bis	in die Fersen stechen, bis
Gesangbuch1741_1_004788	fie fich vollkommen rächen	sie sich vollkommen rächen
Gesangbuch1741_1_004789	an dem kopf der fchlangen=	an dem Kopf der Schlangenbrut.
Gesangbuch1741_1_004790	brut.	
Gesangbuch1741_1_004791	9. Diefē thränen :,: wel=	9. Diese Tränen :,: welche
Gesangbuch1741_1_004792	che fich nach labung fehnen,	sich nach Labung sehnen,
Gesangbuch1741_1_004793	werden vor der menfchen	werden vor der Menschenschuld
Gesangbuch1741_1_004794	fchuld fich noch offermahls	sich noch offermals
Gesangbuch1741_1_004795	ergieffen, und gleich einem	ergießen, und gleich einem
Gesangbuch1741_1_004796	blut=ftrohm flieffen von der	Blutstrom fließen von der
Gesangbuch1741_1_004797	ewigen gedult.	ewigen Geduld.
Gesangbuch1741_1_004798	10. Diefē racken :,: wird	10. Dieser Rücken :,: wird
Gesangbuch1741_1_004799	fich zu dem creuze bücken,	sich zu dem Kreuze bücken,
Gesangbuch1741_1_004800	wenn die leidens=zeit re=	wenn die Leidenszeit regiert,

ID

Gesangbuch1741_1_004801
 Gesangbuch1741_1_004802
 Gesangbuch1741_1_004803
 Gesangbuch1741_1_004804
 Gesangbuch1741_1_004805
 Gesangbuch1741_1_004806
 Gesangbuch1741_1_004807
 Gesangbuch1741_1_004808
 Gesangbuch1741_1_004809
 Gesangbuch1741_1_004810
 Gesangbuch1741_1_004811
 Gesangbuch1741_1_004812
 Gesangbuch1741_1_004813
 Gesangbuch1741_1_004814
 Gesangbuch1741_1_004815
 Gesangbuch1741_1_004816
 Gesangbuch1741_1_004817
 Gesangbuch1741_1_004818
 Gesangbuch1741_1_004819
 Gesangbuch1741_1_004820
 Gesangbuch1741_1_004821
 Gesangbuch1741_1_004822
 Gesangbuch1741_1_004823
 Gesangbuch1741_1_004824
 Gesangbuch1741_1_004825
 Gesangbuch1741_1_004826
 Gesangbuch1741_1_004827
 Gesangbuch1741_1_004828
 Gesangbuch1741_1_004829
 Gesangbuch1741_1_004830
 Gesangbuch1741_1_004831
 Gesangbuch1741_1_004832
 Gesangbuch1741_1_004833
 Gesangbuch1741_1_004834
 Gesangbuch1741_1_004835
 Gesangbuch1741_1_004836
 Gesangbuch1741_1_004837
 Gesangbuch1741_1_004838
 Gesangbuch1741_1_004839
 Gesangbuch1741_1_004840

Diplomatische Transkription

giert, und der ruthen schlag
 empfinden, welche unfre
 bößheit binden, und ein
 mord-kind führen wird.
 D 5 11. Aus

<pb n="76a" src="076.jpg" />
 58 Von Christi Geburt.
 11. Aus der feiten :: wer
 den in den letzten zeiten blut
 und wasser-ströme gehn, uns
 zu waschen und zu heilen,
 uns erquickung mitzuteil
 en, die wir ganz verlassen
 fehn.
 12. Diefes herze :: reget
 sich mit müh und schmerze,
 und wie sacht es iezo schlägt;
 so durchdringend wird es
 brechen, und die armen her
 zen rachen, die der seelen
 feind erlegt.
 13. Neu-gebohrnes ::,
 und von ewigkeit erkornes,
 auserwähltes gnaden-kind,
 höre, wie die menschen-kin
 der, die entblößten armen
 sündler, über dich erfreuet
 find.
 14. Sie umfassen :: voller
 liebe deine wangen, ja sie
 küssen deinen mund: dein
 noch unverständlichs lallen
 muß der seelen süße schallen,
 die der schlangen zahn ver
 wundt.
 15. Sie erheben :: dein
 kaum angegangnes leben:
 sie sind voller glaubens-luft:
 daß du in den gnaden-zeiten

Normalisierter Text

und der Ruten Schlag
 empfinden, welche unsre
 Bosheit binden, und ein
 Mordkind führen wird.
 D 5 11. Aus

<pb n="76a" src="076.jpg" />
 58 Von Christi Geburt.
 11. Aus der Seiten :: werden
 in den letzten Zeiten Blut und
 Wasserströme gehen, uns
 zu waschen und zu heilen,
 uns Erquickung mitzuteilen,
 die wir ganz verlassen
 stehen.
 12. Dieses Herze :: reget
 sich mit Müh und Schmerze,
 und wie sacht es jetzt schlägt;
 so durchdringend wird es
 brechen, und die armen Herzen
 rächen, die der Seelenfeind
 erlegt.
 13. Neugeborenes ::,
 und von Ewigkeit erkornes,
 auserwähltes Gnadenskind,
 höre, wie die Menschenkinder,
 die entblößten armen
 Sünder, über dich erfreuet
 sind.
 14. Sie umfassen :: voller
 Liebe deine Wangen, ja sie
 küssen deinen Mund: dein
 noch unverständlichs Lallen
 muss der Seelen süße schallen,
 die der Schlangen Zahn verwundt.
 15. Sie erheben :: dein
 kaum angegangnes Leben:
 sie sind voller Glaubenslust:
 dass du in den Gnadenzeiten

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004841	ihnen folch ein fpiel bereiten,	ihnen solch ein Spiel bereiten,
Gesangbuch1741_1_004842	und ein kindlein werden	und ein Kindlein werden
Gesangbuch1741_1_004843	muft.	musst.
Gesangbuch1741_1_004844	16. Herzensknabe ;:, al	16. Herzensknabe ;:, aller
Gesangbuch1741_1_004845	ler erden guth und haabe ift	Erden Gut und Habe ist
Gesangbuch1741_1_004846	nur unflat gegen dich: du	nur Unflat gegen dich: du
Gesangbuch1741_1_004847	<pb n="76b" src="076.jpg" />	<pb n="76b" src="076.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004848	kanft mit ganz wenig blik	kannst mit ganz wenig Blicken
Gesangbuch1741_1_004849	ken millionen mahl erqvik	Millionen Mal erquickten:
Gesangbuch1741_1_004850	ken: wirf auch einen blik	wirf auch einen Blick
Gesangbuch1741_1_004851	auf mich.	auf mich.
Gesangbuch1741_1_004852	17. Laß bey zeiten ;:, alle	17. Lass bezeiten ;:, alle
Gesangbuch1741_1_004853	andre eitelkeiten mir aus	andre Eitelkeiten mir aus
Gesangbuch1741_1_004854	den gedanken gehn. Will	den Gedanken gehen. Will
Gesangbuch1741_1_004855	fich fremde luft erregen, und	sich fremde Lust erregen, und
Gesangbuch1741_1_004856	zur fände mich bewegen;	zur Sünde mich bewegen;
Gesangbuch1741_1_004857	laß mich auf dein krippelein	lass mich auf dein Krippelein
Gesangbuch1741_1_004858	fehn:	sehen:
Gesangbuch1741_1_004859	18. Da du könig ;:, dem die	18. Da du König ;:, dem die
Gesangbuch1741_1_004860	erde unterthanig, und der	Erde untertänig, und der
Gesangbuch1741_1_004861	himmel eigen ift, fo gar e	Himmel eigen ist, so gar elend,
Gesangbuch1741_1_004862	lend, und auf wegen, die	und auf Wegen, die
Gesangbuch1741_1_004863	kein menfch betreten mögen,	kein Mensch betreten mögen,
Gesangbuch1741_1_004864	bey uns eingewohnet bift.	bei uns eingewohnet bist.
Gesangbuch1741_1_004865	19. Holde hände ;:,nehmt	19. Holde Hände ;:,nehmt
Gesangbuch1741_1_004866	mich auf am letzten ende:	mich auf am letzten Ende:
Gesangbuch1741_1_004867	denn ich werde nach euch	denn ich werde nach euch
Gesangbuch1741_1_004868	fehn, wenn ich, als ein kind,	sehen, wenn ich, als ein Kind,
Gesangbuch1741_1_004869	gen himmel, aus dem furcht	gen Himmel, aus dem furchtsamen
Gesangbuch1741_1_004870	famen getämmel diefer er	Getümmel dieser Erden
Gesangbuch1741_1_004871	den werde gehn.	werde gehen.
Gesangbuch1741_1_004872	56.	56.
Gesangbuch1741_1_004873	DEr neu=gebohrne kö	Der neugeborne König,
Gesangbuch1741_1_004874	nig, Chriftus unfer	Christus unser
Gesangbuch1741_1_004875	HErre, erfreut uns	Herr, erfreut uns
Gesangbuch1741_1_004876	heut nicht wenig: offen	heut nicht wenig: offenbart
Gesangbuch1741_1_004877	bahrt feine ehre. Darum	seine Ehre. Darum
Gesangbuch1741_1_004878	frolokt ihr heyden, und	frohlockt ihr Heiden, und
Gesangbuch1741_1_004879	fprecht ihn an mit freuden:	sprecht ihn an mit Freuden:
Gesangbuch1741_1_004880	O gnad=reicher Heyland,	O gnadreicher Heiland,

ID

Gesangbuch1741_1_004881
 Gesangbuch1741_1_004882
 Gesangbuch1741_1_004883
 Gesangbuch1741_1_004884
 Gesangbuch1741_1_004885
 Gesangbuch1741_1_004886
 Gesangbuch1741_1_004887
 Gesangbuch1741_1_004888
 Gesangbuch1741_1_004889
 Gesangbuch1741_1_004890
 Gesangbuch1741_1_004891
 Gesangbuch1741_1_004892
 Gesangbuch1741_1_004893
 Gesangbuch1741_1_004894
 Gesangbuch1741_1_004895
 Gesangbuch1741_1_004896
 Gesangbuch1741_1_004897
 Gesangbuch1741_1_004898
 Gesangbuch1741_1_004899
 Gesangbuch1741_1_004900
 Gesangbuch1741_1_004901
 Gesangbuch1741_1_004902
 Gesangbuch1741_1_004903
 Gesangbuch1741_1_004904
 Gesangbuch1741_1_004905
 Gesangbuch1741_1_004906
 Gesangbuch1741_1_004907
 Gesangbuch1741_1_004908
 Gesangbuch1741_1_004909
 Gesangbuch1741_1_004910
 Gesangbuch1741_1_004911
 Gesangbuch1741_1_004912
 Gesangbuch1741_1_004913
 Gesangbuch1741_1_004914
 Gesangbuch1741_1_004915
 Gesangbuch1741_1_004916
 Gesangbuch1741_1_004917
 Gesangbuch1741_1_004918
 Gesangbuch1741_1_004919
 Gesangbuch1741_1_004920

Diplomatische Transkription

verleih, daß wir dich preis-
 fen, dir all ehr erweisen.
 2. Groß wunder haft er-
 zeigt, daß du bist h'rab
 kom-
 <pb n="77a" src="077.jpg" />
 Von Chriffti Geburt. 59
 kommen, und dich zu uns
 geneiget, uns zu heyl und
 frommen: du HErr him-
 mels und erden wollft uns
 gleichförmig werden. O
 gnad-reicher Heyland! mach
 dir auch allhie eben unfer
 ganzes leben.
 3. Kein menſch ift nie ge-
 bohren deß man fo begeh-
 ret: kein'm ift folches wieder-
 fahren, der fo unverfehret,
 ganz ohn fündlichem faa-
 men auf diefe welt war kom-
 men. O gnad-reicher Hey-
 land! du wollft auch unfer
 troft feyn: mach uns heilig
 und rein.
 4. Du bist ja dein'm Va-
 ter gleich an reichthum und
 freuden: doch kamft du vom
 himmelreich fer uns hie zu
 leiden, wollft bald arm,
 nakt und bloß feyn, lieft
 dich wickeln in tuchlein. O
 gnad-reicher Heyland! hilf
 uns leben in demuth: ſchenk
 uns dein ewigs guth.
 5. Du wareft wol in ar-
 muth: aber GOtt der HEr-
 re ziert und ſchmückt deine
 demuth mit göttlicher ehre,
 da die engel erfchienen, dir

Normalisierter Text

verleih, dass wir dich preisen,
 dir all Ehr erweisen.
 2. Groß Wunder hast erzeigt,
 dass du bist herab
 kom-
 <pb n="77a" src="077.jpg" />
 Von Christi Geburt. 59
 kommen, und dich zu uns
 geneiget, uns zu Heil und
 Frommen: du Herr Himmels
 und Erden wolltest uns
 gleichförmig werden. O
 gnadreicher Heiland! mach
 dir auch hier eben unser
 ganzes Leben.
 3. Kein Mensch ist nie geboren,
 dessen man so begehret:
 keinem ist solches wiederfahren,
 der so unversehret,
 ganz ohne sündlichem Samen
 auf diese Welt war kommen.
 O gnadreicher Heiland!
 du wolltest auch unser
 Trost sein: mach uns heilig
 und rein.
 4. Du bist ja deinem Vater
 gleich an Reichtum und
 Freuden: doch kamst du vom
 Himmelreich für uns hier zu
 leiden, wolltest bald arm,
 nackt und bloß sein, ließest
 dich wickeln in Tüchlein. O
 gnadreicher Heiland! hilf
 uns leben in Demut: schenk
 uns dein ewiges Gut.
 5. Du warest wohl in Armut:
 aber Gott der Herr
 ziert und schmückt deine
 Demut mit göttlicher Ehre,
 da die Engel erschienen, dir

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004921	mit freuden zu dienen. O	mit Freuden zu dienen. O
Gesangbuch1741_1_004922	gnadreicher Heyland! du	gnadreicher Heiland! du
Gesangbuch1741_1_004923	wollft uns auch ietzt lehren,	wolltest uns auch jetzt lehren,
Gesangbuch1741_1_004924	daß wir dich recht ehren.	dass wir dich recht ehren.
Gesangbuch1741_1_004925	6. Die heyden aus mor-	6. Die Heiden aus Mor-
Gesangbuch1741_1_004926	<pb n="77b" src="077.jpg" />	<pb n="77b" src="077.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004927	genland brachten edle ga-	genland brachten edle Gaben:
Gesangbuch1741_1_004928	ben: von ihn'n wurdelt du	von ihnen wurdest du
Gesangbuch1741_1_004929	erkannt, und herrlich erha-	erkannt, und herrlich erhaben:
Gesangbuch1741_1_004930	ben: du gabft ihn'n ein	du gabst ihnen ein
Gesangbuch1741_1_004931	himmlifch licht zu ein'm	himmlisch Licht zu einem
Gesangbuch1741_1_004932	fährer und bericht. O gnad-	Führer und Bericht. O gnadreicher
Gesangbuch1741_1_004933	reicher Heyland! erleucht	Heiland! erleucht
Gesangbuch1741_1_004934	uns auch durch dein wort	uns auch durch dein Wort
Gesangbuch1741_1_004935	an diefem dunklen ort.	an diesem dunklen Ort.
Gesangbuch1741_1_004936	7. Die frommen find er-	7. Die Frommen sind erfreuet,
Gesangbuch1741_1_004937	freuet, die dein hab'n erwar-	die dein haben erwartet:
Gesangbuch1741_1_004938	tet: die feind haben getrau-	die Feind haben getraut,
Gesangbuch1741_1_004939	et, find in neid verhartet.	sind in Neid verhärtet.
Gesangbuch1741_1_004940	Du bist etlichen zum fall, er-	Du bist etlichen zum Fall, erhebst
Gesangbuch1741_1_004941	hebt der gläubigen zahl.	der gläubigen Zahl.
Gesangbuch1741_1_004942	O gnadreicher Heyland!	O gnadreicher Heiland!
Gesangbuch1741_1_004943	hilf uns von fänden auf-	hilf uns von Sünden aufstehen,
Gesangbuch1741_1_004944	ftehn, deine bahn richtig	deine Bahn richtig
Gesangbuch1741_1_004945	gehn.	gehen.
Gesangbuch1741_1_004946	8. Wir bitten, erhör uns	8. Wir bitten, erhör uns
Gesangbuch1741_1_004947	heut, famt dein'n auser-	heut, samt deinen Auserkorenen:
Gesangbuch1741_1_004948	kohren: hilf, daß wir in der	hilf, dass wir in der
Gesangbuch1741_1_004949	wahrheit auch find neuge-	Wahrheit auch sind neugeboren:
Gesangbuch1741_1_004950	bohren: darnach wollft uns	darnach wolltest uns
Gesangbuch1741_1_004951	auch geben die freud in je-	auch geben die Freud in jenem
Gesangbuch1741_1_004952	nem leben. O gnadrei-	Leben. O gnadreicher
Gesangbuch1741_1_004953	cher Heyland! erfatt all	Heiland! erstatt all
Gesangbuch1741_1_004954	unfern fchaden durch die	unsern Schaden durch die
Gesangbuch1741_1_004955	fäll der gnaden.	Füll der Gnaden.
Gesangbuch1741_1_004956	57. Mel. 43.	57. Mel. 43.
Gesangbuch1741_1_004957	FReuet euch, ihr chri-	Freuet euch, ihr Christen
Gesangbuch1741_1_004958	ften alle! freue fich, wer	alle! freue sich, wer
Gesangbuch1741_1_004959	immer kan: GOtt hat	immer kann: Gott hat
Gesangbuch1741_1_004960	viel an uns gethan: freuet	viel an uns getan: freuet

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_004961	euch mit großem Schalle, daß	euch mit großem Schalle, dass
Gesangbuch1741_1_004962	er uns so hoch geacht, sich	er uns so hoch geachtet, sich
Gesangbuch1741_1_004963	mit uns befreundt gemacht.	mit uns befreundet gemacht.
Gesangbuch1741_1_004964	Freude,	Freude,
Gesangbuch1741_1_004965	<pb n="78a" src="078.jpg" />	<pb n="78a" src="078.jpg" />
Gesangbuch1741_1_004966	60 Von Christi Geburt.	60 Von Christi Geburt.
Gesangbuch1741_1_004967	Freude, freude, aber freude!	Freude, Freude, über Freude!
Gesangbuch1741_1_004968	Christus wehret allem leide:	Christus wehrt allem Leide:
Gesangbuch1741_1_004969	wonne, wonne, aber won-	Wonne, Wonne, über Wonne!
Gesangbuch1741_1_004970	ne! er ist die gnaden-sonne.	er ist die Gnadensonne.
Gesangbuch1741_1_004971	2. Siehe, siehe, meine see-	2. Siehe, siehe, meine Seele,
Gesangbuch1741_1_004972	le, wie dein Heyland kömmt	wie dein Heiland kommt
Gesangbuch1741_1_004973	zu dir, brennt in liebe für	zu dir, brennt in Liebe für
Gesangbuch1741_1_004974	und für, daß er in der krip-	und für, dass er in der Krippenhöhle
Gesangbuch1741_1_004975	pen-höle harte lieget, dir zu	harte lieget, dir zu
Gesangbuch1741_1_004976	gut, dich zu lösen durch fein	Gut, dich zu lösen durch sein
Gesangbuch1741_1_004977	blut, freude, freude aber	Blut, Freude, Freude über
Gesangbuch1741_1_004978	freude □c.	Freude etc.
Gesangbuch1741_1_004979	3. JEſu, wie soll ich dir	3. Jesus, wie soll ich dir
Gesangbuch1741_1_004980	danken! ich bekenne, daß	danken! ich bekenne, dass
Gesangbuch1741_1_004981	von dir meine feligkeit her-	von dir meine Seligkeit herrührt:
Gesangbuch1741_1_004982	rühr: so laß mich von dir	so lass mich von dir
Gesangbuch1741_1_004983	nicht wanken: nimm mich	nicht wanken: nimm mich
Gesangbuch1741_1_004984	dir zu eigen hin, so empfin-	dir zu eigen hin, so empfindet
Gesangbuch1741_1_004985	det herz und finn freude,	Herz und Sinn Freude,
Gesangbuch1741_1_004986	freude □c.	Freude etc.
Gesangbuch1741_1_004987	4. JEſu, nimm dich dei-	4. Jesus, nimm dich deiner
Gesangbuch1741_1_004988	ner glieder ferner in gena-	Glieder ferner in Gnaden
Gesangbuch1741_1_004989	den an: ſchenke, was man	an: schenke, was man
Gesangbuch1741_1_004990	bitten kan, zu erqvicken dei-	bitten kann, zu erquicken deine
Gesangbuch1741_1_004991	ne bräder: gib der ganzen	Brüder: gib der ganzen
Gesangbuch1741_1_004992	chriften-ſchaar frieden und	Christenschar Frieden und
Gesangbuch1741_1_004993	ein feligs jahr, freude,	ein seliges Jahr, Freude,
Gesangbuch1741_1_004994	freude □c.	Freude etc.
Gesangbuch1741_1_004995	58. Mel. 38.	58. Mel. 38.
Gesangbuch1741_1_004996	FRöhlich soll mein herze	Fröhlich soll mein Herze
Gesangbuch1741_1_004997	ſpringen diefer zeit,	springen dieser Zeit,
Gesangbuch1741_1_004998	da für freud alle engel	da vor Freud alle Engel
Gesangbuch1741_1_004999	ſingen: hört, hört, wie mit	singen: hört, hört, wie mit
Gesangbuch1741_1_005000	vollen choren alle luft laute	vollen Chören alle Lust laute

ID

Gesangbuch1741_1_005001
 Gesangbuch1741_1_005002
 Gesangbuch1741_1_005003
 Gesangbuch1741_1_005004
 Gesangbuch1741_1_005005
 Gesangbuch1741_1_005006
 Gesangbuch1741_1_005007
 Gesangbuch1741_1_005008
 Gesangbuch1741_1_005009
 Gesangbuch1741_1_005010
 Gesangbuch1741_1_005011
 Gesangbuch1741_1_005012
 Gesangbuch1741_1_005013
 Gesangbuch1741_1_005014
 Gesangbuch1741_1_005015
 Gesangbuch1741_1_005016
 Gesangbuch1741_1_005017
 Gesangbuch1741_1_005018
 Gesangbuch1741_1_005019
 Gesangbuch1741_1_005020
 Gesangbuch1741_1_005021
 Gesangbuch1741_1_005022
 Gesangbuch1741_1_005023
 Gesangbuch1741_1_005024
 Gesangbuch1741_1_005025
 Gesangbuch1741_1_005026
 Gesangbuch1741_1_005027
 Gesangbuch1741_1_005028
 Gesangbuch1741_1_005029
 Gesangbuch1741_1_005030
 Gesangbuch1741_1_005031
 Gesangbuch1741_1_005032
 Gesangbuch1741_1_005033
 Gesangbuch1741_1_005034
 Gesangbuch1741_1_005035
 Gesangbuch1741_1_005036
 Gesangbuch1741_1_005037
 Gesangbuch1741_1_005038
 Gesangbuch1741_1_005039
 Gesangbuch1741_1_005040

Diplomatische Transkription

ruft: Chriſtus iſt gebohren.
 2. Heute geht aus feiner
 kammer GOttes held, der
 die welt reiſt aus allem
 <pb n="78b" src="078.jpg" />
 jammer. GOtt wird menſch,
 dir, menſch, zu gute: GOt-
 tes kind das verbind ſich mit
 unferm blute.
 3. Solt uns GOtt nun
 können helfen, der uns giebt,
 was er liebt über alle maß-
 fen? GOtt giebt, unferm leid
 zu wehren, feinen Sohn
 aus dem thron feiner macht
 und ehren.
 4. Solte von uns feyn ge-
 kehret, der fein reich und zu-
 gleich ſich felbſt uns vereh-
 ret? Iolt uns GOttes Sohn
 nicht lieben, der ietzt kömmt,
 von uns nimmt, was uns
 will betrüben?
 5. Hätte für der menſchen
 orden unfer Heil einen graul,
 wär er nicht menſch wor-
 den; hatt er luft zu unferm
 ſchaden, ey fo wärd unſre
 bürd er nicht auf ſich laden.
 6. Er nimmt auf ſich, was
 auf erden wir gethan, giebt
 ſich an unfer lamm zu wer-
 den; unfer lamm, das für
 uns ſtirbet, und bey GOtt,
 für den tod, gnad und fried
 erwirbet.
 7. Nun er liegt in feiner
 krippen, ruft zu ſich mich
 und dich, ſpricht mit ſüßen
 lippen: Laſſet fahrn, o lie-

Normalisierter Text

ruft: Chriſtus iſt geboren.
 2. Heute geht aus ſeiner
 Kammer Gottes Held, der
 die Welt reiſt aus allem
 <pb n="78b" src="078.jpg" />
 Jammer. Gott wird Menſch,
 dir, Menſch, zugute: Gottes
 Kind das verbindet ſich mit
 unſerm Blute.
 3. Sollte uns Gott nun
 können helfen, der uns gibt,
 was er liebt über alle Maßen?
 Gott gibt, unſerm Leid
 zu wehren, ſeinen Sohn
 aus dem Thron ſeiner Macht
 und Ehren.
 4. Sollte von uns ſein gekehrt,
 der ſein Reich und zugleich
 ſich ſelbſt uns verehret?
 Sollte uns Gottes Sohn
 nicht lieben, der jetzt kommt,
 von uns nimmt, was uns
 will betrüben?
 5. Hätte für der Menſchen
 Orden unſer Heil einen Graul,
 wär er nicht Menſch worden;
 hätte er Luſt zu unſerm
 Schaden, ei ſo würd unſre
 Bürd er nicht auf ſich laden.
 6. Er nimmt auf ſich, was
 auf Erden wir getan, gibt
 ſich hin unſer Lamm zu werden;
 unſer Lamm, das für
 uns ſtirbt, und bei Gott,
 für den Tod, Gnad und Fried
 erwirbt.
 7. Nun er liegt in ſeiner
 Krippen, ruft zu ſich mich
 und dich, ſpricht mit süßen
 Lippen: Lasset fahren, o lieben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005041	ben bræder, was euch quält,	Brüder, was euch quält,
Gesangbuch1741_1_005042	was euch fehlt, ich bring al-	was euch fehlt, ich bring alles
Gesangbuch1741_1_005043	les wieder.	wieder.
Gesangbuch1741_1_005044	8. Ey,	8. Ei,
Gesangbuch1741_1_005045	<pb n="79a" src="079.jpg" />	<pb n="79a" src="079.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005046	Von Chrifti Geburth. 61	Von Christi Geburt. 61
Gesangbuch1741_1_005047	8. Ey, fo kommt, und laft	8. Ei, so kommt, und lasst
Gesangbuch1741_1_005048	uns laufen: ftelt euch ein,	uns laufen: stellt euch ein,
Gesangbuch1741_1_005049	groß und klein: eilt mit groß-	groß und klein: eilt mit großen
Gesangbuch1741_1_005050	fen haufen! Liebt den,	Haufen! Liebt den,
Gesangbuch1741_1_005051	der für liebe brennet: fchaut	der für Liebe brennet: schaut
Gesangbuch1741_1_005052	den ftern, der euch gern licht	den Stern, der euch gern Licht
Gesangbuch1741_1_005053	und labfal gönnet.	und Labsal gönnt.
Gesangbuch1741_1_005054	9. Die ihr fchwebt in groß-	9. Die ihr schwebt in großen
Gesangbuch1741_1_005055	fen leiden, fehet, hier ift die	Leiden, sehet, hier ist die
Gesangbuch1741_1_005056	thür zu den wahren freu-	Tür zu den wahren Freuden:
Gesangbuch1741_1_005057	den: faßt ihn wohl, er	fasst ihn wohl, er
Gesangbuch1741_1_005058	wird euch führen an den ort,	wird euch führen an den Ort,
Gesangbuch1741_1_005059	da hinfort euch kein creuz	da hinfort euch kein Kreuz
Gesangbuch1741_1_005060	wird rühren.	wird rühren.
Gesangbuch1741_1_005061	10. Wer fich fühlt be-	10. Wer sich fühlt beschwert
Gesangbuch1741_1_005062	fchwert im herzen, wer em-	im Herzen, wer empfindet
Gesangbuch1741_1_005063	pfind't feine fänd und ge-	seine Sünd und Gewissensschmerzen,
Gesangbuch1741_1_005064	wiffensfchmerzen, fey ge-	sei getrost:
Gesangbuch1741_1_005065	troft: hier wird gefunden,	hier wird gefunden,
Gesangbuch1741_1_005066	der in eil machet heil die ver-	der in Eil machet heil die vergifteten
Gesangbuch1741_1_005067	giften wunden.	Wunden.
Gesangbuch1741_1_005068	11. Die ihr arm feyd und	11. Die ihr arm seid und
Gesangbuch1741_1_005069	elende, kommt herbey, fället	elende, kommt herbei, füllet
Gesangbuch1741_1_005070	frey eures glaubens hande:	frei eures Glaubens Hände:
Gesangbuch1741_1_005071	hier find alle gute gaben,	hier sind alle gute Gaben,
Gesangbuch1741_1_005072	und das gold, da ihr folt eu-	und das Gold, da ihr sollt euer
Gesangbuch1741_1_005073	er herz mit laben.	Herz mit laben.
Gesangbuch1741_1_005074	12. Süßes heyl, laß dich	12. Süßes Heil, lass dich
Gesangbuch1741_1_005075	umfangen, laß mich dir meiß-	umfangen, lass mich dir meine
Gesangbuch1741_1_005076	ne zier, unverräkt anhan-	Zier, unverrückt anhängen:
Gesangbuch1741_1_005077	gen: du bift meines lebens	du bist meines Lebens
Gesangbuch1741_1_005078	leben, nun kan ich mich	Leben, nun kann ich mich
Gesangbuch1741_1_005079	durch dich wohl zu frieden	durch dich wohl zufriedengeben.
Gesangbuch1741_1_005080	geben.	13. Meine Schuld kann mich

ID

Gesangbuch1741_1_005081
 Gesangbuch1741_1_005082
 Gesangbuch1741_1_005083
 Gesangbuch1741_1_005084
 Gesangbuch1741_1_005085
 Gesangbuch1741_1_005086
 Gesangbuch1741_1_005087
 Gesangbuch1741_1_005088
 Gesangbuch1741_1_005089
 Gesangbuch1741_1_005090
 Gesangbuch1741_1_005091
 Gesangbuch1741_1_005092
 Gesangbuch1741_1_005093
 Gesangbuch1741_1_005094
 Gesangbuch1741_1_005095
 Gesangbuch1741_1_005096
 Gesangbuch1741_1_005097
 Gesangbuch1741_1_005098
 Gesangbuch1741_1_005099
 Gesangbuch1741_1_005100
 Gesangbuch1741_1_005101
 Gesangbuch1741_1_005102
 Gesangbuch1741_1_005103
 Gesangbuch1741_1_005104
 Gesangbuch1741_1_005105
 Gesangbuch1741_1_005106
 Gesangbuch1741_1_005107
 Gesangbuch1741_1_005108
 Gesangbuch1741_1_005109
 Gesangbuch1741_1_005110
 Gesangbuch1741_1_005111
 Gesangbuch1741_1_005112
 Gesangbuch1741_1_005113
 Gesangbuch1741_1_005114
 Gesangbuch1741_1_005115
 Gesangbuch1741_1_005116
 Gesangbuch1741_1_005117
 Gesangbuch1741_1_005118
 Gesangbuch1741_1_005119
 Gesangbuch1741_1_005120

Diplomatische Transkription

13. Meine ſchuld kan mich
 nicht drücken: denn du haft
 meine laſt all auf deinem
 rücken: kein flek ift an mir zu
 <pb n="79b" src="079.jpg" />
 finden: ich bin gar rein und
 klar aller meiner ſünden.
 14. Ich bin rein um dei-
 net willen: du biſt gnug ehr
 und ſchmuck, mich darein zu
 hüllen: ich will dich ins
 herze ſchließen: o mein
 ruhm edle blum, laß dich
 recht genieſſen.
 15. Ich will dich mit fleiß
 bewahren: ich will dir le-
 ben hier: dir will ich abfah-
 ren; mit dir will ich endlich
 ſchweben voller freud, ohne
 zeit, dort im andern leben.
 59.
 GEbohrt ift uns der
 heilige Chriſt, der's
 weibes ſaamen ift, ein
 HErr zu aller frift, wie man
 in Mofe lieft.
 2. JEFus ift fein göttli-
 cher nahm, aus Vaters
 ſchooß herkam, und ift A-
 brahams ſaam, ein reiß
 aus Davids ſtamm.
 3. Er ift des Vaters bild
 und ſchein, der jungfraun
 kind allein, der hoheprieſter
 rein, und GOTTes lämme-
 lein.
 4. Er tragt all unfer pein
 und ſchuld, leidet armuth mit
 gedult, erwirbt uns GOTTes
 huld: fein hand der Vater

Normalisierter Text

nicht drücken: denn du hast
 meine Last all auf deinem
 Rücken: kein Fleck ist an mir zu
 <pb n="79b" src="079.jpg" />
 finden: ich bin gar rein und
 klar all meiner Sünden.
 14. Ich bin rein um deinetwillen:
 du bist genug Ehr
 und Schmuck, mich darein zu
 hüllen: ich will dich ins
 Herze schließen: o mein
 Ruhm, edle Blum, lass dich
 recht genießen.
 15. Ich will dich mit Fleiß
 bewahren: ich will dir leben
 hier: dir will ich abfahren;
 mit dir will ich endlich
 schweben voller Freud, ohne
 Zeit, dort im andern Leben.
 59.
 Geboren ist uns der
 heilige Christ, der des
 Weibes Samen ist, ein
 Herr zu aller Frist, wie man
 in Mose liest.
 2. Jesus ist sein göttlicher
 Nam, aus Vaters Schoß
 herkam, und ist Abrahams
 Sam, ein Reis
 aus Davids Stamm.
 3. Er ist des Vaters Bild
 und Schein, der Jungfrauen
 Kind allein, der Hohepriester
 rein, und Gottes Lämmelein.
 4. Er trägt all unser Pein
 und Schuld, leidet Armut mit
 Geduld, erwirbt uns Gottes
 Huld: seine Hand der Vater

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005121	fällt.	füllt.
Gesangbuch1741_1_005122	5. Den rechten fegen	5. Den rechten Segen
Gesangbuch1741_1_005123	bringt	bringt
Gesangbuch1741_1_005124	<pb n="80a" src="080.jpg" />	<pb n="80a" src="080.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005125	62 Von Chrifti Geburth.	62 Von Christi Geburt.
Gesangbuch1741_1_005126	bringt er mit, beym Vater	bringt er mit, beim Vater
Gesangbuch1741_1_005127	uns vertritt, der ſchlangen	uns vertritt, der Schlangenkopf
Gesangbuch1741_1_005128	kopf zertritt, am creuz er	zertritt, am Kreuz er
Gesangbuch1741_1_005129	für uns lidt.	für uns litt.
Gesangbuch1741_1_005130	6. Mit feinem Geift tröft	6. Mit seinem Geist tröstet
Gesangbuch1741_1_005131	er uns nu: er ſchenkt uns	er uns nun: er schenkt uns
Gesangbuch1741_1_005132	fried und ruh, fein g'rech-	Fried und Ruh, seine Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_1_005133	tigkeit darzu: in ihm leben	dazu: in ihm leben
Gesangbuch1741_1_005134	wir nu.	wir nun.
Gesangbuch1741_1_005135	7. Er ift der ftarke GÖt-	7. Er ist der starke Gottesheld,
Gesangbuch1741_1_005136	tesheld, der ſich zu uns	der sich zu uns
Gesangbuch1741_1_005137	gefellt, und uns in diefer	gesellt, und uns in dieser
Gesangbuch1741_1_005138	welt in feiner hand erhält.	Welt in seiner Hand erhält.
Gesangbuch1741_1_005139	8. Wer ihm vertraut und	8. Wer ihm vertraut und
Gesangbuch1741_1_005140	ruft ihn an, halts wort,	ruft ihn an, hält's Wort,
Gesangbuch1741_1_005141	dient jederman, folch'n er	dient jedermann, solchen er
Gesangbuch1741_1_005142	nicht laffen kan, der wehrte	nicht lassen kann, der werthe
Gesangbuch1741_1_005143	GÖttesMann.	Gottesmann.
Gesangbuch1741_1_005144	9. O ewges wort, gefalb-	9. O ewiges Wort, gesalbter
Gesangbuch1741_1_005145	ter Chrift, der du fleifch wor-	Christ, der du Fleisch worden
Gesangbuch1741_1_005146	den biß, für uns bluts-	bist, für uns Blutströpflein
Gesangbuch1741_1_005147	tröpflein ſchwiz't, zu's Va-	schwitzt, zu des Vaters
Gesangbuch1741_1_005148	ters rechten ſiz't:	Rechten sitzt:
Gesangbuch1741_1_005149	10. Bewahr dein erb in	10. Bewahr dein Erbe in
Gesangbuch1741_1_005150	creuz und noth, durch dein	Kreuz und Not, durch dein
Gesangbuch1741_1_005151	geburt und tod, angft, blut	Geburt und Tod, Angst, Blut
Gesangbuch1741_1_005152	und wunden roth: biß du	und Wunden rot: bist du
Gesangbuch1741_1_005153	doch wahrer GÖtt.	doch wahrer Gott.
Gesangbuch1741_1_005154	11. Rett du dein ehr: er-	11. Rette du deine Ehr: erhalt
Gesangbuch1741_1_005155	halt dein wort: gieb fried,	dein Wort: gib Fried,
Gesangbuch1741_1_005156	verftand hinfort: dampf	Verstand hinfort: dämpf
Gesangbuch1741_1_005157	Kezerey und mord, unfer	Ketzerie und Mord, unser
Gesangbuch1741_1_005158	mittler und hort.	Mittler und Hort.
Gesangbuch1741_1_005159	12. Zerftöhr den fatan	12. Zerstör den Satan
Gesangbuch1741_1_005160	durchs gericht: er ift der	durchs Gericht: er ist der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005161	böfewicht, der ftets dein	Bösewicht, der stets deine
Gesangbuch1741_1_005162	kirch anlicht, dich in die fer	Kirch ansieht, dich in die Fersen
Gesangbuch1741_1_005163	fen flicht.	sticht.
Gesangbuch1741_1_005164	<pb n="80b" src="080.jpg" />	<pb n="80b" src="080.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005165	13. Wir preifen unfern Va	13. Wir preisen unsern Vater
Gesangbuch1741_1_005166	ter fchon, der uns fchenkt	schon, der uns schenkt
Gesangbuch1741_1_005167	feinen Sohn, den rechten	seinen Sohn, den rechten
Gesangbuch1741_1_005168	gnaden-thron, die unver	Gnadenthron, die unverwelkliche
Gesangbuch1741_1_005169	welklich kron.	Kron.
Gesangbuch1741_1_005170	60. Mel. 47.	60. Mel. 47.
Gesangbuch1741_1_005171	GElobet feyft du, JEfu	Gelobet seist du, Jesus
Gesangbuch1741_1_005172	Chriift, daß du menfch	Christ, dass du Mensch
Gesangbuch1741_1_005173	gebohren bißt von ei	geboren bist von einer
Gesangbuch1741_1_005174	ner jungfrau: das ift wahr:	Jungfrau: das ist wahr:
Gesangbuch1741_1_005175	deß freuet fich der engel	dessen freuet sich der Engelschar.
Gesangbuch1741_1_005176	fchaar. Kyrieleis.	Kyrieleis.
Gesangbuch1741_1_005177	2. Des ewgen vaters ei	2. Des ewigen Vaters einig
Gesangbuch1741_1_005178	nig kind iezt man in der	Kind jetzt man in der
Gesangbuch1741_1_005179	krippen find't: in unfer ar	Krippen findet: in unser armes
Gesangbuch1741_1_005180	mes fleifch und blut verklei	Fleisch und Blut verkleidet
Gesangbuch1741_1_005181	det fich das ewge gut. Kyrie	sich das ewige Gut. Kyrieleis.
Gesangbuch1741_1_005182	leis.	
Gesangbuch1741_1_005183	3. Den aller welt kreis	3. Den aller Welt Kreis
Gesangbuch1741_1_005184	nie befchloß, der liegt in	nie beschloss, der liegt in
Gesangbuch1741_1_005185	Marien fchooß: Er ift ein	Mariens Schoß: Er ist ein
Gesangbuch1741_1_005186	kindlein worden klein, der	Kindlein worden klein, der
Gesangbuch1741_1_005187	alle ding erhalt allein. Kyr.	alle Ding erhält allein. Kyr.
Gesangbuch1741_1_005188	4. Das ewge licht geht	4. Das ewige Licht geht
Gesangbuch1741_1_005189	da herein, giebt der welt ein'n	da herein, gibt der Welt einen
Gesangbuch1741_1_005190	neuen fchein; es leucht	neuen Schein; es leuchtet
Gesangbuch1741_1_005191	wohl mitten in der nacht,	wohl mitten in der Nacht,
Gesangbuch1741_1_005192	und uns des lichtet kinder	und uns des Lichtes Kinder
Gesangbuch1741_1_005193	macht. Kyr.	macht. Kyr.
Gesangbuch1741_1_005194	5. Der Sohn des Vaters,	5. Der Sohn des Vaters,
Gesangbuch1741_1_005195	GOtt von art, ein gaft in der	Gott von Art, ein Gast in der
Gesangbuch1741_1_005196	welt hie ward: Er fehrt	Welt hier ward: Er führt
Gesangbuch1741_1_005197	uns aus dem jammerthal,	uns aus dem Jammertal,
Gesangbuch1741_1_005198	und macht uns erben in	und macht uns Erben in
Gesangbuch1741_1_005199	fein'm faal. Kyr.	seinem Saal. Kyr.
Gesangbuch1741_1_005200	6. Er ift auf erden kom	6. Er ist auf Erden kommen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005201	men arm, daß er unfer sich	arm, dass er unser sich
Gesangbuch1741_1_005202	er=	er-
Gesangbuch1741_1_005203	<pb n="81a" src="081.jpg" />	<pb n="81a" src="081.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005204	Von Chrifti Geburth. 63	Von Christi Geburt. 63
Gesangbuch1741_1_005205	erbarm, und in dem himmel	barm, und in dem Himmel
Gesangbuch1741_1_005206	mache reich, und feinen lie=	mache reich, und seinen lieben
Gesangbuch1741_1_005207	ben engeln gleich. Kyr.	Engeln gleich. Kyr.
Gesangbuch1741_1_005208	7. Das hat er alles uns	7. Das hat er alles uns
Gesangbuch1741_1_005209	gethan, fein groß lieb zu zei=	getan, seine große Lieb zu zeigen
Gesangbuch1741_1_005210	gen an: deß freut sich alle	an: dessen freut sich alle
Gesangbuch1741_1_005211	chriftenheit und dankt	Christenheit und dankt
Gesangbuch1741_1_005212	ihm deß in ewigkeit. Kyr.	ihm dessen in Ewigkeit. Kyr.
Gesangbuch1741_1_005213	61. Mel. 42.	61. Mel. 42.
Gesangbuch1741_1_005214	IM felfen freuden=	Im süßen Freudenschall,
Gesangbuch1741_1_005215	fchall, feyd froh, und	seid froh, und
Gesangbuch1741_1_005216	finget all: unfers	singet all: unseres
Gesangbuch1741_1_005217	Herzens wonne liegt in der	Herzens Wonne liegt in der
Gesangbuch1741_1_005218	krippen bloß, und leuchtet	Krippen bloß, und leuchtet
Gesangbuch1741_1_005219	als die fonne in feiner mut=	als die Sonne in seiner Mutter
Gesangbuch1741_1_005220	ter fchooß: du bist das A	Schoß: du bist das A
Gesangbuch1741_1_005221	und O. .:.	und O. .:.
Gesangbuch1741_1_005222	2. O JEFu, noch fo klein!	2. O Jesus, noch so klein!
Gesangbuch1741_1_005223	nach dir kan bange feyn:	nach dir kann bange sein:
Gesangbuch1741_1_005224	tröst mir mein gemathe, o	tröst mir mein Gemüte, o
Gesangbuch1741_1_005225	herzens=knabelein, durch	Herzensknäbelein, durch
Gesangbuch1741_1_005226	alle deine gäte, o fërt voll	alle deine Güte, o Fürst voll
Gesangbuch1741_1_005227	pracht und fchein! zeuch	Pracht und Schein! zieh
Gesangbuch1741_1_005228	mich nach dir hinein. .:.	mich nach dir hinein. .:.
Gesangbuch1741_1_005229	3. O Vaters liebes=kron:	3. O Vaters Liebeskron:
Gesangbuch1741_1_005230	o lindigkeit vom Sohn! wir	o Lindigkeit vom Sohn! wir
Gesangbuch1741_1_005231	wären all verdorben, durch	wären all verdorben, durch
Gesangbuch1741_1_005232	unfrer boßheit hohn: fo hat	unsrer Bosheit Hohn: so hat
Gesangbuch1741_1_005233	er uns erworben der him=	er uns erworben der Himmel
Gesangbuch1741_1_005234	mel freud und wonn. Eya,	Freud und Wonn. Eia,
Gesangbuch1741_1_005235	wer da wär fchon. .:.	wer da wär schon. .:.
Gesangbuch1741_1_005236	4. Wo find die freuden,	4. Wo sind die Freuden,
Gesangbuch1741_1_005237	wo? nirgends mehr, denn	wo? Nirgends mehr, denn
Gesangbuch1741_1_005238	da, da die engel fingen lie=	da, da die Engel singen Lieder
Gesangbuch1741_1_005239	der im neuen thon, und die	im neuen Ton, und die
Gesangbuch1741_1_005240	harfen klingen ums Königs	Harfen klingen ums Königshof

ID

Gesangbuch1741_1_005241
 Gesangbuch1741_1_005242
 Gesangbuch1741_1_005243
 Gesangbuch1741_1_005244
 Gesangbuch1741_1_005245
 Gesangbuch1741_1_005246
 Gesangbuch1741_1_005247
 Gesangbuch1741_1_005248
 Gesangbuch1741_1_005249
 Gesangbuch1741_1_005250
 Gesangbuch1741_1_005251
 Gesangbuch1741_1_005252
 Gesangbuch1741_1_005253
 Gesangbuch1741_1_005254
 Gesangbuch1741_1_005255
 Gesangbuch1741_1_005256
 Gesangbuch1741_1_005257
 Gesangbuch1741_1_005258
 Gesangbuch1741_1_005259
 Gesangbuch1741_1_005260
 Gesangbuch1741_1_005261
 Gesangbuch1741_1_005262
 Gesangbuch1741_1_005263
 Gesangbuch1741_1_005264
 Gesangbuch1741_1_005265
 Gesangbuch1741_1_005266
 Gesangbuch1741_1_005267
 Gesangbuch1741_1_005268
 Gesangbuch1741_1_005269
 Gesangbuch1741_1_005270
 Gesangbuch1741_1_005271
 Gesangbuch1741_1_005272
 Gesangbuch1741_1_005273
 Gesangbuch1741_1_005274
 Gesangbuch1741_1_005275
 Gesangbuch1741_1_005276
 Gesangbuch1741_1_005277
 Gesangbuch1741_1_005278
 Gesangbuch1741_1_005279
 Gesangbuch1741_1_005280

Diplomatische Transkription

hof und thron: eya, wer da
 war fchon! .:;
 <pb n="81b" src="081.jpg" />
 62. Mel. 8.
 LObt GOtt, ihr chri-
 ften allzugleich, in fei-
 nem höchften thron,
 der heut auffchleuft fein
 himmelreich, und fchenkt
 uns feinen Sohn. .:;
 2. Er kommt aus feines
 Vaters fchooß und wird ein
 kindlein klein: er liegt dort
 elend, nakt und bloß in ei-
 nem krippelein. .:;
 3. Er auferet fich all feiner
 gewalt, wird niedrig und
 gering, und nimmt an fich
 eins knechts gefalt, der
 Schöpfer aller ding. .:;
 4. Er liegt an feiner mut-
 ter bruft, ihr milch, die ift fein
 fpeiß, an dem die engel fehn
 ihr luft: denn er ift Davids
 reis. .:;
 5. Das aus feinem ftamm
 entprießlen folt in diefer
 letzten zeit; durch welchen
 GOtt aufrichten wolt fein
 reich, die chriftenheit. .:;
 6. Er wechfelt mit uns
 wunderbarlich: fleifch und blut
 nimmt er an, und giebt uns
 in feins Vaters reich die
 klare Gottheit dran. .:;
 7. Er wird ein knecht, und
 ich ein herr: das mag ein
 wechfel feyn! wie könnt es
 doch feyn freundlicher, das
 herze JEfulein. .:;

Normalisierter Text

und Thron: eia, wer da
 wär schon! .:;
 <pb n="81b" src="081.jpg" />
 62. Mel. 8.
 Lobt Gott, ihr Christen
 allzugleich, in seinem
 höchsten Thron,
 der heut aufschließt sein
 Himmelreich, und schenkt
 uns seinen Sohn. .:;
 2. Er kommt aus seines
 Vaters Schoß und wird ein
 Kindlein klein: er liegt dort
 elend, nackt und bloß in einem
 Krippelein. .:;
 3. Er äußert sich all seiner
 Gewalt, wird niedrig und
 gering, und nimmt an sich
 eines Knechts Gestalt, der
 Schöpfer aller Ding. .:;
 4. Er liegt an seiner Mutter
 Brust, ihre Milch, die ist sein
 Speis, an dem die Engel sehn
 ihre Lust: denn er ist Davids
 Reis. .:;
 5. Das aus seinem Stamm
 entsprossen sollt in dieser
 letzten Zeit; durch welchen
 Gott aufrichten wollt sein
 Reich, die Christenheit. .:;
 6. Er wechselt mit uns
 wunderbarlich: Fleisch und Blut
 nimmt er an, und gibt uns
 in seines Vaters Reich die
 klare Gottheit dran. .:;
 7. Er wird ein Knecht, und
 ich ein Herr: das mag ein
 Wechsel sein! wie könnt es
 doch sein freundlicher, das
 Herze Jesulein. .:;

ID

Gesangbuch1741_1_005281
 Gesangbuch1741_1_005282
 Gesangbuch1741_1_005283
 Gesangbuch1741_1_005284
 Gesangbuch1741_1_005285
 Gesangbuch1741_1_005286
 Gesangbuch1741_1_005287
 Gesangbuch1741_1_005288
 Gesangbuch1741_1_005289
 Gesangbuch1741_1_005290
 Gesangbuch1741_1_005291
 Gesangbuch1741_1_005292
 Gesangbuch1741_1_005293
 Gesangbuch1741_1_005294
 Gesangbuch1741_1_005295
 Gesangbuch1741_1_005296
 Gesangbuch1741_1_005297
 Gesangbuch1741_1_005298
 Gesangbuch1741_1_005299
 Gesangbuch1741_1_005300
 Gesangbuch1741_1_005301
 Gesangbuch1741_1_005302
 Gesangbuch1741_1_005303
 Gesangbuch1741_1_005304
 Gesangbuch1741_1_005305
 Gesangbuch1741_1_005306
 Gesangbuch1741_1_005307
 Gesangbuch1741_1_005308
 Gesangbuch1741_1_005309
 Gesangbuch1741_1_005310
 Gesangbuch1741_1_005311
 Gesangbuch1741_1_005312
 Gesangbuch1741_1_005313
 Gesangbuch1741_1_005314
 Gesangbuch1741_1_005315
 Gesangbuch1741_1_005316
 Gesangbuch1741_1_005317
 Gesangbuch1741_1_005318
 Gesangbuch1741_1_005319
 Gesangbuch1741_1_005320

Diplomatische Transkription

8. Heut
 <pb n="82a" src="082.jpg" />
 64 Von Christi Geburt.
 8. Heut schleuft er wieder
 auf die thür zum schönen
 paradeiß: der cherub steht
 nicht mehr dafür: Gott sey
 lob, ehr und preiß. .:;
 63. Mel. 44.
 O JESU Christ, dein
 Kripplein ist mein pa-
 radeiß, da meine seele
 weidet: hier ist der ort, hier
 liegt das wort, mit unserm
 fleisch persönlich angeklei-
 det.
 2. Dem meer und wind
 gehorham find, giebt sich
 zum dienft, und wird ein
 knecht der fänder: du GOT-
 tes Sohn wirst erd und thon,
 gering und schwach, wie an-
 dre menschen-kinder.
 3. Du höchstes Gut hebst
 unser blut in deinen thron
 hoch über alle höhen: Du
 ew'ge kraft machst brüder-
 schaft mit uns, die wir wie
 rauch und dampf verge-
 hen.
 4. Was will uns nun zu-
 wider thun der seelen-feind
 mit allem gift und gallen?
 was wirft er mir und an-
 dern für, daß Adam ist, und
 wir mit ihm, gefallen?
 5. Schweig, arger feind!
 da sitzt mein freund, mein
 fleisch und blut, hoch in dem
 himmel droben. Was du

Normalisierter Text

8. Heut
 <pb n="82a" src="082.jpg" />
 64 Von Christi Geburt.
 8. Heut schließt er wieder
 auf die Tür zum schönen
 Paradies: der Cherub steht
 nicht mehr dafür: Gott sei
 Lob, Ehr und Preis. .:;
 63. Mel. 44.
 O Jesus Christ, dein
 Kripplein ist mein Paradies,
 da meine Seele
 weidet: hier ist der Ort, hier
 liegt das Wort, mit unserm
 Fleisch persönlich angekleidet.
 2. Dem Meer und Wind
 gehorsam sind, gibt sich
 zum Dienst, und wird ein
 Knecht der Sünder: du Gottes
 Sohn wirst Erd und Ton,
 gering und schwach, wie andere
 Menschenkinder.
 3. Du höchstes Gut hebst
 unser Blut in deinen Thron
 hoch über alle Höhen: Du
 ewige Kraft machst Brüderschaft
 mit uns, die wir wie
 Rauch und Dampf vergehen.
 4. Was will uns nun zuwider
 tun der Seelenfeind
 mit allem Gift und Gallen?
 Was wird er mir und andern
 vorwerfen, dass Adam ist, und
 wir mit ihm, gefallen?
 5. Schweig, arger Feind!
 da sitzt mein Freund, mein
 Fleisch und Blut, hoch in dem
 Himmel droben. Was du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005321	<pb n="82b" src="082.jpg" />	<pb n="82b" src="082.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005322	gefällt, das hat der Held	gefällt, das hat der Held
Gesangbuch1741_1_005323	aus Jacobs ftamm zu groß-	aus Jakobs Stamm zu großer
Gesangbuch1741_1_005324	fer ehr erhoben.	Ehr erhoben.
Gesangbuch1741_1_005325	6. Sein licht und heyl	6. Sein Licht und Heil
Gesangbuch1741_1_005326	macht alles heil: der	macht alles heil: der
Gesangbuch1741_1_005327	himmelschaz bringt allen	Himmelsschatz bringt allen
Gesangbuch1741_1_005328	schaden wieder: der freuden-	Schaden wieder: der Freudenquell,
Gesangbuch1741_1_005329	qvell, Immanuel, schlägt	Immanuel, schlägt
Gesangbuch1741_1_005330	teufel, höll und all ihr reich	Teufel, Höll und all ihr Reich
Gesangbuch1741_1_005331	darnieder.	darnieder.
Gesangbuch1741_1_005332	7. Drum, chriftenleut,	7. Drum, Christenleut,
Gesangbuch1741_1_005333	wer ihr auch feyd, feyd gutes	wer ihr auch seid, seid guten
Gesangbuch1741_1_005334	muths und laßt euch nicht	Muts und lasst euch nicht
Gesangbuch1741_1_005335	betrüben: weil GÖttes kind	betrüben: weil Gottes Kind
Gesangbuch1741_1_005336	euch ihm verbindt, fo kans	euch ihm verbindet, so kann es
Gesangbuch1741_1_005337	nicht anders feyn, GÖtt	nicht anders sein, Gott
Gesangbuch1741_1_005338	muß euch lieben.	muss euch lieben.
Gesangbuch1741_1_005339	8. Gedenke doch, wie herr-	8. Gedenke doch, wie herrlich
Gesangbuch1741_1_005340	lich hoch er aber allen jam-	hoch er über allen Jammer
Gesangbuch1741_1_005341	mer dich gefahret! der en-	dich geführt! Das Engelheer
Gesangbuch1741_1_005342	gel heer ift felbft nicht mehr,	ist selbst nicht mehr,
Gesangbuch1741_1_005343	als eben du mit feligkeit	als eben du mit Seligkeit
Gesangbuch1741_1_005344	gezieret	gezieret.
Gesangbuch1741_1_005345	9. Du fieheft ja vor augen	9. Du siehst ja vor Augen
Gesangbuch1741_1_005346	da dein fleifch und blut die	da dein Fleisch und Blut die
Gesangbuch1741_1_005347	luft und wolken lenken: was	Luft und Wolken lenken: was
Gesangbuch1741_1_005348	will doch lich, (ich frage dich)	will doch sich, (ich frage dich)
Gesangbuch1741_1_005349	erheben, dich in angft und	erheben, dich in Angst und
Gesangbuch1741_1_005350	furcht zu lenken?	Furcht zu senken?
Gesangbuch1741_1_005351	10. Dein blöder finn geht	10. Dein blöder Sinn geht
Gesangbuch1741_1_005352	oft dahin, ruft ach und	oft dahin, ruft Ach und
Gesangbuch1741_1_005353	weh, läßt allen troft ver-	Weh, lässt allen Trost verschwinden:
Gesangbuch1741_1_005354	schwinden: komm her, und	komm her, und
Gesangbuch1741_1_005355	richt dein angeficht zum	richt dein Angesicht zum
Gesangbuch1741_1_005356	kripplein Chrifti: da, da	Kripplein Christi: da, da
Gesangbuch1741_1_005357	wirft du's finden.	wirst du's finden.
Gesangbuch1741_1_005358	11. Wirft du geplagt: fey	11. Wirst du geplagt: sei
Gesangbuch1741_1_005359	unverzagt: dein Bruder	unverzagt: dein Bruder
Gesangbuch1741_1_005360	wird	wird

ID

Gesangbuch1741_1_005361
 Gesangbuch1741_1_005362
 Gesangbuch1741_1_005363
 Gesangbuch1741_1_005364
 Gesangbuch1741_1_005365
 Gesangbuch1741_1_005366
 Gesangbuch1741_1_005367
 Gesangbuch1741_1_005368
 Gesangbuch1741_1_005369
 Gesangbuch1741_1_005370
 Gesangbuch1741_1_005371
 Gesangbuch1741_1_005372
 Gesangbuch1741_1_005373
 Gesangbuch1741_1_005374
 Gesangbuch1741_1_005375
 Gesangbuch1741_1_005376
 Gesangbuch1741_1_005377
 Gesangbuch1741_1_005378
 Gesangbuch1741_1_005379
 Gesangbuch1741_1_005380
 Gesangbuch1741_1_005381
 Gesangbuch1741_1_005382
 Gesangbuch1741_1_005383
 Gesangbuch1741_1_005384
 Gesangbuch1741_1_005385
 Gesangbuch1741_1_005386
 Gesangbuch1741_1_005387
 Gesangbuch1741_1_005388
 Gesangbuch1741_1_005389
 Gesangbuch1741_1_005390
 Gesangbuch1741_1_005391
 Gesangbuch1741_1_005392
 Gesangbuch1741_1_005393
 Gesangbuch1741_1_005394
 Gesangbuch1741_1_005395
 Gesangbuch1741_1_005396
 Gesangbuch1741_1_005397
 Gesangbuch1741_1_005398
 Gesangbuch1741_1_005399
 Gesangbuch1741_1_005400

Diplomatische Transkription

<pb n="83a" src="083.jpg" />
 Von Christi Geburt. 65
 wird dein unglück nicht ver-
 schmahen: fein herz ist
 weich und gnadenreich; kan
 unfer leid nicht ohne thrä-
 nen fehen.
 12. Tritt zu ihm zu: fuch
 half und ruh: er wird's
 schon machen, daß du ihm
 wirst danken: Er weiß
 und kennt, was beißt und
 brennt; verfteht wohl, wie
 zu muthe fey dem kranken.
 13. Denn eben dräm hat
 er den grimme des creuzes
 auch am leibe wollen tra-
 gen, daß feine pein ihm mö-
 ge feyn ein unverräkt er-
 innrung unfrer plagen.
 14. Mit einem wort: Er
 ist die pfort zu dieses und
 des andern lebens freuden:
 er macht behend ein felges
 end an alle dem, was feine
 kinder leiden.
 15. Laß aller welt ihr gut
 und geld, und fiehe nur, daß
 diefer schatz dir bleibe: wer
 den hier fest hält, und nicht
 läßt, den ehrt und krönt er
 dort an seel und leibe.
 64. Mel. 31.
 Vom himmel hoch da
 komm ich her, ich bring
 euch gute neue mähr:
 der guten mähr bring ich fo
 viel, davon ich singn und
 fagen will.
 <pb n="83b" src="083.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="83a" src="083.jpg" />
 Von Christi Geburt. 65
 dein Unglück nicht verschmähen:
 sein Herz ist
 weich und gnadenreich; kann
 unser Leid nicht ohne Tränen
 sehen.
 12. Tritt zu ihm zu: such
 Hilf und Ruh: er wird's
 schon machen, dass du ihm
 wirst danken: Er weiß
 und kennt, was beißt und
 brennt; versteht wohl, wie
 zumute sei dem Kranken.
 13. Denn eben drum hat
 er den Grimm des Kreuzes
 auch am Leibe wollen tragen,
 dass seine Pein ihm möge
 sein eine unverrückte Erinnerung
 unsrer Plagen.
 14. Mit einem Wort: Er
 ist die Pfort zu dieses und
 des andern Lebens Freuden:
 er macht behend ein seliges
 End an alle dem, was seine
 Kinder leiden.
 15. Lass aller Welt ihr Gut
 und Geld, und siehe nur, dass
 dieser Schatz dir bleibe: wer
 den hier festhält, und nicht
 lässt, den ehrt und krönt er
 dort an Seel und Leibe.
 64. Mel. 31.
 Vom Himmel hoch da
 komm ich her, ich bring
 euch gute neue Mär:
 der guten Mär bring ich so
 viel, davon ich singen und
 sagen will.
 <pb n="83b" src="083.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_005401
 Gesangbuch1741_1_005402
 Gesangbuch1741_1_005403
 Gesangbuch1741_1_005404
 Gesangbuch1741_1_005405
 Gesangbuch1741_1_005406
 Gesangbuch1741_1_005407
 Gesangbuch1741_1_005408
 Gesangbuch1741_1_005409
 Gesangbuch1741_1_005410
 Gesangbuch1741_1_005411
 Gesangbuch1741_1_005412
 Gesangbuch1741_1_005413
 Gesangbuch1741_1_005414
 Gesangbuch1741_1_005415
 Gesangbuch1741_1_005416
 Gesangbuch1741_1_005417
 Gesangbuch1741_1_005418
 Gesangbuch1741_1_005419
 Gesangbuch1741_1_005420
 Gesangbuch1741_1_005421
 Gesangbuch1741_1_005422
 Gesangbuch1741_1_005423
 Gesangbuch1741_1_005424
 Gesangbuch1741_1_005425
 Gesangbuch1741_1_005426
 Gesangbuch1741_1_005427
 Gesangbuch1741_1_005428
 Gesangbuch1741_1_005429
 Gesangbuch1741_1_005430
 Gesangbuch1741_1_005431
 Gesangbuch1741_1_005432
 Gesangbuch1741_1_005433
 Gesangbuch1741_1_005434
 Gesangbuch1741_1_005435
 Gesangbuch1741_1_005436
 Gesangbuch1741_1_005437
 Gesangbuch1741_1_005438
 Gesangbuch1741_1_005439
 Gesangbuch1741_1_005440

Diplomatische Transkription

2. Euch ift ein kindlein
 heut gebohrn, von einer
 jungfrau auferkohn: ein
 kindelein fo zart und fein,
 das foll eu'r freud und won-
 ne feyn.
 3. Es ift der HErr Chrif, t,
 unfer GOtt, der will euch
 fährn aus aller noth: Er
 will eu'r heyland felber
 feyn, von allen fänden ma-
 chen rein.
 4. Er bringt euch alle fe-
 ligkeit, die GOtt der Vater
 hat bereit, daß ihr mit uns
 im himmelreich folt leben
 nun und ewiglich.
 5. So merket nun dis zeiz-
 chen recht, die krippen, win-
 delein fo fchlecht, da findet
 ihr das kind gelegt, das al-
 le welt erhalt und trägt.
 6. Deß laft uns alle frö-
 lich feyn, und mit den hirten
 gehn hinein, zu fehen, was
 GOtt hat befchert, mit feiz-
 nem lieben Sohn verehrt.
 7. Merk auf, mein herz,
 und fieh hinein! was liegt
 dort in dem kripplein? wes
 ift das fchöne kindelein? es
 ift das liebe JEfulein.
 8. Biß willkommen, du
 edler gajt: den fänder nicht
 verfhmahet haft: und
 kommft ins elend her zu
 mir: wie foll ichs immer
 danken dir?
 E
 9. Ach

Normalisierter Text

2. Euch ist ein Kindlein
 heut geboren, von einer
 Jungfrau auserkoren: ein
 Kindelein so zart und fein,
 das soll euer Freud und Wonne
 sein.
 3. Es ist der Herr Christ,
 unser Gott, der will euch
 führen aus aller Not: Er
 will euer Heiland selber
 sein, von allen Sünden machen
 rein.
 4. Er bringt euch alle Seligkeit,
 die Gott der Vater
 hat bereit, dass ihr mit uns
 im Himmelreich sollt leben
 nun und ewiglich.
 5. So merket nun dies Zeichen
 recht, die Krippen, Windelein
 so schlecht, da findet
 ihr das Kind gelegt, das alle
 Welt erhält und trägt.
 6. Dess lasst uns alle fröhlich
 sein, und mit den Hirten
 gehen hinein, zu sehen, was
 Gott hat beschert, mit seinem
 lieben Sohn verehrt.
 7. Merk auf, mein Herz,
 und sieh hinein! was liegt
 dort in dem Kripplein? wes
 ist das schöne Kindelein? es
 ist das liebe Jesulein.
 8. Sei willkommen, du
 edler Gast: den Sünder nicht
 verschmähst hast: und
 kommst ins Elend her zu
 mir: wie soll ich's immer
 danken dir?
 E
 9. Ach

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005441	<pb n="84a" src="084.jpg" />	<pb n="84a" src="084.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005442	66 Von Chrifti Geburt.	66 Von Christi Geburt.
Gesangbuch1741_1_005443	9. Ach HErr! du Schöpfer	9. Ach Herr! du Schöpfer
Gesangbuch1741_1_005444	fer aller ding wie bift du	aller Ding wie bist du
Gesangbuch1741_1_005445	worden fo gering! daß du	worden so gering! dass du
Gesangbuch1741_1_005446	da liegft auf dærem graß,	da liegst auf dürrem Gras,
Gesangbuch1741_1_005447	davon ein rind und efel aß.	davon ein Rind und Esel aß.
Gesangbuch1741_1_005448	10. Und war die welt viel	10. Und wår die Welt vielmal
Gesangbuch1741_1_005449	mal fo weit, von edelstein	so weit, von Edelstein
Gesangbuch1741_1_005450	und gold bereit: fo war fie	und Gold bereit: so wår sie
Gesangbuch1741_1_005451	dir doch viel zu klein, zu feyn	dir doch viel zu klein, zu sein
Gesangbuch1741_1_005452	ein enges wiegelein.	ein enges Wiegelein.
Gesangbuch1741_1_005453	11. Der fammet und die	11. Der Sammet und die
Gesangbuch1741_1_005454	feiden dein, das ift grob heu	Seiden dein, das ist grob Heu
Gesangbuch1741_1_005455	und windelein, darauf du	und Windelein, darauf du
Gesangbuch1741_1_005456	könig fo groß und reich her	König so groß und reich herprangst,
Gesangbuch1741_1_005457	prangft, als wars dein him	als wår's dein Himmelreich.
Gesangbuch1741_1_005458	melreich.	
Gesangbuch1741_1_005459	12. Das hat alfo gefallen	12. Das hat also gefallen
Gesangbuch1741_1_005460	dir, die wahrheit anzuzei	dir, die Wahrheit anzuzeigen
Gesangbuch1741_1_005461	gen mir, wie aller welt	mir, wie aller Welt
Gesangbuch1741_1_005462	pracht, ehr und gut vor dir	Pracht, Ehr und Gut vor dir
Gesangbuch1741_1_005463	nichts gilt, nichts hilft,	nichts gilt, nichts hilft,
Gesangbuch1741_1_005464	noch thut.	noch tut.
Gesangbuch1741_1_005465	13. Ach mein herzliebes	13. Ach mein herzliebes
Gesangbuch1741_1_005466	JEfulein, mach dir ein rein	Jesulein, mach dir ein rein,
Gesangbuch1741_1_005467	fanft bettelein, zu ruhn in	sanft Bettelein, zu ruhn in
Gesangbuch1741_1_005468	meines herzens fchrein, daß	meines Herzens Schrein, dass
Gesangbuch1741_1_005469	ich nimmer vergeffe dein.	ich nimmer vergesse dein.
Gesangbuch1741_1_005470	65. Mel. 31.	65. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_005471	VOrn himmel kam der	Vom Himmel kam der
Gesangbuch1741_1_005472	engel fchaar, erfchien	Engelschar, erschien
Gesangbuch1741_1_005473	den hirtten offenbar:	den Hirten offenbar:
Gesangbuch1741_1_005474	fie fagten ihn'n: ein kind	sie sagten ihnen: ein Kindlein
Gesangbuch1741_1_005475	lein zart das liegt dort in der	zart das liegt dort in der
Gesangbuch1741_1_005476	krippen hart.	Krippen hart.
Gesangbuch1741_1_005477	2. Zu Bethlehem, in Da	2. Zu Bethlehem, in Davids
Gesangbuch1741_1_005478	vids ftadt, wie Micha das	Stadt, wie Micha das
Gesangbuch1741_1_005479	verkündigt hat: es ift der	verkündigt hat: es ist der
Gesangbuch1741_1_005480	<pb n="84b" src="084.jpg" />	<pb n="84b" src="084.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005481	HErre JElus Chrifft, der	Herr Jesus Christ, der
Gesangbuch1741_1_005482	euer aller heyland ift.	euer aller Heiland ist.
Gesangbuch1741_1_005483	3. Deß folt ihr billig frø-	3. Dess sollt ihr billig fröhlich
Gesangbuch1741_1_005484	lich feyn, daß GOTT mit euch	sein, dass Gott mit euch
Gesangbuch1741_1_005485	ift worden ein: er ift ge-	ist worden eins: er ist geboren
Gesangbuch1741_1_005486	bohrn eur fleifch und blut:	euer Fleisch und Blut:
Gesangbuch1741_1_005487	eur bruder ift das ewge gut.	euer Bruder ist das ewge Gut.
Gesangbuch1741_1_005488	4. Was kan euch thun die	4. Was kann euch tun die
Gesangbuch1741_1_005489	fönd und tod? ihr habt mit	Sünd und Tod? ihr habt mit
Gesangbuch1741_1_005490	euch den wahren GOTT:	euch den wahren Gott:
Gesangbuch1741_1_005491	laft zärnen teufel und die	lasst zürnen Teufel und die
Gesangbuch1741_1_005492	höll: GOTT's Sohn ift wor-	Höll: Gottes Sohn ist worden
Gesangbuch1741_1_005493	den eur gefell.	euer Gesell.
Gesangbuch1741_1_005494	5. Er will und kan euch	5. Er will und kann euch
Gesangbuch1741_1_005495	laffen nicht: fezt nur auf	lassen nicht: setzt nur auf
Gesangbuch1741_1_005496	ihn eur zuverficht: es mö-	ihn euer Zuversicht: es mögen
Gesangbuch1741_1_005497	gen euch viel fechten an:	euch viel fechten an:
Gesangbuch1741_1_005498	dem fey trotz, ders nichts laf-	dem sei Trotz, der's nichts lassen
Gesangbuch1741_1_005499	fen kan.	kann.
Gesangbuch1741_1_005500	6. Zulezt mäft ihr doch	6. Zulezt müsst ihr doch
Gesangbuch1741_1_005501	haben recht: ihr feyd nun	haben recht: ihr seid nun
Gesangbuch1741_1_005502	worden GOTT's gefchlecht:	worden Gottes Geschlecht:
Gesangbuch1741_1_005503	deß danket GOTT in ewig-	dess danket Gott in Ewigkeit,
Gesangbuch1741_1_005504	keit, geduldig, fröhlich alle-	geduldig, fröhlich allezeit.
Gesangbuch1741_1_005505	zeit.	
Gesangbuch1741_1_005506	66. Mel. 44.	66. Mel. 44.
Gesangbuch1741_1_005507	Wir chriftenleut ;,:	Wir Christenleut ;,:
Gesangbuch1741_1_005508	habn iezo freud,	haben jetzt Freud,
Gesangbuch1741_1_005509	weil uns zu troft	weil uns zu Trost
Gesangbuch1741_1_005510	ift Chrifus menfch geboh-	ist Christus Mensch geboren,
Gesangbuch1741_1_005511	ren, hat uns erlöft: wer fich	hat uns erlöst: wer sich
Gesangbuch1741_1_005512	deß tröft, und glaubet feft,	dess tröst, und glaubet fest,
Gesangbuch1741_1_005513	foll nicht werden verlohren.	soll nicht werden verloren.
Gesangbuch1741_1_005514	2. Ein' wunder-freud ;,:	2. Eine Wunderfreud ;,:
Gesangbuch1741_1_005515	GOTT felbft wird heut von	Gott selbst wird heut von
Gesangbuch1741_1_005516	Maria ein wahrer menfch	Maria ein wahrer Mensch
Gesangbuch1741_1_005517	gebohren; ein jungfrau	geboren; ein Jungfrau
Gesangbuch1741_1_005518	zart	zart
Gesangbuch1741_1_005519	<pb n="85a" src="085.jpg" />	<pb n="85a" src="085.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005520	Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti. 67	Von der Art, Ämtern und Namen Christi. 67

ID

Gesangbuch1741_1_005521
 Gesangbuch1741_1_005522
 Gesangbuch1741_1_005523
 Gesangbuch1741_1_005524
 Gesangbuch1741_1_005525
 Gesangbuch1741_1_005526
 Gesangbuch1741_1_005527
 Gesangbuch1741_1_005528
 Gesangbuch1741_1_005529
 Gesangbuch1741_1_005530
 Gesangbuch1741_1_005531
 Gesangbuch1741_1_005532
 Gesangbuch1741_1_005533
 Gesangbuch1741_1_005534
 Gesangbuch1741_1_005535
 Gesangbuch1741_1_005536
 Gesangbuch1741_1_005537
 Gesangbuch1741_1_005538
 Gesangbuch1741_1_005539
 Gesangbuch1741_1_005540
 Gesangbuch1741_1_005541
 Gesangbuch1741_1_005542
 Gesangbuch1741_1_005543
 Gesangbuch1741_1_005544
 Gesangbuch1741_1_005545
 Gesangbuch1741_1_005546
 Gesangbuch1741_1_005547
 Gesangbuch1741_1_005548
 Gesangbuch1741_1_005549
 Gesangbuch1741_1_005550
 Gesangbuch1741_1_005551
 Gesangbuch1741_1_005552
 Gesangbuch1741_1_005553
 Gesangbuch1741_1_005554
 Gesangbuch1741_1_005555
 Gesangbuch1741_1_005556
 Gesangbuch1741_1_005557
 Gesangbuch1741_1_005558
 Gesangbuch1741_1_005559
 Gesangbuch1741_1_005560

Diplomatische Transkription

zart fein mutter ward, von
 GOtt dem HERren felbt da-
 zu erkohren.
 3. Die fñnd macht leid ;:
 Chriftus bringt freud, weil
 er zu uns in diefe welt ift
 kommen: mit uns ift GOtt
 nun in der noth: wer ift,
 der uns, als chriften, kan
 verdammen?
 4. Drum fag ich dank ;:
 mit dem gefang Chrifto dem
 Von der Art, Aemtern und Nahmen
 Chrifti.
 67. Mel. 6.
 Ach GOtt, was hat vor
 herrlichkeit, vor ma-
 jeftat und wonne, in
 feiner groffen feligkeit, mein
 JEFus, meine Sonne! die
 kayfer und könige reichen
 ihm dar all ihre fcepter und
 kronen: viel tau fend mahl
 tau fend in mächtiger fchaar,
 find, die ihm dienen und
 fronen.
 2. Er herrfchet ober che-
 rubim, gebeut den tiefen al-
 len: die thronen und die fe-
 raphim fchaun auf fein
 wohlgefallen: die helden
 und märtyrer dienen ihm
 gern: die vater falln fer ihm
 <pb n="85b" src="085.jpg" />
 HErrn, der uns zu gut
 menfch worden, daß wir
 durch ihn nun all loß feyn
 der fñnden laft und untrag-
 lichen bñrden.
 5. Halleluja ;: gelobt

Normalisierter Text

zart seine Mutter ward, von
 Gott dem Herrn selbst dazu
 erkoren.
 3. Die Sünd macht Leid ;:
 Christus bringt Freud, weil
 er zu uns in diese Welt ist
 kommen: mit uns ist Gott
 nun in der Not: wer ist,
 der uns, als Christen, kann
 verdammen?
 4. Drum sag ich Dank ;:
 mit dem Gesang Christo dem
 Von der Art, Ämtern und Namen
 Christi.
 67. Mel. 6.
 Ach Gott, was hat vor
 Herrlichkeit, vor Majestät
 und Wonne, in
 seiner großen Seligkeit, mein
 Jesus, meine Sonne! Die
 Kaiser und Könige reichen
 ihm dar all ihre Zepter und
 Kronen: viel tausendmal
 tausend in mächtiger Schar,
 sind, die ihm dienen und
 fronen.
 2. Er herrscht über Cherubim,
 gebeut den Tiefen allen:
 die Thronen und die Seraphim
 schau auf sein
 Wohlgefallen: die Helden
 und Märtyrer dienen ihm
 gern: die Väter fallen für ihm
 <pb n="85b" src="085.jpg" />
 Herrn, der uns zugut
 Mensch worden, dass wir
 durch ihn nun all los sein
 der Sünden Last und unträglichen
 Bürden.
 5. Halleluja ;: gelobt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005561	ley GOtt, lingen wir all aus	sei Gott, singen wir all aus
Gesangbuch1741_1_005562	unfers herzens grunde:	unseres Herzens Grunde:
Gesangbuch1741_1_005563	denn GOtt hat heut ge-	denn Gott hat heut gemacht
Gesangbuch1741_1_005564	macht folch freud, der wir	solch Freud, der wir
Gesangbuch1741_1_005565	vergeffen folln zu keiner	vergessen sollen zu keiner
Gesangbuch1741_1_005566	ftunde.	Stunde.
Gesangbuch1741_1_005567	nieder: die magde die linge	nieder: die Mägde die singen
Gesangbuch1741_1_005568	gen dem freundlichen HErrn	dem freundlichen Herrn
Gesangbuch1741_1_005569	die allerlieblichsten lieder.	die allerlieblichsten Lieder.
Gesangbuch1741_1_005570	3. Er ist dem Vater gleich	3. Er ist dem Vater gleich
Gesangbuch1741_1_005571	an macht: er lizt auf feinem	an Macht: er sitzt auf seinem
Gesangbuch1741_1_005572	throne: er tragt der ganzen	Throne: er trägt der ganzen
Gesangbuch1741_1_005573	Gottheit pracht auf feines	Gottheit Pracht auf seines
Gesangbuch1741_1_005574	hauptes krone: die himmel	Hauptes Krone: die Himmel
Gesangbuch1741_1_005575	der himmel begreifen ihn	der Himmel begreifen ihn
Gesangbuch1741_1_005576	nicht, er reicht von ende zu	nicht, er reicht von Ende zu
Gesangbuch1741_1_005577	ende: die mächtigen leiften	Ende: die Mächtigen leisten
Gesangbuch1741_1_005578	ihm schuldige pflicht, und	ihm schuldige Pflicht, und
Gesangbuch1741_1_005579	alle himmlische ftande.	alle himmlische Stände.
Gesangbuch1741_1_005580	4. Sein antliz leucht wie	4. Sein Antlitz leuchtet wie
Gesangbuch1741_1_005581	fonn und schnee, und tausend	Sonn und Schnee, und tausend
Gesangbuch1741_1_005582	fend morgensterne; glänzt	Morgensterne; glänzt
Gesangbuch1741_1_005583	wie der aufgang in der höh,	wie der Aufgang in der Höh,
Gesangbuch1741_1_005584	und wie der bliz von ferne:	und wie der Blitz von Ferne:
Gesangbuch1741_1_005585	die engel und menschen die	die Engel und Menschen die
Gesangbuch1741_1_005586	schauen ihn an mit unaus-	schauen ihn an mit unausE
Gesangbuch1741_1_005587	E 2 sprech-	2 sprech-
Gesangbuch1741_1_005588	<pb n="86a" src="086.jpg" />	<pb n="86a" src="086.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005589	68 Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti.	68 Von der Art, Ämtern und Namen Christi.
Gesangbuch1741_1_005590	fprechlichen freuden: o selig,	sprechlichen Freuden: o selig,
Gesangbuch1741_1_005591	lig, und abermahl felig, wer	und abermals selig, wer
Gesangbuch1741_1_005592	kan fein herz und finne da	kann sein Herz und Sinne da
Gesangbuch1741_1_005593	weiden!	weiden!
Gesangbuch1741_1_005594	5. Und alles dieses foll	5. Und alles dieses soll
Gesangbuch1741_1_005595	auch ich mit hundert tau-	auch ich mit hunderttausend
Gesangbuch1741_1_005596	fend küssen, in feinen armen	Küssen, in seinen Armen
Gesangbuch1741_1_005597	ewiglich empfinden und ge-	ewiglich empfinden und genießen:
Gesangbuch1741_1_005598	nieffen: die freude, die won-	die Freude, die Wonne,
Gesangbuch1741_1_005599	ne, die ewige luft, die er mir	die ewige Lust, die er mir
Gesangbuch1741_1_005600	dorte wird geben, ist weder	dort wird geben, ist weder

ID

Gesangbuch1741_1_005601
 Gesangbuch1741_1_005602
 Gesangbuch1741_1_005603
 Gesangbuch1741_1_005604
 Gesangbuch1741_1_005605
 Gesangbuch1741_1_005606
 Gesangbuch1741_1_005607
 Gesangbuch1741_1_005608
 Gesangbuch1741_1_005609
 Gesangbuch1741_1_005610
 Gesangbuch1741_1_005611
 Gesangbuch1741_1_005612
 Gesangbuch1741_1_005613
 Gesangbuch1741_1_005614
 Gesangbuch1741_1_005615
 Gesangbuch1741_1_005616
 Gesangbuch1741_1_005617
 Gesangbuch1741_1_005618
 Gesangbuch1741_1_005619
 Gesangbuch1741_1_005620
 Gesangbuch1741_1_005621
 Gesangbuch1741_1_005622
 Gesangbuch1741_1_005623
 Gesangbuch1741_1_005624
 Gesangbuch1741_1_005625
 Gesangbuch1741_1_005626
 Gesangbuch1741_1_005627
 Gesangbuch1741_1_005628
 Gesangbuch1741_1_005629
 Gesangbuch1741_1_005630
 Gesangbuch1741_1_005631
 Gesangbuch1741_1_005632
 Gesangbuch1741_1_005633
 Gesangbuch1741_1_005634
 Gesangbuch1741_1_005635
 Gesangbuch1741_1_005636
 Gesangbuch1741_1_005637
 Gesangbuch1741_1_005638
 Gesangbuch1741_1_005639
 Gesangbuch1741_1_005640

Diplomatische Transkription

den augen noch finnen be-
 wuft in diefem fterblichen
 leben.
 6. Drum will ich froh und
 fröhlich feyn, und guten muth
 mir fallen: ich will in allem
 creuz und pein mich auf
 fein wort verlaffen: Er wird
 mir nach diefer bekümmert-
 ten zeit in feinem ewigen
 reyhnen fchon wieder erfezen
 das wenige leid, und unauf-
 hörlich erfreuen.
 68.
 Dich, JEfu, loben wir,
 dich ehr'n wir für
 und für: dir, o JEfu!
 wolln wir geben ruhm,
 preiß, dank und herrlichkeit,
 hier durch unfer ganzes le-
 ben und darnach in ewig-
 keit.
 2. Du bift das ewge licht,
 und haft dich uns verpflichtet;
 auf die erde bift du kommen,
 da du, wefentlicher GOTT,
 <pb n="86b" src="086.jpg" />
 unfre menfchheit angenom-
 men, uns zu retten aus der
 noth.
 3. Du haft herum geeilt
 und unfre fucht geheilt; unf-
 re laft haft du getragen,
 und mit unerhörter huld
 aufgenommen alle plagen,
 die die ganze welt verfühld.
 4. Du haft den feind zer-
 ftört, und GOTTes reich ge-
 mehrt: liegreich haft du tri-
 umphiret, und den himmel

Normalisierter Text

den Augen noch Sinnen bewusst
 in diesem sterblichen
 Leben.
 6. Drum will ich froh und
 fröhlich sein, und guten Mut
 mir fassen: ich will in allem
 Kreuz und Pein mich auf
 sein Wort verlassen: Er wird
 mir nach dieser bekümmerten
 Zeit in seinem ewigen
 Reihen schon wieder ersetzen
 das wenige Leid, und unaufhörlich
 erfreuen.
 68.
 Dich, Jesus, loben wir,
 dich ehren wir für
 und für: dir, o Jesus!
 wollen wir geben Ruhm,
 Preis, Dank und Herrlichkeit,
 hier durch unser ganzes Leben
 und darnach in Ewigkeit.
 2. Du bist das ewige Licht,
 und hast dich uns verpflichtet;
 auf die Erde bist du kommen,
 da du, wesentlicher Gott,
 <pb n="86b" src="086.jpg" />
 unsre Menschheit angenommen,
 uns zu retten aus der
 Not.
 3. Du hast herumgeeilt
 und unsre Sucht geheilt; unsre
 Last hast du getragen,
 und mit unerhörter Huld
 aufgenommen alle Plagen,
 die die ganze Welt verschuldet.
 4. Du hast den Feind zerstört,
 und Gottes Reich gemehrt:
 siegreich hast du triumphiert,
 und den Himmel

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005641	aufgethan; haft die deinen	aufgetan; hast die Deinen
Gesangbuch1741_1_005642	drein gefähret mit des heil-	drein geführt mit des heiligen
Gesangbuch1741_1_005643	gen creuzes fahn.	Kreuzes Fahn.
Gesangbuch1741_1_005644	5. Du fizeft GOtte gleich,	5. Du sitzt Gott gleich,
Gesangbuch1741_1_005645	und hält'ft mit ihm das	und hältst mit ihm das
Gesangbuch1741_1_005646	reich: alles ift dir aberge-	Reich: alles ist dir übergeben
Gesangbuch1741_1_005647	ben von dem Vater: du al-	von dem Vater: du allein
Gesangbuch1741_1_005648	lein bifft, der aber tod und	bist, der über Tod und
Gesangbuch1741_1_005649	leben foll der einge richter	Leben soll der einzige Richter
Gesangbuch1741_1_005650	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_005651	6. Dich ehren die fera-	6. Dich ehren die Seraphim;
Gesangbuch1741_1_005652	phim; dich ehren die cheru-	dich ehren die Cherubim;
Gesangbuch1741_1_005653	bim; dir zu ehren fchreyn die	dir zu Ehren schrein die
Gesangbuch1741_1_005654	chöre: heilig, heilig, heilig	Chöre: heilig, heilig, heilig
Gesangbuch1741_1_005655	ift, deffen herrlichkeit und eh-	ist, dessen Herrlichkeit und Ehre
Gesangbuch1741_1_005656	re unvergleichlich, JEFus	unvergleichlich, Jesus
Gesangbuch1741_1_005657	Chrift.	Christ.
Gesangbuch1741_1_005658	7. Die väter allzumahl	7. Die Väter allzumal
Gesangbuch1741_1_005659	mit der propheten zahl, und	mit der Propheten Zahl, und
Gesangbuch1741_1_005660	die jänger, deine lieben, dan-	die Jünger, deine Lieben, danken
Gesangbuch1741_1_005661	ken deiner gätigkeit, daß fie	deiner Gütigkeit, dass sie
Gesangbuch1741_1_005662	find beftändig blieben, dir	sind beständig blieben, dir
Gesangbuch1741_1_005663	zu ehren in der zeit.	zu Ehren in der Zeit.
Gesangbuch1741_1_005664	8. Die ganze chriftenheit	8. Die ganze Christenheit
Gesangbuch1741_1_005665	ift, dich zu ehren bereit: die	ist, dich zu ehren bereit: die
Gesangbuch1741_1_005666	beken-	Beken-
Gesangbuch1741_1_005667	<pb n="87a" src="087.jpg" />	<pb n="87a" src="087.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005668	Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti. 69	Von der Art, Ämtern und Namen Christi. 69
Gesangbuch1741_1_005669	bekenner helfen alle deines	Bekenner helfen alle deines
Gesangbuch1741_1_005670	namens ruhm vermehrn,	Namens Ruhm vermehren,
Gesangbuch1741_1_005671	und die kinder fchreyn mit	und die Kinder schrein mit
Gesangbuch1741_1_005672	fchalle das Ofanna dir zu	Schalle das Hosanna dir zu
Gesangbuch1741_1_005673	ehrn.	ehren.
Gesangbuch1741_1_005674	9. Dich lobt auch in ge-	9. Dich lobt auch in Gefahr
Gesangbuch1741_1_005675	fahr der märtrer treue	der Märtyrer treue
Gesangbuch1741_1_005676	fchaar: dir zu ehren wird	Schar: dir zu Ehren wird
Gesangbuch1741_1_005677	geftritten bis aufs blut und	gestritten bis aufs Blut und
Gesangbuch1741_1_005678	bis in tod, und mit größtem	bis in Tod, und mit größtem
Gesangbuch1741_1_005679	glimpf erlitten alle fchmach,	Glimpf erlitten alle Schmach,
Gesangbuch1741_1_005680	fchimpf, hohn und fpott.	Schimpf, Hohn und Spott.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005681	10. Dir opfern viele sich	10. Dir opfern viele sich
Gesangbuch1741_1_005682	im geifte williglich; und viel	im Geiste williglich; und viel
Gesangbuch1741_1_005683	taufend lammsjungfrau	tausend Lammsjungfrauen
Gesangbuch1741_1_005684	en halten dir sich keuch und	halten dir sich keusch und
Gesangbuch1741_1_005685	rein: alle, die den himmel	rein: alle, die den Himmel
Gesangbuch1741_1_005686	bauen, wollen deine diener	bauen, wollen deine Diener
Gesangbuch1741_1_005687	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_005688	11. Der ganze erdenkreiß	11. Der ganze Erdenkreis
Gesangbuch1741_1_005689	ift voll von deinem preiß;	ist voll von deinem Preis;
Gesangbuch1741_1_005690	und der himmel da du fizeft	und der Himmel da du sitzt
Gesangbuch1741_1_005691	flammt von deiner herrlich	flammt von deiner Herrlichkeit:
Gesangbuch1741_1_005692	keit: deiner allmacht, wenn	deiner Allmacht, wenn
Gesangbuch1741_1_005693	du blizeft, weichet alle feind	du blitzt, weichet alle Feindlichkeit.
Gesangbuch1741_1_005694	lichkeit.	
Gesangbuch1741_1_005695	12. O großer HErr und	12. O großer Herr und
Gesangbuch1741_1_005696	GOTT! erbarm dich unfrer	Gott! erbarm dich unsrer
Gesangbuch1741_1_005697	noth: fchau du König aller	Not: schau du König aller
Gesangbuch1741_1_005698	zeiten, wie dein volk bedran	Zeiten, wie dein Volk bedrängt
Gesangbuch1741_1_005699	get ift, wie wir täglich mä	ist, wie wir täglich müssen
Gesangbuch1741_1_005700	fen ftreiten mit des feindes	streiten mit des Feindes
Gesangbuch1741_1_005701	macht und ift.	Macht und List.
Gesangbuch1741_1_005702	13. Komm, nimm dich un	13. Komm, nimm dich unser
Gesangbuch1741_1_005703	fer an, du ftarker krieges	an, du starker Kriegesmann!
Gesangbuch1741_1_005704	mann! hilf uns felig aber	hilf uns selig überwinden,
Gesangbuch1741_1_005705	winden, daß wir unfern lauf	dass wir unsern Lauf
Gesangbuch1741_1_005706	vollföhren, und mit dir, be	vollführen, und mit dir, be
Gesangbuch1741_1_005707		
Gesangbuch1741_1_005708	freit von fenden, unaufh	freit von Sünden, unaufhörlich
Gesangbuch1741_1_005709	lich triumphirn.	triumphiern.
Gesangbuch1741_1_005710	69. Mel. 48.	69. Mel. 48.
Gesangbuch1741_1_005711	GRößer Prophete, mein	Großer Prophet, mein
Gesangbuch1741_1_005712	herze begehret von	Herze begehret von
Gesangbuch1741_1_005713	dir inwendig gelehret	dir inwendig gelehret
Gesangbuch1741_1_005714	zu feyn: Du, aus des Vaters	zu sein: Du, aus des Vaters
Gesangbuch1741_1_005715	fchooß zu uns gekehret, haft	Schoß zu uns gekehret, hast
Gesangbuch1741_1_005716	offenbahret, wie du und ich	offenbart, wie du und ich
Gesangbuch1741_1_005717	ein. Du haft, als mitler,	ein. Du hast, als Mittler,
Gesangbuch1741_1_005718	den teufel bezwangen: dir	den Teufel bezwungen: dir
Gesangbuch1741_1_005719	ift das fchlangekopf treten	ist das Schlangenkopf treten
Gesangbuch1741_1_005720	gelungen.	gelungen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005721	2. Priester in ewigkeit!	2. Priester in Ewigkeit!
Gesangbuch1741_1_005722	meine gedanken denken	meine Gedanken denken
Gesangbuch1741_1_005723	mit brennendem eifer an	mit brennendem Eifer an
Gesangbuch1741_1_005724	dich: bringe mein feutzen	dich: bringe mein Seufzen
Gesangbuch1741_1_005725	in heilige schranken, der du	in heilige Schranken, der du
Gesangbuch1741_1_005726	ein opfer geworden fer	ein Opfer geworden für
Gesangbuch1741_1_005727	mich! Du bist als fersprach	mich! Du bist als Fürsprach
Gesangbuch1741_1_005728	zum himmel gefahren; kanft	zum Himmel gefahren; kannst
Gesangbuch1741_1_005729	auch dein eigenthum ewig	auch dein Eigentum ewig
Gesangbuch1741_1_005730	bewahren.	bewahren.
Gesangbuch1741_1_005731	3. König der ehren! dich	3. König der Ehren! dich
Gesangbuch1741_1_005732	wollen wir ehren: ftimmet	wollen wir ehren: stimmt
Gesangbuch1741_1_005733	ihr fäiten der liebe mit ein:	ihr Saiten der Liebe mit ein:
Gesangbuch1741_1_005734	lasset das loben und danken	lasset das Loben und Danken
Gesangbuch1741_1_005735	nun hören; weil wir dir theu-	nun hören; weil wir dir teuer
Gesangbuch1741_1_005736	er erkaufete feyn: herrfche,	er erkaufet sein: herrsche,
Gesangbuch1741_1_005737	liebwürdiger Heyland als	liebwürdigster Heiland als
Gesangbuch1741_1_005738	König! Menfchen-freund!	König! Menschenfreund!
Gesangbuch1741_1_005739	fchäze die deinen, die wenig.	schütze die Deinen, die Wenigen.
Gesangbuch1741_1_005740	4. Seelen der pflege des	4. Seelen der Pflege des
Gesangbuch1741_1_005741	ewigen hirten, die ihr ihm	ewigen Hirten, die ihr ihm
Gesangbuch1741_1_005742	blut und das leben gekoft,	Blut und das Leben gekostet,
Gesangbuch1741_1_005743	laft euch zum dienfte deffelbi-	lasst euch zum Dienste desselbigen
Gesangbuch1741_1_005744	gen gärten: feine belohnung	gärten: seine Belohnung
Gesangbuch1741_1_005745	E 3 frift	E 3 frist
Gesangbuch1741_1_005746	<pb n="88a" src="088.jpg" />	<pb n="88a" src="088.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005747	70 Von der Art, Aemtern und Nahmen Christi.	70 Von der Art, Ämtern und Namen Christi.
Gesangbuch1741_1_005748	frist ewig kein roft: wer will	fristet ewig kein Rost: wer will
Gesangbuch1741_1_005749	fe rauben, wer will fe ver-	sie rauben, wer will sie vermindern,
Gesangbuch1741_1_005750	mindern, und was foll uns	und was soll uns
Gesangbuch1741_1_005751	an der arbeit verhindern?	an der Arbeit verhindern?
Gesangbuch1741_1_005752	70. Mel. 16.	70. Mel. 16.
Gesangbuch1741_1_005753	HEbe, herz! dich in die	Hebe, Herz! dich in die
Gesangbuch1741_1_005754	höhe, daß das kraft-	Höhe, dass das Kraftwort
Gesangbuch1741_1_005755	wort JEFu dich, als	Jesu dich, als
Gesangbuch1741_1_005756	ein reiner bliz durchgehe:	ein reiner Blitz durchgehe:
Gesangbuch1741_1_005757	merke wohlbedächtlich	merke wohlbedächtlich
Gesangbuch1741_1_005758	auf die fäffe liebes-weiße, die	auf die süße Liebesweise, die
Gesangbuch1741_1_005759	der feelen-freund ertönt, eh	der Seelenfreund ertönt, ehe
Gesangbuch1741_1_005760	er dich, zu GOTTes preiße, mit	er dich, zu Gottes Preise, mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005761	lich selber ausgeföhnt.	sich selber ausgesöhnt.
Gesangbuch1741_1_005762	2. Wenn du beten willst, o	2. Wenn du beten willst, o
Gesangbuch1741_1_005763	feelee! fo erhöhe dich im finn,	Seele! so erhöhe dich im Sinn,
Gesangbuch1741_1_005764	aus der finftern erdenzhöle,	aus der finstern Erdenhöhle,
Gesangbuch1741_1_005765	zu dem lichten himmel hin:	zu dem lichten Himmel hin:
Gesangbuch1741_1_005766	niedrige die außern krafte:	niedrige die äußern Kräfte:
Gesangbuch1741_1_005767	beug dich tief vor GOttes	beug dich tief vor Gottes
Gesangbuch1741_1_005768	macht; aber dein gebets-	Macht; aber dein Gebetsgeschäfte
Gesangbuch1741_1_005769	gefchafte werde hoch hin-	werde hoch hinaufgebracht.
Gesangbuch1741_1_005770	aufgebracht.	
Gesangbuch1741_1_005771	3. Soll der Vater dich	3. Soll der Vater dich
Gesangbuch1741_1_005772	verklären? Abba JEfu! ey!	verklären? Abba Jesus! Eil!
Gesangbuch1741_1_005773	warum? Du kanft dich nur	warum? Du kannst dich nur
Gesangbuch1741_1_005774	selbst erhören: klarheit ift	selbst erhören: Klarheit ist
Gesangbuch1741_1_005775	dein eigenthum: aber diß ift	dein Eigentum: aber dies ist
Gesangbuch1741_1_005776	deine ftunde, da der hohen	deine Stunde, da der hohen
Gesangbuch1741_1_005777	Gottheit pracht in dem	Gottheit Pracht in dem
Gesangbuch1741_1_005778	tiefen demuths-grunde dei-	tiefen Demutsgrunde deiner
Gesangbuch1741_1_005779	ner menfchheit plaz ge-	Menschheit Platz gemacht.
Gesangbuch1741_1_005780	macht.	
Gesangbuch1741_1_005781	4. Giebt die Gottheit nun	4. Gibt die Gottheit nun
Gesangbuch1741_1_005782	dem Sohne aber alles fleifch	dem Sohne über alles Fleisch
Gesangbuch1741_1_005783	die macht: fo wird zu der	die Macht: so wird zu der
Gesangbuch1741_1_005784	Gottheit throne alles fleifch	Gottheit Throne alles Fleisch
Gesangbuch1741_1_005785	<pb n="88b" src="088.jpg" />	<pb n="88b" src="088.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005786	hinzugebracht: was der	hinzugebracht: was der
Gesangbuch1741_1_005787	HErr dem Herrn gegeben,	Herr dem Herrn gegeben,
Gesangbuch1741_1_005788	wird des Vaters eigen-	wird des Vaters Eigentum:
Gesangbuch1741_1_005789	thum: wem der Sohn giebt	wem der Sohn gibt
Gesangbuch1741_1_005790	ewigs leben das lebt zu des	ewiges Leben, das lebt zu des
Gesangbuch1741_1_005791	Vaters ruhm.	Vaters Ruhm.
Gesangbuch1741_1_005792	5. Auf, wohlauf! der	5. Auf, wohlauf! Der
Gesangbuch1741_1_005793	kampf ift fertig, das gericht	Kampf ist fertig, das Gericht
Gesangbuch1741_1_005794	hinausgefährt: * voller fieg	hinausgeführt: * voller Sieg
Gesangbuch1741_1_005795	ift gegenwärtig: GOttes	ist gegenwärtig: Gottes
Gesangbuch1741_1_005796	lammlein triumphirt:	Lämmelein triumphiert:
Gesangbuch1741_1_005797	Sohn und Vater find ver-	Sohn und Vater sind verkläret,
Gesangbuch1741_1_005798	kläret, einer durch des an-	einer durch des andern
Gesangbuch1741_1_005799	dern licht: was des Vaters	Licht: was des Vaters
Gesangbuch1741_1_005800	herz begehret, hat der Sohn	Herz begehret, hat der Sohn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005801	ins werk gericht.	ins Werk gericht.
Gesangbuch1741_1_005802	* Joh. 16. v. 11.	* Joh. 16. v. 11.
Gesangbuch1741_1_005803	6. Ziehe dann, o Kraft	6. Ziehe dann, o Kraft
Gesangbuch1741_1_005804	von oben! wieder an die	von oben! wieder an die
Gesangbuch1741_1_005805	majestät: werde in dir felbft	Majestät: werde in dir selbst
Gesangbuch1741_1_005806	erhoben, in der Gottheit	erhoben, in der Gottheit
Gesangbuch1741_1_005807	licht erhöht, welches du aus	Licht erhöht, welches du aus
Gesangbuch1741_1_005808	freyem triebe, mit der dun-	freiem Triebe, mit der Dunkelheit
Gesangbuch1741_1_005809	kelheit bedekt, und aus	bedeckt, und aus
Gesangbuch1741_1_005810	wunderbahrer liebe, * dich	wunderbarer Liebe, * dich
Gesangbuch1741_1_005811	in knechts-gefalt verfekt.	in Knechtsgestalt versteckt.
Gesangbuch1741_1_005812	* Phil. 2, 6. 7.	* Phil. 2, 6. 7.
Gesangbuch1741_1_005813	7. Möcht ich nur, aus al-	7. Möcht ich nur, aus allen
Gesangbuch1741_1_005814	len zeiten, feit der erften crea-	Zeiten, seit der ersten Kreatur,
Gesangbuch1741_1_005815	tur, in die tiefe ewigkeiten,	in die tiefe Ewigkeiten,
Gesangbuch1741_1_005816	nach der freyen liebe spur,	nach der freien Liebe Spur,
Gesangbuch1741_1_005817	möcht ich in dein herze drin-	möcht ich in dein Herze dringen,
Gesangbuch1741_1_005818	gen, das in göttlicher ge-	das in göttlicher Gestalt
Gesangbuch1741_1_005819	falt aber unerfchafnen din-	über unerschaffnen Dingen
Gesangbuch1741_1_005820	gen allbereit in liebe wallt.	allbereit in Liebe wallt.
Gesangbuch1741_1_005821	8. Menfchen, ach! wie	8. Menschen, ach! wie
Gesangbuch1741_1_005822	kans gefchehen, daß ihr noch	kann's geschehen, dass ihr noch
Gesangbuch1741_1_005823	im eitlen wahn eine ftunde	im eitlen Wahn eine Stunde
Gesangbuch1741_1_005824	möget	möget
Gesangbuch1741_1_005825	<pb n="89a" src="089.jpg" />	<pb n="89a" src="089.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005826	Von der Art, Aemtern und Nahmen Chriffti. 71	Von der Art, Ämtern und Namen Christi. 71
Gesangbuch1741_1_005827	möget ftehen? fehet euren	möget stehen? sehet euren
Gesangbuch1741_1_005828	urfprung an: feht, wie aus	Ursprung an: seht, wie aus
Gesangbuch1741_1_005829	dem allmachts-grunde euch	dem Allmachtgrunde euch
Gesangbuch1741_1_005830	der Liebe wink gebiehrd und	der Liebe Wink gebiert und
Gesangbuch1741_1_005831	zur vorerwehlten ftunde	zur vorerwählten Stunde
Gesangbuch1741_1_005832	euer nichts zu etwas wird.	euer Nichts zu etwas wird.
Gesangbuch1741_1_005833	9. Möget ihr euch noch	9. Möget ihr euch noch
Gesangbuch1741_1_005834	bedenken, ob ihr euer herz	bedenken, ob ihr euer Herz
Gesangbuch1741_1_005835	dem Mann JEFu Chrifto	dem Mann Jesu Christo
Gesangbuch1741_1_005836	wollt fchenken, ders mit	wollt schenken, der's mit
Gesangbuch1741_1_005837	rechte nehmen kan? möget	Rechte nehmen kann? Möget
Gesangbuch1741_1_005838	ihr euch noch befinnen, dem	ihr euch noch besinnen, dem
Gesangbuch1741_1_005839	zu leben, der euch fchuf; dem	zu leben, der euch schuf; dem
Gesangbuch1741_1_005840	zu denken und beginnen, der	zu denken und beginnen, der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005841	euch gab den lebensruf?	euch gab den Lebensruf?
Gesangbuch1741_1_005842	71. Mel. 46.	71. Mel. 46.
Gesangbuch1741_1_005843	Hört, ich will euch	Hört, ich will euch
Gesangbuch1741_1_005844	nicht verſchweigen	nicht verschweigen
Gesangbuch1741_1_005845	tiefen fo die höhen	Tiefen so die Höhen
Gesangbuch1741_1_005846	zeigen, und die wesen aberſ	zeigen, und die Wesen übersteigen,
Gesangbuch1741_1_005847	fteigen, einen welcher alſ	einen, welcher alles
Gesangbuch1741_1_005848	les ift.	ist.
Gesangbuch1741_1_005849	2. Paul durchdrang das	2. Paul durchdrang das
Gesangbuch1741_1_005850	fternſgebaude und die himſ	Sterngebäude und die Himmel
Gesangbuch1741_1_005851	mel alle beyde, und im dritſ	alle beide, und im dritten
Gesangbuch1741_1_005852	ten faal der freude hört er	Saal der Freude hört er
Gesangbuch1741_1_005853	unausſprechlich ding.	unaussprechlich Ding.
Gesangbuch1741_1_005854	3. Er erblickte feltenheiſ	3. Er erblickte Seltenheiten,
Gesangbuch1741_1_005855	ten, aufgedekte heimlichſ	aufgedeckte Heimlichkeiten,
Gesangbuch1741_1_005856	keiten, die verfallung aller	die Verfassung aller
Gesangbuch1741_1_005857	zeiten, und die ordnung unſ	Zeiten, und die Ordnung unseres
Gesangbuch1741_1_005858	fers heyls.	Heils.
Gesangbuch1741_1_005859	4. Alles ſah er da in einen,	4. Alles sah er da in einem,
Gesangbuch1741_1_005860	groffe dinge mit den kleinen:	große Dinge mit den kleinen:
Gesangbuch1741_1_005861	denn der ewigkeiten raumen	denn der Ewigkeiten Räume
Gesangbuch1741_1_005862	alle ſind durch ihn gefezt.	alle sind durch ihn gesetzt.
Gesangbuch1741_1_005863	5. Was ſar pracht hat	5. Was für Pracht hat
Gesangbuch1741_1_005864	<pb n="89b" src="089.jpg" />	<pb n="89b" src="089.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005865	Chriftus immer; was fur	Christus immer; was für
Gesangbuch1741_1_005866	majeſtat'fchen ſchimmer:	majestätischen Schimmer:
Gesangbuch1741_1_005867	hingezökt vors Königs zimſ	hingezückt vors Königszimmer,
Gesangbuch1741_1_005868	mer, hats Johannes angeſ	hat's Johannes angeschaut!
Gesangbuch1741_1_005869	ſchaut!	
Gesangbuch1741_1_005870	6. Niemand zwar ermiſt	6. Niemand zwar ermisst
Gesangbuch1741_1_005871	die Gottheit und die ungeſ	die Gottheit und die ungeteilte
Gesangbuch1741_1_005872	theilte Einheit und die unſ	Einheit und die unvermischte
Gesangbuch1741_1_005873	vermiſchte Dreyheit, doch	Dreiheit, doch
Gesangbuch1741_1_005874	die ſalbung lehret viel.	die Salbung lehret viel.
Gesangbuch1741_1_005875	7. Laß dich leern; er	7. Lass dich leeren; er
Gesangbuch1741_1_005876	wird dich fallen: feze dich:	wird dich füllen: setze dich:
Gesangbuch1741_1_005877	er wird dich ftilen: ſchweig:	er wird dich stillen: schweig:
Gesangbuch1741_1_005878	fo ſagt er feinen willen: wiſſ	so sagt er seinen Willen: wisse
Gesangbuch1741_1_005879	ſe nichts: fo lernftu ihn:	nichts: so lernst du ihn:
Gesangbuch1741_1_005880	8. Ihn muß man im Vaſ	8. Ihn muss man im Vater

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005881	ter greffen, und aus ihm	grüßen, und aus ihm
Gesangbuch1741_1_005882	den Vater schlieffen, und	den Vater schließen, und
Gesangbuch1741_1_005883	der Geift von beyden flieffen	der Geist von beiden fließen
Gesangbuch1741_1_005884	als ein frohm der ewigkeit.	als ein Strom der Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_005885	Joh. 15, 26. Joh. 7, 38.	Joh. 15, 26. Joh. 7, 38.
Gesangbuch1741_1_005886	9. Alles muß sich in ihm	9. Alles muss sich in ihm
Gesangbuch1741_1_005887	fallen, und ihm mit sich ma-	fassen, und ihm mit sich machen
Gesangbuch1741_1_005888	chen laffen, und in ihm zu-	lassen, und in ihm zusammenpassen
Gesangbuch1741_1_005889	fammen paffen als dem all-	als dem allgemeinen
Gesangbuch1741_1_005890	gemeinen Bau.	Bau.
Gesangbuch1741_1_005891	10. Wenn auch schon die	10. Wenn auch schon die
Gesangbuch1741_1_005892	engelchöre und kein menfch	Engelchöre und kein Mensch
Gesangbuch1741_1_005893	gefallen wäre, wäre GOtt	gefallen wäre, wäre Gott
Gesangbuch1741_1_005894	und unfrem heere allemahl	und unfrem Heere allemal
Gesangbuch1741_1_005895	ein mittler noth.	ein Mittler Not.
Gesangbuch1741_1_005896	11. Zu der puren Gott-	11. Zu der puren Gottheitstätte,
Gesangbuch1741_1_005897	heitftatte, naht kein menfch-	naht kein menschliches
Gesangbuch1741_1_005898	liches gerathe, bis der eine	Gerät, bis der eine zwischen
Gesangbuch1741_1_005899	zwischen trete, GOttes	trete, Gottes
Gesangbuch1741_1_005900	Sohn von ewigkeit.	Sohn von Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_005901	12. Aber einen treuen	12. Aber einen treuen
Gesangbuch1741_1_005902	bürgen, der sich vor uns	Bürgen, der sich vor uns
Gesangbuch1741_1_005903	E 4 laßt	E 4 lässt
Gesangbuch1741_1_005904	<pb n="90a" src="090.jpg" />	<pb n="90a" src="090.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005905	72 Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti.	72 Von der Art, Ämtern und Namen Christi.
Gesangbuch1741_1_005906	laßt erwürgen, uns die fön-	lässt erwürgen, uns die Sünden
Gesangbuch1741_1_005907	den abzufchirgen, den er-	abzuschirmen, den erfährt
Gesangbuch1741_1_005908	fahrt dir fänderfchaft.	die Sünderschaft.
Gesangbuch1741_1_005909	13. Alle felge himmels-	13. Alle selige Himmelhorden,
Gesangbuch1741_1_005910	horden, und der ganze men-	und der ganze Menschenorden,
Gesangbuch1741_1_005911	fchen orden, find in Chrifto	sind in Christo
Gesangbuch1741_1_005912	eins geworden, welcher heut	eins geworden, welcher heut
Gesangbuch1741_1_005913	und geftern ift.	und gestern ist.
Gesangbuch1741_1_005914	14. Diefer ift das haupt	14. Dieser ist das Haupt
Gesangbuch1741_1_005915	von allen was nur kan ins	von allen, was nur kann ins
Gesangbuch1741_1_005916	auge fallen; und der un-	Auge fallen; und der unsichtbaren
Gesangbuch1741_1_005917	fichtbaren hallen, und fo	Hallen, und so
Gesangbuch1741_1_005918	weit der welt kreiß geht.	weit der Welt Kreis geht.
Gesangbuch1741_1_005919	15. Was der Sohn gehei-	15. Was der Sohn Geheimes
Gesangbuch1741_1_005920	mes äbe, der da fizt im	übe, der da sitzt im

ID

Gesangbuch1741_1_005921
 Gesangbuch1741_1_005922
 Gesangbuch1741_1_005923
 Gesangbuch1741_1_005924
 Gesangbuch1741_1_005925
 Gesangbuch1741_1_005926
 Gesangbuch1741_1_005927
 Gesangbuch1741_1_005928
 Gesangbuch1741_1_005929
 Gesangbuch1741_1_005930
 Gesangbuch1741_1_005931
 Gesangbuch1741_1_005932
 Gesangbuch1741_1_005933
 Gesangbuch1741_1_005934
 Gesangbuch1741_1_005935
 Gesangbuch1741_1_005936
 Gesangbuch1741_1_005937
 Gesangbuch1741_1_005938
 Gesangbuch1741_1_005939
 Gesangbuch1741_1_005940
 Gesangbuch1741_1_005941
 Gesangbuch1741_1_005942
 Gesangbuch1741_1_005943
 Gesangbuch1741_1_005944
 Gesangbuch1741_1_005945
 Gesangbuch1741_1_005946
 Gesangbuch1741_1_005947
 Gesangbuch1741_1_005948
 Gesangbuch1741_1_005949
 Gesangbuch1741_1_005950
 Gesangbuch1741_1_005951
 Gesangbuch1741_1_005952
 Gesangbuch1741_1_005953
 Gesangbuch1741_1_005954
 Gesangbuch1741_1_005955
 Gesangbuch1741_1_005956
 Gesangbuch1741_1_005957
 Gesangbuch1741_1_005958
 Gesangbuch1741_1_005959
 Gesangbuch1741_1_005960

Diplomatische Transkription

ichooß der liebe, feine aller-
 tiefsten triebe, fiehet nur ein
 reines herz.
 16. Süßer Heyland zeuch
 mich höher deinem Herzen
 immer näher, so gelang ich
 desto eher in des Vaters
 herz hinein.
 17. Gib mir meine er-
 ften blicke, daß dein bild mich
 wieder schmücke, so erhalt
 ich mein geschicke, und du
 GOttMenſch deinen zwek.
 18. Dahin eilet unfre lie-
 be, dahin dringen meine
 triebe, daß ich gerne eins
 verbliebe mit dir, theurer
 Bräutigam.
 19. Satans werk das muß
 zu grunde und heraus vom
 ſchöpfungs bunde: es gieng
 nicht aus deinem munde,
 aber er zerftöret es.
 <pb n="90b" src="090.jpg" />
 20. Was wird das vor ein
 gefange, wenn mit göttli-
 chem gepränge, die mit blut
 erkaufte menge, das erwürg-
 te Lamm erhebt!
 21. Wenn der ältesten thro-
 nen-reigen und die vier er-
 wählte zeugen, welche tag
 und nacht nicht ſchweigen
 harmonie mit uns gemacht.
 72. Mel. 49.
 Für uns verwundtes
 Lamm, mit keines
 menſchen zungen,
 nach würdigkeit beſungen:
 weil ſich der adern ſchlamm

Normalisierter Text

Schoß der Liebe, seine allertiefsten
 Triebe, siehet nur ein
 reines Herz.
 16. Süßer Heiland, zieh
 mich höher deinem Herzen
 immer näher, so gelang ich
 desto eher in des Vaters
 Herz hinein.
 17. Gib mir meine ersten
 Blicke, dass dein Bild mich
 wieder schmücke, so erhalt
 ich mein Geschicke, und du
 Gottmensch deinen Zweck.
 18. Dahin eilet unsre Liebe,
 dahin dringen meine
 Triebe, dass ich gerne eins
 verbliebe mit dir, teurer
 Bräutigam.
 19. Satans Werk das muss
 zugrunde und heraus vom
 Schöpfungsbunde: es ging
 nicht aus deinem Munde,
 aber er zerstört es.
 <pb n="90b" src="090.jpg" />
 20. Was wird das vor ein
 Gesänge, wenn mit göttlichem
 Gepränge, die mit Blut
 erkaufte Menge, das erwürgte
 Lamm erhebt!
 21. Wenn der ältesten Thronenreigen
 und die vier erwählte
 Zeugen, welche Tag
 und Nacht nicht schweigen
 Harmonie mit uns gemacht.
 72. Mel. 49.
 Für uns verwundetes
 Lamm, mit keines
 Menschen Zungen,
 nach Würdigkeit besungen:
 weil sich der Adern Schlamm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_005961	noch in die kohlen miſchet,	noch in die Kohlen mischet,
Gesangbuch1741_1_005962	und in den gliedern ziſchet,	und in den Gliedern zischet,
Gesangbuch1741_1_005963	die wie ein todter zahn doch	die wie ein toter Zahn doch
Gesangbuch1741_1_005964	noch nicht abgethan.	noch nicht abgetan.
Gesangbuch1741_1_005965	2. Wie wars, man ſchwie-	2. Wie wär's, man schwiege
Gesangbuch1741_1_005966	ge gar, und ließ vors Geiftes	gar, und ließ vor des Geistes
Gesangbuch1741_1_005967	wittern die glieder heilig	Wittern die Glieder heilig
Gesangbuch1741_1_005968	zittern, biß auf das kleinſte	zittern, bis auf das kleinste
Gesangbuch1741_1_005969	haar: die augen möchten	Haar: die Augen möchten
Gesangbuch1741_1_005970	thranen, das innerſte ſich	tränen, das Innerste sich
Gesangbuch1741_1_005971	fehnen: die ſinnen giengen	sehen: die Sinnen gingen
Gesangbuch1741_1_005972	zu, und dachten: Lam nur du!	zu, und dächten: Lamm, nur du!
Gesangbuch1741_1_005973	3. Wo bliebe den der mund?	3. Wo bliebe denn der Mund?
Gesangbuch1741_1_005974	wer kan die liebe kennen, und	wer kann die Liebe kennen, und
Gesangbuch1741_1_005975	ſich nicht liebe nennen? du	sich nicht Liebe nennen? du
Gesangbuch1741_1_005976	treuer Fürft vom bund! wie	treuer Fürst vom Bund! wie
Gesangbuch1741_1_005977	folten deine zeugen vom	sollten deine Zeugen vom
Gesangbuch1741_1_005978	bundes-blute ſchweigen? ge-	Bundesblute schweigen? gezeugt:
Gesangbuch1741_1_005979	zeugt: fo ſchlecht es klingt:	so schlecht es klingt:
Gesangbuch1741_1_005980	gefungen, daß man ſingt.	gesungen, dass man singt.
Gesangbuch1741_1_005981	73. JEFu!	73. Jesus!
Gesangbuch1741_1_005982		
Gesangbuch1741_1_005983	<pb n="91a" src="091.jpg" />	<pb n="91a" src="091.jpg" />
Gesangbuch1741_1_005984	Von der Art, Aemtern und Nahmen Chriffti. 73	Von der Art, Ämtern und Namen Christi. 73
Gesangbuch1741_1_005985	73.	73.
Gesangbuch1741_1_005986	JEFu! laß mich mit ver-	Jesu! Lass mich mit Verlangen
Gesangbuch1741_1_005987	langen dir anhangen:	dir anhangen:
Gesangbuch1741_1_005988	daß ich an dir habe	dass ich an dir habe
Gesangbuch1741_1_005989	theil, o mein Hey!	Teil, o mein Heil!
Gesangbuch1741_1_005990	2. JEFu! laß mich meine	2. Jesu! Lass mich meine
Gesangbuch1741_1_005991	fünden recht empfinden:	Sünden recht empfinden:
Gesangbuch1741_1_005992	daß ich deiner gnade auch	dass ich deiner Gnade auch
Gesangbuch1741_1_005993	recht gebrauch.	recht Gebrauch.
Gesangbuch1741_1_005994	3. JEFu! laß auf mein ge-	3. Jesu! Lass auf mein Gewissen
Gesangbuch1741_1_005995	wiffen dein blut flieffen: daß	dein Blut fließen: dass
Gesangbuch1741_1_005996	ich fey von ſchuld und pein	ich sei von Schuld und Pein
Gesangbuch1741_1_005997	loß und rein.	los und rein.
Gesangbuch1741_1_005998	4. JEFu! laß auch deinen	4. Jesu! Lass auch deinen
Gesangbuch1741_1_005999	frieden mich behüten: daß	Frieden mich behüten: dass
Gesangbuch1741_1_006000	mein herz, für feinden frey,	mein Herz, vor Feinden frei,

ID

Gesangbuch1741_1_006001
 Gesangbuch1741_1_006002
 Gesangbuch1741_1_006003
 Gesangbuch1741_1_006004
 Gesangbuch1741_1_006005
 Gesangbuch1741_1_006006
 Gesangbuch1741_1_006007
 Gesangbuch1741_1_006008
 Gesangbuch1741_1_006009
 Gesangbuch1741_1_006010
 Gesangbuch1741_1_006011
 Gesangbuch1741_1_006012
 Gesangbuch1741_1_006013
 Gesangbuch1741_1_006014
 Gesangbuch1741_1_006015
 Gesangbuch1741_1_006016
 Gesangbuch1741_1_006017
 Gesangbuch1741_1_006018
 Gesangbuch1741_1_006019
 Gesangbuch1741_1_006020
 Gesangbuch1741_1_006021
 Gesangbuch1741_1_006022
 Gesangbuch1741_1_006023
 Gesangbuch1741_1_006024
 Gesangbuch1741_1_006025
 Gesangbuch1741_1_006026
 Gesangbuch1741_1_006027
 Gesangbuch1741_1_006028
 Gesangbuch1741_1_006029
 Gesangbuch1741_1_006030
 Gesangbuch1741_1_006031
 Gesangbuch1741_1_006032
 Gesangbuch1741_1_006033
 Gesangbuch1741_1_006034
 Gesangbuch1741_1_006035
 Gesangbuch1741_1_006036
 Gesangbuch1741_1_006037
 Gesangbuch1741_1_006038
 Gesangbuch1741_1_006039
 Gesangbuch1741_1_006040

Diplomatische Transkription

in dir fey.
 5. JEfu! mache mir denn
 wieder herz und glieder, füß
 fe, augen, ohren, mund, ganz
 gefund.
 6. JEfu! ich dein täub
 lein girre in der irre: ach
 thu auf dein fensterlein: laß
 mich ein.
 7. JEfu! laß mich deine
 gaben kräftig laben: daß ich
 nur an deiner bruft fuche luft.
 8. JEfu! laß mich hier auf
 erden himmlisch werden:
 daß mein wandel fey bey dir
 und nicht hier.
 9. JEfu! laß mich, deis
 nen reben, in dir leben: daß
 ich bringen könne frucht, wie
 man fucht.
 <pb n="91b" src="091.jpg" />
 10. JEfu! ich dein küchlein
 nenne dich die henne: gna
 den-flügel breiten sich über
 mich.
 11. JEfu! laß in deinen
 armen mich erwarmen: ach!
 zünd an die liebes-flamm,
 Bräutigam!
 12. JEfu! laß mich durch
 dich kriegen und auch fliegen:
 daß ich teufel, welt und
 fünd überwind.
 13. JEfu! laß aus deinen
 fchranken mich nicht wan
 ken: daß ich dich mein ziel
 ergreif ohn umfchweif.
 14. JEfu! laß mich ja
 kein leiden von dir fcheiden:
 daß ich dein mit feel und leib

Normalisierter Text

in dir sei.
 5. Jesu! Mache mir denn
 wieder Herz und Glieder, Füße,
 Augen, Ohren, Mund, ganz
 gesund.
 6. Jesu! Ich, dein Täublein,
 girre in der Irre: ach,
 tu auf dein Fensterlein: lass
 mich ein.
 7. Jesu! Lass mich deine
 Gaben kräftig laben: dass ich
 nur an deiner Brust suche Lust.
 8. Jesu! Lass mich hier auf
 Erden himmlisch werden:
 dass mein Wandel sei bei dir
 und nicht hier.
 9. Jesu! Lass mich, deinen
 Reben, in dir leben: dass
 ich bringen könne Frucht, wie
 man sucht.
 <pb n="91b" src="091.jpg" />
 10. Jesu! Ich, dein Küchlein,
 nenne dich die Henne: Gnaden
 flügel breiten sich über
 mich.
 11. Jesu! Lass in deinen
 Armen mich erwarmen: ach!
 zünd an die Liebesflam,
 Bräutigam!
 12. Jesu! Lass mich durch
 dich kriegen und auch siegen:
 dass ich Teufel, Welt und
 Sünd überwind.
 13. Jesu! Lass aus deinen
 Schranken mich nicht wanken:
 dass ich dich mein Ziel
 ergreif ohn Umschweif.
 14. Jesu! Lass mich ja
 kein Leiden von dir scheiden:
 dass ich dein mit Seel und Leib

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006041	ewig bleib.	ewig bleib.
Gesangbuch1741_1_006042	15. JEfu! laß mir mei-	15. Jesu! Lass mir meinen
Gesangbuch1741_1_006043	nen glauben niemand rau-	Glauben niemand rauben:
Gesangbuch1741_1_006044	ben: daß ich treu fey bis	dass ich treu sei bis
Gesangbuch1741_1_006045	zum tod dir, mein GOtt!	zum Tod dir, mein Gott!
Gesangbuch1741_1_006046	16. JEfu! laß mein ichwa-	16. Jesu! Lass mein schwaches
Gesangbuch1741_1_006047	ches lallen dir gefallen: daß	Lallen dir gefallen: dass
Gesangbuch1741_1_006048	doch dein unmündig kind	doch dein unmündig Kind
Gesangbuch1741_1_006049	gnade find.	Gnade find.
Gesangbuch1741_1_006050	74. Mel. 50.	74. Mel. 50.
Gesangbuch1741_1_006051	IHr ichweftern aus Zi-	Ihr Schwestern aus Zion,
Gesangbuch1741_1_006052	on, verbundene feelen,	verbundene Seelen,
Gesangbuch1741_1_006053	ach! faget mir einmal	ach! Saget mir einmal,
Gesangbuch1741_1_006054	wie unfer freund heißt? doch	wie unser Freund heißt? Doch
Gesangbuch1741_1_006055	besser: Er mag es uns fel-	besser: Er mag es uns selber
Gesangbuch1741_1_006056	ber erzehlen, fo, wie er sich	erzählen, so, wie er sich
Gesangbuch1741_1_006057	öfters der feele beweift. Laft	öfters der Seele beweist. Lasst
Gesangbuch1741_1_006058	uns dadurch dringen, das	uns dadurch dringen, das
Gesangbuch1741_1_006059	E 5 herz	E 5 Herz
Gesangbuch1741_1_006060	<pb n="92a" src="092.jpg" />	<pb n="92a" src="092.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006061	74 Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti.	74 Von der Art, Ämtern und Namen Christi.
Gesangbuch1741_1_006062	herz ihm zu bringen, daß	Herz ihm zu bringen, dass
Gesangbuch1741_1_006063	feine lebendige ftrömlein	seine lebendige Strömlein
Gesangbuch1741_1_006064	drauf fließten, und wir alle	drauf fließen, und wir alle
Gesangbuch1741_1_006065	kräftige nahmen genießten.	kräftige Namen genießen.
Gesangbuch1741_1_006066	2. Ist jemand ein würm-	2. Ist jemand ein Würmlein,
Gesangbuch1741_1_006067	lein, das schwächste der kin-	das schwächste der Kinder,
Gesangbuch1741_1_006068	der, ein fäugling der weis-	ein Säugling der Weisheit
Gesangbuch1741_1_006069	heit gar wenig geübt, der	gar wenig geübt, der
Gesangbuch1741_1_006070	kenne doch nur den gefellen	kenne doch nur den Gesellen
Gesangbuch1741_1_006071	der funder: er liebet die, fo	der Sünder: er liebt die, so
Gesangbuch1741_1_006072	ihn am meiften betrübt: er	ihn am meisten betrübt: er
Gesangbuch1741_1_006073	hält sich zu ihnen, und läft	hält sich zu ihnen und lässt
Gesangbuch1741_1_006074	sich bedienen, an ihren ge-	sich bedienen an ihren geringen
Gesangbuch1741_1_006075	ringen verachteten tifchen,	verachteten Tischen,
Gesangbuch1741_1_006076	da fie sich bey ihm ihre thrä-	da sie sich bei ihm ihre Tränen
Gesangbuch1741_1_006077	nen abwifchen.	abwischen.
Gesangbuch1741_1_006078	3. Ja, rotten sich alle die	3. Ja, rotten sich alle die
Gesangbuch1741_1_006079	machten zufammen, und	Mächte zusammen, und
Gesangbuch1741_1_006080	frefsen des Ifraels häufgen	fressen des Israels Häufchen

ID

Gesangbuch1741_1_006081
 Gesangbuch1741_1_006082
 Gesangbuch1741_1_006083
 Gesangbuch1741_1_006084
 Gesangbuch1741_1_006085
 Gesangbuch1741_1_006086
 Gesangbuch1741_1_006087
 Gesangbuch1741_1_006088
 Gesangbuch1741_1_006089
 Gesangbuch1741_1_006090
 Gesangbuch1741_1_006091
 Gesangbuch1741_1_006092
 Gesangbuch1741_1_006093
 Gesangbuch1741_1_006094
 Gesangbuch1741_1_006095
 Gesangbuch1741_1_006096
 Gesangbuch1741_1_006097
 Gesangbuch1741_1_006098
 Gesangbuch1741_1_006099
 Gesangbuch1741_1_006100
 Gesangbuch1741_1_006101
 Gesangbuch1741_1_006102
 Gesangbuch1741_1_006103
 Gesangbuch1741_1_006104
 Gesangbuch1741_1_006105
 Gesangbuch1741_1_006106
 Gesangbuch1741_1_006107
 Gesangbuch1741_1_006108
 Gesangbuch1741_1_006109
 Gesangbuch1741_1_006110
 Gesangbuch1741_1_006111
 Gesangbuch1741_1_006112
 Gesangbuch1741_1_006113
 Gesangbuch1741_1_006114
 Gesangbuch1741_1_006115
 Gesangbuch1741_1_006116
 Gesangbuch1741_1_006117
 Gesangbuch1741_1_006118
 Gesangbuch1741_1_006119
 Gesangbuch1741_1_006120

Diplomatische Transkription

bald auf, und wollen die
 würmlein aus Jakob ver-
 dammen; fo kommts ihm zu
 ohren, er merket darauf,
 weiß diefe zu retten, zerreiſt
 jener ketten, bezeigt ſich, als
 löwe, großmächtig von ftär-
 ke, zerbricht ihre bogen, zer-
 ftört ihre werke.
 4. Kraft iſt mein gelieb-
 ter: wie kan es ihm fehlen?
 er brauchet die wenigſte mü-
 he darzu: denn ruft er, fo
 kan ſich ihm gar nichts ver-
 heelen: befiehlt er, fo fteht
 es zugegen im nu: ja, wenn
 er nur wolte, im augenblick
 folte die erde von feinem be-
 wegen zergehen, fo daß von
 <pb n="92b" src="092.jpg" />
 derfelben kein fpürchen zu
 fehen.
 5. Denn heißt er nicht auch
 ein verzehrendes feuer, (da
 nicht bey zu wohnen) die
 ewige glut? Ja freylich, uns
 aber iſts felig und theuer:
 wir fallen dadurch einen
 tapferen muth: Er wird
 auch verzehren und gänzlich
 verheeren, was in uns zu fin-
 den, das auſſer ihm lebet, ſich
 wieder fein heiliges wollen
 erhebet.
 6. Das bilde vom gött-
 lichen herrlichen wesen, der
 abglanz des Vaters wird
 er auch genannt: das ew'ge
 wort welches von anfang
 gewesen, und je und je gegen

Normalisierter Text

bald auf und wollen die
 Würmlein aus Jakob verdammen;
 so kommt es ihm zu
 Ohren, er merkt darauf,
 weiß diese zu retten, zerreiſt
 jener Ketten, bezeigt sich als
 Löwe, großmächtig von Stärke,
 zerbricht ihre Bogen, zerstört
 ihre Werke.
 4. Kraft ist mein Geliebter:
 wie kann es ihm fehlen?
 Er braucht die wenigste Mühe
 dazu: denn ruft er, so
 kann sich ihm gar nichts verhehlen:
 befiehlt er, so steht
 es zugegen im Nu: ja, wenn
 er nur wollte, im Augenblick
 sollte die Erde von seinem Bewegen
 zergehen, so dass von
 <pb n="92b" src="092.jpg" />
 derselben kein Spürchen zu
 sehen.
 5. Denn heißt er nicht auch
 ein verzehrendes Feuer (da
 nicht bei zu wohnen), die
 ewige Glut? Ja, freilich, uns
 aber ist es selig und teuer:
 wir fassen dadurch einen
 tapferen Mut: Er wird
 auch verzehren und gänzlich
 verheeren, was in uns zu finden,
 das außer ihm lebet, sich
 wider sein heiliges Wollen
 erhebet.
 6. Das Bild vom göttlichen
 herrlichen Wesen, der
 Abglanz des Vaters wird
 er auch genannt: das ewige
 Wort, welches von Anfang
 gewesen, und je und je gegen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006121	uns liebeich gebrannt: der	uns liebeich gebrannt: der
Gesangbuch1741_1_006122	von sich felbft fagte, als Mo	von sich selbst sagte, als Moses
Gesangbuch1741_1_006123	fes ihn fragte: Ich werde	ihn fragte: Ich werde
Gesangbuch1741_1_006124	feyn, der ich befändig feyn	sein, der ich beständig sein
Gesangbuch1741_1_006125	werde. So weiche der him	werde. So weiche der Himmel!
Gesangbuch1741_1_006126	mel! fo weiche die erde!	So weiche die Erde!
Gesangbuch1741_1_006127	7. Das A und O ift er, der	7. Das A und O ist er, der
Gesangbuch1741_1_006128	anfang und ende. Er heiß	Anfang und Ende. Er heißt
Gesangbuch1741_1_006129	fet derfelbe, der immer wird	derselbe, der immer wird
Gesangbuch1741_1_006130	feyn. Ift diefes nicht tröft	sein. Ist dieses nicht tröstlich
Gesangbuch1741_1_006131	lich vor alle elende? die mö	vor alle Elende? Die mögen
Gesangbuch1741_1_006132	gen im glauben nur dringen	im Glauben nur dringen
Gesangbuch1741_1_006133	hinein: fie können ihn fallen:	hinein: sie können ihn fassen:
Gesangbuch1741_1_006134	er darf fie nicht halffen: denn	er darf sie nicht hassen: denn
Gesangbuch1741_1_006135	er, der sich ihren erbarmer	er, der sich ihren Erbarmer
Gesangbuch1741_1_006136	genennet, der ifts auch, der	genannt, der ist es auch, der
Gesangbuch1741_1_006137	keine veränderung kennet.	keine Veränderung kennt.
Gesangbuch1741_1_006138	8. Mein Freund ift der	8. Mein Freund ist der
Gesangbuch1741_1_006139	richte	Richter
Gesangbuch1741_1_006140	<pb n="93a" src="093.jpg" />	<pb n="93a" src="093.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006141	Von der Art, Aemtern und Nahmen Chriffti. 75	Von der Art, Ämtern und Namen Christi. 75
Gesangbuch1741_1_006142	richter des fleifches, das le	Richter des Fleisches, das lebet:
Gesangbuch1741_1_006143	bet: es wird vor ihm alles	es wird vor ihm alles
Gesangbuch1741_1_006144	einfß aufgedekt feyn: Wort!	einst aufgedeckt sein: Wort!
Gesangbuch1741_1_006145	drüber das herze der thoren	Darüber das Herz der Toreen
Gesangbuch1741_1_006146	erbebet, mir kommet nichts	erbebt, mir kommt nichts
Gesangbuch1741_1_006147	fürchterlichs über dir ein:	Fürchterliches über dir ein:
Gesangbuch1741_1_006148	da, welcher hier richtet mit	da, welcher hier richtet, mit
Gesangbuch1741_1_006149	blut sich verpflichtet, mein e	Blut sich verpflichtet, mein ewiglich
Gesangbuch1741_1_006150	wiglich treuer gefreundte zu	treuer Gefreundeter zu
Gesangbuch1741_1_006151	bleiben: wie folte fein richter	bleiben: wie sollte sein Richterspruch
Gesangbuch1741_1_006152	fpruch mich von ihm treiben?	mich von ihm treiben?
Gesangbuch1741_1_006153	9. GOtt nennte ihn JE	9. Gott nannte ihn Jesus,
Gesangbuch1741_1_006154	fus, uns felig zu machen:	uns selig zu machen:
Gesangbuch1741_1_006155	was liegt fchon im nahmen	was liegt schon im Namen
Gesangbuch1741_1_006156	vor kräftiger troft? Er thats	vor kräftigem Trost? Er tat es
Gesangbuch1741_1_006157	auch, und riß uns aus fata	auch und riss uns aus Satans
Gesangbuch1741_1_006158	nas rachen, da er vor uns	Rachen, da er vor uns
Gesangbuch1741_1_006159	fchmeckte die tödtliche koft.	schmeckte die tödliche Kost.
Gesangbuch1741_1_006160	Das halten wir fefte: es	Das halten wir fest: es

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006161	bleibet das beſte: denn hat	bleibt das Beſte: denn hat
Gesangbuch1741_1_006162	er uns felig und ewig ge-	er uns ſelig und ewig gemacht:
Gesangbuch1741_1_006163	machtet: fo ſterben wir drü-	ſo ſterben wir darüber,
Gesangbuch1741_1_006164	ber, daß unfer mund lachtet.	daß unſer Mund lachtet.
Gesangbuch1741_1_006165	10. Mein Freund iſt der	10. Mein Freund iſt der
Gesangbuch1741_1_006166	Chriſtus, mit ſalb-öhl vom	Chriſtus, mit Salböl vom
Gesangbuch1741_1_006167	HErren weit über gefallen	Herrn weit über Geſellen
Gesangbuch1741_1_006168	und glieder bethaut: ſie wer-	und Glieder bethaut: ſie werden
Gesangbuch1741_1_006169	den ſich wegendes vorzugs	ſich wegen des Vorzugs
Gesangbuch1741_1_006170	nicht ſperren, als alle aus	nicht ſperren, als alle aus
Gesangbuch1741_1_006171	feinem kraft-leibe erbaut:	ſeinem Krafftleibe erbaut:
Gesangbuch1741_1_006172	was auf ihn gegoffen iſt nie-	was auf ihn gegoffen iſt niedergefloſſen:
Gesangbuch1741_1_006173	der gefloſſen: das öhle des	das Öl des
Gesangbuch1741_1_006174	lebens, das jedermann heil-	Lebens, das jedermann heilet,
Gesangbuch1741_1_006175	et, wird gerne vom haupte	wird gerne vom Haupte
Gesangbuch1741_1_006176	zum gliedern vertheilet.	zum Gliedern verteilt.
Gesangbuch1741_1_006177	11. Er hat ſich im wallen	11. Er hat ſich im Wallen
Gesangbuch1741_1_006178	bekräftigen müſſen, daß fei-	bekräftigen müſſen, daß ſein
Gesangbuch1741_1_006179	ne das ewige prieſterthum	das ewige Prieſterthum
Gesangbuch1741_1_006180	<pb n="93b" src="093.jpg" />	<pb n="93b" src="093.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006181	ſei, kraft deſſen er blutig ins	ſei, kraft deſſen er blutig ins
Gesangbuch1741_1_006182	heilge geriffen: fo gieng	Heilige geriffen: ſo gieng
Gesangbuch1741_1_006183	auch der vorhang im mittel	auch der Vorhang im Mittel
Gesangbuch1741_1_006184	entzwey: das blut war fein	entzwei: das Blut war ſein
Gesangbuch1741_1_006185	eigen: nun dient es zum zeu-	Eigen: nun dient es zum Zeugen
Gesangbuch1741_1_006186	gen in GOttes gerichte von	in Gottes Gerichte von
Gesangbuch1741_1_006187	unfrer verfühnung, vom	unſrer Verſöhnung, vom
Gesangbuch1741_1_006188	himmlifchen erbe, und end-	himmlifchen Erbe und endlicher
Gesangbuch1741_1_006189	licher krönung.	Krönung.
Gesangbuch1741_1_006190	12. Denn welchen er ſeg-	12. Denn welchen er ſegnet,
Gesangbuch1741_1_006191	net, der bleibt gefegnet:	der bleibt geſegnet:
Gesangbuch1741_1_006192	das ſegnen gehöret zum	das Segnen gehört zum
Gesangbuch1741_1_006193	prieſterthum mit. Darum	Prieſterthum mit. Darum
Gesangbuch1741_1_006194	thats Melchifedech, der	tat es Melchisedech, der
Gesangbuch1741_1_006195	Abram begegnet, der wegen	Abram begegnet, der wegen
Gesangbuch1741_1_006196	des ſtreites entkräftung er-	des Streites Entkräftung erlitt:
Gesangbuch1741_1_006197	litt: er trägt das geräthe,	er trägt das Gerät
Gesangbuch1741_1_006198	und bleibt im gebete: auch	und bleibt im Gebet: auch
Gesangbuch1741_1_006199	wird er prophete und leh-	wird er Prophet und Lehrer
Gesangbuch1741_1_006200	rer genennet: wohl deme, des	genannt: wohl dem, deſſen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006201	herze von lehrbegier brennet.	Herz von Lehrbegier brennt.
Gesangbuch1741_1_006202		13. So ist es, er ist auch unser
Gesangbuch1741_1_006203	13. So ifts, er ift auch un-	Bruder geworden: wie
Gesangbuch1741_1_006204	fer bruder geworden: wie	wird so gering der Größte
Gesangbuch1741_1_006205	wird fo geringe der gröffelte	der, dass er sich begibt in
Gesangbuch1741_1_006206	der, daß er sich begiebet in	sterblichen Orden. Was einer
Gesangbuch1741_1_006207	fterblichen orden. Was ei-	so gerne tut, wird
Gesangbuch1741_1_006208	ner fo gerne thut, wird	ihm nicht schwer. Ihr Schwestern
Gesangbuch1741_1_006209	ihm nicht fchwer. Ihr fchwe-	bedenkt doch, was er
Gesangbuch1741_1_006210	ftern bedenket doch, was er	uns schenkt, vor welchem
Gesangbuch1741_1_006211	uns fchenket, vor welchem	sich bücken die himmlischen
Gesangbuch1741_1_006212	sich bücken die himmlischen	Heere, den nennen wir Bruder:
Gesangbuch1741_1_006213	heere, den nennen wir bru-	welch ewige Ehre!
Gesangbuch1741_1_006214	der: welch ewige ehre!	14. Er ift unfer bräutigam:
Gesangbuch1741_1_006215	14. Er ift unfer bräutigam:	das geht über alles. Wer
Gesangbuch1741_1_006216	das geht über alles. Wer	sind wir, die er sich zur Braut
Gesangbuch1741_1_006217	find wir, die er sich zur braut	hat erwählt? Wir sind ja so
Gesangbuch1741_1_006218	hat erwählt? wir find ja fo	schändlich
Gesangbuch1741_1_006219	fchänd-	
Gesangbuch1741_1_006220	<pb n="94a" src="094.jpg" />	<pb n="94a" src="094.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006221	76 Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti.	76 Von der Art, Ämtern und Namen Christi.
Gesangbuch1741_1_006222	fchändlich von wegen des	schändlich von wegen des
Gesangbuch1741_1_006223	falles; und dennoch fo hat	Falles; und dennoch so hat
Gesangbuch1741_1_006224	er sich mit uns vermählt. O	er sich mit uns vermählt. O
Gesangbuch1741_1_006225	ewiges wunder! wie wird	ewiges Wunder! Wie wird
Gesangbuch1741_1_006226	uns iezunder? indem wir	uns jetzt? Indem wir
Gesangbuch1741_1_006227	zufammen vom bräutigam	zusammen vom Bräutigam
Gesangbuch1741_1_006228	fprechen: will keiner das	sprechen: will keiner das
Gesangbuch1741_1_006229	herze von liebesmacht bre-	Herz von Liebesmacht brechen?
Gesangbuch1741_1_006230	chen?	
Gesangbuch1741_1_006231	15. Laft uns ihn umfaffen,	15. Lasst uns ihn umfassen,
Gesangbuch1741_1_006232	und laft uns ihn führen, den	und lasst uns ihn führen, den
Gesangbuch1741_1_006233	Bräutigam, den Bruder: wo	Bräutigam, den Bruder: wo
Gesangbuch1741_1_006234	aber denn hin? da, wo kein	aber denn hin? Da, wo kein
Gesangbuch1741_1_006235	geräufche, wo ftille zu fpü-	Geräusch, wo Stille zu spüren,
Gesangbuch1741_1_006236	ren, wo einfam, wo öde, wo	wo einsam, wo öde, wo
Gesangbuch1741_1_006237	keiner kommt hin: damit	keiner kommt hin: damit
Gesangbuch1741_1_006238	er uns küffe, daß niemand	er uns küsse, dass niemand
Gesangbuch1741_1_006239	was wiffe: das wird wohl	was wisse: das wird wohl
Gesangbuch1741_1_006240	die kammer des herzens be-	die Kammer des Herzens bedeuten, da soll sich sein Gnadenglanz

ID

Gesangbuch1741_1_006241
 Gesangbuch1741_1_006242
 Gesangbuch1741_1_006243
 Gesangbuch1741_1_006244
 Gesangbuch1741_1_006245
 Gesangbuch1741_1_006246
 Gesangbuch1741_1_006247
 Gesangbuch1741_1_006248
 Gesangbuch1741_1_006249
 Gesangbuch1741_1_006250
 Gesangbuch1741_1_006251
 Gesangbuch1741_1_006252
 Gesangbuch1741_1_006253
 Gesangbuch1741_1_006254
 Gesangbuch1741_1_006255
 Gesangbuch1741_1_006256
 Gesangbuch1741_1_006257
 Gesangbuch1741_1_006258
 Gesangbuch1741_1_006259
 Gesangbuch1741_1_006260
 Gesangbuch1741_1_006261
 Gesangbuch1741_1_006262
 Gesangbuch1741_1_006263
 Gesangbuch1741_1_006264
 Gesangbuch1741_1_006265
 Gesangbuch1741_1_006266
 Gesangbuch1741_1_006267
 Gesangbuch1741_1_006268
 Gesangbuch1741_1_006269
 Gesangbuch1741_1_006270
 Gesangbuch1741_1_006271
 Gesangbuch1741_1_006272
 Gesangbuch1741_1_006273
 Gesangbuch1741_1_006274
 Gesangbuch1741_1_006275
 Gesangbuch1741_1_006276
 Gesangbuch1741_1_006277
 Gesangbuch1741_1_006278
 Gesangbuch1741_1_006279
 Gesangbuch1741_1_006280

Diplomatische Transkription

deuten, da soll sich fein gna-
 den-glanz über uns breiten.
 16. Will ich mich in denen
 geschöpfen befehen, ob
 etwas dem freunde zu ähnl-
 lichen fey; wird alles und
 jegliches hinterwärts lte-
 hen: er bleibet erkoren, das
 sage ich frey: wie unter den
 bäumen, die keine frucht
 keimen, der apfelbaum
 pranget mit fruchtbarer
 schöne; so glänzet mein
 Bräutigam über die söhne.
 17. Der freund hat sich
 selbst einen namen gege-
 ben, der alle die kleinen und
 schwachen ergetzt: er nennt
 sich die Henne, will über uns
 schweben, wie über die küch-
 lein die henne sich setzt: ruft,
 wenn sich von neuen die
 küchlein zerstreuen, daß sie
 sich doch famlen und wärme
 ziehn sollen: wer sollte nun
 denken, daß manche nicht
 wollen?
 18. Das licht der welt ist
 er: wo das nicht zu finden,
 da kan nichts als blindheit
 und dunkelheit feyn: es ist
 auch geschäftig zu suchen die
 blinden: sie lassen nur keine
 verblendung mehr ein. Aus
 welcherley triebe thut dieses
 die liebe? ifts nicht, daß feyn
 herze von menschen-sucht
 brennet? drum wird er auch
 billig die liebe genennet.

Normalisierter Text

über uns breiten.
 16. Will ich mich in den
 Geschöpfen besehen, ob
 etwas dem Freunde zu ähnlich
 sei; wird alles und
 jegliches hinterwärts stehen:
 er bleibt erkoren, das
 sage ich frei: wie unter den
 Bäumen, die keine Frucht
 keimen, der Apfelbaum
 prangt mit fruchtbarer
 Schöne; so glänzt mein
 Bräutigam über die Söhne.
 17. Der Freund hat sich
 selbst einen Namen gegeben,
 der alle die kleinen und
 schwachen ergetzt: er nennt
 sich die Henne, will über uns
 schweben, wie über die Küchlein
 die Henne sich setzt: ruft,
 wenn sich von Neuem die
 Küchlein zerstreuen, dass sie
 sich doch sammeln und Wärme
 ziehen sollen: wer sollte nun
 denken, dass manche nicht
 wollen?
 18. Das Licht der Welt ist
 er: wo das nicht zu finden,
 da kann nichts als Blindheit
 und Dunkelheit sein: es ist
 auch geschäftig zu suchen die
 Blinden: sie lassen nur keine
 Verblendung mehr ein. Aus
 welcherlei Triebe tut dieses
 die Liebe? Ist es nicht, dass sein
 Herz von Menschensucht
 brennt? Drum wird er auch
 billig die Liebe genannt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006281	19. So kan man fein	19. So kann man sein
Gesangbuch1741_1_006282	würcklich auf erden genieß-	wirklich auf Erden genießen:
Gesangbuch1741_1_006283	fen: doch find auch der füffe-	doch sind auch der süßesten
Gesangbuch1741_1_006284	ften nahmen noch mehr: er	Namen noch mehr: er
Gesangbuch1741_1_006285	mag fie euch fagen, die ihr	mag sie euch sagen, die ihr
Gesangbuch1741_1_006286	fie wolt wißen: er wird euch	sie wolt wissen: er wird euch
Gesangbuch1741_1_006287	vergnügen nach eurem be-	vergnügen nach eurem Begeh:
Gesangbuch1741_1_006288	gehr: doch höret noch eines,	doch höret noch eines,
Gesangbuch1741_1_006289	und warlich nichts kleines:	und wahrlich nichts Kleines:
Gesangbuch1741_1_006290	kommt, laft uns zur heymath	kommt, lasst uns zur Heimat
Gesangbuch1741_1_006291	ins himmlifche lehen, wie er	ins Himmlische sehen, wie er
Gesangbuch1741_1_006292	fich wird zeigen, und mit uns	sich wird zeigen und mit uns
Gesangbuch1741_1_006293	begehen.	begehen.
Gesangbuch1741_1_006294	20. Da ift er die Sonne,	20. Da ist er die Sonne,
Gesangbuch1741_1_006295	da wird er uns fcheinen, als	da wird er uns scheinen, als
Gesangbuch1741_1_006296	Leuchte zu Salem, die nim-	Leuchte zu Salem, die nimmer
Gesangbuch1741_1_006297	mer erlicht: auf diefen tag	erlicht: auf diesen Tag
Gesangbuch1741_1_006298	freuet euch alle die Seinen,	freuet euch alle die Seinen,
Gesangbuch1741_1_006299	hier werden die thränen euch	hier werden die Tränen euch
Gesangbuch1741_1_006300	ab-	abgewischt:
Gesangbuch1741_1_006301	<pb n="95a" src="095.jpg" />	<pb n="95a" src="095.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006302	Von der Art, Aemtern und Nahmen Chriffti. 77	Von der Art, Ämtern und Namen Christi. 77
Gesangbuch1741_1_006303	ade gewiucht: ihr lebt in der	ihr lebt in der
Gesangbuch1741_1_006304	Sonne, dem Tempel, der	Sonne, dem Tempel, der
Gesangbuch1741_1_006305	wonne: da werden wir hau-	Wonne: da werden wir hausen,
Gesangbuch1741_1_006306	fen, da werden wir wohnen,	da werden wir wohnen,
Gesangbuch1741_1_006307	im lieges-gelchmeide, auf	im Siegesgeschmeide, auf
Gesangbuch1741_1_006308	fürftlichen thronen.	fürstlichen Thronen.
Gesangbuch1741_1_006309	21. Nun, liebe gelpielen,	21. Nun, liebe Gespielen,
Gesangbuch1741_1_006310	was faget das herze? ifts	was sagt das Herz? Ist es
Gesangbuch1741_1_006311	von der gluth geiftlicher lie-	von der Glut geistlicher Liebe
Gesangbuch1741_1_006312	be recht warm? Ihr, die ihr	recht warm? Ihr, die ihr
Gesangbuch1741_1_006313	erkranket von liebenden	erkrankt von liebendem
Gesangbuch1741_1_006314	fchmerze, kommt, leget euch	Schmerz, kommt, leget euch
Gesangbuch1741_1_006315	mit mir ins Bräutigams	mit mir ins Bräutigams
Gesangbuch1741_1_006316	arm: fchlagt helle zufam-	Arm: schlägt helle zusammen,
Gesangbuch1741_1_006317	men, ihr fehnenden flam-	ihr sehrenden Flammen:
Gesangbuch1741_1_006318	men: fingt, klinget jungfräu-	singt, klinget jungfräuliche
Gesangbuch1741_1_006319	liche fchaaren dem Freunde:	Scharen dem Freunde:
Gesangbuch1741_1_006320	die liebliche liebe gewinne	die liebliche Liebe gewinne

ID

Gesangbuch1741_1_006321
 Gesangbuch1741_1_006322
 Gesangbuch1741_1_006323
 Gesangbuch1741_1_006324
 Gesangbuch1741_1_006325
 Gesangbuch1741_1_006326
 Gesangbuch1741_1_006327
 Gesangbuch1741_1_006328
 Gesangbuch1741_1_006329
 Gesangbuch1741_1_006330
 Gesangbuch1741_1_006331
 Gesangbuch1741_1_006332
 Gesangbuch1741_1_006333
 Gesangbuch1741_1_006334
 Gesangbuch1741_1_006335
 Gesangbuch1741_1_006336
 Gesangbuch1741_1_006337
 Gesangbuch1741_1_006338
 Gesangbuch1741_1_006339
 Gesangbuch1741_1_006340
 Gesangbuch1741_1_006341
 Gesangbuch1741_1_006342
 Gesangbuch1741_1_006343
 Gesangbuch1741_1_006344
 Gesangbuch1741_1_006345
 Gesangbuch1741_1_006346
 Gesangbuch1741_1_006347
 Gesangbuch1741_1_006348
 Gesangbuch1741_1_006349
 Gesangbuch1741_1_006350
 Gesangbuch1741_1_006351
 Gesangbuch1741_1_006352
 Gesangbuch1741_1_006353
 Gesangbuch1741_1_006354
 Gesangbuch1741_1_006355
 Gesangbuch1741_1_006356
 Gesangbuch1741_1_006357
 Gesangbuch1741_1_006358
 Gesangbuch1741_1_006359
 Gesangbuch1741_1_006360

Diplomatische Transkription

die feinde.
 75. Mel. 51.
 DAS herze lacht, die auß
 gen flieffen, das blut
 in feinen adern wallt,
 fo bald mich feine nahmen
 grüffen. Fühlt fchweftern,
 wie es wiederhalt: ein abgr
 und ruft, und jene klufft,
 und diefe wüften tragen um
 des HERren preiß, und find
 nicht ftumm.
 2. Man fragt nicht, ob in
 fremden landen ein lied
 von Zion gelten will: es thö
 net bey den anverwandten
 der liebe: lobt man noch fo
 ftill, klingt nicht fo fcharf die
 liebes-harf: ihr himmels-
 <pb n="95b" src="095.jpg" />
 chöre, ftimmt mit ein zu dem,
 was uns GOtt mehr mag
 feyn.
 3. Ein kind ift uns, der
 HErr, gebahren: fchaut fee
 len, in die krippen ein: Er
 hat die einfalt auserkahren,
 darinnen wolt er weißheit
 feyn; felbft Salomo: er
 herricht also, daß alles ihm
 muß unterthan zu feinen
 füßen beten an.
 4. O wunder, wunder,
 wunder-wefen! wo ift der
 menfchliche verftand? wer
 kan das fagen, wies gewe
 fen, als ihn des Vaters liebe
 band, und überließ an
 fchwerdt und fpieß, * allwo
 er handelt wunderbar, davon

Normalisierter Text

die Feinde.
 75. Mel. 51.
 Das Herz lacht, die Augen
 fließen, das Blut
 in seinen Adern wallt,
 sobald mich seine Namen
 grüßen. Fühlt, Schwestern,
 wie es widerhalt: ein Abgrund
 ruft, und jene Klufft,
 und diese Wüsten tragen um
 des Herrn Preis und sind
 nicht stumm.
 2. Man fragt nicht, ob in
 fremden Landen ein Lied
 von Zion gelten will: es tönt
 bei den Anverwandten
 der Liebe: lobt man noch so
 still, klingt nicht so scharf die
 Liebesharfe: ihr Himmels-
 <pb n="95b" src="095.jpg" />
 Chöre, stimmt mit ein zu dem,
 was uns Gott mehr mag
 sein.
 3. Ein Kind ist uns, der
 Herr, geboren: schaut, Seelen,
 in die Krippen ein: Er
 hat die Einfalt auserkoren,
 darinnen wollte er Weisheit
 sein; selbst Salomo: er
 herrscht also, dass alles ihm
 muss untertan zu seinen
 Füßen beten an.
 4. O Wunder, Wunder,
 Wunderwesen! Wo ist der
 menschliche Verstand? Wer
 kann das sagen, wie es gewesen,
 als ihn des Vaters Liebe
 band und überließ an
 Schwert und Spieß, * allwo
 er handelt wunderbar, davon

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006361	uns ftets noch mehr wird	uns stets noch mehr wird
Gesangbuch1741_1_006362	klar. * Act. 2, 23.	klar. * Apg. 2, 23.
Gesangbuch1741_1_006363	5. Sagt, wo ein beßrer	5. Sagt, wo ein besserer
Gesangbuch1741_1_006364	rath zu finden? denn des ge-	Rat zu finden? Denn dessen Gebote
Gesangbuch1741_1_006365	bothe find nicht fchwer. Wie	sind nicht schwer. Wie
Gesangbuch1741_1_006366	glücklich hilft er überwin-	glücklich hilft er überwinden:
Gesangbuch1741_1_006367	den: die wolke zeugen um	die Wolken zeugen um
Gesangbuch1741_1_006368	uns her bekräftigt diß, ohn	uns her bekräftigt dies, ohn
Gesangbuch1741_1_006369	hinderniß: und unfer glaub	Hindernis: und unser Glaube
Gesangbuch1741_1_006370	darf vor dem fehn fchon freu-	darf vor dem Sehen schon freudig
Gesangbuch1741_1_006371	dig fchreyn: es ift gelchehn.	schreien: es ist geschehen.
Gesangbuch1741_1_006372	6. Der vater derer ewig-	6. Der Vater der Ewigkeiten
Gesangbuch1741_1_006373	keiten wird unfer lieber auch	wird unser Lieber auch
Gesangbuch1741_1_006374	genannt: der fchöpfer aller	genannt: der Schöpfer aller
Gesangbuch1741_1_006375	guten zeiten, und was in fel-	guten Zeiten, und was in selben
Gesangbuch1741_1_006376	ben wird erkannt, der uns	wird erkannt, der uns
Gesangbuch1741_1_006377	bereit't die feligkeit in feines	bereitet die Seligkeit in seines
Gesangbuch1741_1_006378	Vaters	Vaters
Gesangbuch1741_1_006379	<pb n="96a" src="096.jpg" />	<pb n="96a" src="096.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006380	78 Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti.	78 Von der Art, Ämtern und Namen Christi.
Gesangbuch1741_1_006381	Vaters fchönen haus. O	schönen Haus. O
Gesangbuch1741_1_006382	kinder, wie fieht dieses aus?	Kinder, wie sieht dieses aus?
Gesangbuch1741_1_006383	7. Statt feiner väter find	7. Statt seiner Väter sind
Gesangbuch1741_1_006384	wir kinder, der uns gemacht	wir Kinder, der uns gemacht
Gesangbuch1741_1_006385	ift unfer mann: HErr zeba-	ist unser Mann: Herr Zebaoth
Gesangbuch1741_1_006386	oth ift für uns fündler ein fels	ist für uns Sünder ein Fels
Gesangbuch1741_1_006387	des heyls, fo fchützen kan:	des Heils, so schützen kann:
Gesangbuch1741_1_006388	fliegt tauben in die rizen hin:	fliegt, Tauben, in die Ritzen hin:
Gesangbuch1741_1_006389	laft eure ftimmen füße feyn,	lasst eure Stimmen süße sein,
Gesangbuch1741_1_006390	und die gefalt als röfelein.	und die Gestalt als Röselein.
Gesangbuch1741_1_006391	* 1. Mo. 22, 9. Matth. 26, 37.	* 1. Mos. 22, 9. Matth. 26, 37.
Gesangbuch1741_1_006392	8. Gerechtigkeit ift er uns	8. Gerechtigkeit ist er uns
Gesangbuch1741_1_006393	worden: zeigt feelen diefe	worden: zeigt, Seelen, diese
Gesangbuch1741_1_006394	kühn hervor, fo kommt ihr	kühn hervor, so kommt ihr
Gesangbuch1741_1_006395	durch die himmels-pforten,	durch die Himmelspforten
Gesangbuch1741_1_006396	und fteigt mit heiligung em-	und steigt mit Heiligung empör,
Gesangbuch1741_1_006397	por, da man ihm gleich erlö-	da man ihm gleich Erlösung
Gesangbuch1741_1_006398	fung zeigt, daß wir vollend	zeigt, dass wir vollends
Gesangbuch1741_1_006399	zu feinem ruhm mit-erben	zu seinem Ruhm Miterben
Gesangbuch1741_1_006400	feyn und eigenthum.	sein und Eigentum.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006401	9. Kurz, er ifts gar das	9. Kurz, er ist es gar das
Gesangbuch1741_1_006402	All in allem: ach fey ers doch	All in allem: ach, sei er es doch
Gesangbuch1741_1_006403	in jedem bald! o könnt ich	in jedem bald! O könnte ich
Gesangbuch1741_1_006404	doch ietzt mehr als lallen von	doch jetzt mehr als lallen
Gesangbuch1741_1_006405	der fo herrlichen gefalt des	von der so herrlichen Gestalt des
Gesangbuch1741_1_006406	feyns und thuns des HErrn	Seins und Tuns des Herrn
Gesangbuch1741_1_006407	in uns: o hätt ich ihm erft zu-	in uns: o hätte ich ihm erst zugesehen
Gesangbuch1741_1_006408	gefeh mit augen, was würd	mit Augen, was würde
Gesangbuch1741_1_006409	da gefchehn?	da geschehen?
Gesangbuch1741_1_006410	10. Des treuen wahren	10. Des treuen wahren
Gesangbuch1741_1_006411	Zeugens nahmen, heut, ge-	Zeugen Namen, heut, gestern
Gesangbuch1741_1_006412	ftern, und in ewigkeit, erfchal-	und in Ewigkeit, erschalle
Gesangbuch1741_1_006413	le ftets mit ja und amen,	stets mit Ja und Amen,
Gesangbuch1741_1_006414	wenn ein bedürftig herze	wenn ein bedürftiges Herz
Gesangbuch1741_1_006415	fchreyt: Hallelujah! weil	schreit: Halleluja! Weil
Gesangbuch1741_1_006416	lauter Ja, nicht Nein in ihm	lauter Ja, nicht Nein in ihm
Gesangbuch1741_1_006417	zu finden ift: Victoria! auf!	zu finden ist: Viktoria! Auf!
Gesangbuch1741_1_006418	feyd gerüft.	Seid gerüstet.
Gesangbuch1741_1_006419	<pb n="96b" src="096.jpg" />	<pb n="96b" src="096.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006420	76. Mel. 52.	76. Mel. 52.
Gesangbuch1741_1_006421	JEfu, höre mich! denn	Jesu, höre mich! Denn
Gesangbuch1741_1_006422	ich hoff auf dich.	ich hoffe auf dich.
Gesangbuch1741_1_006423	Meinen wegen komm	Meinen Wegen komm
Gesangbuch1741_1_006424	entgegen! leit und führe	entgegen! Leit und führe
Gesangbuch1741_1_006425	mich!	mich!
Gesangbuch1741_1_006426	2. Du mein fonnenlicht,	2. Du mein Sonnenlicht,
Gesangbuch1741_1_006427	ach entzeuch dich nicht!	ach, entzieh dich nicht!
Gesangbuch1741_1_006428	wann der feelen, wie in hoh-	wann den Seelen, wie in hohlen,
Gesangbuch1741_1_006429	len, licht und muth gebricht.	Licht und Mut gebricht.
Gesangbuch1741_1_006430	3. Meine ruh und raft auf	3. Meine Ruh und Rast auf
Gesangbuch1741_1_006431	des tages laft! wahrer frie-	des Tages Last! Wahrer Friede,
Gesangbuch1741_1_006432	de, wenn ich müde und voll	wenn ich müde und voll
Gesangbuch1741_1_006433	herzens braft.	Herzensbrast.
Gesangbuch1741_1_006434	4. Du mein paradeis,	4. Du mein Paradies,
Gesangbuch1741_1_006435	wo ich ruhe weiß. Friedens-	wo ich Ruhe weiß. Friedensfülle,
Gesangbuch1741_1_006436	fülle, kühle ftille auf den	kühle Stille auf den
Gesangbuch1741_1_006437	ftreiter-ichweiß.	Streiterschweiß.
Gesangbuch1741_1_006438	5. Allerbesten freund, der	5. Allerbesten Freund, der
Gesangbuch1741_1_006439	es herzlich meynt und den	es herzlich meint und den
Gesangbuch1741_1_006440	feinen, wenn lie weinen,	Seinen, wenn sie weinen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006441	bald mit troft ercheint.	bald mit Trost erscheint.
Gesangbuch1741_1_006442	6. Du mein Heyl und	6. Du mein Heil und
Gesangbuch1741_1_006443	Chrift, für des fatans lift:	Christ, vor des Satans List:
Gesangbuch1741_1_006444	mein gefehrte, zu der heer	mein Gefährte, zu der Herde,
Gesangbuch1741_1_006445	de, deren hirt du bift.	deren Hirt du bist.
Gesangbuch1741_1_006446	7. Nun: ich fterb in dir;	7. Nun: ich sterbe in dir;
Gesangbuch1741_1_006447	und du lebft in mir. Allge	und du lebst in mir. Allgemählich
Gesangbuch1741_1_006448	mählig werd ich felig.	werd ich selig.
Gesangbuch1741_1_006449	Oefne mir die thür.	Öffne mir die Tür.
Gesangbuch1741_1_006450	8. O was feligkeit, ruh	8. O was Seligkeit, Ruh
Gesangbuch1741_1_006451	und hofnungszeit! o was	und Hoffnungszeit! O was
Gesangbuch1741_1_006452	wonne bey der fonne, die	Wonne bei der Sonne, die
Gesangbuch1741_1_006453	mich dort erfreut!	mich dort erfreut!
Gesangbuch1741_1_006454	77.	77.
Gesangbuch1741_1_006455	<pb n="97a" src="097.jpg" />	<pb n="97a" src="097.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006456	Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti. 79	Von der Art, Ämtern und Namen Christi. 79
Gesangbuch1741_1_006457	77. Mel. 31.	77. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_006458	IHR töchter Zions die	Ihr Töchter Zions, die
Gesangbuch1741_1_006459	ihr bald wolt wiffen,	ihr bald wollt wissen,
Gesangbuch1741_1_006460	wie mein freund ge	wie mein Freund gestaltet:
Gesangbuch1741_1_006461	ftalt: kommt, tretet her in ei	kommt, tretet her in einen
Gesangbuch1741_1_006462	nen reihen, ich wills euch la	Reihen, ich will es euch sagen
Gesangbuch1741_1_006463	gen und erfreuen.	und erfreuen.
Gesangbuch1741_1_006464	2. Mein freund ift wie ein	2. Mein Freund ist wie ein
Gesangbuch1741_1_006465	röfelein, wohlriechend, fchön,	Röselein, wohlriechend, schön,
Gesangbuch1741_1_006466	ausbündig fein: ift mit des	ausbündig fein: ist mit des
Gesangbuch1741_1_006467	himmels thau begoffen: viel	Himmels Tau begossen: viel
Gesangbuch1741_1_006468	dornen haben ihn umfchlo	Dornen haben ihn umschlossen.
Gesangbuch1741_1_006469	fen.	
Gesangbuch1741_1_006470	3. Mein freund ift mehr als	3. Mein Freund ist mehr als
Gesangbuch1741_1_006471	täubelein, fanftmüthig, lieb	Täublein, sanftmütig, liebeich,
Gesangbuch1741_1_006472	reich, weis und rein: betrübt	weise und rein: betrübt
Gesangbuch1741_1_006473	niemand, erfreuet alle, ift	niemand, erfreut alle, ist
Gesangbuch1741_1_006474	ohne falch, hat keine galle.	ohne Falsch, hat keine Galle.
Gesangbuch1741_1_006475	4. Mein freund ift wie	4. Mein Freund ist wie
Gesangbuch1741_1_006476	ein lämmelein, das nie kan	ein Lämmlein, das nie kann
Gesangbuch1741_1_006477	ungedultig feyn: holdfe	ungeduldig sein: holdselig,
Gesangbuch1741_1_006478	lig, littfam an geberden ift	sittsam an Gebärden ist
Gesangbuch1741_1_006479	er für allen auf der erden.	er vor allen auf der Erden.
Gesangbuch1741_1_006480	5. Mein freund ift wie ein	5. Mein Freund ist wie ein
		Morgenstern, der sehr erfreulich

ID

Gesangbuch1741_1_006481
 Gesangbuch1741_1_006482
 Gesangbuch1741_1_006483
 Gesangbuch1741_1_006484
 Gesangbuch1741_1_006485
 Gesangbuch1741_1_006486
 Gesangbuch1741_1_006487
 Gesangbuch1741_1_006488
 Gesangbuch1741_1_006489
 Gesangbuch1741_1_006490
 Gesangbuch1741_1_006491
 Gesangbuch1741_1_006492
 Gesangbuch1741_1_006493
 Gesangbuch1741_1_006494
 Gesangbuch1741_1_006495
 Gesangbuch1741_1_006496
 Gesangbuch1741_1_006497
 Gesangbuch1741_1_006498
 Gesangbuch1741_1_006499
 Gesangbuch1741_1_006500
 Gesangbuch1741_1_006501
 Gesangbuch1741_1_006502
 Gesangbuch1741_1_006503
 Gesangbuch1741_1_006504
 Gesangbuch1741_1_006505
 Gesangbuch1741_1_006506
 Gesangbuch1741_1_006507
 Gesangbuch1741_1_006508
 Gesangbuch1741_1_006509
 Gesangbuch1741_1_006510
 Gesangbuch1741_1_006511
 Gesangbuch1741_1_006512
 Gesangbuch1741_1_006513
 Gesangbuch1741_1_006514
 Gesangbuch1741_1_006515
 Gesangbuch1741_1_006516
 Gesangbuch1741_1_006517
 Gesangbuch1741_1_006518
 Gesangbuch1741_1_006519
 Gesangbuch1741_1_006520

Diplomatische Transkription

morgenftern, der fehr erfreu-
 lich leucht von fern: ergö-
 zend ift fein angefichte für
 aller andern fternen lichte.
 6. Mein freund ift wie
 der fonnen glanz, wenn lie
 die welt befcheinet ganz:
 er kan mit feiner augen
 ftrahlen ein licht in leib und
 feele mahlen.
 7. Mein freund ift wie
 das firmament beltändig,
 aber, doch behend: bald fteigt
 er auf, bald fteigt er nieder,
 <pb n="97b" src="097.jpg" />
 bald geht er hin, bald kommt
 er wieder.
 8. Mein freund ift wie der
 ew'ge bliz in des durch-
 leuchtften GÖttes fiz: in
 ihm zerfchmelzen alle her-
 zen von fich und ihren lie-
 bes-fchmerzen.
 9. Alfo, ihr töchter jung
 und alt, ift mein geliebter
 freund gefalt: wolt ihr ihn
 fehn und auch genieffen, fo
 fucht ihn, und fallt ihm zum
 füffen.
 78. Mel. 53.
 MEin Vater, zeuge
 mich, dein kind,
 nach deinem bilde,
 und fchaffe felbft in mir die
 neue creatur: laß mich doch
 gütig feyn, ja heilig, weiß
 und milde, durch deiner
 gnaden kraft, wie du bift
 von natur.
 2. Mein Licht! erleuchte

Normalisierter Text

leuchtet von fern: ergötzend
 ist sein Angesicht vor
 aller anderen Sterne Licht.
 6. Mein Freund ist wie
 der Sonnenglanz, wenn sie
 die Welt bescheint ganz:
 er kann mit seiner Augen
 Strahlen ein Licht in Leib und
 Seele malen.
 7. Mein Freund ist wie
 das Firmament beständig,
 aber doch behend: bald steigt
 er auf, bald steigt er nieder,

 <pb n="97b" src="097.jpg" />
 bald geht er hin, bald kommt
 er wieder.
 8. Mein Freund ist wie der
 ewige Blitz in des durchleuchteten
 Gottes Sitz: in
 ihm zerschmelzen alle Herzen
 von sich und ihren Liebes-
 Schmerzen.
 9. Also, ihr Töchter, jung
 und alt, ist mein geliebter
 Freund gestaltet: wolt ihr ihn
 sehen und auch genießen, so
 sucht ihn und fallt ihm zu den
 Füßen.
 78. Mel. 53.
 Mein Vater, zeuge
 mich, dein Kind,
 nach deinem Bilde,
 und schaffe selbst in mir die
 neue Kreatur: lass mich doch
 gütig sein, ja heilig, weise
 und milde, durch deiner
 Gnaden Kraft, wie du bist
 von Natur.
 2. Mein Licht! Erleuchte

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006521	mich: laß deiner gnaden	mich: lass deiner Gnaden
Gesangbuch1741_1_006522	flrahlen mir dringen in	Strahlen mir dringen in
Gesangbuch1741_1_006523	mein herz: vertreib die fin	mein Herz: vertreib die Finsternis:
Gesangbuch1741_1_006524	lterniß: ich fall und irre fonft	ich fall und irre sonst
Gesangbuch1741_1_006525	zu allzuvielen mahlen: ja,	zu allzu vielen Malen: ja,
Gesangbuch1741_1_006526	werd ich nicht erleucht, ver	werde ich nicht erleuchtet, verderbe
Gesangbuch1741_1_006527	derb ich ganz gewiß.	ich ganz gewiss.
Gesangbuch1741_1_006528	3. Mein Weg zum vaters	3. Mein Weg zum Vaterland!
Gesangbuch1741_1_006529	land! ach öfne mir die pfor	Ach, öffne mir die Pforte,
Gesangbuch1741_1_006530	te, die mich ins liebesreich	die mich ins Liebesreich
Gesangbuch1741_1_006531	im glauben überbringt: du	im Glauben überbringt: du
Gesangbuch1741_1_006532	weiß ja, daß dein knecht an	weißt ja, dass dein Knecht an
Gesangbuch1741_1_006533	einem	einem
Gesangbuch1741_1_006534	<pb n="98a" src="098.jpg" />	<pb n="98a" src="098.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006535	80 Von der Art, Aemtern und Nahmen Chrifti.	80 Von der Art, Ämtern und Namen Christi.
Gesangbuch1741_1_006536	einem wüften orte fchon	wüsten Orte schon
Gesangbuch1741_1_006537	lang genug gewohnt, und	lang genug gewohnt und
Gesangbuch1741_1_006538	nun nach freyheit ringt.	nun nach Freiheit ringt.
Gesangbuch1741_1_006539	4. O Wahrheit! heilige	4. O Wahrheit! Heilige
Gesangbuch1741_1_006540	mich in aller deiner wahr	mich in aller deiner Wahrheit
Gesangbuch1741_1_006541	heit, und bringe meinen finn	und bringe meinen Sinn
Gesangbuch1741_1_006542	zur rechten lauterkeit: ver	zur rechten Lauterkeit: vertreib
Gesangbuch1741_1_006543	treib den lügen=geift durch	den Lügengeist durch
Gesangbuch1741_1_006544	deines wortes klarheit	deines Wortes Klarheit
Gesangbuch1741_1_006545	und mache mich recht felt in	und mache mich recht fest in
Gesangbuch1741_1_006546	allem kampf und ltreit.	allem Kampf und Streit.
Gesangbuch1741_1_006547	5. Mein Leben! leb in mir,	5. Mein Leben! Leb in mir,
Gesangbuch1741_1_006548	und laß in dir mich leben:	und lass in dir mich leben:
Gesangbuch1741_1_006549	ich bin ja ohne dich zum gu	ich bin ja ohne dich zum Guten
Gesangbuch1741_1_006550	ten gänzlich tod: Du biß	gänzlich tot: Du bist
Gesangbuch1741_1_006551	das lebens=brodt, das ein	das Lebensbrot, das einzig
Gesangbuch1741_1_006552	zig nahrung geben kan mei	Nahrung geben kann meinem
Gesangbuch1741_1_006553	nem matten geift in aller	matten Geist in aller
Gesangbuch1741_1_006554	hungers=noth.	Hungersnot.
Gesangbuch1741_1_006555	6. Mein Lämmlein, ftill	6. Mein Lämmlein, still
Gesangbuch1741_1_006556	und fromm, rein, heilig und	und fromm, rein, heilig und
Gesangbuch1741_1_006557	unfchuldig! ach wirke doch	unschuldig! Ach, wirke doch
Gesangbuch1741_1_006558	in mir den fanften lämm	in mir den sanften Lämmleinssinn:
Gesangbuch1741_1_006559	leins=finn: fo werd ich auch,	so werde ich auch,
Gesangbuch1741_1_006560	wie du, im leiden recht ge	wie du, im Leiden recht geduldig,

ID

Gesangbuch1741_1_006561
 Gesangbuch1741_1_006562
 Gesangbuch1741_1_006563
 Gesangbuch1741_1_006564
 Gesangbuch1741_1_006565
 Gesangbuch1741_1_006566
 Gesangbuch1741_1_006567
 Gesangbuch1741_1_006568
 Gesangbuch1741_1_006569
 Gesangbuch1741_1_006570
 Gesangbuch1741_1_006571
 Gesangbuch1741_1_006572
 Gesangbuch1741_1_006573
 Gesangbuch1741_1_006574
 Gesangbuch1741_1_006575
 Gesangbuch1741_1_006576
 Gesangbuch1741_1_006577
 Gesangbuch1741_1_006578
 Gesangbuch1741_1_006579
 Gesangbuch1741_1_006580
 Gesangbuch1741_1_006581
 Gesangbuch1741_1_006582
 Gesangbuch1741_1_006583
 Gesangbuch1741_1_006584
 Gesangbuch1741_1_006585
 Gesangbuch1741_1_006586
 Gesangbuch1741_1_006587
 Gesangbuch1741_1_006588
 Gesangbuch1741_1_006589
 Gesangbuch1741_1_006590
 Gesangbuch1741_1_006591
 Gesangbuch1741_1_006592
 Gesangbuch1741_1_006593
 Gesangbuch1741_1_006594
 Gesangbuch1741_1_006595
 Gesangbuch1741_1_006596
 Gesangbuch1741_1_006597
 Gesangbuch1741_1_006598
 Gesangbuch1741_1_006599
 Gesangbuch1741_1_006600

Diplomatische Transkription

dultig, und laffe mich zum
 creuz gar willig führen hin.
 7. Mein Meifter! lehre
 mich den Vater wohl zu ken-
 nen, weil ohne dich, o Licht,
 ich GOtt, das Licht, nicht
 feh: ach unterweife mich,
 ihn Abba zu benennen, daß
 alles mein gebet in rechter
 brunft gelcheh.
 8. Mein Hoherpriefter!
 hör nicht auf für mich zu be-
 ten: ach! rufe doch mit
 <pb n="98b" src="098.jpg" />
 mir den Vater fäglich an:
 laß deinen heiligen geift mit
 feufzen mich vertreten, wenn
 ich im harten kampf felbt
 nicht mehr beten kan.
 9. Mein König! fchüze
 mich, wenn fatan, welt und
 fünde, fo lich in mir noch
 regt, auf meine feele ftürmt:
 hilf, daß in deinem fchooß
 ich allzeit ruhe finde: denn
 der ift ficher nur, den deine
 macht befchirmt.
 10. Mein Hirte! weide
 mich auf einer grünen auen,
 und lagre mich im durft ans
 frifche waffer hin: hohl mei-
 ne feel herum: wolt ich aufs
 eitle fchauen, fo bringe bald
 zu recht den ausgefchweif-
 ten finn.
 11. Mein Arzt! bin ich
 verwundt, find ausgezehrt
 die kräfte, fo laß die arzeney
 dein theu'r vergoßnes blut
 mich heilen: laß des geifts

Normalisierter Text

und lasse mich zum
 Kreuz gar willig führen hin.
 7. Mein Meister! Lehre
 mich den Vater wohl zu kennen,
 weil ohne dich, o Licht,
 ich Gott, das Licht, nicht
 seh: ach, unterweise mich,
 ihn Abba zu benennen, dass
 alles mein Gebet in rechter
 Brunst geschehe.
 8. Mein Hoherpriester!
 Hör nicht auf, für mich zu beten:
 ach! Rufe doch mit
 <pb n="98b" src="098.jpg" />
 mir den Vater flehentlich an:
 lass deinen heiligen Geist mit
 Seufzen mich vertreten, wenn
 ich im harten Kampf selbst
 nicht mehr beten kann.
 9. Mein König! Schütze
 mich, wenn Satan, Welt und
 Sünde, so sich in mir noch
 regt, auf meine Seele stürmt:
 Hilf, dass in deinem Schoß
 ich allzeit Ruhe finde: denn
 der ist sicher nur, den deine
 Macht beschirmt.
 10. Mein Hirte! Weide
 mich auf einer grünen Aue,
 und lagere mich im Durst ans
 frische Wasser hin: hol meine
 Seele herum: wollte ich aufs
 Eitle schauen, so bringe bald
 zu Recht den ausgeschweiften
 Sinn.
 11. Mein Arzt! Bin ich
 verwundet, sind ausgezehrt
 die Kräfte, so lass die Arznei
 dein teuer vergossenes Blut
 mich heilen: lass des Geistes

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006601	erneurungs-lebens-säfte mich	Erneuerungslebenssäfte mich
Gesangbuch1741_1_006602	laben und erfreu'n, mir ftär	laben und erfreuen, mir stärken
Gesangbuch1741_1_006603	ken herz und muth.	Herz und Mut.
Gesangbuch1741_1_006604	12. Mein Freund! ver	12. Mein Freund! Vertraue
Gesangbuch1741_1_006605	traue dich doch beffer mei	dich doch besser meinem
Gesangbuch1741_1_006606	nem herzen, und laß mich	Herzen, und lass mich
Gesangbuch1741_1_006607	deiner treu noch mehr ver	deiner Treue noch mehr versichert
Gesangbuch1741_1_006608	fichert feyn: auf daß zu aller	sein: auf dass zu aller
Gesangbuch1741_1_006609	zeit ich meiner feelen fchmer	Zeit ich meiner Seelen Schmerzen
Gesangbuch1741_1_006610	zen getroft verlenken darf	getrost versenken darf
Gesangbuch1741_1_006611	in deines herzens fchrein.	in deines Herzens Schrein.
Gesangbuch1741_1_006612	13. Mein Bräutigam, lie	13. Mein Bräutigam, liebe
Gesangbuch1741_1_006613	be	
Gesangbuch1741_1_006614	<pb n="99a" src="099.jpg" />	<pb n="99a" src="099.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006615	Von der Art, Aemtern und Nahmen Chriffti. 81	Von der Art, Ämtern und Namen Christi. 81
Gesangbuch1741_1_006616	be mich, und fetze mir das	mich und setze mir das
Gesangbuch1741_1_006617	fiegel der unverfälfchten	Siegel der unverfälschten
Gesangbuch1741_1_006618	lieb, den geift, auf meine	Liebe, den Geist, auf meine
Gesangbuch1741_1_006619	bruft: laß deinen gruß und	Brust: lass deinen Gruß und
Gesangbuch1741_1_006620	kuß mich fchmecken: fey mein	Kuss mich schmecken: sei mein
Gesangbuch1741_1_006621	fpiegel, darinn ich mich be	Spiegel, darinnen ich mich beschau
Gesangbuch1741_1_006622	fchau mit aller herzens-luft.	mit aller Herzenslust.
Gesangbuch1741_1_006623	14. Mein Ein und Alles!	14. Mein Ein und Alles!
Gesangbuch1741_1_006624	laß mit dir mich eins hier	Lass mit dir mich eins hier
Gesangbuch1741_1_006625	werden: fo wird mir alles	werden: so wird mir alles
Gesangbuch1741_1_006626	nichts, du aber alles feyn:	nichts, du aber alles sein:
Gesangbuch1741_1_006627	und nimmet deine güt mich	und nimmt deine Güte mich
Gesangbuch1741_1_006628	endlich von der erden, fo	endlich von der Erden, so
Gesangbuch1741_1_006629	geh ich frieden-voll in deine	geh ich friedenvoll in deine
Gesangbuch1741_1_006630	freude ein.	Freude ein.
Gesangbuch1741_1_006631	79. Mel. 54.	79. Mel. 54.
Gesangbuch1741_1_006632	JEfu, du hofnung	Jesu, du Hoffnung
Gesangbuch1741_1_006633	deß, der fich bekehret!	dessen, der sich bekehrt!
Gesangbuch1741_1_006634	wie bift du fo milde,	Wie bist du so milde,
Gesangbuch1741_1_006635	wenn man dich begehret!	wenn man dich begehrt!
Gesangbuch1741_1_006636	wie bift du fo gütig im fuchen	wie bist du so gütig im Suchen
Gesangbuch1741_1_006637	der blinden! was wilt du	der Blinden! Was willst du
Gesangbuch1741_1_006638	erft denn feyn, wenn man	erst denn sein, wenn man
Gesangbuch1741_1_006639	dich wird finden?	dich wird finden?
Gesangbuch1741_1_006640	2. Die zunge verftummet	2. Die Zunge verstummt

ID

Gesangbuch1741_1_006641
 Gesangbuch1741_1_006642
 Gesangbuch1741_1_006643
 Gesangbuch1741_1_006644
 Gesangbuch1741_1_006645
 Gesangbuch1741_1_006646
 Gesangbuch1741_1_006647
 Gesangbuch1741_1_006648
 Gesangbuch1741_1_006649
 Gesangbuch1741_1_006650
 Gesangbuch1741_1_006651
 Gesangbuch1741_1_006652
 Gesangbuch1741_1_006653
 Gesangbuch1741_1_006654
 Gesangbuch1741_1_006655
 Gesangbuch1741_1_006656
 Gesangbuch1741_1_006657
 Gesangbuch1741_1_006658
 Gesangbuch1741_1_006659
 Gesangbuch1741_1_006660
 Gesangbuch1741_1_006661
 Gesangbuch1741_1_006662
 Gesangbuch1741_1_006663
 Gesangbuch1741_1_006664
 Gesangbuch1741_1_006665
 Gesangbuch1741_1_006666
 Gesangbuch1741_1_006667
 Gesangbuch1741_1_006668
 Gesangbuch1741_1_006669
 Gesangbuch1741_1_006670
 Gesangbuch1741_1_006671
 Gesangbuch1741_1_006672
 Gesangbuch1741_1_006673
 Gesangbuch1741_1_006674
 Gesangbuch1741_1_006675
 Gesangbuch1741_1_006676
 Gesangbuch1741_1_006677
 Gesangbuch1741_1_006678
 Gesangbuch1741_1_006679
 Gesangbuch1741_1_006680

Diplomatische Transkription

und kan es nicht fagen; fo
 kan es auch niemand in
 chriften vortragen: erf
 fahrung die lehret, vom
 glauben getrieben, was dies
 es bedeute: Dich, JEFu,
 zu lieben.
 3. Dann wann du befu
 cheft die fchmachtende her
 en, fo leucht't uns die wahr
 heit gleich brennenden ker
 en: dann muß fich das eit
 <pb n="99b" src="099.jpg" />
 le der welt von uns trennen,
 wir fangen inwendig für
 lieb an zu brennen.
 4. Ift denn nicht im lei
 den dein herze zerfloffen?
 haft du nicht dein blut wie
 die ftröme vergoffen? daß
 ich nun erlöfet mich GOtt
 kan vertrauen, und ewig
 fein antliz vertraue zu
 fchauen.
 5. Kommt feelen, kommt
 alle, lernt JEFum erkennen:
 beginnet für liebe mit mir zu
 entbrennen: kommt laßt
 uns ihn fuchen mit eifer auf
 erden, damit wir im fuchen
 noch brünftiger werden.
 6. Weil er uns geliebet,
 fo laft uns ihn lieben: fonft
 wird ja die liebe mit liebe
 getrieben: kommt laßt uns
 doch feinem geruche nach
 laufen, und was er gewün
 fchet, das wünfchet mit
 haufen!
 7. O JEFu! du urprung

Normalisierter Text

und kann es nicht sagen; so
 kann es auch niemand in
 Christen vortragen: Erfahrung,
 die lehrt, vom
 Glauben getrieben, was dieses
 bedeutet: Dich, Jesu,
 zu lieben.
 3. Dann, wann du besuchst
 die schmachtenden Herzen,
 so leuchtet uns die Wahrheit
 gleich brennenden Kerzen:
 dann muss sich das Eitle
 <pb n="99b" src="099.jpg" />
 der Welt von uns trennen,
 wir fangen inwendig vor
 Liebe an zu brennen.
 4. Ist denn nicht im Leiden
 dein Herz zerflossen?
 Hast du nicht dein Blut wie
 die Ströme vergossen? Dass
 ich nun erlöst mich Gott
 kann vertrauen und ewig
 sein Antlitz vertraue zu
 schauen.
 5. Kommt, Seelen, kommt
 alle, lernt Jesum erkennen:
 beginnt vor Liebe mit mir zu
 entbrennen: kommt, lasst
 uns ihn suchen mit Eifer auf
 Erden, damit wir im Suchen
 noch brünstiger werden.
 6. Weil er uns geliebt,
 so lasst uns ihn lieben: sonst
 wird ja die Liebe mit Liebe
 getrieben: kommt, lasst uns
 doch seinem Geruch nachlaufen,
 und was er gewünscht, das
 wünscht mit
 Haufen!
 7. O Jesu! Du Ursprung

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006681	der ewigen gnade, du hof	der ewigen Gnade, du Hoffnung
Gesangbuch1741_1_006682	nung der freuden in göttli	der Freuden in göttlichem
Gesangbuch1741_1_006683	chem pfade, du brunnqvell	Pfade, du Brunnquell
Gesangbuch1741_1_006684	der füffe voll himmlifcher	der Süße voll himmlischer
Gesangbuch1741_1_006685	güte, ergözung für feele,	Güte, Ergötzung für Seele,
Gesangbuch1741_1_006686	für geift und gemüthe.	für Geist und Gemüt.
Gesangbuch1741_1_006687	8. O laß mich empfinden	8. O lass mich empfinden
Gesangbuch1741_1_006688	in göttlicher fülle dein herz	in göttlicher Stille dein herzliches
Gesangbuch1741_1_006689	lich umarmen und liebe die	Umarmen und Liebe die
Gesangbuch1741_1_006690	fülle: komm wieder zuge	Fülle: komm wieder zugegen,
Gesangbuch1741_1_006691	gen, damit ich mich fchicke,	damit ich mich schicke,
Gesangbuch1741_1_006692	F noch	F noch
Gesangbuch1741_1_006693	<pb n="100a" src="100.jpg" />	<pb n="100a" src="100.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006694	82 Von der Art, Aemtern und Nahmen Chriffti.	82 Von der Art, Ämtern und Namen Christi.
Gesangbuch1741_1_006695	noch einmal zu fchauen die	einmal zu schauen die
Gesangbuch1741_1_006696	himmlifchen blicke!	himmlischen Blicke!
Gesangbuch1741_1_006697	9. Ich fey wo ich wolle,	9. Ich sei, wo ich wolle,
Gesangbuch1741_1_006698	in orten und landen, fo feufz	in Orten und Landen, so seufze
Gesangbuch1741_1_006699	ich: ach! wär doch mein	ich: ach! Wär doch mein
Gesangbuch1741_1_006700	JEfus vorhanden: wie	Jesus vorhanden: wie
Gesangbuch1741_1_006701	werd ich mich freuen, wenn	werde ich mich freuen, wenn
Gesangbuch1741_1_006702	ich ihn kan finden, wie fe	ich ihn kann finden, wie selig,
Gesangbuch1741_1_006703	lig, wenn ich mich mit ihm	wenn ich mich mit ihm
Gesangbuch1741_1_006704	kan verbinden!	kann verbinden!
Gesangbuch1741_1_006705	10. Komm, trefflichfter Kö	10. Komm, trefflichster König,
Gesangbuch1741_1_006706	nig, komm, heiligs gefetze,	komm, heiliges Gesetz,
Gesangbuch1741_1_006707	du vater unendlicher him	du Vater unendlicher himmlischer
Gesangbuch1741_1_006708	lifcher fchätze! fchein endlich	Schätze! Schein endlich
Gesangbuch1741_1_006709	im herzen noch heller verklä	im Herzen noch heller verklärt,
Gesangbuch1741_1_006710	ret, wie ich dich bishero fo	wie ich dich bisher so
Gesangbuch1741_1_006711	oftmahls begehret!	oftmals begehrt!
Gesangbuch1741_1_006712	11. Dein fchmak ift fo	11. Dein Geschmack ist so
Gesangbuch1741_1_006713	lieblich als etwas zu nen	lieblich als etwas zu nennen,
Gesangbuch1741_1_006714	nen, dein riechen fo trefflich	dein Riechen so trefflich
Gesangbuch1741_1_006715	als ie was zu kennen: das	als je was zu kennen: das
Gesangbuch1741_1_006716	ganze gemüthe fängt an zu	ganze Gemüt fängt an zu
Gesangbuch1741_1_006717	vergehen: die liebe bleibt	vergehen: die Liebe bleibt
Gesangbuch1741_1_006718	einzig im herzen beftehen.	einzig im Herzen bestehen.
Gesangbuch1741_1_006719	12. Du feyft, wo du wol	12. Du seist, wo du wollest,
Gesangbuch1741_1_006720	left, fo folg ich im glauben:	so folge ich im Glauben:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006721	es foll dich nicht himmel	es soll dich nicht Himmel
Gesangbuch1741_1_006722	noch erde mir rauben; Du	noch Erde mir rauben; Du
Gesangbuch1741_1_006723	Von Chrifti Wandel und Predigt	Von Christi Wandel und Predigt
Gesangbuch1741_1_006724	auf Erden.	auf Erden.
Gesangbuch1741_1_006725	80. Mel. 31.	80. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_006726	CHriftus, der wahre	Christus, der wahre
Gesangbuch1741_1_006727	GOTTes Sohn, ge-	Gottes Sohn, gesandt
Gesangbuch1741_1_006728	fandt von dem him-	vom himmlischen
Gesangbuch1741_1_006729	<pb n="100b" src="100.jpg" />	<pb n="100b" src="100.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006730	ehre der menfchen, du krone	Ehre der Menschen, du Krone
Gesangbuch1741_1_006731	der frommen! Ich folge: du	der Frommen! Ich folge: du
Gesangbuch1741_1_006732	haft mir mein herze genom-	hast mir mein Herz genommen.
Gesangbuch1741_1_006733	men.	13. Ihr Bürger des Himmels!
Gesangbuch1741_1_006734	13. Ihr bürger des him-	Kommt alle gezogen,
Gesangbuch1741_1_006735	mels! kommt alle gezogen,	macht höher die Tore, reißt
Gesangbuch1741_1_006736	macht höher die thore, reißt	nieder die Bogen: Triumph!
Gesangbuch1741_1_006737	nieder die bogen: Triumph!	Unser Herr hat das Reich
Gesangbuch1741_1_006738	unfer HErr hat das reich	eingenommen: O Jesu,
Gesangbuch1741_1_006739	eingenommen: O JEFu,	du König, willkommen, will-
Gesangbuch1741_1_006740	du König, willkommen, will-	kommen!
Gesangbuch1741_1_006741	kommen!	14. O König der Kräfte!
Gesangbuch1741_1_006742	14. O König der kräfte!	O König der Ehren! Nun
Gesangbuch1741_1_006743	O König der ehren! Nun	wird sich dein Siegen und
Gesangbuch1741_1_006744	wird fich dein fiegen und	Herrschen vermehren: nun
Gesangbuch1741_1_006745	herrfchen vermehren: nun	bleiben die Sünden zurück
Gesangbuch1741_1_006746	bleiben die fünden zurück	und vergeben, nun öffnet
Gesangbuch1741_1_006747	und vergeben, nun öfnet	das Vaterland selbst das
Gesangbuch1741_1_006748	das vaterland felbften das	Leben.
Gesangbuch1741_1_006749	leben.	15. Wie werden die Chöre
Gesangbuch1741_1_006750	15. Wie werden die chöre	des Himmels dich preisen!
Gesangbuch1741_1_006751	des himmels dich preifen!	Was wird man dir Dankes
Gesangbuch1741_1_006752	was wird man dir dankens	und Rühmens erweisen!
Gesangbuch1741_1_006753	und rühmens erweisen!	Denn Jesus erfreut nun die
Gesangbuch1741_1_006754	denn JEFus erfreut nun die	Erde hienieden und macht
Gesangbuch1741_1_006755	erde hienieden, und macht	mit dem Vater den ewigen
Gesangbuch1741_1_006756	mit dem vater den ewigen	Frieden.
Gesangbuch1741_1_006757	frieden.	Thron, ist hier auf Erden
Gesangbuch1741_1_006758	lischen thron, ift hie auf er-	erschieden, uns armen
Gesangbuch1741_1_006759	den erfchienen, uns armen	Menschen zu dienen.
Gesangbuch1741_1_006760	menfchen zu dienen.	2. Seine Lehre war ein rechter

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_006761	2. Seine Lehr war ein rech-	
Gesangbuch1741_1_006762	ter	
Gesangbuch1741_1_006763	<pb n="101a" src="101.jpg" />	<pb n="101a" src="101.jpg" />
Gesangbuch1741_1_006764	Von Christi Wandel. 83	Von Christi Wandel. 83
Gesangbuch1741_1_006765	ter Grund, damit verwarf er	Grund, damit verwarf er
Gesangbuch1741_1_006766	Menschenfund, und zeigt	Menschenfund und zeigt
Gesangbuch1741_1_006767	darinnen klärlich an, welches	darinnen klärlich an, welches
Gesangbuch1741_1_006768	da ist die rechtschaffne Bahn:	da ist die rechtschaffene Bahn:
Gesangbuch1741_1_006769	3. Sprach: Ich bin der	3. Sprach: Ich bin der
Gesangbuch1741_1_006770	Weg, die Wahrheit: wer be-	Weg, die Wahrheit: wer begehrt
Gesangbuch1741_1_006771	gehrt zu Gottes Klarheit,	zu Gottes Klarheit,
Gesangbuch1741_1_006772	der Folge mir hier richtig nach,	der Folge mir hier richtig nach,
Gesangbuch1741_1_006773	er entgeht allem Ungemach.	er entgeht allem Ungemach.
Gesangbuch1741_1_006774	4. Er trug sein Kreuz in	4. Er trug sein Kreuz in
Gesangbuch1741_1_006775	Niedrigkeit, und duldet groß	Niedrigkeit und duldet große
Gesangbuch1741_1_006776	Undankbarkeit: er sucht der	Undankbarkeit: er sucht der
Gesangbuch1741_1_006777	Menschen Besserung, litt darü-	Menschen Besserung, litt darüber
Gesangbuch1741_1_006778	ber Schmach und Lästerung.	Schmach und Lästerung.
Gesangbuch1741_1_006779	5. Zuletzt litt er die größte	5. Zuletzt litt er die größte
Gesangbuch1741_1_006780	Noth, da er von dieser Welt	Not, da er von dieser Welt
Gesangbuch1741_1_006781	zu Gott zu seinem Vater ge-	zu Gott zu seinem Vater gehen
Gesangbuch1741_1_006782	hen wolt, und uns verdienen	wollte und uns verdienen
Gesangbuch1741_1_006783	feine Huld.	seine Huld.
Gesangbuch1741_1_006784	6. Er setzt ihm für die herr-	6. Er setzte ihm für die Herrlichkeit,
Gesangbuch1741_1_006785	lichkeit, die Freud und Wonn	die Freud und Wonne
Gesangbuch1741_1_006786	in Ewigkeit, litt am Kreuz den	in Ewigkeit, litt am Kreuz den
Gesangbuch1741_1_006787	Tod williglich, drüb'r ward er	Tod williglich, darüber ward er
Gesangbuch1741_1_006788	auch gekrönt herrlich.	auch gekrönt herrlich.
Gesangbuch1741_1_006789	7. Betracht'n wir all zu	7. Betrachten wir all zu
Gesangbuch1741_1_006790	dieser Zeit des Herrn große	dieser Zeit des Herrn große
Gesangbuch1741_1_006791	Müh und Arbeit: laßt uns al-	Müh und Arbeit: lasst uns allen
Gesangbuch1741_1_006792	len Fleiß wenden an, und rich-	Fleiß wenden an und richtig
Gesangbuch1741_1_006793	tig gehn auf seiner Bahn.	gehen auf seiner Bahn.
Gesangbuch1741_1_006794	8. Er spricht selbst: wer	8. Er spricht selbst: wer
Gesangbuch1741_1_006795	mir folgen will, der trag sein	mir folgen will, der trage sein
Gesangbuch1741_1_006796	Kreuz nach mein'm Beypiel,	Kreuz nach meinem Beispiel,
Gesangbuch1741_1_006797	brech seinen Muth und eig-	breche seinen Mut und eigenen
Gesangbuch1741_1_006798	nen will, halt sich nach mei-	Willen, halte sich nach meinem
Gesangbuch1741_1_006799	nem Wort ganz still.	Wort ganz still.
Gesangbuch1741_1_006800	9. Hilf, Herr, tragen das	9. Hilf, Herr, tragen das

ID

Gesangbuch1741_1_006801
 Gesangbuch1741_1_006802
 Gesangbuch1741_1_006803
 Gesangbuch1741_1_006804
 Gesangbuch1741_1_006805
 Gesangbuch1741_1_006806
 Gesangbuch1741_1_006807
 Gesangbuch1741_1_006808
 Gesangbuch1741_1_006809
 Gesangbuch1741_1_006810
 Gesangbuch1741_1_006811
 Gesangbuch1741_1_006812
 Gesangbuch1741_1_006813
 Gesangbuch1741_1_006814
 Gesangbuch1741_1_006815
 Gesangbuch1741_1_006816
 Gesangbuch1741_1_006817
 Gesangbuch1741_1_006818
 Gesangbuch1741_1_006819
 Gesangbuch1741_1_006820
 Gesangbuch1741_1_006821
 Gesangbuch1741_1_006822
 Gesangbuch1741_1_006823
 Gesangbuch1741_1_006824
 Gesangbuch1741_1_006825
 Gesangbuch1741_1_006826
 Gesangbuch1741_1_006827
 Gesangbuch1741_1_006828
 Gesangbuch1741_1_006829
 Gesangbuch1741_1_006830
 Gesangbuch1741_1_006831
 Gesangbuch1741_1_006832
 Gesangbuch1741_1_006833
 Gesangbuch1741_1_006834
 Gesangbuch1741_1_006835
 Gesangbuch1741_1_006836
 Gesangbuch1741_1_006837
 Gesangbuch1741_1_006838
 Gesangbuch1741_1_006839
 Gesangbuch1741_1_006840

Diplomatische Transkription

creuz und joch, daß wir dir
 mögen folgen nach: worinn
 <pb n="101b" src="101.jpg" />
 wir schwach und blöde feyn,
 das erfatt mit dem leiden
 dein.
 10. O ftärk uns hie mit
 deiner kraft, auf daß keiner
 nicht werd zaghafft, dir
 nachzufolgen allezeit, bis
 wir kommen zur feligkeit.
 81.
 ZU lob dem HERren
 JEFu Chrifit wollen
 wir iezt fingen, der
 uns zu troft gebohren ift:
 laft unfre ftimm mit freuden
 erklingen.
 2. Er ift das allerfrömmste
 kinde: feines gleichen man
 nicht findet: gefchmückt mit
 göttlichen gaben: niemand
 kan ihn gnung preifen und
 loben.
 3. Er ift das zartefte fprößlein,
 das schön edle zweiglein,
 von dauids ftamm entfproffen
 fein, das liebliche wohlriechende
 blümlein.
 4. Er ift ganz rein von aller
 Sünd, ein hochgeborenes
 kind, voll aller gnaden und
 wahrheit, zu GOTTes willen
 tüchtig und bereit.
 5. Des HERren Geift hat
 auf ihm feine ruh: drum
 wuchs er und nahm zu an
 gnade, tugend und weisheit,
 übt fich allzeit in der gottfeligkeit.

Normalisierter Text

Kreuz und Joch, dass wir dir
 mögen folgen nach: worin
 <pb n="101b" src="101.jpg" />
 wir schwach und blöde sein,
 das erstatte mit dem Leiden
 dein.
 10. O stärke uns hier mit
 deiner Kraft, auf dass keiner
 nicht werde zaghafft, dir
 nachzufolgen allezeit, bis
 wir kommen zur Seligkeit.
 81.
 Zu Lob dem Herrn
 Jesu Christ wollen
 wir jetzt singen, der
 uns zu Trost geboren ist:
 lasst unsre Stimm mit Freuden
 erklingen.
 2. Er ist das allerfrömmste
 Kind: seinesgleichen man
 nicht findet: geschmückt mit
 göttlichen Gaben: niemand
 kann ihn genug preisen und
 loben.
 3. Er ist das zarteste Sprösslein,
 das schön edle Zweiglein,
 von Davids Stamm entsprossen
 sein, das liebliche
 wohlriechende Blümlein.
 4. Er ist ganz rein von aller
 Sünd, ein hochgeborenes
 Kind, voll aller Gnaden und
 Wahrheit, zu Gottes Willen
 tüchtig und bereit.
 5. Des Herrn Geist hat
 auf ihm seine Ruh: drum
 wuchs er und nahm zu an
 Gnade, Tugend und Weisheit,
 übt sich allzeit in der Gottseligkeit.
 F 2 6. Vor

ID

Gesangbuch1741_1_006841
 Gesangbuch1741_1_006842
 Gesangbuch1741_1_006843
 Gesangbuch1741_1_006844
 Gesangbuch1741_1_006845
 Gesangbuch1741_1_006846
 Gesangbuch1741_1_006847
 Gesangbuch1741_1_006848
 Gesangbuch1741_1_006849
 Gesangbuch1741_1_006850
 Gesangbuch1741_1_006851
 Gesangbuch1741_1_006852
 Gesangbuch1741_1_006853
 Gesangbuch1741_1_006854
 Gesangbuch1741_1_006855
 Gesangbuch1741_1_006856
 Gesangbuch1741_1_006857
 Gesangbuch1741_1_006858
 Gesangbuch1741_1_006859
 Gesangbuch1741_1_006860
 Gesangbuch1741_1_006861
 Gesangbuch1741_1_006862
 Gesangbuch1741_1_006863
 Gesangbuch1741_1_006864
 Gesangbuch1741_1_006865
 Gesangbuch1741_1_006866
 Gesangbuch1741_1_006867
 Gesangbuch1741_1_006868
 Gesangbuch1741_1_006869
 Gesangbuch1741_1_006870
 Gesangbuch1741_1_006871
 Gesangbuch1741_1_006872
 Gesangbuch1741_1_006873
 Gesangbuch1741_1_006874
 Gesangbuch1741_1_006875
 Gesangbuch1741_1_006876
 Gesangbuch1741_1_006877
 Gesangbuch1741_1_006878
 Gesangbuch1741_1_006879
 Gesangbuch1741_1_006880

Diplomatische Transkription

F 2 6. Für
 <pb n="102a" src="102.jpg" />
 84 Von Christi Wandel.
 6. Für allem er gehorfam
 war, und GOtt ergeben gar,
 leift auch den eltern feine
 pflicht dar, lebt ohn tadel
 für aller menfchen fchaar.
 7. Er war fleißig im GOt-
 tesdienft, und trug fonder-
 lich gunft zu treuen lehrern
 und dienern, fein luft war
 tag und nacht zum wort des
 HErrn.
 8. Ganz ftill, züchtig und
 demüthig, in worten wahr-
 haftig, im leben rechtſchaffen
 und fromm; gerechtigkeit
 war fein nahm und reich-
 thum.
 9. Man hört kein närrifch
 wort von ihm, kam ihm auch
 keins in finn; trieb kein
 leichtfertig ſpiel noch fcherz:
 fo gar rein war fein junges
 edles herz.
 10. Mit gedanken, wort
 und werken half er das gut
 ftärken; und was er andre
 folt lehren, das thät er mit
 der that felbft bewähren.
 11. Ob ihm gleich jemand
 unrecht that, doch er fich
 nicht rächet: kein rachgier
 noch zornige ftimm, auch
 kein hoffart, noch muthwill
 war bey ihm.
 <pb n="102b" src="102.jpg" />
 12. Für müßiggang und
 eitelkeit hütet er fich allezeit:

Normalisierter Text

<pb n="102a" src="102.jpg" />
 84 Von Christi Wandel.
 allem er gehorsam
 war und Gott ergeben gar,
 leistet auch den Eltern seine
 Pflicht dar, lebt ohn Tadel
 vor aller Menschen Schar.
 7. Er war fleißig im Gottesdienst
 und trug sonderlich
 Gunst zu treuen Lehrern
 und Dienern, seine Lust war
 Tag und Nacht zum Wort des
 Herrn.
 8. Ganz still, züchtig und
 demütig, in Worten wahrhaftig,
 im Leben rechtschaffen
 und fromm; Gerechtigkeit
 war sein Name und Reichtum.
 9. Man hört kein närrisches
 Wort von ihm, kam ihm auch
 keins in Sinn; trieb kein
 leichtfertiges Spiel noch Scherz:
 so gar rein war sein junges
 edles Herz.
 10. Mit Gedanken, Wort
 und Werken half er das Gute
 stärken; und was er andere
 sollte lehren, das tat er mit
 der Tat selbst bewähren.
 11. Ob ihm gleich jemand
 Unrecht tat, doch er sich
 nicht rächte: kein Rachgier
 noch zornige Stimm, auch
 kein Hoffart noch Mutwill
 war bei ihm.
 <pb n="102b" src="102.jpg" />
 12. Vor Müßiggang und
 Eitelkeit hütete er sich allezeit:

ID

Gesangbuch1741_1_006881
 Gesangbuch1741_1_006882
 Gesangbuch1741_1_006883
 Gesangbuch1741_1_006884
 Gesangbuch1741_1_006885
 Gesangbuch1741_1_006886
 Gesangbuch1741_1_006887
 Gesangbuch1741_1_006888
 Gesangbuch1741_1_006889
 Gesangbuch1741_1_006890
 Gesangbuch1741_1_006891
 Gesangbuch1741_1_006892
 Gesangbuch1741_1_006893
 Gesangbuch1741_1_006894
 Gesangbuch1741_1_006895
 Gesangbuch1741_1_006896
 Gesangbuch1741_1_006897
 Gesangbuch1741_1_006898
 Gesangbuch1741_1_006899
 Gesangbuch1741_1_006900
 Gesangbuch1741_1_006901
 Gesangbuch1741_1_006902
 Gesangbuch1741_1_006903
 Gesangbuch1741_1_006904
 Gesangbuch1741_1_006905
 Gesangbuch1741_1_006906
 Gesangbuch1741_1_006907
 Gesangbuch1741_1_006908
 Gesangbuch1741_1_006909
 Gesangbuch1741_1_006910
 Gesangbuch1741_1_006911
 Gesangbuch1741_1_006912
 Gesangbuch1741_1_006913
 Gesangbuch1741_1_006914
 Gesangbuch1741_1_006915
 Gesangbuch1741_1_006916
 Gesangbuch1741_1_006917
 Gesangbuch1741_1_006918
 Gesangbuch1741_1_006919
 Gesangbuch1741_1_006920

Diplomatische Transkription

hielt sich von böfer g'fell
 fchaft rein; mied ärgerniß
 und allen böfen fchein.
 13. Zu frommen leuten
 hielt er sich, welche aufrich
 tiglich GOtt liebten, und
 von herzen rein ihm dien
 ten, mit recht gläubiger
 gemein.
 14. Also leuchtet feine ju
 gend, voll göttlicher tugend
 als ein glanz der gerechtig
 keit, in aller unſchuld, würd
 und heiligkeit.
 15. Darum er auch GOtt
 wohlgefiel: der ſchenkt ihm
 gaben viel, die aus ihm, als
 dem heylbrunnen, ftets
 fließen in die herzen der
 frommen.
 16. Du edles kindlein JE
 ſu Chrift, der du unfer troft
 biſt, wollt uns kindern de
 nen geiſt ſchenken, und un
 fer herz nach deinem willen
 lenken.
 17. Daß wir die zeit un
 frer jugend zubringen mit
 tugend, und also folgen de
 nem beyſpiel, verbringen
 was dein lieber Vater will.
 Von
 <pb n="103a" src="103.jpg" />
 Von der Taufe Chrifti. 85
 Von der Taufe Chrifti.
 82. Mel. 56.
 CHrift unfer HErr, zum
 Jordan kam, nach fe
 nes Vaters willen,
 von ſanct Johannis die tau

Normalisierter Text

hielt sich von böser Gesellschaft
 rein; mied Ärgernis
 und allen bösen Schein.
 13. Zu frommen Leuten
 hielt er sich, welche aufrichtig
 Gott liebten und
 von Herzen rein ihm dienten,
 mit recht gläubiger
 Gemeinde.
 14. Also leuchtet seine Jugend,
 voll göttlicher Tugend
 als ein Glanz der Gerechtigkeit,
 in aller Unschuld, Würde
 und Heiligkeit.
 15. Darum er auch Gott
 wohlgefiel: der schenkt ihm
 Gaben viel, die aus ihm, als
 dem Heilbrunnen, stets
 fließen in die Herzen der
 Frommen.
 16. Du edles Kindlein Jesu
 Christ, der du unser Trost
 bist, wolltest uns Kindern deinen
 Geist schenken und unser
 Herz nach deinem Willen
 lenken.
 17. Dass wir die Zeit unsrer
 Jugend zubringen mit
 Tugend und also folgen deinem
 Beispiel, verbringen
 was dein lieber Vater will.
 Von
 <pb n="103a" src="103.jpg" />
 Von der Taufe Christi. 85
 Von der Taufe Christi.
 82. Mel. 56.
 Christ, unser Herr, zum
 Jordan kam, nach seines
 Vaters Willen,
 von Sankt Johannis die Taufe

ID

Gesangbuch1741_1_006921
 Gesangbuch1741_1_006922
 Gesangbuch1741_1_006923
 Gesangbuch1741_1_006924
 Gesangbuch1741_1_006925
 Gesangbuch1741_1_006926
 Gesangbuch1741_1_006927
 Gesangbuch1741_1_006928
 Gesangbuch1741_1_006929
 Gesangbuch1741_1_006930
 Gesangbuch1741_1_006931
 Gesangbuch1741_1_006932
 Gesangbuch1741_1_006933
 Gesangbuch1741_1_006934
 Gesangbuch1741_1_006935
 Gesangbuch1741_1_006936
 Gesangbuch1741_1_006937
 Gesangbuch1741_1_006938
 Gesangbuch1741_1_006939
 Gesangbuch1741_1_006940
 Gesangbuch1741_1_006941
 Gesangbuch1741_1_006942
 Gesangbuch1741_1_006943
 Gesangbuch1741_1_006944
 Gesangbuch1741_1_006945
 Gesangbuch1741_1_006946
 Gesangbuch1741_1_006947
 Gesangbuch1741_1_006948
 Gesangbuch1741_1_006949
 Gesangbuch1741_1_006950
 Gesangbuch1741_1_006951
 Gesangbuch1741_1_006952
 Gesangbuch1741_1_006953
 Gesangbuch1741_1_006954
 Gesangbuch1741_1_006955
 Gesangbuch1741_1_006956
 Gesangbuch1741_1_006957
 Gesangbuch1741_1_006958
 Gesangbuch1741_1_006959
 Gesangbuch1741_1_006960

Diplomatische Transkription

fe nahm, fein werk und amt
 zu erfüllen: da wolt er flif-
 ten uns ein bad, zu waschen
 uns von fünden, erfäufen
 auch den bitteren tod, durch
 fein felbt blut und wunden:
 es galt ein neues leben.
 2. So hört und merket
 alle wohl, was GOtt felbt
 heißt die taufe, und was ein
 chrifte gläuben foll, zu mei-
 den kezerhaufe. GOtt
 fpricht und will, das waffer
 fey: doch nicht allein fchlecht
 waffer; fein heiligs wort ift
 auch dabey mit reichem geift
 ohn maßen: Der ift allhier
 der täufer.
 3. Solchs hat er uns be-
 wiefen klar, mit bildern und
 mit worten! des Vaters
 ftimme man offenbar dafelbt
 im Jordan hörte. Er fprach:
 das ift mein lieber Sohn,
 an dem ich hab gefallen, den
 will ich euch befohlen han,
 daß ihr ihn höret alle, und
 folget feiner lehre.
 4. Auch GOttes Sohn hie
 felber fteht in feiner zarten
 <pb n="103b" src="103.jpg" />
 menfchheit: der heilige Geift
 hernieder fährt, in tauben-
 bild verkleidet: daß wir
 nicht follten zweifeln dran,
 wenn wir getauft werden
 all drey in ein'm getauft
 han, damit bey uns auf er-
 den zu wohnen fich bege-
 ben.

Normalisierter Text

nahm, sein Werk und Amt
 zu erfüllen: da wollte er stiften
 uns ein Bad, zu waschen
 uns von Sünden, ersäufen
 auch den bitteren Tod, durch
 sein selbst Blut und Wunden:
 es galt ein neues Leben.
 2. So hört und merket
 alle wohl, was Gott selbst
 heißt die Taufe und was ein
 Christ glauben soll, zu meiden
 Ketzerhaufe. Gott
 spricht und will, das Wasser
 sei: doch nicht allein schlecht
 Wasser; sein heiliges Wort ist
 auch dabei mit reichem Geist
 ohn Maßen: Der ist allhier
 der Täufer.
 3. Solches hat er uns bewiesen
 klar, mit Bildern und
 mit Worten! Des Vaters
 Stimme man offenbar daselbst
 im Jordan hörte. Er sprach:
 Das ist mein lieber Sohn,
 an dem ich hab Gefallen, den
 will ich euch befohlen haben,
 dass ihr ihn höret alle und
 folget seiner Lehre.
 4. Auch Gottes Sohn hier
 selber steht in seiner zarten
 <pb n="103b" src="103.jpg" />
 Menschheit: der heilige Geist
 hernieder fährt, in Taubenbild
 verkleidet: dass wir
 nicht sollen zweifeln dran,
 wenn wir getauft werden
 all drei in einem getauft
 haben, damit bei uns auf Erden
 zu wohnen sich begeben.
 5. Seinen Jüngern heißt

ID

Gesangbuch1741_1_006961
 Gesangbuch1741_1_006962
 Gesangbuch1741_1_006963
 Gesangbuch1741_1_006964
 Gesangbuch1741_1_006965
 Gesangbuch1741_1_006966
 Gesangbuch1741_1_006967
 Gesangbuch1741_1_006968
 Gesangbuch1741_1_006969
 Gesangbuch1741_1_006970
 Gesangbuch1741_1_006971
 Gesangbuch1741_1_006972
 Gesangbuch1741_1_006973
 Gesangbuch1741_1_006974
 Gesangbuch1741_1_006975
 Gesangbuch1741_1_006976
 Gesangbuch1741_1_006977
 Gesangbuch1741_1_006978
 Gesangbuch1741_1_006979
 Gesangbuch1741_1_006980
 Gesangbuch1741_1_006981
 Gesangbuch1741_1_006982
 Gesangbuch1741_1_006983
 Gesangbuch1741_1_006984
 Gesangbuch1741_1_006985
 Gesangbuch1741_1_006986
 Gesangbuch1741_1_006987
 Gesangbuch1741_1_006988
 Gesangbuch1741_1_006989
 Gesangbuch1741_1_006990
 Gesangbuch1741_1_006991
 Gesangbuch1741_1_006992
 Gesangbuch1741_1_006993
 Gesangbuch1741_1_006994
 Gesangbuch1741_1_006995
 Gesangbuch1741_1_006996
 Gesangbuch1741_1_006997
 Gesangbuch1741_1_006998
 Gesangbuch1741_1_006999
 Gesangbuch1741_1_007000

Diplomatische Transkription

5. Sein'n jüngern heißt
 der HErr Christ: geht hin
 all' welt zu lehren, daß sie
 verlohren in lünden ist, sich
 foll zur buße kehren. Wer
 gläubet und sich taufen läßt,
 foll dadurch felig werden,
 ein neu-gebohrner menſch
 er heißt, der nicht mehr dür-
 fe lterben, das himmelreich
 foll erben.

6. Wer nicht gläubt diefer
 groffen gnad, der bleibt in
 feinen lünden, und ist ver-
 dammt zum ew'gen todt, tief
 in der höllen gründen.
 Nichts hilft fein' eigen heis-
 ligkeit, all fein thun ist ver-
 lohren: die erbünd machts
 zur nichtigkeit, darinn er ist
 gebohren; vermag ihm
 felbft nicht helfen.

7. Das aug allein das
 waffer fieht, wie menſchen
 waffer gießen: der glaub im
 geift die kraft verfteht des
 blutes JEfu Chrifti, und ist
 F 3 vor

<pb n="104a" src="104.jpg" />
 86 Vom lezten Teltament und
 vor ihm ein rothe fluth, von
 Chrifti blut gefärbet, die al-
 len ſchaden heilen thut von
 Adam her geerbet, auch von
 uns felbft begangen.

83.
 Bey der taufe.
 Mel. 28.
 Schöpfer der natur und
 der creatur, höre die-

Normalisierter Text

der Herr Christ: geht hin,
 all Welt zu lehren, dass sie
 verloren in Sünden ist, sich
 soll zur Buße kehren. Wer
 glaubt und sich taufen lässt,
 soll dadurch selig werden,
 ein neugeborener Mensch
 er heißt, der nicht mehr dürfe
 sterben, das Himmelreich
 soll erben.

6. Wer nicht glaubt dieser
 großen Gnad, der bleibt in
 seinen Sünden und ist verdammt
 zum ewigen Tod, tief
 in der Höllen Gründen.
 Nichts hilft seine eigene Heilig-
 keit, all sein Tun ist verloren:
 die Erbsünd macht es
 zur Nichtigkeit, darinnen er ist
 geboren; vermag ihm
 selbst nicht helfen.

7. Das Aug allein das
 Wasser sieht, wie Menschen
 Wasser gießen: der Glaube im
 Geist die Kraft versteht des
 Blutes Jesu Christi, und ist
 F 3 vor

<pb n="104a" src="104.jpg" />
 86 Vom letzten Testament und
 ihm eine rote Flut, von
 Christi Blut gefärbt, die allen
 Schaden heilen tut von
 Adam her geerbt, auch von
 uns selbst begangen.

83.
 Bei der Taufe.
 Mel. 28.
 Schöpfer der Natur und
 der Kreatur, höre dieser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007001	fer feele Ichreyen:	Seele Schreien:
Gesangbuch1741_1_007002	zeug ach zeuge fie von neuen:	zeuge, ach, zeuge sie von Neuem:
Gesangbuch1741_1_007003	Vom letzten Teftament und Abend-	Vom letzten Testament und Abendmahl
Gesangbuch1741_1_007004	mahl Chrifti.	Christi.
Gesangbuch1741_1_007005	84. Mel. 35.	84. Mel. 35.
Gesangbuch1741_1_007006	AUF, auf, es ift gefche-	Auf, auf, es ist geschehen,
Gesangbuch1741_1_007007	hen, ich hab ihn an-	ich hab ihn angesehen:
Gesangbuch1741_1_007008	gesehen: er hat fich	er hat sich
Gesangbuch1741_1_007009	eingefunden, und fich mit	eingefunden und sich mit
Gesangbuch1741_1_007010	mir verbunden.	mir verbunden.
Gesangbuch1741_1_007011	2. Er hat mich armen	2. Er hat mich armen
Gesangbuch1741_1_007012	kranken bey feligen gedan-	Kranken bei seligen Gedanken
Gesangbuch1741_1_007013	ken zu feinem tifch geleitet,	zu seinem Tisch geleitet
Gesangbuch1741_1_007014	und theure koft bereitet.	und teure Kost bereitet.
Gesangbuch1741_1_007015	3. Wie dank ichs Chrifti	3. Wie dank ichs Christi
Gesangbuch1741_1_007016	liebe, die aus dem treufften	Liebe, die aus dem treuesten
Gesangbuch1741_1_007017	triebe fich, um mich zu erhe-	Triebe sich, um mich zu erheben,
Gesangbuch1741_1_007018	ben, ins niedrige gegeben!	ins Niedrige gegeben!
Gesangbuch1741_1_007019	4. Wie dank ichs feinem	4. Wie dank ichs seinem
Gesangbuch1741_1_007020	herzen, das fo viel herbe	Herzen, das so viel herbe
Gesangbuch1741_1_007021	fchmerzen für mich, der fie	Schmerzen für mich, der sie
Gesangbuch1741_1_007022	<pb n="104b" src="104.jpg" />	<pb n="104b" src="104.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007023	hier ift wafferbad, Schöpfer	Hier ist Wasserbad, Schöpfer
Gesangbuch1741_1_007024	groß von that.	groß von Tat.
Gesangbuch1741_1_007025	2. Weisheit aus der höh,	2. Weisheit aus der Höh,
Gesangbuch1741_1_007026	fchaffe, daß man feh, wie du	schaffe, dass man seh, wie du
Gesangbuch1741_1_007027	gerne bey den leuten deine	gerne bei den Leuten deine
Gesangbuch1741_1_007028	lagerfatt bereiten, und nach	Lagerstatt bereiten und nach
Gesangbuch1741_1_007029	deinem bild fie erwecken	deinem Bild sie erwecken
Gesangbuch1741_1_007030	wilt.	willst.
Gesangbuch1741_1_007031	3. Geift der ewigkeit, ma-	3. Geist der Ewigkeit, mache
Gesangbuch1741_1_007032	che fie bereit, daß fie nicht	sie bereit, dass sie nicht
Gesangbuch1741_1_007033	ihr pfund vergrabe, o du	ihr Pfund vergraben, o du
Gesangbuch1741_1_007034	edle GOttes gabe: geuß	edle Gottes Gabe: gieß
Gesangbuch1741_1_007035	auf diefes haus deine ga-	auf dieses Haus deine Gaben
Gesangbuch1741_1_007036	ben aus.	aus.
Gesangbuch1741_1_007037	verfchuldet, aus lauter lieb	verschuldet, aus lauter Liebe
Gesangbuch1741_1_007038	erduldet!	erduldet!
Gesangbuch1741_1_007039	5. Wie dank ichs feinem	5. Wie dank ichs seinem
Gesangbuch1741_1_007040	leiden, dem urprung meiner	Leiden, dem Ursprung meiner

ID

Gesangbuch1741_1_007041
 Gesangbuch1741_1_007042
 Gesangbuch1741_1_007043
 Gesangbuch1741_1_007044
 Gesangbuch1741_1_007045
 Gesangbuch1741_1_007046
 Gesangbuch1741_1_007047
 Gesangbuch1741_1_007048
 Gesangbuch1741_1_007049
 Gesangbuch1741_1_007050
 Gesangbuch1741_1_007051
 Gesangbuch1741_1_007052
 Gesangbuch1741_1_007053
 Gesangbuch1741_1_007054
 Gesangbuch1741_1_007055
 Gesangbuch1741_1_007056
 Gesangbuch1741_1_007057
 Gesangbuch1741_1_007058
 Gesangbuch1741_1_007059
 Gesangbuch1741_1_007060
 Gesangbuch1741_1_007061
 Gesangbuch1741_1_007062
 Gesangbuch1741_1_007063
 Gesangbuch1741_1_007064
 Gesangbuch1741_1_007065
 Gesangbuch1741_1_007066
 Gesangbuch1741_1_007067
 Gesangbuch1741_1_007068
 Gesangbuch1741_1_007069
 Gesangbuch1741_1_007070
 Gesangbuch1741_1_007071
 Gesangbuch1741_1_007072
 Gesangbuch1741_1_007073
 Gesangbuch1741_1_007074
 Gesangbuch1741_1_007075
 Gesangbuch1741_1_007076
 Gesangbuch1741_1_007077
 Gesangbuch1741_1_007078
 Gesangbuch1741_1_007079
 Gesangbuch1741_1_007080

Diplomatische Transkription

freuden! wie dank ichs fei-
 nem ftählen und heiß-ver-
 goßnen thränen!
 6. Wie dank ichs feinem
 dürften, da ihm, dem lebens-
 fürften, die zung am gaumen
 klebte, und mich die kraft be-
 lebte!
 7. Wie dank ichs feinem
 fterben, es hilft mir vom
 verderben: fein leztes
 angftgethöne klingt meinen
 ohren fchöne.
 8. Die fahrt ans grabes-
 fchwelle,
 <pb n="105a" src="105.jpg" />
 Abendmahl Chrifti. 87
 fchwelle, und zu der thür der
 hölle, bewahrt mich vor den
 fchlünden, die nimmer zu er-
 gründen.
 9. Du herz-vertraute Lie-
 be, entzünde meine triebe,
 daß fie, ganz ohn entblöden,
 von deiner tugend reden.
 10. Laß deinen tod und
 fterben, dein ritterlichs er-
 werben, der hart-gebundnen
 feelen, mich öffentlich er-
 zehlen.
 11. Und bey dem liebes-
 mahle gieb, daß ich dir be-
 zahle die felige gelübde, dar-
 inn dein volk lich übte.
 12. Es werd an mir gefe-
 hen dein tod und auferfte-
 hen, dein kampf und über-
 winden, dein fuchen und dein
 finden.
 85. Mel. 57.

Normalisierter Text

Freuden! Wie dank ichs seinen
 Stöhnen und heiß vergossenen
 Tränen!
 6. Wie dank ichs seinem
 Dürsten, da ihm, dem Lebensfürsten,
 die Zung am Gaumen
 klebte und mich die Kraft belebte!
 7. Wie dank ichs seinem
 Sterben, es hilft mir vom
 Verderben: sein letztes
 Angstgetöne klingt meinen
 Ohren schön.
 8. Die Fahrt ans Grabes-
 Schwelle,
 <pb n="105a" src="105.jpg" />
 Abendmahl Christi. 87
 und zu der Tür der
 Hölle, bewahrt mich vor den
 Schlünden, die nimmer zu ergründen.
 9. Du herzvertraute Liebe,
 entzünde meine Triebe,
 dass sie, ganz ohn Entblöden,
 von deiner Tugend reden.
 10. Lass deinen Tod und
 Sterben, dein ritterliches Erwerben,
 der hart gebundenen
 Seelen, mich öffentlich erzählen.
 11. Und bei dem Liebesmahle
 gib, dass ich dir bezahle
 die seligen Gelübde, darinnen
 dein Volk sich übte.
 12. Es werde an mir gesehen
 dein Tod und Auferstehen,
 dein Kampf und Überwinden,
 dein Suchen und dein
 Finden.
 85. Mel. 57.
 Auf, Seele, sei gerüstet,
 dein Heiland, Jesus

ID

Gesangbuch1741_1_007081
 Gesangbuch1741_1_007082
 Gesangbuch1741_1_007083
 Gesangbuch1741_1_007084
 Gesangbuch1741_1_007085
 Gesangbuch1741_1_007086
 Gesangbuch1741_1_007087
 Gesangbuch1741_1_007088
 Gesangbuch1741_1_007089
 Gesangbuch1741_1_007090
 Gesangbuch1741_1_007091
 Gesangbuch1741_1_007092
 Gesangbuch1741_1_007093
 Gesangbuch1741_1_007094
 Gesangbuch1741_1_007095
 Gesangbuch1741_1_007096
 Gesangbuch1741_1_007097
 Gesangbuch1741_1_007098
 Gesangbuch1741_1_007099
 Gesangbuch1741_1_007100
 Gesangbuch1741_1_007101
 Gesangbuch1741_1_007102
 Gesangbuch1741_1_007103
 Gesangbuch1741_1_007104
 Gesangbuch1741_1_007105
 Gesangbuch1741_1_007106
 Gesangbuch1741_1_007107
 Gesangbuch1741_1_007108
 Gesangbuch1741_1_007109
 Gesangbuch1741_1_007110
 Gesangbuch1741_1_007111
 Gesangbuch1741_1_007112
 Gesangbuch1741_1_007113
 Gesangbuch1741_1_007114
 Gesangbuch1741_1_007115
 Gesangbuch1741_1_007116
 Gesangbuch1741_1_007117
 Gesangbuch1741_1_007118
 Gesangbuch1741_1_007119
 Gesangbuch1741_1_007120

Diplomatische Transkription

AUF, feele, fey gerüft,
 dein Heyland, JEſ
 ſus Chriſt brennt vor
 verlangen; ſein herze feh
 net ſich noch vor dem leiden,
 dich recht zu umfagen.
 2. O Liebe ohne zahl: das
 bild muß dieſemahl dem
 weſen weichen: er ſelbſt der
 Bräutigam, ſchenkt ſich
 zum oſter-lamm uns ganz zu
 eigen.
 3. Er hat ein denkmahl
 ietzt der wunder eingefetzt,
 <pb n="105b" src="105.jpg" />
 uns zu verbinden zu ſeinem
 tod, den wir, biſ er kömmt,
 für und für ſollen verkünden.
 4. Drum liebes Iſrael,
 auf! ſtärke deine feel: er
 greif diß ſiegel: GOtt führt
 durchs Lammes blut die fei
 nen durch die fluth zum freu
 den-hügel.
 5. O JEſu, dir fey dank:
 lehr uns den lob-gefang nun
 alfo ſingen, daß wir dann
 können drauf den ölberg
 gehn hinauf, und tapfer
 ringen.
 6. Die zeit eilt ja heran,
 da wir die leidens-bahn fol
 len betreten. Ach hilf, daß
 uns die nacht nicht träg und
 ſchläfrig macht, eifrig zu
 beten.
 7. Nimm unfern willen
 hin: ſchaff einen neuen ſinn,
 nach deinem willen; daß
 wir was dir gefällt, in dieſ

Normalisierter Text

Christ brennt vor
 Verlangen; sein Herz sehnt
 sich noch vor dem Leiden,
 dich recht zu umfagen.
 2. O Liebe ohne Zahl: das
 Bild muss diesmal dem
 Wesen weichen: er selbst der
 Bräutigam, schenkt sich
 zum Osterlamm uns ganz zu
 Eigen.
 3. Er hat ein Denkmal
 jetzt der Wunder eingesetzt,
 <pb n="105b" src="05.jpg" />
 uns zu verbinden zu seinem
 Tod, den wir, bis er kommt,
 für und für sollen verkünden.
 4. Drum, liebes Israel,
 auf! Stärke deine Seele: ergreif
 dies Siegel: Gott führt
 durchs Lammes Blut die Seinen
 durch die Flut zum Freuden
 Hügel.
 5. O Jesu, dir sei Dank:
 lehr uns den Lobgesang nun
 also singen, dass wir dann
 können drauf den Ölberg
 gehen hinauf und tapfer
 ringen.
 6. Die Zeit eilt ja heran,
 da wir die Leidensbahn sollen
 betreten. Ach, hilf, dass
 uns die Nacht nicht träg und
 schläfrig macht, eifrig zu
 beten.
 7. Nimm unsern Willen
 hin: schaff einen neuen Sinn,
 nach deinem Willen; dass
 wir, was dir gefällt, in dieser

ID

Gesangbuch1741_1_007121
 Gesangbuch1741_1_007122
 Gesangbuch1741_1_007123
 Gesangbuch1741_1_007124
 Gesangbuch1741_1_007125
 Gesangbuch1741_1_007126
 Gesangbuch1741_1_007127
 Gesangbuch1741_1_007128
 Gesangbuch1741_1_007129
 Gesangbuch1741_1_007130
 Gesangbuch1741_1_007131
 Gesangbuch1741_1_007132
 Gesangbuch1741_1_007133
 Gesangbuch1741_1_007134
 Gesangbuch1741_1_007135
 Gesangbuch1741_1_007136
 Gesangbuch1741_1_007137
 Gesangbuch1741_1_007138
 Gesangbuch1741_1_007139
 Gesangbuch1741_1_007140
 Gesangbuch1741_1_007141
 Gesangbuch1741_1_007142
 Gesangbuch1741_1_007143
 Gesangbuch1741_1_007144
 Gesangbuch1741_1_007145
 Gesangbuch1741_1_007146
 Gesangbuch1741_1_007147
 Gesangbuch1741_1_007148
 Gesangbuch1741_1_007149
 Gesangbuch1741_1_007150
 Gesangbuch1741_1_007151
 Gesangbuch1741_1_007152
 Gesangbuch1741_1_007153
 Gesangbuch1741_1_007154
 Gesangbuch1741_1_007155
 Gesangbuch1741_1_007156
 Gesangbuch1741_1_007157
 Gesangbuch1741_1_007158
 Gesangbuch1741_1_007159
 Gesangbuch1741_1_007160

Diplomatische Transkription

fer creuzes>welt mögen er-
 füllen.
 8. Laß deines todes kraft,
 den edlen lebens=laft, in uns
 ausfließen: ftärk uns aus
 deiner höh, wenn du die lez=
 ten weh nun wirft ausgief=
 fen.
 9. Sieh, Satan, merkt es
 fchier, daß dein volk, HErr,
 bey dir findt hülf und fe=
 gen: drum machet er fch
 F 4 auf

<pb n="106a" src="106.jpg" />
 88 Vom lezten Teftament
 auf, uns unfrer waffen lauf
 nieder zu legen.
 10. Du aber, JEfu, hilf,
 daß wir nicht, wie das fchilf,
 hin und her wanken: gieb
 uns beftändigkeit in tröb=al,
 angft und leid dir ftets zu
 danken.
 11. Auf daß wir unfern
 muth in keiner hiz und gluth
 nicht laffen fincken; fondern
 den myrrhen=wein, den du
 uns fchenkeft ein, ganz wil=
 lig trinken.
 12. Die zeit ja bald hin=
 fchleicht, da uns drauf wird
 gereicht der kelch der freu=
 den: O troftes aberfluß! der
 dann erfezen muß das klei=
 ne leiden.
 13. Da wird die traurig=
 keit von freud und herrlich=
 keit werden verdrungen;
 wenn GOtt das weiße kleid

Normalisierter Text

Kreuzeswelt mögen erfüllen.
 8. Lass deines Todes Kraft,
 den edlen Lebenssaft, in uns
 ausfließen: stärke uns aus
 deiner Höh, wenn du die letzten
 Weh nun wirst ausgießen.
 9. Sieh, Satan, merkt es
 schier, dass dein Volk, Herr,
 bei dir findet Hilf und Segen:
 drum macht er sich
 F 4 auf

<pb n="106a" src="106.jpg" />
 88 Vom letzten Testament
 auf, uns unserer Waffen Lauf
 niederzulegen.
 10. Du aber, Jesu, hilf,
 dass wir nicht, wie das Schilf,
 hin und her wanken: gib
 uns Beständigkeit in Trübsal,
 Angst und Leid dir stets zu
 danken.
 11. Auf dass wir unsern
 Mut in keiner Hitz und Glut
 nicht sinken lassen; sondern
 den Myrrhenwein, den du
 uns schenkest ein, ganz willig
 trinken.
 12. Die Zeit ja bald hinschleicht,
 da uns darauf wird
 gereicht der Kelch der Freuden:
 O Trostes Überfluss! der
 dann ersetzen muss das kleine
 Leiden.
 13. Da wird die Traurigkeit
 von Freud und Herrlichkeit
 werden verdrängt;
 wenn Gott das weiße Kleid

ID

Gesangbuch1741_1_007161
 Gesangbuch1741_1_007162
 Gesangbuch1741_1_007163
 Gesangbuch1741_1_007164
 Gesangbuch1741_1_007165
 Gesangbuch1741_1_007166
 Gesangbuch1741_1_007167
 Gesangbuch1741_1_007168
 Gesangbuch1741_1_007169
 Gesangbuch1741_1_007170
 Gesangbuch1741_1_007171
 Gesangbuch1741_1_007172
 Gesangbuch1741_1_007173
 Gesangbuch1741_1_007174
 Gesangbuch1741_1_007175
 Gesangbuch1741_1_007176
 Gesangbuch1741_1_007177
 Gesangbuch1741_1_007178
 Gesangbuch1741_1_007179
 Gesangbuch1741_1_007180
 Gesangbuch1741_1_007181
 Gesangbuch1741_1_007182
 Gesangbuch1741_1_007183
 Gesangbuch1741_1_007184
 Gesangbuch1741_1_007185
 Gesangbuch1741_1_007186
 Gesangbuch1741_1_007187
 Gesangbuch1741_1_007188
 Gesangbuch1741_1_007189
 Gesangbuch1741_1_007190
 Gesangbuch1741_1_007191
 Gesangbuch1741_1_007192
 Gesangbuch1741_1_007193
 Gesangbuch1741_1_007194
 Gesangbuch1741_1_007195
 Gesangbuch1741_1_007196
 Gesangbuch1741_1_007197
 Gesangbuch1741_1_007198
 Gesangbuch1741_1_007199
 Gesangbuch1741_1_007200

Diplomatische Transkription

giebt denen nach dem freit,
 die hier gerungen.
 14. Hiernach das herze
 wallt: HErr JEfu, komm,
 komm bald, uns zu vollende-
 den: hilf, weil mancher
 Saulus schnaubt, damit
 er uns nicht raubt dir aus
 den handen.
 15. Laß unfr waffen doch
 im legen ferner noch stets
 liegend gehen: verblende
 Sodoms rott', daß sie mit
 hohn und spott möge bestehen.
 <pb n="106b" src="106.jpg" />
 16. Und geiß, Immanuel,
 in unser herz und seel einfalt
 und wahrheit: gieb uns
 weisheit in dir, und schenk
 uns für und für klugheit
 und klarheit.
 17. Mach uns in dir bereit,
 durch leiden in die freud
 so einzudringen, daß wir victo-
 ria, triumph der HErr ist
 da, einst fröhlich singen.
 86. Mel. 31.
 JEfus Chriftus, unser
 Heyland, der Gottes
 zorn von uns
 wandt, durch das bitter leide-
 n sein, half er uns aus der
 höllen pein.
 2. Daß wir nimmer des
 vergessen, gab er uns sein'n
 leib zu essen, und zu trinken
 sein rein blut, das genug für
 unfr sünde thut.
 3. Wer sich will zu dem

Normalisierter Text

gibt denen nach dem Streit,
 die hier gerungen.
 14. Hiernach wallt das Herz:
 Herr Jesus, komm,
 komm bald, uns zu vollenden:
 hilf, weil mancher
 Saulus schnaubt, damit
 er uns nicht raubt dir aus
 den Händen.
 15. Lass unsre Waffen doch
 im Segen ferner noch stets
 siegend gehen: verblende
 Sodoms Rotte, dass sie mit
 Hohn und Spott möge bestehen.
 <pb n="106b" src="106.jpg" />
 16. Und geiß, Immanuel,
 in unser Herz und Seel Einfalt
 und Wahrheit: gib uns
 Weisheit in dir, und schenk
 uns für und für Klugheit
 und Klarheit.
 17. Mach uns in dir bereit,
 durch Leiden in die Freud
 so einzudringen, dass wir Victoria,
 Triumph der Herr ist
 da, einst fröhlich singen.
 86. Mel. 31.
 Jesus Christus, unser
 Heiland, der Gottes
 Zorn von uns
 wandt, durch das bitter Leiden
 sein, half er uns aus der
 Höllen Pein.
 2. Dass wir nimmer des
 vergessen, gab er uns sein'n
 Leib zu essen, und zu trinken
 sein rein Blut, das genug für
 unsre Sünde tut.
 3. Wer sich will zu dem

ID

Gesangbuch1741_1_007201
 Gesangbuch1741_1_007202
 Gesangbuch1741_1_007203
 Gesangbuch1741_1_007204
 Gesangbuch1741_1_007205
 Gesangbuch1741_1_007206
 Gesangbuch1741_1_007207
 Gesangbuch1741_1_007208
 Gesangbuch1741_1_007209
 Gesangbuch1741_1_007210
 Gesangbuch1741_1_007211
 Gesangbuch1741_1_007212
 Gesangbuch1741_1_007213
 Gesangbuch1741_1_007214
 Gesangbuch1741_1_007215
 Gesangbuch1741_1_007216
 Gesangbuch1741_1_007217
 Gesangbuch1741_1_007218
 Gesangbuch1741_1_007219
 Gesangbuch1741_1_007220
 Gesangbuch1741_1_007221
 Gesangbuch1741_1_007222
 Gesangbuch1741_1_007223
 Gesangbuch1741_1_007224
 Gesangbuch1741_1_007225
 Gesangbuch1741_1_007226
 Gesangbuch1741_1_007227
 Gesangbuch1741_1_007228
 Gesangbuch1741_1_007229
 Gesangbuch1741_1_007230
 Gesangbuch1741_1_007231
 Gesangbuch1741_1_007232
 Gesangbuch1741_1_007233
 Gesangbuch1741_1_007234
 Gesangbuch1741_1_007235
 Gesangbuch1741_1_007236
 Gesangbuch1741_1_007237
 Gesangbuch1741_1_007238
 Gesangbuch1741_1_007239
 Gesangbuch1741_1_007240

Diplomatische Transkription

tisch machen, der hab wol
 acht auf die sache: wer un-
 würdig hinzu geht, für das
 leben den tod empfäht.
 4. Du folt GOtt den Va-
 ter preifen, daß er dich fo
 wohl thut speifen, und für
 deine missethat in den tod
 fein'n Sohn gegeben hat.
 5. Du folt glauben und
 nicht wanken, daß es ley ein
 speiß der kranken, derer
 herz
 <pb n="107a" src="107.jpg" />
 und Abendmahl Christi. 89
 herz von sünden schwer, und
 für angst ist betrübet sehr.
 6. Solch groß gnad und
 barmherzigkeit fucht ein
 herz in großer arbeit: ist dir
 wohl, fo bleib davon, daß du
 nicht kriegst bösen lohn.
 7. Er spricht selber: kömmt
 ihr armen, laßt mich über
 euch erbarmen: kein arzt ist
 dem starken noth, fein kunft
 wird an ihm gar ein spott.
 8. Hätt'ft du dir was
 könn'n erwerben, was dürft
 er denn für dich sterben?
 dieser tisch auch dir nicht gilt
 fo du dir selber helfen wilt.
 9. Glaubst du das von
 herzensgrunde, und bekenn-
 nest mit dem munde, fo bist
 du recht wohl geschickt, und
 die speiß dein feel erqvikt.
 10. Die frucht soll auch
 nicht außen bleiben, deinen
 nächsten folt du lieben; daß

Normalisierter Text

Tisch machen, der hab wohl
 acht auf die Sache: wer unwürdig
 hinzu geht, für das
 Leben den Tod empfängt.
 4. Du sollst Gott den Vater
 preisen, dass er dich so
 wohl tut speisen, und für
 deine Missetat in den Tod
 sein'n Sohn gegeben hat.
 5. Du sollst glauben und
 nicht wanken, dass es sei ein
 Speis der Kranken, derer
 Herz
 <pb n="107a" src="107.jpg" />
 und Abendmahl Christi. 89
 Herz von Sünden schwer, und
 für Angst ist betrübet sehr.
 6. Solch große Gnad und
 Barmherzigkeit sucht ein
 Herz in großer Arbeit: ist dir
 wohl, so bleib davon, dass du
 nicht kriegst bösen Lohn.
 7. Er spricht selber: kommt
 ihr Armen, lasst mich über
 euch erbarmen: kein Arzt ist
 dem Starken not, sein Kunst
 wird an ihm gar ein Spott.
 8. Hättest du dir was
 können erwerben, was dürfte
 er denn für dich sterben?
 Dieser Tisch auch dir nicht gilt,
 so du dir selber helfen willst.
 9. Glaubst du das von
 Herzensgrunde, und bekennest
 mit dem Munde, so bist
 du recht wohl geschickt, und
 die Speis dein Seel erqvickt.
 10. Die Frucht soll auch
 nicht außen bleiben, deinen
 Nächsten sollst du lieben; dass

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007241	er dein genieffen kan, wie	er dein genießen kann, wie
Gesangbuch1741_1_007242	dein GOtt an dir hat gethan.	dein Gott an dir hat getan.
Gesangbuch1741_1_007243	87. Mel. 31.	87. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_007244	JEU, du mein Brau	Jesu, du mein Bräutigam,
Gesangbuch1741_1_007245	tigam, der du aus	der du aus
Gesangbuch1741_1_007246	lieb ans creuzes-ftam̄	Lieb ans Kreuzesstamm
Gesangbuch1741_1_007247	fær mich den tod gelitten	für mich den Tod gelitten
Gesangbuch1741_1_007248	haft, genommen weg der	hast, genommen weg der
Gesangbuch1741_1_007249	fænden laft.	Sünden Last.
Gesangbuch1741_1_007250	2. Ich komm zu deinem	2. Ich komm zu deinem
Gesangbuch1741_1_007251	abendmahl, verderbt durch	Abendmahl, verderbt durch
Gesangbuch1741_1_007252	manchen fænden-fall: ich	manchen Sündenfall: ich
Gesangbuch1741_1_007253	F 5	F 5
Gesangbuch1741_1_007254	<pb n="107b" src="107.jpg" />	<pb n="107b" src="107.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007255	bin krank, unrein, nakt und	bin krank, unrein, nackt und
Gesangbuch1741_1_007256	bloß, blind, arm: ach HErr!	bloß, blind, arm: ach Herr!
Gesangbuch1741_1_007257	mich nicht verftoß.	mich nicht verstoß.
Gesangbuch1741_1_007258	3. Du bift der arzt, du bift	3. Du bist der Arzt, du bist
Gesangbuch1741_1_007259	das licht: du bift der HErr,	das Licht: du bist der Herr,
Gesangbuch1741_1_007260	dem nichts gebricht: du bift	dem nichts gebricht: du bist
Gesangbuch1741_1_007261	der brunn der heiligkeit: du	der Brunn der Heiligkeit: du
Gesangbuch1741_1_007262	bift das rechte hochzeit-kleid.	bist das rechte Hochzeitskleid.
Gesangbuch1741_1_007263	4. Darum, HErr JEU,	4. Darum, Herr Jesu,
Gesangbuch1741_1_007264	bitt ich dich, in meiner	bitt ich dich, in meiner
Gesangbuch1741_1_007265	fchwachheit heile mich: was	Schwachheit heile mich: was
Gesangbuch1741_1_007266	unrein ift, das mache rein	unrein ist, das mache rein
Gesangbuch1741_1_007267	durch deinen hellen gnaden	durch deinen hellen Gnadenschein.
Gesangbuch1741_1_007268	fchein.	
Gesangbuch1741_1_007269	5. Erleuchte mein verfin	5. Erleuchte mein verfinstert
Gesangbuch1741_1_007270	fert herz: zænd an die fchø	Herz: zünd an die schöne
Gesangbuch1741_1_007271	ne glaubens-kerz: mein ar	Glaubenskerz: mein Armut
Gesangbuch1741_1_007272	muth in reichthum verkehr,	in Reichtum verkehr,
Gesangbuch1741_1_007273	und meinem fleifche fteur	und meinem Fleische steur
Gesangbuch1741_1_007274	und wehr.	und wehr.
Gesangbuch1741_1_007275	6. Daß ich das rechte	6. Dass ich das rechte
Gesangbuch1741_1_007276	himmel-brod, dich, JEU,	Himmelbrot, dich, Jesu,
Gesangbuch1741_1_007277	wahrer menfch und GOtt,	wahrer Mensch und Gott,
Gesangbuch1741_1_007278	mit høchfter ehrerbietung	mit höchster Ehrerbietung
Gesangbuch1741_1_007279	eß, und deiner liebe nicht	ess, und deiner Liebe nicht
Gesangbuch1741_1_007280	vergeß.	vergess.

ID

Gesangbuch1741_1_007281
 Gesangbuch1741_1_007282
 Gesangbuch1741_1_007283
 Gesangbuch1741_1_007284
 Gesangbuch1741_1_007285
 Gesangbuch1741_1_007286
 Gesangbuch1741_1_007287
 Gesangbuch1741_1_007288
 Gesangbuch1741_1_007289
 Gesangbuch1741_1_007290
 Gesangbuch1741_1_007291
 Gesangbuch1741_1_007292
 Gesangbuch1741_1_007293
 Gesangbuch1741_1_007294
 Gesangbuch1741_1_007295
 Gesangbuch1741_1_007296
 Gesangbuch1741_1_007297
 Gesangbuch1741_1_007298
 Gesangbuch1741_1_007299
 Gesangbuch1741_1_007300
 Gesangbuch1741_1_007301
 Gesangbuch1741_1_007302
 Gesangbuch1741_1_007303
 Gesangbuch1741_1_007304
 Gesangbuch1741_1_007305
 Gesangbuch1741_1_007306
 Gesangbuch1741_1_007307
 Gesangbuch1741_1_007308
 Gesangbuch1741_1_007309
 Gesangbuch1741_1_007310
 Gesangbuch1741_1_007311
 Gesangbuch1741_1_007312
 Gesangbuch1741_1_007313
 Gesangbuch1741_1_007314
 Gesangbuch1741_1_007315
 Gesangbuch1741_1_007316
 Gesangbuch1741_1_007317
 Gesangbuch1741_1_007318
 Gesangbuch1741_1_007319
 Gesangbuch1741_1_007320

Diplomatische Transkription

7. Løfch alle lafter aus in
 mir: mein herz mit lieb und
 glauben zier; und was fonft
 ift von tugend mehr, das
 pflanz in mir zu deiner ehr.
 8. Gib, was nöz ift zu feel
 und leib: was fchädlich ift,
 fern von mir treib: komm
 in mein herz: laß mich mit
 dir vereinigt bleiben fər und
 fər.
 9. Hilf, daß durch deiner
 mahl-
 <pb n="108a" src="108.jpg" />
 90 Vom lezten Teftament.
 mahlzeit kraft das böß in
 mir werd abgefchaft, erlaß
 fen alle fənd und fchuld, er-
 langt des Vaters lieb und
 huld.
 10. Vertreibe alle meine
 feind, die fichtbar und un-
 fichtbar feynd: den guten
 vorfaz, den ich fəhr, durch
 deinen geift felt mach in mir.
 11. Mein leben, fitten, finn
 und pflicht nach deinem
 heiligen willen richt. Ach!
 laß mich meine tag in ruh
 und friede chriftlich brin-
 gen zu.
 12. Bis daß du mich, o
 lebens-fərfit! zu dir in him-
 mel nehmen wirft: daß ich
 bey dir dort ewiglich an dei-
 ner tafel freue mich.
 88. Mel. 45.
 Schmäcke dich, o liebe
 feele! laß die dunkle
 fənden-höle: komm

Normalisierter Text

7. Lösch alle Laster aus in
 mir: mein Herz mit Lieb und
 Glauben zier; und was sonst
 ist von Tugend mehr, das
 pflanz in mir zu deiner Ehr.
 8. Gib, was nütz ist zu Seel
 und Leib: was schädlich ist,
 fern von mir treib: komm
 in mein Herz: lass mich mit
 dir vereinigt bleiben für und
 für.
 9. Hilf, dass durch deiner
 Mahl-
 <pb n="108a" src="108.jpg" />
 90 Vom letzten Testament.
 Mahlzeit Kraft das Böse in
 mir werd abgeschafft, erlassen
 alle Sünd und Schuld, erlangt
 des Vaters Lieb und
 Huld.
 10. Vertreibe alle meine
 Feind, die sichtbar und unsichtbar
 sind: den guten
 Vorsatz, den ich führ, durch
 deinen Geist fest mach in mir.
 11. Mein Leben, Sitten, Sinn
 und Pflicht nach deinem
 heiligen Willen richt. Ach!
 lass mich meine Tag in Ruh
 und Friede christlich bringen
 zu.
 12. Bis dass du mich, o
 Lebensfürst! zu dir in Himmel
 nehmen wirst: dass ich
 bei dir dort ewiglich an deiner
 Tafel freue mich.
 88. Mel. 45.
 Schmücke dich, o liebe
 Seele! lass die dunkle
 Sündenhöhle: komm

ID

Gesangbuch1741_1_007321
 Gesangbuch1741_1_007322
 Gesangbuch1741_1_007323
 Gesangbuch1741_1_007324
 Gesangbuch1741_1_007325
 Gesangbuch1741_1_007326
 Gesangbuch1741_1_007327
 Gesangbuch1741_1_007328
 Gesangbuch1741_1_007329
 Gesangbuch1741_1_007330
 Gesangbuch1741_1_007331
 Gesangbuch1741_1_007332
 Gesangbuch1741_1_007333
 Gesangbuch1741_1_007334
 Gesangbuch1741_1_007335
 Gesangbuch1741_1_007336
 Gesangbuch1741_1_007337
 Gesangbuch1741_1_007338
 Gesangbuch1741_1_007339
 Gesangbuch1741_1_007340
 Gesangbuch1741_1_007341
 Gesangbuch1741_1_007342
 Gesangbuch1741_1_007343
 Gesangbuch1741_1_007344
 Gesangbuch1741_1_007345
 Gesangbuch1741_1_007346
 Gesangbuch1741_1_007347
 Gesangbuch1741_1_007348
 Gesangbuch1741_1_007349
 Gesangbuch1741_1_007350
 Gesangbuch1741_1_007351
 Gesangbuch1741_1_007352
 Gesangbuch1741_1_007353
 Gesangbuch1741_1_007354
 Gesangbuch1741_1_007355
 Gesangbuch1741_1_007356
 Gesangbuch1741_1_007357
 Gesangbuch1741_1_007358
 Gesangbuch1741_1_007359
 Gesangbuch1741_1_007360

Diplomatische Transkription

ans helle licht gegangen:
 fange herrlich an zu pran-
 gen: denn der HErr, voll
 heyl und gnaden, will dich
 iezt zu gafte laden: der den
 himmel kan verwalten, will
 iezt herberg in dir halten.
 2. Eile, wie verlobte pflē-
 gen, deinem Bräutigam
 entgegen, der da mit dem
 gnaden-hammer klopft an
 deine herzens-kammer;
 <pb n="108b" src="108.jpg" />
 öfn' ihm bald die geiftes-
 pforten: red ihn an mit ichē-
 nen Worten: komm, mein
 liebster! laß dich küssen, laß
 mich deiner nicht mehr miß-
 fen.
 2. Zwar in kaufung theu-
 rer waaren pflegt man sonft
 kein geld zu sparen; aber du
 wilt für die Gaben deiner
 huld kein geld nicht haben:
 weil in allen bergwerks-
 gränden kein folch kleinod
 ilt zu finden, das diß blut
 in deinem mahle, und diß
 manna dir bezahle.
 4. Ach! wie hungert mein
 gemäthe, menfchen-freund
 nach deiner güte! Ach, wie
 pfleg ich oft mit thränen
 mich nach diefer kost zu feh-
 nen! ach, wie pfeget mich
 zu dürften nach dem trunk
 des Lebens-fürften; wän-
 fche ftets, daß mein gebeine
 mich durch GOtt mit GOtt
 vereine.

Normalisierter Text

ans helle Licht gegangen:
 fange herrlich an zu prangen:
 denn der Herr, voll
 Heil und Gnaden, will dich
 jetzt zu Gaste laden: der den
 Himmel kann verwalten, will
 jetzt Herberg in dir halten.
 2. Eile, wie Verlobte pflegen,
 deinem Bräutigam
 entgegen, der da mit dem
 Gnadenhammer klopft an
 deine Herzenskammer;
 <pb n="108b" src="108.jpg" />
 öffn' ihm bald die Geistespforten:
 red ihn an mit schönen
 Worten: komm, mein
 Liebster! lass dich küssen, lass
 mich deiner nicht mehr missen.
 2. Zwar in Kaufung teurer
 Waren pflegt man sonst
 kein Geld zu sparen; aber du
 willst für die Gaben deiner
 Huld kein Geld nicht haben:
 weil in allen Bergwerksgründen
 kein solch Kleinod
 ist zu finden, das dies Blut
 in deinem Mahle, und dies
 Manna dir bezahle.
 4. Ach! wie hungert mein
 Gemüte, Menschenfreund
 nach deiner Güte! Ach, wie
 pfleg ich oft mit Tränen
 mich nach dieser Kost zu sehnen!
 ach, wie pfeget mich
 zu dürsten nach dem Trank
 des Lebensfürsten; wünsche
 stets, dass mein Gebeine
 mich durch Gott mit Gott
 vereine.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007361	5. Beydes lachen und auch	5. Beides Lachen und auch
Gesangbuch1741_1_007362	zittern laffet lich in mir iezt	Zittern lässt sich in mir jetzt
Gesangbuch1741_1_007363	wittern: das geheimnis die-	wittern: das Geheimnis dieser
Gesangbuch1741_1_007364	fer ſpeife, und die unerforch-	Speise, und die unerforschte
Gesangbuch1741_1_007365	te weiße, machet, daß ich früh	Weise, machet, dass ich früh
Gesangbuch1741_1_007366	vermerke, HErr, die groß-	vermerke, Herr, die Größe
Gesangbuch1741_1_007367	fe deiner werke. Ift auch	deiner Werke. Ist auch
Gesangbuch1741_1_007368	wohl ein menſch zu finden,	wohl ein Mensch zu finden,
Gesangbuch1741_1_007369	der dein allmacht folt er-	der dein Allmacht soll ergründen?
Gesangbuch1741_1_007370	gränden?	
Gesangbuch1741_1_007371	6. Nein, vernunft die	6. Nein, Vernunft die
Gesangbuch1741_1_007372	muß	muss
Gesangbuch1741_1_007373	<pb n="109a" src="109.jpg" />	<pb n="109a" src="109.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007374	Vom Gehorfam Chrifti bis zum Tode. 91	Vom Gehorsam Christi bis zum Tode. 91
Gesangbuch1741_1_007375	muß hier weichen, kan diß	muss hier weichen, kann dies
Gesangbuch1741_1_007376	wunder nicht erreichen, daß	Wunder nicht erreichen, dass
Gesangbuch1741_1_007377	diß brodt nie wird verzehret,	dies Brot nie wird verzehret,
Gesangbuch1741_1_007378	ob es auch viel tauſend näh-	ob es auch viel Tausend nähret,
Gesangbuch1741_1_007379	ret, und daß mit dem faft	und dass mit dem Saft
Gesangbuch1741_1_007380	der reben uns wird Chrifti	der Reben uns wird Christi
Gesangbuch1741_1_007381	Blut gegeben. O der groffen	Blut gegeben. O der großen
Gesangbuch1741_1_007382	heimlichkeiten, die nur	Heimlichkeiten, die nur
Gesangbuch1741_1_007383	GOTTes Geift kan deuten!	Gottes Geist kann deuten!
Gesangbuch1741_1_007384	7. JEFu, meine lebens-	7. Jesu, meine Lebenssonne!
Gesangbuch1741_1_007385	fonne! JEFu, meine freud	Jesu, meine Freud
Gesangbuch1741_1_007386	und wonne: JEFu, du mein	und Wonne: Jesu, du mein
Gesangbuch1741_1_007387	ganz beginnen, lebens=quell	ganz Beginnen, Lebensquell
Gesangbuch1741_1_007388	und Licht der ſinnen! hier fall	und Licht der Sinnen! hier fall
Gesangbuch1741_1_007389	ich zu deinen feßen: laß mich	ich zu deinen Füßen: lass mich
Gesangbuch1741_1_007390	würdiglich genieffen diefer	würdiglich genießen dieser
Gesangbuch1741_1_007391	deiner himmels=ſpeife, mir	deiner Himmelsspeise, mir
Gesangbuch1741_1_007392	zum heyl, und dir zum preiße.	zum Heil, und dir zum Preise.
Gesangbuch1741_1_007393	8. HErr, es hat dein theu-	8. Herr, es hat dein teuVom
Gesangbuch1741_1_007394	Vom Gehorfam Chrifti bis zum Tode, ja	Gehorsam Christi bis zum Tode, ja
Gesangbuch1741_1_007395	zum Tode am Creuz.	zum Tode am Kreuz.
Gesangbuch1741_1_007396	89. Mel. 47.	89. Mel. 47.
Gesangbuch1741_1_007397	Brieh durch mein ange-	Brieh durch mein angefochtnes
Gesangbuch1741_1_007398	fochtnes herz! brich	Herz! brich
Gesangbuch1741_1_007399	durch den innern fee-	durch den innern Seelenschmerz:
Gesangbuch1741_1_007400	len=fchmerz: komm fchaue	komm schau

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007401	deinen Bräutigam, den Gna-	deinen Bräutigam, den Gnadenbrunn,
Gesangbuch1741_1_007402	den-Brunn, das GOTTes-	das GottesLamm,
Gesangbuch1741_1_007403	Lamm, ans creuzes ftamm.	ans Kreuzes Stamm.
Gesangbuch1741_1_007404	2. Dein JEfus reicht die	2. Dein Jesus reicht die
Gesangbuch1741_1_007405	arme dir, und legt dir ruh	Arme dir, und legt dir Ruh
Gesangbuch1741_1_007406	und leben fär, die krone der	und Leben für, die Krone der
Gesangbuch1741_1_007407	gerechtigkeit, den zugang,	Gerechtigkeit, den Zugang,
Gesangbuch1741_1_007408	der uns ift bereit zur feligkeit.	der uns ist bereit zur Seligkeit.
Gesangbuch1741_1_007409	<pb n="109b" src="109.jpg" />	<pb n="109b" src="109.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007410	res lieben dich vom himmel	res Lieben dich vom Himmel
Gesangbuch1741_1_007411	abgetrieben, daß du wil-	abgetrieben, dass du willig
Gesangbuch1741_1_007412	lig haft dein leben fär uns in	hast dein Leben für uns in
Gesangbuch1741_1_007413	den tod gegeben, und darzu	den Tod gegeben, und dazu
Gesangbuch1741_1_007414	ganz unverdroffen, HErr,	ganz unverdrossen, Herr,
Gesangbuch1741_1_007415	dein blut fär uns vergoffen,	dein Blut für uns vergossen,
Gesangbuch1741_1_007416	das uns iezt kan kräftig	das uns jetzt kann kräftig
Gesangbuch1741_1_007417	tranken, deiner liebe zu ge-	tränken, deiner Liebe zu gedenken.
Gesangbuch1741_1_007418	denken.	
Gesangbuch1741_1_007419	9. JEU, wahres brodt	9. Jesu, wahres Brot
Gesangbuch1741_1_007420	des lebens, hilf, daß ich	des Lebens, hilf, dass ich
Gesangbuch1741_1_007421	doch nicht vergebens, oder	doch nicht vergebens, oder
Gesangbuch1741_1_007422	mir vielleicht zum fchaden	mir vielleicht zum Schaden
Gesangbuch1741_1_007423	fey zu deinem tifch geladen:	sei zu deinem Tisch geladen:
Gesangbuch1741_1_007424	laß mich durch diß ftreiter-	lass mich durch dies Streiteressen
Gesangbuch1741_1_007425	effen deine liebe recht ermef-	deine Liebe recht ermessen:
Gesangbuch1741_1_007426	fen: daß ich anch, wie iezt	dass ich auch, wie jetzt
Gesangbuch1741_1_007427	auf erden, mög ein gaft im	auf Erden, mög ein Gast im
Gesangbuch1741_1_007428	himmel werden.	Himmel werden.
Gesangbuch1741_1_007429	3. Sey nur getroft, und	3. Sei nur getrost, und
Gesangbuch1741_1_007430	ringe recht: beym ringen	ringe recht: beim Ringen
Gesangbuch1741_1_007431	wirft du GOTTes knecht: denn	wirst du Gottes Knecht: denn
Gesangbuch1741_1_007432	aller anfall lehret dich, wie	aller Anfall lehret dich, wie
Gesangbuch1741_1_007433	man in ihm ganz ritterlich	man in ihm ganz ritterlich
Gesangbuch1741_1_007434	bewafne fich.	bewaffne sich.
Gesangbuch1741_1_007435	4. Die wunden hält dir	4. Die Wunden hält dir
Gesangbuch1741_1_007436	JEfus zu, die ficherheit und	Jesus zu, die Sicherheit und
Gesangbuch1741_1_007437	faffe ruh, drinn ieder zuflucht	süße Ruh, drin jeder Zuflucht
Gesangbuch1741_1_007438	finden kan, der ihn im glau-	finden kann, der ihn im Glauben
Gesangbuch1741_1_007439	ben fiehet an, den wunder-	siehet an, den Wundermann.
Gesangbuch1741_1_007440	mann.	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007441	5. Hie ift die burg fär alle	5. Hier ist die Burg für alle
Gesangbuch1741_1_007442	noth,	Not,
Gesangbuch1741_1_007443	<pb n="110a" src="110.jpg" />	<pb n="110a" src="110.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007444	92 Vom Gehorlam Chrifti bis zum Tode,	92 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_007445	noth, die gegenꝝcur fär höll	Not, die Gegencur für Höll
Gesangbuch1741_1_007446	und tod, die qvell, daraus	und Tod, die Quell, daraus
Gesangbuch1741_1_007447	das leben qvillt, das meer,	das Leben quillt, das Meer,
Gesangbuch1741_1_007448	fo durft und kummer ftillt,	so Durst und Kummer stillt,
Gesangbuch1741_1_007449	mit gnad erfällt.	mit Gnad erfüllt.
Gesangbuch1741_1_007450	6. Stürmt auf uns die	6. Stürmt auf uns die
Gesangbuch1741_1_007451	verfuchung loß; wohlan,	Versuchung los; wohlan,
Gesangbuch1741_1_007452	wir treten zu ihm bloß, da	wir treten zu ihm bloß, da
Gesangbuch1741_1_007453	ftarkt uns unfer JEfus	stärkt uns unser Jesus
Gesangbuch1741_1_007454	Chrift, wenn nur das herz	Christ, wenn nur das Herz
Gesangbuch1741_1_007455	aufrichtig ift zu aller frift.	aufrichtig ist zu aller Frist.
Gesangbuch1741_1_007456	7. Nun, fäßer JEfu, meiꝝ	7. Nun, süßer Jesu, meine
Gesangbuch1741_1_007457	ne ruh! ich eile deinen wunꝝ	Ruh! ich eile deinen Wunden
Gesangbuch1741_1_007458	den zu: mein herz und glauꝝ	zu: mein Herz und Glaube
Gesangbuch1741_1_007459	be laßt dich nicht, bis auch	lässt dich nicht, bis auch
Gesangbuch1741_1_007460	dein theures gnaden-licht in	dein teures Gnadenlicht in
Gesangbuch1741_1_007461	mir anbricht.	mir anbricht.
Gesangbuch1741_1_007462	8. Mein herz empfindet	8. Mein Herz empfindet
Gesangbuch1741_1_007463	fturm und wuth: auf allen	Sturm und Wut: auf allen
Gesangbuch1741_1_007464	feiten ftromt die fluth: ich	Seiten strömt die Flut: ich
Gesangbuch1741_1_007465	föhle ftets der fenden pfeil:	fühle stets der Sünden Pfeil:
Gesangbuch1741_1_007466	drum ich zu dir im glauben	drum ich zu dir im Glauben
Gesangbuch1741_1_007467	eil, und fuche heyl.	eil, und suche Heil.
Gesangbuch1741_1_007468	9. Zu deinen wunden flieꝝ	9. Zu deinen Wunden fliehe
Gesangbuch1741_1_007469	he ich: in deiner feiten ftark	ich: in deiner Seiten stärk
Gesangbuch1741_1_007470	ich mich: ich labe mich in deiꝝ	ich mich: ich labe mich in deinem
Gesangbuch1741_1_007471	nem blut, das auch, durch	Blut, das auch, durch
Gesangbuch1741_1_007472	deine liebesꝝglut, mir kommt	deine Liebesglut, mir kommt
Gesangbuch1741_1_007473	zu gut.	zu gut.
Gesangbuch1741_1_007474	10. O unerfchöpftes gnaꝝ	10. O unerschöpftes Gnadenmeer,
Gesangbuch1741_1_007475	den-meer, Iſraels ruhm	Israels Ruhm
Gesangbuch1741_1_007476	und Zions ehr! wie ftarkt	und Zions Ehr! wie stärkt
Gesangbuch1741_1_007477	uns deine treue hand, das	uns deine treue Hand, das
Gesangbuch1741_1_007478	auferwehlt gnaꝝdenꝝpfand,	auserwählte Gnadenpfand,
Gesangbuch1741_1_007479	und liebesꝝband.	und Liebesband.
Gesangbuch1741_1_007480	11. Da hangeft du aus	11. Da hängest du aus

ID

Gesangbuch1741_1_007481
 Gesangbuch1741_1_007482
 Gesangbuch1741_1_007483
 Gesangbuch1741_1_007484
 Gesangbuch1741_1_007485
 Gesangbuch1741_1_007486
 Gesangbuch1741_1_007487
 Gesangbuch1741_1_007488
 Gesangbuch1741_1_007489
 Gesangbuch1741_1_007490
 Gesangbuch1741_1_007491
 Gesangbuch1741_1_007492
 Gesangbuch1741_1_007493
 Gesangbuch1741_1_007494
 Gesangbuch1741_1_007495
 Gesangbuch1741_1_007496
 Gesangbuch1741_1_007497
 Gesangbuch1741_1_007498
 Gesangbuch1741_1_007499
 Gesangbuch1741_1_007500
 Gesangbuch1741_1_007501
 Gesangbuch1741_1_007502
 Gesangbuch1741_1_007503
 Gesangbuch1741_1_007504
 Gesangbuch1741_1_007505
 Gesangbuch1741_1_007506
 Gesangbuch1741_1_007507
 Gesangbuch1741_1_007508
 Gesangbuch1741_1_007509
 Gesangbuch1741_1_007510
 Gesangbuch1741_1_007511
 Gesangbuch1741_1_007512
 Gesangbuch1741_1_007513
 Gesangbuch1741_1_007514
 Gesangbuch1741_1_007515
 Gesangbuch1741_1_007516
 Gesangbuch1741_1_007517
 Gesangbuch1741_1_007518
 Gesangbuch1741_1_007519
 Gesangbuch1741_1_007520

Diplomatische Transkription

groffer huld fär fremde fēnd
 fär unfre ſchuld! nur daß
 <pb n="110b" src="110.jpg" />
 die angefochtne feel erlang
 in deiner feiten>hēl das gna-
 den>ēl.
 12. Du, Heiliger, wirft vor
 aller welt zum trauer>ſchau-
 ſpiel vorgeftellt, und kaufelt
 uns durch deinen tod die
 freyheit aus der feelen>noth,
 bringft uns zu GOTT.
 13. Ey! wie folt ich denn
 traurig feyn? ich kehr bey dir,
 mein JEFu, ein; hier find
 ich wahre ruh und raft,
 weil du auf dich die fēnden>
 laft genommen haft.
 14. Diß ew'ge wort tragt
 volle kraft: hie ift die beſte
 ritterſchaft. Wohlan dann,
 JEFu, mein gewinn, dir lief-
 re ich herz, feel und finn:
 ach nimm es hin.
 90. Mel. 31.
 Die feele Chrifti heilige
 mich: fein geift verfieg-
 le mich mit ſich: fein
 leichnam, der fär mich ver-
 wund, der mach mir leib
 und feel gefund.
 2. Das Waffer, welches
 auf den ſtoß des ſpeers aus
 feiner feiten floß, das fey
 mein bad, und all fein blut
 erqvicke mir herz, finn und
 muth.
 3. Der ſchweiß von feinem
 angeſicht laß mich nicht
 kommen ins gericht: fein

Normalisierter Text

großer Huld für fremde Sünd
 für unsre Schuld! nur dass
 <pb n="110b" src="110.jpg" />
 die angefochtne Seel erlang
 in deiner Seitenhöhl das Gnadenöl.
 12. Du, Heiliger, wirst vor
 aller Welt zum Trauerschauspiel
 vorgestellt, und kaufest
 uns durch deinen Tod die
 Freiheit aus der Seelennot,
 bringst uns zu Gott.
 13. Ei! wie sollt ich denn
 traurig sein? ich kehr bei dir,
 mein Jesu, ein; hier find'
 ich wahre Ruh und Rast,
 weil du auf dich die SündenLast
 genommen hast.
 14. Dies ew'ge Wort trägt
 volle Kraft: hier ist die beste
 Ritterschaft. Wohlan dann,
 Jesu, mein Gewinn, dir liefere
 ich Herz, Seel und Sinn:
 ach nimm es hin.
 90. Mel. 31.
 Die Seele Christi heilige
 mich: sein Geist versiegle
 mich mit sich: sein
 Leichnam, der für mich verwund,
 der mach mir Leib
 und Seel gesund.
 2. Das Wasser, welches
 auf den Stoß des Speers aus
 seiner Seiten floss, das sei
 mein Bad, und all sein Blut
 erquicke mir Herz, Sinn und
 Mut.
 3. Der Schweiß von seinem
 Angesicht lass mich nicht
 kommen ins Gericht: sein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007521	gan-	gan-
Gesangbuch1741_1_007522	<pb n="111a" src="111.jpg" />	<pb n="111a" src="111.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007523	ja zum Tode am Creuz. 93	ja zum Tode am Kreuz. 93
Gesangbuch1741_1_007524	ganzes leiden, creuz und	zes Leiden, Kreuz und
Gesangbuch1741_1_007525	pein, das wolle meine ftar-	Pein, das wolle meine Stärke
Gesangbuch1741_1_007526	ke feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_007527	4. O JEFu Chrif, erhø-	4. O Jesu Christ, erhöre
Gesangbuch1741_1_007528	re mich: nimm und verbirg	mich: nimm und verbirg
Gesangbuch1741_1_007529	mich ganz in dich: ichließ	mich ganz in dich: schließ
Gesangbuch1741_1_007530	mich in deine wunden ein,	mich in deine Wunden ein,
Gesangbuch1741_1_007531	daß ich färm feind kan ficher	dass ich vorm Feind kann sicher
Gesangbuch1741_1_007532	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_007533	5. Räk mich zuletzt aus	5. Rück mich zuletzt aus
Gesangbuch1741_1_007534	aller noth, und fez mich ne-	aller Not, und setz mich neben
Gesangbuch1741_1_007535	ben dich, mein GOtt; daß	dich, mein Gott; dass
Gesangbuch1741_1_007536	ich mit deinen heiligen alln	ich mit deinen Heiligen alln
Gesangbuch1741_1_007537	mög ewiglich dein lob er-	mög ewiglich dein Lob erschalln.
Gesangbuch1741_1_007538	fchalln.	
Gesangbuch1741_1_007539	91. Mel. 58.	91. Mel. 58.
Gesangbuch1741_1_007540	Du gräner zweig, du ed-	Du grüner Zweig, du edler
Gesangbuch1741_1_007541	ler reiß, du honig-rei-	Reis, du honigreiche
Gesangbuch1741_1_007542	che bläte, du aufgetha-	Blüte, du aufgetanes
Gesangbuch1741_1_007543	nes paradeiß, gewehr mir	Paradies, gewähr mir
Gesangbuch1741_1_007544	eine bitte: laß meine feel ein	eine Bitte: lass meine Seel ein
Gesangbuch1741_1_007545	bienelein auf deinen rofen-	Bienelein auf deinen Rosenwunden
Gesangbuch1741_1_007546	wunden feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_007547	2. Ich fehne mich nach ih-	2. Ich sehne mich nach ihrem
Gesangbuch1741_1_007548	rem faft: ich fuche fie mit	Saft: ich suche sie mit
Gesangbuch1741_1_007549	fchmerzen: weil fie ertheilen	Schmerzen: weil sie erteilen
Gesangbuch1741_1_007550	ftark und kraft den abge-	Stärk und Kraft den abgematten
Gesangbuch1741_1_007551	matten herzen: drum laß	Herzen: drum lass
Gesangbuch1741_1_007552	mich doch ein bienelein auf	mich doch ein Bienelein auf
Gesangbuch1741_1_007553	deinen rofen>wunden feyn.	deinen Rosenwunden sein.
Gesangbuch1741_1_007554	3. Ihr äbertrefflicher ge-	3. Ihr übertrefflicher Geruch
Gesangbuch1741_1_007555	ruch ift ein geruch zum leben,	ist ein Geruch zum Leben,
Gesangbuch1741_1_007556	vertreibt den gift, verjagt	vertreibt den Gift, verjagt
Gesangbuch1741_1_007557	den fluch, und macht den	den Fluch, und macht den
Gesangbuch1741_1_007558	geift erheben: drum laß mich	Geist erheben: drum lass mich
Gesangbuch1741_1_007559	wie ein bienelein aufiefen	wie ein Bienelein aufiefen
Gesangbuch1741_1_007560	rofen>wunden feyn.	Rosenwunden sein.

ID

Gesangbuch1741_1_007561
 Gesangbuch1741_1_007562
 Gesangbuch1741_1_007563
 Gesangbuch1741_1_007564
 Gesangbuch1741_1_007565
 Gesangbuch1741_1_007566
 Gesangbuch1741_1_007567
 Gesangbuch1741_1_007568
 Gesangbuch1741_1_007569
 Gesangbuch1741_1_007570
 Gesangbuch1741_1_007571
 Gesangbuch1741_1_007572
 Gesangbuch1741_1_007573
 Gesangbuch1741_1_007574
 Gesangbuch1741_1_007575
 Gesangbuch1741_1_007576
 Gesangbuch1741_1_007577
 Gesangbuch1741_1_007578
 Gesangbuch1741_1_007579
 Gesangbuch1741_1_007580
 Gesangbuch1741_1_007581
 Gesangbuch1741_1_007582
 Gesangbuch1741_1_007583
 Gesangbuch1741_1_007584
 Gesangbuch1741_1_007585
 Gesangbuch1741_1_007586
 Gesangbuch1741_1_007587
 Gesangbuch1741_1_007588
 Gesangbuch1741_1_007589
 Gesangbuch1741_1_007590
 Gesangbuch1741_1_007591
 Gesangbuch1741_1_007592
 Gesangbuch1741_1_007593
 Gesangbuch1741_1_007594
 Gesangbuch1741_1_007595
 Gesangbuch1741_1_007596
 Gesangbuch1741_1_007597
 Gesangbuch1741_1_007598
 Gesangbuch1741_1_007599
 Gesangbuch1741_1_007600

Diplomatische Transkription

<pb n="111b" src="111.jpg" />
 4. Ich nahe mich mit herz
 und mund, fie tausendmal
 zu kaffen: laß mich zu jeder
 zeit und ftund den honigfaft
 genieffen: laß meine feel ein
 bienelein auf diefen rofen-
 wunden feyn.
 5. Ach, ach! wie faß ift
 diefer thau, wie lieblich mei-
 ner feele: wie gut ifts feyn
 auf folcher au, und garten
 voller øle: laß mich doch
 ftets ein bienelein auf diefen
 rofen>wunden feyn.
 6. Nimm mein gemæthe,
 geift und finn, leib, feel, und
 was ich habe, nimm alles
 gånzlich von mir hin: gib
 mir nur diefe gabe, daß ich
 mag ftets ein bienelein,
 HErr Chrifft, auf deinen
 wunden feyn.
 92.
 Gal. 6, 14.
 Mel. 59.
 Gekreuzigter! mein her-
 ze fucht im glauben
 mit dir eins zu wer-
 den: ach! deines todes kraft
 und frucht ift mein verlangen
 hier auf erden; ich feufze
 und flehe, ich will nur allein
 mit dir, o mein JEfu, ge-
 creuziget feyn.
 2. Ach! daß fich um dein
 creuz und tod herz und ge-
 willen möchte fchlingen, fo,
 daß
 <pb n="112a" src="112.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="111b" src="111.jpg" />
 4. Ich nahe mich mit Herz
 und Mund, sie tausendmal
 zu küssen: lass mich zu jeder
 Zeit und Stund den Honigsaft
 genießen: lass meine Seel ein
 Bienelein auf diesen Rosenwunden
 sein.
 5. Ach, ach! wie süß ist
 dieser Tau, wie lieblich meiner
 Seele: wie gut ist's sein
 auf solcher Au, und Garten
 voller Öle: lass mich doch
 stets ein Bienelein auf diesen
 Rosenwunden sein.
 6. Nimm mein Gemüte,
 Geist und Sinn, Leib, Seel, und
 was ich habe, nimm alles
 gånzlich von mir hin: gib
 mir nur diese Gabe, dass ich
 mag stets ein Bienelein,
 Herr Christ, auf deinen
 Wunden sein.
 92.
 Gal. 6, 14.
 Mel. 59.
 Gekreuzigter! mein Herze
 sucht im Glauben
 mit dir eins zu werden:
 ach! deines Todes Kraft
 und Frucht ist mein Verlangen
 hier auf Erden; ich seufze
 und flehe, ich will nur allein
 mit dir, o mein Jesu, gekreuziget
 sein.
 2. Ach! dass sich um dein
 Kreuz und Tod Herz und Gewissen
 möchte schlingen, so,
 dass
 <pb n="112a" src="112.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007601	94 Vom Gehorfam Chrifti bis zum Tode,	94 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_007602	daß ich dein verdienft vor	dass ich dein Verdienst vor
Gesangbuch1741_1_007603	GOtt als mein felbft eignes	Gott als mein selbst eignes
Gesangbuch1741_1_007604	könte bringen: drum feufz	könnte bringen: drum seufz
Gesangbuch1741_1_007605	ich fo fehnlich, und will nur	ich so sehnlich, und will nur
Gesangbuch1741_1_007606	allein mit dir, o mein JEFu,	allein mit dir, o mein Jesu,
Gesangbuch1741_1_007607	gecreuziget feyn.	gekreuziget sein.
Gesangbuch1741_1_007608	3. Ach! daß ich dem gefez-	3. Ach! dass ich dem Gesetz
Gesangbuch1741_1_007609	ze doch ganz abzufferben	doch ganz abzusterben
Gesangbuch1741_1_007610	möchte trachten, und deffen	möchte trachten, und dessen
Gesangbuch1741_1_007611	unerträglich joch als mich	unerträglich Joch als mich
Gesangbuch1741_1_007612	nicht mehr angehend achten:	nicht mehr angehend achten:
Gesangbuch1741_1_007613	drum feufz ich fo fehnlich,	drum seufz ich so sehnlich,
Gesangbuch1741_1_007614	und will nur allein mit dir,	und will nur allein mit dir,
Gesangbuch1741_1_007615	o mein JEFu, gecreuziget	o mein Jesu, gekreuziget
Gesangbuch1741_1_007616	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_007617	4. Ach! daß ich doch mit	4. Ach! dass ich doch mit
Gesangbuch1741_1_007618	dir die welt möcht als ein	dir die Welt möcht als ein
Gesangbuch1741_1_007619	fterbender verlaffen, und	Sterbender verlassen, und
Gesangbuch1741_1_007620	was derfelben wohlgefällt,	was derselben wohlgefällt,
Gesangbuch1741_1_007621	als todte dinge gänzlich haf-	als tote Dinge gänzlich hassen:
Gesangbuch1741_1_007622	fen: drum feufz ich fo fehn-	drum seufz ich so sehnlich,
Gesangbuch1741_1_007623	lich, und will nur allein mit	und will nur allein mit
Gesangbuch1741_1_007624	dir, o mein JEFu, gecreuzi-	dir, o mein Jesu, gekreuziget
Gesangbuch1741_1_007625	get feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_007626	5. Ach! daß der alte Adam	5. Ach! dass der alte Adam
Gesangbuch1741_1_007627	fich mit an das creuz felt	sich mit an das Kreuz fest
Gesangbuch1741_1_007628	lieffe fchlagen, daß deffen bö-	ließe schlagen, dass dessen böse
Gesangbuch1741_1_007629	le läfte mich nicht mehr von	Lüste mich nicht mehr von
Gesangbuch1741_1_007630	nun an dürfen plagen:	nun an dürften plagen:
Gesangbuch1741_1_007631	drum feufz ich fo fehnlich,	drum seufz ich so sehnlich,
Gesangbuch1741_1_007632	und will nur allein mit dir,	und will nur allein mit dir,
Gesangbuch1741_1_007633	o mein JEFu, gecreuziget	o mein Jesu, gekreuziget
Gesangbuch1741_1_007634	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_007635	6. So, fo laß mich an dei-	6. So, so lass mich an deinem
Gesangbuch1741_1_007636	nem tod, o JEFu, recht ge-	Tod, o Jesu, recht Gemeinschaft
Gesangbuch1741_1_007637	meinſchaft finden, und da-	finden, und dadurch
Gesangbuch1741_1_007638	durch alle fänden=not, ge-	alle Sündennot, Gesetz,
Gesangbuch1741_1_007639	fez, welt und fleifch aber-	Welt und Fleisch über-
Gesangbuch1741_1_007640	<pb n="112b" src="112.jpg" />	<pb n="112b" src="112.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007641	winden: erhöre mein feufz	winden: erhöre mein Seufzen,
Gesangbuch1741_1_007642	zen, und laß mich allein mit	und lass mich allein mit
Gesangbuch1741_1_007643	dir, o mein JÉfu, gecreuz	dir, o mein Jesu, gekreuziget
Gesangbuch1741_1_007644	ziget feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_007645	93. Mel. 58.	93. Mel. 58.
Gesangbuch1741_1_007646	GEduldige lammlein,	Geduldige Lämmlein,
Gesangbuch1741_1_007647	JÉfu Chrifft, der du	Jesu Christ, der du
Gesangbuch1741_1_007648	all angft und plagen,	all Angst und Plagen,
Gesangbuch1741_1_007649	all's ungemach zu jeder frift	all's Ungemach zu jeder Frist
Gesangbuch1741_1_007650	geduldig haft getragen: verz	geduldig hast getragen: verleih
Gesangbuch1741_1_007651	leih mir auch zur leidenszeit	mir auch zur Leidenszeit
Gesangbuch1741_1_007652	gedult und alle tapferkeit.	Geduld und alle Tapferkeit.
Gesangbuch1741_1_007653	2. Du haft gelitten, daß	2. Du hast gelitten, dass
Gesangbuch1741_1_007654	auch ich dir folgen foll und	auch ich dir folgen soll und
Gesangbuch1741_1_007655	leiden, daß ich mein creuze	leiden, dass ich mein Kreuze
Gesangbuch1741_1_007656	williglich ertragen foll mit	williglich ertragen soll mit
Gesangbuch1741_1_007657	freuden: ach! möcht ich doch	Freuden: ach! möchte ich doch
Gesangbuch1741_1_007658	in creuz und pein geduldig	in Kreuz und Pein geduldig
Gesangbuch1741_1_007659	wie ein lammlein feyn.	wie ein Lämmlein sein.
Gesangbuch1741_1_007660	3. Ich wänfche mir von	3. Ich wünsche mir von
Gesangbuch1741_1_007661	herzen-grund um dich gez	Herzensgrund um dich geschlacht
Gesangbuch1741_1_007662	fchlacht zu werden, und, was	zu werden, und, was
Gesangbuch1741_1_007663	noch mehr, zu jeder ftund gez	noch mehr, zu jeder Stund gekreuzigt
Gesangbuch1741_1_007664	creuzigt ftehn auf erden:	stehn auf Erden:
Gesangbuch1741_1_007665	doch aber wänfch ich auch	doch aber wünsch ich auch
Gesangbuch1741_1_007666	dabey, daß ich ein lammlein	dabei, dass ich ein Lämmlein
Gesangbuch1741_1_007667	JÉfu fey.	Jesu sei.
Gesangbuch1741_1_007668	4. Laß kommen alles creuz	4. Lass kommen alles Kreuz
Gesangbuch1741_1_007669	und pein, laß kommen alle	und Pein, lass kommen alle
Gesangbuch1741_1_007670	plagen: laß mich veracht,	Plagen: lass mich veracht,
Gesangbuch1741_1_007671	verfpottet feyn, verwundt	verspottet sein, verwundt
Gesangbuch1741_1_007672	und hart gefchlagen! laß	und hart geschlagen! lass
Gesangbuch1741_1_007673	aber auch in aller pein mich	aber auch in aller Pein mich
Gesangbuch1741_1_007674	ein geduldigs lammlein	ein geduldiges Lämmlein
Gesangbuch1741_1_007675	feyn	sein
Gesangbuch1741_1_007676	5. Ich weiß, man kan ohn	5. Ich weiß, man kann ohn
Gesangbuch1741_1_007677	creuz und leid zur freude	Kreuz und Leid zur Freude
Gesangbuch1741_1_007678	nicht	nicht
Gesangbuch1741_1_007679	<pb n="113a" src="113.jpg" />	<pb n="113a" src="113.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007680	ja zum Tode am Creuz. 95	ja zum Tode am Kreuz. 95

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007681	nicht gelangen: weil du in	nicht gelangen: weil du in
Gesangbuch1741_1_007682	deine herrlichkeit felbft bift	deine Herrlichkeit selbst bist
Gesangbuch1741_1_007683	durchs creuz gegangen: wer	durchs Kreuz gegangen: wer
Gesangbuch1741_1_007684	nicht mit dir leidt creuz und	nicht mit dir leidt Kreuz und
Gesangbuch1741_1_007685	pein, kan auch mit dir nicht	Pein, kann auch mit dir nicht
Gesangbuch1741_1_007686	felig feyn.	selig sein.
Gesangbuch1741_1_007687	94.	94.
Gesangbuch1741_1_007688	Mel. Johova ift mein	Mel. Jehova ist mein
Gesangbuch1741_1_007689	licht □c.	Licht etc.
Gesangbuch1741_1_007690	Mel. 3.	Mel. 3.
Gesangbuch1741_1_007691	GElobet fey dein wunꝛ	Gelobet sei dein wunderbarer
Gesangbuch1741_1_007692	derbahrer nahme,	Name,
Gesangbuch1741_1_007693	du feelenꝛfreund,	du Seelenfreund,
Gesangbuch1741_1_007694	(denn fie find alle dein) der	(denn sie sind alle dein) der
Gesangbuch1741_1_007695	uns zu gut ins thal des jamꝛ	uns zu gut ins Tal des Jammers
Gesangbuch1741_1_007696	mers kame, und fammlete	kam, und sammelte
Gesangbuch1741_1_007697	die frucht des todes ein. Du	die Frucht des Todes ein. Du
Gesangbuch1741_1_007698	kamft herab; du fahft dem	kamst herab; du sahst dem
Gesangbuch1741_1_007699	fchmerzen zu: dein fieg erꝛ	Schmerzen zu: dein Sieg erwarb
Gesangbuch1741_1_007700	warb dir, was fchon deine	dir, was schon deine
Gesangbuch1741_1_007701	war, die von der welt erkaufꝛ	war, die von der Welt erkaufte
Gesangbuch1741_1_007702	te groffe fchaar, und forꝛ	große Schar, und forderte
Gesangbuch1741_1_007703	derte dein kampfend herz	dein kämpfend Herz
Gesangbuch1741_1_007704	zur ruh.	zur Ruh.
Gesangbuch1741_1_007705	2. Rede felber uns zu gut,	2. Rede selber uns zu gut,
Gesangbuch1741_1_007706	hirt und bifchof unfrer feeꝛ	Hirt und Bischof unsrer Seelen,
Gesangbuch1741_1_007707	len, rede durch der wunden	rede durch der Wunden
Gesangbuch1741_1_007708	hølen beffer als des Abels	Höhlen besser als des Abels
Gesangbuch1741_1_007709	blut: rede felber uns zu gut.	Blut: rede selber uns zu gut.
Gesangbuch1741_1_007710	Mel. So ruht mein muth □c.	Mel. So ruht mein Mut etc.
Gesangbuch1741_1_007711	Mel. 101.	Mel. 101.
Gesangbuch1741_1_007712	3. So lebt und fchwebt	3. So lebt und schwebt
Gesangbuch1741_1_007713	mein herz in deinem frieꝛ	mein Herz in deinem Frieden,
Gesangbuch1741_1_007714	den, es ruht und thut der	es ruht und tut der
Gesangbuch1741_1_007715	welt die finne zu: es fize beꝛ	Welt die Sinne zu: es sitzt beꝛ
Gesangbuch1741_1_007716	<pb n="113b" src="113.jpg" />	<pb n="113b" src="113.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007717	fchützt, und kan den feind erꝛ	schützt, und kann den Feind ermüden:
Gesangbuch1741_1_007718	mäden: der weicht; es	der weicht; es
Gesangbuch1741_1_007719	fchleicht ins lager feine ruh,	schleicht ins Lager seine Ruh,
Gesangbuch1741_1_007720	da wachen feine triebe zu	da wachen seine Triebe zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007721	dienft der treuen liebe, und	Dienst der treuen Liebe, und
Gesangbuch1741_1_007722	schlafen diefer zeit, und wenn	schlafen dieser Zeit, und wenn
Gesangbuch1741_1_007723	der freund ihr augenlicht	der Freund ihr Augenlicht
Gesangbuch1741_1_007724	erhöbe, so fähen sie sich in der	erhöbe, so sähen sie sich in der
Gesangbuch1741_1_007725	ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_007726	Mel. O GOtt, du tiefe	Mel. O Gott, du tiefe
Gesangbuch1741_1_007727	fonder □c.	Sonder etc.
Gesangbuch1741_1_007728	Mel. 4.	Mel. 4.
Gesangbuch1741_1_007729	4. Wer lehret uns der lie	4. Wer lehret uns der Liebe
Gesangbuch1741_1_007730	be kunft indelfen, daß der	Kunst indessen, dass der
Gesangbuch1741_1_007731	freund verweilet: daß unfer	Freund verweilet: dass unser
Gesangbuch1741_1_007732	herze feiner gunft recht war	Herz seiner Gunst recht wartet,
Gesangbuch1741_1_007733	tet, und entgegen eilet. Sie	und entgegen eilet. Sie
Gesangbuch1741_1_007734	ift die leichtfte wiffenſchaft:	ist die leichteste Wissenschaft:
Gesangbuch1741_1_007735	sie fordert einen treuen wil	sie fordert einen treuen Willen:
Gesangbuch1741_1_007736	len: ihr wahres wesen heis	ihr wahres Wesen heisset
Gesangbuch1741_1_007737	set kraft: ihr handgrif heißt:	Kraft: ihr Handgriff heißt:
Gesangbuch1741_1_007738	sein herze ftillen: der uns	sein Herz stillen: der uns
Gesangbuch1741_1_007739	mit wehthun äbt, der ift es	mit Wehtun übt, der ist es
Gesangbuch1741_1_007740	den man liebt. Den keine	den man liebt. Den keine
Gesangbuch1741_1_007741	augen fallen können, der	Augen fassen können, der
Gesangbuch1741_1_007742	dem begrif entgeht, und	dem Begriff entgeht, und
Gesangbuch1741_1_007743	nach dem willen fieht, der	nach dem Willen sieht, der
Gesangbuch1741_1_007744	macht das herz vor liebe	macht das Herz vor Liebe
Gesangbuch1741_1_007745	brennen.	brennen.
Gesangbuch1741_1_007746	Mel. Der du die men	Mel. Der du die Menschen
Gesangbuch1741_1_007747	ſchen □c.	etc.
Gesangbuch1741_1_007748	Mel. 107.	Mel. 107.
Gesangbuch1741_1_007749	5. Kommt, heyden! wun	5. Kommt, Heiden! wundert
Gesangbuch1741_1_007750	dert euch fein fehr, mit famt	euch fein sehr, mitsamt
Gesangbuch1741_1_007751	des HERren volke: ihr	des Herren Volke: ihr
Gesangbuch1741_1_007752	tropfen aus dem liebes	Tropfen aus dem Liebesmeer,
Gesangbuch1741_1_007753	meer,	
Gesangbuch1741_1_007754	<pb n="114a" src="114.jpg" />	<pb n="114a" src="114.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007755	96 Vom Gehorfam Chrifti bis zum Tode,	96 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_007756	meer, und aus der zeugen	Meer, und aus der Zeugen
Gesangbuch1741_1_007757	wolke, ſchwemmt eure gna	Wolke, schwemmt eure Gnadenflut
Gesangbuch1741_1_007758	denflut zu unfern freiter	zu unsern StreiterBlut,
Gesangbuch1741_1_007759	blut, und nehmet uns ins	und nehmet uns ins
Gesangbuch1741_1_007760	mittel ein, der treuen liebe	Mittel ein, der treuen Liebe

ID

Gesangbuch1741_1_007761
 Gesangbuch1741_1_007762
 Gesangbuch1741_1_007763
 Gesangbuch1741_1_007764
 Gesangbuch1741_1_007765
 Gesangbuch1741_1_007766
 Gesangbuch1741_1_007767
 Gesangbuch1741_1_007768
 Gesangbuch1741_1_007769
 Gesangbuch1741_1_007770
 Gesangbuch1741_1_007771
 Gesangbuch1741_1_007772
 Gesangbuch1741_1_007773
 Gesangbuch1741_1_007774
 Gesangbuch1741_1_007775
 Gesangbuch1741_1_007776
 Gesangbuch1741_1_007777
 Gesangbuch1741_1_007778
 Gesangbuch1741_1_007779
 Gesangbuch1741_1_007780
 Gesangbuch1741_1_007781
 Gesangbuch1741_1_007782
 Gesangbuch1741_1_007783
 Gesangbuch1741_1_007784
 Gesangbuch1741_1_007785
 Gesangbuch1741_1_007786
 Gesangbuch1741_1_007787
 Gesangbuch1741_1_007788
 Gesangbuch1741_1_007789
 Gesangbuch1741_1_007790
 Gesangbuch1741_1_007791
 Gesangbuch1741_1_007792
 Gesangbuch1741_1_007793
 Gesangbuch1741_1_007794
 Gesangbuch1741_1_007795
 Gesangbuch1741_1_007796
 Gesangbuch1741_1_007797
 Gesangbuch1741_1_007798
 Gesangbuch1741_1_007799
 Gesangbuch1741_1_007800

Diplomatische Transkription

treu zu feyn.
 95.
 GElobt fey GOtt, der
 unfre noth und d~~er~~
 tigkeit wohl hat er~~er~~
 kannt, derhalben feinen
 Sohn gefandt.
 2. Auf daß er in diefem
 elend die werk feiner göttli-
 chen hand fährte zum aller~~er~~
 beften end.
 3. Sein'n willen uns zu
 wiffen that, leidend am creu~~er~~
 ze fer uns bätt, damit uns
 ewiglich vertrat.
 4. Ein priester war in
 ewigkeit, beftätiget durchs
 Vater eyd, in großer ehr
 und herrlichkeit.
 5. Denn durch boks~~er~~blut,
 wie Paulus fpricht, und
 durch brand~~er~~opfer, wurden
 nicht unfer fachen vor GOtt
 gefchlicht.
 6. Niemand, denn nur
 Chriftus allein, der hie ohn
 alle f~~er~~nd erfchein, macht
 uns mit feinem opfer rein.
 7. Als er am creuz fein
 blut vergoß, fich fer uns
 opfert' nakt und bloß,
 wufch er uns rein und macht
 uns loß.
 <pb n="114b" src="114.jpg" />
 8. Diß opfer wird nun
 gerähmet, denn es hat uns
 GOtt verfühnet, und die
 feligkeit verdienet.
 9. Vater, fieh an, wie die~~er~~
 fer mann, Chriftus, unfre

Normalisierter Text

treu zu sein.
 95.
 Gelobt sei Gott, der
 unsre Not und Dürftigkeit
 wohl hat erkannt,
 derhalben seinen
 Sohn gesandt.
 2. Auf dass er in diesem
 Elend die Werk seiner göttlichen
 Hand führte zum allerbesten
 End.
 3. Sein'n Willen uns zu
 wissen tät, leidend am Kreuze
 für uns bätt, damit uns
 ewiglich vertrat.
 4. Ein Priester war in
 Ewigkeit, bestätigt durchs
 Vater Eid, in großer Ehr
 und Herrlichkeit.
 5. Denn durch Bocksblut,
 wie Paulus spricht, und
 durch Brandopfer, wurden
 nicht unser Sachen vor Gott
 geschlicht.
 6. Niemand, denn nur
 Christus allein, der hier ohn
 alle Sünd erschien, macht
 uns mit seinem Opfer rein.
 7. Als er am Kreuz sein
 Blut vergoss, sich für uns
 opfert' nackt und bloß,
 wusch er uns rein und macht
 uns los.
 <pb n="114b" src="114.jpg" />
 8. Dies Opfer wird nun
 gerühmet, denn es hat uns
 Gott versühnet, und die
 Seligkeit verdienet.
 9. Vater, sieh an, wie dieser
 Mann, Christus, unsre

ID

Gesangbuch1741_1_007801
 Gesangbuch1741_1_007802
 Gesangbuch1741_1_007803
 Gesangbuch1741_1_007804
 Gesangbuch1741_1_007805
 Gesangbuch1741_1_007806
 Gesangbuch1741_1_007807
 Gesangbuch1741_1_007808
 Gesangbuch1741_1_007809
 Gesangbuch1741_1_007810
 Gesangbuch1741_1_007811
 Gesangbuch1741_1_007812
 Gesangbuch1741_1_007813
 Gesangbuch1741_1_007814
 Gesangbuch1741_1_007815
 Gesangbuch1741_1_007816
 Gesangbuch1741_1_007817
 Gesangbuch1741_1_007818
 Gesangbuch1741_1_007819
 Gesangbuch1741_1_007820
 Gesangbuch1741_1_007821
 Gesangbuch1741_1_007822
 Gesangbuch1741_1_007823
 Gesangbuch1741_1_007824
 Gesangbuch1741_1_007825
 Gesangbuch1741_1_007826
 Gesangbuch1741_1_007827
 Gesangbuch1741_1_007828
 Gesangbuch1741_1_007829
 Gesangbuch1741_1_007830
 Gesangbuch1741_1_007831
 Gesangbuch1741_1_007832
 Gesangbuch1741_1_007833
 Gesangbuch1741_1_007834
 Gesangbuch1741_1_007835
 Gesangbuch1741_1_007836
 Gesangbuch1741_1_007837
 Gesangbuch1741_1_007838
 Gesangbuch1741_1_007839
 Gesangbuch1741_1_007840

Diplomatische Transkription

fend auf sich nahm, trug sie
 fo schwer ans creuzes
 ftamm!
 10. Sieh ganz und gar
 auf dein'm altar in aller
 gnad und heiligkeit, opfert
 ins todes bitterkeit.
 11. O GOtt, fteh bey, und
 benedey, mach uns durch
 dieses opfer frey, daß unfer
 herz ftets bey dir fey.
 12. Wehr und laß nicht
 dem böfewicht uns verhin-
 dern in deiner pflicht, durch
 Chriftum unre zuverficht.
 96. Mel. 31.
 GOtt hat einen wein-
 berg gebaut, und
 ihn den Leviten ver-
 traut, gemacht mit ihn'n
 ein folch geding, daß er von
 ihnen frucht empfang.
 2. Zu diefen fandt er feine
 knecht: aber sie handleten
 unrecht, erwürgten sie, und
 gaben nicht gefezes frucht
 nach ihrer pflicht.
 3. Zulezt fandt er auch
 feinen Sohn, ob sie doch
 wolten treulich thun, in
 unterthanigkeit und zucht
 ihm
 <pb n="115a" src="115.jpg" />
 ja zum Tode am Creuz. 97
 ihm geben des weinberges
 frucht.
 4. So bald sie erkannten
 den fohn, sprachen sie: was
 wollen wir thun? der fohn
 kommt her auf feinen berg,

Normalisierter Text

Sünd auf sich nahm, trug sie
 so schwer ans KreuzesStamm!
 10. Sieh ganz und gar
 auf dein'm Altar in aller
 Gnad und Heiligkeit, opfert
 ins Todes Bitterkeit.
 11. O Gott, steh bei, und
 benedei, mach uns durch
 dieses Opfer frei, dass unser
 Herz stets bei dir sei.
 12. Wehr und lass nicht
 dem Bösewicht uns verhindern
 in deiner Pflicht, durch
 Christum unsre Zuversicht.
 96. Mel. 31.
 Gott hat einen Weinberg
 gebaut, und
 ihn den Leviten vertraut,
 gemacht mit ihn'n
 ein solch Geding, dass er von
 ihnen Frucht empfing.
 2. Zu diesen sandt er seine
 Knecht: aber sie handelten
 unrecht, erwürgten sie, und
 gaben nicht Gesetzes Frucht
 nach ihrer Pflicht.
 3. Zuletzt sandt er auch
 seinen Sohn, ob sie doch
 wollten treulich tun, in
 Untertänigkeit und Zucht
 ihm
 <pb n="115a" src="115.jpg" />
 ja zum Tode am Kreuz. 97
 ihm geben des Weinberges
 Frucht.
 4. Sobald sie erkannten
 den Sohn, sprachen sie: was
 wollen wir tun? der Sohn
 kommt her auf seinen Berg,

ID

Gesangbuch1741_1_007841
 Gesangbuch1741_1_007842
 Gesangbuch1741_1_007843
 Gesangbuch1741_1_007844
 Gesangbuch1741_1_007845
 Gesangbuch1741_1_007846
 Gesangbuch1741_1_007847
 Gesangbuch1741_1_007848
 Gesangbuch1741_1_007849
 Gesangbuch1741_1_007850
 Gesangbuch1741_1_007851
 Gesangbuch1741_1_007852
 Gesangbuch1741_1_007853
 Gesangbuch1741_1_007854
 Gesangbuch1741_1_007855
 Gesangbuch1741_1_007856
 Gesangbuch1741_1_007857
 Gesangbuch1741_1_007858
 Gesangbuch1741_1_007859
 Gesangbuch1741_1_007860
 Gesangbuch1741_1_007861
 Gesangbuch1741_1_007862
 Gesangbuch1741_1_007863
 Gesangbuch1741_1_007864
 Gesangbuch1741_1_007865
 Gesangbuch1741_1_007866
 Gesangbuch1741_1_007867
 Gesangbuch1741_1_007868
 Gesangbuch1741_1_007869
 Gesangbuch1741_1_007870
 Gesangbuch1741_1_007871
 Gesangbuch1741_1_007872
 Gesangbuch1741_1_007873
 Gesangbuch1741_1_007874
 Gesangbuch1741_1_007875
 Gesangbuch1741_1_007876
 Gesangbuch1741_1_007877
 Gesangbuch1741_1_007878
 Gesangbuch1741_1_007879
 Gesangbuch1741_1_007880

Diplomatische Transkription

thut viel zeichen und wun-
 derwerk.
 5. Das volk läuft ihm
 mit haufen nach, verachtet
 uns und unfer joch: harren
 wir bis alls an ihn glaubt,
 fo feyn wir der ehren be-
 raubt.
 6. Tödten wir ihn, fo ifts
 nicht gut, denn es ift ja un-
 fchuldig blut: bleibt er denn
 loß, fo frommts uns nicht:
 darum gebt rath, weil rath
 gebricht.
 7. Und einer, der im rathe
 faß, ein bifchof, genannt
 Caiphas, dieweil er hoch ge-
 halten war, gab er ein'n
 rath, und fagt ihn'n klar:
 8. Ihr feyd ganz uner-
 fahrne leut; denket auch
 nicht fër unfre zeit: es war
 beffer, er fterb allein, denn
 wir, famt der ganzen ge-
 mein.
 9. Da frolokten fie allzu-
 mal, denn diefer rath gefiel
 ihn'n wohl, und fprachen ein-
 trachtig: wolan, laft uns
 angreifen diefen mann;
 10. Ihn tödten durch
 fchändliche pein, fo wird fein
 <pb n="115b" src="115.jpg" />
 erbtheil unfer feyn: denn
 wird man hören unfre lehr,
 und uns draus folgen gut
 und ehr.
 11. Auf das ergriffen fie
 den fohn, und nach viel mar-
 ter, fpott und hohn, ftieffen

Normalisierter Text

tut viel Zeichen und Wunderwerk.
 5. Das Volk läuft ihm
 mit Haufen nach, verachtet
 uns und unser Joch: harren
 wir, bis alles an ihn glaubt,
 so sind wir der Ehren beraubt.
 6. Töten wir ihn, so ist's
 nicht gut, denn es ist ja unschuldig
 Blut: bleibt er denn
 los, so frommt's uns nicht:
 darum gebt Rat, weil Rat
 gebricht.
 7. Und einer, der im Rate
 saß, ein Bischof, genannt
 Kaiphas, dieweil er hoch gehalten
 war, gab er ein'n
 Rat, und sagt ihn'n klar:
 8. Ihr seid ganz unerfahrne
 Leut; denket auch
 nicht für unsre Zeit: es wär'
 besser, er sterb allein, denn
 wir, samt der ganzen Gemein.
 9. Da frohlockten sie allzumal,
 denn dieser Rat gefiel
 ihn'n wohl, und sprachen einträchtig:
 wohlan, lasst uns
 angreifen diesen Mann;
 10. Ihn töten durch
 schändliche Pein, so wird sein
 <pb n="115b" src="115.jpg" />
 Erbteil unser sein: denn
 wird man hören unsre Lehr,
 und uns daraus folgen Gut
 und Ehr.
 11. Auf das ergriffen sie
 den Sohn, und nach viel Marter,
 Spott und Hohn, stießen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007881	lie ihn zum garten h'naus,	sie ihn zum Garten hinaus,
Gesangbuch1741_1_007882	töd'ten ihn schmahlich über-	töteten ihn schmäglich überaus.
Gesangbuch1741_1_007883	aus.	
Gesangbuch1741_1_007884	12. Da aber der hausva-	12. Da aber der Hausvater
Gesangbuch1741_1_007885	ter kam, grief er die mörder	kam, griff er die Mörder
Gesangbuch1741_1_007886	ernstlich an, nahm ihn'n gut,	ernstlich an, nahm ihn'n Gut,
Gesangbuch1741_1_007887	ehr, pracht und gewalt, zer-	Ehr, Pracht und Gewalt, zerstreuet
Gesangbuch1741_1_007888	streuet sie in alle welt.	sie in alle Welt.
Gesangbuch1741_1_007889	13. Ihr rath bracht ihn'n	13. Ihr Rat bracht ihn'n
Gesangbuch1741_1_007890	da kein'n gewinn: was sie	da kein'n Gewinn: was sie
Gesangbuch1741_1_007891	hofften, das fehlet ihn'n, ihr	hofften, das fehlet ihn'n, ihr
Gesangbuch1741_1_007892	frevel ward ihn'n nicht ge-	Frevel ward ihn'n nicht gespart:
Gesangbuch1741_1_007893	spart: wie sichs denn bis	wie sich's denn bis
Gesangbuch1741_1_007894	heut offenbart.	heut offenbart.
Gesangbuch1741_1_007895	14. Also verwüestet er ihr	14. Also verwüestet er ihr
Gesangbuch1741_1_007896	haus, und theilt fein wein-	Haus, und teilt sein Weinberg
Gesangbuch1741_1_007897	berg andern aus, die gaben	andern aus, die gaben
Gesangbuch1741_1_007898	ihm des glaubens frucht, so	ihm des Glaubens Frucht, so
Gesangbuch1741_1_007899	viel ihr blödigkeit vermocht.	viel ihr Blödigkeit vermocht.
Gesangbuch1741_1_007900	15. Dem Vater der barm-	15. Dem Vater der Barmherzigkeit,
Gesangbuch1741_1_007901	herzigkeit, samt feinem	samt seinem
Gesangbuch1741_1_007902	Sohn in ewigkeit, dem heili-	Sohn in Ewigkeit, dem heiligen
Gesangbuch1741_1_007903	gen Geift gleicher weiß fey	Geist gleicher Weis sei
Gesangbuch1741_1_007904	ewig danklagung und	ewig Danksagung und
Gesangbuch1741_1_007905	preiß.	Preis.
Gesangbuch1741_1_007906	97. Mel. 31.	97. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_007907	HErr JEfu Chrifft,	Herr Jesu Christ,
Gesangbuch1741_1_007908	meins lebens licht,	meines Lebens Licht,
Gesangbuch1741_1_007909	mein höchfter troft,	mein höchster Trost,
Gesangbuch1741_1_007910	mein zuverficht; dein blut-	mein Zuversicht; dein Blut
Gesangbuch1741_1_007911	G schweiß	Schweiß
Gesangbuch1741_1_007912	<pb n="116a" src="116.jpg" />	<pb n="116a" src="116.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007913	98 Vom Gehorlam Chrifti bis zum Tode,	98 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_007914	schweiß mich tröft und er-	Schweiß mich tröst und erquick:
Gesangbuch1741_1_007915	quick: mach mich frey durch	mach mich frei durch
Gesangbuch1741_1_007916	dein band und strik.	dein Band und Strick.
Gesangbuch1741_1_007917	2. Dein backenstreich und	2. Dein Backenstreich und
Gesangbuch1741_1_007918	ruthenstrich der sünden	Rutenstrich der Sünden
Gesangbuch1741_1_007919	striemen mir abwisch: dein	Striemen mir abwisch: dein
Gesangbuch1741_1_007920	hohn und spott, dein dorne-	Hohn und Spott, dein Dornekron

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_007921	kron laß feyn mein ehre,	lass sein mein Ehre,
Gesangbuch1741_1_007922	freud und wonn.	Freud und Wonn.
Gesangbuch1741_1_007923	3. Dein durft und gallen	3. Dein Durst und Gallenrank
Gesangbuch1741_1_007924	trank mich lab, wenn ich	mich lab, wenn ich
Gesangbuch1741_1_007925	lonft keine stärkung hab:	sonst keine Stärkung hab:
Gesangbuch1741_1_007926	dein angftgefchrey komm	dein Angstgeschrei komm
Gesangbuch1741_1_007927	mir zu gut: bewahr mich für	mir zu gut: bewahr mich für
Gesangbuch1741_1_007928	der hellen glut.	der Höllen Glut.
Gesangbuch1741_1_007929	4. Die heiligen fünf wun	4. Die heiligen fünf Wunden
Gesangbuch1741_1_007930	den dein laß mir rechte fels	dein lass mir rechte Felslöcher
Gesangbuch1741_1_007931	löcher feyn, darein ich flieh	sein, darein ich flieh
Gesangbuch1741_1_007932	als eine taub', daß mich der	als eine Taub', dass mich der
Gesangbuch1741_1_007933	hellsche weyh nicht raub.	hellsche Weih nicht raub.
Gesangbuch1741_1_007934	5. Wenn mein mund nicht	5. Wenn mein Mund nicht
Gesangbuch1741_1_007935	kan reden frey, dein geift in	kann reden frei, dein Geist in
Gesangbuch1741_1_007936	meinem herzen schrey: hilf,	meinem Herzen schrei: hilf,
Gesangbuch1741_1_007937	daß mein feel den himmel	dass mein Seel den Himmel
Gesangbuch1741_1_007938	find, wenn meine augen	find, wenn meine Augen
Gesangbuch1741_1_007939	noch so blind.	noch so blind.
Gesangbuch1741_1_007940	6. Dein creuz laß feyn	6. Dein Kreuz lass sein
Gesangbuch1741_1_007941	mein'n wanderstab; mein	mein'n Wanderstab; mein
Gesangbuch1741_1_007942	ruh und raft dein heiliges	Ruh und Rast dein heiliges
Gesangbuch1741_1_007943	grab: die reinen grabt	Grab: die reinen Grabtücher
Gesangbuch1741_1_007944	cher dein laß meine pilger	dein lass meine Pilgerkleider
Gesangbuch1741_1_007945	kleider feyn!	sein!
Gesangbuch1741_1_007946	7. Laß mich durch deine	7. Lass mich durch deine
Gesangbuch1741_1_007947	nagel-mahl erblicken die ge	Nägelmahl erblicken die Genadenwahl:
Gesangbuch1741_1_007948	naden-wahl: durch deine	durch deine
Gesangbuch1741_1_007949	aufgelpaltne leit mein ar	aufgespaltne Seit mein arme
Gesangbuch1741_1_007950	me feele heimgeleit.	Seele heimgeleit.
Gesangbuch1741_1_007951	8. Auf deinen abfchied;	8. Auf deinen Abschied;
Gesangbuch1741_1_007952	<pb n="116b" src="116.jpg" />	<pb n="116b" src="116.jpg" />
Gesangbuch1741_1_007953	HErr! ich trau, drauf mei	Herr! ich trau, darauf meine
Gesangbuch1741_1_007954	ne letzte heimfahrt bau: tu	letzte Heimfahrt bau: tu
Gesangbuch1741_1_007955	mir die himmels-thor weit	mir die Himmelstür weit
Gesangbuch1741_1_007956	auf, wenn ich beschließ	auf, wenn ich beschließ'
Gesangbuch1741_1_007957	meins lebens lauf.	meines Lebens Lauf.
Gesangbuch1741_1_007958	9. Am jüngsten tag er	9. Am jüngsten Tag erweck
Gesangbuch1741_1_007959	wek meinn leib: hilf, daß	mein'n Leib: hilf, dass
Gesangbuch1741_1_007960	ich dir zur rechten bleib; daß	ich dir zur Rechten bleib; dass

ID

Gesangbuch1741_1_007961
 Gesangbuch1741_1_007962
 Gesangbuch1741_1_007963
 Gesangbuch1741_1_007964
 Gesangbuch1741_1_007965
 Gesangbuch1741_1_007966
 Gesangbuch1741_1_007967
 Gesangbuch1741_1_007968
 Gesangbuch1741_1_007969
 Gesangbuch1741_1_007970
 Gesangbuch1741_1_007971
 Gesangbuch1741_1_007972
 Gesangbuch1741_1_007973
 Gesangbuch1741_1_007974
 Gesangbuch1741_1_007975
 Gesangbuch1741_1_007976
 Gesangbuch1741_1_007977
 Gesangbuch1741_1_007978
 Gesangbuch1741_1_007979
 Gesangbuch1741_1_007980
 Gesangbuch1741_1_007981
 Gesangbuch1741_1_007982
 Gesangbuch1741_1_007983
 Gesangbuch1741_1_007984
 Gesangbuch1741_1_007985
 Gesangbuch1741_1_007986
 Gesangbuch1741_1_007987
 Gesangbuch1741_1_007988
 Gesangbuch1741_1_007989
 Gesangbuch1741_1_007990
 Gesangbuch1741_1_007991
 Gesangbuch1741_1_007992
 Gesangbuch1741_1_007993
 Gesangbuch1741_1_007994
 Gesangbuch1741_1_007995
 Gesangbuch1741_1_007996
 Gesangbuch1741_1_007997
 Gesangbuch1741_1_007998
 Gesangbuch1741_1_007999
 Gesangbuch1741_1_008000

Diplomatische Transkription

mich nicht treffe dein ge-
 richt, welchs das erschrecklich
 urtheil spricht.
 10. Alsdenn mein'n Leib
 erneure ganz, daß er leucht
 wie der sonnen glanz, und
 ähnlich fey deinm klaren
 leib, auch gleich den lieben
 engeln bleib.
 11. Wie werd ich denn fo
 fröhlich feyn, werd fingen mit
 den engelein, und mit der
 auerwehlten fchaar ewig
 fchauen dein antlitz klar.
 98. Mel. 60.
 HErzliebfter JEſu, was
 haft du verbrochen,
 daß man ein folch
 fcharf urtheil hat gefpro-
 chen? was ift die fchuld, in
 was fer miffethaten biſt du
 gerathen?
 2. Du wirſt gegeißelt, und
 mit dorn gecrönet, ins an-
 geficht gefchlagen und ver-
 honet: du wirſt mit eßig und
 mit gall getränket, ans
 creuz gehenket.
 3. Was ift die urfach aller
 folcher
 <pb n="117a" src="117.jpg" />
 ja zum Tode am Creuz. 99
 folcher plagen? ach meine
 fänden haben dich gefchla-
 gen: ich, ach! HErr JEſu,
 fu, habe dis verſchuldet, was
 du erduldet.
 4. Wie wunderbarlich ift
 doch dieſe ſtrafe! der gute
 hirte leidet für die fchaafe:

Normalisierter Text

mich nicht treffe dein Gericht,
 welches das erschrecklich
 Urteil spricht.
 10. Alsdenn mein'n Leib
 erneure ganz, dass er leucht'
 wie der Sonnen Glanz, und
 ähnlich sei dein'm klaren
 Leib, auch gleich den lieben
 Engeln bleib.
 11. Wie werd ich denn so
 fröhlich sein, werd singen mit
 den Engelein, und mit der
 auserwählten Schar ewig
 schauen dein Antlitz klar.
 98. Mel. 60.
 Herzliebster Jesu, was
 hast du verbrochen,
 dass man ein solch
 scharf Urteil hat gesprochen?
 was ist die Schuld, in
 was für Missetaten bist du
 geraten?
 2. Du wirst gegeißelt, und
 mit Dorn gekrönt, ins Angesicht
 geschlagen und verhöhnet:
 du wirst mit Essig und
 mit Gall getränket, ans
 Kreuz gehenket.
 3. Was ist die Ursach aller
 solcher
 <pb n="117a" src="117.jpg" />
 ja zum Tode am Kreuz. 99
 solcher Plagen? ach meine
 Sünden haben dich geschlagen:
 ich, ach! Herr Jesu,
 habe dies verschuldet, was
 du erduldet.
 4. Wie wunderbarlich ist
 doch diese Strafe! der gute
 Hirte leidet für die Schafe:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_008001	die Ichuld bezahlt der HErre,	die Schuld bezahlt der Herr,
Gesangbuch1741_1_008002	der gerechte, für feine	der Gerechte, für seine
Gesangbuch1741_1_008003	knechte.	Knechte.
Gesangbuch1741_1_008004	5. Der fromme stirbt, der	5. Der Fromme stirbt, der
Gesangbuch1741_1_008005	recht und richtig wandelt;	recht und richtig wandelt;
Gesangbuch1741_1_008006	der böse lebt, der wider GOtt	der Böse lebt, der wider Gott
Gesangbuch1741_1_008007	mißhandelt: der mensch	misshandelt: der Mensch
Gesangbuch1741_1_008008	verwirkt den tod, und ist	verwirkt den Tod, und ist
Gesangbuch1741_1_008009	entgangen; GOtt wird ge-	entgangen; Gott wird gefangen.
Gesangbuch1741_1_008010	fangen.	
Gesangbuch1741_1_008011	6. Ich war von fuß auf	6. Ich war von Fuß auf
Gesangbuch1741_1_008012	voller Ichand und fänden,	voller Schand und Sünden,
Gesangbuch1741_1_008013	bis zu der Scheitel war nichts	bis zu der Scheitel war nichts
Gesangbuch1741_1_008014	guts zu finden, dafer hätt	Guts zu finden, dafür hätt'
Gesangbuch1741_1_008015	ich dort in der hollen müßen	ich dort in der Höllen müssen
Gesangbuch1741_1_008016	ewiglich büßen.	ewiglich büßen.
Gesangbuch1741_1_008017	7. O große lieb! o lieb	7. O große Lieb! o Lieb
Gesangbuch1741_1_008018	ohn alle Maße, die dich ge-	ohn alle Maße, die dich gebracht
Gesangbuch1741_1_008019	bracht auf diese marter-	auf diese Marterstraße!
Gesangbuch1741_1_008020	traffe! ich lebte mit der welt	ich lebte mit der Welt
Gesangbuch1741_1_008021	in luft und freuden, und du	in Lust und Freuden, und du
Gesangbuch1741_1_008022	mußt leiden.	musst leiden.
Gesangbuch1741_1_008023	8. Ach! großer könig,	8. Ach! großer König,
Gesangbuch1741_1_008024	groß zu allen zeiten, wie kan	groß zu allen Zeiten, wie kann
Gesangbuch1741_1_008025	ich gnugfam folche treu aus-	ich gnugsam solche Treu ausbreiten?
Gesangbuch1741_1_008026	breiten? keins menschen	keines Menschen
Gesangbuch1741_1_008027	herz vermag es auszuden-	Herz vermag es auszudenken,
Gesangbuch1741_1_008028	ken, was dir zu schenken.	was dir zu schenken.
Gesangbuch1741_1_008029	9. Ich kan mit meinen	9. Ich kann mit meinen
Gesangbuch1741_1_008030	sinnen nicht erreichen, wo-	Sinnen nicht erreichen, wo-
Gesangbuch1741_1_008031		
Gesangbuch1741_1_008032	mit doch dein erbarmen zu	mit doch dein Erbarmen zu
Gesangbuch1741_1_008033	vergleichen: wie kan ich dir	vergleichen: wie kann ich dir
Gesangbuch1741_1_008034	denn deine liebes-thaten im	denn deine Liebestaten im
Gesangbuch1741_1_008035	werk erfatten!	Werk erstatten!
Gesangbuch1741_1_008036	10. Doch ist noch ein dir	10. Doch ist noch ein dir
Gesangbuch1741_1_008037	angenehm geschäfte, wenn	angenehm Geschäfte, wenn
Gesangbuch1741_1_008038	ich des fleisches luft ans	ich des Fleisches Lust ans
Gesangbuch1741_1_008039	kreuze hefte, daß sie aufs	Kreuze hefte, dass sie aufs
Gesangbuch1741_1_008040	neu mein herze nicht entzän-	Neu mein Herze nicht entzünde

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_008041	de mit alter fände.	mit alter Sünde.
Gesangbuch1741_1_008042	11. Weils aber nicht be-	11. Weil's aber nicht besteht
Gesangbuch1741_1_008043	fteht in eignen kräften, luft	in eignen Kräften, Lust
Gesangbuch1741_1_008044	und begierde an das creuz	und Begierde an das Kreuz
Gesangbuch1741_1_008045	zu heften: fo gieb mir dei-	zu heften: so gib mir deinen
Gesangbuch1741_1_008046	nen geift, der mich regiere,	Geist, der mich regiere,
Gesangbuch1741_1_008047	zum guten fähre.	zum Guten führe.
Gesangbuch1741_1_008048	12. Alsdann fo werd ich	12. Alsdann so werd ich
Gesangbuch1741_1_008049	deine huld betrachten, aus	deine Huld betrachten, aus
Gesangbuch1741_1_008050	lieb an dich die welt fär	Lieb an dich die Welt für
Gesangbuch1741_1_008051	nichtiges achten: ich werde	Nichts achten: ich werde
Gesangbuch1741_1_008052	gnade kriegen mich zu ftil-	Gnade kriegen mich zu stillen
Gesangbuch1741_1_008053	len in deinem willen.	in deinem Willen.
Gesangbuch1741_1_008054	13. Ich werde dir zu ehren	13. Ich werde dir zu Ehren
Gesangbuch1741_1_008055	alles wagen, kein creuz nicht	alles wagen, kein Kreuz nicht
Gesangbuch1741_1_008056	achten, keine fchmach noch	achten, keine Schmach noch
Gesangbuch1741_1_008057	plagen, nichts von verfol-	Plagen, nichts von Verfolgung,
Gesangbuch1741_1_008058	gung, nichts von todes-	nichts von TodesSchmerzen
Gesangbuch1741_1_008059	fchmerzen nehmen zu her-	nehmen zu Herzen.
Gesangbuch1741_1_008060	zen.	
Gesangbuch1741_1_008061	14. Diß alles, obs fär	14. Dies alles, ob's für
Gesangbuch1741_1_008062	fchlecht zwar ift zu fchätzen,	schlecht zwar ist zu schätzen,
Gesangbuch1741_1_008063	wirft du es doch nicht gar	wirft du es doch nicht gar
Gesangbuch1741_1_008064	bey feite fezen: in gnaden	beiseite setzen: in Gnaden
Gesangbuch1741_1_008065	wirft du das von mir an-	wirft du das von mir annehmen,
Gesangbuch1741_1_008066	nehmen, mich nicht be-	mich nicht beschämen.
Gesangbuch1741_1_008067	fchämen.	
Gesangbuch1741_1_008068	15. Wenn dort, HErr JE-	15. Wenn dort, Herr Jesu,
Gesangbuch1741_1_008069	fu, wird vor deinem throne	wird vor deinem Throne
Gesangbuch1741_1_008070	G 2 auf	G 2 auf
Gesangbuch1741_1_008071	<pb n="118a" src="118.jpg" />	<pb n="118a" src="118.jpg" />
Gesangbuch1741_1_008072	100 Vom Gehorfam Chrifti bis zum Tode,	100 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_008073	auf meinem haupte ftehn	auf meinem Haupte stehn
Gesangbuch1741_1_008074	die ehren-krone; fo will ich	die Ehrenkrone; so will ich
Gesangbuch1741_1_008075	dir, wenn alles wird wohl-	dir, wenn alles wird wohlklingen,
Gesangbuch1741_1_008076	klingen, lob und dank fin-	Lob und Dank singen.
Gesangbuch1741_1_008077	gen.	
Gesangbuch1741_1_008078	99.	99.
Gesangbuch1741_1_008079	KOMmt heraus all ihr	Kommt heraus all ihr
Gesangbuch1741_1_008080	jungfrauen, euren	Jungfrauen, euren

ID

Gesangbuch1741_1_008081
 Gesangbuch1741_1_008082
 Gesangbuch1741_1_008083
 Gesangbuch1741_1_008084
 Gesangbuch1741_1_008085
 Gesangbuch1741_1_008086
 Gesangbuch1741_1_008087
 Gesangbuch1741_1_008088
 Gesangbuch1741_1_008089
 Gesangbuch1741_1_008090
 Gesangbuch1741_1_008091
 Gesangbuch1741_1_008092
 Gesangbuch1741_1_008093
 Gesangbuch1741_1_008094
 Gesangbuch1741_1_008095
 Gesangbuch1741_1_008096
 Gesangbuch1741_1_008097
 Gesangbuch1741_1_008098
 Gesangbuch1741_1_008099
 Gesangbuch1741_1_008100
 Gesangbuch1741_1_008101
 Gesangbuch1741_1_008102
 Gesangbuch1741_1_008103
 Gesangbuch1741_1_008104
 Gesangbuch1741_1_008105
 Gesangbuch1741_1_008106
 Gesangbuch1741_1_008107
 Gesangbuch1741_1_008108
 Gesangbuch1741_1_008109
 Gesangbuch1741_1_008110
 Gesangbuch1741_1_008111
 Gesangbuch1741_1_008112
 Gesangbuch1741_1_008113
 Gesangbuch1741_1_008114
 Gesangbuch1741_1_008115
 Gesangbuch1741_1_008116
 Gesangbuch1741_1_008117
 Gesangbuch1741_1_008118
 Gesangbuch1741_1_008119
 Gesangbuch1741_1_008120

Diplomatische Transkription

König anzufchauen:
 fchauet ihn in feiner krone,
 die er trägt mit großem
 hohne für eure fünd und
 miffethat.
 2. Schauet, wie er wird
 gefähret, wie er ift heraus
 gezieret! fchaut fein elend
 und fein leiden an dem tage
 feiner freuden, an feiner fee-
 len hochzeit-fest!
 3. Schaut fein antliz vol-
 ler wunden, voller beulen,
 voller fchrunden! fchauet,
 wie die locken hangen, ohne
 zierrath, ohne prangen, mit
 koth vermengget, und mit
 blut.
 4. Schauet, wie fein hals
 zerriffen, und mit geiffeln ift
 zerfchmiffen! fchaut die ket-
 ten und die bande, die er
 trägt zum unterpfande: be-
 trachtet feinen purpur-rok!
 5. Schauet, wie er geht
 gebacket, wie das creuz ihn
 niederducket: fchauet, wie
 er ift verftellet, wie er auf die
 erden fällt, für abergroffer
 mattigkeit!
 <pb n="118b" src="118.jpg" />
 6. O des armen und be-
 trübten! o des treuen und
 verliebten! ift auch wohl ein
 menfch zu finden, dem nicht
 alle kräfte fchwinden, wenn
 er im geift dis leiden fieht.
 7. Denkt ihr töchter und
 ihr bräute, was euch diefer
 gang bedeute: denkt, wo er

Normalisierter Text

König anzuschauen:
 schauet ihn in seiner Krone,
 die er trägt mit großem
 Hohne für eure Sünd und
 Missetat.
 2. Schauet, wie er wird
 geführt, wie er ist heraus
 gezieret! schaut sein Elend
 und sein Leiden an dem Tage
 seiner Freuden, an seiner Seelen
 Hochzeitsfest!
 3. Schaut sein Antlitz voller
 Wunden, voller Beulen,
 voller Schrunden! schauet,
 wie die Locken hangen, ohne
 Zierrat, ohne Prangen, mit
 Kot vermengget, und mit
 Blut.
 4. Schauet, wie sein Hals
 zerrissen, und mit Geißeln ist
 zerschmissen! schaut die Ketten
 und die Bande, die er
 trägt zum Unterpfande: betrachtet
 seinen Purpurrock!
 5. Schauet, wie er geht
 gebücket, wie das Kreuz ihn
 niederdrückt: schauet, wie
 er ist verstellt, wie er auf die
 Erden fällt, für übergroßer
 Mattigkeit!
 <pb n="118b" src="118.jpg" />
 6. O des Armen und betrübten!
 o des Treuen und
 Verliebten! ist auch wohl ein
 Mensch zu finden, dem nicht
 alle Kräfte schwinden, wenn
 er im Geist dies Leiden sieht.
 7. Denkt ihr Töchter und
 ihr Bräute, was euch dieser
 Gang bedeute: denkt, wo er

ID

Gesangbuch1741_1_008121
 Gesangbuch1741_1_008122
 Gesangbuch1741_1_008123
 Gesangbuch1741_1_008124
 Gesangbuch1741_1_008125
 Gesangbuch1741_1_008126
 Gesangbuch1741_1_008127
 Gesangbuch1741_1_008128
 Gesangbuch1741_1_008129
 Gesangbuch1741_1_008130
 Gesangbuch1741_1_008131
 Gesangbuch1741_1_008132
 Gesangbuch1741_1_008133
 Gesangbuch1741_1_008134
 Gesangbuch1741_1_008135
 Gesangbuch1741_1_008136
 Gesangbuch1741_1_008137
 Gesangbuch1741_1_008138
 Gesangbuch1741_1_008139
 Gesangbuch1741_1_008140
 Gesangbuch1741_1_008141
 Gesangbuch1741_1_008142
 Gesangbuch1741_1_008143
 Gesangbuch1741_1_008144
 Gesangbuch1741_1_008145
 Gesangbuch1741_1_008146
 Gesangbuch1741_1_008147
 Gesangbuch1741_1_008148
 Gesangbuch1741_1_008149
 Gesangbuch1741_1_008150
 Gesangbuch1741_1_008151
 Gesangbuch1741_1_008152
 Gesangbuch1741_1_008153
 Gesangbuch1741_1_008154
 Gesangbuch1741_1_008155
 Gesangbuch1741_1_008156
 Gesangbuch1741_1_008157
 Gesangbuch1741_1_008158
 Gesangbuch1741_1_008159
 Gesangbuch1741_1_008160

Diplomatische Transkription

euch soll erhöhen, daß ihr
 maffet mit ihm gehen, und
 feine creuz=genoffen feyn.
 8. Niemand kommt zur
 ewgen freuden ohne Chrifti
 creuz und leiden: wer nicht
 hilft fein creuze tragen, darf
 nicht nach der hochzeit fra=gen,
 und des durchlauchten
 Lammes fuß.
 9. Nimm, o JEſu, deine
 ſchmerzen nimmermehr aus
 meinem herzen: laß mich
 wärdig feyn befunden, daß
 ich trage deine wunden, und
 deine kron, mein Bräuti=gam.
 10. Daß man mich dein
 bildniß nenne, und bey dei=nem
 leiden kenne, daß man
 an dem hochzeit=tage allent=halben
 ſing und fage, daß ich
 dir treu gewefen bin.
 100. Mel. 16.
 O Du Liebe meiner lie=be,
 du erwänſchte ſeligkeit!
 die du dich aus höchſtem
 triebe in das jam= <pb n="119a" src="119.jpg" />
 ja zum Tode am Creuz. 101
 jammer=volle leid deines
 leidens mir zu gute als ein
 ſchlacht=ſchaaf eingeffelt,
 und bezahlt mit deinem
 blute alle miſſethat der
 welt.
 2. Liebe, die mit ſchweiß
 und thränen an dem ölberg
 ſich beträbt: Liebe, die mit

Normalisierter Text

euch soll erhöhen, dass ihr
 müsset mit ihm gehen, und
 seine Kreuzgenossen sein.
 8. Niemand kommt zur
 ewgen Freuden ohne Christi
 Kreuz und Leiden: wer nicht
 hilft sein Kreuze tragen, darf
 nicht nach der Hochzeit fragen,
 und des durchlauchten
 Lammes Fuß.
 9. Nimm, o Jesu, deine
 Schmerzen nimmermehr aus
 meinem Herzen: lass mich
 würdig sein befunden, dass
 ich trage deine Wunden, und
 deine Kron, mein Bräutigam.
 10. Dass man mich dein
 Bildnis nenne, und bei deinem
 Leiden kenne, dass man
 an dem Hochzeitstage allenthalben
 sing und sage, dass ich
 dir treu gewesen bin.
 100. Mel. 16.
 O Du Liebe meiner Liebe,
 du erwünschte Seligkeit!
 die du dich
 aus höchstem Triebe in das
 Jam= <pb n="119a" src="119.jpg" />
 jammervolle Leid deines
 Leidens mir zugute als ein
 Schlachtschaf eingestellt,
 und bezahlt mit deinem
 Blute alle Missetat der
 Welt.
 2. Liebe, die mit Schweiß
 und Tränen an dem Ölberg
 sich betrübt: Liebe, die mit
 Blut und Sehnen unaufhörlich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_008161	blut und fehnen unaufhr-	fest geliebt: Liebe, die
Gesangbuch1741_1_008162	lich feht geliebt: Liebe, die	mit allem Willen Gottes
Gesangbuch1741_1_008163	mit allem willen GOTTes	Zorn und Eifer trgt; den,
Gesangbuch1741_1_008164	zorn und eifer trgt; den,	so niemand konnte stillen, hat
Gesangbuch1741_1_008165	fo niemand konte ffillen, hat	dein Sterben hingelegt.
Gesangbuch1741_1_008166	dein fterben hingelegt.	3. Liebe, die mit starkem
Gesangbuch1741_1_008167	3. Liebe, die mit starkem	Herzen, alle Schmach und
Gesangbuch1741_1_008168	herzen, alle fchmach und	Hohn gehrt: Liebe, die mit
Gesangbuch1741_1_008169	hohn gehrt: Liebe, die mit	Angst und Schmerzen nicht
Gesangbuch1741_1_008170	angft und fchmerzen nicht	der strengste Tod versehrt:
Gesangbuch1741_1_008171	der ftrengefte tod versehrt:	Liebe, die sich lebend zeigt,
Gesangbuch1741_1_008172	Liebe, die fch lebend zeigt,	als sich Kraft und Atem
Gesangbuch1741_1_008173	als fch kraft und athem	endet: Liebe, die sich liebend
Gesangbuch1741_1_008174	endet: Liebe, die fch liebend	neiget, als sich Leib und Seele
Gesangbuch1741_1_008175	neiget, als fch leib und feele	trennt.
Gesangbuch1741_1_008176	trennt.	4. Liebe, die mit ihren ar-
Gesangbuch1741_1_008177	4. Liebe, die mit ihren ar-	mich zuletzt umfangen
Gesangbuch1741_1_008178	men mich zuletzt umfangen	wollt: Liebe, die aus liebs-
Gesangbuch1741_1_008179	wolt: Liebe, die aus liebs-	mich zuletzt in
Gesangbuch1741_1_008180	erbarmen mich zuletzt in	hchster Huld ihrem Vater
Gesangbuch1741_1_008181	hechfter hold ihrem Vater	berlassen, die selbst starb
Gesangbuch1741_1_008182	eberlaffen, die felbft ftarb	und fr mich bat, dass mich
Gesangbuch1741_1_008183	und far mich bat, da mich	nicht der Zorn sollt fassen,
Gesangbuch1741_1_008184	nicht der zorn folt fassen,	weil mich ihr Verdienst ver-
Gesangbuch1741_1_008185	weil mich ihr verdienft ver-	5. Liebe, die mit so viel
Gesangbuch1741_1_008186	trat.	Wunden gegen mich als seine
Gesangbuch1741_1_008187	5. Liebe, die mit fo viel	Braut, unaufhrlich sich
Gesangbuch1741_1_008188	wunden gegen mich als fei-	<pb n="119b" src="119.jpg" />
Gesangbuch1741_1_008189	ne braut, unaufhrlich fch	verbunden, und auf ewig
Gesangbuch1741_1_008190	<pb n="119b" src="119.jpg" />	anvertraut: Liebe, lass auch
Gesangbuch1741_1_008191	verbunden, und auf ewig	meine Schmerzen, meines Lebens
Gesangbuch1741_1_008192	anvertraut: Liebe, la auch	Jammerpein, in dem
Gesangbuch1741_1_008193	meine fchmerzen, meines le-	blutverwundten Herzen,
Gesangbuch1741_1_008194	bens jammer-pein, in dem	sanft in dir gestillet sein.
Gesangbuch1741_1_008195	blut-verwundten herzen,	6. Liebe, die fr mich ge-
Gesangbuch1741_1_008196	fanft in dir gefillet feyn.	storben, und ein immerwh-
Gesangbuch1741_1_008197	6. Liebe, die far mich ge-	rend gut an dem creuzes-
Gesangbuch1741_1_008198	forben, und ein immerwh-	erworben: ach! wie
Gesangbuch1741_1_008199	rend gut an dem creuzes-	
Gesangbuch1741_1_008200	holz erworben: ach! wie	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_008201	denk ich an dein blut! ach!	denk ich an dein Blut! ach!
Gesangbuch1741_1_008202	wie dank ich deinen wun-	wie dank ich deinen Wunden,
Gesangbuch1741_1_008203	den, du verwundte Liebe du,	du verwundte Liebe du,
Gesangbuch1741_1_008204	wenn ich in den letzten ftun-	wenn ich in den letzten Stunden
Gesangbuch1741_1_008205	den fanft in deiner leiten	sanft in deiner Seiten
Gesangbuch1741_1_008206	ruh.	Ruh.
Gesangbuch1741_1_008207	7. Liebe, die sich todt ge-	7. Liebe, die sich tot gekränket,
Gesangbuch1741_1_008208	kranket, und für mein erkal-	und für mein erkaltet
Gesangbuch1741_1_008209	tes herz in ein kaltes grab	Herz in ein kaltes Grab
Gesangbuch1741_1_008210	gefenket; ach! wie dank	gesenket; ach! wie dank
Gesangbuch1741_1_008211	ich deinem schmerz? Habe	ich deinem Schmerz? Habe
Gesangbuch1741_1_008212	dank, daß du geftorben, daß	Dank, dass du gestorben, dass
Gesangbuch1741_1_008213	ich ewig leben kan, der du	ich ewig leben kann, der du
Gesangbuch1741_1_008214	meine feel erworben, nimm	meine Seel erworben, nimm
Gesangbuch1741_1_008215	mich ewig liebend an.	mich ewig liebend an.
Gesangbuch1741_1_008216	101. Mel. 34.	101. Mel. 34.
Gesangbuch1741_1_008217	O Haupt! voll blut	O Haupt! voll Blut
Gesangbuch1741_1_008218	und wunden, voll	und Wunden, voll
Gesangbuch1741_1_008219	schmerz und voller	Schmerz und voller
Gesangbuch1741_1_008220	hohn: O Haupt! zu spott	Hohn: O Haupt! zu Spott
Gesangbuch1741_1_008221	gebunden mit einer dornen-	gebunden mit einer Dornenkron:
Gesangbuch1741_1_008222	kron: O Haupt! sonft	O Haupt! sonst
Gesangbuch1741_1_008223	schön gezieret mit höchster	schön gezieret mit höchster
Gesangbuch1741_1_008224	ehr und zier, nun jämmer-	Ehr und Zier, nun jämmerlich
Gesangbuch1741_1_008225	lich tractiret: gegräffet	traktiert: begrüßet
Gesangbuch1741_1_008226	seyft du mir.	seist du mir.
Gesangbuch1741_1_008227	2. Du edles angefichte!	2. Du edles Angesichte!
Gesangbuch1741_1_008228	G 3 dafür	G 3 dafür
Gesangbuch1741_1_008229		
Gesangbuch1741_1_008230	102 Vom Gehorfam Christi bis zum Tode,	102 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_008231	dafür sich sonften scheut das	dafür sich sonsten scheut das
Gesangbuch1741_1_008232	große welt-gewichte, wie bist	große Weltgewichte, wie bist
Gesangbuch1741_1_008233	du so bespeyt? wie bist du so	du so bespeit? wie bist du so
Gesangbuch1741_1_008234	erbleichet? wer hat dein au-	erbleichet? wer hat dein Augenlicht,
Gesangbuch1741_1_008235	gen-licht, dem sonft kein	dem sonst kein
Gesangbuch1741_1_008236	licht nicht gleichet, so schand-	Licht nicht gleichet, so schändlich
Gesangbuch1741_1_008237	lich zugericht?	zugericht?
Gesangbuch1741_1_008238	3. Die farbe deiner wan-	3. Die Farbe deiner Wangen,
Gesangbuch1741_1_008239	gen, der rothen lippen	der roten Lippen
Gesangbuch1741_1_008240	pracht, ist hin und ganz ver-	Pracht, ist hin und ganz vergangen:

ID

Gesangbuch1741_1_008241
 Gesangbuch1741_1_008242
 Gesangbuch1741_1_008243
 Gesangbuch1741_1_008244
 Gesangbuch1741_1_008245
 Gesangbuch1741_1_008246
 Gesangbuch1741_1_008247
 Gesangbuch1741_1_008248
 Gesangbuch1741_1_008249
 Gesangbuch1741_1_008250
 Gesangbuch1741_1_008251
 Gesangbuch1741_1_008252
 Gesangbuch1741_1_008253
 Gesangbuch1741_1_008254
 Gesangbuch1741_1_008255
 Gesangbuch1741_1_008256
 Gesangbuch1741_1_008257
 Gesangbuch1741_1_008258
 Gesangbuch1741_1_008259
 Gesangbuch1741_1_008260
 Gesangbuch1741_1_008261
 Gesangbuch1741_1_008262
 Gesangbuch1741_1_008263
 Gesangbuch1741_1_008264
 Gesangbuch1741_1_008265
 Gesangbuch1741_1_008266
 Gesangbuch1741_1_008267
 Gesangbuch1741_1_008268
 Gesangbuch1741_1_008269
 Gesangbuch1741_1_008270
 Gesangbuch1741_1_008271
 Gesangbuch1741_1_008272
 Gesangbuch1741_1_008273
 Gesangbuch1741_1_008274
 Gesangbuch1741_1_008275
 Gesangbuch1741_1_008276
 Gesangbuch1741_1_008277
 Gesangbuch1741_1_008278
 Gesangbuch1741_1_008279
 Gesangbuch1741_1_008280

Diplomatische Transkription

gangen: des blaffen todes
 macht hat alles hingenom-
 men, hat alles hingerafft;
 und daher biß du kommen
 von deines leibes kraft.
 4. Nun, was du, HErr, er-
 duldet, iß alles meine laß:
 ich hab es felbß verßchuldet,
 was du getragen haß.
 Schau her, hier fteh ich ar-
 mer, der zorn verdienet hat:
 gieb mir, o mein erbarmer,
 den anblick deiner gnad.
 5. Erkenne mich, mein hæ-
 ter: mein hirte, nimm mich
 an: von dir, qvell aller gæ-
 ter, iß mir viel guts gethan:
 dein mund hat mich gelabet
 mit milch und fæffer koß:
 dein geiß hat mich begabet
 mit mancher himmelsluft.
 6. Ich will hier bey dir fte-
 hen, verachte mich doch
 nicht: von dir will ich nicht
 gehen, wenn dir dein herze
 bricht: wenn dein herz wird
 erblaffen im lezten todes-
 floß, alsdenn will ich dich
 <pb n="120b" src="120.jpg" />
 fallen in meinen arm und
 fchooß.
 7. Es dient zu meinen
 freuden, und kommt mir
 herzlich wohl, wenn ich in
 deinem leiden, mein Heyl,
 mich finden foll. Ach! möcht
 ich, o mein leben, an deinem
 creuze hier mein leben von
 mir geben, wie wohl gefchæ-
 he mir.

Normalisierter Text

des blassen Todes
 Macht hat alles hingenommen,
 hat alles hingerafft;
 und daher bist du kommen
 von deines Leibes Kraft.
 4. Nun, was du, Herr, erduldet,
 ist alles meine Last:
 ich hab es selbst verschuldet,
 was du getragen hast.
 Schau her, hier steh ich Armer,
 der Zorn verdienet hat:
 gib mir, o mein Erbarmer,
 den Anblick deiner Gnad.
 5. Erkenne mich, mein Hüter:
 mein Hirte, nimm mich
 an: von dir, Quell aller Güter,
 ist mir viel Guts getan:
 dein Mund hat mich gelabet
 mit Milch und süßer Kost:
 dein Geist hat mich begabet
 mit mancher Himmelslust.
 6. Ich will hier bei dir stehen,
 verachte mich doch
 nicht: von dir will ich nicht
 gehen, wenn dir dein Herze
 bricht: wenn dein Herz wird
 erblassen im letzten Todesstoß,
 alsdenn will ich dich
 <pb n="120b" src="120.jpg" />
 fassen in meinen Arm und
 Schoß.
 7. Es dient zu meinen
 Freuden, und kommt mir
 herzlich wohl, wenn ich in
 deinem Leiden, mein Heil,
 mich finden soll. Ach! möcht'
 ich, o mein Leben, an deinem
 Kreuze hier mein Leben von
 mir geben, wie wohl geschehe
 mir.

ID

Gesangbuch1741_1_008281
 Gesangbuch1741_1_008282
 Gesangbuch1741_1_008283
 Gesangbuch1741_1_008284
 Gesangbuch1741_1_008285
 Gesangbuch1741_1_008286
 Gesangbuch1741_1_008287
 Gesangbuch1741_1_008288
 Gesangbuch1741_1_008289
 Gesangbuch1741_1_008290
 Gesangbuch1741_1_008291
 Gesangbuch1741_1_008292
 Gesangbuch1741_1_008293
 Gesangbuch1741_1_008294
 Gesangbuch1741_1_008295
 Gesangbuch1741_1_008296
 Gesangbuch1741_1_008297
 Gesangbuch1741_1_008298
 Gesangbuch1741_1_008299
 Gesangbuch1741_1_008300
 Gesangbuch1741_1_008301
 Gesangbuch1741_1_008302
 Gesangbuch1741_1_008303
 Gesangbuch1741_1_008304
 Gesangbuch1741_1_008305
 Gesangbuch1741_1_008306
 Gesangbuch1741_1_008307
 Gesangbuch1741_1_008308
 Gesangbuch1741_1_008309
 Gesangbuch1741_1_008310
 Gesangbuch1741_1_008311
 Gesangbuch1741_1_008312
 Gesangbuch1741_1_008313
 Gesangbuch1741_1_008314
 Gesangbuch1741_1_008315
 Gesangbuch1741_1_008316
 Gesangbuch1741_1_008317
 Gesangbuch1741_1_008318
 Gesangbuch1741_1_008319
 Gesangbuch1741_1_008320

Diplomatische Transkription

8. Ich danke dir von her-
 zen, o JEu, liebſter freund,
 für deine todesſchmerzen,
 da du ſo gut gemeynt. Ach
 gieb! daß ich mich halte zu
 dir und deiner treu, und
 wenn ich nun erkalte, in dir
 mein ende fey.
 9. Wenn ich einmahl darf
 ſcheiden, ſo ſcheide nicht von
 mir: am ende aller leiden
 tritt du zugleich herfür, und
 wenn mir oft am bängſten
 wird um das herze feyn, ſo
 reiß mich aus den ängſten
 kraft deiner ängt und pein
 10. Erfcheine mir zum
 ſchilde, zu troſt in noth und
 tod, und laß mich fehn dein
 bilde in deiner creuzes
 noth: da will ich nach dir
 blicken, da will ich glaubens-
 voll dich feht an mein herz
 drücken; wer ſo ftirbt, der
 ftirbt wohl.
 <pb n="121a" src="121.jpg" />
 ja zum Tode am Creuz. 103
 102. Mel. 60.
 O Lamm! das keine ſün-
 de je beflecket, das
 Adams gift, wie uns,
 nicht angeftecket, das ſchön
 und reiner als die Seraphi-
 nen, die dich bedienen.
 2. Du biſt das Heilige aus
 dem Geiſt empfangen, das
 man im ſchmuck der un-
 ſchuld ſahe prangen, der

Normalisierter Text

8. Ich danke dir von Herzen,
 o Jesu, liebster Freund,
 für deine Todesschmerzen,
 da du's so gut gemeint. Ach
 gib! dass ich mich halte zu
 dir und deiner Treu, und
 wenn ich nun erkalte, in dir
 mein Ende sei.
 9. Wenn ich einmal darf
 scheiden, so scheide nicht von
 mir: am Ende aller Leiden
 tritt du zugleich herfür, und
 wenn mir oft am bängsten
 wird um das Herze sein, so
 reiß mich aus den Ängsten
 Kraft deiner Angst und Pein
 10. Erscheine mir zum
 Schilde, zu Trost in Not und
 Tod, und lass mich sehn dein
 Bilde in deiner KreuzesNot:
 da will ich nach dir
 blicken, da will ich glaubensvoll
 dich fest an mein Herz
 drücken; wer so stirbt, der
 stirbt wohl.
 10
 <pb n="121a" src="121.jpg" />
 ja zum Tode am Kreuz. 103
 102. Mel. 60.
 O Lamm! das keine Sün-
 de je beflecket, das
 Adams Gift, wie uns,
 nicht angestecket, das schön
 und reiner als die Seraphi-
 nen, die dich bedienen.
 2. Du bist das Heilige aus
 dem Geist empfangen, das
 man im Schmuck der Un-
 schuld sahe prangen, der

ID

Gesangbuch1741_1_008321
 Gesangbuch1741_1_008322
 Gesangbuch1741_1_008323
 Gesangbuch1741_1_008324
 Gesangbuch1741_1_008325
 Gesangbuch1741_1_008326
 Gesangbuch1741_1_008327
 Gesangbuch1741_1_008328
 Gesangbuch1741_1_008329
 Gesangbuch1741_1_008330
 Gesangbuch1741_1_008331
 Gesangbuch1741_1_008332
 Gesangbuch1741_1_008333
 Gesangbuch1741_1_008334
 Gesangbuch1741_1_008335
 Gesangbuch1741_1_008336
 Gesangbuch1741_1_008337
 Gesangbuch1741_1_008338
 Gesangbuch1741_1_008339
 Gesangbuch1741_1_008340
 Gesangbuch1741_1_008341
 Gesangbuch1741_1_008342
 Gesangbuch1741_1_008343
 Gesangbuch1741_1_008344
 Gesangbuch1741_1_008345
 Gesangbuch1741_1_008346
 Gesangbuch1741_1_008347
 Gesangbuch1741_1_008348
 Gesangbuch1741_1_008349
 Gesangbuch1741_1_008350
 Gesangbuch1741_1_008351
 Gesangbuch1741_1_008352
 Gesangbuch1741_1_008353
 Gesangbuch1741_1_008354
 Gesangbuch1741_1_008355
 Gesangbuch1741_1_008356
 Gesangbuch1741_1_008357
 Gesangbuch1741_1_008358
 Gesangbuch1741_1_008359
 Gesangbuch1741_1_008360

Diplomatische Transkription

schönfte unter denen menschenkindern, nicht aus den fündern.
 3. Wie gehts denn zu, wie soll ich mich drein finden, daß es dir geht, als ob du alle fünden verübt, und nichts so schñöd, als du, auf erden könt funden werden?
 4. Da liegeft du in angft, im fchweis und blute: wer kans begreifen, wie dir fey zu muthe? man siehet dich für GÖttes zornsgewittern vnd grimme erzittern.
 5. Man fällt dich an, man führet dich gefangen: man höhnt, man schlägt, belpeyet deine wangen: man krönt und geißelt dich, macht deinem herzen viel quaal und schmerzen.
 6. Ja, was noch mehr, du wirst zum fluch gemacht, ans holz geschlagen, und dabey verlachtet, von GOTT
 <pb n="121b" src="121.jpg" /> verlassen, und mußt endlich schmecken den tod mit schrecken.
 7. Sag an, o mensch, find das nicht lauter plagen, womit man folt den größten fünder schlagen? warum muß denn die unschuld selbst ohn maffen sich strafen lassen?
 8. Das macht, daß sie sich hat für uns verbürgt: drum hat man sie für mich

Normalisierter Text

schönste unter denen Menschenkindern, nicht aus den Sündern.
 3. Wie geht es denn zu, wie soll ich mich drein finden, dass es dir geht, als ob du alle Sünden verübt, und nichts so schönöd, als du, auf Erden könnt gefunden werden?
 4. Da liegest du in Angst, im Schweiß und Blute: wer kann es begreifen, wie dir sei zu Mute? Man siehet dich für Gottes Zornesgewittern und Grimm erzittern.
 5. Man fällt dich an, man führet dich gefangen: man höhnt, man schlägt, bespeit deine Wangen: man krönt und geißelt dich, macht deinem Herzen viel Qual und Schmerzen.
 6. Ja, was noch mehr, du wirst zum Fluch gemacht, ans Holz geschlagen, und dabei verlachtet, von Gott
 <pb n="121b" src="121.jpg" /> verlassen, und mußt endlich schmecken den Tod mit Schrecken.
 7. Sag an, o Mensch, sind das nicht lauter Plagen, womit man sollt den größten Sünder schlagen? Warum muss denn die Unschuld selbst ohn Maßen sich strafen lassen?
 8. Das macht, dass sie sich hat für uns verbürgt: drum hat man sie für mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_008361	und dich erwürget: GOtt	und dich erwürget: Gott
Gesangbuch1741_1_008362	muße fo, folt er der fchuldner	musste so, sollt er der Schuldner
Gesangbuch1741_1_008363	fchonen, dem bürgen loh-	schonen, dem Bürgen loh-
Gesangbuch1741_1_008364	nen.	nen.
Gesangbuch1741_1_008365	9. Die fünde konnt nicht	9. Die Sünde konnt nicht
Gesangbuch1741_1_008366	bleiben ungerochen: des to-	bleiben ungerochen: des To-
Gesangbuch1741_1_008367	des urtheil war ihr längft	des Urteil war ihr längst
Gesangbuch1741_1_008368	gefprochen, diß muft einmal	gesprochen, dies musst einmal
Gesangbuch1741_1_008369	auf der verfluchten erden	auf der verfluchten Erden
Gesangbuch1741_1_008370	vollzogen werden.	vollzogen werden.
Gesangbuch1741_1_008371	10. Was fünde fey, und	10. Was Sünde sei, und
Gesangbuch1741_1_008372	was fie längft verdient, hat	was sie längst verdient, hat
Gesangbuch1741_1_008373	GOtt, eh ihm der fünder	Gott, eh ihm der Sünder
Gesangbuch1741_1_008374	wird verföhnet, zum zeugnis	wird versöhnet, zum Zeugnis
Gesangbuch1741_1_008375	feines ernftes wollen zeigen,	seines Ernstes wollen zeigen,
Gesangbuch1741_1_008376	und nicht mehr fchweigen.	und nicht mehr schweigen.
Gesangbuch1741_1_008377	11. Hab dank, o Lamm,	11. Hab Dank, o Lamm,
Gesangbuch1741_1_008378	für deine wunder-liebe, dar-	für deine Wunderliebe, dar-
Gesangbuch1741_1_008379	inn du diefer zorn-art ftren-	in du dieser Zornesart stren-
Gesangbuch1741_1_008380	ge hiebe erduldet, und was	ge Hiebe erduldet, und was
Gesangbuch1741_1_008381	über mich folt kommen, auf	über mich sollt kommen, auf
Gesangbuch1741_1_008382	dich genommen.	dich genommen.
Gesangbuch1741_1_008383	12. Fürwahr du trugelt	12. Fürwahr du trugest
Gesangbuch1741_1_008384	meine noth und fchmerzen:	meine Not und Schmerzen:
Gesangbuch1741_1_008385	die ftrafe lag auf dir und	die Strafe lag auf dir und
Gesangbuch1741_1_008386	G 4 dei-	G 4 dei-
Gesangbuch1741_1_008387	<pb n="122a" src="122.jpg" />	<pb n="122a" src="122.jpg" />
Gesangbuch1741_1_008388	104 Vom Gehorfam Chrifti bis zum Tode,	104 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_008389	deinem herzen: daß du mir	deinem Herzen: dass du mir
Gesangbuch1741_1_008390	könteft gnad und fried er-	könntest Gnad und Fried er-
Gesangbuch1741_1_008391	theilen, wirft du voll beulen.	teilen, wirst du voll Beulen.
Gesangbuch1741_1_008392	13. Ich nehme an, mein	13. Ich nehme an, mein
Gesangbuch1741_1_008393	Heyl, was du erworben, und	Heil, was du erworben, und
Gesangbuch1741_1_008394	glaube, daß du bift darum	glaube, dass du bist darum
Gesangbuch1741_1_008395	geftorben, daß mir, der von	gestorben, dass mir, der von
Gesangbuch1741_1_008396	der fchuld nunmehr entla-	der Schuld nunmehr entla-
Gesangbuch1741_1_008397	den, kein tod foll fchaden.	den, kein Tod soll schaden.
Gesangbuch1741_1_008398	14. Ach! ftärke nur durch	14. Ach! stärke nur durch
Gesangbuch1741_1_008399	deine kraft den glauben, daß	deine Kraft den Glauben, dass
Gesangbuch1741_1_008400	er fich diefen fchaz nicht laffe	er sich diesen Schatz nicht lasse

ID

Gesangbuch1741_1_008401
 Gesangbuch1741_1_008402
 Gesangbuch1741_1_008403
 Gesangbuch1741_1_008404
 Gesangbuch1741_1_008405
 Gesangbuch1741_1_008406
 Gesangbuch1741_1_008407
 Gesangbuch1741_1_008408
 Gesangbuch1741_1_008409
 Gesangbuch1741_1_008410
 Gesangbuch1741_1_008411
 Gesangbuch1741_1_008412
 Gesangbuch1741_1_008413
 Gesangbuch1741_1_008414
 Gesangbuch1741_1_008415
 Gesangbuch1741_1_008416
 Gesangbuch1741_1_008417
 Gesangbuch1741_1_008418
 Gesangbuch1741_1_008419
 Gesangbuch1741_1_008420
 Gesangbuch1741_1_008421
 Gesangbuch1741_1_008422
 Gesangbuch1741_1_008423
 Gesangbuch1741_1_008424
 Gesangbuch1741_1_008425
 Gesangbuch1741_1_008426
 Gesangbuch1741_1_008427
 Gesangbuch1741_1_008428
 Gesangbuch1741_1_008429
 Gesangbuch1741_1_008430
 Gesangbuch1741_1_008431
 Gesangbuch1741_1_008432
 Gesangbuch1741_1_008433
 Gesangbuch1741_1_008434
 Gesangbuch1741_1_008435
 Gesangbuch1741_1_008436
 Gesangbuch1741_1_008437
 Gesangbuch1741_1_008438
 Gesangbuch1741_1_008439
 Gesangbuch1741_1_008440

Diplomatische Transkription

rauben, der nicht vermag
 mit allem gut der erden be-
 zahlet werden.
 15. Laß deines leidens
 frucht mich ftets genieffen:
 laß diefen qvell auf mein
 gewiffen fließen: das müffe
 feyn, zu fteter luft und freu-
 de, des geiftes weide.
 16. Die fünde, der an dir
 ihr recht gefchehen, der muß
 ihr ruhm mit fchanden un-
 tergehen: es muß an mir,
 ihr künftighin zu dienen, fich
 nichts erkühnen.
 17. Nur dir, nur dir, mein
 Lamm, foll feyn mein leben
 zum eigenthum hinwieder-
 um ergeben, wozu du mich,
 durch deinen tod und wun-
 den, fo hoch verbunden.
 18. Nichts kan und foll
 hinfort von dir mich fchei-
 den: ich bleibe dein, bis
 du mich dort wirft weiden,
 wo deine Liebe mit verklär-
 <pb n="122b" src="122.jpg" />
 ten zungen ftets wird be-
 fungen.
 103. Mel. 8.
 O Liebe, die in fremde
 noth fich felbft hin-
 ein gefürzt, und die
 damit dem ewgen tod den
 ftachel abgekürzt.
 2. Wir fehen deine herr-
 lichkeit im thal der demuth
 blühn, und uns durch dein
 empfindlich leid aus allem
 leiden ziehn.

Normalisierter Text

rauben, der nicht vermag
 mit allem Gut der Erden be-
 zahlet werden.
 15. Lass deines Leidens
 Frucht mich stets genießen:
 lass diesen Quell auf mein
 Gewissen fließen: das müsse
 sein, zu steter Lust und Freu-
 de, des Geistes Weide.
 16. Die Sünde, der an dir
 ihr Recht geschehen, der muss
 ihr Ruhm mit Schanden un-
 tergehen: es muss an mir,
 ihr künftighin zu dienen, sich
 nichts erkühnen.
 17. Nur dir, nur dir, mein
 Lamm, soll sein mein Leben
 zum Eigentum hinwieder-
 um ergeben, wozu du mich,
 durch deinen Tod und Wun-
 den, so hoch verbunden.
 18. Nichts kann und soll
 hinfort von dir mich schei-
 den: ich bleibe dein, bis
 du mich dort wirst weiden,
 wo deine Liebe mit verklär-
 <pb n="122b" src="122.jpg" />
 ten Zungen stets wird be-
 sungen.
 103. Mel. 8.
 O Liebe, die in fremde
 Not sich selbst hin-
 ein gestürzt, und die
 damit dem ewgen Tod den
 Stachel abgekürzt.
 2. Wir sehen deine Herr-
 lichkeit im Tal der Demut
 blühn, und uns durch dein
 empfindlich Leid aus allem
 Leiden ziehn.

ID

Gesangbuch1741_1_008441
 Gesangbuch1741_1_008442
 Gesangbuch1741_1_008443
 Gesangbuch1741_1_008444
 Gesangbuch1741_1_008445
 Gesangbuch1741_1_008446
 Gesangbuch1741_1_008447
 Gesangbuch1741_1_008448
 Gesangbuch1741_1_008449
 Gesangbuch1741_1_008450
 Gesangbuch1741_1_008451
 Gesangbuch1741_1_008452
 Gesangbuch1741_1_008453
 Gesangbuch1741_1_008454
 Gesangbuch1741_1_008455
 Gesangbuch1741_1_008456
 Gesangbuch1741_1_008457
 Gesangbuch1741_1_008458
 Gesangbuch1741_1_008459
 Gesangbuch1741_1_008460
 Gesangbuch1741_1_008461
 Gesangbuch1741_1_008462
 Gesangbuch1741_1_008463
 Gesangbuch1741_1_008464
 Gesangbuch1741_1_008465
 Gesangbuch1741_1_008466
 Gesangbuch1741_1_008467
 Gesangbuch1741_1_008468
 Gesangbuch1741_1_008469
 Gesangbuch1741_1_008470
 Gesangbuch1741_1_008471
 Gesangbuch1741_1_008472
 Gesangbuch1741_1_008473
 Gesangbuch1741_1_008474
 Gesangbuch1741_1_008475
 Gesangbuch1741_1_008476
 Gesangbuch1741_1_008477
 Gesangbuch1741_1_008478
 Gesangbuch1741_1_008479
 Gesangbuch1741_1_008480

Diplomatische Transkription

3. Allein, wie wenig wird
 man fehn, die zu bereden
 feyn, daß niemand kan ins
 leben gehn, als durch die
 creuzes-pein.
 4. So gieb denn deinem
 wort vom creuz in denen
 feelen kraft; daß es diefel-
 ben allerfeits mit hin zum
 creuze raft.
 5. Denn das ift einmahl
 ganz gewiß, du bift zu glei-
 cher zeit ein gegen = gift vörs
 todes-biß, und unfre heilig-
 keit.
 6. Drum der du angekom-
 men bift, in knechts-geltalt
 zu gehn, des weife nie gewe-
 fen ift, fich felber zu erhöh:n:
 7. Komm! winke unfrer
 ftolzen art ins tiefe elend
 ein, darinn fich erftlich
 offenbahrt, daß wir GOtt
 etwas feyn.
 8. Der
 <pb n="123a" src="123.jpg" />
 ja zum Tode am Creuz. 105
 8. Der du noch in der lez-
 ten nacht, eh dich der feind
 gefaßt, den deinen von der
 liebe macht fo fchön gepre-
 digt haft:
 9. Erinnre deine kleine
 fchaar, die fich fo leichte
 zweyt, was deine letzte
 forge war: der glieder ei-
 nigkeit.
 10. Du offerft deine jün-
 ger noch dem Vater im ge-
 beth: o! würden unfre fin-

Normalisierter Text

3. Allein, wie wenig wird
 man sehn, die zu bereden
 sein, dass niemand kann ins
 Leben gehn, als durch die
 Kreuzespein.
 4. So gib denn deinem
 Wort vom Kreuz in denen
 Seelen Kraft; dass es diesel-
 ben allerseits mit hin zum
 Kreuze rast.
 5. Denn das ist einmal
 ganz gewiss, du bist zu glei-
 cher Zeit ein Gegengift vors
 Todesbiss, und unsre Heilig-
 keit.
 6. Drum der du angekom-
 men bist, in Knechtsgestalt
 zu gehn, des Weise nie gewe-
 sen ist, sich selber zu erhöh:n:
 7. Komm! winke unsrer
 stolzen Art ins tiefe Elend
 ein, darin sich erstlich
 offenbart, dass wir Gott
 etwas sein.
 8. Der
 <pb n="123a" src="123.jpg" />
 ja zum Tode am Kreuz. 105
 8. Der du noch in der lez-
 ten Nacht, eh dich der Feind
 gefasst, den Deinen von der
 Liebe Macht so schön gepre-
 digt hast:
 9. Erinnre deine kleine
 Schaar, die sich so leicht
 zweigt, was deine letzte
 Sorge war: der Glieder Ei-
 nigkeit.
 10. Du offerst deine Jün-
 ger noch dem Vater im Ge-
 bet: o! würden unsre Sin-

ID

Gesangbuch1741_1_008481
 Gesangbuch1741_1_008482
 Gesangbuch1741_1_008483
 Gesangbuch1741_1_008484
 Gesangbuch1741_1_008485
 Gesangbuch1741_1_008486
 Gesangbuch1741_1_008487
 Gesangbuch1741_1_008488
 Gesangbuch1741_1_008489
 Gesangbuch1741_1_008490
 Gesangbuch1741_1_008491
 Gesangbuch1741_1_008492
 Gesangbuch1741_1_008493
 Gesangbuch1741_1_008494
 Gesangbuch1741_1_008495
 Gesangbuch1741_1_008496
 Gesangbuch1741_1_008497
 Gesangbuch1741_1_008498
 Gesangbuch1741_1_008499
 Gesangbuch1741_1_008500
 Gesangbuch1741_1_008501
 Gesangbuch1741_1_008502
 Gesangbuch1741_1_008503
 Gesangbuch1741_1_008504
 Gesangbuch1741_1_008505
 Gesangbuch1741_1_008506
 Gesangbuch1741_1_008507
 Gesangbuch1741_1_008508
 Gesangbuch1741_1_008509
 Gesangbuch1741_1_008510
 Gesangbuch1741_1_008511
 Gesangbuch1741_1_008512
 Gesangbuch1741_1_008513
 Gesangbuch1741_1_008514
 Gesangbuch1741_1_008515
 Gesangbuch1741_1_008516
 Gesangbuch1741_1_008517
 Gesangbuch1741_1_008518
 Gesangbuch1741_1_008519
 Gesangbuch1741_1_008520

Diplomatische Transkription

nen doch oft im gebeth er-
 höht.
 11. Der du um unfre fe-
 ligkeit mit blutigem schweiß
 rangft, und durch der
 thränen bangen freit des
 grimmes macht verdrangft.
 12. Erschüttre doch den
 trägen finn, der nichts von
 arbeit weiß, und reiß ihn
 aus der faulheit hin zu dei-
 nem kampf und schweiß.
 13. Der du dich dem ent-
 brannten zorn zum pfande
 eingethan: nimm uns, aus
 deinem geift gebohrn, zum
 gegen-pfande an.
 14. War zu der herrlich-
 keit die schmach dein ordent-
 licher weg: so geht dir dei-
 ne heerde nach auch über
 diesen fteg.
 15. Und da dich deine nie-
 drigkeit an pfähle binden
 kan: so hefte unfre eigen-
 heit an deinen creuz-pfahl
 an.
 16. Gekreuzigter, den lei-
 ne lieb bis in den tod ge-
 führt; ach! würd auch un-
 ser liebes-trieb zum tode
 treu verführt.
 17. Drum leit auf deiner
 leidens-bahn uns selber bey
 der hand: weil dort nur mit
 regieren kan, wer hier mit
 überwand.
 104. Mel. 37.
 O Welt fieh hie dein Le-

Normalisierter Text

nen doch oft im Gebet er-
 höht.
 11. Der du um unsre Se-
 ligkeit mit blutigem Schweiß
 rangst, und durch der
 Tränen bangen Streit des
 Grimmes Macht verdrangst.
 12. Erschüttre doch den
 trägen Sinn, der nichts von
 Arbeit weiß, und reiß ihn
 aus der Faulheit hin zu dei-
 nem Kampf und Schweiß.
 13. Der du dich dem ent-
 brannten Zorn zum Pfande
 eingetan: nimm uns, aus
 deinem Geist geborn, zum
 Gegenpfande an.
 14. War zu der Herrlich-
 keit die Schmach dein ordent-
 licher Weg: so geht dir dei-
 ne Herde nach auch über
 diesen Steg.
 15. Und da dich deine Nie-
 drigkeit an Pfähle binden
 kann: so hefte unsre Eigen-
 heit an deinen Kreuzpfahl
 an.
 16. Gekreuzigter, den sei-
 ne Lieb bis in den Tod ge-
 führt; ach! würd auch un-
 ser Liebestrieb zum Tode
 treu verspürt.
 17. Drum leit auf deiner
 Leidensbahn uns selber bei
 der Hand: weil dort nur mit
 regieren kann, wer hier mit
 überwand.
 104. Mel. 37.
 O Welt sieh hier dein Le-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_008521	ben am ftamm des	ben am Stamm des
Gesangbuch1741_1_008522	creuzes fchweben:	Kreuzes schweben:
Gesangbuch1741_1_008523	dein heyl finkt in den tod:	dein Heil sinkt in den Tod:
Gesangbuch1741_1_008524	der groffe fürft der ehren	der große Fürst der Ehren
Gesangbuch1741_1_008525	läft willig fch befchweren	lässt willig sich beschweren
Gesangbuch1741_1_008526	mit fchlägen, hohn und grofz	mit Schlägen, Hohn und groz
Gesangbuch1741_1_008527	fem fpott.	ßem Spott.
Gesangbuch1741_1_008528	2. Tritt her, und fchau	2. Tritt her, und schau
Gesangbuch1741_1_008529	mit fleiffe: fein leib ift ganz	mit Fleiße: sein Leib ist ganz
Gesangbuch1741_1_008530	mit fchweiffe des blutes	mit Schweiß des Blutes
Gesangbuch1741_1_008531	überfüllt: aus feinem edlen	überfüllt: aus seinem edlen
Gesangbuch1741_1_008532	herzen, für unerfchöpften	Herzen, für unerschöpften
Gesangbuch1741_1_008533	fchmerzen, ein feufzer nach	Schmerzen, ein Seufzer nach
Gesangbuch1741_1_008534	dem andern quillt.	dem andern quillt.
Gesangbuch1741_1_008535	3. Wer hat dich fo gefchla-	3. Wer hat dich so geschla-
Gesangbuch1741_1_008536	gen, mein heyl, und dich mit	gen, mein Heil, und dich mit
Gesangbuch1741_1_008537	plagen fo übel zugericht?	Plagen so übel zugericht?
Gesangbuch1741_1_008538	du bift ja nicht ein fünder,	Du bist ja nicht ein Sünder,
Gesangbuch1741_1_008539	wie andre menfchen-kinder:	wie andre Menschenkinder:
Gesangbuch1741_1_008540	von miffethaten weißt du	von Missetaten weißt du
Gesangbuch1741_1_008541	nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_1_008542	4. Ich, ich und meine fün-	4. Ich, ich und meine Sün-
Gesangbuch1741_1_008543	den, die fch wie körnlein fin-	den, die sich wie Körnlein fin-
Gesangbuch1741_1_008544	G 5 den	G 5 den
Gesangbuch1741_1_008545	<pb n="124a" src="124.jpg" />	<pb n="124a" src="124.jpg" />
Gesangbuch1741_1_008546	106 Vom Gehorfam Chrifti bis zum Tode,	106 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_008547	den des landes an dem meer,	den des Sandes an dem Meer,
Gesangbuch1741_1_008548	die haben dir erreget das	die haben dir erreget das
Gesangbuch1741_1_008549	elend, das dich fchläget, und	Elend, das dich schläget, und
Gesangbuch1741_1_008550	das betrübte marterzheer.	das betrübte Marterheer.
Gesangbuch1741_1_008551	5. Ich bins, ich folte büß-	5. Ich bin es, ich sollte büß-
Gesangbuch1741_1_008552	fen, an händen und an füß-	ßen, an Händen und an Füß-
Gesangbuch1741_1_008553	fen gebunden in der höll:	ßen gebunden in der Höll:
Gesangbuch1741_1_008554	die geiffeln und die banden,	die Geißeln und die Banden,
Gesangbuch1741_1_008555	und was du ausgeftanden,	und was du ausgestanden,
Gesangbuch1741_1_008556	das hat verdienet meine feel.	das hat verdienet meine Seel.
Gesangbuch1741_1_008557	6. Du nimmft auf deinen	6. Du nimmst auf deinen
Gesangbuch1741_1_008558	rücken die laften, fo mich	Rücken die Lasten, so mich
Gesangbuch1741_1_008559	drücken viel fchwerer als ein	drücken viel schwerer als ein
Gesangbuch1741_1_008560	ftein: du bift ein fluch, darz	Stein: du bist ein Fluch, darz

ID

Gesangbuch1741_1_008561
 Gesangbuch1741_1_008562
 Gesangbuch1741_1_008563
 Gesangbuch1741_1_008564
 Gesangbuch1741_1_008565
 Gesangbuch1741_1_008566
 Gesangbuch1741_1_008567
 Gesangbuch1741_1_008568
 Gesangbuch1741_1_008569
 Gesangbuch1741_1_008570
 Gesangbuch1741_1_008571
 Gesangbuch1741_1_008572
 Gesangbuch1741_1_008573
 Gesangbuch1741_1_008574
 Gesangbuch1741_1_008575
 Gesangbuch1741_1_008576
 Gesangbuch1741_1_008577
 Gesangbuch1741_1_008578
 Gesangbuch1741_1_008579
 Gesangbuch1741_1_008580
 Gesangbuch1741_1_008581
 Gesangbuch1741_1_008582
 Gesangbuch1741_1_008583
 Gesangbuch1741_1_008584
 Gesangbuch1741_1_008585
 Gesangbuch1741_1_008586
 Gesangbuch1741_1_008587
 Gesangbuch1741_1_008588
 Gesangbuch1741_1_008589
 Gesangbuch1741_1_008590
 Gesangbuch1741_1_008591
 Gesangbuch1741_1_008592
 Gesangbuch1741_1_008593
 Gesangbuch1741_1_008594
 Gesangbuch1741_1_008595
 Gesangbuch1741_1_008596
 Gesangbuch1741_1_008597
 Gesangbuch1741_1_008598
 Gesangbuch1741_1_008599
 Gesangbuch1741_1_008600

Diplomatische Transkription

gegen verehrt du mir den
 legen: dein schmerz muß
 meine labung feyn.
 7. Du setzest dich zum bürgen, ja läffelt dich gar würgen für mich und meine schuld: mir läffelt du dich krönen mit dornen, die dich höhnen, und leidest alles mit gedult.
 8. Du springst ins todesrachen, mich frey und loß zu machen von folchem ungeheur: den tod nimft du mir abe, vergräbft ihn in dem grabe: o unerhörtes liebesfeur!
 9. Ich bin, mein heyl, verbunden, all augenblick und ftunden, dir überhoch und fehr: was leib und feel vermögen, das will ich willig legen allzeit an deinen dienst und ehr.
 <pb n="124b" src="124.jpg" />
 10. Nun ich kan nicht viel geben in diefem armen leben: eins aber will ich thun: es foll dein tod und leiden, bis leib und feele scheiden, mir ftets in meinem herzen ruhn.
 11. Ich wills vor augen fetzen, mich ftets daran ergetzen, ich fey auch wo ich fey; es foll mir feyn ein fpiegel der unfchuld, und ein fiegel der lieb und unverfälfchten treu.
 12. Wie heftig unfre sünden

Normalisierter Text

gegen verehrt du mir den
 Segen: dein Schmerz muss
 meine Labung sein.
 7. Du setzest dich zum Bürgen, ja lässtest dich gar würgen für mich und meine Schuld: mir lässtest du dich krönen mit Dornen, die dich höhnen, und leidest alles mit Gedult.
 8. Du springst ins Todesrachen, mich frei und los zu machen von solchem Ungeheur: den Tod nimmst du mir ab, vergräbst ihn in dem Grabe: o unerhörtes Liebesfeuer!
 9. Ich bin, mein Heil, verbunden, all Augenblick und Stunden, dir überhoch und sehr: was Leib und Seel vermögen, das will ich willig legen allzeit an deinen Dienst und Ehr.
 <pb n="124b" src="124.jpg" />
 10. Nun ich kann nicht viel geben in diesem armen Leben: eins aber will ich tun: es soll dein Tod und Leiden, bis Leib und Seele scheiden, mir stets in meinem Herzen ruhn.
 11. Ich will es vor Augen setzen, mich stets daran ergetzen, ich sei auch wo ich sei; es soll mir sein ein Spiegel der Unschuld, und ein Siegel der Lieb und unverfälschten Treu.
 12. Wie heftig unsre Sünden

ID

Gesangbuch1741_1_008601
 Gesangbuch1741_1_008602
 Gesangbuch1741_1_008603
 Gesangbuch1741_1_008604
 Gesangbuch1741_1_008605
 Gesangbuch1741_1_008606
 Gesangbuch1741_1_008607
 Gesangbuch1741_1_008608
 Gesangbuch1741_1_008609
 Gesangbuch1741_1_008610
 Gesangbuch1741_1_008611
 Gesangbuch1741_1_008612
 Gesangbuch1741_1_008613
 Gesangbuch1741_1_008614
 Gesangbuch1741_1_008615
 Gesangbuch1741_1_008616
 Gesangbuch1741_1_008617
 Gesangbuch1741_1_008618
 Gesangbuch1741_1_008619
 Gesangbuch1741_1_008620
 Gesangbuch1741_1_008621
 Gesangbuch1741_1_008622
 Gesangbuch1741_1_008623
 Gesangbuch1741_1_008624
 Gesangbuch1741_1_008625
 Gesangbuch1741_1_008626
 Gesangbuch1741_1_008627
 Gesangbuch1741_1_008628
 Gesangbuch1741_1_008629
 Gesangbuch1741_1_008630
 Gesangbuch1741_1_008631
 Gesangbuch1741_1_008632
 Gesangbuch1741_1_008633
 Gesangbuch1741_1_008634
 Gesangbuch1741_1_008635
 Gesangbuch1741_1_008636
 Gesangbuch1741_1_008637
 Gesangbuch1741_1_008638
 Gesangbuch1741_1_008639
 Gesangbuch1741_1_008640

Diplomatische Transkription

den den treuen GOtt entzünden, wie rach und eyfer gehn, wie graufam feine ruten, wie zornig feine fluthen, will ich aus diefem leiden fehn.
 13. Ich will daraus ftudieren, wie ich mein herz foll zieren mit ftillen lanften muth, und wie ich die foll lieben, die mich fo fehr betrüben mit werken, fo die boßheit thut.
 14. Wenn böfe zungen ftichen, mir glimpf und nahmen brechen, fo will ich zählen mich: das unrecht wilt ich dulden, dem nächften feine fchulden verzeyhen gern und williglich.
 14. Ich will ans creuze fchlagen mein fleifch, und dem abfagen, was meiner luft
 <pb n="125a" src="125.jpg" />
 ja zum Tode am Creuz. 107
 luft gelüft: was deine augen haffen, das will ich fliehn und laffen, fo viel mir kraft gefchenket ift.
 16. Dein feufzen und dein ftöhnen, und die viel taufend thränen, die dir gefloffen zu, die folln mich am ende in deinen fchoof und hände begleiten zu der ewgen ruh.
 105.
 O Wir armen fündler! unfre miffethat, darinn wir empfangen

Normalisierter Text

den den treuen Gott entzünden, wie Rach und Eifer gehn, wie grausam seine Ruten, wie zornig seine Fluthen, will ich aus diesem Leiden sehn.
 13. Ich will daraus studieren, wie ich mein Herz soll zieren mit stillem, sanftem Mut, und wie ich die soll lieben, die mich so sehr betrüben mit Werken, so die Bosheit tut.
 14. Wenn böse Zungen stechen, mir Glimpf und Nahmen brechen, so will ich zählen mich: das Unrecht will ich dulden, dem Nächsten seine Schulden verzeihen gern und williglich.
 14. Ich will ans Kreuze schlagen mein Fleisch, und dem absagen, was meiner Lust
 <pb n="125a" src="125.jpg" />
 ja zum Tode am Kreuz. 107
 Lust gelüftet: was deine Augen hassen, das will ich fliehn und lassen, so viel mir Kraft geschenket ist.
 16. Dein Seufzen und dein Stöhnen, und die viel tausend Tränen, die dir geflossen zu, die sollen mich am Ende in deinen Schoß und Hände begleiten zu der ewgen Ruh.
 105.
 O Wir armen Sünder! unsre Missetat, darinn wir empfangen

ID

Gesangbuch1741_1_008641
 Gesangbuch1741_1_008642
 Gesangbuch1741_1_008643
 Gesangbuch1741_1_008644
 Gesangbuch1741_1_008645
 Gesangbuch1741_1_008646
 Gesangbuch1741_1_008647
 Gesangbuch1741_1_008648
 Gesangbuch1741_1_008649
 Gesangbuch1741_1_008650
 Gesangbuch1741_1_008651
 Gesangbuch1741_1_008652
 Gesangbuch1741_1_008653
 Gesangbuch1741_1_008654
 Gesangbuch1741_1_008655
 Gesangbuch1741_1_008656
 Gesangbuch1741_1_008657
 Gesangbuch1741_1_008658
 Gesangbuch1741_1_008659
 Gesangbuch1741_1_008660
 Gesangbuch1741_1_008661
 Gesangbuch1741_1_008662
 Gesangbuch1741_1_008663
 Gesangbuch1741_1_008664
 Gesangbuch1741_1_008665
 Gesangbuch1741_1_008666
 Gesangbuch1741_1_008667
 Gesangbuch1741_1_008668
 Gesangbuch1741_1_008669
 Gesangbuch1741_1_008670
 Gesangbuch1741_1_008671
 Gesangbuch1741_1_008672
 Gesangbuch1741_1_008673
 Gesangbuch1741_1_008674
 Gesangbuch1741_1_008675
 Gesangbuch1741_1_008676
 Gesangbuch1741_1_008677
 Gesangbuch1741_1_008678
 Gesangbuch1741_1_008679
 Gesangbuch1741_1_008680

Diplomatische Transkription

und gebohren find, hat ge-
 bracht uns alle in folche
 groffe noth, daß wir unter-
 worfen find dem ewigen tod!
 Kyrie eleifon, Chriſte elei-
 fon, Kyrie eleifon.
 2. Aus dem tode wir kon-
 ten durch unfer eigen werk
 nimmer werdn errettet, die
 fünde war zu ftark. Daß
 wir würdn erlöfet: fo konts
 nicht anders leyn, denn Got-
 tes Sohn mußt leiden des
 todes bittre pein. Kyrie elei-
 fon, Chriſte eleifon, Kyrie
 eleifon.
 3. So nicht wäre kom-
 men Chriſtus in die welt, und
 an ſich genommen unfre arm
 gefalt, und für unfre fün-
 de geforben williglich, fo
 hätten wir müſſen verdamt
 feyn ewiglich. Kyrie elei-
 <pb n="125b" src="125.jpg" />
 fon, Chriſte eleifon, Kyrie
 eleifon.
 4. Solche groffe gnade
 und väterliche gunft hat uns
 GOtt erzeiget lauter gar um-
 fonft, in Chriſto feinem Soh-
 ne, der ſich gegeben hat in
 den tod des creuzes, zu un-
 fer feligkeit. Kyrie eleifon,
 Chriſte eleifon, Kyrie elei-
 fon.
 5. Deß folln wir uns trö-
 ſten gegen fünd und tod, und
 ja nicht verzagen für der
 höllen glut: denn wir find
 errettet aus aller fährlich-

Normalisierter Text

und geboren sind, hat ge-
 bracht uns alle in solche
 große Not, dass wir unter-
 worfen sind dem ewigen Tod!
 Kyrie eleison, Christe elei-
 son, Kyrie eleison.
 2. Aus dem Tode wir konn-
 ten durch unser eigen Werk
 nimmer werden errettet, die
 Sünde war zu stark. Dass
 wir würden erlöset: so konnt
 es nicht anders sein, denn Got-
 tes Sohn musst leiden des
 Todes bittre Pein. Kyrie elei-
 son, Christe eleison, Kyrie
 eleison.
 3. So nicht wäre kom-
 men Christus in die Welt, und
 an sich genommen unsre arm
 Gestalt, und für unsre Sün-
 de gestorben williglich, so
 hätten wir müssen verdammt
 sein ewiglich. Kyrie elei-
 <pb n="125b" src="125.jpg" />
 son, Christe eleison, Kyrie
 eleison.
 4. Solche große Gnade
 und väterliche Gunst hat uns
 Gott erzeiget lauter gar um-
 sonst, in Christo seinem Soh-
 ne, der sich gegeben hat in
 den Tod des Kreuzes, zu un-
 ser Seligkeit. Kyrie eleison,
 Christe eleison, Kyrie elei-
 son.
 5. Des sollen wir uns trö-
 sten gegen Sünd und Tod, und
 ja nicht verzagen für der
 Höllen Glut: denn wir sind
 errettet aus aller Fährlich-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_008681	keit durch Chrifum unfern	keit durch Christum unsern
Gesangbuch1741_1_008682	HERren, gelobt in ewigkeit.	Herrn, gelobt in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_008683	Kyrie eleifon, Chriſte eleifon,	Kyrie eleison, Christe eleison,
Gesangbuch1741_1_008684	Kyrie eleifon.	Kyrie eleison.
Gesangbuch1741_1_008685	6. Darum wolln wir lo-	6. Darum wolln wir lo-
Gesangbuch1741_1_008686	ben, und danken allezeit	ben, und danken allezeit
Gesangbuch1741_1_008687	dem Vater und dem Sohne	dem Vater und dem Sohne
Gesangbuch1741_1_008688	und dem heiligen Geift, und	und dem heiligen Geist, und
Gesangbuch1741_1_008689	bitten, daß er wolle behüt-	bitten, dass er wolle behüt-
Gesangbuch1741_1_008690	uns für gefahr, und daß wir	en uns für Gefahr, und dass wir
Gesangbuch1741_1_008691	ftets bleiben bey feinem heil-	stets bleiben bei seinem heil-
Gesangbuch1741_1_008692	gen wort. Kyrie eleifon,	gen Wort. Kyrie eleison,
Gesangbuch1741_1_008693	Chriſte eleifon, Kyrie eleifon.	Christe eleison, Kyrie eleison.
Gesangbuch1741_1_008694	106. Mel. 31.	106. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_008695	SCHau braut, wie hängt	Schau Braut, wie hängt
Gesangbuch1741_1_008696	dein Bräutigam an	dein Bräutigam an
Gesangbuch1741_1_008697	eines harten creuzes	eines harten Kreuzes-
Gesangbuch1741_1_008698	ftamm! ilt auch wohl ein	stamm! Ist auch wohl ein
Gesangbuch1741_1_008699	ſchmerz zu nennen, den man	Schmerz zu nennen, den man
Gesangbuch1741_1_008700	nicht an ihm kan kennen?	nicht an ihm kann kennen?
Gesangbuch1741_1_008701	2. Schau doch, er hänget	2. Schau doch, er hänget
Gesangbuch1741_1_008702	ganz	ganz
Gesangbuch1741_1_008703	<pb n="126a" src="126.jpg" />	<pb n="126a" src="126.jpg" />
Gesangbuch1741_1_008704	108 Vom Gehorfam Chriſti bis zum Tode,	108 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_008705	ganz entblößt, betrübt, ge-	ganz entblößt, betrübt, ge-
Gesangbuch1741_1_008706	ängftigt, ungetrößt! voller	ängstigt, ungetröst! Voller
Gesangbuch1741_1_008707	beulen, voller wunden, unge-	Beulen, voller Wunden, unge-
Gesangbuch1741_1_008708	pflegt und unverbunden.	pflegt und unverbunden.
Gesangbuch1741_1_008709	3. Die glieder alle find zer-	3. Die Glieder alle sind zer-
Gesangbuch1741_1_008710	dehnt, der mund fteht offen,	dehnt, der Mund steht offen,
Gesangbuch1741_1_008711	lechts und gähnt; und die	lechts und gähnt; und die
Gesangbuch1741_1_008712	lippen, (wie korallen) find	Lippen, (wie Korallen) sind
Gesangbuch1741_1_008713	verblaßt, beſchmizt mit gal-	verblasst, beschmutzt mit Gal-
Gesangbuch1741_1_008714	len.	len.
Gesangbuch1741_1_008715	4. Sein holdenreiches an-	4. Sein holdenreiches An-
Gesangbuch1741_1_008716	geſicht kan man fürm blut	gesicht kann man vorm Blut
Gesangbuch1741_1_008717	erkennen nicht: feine ftirn	erkennen nicht: seine Stirn
Gesangbuch1741_1_008718	ilt ganz zerftochen, und die	ist ganz zerstoehen, und die
Gesangbuch1741_1_008719	augen find gebrochen.	Augen sind gebrochen.
Gesangbuch1741_1_008720	5. Das haupt ilt grau-	5. Das Haupt ist grau-

ID

Gesangbuch1741_1_008721
 Gesangbuch1741_1_008722
 Gesangbuch1741_1_008723
 Gesangbuch1741_1_008724
 Gesangbuch1741_1_008725
 Gesangbuch1741_1_008726
 Gesangbuch1741_1_008727
 Gesangbuch1741_1_008728
 Gesangbuch1741_1_008729
 Gesangbuch1741_1_008730
 Gesangbuch1741_1_008731
 Gesangbuch1741_1_008732
 Gesangbuch1741_1_008733
 Gesangbuch1741_1_008734
 Gesangbuch1741_1_008735
 Gesangbuch1741_1_008736
 Gesangbuch1741_1_008737
 Gesangbuch1741_1_008738
 Gesangbuch1741_1_008739
 Gesangbuch1741_1_008740
 Gesangbuch1741_1_008741
 Gesangbuch1741_1_008742
 Gesangbuch1741_1_008743
 Gesangbuch1741_1_008744
 Gesangbuch1741_1_008745
 Gesangbuch1741_1_008746
 Gesangbuch1741_1_008747
 Gesangbuch1741_1_008748
 Gesangbuch1741_1_008749
 Gesangbuch1741_1_008750
 Gesangbuch1741_1_008751
 Gesangbuch1741_1_008752
 Gesangbuch1741_1_008753
 Gesangbuch1741_1_008754
 Gesangbuch1741_1_008755
 Gesangbuch1741_1_008756
 Gesangbuch1741_1_008757
 Gesangbuch1741_1_008758
 Gesangbuch1741_1_008759
 Gesangbuch1741_1_008760

Diplomatische Transkription

famlich verhöhnt, mit einem
 dornenkranz gekrönt: und
 der haare tapfre locken hän-
 gen voller speichel-flocken.
 6. Schau, braut, fo gehts
 dem grünen reiß! fo gehts
 dem fruchtbarn paradeiß!
 fchau, wie wirds mit dir
 denn werden? dürres holz,
 ftaub, afch und erden.
 7. Jedoch verzage nicht,
 er hat bezahlet deine milfe-
 that: fchau, er neigt fich dich
 zu küffen, will dich um und
 bey fich wiffen.
 8. Geh, werde feinem lei-
 den gleich, und üb wie er
 gedult am reich: denn es
 will fich nicht geziemen, daß
 die braut fey ohne ftriemen.
 9. Ach! fteig hinauf und
 ftrib mit ihm, oder dich sei-
 <pb n="126b" src="126.jpg" />
 ne braut nicht rühm; wer
 fein leben will ererben, muß
 mit ihm am creuze fterben.
 107.
 E S ift zwar fonft nichts
 als fünden um und an
 mir zu befinden: aber
 dennoch bin ich kommen,
 weil ich tröftlich hab ver-
 nommen, daß JEfus, der
 mich hat erkieft, für die fün-
 der nur verwundet ift.
 2. O wie unerhörte tha-
 ten, daß er mir hat fo gera-
 then! o wie wunderliche lie-
 be, die fich mir mit blut ver-
 fchrieben! ich danke dir,

Normalisierter Text

samlich verhöhnt, mit einem
 Dornenkranz gekrönt: und
 der Haare tapfre Locken hän-
 gen voller Speichelflocken.
 6. Schau, Braut, so geht es
 dem grünen Reis! So geht es
 dem fruchtbaren Paradies!
 Schau, wie wird es mit dir
 denn werden? Dürres Holz,
 Staub, Asch und Erden.
 7. Jedoch verzage nicht,
 er hat bezahlet deine Misse-
 tat: schau, er neigt sich dich zu
 küssen, will dich um und
 bei sich wissen.
 8. Geh, werde seinem Lei-
 den gleich, und üb wie er
 Geduld am Reich: denn es
 will sich nicht geziemen, dass
 die Braut sei ohne Striemen.
 9. Ach! steig hinauf und
 stirb mit ihm, oder dich sei-
 <pb n="126b" src="126.jpg" />
 ne Braut nicht rühm; wer
 sein Leben will ererben, muss
 mit ihm am Kreuze sterben.
 107.
 Es ist zwar sonst nichts
 als Sünden um und an
 mir zu befinden: aber
 dennoch bin ich kommen,
 weil ich tröstlich hab ver-
 nommen, dass Jesus, der
 mich hat erkieset, für die Sün-
 der nur verwundet ist.
 2. O wie unerhörte Ta-
 ten, dass er mir hat so gera-
 then! O wie wunderliche Lie-
 be, die sich mir mit Blut ver-
 schrieben! Ich danke dir,

ID

Gesangbuch1741_1_008761
 Gesangbuch1741_1_008762
 Gesangbuch1741_1_008763
 Gesangbuch1741_1_008764
 Gesangbuch1741_1_008765
 Gesangbuch1741_1_008766
 Gesangbuch1741_1_008767
 Gesangbuch1741_1_008768
 Gesangbuch1741_1_008769
 Gesangbuch1741_1_008770
 Gesangbuch1741_1_008771
 Gesangbuch1741_1_008772
 Gesangbuch1741_1_008773
 Gesangbuch1741_1_008774
 Gesangbuch1741_1_008775
 Gesangbuch1741_1_008776
 Gesangbuch1741_1_008777
 Gesangbuch1741_1_008778
 Gesangbuch1741_1_008779
 Gesangbuch1741_1_008780
 Gesangbuch1741_1_008781
 Gesangbuch1741_1_008782
 Gesangbuch1741_1_008783
 Gesangbuch1741_1_008784
 Gesangbuch1741_1_008785
 Gesangbuch1741_1_008786
 Gesangbuch1741_1_008787
 Gesangbuch1741_1_008788
 Gesangbuch1741_1_008789
 Gesangbuch1741_1_008790
 Gesangbuch1741_1_008791
 Gesangbuch1741_1_008792
 Gesangbuch1741_1_008793
 Gesangbuch1741_1_008794
 Gesangbuch1741_1_008795
 Gesangbuch1741_1_008796
 Gesangbuch1741_1_008797
 Gesangbuch1741_1_008798
 Gesangbuch1741_1_008799
 Gesangbuch1741_1_008800

Diplomatische Transkription

HErr JEfu Chrif, daß du
 mir fo treu und gnädig bift.
 3. Es ift wahr, daß ich
 verſchwendet, alls was du
 mir zugewendet: aber ſchau
 doch jezo nieder, dein ver-
 lohrnes kind kommt wieder:
 o lieber Vater, nimm mich
 an, und vergieb mir, was
 ich hab gethan.
 4. Meine feele war der
 grofchen, der verlohren
 und verlofchen: aber nun ift
 er gefunden bey dem lichte
 deiner wunden: ach hilf
 doch, daß er für und für
 wohl verwahret bleiben
 mög in dir!
 5. Ich verließ zwar deine
 heerde, und vergieng mich
 auf
 <pb n="127a" src="127.jpg" />
 ja zum Tode am Creuz. 109
 auf der erde: aber ſchau ich
 komm bey zeiten zu dem
 ſchafſtall deiner feiten: o
 guter hirte! laß mich ein,
 denn ich bin dein armes
 ſchäflein.
 6. Ich verſchmacht und
 muß verderben: laß mich
 doch nicht vor dir ſterben!
 thu mir nur fo viel zu gute:
 halt mich auf mit deinem
 blute: ernähr mich, wie du
 andern thuft, mit der fetten
 weyde deiner bruft.
 7. Ach wie gut ift es zu
 wenden auf dem acker dei-
 ner leiden! ach was geben

Normalisierter Text

Herr Jesu Christ, dass du
 mir so treu und gnädig bist.
 3. Es ist wahr, dass ich
 verschwendet, all das, was du
 mir zugewendet: aber schau
 doch jetzt nieder, dein ver-
 lohrnes Kind kommt wieder:
 o lieber Vater, nimm mich
 an, und vergib mir, was
 ich hab getan.
 4. Meine Seele war der
 Groschen, der verloren
 und verloschen: aber nun ist
 er gefunden bei dem Lichte
 deiner Wunden: ach hilf
 doch, dass er für und für
 wohl verwahret bleiben
 mag in dir!
 5. Ich verließ zwar deine
 Herde, und verging mich
 auf
 <pb n="127a" src="127.jpg" />
 ja zum Tode am Kreuz. 109
 auf der Erden: aber schau ich
 komm bei Zeiten zu dem
 Schafstall deiner Seiten: o
 guter Hirte! lass mich ein,
 denn ich bin dein armes
 Schäflein.
 6. Ich verschmacht und
 muss verderben: lass mich
 doch nicht vor dir sterben!
 Tu mir nur so viel zu Gute:
 halt mich auf mit deinem
 Blute: ernähr mich, wie du
 andern tust, mit der fetten
 Weide deiner Brust.
 7. Ach wie gut ist es zu
 wenden auf dem Acker dei-
 ner Leiden! Ach was geben

ID

Gesangbuch1741_1_008801
 Gesangbuch1741_1_008802
 Gesangbuch1741_1_008803
 Gesangbuch1741_1_008804
 Gesangbuch1741_1_008805
 Gesangbuch1741_1_008806
 Gesangbuch1741_1_008807
 Gesangbuch1741_1_008808
 Gesangbuch1741_1_008809
 Gesangbuch1741_1_008810
 Gesangbuch1741_1_008811
 Gesangbuch1741_1_008812
 Gesangbuch1741_1_008813
 Gesangbuch1741_1_008814
 Gesangbuch1741_1_008815
 Gesangbuch1741_1_008816
 Gesangbuch1741_1_008817
 Gesangbuch1741_1_008818
 Gesangbuch1741_1_008819
 Gesangbuch1741_1_008820
 Gesangbuch1741_1_008821
 Gesangbuch1741_1_008822
 Gesangbuch1741_1_008823
 Gesangbuch1741_1_008824
 Gesangbuch1741_1_008825
 Gesangbuch1741_1_008826
 Gesangbuch1741_1_008827
 Gesangbuch1741_1_008828
 Gesangbuch1741_1_008829
 Gesangbuch1741_1_008830
 Gesangbuch1741_1_008831
 Gesangbuch1741_1_008832
 Gesangbuch1741_1_008833
 Gesangbuch1741_1_008834
 Gesangbuch1741_1_008835
 Gesangbuch1741_1_008836
 Gesangbuch1741_1_008837
 Gesangbuch1741_1_008838
 Gesangbuch1741_1_008839
 Gesangbuch1741_1_008840

Diplomatische Transkription

deine Ichmerzen für erquickung
 meinem Herzen! wie süße
 schmeckt der Himmelstau,
 den man findet auf deiner
 Wunden Au!

8. O ihr rosen-rothe Quelle,
 überschwemmt doch diese
 Stelle; daß mein Herz muß
 wie versinken, und in eurer
 Flut ertrinken was Gott
 dem Herren widerstrebt,
 und in mir nicht Christo
 Jesu lebt.

9. Ach wer giebt mir Tauben-
 flügel, daß ich über Berg
 und Hügel von der Erden
 mich erhebe, und in Wunden
 Jesu lebe: daß mich des
 argen Räubers List nicht er-
 morden kan zu keiner Frist.

10. O Herr Jesu, gib
 mir gaben wie die klugen
 Bienen haben: weil ich mich
 zu dir gefunden auf die rosen
 deiner Wunden: daß ich
 deins Blutes Honigseim trag
 in meinem Mund und Herzen
 heim.

11. Ich begehre mir von
 Herzen deine Leiden, deine
 Schmerzen: deine Wunden
 will ich haben, gib mir sie
 für allen Gaben: mach mich
 nur deinen Wunden gleich:
 denn das ist mein ewiges
 Himmelreich.

12. Deine Wunden sollen
 werden meine Wohnstat
 auf der Erden: in denselben

Normalisierter Text

deine Schmerzen für Erquickung
 meinem Herzen! Wie süße
 schmeckt der Himmelstau,
 den man findet auf deiner
 Wunden Au!

8. O ihr rosenroten Quelle,
 überschwemmt doch diese
 Stelle; dass mein Herz muss
 wie versinken, und in eurer
 Flut ertrinken was Gott
 dem Herrn widerstrebt,
 und in mir nicht Christo
 Jesu lebt.

9. Ach wer gibt mir Tauben-
 flügel, dass ich über Berg
 und Hügel von der Erden
 mich erhebe, und in Wunden
 Jesu lebe: dass mich des
 argen Räubers List nicht er-
 morden kann zu keiner Frist.

10. O Herr Jesu, gib
 mir Gaben wie die klugen
 Bienen haben: weil ich mich
 zu dir gefunden auf die Rosen
 deiner Wunden: dass ich
 deines Blutes Honigseim trag
 in meinem Mund und Herzen
 heim.

11. Ich begehre mir von
 Herzen deine Leiden, deine
 Schmerzen: deine Wunden
 will ich haben, gib mir sie
 für allen Gaben: mach mich
 nur deinen Wunden gleich:
 denn das ist mein ewiges
 Himmelreich.

12. Deine Wunden sollen
 werden meine Wohnstatt
 auf der Erden: in denselben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_008841	will ich bleiben, und mich ih	will ich bleiben, und mich ih
Gesangbuch1741_1_008842	nen einverleiben: o JEFu	nen einverleiben: o Jesu
Gesangbuch1741_1_008843	zeuch mein herz und finn	zieh mein Herz und Sinn
Gesangbuch1741_1_008844	ganz und gar in deine wun	ganz und gar in deine Wun
Gesangbuch1741_1_008845	den hin!	den hin!
Gesangbuch1741_1_008846	108. Mel. 64.	108. Mel. 64.
Gesangbuch1741_1_008847	SEy mir taufend mahl	Sei mir tausendmal
Gesangbuch1741_1_008848	gegrüffet, der mich je	gegrüßet, der mich je
Gesangbuch1741_1_008849	und je geliebt, JEFu,	und je geliebt, Jesu,
Gesangbuch1741_1_008850	der du felbt gebüffet das,	der du selbst gebüßet das,
Gesangbuch1741_1_008851	womit ich dich betrübt. Ach	womit ich dich betrübt. Ach
Gesangbuch1741_1_008852	wie ift mir doch fo wohl,	wie ist mir doch so wohl,
Gesangbuch1741_1_008853	wann ich kniend liegen foll	wann ich kniend liegen soll
Gesangbuch1741_1_008854	an dem creuze, da du ftir	an dem Kreuze, da du stir
Gesangbuch1741_1_008855	belt, und um meine feele	best, und um meine Seele
Gesangbuch1741_1_008856	wirbeft.	wirbest.
Gesangbuch1741_1_008857	2. Ich umfange, ja ich	2. Ich umfange, ja ich
Gesangbuch1741_1_008858	külffe, der gekränkten wun	küsse, der gekränkten Wun
Gesangbuch1741_1_008859	den zahl, und die purpur	den Zahl, und die purpur
Gesangbuch1741_1_008860	rothen	roten
Gesangbuch1741_1_008861	<pb n="128a" src="128.jpg" />	<pb n="128a" src="128.jpg" />
Gesangbuch1741_1_008862	110 Vom Gehorfam Chrifti bis zum Tode,	110 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_008863	rothen flüffe deiner füß und	roten Flüsse deiner Füß und
Gesangbuch1741_1_008864	nägel=mahl. O wer kan	Nagelmal. O wer kann
Gesangbuch1741_1_008865	dich, fchönfter Fürft! den fo	dich, schönster Fürst! den so
Gesangbuch1741_1_008866	fehr nach uns gedürft, de	sehr nach uns gedürstet, de
Gesangbuch1741_1_008867	nen durft und liebs=verlan	nen Durst und Liebesverlan
Gesangbuch1741_1_008868	gen völlig fallen und um	gen völlig fassen und um
Gesangbuch1741_1_008869	fangen.	fangen.
Gesangbuch1741_1_008870	3. Heile mich, o Heyl der	3. Heile mich, o Heil der
Gesangbuch1741_1_008871	feelen, wo ich krank und	Seelen, wo ich krank und
Gesangbuch1741_1_008872	traurig bin: nimm die	traurig bin: nimm die
Gesangbuch1741_1_008873	fchmerzen, die mich qvülen,	Schmerzen, die mich quälen,
Gesangbuch1741_1_008874	und den ganzen fchaden	und den ganzen Schaden
Gesangbuch1741_1_008875	hin, den mir Adams fall ge	hin, den mir Adams Fall ge
Gesangbuch1741_1_008876	bracht, und ich felbften mir	bracht, und ich selbst mir
Gesangbuch1741_1_008877	gemacht. Wird, o Arzt! dein	gemacht. Wird, o Arzt! dein
Gesangbuch1741_1_008878	blut mich nezen: wird fch	Blut mich netzen: wird sich
Gesangbuch1741_1_008879	all mein jammer fezen.	all mein Jammer setzen.
Gesangbuch1741_1_008880	4. Schreibe deine blutge	4. Schreibe deine blutge

ID

Gesangbuch1741_1_008881
 Gesangbuch1741_1_008882
 Gesangbuch1741_1_008883
 Gesangbuch1741_1_008884
 Gesangbuch1741_1_008885
 Gesangbuch1741_1_008886
 Gesangbuch1741_1_008887
 Gesangbuch1741_1_008888
 Gesangbuch1741_1_008889
 Gesangbuch1741_1_008890
 Gesangbuch1741_1_008891
 Gesangbuch1741_1_008892
 Gesangbuch1741_1_008893
 Gesangbuch1741_1_008894
 Gesangbuch1741_1_008895
 Gesangbuch1741_1_008896
 Gesangbuch1741_1_008897
 Gesangbuch1741_1_008898
 Gesangbuch1741_1_008899
 Gesangbuch1741_1_008900
 Gesangbuch1741_1_008901
 Gesangbuch1741_1_008902
 Gesangbuch1741_1_008903
 Gesangbuch1741_1_008904
 Gesangbuch1741_1_008905
 Gesangbuch1741_1_008906
 Gesangbuch1741_1_008907
 Gesangbuch1741_1_008908
 Gesangbuch1741_1_008909
 Gesangbuch1741_1_008910
 Gesangbuch1741_1_008911
 Gesangbuch1741_1_008912
 Gesangbuch1741_1_008913
 Gesangbuch1741_1_008914
 Gesangbuch1741_1_008915
 Gesangbuch1741_1_008916
 Gesangbuch1741_1_008917
 Gesangbuch1741_1_008918
 Gesangbuch1741_1_008919
 Gesangbuch1741_1_008920

Diplomatische Transkription

wunden, JEſu, in mein herz
 hinein, daß ſie mögen alle
 ſtunden bey mir unvergeſſen
 feyn: Du biſt doch mein
 ſchönſtes gut, da mein ganzes
 herze ruht: laß mich hier zu
 deinen füßen, deiner lieb und
 gunſt genießen.
 5. Diefie füße will ich halten,
 auf das beſt ich immer kann.
 Schauemeiner hände falten,
 und mich ſelbſt freundlich an
 von dem hohen creuzesbaum,
 und gib meiner bitte raum:
 ſprich: laß all dein trauren
 ſchwinden: ich tilg alle deine
 ſünden.
 <pb n="128b" src="128.jpg" />
 109. Mel. 16.
 UNveränderliches weſen!
 unbegreiflich höchſtes Gut!
 von dem Vater auferlefen, daß
 du ſeines zornes glut und
 erwekten grimme ſollſt tilgen,
 durch dein GOTTesblut ſo
 roth, und erfüllen ſeinen
 willen im gehorſam bis zum
 tod.
 2. Ich verehere deine liebe,
 unbeflecktes GOTTesLamm!
 die durch ihre feuertriebe dich
 gebracht ans creuzesſtamm.
 Ach! daß ich doch könnt
 durchſchauen dein von lieb
 durchglühthes herz, und im
 gläubigen vertrauen dadurch
 lindern meinen ſchmerz.

Normalisierter Text

Wunden, Jeſu, in mein Herz
 hinein, daß ſie mögen alle
 Stunden bei mir unvergeſſen
 ſein: Du biſt doch mein
 ſchönſtes Gut, da mein ganzes
 Herze ruht: laß mich hier zu
 deinen Füßen, deiner Lieb und
 Gunst genießen.
 5. Dieſe Füße will ich halten,
 auf das Beſt ich immer kann.
 Schauemeiner Hände Falten,
 und mich ſelbſt freundlich an
 von dem hohen Kreuzesbaum,
 und gib meiner Bitte Raum:
 ſprich: laß all dein Trauern
 ſchwinden: ich tilg alle deine
 Sünden.
 <pb n="128b" src="128.jpg" />
 109. Mel. 16.
 Unveränderliches Weſen!
 unbegreiflich höchſtes Gut!
 von dem Vater auferleſen, daß
 du ſeines Zornes Glut und
 erwekten Grimm ſollſt tilgen,
 durch dein Gottesblut ſo
 rot, und erfüllen ſeinen
 Willen im Gehorſam bis zum
 Tod.
 2. Ich verehere deine Liebe,
 unbeflecktes Gotteslamm!
 die durch ihre Feuertriebe dich
 gebracht ans Kreuzesſtamm.
 Ach! daß ich doch könnt
 durchſchauen dein von Lieb
 durchglühthes Herz, und im
 gläubigen Vertrauen dadurch
 lindern meinen Schmerz.

ID

Gesangbuch1741_1_008921
 Gesangbuch1741_1_008922
 Gesangbuch1741_1_008923
 Gesangbuch1741_1_008924
 Gesangbuch1741_1_008925
 Gesangbuch1741_1_008926
 Gesangbuch1741_1_008927
 Gesangbuch1741_1_008928
 Gesangbuch1741_1_008929
 Gesangbuch1741_1_008930
 Gesangbuch1741_1_008931
 Gesangbuch1741_1_008932
 Gesangbuch1741_1_008933
 Gesangbuch1741_1_008934
 Gesangbuch1741_1_008935
 Gesangbuch1741_1_008936
 Gesangbuch1741_1_008937
 Gesangbuch1741_1_008938
 Gesangbuch1741_1_008939
 Gesangbuch1741_1_008940
 Gesangbuch1741_1_008941
 Gesangbuch1741_1_008942
 Gesangbuch1741_1_008943
 Gesangbuch1741_1_008944
 Gesangbuch1741_1_008945
 Gesangbuch1741_1_008946
 Gesangbuch1741_1_008947
 Gesangbuch1741_1_008948
 Gesangbuch1741_1_008949
 Gesangbuch1741_1_008950
 Gesangbuch1741_1_008951
 Gesangbuch1741_1_008952
 Gesangbuch1741_1_008953
 Gesangbuch1741_1_008954
 Gesangbuch1741_1_008955
 Gesangbuch1741_1_008956
 Gesangbuch1741_1_008957
 Gesangbuch1741_1_008958
 Gesangbuch1741_1_008959
 Gesangbuch1741_1_008960

Diplomatische Transkription

3. Zwar kan ich mich
 werth nicht schätzen, daß in
 meiner Seelenpein ich an dir
 mich soll ergötzen, ein so ar-
 mes Würmelein! doch du
 bist ein Arzt der Schwachen,
 der betrübten Sünder Freund:
 pflegst den freundlich anzu-
 lachen, der mit Petro kläg-
 lich weint.

4. Drum' sieh nicht auf
 meine Würde, Lamm, das
 aller Würde wehrt! Schau
 hingegen auf die Bürde, die
 den matten Geist beschwert.
 Weißt du doch, wie dem zu
 Mute,

 ja zum Tode am Kreuz. 111
 Mute, welchen drückt der
 Sünden Last, weil du selbst in
 Schweiß und Blute dieses
 Joch getragen hast.

5. O wie hat es dich ge-
 drückt, Herzens-Lämmlein,
 frommes Schaaf! du bist
 drunter tief gebücket gan-
 gen: Aller Jammer traf
 deiner Menschheit zarte Glie-
 der: unsre Schmach hat dich
 gehöhnt: aber so halt du
 uns wieder mit dem Vater
 ausgesöhnt.

6. Laß mich diese Freund-
 schaft schmecken, so auf e-
 wig fest gestellt; laß dein
 Blut die Schuld bedecken, das
 du hast zum Lösegeld dei-
 nem Vater dargegeben,
 durch der Liebe Wunder-

Normalisierter Text

3. Zwar kann ich mich
 wert nicht schätzen, dass in
 meiner Seelenpein ich an dir
 mich soll ergötzen, ein so ar-
 mes Würmelein! Doch du
 bist ein Arzt der Schwachen,
 der betrübten Sünder Freund:
 pflegst den freundlich anzu-
 lachen, der mit Petro kläg-
 lich weint.

4. Drum sieh nicht auf
 meine Würde, Lamm, das
 aller Würde wehrt! Schau
 hingegen auf die Bürde, die
 den matten Geist beschwert.
 Weißt du doch, wie dem zu
 Mute,

 ja zum Tode am Kreuz. 111
 Mute, welchen drückt der
 Sünden Last, weil du selbst in
 Schweiß und Blute dieses
 Joch getragen hast.

5. O wie hat es dich ge-
 drückt, Herzenslämmlein,
 frommes Schaaf! Du bist
 drunter tief gebücket gan-
 gen: Aller Jammer traf
 deiner Menschheit zarte Glie-
 der: unsre Schmach hat dich
 gehöhnt: aber so hast du
 uns wieder mit dem Vater
 ausgesöhnt.

6. Lass mich diese Freund-
 schaft schmecken, so auf e-
 wig fest gestellt; lass dein
 Blut die Schuld bedecken, das
 du hast zum Lösegeld dei-
 nem Vater dargegeben,
 durch der Liebe Wunder-

ID

Gesangbuch1741_1_008961
 Gesangbuch1741_1_008962
 Gesangbuch1741_1_008963
 Gesangbuch1741_1_008964
 Gesangbuch1741_1_008965
 Gesangbuch1741_1_008966
 Gesangbuch1741_1_008967
 Gesangbuch1741_1_008968
 Gesangbuch1741_1_008969
 Gesangbuch1741_1_008970
 Gesangbuch1741_1_008971
 Gesangbuch1741_1_008972
 Gesangbuch1741_1_008973
 Gesangbuch1741_1_008974
 Gesangbuch1741_1_008975
 Gesangbuch1741_1_008976
 Gesangbuch1741_1_008977
 Gesangbuch1741_1_008978
 Gesangbuch1741_1_008979
 Gesangbuch1741_1_008980
 Gesangbuch1741_1_008981
 Gesangbuch1741_1_008982
 Gesangbuch1741_1_008983
 Gesangbuch1741_1_008984
 Gesangbuch1741_1_008985
 Gesangbuch1741_1_008986
 Gesangbuch1741_1_008987
 Gesangbuch1741_1_008988
 Gesangbuch1741_1_008989
 Gesangbuch1741_1_008990
 Gesangbuch1741_1_008991
 Gesangbuch1741_1_008992
 Gesangbuch1741_1_008993
 Gesangbuch1741_1_008994
 Gesangbuch1741_1_008995
 Gesangbuch1741_1_008996
 Gesangbuch1741_1_008997
 Gesangbuch1741_1_008998
 Gesangbuch1741_1_008999
 Gesangbuch1741_1_009000

Diplomatische Transkription

nacht, und dadurch du uns
 das leben deiner Gottheit
 wiederbracht.
 7. Laß dein herz mir of-
 fen ftehen: öfne deiner fei-
 ten thür: dahinein foll mein
 herz gehen, wenn ich keine
 raft mehr fpür. Wie ein
 hirsch in vollem fpringen
 naß den ausgezehrten geift
 hin zu deinen wunden drin-
 ken, daraus blut und waf-
 fer fleuft.
 8. Diefel balfam müffe
 ftärken geift und feele,
 mark und bein: laß mich
 neue kräfte merken, dir,
 <pb n="129b" src="129.jpg" />
 o lämmlein! treu zu feyn;
 zeichne meines herzens pfo-
 ften, daß der würger mich
 nicht rühr: laß mich wah-
 re freyheit koften, die mich
 zu der ruhe führ.
 9. Lamm! du halt dich
 mir ergeben: dir ergeb ich
 wieder mich, und verfchrei-
 be mich darneben, dein zu
 bleiben ewiglich. Du bift
 nun erhöhet worden, Lieb-
 fter, zeuch mich dir bald
 nach, daß ich in der engel
 orden deine treu befangen
 mag.
 110.
 WEnn meine fündn
 mich kränken, o
 mein HErr JEfu
 Chrift! fo laß mich wohl
 bedenken, wie du geftorben

Normalisierter Text

nacht, und dadurch du uns
 das Leben deiner Gottheit
 wiederbracht.
 7. Lass dein Herz mir of-
 fen stehen: öffne deiner Sei-
 ten Tür: dahinein soll mein
 Herz gehen, wenn ich keine
 Rast mehr spür. Wie ein
 Hirsch in vollem Springen
 nass den ausgezehrten Geist
 hin zu deinen Wunden trin-
 ken, daraus Blut und Was-
 ser fließt.
 8. Dieser Balsam müsse
 stärken Geist und Seele,
 Mark und Bein: lass mich
 neue Kräfte merken, dir,
 <pb n="129b" src="129.jpg" />
 o Lämmlein! treu zu sein;
 zeichne meines Herzens Pfo-
 sten, dass der Würger mich
 nicht rühr: lass mich wah-
 re Freiheit kosten, die mich
 zu der Ruhe führt.
 9. Lamm! du hast dich
 mir ergeben: dir ergeb ich
 wieder mich, und verschrei-
 be mich daneben, dein zu
 bleiben ewiglich. Du bist
 nun erhöhet worden, Lieb-
 ster, zieh mich dir bald
 nach, dass ich in der Engel
 Orden deine Treu besingen
 mag.
 110.
 Wenn meine Sünden
 mich kränken, o
 mein Herr Jesu
 Christ! so lass mich wohl
 bedenken, wie du gestorben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_009001	bift, und alle meine ſchuldenz	bist, und alle meine Schuldenz
Gesangbuch1741_1_009002	laft am ftamm des heiligen	last am Stamm des heiligen
Gesangbuch1741_1_009003	creuzes auf dich genommen	Kreuzes auf dich genommen
Gesangbuch1741_1_009004	haft.	haft.
Gesangbuch1741_1_009005	2. O wunder ohne maß	2. O Wunder ohne Maß
Gesangbuch1741_1_009006	fen! wenn mans betrachtet	ßen! wenn man es betrachtet
Gesangbuch1741_1_009007	recht: es hat ſich martern	recht: es hat ſich martern
Gesangbuch1741_1_009008	laffen der HErr für feine	lassen der Herr für seine
Gesangbuch1741_1_009009	knecht: es hat ſich felbt der	Knecht: es hat ſich ſelbt der
Gesangbuch1741_1_009010	wahre GOtt für mich verz	wahre Gott für mich verz
Gesangbuch1741_1_009011	lohrnen menſchen gegeben	lornen Menschen gegeben
Gesangbuch1741_1_009012	in den tod.	in den Tod.
Gesangbuch1741_1_009013	3. Was kan mir denn nun	3. Was kann mir denn nun
Gesangbuch1741_1_009014	ſchaden der fünden groffe	schaden der Sünden große
Gesangbuch1741_1_009015	zahl? ich bin bey GOtt in	Zahl? Ich bin bei Gott in
Gesangbuch1741_1_009016	gna-	Gna-
Gesangbuch1741_1_009017	<pb n="130a" src="130.jpg" />	<pb n="130a" src="130.jpg" />
Gesangbuch1741_1_009018	112 Vom Gehorfam Chrifti bis zuni Tode,	112 Vom Gehorsam Christi bis zum Tode,
Gesangbuch1741_1_009019	gnaden: die ſchuld ift allzu-	den: die Schuld ist allemal
Gesangbuch1741_1_009020	mal bezahlt durch Chrifti	bezahlt durch Christi
Gesangbuch1741_1_009021	theures blut: daß ich nicht	teures Blut: dass ich nicht
Gesangbuch1741_1_009022	mehr darf fürchten der hölz	mehr darf fürchten der Hölz
Gesangbuch1741_1_009023	len qvaal und glut.	len Qual und Glut.
Gesangbuch1741_1_009024	4. Drum ſag ich dir von	4. Drum sag ich dir von
Gesangbuch1741_1_009025	herzen ietzt und mein lebe-	Herzen jetzt und mein Leben
Gesangbuch1741_1_009026	lang für folche pein und	lang für solche Pein und
Gesangbuch1741_1_009027	ſchmerzen, o JElu, lob und	Schmerzen, o Jesu, Lob und
Gesangbuch1741_1_009028	dank; für deine noth und	Dank; für deine Not und
Gesangbuch1741_1_009029	angft-gelchrey, für dein un-	Angstgeschrei, für dein un-
Gesangbuch1741_1_009030	ſchuldig fterben, für deine	ſchuldig Sterben, für deine
Gesangbuch1741_1_009031	lieb und treu.	Lieb und Treu.
Gesangbuch1741_1_009032	5. HErr, laß dein bitter	5. Herr, lass dein bitter
Gesangbuch1741_1_009033	leiden mich reizen für und	Leiden mich reizen für und
Gesangbuch1741_1_009034	für, mit allem ernft zu mei-	für, mit allem Ernst zu mei-
Gesangbuch1741_1_009035	den all andere begier: daß	den all andere Begier: dass
Gesangbuch1741_1_009036	mir nie komme aus dem finn,	mir nie komme aus dem Sinn,
Gesangbuch1741_1_009037	wie viel es dich gekoftet, daß	wie viel es dich gekostet, dass
Gesangbuch1741_1_009038	ich erlöfet bin!	ich erlöset bin!
Gesangbuch1741_1_009039	6. Mein creuz und meine	6. Mein Kreuz und meine
Gesangbuch1741_1_009040	plagen, folts auch feyn	Plagen, sollt es auch sein

ID

Gesangbuch1741_1_009041
 Gesangbuch1741_1_009042
 Gesangbuch1741_1_009043
 Gesangbuch1741_1_009044
 Gesangbuch1741_1_009045
 Gesangbuch1741_1_009046
 Gesangbuch1741_1_009047
 Gesangbuch1741_1_009048
 Gesangbuch1741_1_009049
 Gesangbuch1741_1_009050
 Gesangbuch1741_1_009051
 Gesangbuch1741_1_009052
 Gesangbuch1741_1_009053
 Gesangbuch1741_1_009054
 Gesangbuch1741_1_009055
 Gesangbuch1741_1_009056
 Gesangbuch1741_1_009057
 Gesangbuch1741_1_009058
 Gesangbuch1741_1_009059
 Gesangbuch1741_1_009060
 Gesangbuch1741_1_009061
 Gesangbuch1741_1_009062
 Gesangbuch1741_1_009063
 Gesangbuch1741_1_009064
 Gesangbuch1741_1_009065
 Gesangbuch1741_1_009066
 Gesangbuch1741_1_009067
 Gesangbuch1741_1_009068
 Gesangbuch1741_1_009069
 Gesangbuch1741_1_009070
 Gesangbuch1741_1_009071
 Gesangbuch1741_1_009072
 Gesangbuch1741_1_009073
 Gesangbuch1741_1_009074
 Gesangbuch1741_1_009075
 Gesangbuch1741_1_009076
 Gesangbuch1741_1_009077
 Gesangbuch1741_1_009078
 Gesangbuch1741_1_009079
 Gesangbuch1741_1_009080

Diplomatische Transkription

ichmach und fpott, hilf mir
 geduldig tragen: gieb, o
 mein HErr und GOtt, daß
 ich verleugne diefe welt, und
 folge dem exempel, das du
 mir vorgeftellt.
 7. Laß mich an andern ü-
 ben, was du an mir gethan,
 und meinen nächften lieben,
 gern dienen iedermann ohn
 eigennuz und heuchelfchein,
 und, wie du mir erwiefen,
 aus reiner lieb allein.
 8. Laß endlich deine wun-
 den mich tröften kräftiglich
 in meinen lezten ftunden,
 <pb n="130b" src="130.jpg" />
 und des verfichern mich:
 weil ich auf dein verdienft
 nur trau, du werdest mich
 annehmen, daß ich dich e-
 wig fchau.
 111. Mel. 64.
 WEnn vernunft von
 Chrifti leiden, und
 von deffen nuzen
 fpricht: will fie fich von auß-
 fen weiden mit dem troft, den
 fie erdicht. Oder kommt es
 hoch, fo kan fie viel klagens
 fangen an über Chrifti pein
 und fchmerzen, gleichwohl
 gehts ihr nie von herzen.
 2. Aber meines geiftes
 fehnen zieht auf die ge-
 meinſchaft hin, ftets zum
 fterben zu gewehnen den fo
 tief verderbten finn, und im
 blutgen lebens-faft, der ein
 neues wesen ſchaft, mich zu

Normalisierter Text

Schmach und Spott, hilf mir
 geduldig tragen: gib, o
 mein Herr und Gott, dass
 ich verleugne diese Welt, und
 folge dem Exempel, das du
 mir vorgestellt.
 7. Lass mich an andern ü-
 ben, was du an mir getan,
 und meinen Nächsten lieben,
 gern dienen jedermann ohn
 Eigennutz und Heuchelschein,
 und, wie du mir erwiesen,
 aus reiner Lieb allein.
 8. Lass endlich deine Wun-
 den mich trösten kräftiglich
 in meinen letzten Stunden,
 <pb n="130b" src="130.jpg" />
 und des versichern mich:
 weil ich auf dein Verdienst
 nur trau, du werdest mich
 annehmen, dass ich dich e-
 wig schau.
 111. Mel. 64.
 Wenn Vernunft von
 Christi Leiden, und
 von dessen Nutzen
 spricht: will sie sich von auß-
 ßen weiden mit dem Trost, den
 sie erdicht. Oder kommt es
 hoch, so kann sie viel Klagens
 fangen an über Christi Pein
 und Schmerzen, gleichwohl
 geht es ihr nie von Herzen.
 2. Aber meines Geistes
 Sehnen zieht auf die Ge-
 meinschaft hin, stets zum
 Sterben zu gewöhnen den so
 tief verderbten Sinn, und im
 blutgen Lebenssaft, der ein
 neues Wesen schafft, mich zu

ID

Gesangbuch1741_1_009081
 Gesangbuch1741_1_009082
 Gesangbuch1741_1_009083
 Gesangbuch1741_1_009084
 Gesangbuch1741_1_009085
 Gesangbuch1741_1_009086
 Gesangbuch1741_1_009087
 Gesangbuch1741_1_009088
 Gesangbuch1741_1_009089
 Gesangbuch1741_1_009090
 Gesangbuch1741_1_009091
 Gesangbuch1741_1_009092
 Gesangbuch1741_1_009093
 Gesangbuch1741_1_009094
 Gesangbuch1741_1_009095
 Gesangbuch1741_1_009096
 Gesangbuch1741_1_009097
 Gesangbuch1741_1_009098
 Gesangbuch1741_1_009099
 Gesangbuch1741_1_009100
 Gesangbuch1741_1_009101
 Gesangbuch1741_1_009102
 Gesangbuch1741_1_009103
 Gesangbuch1741_1_009104
 Gesangbuch1741_1_009105
 Gesangbuch1741_1_009106
 Gesangbuch1741_1_009107
 Gesangbuch1741_1_009108
 Gesangbuch1741_1_009109
 Gesangbuch1741_1_009110
 Gesangbuch1741_1_009111
 Gesangbuch1741_1_009112
 Gesangbuch1741_1_009113
 Gesangbuch1741_1_009114
 Gesangbuch1741_1_009115
 Gesangbuch1741_1_009116
 Gesangbuch1741_1_009117
 Gesangbuch1741_1_009118
 Gesangbuch1741_1_009119
 Gesangbuch1741_1_009120

Diplomatische Transkription

reingen und zu baden, bey
 dem tiefen feelenſchaden.
 3. Diß drukt mich in
 hoffart nieder: in betrübſ
 nis hältſ empor: giebt in
 ſchwachheit ftärke wieder:
 aus verzweiflung ziehtſ her
 vor: hält mich zwifchen lieb
 und leid in der rechten mäſ
 ſigkeit: ja ich find die tiefſ
 te ftille, wenn am creuz
 hängt mein wille.
 4. O geheimnisreiche lie
 be, die ſich im verborgnen
 ſchenkt
 <pb n="131a" src="131.jpg" />
 ja zum Tode am Creuz. 113
 ſchenkt! öffne die geheimen
 triebe, wenn mein ſinn ans
 creuz hin denkt: keine lei
 dens = kraft von dir müſſe
 jemahls manglen mir. Auf
 fer dir mag alls vergehen,
 bleibe du nur bey mir ſtehen!
 112. Mel. 29.
 Wir danken dir für
 deinen tod, HErr
 JEſu, und folch
 groffe noth, die du um unſ
 fert = willen erlitten haſt.
 Denn ſonſt fürwahr kein
 opfer im himmel und erden
 war, das GOttes zorn kont
 ftillen.
 Von Chriſti Auferftehung.
 113. Mel. 147.
 AUf! auf! mein herz,
 mit freuden, nimm
 wahr, was heut ge
 ſchicht, wie kömmt nach

Normalisierter Text

reinigen und zu baden, bei
 dem tiefen Seelenschaden.
 3. Dies drückt mich in
 Hoffart nieder: in Betrüb
 nis hält es empor: gibt in
 Schwachheit Stärke wieder:
 aus Verzweiflung zieht es her
 vor: hält mich zwischen Lieb
 und Leid in der rechten Mä
 ßigkeit: ja ich find die tief
 ste Stille, wenn am Kreuz
 hängt mein Wille.
 4. O geheimnisreiche Lie
 be, die sich im Verborgnen
 schenkt!
 <pb n="131a" src="131.jpg" />
 ja zum Tode am Kreuz. 113
 schenkt! Öffne die geheimen
 Triebe, wenn mein Sinn ans
 Kreuz hin denkt: keine Lei
 denskraft von dir müſſe
 jemals mangeln mir. Au
 ßer dir mag alles vergehen,
 bleibe du nur bei mir stehen!
 112. Mel. 29.
 Wir danken dir für
 deinen Tod, Herr
 Jesu, und solch
 große Not, die du um un
 sertwillen erlitten hast.
 Denn sonst fürwahr kein
 Opfer im Himmel und Erden
 war, das Gottes Zorn konnt
 stillen.
 Von Christi Auferstehung.
 113. Mel. 147.
 Auf! auf! mein Herz,
 mit Freuden, nimm
 wahr, was heut ge
 schieht, wie kommt nach

ID

Gesangbuch1741_1_009121
 Gesangbuch1741_1_009122
 Gesangbuch1741_1_009123
 Gesangbuch1741_1_009124
 Gesangbuch1741_1_009125
 Gesangbuch1741_1_009126
 Gesangbuch1741_1_009127
 Gesangbuch1741_1_009128
 Gesangbuch1741_1_009129
 Gesangbuch1741_1_009130
 Gesangbuch1741_1_009131
 Gesangbuch1741_1_009132
 Gesangbuch1741_1_009133
 Gesangbuch1741_1_009134
 Gesangbuch1741_1_009135
 Gesangbuch1741_1_009136
 Gesangbuch1741_1_009137
 Gesangbuch1741_1_009138
 Gesangbuch1741_1_009139
 Gesangbuch1741_1_009140
 Gesangbuch1741_1_009141
 Gesangbuch1741_1_009142
 Gesangbuch1741_1_009143
 Gesangbuch1741_1_009144
 Gesangbuch1741_1_009145
 Gesangbuch1741_1_009146
 Gesangbuch1741_1_009147
 Gesangbuch1741_1_009148
 Gesangbuch1741_1_009149
 Gesangbuch1741_1_009150
 Gesangbuch1741_1_009151
 Gesangbuch1741_1_009152
 Gesangbuch1741_1_009153
 Gesangbuch1741_1_009154
 Gesangbuch1741_1_009155
 Gesangbuch1741_1_009156
 Gesangbuch1741_1_009157
 Gesangbuch1741_1_009158
 Gesangbuch1741_1_009159
 Gesangbuch1741_1_009160

Diplomatische Transkription

großem leiden nun ein fo
 großes licht: mein Heyland
 ward gelegt, da, wo man uns
 hinträgt, wenn von uns
 unfer geift gen himmel ift
 gereift.
 2. Er war ins grab gefen-
 ket, der feind trieb groß ge-
 fchrey: eh ers vermeynt und
 <pb n="131b" src="131.jpg" />
 2. O GÖttes Lamm, HErr
 JEfü Chrifft, der du für uns
 geftorben bißt, und ein fühn-
 opfer worden, dadurch du
 haft all fünd und fchuld für
 uns bezahlt in großer ge-
 dult, wehrs teufels lügen
 und morden.
 3. Erhalt für ihm dein
 kirch und wort, daß hie zeit-
 lich und ewig dort geheiligt
 werd dein nahme: dein lei-
 den, creuz und bitter tod fey
 unfer troft in aller noth!
 HErr Chrifft, das hilf uns,
 amen.
 denket, ift Chrifthus wieder
 frey, und ruft: Victoria!
 fchwingt fröhlich hie und da
 fein fähnlein, als ein held,
 der feld und muth behält.
 3. Der Held fteht auf dem
 grabe, und fieht fich munter
 um: der feind liegt, und
 legt abe, gift, gall und un-
 geltüm: er wirft zu Chriffti
 fuß fein höllenreich, und
 muß felbft in des fiegers
 band ergeben fuß und hand.
 4. Das ift mir anzufchau-

Normalisierter Text

großem Leiden nun ein so
 großes Licht: mein Heiland
 ward gelegt, da, wo man uns
 hinträgt, wenn von uns
 unser Geist gen Himmel ist
 gereist.
 2. Er war ins Grab gesen-
 ket, der Feind trieb groß Ge-
 schrei: eh er es vermeint und
 <pb n="131b" src="131.jpg" />
 2. O Gottes Lamm, Herr
 Jesu Christ, der du für uns
 gestorben bist, und ein Sühn-
 opfer worden, dadurch du
 hast all Sünd und Schuld für
 uns bezahlt in großer Ge-
 duld, wehr des Teufels Lügen
 und Morden.
 3. Erhalt vor ihm dein
 Kirch und Wort, dass hier zeit-
 lich und ewig dort geheiligt
 werd dein Name: dein Lei-
 den, Kreuz und bitter Tod sei
 unser Trost in aller Not!
 Herr Christ, das hilf uns,
 Amen.
 denket, ist Christus wieder
 frei, und ruft: Victoria!
 schwingt fröhlich hier und da
 sein Fähnlein, als ein Held,
 der Feld und Mut behält.
 3. Der Held steht auf dem
 Grabe, und sieht sich munter
 um: der Feind liegt, und
 legt ab, Gift, Gall und Un-
 gestüm: er wirft zu Christi
 Fuß sein Höllenreich, und
 muss selbst in des Siegers
 Band ergeben Fuß und Hand.
 4. Das ist mir anzuschau-

ID

Gesangbuch1741_1_009161
 Gesangbuch1741_1_009162
 Gesangbuch1741_1_009163
 Gesangbuch1741_1_009164
 Gesangbuch1741_1_009165
 Gesangbuch1741_1_009166
 Gesangbuch1741_1_009167
 Gesangbuch1741_1_009168
 Gesangbuch1741_1_009169
 Gesangbuch1741_1_009170
 Gesangbuch1741_1_009171
 Gesangbuch1741_1_009172
 Gesangbuch1741_1_009173
 Gesangbuch1741_1_009174
 Gesangbuch1741_1_009175
 Gesangbuch1741_1_009176
 Gesangbuch1741_1_009177
 Gesangbuch1741_1_009178
 Gesangbuch1741_1_009179
 Gesangbuch1741_1_009180
 Gesangbuch1741_1_009181
 Gesangbuch1741_1_009182
 Gesangbuch1741_1_009183
 Gesangbuch1741_1_009184
 Gesangbuch1741_1_009185
 Gesangbuch1741_1_009186
 Gesangbuch1741_1_009187
 Gesangbuch1741_1_009188
 Gesangbuch1741_1_009189
 Gesangbuch1741_1_009190
 Gesangbuch1741_1_009191
 Gesangbuch1741_1_009192
 Gesangbuch1741_1_009193
 Gesangbuch1741_1_009194
 Gesangbuch1741_1_009195
 Gesangbuch1741_1_009196
 Gesangbuch1741_1_009197
 Gesangbuch1741_1_009198
 Gesangbuch1741_1_009199
 Gesangbuch1741_1_009200

Diplomatische Transkription

en ein rechtes freuden=spiel:
 H nun
 <pb n="132a" src="132.jpg" />
 114 Von Chrifti Auferftehung.
 nun foll mir nicht mehr
 grauen für allem, was mir
 will entnehen meinen
 muth, zufamt den edlen
 guth, fo mir durch JElum
 Chrift aus lieb erworben ift.
 5. Die höll und ihre rot=
 ten, die krümmen mir kein
 haar; der fünden kan ich
 fpotten, bleib allzeit ohn ge=
 fahr: der tod mit feiner
 macht wird nichts bey mir
 geacht: er bleibt ein todtes
 bild, und wär er noch fo
 wild.
 6. Die welt ift mir ein la=
 chen mit ihrem groffen zorn:
 fie zürnt, und kan nichts ma=
 chen: all arbeit ift verlohrn:
 die trübfal trübt mir nicht
 mein herz und angeficht:
 das unglük ift mein glük,
 die nacht mein fonnen=blik.
 7. Ich hang und bleib
 auch hangen an Chrifto, als
 ein glied: wo mein haupt
 durch ift gangen, da nimmt
 es mich auch mit. Er reiffet
 durch den tod, durch welt,
 durch fünd und noth, er reiß=
 fet durch die höll, ich bin ftets
 fein gefell.
 8. Er dringt zum faal der
 ehren, ich folg ihm immer
 nach, und darf mich gar
 nicht kehren an einzig unge=

Normalisierter Text

en ein rechtes Freudenspiel:
 H nun
 <pb n="132a" src="132.jpg" />
 114 Von Christi Auferstehung.
 nun soll mir nicht mehr
 grauen vor allem, was mir
 will entnehen meinen
 Mut, mitsamt dem edlen
 Gut, so mir durch Jesum
 Christ aus Lieb erworben ist.
 5. Die Höll und ihre Rot=
 ten, die krümmen mir kein
 Haar; der Sünden kann ich
 spotten, bleib allzeit ohne Ge=
 fahr: der Tod mit seiner
 Macht wird nichts bei mir
 geachtet: er bleibt ein totes
 Bild, und wär er noch so
 wild.
 6. Die Welt ist mir ein La=
 chen mit ihrem großen Zorn:
 sie zürnt, und kann nichts ma=
 chen: all Arbeit ist verlorne:
 die Trübsal trübt mir nicht
 mein Herz und Angesicht:
 das Unglück ist mein Glück,
 die Nacht mein Sonnenblick.
 7. Ich hang und bleib
 auch hangen an Christo, als
 ein Glied: wo mein Haupt
 durch ist gangen, da nimmt
 es mich auch mit. Er rei=st
 durch den Tod, durch Welt,
 durch Sünd und Not, er rei=st
 durch die Höll, ich bin stets
 sein Gesell.
 8. Er dringt zum Saal der
 Ehren, ich folg ihm immer
 nach, und darf mich gar
 nicht kehren an einzig Unge=

ID

Gesangbuch1741_1_009201
 Gesangbuch1741_1_009202
 Gesangbuch1741_1_009203
 Gesangbuch1741_1_009204
 Gesangbuch1741_1_009205
 Gesangbuch1741_1_009206
 Gesangbuch1741_1_009207
 Gesangbuch1741_1_009208
 Gesangbuch1741_1_009209
 Gesangbuch1741_1_009210
 Gesangbuch1741_1_009211
 Gesangbuch1741_1_009212
 Gesangbuch1741_1_009213
 Gesangbuch1741_1_009214
 Gesangbuch1741_1_009215
 Gesangbuch1741_1_009216
 Gesangbuch1741_1_009217
 Gesangbuch1741_1_009218
 Gesangbuch1741_1_009219
 Gesangbuch1741_1_009220
 Gesangbuch1741_1_009221
 Gesangbuch1741_1_009222
 Gesangbuch1741_1_009223
 Gesangbuch1741_1_009224
 Gesangbuch1741_1_009225
 Gesangbuch1741_1_009226
 Gesangbuch1741_1_009227
 Gesangbuch1741_1_009228
 Gesangbuch1741_1_009229
 Gesangbuch1741_1_009230
 Gesangbuch1741_1_009231
 Gesangbuch1741_1_009232
 Gesangbuch1741_1_009233
 Gesangbuch1741_1_009234
 Gesangbuch1741_1_009235
 Gesangbuch1741_1_009236
 Gesangbuch1741_1_009237
 Gesangbuch1741_1_009238
 Gesangbuch1741_1_009239
 Gesangbuch1741_1_009240

Diplomatische Transkription

mach: es tobe, was da kan,
 mein Haupt nimmt sich mein
 <pb n="132b" src="132.jpg" />
 an: mein Heyland ift mein
 fchild, der alles toben fillt.
 9. Er bringt uns an die
 pforten, die in den himmel
 führt, daran mit güldnen
 worten diß wahrgenommen
 wird: wer dort wird mit
 verhöhnt, wird hier auch mit
 gekrönt; wer dort mit fter-
 ben geht, wird hier auch mit
 erhöht.
 114.
 C Hrift lag in todes-
 banden, für unfre
 fünd gegeben, der ift
 wieder erfanden, und hat
 uns bracht das leben: deß
 wir folln frölich feyn,
 GOtt loben und ihm dank-
 bar feyn, und fingen Halle-
 luja, Halleluja.
 2. Den tod niemand zwin-
 gen kunt bey allen menfchen-
 kindern: das machet alles
 unfre fünd: kein unfchuld
 war zu finden: davon kam
 der tod fo bald, und nahm
 über uns gewalt, hielt uns
 in feinm reich gefangen.
 Halleluja.
 3. JEfus Chriftus, GOt-
 tes Sohn, an unfer ftatt ift
 kommen, und hat die fünde
 abgethan, damit dem tod ge-
 nommen all fein recht und
 fein gewalt: da bleibet
 nichts, denn tods-gefalt:

Normalisierter Text

mach: es tobe, was da kann,
 mein Haupt nimmt sich mein
 <pb n="132b" src="132.jpg" />
 an: mein Heiland ist mein
 Schild, der alles Toben stillt.
 9. Er bringt uns an die
 Pforten, die in den Himmel
 führt, daran mit güldnen
 Worten dies wahrgenommen
 wird: wer dort wird mit
 verhöhnt, wird hier auch mit
 gekrönt; wer dort mit ster-
 ben geht, wird hier auch mit
 erhöht.
 114.
 Christ lag in Todes-
 banden, für unsre
 Sünd gegeben, der ist
 wieder erstanden, und hat
 uns bracht das Leben: des
 wir sollen fröhlich sein,
 Gott loben und ihm dank-
 bar sein, und singen Halle-
 luja, Halleluja.
 2. Den Tod niemand zwin-
 gen konnt bei allen Menschen-
 kindern: das machet alles
 unsre Sünd: kein Unschuld
 war zu finden: davon kam
 der Tod so bald, und nahm
 über uns Gewalt, hielt uns
 in seinem Reich gefangen.
 Halleluja.
 3. Jesus Christus, Got-
 tes Sohn, an unsrer Statt ist
 kommen, und hat die Sünde
 abgetan, damit dem Tod ge-
 nommen all sein Recht und
 sein Gewalt: da bleibet
 nichts, denn Todesgestalt:

ID

Gesangbuch1741_1_009241
 Gesangbuch1741_1_009242
 Gesangbuch1741_1_009243
 Gesangbuch1741_1_009244
 Gesangbuch1741_1_009245
 Gesangbuch1741_1_009246
 Gesangbuch1741_1_009247
 Gesangbuch1741_1_009248
 Gesangbuch1741_1_009249
 Gesangbuch1741_1_009250
 Gesangbuch1741_1_009251
 Gesangbuch1741_1_009252
 Gesangbuch1741_1_009253
 Gesangbuch1741_1_009254
 Gesangbuch1741_1_009255
 Gesangbuch1741_1_009256
 Gesangbuch1741_1_009257
 Gesangbuch1741_1_009258
 Gesangbuch1741_1_009259
 Gesangbuch1741_1_009260
 Gesangbuch1741_1_009261
 Gesangbuch1741_1_009262
 Gesangbuch1741_1_009263
 Gesangbuch1741_1_009264
 Gesangbuch1741_1_009265
 Gesangbuch1741_1_009266
 Gesangbuch1741_1_009267
 Gesangbuch1741_1_009268
 Gesangbuch1741_1_009269
 Gesangbuch1741_1_009270
 Gesangbuch1741_1_009271
 Gesangbuch1741_1_009272
 Gesangbuch1741_1_009273
 Gesangbuch1741_1_009274
 Gesangbuch1741_1_009275
 Gesangbuch1741_1_009276
 Gesangbuch1741_1_009277
 Gesangbuch1741_1_009278
 Gesangbuch1741_1_009279
 Gesangbuch1741_1_009280

Diplomatische Transkription

den
 <pb n="133a" src="133.jpg" />
 Von Chrifti Auferftehung. 115
 den ftachel hat er verlohren.
 Halleluja.
 4. Es war ein wunderli-
 cher krieg, da tod und leben
 rungen: das leben das be-
 hielt den lieg: es hat den tod
 verflungen. Die fchrift
 hat verkündigt das, wie ein
 tod den andern fraß: ein
 fpott aus dem tod ift wor-
 den. Halleluja.
 5. Hie ift das rechte oter-
 lamm, davon GOtt hat ge-
 boten, das ift hoch an des
 creuzes ftamm in heiffer lieb
 gebraten; des blut zeichnet
 unfre thür: das hält der
 glaub dem tode für: der
 würger kan uns nicht rüh-
 ren. Halleluja.
 6. So feyren wir das ho-
 he felt mit herzens = freud
 und wonne, das uns der
 HErr erfcheinen läft: Er ift
 felber die fonne, der durch
 feiner gnaden glanz erleuch-
 tet unfre herzen ganz: der
 fünden nacht ift vergangen.
 Halleluja.
 7. Wir elfen iezt und leben
 wohl in rechten oter-fladen:
 der alte fauerteig nicht foll
 feyn bey dem wort der gna-
 den. Chriftus will die kofte
 feyn, und fpeifen unfre feel
 allein: der glaub will keins
 andern leben. Halleluja.

Normalisierter Text

den
 <pb n="133a" src="133.jpg" />
 Von Christi Auferstehung. 115
 den Stachel hat er verloren.
 Halleluja.
 4. Es war ein wunderli-
 cher Krieg, da Tod und Leben
 rungen: das Leben das be-
 hielt den Sieg: es hat den Tod
 verschlungen. Die Schrift
 hat verkündigt das, wie ein
 Tod den andern fraß: ein
 Spott aus dem Tod ist wor-
 den. Halleluja.
 5. Hier ist das rechte Oster-
 lamm, davon Gott hat ge-
 boten, das ist hoch an des
 Kreuzes Stamm in heißer Lieb
 gebraten; des Blut zeichnet
 unsre Tür: das hält der
 Glaub dem Tode für: der
 Würger kann uns nicht rüh-
 ren. Halleluja.
 6. So feiern wir das ho-
 he Fest mit Herzensfreud
 und Wonne, das uns der
 Herr erscheinen läßt: Er ist
 selber die Sonne, der durch
 seiner Gnaden Glanz erleuch-
 tet unsre Herzen ganz: der
 Sünden Nacht ist vergangen.
 Halleluja.
 7. Wir essen jetzt und leben
 wohl in rechten Osterfladen:
 der alte Sauerteig nicht soll
 sein bei dem Wort der Gna-
 den. Christus will die Kost
 sein, und speisen unsre Seel
 allein: der Glaub will keines
 andern leben. Halleluja.

ID

Gesangbuch1741_1_009281
 Gesangbuch1741_1_009282
 Gesangbuch1741_1_009283
 Gesangbuch1741_1_009284
 Gesangbuch1741_1_009285
 Gesangbuch1741_1_009286
 Gesangbuch1741_1_009287
 Gesangbuch1741_1_009288
 Gesangbuch1741_1_009289
 Gesangbuch1741_1_009290
 Gesangbuch1741_1_009291
 Gesangbuch1741_1_009292
 Gesangbuch1741_1_009293
 Gesangbuch1741_1_009294
 Gesangbuch1741_1_009295
 Gesangbuch1741_1_009296
 Gesangbuch1741_1_009297
 Gesangbuch1741_1_009298
 Gesangbuch1741_1_009299
 Gesangbuch1741_1_009300
 Gesangbuch1741_1_009301
 Gesangbuch1741_1_009302
 Gesangbuch1741_1_009303
 Gesangbuch1741_1_009304
 Gesangbuch1741_1_009305
 Gesangbuch1741_1_009306
 Gesangbuch1741_1_009307
 Gesangbuch1741_1_009308
 Gesangbuch1741_1_009309
 Gesangbuch1741_1_009310
 Gesangbuch1741_1_009311
 Gesangbuch1741_1_009312
 Gesangbuch1741_1_009313
 Gesangbuch1741_1_009314
 Gesangbuch1741_1_009315
 Gesangbuch1741_1_009316
 Gesangbuch1741_1_009317
 Gesangbuch1741_1_009318
 Gesangbuch1741_1_009319
 Gesangbuch1741_1_009320

Diplomatische Transkription

<pb n="133b" src="133.jpg" />
 115.
 DEr heiligen leben thut
 ftets nach GOTT ftre
 ben, und alle auser
 wählten hie auf erden folln
 Chrifto gleich werden: drum
 ift er geftorben, folchs zu er
 werben.
 2. O Chrifft vom himmel!
 erneu uns von innen, in die
 fen heiligen öfterlichen tagen
 uns zu entfchlagen aller flei
 ches freuden, und fie zu
 meiden.
 3. Nun ift erhoben fein
 gewalt mit loben: fikt zu
 feines ewigen Vaters rech
 ten, endlich zu richten aller
 menfchen boßheit, mit ern
 stem urtheil.
 4. O Menfch! bedenk das
 fleißig ohn unterlaß: dein
 g'müth ftetiglich zu ihm
 richt feftiglich mit ganzem
 glauben, daß du feiner freu
 den nicht werdt beraubet.
 5. Das gieb uns, Vater,
 durch Chrifft deinen zarten,
 daß wir deines willens mö
 gen erwarten, in unferm le
 ben deines geiftes wirkung
 empfindlich werden.
 116.
 GEbenedeyt fey unfer
 Heyland, JEFus
 Chriftus vom Vater
 H 2 ge
 <pb n="134a" src="134.jpg" />
 116 Von Chriffti Auferftehung.

Normalisierter Text

<pb n="133b" src="133.jpg" />
 115.
 Der Heiligen Leben tut
 stets nach Gott stre
 ben, und alle Auser
 wählten hier auf Erden sollen
 Christo gleich werden: drum
 ist er gestorben, solches zu er
 werben.
 2. O Christ vom Himmel!
 erneu uns von innen, in die
 sen heiligen österlichen Tagen
 uns zu ent schlagen aller Flei
 schesfreuden, und sie zu
 meiden.
 3. Nun ist erhoben sein
 Gewalt mit Loben: sitzt zu
 seines ewigen Vaters Rech
 ten, endlich zu richten aller
 Menschen Bosheit, mit ern
 stem Urteil.
 4. O Mensch! bedenk das
 fleißig ohn Unterlass: dein
 Gemüt stetiglich zu ihm
 richt festiglich mit ganzem
 Glauben, dass du seiner Freu
 den nicht werdest beraubet.
 5. Das gib uns, Vater,
 durch Christ deinen Zarten,
 dass wir deines Willens mö
 gen erwarten, in unserm Le
 ben deines Geistes Wirkung
 empfindlich werden.
 116.
 Gebenedeit sei unser
 Heiland, Jesus
 Christus vom Vater
 H 2 ge
 <pb n="134a" src="134.jpg" />
 116 Von Christi Auferstehung.

ID

Gesangbuch1741_1_009321
 Gesangbuch1741_1_009322
 Gesangbuch1741_1_009323
 Gesangbuch1741_1_009324
 Gesangbuch1741_1_009325
 Gesangbuch1741_1_009326
 Gesangbuch1741_1_009327
 Gesangbuch1741_1_009328
 Gesangbuch1741_1_009329
 Gesangbuch1741_1_009330
 Gesangbuch1741_1_009331
 Gesangbuch1741_1_009332
 Gesangbuch1741_1_009333
 Gesangbuch1741_1_009334
 Gesangbuch1741_1_009335
 Gesangbuch1741_1_009336
 Gesangbuch1741_1_009337
 Gesangbuch1741_1_009338
 Gesangbuch1741_1_009339
 Gesangbuch1741_1_009340
 Gesangbuch1741_1_009341
 Gesangbuch1741_1_009342
 Gesangbuch1741_1_009343
 Gesangbuch1741_1_009344
 Gesangbuch1741_1_009345
 Gesangbuch1741_1_009346
 Gesangbuch1741_1_009347
 Gesangbuch1741_1_009348
 Gesangbuch1741_1_009349
 Gesangbuch1741_1_009350
 Gesangbuch1741_1_009351
 Gesangbuch1741_1_009352
 Gesangbuch1741_1_009353
 Gesangbuch1741_1_009354
 Gesangbuch1741_1_009355
 Gesangbuch1741_1_009356
 Gesangbuch1741_1_009357
 Gesangbuch1741_1_009358
 Gesangbuch1741_1_009359
 Gesangbuch1741_1_009360

Diplomatische Transkription

gefan^dt, der für uns am
 creuze ftarb, begraben nicht
 verdarb: ift nun auferfan^d
 den von des todes banden,
 hat ihn überwunden, den fa^d
 tan gebunden, daß wir auch
 auferftünden von allen fün^d
 den, all übel überwinden,
 und dadurch ruh finden.
 2. O menich, der du GO^t
 tes kind wilt feyn, und ent^r
 rinnen der ewigen pein, lieh
 Chri^rftum den H^Erren an,
 und geh auf feiner bahn: Er
 hat angefangen ift voran ge^d
 gangen; hat für dich gerun^d
 gen, ift hindurch gedrun^d
 gen, zur ewigen herrlichkeit, daß
 er wär bereit, allen denen
 beyzuftehn, die hier feine
 bahn gehn.
 3. Darum als er aufer^d
 ftanden war, und fein'n weg
 wolt machen offenbar, kam
 er bey verchloßner thür
 fein'n lieben jüngerⁿ für:
 gab ihn'n ein rechten finⁿ,
 blies fie an, und fagt ihn'n:
 nehmt den heiligen Geift,
 und thut was euch der heißt:
 ich befehl euch nun mein
 amt, fend euch allefamt rech^d
 te buß zu verkünden, und
 ablaß der fünden.
 4. O menchen-kind, nimm
 der boten wahr, denn er fen^d
 det ihr noch immerdar:
 nimm fie an, wie er dich heißt,
 <pb n="134b" src="134.jpg" />
 in demüthigem geift. So du

Normalisierter Text

gesandt, der für uns am
 Kreuze starb, begraben nicht
 verdarb: ist nun auferstan^d
 den von des Todes Banden,
 hat ihn überwunden, den Sa^d
 tan gebunden, dass wir auch
 auferstünden von allen Sün^d
 den, all Übel überwinden,
 und dadurch Ruh finden.
 2. O Mensch, der du Got^t
 tes Kind willst sein, und ent^r
 rinnen der ewigen Pein, sieh
 Christum den Herrn an,
 und geh auf seiner Bahn: Er
 hat angefangen ist voran ge^d
 gangen; hat für dich gerun^d
 gen, ist hindurch gedrun^d
 gen, zur ewigen Herrlichkeit, dass
 er wär bereit, allen denen
 beizustehn, die hier seine
 Bahn gehn.
 3. Darum als er aufer^d
 standen war, und seinen Weg
 wollt machen offenbar, kam
 er bei verschlossner Tür
 seinen lieben Jüngern für:
 gab ihnen einen rechten Sinn,
 blies sie an, und sagt ihnen:
 nehmt den heiligen Geist,
 und tut was euch der heißt:
 ich befehl euch nun mein
 Amt, send euch allesamt rech^d
 te Buß zu verkünden, und
 Ablass der Sünden.
 4. O Menschenkind, nimm
 der Boten wahr, denn er sen^d
 det sie noch immerdar:
 nimm sie an, wie er dich heißt,
 <pb n="134b" src="134.jpg" />
 in demütigem Geist. So du

ID

Gesangbuch1741_1_009361
 Gesangbuch1741_1_009362
 Gesangbuch1741_1_009363
 Gesangbuch1741_1_009364
 Gesangbuch1741_1_009365
 Gesangbuch1741_1_009366
 Gesangbuch1741_1_009367
 Gesangbuch1741_1_009368
 Gesangbuch1741_1_009369
 Gesangbuch1741_1_009370
 Gesangbuch1741_1_009371
 Gesangbuch1741_1_009372
 Gesangbuch1741_1_009373
 Gesangbuch1741_1_009374
 Gesangbuch1741_1_009375
 Gesangbuch1741_1_009376
 Gesangbuch1741_1_009377
 Gesangbuch1741_1_009378
 Gesangbuch1741_1_009379
 Gesangbuch1741_1_009380
 Gesangbuch1741_1_009381
 Gesangbuch1741_1_009382
 Gesangbuch1741_1_009383
 Gesangbuch1741_1_009384
 Gesangbuch1741_1_009385
 Gesangbuch1741_1_009386
 Gesangbuch1741_1_009387
 Gesangbuch1741_1_009388
 Gesangbuch1741_1_009389
 Gesangbuch1741_1_009390
 Gesangbuch1741_1_009391
 Gesangbuch1741_1_009392
 Gesangbuch1741_1_009393
 Gesangbuch1741_1_009394
 Gesangbuch1741_1_009395
 Gesangbuch1741_1_009396
 Gesangbuch1741_1_009397
 Gesangbuch1741_1_009398
 Gesangbuch1741_1_009399
 Gesangbuch1741_1_009400

Diplomatische Transkription

feinen boten, gläubend ihren
 worten, dich wirft unterge-
 ben, und beffern dein leben,
 also Chriftum annehmen,
 und dich nicht fchämen, mit
 ihm in ein bund zu gehn: fo
 wirft du wohl befehn.
 5. Wer recht glaubet und
 aus herzen-grund, und den
 glauben bekennet mit fein'm
 mund, derfelb wird vor
 GOtt gerecht, und feine fa-
 chen fchlecht; und ift aufer-
 ftanden, von des teufels ban-
 den, von fünden gefreyet, und
 gebenedeyet, Chrifto ganz
 vereiniget, und geheiliget:
 auch wird er am letzten tag,
 auferftehn ohne klag.
 6. Wer aber nicht fteht in
 GOttes furcht, und fein'n
 boten treulich nicht ge-
 horcht, der verdienet eitel
 zorn, und wird ewig ver-
 lohrt. Ey nu hilf JEFU
 Chrift, dein'm volk, das dir
 lieb ift, daß fichs zu dir kehre,
 folge deiner lehre, fich dir
 herzlich untergeb, und
 feliglich leb, allzeit deinen
 willen thu, und komm zu dei-
 ner ruh.
 117. Mel. 47.
 HEut triumphiret Got-
 tes Sohn, der von
 dem tod erfanden
 fchon.
 <pb n="135a" src="135.jpg" />
 Von Chrifti Auferftehung. 117
 fchon. Halleluja, Halleluja,

Normalisierter Text

seinen Boten, glaubend ihren
 Worten, dich wirst unterge-
 ben, und bessern dein Leben,
 also Christum annehmen,
 und dich nicht schämen, mit
 ihm in ein Bund zu gehn: so
 wirst du wohl bestehn.
 5. Wer recht glaubet und
 aus Herzensgrund, und den
 Glauben bekennet mit seinem
 Mund, derselb wird vor
 Gott gerecht, und seine Sa-
 chen schlecht; und ist aufer-
 standen, von des Teufels Ban-
 den, von Sünden gefreiet, und
 gebenedeiet, Christo ganz
 vereiniget, und geheiliget:
 auch wird er am letzten Tag,
 auferstehn ohne Klag.
 6. Wer aber nicht steht in
 Gottes Furcht, und seinen
 Boten treulich nicht ge-
 horcht, der verdienet eitel
 Zorn, und wird ewig ver-
 lohren. Ei nun hilf Jesu
 Christ, deinem Volk, das dir
 lieb ist, dass sichs zu dir kehre,
 folge deiner Lehre, sich dir
 herzlich untergeb, und
 seliglich leb, allzeit deinen
 Willen tu, und komm zu dei-
 ner Ruh.
 117. Mel. 47.
 Heut triumphiert Got-
 tes Sohn, der von
 dem Tod erstanden
 schon.
 <pb n="135a" src="135.jpg" />
 Von Christi Auferstehung. 117
 schon. Halleluja, Halleluja,

ID

Gesangbuch1741_1_009401
 Gesangbuch1741_1_009402
 Gesangbuch1741_1_009403
 Gesangbuch1741_1_009404
 Gesangbuch1741_1_009405
 Gesangbuch1741_1_009406
 Gesangbuch1741_1_009407
 Gesangbuch1741_1_009408
 Gesangbuch1741_1_009409
 Gesangbuch1741_1_009410
 Gesangbuch1741_1_009411
 Gesangbuch1741_1_009412
 Gesangbuch1741_1_009413
 Gesangbuch1741_1_009414
 Gesangbuch1741_1_009415
 Gesangbuch1741_1_009416
 Gesangbuch1741_1_009417
 Gesangbuch1741_1_009418
 Gesangbuch1741_1_009419
 Gesangbuch1741_1_009420
 Gesangbuch1741_1_009421
 Gesangbuch1741_1_009422
 Gesangbuch1741_1_009423
 Gesangbuch1741_1_009424
 Gesangbuch1741_1_009425
 Gesangbuch1741_1_009426
 Gesangbuch1741_1_009427
 Gesangbuch1741_1_009428
 Gesangbuch1741_1_009429
 Gesangbuch1741_1_009430
 Gesangbuch1741_1_009431
 Gesangbuch1741_1_009432
 Gesangbuch1741_1_009433
 Gesangbuch1741_1_009434
 Gesangbuch1741_1_009435
 Gesangbuch1741_1_009436
 Gesangbuch1741_1_009437
 Gesangbuch1741_1_009438
 Gesangbuch1741_1_009439
 Gesangbuch1741_1_009440

Diplomatische Transkription

mit großer pracht und herr-
 lichkeit: daß dankn wir ihm
 in ewigkeit, Halleluja, Hal-
 leluja.
 2. Dem teufel hat er fei-
 ne macht zerftört, verheert
 mit großer kraft, Halleluja,
 Halleluja, wie pflegt zu thun
 ein ftarker held, der feinen
 feind gewaltig fällt, Halle-
 luja, Halleluja.
 3. O füßer HERre JESu
 Chriß, der du der fündler
 Heyland bift, Halleluja,
 Halleluja! führ uns durch
 dein barmherzigkeit mit
 freuden in dein herrlichkeit,
 Halleluja, Halleluja.
 4. Hier ift doch nichts
 denn angft und noth, wer
 gläubet und hält dein ge-
 bot, Halleluja, Halleluja,
 der welt ift er ein hohn und
 fpott, muß leiden oft ein'n
 fchnöden tod, Halleluja,
 Halleluja.
 5. Nun kan uns kein feind
 fchaden mehr, ob er gleich
 murr, ift ohngefähr, Hal-
 leluja, Halleluja: er liegt
 im koth, der arge feind; da-
 gegen wir GOTTes kinder
 feynd, Halleluja, Halleluja.
 6. Dafür danken wir alle
 gleich, und fehen uus ins
 himmelreich, Halleluja, Hal-
 leluja: es ift am end, GOTT
 <pb n="135b" src="135.jpg" />
 helf uns all! fo fingen wir
 mit groffem fchall: Halle-

Normalisierter Text

mit großer Pracht und Herr-
 lichkeit: des danken wir ihm
 in Ewigkeit, Halleluja, Hal-
 leluja.
 2. Dem Teufel hat er sei-
 ne Macht zerstört, verheert
 mit großer Kraft, Halleluja,
 Halleluja, wie pflegt zu tun
 ein starker Held, der seinen
 Feind gewaltig fällt, Halle-
 luja, Halleluja.
 3. O süßer Herr Jesu
 Christ, der du der Sünder
 Heiland bist, Halleluja,
 Halleluja! führ uns durch
 deine Barmherzigkeit mit
 Freuden in deine Herrlichkeit,
 Halleluja, Halleluja.
 4. Hier ist doch nichts
 denn Angst und Not, wer
 glaubet und hält dein Ge-
 bot, Halleluja, Halleluja,
 der Welt ist er ein Hohn und
 Spott, muss leiden oft einen
 schnöden Tod, Halleluja,
 Halleluja.
 5. Nun kann uns kein Feind
 schaden mehr, ob er gleich
 murr, ist ungefähr, Hal-
 leluja, Halleluja: er liegt
 im Kot, der arge Feind; da-
 gegen wir Gottes Kinder
 sind, Halleluja, Halleluja.
 6. Dafür danken wir alle
 gleich, und sehnen uns ins
 Himmelreich, Halleluja, Hal-
 leluja: es ist am End, Gott
 <pb n="135b" src="135.jpg" />
 helf uns all! so singen wir
 mit großem Schall: Halle-

ID

Gesangbuch1741_1_009441
 Gesangbuch1741_1_009442
 Gesangbuch1741_1_009443
 Gesangbuch1741_1_009444
 Gesangbuch1741_1_009445
 Gesangbuch1741_1_009446
 Gesangbuch1741_1_009447
 Gesangbuch1741_1_009448
 Gesangbuch1741_1_009449
 Gesangbuch1741_1_009450
 Gesangbuch1741_1_009451
 Gesangbuch1741_1_009452
 Gesangbuch1741_1_009453
 Gesangbuch1741_1_009454
 Gesangbuch1741_1_009455
 Gesangbuch1741_1_009456
 Gesangbuch1741_1_009457
 Gesangbuch1741_1_009458
 Gesangbuch1741_1_009459
 Gesangbuch1741_1_009460
 Gesangbuch1741_1_009461
 Gesangbuch1741_1_009462
 Gesangbuch1741_1_009463
 Gesangbuch1741_1_009464
 Gesangbuch1741_1_009465
 Gesangbuch1741_1_009466
 Gesangbuch1741_1_009467
 Gesangbuch1741_1_009468
 Gesangbuch1741_1_009469
 Gesangbuch1741_1_009470
 Gesangbuch1741_1_009471
 Gesangbuch1741_1_009472
 Gesangbuch1741_1_009473
 Gesangbuch1741_1_009474
 Gesangbuch1741_1_009475
 Gesangbuch1741_1_009476
 Gesangbuch1741_1_009477
 Gesangbuch1741_1_009478
 Gesangbuch1741_1_009479
 Gesangbuch1741_1_009480

Diplomatische Transkription

luja, Halleluja.
 7. GOTT dem Vater im
 höchsten thron, samt feinem
 eingebohrnen Sohn, Halle-
 luja, Halleluja! dem heil-
 gen Geift in gleicher weiß
 in ewigkeit fey lob und
 preiß: Halleluja, Halleluja.
 118.
 JEſus Chriftus, unfer
 Heyland, der den tod
 überwand, ilt aufer-
 ftanden, die fünd hat er ge-
 fangen. Kyrie eleifon.
 2. Der ohne fünde war ge-
 bohrt, trug für uns GOTT-
 tes zorn; hat uns verföh-
 net, daß uns GOTT fein huld
 gönnet, Kyrie eleifon.
 3. Tod, fünd, teufel, leben
 und genad, alls in händen
 er hat: er kan erretten alle,
 die zu ihm treten, Kyrie
 eleifon.
 119. Mel. 21.
 JEſus meine zuverficht,
 und mein Heyland,
 ilt im leben: diefes
 weiß ich: folt ich nicht dar-
 um mich zu frieden geben,
 was die lange todesnacht
 mir auch für gedanken
 macht?
 2. JEſus, Er, mein Hey-
 H 3 land,
 <pb n="136a" src="136.jpg" />
 118 Von Chrifti Auferftehung.
 land, lebt: ich werd auch
 das leben ſchauen, feyn, wo

Normalisierter Text

luja, Halleluja.
 7. Gott dem Vater im
 höchsten Thron, samt seinem
 eingebornen Sohn, Halle-
 luja, Halleluja! dem heil-
 gen Geist in gleicher Weis
 in Ewigkeit sei Lob und
 Preis: Halleluja, Halleluja.
 118.
 Jesus Christus, unser
 Heiland, der den Tod
 überwand, ist aufer-
 standen, die Sünd hat er ge-
 fangen. Kyrie eleison.
 2. Der ohne Sünde war ge-
 born, trug für uns Gott-
 tes Zorn; hat uns versöh-
 net, dass uns Gott seine Huld
 gönnet, Kyrie eleison.
 3. Tod, Sünd, Teufel, Leben
 und Gnad, alles in Händen
 er hat: er kann erretten alle,
 die zu ihm treten, Kyrie
 eleison.
 119. Mel. 21.
 Jesus meine Zuversicht,
 und mein Heiland,
 ist im Leben: dieses
 weiß ich: sollt ich nicht dar-
 um mich zufrieden geben,
 was die lange Todesnacht
 mir auch für Gedanken
 macht?
 2. Jesus, Er, mein Hei-
 H 3 land,
 <pb n="136a" src="136.jpg" />
 118 Von Christi Auferstehung.
 land, lebt: ich werde auch
 das Leben schauen, sein, wo

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_009481	mein Erlöser schwebt: war	mein Erlöser schwebt: warum
Gesangbuch1741_1_009482	um folte mir denn grauen?	sollte mir denn grauen?
Gesangbuch1741_1_009483	läffet auch ein haupt das	Lässt auch ein Haupt das
Gesangbuch1741_1_009484	glied, welches es nicht nach	Glied, das es nicht nach
Gesangbuch1741_1_009485	sich zieht?	sich zieht?
Gesangbuch1741_1_009486	3. Ich bin durch der hof	3. Ich bin durch der Hoffnung
Gesangbuch1741_1_009487	nung band zu genau mit	Band zu genau mit
Gesangbuch1741_1_009488	ihm verbunden: meine ftar	ihm verbunden: meine starke
Gesangbuch1741_1_009489	ke glaubenshand wird in	Glaubenshand wird in
Gesangbuch1741_1_009490	ihn gelegt befunden, daß	ihn gelegt befunden, dass
Gesangbuch1741_1_009491	mich auch kein todesbann	mich auch kein Todesbann
Gesangbuch1741_1_009492	ewig von ihm trennen kan.	ewig von ihm trennen kann.
Gesangbuch1741_1_009493	4. Ich bin fleiſch, und muß	4. Ich bin Fleisch, und muss
Gesangbuch1741_1_009494	daher auch einmal zu aſchen	daher auch einmal zu Aschen
Gesangbuch1741_1_009495	werden: das geſtehe ich; doch	werden: das gestehe ich; doch
Gesangbuch1741_1_009496	wird er mich erwecken aus	wird er mich erwecken aus
Gesangbuch1741_1_009497	der erden, daß ich in der herr	der Erden, dass ich in der Herrlichkeit
Gesangbuch1741_1_009498	lichkeit um ihn feyn mög al	um ihn sein möge allezeit.
Gesangbuch1741_1_009499	lezeit.	5. Dann wird eben diese
Gesangbuch1741_1_009500	5. Dann wird eben dieſe	Haut mich umgeben, (wie
Gesangbuch1741_1_009501	haut mich umgeben, (wie	ich's * glaube) Gott wird
Gesangbuch1741_1_009502	ichs * glaube) GOtt wird	werden angeschaut dann
Gesangbuch1741_1_009503	werden angeſchaut dann	von mir in diesem Leibe; und
Gesangbuch1741_1_009504	von mir in dieſem leibe; und	in diesem Fleisch werde ich Jesum
Gesangbuch1741_1_009505	in dieſem fleiſch werd ich JE	sehen ewiglich.
Gesangbuch1741_1_009506	ſum fehen ewiglich.	* Siehe 1. Kor. 15.
Gesangbuch1741_1_009507	* Siehe 1. Cor. 15.	6. Dieſer meiner Aug
Gesangbuch1741_1_009508	6. Dieſer meiner augen	Licht wird ihn, meinen Heiland,
Gesangbuch1741_1_009509	licht wird ihn, meinen Hey	kennen; ſelber ich, kein
Gesangbuch1741_1_009510	land, kennen; ſelber ich kein	Fremder nicht, werde in ſeiner
Gesangbuch1741_1_009511	fremder nicht, werd in fei	Liebe brennen: nur die
Gesangbuch1741_1_009512	ner liebe brennen: nur die	Schwäche um und an wird
Gesangbuch1741_1_009513	ſchwachheit um und an wird	von mir ſein abgetan.
Gesangbuch1741_1_009514	von mir feyn abgethan.	7. Was hier kränket,
Gesangbuch1741_1_009515	7. Was hier kränket,	ſeufzt und fleht, wird dort
Gesangbuch1741_1_009516	ſeufzt und fleht, wird dort	
Gesangbuch1741_1_009517	<pb n="136b" src="136.jpg" />	<pb n="136b" src="136.jpg" />
Gesangbuch1741_1_009518	frifch und herrlich gehen:	frifch und herrlich gehen:
Gesangbuch1741_1_009519	irdifch werd ich ausgeſät,	irdiſch werde ich ausgeſät,
Gesangbuch1741_1_009520	himmlifch werd ich auferfte	himmlifch werde ich auferſtehen;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_009521	hen; hier geh ich natürlich	hier gehe ich natürlich
Gesangbuch1741_1_009522	ein, nachmals werd ich geift-	ein, nachmals werde ich geistlich
Gesangbuch1741_1_009523	lich feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_009524	8. Seyd getroft und hoch-	8. Seid getrost und hocheufreut,
Gesangbuch1741_1_009525	erfreut, JEfus trägt euch,	Jesus trägt euch,
Gesangbuch1741_1_009526	meine glieder! gebt nicht	meine Glieder! Gebt nicht
Gesangbuch1741_1_009527	ftatt der traurigkeit, fterbt	statt der Traurigkeit, sterbt
Gesangbuch1741_1_009528	ihr, JEfus ruft euch wie-	ihr, Jesus ruft euch wieder,
Gesangbuch1741_1_009529	der, wenn die lezt trompet	wenn die letzte Trompet'
Gesangbuch1741_1_009530	erklingt, die auch durch die	erklingt, die auch durch die
Gesangbuch1741_1_009531	gräber dringt.	Gräber dringt.
Gesangbuch1741_1_009532	9. Lacht der finftern er-	9. Lacht der finstern Erdenklufft,
Gesangbuch1741_1_009533	den-kluft, lacht des todes	lacht des Todes
Gesangbuch1741_1_009534	und der höllen; denn ihr folt	und der Höllen; denn ihr sollt
Gesangbuch1741_1_009535	euch durch die luft eurem	euch durch die Luft eurem
Gesangbuch1741_1_009536	Heyland zugefellen: da	Heiland zugesellen: da
Gesangbuch1741_1_009537	wird fchwachheit und ver-	wird Schwachheit und Verdruss
Gesangbuch1741_1_009538	druß liegen unter eurem	liegen unter eurem
Gesangbuch1741_1_009539	fuß.	Fuss.
Gesangbuch1741_1_009540	10. Nur daß ihr den geift	10. Nur dass ihr den Geist
Gesangbuch1741_1_009541	erhebt von den lüften diefer	erhebt von den Lüsten dieser
Gesangbuch1741_1_009542	erden, und euch dem fchon	Erden, und euch dem schon
Gesangbuch1741_1_009543	iezt ergebt, dem ihr beyge-	jetzt ergebt, dem ihr beigefügt
Gesangbuch1741_1_009544	fügt wolt werden. Schickt	wollt werden. Schickt
Gesangbuch1741_1_009545	das herze dahinein, wo ihr	das Herze dahinein, wo ihr
Gesangbuch1741_1_009546	ewig wüncft zu feyn.	ewig wünscht zu sein.
Gesangbuch1741_1_009547	120.	120.
Gesangbuch1741_1_009548	Ihr auferwählten freu-	Ihr Auserwählten, freuet
Gesangbuch1741_1_009549	et euch, und lobet	euch, und lobet
Gesangbuch1741_1_009550	Chriftum alle gleich,	Christum alle gleich,
Gesangbuch1741_1_009551	der euch gedient hat auf erd-	der euch gedient hat auf Erdreich,
Gesangbuch1741_1_009552	reich, Halleluja. .: Ey dankt	Halleluja. .: Ei, dankt
Gesangbuch1741_1_009553	ihm des aus herzen-grund,	ihm des aus Herzensgrund,
Gesangbuch1741_1_009554	daß er am creuz fo fehr ver-	dass er am Kreuz so sehr verwundet,
Gesangbuch1741_1_009555	wundt,	
Gesangbuch1741_1_009556	<pb n="137a" src="137.jpg" />	<pb n="137a" src="137.jpg" />
Gesangbuch1741_1_009557	Von Chrifti Auferftehung. 119	Von Christi Auferstehung. 119
Gesangbuch1741_1_009558	wundt, eure feelen machet	wundt, eure Seelen machet
Gesangbuch1741_1_009559	gesund, Halleluja. Er litt	gesund, Halleluja. Er litt
Gesangbuch1741_1_009560	für uns den bitteren tod,	für uns den bitteren Tod,

ID

Gesangbuch1741_1_009561
 Gesangbuch1741_1_009562
 Gesangbuch1741_1_009563
 Gesangbuch1741_1_009564
 Gesangbuch1741_1_009565
 Gesangbuch1741_1_009566
 Gesangbuch1741_1_009567
 Gesangbuch1741_1_009568
 Gesangbuch1741_1_009569
 Gesangbuch1741_1_009570
 Gesangbuch1741_1_009571
 Gesangbuch1741_1_009572
 Gesangbuch1741_1_009573
 Gesangbuch1741_1_009574
 Gesangbuch1741_1_009575
 Gesangbuch1741_1_009576
 Gesangbuch1741_1_009577
 Gesangbuch1741_1_009578
 Gesangbuch1741_1_009579
 Gesangbuch1741_1_009580
 Gesangbuch1741_1_009581
 Gesangbuch1741_1_009582
 Gesangbuch1741_1_009583
 Gesangbuch1741_1_009584
 Gesangbuch1741_1_009585
 Gesangbuch1741_1_009586
 Gesangbuch1741_1_009587
 Gesangbuch1741_1_009588
 Gesangbuch1741_1_009589
 Gesangbuch1741_1_009590
 Gesangbuch1741_1_009591
 Gesangbuch1741_1_009592
 Gesangbuch1741_1_009593
 Gesangbuch1741_1_009594
 Gesangbuch1741_1_009595
 Gesangbuch1741_1_009596
 Gesangbuch1741_1_009597
 Gesangbuch1741_1_009598
 Gesangbuch1741_1_009599
 Gesangbuch1741_1_009600

Diplomatische Transkription

und half uns aus der größten
 Not: erstand vom Tod,
 in seine Ruh: daselbst lebt er
 nun, auf daß er uns stets
 Hilfe tue.
 2. Nun preiset Gott: denn
 er ist gut: erzählt die Wunder,
 die er tut, seinen Auserwählten
 zugut, Halleluja. :. Ihr christgläubigen
 jubilirt, und lobet Gott,
 der euch regiert, und mit seinen
 edlen Gaben ziert, Halleluja.
 Denn groß ist seine
 Gütigkeit, über eure Gebrechlichkeit:
 er hat erkannt,
 was uns gebricht, alles
 wohl ausgerichtet: ey nun
 lobt ihn, und schweiget
 nicht.
 3. Lob sey dir Gott von
 Ewigkeit, der du uns aus
 Barmherzigkeit führest zu
 deiner Herrlichkeit, Halleluja. :.
 Dir sey von dem
 himmlischen Heer, vom Erdreich,
 und vom ganzen
 Meer, in Ewigkeit Preis, Lob
 und Ehr, Halleluja. Denn
 du hast für uns deinen
 Sohn am Kreuze lassen Busse
 tun, ihn darnach von des
 Todes Band erweckt mit starker
 Hand, auf daß er werde
 unser Heiland.
 <pb n="137b" src="137.jpg" />
 4. O werther Heiland,
 Jesu Christ, der du vom Tod
 erstanden bist, behüt uns vor
 des Teufels List, Halleluja. :.

Normalisierter Text

und half uns aus der größten
 Not: erstand vom Tod,
 in seine Ruh: daselbst lebt er
 nun, auf dass er uns stets
 Hilfe tue.
 2. Nun preiset Gott: denn
 er ist gut: erzählt die Wunder,
 die er tut, seinen Auserwählten
 zugut, Halleluja.
 :. Ihr christgläubigen,
 jubiliert, und lobet Gott,
 der euch regiert, und mit seinen
 edlen Gaben ziert, Halleluja.
 Denn gross ist seine
 Gütigkeit, über eure Gebrechlichkeit:
 er hat erkannt,
 was uns gebricht, alles
 wohl ausgerichtet: ei nun
 lobt ihn, und schweiget
 nicht.
 3. Lob sei dir Gott von
 Ewigkeit, der du uns aus
 Barmherzigkeit führest zu
 deiner Herrlichkeit, Halleluja.
 :. Dir sei von dem
 himmlischen Heer, vom Erdreich,
 und vom ganzen
 Meer, in Ewigkeit Preis, Lob
 und Ehr, Halleluja. Denn
 du hast für uns deinen
 Sohn am Kreuze lassen Busse
 tun, ihn darnach von des
 Todes Band erweckt mit starker
 Hand, auf dass er werde
 unser Heiland.
 <pb n="137b" src="137.jpg" />
 4. O werter Heiland,
 Jesu Christ, der du vom Tod
 erstanden bist, behüt uns vor
 des Teufels List, Halleluja. :.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_009601	O ftärk uns wider diefen	O stärk uns wider diesen
Gesangbuch1741_1_009602	feind, und bewahr uns als	Feind, und bewahr uns als
Gesangbuch1741_1_009603	deine freund, die dir gänzlich	deine Freund, die dir gänzlich
Gesangbuch1741_1_009604	ergeben feynd, Halleluja.	ergeben sind, Halleluja.
Gesangbuch1741_1_009605	Denn wo du, HErre JEfu	Denn wo du, Herr Jesu
Gesangbuch1741_1_009606	Chrift, mit deiner hülf nicht	Christ, mit deiner Hilf nicht
Gesangbuch1741_1_009607	bey uns biß; fo wird wider	bei uns bist; so wird wider
Gesangbuch1741_1_009608	den böfewicht von uns	den Bösewicht von uns
Gesangbuch1741_1_009609	nichts ausgericht: darum	nichts ausgerichtet: darum
Gesangbuch1741_1_009610	hilf, und verlaß uns nicht.	hilf, und verlass uns nicht.
Gesangbuch1741_1_009611	121. Mel. 65.	121. Mel. 65.
Gesangbuch1741_1_009612	KOMmt, feyd gefaßt	Kommt, seid gefasst
Gesangbuch1741_1_009613	zum lammes-mahl,	zum Lammesmahl,
Gesangbuch1741_1_009614	am geift geziert mit	am Geist geziert mit
Gesangbuch1741_1_009615	weiffen röcken: wir find im	weissen Röcken: wir sind im
Gesangbuch1741_1_009616	rothen meer der fchuld nicht	roten Meer der Schuld nicht
Gesangbuch1741_1_009617	blieben ftecken: dem HErrn,	geblieben stecken: dem Herrn,
Gesangbuch1741_1_009618	der unfer fürft, fey lob ohn	der unser Fürst, sei Lob ohn
Gesangbuch1741_1_009619	alle zahl!	alle Zahl!
Gesangbuch1741_1_009620	2. Sein leib, der unfre	2. Sein Leib, der unsre
Gesangbuch1741_1_009621	feel ergetzt, gebraten an des	Seel ergetzt, gebraten an des
Gesangbuch1741_1_009622	creuzes ftamme, das rofen-	Kreuzes Stamme, das rosenrote
Gesangbuch1741_1_009623	rothe blut von diefem offer-	Blut von diesem Osterlamme
Gesangbuch1741_1_009624	lamme ift unfre feelen-koft,	ist unsre Seelenkost,
Gesangbuch1741_1_009625	die uns in GOtt veretzt.	die uns in Gott versetzt.
Gesangbuch1741_1_009626	3. Die durchgangs-nacht	3. Die Durchgangsnacht
Gesangbuch1741_1_009627	ift nun vorbey, daß uns der	ist nun vorbei, dass uns der
Gesangbuch1741_1_009628	würger nicht berührt: wir	Würger nicht berührt: wir
Gesangbuch1741_1_009629	find vom Pharao befreyt,	sind vom Pharao befreit,
Gesangbuch1741_1_009630	und ausgeführt vom joche	und ausgeführt vom Joche
Gesangbuch1741_1_009631	böfer luft, und feiner ty-	böser Lust, und seiner Tyrannei.
Gesangbuch1741_1_009632	ranney.	
Gesangbuch1741_1_009633	4. So ift denn Chriftus	4. So ist denn Christus
Gesangbuch1741_1_009634	H 4 unfer	H 4 unser
Gesangbuch1741_1_009635	<pb n="138a" src="138.jpg" />	<pb n="138a" src="138.jpg" />
Gesangbuch1741_1_009636	120 Von Chrifti Auferftehung.	120 Von Christi Auferstehung.
Gesangbuch1741_1_009637	unfer felt, das lamm zum	unser Fest, das Lamm zum
Gesangbuch1741_1_009638	fchlachten hingegeben: das	Schlachten hingegeben: das
Gesangbuch1741_1_009639	ungefäurte brodt zum unver-	ungesäuerte Brot zum unverfälschten
Gesangbuch1741_1_009640	fälchten leben, das ift fein	Leben, das ist sein

ID

Gesangbuch1741_1_009641
 Gesangbuch1741_1_009642
 Gesangbuch1741_1_009643
 Gesangbuch1741_1_009644
 Gesangbuch1741_1_009645
 Gesangbuch1741_1_009646
 Gesangbuch1741_1_009647
 Gesangbuch1741_1_009648
 Gesangbuch1741_1_009649
 Gesangbuch1741_1_009650
 Gesangbuch1741_1_009651
 Gesangbuch1741_1_009652
 Gesangbuch1741_1_009653
 Gesangbuch1741_1_009654
 Gesangbuch1741_1_009655
 Gesangbuch1741_1_009656
 Gesangbuch1741_1_009657
 Gesangbuch1741_1_009658
 Gesangbuch1741_1_009659
 Gesangbuch1741_1_009660
 Gesangbuch1741_1_009661
 Gesangbuch1741_1_009662
 Gesangbuch1741_1_009663
 Gesangbuch1741_1_009664
 Gesangbuch1741_1_009665
 Gesangbuch1741_1_009666
 Gesangbuch1741_1_009667
 Gesangbuch1741_1_009668
 Gesangbuch1741_1_009669
 Gesangbuch1741_1_009670
 Gesangbuch1741_1_009671
 Gesangbuch1741_1_009672
 Gesangbuch1741_1_009673
 Gesangbuch1741_1_009674
 Gesangbuch1741_1_009675
 Gesangbuch1741_1_009676
 Gesangbuch1741_1_009677
 Gesangbuch1741_1_009678
 Gesangbuch1741_1_009679
 Gesangbuch1741_1_009680

Diplomatische Transkription

opferfleisch das er uns
 kosten läßt.
 5. O opfer aller ehren
 werth, dadurch der höllen
 schloß zerbrochen! was sonst
 der satan band, kömmt nun
 hervor gekrochen, und wird
 durch Christi tod zum leben
 umgekehrt.
 6. Der Herr steht auf
 und läßt sein grab: er hat
 den abgrund überwunden,
 den mord-tyrannen selbst
 und seine macht gebunden,
 und bricht von Edens thor
 die starken riegel ab.
 7. Du Ursprung dieser
 ganzen welt! erhör dieß un-
 ser osterbitten, und rette was
 dein Sohn ihm selbst so
 theuer erstritten, von dem,
 was man für tod und wah-
 ren unfall hält.
 8. Lob sey dir, Herr! dem
 alles singt, der du vom tod
 ertheilt ins leben, mit Va-
 ter und dem geist, der uns
 mehr kraft kan geben, bis
 daß die ewigkeit den lauf
 der zeit verdringt.
 122. Mel. 47.
 Lebte Christus, was bin
 ich betrübt? ich weiß,
 <pb n="138b" src="138.jpg" />
 daß er mich herzlich liebt,
 Halleluja! Halleluja! wenn
 mir gleich alle welt stürb
 ab; genug, daß ich Christum
 bey mir hab, Halleluja!
 Halleluja!

Normalisierter Text

Opferfleisch, das er uns
 kosten lässt.
 5. O Opfer aller Ehren
 wert, dadurch der Höllen
 Schloss zerbrochen! Was sonst
 der Satan band, kommt nun
 hervorgekrochen, und wird
 durch Christi Tod zum Leben
 umgekehrt.
 6. Der Herr steht auf
 und lässt sein Grab: er hat
 den Abgrund überwunden,
 den Mordtyrannen selbst
 und seine Macht gebunden,
 und bricht von Edens Tor
 die starken Riegel ab.
 7. Du Ursprung dieser
 ganzen Welt! Erhör dies unser
 Osterbitten, und rette, was
 dein Sohn ihm selbst so
 teuer erstritten, von dem,
 was man für Tod und wahren
 Unfall hält.
 8. Lob sei dir, Herr! dem
 alles singt, der du vom Tod
 erstehst ins Leben, mit Vater
 und dem Geist, der uns
 mehr Kraft kann geben, bis
 dass die Ewigkeit den Lauf
 der Zeit verdrängt.
 122. Mel. 47.
 Lebte Christus, was bin
 ich betrübt? Ich weiss,
 <pb n="138b" src="138.jpg" />
 dass er mich herzlich liebt,
 Halleluja! Halleluja! Wenn
 mir gleich alle Welt stürbe
 ab; genug, dass ich Christum
 bei mir hab, Halleluja!
 Halleluja!

ID

Gesangbuch1741_1_009681
 Gesangbuch1741_1_009682
 Gesangbuch1741_1_009683
 Gesangbuch1741_1_009684
 Gesangbuch1741_1_009685
 Gesangbuch1741_1_009686
 Gesangbuch1741_1_009687
 Gesangbuch1741_1_009688
 Gesangbuch1741_1_009689
 Gesangbuch1741_1_009690
 Gesangbuch1741_1_009691
 Gesangbuch1741_1_009692
 Gesangbuch1741_1_009693
 Gesangbuch1741_1_009694
 Gesangbuch1741_1_009695
 Gesangbuch1741_1_009696
 Gesangbuch1741_1_009697
 Gesangbuch1741_1_009698
 Gesangbuch1741_1_009699
 Gesangbuch1741_1_009700
 Gesangbuch1741_1_009701
 Gesangbuch1741_1_009702
 Gesangbuch1741_1_009703
 Gesangbuch1741_1_009704
 Gesangbuch1741_1_009705
 Gesangbuch1741_1_009706
 Gesangbuch1741_1_009707
 Gesangbuch1741_1_009708
 Gesangbuch1741_1_009709
 Gesangbuch1741_1_009710
 Gesangbuch1741_1_009711
 Gesangbuch1741_1_009712
 Gesangbuch1741_1_009713
 Gesangbuch1741_1_009714
 Gesangbuch1741_1_009715
 Gesangbuch1741_1_009716
 Gesangbuch1741_1_009717
 Gesangbuch1741_1_009718
 Gesangbuch1741_1_009719
 Gesangbuch1741_1_009720

Diplomatische Transkription

2. Mein JEFus lebt, und
 schützet mich: darum, mein
 herze, freue dich, Hal-
 leluja .;. ob sich erhebt der
 böfen rott; fey gutes muths,
 nur ihrer spott, Halleluja. .;. :
 3. Lebt doch mein JEFus
 in der höh: trotz dem, der
 mir entgegen fteh: Hallelu-
 ja .;. Er kan dem feind be-
 gegnen fo, daß er der list
 wird nimmer froh, Halle-
 luja. .;. :
 4. Ich seh auch nicht, war-
 um ich folt betrüben mich,
 wenn ich gleich wolt: Halle-
 luja .;. weil JEFus lebt, an
 den ich glaub, wer list, der
 mir das leben raub? Halle-
 luja. .;. :
 5. Er macht ja durch fein
 auferfethn, daß ich zum him-
 mel kan eingehn, Hallelu-
 ja .;. kein fünd, kein tod im
 weg mehr feyn: die ftraffe
 hält er frey und rein, Halle-
 luja. .;. :
 6. Mein glaub an JEFum
 tilgt die fünd: GOtt liebet
 mich recht als fein kind. Hal-
 leluja .;. list GOtt verföhnt
 und nun mein freund, laß
 toben
 <pb n="139a" src="139.jpg" />
 Von Chriffti Auferfethung. 121
 toben welt und alle feind!
 Halleluja. .;. :
 7. O tod, vor dir fürcht ich
 mich nicht: dein macht die
 böfen nur anficht, Hallelu-

Normalisierter Text

2. Mein Jesus lebt, und
 schützet mich: darum, mein
 Herze, freue dich, Halleluja
 .;. Ob sich erhebt der
 bösen Rott; sei guten Mutes,
 nur ihrer Spott, Halleluja. .;. :
 3. Lebt doch mein Jesus
 in der Höh: Trotz dem, der
 mir entgegen steh: Halleluja
 .;. Er kann dem Feind begegnen
 so, dass er der List
 wird nimmer froh, Halleluja.
 .;. :
 4. Ich sehe auch nicht, warum
 ich sollte betrüben mich,
 wenn ich gleich wollte: Halleluja
 .;. Weil Jesus lebt, an
 den ich glaub, wer ist, der
 mir das Leben raubt? Halleluja.
 .;. :
 5. Er macht ja durch sein
 Auferstehn, dass ich zum Himmel
 kann eingehn, Halleluja
 .;. Kein Sünd, kein Tod im
 Weg mehr sein: die Strasse
 hält er frei und rein, Halleluja.
 .;. :
 6. Mein Glaube an Jesum
 tilgt die Sünd: Gott liebet
 mich recht als sein Kind. Halleluja
 .;. Ist Gott versöhnt
 und nun mein Freund, lass
 toben
 <pb n="139a" src="139.jpg" />
 Von Christi Auferstehung. 121
 toben Welt und alle Feind!
 Halleluja. .;. :
 7. O Tod, vor dir fürchte ich
 mich nicht: dein Macht die
 Bösen nur ansieht, Halleluja

ID

Gesangbuch1741_1_009721
 Gesangbuch1741_1_009722
 Gesangbuch1741_1_009723
 Gesangbuch1741_1_009724
 Gesangbuch1741_1_009725
 Gesangbuch1741_1_009726
 Gesangbuch1741_1_009727
 Gesangbuch1741_1_009728
 Gesangbuch1741_1_009729
 Gesangbuch1741_1_009730
 Gesangbuch1741_1_009731
 Gesangbuch1741_1_009732
 Gesangbuch1741_1_009733
 Gesangbuch1741_1_009734
 Gesangbuch1741_1_009735
 Gesangbuch1741_1_009736
 Gesangbuch1741_1_009737
 Gesangbuch1741_1_009738
 Gesangbuch1741_1_009739
 Gesangbuch1741_1_009740
 Gesangbuch1741_1_009741
 Gesangbuch1741_1_009742
 Gesangbuch1741_1_009743
 Gesangbuch1741_1_009744
 Gesangbuch1741_1_009745
 Gesangbuch1741_1_009746
 Gesangbuch1741_1_009747
 Gesangbuch1741_1_009748
 Gesangbuch1741_1_009749
 Gesangbuch1741_1_009750
 Gesangbuch1741_1_009751
 Gesangbuch1741_1_009752
 Gesangbuch1741_1_009753
 Gesangbuch1741_1_009754
 Gesangbuch1741_1_009755
 Gesangbuch1741_1_009756
 Gesangbuch1741_1_009757
 Gesangbuch1741_1_009758
 Gesangbuch1741_1_009759
 Gesangbuch1741_1_009760

Diplomatische Transkription

ja .;. mein leben, JEfus, dich
 bezwingt, und mich durch
 dich zum himmel bringt,
 Halleluja. .;.
 8. Wenn ich troft, hilf
 und gnad begehrt, mein JE-
 fu, mir daffelb gewähr: Hal-
 leluja .;. Ich glaub an dich:
 ftärk meinen geift, daß du
 vom tod erfunden feyft,
 Halleluja. .;.
 9. So werd ich nimmer
 feyn verlohren, fo wahr als
 du ein menfch gebohren: Hal-
 leluja .;. wer an dich gläubt,
 und zweifelt nicht, der köm-
 met ja nicht ins gericht, Hal-
 leluja. .;.
 10. Ich glaub an dich,
 mein JEFu Chrifft, daß du
 für mich getödtet bißt, Hal-
 leluja .;. und auferstanden
 mir zu gut, daß du mich hält-
 teft ftets in hut, Hallel. .;.
 11. Wie könt ich denn ver-
 lohren feyn? es ift unmög-
 lich, nein, ach nein! Hallel. .;.
 GOTT lob! der ftarke JEFus
 lebt, mit ihm lebt, wer im
 glauben fchwebt, Halle-
 luja. .;.
 12. Ich leb, und werd in
 ewigkeit mit JEFu leben, o
 <pb n="139b" src="139.jpg" />
 der freud! Halleluja, Halle-
 luja! des habe dank mein
 fels und hort, hab dank, o
 JEFu hier und dort, Hal-
 leluja. .;.
 123.

Normalisierter Text

.;. Mein Leben, Jesus, dich
 bezwingt, und mich durch
 dich zum Himmel bringt,
 Halleluja. .;.
 8. Wenn ich Trost, Hilf
 und Gnad begehre, mein Jesu,
 mir dasselbe gewähre: Halleluja
 .;. Ich glaub an dich:
 stärk meinen Geist, dass du
 vom Tod erstanden seist,
 Halleluja. .;.
 9. So werde ich nimmer
 sein verloren, so wahr als
 du ein Mensch geboren: Halleluja
 .;. Wer an dich glaubt,
 und zweifelt nicht, der kommet
 ja nicht ins Gericht, Halleluja.
 .;.
 10. Ich glaub an dich,
 mein Jesu Christ, dass du
 für mich getötet bist, Halleluja
 .;. und auferstanden
 mir zugut, dass du mich hältst
 stets in Hut, Hallel. .;.
 11. Wie könnte ich denn verloren
 sein? Es ist unmöglich,
 nein, ach nein! Hallel. .;.
 Gott lob! der starke Jesus
 lebt, mit ihm lebt, wer im
 Glauben schwebt, Halleluja.
 .;.
 12. Ich leb, und werde in
 Ewigkeit mit Jesu leben, o
 <pb n="139b" src="139.jpg" />
 der Freud! Halleluja, Halleluja!
 Des habe Dank mein
 Fels und Hort, hab Dank, o
 Jesu hier und dort, Halleluja.
 .;.
 123.

ID

Gesangbuch1741_1_009761
 Gesangbuch1741_1_009762
 Gesangbuch1741_1_009763
 Gesangbuch1741_1_009764
 Gesangbuch1741_1_009765
 Gesangbuch1741_1_009766
 Gesangbuch1741_1_009767
 Gesangbuch1741_1_009768
 Gesangbuch1741_1_009769
 Gesangbuch1741_1_009770
 Gesangbuch1741_1_009771
 Gesangbuch1741_1_009772
 Gesangbuch1741_1_009773
 Gesangbuch1741_1_009774
 Gesangbuch1741_1_009775
 Gesangbuch1741_1_009776
 Gesangbuch1741_1_009777
 Gesangbuch1741_1_009778
 Gesangbuch1741_1_009779
 Gesangbuch1741_1_009780
 Gesangbuch1741_1_009781
 Gesangbuch1741_1_009782
 Gesangbuch1741_1_009783
 Gesangbuch1741_1_009784
 Gesangbuch1741_1_009785
 Gesangbuch1741_1_009786
 Gesangbuch1741_1_009787
 Gesangbuch1741_1_009788
 Gesangbuch1741_1_009789
 Gesangbuch1741_1_009790
 Gesangbuch1741_1_009791
 Gesangbuch1741_1_009792
 Gesangbuch1741_1_009793
 Gesangbuch1741_1_009794
 Gesangbuch1741_1_009795
 Gesangbuch1741_1_009796
 Gesangbuch1741_1_009797
 Gesangbuch1741_1_009798
 Gesangbuch1741_1_009799
 Gesangbuch1741_1_009800

Diplomatische Transkription

O JEFu! der du dich
 von fünden und des
 todes banden haft
 loß gemacht, und bist erfan-
 den, und lebst nun ewiglich:
 ach! gieb doch, daß ich dich
 im glauben recht faffe, und
 gänzlich dein leben mein le-
 ben feyn laffe.
 2. Dein tod kömmt mir
 zu gut: wie folte nicht viel-
 mehr dein leben mir feligkeit
 und gnade geben: weil dein
 tod folches thut? ach! möcht
 ich nur außer dir alles ver-
 achten, und in dir erfunden
 zu werden recht trachten.
 3. Die größe jener kraft,
 fo dich hat aus dem grab ge-
 führet, die ist es auch, die
 mich regieret, und alles in
 mir schafft: ach! laß mich
 recht mit dir aufstehen von
 fünden, und wirkung der
 mächtigen ftärke empfin-
 den.
 4. Ich lebe: doch nicht ich:
 denn weil du mich dir ein-
 verleibest, und auch in mei-
 nem herzen bleibest, fo
 treibst und regst du mich:
 H 5 ach!
 <pb n="140a" src="140.jpg" />
 122 Von Christi Auferstehung.
 ach! laß mich, o JEFu, recht
 eins mit dir werden, im gei-
 ste und finne, und gleichen
 geberden.
 5. Dir leb ich, und nicht
 mir: denn weil du dich im

Normalisierter Text

O Jesu! der du dich
 von Sünden und des
 Todes Banden hast
 los gemacht, und bist erstanden,
 und lebst nun ewiglich:
 ach! gib doch, dass ich dich
 im Glauben recht fasse, und
 gänzlich dein Leben mein Leben
 sein lasse.
 2. Dein Tod kommt mir
 zugut: wie sollte nicht vielmehr
 dein Leben mir Seligkeit
 und Gnade geben: weil dein
 Tod solches tut? Ach! möchte
 ich nur ausser dir alles verachten,
 und in dir erfunden
 zu werden recht trachten.
 3. Die Größe jener Kraft,
 so dich hat aus dem Grab geführt,
 die ist es auch, die
 mich regieret, und alles in
 mir schafft: ach! lass mich
 recht mit dir aufstehen von
 Sünden, und Wirkung der
 mächtigen Stärke empfinden.
 4. Ich lebe: doch nicht ich:
 denn weil du mich dir einverleibest,
 und auch in meinem
 Herzen bleibest, so
 treibst und regst du mich:
 H 5 ach!
 <pb n="140a" src="140.jpg" />
 122 Von Christi Auferstehung.
 ach! lass mich, o Jesu, recht
 eins mit dir werden, im Geiste
 und Sinne, und gleichen
 Geberden.
 5. Dir lebe ich, und nicht
 mir: denn weil du dich im

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_009801	tod und leben mir ganz zu	Tod und Leben mir ganz zu
Gesangbuch1741_1_009802	eigen haft gegeben; fo geb	eigen hast gegeben; so gebe
Gesangbuch1741_1_009803	ich mich auch dir: ach! nimm	ich mich auch dir: ach! nimm
Gesangbuch1741_1_009804	mich o JEfu, nur gänzlich	mich, o Jesu, nur gänzlich
Gesangbuch1741_1_009805	hinwieder, fo werden dich	hinwieder, so werden dich
Gesangbuch1741_1_009806	preifen geift, feele und glieder.	preisen Geist, Seele und Glieder.
Gesangbuch1741_1_009807		124. Mel. 68.
Gesangbuch1741_1_009808	124. Mel. 68.	So ist denn nun der
Gesangbuch1741_1_009809	SO ift denn nun der	Tempel aufgebaut;
Gesangbuch1741_1_009810	tempel aufgebaut;	der Tempel, den der
Gesangbuch1741_1_009811	der tempel, den der	Feinde Grimm und Macht vor
Gesangbuch1741_1_009812	feinde grimme und macht vor	drei Tagen hat dahin gebracht,
Gesangbuch1741_1_009813	dreyen tagen hat dahin gebracht,	dass man ihn ganz
Gesangbuch1741_1_009814	bracht, daß man ihn ganz	verwüftet hat geschauet.
Gesangbuch1741_1_009815	verwüftet hat gefchauet.	Nun kann er nimmer wieder
Gesangbuch1741_1_009816	Nun kan er nimmer wieder	untergehn: man wird ihn
Gesangbuch1741_1_009817	untergehn: man wird ihn	nie aufs Neu zerbrechen sehn.
Gesangbuch1741_1_009818	nie aufs neu zerbrechen fehn.	2. Die Menschheit ist der
Gesangbuch1741_1_009819	2. Die menschheit ift der	Tempel, den ich meine, die
Gesangbuch1741_1_009820	tempel, den ich meyne, die	sich der Sohn in Gnaden auserkoren,
Gesangbuch1741_1_009821	fich der lohn in gnaden auserkohrn,	(der Sohn, der aus
Gesangbuch1741_1_009822	erkohrn, (der lohn, der aus	Gott selbst ist geboren)
Gesangbuch1741_1_009823	GOTT felbften ift gebohrn)	dass er mit ihr persönlich
Gesangbuch1741_1_009824	daß er mit ihr persönlich	sich vereine, und in ihr wiederum,
Gesangbuch1741_1_009825	fich vereine, und in ihr wiederum,	was Fleisch und Blut
Gesangbuch1741_1_009826	derum, was fleisch und blut	verdorben hat, beim Vater
Gesangbuch1741_1_009827	verdorben hat, beym Vater	machte gut.
Gesangbuch1741_1_009828	machte gut.	3. Wir Menschen sollten
Gesangbuch1741_1_009829	3. Wir menschchen folten	sein der Gottheit Tempel,
Gesangbuch1741_1_009830	feyn der Gottheit tempel,	sein Sitz, sein Thron, sein
Gesangbuch1741_1_009831	fein fiz, fein thron, fein	<pb n="140b" src="140.jpg" />
Gesangbuch1741_1_009832	<pb n="140b" src="140.jpg" />	Wohnhaus und sein Zelt: (o
Gesangbuch1741_1_009833	wohnhaus und fein zelt: (o	Würde, die der ganzen Welt
Gesangbuch1741_1_009834	würde, die der ganzen welt	darstellt der Liebe Gottes
Gesangbuch1741_1_009835	darftellt der liebe GOTTes	Beispiel und Exempel!) Doch
Gesangbuch1741_1_009836	beyfpiel und exempell!) doch	leider! dieser Tempel ward
Gesangbuch1741_1_009837	leider! diefer tempel ward	entehrt, ja in ein Haus des
Gesangbuch1741_1_009838	entehrt, ja in ein haus des	argen Feinds verkehrt.
Gesangbuch1741_1_009839	argen feinds verkehrt.	4. O Gräueltat! O Frevel
Gesangbuch1741_1_009840	4. O greuelthat! o frevel	

ID

Gesangbuch1741_1_009841
 Gesangbuch1741_1_009842
 Gesangbuch1741_1_009843
 Gesangbuch1741_1_009844
 Gesangbuch1741_1_009845
 Gesangbuch1741_1_009846
 Gesangbuch1741_1_009847
 Gesangbuch1741_1_009848
 Gesangbuch1741_1_009849
 Gesangbuch1741_1_009850
 Gesangbuch1741_1_009851
 Gesangbuch1741_1_009852
 Gesangbuch1741_1_009853
 Gesangbuch1741_1_009854
 Gesangbuch1741_1_009855
 Gesangbuch1741_1_009856
 Gesangbuch1741_1_009857
 Gesangbuch1741_1_009858
 Gesangbuch1741_1_009859
 Gesangbuch1741_1_009860
 Gesangbuch1741_1_009861
 Gesangbuch1741_1_009862
 Gesangbuch1741_1_009863
 Gesangbuch1741_1_009864
 Gesangbuch1741_1_009865
 Gesangbuch1741_1_009866
 Gesangbuch1741_1_009867
 Gesangbuch1741_1_009868
 Gesangbuch1741_1_009869
 Gesangbuch1741_1_009870
 Gesangbuch1741_1_009871
 Gesangbuch1741_1_009872
 Gesangbuch1741_1_009873
 Gesangbuch1741_1_009874
 Gesangbuch1741_1_009875
 Gesangbuch1741_1_009876
 Gesangbuch1741_1_009877
 Gesangbuch1741_1_009878
 Gesangbuch1741_1_009879
 Gesangbuch1741_1_009880

Diplomatische Transkription

vel nicht zu leiden! der un-
 fers GOttes pallaft hat ent-
 weyht: das bringet uns fo
 groffe qvaal und leid: nun
 kont uns GOtt von feinem
 tempel fcheiden: wer mir,
 fpricht er, mein heiligthum
 verdirbt, ein folcher ihm da-
 mit den tod erwirbt.
 5. Doch diefen bann und
 fluch von uns zu nehmen, fo
 kömmt der lohn und baut
 aus unferm blut ihm felbft
 ein haus, das heilig, rein
 und gut, ein haus, daß er
 fich nicht vor GOtt durft
 fchämen: diß giebt er preiß,
 als obs nicht würdig fey,
 daß es befteh von fluch, und
 plagen frey.
 6. Man fahe ihn freywil-
 lig fich hingeben der feinde
 wuth, die auf ihn ftürzten
 loß: o wie fo elend, blutig,
 nakt und bloß muft er am
 holze endigen fein leben!
 Hie brach fein bau, des tem-
 pels grund zerriß, als diefer
 groffe fürft den geift aus-
 ließ.
 7. Seht!
 <pb n="141a" src="141.jpg" />
 Von Chriffti Auferftehung. 123
 7. Seht! aber feht! aufs
 herrlichfte ergänzet, was
 durch den tod zuvor zerftük-
 ket war: feht! wie fein leib
 durchläuchtig, hell und klar
 im licht der unverweßlich-
 keit iezt glänzet, für diefen

Normalisierter Text

nicht zu leiden! Der unsers
 Gottes Palast hat entweiht:
 das bringet uns so
 grosse Qual und Leid: nun
 konnt uns Gott von seinem
 Tempel scheiden: wer mir,
 spricht er, mein Heiligtum
 verdirbt, ein solcher ihm damit
 den Tod erwirbt.
 5. Doch diesen Bann und
 Fluch von uns zu nehmen, so
 kommt der Sohn und baut
 aus unserm Blut ihm selbst
 ein Haus, das heilig, rein
 und gut, ein Haus, dessen er
 sich nicht vor Gott durfte
 schämen: dies gibt er Preis,
 als ob es nicht würdig sei,
 dass es bestehe von Fluch, und
 Plagen frei.
 6. Man sah ihn freiwillig
 sich hingeben der Feinde
 Wut, die auf ihn stürzten
 los: o wie so elend, blutig,
 nackt und bloss musste er am
 Holze endigen sein Leben!
 Hier brach sein Bau, des Tempels
 Grund zerriss, als dieser
 grosse Fürst den Geist ausliess.
 7. Seht!
 <pb n="141a" src="141.jpg" />
 Von Christi Auferstehung. 123
 7. Seht! aber seht! aufs
 herrlichste ergänzet, was
 durch den Tod zuvor zerstücket
 war: seht! wie sein Leib
 durchleuchtig, hell und klar
 im Licht der Unverweslichkeit
 jetzt glänzet, für diesen

ID

Gesangbuch1741_1_009881
 Gesangbuch1741_1_009882
 Gesangbuch1741_1_009883
 Gesangbuch1741_1_009884
 Gesangbuch1741_1_009885
 Gesangbuch1741_1_009886
 Gesangbuch1741_1_009887
 Gesangbuch1741_1_009888
 Gesangbuch1741_1_009889
 Gesangbuch1741_1_009890
 Gesangbuch1741_1_009891
 Gesangbuch1741_1_009892
 Gesangbuch1741_1_009893
 Gesangbuch1741_1_009894
 Gesangbuch1741_1_009895
 Gesangbuch1741_1_009896
 Gesangbuch1741_1_009897
 Gesangbuch1741_1_009898
 Gesangbuch1741_1_009899
 Gesangbuch1741_1_009900
 Gesangbuch1741_1_009901
 Gesangbuch1741_1_009902
 Gesangbuch1741_1_009903
 Gesangbuch1741_1_009904
 Gesangbuch1741_1_009905
 Gesangbuch1741_1_009906
 Gesangbuch1741_1_009907
 Gesangbuch1741_1_009908
 Gesangbuch1741_1_009909
 Gesangbuch1741_1_009910
 Gesangbuch1741_1_009911
 Gesangbuch1741_1_009912
 Gesangbuch1741_1_009913
 Gesangbuch1741_1_009914
 Gesangbuch1741_1_009915
 Gesangbuch1741_1_009916
 Gesangbuch1741_1_009917
 Gesangbuch1741_1_009918
 Gesangbuch1741_1_009919
 Gesangbuch1741_1_009920

Diplomatische Transkription

andern bau der erste weicht:
 weil er am pracht und
 schmuck ihm gar nicht
 gleicht.
 8. Diß ist's, was man ihn
 selbst zuvor hört sagen, und
 mit ihm aller treuen zeugen
 schar, daß er durch seine
 kraft, die wunderbar, den
 tempel, den man wird zu
 grabe tragen, aufs neu auf-
 richten wolt nach kurzer
 frist; wie man im buch des
 liebsten jüngers liest.
 9. Diß sehen wir vollköm-
 lich nun erfüllet, und mer-
 ken dran des sohnes herr-
 lichkeit, die vor mit schwa-
 chen fleisch war überkleid.
 Nun ist durch ihn des Va-
 ters zorn gestillet: die schuld
 ist weg die strafe abgethan:
 die längst erwünschte frey-
 heit bricht nun an.
 10. Nun können wir, (o
 freud!) aufs neue werden,
 zu unserm heyl und unsers
 Goels ruhm, des Allerhöch-
 sten sitz und heiligthum, ein
 schöner tempel GOttes hier
 auf erden. GOtt will in uns,
 wir sollen in ihm seyn: wir
 gehn in ihn, als unsern tem-
 pel, ein.
 11. Der HErr steht auf:
 er kann nun nicht mehr ster-
 ben: auch soll, wer an ihn
 gläubet, sterben nicht: ob-
 gleich das irdische haus in

Normalisierter Text

andern Bau der erste weicht:
 weil er an Pracht und
 Schmuck ihm gar nicht
 gleicht.
 8. Dies ist's, was man ihn
 selbst zuvor hört sagen, und
 mit ihm aller treuen Zeugen
 Schar, dass er durch seine
 Kraft, die wunderbar, den
 Tempel, den man wird zu
 Grabe tragen, aufs Neu aufrichten
 wollte nach kurzer
 Frist; wie man im Buch des
 liebsten Jüngers liest.
 9. Dies sehen wir vollkommen
 nun erfüllet, und merken
 daran des Sohnes Herrlichkeit,
 die zuvor mit schwachem
 Fleisch war überkleidet.
 Nun ist durch ihn des Vaters
 Zorn gestillet: die Schuld
 ist weg, die Strafe abgetan:
 die längst erwünschte Freiheit
 bricht nun an.
 10. Nun können wir, (o
 Freud!) aufs Neue werden,
 zu unserm Heil und unsers
 Goels Ruhm, des Allerhöchsten
 Sitz und Heiligtum, ein
 schöner Tempel Gottes hier
 auf Erden. Gott will in uns,
 wir sollen in ihm sein: wir
 gehen in ihn, als unsern Tempel,
 ein.
 11. Der Herr steht auf:
 er kann nun nicht mehr sterben:
 auch soll, wer an ihn
 glaubet, sterben nicht: obgleich
 das irdische Haus in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_009921	flücken bricht, gereichts dem	Stücken bricht, gereicht es dem
Gesangbuch1741_1_009922	glauben doch nicht zum ver-	Glauben doch nicht zum Verderben:
Gesangbuch1741_1_009923	derben: der sich erft felbft	der sich erst selbst
Gesangbuch1741_1_009924	erwekt, hat uns zugleich	erweckt, hat uns zugleich
Gesangbuch1741_1_009925	ichon mit sich auferwekt	schon mit sich auferweckt
Gesangbuch1741_1_009926	zu jenem reich.	zu jenem Reich.
Gesangbuch1741_1_009927	12. Halleluja! daß Chri-	12. Halleluja! dass Christus
Gesangbuch1741_1_009928	ftus wieder lebet, und daß	wieder lebet, und dass
Gesangbuch1741_1_009929	der HErr in feinem tempel	der Herr in seinem Tempel
Gesangbuch1741_1_009930	ift, den man noch nicht drey	ist, den man noch nicht drei
Gesangbuch1741_1_009931	tage hat vermißt, und daß	Tage hat vermisst, und dass
Gesangbuch1741_1_009932	fein reich nun über alles	sein Reich nun über alles
Gesangbuch1741_1_009933	schwebet. Ihr völker! die	schwebet. Ihr Völker! die
Gesangbuch1741_1_009934	ihr feyd fein eigenthum,	ihr seid sein Eigentum,
Gesangbuch1741_1_009935	bringt ihm dafür lob, ehre,	bringt ihm dafür Lob, Ehre,
Gesangbuch1741_1_009936	preiß und ruhm.	Preis und Ruhm.
Gesangbuch1741_1_009937	125. Mel. 1.	125. Mel. 1.
Gesangbuch1741_1_009938	WEnn mein ftündlein	Wenn mein Stündlein
Gesangbuch1741_1_009939	vorhanden ift, und	vorhanden ist, und
Gesangbuch1741_1_009940	ich darf fahrn mein	ich darf fahrn mein
Gesangbuch1741_1_009941	ftrafte, fo g'leit du mich, Herr	Strasse, so geleit du mich, Herr
Gesangbuch1741_1_009942	JEfu Chrift, mit hülf mich	Jesu Christ, mit Hilf mich
Gesangbuch1741_1_009943	nicht verlaffe: mein feel an	nicht verlasse: mein Seel an
Gesangbuch1741_1_009944	meinem lezten end befehl ich	meinem letzten End befehl ich,
Gesangbuch1741_1_009945	HErr, in deine händ, du wirft	Herr, in deine Händ, du wirst
Gesangbuch1741_1_009946	fie wohl bewahren.	sie wohl bewahren.
Gesangbuch1741_1_009947	2. Ich bin ein glied an dei-	2. Ich bin ein Glied an deinem
Gesangbuch1741_1_009948	nem leib, des tröft ich mich	Leib, des tröste ich mich
Gesangbuch1741_1_009949	von herzen: von dir ich unge-	von Herzen: von dir ich unge-
Gesangbuch1741_1_009950	ge-	
Gesangbuch1741_1_009951	<pb n="142a" src="142.jpg" />	<pb n="142a" src="142.jpg" />
Gesangbuch1741_1_009952	124 Von Chrifti Auffahrt.	124 Von Christi Auffahrt.
Gesangbuch1741_1_009953	gefchieden bleib in todes-	geschieden bleibe in Todesnot
Gesangbuch1741_1_009954	noth und fchmerzen: wenn	und Schmerzen: wenn
Gesangbuch1741_1_009955	ich gleich fterb, fo fterb ich	ich gleich sterbe, so sterbe ich
Gesangbuch1741_1_009956	ich dir: ein ewigs leben haft	ich dir: ein ewiges Leben hast
Gesangbuch1741_1_009957	du mir durch deinen tod er-	du mir durch deinen Tod erworben.
Gesangbuch1741_1_009958	worben.	
Gesangbuch1741_1_009959	3. Weil du vom tod er-	3. Weil du vom Tod erstanden
Gesangbuch1741_1_009960	ftanden bift, werd ich im	bist, werde ich im

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_009961	grab nicht bleiben: mein	Grab nicht bleiben: mein
Gesangbuch1741_1_009962	höchfter troft dein auffahrt	höchster Trost dein Auffahrt
Gesangbuch1741_1_009963	ift: todsfurcht kanft du	ist: Todesfurcht kannst du
Gesangbuch1741_1_009964	vertreiben: denn wo du bist,	vertreiben: denn wo du bist,
Gesangbuch1741_1_009965	da komm ich hin, daß ich	da komme ich hin, dass ich
Gesangbuch1741_1_009966	Von Chriſti Auffahrt.	Von Christi Auffahrt.
Gesangbuch1741_1_009967	126. Mel. 1.	126. Mel. 1.
Gesangbuch1741_1_009968	AUf dieſen tag beden	Auf diesen Tag bedenken
Gesangbuch1741_1_009969	ken wir, daß Chriſt	wir, dass Christ
Gesangbuch1741_1_009970	gen himml gefahren,	gen Himmel gefahren,
Gesangbuch1741_1_009971	und danken Gott aus höchſtr	und danken Gott aus höchster
Gesangbuch1741_1_009972	begier, mit bitt, er wöll be	Begier, mit Bitt, er wolle bewahren
Gesangbuch1741_1_009973	wahren uns arme fünd	uns arme Sünder
Gesangbuch1741_1_009974	hie auf erd, die wir von we	hier auf Erd, die wir von wegen
Gesangbuch1741_1_009975	gen manchr gfährd auf	mancher Gfährd auf
Gesangbuch1741_1_009976	erden habn kein trofte.	Erden haben kein Trost.
Gesangbuch1741_1_009977	2. Drum fey GOtt lob:	2. Drum sei Gott Lob:
Gesangbuch1741_1_009978	der weg ift gmacht: uns	der Weg ist gemacht: uns
Gesangbuch1741_1_009979	fteht der himmel offen:	steht der Himmel offen:
Gesangbuch1741_1_009980	Chriſtus ſchließt auf mit	Christus schliesst auf mit
Gesangbuch1741_1_009981	groffem pracht, (vorhin war	großem Pracht, (vorhin war
Gesangbuch1741_1_009982	alls verſchloffen.) Wers	alles verschlossen.) Wer es
Gesangbuch1741_1_009983	glaubt, des herz ift freuden	glaubt, dessen Herz ist freudenvoll,
Gesangbuch1741_1_009984	voll, dabey er ſich denn rü	dabei er sich denn rüsten
Gesangbuch1741_1_009985	ften foll, dem HERren nach	soll, dem Herrn nachzufolgen.
Gesangbuch1741_1_009986	zufolgen.	
Gesangbuch1741_1_009987	<pb n="142b" src="142.jpg" />	<pb n="142b" src="142.jpg" />
Gesangbuch1741_1_009988	ftets bey dir leb und bin:	stets bei dir lebe und bin:
Gesangbuch1741_1_009989	drum fahr ich hin mit freu	drum fahre ich hin mit Freuden.
Gesangbuch1741_1_009990	den.	
Gesangbuch1741_1_009991	4. So fahr ich hin zu JE	4. So fahre ich hin zu Jesu
Gesangbuch1741_1_009992	fu Chriſt: mein arm thu ich	Christ: mein Arm tue ich
Gesangbuch1741_1_009993	ausſtrecken: fo ſchlaf ich	ausstrecken: so schlafe ich
Gesangbuch1741_1_009994	ein und ruhe fein: kein	ein und ruhe fein: kein
Gesangbuch1741_1_009995	menſch kan mich aufwek	Mensch kann mich aufwecken:
Gesangbuch1741_1_009996	ken: denn JEFus Chri	denn Jesus Christus,
Gesangbuch1741_1_009997	ftus, GÖttes Sohn, der wird	Gottes Sohn, der wird
Gesangbuch1741_1_009998	die himmels-thür auf	die Himmelstür auf tun,
Gesangbuch1741_1_009999	thun, mich führn zum ewgen	mich führen zum ewigen
Gesangbuch1741_1_010000	leben.	Leben.

ID

Gesangbuch1741_1_010001
 Gesangbuch1741_1_010002
 Gesangbuch1741_1_010003
 Gesangbuch1741_1_010004
 Gesangbuch1741_1_010005
 Gesangbuch1741_1_010006
 Gesangbuch1741_1_010007
 Gesangbuch1741_1_010008
 Gesangbuch1741_1_010009
 Gesangbuch1741_1_010010
 Gesangbuch1741_1_010011
 Gesangbuch1741_1_010012
 Gesangbuch1741_1_010013
 Gesangbuch1741_1_010014
 Gesangbuch1741_1_010015
 Gesangbuch1741_1_010016
 Gesangbuch1741_1_010017
 Gesangbuch1741_1_010018
 Gesangbuch1741_1_010019
 Gesangbuch1741_1_010020
 Gesangbuch1741_1_010021
 Gesangbuch1741_1_010022
 Gesangbuch1741_1_010023
 Gesangbuch1741_1_010024
 Gesangbuch1741_1_010025
 Gesangbuch1741_1_010026
 Gesangbuch1741_1_010027
 Gesangbuch1741_1_010028
 Gesangbuch1741_1_010029
 Gesangbuch1741_1_010030
 Gesangbuch1741_1_010031
 Gesangbuch1741_1_010032
 Gesangbuch1741_1_010033
 Gesangbuch1741_1_010034
 Gesangbuch1741_1_010035
 Gesangbuch1741_1_010036
 Gesangbuch1741_1_010037
 Gesangbuch1741_1_010038
 Gesangbuch1741_1_010039
 Gesangbuch1741_1_010040

Diplomatische Transkription

3. Wer nicht folgt, noch
 feinen willen thut, dem ifts
 nicht ernft zum HErrn:
 denn er wird auch für fleifch
 und blut fein himmelreich
 verfperrren. Am glauben
 liegts: fo der ift recht, fo
 wird auch gwiß das leben
 fchlecht zu GOtt im himml
 gerichtet.
 4. Solch himmelfahrt
 fährt in uns an, wenn wir
 den Vater finden, und flie-
 hen ftets der welt ihr bahn
 thun uns zu GOttes kin-
 dern, die fehn hinauf, und
 GOtt herab: an treu und
 lieb geht ihn nichts ab, bis
 fie zufammen kommen.
 5. Denn wird der tag er-
 freu
 <pb n="143a" src="143.jpg" />
 Von Chriffti Auffahrt. 125
 freuden-reich, wenn GOtt
 uns zu ihm nehmen, und fei-
 nem Sohn wird machen
 gleich, als wir denn ietzt be-
 kennen: da wird fich finden
 freud und muth in ewigkeit
 beym höchften gut. GOtt
 voll, das wirs erleben!
 6. Ehr fey dem HErrn
 JElu Chrifft, der für uns ift
 geftorben, und wieder aufer-
 ftanden ift, des Vaters huld
 erworben, daß wir nun
 nicht in Adams fall umkom-
 men und auch fterben all,
 fondern das leben erben.
 127. Mel. 31.

Normalisierter Text

3. Wer nicht folgt, noch
 seinen Willen tut, dem ist es
 nicht ernst zum Herrn:
 denn er wird auch für Fleisch
 und Blut sein Himmelreich
 versperren. Am Glauben
 liegt es: so der ist recht, so
 wird auch gewiss das Leben
 schlecht zu Gott im Himmel
 gerichtet.
 4. Solch Himmelfahrt
 fängt in uns an, wenn wir
 den Vater finden, und fliehen
 stets der Welt ihr Bahn
 tun uns zu Gottes Kindern,
 die sehen hinauf, und
 Gott herab: an Treu und
 Lieb geht ihn nichts ab, bis
 sie zusammen kommen.
 5. Denn wird der Tag erfreu-
 <pb n="143a" src="143.jpg" />
 Von Christi Auffahrt. 125
 denreich, wenn Gott
 uns zu ihm nehmen, und seinem
 Sohn wird machen
 gleich, als wir denn jetzt bekennen:
 da wird sich finden
 Freud und Mut in Ewigkeit
 beim höchsten Gut. Gott
 voll, dass wir es erleben!
 6. Ehr sei dem Herrn
 Jesu Christ, der für uns ist
 gestorben, und wieder auferstanden
 ist, des Vaters Huld
 erworben, dass wir nun
 nicht in Adams Fall umkommen
 und auch sterben all,
 sondern das Leben erben.
 127. Mel. 31.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010041	IHr, die ihr Chriffti eh	Ihr, die ihr Christi Ehre
Gesangbuch1741_1_010042	re feynd, und ihr der	seid, und ihr der
Gesangbuch1741_1_010043	heiligen männer eh	heiligen Männer Ehre,
Gesangbuch1741_1_010044	re, du freyes volk, ihr klei	du freies Volk, ihr kleinen
Gesangbuch1741_1_010045	nen heere, was ifts? ;: was	Heere, was ist's? ;: was
Gesangbuch1741_1_010046	feyd ihr fo erfreut?	seid ihr so erfreut?
Gesangbuch1741_1_010047	2. Wir fehn mit tiefen	2. Wir sehen mit tiefem
Gesangbuch1741_1_010048	wunder an, den jauchzen	Wunder an, den jauchzenden
Gesangbuch1741_1_010049	den triumph der geiffter:	Triumph der Geister:
Gesangbuch1741_1_010050	fie bringen ihren HErrn und	sie bringen ihren Herrn und
Gesangbuch1741_1_010051	Meiffter: wer ifts? ;: es ift	Meister: wer ist's? ;: es ist
Gesangbuch1741_1_010052	der fchmerzensmann.	der Schmerzensmann.
Gesangbuch1741_1_010053	3. Der fchmerzensmann,	3. Der Schmerzensmann,
Gesangbuch1741_1_010054	vom HErrn verwundt, ja	vom Herrn verwundt, ja
Gesangbuch1741_1_010055	der, der unfre laft getragen,	der, der unsre Last getragen,
Gesangbuch1741_1_010056	den unfre GOTT für uns ge	den unser Gott für uns geschlagen.
Gesangbuch1741_1_010057	fchlagen. Das Lamm, ;:	Das Lamm, ;:
Gesangbuch1741_1_010058	das OpferLam beym bund.	das Opferlamm beim Bund.
Gesangbuch1741_1_010059	4. Das auge blickt noch	4. Das Auge blickt noch
Gesangbuch1741_1_010060	oberwärts, und ehrfurcht	oberwärts, und Ehrfurcht
Gesangbuch1741_1_010061	hat es nicht gebogen, und	hat es nicht gebogen, und
Gesangbuch1741_1_010062	<pb n="143b" src="143.jpg" />	<pb n="143b" src="143.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010063	unfern geift zurück gezogen?	unsern Geist zurück gezogen?
Gesangbuch1741_1_010064	zu boden ;: leib, eine feel und	zu Boden ;: Leib, eine Seel und
Gesangbuch1741_1_010065	herz!	Herz!
Gesangbuch1741_1_010066	5. So viel man fich be	5. So viel man sich besinnen
Gesangbuch1741_1_010067	finnen kan, und worte	kann, und Worte
Gesangbuch1741_1_010068	machen vor erftaunen, fo viel	machen vor Erstaunen, so viel
Gesangbuch1741_1_010069	giebt man zum fiegs-pofau	gibt man zum Siegesposaunen
Gesangbuch1741_1_010070	nen glük zu ;: dem könige	Glück zu ;: dem Könige
Gesangbuch1741_1_010071	mit an.	mit an.
Gesangbuch1741_1_010072	6. Kommt, tretet in die	6. Kommt, tretet in die
Gesangbuch1741_1_010073	harmonie ihr muntern feu	Harmonie, ihr muntern Feuerflammenwagen,
Gesangbuch1741_1_010074	er-flammen-wagen, die ihr	die ihr
Gesangbuch1741_1_010075	den HErrn hinaufgetragen,	den Herrn hinaufgetragen,
Gesangbuch1741_1_010076	thönt JEFu ;: droben, wir	tönt Jesu ;: droben, wir
Gesangbuch1741_1_010077	thuns hie.	tun's hier.
Gesangbuch1741_1_010078	128. Mel. 7.	128. Mel. 7.
Gesangbuch1741_1_010079	O JEFu Chrifft, der du	O Jesu Christ, der du
Gesangbuch1741_1_010080	mir bifft der liebt auf	mir bist der liebste auf

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010081	diefer erden: gieb, daß	dieser Erden: gib, dass
Gesangbuch1741_1_010082	ich ganz in deinen glanz	ich ganz in deinen Glanz
Gesangbuch1741_1_010083	mög aufgezogen werden.	möge aufgezogen werden.
Gesangbuch1741_1_010084	2. Zeuch mich nach dir, fo	2. Zieh mich nach dir, so
Gesangbuch1741_1_010085	laufen wir mit herzlichem	laufen wir mit herzlichem
Gesangbuch1741_1_010086	belieben in dem geruch, der	Belieben in dem Geruch, der
Gesangbuch1741_1_010087	uns den fluch verjagt hat	uns den Fluch verjagt hat
Gesangbuch1741_1_010088	und vertrieben.	und vertrieben.
Gesangbuch1741_1_010089	3. Zeuch mich nach dir, fo	3. Zieh mich nach dir, so
Gesangbuch1741_1_010090	laufen wir in deine füffe	laufen wir in deine süsse
Gesangbuch1741_1_010091	wunden, wo ingeheim der	Wunden, wo insgeheim der
Gesangbuch1741_1_010092	honigleim der liebe wird ge-	Honigseim der Liebe wird gefunden.
Gesangbuch1741_1_010093	funden.	
Gesangbuch1741_1_010094	4. Zeuch mich nach dir, fo	4. Zieh mich nach dir, so
Gesangbuch1741_1_010095	laufen wir, dein liebtes	laufen wir, dein liebstes
Gesangbuch1741_1_010096	herz zu küffen, und feinen	Herz zu küssen, und seinen
Gesangbuch1741_1_010097	faft mit aller kraft aufs be-	Saft mit aller Kraft aufs beste
Gesangbuch1741_1_010098	fte zu genieffen!	zu geniessen!
Gesangbuch1741_1_010099	5. Zeuch mich an dich, und	5. Zieh mich an dich, und
Gesangbuch1741_1_010100	speife	speise
Gesangbuch1741_1_010101	<pb n="144a" src="144.jpg" />	<pb n="144a" src="144.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010102	126 Von Chrifto bey uns alle Tage	126 Von Christo bei uns alle Tage
Gesangbuch1741_1_010103	speife mich, du ausgegoß-	speise mich, du ausgegossenes
Gesangbuch1741_1_010104	nes öle, geuß dich in fchrein	Öle, giess dich in Schrein
Gesangbuch1741_1_010105	Von Chrifto bey uns alle Tage bis an	Von Christo bei uns alle Tage bis an
Gesangbuch1741_1_010106	der Welt Ende.	der Welt Ende.
Gesangbuch1741_1_010107	129. Mel. 31.	129. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_010108	ACh! bleib bey uns	Ach! bleib bei uns,
Gesangbuch1741_1_010109	HErr JEfu Chrift;	Herr Jesu Christ;
Gesangbuch1741_1_010110	weil es nun abend	weil es nun Abend
Gesangbuch1741_1_010111	worden ift: dein göttlich	worden ist: dein göttlich
Gesangbuch1741_1_010112	wort, das helle licht, laß ja	Wort, das helle Licht, lass ja
Gesangbuch1741_1_010113	bey uns auslöfchen nicht.	bei uns auslöschen nicht.
Gesangbuch1741_1_010114	2. In diefer lezten betrüb-	2. In dieser letzten betrübten
Gesangbuch1741_1_010115	ten zeit verleyh uns HErr,	Zeit verleih uns, Herr,
Gesangbuch1741_1_010116	beständigkeit: daß wir dein	Beständigkeit: dass wir dein
Gesangbuch1741_1_010117	wort und facrament rein	Wort und Sakrament rein
Gesangbuch1741_1_010118	behalten bis an unfer end.	behalten bis an unser End.
Gesangbuch1741_1_010119	3. Unfer lieber Vater du	3. Unser lieber Vater du
Gesangbuch1741_1_010120	bift, weil Chriftus unfer bru-	bist, weil Christus unser Bruder

ID

Gesangbuch1741_1_010121
 Gesangbuch1741_1_010122
 Gesangbuch1741_1_010123
 Gesangbuch1741_1_010124
 Gesangbuch1741_1_010125
 Gesangbuch1741_1_010126
 Gesangbuch1741_1_010127
 Gesangbuch1741_1_010128
 Gesangbuch1741_1_010129
 Gesangbuch1741_1_010130
 Gesangbuch1741_1_010131
 Gesangbuch1741_1_010132
 Gesangbuch1741_1_010133
 Gesangbuch1741_1_010134
 Gesangbuch1741_1_010135
 Gesangbuch1741_1_010136
 Gesangbuch1741_1_010137
 Gesangbuch1741_1_010138
 Gesangbuch1741_1_010139
 Gesangbuch1741_1_010140
 Gesangbuch1741_1_010141
 Gesangbuch1741_1_010142
 Gesangbuch1741_1_010143
 Gesangbuch1741_1_010144
 Gesangbuch1741_1_010145
 Gesangbuch1741_1_010146
 Gesangbuch1741_1_010147
 Gesangbuch1741_1_010148
 Gesangbuch1741_1_010149
 Gesangbuch1741_1_010150
 Gesangbuch1741_1_010151
 Gesangbuch1741_1_010152
 Gesangbuch1741_1_010153
 Gesangbuch1741_1_010154
 Gesangbuch1741_1_010155
 Gesangbuch1741_1_010156
 Gesangbuch1741_1_010157
 Gesangbuch1741_1_010158
 Gesangbuch1741_1_010159
 Gesangbuch1741_1_010160

Diplomatische Transkription

der ift: drum trauen wir al
 lein auf dich, und wolln dich
 preifen ewiglich.
 130. Mel. 34.
 Ach! bleib mit deiner
 gnade bey uns HErr
 JEfu Chrifft: daß
 uns hinfort nicht fchade des
 böfen feindes lift.
 2. Ach! bleib mit deinem
 worte bey uns, Erlöfer
 werth: daß uns, beyd hie
 und dorte, fey güd und heyl
 befchert.
 <pb n="144b" src="144.jpg" />
 meins herzens ein, und labe
 meine feele.
 3. Ach! bleib mit deinem
 glanze bey uns, du werthes
 Licht: dein wahrheit uns
 umfchanze, damit wir irren
 nicht.
 4. Ach! bleib mit deinem
 feegen bey uns, du reicher
 HErr: dein gnad und alls
 vermögen in uns reichlich
 vermehr.
 5. Ach! bleib mit deinem
 fchuze bey uns, du ftarker
 held: daß uns der feind
 nicht truge, noch fällt die bö
 fe welt.
 6. Ach! bleib mit deiner
 treue bey uns, mein HErr
 und GOtt: beftändigkeit
 verleyhe: hilf uns aus al
 ler noth.
 131. Mel. 60.
 O Chrifte, du beyftand
 deiner creuz=gemeine!

Normalisierter Text

ist: drum trauen wir allein
 auf dich, und wollen dich
 preisen ewiglich.
 130. Mel. 34.
 Ach! bleib mit deiner
 Gnade bei uns, Herr
 Jesu Christ: dass
 uns hinfort nicht schade des
 bösen Feindes List.
 2. Ach! bleib mit deinem
 Worte bei uns, Erlöser
 wert: dass uns, beid hier
 und dort, sei Gut und Heil
 beschert.
 <pb n="144b" src="144.jpg" />
 meines Herzens ein, und labe
 meine Seele.
 3. Ach! bleib mit deinem
 Glanze bei uns, du werthes
 Licht: dein Wahrheit uns
 umschanze, damit wir irren
 nicht.
 4. Ach! bleib mit deinem
 Segen bei uns, du reicher
 Herr: dein Gnad und alles
 Vermögen in uns reichlich
 vermehr.
 5. Ach! bleib mit deinem
 Schutze bei uns, du starker
 Held: dass uns der Feind
 nicht trüge, noch fälle die böse
 Welt.
 6. Ach! bleib mit deiner
 Treue bei uns, mein Herr
 und Gott: Beständigkeit
 verleihe: hilf uns aus aller
 Not.
 131. Mel. 60.
 O Christe, du Beistand
 deiner Kreuzgemeinde!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010161	eile, mit hülf und ret-	Eile, mit Hilf und Rettung
Gesangbuch1741_1_010162	tung uns erfeine, fteure	uns erscheine, steuere
Gesangbuch1741_1_010163	den feinden, ihre blutge-	den Feinden, ihre Blutgedichte
Gesangbuch1741_1_010164	dichte mache zunichte! .;:	mache zunichte! .;:
Gesangbuch1741_1_010165	2. Streite doch felber für	2. Streite doch selber für
Gesangbuch1741_1_010166	uns arme kinder: wehre	uns arme Kinder: wehre
Gesangbuch1741_1_010167	dem	dem
Gesangbuch1741_1_010168	<pb n="145a" src="145.jpg" />	<pb n="145a" src="145.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010169	bis an der Welt Ende. 127	bis an der Welt Ende. 127
Gesangbuch1741_1_010170	dem teufel, feine macht ver-	dem Teufel, seine Macht verhinder:
Gesangbuch1741_1_010171	hinder: alles, was kämpf-	alles, was kämpfet
Gesangbuch1741_1_010172	fet wider deine glieder, ftür-	wider deine Glieder, stürze
Gesangbuch1741_1_010173	ze darnieder. .;:	darnieder. .;:
Gesangbuch1741_1_010174	3. Friede bey kirch und	3. Friede bei Kirch und
Gesangbuch1741_1_010175	fchulen uns befchere, friede	Schulen uns beschere, Friede
Gesangbuch1741_1_010176	zugleich der policey gewäh-	zugleich der Polizei gewähre,
Gesangbuch1741_1_010177	re, friede dem herzen, friede	Friede dem Herzen, Friede
Gesangbuch1741_1_010178	dem gewiffen gieb zugenies-	dem Gewissen gib zugeniesen.
Gesangbuch1741_1_010179	fen. .;:	.;:
Gesangbuch1741_1_010180	4. Alfo wird zeitlich deine	4. Also wird zeitlich deine
Gesangbuch1741_1_010181	güt erhoben: alfo wird ewig	Güt erhoben: also wird ewig
Gesangbuch1741_1_010182	und ohn ende loben dich, o	und ohn Ende loben dich, o
Gesangbuch1741_1_010183	du wächter deiner armen	du Wächter deiner armen
Gesangbuch1741_1_010184	heerde! himmel und erde. .;:	Herde! Himmel und Erde. .;:
Gesangbuch1741_1_010185	132.	132.
Gesangbuch1741_1_010186	Ein fefte burg ift unfer	Ein feste Burg ist unser
Gesangbuch1741_1_010187	Gott, ein gute wehr	Gott, ein gute Wehr
Gesangbuch1741_1_010188	und waffen: er hilft	und Waffen: er hilft
Gesangbuch1741_1_010189	uns frey aus aller noth, die	uns frei aus aller Not, die
Gesangbuch1741_1_010190	uns iezt hat betroffen. Der	uns jetzt hat betroffen. Der
Gesangbuch1741_1_010191	alte böfe feind, mit ernft ers	alte böse Feind, mit Ernst er es
Gesangbuch1741_1_010192	iezt meint; groß macht und	jetzt meint; gross Macht und
Gesangbuch1741_1_010193	viel list fein graufam rü-	viel List sein grausames Rüstung
Gesangbuch1741_1_010194	ftung ift: auf erdn ift nicht	ist: auf Erden ist nicht
Gesangbuch1741_1_010195	feins gleichen.	seinesgleichen.
Gesangbuch1741_1_010196	2. Mit unfer macht ift	2. Mit unsrer Macht ist
Gesangbuch1741_1_010197	nichts gethan: wir find gar	nichts getan: wir sind gar
Gesangbuch1741_1_010198	Von Chrifto in uns, der da ift die	Von Christo in uns, der da ist die
Gesangbuch1741_1_010199	Hofnung der Herrlichkeit.	Hoffnung der Herrlichkeit.
Gesangbuch1741_1_010200	133. Mel. 30.	133. Mel. 30.

ID

Gesangbuch1741_1_010201
 Gesangbuch1741_1_010202
 Gesangbuch1741_1_010203
 Gesangbuch1741_1_010204
 Gesangbuch1741_1_010205
 Gesangbuch1741_1_010206
 Gesangbuch1741_1_010207
 Gesangbuch1741_1_010208
 Gesangbuch1741_1_010209
 Gesangbuch1741_1_010210
 Gesangbuch1741_1_010211
 Gesangbuch1741_1_010212
 Gesangbuch1741_1_010213
 Gesangbuch1741_1_010214
 Gesangbuch1741_1_010215
 Gesangbuch1741_1_010216
 Gesangbuch1741_1_010217
 Gesangbuch1741_1_010218
 Gesangbuch1741_1_010219
 Gesangbuch1741_1_010220
 Gesangbuch1741_1_010221
 Gesangbuch1741_1_010222
 Gesangbuch1741_1_010223
 Gesangbuch1741_1_010224
 Gesangbuch1741_1_010225
 Gesangbuch1741_1_010226
 Gesangbuch1741_1_010227
 Gesangbuch1741_1_010228
 Gesangbuch1741_1_010229
 Gesangbuch1741_1_010230
 Gesangbuch1741_1_010231
 Gesangbuch1741_1_010232
 Gesangbuch1741_1_010233
 Gesangbuch1741_1_010234
 Gesangbuch1741_1_010235
 Gesangbuch1741_1_010236
 Gesangbuch1741_1_010237
 Gesangbuch1741_1_010238
 Gesangbuch1741_1_010239
 Gesangbuch1741_1_010240

Diplomatische Transkription

O Chriftus, der lebendige
 GOtt, unfer hofnung
 in der noth, ift mit
 <pb n="145b" src="145.jpg" />
 bald verlohren: es ftreitt
 für uns der rechte Mann,
 den GOtt felbft hat erkoh-
 ren. Fragft du: wer er ift?
 Er heißt JEfus Chrift, der
 HErre zebaath, und ift kein
 ander GOtt: das feld muß
 er behalten.
 3. Und wenn die welt voll
 teufel wär, und wolten uns
 verfhlingen: fo fürchten
 wir uns nicht fo fehr: es
 muß uns doch gelingen.
 Der fürfte diefer welt, wie
 fauer er fich ftellt, thut er
 uns doch nichts, das macht,
 er ift gericht't: ein wörtlein
 kan ihn fällen.
 4. Das wort fie follen
 laffen ftahn, und keinn dank
 dazu haben: Er ift bey
 uns wohl auf dem plan mit
 feinem geift und gaben.
 Nehmen fie uns den leib,
 gut, ehr, kind und weib;
 laß fahren dahin, fie ha-
 bens keinn gewinn: das
 reich GOtts muß uns blei-
 ben.
 feinem löfe-geld reich genug
 für alle welt.
 2. Bürgfchaft ift für je-
 derman vor dem Vater ein-
 ge-
 <pb n="146a" src="146.jpg" />
 128 Von Chrito in uns, der da ift

Normalisierter Text

O Christus, der lebendige
 Gott, unser Hoffnung
 in der Not, ist mit
 <pb n="145b" src="145.jpg" />
 bald verloren: es streitet
 für uns der rechte Mann,
 den Gott selbst hat erkoren.
 Fragst du: wer er ist?
 Er heisst Jesus Christ, der
 Herr Zebaath, und ist kein
 ander Gott: das Feld muss
 er behalten.
 3. Und wenn die Welt voll
 Teufel wär, und wollten uns
 verschlingen: so fürchten
 wir uns nicht so sehr: es
 muss uns doch gelingen.
 Der Fürste dieser Welt, wie
 sauer er sich stellt, tut er
 uns doch nichts, das macht,
 er ist gerichtet: ein Wörtlein
 kann ihn fällen.
 4. Das Wort sie sollen
 lassen stehn, und keinen Dank
 dazu haben: Er ist bei
 uns wohl auf dem Plan mit
 seinem Geist und Gaben.
 Nehmen sie uns den Leib,
 Gut, Ehr, Kind und Weib;
 lass fahren dahin, sie haben
 keinen Gewinn: das
 Reich Gottes muss uns bleiben.
 seinem Lösegeld reich genug
 für alle Welt.
 2. Bürgschaft ist für jedermann
 vor dem Vater einge-
 <pb n="146a" src="146.jpg" />
 128 Von Christo in uns, der da ist

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010241	gethan: niemands feffel	getan: niemands Fesseln
Gesangbuch1741_1_010242	find fo fchwer, dem nicht loß-	sind so schwer, dem nicht loszuhelfen
Gesangbuch1741_1_010243	zuhelfen wär.	wär.
Gesangbuch1741_1_010244	3. Aber wer sich darauf	3. Aber wer sich darauf
Gesangbuch1741_1_010245	steift, und nur schuld mit	steift, und nur Schuld mit
Gesangbuch1741_1_010246	schulden häuft; der ver-	Schulden häuft; der verscherzt
Gesangbuch1741_1_010247	schert die alte huld, und	die alte Huld, und
Gesangbuch1741_1_010248	verfällt in neue schuld.	verfällt in neue Schuld.
Gesangbuch1741_1_010249	4. Nicht, daß GOtt nicht	4. Nicht, dass Gott nicht
Gesangbuch1741_1_010250	helfen möcht, sondern, weil	helfen möcht, sondern, weil
Gesangbuch1741_1_010251	der böse knecht, da man ihn	der böse Knecht, da man ihn
Gesangbuch1741_1_010252	kaum loßgekauft, wieder	kaum losgekauft, wieder
Gesangbuch1741_1_010253	ins verderben lauft.	ins Verderben läuft.
Gesangbuch1741_1_010254	5. Wenn ein menich durch	5. Wenn ein Mensch durch
Gesangbuch1741_1_010255	JEfum Chrift von der sünd	Jesus Christ von der Sünd
Gesangbuch1741_1_010256	erlöset ift, und sie läßt das	erlöset ist, und sie lässt das
Gesangbuch1741_1_010257	herz allein, denn gehört der	Herz allein, dann gehört der
Gesangbuch1741_1_010258	HErr hinein.	Herr hinein.
Gesangbuch1741_1_010259	6. Solch ein geift bewahrt	6. Solch ein Geist bewahrt
Gesangbuch1741_1_010260	sein faß vor dem ftuhle fata-	sein Fass vor dem Stuhle Satanas,
Gesangbuch1741_1_010261	nas, und erbaut für GOttes	und erbaut für Gottes
Gesangbuch1741_1_010262	Sohn in demfelben einen	Sohn in demselben einen
Gesangbuch1741_1_010263	thron.	Thron.
Gesangbuch1741_1_010264	7. Wenn der HErr im	7. Wenn der Herr im
Gesangbuch1741_1_010265	herzen thront, und nun völ-	Herzen thront, und nun völlig
Gesangbuch1741_1_010266	lig eingewohnt; wird fein	eingewohnt; wird sein
Gesangbuch1741_1_010267	freundlich regiment von	freundlich Regiment von
Gesangbuch1741_1_010268	dem geift für gut erkennt.	dem Geist für gut erkannt.
Gesangbuch1741_1_010269	8. Liebe brachte ihn hin-	8. Liebe brachte ihn hinein,
Gesangbuch1741_1_010270	ein, liebe muß fein fcepter	Liebe muss sein Szepter
Gesangbuch1741_1_010271	feyn: liebe knüpft fo kräftig	sein: Liebe knüpft so kräftig
Gesangbuch1741_1_010272	an; daß kein tod zerreißen	an; dass kein Tod zerreißen
Gesangbuch1741_1_010273	kan.	kann.
Gesangbuch1741_1_010274	9. Wo nun JEfus ift, ge-	9. Wo nun Jesus ist, gewiss!
Gesangbuch1741_1_010275	wiß! da ift keine finfternis;	da ist keine Finsternis;
Gesangbuch1741_1_010276	und in dieses heiligen haus	und in dieses heiligen Haus
Gesangbuch1741_1_010277	fchmückt er felber alles aus.	schmückt er selber alles aus.
Gesangbuch1741_1_010278	10. Wirds nun gut im	10. Wird es nun gut im
Gesangbuch1741_1_010279	<pb n="146b" src="146.jpg" />	<pb n="146b" src="146.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010280	herzen gehn, kan nichts bö-	Herzen gehn, kann nichts Böses

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010281	les draus entftehn: ehe man	draus entstehn: ehe man
Gesangbuch1741_1_010282	dann denken kan, hat man	dann denken kann, hat man
Gesangbuch1741_1_010283	fchon manch guts gethan.	schon manch Gutes getan.
Gesangbuch1741_1_010284	11. Dahingegen, hat man	11. Dahingegen, hat man
Gesangbuch1741_1_010285	nicht in dem herzen dieses	nicht in dem Herzen dieses
Gesangbuch1741_1_010286	licht; wird aufs mindfte	Licht; wird aufs mindeste
Gesangbuch1741_1_010287	nacht und fchein eins ums	Nacht und Schein eins ums
Gesangbuch1741_1_010288	andre drinne feyn.	andre drinnen sein.
Gesangbuch1741_1_010289	12. Niemand denk ins	12. Niemand denkt ins
Gesangbuch1741_1_010290	haus der ruh, (man fchlägt	Haus der Ruh, (man schlägt
Gesangbuch1741_1_010291	ihm die thüre zu) der nicht	ihm die Türe zu) der nicht
Gesangbuch1741_1_010292	in der lebens-frift Chriffti	in der Lebensfrist Christi
Gesangbuch1741_1_010293	haus gewefen ift.	Haus gewesen ist.
Gesangbuch1741_1_010294	134. Mel. 17.	134. Mel. 17.
Gesangbuch1741_1_010295	ERhebe den HERren,	Erhebe den Herrn,
Gesangbuch1741_1_010296	der alles in allen, o	der alles in allem, o
Gesangbuch1741_1_010297	meine feele und mein	meine Seele und mein
Gesangbuch1741_1_010298	geift! laßt herrlich mit freu-	Geist! Lasst herrlich mit freudigen
Gesangbuch1741_1_010299	digen rühmen erfchallen die	Rühmen erschallen die
Gesangbuch1741_1_010300	wohlthat die er mir erweift:	Wohlthat, die er mir erweist:
Gesangbuch1741_1_010301	die heilfame güte läßt ihren	die heilsame Güte lässt ihren
Gesangbuch1741_1_010302	fchein in meinem gemüthe	Schein in meinem Gemüte
Gesangbuch1741_1_010303	auch helle feyn: weil JE-	auch helle sein: weil Jesus,
Gesangbuch1741_1_010304	fus, die fonne der gnaden,	die Sonne der Gnaden,
Gesangbuch1741_1_010305	aufgehet, und göttlich er-	aufgeht, und göttliche Erkenntnis
Gesangbuch1741_1_010306	kentniß im herzen entfte-	im Herzen entstehet.
Gesangbuch1741_1_010307	het.	
Gesangbuch1741_1_010308	2. Ich tapte in blindheit	2. Ich tappte in Blindheit
Gesangbuch1741_1_010309	und irrigen wüften: verfin-	und irrigen Wüsten: verfinstert
Gesangbuch1741_1_010310	fert war finn und verftand:	war Sinn und Verstand:
Gesangbuch1741_1_010311	in fündlichen wefen und	in sündlichem Wesen und
Gesangbuch1741_1_010312	weltlichen lüften war mein	weltlichen Lüsten war mein
Gesangbuch1741_1_010313	unreiner will entbrannt:	unreiner Will entbrannt:
Gesangbuch1741_1_010314	nun aber mich armen der	nun aber mich armen der
Gesangbuch1741_1_010315	treue hirt, nach feinem er-	treue Hirt, nach seinem Erbarmen,
Gesangbuch1741_1_010316	barmen, zurecht geführt;	zurecht geführt;
Gesangbuch1741_1_010317	ift	ist
Gesangbuch1741_1_010318	<pb n="147a" src="147.jpg" />	<pb n="147a" src="147.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010319	die Hofnung der Herrlichkeit. 129	die Hoffnung der Herrlichkeit. 129
Gesangbuch1741_1_010320	ift alles ungöttliche wefen	ist alles ungöttliche Wesen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010321	verfchworen, und ich bin	verschworen, und ich bin
Gesangbuch1741_1_010322	im glauben von neuen ge	im Glauben von Neuem geboren.
Gesangbuch1741_1_010323	bohren.	
Gesangbuch1741_1_010324	3. Mein JEFus der tödtet	3. Mein Jesus, der tötet
Gesangbuch1741_1_010325	die iündlichen glieder: der al	die sündlichen Glieder: der alte
Gesangbuch1741_1_010326	te menfch wird abgelegt: die	Mensch wird abgelegt: die
Gesangbuch1741_1_010327	wütende wellen die legen	wütenden Wellen, die legen
Gesangbuch1741_1_010328	fich nieder, wenn er nur fei	sich nieder, wenn er nur seinen
Gesangbuch1741_1_010329	nen finger regt. Er wohnet	Finger regt. Er wohnet
Gesangbuch1741_1_010330	im herzen, und ftecket auf die	im Herzen, und stecket auf die
Gesangbuch1741_1_010331	leuchtende kerzen im glau	leuchtenden Kerzen im Glaubenslauf;
Gesangbuch1741_1_010332	benslauf; durch keufches,	durch keusches,
Gesangbuch1741_1_010333	gerechtes und heiliges leben	gerechtes und heiliges Leben
Gesangbuch1741_1_010334	die proben des göttlichen	die Proben des göttlichen
Gesangbuch1741_1_010335	lichtes zu geben.	Lichtes zu geben.
Gesangbuch1741_1_010336	4. Vollführe, o JEFu, in	4. Vollführe, o Jesu, in
Gesangbuch1741_1_010337	ftetiger güte, was du felbft	stetiger Güte, was du selbst
Gesangbuch1741_1_010338	angefangen haft: verkläre	angefangen hast: verkläre
Gesangbuch1741_1_010339	dich herrlich in meinem ge	dich herrlich in meinem Gemüte,
Gesangbuch1741_1_010340	müthe, und gieb der feelen	und gib der Seelen
Gesangbuch1741_1_010341	ruh und raft: fo will ich	Ruh und Rast: so will ich
Gesangbuch1741_1_010342	im himmel, wenn ich die erd	im Himmel, wenn ich die Erd
Gesangbuch1741_1_010343	und irdfich getümmel ver	und irdisch Getümmel verlassen
Gesangbuch1741_1_010344	laffen werd, dem heiligen,	werde, dem heiligen,
Gesangbuch1741_1_010345	heiligen, heiligen nahmen	heiligen, heiligen Namen
Gesangbuch1741_1_010346	lobfingen und danken in	lobsingen und danken in
Gesangbuch1741_1_010347	ewigkeit, Amen.	Ewigkeit, Amen.
Gesangbuch1741_1_010348	135. Mel. 9.	135. Mel. 9.
Gesangbuch1741_1_010349	HErr JEFu ewigs licht,	Herr Jesu, ewiges Licht,
Gesangbuch1741_1_010350	das uns von GOtt	das uns von Gott
Gesangbuch1741_1_010351	anbricht! pflanz doch	anbricht! Pflanz doch
Gesangbuch1741_1_010352	in unfre herzen recht helle	in unsre Herzen recht helle
Gesangbuch1741_1_010353	glaubenskerzen: ja nimm	Glaubenskerzen: ja nimm
Gesangbuch1741_1_010354	uns gänzlich ein, du heiliger	uns gänzlich ein, du heiliger
Gesangbuch1741_1_010355	gnadenfchein.	Gnadenschein.
Gesangbuch1741_1_010356	2. Ein ftrahl der herr	2. Ein Strahl der Herr-
Gesangbuch1741_1_010357	<pb n="147b" src="147.jpg" />	<pb n="147b" src="147.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010358	lichkeit, und glanz der ewig	lichkeit, und Glanz der Ewigkeit,
Gesangbuch1741_1_010359	keit, wirft du von dem genen	wirst du von dem genennet,
Gesangbuch1741_1_010360	net, der dich durch dich er	der dich durch dich erkennt.

ID

Gesangbuch1741_1_010361
 Gesangbuch1741_1_010362
 Gesangbuch1741_1_010363
 Gesangbuch1741_1_010364
 Gesangbuch1741_1_010365
 Gesangbuch1741_1_010366
 Gesangbuch1741_1_010367
 Gesangbuch1741_1_010368
 Gesangbuch1741_1_010369
 Gesangbuch1741_1_010370
 Gesangbuch1741_1_010371
 Gesangbuch1741_1_010372
 Gesangbuch1741_1_010373
 Gesangbuch1741_1_010374
 Gesangbuch1741_1_010375
 Gesangbuch1741_1_010376
 Gesangbuch1741_1_010377
 Gesangbuch1741_1_010378
 Gesangbuch1741_1_010379
 Gesangbuch1741_1_010380
 Gesangbuch1741_1_010381
 Gesangbuch1741_1_010382
 Gesangbuch1741_1_010383
 Gesangbuch1741_1_010384
 Gesangbuch1741_1_010385
 Gesangbuch1741_1_010386
 Gesangbuch1741_1_010387
 Gesangbuch1741_1_010388
 Gesangbuch1741_1_010389
 Gesangbuch1741_1_010390
 Gesangbuch1741_1_010391
 Gesangbuch1741_1_010392
 Gesangbuch1741_1_010393
 Gesangbuch1741_1_010394
 Gesangbuch1741_1_010395
 Gesangbuch1741_1_010396
 Gesangbuch1741_1_010397
 Gesangbuch1741_1_010398
 Gesangbuch1741_1_010399
 Gesangbuch1741_1_010400

Diplomatische Transkription

kennet. Ach! leucht auch in
 uns klar, mach dich uns of-
 fenbar.
 3. Von dir kömmt lauter
 kraft, die gutes wirkt und
 scharf: denn du bist GÖttes
 spiegel, fein heilig bild und
 siegel, fein hauchen voller
 gnad, und fein geheimer
 rath.
 4. Hochheilig Lebens-
 licht! dein gnaden-angeficht
 und majestätisch wesen
 leucht uns, daß wir genesen,
 und werden so befreyt aus
 finstrer dunkelheit.
 5. Gieb dich in unsern
 sinn: nimm unre herzen
 hin; füll sie mit deiner liebe,
 und deines, geiftes triebe;
 daß wir wahrhaftig dein,
 der weisheit kinder feyn.
 6. Verneure du uns ganz
 durch deines lichten glanz:
 daß wir im lichte wandeln,
 und allzeit thun und han-
 deln, was lichtet kindern
 ziemt, und deinen namen
 rühmt.
 7. Tränk uns mit deinem
 wein: dein wasser wasch
 uns rein: salb uns mit dei-
 nem öle: heil uns an leib
 und seele: bring uns ins
 lichte
 <pb n="148a" src="148.jpg" />
 130 Von Christo in uns, etc.
 licht zur ruh, du ewige Weis-
 heit du.
 136.

Normalisierter Text

Ach! leucht auch in
 uns klar, mach dich uns offenbar.
 3. Von dir kommt lauter
 Kraft, die Gutes wirkt und
 schafft: denn du bist Gottes
 Spiegel, sein heilig Bild und
 Siegel, sein Hauchen voller
 Gnad, und sein geheimer
 Rath.
 4. Hochheilig Lebenslicht!
 dein Gnadenangesicht
 und majestätisches Wesen
 leucht uns, dass wir genesen,
 und werden so befreit aus
 finstrer Dunkelheit.
 5. Gib dich in unsern
 Sinn: nimm unsre Herzen
 hin; füll sie mit deiner Liebe,
 und deines Geistes Triebe;
 dass wir wahrhaftig dein,
 der Weisheit Kinder sind.
 6. Erneure du uns ganz
 durch deines Lichtes Glanz:
 dass wir im Lichte wandeln,
 und allzeit tun und handeln,
 was lichten Kindern
 ziemt, und deinen Namen
 rühmt.
 7. Tränk uns mit deinem
 Wein: dein Wasser wasch
 uns rein: salb uns mit deinem
 Öle: heil uns an Leib
 und Seele: bring uns ins
 Licht
 <pb n="148a" src="148.jpg" />
 130 Von Christo in uns, etc.
 Licht zur Ruh, du ewige Weisheit
 du.
 136.

ID

Gesangbuch1741_1_010401
 Gesangbuch1741_1_010402
 Gesangbuch1741_1_010403
 Gesangbuch1741_1_010404
 Gesangbuch1741_1_010405
 Gesangbuch1741_1_010406
 Gesangbuch1741_1_010407
 Gesangbuch1741_1_010408
 Gesangbuch1741_1_010409
 Gesangbuch1741_1_010410
 Gesangbuch1741_1_010411
 Gesangbuch1741_1_010412
 Gesangbuch1741_1_010413
 Gesangbuch1741_1_010414
 Gesangbuch1741_1_010415
 Gesangbuch1741_1_010416
 Gesangbuch1741_1_010417
 Gesangbuch1741_1_010418
 Gesangbuch1741_1_010419
 Gesangbuch1741_1_010420
 Gesangbuch1741_1_010421
 Gesangbuch1741_1_010422
 Gesangbuch1741_1_010423
 Gesangbuch1741_1_010424
 Gesangbuch1741_1_010425
 Gesangbuch1741_1_010426
 Gesangbuch1741_1_010427
 Gesangbuch1741_1_010428
 Gesangbuch1741_1_010429
 Gesangbuch1741_1_010430
 Gesangbuch1741_1_010431
 Gesangbuch1741_1_010432
 Gesangbuch1741_1_010433
 Gesangbuch1741_1_010434
 Gesangbuch1741_1_010435
 Gesangbuch1741_1_010436
 Gesangbuch1741_1_010437
 Gesangbuch1741_1_010438
 Gesangbuch1741_1_010439
 Gesangbuch1741_1_010440

Diplomatische Transkription

Ich lebe nun nicht
 mehr! denn Christi
 Iesus ist mein Leben,
 und meine Lieb ist gar mit
 ihm ans Kreuz gegeben. Es
 wisse nun die ganze Welt, daß
 mir nichts mehr an ihr ge
 fällt: weil meine Lieb ge
 kreuzigt ist!

2. Es herrscht in mir kein
 Feuer der lüfternen Begier
 den: mein Herze brennt auch
 nicht nach Pracht und eitlen
 Zierden; es kan kein Reich
 thum, Geld und Gut, verblen
 den meinen Sinn und Muth;
 weil meine Lieb gekreuzigt
 ist!

3. Ich habe keine Luft an
 den gefchaffnen Dingen: mir
 kan, was zeitlich ist, hinfort
 nicht Freude bringen: des
 fleisches Schönheit und ihr
 Ruhm scheint mir wie eine
 blasse Blum; weil meine Lieb
 gekreuzigt ist!

4. Es darf sich nun nicht
 mehr die Welt um mich be
 mühen; sie wird mein Herze
 nicht zu ihrer Liebe ziehen:
 ich Lieb und küß auch in dem
 Tod den süßen Jesum, mein
 en Gott, der mir zu Lieb
 gekreuzigt ist!

<pb n="148b" src="148.jpg" />
 137. Mel. 54.
 Lasset uns munter
 feyn, warten und
 wachen: es schlafe
 ja keiner vor Trägheit nicht

Normalisierter Text

Ich lebe nun nicht
 mehr! Denn Christus
 ist mein Leben,
 und meine Lieb ist gar mit
 ihm ans Kreuz gegeben. Es
 wisse nun die ganze Welt, dass
 mir nichts mehr an ihr gefällt:
 weil meine Lieb gekreuzigt
 ist!

2. Es herrscht in mir kein
 Feuer der lüsternten Begierden:
 mein Herze brennt auch
 nicht nach Pracht und eitlen
 Zierden; es kann kein Reichtum,
 Geld und Gut, verblenden
 meinen Sinn und Mut;
 weil meine Lieb gekreuzigt
 ist!

3. Ich habe keine Lust an
 den geschaffnen Dingen: mir
 kann, was zeitlich ist, hinfort
 nicht Freude bringen: des
 Fleisches Schönheit und ihr
 Ruhm scheint mir wie eine
 blasse Blum; weil meine Lieb
 gekreuzigt ist!

4. Es darf sich nun nicht
 mehr die Welt um mich bemühen;
 sie wird mein Herze
 nicht zu ihrer Liebe ziehen:
 ich Lieb und Küß auch in dem
 Tod den süßen Jesum, meinen
 Gott, der mir zu Lieb
 gekreuzigt ist!

<pb n="148b" src="148.jpg" />
 137. Mel. 54.
 Lasset uns munter
 sein, warten und
 wachen: es schlafe
 ja keiner vor Trägheit nicht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010441	ein: laffet uns alles aufs	ein: lasset uns alles aufs
Gesangbuch1741_1_010442	herrlichfte machen: gewiß	herrlichste machen: gewisslich
Gesangbuch1741_1_010443	lich er kan nun nicht ferne	er kann nun nicht ferne
Gesangbuch1741_1_010444	mehr feyn.	mehr sein.
Gesangbuch1741_1_010445	2. Schmücket die lampen	2. Schmücket die Lampen
Gesangbuch1741_1_010446	und macht fie recht lichte: er	und macht sie recht lichte: eröffnet
Gesangbuch1741_1_010447	öffnet zu euerem herzen die	zu eurem Herzen die
Gesangbuch1741_1_010448	thür: denket auf allerley	Tür: denket auf allerlei
Gesangbuch1741_1_010449	schöne gedichte, und tretet	schöne Gedichte, und tretet
Gesangbuch1741_1_010450	mit freuden und jubel herfür	mit Freuden und Jubel herfür.
Gesangbuch1741_1_010451	3. JEfu, du hofnung der	3. Jesu, du Hoffnung der
Gesangbuch1741_1_010452	heilig-verliebten, du sonn	heilig-verliebten, du Sonn
Gesangbuch1741_1_010453	der ewigkeit, brich doch her	der Ewigkeit, brich doch herfür;
Gesangbuch1741_1_010454	für; tröstlicher bräutigam	tröstlicher Bräutigam
Gesangbuch1741_1_010455	der geiftlich-betrübten, komm	der geistlich-betrübten, komm,
Gesangbuch1741_1_010456	komm doch, wir fehen uns	komm doch, wir sehnen uns
Gesangbuch1741_1_010457	herzlich nach dir.	herzlich nach dir.
Gesangbuch1741_1_010458	4. Träufelt ihr himmel	4. Träufelt, ihr Himmel,
Gesangbuch1741_1_010459	und gebet uns regen vom	und gebet uns Regen vom
Gesangbuch1741_1_010460	HErrn der gerechtigkeit un	Herrn der Gerechtigkeit unserer
Gesangbuch1741_1_010461	ferer zier: öfne dich erde in	Zier: öffne dich, Erde, in
Gesangbuch1741_1_010462	neuem bewegen, empfah	neuem Bewegen, empfang
Gesangbuch1741_1_010463	den Heyland in deines	den Heiland in deines
Gesangbuch1741_1_010464	revier.	Reviere.
Gesangbuch1741_1_010465	5. Eya mein König, Er	5. Eia, mein König, Erlöser
Gesangbuch1741_1_010466	löfer und Leben, mein	und Leben, mein
Gesangbuch1741_1_010467	Schutz-HErr, mein Bräut	Schutzherr, mein Bräutigam,
Gesangbuch1741_1_010468	gam, und alle mein Gut!	und alles mein Gut!
Gesangbuch1741_1_010469	komm nur, ich will mich	Komm nur, ich will mich
Gesangbuch1741_1_010470	dir ewig ergeben, und op	dir ewig ergeben, und opfern
Gesangbuch1741_1_010471	fern mein herze mit geift	mein Herze mit Geist
Gesangbuch1741_1_010472	und mit blut.	und mit Blut.
Gesangbuch1741_1_010473	<pb n="149a" src="149.jpg" />	<pb n="149a" src="149.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010474	Von Chrifti Wiederkunft zum Gerichte. 131	Von Christi Wiederkunft zum Gerichte. 131
Gesangbuch1741_1_010475	Von Chrifti Wiederkunft in der	Von Christi Wiederkunft in der
Gesangbuch1741_1_010476	Herrlichkeit zum Gerichte.	Herrlichkeit zum Gerichte.
Gesangbuch1741_1_010477	138. Mel. 13.	138. Mel. 13.
Gesangbuch1741_1_010478	AUf, ermuntert euch	Auf, ermuntert euch,
Gesangbuch1741_1_010479	ihr chriften! auf,	ihr Christen! Auf,
Gesangbuch1741_1_010480	der Bräutigam ift	der Bräutigam ist

ID

Gesangbuch1741_1_010481
 Gesangbuch1741_1_010482
 Gesangbuch1741_1_010483
 Gesangbuch1741_1_010484
 Gesangbuch1741_1_010485
 Gesangbuch1741_1_010486
 Gesangbuch1741_1_010487
 Gesangbuch1741_1_010488
 Gesangbuch1741_1_010489
 Gesangbuch1741_1_010490
 Gesangbuch1741_1_010491
 Gesangbuch1741_1_010492
 Gesangbuch1741_1_010493
 Gesangbuch1741_1_010494
 Gesangbuch1741_1_010495
 Gesangbuch1741_1_010496
 Gesangbuch1741_1_010497
 Gesangbuch1741_1_010498
 Gesangbuch1741_1_010499
 Gesangbuch1741_1_010500
 Gesangbuch1741_1_010501
 Gesangbuch1741_1_010502
 Gesangbuch1741_1_010503
 Gesangbuch1741_1_010504
 Gesangbuch1741_1_010505
 Gesangbuch1741_1_010506
 Gesangbuch1741_1_010507
 Gesangbuch1741_1_010508
 Gesangbuch1741_1_010509
 Gesangbuch1741_1_010510
 Gesangbuch1741_1_010511
 Gesangbuch1741_1_010512
 Gesangbuch1741_1_010513
 Gesangbuch1741_1_010514
 Gesangbuch1741_1_010515
 Gesangbuch1741_1_010516
 Gesangbuch1741_1_010517
 Gesangbuch1741_1_010518
 Gesangbuch1741_1_010519
 Gesangbuch1741_1_010520

Diplomatische Transkription

nah. O! daß es doch alle
 wüßten, daß nunmehr die
 zeit ist da, worauf alle find
 gewiesen die zum lammes-
 mahl erkiefen. ∴;
 2. Wacht und ftehet auf
 behende: fchmückt die lam-
 pen in der zeit: denn es ge-
 het ja zum ende: fteht um-
 gürtet und bereit: hütet euch
 vor allem fchlummer, und
 fragt um den Bräutigam
 nimmer: ∴;
 3. Wie ihr ihn möcht recht
 umfagen: wie ihr ihn will-
 kommen heißt: wie ihr möcht
 die kron erlangen, und ihm
 ehr und dank erweist. Freu-
 et euch den freund zu fehen.
 O! wie wohl wird uns ge-
 fchehen! ∴;
 139. Mel. 8.
 DER HErr bricht ein zu
 mitternacht: ietzt ist
 er noch fo ftill. O
 elend! daß fchier niemand
 wacht und ihm begegnen
 will.
 <pb n="149b" src="149.jpg" />
 2. Er hat es uns zuvor
 gefagt und einen tag beftellt:
 Er kommt, wenn nach ihm
 niemand fragt und es vor
 möglich hält.
 3. Wie liegt doch alles
 ftarr und todt, und fchläft
 vor ficherheit: man denkt,
 GOtt mit gericht und noth
 fey annoch fern und weit.
 4. Wer ist, der feine lau-

Normalisierter Text

nah. O! dass es doch alle
 wüssten, dass nunmehr die
 Zeit ist da, worauf alle sind
 gewiesen, die zum Lammes-
 mahl erkoren. ∴;
 2. Wacht und stehet auf
 behende: schmückt die Lampen
 in der Zeit: denn es gehet
 ja zum Ende: steht umgürtet
 und bereit: hütet euch
 vor allem Schlummer, und
 fragt um den Bräutigam
 nimmer: ∴;
 3. Wie ihr ihn möchtet recht
 umfagen: wie ihr ihn willkommen
 heisst: wie ihr möchtet
 die Kron erlangen, und ihm
 Ehr und Dank erweist. Freuet
 euch den Freund zu sehen.
 O! wie wohl wird uns geschehen!
 ∴;
 139. Mel. 8.
 Der Herr bricht ein zu
 Mitternacht: jetzt ist
 er noch so still. O
 Elend! dass schier niemand
 wacht und ihm begegnen
 will.
 <pb n="149b" src="149.jpg" />
 2. Er hat es uns zuvor
 gesagt und einen Tag bestellt:
 Er kommt, wenn nach ihm
 niemand fragt und es für
 möglich hält.
 3. Wie liegt doch alles
 starr und tot, und schläft
 vor Sicherheit: man denkt,
 Gott mit Gericht und Not
 sei annoch fern und weit.
 4. Wer ist, der seine Lauligkeit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010521	ligkeit und heucheleyen	und Heucheleyen
Gesangbuch1741_1_010522	fpührt? wer fieht, was ihn	spürt? Wer sieht, was ihn
Gesangbuch1741_1_010523	zur lezten zeit von feiner	zur letzten Zeit von seiner
Gesangbuch1741_1_010524	pflicht verführt?	Pflicht verführt?
Gesangbuch1741_1_010525	5. Wer leget, als ein treu-	5. Wer leget, als ein treuer
Gesangbuch1741_1_010526	er knecht, die haufhalt-rech-	Knecht, die Haushaltsrechnung
Gesangbuch1741_1_010527	nung bey? daß wenn fein	bei? Dass wenn sein
Gesangbuch1741_1_010528	HErr kommt, fchlecht und	Herr kommt, schlecht und
Gesangbuch1741_1_010529	recht bey ihm zu fehen fey.	recht bei ihm zu sehen sei.
Gesangbuch1741_1_010530	6. Wer giebt fein pfund	6. Wer gibt sein Pfund
Gesangbuch1741_1_010531	auf wucher hin, und fchaft,	auf Wucher hin, und schafft,
Gesangbuch1741_1_010532	was ihm gebührt? daß ihn	was ihm gebührt? Dass ihn
Gesangbuch1741_1_010533	dort legen und gewinn und	dort Segen und Gewinn und
Gesangbuch1741_1_010534	gnaden-krone ziert.	Gnadenkrone ziert.
Gesangbuch1741_1_010535	7. Wer fchmückt fich	7. Wer schmückt sich
Gesangbuch1741_1_010536	recht? wer ift bereit? da-	recht? Wer ist bereit? Damit
Gesangbuch1741_1_010537	er nichts vergißt. Der	er nichts vergisst. Der
Gesangbuch1741_1_010538	bräutigam komme, welche	Bräutigam komme, welche
Gesangbuch1741_1_010539	zeit und ftund er fich gerüft.	Zeit und Stund er sich gerüstet.
Gesangbuch1741_1_010540	8. Wer hält die lampe	8. Wer hält die Lampe
Gesangbuch1741_1_010541	rein und voll? wem brennt	rein und voll? Wem brennt
Gesangbuch1741_1_010542	fein glaubens-licht? wenn	sein Glaubenslicht? Wenn
Gesangbuch1741_1_010543	nun der aufbruch werden	nun der Aufbruch werden
Gesangbuch1741_1_010544	l 2 foll,	l 2 soll,
Gesangbuch1741_1_010545	<pb n="150a" src="150.jpg" />	<pb n="150a" src="150.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010546	132 Von Chriffti Wiederkunft in der	132 Von Christi Wiederkunft in der
Gesangbuch1741_1_010547	foll, daß ihm kein öl ge-	soll, dass ihm kein Öl gebricht.
Gesangbuch1741_1_010548	bricht.	
Gesangbuch1741_1_010549	9. Ein kluger gehet an	9. Ein Kluger gehet an
Gesangbuch1741_1_010550	dem tag, und fliegt den	dem Tag, und fliegt den
Gesangbuch1741_1_010551	nacht-verdruß: daß er das	Nachtverdruss: dass er das
Gesangbuch1741_1_010552	licht vertragen mag, das an-	Licht vertragen mag, das andre
Gesangbuch1741_1_010553	dre blenden muß.	blenden muss.
Gesangbuch1741_1_010554	10. So wach denn auf!	10. So wach denn auf!
Gesangbuch1741_1_010555	mein geift und finn, und	Mein Geist und Sinn, und
Gesangbuch1741_1_010556	fchlummre nun nicht mehr:	schlummre nun nicht mehr:
Gesangbuch1741_1_010557	Der bräutigam kommt, fieh	Der Bräutigam kommt, sieh
Gesangbuch1741_1_010558	auf! fieh hin! Er, und mit	auf! Sieh hin! Er, und mit
Gesangbuch1741_1_010559	ihm fein heer.	ihm sein Heer.
Gesangbuch1741_1_010560	11. Der tag der rache na-	11. Der Tag der Rache nahet

ID

Gesangbuch1741_1_010561
 Gesangbuch1741_1_010562
 Gesangbuch1741_1_010563
 Gesangbuch1741_1_010564
 Gesangbuch1741_1_010565
 Gesangbuch1741_1_010566
 Gesangbuch1741_1_010567
 Gesangbuch1741_1_010568
 Gesangbuch1741_1_010569
 Gesangbuch1741_1_010570
 Gesangbuch1741_1_010571
 Gesangbuch1741_1_010572
 Gesangbuch1741_1_010573
 Gesangbuch1741_1_010574
 Gesangbuch1741_1_010575
 Gesangbuch1741_1_010576
 Gesangbuch1741_1_010577
 Gesangbuch1741_1_010578
 Gesangbuch1741_1_010579
 Gesangbuch1741_1_010580
 Gesangbuch1741_1_010581
 Gesangbuch1741_1_010582
 Gesangbuch1741_1_010583
 Gesangbuch1741_1_010584
 Gesangbuch1741_1_010585
 Gesangbuch1741_1_010586
 Gesangbuch1741_1_010587
 Gesangbuch1741_1_010588
 Gesangbuch1741_1_010589
 Gesangbuch1741_1_010590
 Gesangbuch1741_1_010591
 Gesangbuch1741_1_010592
 Gesangbuch1741_1_010593
 Gesangbuch1741_1_010594
 Gesangbuch1741_1_010595
 Gesangbuch1741_1_010596
 Gesangbuch1741_1_010597
 Gesangbuch1741_1_010598
 Gesangbuch1741_1_010599
 Gesangbuch1741_1_010600

Diplomatische Transkription

het lich: das lamm kommt
 zum gericht. Du, meine seele
 schicke dich: steh und verzage
 nicht.
 12. Dein theil und heyl ist
 schön und groß: Steh auf!
 du hast es macht. Geh hin,
 nimm und genieß dein los,
 das dir Gott zudedacht.
 13. O übermachte feligkeit,
 auf abgelegte last! Worbei
 dich, seele, nicht gereut,
 daß du gestritten hast.
 14. Wo sich nur wohl und
 wonne häuft, und licht und
 recht vermehrt: ein stand,
 den kein verstand begreift,
 als der es selbst erfährt.
 15. Der Herr bricht ein
 zu mitternacht: jetzt ist noch
 alles still. Wohl dem, der
 sich nun fertig macht, und
 ihm begegnen will.
 <pb n="150b" src="150.jpg" />
 140. Mel. 34.
 Ermuntert euch, ihr
 frommen: zeigt euren
 lampenschein!
 der abend ist gekommen:
 die finstre nacht bricht ein.
 Es hat sich aufgemachet
 der bräutigam mit pracht:
 auf! betet, kämpft und
 wachet: bald ist es mitternacht.
 2. Macht eure lampen
 fertig, und füllet sie mit öl,
 und seyd des heyls gewärtig;
 bereitet leib und seele.
 Die wächter zions schreyen,

Normalisierter Text

sich: das Lamm kommt
 zum Gericht. Du, meine Seele,
 schicke dich: steh und verzage
 nicht.
 12. Dein Teil und Heil ist
 schön und gross: Steh auf!
 Du hast es Macht. Geh hin,
 nimm und genieß dein Los,
 das dir Gott zudedacht.
 13. O übermachte Seligkeit,
 auf abgelegte Last! Worbei
 dich, Seele, nicht gereut,
 dass du gestritten hast.
 14. Wo sich nur Wohl und
 Wonne häuft, und Licht und
 Recht vermehrt: ein Stand,
 den kein Verstand begreift,
 als der es selbst erfährt.
 15. Der Herr bricht ein
 zu Mitternacht: jetzt ist noch
 alles still. Wohl dem, der
 sich nun fertig macht, und
 ihm begegnen will.
 <pb n="150b" src="150.jpg" />
 140. Mel. 34.
 Ermuntert euch, ihr
 Frommen: zeigt euren
 Lampenschein!
 Der Abend ist gekommen:
 die finstre Nacht bricht ein.
 Es hat sich aufgemachet
 der Bräutigam mit Pracht:
 auf! betet, kämpft und
 wachet: bald ist es Mitternacht.
 2. Macht eure Lampen
 fertig, und füllet sie mit Öl,
 und seid des Heils gewärtig;
 bereitet Leib und Seele.
 Die Wächter Zions schreien,

ID

Gesangbuch1741_1_010601
 Gesangbuch1741_1_010602
 Gesangbuch1741_1_010603
 Gesangbuch1741_1_010604
 Gesangbuch1741_1_010605
 Gesangbuch1741_1_010606
 Gesangbuch1741_1_010607
 Gesangbuch1741_1_010608
 Gesangbuch1741_1_010609
 Gesangbuch1741_1_010610
 Gesangbuch1741_1_010611
 Gesangbuch1741_1_010612
 Gesangbuch1741_1_010613
 Gesangbuch1741_1_010614
 Gesangbuch1741_1_010615
 Gesangbuch1741_1_010616
 Gesangbuch1741_1_010617
 Gesangbuch1741_1_010618
 Gesangbuch1741_1_010619
 Gesangbuch1741_1_010620
 Gesangbuch1741_1_010621
 Gesangbuch1741_1_010622
 Gesangbuch1741_1_010623
 Gesangbuch1741_1_010624
 Gesangbuch1741_1_010625
 Gesangbuch1741_1_010626
 Gesangbuch1741_1_010627
 Gesangbuch1741_1_010628
 Gesangbuch1741_1_010629
 Gesangbuch1741_1_010630
 Gesangbuch1741_1_010631
 Gesangbuch1741_1_010632
 Gesangbuch1741_1_010633
 Gesangbuch1741_1_010634
 Gesangbuch1741_1_010635
 Gesangbuch1741_1_010636
 Gesangbuch1741_1_010637
 Gesangbuch1741_1_010638
 Gesangbuch1741_1_010639
 Gesangbuch1741_1_010640

Diplomatische Transkription

der Bräutigam ist nah: be-
 gegnet ihm in reihen, und
 fingt Halleluja!
 3. Ihr klugen jungfrauen
 alle, hebt nun das haupt em-
 por mit jauchzen und mit
 schalle, zum frohen engel-
 chor. Die thür ist aufge-
 schlossen; die hochzeit ist be-
 reit: auf! auf! ihr reichs-
 genossen! der Bräutigam
 ist nicht weit.
 4. Er wird nicht lang ver-
 ziehen: drum schlafet nicht
 mehr ein: man sieht die
 bäume blühen: der schön
 frühlingschein verheiß
 erquickungszeiten: die
 abendröthe zeigt den schön
 en tag von weiten, daß
 das dunkle weicht.
 5. Be
 <pb n="151a" src="151.jpg" />
 Herrlichkeit zum Gerichte. 133
 5. Wer wolte denn nun
 schlafen? wer klug ist, der ist
 wach: Gott kömmt die welt
 zu strafen, zu üben grimm
 und rach an allen, die nicht
 wachen, und die des thieres
 bild anbeten samt den drä-
 chen: drum auf! der löwe
 brüllt.
 6. Begegnet ihm auf er-
 den, ihr, die ihr Zion liebt,
 mit freudigen geberden, und
 feyd nicht mehr betrübt: es
 sind die freudenstunden ge-
 kommen, und der braut wird,

Normalisierter Text

der Bräutigam ist nah: begegnet
 ihm in Reihen, und
 singt Halleluja!
 3. Ihr klugen Jungfrauen
 alle, hebt nun das Haupt empor
 mit Jauchzen und mit
 Schalle, zum frohen Engelchor.
 Die Tür ist aufgeschlossen;
 die Hochzeit ist bereit:
 auf! auf! ihr Reichsgenossen!
 Der Bräutigam
 ist nicht weit.
 4. Er wird nicht lang verziehen:
 drum schlafet nicht
 mehr ein: man sieht die
 Bäume blühen: der schön
 Frühlingschein verheißt
 Erquickungszeiten: die
 Abendröthe zeigt den schönen
 Tag von weiten, dass
 das Dunkle weicht.
 5. Be
 <pb n="151a" src="151.jpg" />
 Herrlichkeit zum Gericht. 133
 5. Wer wollte denn nun
 schlafen? Wer klug ist, der ist
 wach: Gott kommt die Welt
 zu strafen, zu üben Grimm
 und Rach an allen, die nicht
 wachen und die des Tieres
 Bild anbeten samt den Drachen:
 Drum auf! Der Löwe
 brüllt.
 6. Begegnet ihm auf Erden,
 ihr, die ihr Zion liebt,
 mit freudigen Gebärden, und
 seid nicht mehr betrübt: Es
 sind die Freudenstunden gekommen,
 und der Braut wird,

ID

Gesangbuch1741_1_010641
 Gesangbuch1741_1_010642
 Gesangbuch1741_1_010643
 Gesangbuch1741_1_010644
 Gesangbuch1741_1_010645
 Gesangbuch1741_1_010646
 Gesangbuch1741_1_010647
 Gesangbuch1741_1_010648
 Gesangbuch1741_1_010649
 Gesangbuch1741_1_010650
 Gesangbuch1741_1_010651
 Gesangbuch1741_1_010652
 Gesangbuch1741_1_010653
 Gesangbuch1741_1_010654
 Gesangbuch1741_1_010655
 Gesangbuch1741_1_010656
 Gesangbuch1741_1_010657
 Gesangbuch1741_1_010658
 Gesangbuch1741_1_010659
 Gesangbuch1741_1_010660
 Gesangbuch1741_1_010661
 Gesangbuch1741_1_010662
 Gesangbuch1741_1_010663
 Gesangbuch1741_1_010664
 Gesangbuch1741_1_010665
 Gesangbuch1741_1_010666
 Gesangbuch1741_1_010667
 Gesangbuch1741_1_010668
 Gesangbuch1741_1_010669
 Gesangbuch1741_1_010670
 Gesangbuch1741_1_010671
 Gesangbuch1741_1_010672
 Gesangbuch1741_1_010673
 Gesangbuch1741_1_010674
 Gesangbuch1741_1_010675
 Gesangbuch1741_1_010676
 Gesangbuch1741_1_010677
 Gesangbuch1741_1_010678
 Gesangbuch1741_1_010679
 Gesangbuch1741_1_010680

Diplomatische Transkription

weil sie überwunden, die
 Krone nun vertraut.
 7. Die ihr gedult getra-
 gen, und mit gestorben feyd,
 sollt nun, nach Kreuz und kla-
 gen, in freuden, fonder leid,
 mit leben und regieren, und
 vor des Lammes thron mit
 jauchzen triumphiren in eu-
 er lieges-kron.
 8. Hier sind die Siegespal-
 men: hier ist das weiße Kleid:
 hier stehen die weizen-hal-
 men im frieden, nach dem
 streit, und nach den winter-
 tagen, hier grünen die ge-
 bein, die dort der tod erschla-
 gen: hier schenkt man freu-
 den-wein.
 9. Hier ist die Stadt der
 freuden, Jerufalem, der ort,
 wo die erlösten weiden: hier
 ist die sichere Pfort: hier sind
 <pb n="151b" src="151.jpg" />
 die güldnen gassen: hier ist
 das hochzeit-mahl: hier soll
 sich niederlassen die braut
 im rosen-thal.
 10. O Jesu! meine won-
 ne! komm bald, und mach
 dich auf: geh auf, verlangte
 Sonne! und fördre deinen
 lauf. O Jesu! machs ein
 ende, und führ uns aus dem
 streit: wir heben haupt und
 hande nach der erlöfungs-
 zeit.
 141. Mel. 69.
 Es wird schier der letzte
 tag herkommen :

Normalisierter Text

weil sie überwunden, die
 Krone nun vertraut.
 7. Die ihr Geduld getragen
 und mit gestorben seid,
 sollt nun, nach Kreuz und Klagen,
 in Freuden, ohne Leid,
 mit leben und regieren, und
 vor des Lammes Thron mit
 Jauchzen triumphieren in eurer
 Siegeskron.
 8. Hier sind die Siegespalmen:
 Hier ist das weiße Kleid:
 hier stehen die Weizenhalmen
 im Frieden, nach dem
 Streit, und nach den Wintertagen,
 hier grünen die Gebein,
 die dort der Tod erschlagen:
 Hier schenkt man Freudenwein.
 9. Hier ist die Stadt der
 Freuden, Jerusalem, der Ort,
 wo die Erlösten weiden: Hier
 ist die sichere Pfort: Hier sind
 <pb n="151b" src="151.jpg" />
 die güldnen Gassen: Hier ist
 das Hochzeitsmahl: Hier soll
 sich niederlassen die Braut
 im Rosental.
 10. O Jesu! Meine Wonne!
 Komm bald und mach
 dich auf: Geh auf, verlangte
 Sonne! Und fördre deinen
 Lauf. O Jesu! Mach's ein
 Ende, und führ uns aus dem
 Streit: Wir heben Haupt und
 Hände nach der Erlösungszeit.
 141. Mel. 69.
 Es wird schier der letzte
 Tag herkommen:

ID

Gesangbuch1741_1_010681
 Gesangbuch1741_1_010682
 Gesangbuch1741_1_010683
 Gesangbuch1741_1_010684
 Gesangbuch1741_1_010685
 Gesangbuch1741_1_010686
 Gesangbuch1741_1_010687
 Gesangbuch1741_1_010688
 Gesangbuch1741_1_010689
 Gesangbuch1741_1_010690
 Gesangbuch1741_1_010691
 Gesangbuch1741_1_010692
 Gesangbuch1741_1_010693
 Gesangbuch1741_1_010694
 Gesangbuch1741_1_010695
 Gesangbuch1741_1_010696
 Gesangbuch1741_1_010697
 Gesangbuch1741_1_010698
 Gesangbuch1741_1_010699
 Gesangbuch1741_1_010700
 Gesangbuch1741_1_010701
 Gesangbuch1741_1_010702
 Gesangbuch1741_1_010703
 Gesangbuch1741_1_010704
 Gesangbuch1741_1_010705
 Gesangbuch1741_1_010706
 Gesangbuch1741_1_010707
 Gesangbuch1741_1_010708
 Gesangbuch1741_1_010709
 Gesangbuch1741_1_010710
 Gesangbuch1741_1_010711
 Gesangbuch1741_1_010712
 Gesangbuch1741_1_010713
 Gesangbuch1741_1_010714
 Gesangbuch1741_1_010715
 Gesangbuch1741_1_010716
 Gesangbuch1741_1_010717
 Gesangbuch1741_1_010718
 Gesangbuch1741_1_010719
 Gesangbuch1741_1_010720

Diplomatische Transkription

denn die bößheit hat
 fehr zugenommen : was
 Chriftus hat vorgefagt, das
 wird iezt beklagt.
 2. Der abfall vom glau-
 ben wird erfahren, daß er
 fey gefchehn vor langen jah-
 ren, wie Paulus der heilige
 mann klarlich zeigt an.
 3. Der verdammte lohn
 hat lang gefeffen in dem
 tempel GOttes, hoch ver-
 meffen lich gerähmt und fein
 gebot, gleich als war er
 GOtt.
 4. Viel falche propheten
 find entftanden, ja auch rot-
 ten und fecten vorhanden,
 die mit ihrer that und lehr
 der welt fchaden fehr.
 5. Weil uns nun der anti-
 J 3 chriftlich
 <pb n="152a" src="152.jpg" />
 134 Von Chrifti Wiederkunft
 chriftlich orden durch GOt-
 tes wort offenbar ift wor-
 den; fo laßt uns fliehen mit
 fleiß feine lehre und weiß.
 6. Laßt uns in den bund
 des HERren treten, und dar-
 innen ftets wachen und be-
 ten: denn der letzte tag geht
 her, kömmt uns immer
 nahr.
 7. Die welt mehret fich
 in fünd und thorheit, und
 trachtet zu dampfen GOt-
 tes wahrheit: der HErr
 wirds laffen gefchehn, ihr
 alfo zusehn.

Normalisierter Text

denn die Bosheit hat
 sehr zugenommen: Was
 Christus hat vorgesagt, das
 wird jetzt beklagt.
 2. Der Abfall vom Glauben
 wird erfahren, dass er
 sei geschehn vor langen Jahren,
 wie Paulus der heilige
 Mann klärlich zeigt an.
 3. Der verdammte Sohn
 hat lang gesessen in dem
 Tempel Gottes, hoch vermessen
 sich gerühmt und sein
 Gebot, gleich als wär er
 Gott.
 4. Viel falsche Propheten
 sind entstanden, ja auch Rotten
 und Sekten vorhanden,
 die mit ihrer Tat und Lehr
 der Welt schaden sehr.
 5. Weil uns nun der AntiJ
 3 christisch
 <pb n="152a" src="152.jpg" />
 134 Von Christi Wiederkunft
 christisch Orden durch Gottes
 Wort offenbar ist worden;
 so lasst uns fliehen mit
 Fleiß seine Lehre und Weis.
 6. Lasst uns in den Bund
 des Herrn treten und darinnen
 stets wachen und beten:
 Denn der letzte Tag geht
 her, kommt uns immer
 näher.
 7. Die Welt mehrt sich
 in Sünd und Torheit, und
 trachtet zu dämpfen Gottes
 Wahrheit: Der Herr
 wird's lassen geschehn, ihr
 also zusehn.

ID

Gesangbuch1741_1_010721
 Gesangbuch1741_1_010722
 Gesangbuch1741_1_010723
 Gesangbuch1741_1_010724
 Gesangbuch1741_1_010725
 Gesangbuch1741_1_010726
 Gesangbuch1741_1_010727
 Gesangbuch1741_1_010728
 Gesangbuch1741_1_010729
 Gesangbuch1741_1_010730
 Gesangbuch1741_1_010731
 Gesangbuch1741_1_010732
 Gesangbuch1741_1_010733
 Gesangbuch1741_1_010734
 Gesangbuch1741_1_010735
 Gesangbuch1741_1_010736
 Gesangbuch1741_1_010737
 Gesangbuch1741_1_010738
 Gesangbuch1741_1_010739
 Gesangbuch1741_1_010740
 Gesangbuch1741_1_010741
 Gesangbuch1741_1_010742
 Gesangbuch1741_1_010743
 Gesangbuch1741_1_010744
 Gesangbuch1741_1_010745
 Gesangbuch1741_1_010746
 Gesangbuch1741_1_010747
 Gesangbuch1741_1_010748
 Gesangbuch1741_1_010749
 Gesangbuch1741_1_010750
 Gesangbuch1741_1_010751
 Gesangbuch1741_1_010752
 Gesangbuch1741_1_010753
 Gesangbuch1741_1_010754
 Gesangbuch1741_1_010755
 Gesangbuch1741_1_010756
 Gesangbuch1741_1_010757
 Gesangbuch1741_1_010758
 Gesangbuch1741_1_010759
 Gesangbuch1741_1_010760

Diplomatische Transkription

8. Aber wenn sie meynt,
 sie hab gewonnen, sie sey al-
 lem unglük schon entron-
 nen; wirds ihr erft mit aller
 macht kommen hundertfach.
 9. Große plag wird sie
 plötzlich umgeben, und ihr
 alle schöpfung widerstre-
 ben: dann wird Christus
 sagen frey, daß er richter
 sey.
 10. Und er wird seinen
 erzengel schicken, und alle
 verstorbne laffen wecken,
 daß sie allamt auferstehn,
 und vor ihm stehn.
 11. Denn er wird zu sei-
 nen engeln sprechen: nun
 will ich mich an mein'n feind-
 den rachen: wer wider mich
 hat gethan, wird nehmen
 sein'n lohn.
 <pb n="152b" src="152.jpg" />
 12. Verfammlet mir mei-
 ne auserkornen, alle gläu-
 bigen und neugebornen, die
 meinen bund wohl bedacht,
 treulich han vollbracht.
 13. Die wird er zu seiner
 rechten stellen, und ein lieb-
 lich urtheil ihnen fallen,
 wird sie setzen gwałtiglich
 in die luft bey sich.
 14. Aber zum gottlofen
 wird er sprechen: nun wol-
 an, ich werde mit euch rech-
 ten: warum habt ihr mei-
 nen bund genommen in den
 mund?
 15. So ihr doch gottfelig-

Normalisierter Text

8. Aber wenn sie meint,
 sie hab gewonnen, sie sei allem
 Unglück schon entronnen;
 wird's ihr erst mit aller
 Macht kommen hundertfach.
 9. Große Plag wird sie
 plötzlich umgeben, und ihr
 alle Schöpfung widerstreben:
 Dann wird Christus
 sagen frei, dass er Richter
 sei.
 10. Und er wird seinen
 Erzengel schicken und alle
 Verstorbne lassen wecken,
 dass sie allsamt auferstehn,
 und vor ihm stehn.
 11. Denn er wird zu seinen
 Engeln sprechen: Nun
 will ich mich an meinen Feinden
 rächen: Wer wider mich
 hat getan, wird nehmen
 seinen Lohn.
 <pb n="152b" src="152.jpg" />
 12. Versammelt mir meine
 Auserkornen, alle Gläubigen
 und Neugebornen, die
 meinen Bund wohl bedacht,
 treulich haben vollbracht.
 13. Die wird er zu seiner
 Rechten stellen und ein lieblich
 Urteil ihnen fällen,
 wird sie setzen gewaltiglich
 in die Luft bei sich.
 14. Aber zum Gottlosen
 wird er sprechen: Nun wollan,
 ich werde mit euch rechten:
 Warum habt ihr meinen
 Bund genommen in den
 Mund?
 15. So ihr doch Gottseligkeit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010761	keit verachtet, und nur auf	verachtet und nur auf
Gesangbuch1741_1_010762	untugend habt getrachtet:	Untugend habt getrachtet:
Gesangbuch1741_1_010763	ich Ichweieg, da meynet ihr,	ich schwieg, da meintet ihr,
Gesangbuch1741_1_010764	es war nicht vor mir.	es wär nicht vor mir.
Gesangbuch1741_1_010765	16. Weicht von mir, all	16. Weicht von mir, all
Gesangbuch1741_1_010766	ihr vermaledeyten, in das	ihr Vermaledeiten, in das
Gesangbuch1741_1_010767	feuer, welchs vor langen zeiz-	Feuer, welches vor langen Zeiten
Gesangbuch1741_1_010768	ten allen teufeln ift bereit	allen Teufeln ist bereit
Gesangbuch1741_1_010769	fär ihre boßheit.	für ihre Bosheit.
Gesangbuch1741_1_010770	17. Alsdenn werden fie	17. Alsdann werden sie
Gesangbuch1741_1_010771	zur hollen maßen, und da-	zur Hölle müssen und daselbst
Gesangbuch1741_1_010772	felbt ihre untugend büßen,	ihre Untugend büßen,
Gesangbuch1741_1_010773	in unaussprechlicher pein,	in unaussprechlicher Pein,
Gesangbuch1741_1_010774	der kein end wird feyn.	der kein End wird sein.
Gesangbuch1741_1_010775	18. Aber fein volk, von	18. Aber sein Volk, von
Gesangbuch1741_1_010776	diefen gefcheiden, wird er	diesen geschieden, wird er
Gesangbuch1741_1_010777	fähren zur himmlischen	führen zur himmlischen
Gesangbuch1741_1_010778	freuden, da es wie der fon-	Freuden, da es wie der Sonnenschein
Gesangbuch1741_1_010779	nenfchein ewiglich wird	ewiglich wird
Gesangbuch1741_1_010780	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_010781	19. Ey nun! HERRE	19. Ei nun! Herr
Gesangbuch1741_1_010782	fteh	steh
Gesangbuch1741_1_010783	<pb n="153a" src="153.jpg" />	<pb n="153a" src="153.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010784	in der Herrlichkeit zum Gerichte. 135	in der Herrlichkeit zum Gericht. 135
Gesangbuch1741_1_010785	fteh uns bey auf erden, und	uns bei auf Erden und
Gesangbuch1741_1_010786	bereit uns, daß wir wärdig	bereit uns, dass wir würdig
Gesangbuch1741_1_010787	werden, zu Ichauen in ewig-	werden, zu schauen in Ewigkeit
Gesangbuch1741_1_010788	keit deine herrlichkeit.	deine Herrlichkeit.
Gesangbuch1741_1_010789	142. Mel. 61.	142. Mel. 61.
Gesangbuch1741_1_010790	NUn kommt mein	Nun kommt mein
Gesangbuch1741_1_010791	Brautigam in höch-	Bräutigam in höchsten
Gesangbuch1741_1_010792	ften nöthen; der	Nöten; der
Gesangbuch1741_1_010793	held aus Davids fthamm:	Held aus Davids Stamm:
Gesangbuch1741_1_010794	hört die trompeten! Mein	Hört die Trompeten! Mein
Gesangbuch1741_1_010795	herzog ræcket mich ihm felbt	Herzog rückt mich ihm selbst
Gesangbuch1741_1_010796	entgegen: da feine todten	entgegen: Da seine Toten
Gesangbuch1741_1_010797	fich aus ihm bewegen.	sich aus ihm bewegen.
Gesangbuch1741_1_010798	2. Seht an das lichte	2. Seht an das lichte
Gesangbuch1741_1_010799	chor der frohen geifter! er	Chor der frohen Geister! Er
Gesangbuch1741_1_010800	öfnet thar und thor dem le-	öffnet Tür und Tor dem Lebensmeister.

ID

Gesangbuch1741_1_010801
 Gesangbuch1741_1_010802
 Gesangbuch1741_1_010803
 Gesangbuch1741_1_010804
 Gesangbuch1741_1_010805
 Gesangbuch1741_1_010806
 Gesangbuch1741_1_010807
 Gesangbuch1741_1_010808
 Gesangbuch1741_1_010809
 Gesangbuch1741_1_010810
 Gesangbuch1741_1_010811
 Gesangbuch1741_1_010812
 Gesangbuch1741_1_010813
 Gesangbuch1741_1_010814
 Gesangbuch1741_1_010815
 Gesangbuch1741_1_010816
 Gesangbuch1741_1_010817
 Gesangbuch1741_1_010818
 Gesangbuch1741_1_010819
 Gesangbuch1741_1_010820
 Gesangbuch1741_1_010821
 Gesangbuch1741_1_010822
 Gesangbuch1741_1_010823
 Gesangbuch1741_1_010824
 Gesangbuch1741_1_010825
 Gesangbuch1741_1_010826
 Gesangbuch1741_1_010827
 Gesangbuch1741_1_010828
 Gesangbuch1741_1_010829
 Gesangbuch1741_1_010830
 Gesangbuch1741_1_010831
 Gesangbuch1741_1_010832
 Gesangbuch1741_1_010833
 Gesangbuch1741_1_010834
 Gesangbuch1741_1_010835
 Gesangbuch1741_1_010836
 Gesangbuch1741_1_010837
 Gesangbuch1741_1_010838
 Gesangbuch1741_1_010839
 Gesangbuch1741_1_010840

Diplomatische Transkription

bensꝰmeifter. Schaut! feuꝰ
 er ift fein kleid und feuerꝰ
 flammen: fein engel fteht
 und fchreyet die welt zufamꝰ
 men.
 3. Es fällt das fternenꝰ
 feld mit feinen lichtern: der
 donner macht die welt und
 tiefen fchächtern. Nun liegt
 es allzumal zu feinen knien:
 feht erde, meer und thal und
 berge fliehen.
 4. Hier liegt die pracht
 gelterzt und dort die höhe:
 wie ift ihr arm verkürzt bey
 folchem wehe? Nun geht es
 anders her: der arme ftehet;
 wenn fchier fein peiniger für
 angft vergehet.
 5. Er bückte fein geficht;
 er gieng geduldig: nun fitzt
 <pb n="153b" src="153.jpg" />
 er felbft und fpricht es aus,
 wer fchuldig. Wohl auf!
 wir fuchen dich, das lamm,
 den löwen, dich JEfu, ewigꝰ
 lich nur zu erheben.
 143. Mel. 66.
 Wachtet auf! ruft uns
 die ftimme der
 wächter fehr hoch
 auf der zinne: wach auf!
 du ftadt Jerufalem! Mitꝰ
 ternacht heißt diefe ftunde;
 fie rufen uns mit hellem
 munde: wo feyd ihr klugen
 jungfrauen ? wohl auf!
 der brautigam kömmt! fteht
 auf, die lampen nehmt,
 Halleluja, macht euch beꝰ

Normalisierter Text

Schaut! Feuer
 ist sein Kleid und Feuerflammen:
 Sein Engel steht
 und schreit die Welt zusammen.
 3. Es fällt das Sternenfeld
 mit seinen Lichtern: Der
 Donner macht die Welt und
 Tiefen schüchtern. Nun liegt
 es allzumal zu seinen Knien:
 Seht Erde, Meer und Tal und
 Berge fliehen.
 4. Hier liegt die Pracht
 gestürzt und dort die Höhe:
 Wie ist ihr Arm verkürzt bei
 solchem Wehe? Nun geht es
 anders her: Der Arme stehet;
 wenn schier sein Peiniger für
 Angst vergeht.
 5. Er bückte sein Gesicht;
 er ging geduldig: Nun sitzt
 <pb n="153b" src="153.jpg" />
 er selbst und spricht es aus,
 wer schuldig. Wohlauf!
 Wir suchen dich, das Lamm,
 den Löwen, dich Jesu, ewiglich
 nur zu erheben.
 143. Mel. 66.
 Wachtet auf! Ruft uns
 die Stimme der
 Wächter sehr hoch
 auf der Zinne: Wach auf!
 du Stadt Jerusalem! Mitternacht
 heißt diese Stunde;
 sie rufen uns mit hellem
 Munde: Wo seid ihr klugen
 Jungfrauen? Wohlauf!
 Der Bräutigam kommt! Steht
 auf, die Lampen nehmt,
 Halleluja, macht euch bereit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010841	reit zu der hochzeit: ihr maß	zu der Hochzeit: Ihr müsset
Gesangbuch1741_1_010842	let ihm entgegen gehn.	ihm entgegen gehn.
Gesangbuch1741_1_010843	2. Zion hört die wächter	2. Zion hört die Wächter
Gesangbuch1741_1_010844	lingen: das herz thut ihr	singen: Das Herz tut ihr
Gesangbuch1741_1_010845	fär freuden springen: fie	für Freuden springen: Sie
Gesangbuch1741_1_010846	wachet und fteht eilend auf:	wachet und steht eilend auf:
Gesangbuch1741_1_010847	ihr freund kömmt vom him-	Ihr Freund kommt vom Himmel
Gesangbuch1741_1_010848	mel prächtig, von gnaden	prächtig, von Gnaden
Gesangbuch1741_1_010849	ftark, von wahrheit mach-	stark, von Wahrheit mächtig:
Gesangbuch1741_1_010850	tig: ihr licht wird hell, ihr	Ihr Licht wird hell, ihr
Gesangbuch1741_1_010851	ftern geht auf. Nun komm	Stern geht auf. Nun komm
Gesangbuch1741_1_010852	du werthe kron, HErr JE-	du werthe Kron, Herr Jesu
Gesangbuch1741_1_010853	fu GOttes Sohn! Hofian-	Gottes Sohn! Hosianna!
Gesangbuch1741_1_010854	na! wir folgen all zum freu-	Wir folgen all zum Freudensaal
Gesangbuch1741_1_010855	den-faal, und halten mit das	und halten mit das
Gesangbuch1741_1_010856	abendmahl.	Abendmahl.
Gesangbuch1741_1_010857	3. Gloria ley dir gefun-	3. Gloria sei dir gesungen,
Gesangbuch1741_1_010858	gen, mit menfchen- und mit	mit Menschen- und mit
Gesangbuch1741_1_010859	engel-zungen, mit harfen	Engelzungen, mit Harfen
Gesangbuch1741_1_010860	J 4 und	J 4 und
Gesangbuch1741_1_010861	<pb n="154a" src="154.jpg" />	<pb n="154a" src="154.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010862	136 Von Chrifti Wiederkunft zum Gerichte.	136 Von Christi Wiederkunft zum Gericht.
Gesangbuch1741_1_010863	und mit cymbeln fchon.	und mit Zimbeln schon.
Gesangbuch1741_1_010864	Von zwölf perlen find die	Von zwölf Perlen sind die
Gesangbuch1741_1_010865	pforten an deiner ftadt, wir	Pforten an deiner Stadt, wir
Gesangbuch1741_1_010866	find conforten der engel hoch	sind Konsorten der Engel hoch
Gesangbuch1741_1_010867	um deinen thron. Kein aug	um deinen Thron. Kein Aug
Gesangbuch1741_1_010868	hat je gefpührt, kein ohr hat	hat je gespürt, kein Ohr hat
Gesangbuch1741_1_010869	je gehört folche freude: O	je gehört solche Freude: O
Gesangbuch1741_1_010870	feligkeit vor diefe zeit und	Seligkeit vor diese Zeit und
Gesangbuch1741_1_010871	vor die ganze ewigkeit.	vor die ganze Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_010872	144. Mel. 69.	144. Mel. 69.
Gesangbuch1741_1_010873	WOllt ihr euch nun,	Wollt ihr euch nun,
Gesangbuch1741_1_010874	o ihr liebe Chri-	o ihr liebe Christen,
Gesangbuch1741_1_010875	ften, auf des HEr-	auf des Herrn
Gesangbuch1741_1_010876	ren JEFu zukunft rüften, fo	Jesu Zukunft rüsten, so
Gesangbuch1741_1_010877	bedenket früh und fpät die-	bedenkt früh und spat diesen
Gesangbuch1741_1_010878	fen meinen rath:	meinen Rat:
Gesangbuch1741_1_010879	2. Laffet feyn umgärtet	2. Lasset sein umgürtet
Gesangbuch1741_1_010880	eure lenden, und die lichter	eure Lenden und die Lichter

ID

Gesangbuch1741_1_010881
 Gesangbuch1741_1_010882
 Gesangbuch1741_1_010883
 Gesangbuch1741_1_010884
 Gesangbuch1741_1_010885
 Gesangbuch1741_1_010886
 Gesangbuch1741_1_010887
 Gesangbuch1741_1_010888
 Gesangbuch1741_1_010889
 Gesangbuch1741_1_010890
 Gesangbuch1741_1_010891
 Gesangbuch1741_1_010892
 Gesangbuch1741_1_010893
 Gesangbuch1741_1_010894
 Gesangbuch1741_1_010895
 Gesangbuch1741_1_010896
 Gesangbuch1741_1_010897
 Gesangbuch1741_1_010898
 Gesangbuch1741_1_010899
 Gesangbuch1741_1_010900
 Gesangbuch1741_1_010901
 Gesangbuch1741_1_010902
 Gesangbuch1741_1_010903
 Gesangbuch1741_1_010904
 Gesangbuch1741_1_010905
 Gesangbuch1741_1_010906
 Gesangbuch1741_1_010907
 Gesangbuch1741_1_010908
 Gesangbuch1741_1_010909
 Gesangbuch1741_1_010910
 Gesangbuch1741_1_010911
 Gesangbuch1741_1_010912
 Gesangbuch1741_1_010913
 Gesangbuch1741_1_010914
 Gesangbuch1741_1_010915
 Gesangbuch1741_1_010916
 Gesangbuch1741_1_010917
 Gesangbuch1741_1_010918
 Gesangbuch1741_1_010919
 Gesangbuch1741_1_010920

Diplomatische Transkription

brennen in den handen:
 zahmet zu dem höchsten
 gut euer fleisch und blut.
 3. Thut mit luft was euch
 zu thun gebähret, und wie
 euch des HErrn wort an-
 fähret: wer diß brauchet
 als ein licht, der wird irren
 nicht.
 4. Seyd den menſchen
 gleich, die alle ftunden wer-
 den wacker und bereit erfun-
 <pb n="154b" src="154.jpg" />
 den, daß wann ihr HERR
 klopft an ihm werd auf-
 gethan.
 5. Selig, ja recht felig find
 die knechte, die ftets fuchen
 alles fein zu rechte, die, wann
 ihr HERR bricht herein,
 nicht im ſchlaf feyn.
 6. Warlich er wird fie zu
 tiſche fezen, und felbt war-
 ten auf, fie zu ergezen, er
 wird ihnen nach gebähr
 ſpeiße tragen für.
 7. Wenn ein haus-herr
 gründlich wiſſen folte, daß
 ein dieb in fein haus brechen
 wolte, kein ſchlaf mäſt ihm
 feyn fo lieb, er wart auf den
 dieb.
 8. Also, wie ihr öfters
 habt vernommen, wird des
 menſchen lohn auch ſchnelle
 kommen, da ihrs hättet nicht
 gedacht: drum merkt auf,
 und wacht!
 9. Hilf, HErr JEfu, daß
 wir alle wachen, und all au-

Normalisierter Text

brennen in den Händen:
 Zähmet zu dem höchsten
 Gut euer Fleisch und Blut.
 3. Tut mit Lust, was euch
 zu tun gebühret und wie
 euch des Herrn Wort anführet:
 Wer dies brauchet
 als ein Licht, der wird irren
 nicht.
 4. Seid den Menschen
 gleich, die alle Stunden werden
 wacker und bereit erfun-
 <pb n="154b" src="154.jpg" />
 den, dass wann ihr Herr
 klopft, ihm wird aufgetan.
 5. Selig, ja recht selig sind
 die Knechte, die stets suchen
 alles sein zu Recht, die, wann
 ihr Herr bricht herein,
 nicht im Schläfe sein.
 6. Wahrlich, er wird sie zu
 Tische setzen und selbst warten
 auf, sie zu ergetzen, er
 wird ihnen nach Gebühr
 Speise tragen für.
 7. Wenn ein Hausherr
 gründlich wissen sollte, dass
 ein Dieb in sein Haus brechen
 wollte, kein Schlaf müsst ihm
 sein so lieb, er wartet auf den
 Dieb.
 8. Also, wie ihr öfters
 habt vernommen, wird des
 Menschen Sohn auch schnell
 kommen, da ihr's hättet nicht
 gedacht: Drum merkt auf
 und wacht!
 9. Hilf, Herr Jesu, dass
 wir alle wachen und all Augenblick

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010921	genblik uns fertig machen,	uns fertig machen,
Gesangbuch1741_1_010922	daß wir vor dir wohl be-	dass wir vor dir wohl bestehn
Gesangbuch1741_1_010923	fthehn, und in dein reich gehn.	und in dein Reich gehn.
Gesangbuch1741_1_010924	Von dem HErrn, der	Von dem Herrn, der
Gesangbuch1741_1_010925	der Geift ift.	der Geist ist.
Gesangbuch1741_1_010926	145. Mel. 67.	145. Mel. 67.
Gesangbuch1741_1_010927	ACh! Geift des Lam-	Ach! Geist des Lammes,
Gesangbuch1741_1_010928	mes, wie därfet	wie dürstet
Gesangbuch1741_1_010929	mich nach dir! mein	mich nach dir! Mein
Gesangbuch1741_1_010930	herz verfchmachtet und ift	Herz verschmachtet und ist
Gesangbuch1741_1_010931	vertruknet fchier: wie ein	vertrocknet schier: Wie ein
Gesangbuch1741_1_010932	därr land nach waffer lech-	dür Land nach Wasser lechzet,
Gesangbuch1741_1_010933	zet,	
Gesangbuch1741_1_010934	<pb n="155a" src="155.jpg" />	<pb n="155a" src="155.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010935	Von dem HErrn, der der Geift ift. 137	Von dem Herrn, der der Geist ist. 137
Gesangbuch1741_1_010936	zet, fo meine feel auch nach	zet, so meine Seel auch nach
Gesangbuch1741_1_010937	dir ächzet.	dir ächzet.
Gesangbuch1741_1_010938	2. Ach! ach! wie hat mich	2. Ach! Ach! Wie hat mich
Gesangbuch1741_1_010939	doch GÖttes zorn ver-	doch Gottes Zorn verbrannt,
Gesangbuch1741_1_010940	brannt, den ich doch fonft	den ich doch sonst
Gesangbuch1741_1_010941	niemahls vor habe recht er-	niemals vor habe recht erkannt:
Gesangbuch1741_1_010942	kann: die hize feines ei-	Die Hitze seines Eifers
Gesangbuch1741_1_010943	fers dräcket herz, feel und	drückt Herz, Seel und
Gesangbuch1741_1_010944	geift; nichts mehr erquicket.	Geist; nichts mehr erquickt.
Gesangbuch1741_1_010945	3. Des wortes faame kan	3. Des Wortes Same kann
Gesangbuch1741_1_010946	allo nicht aufgehn: der her-	also nicht aufgehn: Der Herzensacker
Gesangbuch1741_1_010947	zensacker muß fo unfrucht-	muss so unfruchtbar
Gesangbuch1741_1_010948	bar fthehn: wo nicht die him-	stehn: Wo nicht die Himmel
Gesangbuch1741_1_010949	mel flich bewegen und noch	sich bewegen und noch
Gesangbuch1741_1_010950	treuffen den thau und regen.	träufeln den Tau und Regen.
Gesangbuch1741_1_010951	4. Drum ächzt und lech-	4. Drum ächzt und lechzet
Gesangbuch1741_1_010952	zet die ausgedorrte au, nach	die ausgedorrte Au, nach
Gesangbuch1741_1_010953	folchem feffen und angeneh-	solchem süßen und angeneh-
Gesangbuch1741_1_010954	men thau, den GÖtt durch	Tau, den Gott durch
Gesangbuch1741_1_010955	feinen geift ausgieffet, daß	seinen Geist ausgießt, dass
Gesangbuch1741_1_010956	er in unfre herzen fließet.	er in unsre Herzen fließt.
Gesangbuch1741_1_010957	5. Ach komm, ach! kom-	5. Ach komm, ach! Komm
Gesangbuch1741_1_010958	me, gewänfchter lebens-faft,	me, gewünschter Lebenssaft,
Gesangbuch1741_1_010959	und laß mich fpären nun-	und lass mich spüren nunmehr
Gesangbuch1741_1_010960	mehr auch wieder kraft:	auch wieder Kraft:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_010961	den gnadenstrom laß sich	Den Gnadenstrom lass sich
Gesangbuch1741_1_010962	ergießen, der herz und feel	ergießen, der Herz und Seel
Gesangbuch1741_1_010963	kan ganz durchfäßen.	kann ganz durchsüßen.
Gesangbuch1741_1_010964	6. Doch heiliger regen!	6. Doch heiliger Regen!
Gesangbuch1741_1_010965	walch erft mein fändlich	wasch erst mein sündlich
Gesangbuch1741_1_010966	herz: durch JEfu buffe, daß	Herz: Durch Jesu Buße, dass
Gesangbuch1741_1_010967	ich empfinde schmerz und	ich empfinde Schmerz und
Gesangbuch1741_1_010968	reue wegen meiner fänden:	Reue wegen meiner Sünden:
Gesangbuch1741_1_010969	dann laß mich troft und beß-	Dann lass mich Trost und Bessrung
Gesangbuch1741_1_010970	rung finden.	finden.
Gesangbuch1741_1_010971	7. Verneue ganzlich hier-	7. Erneue gänzlich hierauf
Gesangbuch1741_1_010972	auf auch meinen finn, mein	auch meinen Sinn, mein
Gesangbuch1741_1_010973	ganzes leben, und alles,	ganzes Leben und alles,
Gesangbuch1741_1_010974	<pb n="155b" src="155.jpg" />	<pb n="155b" src="155.jpg" />
Gesangbuch1741_1_010975	was ich bin: schaff ein rein	was ich bin: Schaff ein rein
Gesangbuch1741_1_010976	herz und rein gemüthe; daß	Herz und rein Gemüte; dass
Gesangbuch1741_1_010977	ich recht schmecke deine	ich recht schmecke deine
Gesangbuch1741_1_010978	güte.	Güte.
Gesangbuch1741_1_010979	8. Dein reich aufrichte, so	8. Dein Reich aufrichte, so
Gesangbuch1741_1_010980	da ist fried und freud im	da ist Fried und Freud im
Gesangbuch1741_1_010981	heiligen geifte, und die ge-	heiligen Geiste und die Gerechtigkeit,
Gesangbuch1741_1_010982	rechtigkeit, die vor dir gilt,	die vor dir gilt,
Gesangbuch1741_1_010983	die laß mich fallen im glau-	die lass mich fassen im Glauben
Gesangbuch1741_1_010984	ben, und mich selber hal-	und mich selber hasssen.
Gesangbuch1741_1_010985	fen.	
Gesangbuch1741_1_010986	9. So wird hinfahro mein	9. So wird hinführo mein
Gesangbuch1741_1_010987	herz dein tempel feyn; durch	Herz dein Tempel sein; durch
Gesangbuch1741_1_010988	deine salbung mach es ge-	deine Salbung mach es geschmückt
Gesangbuch1741_1_010989	schmækt und rein: ver-	und rein: Vertreib
Gesangbuch1741_1_010990	treib all fändliche gedan-	all sündliche Gedanken
Gesangbuch1741_1_010991	ken, und laß mich niemahls	und lass mich niemals
Gesangbuch1741_1_010992	von dir wanken.	von dir wanken.
Gesangbuch1741_1_010993	10. Nichts laß mich tren-	10. Nichts lass mich trennen
Gesangbuch1741_1_010994	nen von dir in diefer welt,	von dir in dieser Welt,
Gesangbuch1741_1_010995	nicht pracht, nicht ehre,	nicht Pracht, nicht Ehre,
Gesangbuch1741_1_010996	nicht reichthum, guth und	nicht Reichtum, Gut und
Gesangbuch1741_1_010997	geld: nicht creuz und leiden,	Geld: Nicht Kreuz und Leiden,
Gesangbuch1741_1_010998	furcht und schrecken, so fata-	Furcht und Schrecken, so Satanas
Gesangbuch1741_1_010999	nas kan oft erwecken.	kann oft erwecken.
Gesangbuch1741_1_011000	11. Erleucht und heilige	11. Erleucht und heilige

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011001	den willen und verftand: gieb	den Willen und Verstand: Gib
Gesangbuch1741_1_011002	weisheit, gnade, kraft, hül-	Weisheit, Gnade, Kraft, Hülfe
Gesangbuch1741_1_011003	fe und beyftand: fey mein	und Beistand: Sei mein
Gesangbuch1741_1_011004	regierer, fährer, lehrer, mein	Regierer, Führer, Lehrer, mein
Gesangbuch1741_1_011005	alls in allen mein bekehrer.	Alls in allem mein Bekehrer.
Gesangbuch1741_1_011006	12. Mein licht im leben;	12. Mein Licht im Leben;
Gesangbuch1741_1_011007	im alter fey mein ftab; mein	im Alter sei mein Stab; mein
Gesangbuch1741_1_011008	leztes labfal vor meinem	letztes Labsal vor meinem
Gesangbuch1741_1_011009	tod und grab: und wenn ich	Tod und Grab: Und wenn ich
Gesangbuch1741_1_011010	wieder auferftehe, fo hilf,	wieder auferstehe, so hilf,
Gesangbuch1741_1_011011	daß ich in himmel gehe.	dass ich in Himmel gehe.
Gesangbuch1741_1_011012	J 5 146.	J 5 146.
Gesangbuch1741_1_011013	<pb n="156a" src="156.jpg" />	<pb n="156a" src="156.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011014	138 Von dem HErrn, der der Geift ift.	138 Von dem Herrn, der der Geist ist.
Gesangbuch1741_1_011015	146. Mel. 79.	146. Mel. 79.
Gesangbuch1741_1_011016	BRunnqvell allergüter,	Brunnquell aller Güter,
Gesangbuch1741_1_011017	herrfcher der gemä-	Herrscher der Gemüter,
Gesangbuch1741_1_011018	ther, lebendiger wind!	lebendiger Wind! Stiller
Gesangbuch1741_1_011019	ftiller aller fchmerzen, deffen	aller Schmerzen, dessen
Gesangbuch1741_1_011020	glanz und kerzen mein ge-	Glanz und Kerzen mein Gemüt
Gesangbuch1741_1_011021	mæth entzündt: lehre mich	entzündet: Lehre mich
Gesangbuch1741_1_011022	zu allen zeiten deine kraft	zu allen Zeiten deine Kraft
Gesangbuch1741_1_011023	und lob ausbreiten.	und Lob ausbreiten.
Gesangbuch1741_1_011024	2. Starker GÖttes fin-	2. Starker Gottes Finger,
Gesangbuch1741_1_011025	ger, fremder fprachen brin-	fremder Sprachen Bringer,
Gesangbuch1741_1_011026	ger, fæffer herzensfaft! Trö-	süßer Herzenssaft! Tröster
Gesangbuch1741_1_011027	fter der betrübten, flamm	der Betrübten, Flamm
Gesangbuch1741_1_011028	der GÖtt verliebten, alles	der Gottverliebten, alles
Gesangbuch1741_1_011029	athems kraft: gieb mir deine	Atems Kraft: Gib mir deine
Gesangbuch1741_1_011030	brunft und gaben, dich von	Brunst und Gaben, dich von
Gesangbuch1741_1_011031	Herzen lieb zu haben!	Herzen lieb zu haben!
Gesangbuch1741_1_011032	3. Wahrer menfchen-	3. Wahrer MenschenSchöpfer,
Gesangbuch1741_1_011033	fchöpfer, unfers thones	unseres Tones
Gesangbuch1741_1_011034	töpfer, GÖtt von ewigkeit!	Töpfer, Gott von Ewigkeit!
Gesangbuch1741_1_011035	Zunder keufcher liebe, gieb,	Zunder keuscher Liebe, gib,
Gesangbuch1741_1_011036	daß ich mich übe, auch im	dass ich mich übe, auch im
Gesangbuch1741_1_011037	creuz und leid alles dir an-	Kreuz und Leid alles dir anheim
Gesangbuch1741_1_011038	heim zu ftellen, und mich	zu stellen und mich
Gesangbuch1741_1_011039	tröft in allen fällen.	tröst in allen Fällen.
Gesangbuch1741_1_011040	4. Fährer meine fachen,	4. Führe meine Sachen,

ID

Gesangbuch1741_1_011041
 Gesangbuch1741_1_011042
 Gesangbuch1741_1_011043
 Gesangbuch1741_1_011044
 Gesangbuch1741_1_011045
 Gesangbuch1741_1_011046
 Gesangbuch1741_1_011047
 Gesangbuch1741_1_011048
 Gesangbuch1741_1_011049
 Gesangbuch1741_1_011050
 Gesangbuch1741_1_011051
 Gesangbuch1741_1_011052
 Gesangbuch1741_1_011053
 Gesangbuch1741_1_011054
 Gesangbuch1741_1_011055
 Gesangbuch1741_1_011056
 Gesangbuch1741_1_011057
 Gesangbuch1741_1_011058
 Gesangbuch1741_1_011059
 Gesangbuch1741_1_011060
 Gesangbuch1741_1_011061
 Gesangbuch1741_1_011062
 Gesangbuch1741_1_011063
 Gesangbuch1741_1_011064
 Gesangbuch1741_1_011065
 Gesangbuch1741_1_011066
 Gesangbuch1741_1_011067
 Gesangbuch1741_1_011068
 Gesangbuch1741_1_011069
 Gesangbuch1741_1_011070
 Gesangbuch1741_1_011071
 Gesangbuch1741_1_011072
 Gesangbuch1741_1_011073
 Gesangbuch1741_1_011074
 Gesangbuch1741_1_011075
 Gesangbuch1741_1_011076
 Gesangbuch1741_1_011077
 Gesangbuch1741_1_011078
 Gesangbuch1741_1_011079
 Gesangbuch1741_1_011080

Diplomatische Transkription

meinen schlaf und wachen,
 meinen tritt und gang, glieder
 und gefichte: daß mein
 arm gedichte, daß mein
 schlecht gefang, wandel,
 werk und stand vor allen
 dir, dem beystand mag gefallen.
 5. Laß den geift der hollen
 nicht mit listen fällen meiner
 tage lauf: nimm nach diesen
 leiden mich zur himmels-
 <pb n="156b" src="156.jpg" />
 freuden deinen diener, auf!
 da soll sich mein geift erheben,
 dir ein Halleluja geben.
 147. Mel. 71.
 DU geift des HERRn, der
 du von GOTT ausgehst
 gehst, und doch mit
 ihm in gleichem wesen stehst;
 kraft aus der höh, komm,
 mich zu überschatten: komm
 deinem lob und meiner bitt
 zu statten!
 2. Das herz erquick: entzünde
 mein gemeth, auf daß
 es schmecke neue lieb und
 gut! du balsamskraft, ich
 tue deiner warten: komm,
 sanfter wind, komm, weh
 durch meinen garten!
 3. Du weisheitsbrunn,
 du abgrund ohne end, vernunft
 und kunst ist ohne dich
 verblendet: gieb mir verstand
 und dein geheimes
 wissen, wie Salomon zu bitten
 sich beflissen.
 4. Des worts, in welchem

Normalisierter Text

meinen Schlaf und Wachen,
 meinen Tritt und Gang, Glieder
 und Gesichte: Dass mein
 arm Gedichte, dass mein
 schlecht Gesang, Wandel,
 Werk und Stand vor allen
 dir, dem Beistand mag gefallen.
 5. Lass den Geist der Hölle
 nicht mit Listen fällen meiner
 Tage Lauf: Nimm nach diesen
 Leiden mich zur Himmels-
 <pb n="156b" src="156.jpg" />
 Freuden deinen Diener, auf!
 Da soll sich mein Geist erheben,
 dir ein Halleluja geben.
 147. Mel. 71.
 Du Geist des Herrn, der
 du von Gott ausgehst
 und doch mit
 ihm in gleichem Wesen stehst;
 Kraft aus der Höh, komm,
 mich zu überschatten: Komm
 deinem Lob und meiner Bitt
 zu statten!
 2. Das Herz erquick: Entzünde
 mein Gemüt, auf dass
 es schmecke neue Lieb und
 Gut! Du Balsamskraft, ich
 tue deiner warten: Komm,
 sanfter Wind, komm, weh
 durch meinen Garten!
 3. Du Weisheitsbrunn,
 du Abgrund ohne End, Vernunft
 und Kunst ist ohne dich
 verblendet: Gib mir Verstand
 und dein geheimes
 Wissen, wie Salomon zu bitten
 sich beflissen.
 4. Des Worts, in welchem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011081	lich GOtt offenbahrt, weißt	sich Gott offenbart, weißt
Gesangbuch1741_1_011082	du allein die beste deutungsart:	du allein die beste Deutungsart:
Gesangbuch1741_1_011083	art: aus dir allein, durch	Aus dir allein, durch
Gesangbuch1741_1_011084	deine kraft getrieben, von	deine Kraft getrieben, von
Gesangbuch1741_1_011085	jüngern und propheten auf-	Jüngern und Propheten aufgeschrieben.
Gesangbuch1741_1_011086	geschrieben.	
Gesangbuch1741_1_011087	5. Drum, klarheit, komm,	5. Drum, Klarheit, komm,
Gesangbuch1741_1_011088	komm und durchleuchte mich!	komm und durchleuchte mich!
Gesangbuch1741_1_011089	sonst tappe ich und stoß mich	Sonst tappe ich und stoß mich
Gesangbuch1741_1_011090	jämmerlich: komm, meifter,	jämmerlich: Komm, Meister,
Gesangbuch1741_1_011091	lehr	lehr
Gesangbuch1741_1_011092	<pb n="157a" src="157.jpg" />	<pb n="157a" src="157.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011093	Von dem HErrn, der der Geift ift. 139	Von dem Herrn, der der Geist ist. 139
Gesangbuch1741_1_011094	lehr mich Chrifstum recht er-	mich Christum recht erkennen
Gesangbuch1741_1_011095	kennen, und meinen HErrn	und meinen Herrn
Gesangbuch1741_1_011096	in deinem licht, ihn nennen!	in deinem Licht, ihn nennen!
Gesangbuch1741_1_011097	6. Ja reines licht brich an	6. Ja, reines Licht, brich an
Gesangbuch1741_1_011098	in deinem glanz: verklar	in deinem Glanz: Verklär
Gesangbuch1741_1_011099	in mir das wort des Vaters	in mir das Wort des Vaters
Gesangbuch1741_1_011100	ganz! O GOttes kraft!	ganz! O Gottes Kraft!
Gesangbuch1741_1_011101	schließ auf, was noch ver-	Schließ auf, was noch verborgen
Gesangbuch1741_1_011102	borgen, und zeige mir den	und zeige mir den
Gesangbuch1741_1_011103	hellen lichten morgen!	hellen lichten Morgen!
Gesangbuch1741_1_011104	7. Beftrafe aber auch in	7. Bestrafe aber auch in
Gesangbuch1741_1_011105	mir die fünd: feg aus, was	mir die Sünd: Feg aus, was
Gesangbuch1741_1_011106	fündlichs noch im fleifch sich	Sündliches noch im Fleisch sich
Gesangbuch1741_1_011107	findt: zermalme und ent-	findet: Zermalme und entsündige
Gesangbuch1741_1_011108	fündge meine finnen, und	meine Sinne und
Gesangbuch1741_1_011109	schaff in mir neu leben, neu	schaff in mir neu Leben, neu
Gesangbuch1741_1_011110	beginnen.	Beginnen.
Gesangbuch1741_1_011111	8. Mach, daß mein geift	8. Mach, dass mein Geist
Gesangbuch1741_1_011112	vor dir zerknirfcht erfchein:	vor dir zerknirscht erscheint:
Gesangbuch1741_1_011113	ins herzens-grund flöß	Ins Herzensgrund flöß
Gesangbuch1741_1_011114	weh und demuth ein; ach!	Weh und Demut ein; ach!
Gesangbuch1741_1_011115	säubre es von allen eitelkei-	säubre es von allen Eitelkeiten,
Gesangbuch1741_1_011116	ten, daß deinem trieb nichts	dass deinem Trieb nichts
Gesangbuch1741_1_011117	könne widerftreiten.	könne widerstreiten.
Gesangbuch1741_1_011118	9. O fanfter trieb! ach!	9. O sanfter Trieb! Ach!
Gesangbuch1741_1_011119	zieh mich von der erd: da-	Zieh mich von der Erd: Damit
Gesangbuch1741_1_011120	mit ich folg, wenn ich bewe-	ich folge, wenn ich bewegt

ID

Gesangbuch1741_1_011121
 Gesangbuch1741_1_011122
 Gesangbuch1741_1_011123
 Gesangbuch1741_1_011124
 Gesangbuch1741_1_011125
 Gesangbuch1741_1_011126
 Gesangbuch1741_1_011127
 Gesangbuch1741_1_011128
 Gesangbuch1741_1_011129
 Gesangbuch1741_1_011130
 Gesangbuch1741_1_011131
 Gesangbuch1741_1_011132
 Gesangbuch1741_1_011133
 Gesangbuch1741_1_011134
 Gesangbuch1741_1_011135
 Gesangbuch1741_1_011136
 Gesangbuch1741_1_011137
 Gesangbuch1741_1_011138
 Gesangbuch1741_1_011139
 Gesangbuch1741_1_011140
 Gesangbuch1741_1_011141
 Gesangbuch1741_1_011142
 Gesangbuch1741_1_011143
 Gesangbuch1741_1_011144
 Gesangbuch1741_1_011145
 Gesangbuch1741_1_011146
 Gesangbuch1741_1_011147
 Gesangbuch1741_1_011148
 Gesangbuch1741_1_011149
 Gesangbuch1741_1_011150
 Gesangbuch1741_1_011151
 Gesangbuch1741_1_011152
 Gesangbuch1741_1_011153
 Gesangbuch1741_1_011154
 Gesangbuch1741_1_011155
 Gesangbuch1741_1_011156
 Gesangbuch1741_1_011157
 Gesangbuch1741_1_011158
 Gesangbuch1741_1_011159
 Gesangbuch1741_1_011160

Diplomatische Transkription

get werd! verfiegele und
 ftarke mich im glauben, die
 lieges-kron laß mir den feind
 nicht rauben!
 10. Du falbungs=el, ver=
 mehre deine kraft, und floß
 in mich den beften lebens=
 faft: du reiner Geift, laß
 deinen troft mich fpähren,
 der leib und feel und geift
 kan kräftig rähren.
 <pb n="157b" src="157.jpg" />
 11. Du göttlich feur, ent=
 zände mein gebet; wenn deis=
 ne brunft in meiner bruft
 entfteht! die andacht laß
 mein herz durchdringend
 fählen, und dir darinn zum
 ruhm mit freuden fpielen.
 12. Den fchmak der kräf=
 te jener welt floß ein, die fei=
 fer find als honig, milch und
 wein! laß Chrifti finn in mir
 gepflanzt werden, und tilge
 was fich fehnt nach diefer
 erden.
 13. Bewohn mich ganz,
 dein galdnes tempel=haus,
 und fell es ganz mit herr=
 lichkeiten aus: ach! heilige
 mich, wie du der Heilige heiß=
 felt, und unfern finn der fend
 und welt entreiffelt.
 14. Wirst du, o Lebens=
 Geift! diß an mir thun; fo
 werd ich recht von meinen
 werken ruhn; und fo du
 mich inwendig wirst verneu=
 ern, fo kan ich jeden tag ein
 pfingft=felt feyern.

Normalisierter Text

werde! Versiegle und
 stärke mich im Glauben, die
 Siegeskron lass mir den Feind
 nicht rauben!
 10. Du Salbungsöl, vermehre
 deine Kraft und flöß
 in mich den besten Lebenssaft:
 Du reiner Geist, lass
 deinen Trost mich spüren,
 der Leib und Seel und Geist
 kann kräftig rühren.
 <pb n="157b" src="157.jpg" />
 11. Du göttlich Feuer, entzünde
 mein Gebet; wenn deine
 Brunst in meiner Brust
 entsteht! Die Andacht lass
 mein Herz durchdringend
 fühlen und dir darinn zum
 Ruhm mit Freuden spielen.
 12. Den Schmak der Kräfte
 jener Welt flöß ein, die süßser
 sind als Honig, Milch und
 Wein! Lass Christi Sinn in mir
 gepflanzt werden und tilge
 was sich sehnt nach dieser
 Erden.
 13. Bewohn mich ganz,
 dein güldnes Tempelhaus,
 und füll es ganz mit Herrlichkeiten
 aus: Ach! Heilige
 mich, wie du der Heilige heißest
 und unsern Sinn der Sünd
 und Welt entreißest.
 14. Wirst du, o LebensGeist!
 dies an mir tun; so
 werde ich recht von meinen
 Werken ruhn; und so du
 mich inwendig wirst erneuern,
 so kann ich jeden Tag ein
 Pfingstfest feiern.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011161	148.	148.
Gesangbuch1741_1_011162	KOMM Heiliger Geift,	Komm, Heiliger Geist,
Gesangbuch1741_1_011163	HERre GOtt, erfäll	Herr Gott, erfüll
Gesangbuch1741_1_011164	mit deiner gnaden gut	mit deiner Gnaden Gut
Gesangbuch1741_1_011165	deiner gläubigen herz, muth	deiner gläubigen Herz, Mut
Gesangbuch1741_1_011166	und finn: dein bränftig lieb	und Sinn: Dein brünstig Lieb
Gesangbuch1741_1_011167	entzünd in ihn! O HERR	entzünd in ihn! O Herr
Gesangbuch1741_1_011168	durch deines lichtet glanz	durch deines Lichtes Glanz
Gesangbuch1741_1_011169	zu dem glauben verlammet	zu dem Glauben versammelt
Gesangbuch1741_1_011170	haft	hast
Gesangbuch1741_1_011171	<pb n="158a" src="158.jpg" />	<pb n="158a" src="158.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011172	140 Von dem HERRn, der der Geift ift.	140 Von dem Herrn, der der Geist ist.
Gesangbuch1741_1_011173	haft das volk aus aller welt	das Volk aus aller Welt
Gesangbuch1741_1_011174	zungen: das ley dir HERR zu	Zungen: Das sei dir Herr zu
Gesangbuch1741_1_011175	lob gefungen. Halleluja, ,:;	Lob gesungen. Halleluja, ,:;
Gesangbuch1741_1_011176	2. Du heiliges licht, edler	2. Du heiliges Licht, edler
Gesangbuch1741_1_011177	hort, laß uns leuchten des	Hort, lass uns leuchten des
Gesangbuch1741_1_011178	lebens wort, und lehr uns	Lebens Wort und lehr uns
Gesangbuch1741_1_011179	GOtt recht erkennen, von	Gott recht erkennen, von
Gesangbuch1741_1_011180	herzen Vater ihn nennen!	Herzen Vater ihn nennen!
Gesangbuch1741_1_011181	o HERR, behet für fremde	O Herr, behüt für fremder
Gesangbuch1741_1_011182	der lehr, daß wir nicht meide	Lehr, dass wir nicht Meister
Gesangbuch1741_1_011183	fter fuchen mehr, denn JEsum	suchen mehr, denn Jesum
Gesangbuch1741_1_011184	Christ mit rechtem glau-	Christ mit rechtem Glauben
Gesangbuch1741_1_011185	ben, und ihm aus ganzer	und ihm aus ganzer
Gesangbuch1741_1_011186	macht vertrauen. Hallelu-	Macht vertrauen. Halleluja,
Gesangbuch1741_1_011187	ja, ,:;	,:;
Gesangbuch1741_1_011188	3. Du heilige brunft, fäffer	3. Du heilige Brunst, süßer
Gesangbuch1741_1_011189	troft, nun hilf uns fröhlich	Trost, nun hilf uns fröhlich
Gesangbuch1741_1_011190	und getroft in deinem dienst	und getrost in deinem Dienst
Gesangbuch1741_1_011191	beftändig bleiben, die trübfal	beständig bleiben, die Trübsal
Gesangbuch1741_1_011192	uns nicht abtreiben! o HERR!	uns nicht abtreiben! O Herr!
Gesangbuch1741_1_011193	durch dein kraft uns bereit,	durch deine Kraft uns bereit,
Gesangbuch1741_1_011194	und ftark des fleisches blö-	und stärk des Fleisches Blödigkeit,
Gesangbuch1741_1_011195	digkeit, daß wir hie ritterlich	dass wir hier ritterlich
Gesangbuch1741_1_011196	ringen, durch tod und leben	ringen, durch Tod und Leben
Gesangbuch1741_1_011197	zu dir dringen! Halleluja, ,:;	zu dir dringen! Halleluja, ,:;
Gesangbuch1741_1_011198	149.	149.
Gesangbuch1741_1_011199	KOMM Heiliger Geift,	Komm, Heiliger Geist,
Gesangbuch1741_1_011200	wahrer GOtt, denn	wahrer Gott, denn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011201	deine gnad ift uns fehr	deine Gnad ist uns sehr
Gesangbuch1741_1_011202	noth, ohn dich können wir	Not, ohn dich können wir
Gesangbuch1741_1_011203	nichts feliglichs denken	nichts Seliglichs denken
Gesangbuch1741_1_011204	noch linnen, GOtt und fein	noch sinnen, Gott und sein
Gesangbuch1741_1_011205	gebot nicht lieben, noch etz	Gebot nicht lieben, noch etwas
Gesangbuch1741_1_011206	was guts beginnen, weder	Gutes beginnen, weder
Gesangbuch1741_1_011207	dem fatan, der welt und	dem Satan, der Welt und
Gesangbuch1741_1_011208	dem fleifch angewinnen.	dem Fleisch angewinnen.
Gesangbuch1741_1_011209	2. Wo du nicht bift mit	2. Wo du nicht bist mit
Gesangbuch1741_1_011210	deiner kraft, deine lehre und	deiner Kraft, deine Lehre und
Gesangbuch1741_1_011211	<pb n="158b" src="158.jpg" />	<pb n="158b" src="158.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011212	kunft nicht haft; da ift alle	Kunst nicht hast; da ist alle
Gesangbuch1741_1_011213	predigt, vermahnung und	Predigt, Vermahnung und
Gesangbuch1741_1_011214	ftraf vergebens; aber wo	Straf vergebens; aber wo
Gesangbuch1741_1_011215	du felber lehreft, da fällt das	du selber lehrst, da fällt das
Gesangbuch1741_1_011216	wort des lebens, welchs die	Wort des Lebens, welches die
Gesangbuch1741_1_011217	boten unfers GOttes reden,	Boten unseres Gottes reden,
Gesangbuch1741_1_011218	nicht vergebens.	nicht vergebens.
Gesangbuch1741_1_011219	3. O komm, du göttliches	3. O komm, du göttliches
Gesangbuch1741_1_011220	feuer, mit dein'n gaben uns	Feuer, mit deinen Gaben uns
Gesangbuch1741_1_011221	zu fteuer, daß wir GOttes	zu Steuer, dass wir Gottes
Gesangbuch1741_1_011222	willen je länger je baß erkenz	Willen je länger je besser erkennen,
Gesangbuch1741_1_011223	nen, uns von ihm und feiner	uns von ihm und seiner
Gesangbuch1741_1_011224	kirchen in keiner weife trenz	Kirchen in keiner Weise trennen,
Gesangbuch1741_1_011225	nen, fondern feine wahrheit	sondern seine Wahrheit
Gesangbuch1741_1_011226	bis in tod treulich bekennen.	bis in Tod treulich bekennen.
Gesangbuch1741_1_011227	4. Treib all untugend von	4. Treib all Untugend von
Gesangbuch1741_1_011228	uns aus; mach dir in uns	uns aus; mach dir in uns
Gesangbuch1741_1_011229	ein heilig haus; hilf, daß	ein heilig Haus; hilf, dass
Gesangbuch1741_1_011230	wir des verdienfts Chriffti	wir des Verdiensts Christi
Gesangbuch1741_1_011231	im glauben genieffen, und in	im Glauben genießen und in
Gesangbuch1741_1_011232	feiner gnad und wahrheit erz	seiner Gnad und Wahrheit erlangen
Gesangbuch1741_1_011233	langen gut gewiffen, daß an	gut Gewissen, dass an
Gesangbuch1741_1_011234	uns nicht werd verlohren	uns nicht werde verloren
Gesangbuch1741_1_011235	fein rein blutzvergieffen.	sein rein Blutvergießen.
Gesangbuch1741_1_011236	5. O komm, du tröfter der	5. O komm, du Tröster der
Gesangbuch1741_1_011237	armen, laß dich heut unfer	Armen, lass dich heut unser
Gesangbuch1741_1_011238	erbarmen, und befchüz uns	Erbarmen und beschütz uns
Gesangbuch1741_1_011239	far den böfen feind auf allen	für den bösen Feind auf allen
Gesangbuch1741_1_011240	feiten, daß wir Chrifto durch	Seiten, dass wir Christo durch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011241	den schmalen fteg frey möꝛ	den schmalen Steg frei mögen
Gesangbuch1741_1_011242	gen nachschreiten, und in	nachsichreiten und in
Gesangbuch1741_1_011243	keinem weg von feiner gnad	keinem Weg von seiner Gnad
Gesangbuch1741_1_011244	und wahrheit gleiten.	und Wahrheit gleiten.
Gesangbuch1741_1_011245	6. O meifter der auserꝛ	6. O Meister der Auserwählten,
Gesangbuch1741_1_011246	wehltten, alten väter und	alten Väter und
Gesangbuch1741_1_011247	propheten, derer herz du	Propheten, derer Herz du
Gesangbuch1741_1_011248	begabt haft mit heiliger lieb	begabt hast mit heiliger Lieb
Gesangbuch1741_1_011249	und brunft, durch sie geredt	und Brunst, durch sie geredt
Gesangbuch1741_1_011250	und	und
Gesangbuch1741_1_011251	<pb n="159a" src="159.jpg" />	<pb n="159a" src="159.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011252	Von dem HErrn, der der Geift ist. 141	Von dem Herrn, der der Geist ist. 141
Gesangbuch1741_1_011253	und verkündet des Seligꝛ	und verkündet des Seligmachers
Gesangbuch1741_1_011254	machers zukunft; komm,	Zukunft; komm,
Gesangbuch1741_1_011255	begab auch und erleucht unꝛ	begab auch und erleucht unser
Gesangbuch1741_1_011256	fer gemeth und vernunft.	Gemüt und Vernunft.
Gesangbuch1741_1_011257	7. O der auserwehltten	7. O der Auserwählten
Gesangbuch1741_1_011258	lehrer, aller gläubigen beꝛ	Lehrer, aller gläubigen Bekehrer,
Gesangbuch1741_1_011259	kehrer, der du die apoftel	der du die Apostel
Gesangbuch1741_1_011260	haft begabt, daß sie die heyꝛ	hast begabt, dass sie die Heiden
Gesangbuch1741_1_011261	den haben mögen unterweiꝛ	haben mögen unterweisen,
Gesangbuch1741_1_011262	fen, tröften, ltrafen und	trösten, strafen und
Gesangbuch1741_1_011263	weiden; hilf, daß wir uns	weiden; hilf, dass wir uns
Gesangbuch1741_1_011264	nimmermehr von ihrem	nimmermehr von ihrem
Gesangbuch1741_1_011265	grund abfcheiden.	Grund abscheiden.
Gesangbuch1741_1_011266	8. Wer kan dich gnungꝛ	8. Wer kann dich gnugsam
Gesangbuch1741_1_011267	fam preifen, o du meifter alꝛ	preisen, o du Meister aller
Gesangbuch1741_1_011268	ler weifen! ohn dich kan nieꝛ	Weisen! Ohn dich kann niemand
Gesangbuch1741_1_011269	mand unterfcheiden weiꝛ	unterscheiden Weisheit
Gesangbuch1741_1_011270	heit von thorheit, noch Chriꝛ	von Torheit, noch Christum
Gesangbuch1741_1_011271	ftum den HErrn erkennen in	den Herrn erkennen in
Gesangbuch1741_1_011272	feiner gnad und wahrheit,	seiner Gnad und Wahrheit,
Gesangbuch1741_1_011273	vielweniger kommen zur	viel weniger kommen zur
Gesangbuch1741_1_011274	ewigen freud und klarheit.	ewigen Freud und Klarheit.
Gesangbuch1741_1_011275	9. Ey nu, heiliger Geift verꝛ	9. Ei nun, Heiliger Geist verleih,
Gesangbuch1741_1_011276	leih, daß dir unfer geift willig	dass dir unser Geist willig
Gesangbuch1741_1_011277	fey: mehr in uns den glauꝛ	sei: Mehr in uns den Glauben
Gesangbuch1741_1_011278	ben zur vollkommnen gerechꝛ	zur vollkommnen Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_1_011279	tigkeit, und bewahr uns unꝛ	und bewahr uns unverrücklich
Gesangbuch1741_1_011280	verrücklich in Chrifti theilꝛ	in Christi Teilhaftigkeit,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011281	haftigkeit, dadurch wir ge	dadurch wir gewiss
Gesangbuch1741_1_011282	wiß werden der ewigen fe	werden der ewigen Seligkeit.
Gesangbuch1741_1_011283	ligkeit.	
Gesangbuch1741_1_011284	150. Mel. 75.	150. Mel. 75.
Gesangbuch1741_1_011285	KOMM, himmlischer re	Komm, himmlischer Regen!
Gesangbuch1741_1_011286	gen! erquicke die er	Erquicke die Erden,
Gesangbuch1741_1_011287	den, komm heiliger	komm, Heiliger
Gesangbuch1741_1_011288	Geift! damit die verheiffung	Geist! Damit die Verheißung
Gesangbuch1741_1_011289	erfallet kan werden, die JE	erfüllt kann werden, die Je-
Gesangbuch1741_1_011290	<pb n="159b" src="159.jpg" />	<pb n="159b" src="159.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011291	fus anpreißt: Er wolle ein	sus anpreist: Er wolle ein
Gesangbuch1741_1_011292	därres und lechzendes herz	dürres und lechzendes Herz
Gesangbuch1741_1_011293	mit waffer erfüllen, und all	mit Wasser erfüllen und allgemach
Gesangbuch1741_1_011294	gemach ftillen den lehnenden	stillen den sehenden
Gesangbuch1741_1_011295	schmerz, den lehnenden	Schmerz, den sehenden
Gesangbuch1741_1_011296	schmerz.	Schmerz. .;.
Gesangbuch1741_1_011297	2. Komm, waffer des le	2. Komm, Wasser des Lebens!
Gesangbuch1741_1_011298	bens! laß ftromelein fließen	Lass Strömelein fließen
Gesangbuch1741_1_011299	auf dieses dein land, das un	auf dieses dein Land, das unter
Gesangbuch1741_1_011300	ter der träbal vertrockenen	der Trübsal vertrocknen
Gesangbuch1741_1_011301	mäßen, dein erbe genannt;	müssen, dein Erbe genannt;
Gesangbuch1741_1_011302	sieh, wie mein herz in mir fo	sieh, wie mein Herz in mir so
Gesangbuch1741_1_011303	seufzet und stöhnt, und sich	seufzt und stöhnt und sich
Gesangbuch1741_1_011304	im verlangen dich ganz zu	im Verlangen dich ganz zu
Gesangbuch1741_1_011305	umfassen, recht ängstig	umfassen, recht ängstiglich
Gesangbuch1741_1_011306	lich sehnt. .;.	sehnt. .;.
Gesangbuch1741_1_011307	3. Komm, liebliches fau	3. Komm, liebliches Sausen,
Gesangbuch1741_1_011308	fen, belebe die seele; leben	belebe die Seele; lebendiger
Gesangbuch1741_1_011309	diger wind! gieb, daß sich	Wind! Gib, dass sich
Gesangbuch1741_1_011310	ein leben in finfterer hõle des	ein Leben in finsterner Höhle des
Gesangbuch1741_1_011311	leibes entzünd. Mark, adern	Leibes entzünd. Mark, Adern
Gesangbuch1741_1_011312	und beine erfarren im lauf;	und Beine erstarren im Lauf;
Gesangbuch1741_1_011313	dein odem des mundes, und	dein Odem des Mundes und
Gesangbuch1741_1_011314	zeuge des bundes, der wecke	Zeuge des Bundes, der wecke
Gesangbuch1741_1_011315	sie auf. .;.	sie auf. .;.
Gesangbuch1741_1_011316	4. Komm, trõfter der blõ	4. Komm, Tröster der Blöden!
Gesangbuch1741_1_011317	den! und ftärke die finnen:	Und stärke die Sinne:
Gesangbuch1741_1_011318	komm, süßester wein! und	komm, süßester Wein! Und
Gesangbuch1741_1_011319	laß durch den zuspruch der	lass durch den Zuspruch der
Gesangbuch1741_1_011320	liebe zerrinnen die schmerz	Liebe zerrinnen die Schmerzliche

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011321	liche pein des schächternen	Pein des schüchternen
Gesangbuch1741_1_011322	herzens: fo wird es ge	Herzens: So wird es geschehn,
Gesangbuch1741_1_011323	schehn, daß ich zu dem beten	dass ich zu dem Beten
Gesangbuch1741_1_011324	kan freudiger treten, und	kann freudiger treten und
Gesangbuch1741_1_011325	vor dir beftehn. .;:	vor dir bestehn. .;:
Gesangbuch1741_1_011326	5. Komm, fstarke der schwa	5. Komm, Stärke der Schwachen!
Gesangbuch1741_1_011327	chen! erqvicke die glieder,	Erquicke die Glieder,
Gesangbuch1741_1_011328	ballamifche kraft! ermanne	balsamische Kraft! Ermanne
Gesangbuch1741_1_011329	den	den
Gesangbuch1741_1_011330	<pb n="160a" src="160.jpg" />	<pb n="160a" src="160.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011331	142 Von dem HErrn, der der Geift ift.	142 Von dem Herrn, der der Geist ist.
Gesangbuch1741_1_011332	den mäden und kranken	den Müden und Kranken
Gesangbuch1741_1_011333	doch wieder, herzstarkender	doch wieder, herzstärkender
Gesangbuch1741_1_011334	faft! fo werd ich im kampf	Saft! So werd ich im Kämpfsen
Gesangbuch1741_1_011335	fen der liebe darauf nicht	der Liebe darauf nicht
Gesangbuch1741_1_011336	wieder erkalten und beffer	wieder erkalten und besser
Gesangbuch1741_1_011337	anhalten im heiligen lauf. .;:	anhalten im heiligen Lauf. .;:
Gesangbuch1741_1_011338	6. Komm, lehrer der scha	6. Komm, Lehrer der Schüler!
Gesangbuch1741_1_011339	ler! dich will ich erwählen:	Dich will ich erwählen:
Gesangbuch1741_1_011340	du bringeft herfür, was fon	du bringst herfür, was sonsten
Gesangbuch1741_1_011341	ften verborgen gewefen der	verborgen gewesen der
Gesangbuch1741_1_011342	feelen: ich finde in dir mehr,	Seelen: Ich finde in dir mehr,
Gesangbuch1741_1_011343	als mir durch vieles bemü	als mir durch vieles Bemühen
Gesangbuch1741_1_011344	hen wird kund: recht wichti	wird kund: Recht wichtige
Gesangbuch1741_1_011345	ge fachen, die weis und klug	Sachen, die weise und klug
Gesangbuch1741_1_011346	machen, die lehret dein	machen, die lehrt dein
Gesangbuch1741_1_011347	mund. .;:	Mund. .;:
Gesangbuch1741_1_011348	7. Komm, klarheit der	7. Komm, Klarheit der
Gesangbuch1741_1_011349	blinden! und ofne die au	Blinden! Und öffne die Augen:
Gesangbuch1741_1_011350	gen: komm, glänzendes	Komm, glänzendes
Gesangbuch1741_1_011351	licht! weil in mir die augen	Licht! Weil in mir die Augen
Gesangbuch1741_1_011352	der feelen nichts taugen, eh	der Seelen nichts taugen, eh
Gesangbuch1741_1_011353	diefes anbricht. Laß deine	dieses anbricht. Lass deine
Gesangbuch1741_1_011354	erleuchtung mein herze	Erleuchtung mein Herze
Gesangbuch1741_1_011355	durchgehn, fo werd ich im	durchgehn, so werde ich im
Gesangbuch1741_1_011356	lichte dein gnadengefichte	Lichte dein Gnaden-Gesichte
Gesangbuch1741_1_011357	in ewigkeit fehn. .;:	in Ewigkeit sehn. .;:
Gesangbuch1741_1_011358	8. Komm, heiliges Oele!	8. Komm, heiliges Öle!
Gesangbuch1741_1_011359	und falbe die kräfte der fee	und salbe die Kräfte der Seelen
Gesangbuch1741_1_011360	len mit dir: verrichte im	mit dir: Verrichte im

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011361	herzen die gnaden=gefchäfte,	Herzen die Gnaden-Geschäfte,
Gesangbuch1741_1_011362	und wirke in mir, was tu=	und wirke in mir, was Tugend
Gesangbuch1741_1_011363	gend und frächte des geiftes	und Früchte des Geistes
Gesangbuch1741_1_011364	allein man pfeiget zu nen=	allein man pflegt zu nennen:
Gesangbuch1741_1_011365	nen: laß lichterloh brennen	Lass lichterloh brennen
Gesangbuch1741_1_011366	den göttlichen fchein. .:;	den göttlichen Schein. .:;
Gesangbuch1741_1_011367	9. Komm, fährer der kin=	9. Komm, Führer der Kinder!
Gesangbuch1741_1_011368	der! und lenke den willen	Und lenke den Willen
Gesangbuch1741_1_011369	nach deinem gebot: laß de=	nach deinem Gebot: Lass deinen
Gesangbuch1741_1_011370	nen befehl mich getreulich	Befehl mich getreulich
Gesangbuch1741_1_011371	<pb n="160b" src="160.jpg" />	<pb n="160b" src="160.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011372	erfüllen, bis endlich der tod	erfüllen, bis endlich der Tod
Gesangbuch1741_1_011373	mich, nach hier im frieden	mich, nach hier im Frieden
Gesangbuch1741_1_011374	vollendetem lauf, durch	vollendetem Lauf, durch
Gesangbuch1741_1_011375	glauben und leiden, zur ewi=	Glauben und Leiden, zur ewigen
Gesangbuch1741_1_011376	gen freuden fährt himmel=	Freuden führt himmelwärts
Gesangbuch1741_1_011377	werts auf. .:;	auf. .:;
Gesangbuch1741_1_011378	10. Komm, himmlifche	10. Komm, himmlische
Gesangbuch1741_1_011379	taube und laffe dich nieder,	Taube und lasse dich nieder,
Gesangbuch1741_1_011380	in wahrheit und treu, auf	in Wahrheit und Treu, auf
Gesangbuch1741_1_011381	deine im geifte vereinigte	deine im Geiste vereinigte
Gesangbuch1741_1_011382	glieder: verbinde aufs neu	Glieder: Verbinde aufs Neu
Gesangbuch1741_1_011383	die herzen in liebe: gieb, daß	die Herzen in Liebe: Gib, dass
Gesangbuch1741_1_011384	fie forthin aufrichtig verfah=	sie forthin aufrichtig verfahren
Gesangbuch1741_1_011385	ren, und immer bewahren	und immer bewahren
Gesangbuch1741_1_011386	den göttlichen finn. .:;	den göttlichen Sinn. .:;
Gesangbuch1741_1_011387	11. Komm, friede der fee=	11. Komm, Friede der Seelen!
Gesangbuch1741_1_011388	len! und gieb dem gewiffen	Und gib dem Gewissen
Gesangbuch1741_1_011389	beständige ruh, und laß mich	beständige Ruh und lass mich
Gesangbuch1741_1_011390	des himmlifchen troftes ge=	des himmlischen Trostes genießen:
Gesangbuch1741_1_011391	nieffen: tritt näher herzu,	Tritt näher herzu,
Gesangbuch1741_1_011392	und fprich zu der feelen diß	und sprich zu der Seelen dies
Gesangbuch1741_1_011393	tröftliche wort: fey wieder	tröstliche Wort: Sei wieder
Gesangbuch1741_1_011394	zufrieden, denn ich bin hie=	zufrieden, denn ich bin hienieden
Gesangbuch1741_1_011395	nieden dein ficherer hort. .:;	dein sicherer Hort. .:;
Gesangbuch1741_1_011396	12. Komm, flamme der lie=	12. Komm, Flamme der Liebe!
Gesangbuch1741_1_011397	be! mein herze entzände,	Mein Herze entzünde,
Gesangbuch1741_1_011398	in heiliger brunft: gieb, daß	in heiliger Brunst: Gib, dass
Gesangbuch1741_1_011399	fich mein herz mit dem dei=	sich mein Herz mit dem deinen
Gesangbuch1741_1_011400	nen verbinde, du himmlifche	verbinde, du himmlische

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011401	gunft! richt auf in der feelen	Gunst! Richt auf in der Seelen
Gesangbuch1741_1_011402	dein liebespanier: fo will	dein Liebespanier: So will
Gesangbuch1741_1_011403	ich mein leben zu eigen dir	ich mein Leben zu eigen dir
Gesangbuch1741_1_011404	geben in liebesbegier. .;:	geben in Liebesbegier. .;:
Gesangbuch1741_1_011405	13. Komm, qvelle der freu-	13. Komm, Quelle der Freuden!
Gesangbuch1741_1_011406	den! erfäll das gemæthe	Erfüll das Gemüte
Gesangbuch1741_1_011407	mit himmlifcher luft; es fey	mit himmlischer Lust; es sei
Gesangbuch1741_1_011408	mir dein vorfchmak der	mir dein Vorschmack der
Gesangbuch1741_1_011409	göttlichen gæte alleine be-	göttlichen Güte alleine bewusst;
Gesangbuch1741_1_011410	wuft;	
Gesangbuch1741_1_011411	<pb n="161a" src="161.jpg" />	<pb n="161a" src="161.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011412	Von dem HErrn, der der Geift ift. 143	Von dem Herrn, der der Geist ist. 143
Gesangbuch1741_1_011413	wuft; weil diefem vergnæ-	Weil diesem Vergnügen
Gesangbuch1741_1_011414	gen fonft keine luft gleicht;	sonst keine Lust gleicht;
Gesangbuch1741_1_011415	fo hat der gefunden höchft-	so hat der gefunden höchstselige
Gesangbuch1741_1_011416	felige ftunden, wer diefes	Stunden, wer dieses
Gesangbuch1741_1_011417	erreicht. .;:	erreicht. .;:
Gesangbuch1741_1_011418	14. Komm, zeuge der kind-	14. Komm, Zeuge der Kindschaft!
Gesangbuch1741_1_011419	fchaft! hilf Abba mir fin-	Hilf Abba mir singen
Gesangbuch1741_1_011420	gen aus kindlichem geift,	aus kindlichem Geist,
Gesangbuch1741_1_011421	und dræk die gewisheit von	und drück die Gewisheit von
Gesangbuch1741_1_011422	himmlifchen dingen, die	himmlischen Dingen, die
Gesangbuch1741_1_011423	dein wort verheißt, das fie-	dein Wort verheißt, das Siegel
Gesangbuch1741_1_011424	gel des erbes, ins herze hin-	des Erbes, ins Herze hinein;
Gesangbuch1741_1_011425	ein; fo werd ich in freuden	so werde ich in Freuden
Gesangbuch1741_1_011426	mein herze hier weiden, und	mein Herze hier weiden und
Gesangbuch1741_1_011427	felig fchon feyn, und felig	selig schon sein und selig
Gesangbuch1741_1_011428	fchon feyn.	schon sein. .;:
Gesangbuch1741_1_011429	151. Mel. 64.	151. Mel. 64.
Gesangbuch1741_1_011430	O Du allerfæßte Freu-	O du allersüßte Freude,
Gesangbuch1741_1_011431	de, o du allerfchøn-	o du allerschönstes
Gesangbuch1741_1_011432	fes Licht! der du uns	Licht! Der du uns
Gesangbuch1741_1_011433	in lieb und leide unbesucht	in Lieb und Leid unbesucht
Gesangbuch1741_1_011434	læßft nicht: Geift des lam-	lässt nicht: Geist des Lammes,
Gesangbuch1741_1_011435	mes, höchfter Færf, der du	höchster Fürst, der du
Gesangbuch1741_1_011436	mit regieren wirft ohn auf-	mit regieren wirst ohn Aufhören
Gesangbuch1741_1_011437	hören alle dinge: høre, høre	alle Dinge: Höre, höre
Gesangbuch1741_1_011438	was ich finge!	was ich singe!
Gesangbuch1741_1_011439	2. Du wirft aus des him-	2. Du wirst aus des Himmels
Gesangbuch1741_1_011440	mels throne, wie ein regen,	Throne, wie ein Regen,

ID

Gesangbuch1741_1_011441
 Gesangbuch1741_1_011442
 Gesangbuch1741_1_011443
 Gesangbuch1741_1_011444
 Gesangbuch1741_1_011445
 Gesangbuch1741_1_011446
 Gesangbuch1741_1_011447
 Gesangbuch1741_1_011448
 Gesangbuch1741_1_011449
 Gesangbuch1741_1_011450
 Gesangbuch1741_1_011451
 Gesangbuch1741_1_011452
 Gesangbuch1741_1_011453
 Gesangbuch1741_1_011454
 Gesangbuch1741_1_011455
 Gesangbuch1741_1_011456
 Gesangbuch1741_1_011457
 Gesangbuch1741_1_011458
 Gesangbuch1741_1_011459
 Gesangbuch1741_1_011460
 Gesangbuch1741_1_011461
 Gesangbuch1741_1_011462
 Gesangbuch1741_1_011463
 Gesangbuch1741_1_011464
 Gesangbuch1741_1_011465
 Gesangbuch1741_1_011466
 Gesangbuch1741_1_011467
 Gesangbuch1741_1_011468
 Gesangbuch1741_1_011469
 Gesangbuch1741_1_011470
 Gesangbuch1741_1_011471
 Gesangbuch1741_1_011472
 Gesangbuch1741_1_011473
 Gesangbuch1741_1_011474
 Gesangbuch1741_1_011475
 Gesangbuch1741_1_011476
 Gesangbuch1741_1_011477
 Gesangbuch1741_1_011478
 Gesangbuch1741_1_011479
 Gesangbuch1741_1_011480

Diplomatische Transkription

ausgefchütt, bringft vom
 Vater und dem Sohne
 nichts als lauter fegen mit:
 laß doch, o du werther gaft,
 GOttes fegen, den du haft
 und verwalft nach deinem
 Willen, mich an Leib und See-
 le fallen!
 3. Du bift weis und voll
 <pb n="161b" src="161.jpg" />
 verftandes: was geheim ift,
 ift dir kund: zehlt den ftaub
 des kleinen fandes; gründft
 des tiefen meeres grund;
 nun du weißt auch zweifels
 frey, wie verderbt und blind
 ich fey; drum gib weisheit,
 und für allen, wie ich möge
 GOtt gefallen.
 4. Du bift wie ein fchäf-
 lein pflieget, frommes her-
 zens, fanftes muths; bleibft
 im lieben unbeweget, thut
 uns böfen alles guts; ach
 vergieb, und gib mir auch
 diefen edlen finn und brauch,
 daß ich freund und feinde
 liebe, keinen, den du liebt,
 betrübe.
 5. GOttes Geift, ich bin
 zufrieden, wenn du mich
 nur nicht verftößt: bleib
 ich von dir ungetchieden,
 ey, fo bin ich gnug getröft,
 laß mich feyn dein eigen-
 thum! ich verprech hin-
 wiederum, hier und dort all
 mein vermögen dir zu ehren
 anzulegen.
 6. Nur allein, daß du mich

Normalisierter Text

ausgeschütt, bringst vom
 Vater und dem Sohne
 nichts als lauter Segen mit:
 Lass doch, o du werter Gast,
 Gottes Segen, den du hast
 und verwaltest nach deinem
 Willen, mich an Leib und Seele
 füllen!
 3. Du bist weise und voll
 <pb n="161b" src="161.jpg" />
 Verstandes: Was geheim ist,
 ist dir kund: Zählst den Staub
 des kleinen Sandes; gründest
 des tiefen Meeres Grund;
 nun du weißt auch zweifels
 frei, wie verderbt und blind
 ich sei; drum gib Weisheit,
 und für allen, wie ich möge
 Gott gefallen.
 4. Du bist wie ein Schäflein
 pflegt, frommes Herzens,
 sanften Muts; bleibst
 im Lieben unbewegt, tust
 uns Bösen alles Guts; ach
 vergib und gib mir auch
 diesen edlen Sinn und Brauch,
 dass ich Freund und Feinde
 liebe, keinen, den du liebst,
 betrübe.
 5. Gottes Geist, ich bin
 zufrieden, wenn du mich
 nur nicht verstößt: Bleib
 ich von dir ungeschieden,
 ei, so bin ich genug getröst,
 lass mich sein dein Eigentum!
 Ich verspreche hinwiederum,
 hier und dort all
 mein Vermögen dir zu Ehren
 anzulegen.
 6. Nur allein, dass du mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011481	ftarkeft, und mir treulich	stärkst und mir treulich
Gesangbuch1741_1_011482	fteheft bey; hilf, mein hel-	stehst bei; hilf, mein Helfer,
Gesangbuch1741_1_011483	fer, wo du merkeft, daß mir	wo du merkst, dass mir
Gesangbuch1741_1_011484	halfe nøthig fey: brich des	Hilfe nötig sei: Brich des
Gesangbuch1741_1_011485	bøfen fleifches fynn; nimm	bösen Fleisches Sinn; nimm
Gesangbuch1741_1_011486	den alten willen hin, mach	den alten Willen hin, mach
Gesangbuch1741_1_011487	ihn allerdings neue, daß	ihn allerdings neu, dass
Gesangbuch1741_1_011488	mein	mein
Gesangbuch1741_1_011489	<pb n="162a" src="162.jpg" />	<pb n="162a" src="162.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011490	144 Von dem HErrn, der der Geift ift.	144 Von dem Herrn, der der Geist ist.
Gesangbuch1741_1_011491	mein GOtt lich meiner	mein Gott sich meiner
Gesangbuch1741_1_011492	freue.	freue.
Gesangbuch1741_1_011493	7. Sey mein retter, halt	7. Sei mein Retter, halt
Gesangbuch1741_1_011494	mich eben; wenn ich finke,	mich eben; wenn ich sinke,
Gesangbuch1741_1_011495	fey mein ftab; wenn ich	sei mein Stab; wenn ich
Gesangbuch1741_1_011496	fterbe, fey mein leben; wenn	sterbe, sei mein Leben; wenn
Gesangbuch1741_1_011497	ich liege, fey mein grab;	ich liege, sei mein Grab;
Gesangbuch1741_1_011498	wenn ich wieder auferfteh,	wenn ich wieder aufersteh,
Gesangbuch1741_1_011499	ey, fo hilf mir, daß ich geh,	ei, so hilf mir, dass ich geh,
Gesangbuch1741_1_011500	hin, da du in ewgen freuden,	hin, da du in ewgen Freuden,
Gesangbuch1741_1_011501	wirft deine auserwehltten	wirst deine Auserwählten
Gesangbuch1741_1_011502	weiden.	weiden.
Gesangbuch1741_1_011503	152. Mel. 52.	152. Mel. 52.
Gesangbuch1741_1_011504	O du Geift des HErrn,	O du Geist des Herrn,
Gesangbuch1741_1_011505	fey mein glanz und	sei mein Glanz und
Gesangbuch1741_1_011506	ftern, der mir weife,	Stern, der mir weise,
Gesangbuch1741_1_011507	wie ich reife; wie ich leb im	wie ich reise; wie ich leb im
Gesangbuch1741_1_011508	HErrn.	Herrn.
Gesangbuch1741_1_011509	2. Sey mein fchuzgeleit	2. Sei mein Schutzgeleit
Gesangbuch1741_1_011510	zu der bøfen zeit: wo ich ge-	zu der bösen Zeit: Wo ich gehe,
Gesangbuch1741_1_011511	he, lieg und ftehe, fels und	lieg und stehe, Fels und
Gesangbuch1741_1_011512	ficherheit.	Sicherheit.
Gesangbuch1741_1_011513	3. Sey mein fchild und	3. Sei mein Schild und
Gesangbuch1741_1_011514	fchwerdt, wenn der feind be-	Schwert, wenn der Feind begehrt:
Gesangbuch1741_1_011515	gehrt: daß ich ftreite um die	Dass ich streite um die
Gesangbuch1741_1_011516	beute, die dein wort gewährt.	Beute, die dein Wort gewährt.
Gesangbuch1741_1_011517	4. Deine balſamskraft;	4. Deine Balsamskraft;
Gesangbuch1741_1_011518	meines lebens faft; der	meines Lebens Saft; der
Gesangbuch1741_1_011519	dem herzen bey dem fchmerz-	dem Herzen bei dem Schmerzen
Gesangbuch1741_1_011520	zen feine ftärkung fchaft.	seine Stärkung schafft.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011521	5. Meines geiftes ſpiel,	5. Meines Geistes Spiel,
Gesangbuch1741_1_011522	und gedanken ziel, dran ich	und Gedanken Ziel, dran ich
Gesangbuch1741_1_011523	mache, wenn ich wache, und	mache, wenn ich wache und
Gesangbuch1741_1_011524	mich laben will.	mich laben will.
Gesangbuch1741_1_011525	6. Meine morgen-luft, die	6. Meine Morgenlust, die
Gesangbuch1741_1_011526	nur mir bewuft; fäſſe gabe,	nur mir bewusst; süße Gabe,
Gesangbuch1741_1_011527	komm und labe meine mat-	komm und labe meine matte
Gesangbuch1741_1_011528	te bruft.	Brust.
Gesangbuch1741_1_011529	<pb n="162b" src="162.jpg" />	<pb n="162b" src="162.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011530	7. Du mein advocat, hül-	7. Du mein Advokat, Hülfe,
Gesangbuch1741_1_011531	fe, rath und that: wenn der	Rat und Tat: Wenn der
Gesangbuch1741_1_011532	teufel, angft und zweifel aus-	Teufel, Angst und Zweifel ausgestreut
Gesangbuch1741_1_011533	geftreuet hat.	hat.
Gesangbuch1741_1_011534	8. Meine zuverficht, wenn	8. Meine Zuversicht, wenn
Gesangbuch1741_1_011535	mich noth anficht meine	mich Not ansieht, meine
Gesangbuch1741_1_011536	ftarke, die ich merke, wenn	Stärke, die ich merke, wenn
Gesangbuch1741_1_011537	auchs herze bricht.	auch's Herze bricht.
Gesangbuch1741_1_011538	153. Mel. 74.	153. Mel. 74.
Gesangbuch1741_1_011539	O Heilger Geift, kehr	O Heiliger Geist, kehr
Gesangbuch1741_1_011540	bey uns ein, und laß	bei uns ein und lass
Gesangbuch1741_1_011541	uns deine wohnung	uns deine Wohnung
Gesangbuch1741_1_011542	feyn: o komm, du herzens-	sein: O komm, du Herzenssonne!
Gesangbuch1741_1_011543	fonne! du himmels-licht, laß	Du Himmelslicht, lass
Gesangbuch1741_1_011544	deinen ſchein bey uns und in	deinen Schein bei uns und in
Gesangbuch1741_1_011545	uns kräftig feyn zu fteter	uns kräftig sein zu steter
Gesangbuch1741_1_011546	freud und wonne. Sonne,	Freud und Wonne. Sonne,
Gesangbuch1741_1_011547	wonne, himmliſch leben	Wonne, himmlisch Leben
Gesangbuch1741_1_011548	wilt du geben, wenn wir be-	willst du geben, wenn wir beten;
Gesangbuch1741_1_011549	ten; zu dir kommen wir ge-	zu dir kommen wir getreten.
Gesangbuch1741_1_011550	treten.	
Gesangbuch1741_1_011551	2. Du qvell, draus alle	2. Du Quell, draus alle
Gesangbuch1741_1_011552	weisheit fleuft, die ſich in	Weisheit fließt, die sich in
Gesangbuch1741_1_011553	Chrifti feelen geußt, laß dei-	Christi Seelen gießt, lass deinen
Gesangbuch1741_1_011554	nen troft uns hören, daß wir	Trost uns hören, dass wir
Gesangbuch1741_1_011555	in glaubens einigkeit auch	in Glaubenseinigkeit auch
Gesangbuch1741_1_011556	können aller chriftenheit dein	können aller Christenheit dein
Gesangbuch1741_1_011557	wahres zeugnis lehren. Hö-	wahres Zeugnis lehren. Höre,
Gesangbuch1741_1_011558	re, lehre, daß wir können	lehre, dass wir können
Gesangbuch1741_1_011559	herz und finnen dir ergeben,	Herz und Sinne dir ergeben,
Gesangbuch1741_1_011560	dir zum lob und uns zum	dir zum Lob und uns zum

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011561	leben.	Leben.
Gesangbuch1741_1_011562	3. Steh uns ftets bey mit	3. Steh uns stets bei mit
Gesangbuch1741_1_011563	deinem rath, und fähr uns	deinem Rat und führ uns
Gesangbuch1741_1_011564	felbft den rechten pfad, die	selbst den rechten Pfad, die
Gesangbuch1741_1_011565	wir den weg nicht wiffen;	wir den Weg nicht wissen;
Gesangbuch1741_1_011566	gib uns beftändigkeit, daß	gib uns Beständigkeit, dass
Gesangbuch1741_1_011567	wir	wir
Gesangbuch1741_1_011568	<pb n="163a" src="163.jpg" />	<pb n="163a" src="163.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011569	Von dem HErrn, der der Geift ift. 145	Von dem Herrn, der der Geist ist. 145
Gesangbuch1741_1_011570	wir getreu dir bleiben fer	wir getreu dir bleiben für
Gesangbuch1741_1_011571	und fär, wenn wir uns lei-	und für, wenn wir uns leiden
Gesangbuch1741_1_011572	den mäffen: fchaue, baue,	müssen: Schauge, baue,
Gesangbuch1741_1_011573	was zuriffen, und gefliessen	was zerrissen und geflossen
Gesangbuch1741_1_011574	dich zu fchauen, und auf dei-	dich zu schauen und auf deinen
Gesangbuch1741_1_011575	nen troft zu bauen.	Troft zu bauen.
Gesangbuch1741_1_011576	4. Laß uns dein edle bal-	4. Lass uns deine edle BalsamKraft
Gesangbuch1741_1_011577	fams-kraft empfinden, und	empfinden und zur
Gesangbuch1741_1_011578	zur ritterfchaft dadurch ge-	Ritterschaft dadurch gestärkt
Gesangbuch1741_1_011579	ftarket werden: auf daß	werden: Auf dass
Gesangbuch1741_1_011580	wir unter deinem fchuz be-	wir unter deinem Schutz begegnen
Gesangbuch1741_1_011581	gegenen aller feinde truz mit	aller Feinde Trutz mit
Gesangbuch1741_1_011582	freudigen geberden; laß	freudigen Gebärden; lass
Gesangbuch1741_1_011583	dich reichlich auf uns nieder,	dich reichlich auf uns nieder,
Gesangbuch1741_1_011584	daß wir wieder troft em-	dass wir wieder Trost empfinden,
Gesangbuch1741_1_011585	pfinden, alles unglök aber-	alles Unglück überwinden.
Gesangbuch1741_1_011586	winden.	
Gesangbuch1741_1_011587	5. O ftarker fels und le-	5. O starker Fels und Lebenshort,
Gesangbuch1741_1_011588	bens-hort, laß uns dein	lass uns dein
Gesangbuch1741_1_011589	himmel-felfes wort, in un-	himmelsüßes Wort, in unsern
Gesangbuch1741_1_011590	fern herzen brennen: daß	Herzen brennen: Dass
Gesangbuch1741_1_011591	wir uns mögen nimmer-	wir uns mögen nimmermehr
Gesangbuch1741_1_011592	mehr von deiner weisheit-	von deiner Weisheitreichen
Gesangbuch1741_1_011593	reichen lehr und deiner liebe	Lehr und deiner Liebe
Gesangbuch1741_1_011594	trennen. Flieffe, gieffe, dei-	trennen. Fließe, gieße, deine
Gesangbuch1741_1_011595	ne gäte ins gemäthe, daß	Güte ins Gemüte, dass
Gesangbuch1741_1_011596	wir können Chriftum unfern	wir können Christum unsern
Gesangbuch1741_1_011597	Heyland nennen.	Heiland nennen.
Gesangbuch1741_1_011598	6. Du faffer himmels-	6. Du süßer Himmelstau,
Gesangbuch1741_1_011599	thau, laß dich in unfre her-	lass dich in unsre Herzen
Gesangbuch1741_1_011600	zen kräftiglich, und fchenk	kräftiglich und schenk

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011601	uns deine liebe! daß unfer	uns deine Liebe! Dass unser
Gesangbuch1741_1_011602	finn verbunden fey dem	Sinn verbunden sei dem
Gesangbuch1741_1_011603	Hechften ftets mit liebes	Höchsten stets mit Liebestreu
Gesangbuch1741_1_011604	treu, und sich darinnen übe.	und sich darinnen übe.
Gesangbuch1741_1_011605	Kein neid, kein freit dich be	Kein Neid, kein Streit dich betrübe,
Gesangbuch1741_1_011606	träbe, fried und liebe mäffen	Fried und Liebe müssen
Gesangbuch1741_1_011607	<pb n="163b" src="163.jpg" />	<pb n="163b" src="163.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011608	schweben: fried und freude	schweben: Fried und Freude
Gesangbuch1741_1_011609	wirst du geben.	wirst du geben.
Gesangbuch1741_1_011610	7. Lieb, daß in reiner hei	7. Gib, dass in reiner Heiligkeit
Gesangbuch1741_1_011611	ligkeit wir fahren unfre le	wir führen unsre Lebenszeit!
Gesangbuch1741_1_011612	benszeit! fey unfers geistes	Sei unseres Geistes
Gesangbuch1741_1_011613	stärke, daß uns forthin fey	Stärke, dass uns forthin sei
Gesangbuch1741_1_011614	unbewußt die eitelkeit, des	unbewusst die Eitelkeit, des
Gesangbuch1741_1_011615	fleisches luft und seine tod	Fleisches Lust und seine todten
Gesangbuch1741_1_011616	ten werke. Rühre, führe,	Werke. Rühre, führe,
Gesangbuch1741_1_011617	unfre finnen und beginnen	unsre Sinne und Beginnen
Gesangbuch1741_1_011618	von der erden, daß wir	von der Erden, dass wir
Gesangbuch1741_1_011619	Gottes leute werden. *	Gottes Leute werden. *
Gesangbuch1741_1_011620	* 2. Tim. 3, 16.	* 2. Tim. 3, 16.
Gesangbuch1741_1_011621	154. Mel. 31.	154. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_011622	Stünd an, du feurger lie	Zünd an, du feuriger Liebegeist!
Gesangbuch1741_1_011623	begeißt! in mir ein	In mir ein
Gesangbuch1741_1_011624	feur das göttlich	Feuer, das göttlich
Gesangbuch1741_1_011625	heißt; das gegen weltluft,	heißt; das gegen Weltlust,
Gesangbuch1741_1_011626	geld und ehr, der ekel sich in	Geld und Ehr, der Ekel sich in
Gesangbuch1741_1_011627	mir vermehr.	mir vermehr.
Gesangbuch1741_1_011628	2. Zieh ihr die larve ab	2. Zieh ihr die Larve ab
Gesangbuch1741_1_011629	vor mir, auf daß sie nimmer	vor mir, auf dass sie nimmer
Gesangbuch1741_1_011630	mich verführ! Gieß aus	mich verführ! Gieß aus
Gesangbuch1741_1_011631	dein licht, und in mich ein;	dein Licht und in mich ein;
Gesangbuch1741_1_011632	daß mich beträg kein fal	dass mich betrüg kein falscher
Gesangbuch1741_1_011633	scher schein!	Schein!
Gesangbuch1741_1_011634	3. Hilf meiner schwach	3. Hilf meiner Schwachheit
Gesangbuch1741_1_011635	heit immer auf, daß ich nicht	immer auf, dass ich nicht
Gesangbuch1741_1_011636	in dem glaubenslauf matt	in dem Glaubenslauf matt
Gesangbuch1741_1_011637	werd: und unterstütze mich,	werde: Und unterstütze mich,
Gesangbuch1741_1_011638	wenn ich will straucheln,	wenn ich will straucheln,
Gesangbuch1741_1_011639	gnädiglich!	gnädiglich!
Gesangbuch1741_1_011640	4. Schenk mir, du kräft	4. Schenk mir, du kräftger

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011641	ger freuden>wein, dich oft	Freudenwein, dich oft
Gesangbuch1741_1_011642	zur herzens>ftarkung ein:	zur Herzensstärkung ein:
Gesangbuch1741_1_011643	daß ich durch deinen fæffen	dass ich durch deinen süßen
Gesangbuch1741_1_011644	K faft	K Saft
Gesangbuch1741_1_011645	<pb n="164a" src="164.jpg" />	<pb n="164a" src="164.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011646	146 Von dem HErrn, der der Geift ift.	146 Von dem Herrn, der der Geist ist.
Gesangbuch1741_1_011647	faft zum wandeln kriege	zum Wandeln kriege
Gesangbuch1741_1_011648	neue kraft.	neue Kraft.
Gesangbuch1741_1_011649	5. Wer mag doch deine	5. Wer mag doch deine
Gesangbuch1741_1_011650	fæßigkeit aussprechen und	Süßigkeit aussprechen und
Gesangbuch1741_1_011651	die feligkeit, die uns, o theu>	die Seligkeit, die uns, o teures
Gesangbuch1741_1_011652	res unterpfand, durch dein	Unterpand, durch dein
Gesangbuch1741_1_011653	gemeinschaft wird bekant.	Gemeinschaft wird bekannt.
Gesangbuch1741_1_011654	6. Bereit in mir dem	6. Bereit in mir dem
Gesangbuch1741_1_011655	HErrn den weg, und all un>	Herrn den Weg und all Unreinigkeit
Gesangbuch1741_1_011656	reinigkeit ausfeg! ach hei>	ausfeg! Ach heilige
Gesangbuch1741_1_011657	lige mich durch und durch	mich durch und durch
Gesangbuch1741_1_011658	zur königlichen Davids>	zur königlichen DavidsBurg.
Gesangbuch1741_1_011659	burg.	
Gesangbuch1741_1_011660	7. Fließ ein in mir, du	7. Fließ ein in mir, du
Gesangbuch1741_1_011661	heiligs øl, und falbe reich>	heiliges Öl und salbe reich-
Gesangbuch1741_1_011662	<pb n="164b" src="164.jpg" />	<pb n="164b" src="164.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011663	lich meine fee! Mach mich	lich meine See! Mach mich
Gesangbuch1741_1_011664	voll deiner fanften trieb, o	voll deiner sanften Trieb, o
Gesangbuch1741_1_011665	ausgegoßne GOTTes-lieb!	ausgegossne Gotteslieb!
Gesangbuch1741_1_011666	8. Erfüll mein herz mit	8. Erfüll mein Herz mit
Gesangbuch1741_1_011667	deinem rauch, du wesentli>	deinem Rauch, du wesentlicher
Gesangbuch1741_1_011668	cher gnaden>hauch! Bleib	Gnadenhauch! Bleib
Gesangbuch1741_1_011669	immer in ihm und regier als	immer in ihm und regier als
Gesangbuch1741_1_011670	Chrifti abgefandter hier.	Christi Abgesandter hier.
Gesangbuch1741_1_011671	9. Bet in mir ftets den	9. Bet in mir stets den
Gesangbuch1741_1_011672	Vater an, und mach mich	Vater an und mach mich
Gesangbuch1741_1_011673	ihm ganz unterthan: Laß	ihm ganz untertan: Lass
Gesangbuch1741_1_011674	deiner gnade wiederfchein	deiner Gnade Widerschein
Gesangbuch1741_1_011675	mit meinem beten ftimmen	mit meinem Beten stimmen
Gesangbuch1741_1_011676	ein!	ein!
Gesangbuch1741_1_011677	<pb n="164c" src="164.jpg" />	<pb n="164c" src="164.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011678	Von dem Worte der göttlichen	Von dem Wort der göttlichen
Gesangbuch1741_1_011679	Predigt.	Predigt.
Gesangbuch1741_1_011680	<pb n="164d" src="164.jpg" />	<pb n="164d" src="164.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011681	155. Mel. 31.	155. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_011682	DEs HErrn wort	Des Herrn Wort
Gesangbuch1741_1_011683	bleibt in ewigkeit,	bleibt in Ewigkeit,
Gesangbuch1741_1_011684	und fchallet in der	und schallt in der
Gesangbuch1741_1_011685	gnaden-zeit, lehrt Chrifum	Gnadenzeit, lehrt Christum
Gesangbuch1741_1_011686	unfres Heyles grund,	unsres Heiles Grund,
Gesangbuch1741_1_011687	und macht uns GOTTes	und macht uns Gottes
Gesangbuch1741_1_011688	willen kund.	Willen kund.
Gesangbuch1741_1_011689	2. Das wort hat GOtt	2. Das Wort hat Gott
Gesangbuch1741_1_011690	von anbeginn verordnet, daß	von Anbeginn verordnet, dass
Gesangbuch1741_1_011691	er feinen finn dadurch den	er seinen Sinn dadurch den
Gesangbuch1741_1_011692	menfchen offenbahrt, und	Menschen offenbart und
Gesangbuch1741_1_011693	er drinn äbt fein gute art.	er darin übt sein gute Art.
Gesangbuch1741_1_011694	3. Als aber der menfch	3. Als aber der Mensch
Gesangbuch1741_1_011695	von GOtt wich, empfind	von Gott wich, empfing
Gesangbuch1741_1_011696	der fchlangen gift und flich:	der Schlangen Gift und Stich:
Gesangbuch1741_1_011697	<pb n="164e" src="164.jpg" />	<pb n="164e" src="164.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011698	da theilt GOtt fein wort in	da teilt Gott sein Wort in
Gesangbuch1741_1_011699	zwey theil, gab das gefez,	zwei Teil, gab das Gesetz,
Gesangbuch1741_1_011700	verhieß fein heyl.	verhieß sein Heil.
Gesangbuch1741_1_011701	4. Weil menfchlich	4. Weil menschlich
Gesangbuch1741_1_011702	fchwachheit GOTTes ftimm	Schwachheit Gottes Stimm
Gesangbuch1741_1_011703	nicht hören mocht, fein ernft	nicht hören mocht, sein Ernst
Gesangbuch1741_1_011704	und grimmm; trug GOtt fein	und Grimm; trug Gott sein
Gesangbuch1741_1_011705	wort durch menfchen vor,	Wort durch Menschen vor,
Gesangbuch1741_1_011706	dient fo der armen creatur.	dient so der armen Kreatur.
Gesangbuch1741_1_011707	5. Zeigt an die böfe art	5. Zeigt an die böse Art
Gesangbuch1741_1_011708	und fünd, ftraft die an aller	und Sünd, straft die an aller
Gesangbuch1741_1_011709	menfchen kind, trieb dann	Menschen Kind, trieb dann
Gesangbuch1741_1_011710	das gewiffen ein, verdammt	das Gewissen ein, verdammt
Gesangbuch1741_1_011711	beyde groß und klein.	beide groß und klein.
Gesangbuch1741_1_011712	6. Schickt drauf fein troft-	6. Schickt drauf sein TrostWort
Gesangbuch1741_1_011713	wort und botfchaft, welch	und Botschaft, welch
Gesangbuch1741_1_011714	ift ein fondre GOTTes kraft,	ist ein sondre Gottes Kraft,
Gesangbuch1741_1_011715	di	die
Gesangbuch1741_1_011716	<pb n="165a" src="165.jpg" />	<pb n="165a" src="165.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011717	Von dem Worte der göttlichen Predigt. 147	Von dem Wort der göttlichen Predigt. 147
Gesangbuch1741_1_011718	die alle ewig felig macht,	die alle ewig selig macht,
Gesangbuch1741_1_011719	bey welchen es nicht wird	bei welchen es nicht wird
Gesangbuch1741_1_011720	veracht.	verachtet.

ID

Gesangbuch1741_1_011721
 Gesangbuch1741_1_011722
 Gesangbuch1741_1_011723
 Gesangbuch1741_1_011724
 Gesangbuch1741_1_011725
 Gesangbuch1741_1_011726
 Gesangbuch1741_1_011727
 Gesangbuch1741_1_011728
 Gesangbuch1741_1_011729
 Gesangbuch1741_1_011730
 Gesangbuch1741_1_011731
 Gesangbuch1741_1_011732
 Gesangbuch1741_1_011733
 Gesangbuch1741_1_011734
 Gesangbuch1741_1_011735
 Gesangbuch1741_1_011736
 Gesangbuch1741_1_011737
 Gesangbuch1741_1_011738
 Gesangbuch1741_1_011739
 Gesangbuch1741_1_011740
 Gesangbuch1741_1_011741
 Gesangbuch1741_1_011742
 Gesangbuch1741_1_011743
 Gesangbuch1741_1_011744
 Gesangbuch1741_1_011745
 Gesangbuch1741_1_011746
 Gesangbuch1741_1_011747
 Gesangbuch1741_1_011748
 Gesangbuch1741_1_011749
 Gesangbuch1741_1_011750
 Gesangbuch1741_1_011751
 Gesangbuch1741_1_011752
 Gesangbuch1741_1_011753
 Gesangbuch1741_1_011754
 Gesangbuch1741_1_011755
 Gesangbuch1741_1_011756
 Gesangbuch1741_1_011757
 Gesangbuch1741_1_011758
 Gesangbuch1741_1_011759
 Gesangbuch1741_1_011760

Diplomatische Transkription

7. Das ist das Evangelium,
 der unerforschliche
 Reichtum, das Sühnwort
 und Geheimnis groß, welches
 Christus bracht aus Vaters
 Schoos.
 8. Dasselb gebiehet nicht
 unser Herz, wächst auch
 nicht darin, wie das Gesetz,
 sondern übertrifft allen Verstand:
 Gott machts den
 Menschen selbst bekannt.
 9. Er breitet aus und
 machts der Welt kund durch
 der Apostelschrift und
 Mund, drinn wir als in
 einem Spiegel sehn, was zu
 unserm Heil ist geschehn.
 10. Das ist die reichste
 Apotheke, die alle Krankheit
 treibt hinweg; drinn sich
 offenbahrt Jesus Christ, der
 unser Arzt und Arznei ist.
 11. Der giebt ein'n lieblichen
 Geruch, vertilget aller
 Sünden Fluch, erquicket unsers
 Lebens Kraft mit seinem
 heylsamem Saft.
 12. Das Wort hätt's so
 weit nicht gebracht, wär's
 nicht vom heiligen Geist gemacht:
 Nun ist's das Mittel,
 welches Gott dazu aus
 Gnad verordnet hat.
 13. Keines Menschen Witz,
 Vernunft und Brunst vermag
 etwas, samt aller Kunst,
 wo nicht der Geist selbst
 treibt solch Werk, und übt

Normalisierter Text

7. Das ist das Evangelium,
 der unerforschliche
 Reichtum, das Sühnwort
 und Geheimnis groß, welches
 Christus bracht aus Vaters
 Schoß.
 8. Dasselb gebietet nicht
 unser Herz, wächst auch
 nicht darin, wie das Gesetz,
 sondern übertrifft allen Verstand:
 Gott macht's den
 Menschen selbst bekannt.
 9. Er breitet aus und
 macht's der Welt kund durch
 der Apostelschrift und
 Mund, darin wir als in
 einem Spiegel sehn, was zu
 unserm Heil ist geschehn.
 10. Das ist die reichste
 Apotheke, die alle Krankheit
 treibt hinweg; darin sich
 offenbart Jesus Christ, der
 unser Arzt und Arznei ist.
 11. Der gibt einen lieblichen
 Geruch, vertilgt aller
 Sünden Fluch, erquickt unsers
 Lebens Kraft mit seinem
 heilsamen Saft.
 12. Das Wort hätt's so
 weit nicht gebracht, wär's
 nicht vom heiligen Geist gemacht:
 Nun ist's das Mittel,
 welches Gott dazu aus
 Gnad verordnet hat.
 13. Keines Menschen Witz,
 Vernunft und Brunst vermag
 etwas, samt aller Kunst,
 wo nicht der Geist selbst
 treibt solch Werk und übt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011761	durchs wort fein kraft und	durchs Wort sein Kraft und
Gesangbuch1741_1_011762	ftark.	Stärk.
Gesangbuch1741_1_011763	14. Aufs erft erweicht er	14. Aufs Erst erweicht er
Gesangbuch1741_1_011764	das herz, thuts auf, machts	das Herz, tut's auf, macht's
Gesangbuch1741_1_011765	fähig Chrifti fchaz, daß der	fähig Christi Schatz, dass der
Gesangbuch1741_1_011766	verftand erkennen mag, was	Verstand erkennen mag, was
Gesangbuch1741_1_011767	die geheimnis denn befag.	die Geheimnis denn besagt.
Gesangbuch1741_1_011768	15. Darnach verwandelt	15. Darnach verwandelt
Gesangbuch1741_1_011769	er auch bald den willen der-	er auch bald den Willen derMaß
Gesangbuch1741_1_011770	maß und gefalt, daß derfelb	und Gestalt, dass derselb
Gesangbuch1741_1_011771	annimmt mit begier, was	annimmt mit Begier, was
Gesangbuch1741_1_011772	ihm das göttlich wort trägt	ihm das göttlich Wort trägt
Gesangbuch1741_1_011773	für.	für.
Gesangbuch1741_1_011774	16. Das find die ohren,	16. Das sind die Ohren,
Gesangbuch1741_1_011775	die der HErr erfordert felbt	die der Herr erfordert selbst
Gesangbuch1741_1_011776	in feiner lehr, die hören das	in seiner Lehr, die hören das
Gesangbuch1741_1_011777	wort nicht ohn frucht, der	Wort nicht ohn Frucht, der
Gesangbuch1741_1_011778	heilig Geift fie felbt be-	Heilige Geist sie selbst besucht.
Gesangbuch1741_1_011779	fucht.	
Gesangbuch1741_1_011780	17. Der glaube kommt	17. Der Glaube kommt
Gesangbuch1741_1_011781	aus dem gehør der reinen	aus dem Gehør der reinen
Gesangbuch1741_1_011782	evangelifchen lehr, wachft	evangelischen Lehr, wächst
Gesangbuch1741_1_011783	auch dadurch ohn unterlaß,	auch dadurch ohn Unterlass,
Gesangbuch1741_1_011784	bis er erlanget feine maß.	bis er erlangt seine Maß.
Gesangbuch1741_1_011785	18. So kräftig ift des	18. So kräftig ist des
Gesangbuch1741_1_011786	glaubens wort, daß es auch	Glaubens Wort, dass es auch
Gesangbuch1741_1_011787	wærkt die neugeburt, durch-	wirkt die Neugeburt, durchdringt
Gesangbuch1741_1_011788	dringet feel, geift, mark und	Seel, Geist, Mark und
Gesangbuch1741_1_011789	bein, zerfchlägt die harten	Bein, zerschlägt die harten
Gesangbuch1741_1_011790	fels und ftein.	Fels und Stein.
Gesangbuch1741_1_011791	19. Das wort verflamm-	19. Das Wort versammelt
Gesangbuch1741_1_011792	let Chrifti heer, ift GOttes-	Christi Heer, ist GottesMenschen
Gesangbuch1741_1_011793	menfchen næz zur lehr,	nütz zur Lehr,
Gesangbuch1741_1_011794	zur ftrafe und zur befle-	zur Strafe und zur BesseK
Gesangbuch1741_1_011795	K 2 rung,	2 rung,
Gesangbuch1741_1_011796		
Gesangbuch1741_1_011797	<pb n="166a" src="166.jpg" />	<pb n="166a" src="166.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011798	148 Von dem Worte der göttlichen Predigt.	148 Von dem Wort der göttlichen Predigt.
Gesangbuch1741_1_011799	rung, zur warnung und	rung, zur Warnung und
Gesangbuch1741_1_011800	zur züchtigung.	zur Züchtigung.

ID

Gesangbuch1741_1_011801
 Gesangbuch1741_1_011802
 Gesangbuch1741_1_011803
 Gesangbuch1741_1_011804
 Gesangbuch1741_1_011805
 Gesangbuch1741_1_011806
 Gesangbuch1741_1_011807
 Gesangbuch1741_1_011808
 Gesangbuch1741_1_011809
 Gesangbuch1741_1_011810
 Gesangbuch1741_1_011811
 Gesangbuch1741_1_011812
 Gesangbuch1741_1_011813
 Gesangbuch1741_1_011814
 Gesangbuch1741_1_011815
 Gesangbuch1741_1_011816
 Gesangbuch1741_1_011817
 Gesangbuch1741_1_011818
 Gesangbuch1741_1_011819
 Gesangbuch1741_1_011820
 Gesangbuch1741_1_011821
 Gesangbuch1741_1_011822
 Gesangbuch1741_1_011823
 Gesangbuch1741_1_011824
 Gesangbuch1741_1_011825
 Gesangbuch1741_1_011826
 Gesangbuch1741_1_011827
 Gesangbuch1741_1_011828
 Gesangbuch1741_1_011829
 Gesangbuch1741_1_011830
 Gesangbuch1741_1_011831
 Gesangbuch1741_1_011832
 Gesangbuch1741_1_011833
 Gesangbuch1741_1_011834
 Gesangbuch1741_1_011835
 Gesangbuch1741_1_011836
 Gesangbuch1741_1_011837
 Gesangbuch1741_1_011838
 Gesangbuch1741_1_011839
 Gesangbuch1741_1_011840

Diplomatische Transkription

20. Daß sie glauben an
 Gottes Sohn, und daß
 durch lernen gutes thun,
 und werden Christi Mitge-
 noß, empfahn das heyl aus
 feinem Ichoos.
 21. Wie Gott selbft ist
 wahrhaft und treu; so ist
 auch sein wort zweifels-frey,
 für ihm kan nichts verbor-
 gen feyn, wie für der hellen
 sonnen schein.
 22. Was ist nun so werth
 und so zart, als Gott selbft
 und sein heiligs wort? was
 kan und mag doch Bessers
 feyn, denn dieser einge weis-
 heit schrein?
 23. Ich seh an, spricht der
 höchste hort, den, der sich
 fürcht für meinem wort, der
 eins zerbrochnen geistes ist,
 und meiner zeugnis nicht
 vergift:
 24. Drum laßt uns auff
 wort geben acht, welchs
 scheint als ein licht in der
 nacht, bis daß anbrech der
 helle tag, der morgenstern
 aufgehen mag.
 25. Lob und dank sey dir,
 treuer hort, für dein heilfa-
 mes gnadenwort: hilf,
 daß wir darnach allezeit hier
 leben bis in ewigkeit.
 <pb n="166b" src="166.jpg" />
 156. Mel. 6.
 Herr Gott, dein
 göttlich wort ist lang
 verdunkelt blieben,

Normalisierter Text

20. Dass sie glauben an
 Gottes Sohn und daß
 durch lernen, Gutes zu tun,
 und werden Christi Mitge-
 noß, empfangen das Heil aus
 seinem Schoß.
 21. Wie Gott selbst ist
 wahrhaft und treu, so ist
 auch sein Wort zweifelsfrei;
 vor ihm kann nichts verbor-
 gen sein, wie vor dem hellen
 Sonnenschein.
 22. Was ist nun so wert
 und so zart als Gott selbst
 und sein heiliges Wort? Was
 kann und mag doch Besseres
 sein, denn dieser einzige Weis-
 heitsschrein?
 23. „Ich sehe an“, spricht der
 höchste Hort, „den, der sich
 fürchtet vor meinem Wort, der
 eines zerbrochnen Geistes ist
 und meiner Zeugnis nicht
 vergisst.“
 24. Drum lasst uns auf das
 Wort geben acht, welches
 scheint als ein Licht in der
 Nacht, bis dass anbreche der
 helle Tag, der Morgenstern
 aufgehen mag.
 25. Lob und Dank sei dir,
 treuer Hort, für dein heilsa-
 mes Gnadenwort: Hilf,
 dass wir danach allezeit hier
 leben bis in Ewigkeit.
 <pb n="166b" src="166.jpg" />
 156. Mel. 6.
 Herr Gott, dein
 göttlich Wort ist lang
 verdunkelt geblieben,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011841	bis durch dein gnad uns ift	bis durch deine Gnad uns ist
Gesangbuch1741_1_011842	gefagt, was Paulus hat ge-	gesagt, was Paulus hat ge-
Gesangbuch1741_1_011843	schrieben, und andere apo-	geschrieben, und andere Apo-
Gesangbuch1741_1_011844	stel mehr, aus deinm gött-	stel mehr, aus deinem gött-
Gesangbuch1741_1_011845	lichen munde: deß dank ich	lichen Munde: Dessen dank ich
Gesangbuch1741_1_011846	dir mit fleiß, daß wir erlebt	dir mit Fleiß, dass wir erlebt
Gesangbuch1741_1_011847	haben die ftunde,	haben die Stunde,
Gesangbuch1741_1_011848	2. Daß es mit macht an	2. Dass es mit Macht an
Gesangbuch1741_1_011849	tag ift bracht, wie klärlich ift	Tag ist gebracht, wie klärlich ist
Gesangbuch1741_1_011850	vor augen. Ach! GOtt,mein	vor Augen. Ach! Gott, mein
Gesangbuch1741_1_011851	HErr, erbarm dich der, die	Herr, erbarm dich der, die
Gesangbuch1741_1_011852	dich noch iezt verläugnen	dich noch jetzt verleugnen
Gesangbuch1741_1_011853	und achten fehr auf men-	und achten sehr auf Men-
Gesangbuch1741_1_011854	schenlehr, darinn fie doch	schenlehr, darin sie doch
Gesangbuch1741_1_011855	verderben; deins worts ver-	verderben; deines Worts Ver-
Gesangbuch1741_1_011856	ftand mach ihnn bekannt	stand mach ihnen bekannt,
Gesangbuch1741_1_011857	daß fie nicht ewig fterben.	dass sie nicht ewig sterben.
Gesangbuch1741_1_011858	3. Wilt du nun fein gut	3. Willst du nun ein guter
Gesangbuch1741_1_011859	chripte feyn, fo muft du erft-	Christ sein, so musst du erst-
Gesangbuch1741_1_011860	lich glauben: fez dein ver-	lich glauben: Setz dein Ver-
Gesangbuch1741_1_011861	traun, darauf felt bau hof-	trauen darauf fest, bau Hoff-
Gesangbuch1741_1_011862	nung und lieb im glaube,	nung und Lieb im Glauben,
Gesangbuch1741_1_011863	allein durch Chrift zu aller	allein durch Christ zu aller
Gesangbuch1741_1_011864	frist; deinn nächften lieb	Frist; deinen Nächsten lieb
Gesangbuch1741_1_011865	darneben, das gewiffen frey	daneben, das Gewissen frei,
Gesangbuch1741_1_011866	rein herz dabey, das kein	rein Herz dabei, das keine
Gesangbuch1741_1_011867	creatur kan geben.	Kreatur kann geben.
Gesangbuch1741_1_011868	4. Allein, HErr! du muft	4. Allein, Herr! du musst
Gesangbuch1741_1_011869	folches thun, doch gar aus	solches tun, doch gar aus
Gesangbuch1741_1_011870	lauter gnaden: wer fich deß	lauter Gnaden: Wer sich dessen
Gesangbuch1741_1_011871	tröft, der ift erlöft, und kan	tröstet, der ist erlöst und kann
Gesangbuch1741_1_011872	ihm niemand fchaden; es	ihm niemand schaden; es
Gesangbuch1741_1_011873	wolten gleich fürft, pfaff	wollten gleich Fürst, Pfaff
Gesangbuch1741_1_011874	<pb n="167a" src="167.jpg" />	<pb n="167a" src="167.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011875	Von dem Worte der göttlichen Predigt. 149	Von dem Wort der göttlichen Predigt. 149
Gesangbuch1741_1_011876	und reich, ihn und dein wort	und Reich, ihn und dein Wort
Gesangbuch1741_1_011877	vertreiben, ift doch ihr	vertreiben, ist doch ihre
Gesangbuch1741_1_011878	macht vor dir nichts geacht,	Macht vor dir nichts geachtet,
Gesangbuch1741_1_011879	fie werdns wol laffen blei-	sie werden es wohl lassen blei-
Gesangbuch1741_1_011880	ben.	ben.

ID

Gesangbuch1741_1_011881
 Gesangbuch1741_1_011882
 Gesangbuch1741_1_011883
 Gesangbuch1741_1_011884
 Gesangbuch1741_1_011885
 Gesangbuch1741_1_011886
 Gesangbuch1741_1_011887
 Gesangbuch1741_1_011888
 Gesangbuch1741_1_011889
 Gesangbuch1741_1_011890
 Gesangbuch1741_1_011891
 Gesangbuch1741_1_011892
 Gesangbuch1741_1_011893
 Gesangbuch1741_1_011894
 Gesangbuch1741_1_011895
 Gesangbuch1741_1_011896
 Gesangbuch1741_1_011897
 Gesangbuch1741_1_011898
 Gesangbuch1741_1_011899
 Gesangbuch1741_1_011900
 Gesangbuch1741_1_011901
 Gesangbuch1741_1_011902
 Gesangbuch1741_1_011903
 Gesangbuch1741_1_011904
 Gesangbuch1741_1_011905
 Gesangbuch1741_1_011906
 Gesangbuch1741_1_011907
 Gesangbuch1741_1_011908
 Gesangbuch1741_1_011909
 Gesangbuch1741_1_011910
 Gesangbuch1741_1_011911
 Gesangbuch1741_1_011912
 Gesangbuch1741_1_011913
 Gesangbuch1741_1_011914
 Gesangbuch1741_1_011915
 Gesangbuch1741_1_011916
 Gesangbuch1741_1_011917
 Gesangbuch1741_1_011918
 Gesangbuch1741_1_011919
 Gesangbuch1741_1_011920

Diplomatische Transkription

5. Hilf, HERRe GOTT, in
 diefer noth, daß sich auch die
 bekehren, die nichts be-
 trachtn, dein wort verachtn,
 und wollens auch nicht leh-
 ren. Sie sprechen schlecht:
 es fey nicht recht; und ha-
 bens nie gelesen, auch nie
 gehört das edle wort.
 Ifts nicht ein teuflisch we-
 fen?
 6. Ich gläub gwiß gar
 daß es fey wahr, was Pau-
 lus uns thut schreiben. Es
 muß gefchehn, und alls ver-
 gehn, dein göttlich wort foll
 bleiben in ewigkeit, wär es
 auch leid vielen hart ver-
 stokten herzen: kehren sie
 nicht um, werden sie
 darum leiden gar großen
 schmerzen.
 7. GOTT ist mein HERR:
 fo bin ich der, dem sterben
 kömmt zu gute, dadurch uns
 haft aus aller last erlöst mit
 deinem blute: deß dank ich
 K 3
 <pb n="167b" src="167.jpg" />
 dir: drum wirft du mir, nach
 deinr verheiffung, geben
 was ich dich bitt: verfag
 mirs nit im tod und auch im
 leben.
 8. HERR, ich hoffe ie, du
 werdest die in keiner noth
 verlassen, die dein wort recht
 als treue knecht im herzn
 und glauben fassen; giebst
 ihnn bereit die feligkeit, und

Normalisierter Text

5. Hilf, Herr Gott, in
 dieser Not, dass sich auch die
 bekehren, die nichts be-
 trachten, dein Wort verachten
 und wollen es auch nicht leh-
 ren. Sie sprechen schlecht:
 „Es sei nicht recht!“ und ha-
 ben es nie gelesen, auch nie
 gehört das edle Wort.
 Ist es nicht ein teuflisch We-
 sen?
 6. Ich glaube gewiss gar,
 dass es sei wahr, was Pau-
 lus uns tut schreiben. Es
 muss geschehen, und alles ver-
 gehen, dein göttlich Wort soll
 bleiben in Ewigkeit, wäre es
 auch Leid vielen hart ver-
 stockten Herzen: Kehren sie
 nicht um, werden sie
 darum leiden gar großen
 Schmerzen.
 7. Gott ist mein Herr:
 so bin ich der, dem Sterben
 kommt zugute, dadurch du uns
 hast aus aller Last erlöst mit
 deinem Blute: Dessen dank ich
 K 3
 <pb n="167b" src="167.jpg" />
 dir: Darum wirst du mir, nach
 deiner Verheißung, geben,
 was ich dich bitte: Versag
 mir es nicht im Tod und auch im
 Leben.
 8. Herr, ich hoffe je, du
 werdest die in keiner Not
 verlassen, die dein Wort recht
 als treue Knechte im Herzen
 und Glauben fassen; gibst
 ihnen bereit die Seligkeit und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_011921	läßt sie nicht verderben. O	lässt sie nicht verderben. O
Gesangbuch1741_1_011922	HErr, durch dich bitt ich,	Herr, durch dich bitte ich,
Gesangbuch1741_1_011923	laß mich fröhlich und willig	lass mich fröhlich und willig
Gesangbuch1741_1_011924	sterben.	sterben.
Gesangbuch1741_1_011925	157.	157.
Gesangbuch1741_1_011926	Vor der Verfammlung.	Vor der Versammlung.
Gesangbuch1741_1_011927	Mel. 17.	Mel. 17.
Gesangbuch1741_1_011928	SEyd munter ihr schü-	Seid munter, ihr Schü-
Gesangbuch1741_1_011929	ler der heiligen liebe,	ler der heiligen Liebe,
Gesangbuch1741_1_011930	und breitet eure her-	und breitet eure Her-
Gesangbuch1741_1_011931	zen aus: verfammlt in ein-	zen aus: Versammelt in Ein-
Gesangbuch1741_1_011932	tracht die gläubigen triebe:	tracht die gläubigen Triebe:
Gesangbuch1741_1_011933	denn hie ilt warlich GOTTes	Denn hier ist wahrlich Gottes
Gesangbuch1741_1_011934	haus: hie schwingen die	Haus: Hier schwingen die
Gesangbuch1741_1_011935	brüder des creuzes fahn:	Brüder des Kreuzes Fahne:
Gesangbuch1741_1_011936	hie schliessen sich glieder an	Hier schließen sich Glieder an
Gesangbuch1741_1_011937	JEsum an, und wollen dem	Jesus an und wollen dem
Gesangbuch1741_1_011938	herzen des Vaters begeg-	Herzen des Vaters begeg-
Gesangbuch1741_1_011939	nen, der unsere gemeine kömt	nen, der unsere Gemeinde kommt
Gesangbuch1741_1_011940	heute zu segnen.	heute zu segnen.
Gesangbuch1741_1_011941	Von	Von
Gesangbuch1741_1_011942	<pb n="168a" src="168.jpg" />	<pb n="168a" src="168.jpg" />
Gesangbuch1741_1_011943	150 Von dem Amte, das die Verföhnung predigt.	150 Von dem Amt, das die Versöhnung predigt.
Gesangbuch1741_1_011944	Von dem Amte, das die Verföh-	Von dem Amt, das die Versöh-
Gesangbuch1741_1_011945	nung predigt.	nung predigt.
Gesangbuch1741_1_011946	158. Mel. 73.	158. Mel. 73.
Gesangbuch1741_1_011947	Arbeiter will der HErr	Arbeiter will der Herr
Gesangbuch1741_1_011948	in feinen weinberg	in seinen Weinberg
Gesangbuch1741_1_011949	haben noch heute,	haben noch heute,
Gesangbuch1741_1_011950	und sie selbft auch rüften aus	und sie selbst auch rüsten aus
Gesangbuch1741_1_011951	mit gaben, daß etwas gutes	mit Gaben, dass etwas Gutes
Gesangbuch1741_1_011952	werd durch feines geiftes	wird durch seines Geistes
Gesangbuch1741_1_011953	kraft zu vieler feelen heyl	Kraft zu vieler Seelen Heil
Gesangbuch1741_1_011954	darinnen noch gefchaft.	darin noch geschafft.
Gesangbuch1741_1_011955	2. Und da wir ohne lohn	2. Und da wir ohne Lohn
Gesangbuch1741_1_011956	ihm freudig folten dienen,	ihm freudig sollten dienen,
Gesangbuch1741_1_011957	wie ohne abficht er zu un-	wie ohne Absicht er zu un-
Gesangbuch1741_1_011958	ferm heyl erfchienen, und	serem Heil erschienen, und
Gesangbuch1741_1_011959	uns aus lauter lieb gefchen-	uns aus lauter Lieb geschen-
Gesangbuch1741_1_011960	ket feinen Sohn: fo wird	ket seinen Sohn: So wird

ID

Gesangbuch1741_1_011961
 Gesangbuch1741_1_011962
 Gesangbuch1741_1_011963
 Gesangbuch1741_1_011964
 Gesangbuch1741_1_011965
 Gesangbuch1741_1_011966
 Gesangbuch1741_1_011967
 Gesangbuch1741_1_011968
 Gesangbuch1741_1_011969
 Gesangbuch1741_1_011970
 Gesangbuch1741_1_011971
 Gesangbuch1741_1_011972
 Gesangbuch1741_1_011973
 Gesangbuch1741_1_011974
 Gesangbuch1741_1_011975
 Gesangbuch1741_1_011976
 Gesangbuch1741_1_011977
 Gesangbuch1741_1_011978
 Gesangbuch1741_1_011979
 Gesangbuch1741_1_011980
 Gesangbuch1741_1_011981
 Gesangbuch1741_1_011982
 Gesangbuch1741_1_011983
 Gesangbuch1741_1_011984
 Gesangbuch1741_1_011985
 Gesangbuch1741_1_011986
 Gesangbuch1741_1_011987
 Gesangbuch1741_1_011988
 Gesangbuch1741_1_011989
 Gesangbuch1741_1_011990
 Gesangbuch1741_1_011991
 Gesangbuch1741_1_011992
 Gesangbuch1741_1_011993
 Gesangbuch1741_1_011994
 Gesangbuch1741_1_011995
 Gesangbuch1741_1_011996
 Gesangbuch1741_1_011997
 Gesangbuch1741_1_011998
 Gesangbuch1741_1_011999
 Gesangbuch1741_1_012000

Diplomatische Transkription

er doch mit uns auch eins
 um einen lohn.
 3. Um einen lohn, der weit
 die arbeit überfteiget, wie
 ihn der überfchwang der lie-
 be darzu neiget, und der
 doch, nach der treu und luft
 und willigkeit, auch feine
 grade hat in zeit und ewig-
 keit.
 4. O HErr! der du mich
 auch berufen, und gefendet
 in deinen weinberg, und
 mir deinen geift verpfändet,
 daß meine arbeit mir nach
 meiner treue foll, an geift, an
 feel und leib, vergolten wer-
 den wohl.
 <pb n="168b" src="168.jpg" />
 5. Laß mich in meinem
 looß, dazu du mich befchie-
 den, in deiner liebes - kraft
 dann treulich und mit frie-
 den arbeiten, fo wie dirs,
 mein HErr und GOtt! ge-
 fällt, daß folches frucht
 dir bring hier und in jener
 welt.
 6. Es ift mir lohns genug,
 daß du mich magft erweh-
 len zum dienft an deinem
 volk an JEUu Chrifti feelen:
 daß meine arbeit, die in dir,
 mein GOtt, gethan, du in
 genaden fiehft, in gnaden
 nehmeft an.
 159. Mel. 74.
 Die kraft von unfern
 finnen wirft fich der
 liebe hin, ihr herze zu

Normalisierter Text

er doch mit uns auch eins
 um einen Lohn.
 3. Um einen Lohn, der weit
 die Arbeit übersteigt, wie
 ihn der Überschwang der Lie-
 be dazu neigt, und der
 doch, nach der Treue und Lust
 und Willigkeit, auch seine
 Grade hat in Zeit und Ewig-
 keit.
 4. O Herr! der du mich
 auch berufen und gesendet
 in deinen Weinberg und
 mir deinen Geist verpfändet,
 dass meine Arbeit mir nach
 meiner Treue soll, an Geist, an
 Seele und Leib, vergolten wer-
 den wohl.
 <pb n="168b" src="168.jpg" />
 5. Lass mich in meinem
 Los, dazu du mich beschie-
 den, in deiner Liebeskraft
 dann treulich und mit Frie-
 den arbeiten, so wie es dir,
 mein Herr und Gott! ge-
 fällt, dass solches Frucht
 dir bringe hier und in jener
 Welt.
 6. Es ist mir Lohns genug,
 dass du mich magst erweh-
 len zum Dienst an deinem
 Volk, an Jesu Christi Seelen:
 Dass meine Arbeit, die in dir,
 mein Gott, getan, du in
 Gnaden siehst, in Gnaden
 nimmst an.
 159. Mel. 74.
 Die Kraft von unseren
 Sinnen wirft sich der
 Liebe hin, ihr Herz zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012001	gewinnen: o herrlicher ge	gewinnen: O herrlicher Ge
Gesangbuch1741_1_012002	winn! wir bitten um die	winn! Wir bitten um die
Gesangbuch1741_1_012003	gnade, die mit ihr worden	Gnade, die mit ihr worden
Gesangbuch1741_1_012004	ift, darüber Adams schade	ist, darüber Adams Schaden
Gesangbuch1741_1_012005	fich endlich wohl vergift.	sich endlich wohl vergisst.
Gesangbuch1741_1_012006	2. Die augen JEfu fan	2. Die Augen Jesu fan
Gesangbuch1741_1_012007	gen die predigt bey uns an,	gen die Predigt bei uns an,
Gesangbuch1741_1_012008	wie man zum heyl gelan	wie man zum Heil gelan
Gesangbuch1741_1_012009	gen, und GOtt gefallen kan:	gen und Gott gefallen kann:
Gesangbuch1741_1_012010	Wen dieses aug erblicket,	Wen dieses Auge erblickt,
Gesangbuch1741_1_012011	wems, wie dort Petro,	wem es, wie dort Petrus,
Gesangbuch1741_1_012012	winkt, der wird im geift ge	winkt, der wird im Geist ge
Gesangbuch1741_1_012013	bücke	bückt,
Gesangbuch1741_1_012014	<pb n="169a" src="169.jpg" />	<pb n="169a" src="169.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012015	Von dem Amte, das die Verföhnung predigt. 151	Von dem Amt, das die Versöhnung predigt. 151
Gesangbuch1741_1_012016	bücket, daß er in kummer	gebückt, dass er in Kummer
Gesangbuch1741_1_012017	finkt.	sinkt.
Gesangbuch1741_1_012018	3. Der kummer einer fee	3. Der Kummer einer See
Gesangbuch1741_1_012019	len, die fo geftellet ift, das	le, die so gestellt ist, das
Gesangbuch1741_1_012020	innerliche qvålen, das folch	innerliche Quålen, das solch
Gesangbuch1741_1_012021	ein herze frißt, württ eine	ein Herz frisst, wirkt eine
Gesangbuch1741_1_012022	felge reue: und wer die reu	selige Reue: Und wer die Reue
Gesangbuch1741_1_012023	nicht haßt, der ringet fort	nicht hasst, der ringt fort
Gesangbuch1741_1_012024	mit treue, bis er die gnade	mit Treue, bis er die Gnade
Gesangbuch1741_1_012025	faßt.	fasst.
Gesangbuch1741_1_012026	4. Wie man im feld s re	4. Wie man im Feldre
Gesangbuch1741_1_012027	viere es fo zu halten pflegt,	viere es so zu halten pflegt,
Gesangbuch1741_1_012028	daß man auf feine thiere be	dass man auf seine Tiere be
Gesangbuch1741_1_012029	qveme joche legt, damit das	queme Joche legt, damit das
Gesangbuch1741_1_012030	leichter werde, was ihnen	leichter werde, was ihnen
Gesangbuch1741_1_012031	fauer dåucht: fo macht uns	sauer dünkt: So macht uns
Gesangbuch1741_1_012032	die bechwerden das joch	die Beschwerden das Joch
Gesangbuch1741_1_012033	der liebe leicht.	der Liebe leicht.
Gesangbuch1741_1_012034	5. Wenn etwa ein gemü	5. Wenn etwa ein Gemü
Gesangbuch1741_1_012035	the auf die gedanken kãm,	te auf die Gedanken kãme,
Gesangbuch1741_1_012036	daß es fich in der gütte zu kei	dass es sich in der Güte zu kei
Gesangbuch1741_1_012037	nem joch beqvãm, und wäre	nem Joch bequem, und wäre
Gesangbuch1741_1_012038	lieber herrlich nach art der	lieber herrlich nach Art der
Gesangbuch1741_1_012039	irrdifchen, als daß es fo be	irdischen, als dass es so be
Gesangbuch1741_1_012040	schwerlich mit JEfu möchte	schwerlich mit Jesu möchte

ID

Gesangbuch1741_1_012041
 Gesangbuch1741_1_012042
 Gesangbuch1741_1_012043
 Gesangbuch1741_1_012044
 Gesangbuch1741_1_012045
 Gesangbuch1741_1_012046
 Gesangbuch1741_1_012047
 Gesangbuch1741_1_012048
 Gesangbuch1741_1_012049
 Gesangbuch1741_1_012050
 Gesangbuch1741_1_012051
 Gesangbuch1741_1_012052
 Gesangbuch1741_1_012053
 Gesangbuch1741_1_012054
 Gesangbuch1741_1_012055
 Gesangbuch1741_1_012056
 Gesangbuch1741_1_012057
 Gesangbuch1741_1_012058
 Gesangbuch1741_1_012059
 Gesangbuch1741_1_012060
 Gesangbuch1741_1_012061
 Gesangbuch1741_1_012062
 Gesangbuch1741_1_012063
 Gesangbuch1741_1_012064
 Gesangbuch1741_1_012065
 Gesangbuch1741_1_012066
 Gesangbuch1741_1_012067
 Gesangbuch1741_1_012068
 Gesangbuch1741_1_012069
 Gesangbuch1741_1_012070
 Gesangbuch1741_1_012071
 Gesangbuch1741_1_012072
 Gesangbuch1741_1_012073
 Gesangbuch1741_1_012074
 Gesangbuch1741_1_012075
 Gesangbuch1741_1_012076
 Gesangbuch1741_1_012077
 Gesangbuch1741_1_012078
 Gesangbuch1741_1_012079
 Gesangbuch1741_1_012080

Diplomatische Transkription

gehn:
 6. So fängt des geiftes
 wehen auch eine predigt an,
 und giebt uns zu verftehen,
 wies um die welt gethan:
 da fällt vor feinem winde
 das graß, das heu ver-
 dorrt: fo eilet fo gelchwin-
 de das gut der erden fort.
 7. Das bringet denn die
 feele zu etwas beßern auf;
 fie hängt nicht an der höhle:
 fie richtet ihren lauf auf
 K 4
 <pb n="169b" src="169.jpg" />
 jene große gaben, die GOtt
 bereitet hat, den damit zu er-
 laben, der von der arbeit
 matt.
 8. Damit wir nun ver-
 nehmen, was dieses alles
 heißt, und uns dazu beque-
 men, hat GOttes gnaden-
 geift, der prediger von oben,
 die unfichtbare kraft, die
 nimmer genug zu loben, fich
 ftimmen angelchaft.
 9. Diefelbige verkünden,
 was GOttes wille fey, wie
 fich der menfch von fünden
 in JElu kraft befrey, wie
 man die welt verleugnen,
 und auf der creuzes = bahn
 des HERren JElu zeichnen
 mit blut erwählen kan.
 10. Der aufgebrachten
 ftimmen fo liebliches ge-
 thön, ihr göttliches ergrim-
 men, ihr lieb=entbranntes
 flehn, erfchallet nicht verge-

Normalisierter Text

gehen:
 6. So fängt des Geistes
 Wehen auch eine Predigt an
 und gibt uns zu verstehen,
 wie es um die Welt getan:
 Da fällt vor seinem Winde
 das Gras, das Heu ver-
 dorrt: So eilt so geschwin-
 de das Gut der Erden fort.
 7. Das bringt denn die
 Seele zu etwas Besserem auf;
 sie hängt nicht an der Höhle:
 Sie richtet ihren Lauf auf
 K 4
 <pb n="169b" src="169.jpg" />
 jene große Gaben, die Gott
 bereitet hat, den damit zu er-
 laben, der von der Arbeit
 matt.
 8. Damit wir nun ver-
 nehmen, was dieses alles
 heißt, und uns dazu bequemen,
 hat Gottes Gnaden-
 geist, der Prediger von oben,
 die unsichtbare Kraft, die
 nimmer genug zu loben, sich
 Stimmen angeschafft.
 9. Dieselbigen verkünden,
 was Gottes Wille sei, wie
 sich der Mensch von Sünden
 in Jesu Kraft befreit, wie
 man die Welt verleugnen
 und auf der Kreuzesbahn
 des Herrn Jesu zeichnen
 mit Blut erwählen kann.
 10. Der aufgebrachten
 Stimmen so liebliches Ge-
 tön, ihr göttliches Ergrim-
 men, ihr lieb entbranntes
 Flehen, erschallt nicht verge-

ID

Gesangbuch1741_1_012081
 Gesangbuch1741_1_012082
 Gesangbuch1741_1_012083
 Gesangbuch1741_1_012084
 Gesangbuch1741_1_012085
 Gesangbuch1741_1_012086
 Gesangbuch1741_1_012087
 Gesangbuch1741_1_012088
 Gesangbuch1741_1_012089
 Gesangbuch1741_1_012090
 Gesangbuch1741_1_012091
 Gesangbuch1741_1_012092
 Gesangbuch1741_1_012093
 Gesangbuch1741_1_012094
 Gesangbuch1741_1_012095
 Gesangbuch1741_1_012096
 Gesangbuch1741_1_012097
 Gesangbuch1741_1_012098
 Gesangbuch1741_1_012099
 Gesangbuch1741_1_012100
 Gesangbuch1741_1_012101
 Gesangbuch1741_1_012102
 Gesangbuch1741_1_012103
 Gesangbuch1741_1_012104
 Gesangbuch1741_1_012105
 Gesangbuch1741_1_012106
 Gesangbuch1741_1_012107
 Gesangbuch1741_1_012108
 Gesangbuch1741_1_012109
 Gesangbuch1741_1_012110
 Gesangbuch1741_1_012111
 Gesangbuch1741_1_012112
 Gesangbuch1741_1_012113
 Gesangbuch1741_1_012114
 Gesangbuch1741_1_012115
 Gesangbuch1741_1_012116
 Gesangbuch1741_1_012117
 Gesangbuch1741_1_012118
 Gesangbuch1741_1_012119
 Gesangbuch1741_1_012120

Diplomatische Transkription

bens: es bringt die menschen auf, daß sie zum lichte des lebens erstrecken ihren lauf.
 11. Aus solchen aufgewekten wird mancher ohne brief, ein licht, das schatten deckten, das in der sünde schlief: wens von den wächterstimmen die augen aufgethan, beginnt anzuglimmen, und steckt auch andre an.
 12. O
 <pb n="170a" src="170.jpg" />
 152 Von dem Amte, das die Veröhnung predigt.
 12. O prediger von oben, gib kraft und lebensluft: gib muth dich hoch zu loben, der stimme die uns ruft. Gib jedem friedensboten davor der feind erstaune! daß er zum liebesgeboten viel knechte ausposaune.
 13. Und uns du gutes wesen laß ohne briefe feyn, darinnen klar zu lesen, wies deine liebe meyn, was sie für uns verrichtet, wozu sie uns so dann ihr ewiglich verpflichtet, wie gut man werden kan.
 14. Erhalte uns zusammen in einer kreuzesenge, in gleichen liebesflammen, die sich durchs weltgedräng mit zündungskräften schlagen, und in vereinter gluth die größten kämpfe wagen; so wird noch alles gut.

Normalisierter Text

bens: Es bringt die Menschen auf, dass sie zum Lichte des Lebens erstrecken ihren Lauf.
 11. Aus solchen aufgewekten wird mancher offener Brief, ein Licht, das Schatten deckten, das in der Sünde schlief: Wenn es von den Wächterstimmen die Augen aufgetan, beginnt anzuglimmen und steckt auch andere an.
 12. O
 <pb n="170a" src="170.jpg" />
 152 Von dem Amt, das die Versöhnung predigt.
 12. O Prediger von oben, gib Kraft und Lebenslust: Gib Mut, dich hoch zu loben, der Stimme, die uns ruft. Gib jedem Friedensboten, davor der Feind erstaune! Dass er zu den Liebesgeboten viel Knechte ausposaune.
 13. Und uns, du gutes Wesen, lass offene Briefe sein, darin klar zu lesen, wie es deine Liebe meint, was sie für uns verrichtet, wozu sie uns sodann ewiglich verpflichtet, wie gut man werden kann.
 14. Erhalte uns zusammen in einer Kreuzesenge, in gleichen Liebesflammen, die sich durchs Weltgedräng mit Zündungskräften schlagen und in vereinter Gluth die größten Kämpfe wagen; so wird noch alles gut.

ID

Gesangbuch1741_1_012121
 Gesangbuch1741_1_012122
 Gesangbuch1741_1_012123
 Gesangbuch1741_1_012124
 Gesangbuch1741_1_012125
 Gesangbuch1741_1_012126
 Gesangbuch1741_1_012127
 Gesangbuch1741_1_012128
 Gesangbuch1741_1_012129
 Gesangbuch1741_1_012130
 Gesangbuch1741_1_012131
 Gesangbuch1741_1_012132
 Gesangbuch1741_1_012133
 Gesangbuch1741_1_012134
 Gesangbuch1741_1_012135
 Gesangbuch1741_1_012136
 Gesangbuch1741_1_012137
 Gesangbuch1741_1_012138
 Gesangbuch1741_1_012139
 Gesangbuch1741_1_012140
 Gesangbuch1741_1_012141
 Gesangbuch1741_1_012142
 Gesangbuch1741_1_012143
 Gesangbuch1741_1_012144
 Gesangbuch1741_1_012145
 Gesangbuch1741_1_012146
 Gesangbuch1741_1_012147
 Gesangbuch1741_1_012148
 Gesangbuch1741_1_012149
 Gesangbuch1741_1_012150
 Gesangbuch1741_1_012151
 Gesangbuch1741_1_012152
 Gesangbuch1741_1_012153
 Gesangbuch1741_1_012154
 Gesangbuch1741_1_012155
 Gesangbuch1741_1_012156
 Gesangbuch1741_1_012157
 Gesangbuch1741_1_012158
 Gesangbuch1741_1_012159
 Gesangbuch1741_1_012160

Diplomatische Transkription

160. Mel. 139.
 HErr JEFu, ewiger
 Prophet, erbarm dich
 aller, die da lehren,
 in welcher herz dein creuze
 fteht, die andrer faliche ru-
 he ftöhren: fo fehen wir
 im geift voraus, daß fich
 noch mancher gnaden s fe-
 gen ins ordentliche kirchen-
 haus auf deine knechte wer-
 de legen.
 2. Laß fie in tiefer innig-
 keit vor ihres volkes fünde
 beten: laß deiner knechte
 freudigkeit vor aller men-
 fchen augen treten; mit
 angst und herzens-bangig-
 keit das facrament zum flu-
 che brauchen; in göttlicher
 erfchröcklichkeit von heißem
 bannes s kräften rauchen.
 3. Laß aber auch die füffe
 frucht des amts, das die ver-
 söhnung predigt, der seele
 werden, die sie fucht: geh hin,
 fey deiner laft entledigt. Und
 das geehrte teftament, das
 blut und fleiſch vom ewgen
 leben, laß ieglichen, ders
 recht erkennt, mit inniger
 bewegung geben.
 4. Die taufe werde hie
 und dar der durch dein blut
 erlöfter kinder fo feligen fo
 lieben ſchaar zu einem ew-
 gen überwinder. Kurz:
 gieb den lehrern noch allhier
 bey angst und laft unendlich

Normalisierter Text

160. Mel. 139.
 Herr Jesu, ewiger
 Prophet, erbarm dich
 aller, die da lehren,
 in welcher Herz dein Kreuze
 steht, die anderer falsche Ru-
 he stören: So sehen wir
 im Geist voraus, dass sich
 noch mancher Gnadensegen
 ins ordentliche Kirchen-
 haus auf deine Knechte wer-
 de legen.
 2. Lass sie in tiefer Innig-
 keit vor ihres Volkes Sünde
 beten: Lass deiner Knechte
 Freudigkeit vor aller Men-
 schen Augen treten; mit
 Angst und Herzensbangig-
 keit das Sakrament zum Flu-
 che brauchen; in göttlicher
 Erschrecklichkeit von heißen
 Banneskräften rauchen.
 3. Lass aber auch die süße
 Frucht des Amtes, das die Ver-
 söhnung predigt, der Seele
 werden, die sie sucht: Geh hin,
 sei deiner Last entledigt. Und
 das geehrte Testament, das
 Blut und Fleisch vom ewigen
 Leben, lass jeglichen, der es
 recht erkennt, mit inniger
 Bewegung geben.
 4. Die Taufe werde hier
 und dort der durch dein Blut
 erlöster Kinder so seligen, so
 lieben Schar zu einem ewi-
 gen Überwinder. Kurz:
 Gib den Lehrern noch hier
 bei Angst und Last unendlich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012161	vieles, zu deiner heiligen leh-	vieles, zu deiner heiligen Leh-
Gesangbuch1741_1_012162	re zier und zur erjagung ih-	re Zier und zur Erzielung ih-
Gesangbuch1741_1_012163	res ziele.	res Zieles.
Gesangbuch1741_1_012164	161. Mel. 78.	161. Mel. 78.
Gesangbuch1741_1_012165	Priester, der kein ende	Priester, der kein Ende
Gesangbuch1741_1_012166	nimmt, deffen opfer	nimmt, dessen Opfer
Gesangbuch1741_1_012167	ewig glimmet, des	ewig glimmt, dessen
Gesangbuch1741_1_012168	gehorfam legen bringt, des	Gehorsam Segen bringt, dessen
Gesangbuch1741_1_012169	gebet den Vater dringt:	Gebet den Vater dringt:
Gesangbuch1741_1_012170	herz der ewgen liebs-bewe-	Herz der ewigen Liebesbewe-
Gesangbuch1741_1_012171	gung, komm auch über uns	gung, komm auch über uns
Gesangbuch1741_1_012172	in	in
Gesangbuch1741_1_012173	<pb n="171a" src="171.jpg" />	<pb n="171a" src="171.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012174	Von dem Amte, das die Verföhnung predigt. 153	Von dem Amt, das die Versöhnung predigt. 153
Gesangbuch1741_1_012175	in regung, zeitige durchs	in Regung, zeitige durchs
Gesangbuch1741_1_012176	wortes glut unter deiner	Wortes Glut unter deiner
Gesangbuch1741_1_012177	treuen hut lehrer, könige	treuen Hut Lehrer, Könige
Gesangbuch1741_1_012178	und beter, diefe früher, an-	und Beter, diese früher, an-
Gesangbuch1741_1_012179	dre fpäter.	dere später.
Gesangbuch1741_1_012180	162. Mel. 79.	162. Mel. 79.
Gesangbuch1741_1_012181	Solt ich, aus furcht für	Sollte ich, aus Furcht vor
Gesangbuch1741_1_012182	menfchen-kindern des	Menschenkinder, des
Gesangbuch1741_1_012183	geiftes trieb in mir	Geistes Trieb in mir
Gesangbuch1741_1_012184	verhindern, und nicht ohn	verhindern und nicht ohne
Gesangbuch1741_1_012185	allen heuchel ꝛ fchein, ein	allen Heuchelschein ein
Gesangbuch1741_1_012186	treuer zeuge JEfu feyn?	treuer Zeuge Jesu sein?
Gesangbuch1741_1_012187	2. Solt ich des Höch-	2. Sollte ich des Höch-
Gesangbuch1741_1_012188	ften wort verfchweigen,	sten Wort verschweigen,
Gesangbuch1741_1_012189	dem haufe Jacob nicht bezei-	dem Hause Jakob nicht bezei-
Gesangbuch1741_1_012190	gen, darum weils menfchen	gen, darum, weil es Menschen
Gesangbuch1741_1_012191	nicht gefällt, wie fchändlich	nicht gefällt, wie schändlich
Gesangbuch1741_1_012192	fichs vor GOtt verftellt?	sich es vor Gott verstellt?
Gesangbuch1741_1_012193	3. Solt ich den falchen	3. Sollte ich den falschen
Gesangbuch1741_1_012194	chriften heucheln, der gei-	Christen heucheln, der gei-
Gesangbuch1741_1_012195	ftes-lofen rotte fchmeicheln,	stlosen Rotte schmeicheln,
Gesangbuch1741_1_012196	um eine hand voll zeitlich	um eine Hand voll zeitliches
Gesangbuch1741_1_012197	korn, und zu entgehn der	Korn und zu entgehen der
Gesangbuch1741_1_012198	menfchen zorn?	Menschen Zorn?
Gesangbuch1741_1_012199	4. Solt ich die böfen felig	4. Sollte ich die Bösen selig
Gesangbuch1741_1_012200	preifen, die weder licht noch	preisen, die weder Licht noch

ID

Gesangbuch1741_1_012201
 Gesangbuch1741_1_012202
 Gesangbuch1741_1_012203
 Gesangbuch1741_1_012204
 Gesangbuch1741_1_012205
 Gesangbuch1741_1_012206
 Gesangbuch1741_1_012207
 Gesangbuch1741_1_012208
 Gesangbuch1741_1_012209
 Gesangbuch1741_1_012210
 Gesangbuch1741_1_012211
 Gesangbuch1741_1_012212
 Gesangbuch1741_1_012213
 Gesangbuch1741_1_012214
 Gesangbuch1741_1_012215
 Gesangbuch1741_1_012216
 Gesangbuch1741_1_012217
 Gesangbuch1741_1_012218
 Gesangbuch1741_1_012219
 Gesangbuch1741_1_012220
 Gesangbuch1741_1_012221
 Gesangbuch1741_1_012222
 Gesangbuch1741_1_012223
 Gesangbuch1741_1_012224
 Gesangbuch1741_1_012225
 Gesangbuch1741_1_012226
 Gesangbuch1741_1_012227
 Gesangbuch1741_1_012228
 Gesangbuch1741_1_012229
 Gesangbuch1741_1_012230
 Gesangbuch1741_1_012231
 Gesangbuch1741_1_012232
 Gesangbuch1741_1_012233
 Gesangbuch1741_1_012234
 Gesangbuch1741_1_012235
 Gesangbuch1741_1_012236
 Gesangbuch1741_1_012237
 Gesangbuch1741_1_012238
 Gesangbuch1741_1_012239
 Gesangbuch1741_1_012240

Diplomatische Transkription

glauben weifen, um derer
 gunft und liebeswind, die
 doch nur feinde GÖttes
 find?
 5. Solt ich die GÖttes
 kinder nennen, die weder
 GÖtt noch Chriftum kennen,
 die bey der wahrheit hellem
 fchein, fo arg als blinde hey-
 den feyn?
 6. Wer find dieldenn, die
 K 5
 <pb n="171b" src="171.jpg" />
 mich verlaffen, und mich als
 ein feg-opfer haffen? wer
 find fie, die fo zorniglich ihr
 herz verbittern wider mich?
 7. Es find nur menfchen,
 die mit fünden und lofen
 ftricken fich verbinden, ein
 nichts, ein gras, ein fchnö-
 des heu, ein dampf und
 leicht = verwehte fpreu.
 8. So hoch fie find in ih-
 ren finnen, fo werden fie
 doch endlich innen, daß all
 ihr thun zur höllen fährt,
 und nur auf kurze ftunden
 währt.
 9. Wer bin denn ich, den
 fie verfhmähen? ifts denn
 auf mich nur angefehen?
 ifts GÖtt nicht, der mich re-
 den heißt, und treibt mich
 nicht fein werther geift?
 10. Weiß ift das amt, das
 ich hier trage? wer forderts,
 daß ichs ihnen fage? bin ich
 nicht meines GÖttes mund,
 der thut durch mich fich

Normalisierter Text

Glauben weisen, um deren
 Gunst und Liebeswind, die
 doch nur Feinde Gottes
 sind?
 5. Sollte ich die Gottes-
 kinder nennen, die weder
 Gott noch Christus kennen,
 die bei der Wahrheit hellem
 Schein so arg als blinde Hei-
 den sein?
 6. Wer sind dies denn, die
 K 5
 <pb n="171b" src="171.jpg" />
 mich verlassen und mich als
 ein Sühnopfer hassen? Wer
 sind sie, die so zorniglich ihr
 Herz verbittern wider mich?
 7. Es sind nur Menschen,
 die mit Sünden und losen
 Stricken sich verbinden, ein
 Nichts, ein Gras, ein schnö-
 des Heu, ein Dampf und
 leicht verwehte Spreu.
 8. So hoch sie sind in ih-
 ren Sinnen, so werden sie
 doch endlich innen, dass all
 ihr Tun zur Hölle fährt
 und nur auf kurze Stunden
 währt.
 9. Wer bin denn ich, den
 sie verschmähen? Ist es denn
 auf mich nur angesehen?
 Ist es Gott nicht, der mich re-
 den heißt, und treibt mich
 nicht sein werter Geist?
 10. Wessen ist das Amt, das
 ich hier trage? Wer fordert es,
 dass ich es ihnen sage? Bin ich
 nicht meines Gottes Mund,
 der tut durch mich sich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012241	ihnen kund?	ihnen kund?
Gesangbuch1741_1_012242	11. Ey folt mein GOtt	11. Ei, sollte mein Gott
Gesangbuch1741_1_012243	mich auch nicht fchützen,	mich auch nicht schützen,
Gesangbuch1741_1_012244	wenn fie mit wüten auf	wenn sie mit Wüten auf
Gesangbuch1741_1_012245	mich blizen? folt deffen	mich blitzen? Sollte dessen
Gesangbuch1741_1_012246	huld in aller pein mir nicht	Huld in aller Pein mir nicht
Gesangbuch1741_1_012247	ein lüffes lablal feyn?	ein süßes Labsal sein?
Gesangbuch1741_1_012248	12. Du kennft mich ja,	12. Du kennst mich ja,
Gesangbuch1741_1_012249	du menfchen-hüter, daß mirs	du Menschenhüter, dass mir es
Gesangbuch1741_1_012250	nicht um die fchnöden güter	nicht um die schnöden Güter
Gesangbuch1741_1_012251	zu thun, noch um die gunft	zu tun, noch um die Gunst
Gesangbuch1741_1_012252	der	der
Gesangbuch1741_1_012253	<pb n="172a" src="172.jpg" />	<pb n="172a" src="172.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012254	154 Von dem Amte, das die Verfühnung predigt.	154 Von dem Amt, das die Versöhnung predigt.
Gesangbuch1741_1_012255	der welt, die manchen fo ge-	der Welt, die manchen so ge-
Gesangbuch1741_1_012256	fangen hält.	fangen hält.
Gesangbuch1741_1_012257	13. Die liebe Chriffti, die	13. Die Liebe Christi, die
Gesangbuch1741_1_012258	mich dringet, die ifts, die	mich drängt, die ist es, die
Gesangbuch1741_1_012259	mich im geifte zwinget, mit	mich im Geiste zwingt, mit
Gesangbuch1741_1_012260	rufen, locken, bitten, flehn,	Rufen, Locken, Bitten, Flehen,
Gesangbuch1741_1_012261	der menfchen feelen nachzu-	der Menschen Seelen nachzu-
Gesangbuch1741_1_012262	gehn.	gehen.
Gesangbuch1741_1_012263	14. Darüber will ich ger-	14. Darüber will ich ger-
Gesangbuch1741_1_012264	ne leiden, kein creuz noch	ne leiden, kein Kreuz noch
Gesangbuch1741_1_012265	fpott der böfen meiden: fey	Spott der Bösen meiden: Sei
Gesangbuch1741_1_012266	du mir nur bey hohn und	du mir nur bei Hohn und
Gesangbuch1741_1_012267	fpott, nicht fchröcklich, du	Spott nicht schrecklich, du
Gesangbuch1741_1_012268	getreuer GOtt.	getreuer Gott.
Gesangbuch1741_1_012269	15. Hier ift mein blut,	15. Hier ist mein Blut,
Gesangbuch1741_1_012270	mein armes leben! foll ichs	mein armes Leben! Soll ich es
Gesangbuch1741_1_012271	bey deinem wort hingeben;	bei deinem Wort hingeben;
Gesangbuch1741_1_012272	ja HErr, dein will gefcheh	ja, Herr, dein Wille geschehe
Gesangbuch1741_1_012273	an mir! bring nur dadurch	an mir! Bringe nur dadurch
Gesangbuch1741_1_012274	viel guts herfür.	viel Gutes hervor.
Gesangbuch1741_1_012275	16. Ich weiß, dein wort	16. Ich weiß, dein Wort
Gesangbuch1741_1_012276	wird endlich liegen, das fin-	wird endlich siegen, das fin-
Gesangbuch1741_1_012277	ftre reich muß unten liegen,	stere Reich muss unten liegen,
Gesangbuch1741_1_012278	den fieg wird man in kur-	den Sieg wird man in kur-
Gesangbuch1741_1_012279	zem fehn, folts auch durch	zem sehen, sollte es auch durch
Gesangbuch1741_1_012280	märtre-blut gefchehn.	Märtyrerblut geschehen.

ID

Gesangbuch1741_1_012281
 Gesangbuch1741_1_012282
 Gesangbuch1741_1_012283
 Gesangbuch1741_1_012284
 Gesangbuch1741_1_012285
 Gesangbuch1741_1_012286
 Gesangbuch1741_1_012287
 Gesangbuch1741_1_012288
 Gesangbuch1741_1_012289
 Gesangbuch1741_1_012290
 Gesangbuch1741_1_012291
 Gesangbuch1741_1_012292
 Gesangbuch1741_1_012293
 Gesangbuch1741_1_012294
 Gesangbuch1741_1_012295
 Gesangbuch1741_1_012296
 Gesangbuch1741_1_012297
 Gesangbuch1741_1_012298
 Gesangbuch1741_1_012299
 Gesangbuch1741_1_012300
 Gesangbuch1741_1_012301
 Gesangbuch1741_1_012302
 Gesangbuch1741_1_012303
 Gesangbuch1741_1_012304
 Gesangbuch1741_1_012305
 Gesangbuch1741_1_012306
 Gesangbuch1741_1_012307
 Gesangbuch1741_1_012308
 Gesangbuch1741_1_012309
 Gesangbuch1741_1_012310
 Gesangbuch1741_1_012311
 Gesangbuch1741_1_012312
 Gesangbuch1741_1_012313
 Gesangbuch1741_1_012314
 Gesangbuch1741_1_012315
 Gesangbuch1741_1_012316
 Gesangbuch1741_1_012317
 Gesangbuch1741_1_012318
 Gesangbuch1741_1_012319
 Gesangbuch1741_1_012320

Diplomatische Transkription

17. Ach ftärke mich doch
 auch, mein Retter: damit
 durch alle donner s wetter
 mein zeugnis fest und freu-
 dig ley: es ift gewagt! GOtt,
 fteh mir bey.
 163. Mel. 82.
 Die macht der wahr-
 heit bricht herfür, und
 klopft an vieler her-
 zen thür, daß man fie woll
 <pb n="172b" src="172.jpg" />
 einlassen: des reichs erkännt-
 nis gehet auf, und führet ih-
 ren fchnellen lauf durch al-
 ler völker ftraffen: Ja das
 erkänntniß famt dem reich,
 eröffnet fich nun allzugleich.
 2. Seht, was der HErr
 vor wunder thut! Er giebet
 feinen bothen muth, und
 kraft den wahrheits s zeu-
 gen, die er aussendet fpat
 und früh: was fie gehört,
 pofaunen fie, und könnens
 nicht verfchweigen: fie
 breiten aus zu feinem ruhm
 das ewig evangelium.
 3. Ich laffe, fpricht das
 A und O, vom ewgen evan-
 gelio die bothfchaft nun er-
 thönen. Ich laß ausrufen
 fried und freud, wie alles
 volk foll feyn bereit, mit
 mir fich zu verföhnen! mein
 engel, der die bothfchaft
 bringt fich mitten durch den
 himmel fchwingt.
 4. Er wird gefehen über-
 all: man höret feinen frie-

Normalisierter Text

17. Ach, stärke mich doch
 auch, mein Retter: Damit
 durch alle Donnerwetter
 mein Zeugnis fest und freu-
 dig sei: Es ist gewagt! Gott,
 steh mir bei.
 163. Mel. 82.
 Die Macht der Wahr-
 heit bricht hervor und
 klopft an vieler Her-
 zen Tür, dass man sie woll
 <pb n="172b" src="172.jpg" />
 einlassen: Des Reichs Erkennt-
 nis geht auf und führt ih-
 ren schnellen Lauf durch al-
 ler Völker Straßen: Ja, das
 Erkenntnis samt dem Reich
 eröffnet sich nun all zugleich.
 2. Seht, was der Herr
 für Wunder tut! Er gibt
 seinen Boten Mut und
 Kraft den Wahrheitszeugen,
 die er aussendet spät
 und früh: Was sie gehört,
 posaunen sie und können es
 nicht verschweigen: Sie
 breiten aus zu seinem Ruhm
 das ewige Evangelium.
 3. „Ich lasse“, spricht das
 A und O, „vom ewigen Evan-
 gelium die Botschaft nun er-
 tönen. Ich lass ausrufen
 Frieden und Freude, wie alles
 Volk soll sein bereit, mit
 mir sich zu versöhnen! Mein
 Engel, der die Botschaft
 bringt, sich mitten durch den
 Himmel schwingt.“
 4. Er wird gesehen über-
 all: Man hört seinen Frie-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012321	denshall: den völkern,	denshall: Den Völkern,
Gesangbuch1741_1_012322	fprachen, zungen, wird mei	Sprachen, Zungen, wird mei
Gesangbuch1741_1_012323	ne gnade weit und breit, der	ne Gnade weit und breit, der
Gesangbuch1741_1_012324	reichthum meiner gütigkeit,	Reichtum meiner Gütigkeit,
Gesangbuch1741_1_012325	verkündigt und gefungen:	verkündigt und gesungen:
Gesangbuch1741_1_012326	man ruft aus bald hier,	Man ruft aus bald hier,
Gesangbuch1741_1_012327	bald dar, das groffe hall	bald dort, das große Hall
Gesangbuch1741_1_012328	und jubeljahr.	und Jubeljahr.
Gesangbuch1741_1_012329	5. Ich habe die unwiffen	5. „Ich habe die Unwissen
Gesangbuch1741_1_012330	heit bisher in der vergang	heit bisher in der vergang
Gesangbuch1741_1_012331	nen	nen
Gesangbuch1741_1_012332	<pb n="173a" src="173.jpg" />	<pb n="173a" src="173.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012333	Von dem Amte, das die Verföhnung predigt. 155	Von dem Amt, das die Versöhnung predigt. 155
Gesangbuch1741_1_012334	nen zeit vielfältig überlehen:	nen Zeit vielfältig übersehen:
Gesangbuch1741_1_012335	nunmehr, da aufgeht das	Nunmehr, da aufgeht das
Gesangbuch1741_1_012336	licht, werd ichs fo überlehen	Licht, werde ich es so übersehen
Gesangbuch1741_1_012337	nicht, wie bis daher gefche	nicht, wie bis daher gesche
Gesangbuch1741_1_012338	hen: die wahrheit will, wie	hen: Die Wahrheit will, wie
Gesangbuch1741_1_012339	fichs gebührt, mit dank	sich es gebührt, mit Dank
Gesangbuch1741_1_012340	feyn zu gemüth geführt.	sein zu Gemüt geführt.“
Gesangbuch1741_1_012341	6. Dieweil die zeit nun	6. Weil die Zeit nun
Gesangbuch1741_1_012342	höher fteigt, und auch ein hö	höher steigt und auch ein hö
Gesangbuch1741_1_012343	her licht fich zeigt, wer dürf	heres Licht sich zeigt, wer dürf
Gesangbuch1741_1_012344	te denn nun fchlafen? wer	te denn nun schlafen? Wer
Gesangbuch1741_1_012345	wolte noch unwiffend feyn	wollte noch unwissend sein
Gesangbuch1741_1_012346	bey folchem hellen tages	bei solchem hellen Tages
Gesangbuch1741_1_012347	fchein, der zeigt lohn und	schein, der zeigt Lohn und
Gesangbuch1741_1_012348	trafen? die liebe, die ohn	Strafen? Die Liebe, die ohne
Gesangbuch1741_1_012349	ende währt; den zorn, den	Ende währt; den Zorn, den
Gesangbuch1741_1_012350	Chrifti blut verzehrt.	Christi Blut verzehrt.
Gesangbuch1741_1_012351	7. Ein recht gericht will	7. „Ein rechtes Gericht will
Gesangbuch1741_1_012352	meine ehr: von einem fchü	meine Ehre: Von einem Schü
Gesangbuch1741_1_012353	ler fordr ich mehr, als wie	ler fordere ich mehr als
Gesangbuch1741_1_012354	von einem kinde. Das aber	von einem Kind. Das aber
Gesangbuch1741_1_012355	fordert ietzt mein ruhm, daß	fordert jetzt mein Ruhm, dass
Gesangbuch1741_1_012356	ich an diefem alterthum der	ich an diesem Altertum der
Gesangbuch1741_1_012357	zeit den greul der fünde nicht	Zeit den Gräuel der Sünde nicht
Gesangbuch1741_1_012358	überlehe, wie ich that zuvor,	übersehe, wie ich tat zuvor,
Gesangbuch1741_1_012359	eh diefe zeit eintrat.	ehe diese Zeit eintrat.“
Gesangbuch1741_1_012360	8. Ich machte mein er	8. „Ich machte mein Er

ID

Gesangbuch1741_1_012361
 Gesangbuch1741_1_012362
 Gesangbuch1741_1_012363
 Gesangbuch1741_1_012364
 Gesangbuch1741_1_012365
 Gesangbuch1741_1_012366
 Gesangbuch1741_1_012367
 Gesangbuch1741_1_012368
 Gesangbuch1741_1_012369
 Gesangbuch1741_1_012370
 Gesangbuch1741_1_012371
 Gesangbuch1741_1_012372
 Gesangbuch1741_1_012373
 Gesangbuch1741_1_012374
 Gesangbuch1741_1_012375
 Gesangbuch1741_1_012376
 Gesangbuch1741_1_012377
 Gesangbuch1741_1_012378
 Gesangbuch1741_1_012379
 Gesangbuch1741_1_012380
 Gesangbuch1741_1_012381
 Gesangbuch1741_1_012382
 Gesangbuch1741_1_012383
 Gesangbuch1741_1_012384
 Gesangbuch1741_1_012385
 Gesangbuch1741_1_012386
 Gesangbuch1741_1_012387
 Gesangbuch1741_1_012388
 Gesangbuch1741_1_012389
 Gesangbuch1741_1_012390
 Gesangbuch1741_1_012391
 Gesangbuch1741_1_012392
 Gesangbuch1741_1_012393
 Gesangbuch1741_1_012394
 Gesangbuch1741_1_012395
 Gesangbuch1741_1_012396
 Gesangbuch1741_1_012397
 Gesangbuch1741_1_012398
 Gesangbuch1741_1_012399
 Gesangbuch1741_1_012400

Diplomatische Transkription

barmen kund, der ewgen
 gnade tiefen grund, den laß
 ich offenbahren, der bis daß
 her verborgen lag: die wunß
 der kommen ietzt an tag, die
 vor verchloffen waren. Ein
 <pb n="173b" src="173.jpg" />
 abgrund ruft den andern
 auf, ein wunder macht dem
 andern lauf.
 9. Ich, ich will machen alß
 les neu: die creatur soll werß
 den frey vom dienft der eitelß
 keiten. Wohl dem, der dieß
 fes fallen kan, und nimmt in
 meinem Sohn mich an zu
 diefen frohen zeiten! wie feß
 lig ift, der diefen tag des
 heyls aniezt erkennen mag!
 10. Des fatans reich wird
 untergehn: das reich des
 Höchften wird beftehn, und
 ewig, ewig wahren: denn
 GOtt wird alle teufelsß
 werk durch feine wunder,
 macht und ftärk, verftören
 und verheeren: Er wird fein
 häuflein machen frey von faß
 tans qvaal und tyranny.
 11. Was für ein lobßund
 freudenßchall wird da entß
 ftehen überall bey denen
 himmelsßheeren! wenn bey
 dem angenehmen jahr die
 unzehlbare feelen ß fchaar,
 GOtt und das lamm wird
 ehren und preifen bis in
 ewigkeit, daß es der bande
 ift befreyt.
 Von

Normalisierter Text

barmen kund, der ewigen
 Gnade tiefen Grund, den lass
 ich offenbaren, der bisher
 verborgen lag: Die Wunß
 der kommen jetzt an Tag, die
 vor verschlossen waren. Ein
 <pb n="173b" src="173.jpg" />
 Abgrund ruft den anderen
 auf, ein Wunder macht dem
 anderen Lauf.“
 9. „Ich, ich will machen alß
 les neu: Die Kreatur soll werß
 den frei vom Dienst der Eitelß
 keiten. Wohl dem, der dieß
 ses fassen kann und nimmt in
 meinem Sohn mich an zu
 diesen frohen Zeiten! Wie seß
 lig ist, der diesen Tag des
 Heils jetzt erkennen mag!“
 10. Des Satans Reich wird
 untergehen: Das Reich des
 Höchsten wird bestehen und
 ewig, ewig wahren: Denn
 Gott wird alle Teufelsß
 werk durch seine Wunder,
 Macht und Stärke, zerstören
 und verheeren: Er wird sein
 Häuflein machen frei von Saß
 tans Qual und Tyrannei.
 11. Was für ein Lob- und
 Freudenschall wird da entß
 stehen überall bei den
 Himmelsheeren! Wenn bei
 dem angenehmen Jahr die
 unzählbare Seelenschar
 Gott und das Lamm wird
 ehren und preisen bis in
 Ewigkeit, dass es der Bande
 ist befreit.
 Von

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012401	<pb n="174a" src="174.jpg" />	<pb n="174a" src="174.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012402	156 Von der hohen Ankunft der Seele.	156 Von der hohen Ankunft der Seele.
Gesangbuch1741_1_012403	Von dem Bilde GOttes, dem	Von dem Bild Gottes, dem
Gesangbuch1741_1_012404	Menfchen.	Menschen.
Gesangbuch1741_1_012405	Infonderheit von der hohen Ankunft der	Insbesondere von der hohen Ankunft der
Gesangbuch1741_1_012406	Seelen.	Seelen.
Gesangbuch1741_1_012407	171. Mel. 80.	171. Mel. 80.
Gesangbuch1741_1_012408	Die feele ift darzu ge-	Die Seele ist dazu ge-
Gesangbuch1741_1_012409	bohren, daß fie was	boren, dass sie was
Gesangbuch1741_1_012410	göttliches erfreu: fie	Göttliches erfreue: Sie
Gesangbuch1741_1_012411	war vom Schöpfer auser-	war vom Schöpfer auser-
Gesangbuch1741_1_012412	kohren, daß fie fein bild und	koren, dass sie sein Bild und
Gesangbuch1741_1_012413	gleichnis fey: wer kan die	Gleichnis sei: Wer kann die
Gesangbuch1741_1_012414	ehre gnugfam preifen, die	Ehre genügsam preisen, die
Gesangbuch1741_1_012415	GOtt der feelen wolt er-	Gott der Seelen wollte er-
Gesangbuch1741_1_012416	weisen?	weisen?
Gesangbuch1741_1_012417	2. Kein adel glich fich	2. Kein Adel glich sich
Gesangbuch1741_1_012418	ihrem adel: kein pracht kam	ihrem Adel: Kein Pracht kam
Gesangbuch1741_1_012419	ihrer fchönheit bey: man	ihrer Schönheit bei: Man
Gesangbuch1741_1_012420	fand an ihr gar keinen tadel:	fand an ihr gar keinen Tadel:
Gesangbuch1741_1_012421	ihr fchmuk war viel und	Ihr Schmuck war viel und
Gesangbuch1741_1_012422	mancherley: es konnt ihr	mancherlei: Es konnte ihr
Gesangbuch1741_1_012423	ewiglich nichts fehlen: denn	ewiglich nichts fehlen: Denn
Gesangbuch1741_1_012424	GOtt war felbft das licht	Gott war selbst das Licht
Gesangbuch1741_1_012425	der feelen.	der Seelen.
Gesangbuch1741_1_012426	3. Sie fchöpfte ftets aus	3. Sie schöpfte stets aus
Gesangbuch1741_1_012427	ihrer qvelle, aus welcher fie	ihrer Quelle, aus welcher sie
Gesangbuch1741_1_012428	entfprungen war: die weis-	entsprungen war: Die Weis-
Gesangbuch1741_1_012429	heit war ihr fpiel-gefelle und	heit war ihr Spielgeselle und
Gesangbuch1741_1_012430	ihre tugend wunderbar: fie	ihre Tugend wunderbar: Sie
Gesangbuch1741_1_012431	hatte ehr und reichthum	hatte Ehre und Reichtum
Gesangbuch1741_1_012432	gefunden; weil fich der Höch-	gefunden; weil sich der Höch-
Gesangbuch1741_1_012433	fte ihr verbunden.	ste ihr verbunden.
Gesangbuch1741_1_012434	4. Es war ihr leben,	4. Es war ihr Leben,
Gesangbuch1741_1_012435	GOtt zu lieben, ihr alles,	Gott zu lieben, ihr alles,
Gesangbuch1741_1_012436	daß fie fein folt feyn: wär	dass sie sein sollte sein: Wäre
Gesangbuch1741_1_012437	<pb n="174b" src="174.jpg" />	<pb n="174b" src="174.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012438	fie in feiner liebe blieben, fo	sie in seiner Liebe geblieben, so
Gesangbuch1741_1_012439	wär fie frey von qvaal und	wäre sie frei von Qual und
Gesangbuch1741_1_012440	pein: allein der feind hat	Pein: Allein der Feind hat

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012441	ſie verderbet: die fünde iſt	sie verderbt: Die Sünde iſt
Gesangbuch1741_1_012442	uns angeerbet.	uns angeerbt.
Gesangbuch1741_1_012443	5. Sie iſt nunmehr ganz	5. Sie iſt nunmehr ganz
Gesangbuch1741_1_012444	irrdifch worden: ſie liebt die	irdiſch worden: Sie liebt die
Gesangbuch1741_1_012445	eitelkeit der welt: ſie lebet	Eitelkeit der Welt: Sie lebt
Gesangbuch1741_1_012446	in der funder orden: der	in der Sünder Orden: Der
Gesangbuch1741_1_012447	arge hat ſie ganz verſtellt;	Arge hat ſie ganz verſtellt;
Gesangbuch1741_1_012448	ſie kan ſich nicht mehr aufſ	ſie kann ſich nicht mehr aufſ
Gesangbuch1741_1_012449	wärts ſchwingen; ſie fuchet	wärts ſchwingen; ſie ſucht
Gesangbuch1741_1_012450	ruh in ſchnöden dingen.	Ruh in ſchnöden Dingen.
Gesangbuch1741_1_012451	6. Sie iſt in aberwiz verſ	6. Sie iſt in Aberwitz verſ
Gesangbuch1741_1_012452	fallen, ſie ſpielet nur in ſand	fallen, ſie ſpielt nur in Sand
Gesangbuch1741_1_012453	und koth: hört ſie nicht bliz	und Kot: Hört ſie nicht Blitz
Gesangbuch1741_1_012454	und donner knallen: ſo	und Donner knallen: So
Gesangbuch1741_1_012455	denket ſie an keine noth:	denkt ſie an keine Not:
Gesangbuch1741_1_012456	ſie übt ſich nur in puppenſ	Sie übt ſich nur in Puppenſ
Gesangbuch1741_1_012457	werken, und läßt nur thorſ	werken und läßt nur Thorſ
Gesangbuch1741_1_012458	heit an ſich merken.	heit an ſich merken.
Gesangbuch1741_1_012459	7. O GOtt! der du ein	7. O Gott! der du ein
Gesangbuch1741_1_012460	heyl gegeben, und hilfft der	Heil gegeben und hilfft der
Gesangbuch1741_1_012461	ſeele wieder auf: erwecke	Seele wieder auf: Erwecke
Gesangbuch1741_1_012462	ſie zum neuen leben, und	ſie zum neuen Leben und
Gesangbuch1741_1_012463	fördre zu dir ihren lauf: laß	fördere zu dir ihren Lauf: Laß
Gesangbuch1741_1_012464	mich die weiſheit wieder	mich die Weiſheit wieder
Gesangbuch1741_1_012465	finden, und mich mit neuer	finden und mich mit neuer
Gesangbuch1741_1_012466	lieb entzündē.	Lieb entzündē.
Gesangbuch1741_1_012467	8. Ach! nimm von mir	8. Ach! nimm von mir
Gesangbuch1741_1_012468	die	die
Gesangbuch1741_1_012469	<pb n="175a" src="175.jpg" />	<pb n="175a" src="175.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012470	Von der hohen Ankunft der Seele. 157	Von der hohen Ankunft der Seele. 157
Gesangbuch1741_1_012471	die große ſchande, daß ich ſo	die große Schande, daß ich ſo
Gesangbuch1741_1_012472	wenig dich geliebt, da ſich	wenig dich geliebt, da ſich
Gesangbuch1741_1_012473	dein herz zu ſolchem branſ	dein Herz zu ſolchem Branſ
Gesangbuch1741_1_012474	de der ſeele ganz zu eigen	de der Seelen ganz zu eigen
Gesangbuch1741_1_012475	giebt: hör! wie ich dirs ſo	giebt: Hör! wie ich es dir ſo
Gesangbuch1741_1_012476	ſchmerzlich klage: hilf mir	ſchmerzlich klage: Hilf mir
Gesangbuch1741_1_012477	von der betrübten plage.	von der betrübten Plage.
Gesangbuch1741_1_012478	9. O! Liebe, hilf, dich	9. O! Liebe, hilf, dich
Gesangbuch1741_1_012479	lauter lieben! o! bringe mich	lauter lieben! O! bringe mich
Gesangbuch1741_1_012480	in dir zur ruh: ich kans nicht	in dir zur Ruh: Ich kann es nicht

ID

Gesangbuch1741_1_012481
 Gesangbuch1741_1_012482
 Gesangbuch1741_1_012483
 Gesangbuch1741_1_012484
 Gesangbuch1741_1_012485
 Gesangbuch1741_1_012486
 Gesangbuch1741_1_012487
 Gesangbuch1741_1_012488
 Gesangbuch1741_1_012489
 Gesangbuch1741_1_012490
 Gesangbuch1741_1_012491
 Gesangbuch1741_1_012492
 Gesangbuch1741_1_012493
 Gesangbuch1741_1_012494
 Gesangbuch1741_1_012495
 Gesangbuch1741_1_012496
 Gesangbuch1741_1_012497
 Gesangbuch1741_1_012498
 Gesangbuch1741_1_012499
 Gesangbuch1741_1_012500
 Gesangbuch1741_1_012501
 Gesangbuch1741_1_012502
 Gesangbuch1741_1_012503
 Gesangbuch1741_1_012504
 Gesangbuch1741_1_012505
 Gesangbuch1741_1_012506
 Gesangbuch1741_1_012507
 Gesangbuch1741_1_012508
 Gesangbuch1741_1_012509
 Gesangbuch1741_1_012510
 Gesangbuch1741_1_012511
 Gesangbuch1741_1_012512
 Gesangbuch1741_1_012513
 Gesangbuch1741_1_012514
 Gesangbuch1741_1_012515
 Gesangbuch1741_1_012516
 Gesangbuch1741_1_012517
 Gesangbuch1741_1_012518
 Gesangbuch1741_1_012519
 Gesangbuch1741_1_012520

Diplomatische Transkription

länger mehr auffchieben:
 ach! neige dir mein inneres
 zu: ich will dir gern mein
 herz hingeben: dich lieben,
 ist der feelen leben.
 10. Ach! Liebe, ach! ich
 kann nicht lassen: ich wie-
 derhole mein gebet: laß
 mich die reine liebe fassen:
 sey doch demüthiglich ge-
 fleht. Denn, kan ich dich
 recht lauter lieben; was ist,
 das mich dann mag betrü-
 ben?
 11. O höchster GÖtt! wo
 soll ich finden die flamme,
 die mein herz begehrt? o
 Liebe, laß dich überwinden,
 und sey mir doch nicht abge-
 kehrt: denn läffelt du dich in
 mich nieder; so finde ich mei-
 ne feele wieder.
 12. Ich habe mich schon
 längst gefehnet, mit schmer-
 zen lieb und such ich dich;
 du hast mich auch an dich
 gewehnet: ach! Liebe, komm,
 bewohne mich! du hast mich
 ja, eh ich geboren, zu dei-
 nem haufe auserkoren.
 13. Du bist mir doch nun
 schon verfehen: dein vater
 hat dich mir geschenkt: so
 laß es doch nur bald gesche-
 hen, daß sich mein alles dir
 zulenkt: denn alle kraft
 wird nur verschwendet, die
 nicht in dir wird angewen-
 det.

Normalisierter Text

länger mehr aufschieben:
 Ach! neige dir mein Inneres
 zu: Ich will dir gern mein
 Herz hingeben: Dich lieben
 ist der Seelen Leben.
 10. Ach! Liebe, ach! Ich
 kann es nicht lassen: Ich wie-
 derhole mein Gebet: Lass
 mich die reine Liebe fassen:
 Sei doch demüthiglich ge-
 fleht. Denn, kann ich dich
 recht lauter lieben; was ist,
 das mich dann mag betrü-
 ben?
 11. O höchster Gott! Wo
 soll ich finden die Flamme,
 die mein Herz begehrt? O
 Liebe, lass dich überwinden
 und sei mir doch nicht abge-
 kehrt: Denn lässt du dich in
 mich nieder; so finde ich mei-
 ne Seele wieder.
 12. Ich habe mich schon
 längst gesehnt, mit Schmer-
 zen lieb und suche ich dich;
 du hast mich auch an dich
 gewöhnt: Ach! Liebe, komm,
 bewohne mich! Du hast mich
 ja, ehe ich geboren, zu dei-
 nem Hause auserkoren.
 13. Du bist mir doch nun
 schon versehen: Dein Vater
 hat dich mir geschenkt: So
 lass es doch nur bald gesche-
 hen, dass sich mein alles dir
 zulenkt: Denn alle Kraft
 wird nur verschwendet, die
 nicht in dir wird angewen-
 det.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012521	14. So sey mein himmel,	14. So sei mein Himmel,
Gesangbuch1741_1_012522	meine sonne, mein reichs-	meine Sonne, mein Reichs-
Gesangbuch1741_1_012523	thum, meine herrlichkeit,	tum, meine Herrlichkeit,
Gesangbuch1741_1_012524	mein schatz und luftspiel,	mein Schatz und Lustspiel,
Gesangbuch1741_1_012525	meine wonne, mein ewig le-	meine Wonne, mein ewiges Le-
Gesangbuch1741_1_012526	ben in der zeit: findt dich	ben in der Zeit: Findet dich
Gesangbuch1741_1_012527	mein herz, o lebensquelle,	mein Herz, o Lebensquelle,
Gesangbuch1741_1_012528	so find ich meine rechte stelle.	so finde ich meine rechte Stelle.
Gesangbuch1741_1_012529	Vom Verderben der Seelen und	Vom Verderben der Seelen und
Gesangbuch1741_1_012530	des Leibes.	des Leibes.
Gesangbuch1741_1_012531	173. Mel. 86.	173. Mel. 86.
Gesangbuch1741_1_012532	Ach wie nichtig, ach	Ach, wie nichtig, ach,
Gesangbuch1741_1_012533	wie flüchtig ist der	wie flüchtig ist der
Gesangbuch1741_1_012534	menschen leben! wie	Menschen Leben! Wie
Gesangbuch1741_1_012535	ein nebel bald entfeheth, und	ein Nebel bald entsteht und
Gesangbuch1741_1_012536	bald wiederum vergehet;	bald wiederum vergeht;
Gesangbuch1741_1_012537	so ist unser leben, sehet!	so ist unser Leben, seht!
Gesangbuch1741_1_012538	2. Ach wie nichtig, ach	2. Ach, wie nichtig, ach,
Gesangbuch1741_1_012539	wie	wie
Gesangbuch1741_1_012540	<pb n="176a" src="176.jpg" />	<pb n="176a" src="176.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012541	158 Vom Verderben der Seelen und des Leibes.	158 Vom Verderben der Seelen und des Leibes.
Gesangbuch1741_1_012542	wie flüchtig sind der men-	wie flüchtig sind der Men-
Gesangbuch1741_1_012543	schen tage! wie ein strom	schen Tage! Wie ein Strom
Gesangbuch1741_1_012544	beginnt zu rinnen, und mit	beginnt zu rinnen und mit
Gesangbuch1741_1_012545	laufen nicht hält innen; so	Laufen nicht hält innen; so
Gesangbuch1741_1_012546	fährt unfre zeit von hinnen.	fährt unsere Zeit von hinnen.
Gesangbuch1741_1_012547	3. Ach wie nichtig, ach	3. Ach, wie nichtig, ach,
Gesangbuch1741_1_012548	wie flüchtig ist der menschen	wie flüchtig ist der Menschen
Gesangbuch1741_1_012549	freude! wie sich wechseln	Freude! Wie sich wechseln
Gesangbuch1741_1_012550	stund und zeiten, licht und	Stund und Zeiten, Licht und
Gesangbuch1741_1_012551	dunkel, fried und streiten;	Dunkel, Frieden und Streiten;
Gesangbuch1741_1_012552	so sind unfre frölichkeiten.	so sind unsere Fröhlichkeiten.
Gesangbuch1741_1_012553	4. Ach wie nichtig, ach	4. Ach, wie nichtig, ach,
Gesangbuch1741_1_012554	wie flüchtig ist der menschen	wie flüchtig ist der Menschen
Gesangbuch1741_1_012555	schöne! wie ein blümlein	Schönheit! Wie ein Blümlein
Gesangbuch1741_1_012556	bald vergehet, wenn ein	bald vergeht, wenn ein
Gesangbuch1741_1_012557	rauhes lüftlein wehet; so	rauhes Lüftlein weht; so
Gesangbuch1741_1_012558	ist unfre schöne, sehet!	ist unsere Schönheit, seht!
Gesangbuch1741_1_012559	5. Ach wie nichtig, ach	5. Ach, wie nichtig, ach,
Gesangbuch1741_1_012560	wie flüchtig ist der menschen	wie flüchtig ist der Menschen

ID

Gesangbuch1741_1_012561
 Gesangbuch1741_1_012562
 Gesangbuch1741_1_012563
 Gesangbuch1741_1_012564
 Gesangbuch1741_1_012565
 Gesangbuch1741_1_012566
 Gesangbuch1741_1_012567
 Gesangbuch1741_1_012568
 Gesangbuch1741_1_012569
 Gesangbuch1741_1_012570
 Gesangbuch1741_1_012571
 Gesangbuch1741_1_012572
 Gesangbuch1741_1_012573
 Gesangbuch1741_1_012574
 Gesangbuch1741_1_012575
 Gesangbuch1741_1_012576
 Gesangbuch1741_1_012577
 Gesangbuch1741_1_012578
 Gesangbuch1741_1_012579
 Gesangbuch1741_1_012580
 Gesangbuch1741_1_012581
 Gesangbuch1741_1_012582
 Gesangbuch1741_1_012583
 Gesangbuch1741_1_012584
 Gesangbuch1741_1_012585
 Gesangbuch1741_1_012586
 Gesangbuch1741_1_012587
 Gesangbuch1741_1_012588
 Gesangbuch1741_1_012589
 Gesangbuch1741_1_012590
 Gesangbuch1741_1_012591
 Gesangbuch1741_1_012592
 Gesangbuch1741_1_012593
 Gesangbuch1741_1_012594
 Gesangbuch1741_1_012595
 Gesangbuch1741_1_012596
 Gesangbuch1741_1_012597
 Gesangbuch1741_1_012598
 Gesangbuch1741_1_012599
 Gesangbuch1741_1_012600

Diplomatische Transkription

flärke! der sich wie ein löw
 erwiefen, überworfen mit
 den riefen, den bezwingen
 kleine drüfen.
 6. Ach wie nichtig, ach
 wie flüchtig ift der menfchen
 glücke! wie sich eine kugel
 drehet, die bald da bald dor-
 ten ftehet; fo ift unfer glücke,
 fehet!
 7. Ach wie nichtig, ach
 wie flüchtig ift der menfchen
 ehre! über den, dem man
 hat müffen heut die hände
 knechtlich küffen, geht man
 morgen mit den füffen.
 8. Ach wie nichtig, ach
 wie flüchtig ift der menfchen
 wilfen! der das wort kan
 <pb n="176b" src="176.jpg" />
 trefflich führen, und ver-
 nünftig discuiriren oft muß
 allen wiz verlieren;
 9. Ach wie nichtig, ach
 wie flüchtig ift der menfchen
 dichten! der die kunft hat
 lieb gewonnen, und manch
 fchönes werk erfonnen,
 wird zulezt vom tod erron-
 nen.
 10. Ach wie nichtig, ach
 wie flüchtig find der men-
 fchen fchätze! es kan gluth
 und fluth entftehen, dadurch
 eh wirs uns verfehen, alles
 muß zu grunde gehen.
 11. Ach wie nichtig, ach
 wie flüchtig ift der menfchen
 herrfchen! der durch macht
 ift hoch gefliegen, muß zu-

Normalisierter Text

Stärke! Der sich wie ein Löwe
 erwiesen, überworfen mit
 den Riesen, den bezwingen
 kleine Drüsen.
 6. Ach, wie nichtig, ach,
 wie flüchtig ist der Menschen
 Glück! Wie sich eine Kugel
 dreht, die bald da, bald dor-
 ten steht; so ist unser Glück,
 seht!
 7. Ach, wie nichtig, ach,
 wie flüchtig ist der Menschen
 Ehre! Über den, dem man
 hat müssen heut die Hände
 knechtisch küssen, geht man
 morgen mit den Füßen.
 8. Ach, wie nichtig, ach,
 wie flüchtig ist der Menschen
 Wissen! Der das Wort kann
 <pb n="176b" src="176.jpg" />
 trefflich führen und ver-
 nünftig diskutieren, oft muss
 allen Witz verlieren;
 9. Ach, wie nichtig, ach,
 wie flüchtig ist der Menschen
 Dichten! Der die Kunst hat
 lieb gewonnen und manch
 schönes Werk ersonnen,
 wird zuletzt vom Tod errun-
 gen.
 10. Ach, wie nichtig, ach,
 wie flüchtig sind der Men-
 schen Schätze! Es kann Glut
 und Flut entstehen, dadurch,
 ehe wir es uns versehen, alles
 muss zugrunde gehen.
 11. Ach, wie nichtig, ach,
 wie flüchtig ist der Menschen
 Herrschen! Der durch Macht
 ist hoch gestiegen, muss zu-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012601	lezt aus unvermögen in dem	letzt aus Unvermögen in dem
Gesangbuch1741_1_012602	grab darnieder liegen.	Grab darnieder liegen.
Gesangbuch1741_1_012603	12. Ach wie nichtig, ach	12. Ach, wie nichtig, ach,
Gesangbuch1741_1_012604	wie flüchtig ift der menfchen	wie flüchtig ist der Menschen
Gesangbuch1741_1_012605	prangen! der in purpur	Prangen! Der in Purpur
Gesangbuch1741_1_012606	hoch vermessen, ift als wie	hoch vermessen ist, als wie
Gesangbuch1741_1_012607	ein gott geſeſſen, deſſen wird	ein Gott geſeſſen, deſſen wird
Gesangbuch1741_1_012608	im tod vergeſſen.	im Tod vergeſſen.
Gesangbuch1741_1_012609	13. Ach wie nichtig, ach	13. Ach, wie nichtig, ach,
Gesangbuch1741_1_012610	wie flüchtig find der men-	wie flüchtig ſind der Men-
Gesangbuch1741_1_012611	fchen fachen! alles, alles,	ſchen Sachen! Alles, alles,
Gesangbuch1741_1_012612	was wir ſehen, das muß fal-	was wir ſehen, das muß fal-
Gesangbuch1741_1_012613	len und vergehen; wer	len und vergehen; wer
Gesangbuch1741_1_012614	GOtt kennt, bleibt ewig	Gott kennt, bleibt ewig
Gesangbuch1741_1_012615	ſtehen.	ſtehen.
Gesangbuch1741_1_012616	174.	174.
Gesangbuch1741_1_012617	<pb n="177a" src="177.jpg" />	<pb n="177a" src="177.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012618	Vom Verderben der Seelen und des Leibes. 159	Vom Verderben der Seelen und des Leibes. 159
Gesangbuch1741_1_012619	174. Mel. 1.	174. Mel. 1.
Gesangbuch1741_1_012620	AUs tiefer noth ſchrey	Aus tiefer Not ſchrei
Gesangbuch1741_1_012621	ich zu dir, HErr	ich zu dir, Herr
Gesangbuch1741_1_012622	GOtt, erhöR mein	Gott, erhöR mein
Gesangbuch1741_1_012623	rufen: dein gnädig ohr neig	Rufen: Dein gnädiges Ohr neige
Gesangbuch1741_1_012624	her zu mir und meiner bitt	her zu mir und meiner Bitte,
Gesangbuch1741_1_012625	ſie öffne. Denn ſo du wilt	ſie öffne. Denn ſo du wilt
Gesangbuch1741_1_012626	das ſehen an, was ſünd	das ſehen an, was Sünd
Gesangbuch1741_1_012627	und unrecht ift gethan;	und Unrecht iſt getan;
Gesangbuch1741_1_012628	wer kan, HErr, vor dir	wer kann, Herr, vor dir
Gesangbuch1741_1_012629	bleiben?	bleiben?
Gesangbuch1741_1_012630	2. Bey dir gilt nichts,	2. Bei dir gilt nichts
Gesangbuch1741_1_012631	denn gad und gunft, die	denn Gad und Gunst, die
Gesangbuch1741_1_012632	fünde zu vergeben: es ift	Sünde zu vergeben: Es iſt
Gesangbuch1741_1_012633	doch unfer thun umfonft	doch unſer Tun umſonſt
Gesangbuch1741_1_012634	auch in dem beſten leben:	auch in dem beſten Leben:
Gesangbuch1741_1_012635	vor dir niemand ſich rüh-	Vor dir niemand ſich rüh-
Gesangbuch1741_1_012636	men kan: es muß ſich fürch-	men kann: Es muſſ ſich fürch-
Gesangbuch1741_1_012637	ten iedermann, und deiner	ten jedermann und deiner
Gesangbuch1741_1_012638	gnade leben.	Gnade leben.
Gesangbuch1741_1_012639	3. Darum auf GOtt will	3. Darum auf Gott will
Gesangbuch1741_1_012640	hoffen ich, auf mein ver-	hoffen ich, auf mein Ver-

ID

Gesangbuch1741_1_012641
 Gesangbuch1741_1_012642
 Gesangbuch1741_1_012643
 Gesangbuch1741_1_012644
 Gesangbuch1741_1_012645
 Gesangbuch1741_1_012646
 Gesangbuch1741_1_012647
 Gesangbuch1741_1_012648
 Gesangbuch1741_1_012649
 Gesangbuch1741_1_012650
 Gesangbuch1741_1_012651
 Gesangbuch1741_1_012652
 Gesangbuch1741_1_012653
 Gesangbuch1741_1_012654
 Gesangbuch1741_1_012655
 Gesangbuch1741_1_012656
 Gesangbuch1741_1_012657
 Gesangbuch1741_1_012658
 Gesangbuch1741_1_012659
 Gesangbuch1741_1_012660
 Gesangbuch1741_1_012661
 Gesangbuch1741_1_012662
 Gesangbuch1741_1_012663
 Gesangbuch1741_1_012664
 Gesangbuch1741_1_012665
 Gesangbuch1741_1_012666
 Gesangbuch1741_1_012667
 Gesangbuch1741_1_012668
 Gesangbuch1741_1_012669
 Gesangbuch1741_1_012670
 Gesangbuch1741_1_012671
 Gesangbuch1741_1_012672
 Gesangbuch1741_1_012673
 Gesangbuch1741_1_012674
 Gesangbuch1741_1_012675
 Gesangbuch1741_1_012676
 Gesangbuch1741_1_012677
 Gesangbuch1741_1_012678
 Gesangbuch1741_1_012679
 Gesangbuch1741_1_012680

Diplomatische Transkription

dienft nicht bauen: auf lhn
 mein herz foll laffen sich,
 und feiner güte trauen, die
 mir zufagt fein werthes
 wort; das ift mein troft und
 treuer hort, deß will ich allz
 zeit harren.
 4. Und ob es währt bis
 in die nacht, und wieder an
 den morgen; foll doch mein
 herz an GÖttes macht verz
 zweifeln nicht, noch lorgen:
 fo thu Jfrael rechter art, der
 aus dem geift erzeiget war,
 und feines GÖTts erharre.
 <pb n="177b" src="177.jpg" />
 5. Ob bey uns ift der fündz
 den viel; bey GÖtt ift vielz
 mehr gnade: fein hand zu
 helfen hat kein ziel, wie groß
 auch ley der fchade. Er ift
 allein der gute hirt, der Jfraz
 el erlöfen wird aus feinen
 fünden allen.
 175. Mel. 31.
 Barmherziger ewiger
 GÖtt, fieh an unfer
 elend, angft und
 noth, wie wir von uns felber
 nichts können thun, und ley
 uns gnädig durch deinen
 Sohn.
 2. Der menfchen natur ift
 verderbt: denn Adams fünd
 ift ihr angeerbt. Der menfch
 dienet, und ift der fünden
 knecht: darum herrfchet der
 tod billig und recht.
 3. Das fleifch will nur
 feinen willen, und mit nichz

Normalisierter Text

dienst nicht bauen: Auf ihn
 mein Herz soll lassen sich
 und seiner Güte trauen, die
 mir zusagt sein wert
 Wort; das ist mein Trost und
 treuer Hort, dessen will ich allz
 zeit harren.
 4. Und ob es währt bis
 in die Nacht und wieder an
 den Morgen; soll doch mein
 Herz an Gottes Macht verz
 zweifeln nicht, noch sorgen:
 So tue Israel rechter Art, der
 aus dem Geist erzeiget war,
 und seines Gottes erharre.
 <pb n="177b" src="177.jpg" />
 5. Ob bei uns ist der Sündz
 den viel; bei Gott ist vielz
 mehr Gnade: Seine Hand zu
 helfen hat kein Ziel, wie groß
 auch sei der Schaden. Er ist
 allein der gute Hirt, der Israz
 el erlösen wird aus seinen
 Sünden allen.
 175. Mel. 31.
 Barmherziger ewiger
 Gott, sieh an unser
 Elend, Angst und
 Not, wie wir von uns selbst
 nichts können tun, und sei
 uns gnädig durch deinen
 Sohn.
 2. Der Menschen Natur ist
 verderbt: Denn Adams Sünd
 ist ihr angeerbt. Der Mensch
 dient und ist der Sünden
 Knecht: Darum herrscht der
 Tod billig und recht.
 3. Das Fleisch will nur
 seinen Willen und mit Nichz

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012681	ten deinen erfüllen; es will	ten deinen erfüllen; es will
Gesangbuch1741_1_012682	dir nicht dienen nach feiner	dir nicht dienen nach seiner
Gesangbuch1741_1_012683	pflicht, sondern nur anhäng-	pflicht, sondern nur anhäng-
Gesangbuch1741_1_012684	gen dem böfewicht.	gen dem Bösewicht.
Gesangbuch1741_1_012685	4. Wo dein geift das herz	4. Wo dein Geist das Herz
Gesangbuch1741_1_012686	nicht erleucht, und zur theil-	nicht erleuchtet und zur Teil-
Gesangbuch1741_1_012687	haftigkeit Chriffti zeucht;	haftigkeit Christi zieht;
Gesangbuch1741_1_012688	da ift alle müh und arbeit	da ist alle Müh und Arbeit
Gesangbuch1741_1_012689	verlohn, nichts anders	verloren, nichts anderes
Gesangbuch1741_1_012690	vorhanden, denn fünd und	vorhanden denn Sünd und
Gesangbuch1741_1_012691	zorn.	Zorn.
Gesangbuch1741_1_012692	5. Ey nu, Vater, aus dei-	5. Ei nun, Vater, aus dei-
Gesangbuch1741_1_012693	ner gnad, erkennen wir un-	ner Gnad, erkennen wir un-
Gesangbuch1741_1_012694	fre	sere
Gesangbuch1741_1_012695	<pb n="178a" src="178.jpg" />	<pb n="178a" src="178.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012696	160 Vom Verderben der Seelen und des Leibes.	160 Vom Verderben der Seelen und des Leibes.
Gesangbuch1741_1_012697	fre miffethat, bitten dich	sere Missetat, bitten dich
Gesangbuch1741_1_012698	demüthiglich um geduld,	demütiglich um Geduld,
Gesangbuch1741_1_012699	fprechen: vergieb uns all	sprechen: „Vergib uns all
Gesangbuch1741_1_012700	unfer fchuld.	unsere Schuld.“
Gesangbuch1741_1_012701	6. Du fürchtst dich für	6. Du fürchtest dich vor
Gesangbuch1741_1_012702	keiner gewalt, fiehft auch	keiner Gewalt, siehst auch
Gesangbuch1741_1_012703	nicht an der menfchen ge-	nicht an der Menschen Ge-
Gesangbuch1741_1_012704	ftalt: fo du mit uns für ge-	stalt: So du mit uns vor Ge-
Gesangbuch1741_1_012705	richt wolteft gehn, o wie	richt wolltest gehen, o wie
Gesangbuch1741_1_012706	würden wir da übel beftehn!	würden wir da übel bestehen!
Gesangbuch1741_1_012707	7. Wir erzittern für deinm	7. Wir erzittern vor deinem
Gesangbuch1741_1_012708	gericht: vor fchuld wird	Gericht: Vor Schuld wird
Gesangbuch1741_1_012709	roth unfer angeficht: wo	rot unser Angesicht: Wo
Gesangbuch1741_1_012710	uns nicht verträte dein	uns nicht verträte dein
Gesangbuch1741_1_012711	lieber Sohn, fo müften wir	lieber Sohn, so müssten wir
Gesangbuch1741_1_012712	fallen mit unferm thun.	fallen mit unserem Tun.
Gesangbuch1741_1_012713	8. Doch ftehn wir auf	8. Doch stehen wir auf
Gesangbuch1741_1_012714	deinm zeugnis feft, hoffend	deinem Zeugnis fest, hoffend,
Gesangbuch1741_1_012715	du werdest uns thun das	du werdest uns tun das
Gesangbuch1741_1_012716	best, und allhie bereiten zu	Beste und hier bereiten zu
Gesangbuch1741_1_012717	deinem tag, alsdenn auch	deinem Tag, dann auch
Gesangbuch1741_1_012718	darftellen ohn alle klag.	darstellen ohne alle Klag.
Gesangbuch1741_1_012719	9. Dieweil du uns nach	9. Weil du uns nach
Gesangbuch1741_1_012720	deiner luft, in Chrifto mit	deiner Lust in Christus mit

ID

Gesangbuch1741_1_012721
 Gesangbuch1741_1_012722
 Gesangbuch1741_1_012723
 Gesangbuch1741_1_012724
 Gesangbuch1741_1_012725
 Gesangbuch1741_1_012726
 Gesangbuch1741_1_012727
 Gesangbuch1741_1_012728
 Gesangbuch1741_1_012729
 Gesangbuch1741_1_012730
 Gesangbuch1741_1_012731
 Gesangbuch1741_1_012732
 Gesangbuch1741_1_012733
 Gesangbuch1741_1_012734
 Gesangbuch1741_1_012735
 Gesangbuch1741_1_012736
 Gesangbuch1741_1_012737
 Gesangbuch1741_1_012738
 Gesangbuch1741_1_012739
 Gesangbuch1741_1_012740
 Gesangbuch1741_1_012741
 Gesangbuch1741_1_012742
 Gesangbuch1741_1_012743
 Gesangbuch1741_1_012744
 Gesangbuch1741_1_012745
 Gesangbuch1741_1_012746
 Gesangbuch1741_1_012747
 Gesangbuch1741_1_012748
 Gesangbuch1741_1_012749
 Gesangbuch1741_1_012750
 Gesangbuch1741_1_012751
 Gesangbuch1741_1_012752
 Gesangbuch1741_1_012753
 Gesangbuch1741_1_012754
 Gesangbuch1741_1_012755
 Gesangbuch1741_1_012756
 Gesangbuch1741_1_012757
 Gesangbuch1741_1_012758
 Gesangbuch1741_1_012759
 Gesangbuch1741_1_012760

Diplomatische Transkription

dir vereinigt haft, auch ge-
 zeuget gnad und gerechtig-
 keit; hoffen wir im glauben
 die feligkeit.
 10. Dein erwehlung reu-
 et dich nicht: fo giebt je dein
 zeugnis zuverficht, daß du
 mit uns nicht anders wer-
 deft thun, denn nur als ein
 vater mit feinem lohn.
 11. O thu an uns barm-
 herzigkeit, und erfatt un-
 fre gebrechlichkeit: hilf, daß
 wir in Chriffti gerechtigkeit
 <pb n="178b" src="178.jpg" />
 unfern lauf vollenden zur
 feligkeit.
 12. Stärk und tröft uns
 mit deinem geift, welcher
 derhaben ein tröfter heißt,
 daß wir mit glauben, lieb
 und zuverficht redlich über-
 winden den böfewicht.
 13. Auf das fey dir im
 höchften thron, o GOtt
 Vater, famt deinm lieben
 Sohn, auch dem heiligen
 Geift preiß, lob und ehr, im
 himmel und erden von dei-
 nem heer.
 176. Mel. 13.
 JEfu, kraft der blöden
 herzen, troft in aller
 bangigkeit, labfal in
 den fünden=chmerzen, arzt
 für alles herzeleid, pflaster
 für die todes=wunden, das
 man ftets voll kraft befun-
 den!
 2. Meines herzens brun-

Normalisierter Text

dir vereinigt hast, auch ge-
 zeugt Gnad und Gerechtig-
 keit; hoffen wir im Glauben
 die Seligkeit.
 10. Dein Erwählung reut
 dich nicht: So gibt je dein
 Zeugnis Zuversicht, dass du
 mit uns nicht anders wer-
 dest tun, denn nur als ein
 Vater mit seinem Sohn.
 11. O tue an uns Barm-
 herzigkeit und erstatte un-
 sere Gebrechlichkeit: Hilf, dass
 wir in Christi Gerechtigkeit
 <pb n="178b" src="178.jpg" />
 unseren Lauf vollenden zur
 Seligkeit.
 12. Stärke und tröst uns
 mit deinem Geist, welcher
 deshalb ein Tröster heißt,
 dass wir mit Glauben, Lieb
 und Zuversicht redlich über-
 winden den Bösewicht.
 13. Auf das sei dir im
 höchsten Thron, o Gott
 Vater, samt deinem lieben
 Sohn, auch dem Heiligen
 Geist Preis, Lob und Ehr, im
 Himmel und Erden von dei-
 nem Heer.
 176. Mel. 13.
 Jesu, Kraft der blöden
 Herzen, Trost in aller
 Bangigkeit, Labsal in
 den Sündenschmerzen, Arzt
 für alle Herzeleid, Pflaster
 für die Todeswunden, das
 man stets voll Kraft befun-
 den!
 2. Meines Herzens Brun-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012761	ne qvillet lauter angebohr̃	nen quillt lauter angeboren
Gesangbuch1741_1_012762	nen wuft: mark und adern	Wust: Mark und Adern
Gesangbuch1741_1_012763	find erfüllet durch das gift	sind erfüllt durch das Gift
Gesangbuch1741_1_012764	der böfen luft: kein bluts̃	der bösen Lust: Kein Blut̃
Gesangbuch1741_1_012765	tropfen ift zu finden, der	tropfen ist zu finden, der
Gesangbuch1741_1_012766	nicht ftarrt von andern lüñ	nicht starrt von anderen Süñ
Gesangbuch1741_1_012767	den.	den.
Gesangbuch1741_1_012768	3. Ja, ich ftecke voller pfeĩ	3. Ja, ich stecke voller Pfeĩ
Gesangbuch1741_1_012769	le durch den teufel, fleifch	le durch den Teufel, Fleisch
Gesangbuch1741_1_012770	und welt: eh ich zu dem	und Welt: Ehe ich zu dem
Gesangbuch1741_1_012771	helfer eile, werd ich wiẽ	Helfer eile, werde ich wiẽ
Gesangbuch1741_1_012772	derum gefällt: meine feele	derum gefällt: Meine Seele
Gesangbuch1741_1_012773	muß	muss
Gesangbuch1741_1_012774	<pb n="179a" src="179.jpg" />	<pb n="179a" src="179.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012775	Von der Seele Erwachen und Aufstehen. 161	Von der Seele Erwachen und Aufstehen. 161
Gesangbuch1741_1_012776	muß erliegen, eh fie kan	muss erliegen, ehe sie kann
Gesangbuch1741_1_012777	recht athem kriegen.	recht Atem kriegen.
Gesangbuch1741_1_012778	4. Will ich mich zu dir er̃	4. Will ich mich zu dir er̃
Gesangbuch1741_1_012779	heben, wird für trägheit	heben, wird vor Trägheit
Gesangbuch1741_1_012780	nichts daraus: wenn dein	nichts daraus: Wenn dein
Gesangbuch1741_1_012781	Geift in mir foll leben, jagt	Geist in mir soll leben, jagt
Gesangbuch1741_1_012782	das wilde fleifch ihn aus,	das wilde Fleisch ihn aus,
Gesangbuch1741_1_012783	daß ich auch die qvaal der	dass ich auch die Qual der
Gesangbuch1741_1_012784	fchulden fort nicht länger	Schulden fort nicht länger
Gesangbuch1741_1_012785	kan erdulden.	kann erdulden.
Gesangbuch1741_1_012786	5. Drum, du heyl der	5. Drum, du Heil der
Gesangbuch1741_1_012787	kranken fünd̃er, brunn, von	kranken Sünder, Brunn, von
Gesangbuch1741_1_012788	dem das leben fpringt:	dem das Leben springt:
Gesangbuch1741_1_012789	felbft das pflafer und ver̃	Selbst das Pflaster und Ver̃
Gesangbuch1741_1_012790	binder, deffen cur ftets	binder, dessen Kur stets
Gesangbuch1741_1_012791	wohl gelingt: du kanft	wohl gelingt: Du kannst
Gesangbuch1741_1_012792	pein und fchmerzen liñ	Pein und Schmerzen liñ
Gesangbuch1741_1_012793	<pb n="179b" src="179.jpg" />	<pb n="179b" src="179.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012794	dern, ja des todes ftoß ver̃	dern, ja des Todes Stoß ver̃
Gesangbuch1741_1_012795	hindern.	hindern.
Gesangbuch1741_1_012796	6. Komm, o HErr!	6. Komm, o Herr!
Gesangbuch1741_1_012797	und druk in gnaden mir	Und drück in Gnaden mir
Gesangbuch1741_1_012798	dein bild ins herz hinein;	dein Bild ins Herz hinein;
Gesangbuch1741_1_012799	fo wird meinem alten fchã	so wird meinem alten Schã
Gesangbuch1741_1_012800	den durch dein blut gehol̃	den durch dein Blut gehol̃

ID

Gesangbuch1741_1_012801
 Gesangbuch1741_1_012802
 Gesangbuch1741_1_012803
 Gesangbuch1741_1_012804
 Gesangbuch1741_1_012805
 Gesangbuch1741_1_012806
 Gesangbuch1741_1_012807
 Gesangbuch1741_1_012808
 Gesangbuch1741_1_012809
 Gesangbuch1741_1_012810
 Gesangbuch1741_1_012811
 Gesangbuch1741_1_012812
 Gesangbuch1741_1_012813
 Gesangbuch1741_1_012814
 Gesangbuch1741_1_012815
 Gesangbuch1741_1_012816
 Gesangbuch1741_1_012817
 Gesangbuch1741_1_012818
 Gesangbuch1741_1_012819
 Gesangbuch1741_1_012820
 Gesangbuch1741_1_012821
 Gesangbuch1741_1_012822
 Gesangbuch1741_1_012823
 Gesangbuch1741_1_012824
 Gesangbuch1741_1_012825
 Gesangbuch1741_1_012826
 Gesangbuch1741_1_012827
 Gesangbuch1741_1_012828
 Gesangbuch1741_1_012829
 Gesangbuch1741_1_012830
 Gesangbuch1741_1_012831
 Gesangbuch1741_1_012832
 Gesangbuch1741_1_012833
 Gesangbuch1741_1_012834
 Gesangbuch1741_1_012835
 Gesangbuch1741_1_012836
 Gesangbuch1741_1_012837
 Gesangbuch1741_1_012838
 Gesangbuch1741_1_012839
 Gesangbuch1741_1_012840

Diplomatische Transkription

fen feyn: falbt dein öle mei-
 ne wunden, fo bin ich denn
 ganz verbunden.
 7. Flößest du denn meiner
 feele, deine füffe wunden
 ein; fo wird meiner adern
 höle voll des neuen lebens
 feyn. Ja, mein mund wird
 voller weifen deinen finger
 ewig preifen.
 Von der Seele Erwachen und
 Aufstehen.
 177. Mel. 77.
 Wer alles füllt, vor dem
 die tiefen zittern,
 wenn nun fein ftrahl
 in donner angebrannt; vor
 deffen ftimm die berge fich
 erschüttern; ja deffen hand
 den himmels kreiß um-
 fpannt: O menfch! der
 wird von dir entehrt, wenn
 fich dein herz von ihm ab-
 kehrt, und in den dingen
 fucht belieben, die feinen gu-
 ten Geift betrüben.
 L
 2. Du armer wurm! du
 halbverfalte made! war-
 um erhebeft du dich fo dumm
 und blind? Weißt du die
 pflicht, und fündigelt auf
 gnade? O befre dich, eh fich
 fein grimm entzündt! Ift
 aber dein verfall fo groß,
 daß du auch bifft an wiffen
 bloß, fo komm, und lerne
 recht betrachten, was diefes
 fey: den HErrn verachten.
 3. Ifts nicht genug, daß

Normalisierter Text

fen sein: Salbt dein Öle mei-
 ne Wunden, so bin ich denn
 ganz verbunden.
 7. Flößest du denn meiner
 Seele deine süße Wunden
 ein; so wird meiner Adern
 Höhle voll des neuen Lebens
 sein. Ja, mein Mund wird
 voller Weisen deinen Finger
 ewig preisen.
 Von der Seele Erwachen und
 Aufstehen.
 177. Mel. 77.
 Wer alles füllt, vor dem
 die Tiefen zittern,
 wenn nun sein Strahl
 in Donner angebrannt; vor
 dessen Stimm die Berge sich
 erschüttern; ja dessen Hand
 den Himmelskreis um-
 spannt: O Mensch! der
 wird von dir entehrt, wenn
 sich dein Herz von ihm ab-
 kehrt und in den Dingen
 sucht Belieben, die seinen gu-
 ten Geist betrüben.
 L
 2. Du armer Wurm! Du
 halbverfalte Made! War-
 um erhebst du dich so dumm
 und blind? Weißt du die
 Pflicht und sündigst auf
 Gnade? O bestrebe dich, ehe sich
 sein Grimm entzündet! Ist
 aber dein Verfall so groß,
 dass du auch bist an Wissen
 bloß, so komm und lerne
 recht betrachten, was dieses
 sei: den Herrn verachten.
 3. Ist es nicht genug, dass

ID

Gesangbuch1741_1_012841
 Gesangbuch1741_1_012842
 Gesangbuch1741_1_012843
 Gesangbuch1741_1_012844
 Gesangbuch1741_1_012845
 Gesangbuch1741_1_012846
 Gesangbuch1741_1_012847
 Gesangbuch1741_1_012848
 Gesangbuch1741_1_012849
 Gesangbuch1741_1_012850
 Gesangbuch1741_1_012851
 Gesangbuch1741_1_012852
 Gesangbuch1741_1_012853
 Gesangbuch1741_1_012854
 Gesangbuch1741_1_012855
 Gesangbuch1741_1_012856
 Gesangbuch1741_1_012857
 Gesangbuch1741_1_012858
 Gesangbuch1741_1_012859
 Gesangbuch1741_1_012860
 Gesangbuch1741_1_012861
 Gesangbuch1741_1_012862
 Gesangbuch1741_1_012863
 Gesangbuch1741_1_012864
 Gesangbuch1741_1_012865
 Gesangbuch1741_1_012866
 Gesangbuch1741_1_012867
 Gesangbuch1741_1_012868
 Gesangbuch1741_1_012869
 Gesangbuch1741_1_012870
 Gesangbuch1741_1_012871
 Gesangbuch1741_1_012872
 Gesangbuch1741_1_012873
 Gesangbuch1741_1_012874
 Gesangbuch1741_1_012875
 Gesangbuch1741_1_012876
 Gesangbuch1741_1_012877
 Gesangbuch1741_1_012878
 Gesangbuch1741_1_012879
 Gesangbuch1741_1_012880

Diplomatische Transkription

er dich hat getragen bisher,
 fo lang du lagst im fünden
 wuft;
 <pb n="180a" src="180.jpg" />
 162 Von der Seele Erwachen und Aufstehen.
 wuft; daß er dich nicht zu
 boden hat gefchlagen, und
 feinen pfeil gejagt in deine
 bruft? Verachte GÖttes
 langmuth nicht: fie harret
 nur auf beßre frucht; und
 wenn du dich nicht wilt be-
 qvemen, wirft du ein end
 mit fchrecken nehmen.
 4. Du bist ein thon,GÖtt
 aber ist dein töpfer: fo darf
 er ja mit dir thun, was er
 will. Soll das gefchöpf
 dem unerfchafnen fchöpfer
 in feiner ordnung fezen
 maaß und ziel? Drum wirf
 dich bald in demuth hin, und
 untergieb ihm deinen finn:
 wenn du dich in den ftaub
 legft nieder, fo giebt er dir
 den segen wieder.
 5. Das eben ifts, was fei-
 ne gnadenzüge von langem
 her an deiner feel gefucht,
 daß nemlich einft dein ftol-
 zer muth erliege, und dein
 gewiffen bringe feine frucht:
 daß dir die fünden fallen
 ein, famt der verdienten
 höllen ð pein: und daß du
 dich mit reu und fchrecken
 in JEFu feiten mögft ver-
 ftecken.
 6. Denn JEFus ift zum
 gnaden ð ftuhl gefezet, daß

Normalisierter Text

er dich hat getragen bisher,
 so lang du lagst im Sünden-
 wust;
 <pb n="180a" src="180.jpg" />
 162 Von der Seele Erwachen und Aufstehen.
 Wust; dass er dich nicht zu
 Boden hat geschlagen und
 seinen Pfeil gejagt in deine
 Brust? Verachte Gottes
 Langmut nicht: Sie harret
 nur auf bessere Frucht; und
 wenn du dich nicht willst be-
 quemen, wirst du ein Ende
 mit Schrecken nehmen.
 4. Du bist ein Ton, Gott
 aber ist dein Töpfer: So darf
 er ja mit dir tun, was er
 will. Soll das Geschöpf
 dem unerschaffenen Schöpfer
 in seiner Ordnung setzen
 Maß und Ziel? Drum wirf
 dich bald in Demut hin und
 untergieb ihm deinen Sinn:
 Wenn du dich in den Staub
 legst nieder, so gibt er dir
 den Segen wieder.
 5. Das eben ist es, was sei-
 ne Gnadenzüge von langem
 her an deiner Seele gesucht,
 dass nämlich einst dein stol-
 zer Mut erliege und dein
 Gewissen bringe seine Frucht:
 Dass dir die Sünden fallen
 ein, samt der verdienten
 Höllenpein: Und dass du
 dich mit Reue und Schrecken
 in Jesu Seiten magst ver-
 stecken.
 6. Denn Jesus ist zum
 Gnadenstuhl gesetzt, dass

ID

Gesangbuch1741_1_012881
 Gesangbuch1741_1_012882
 Gesangbuch1741_1_012883
 Gesangbuch1741_1_012884
 Gesangbuch1741_1_012885
 Gesangbuch1741_1_012886
 Gesangbuch1741_1_012887
 Gesangbuch1741_1_012888
 Gesangbuch1741_1_012889
 Gesangbuch1741_1_012890
 Gesangbuch1741_1_012891
 Gesangbuch1741_1_012892
 Gesangbuch1741_1_012893
 Gesangbuch1741_1_012894
 Gesangbuch1741_1_012895
 Gesangbuch1741_1_012896
 Gesangbuch1741_1_012897
 Gesangbuch1741_1_012898
 Gesangbuch1741_1_012899
 Gesangbuch1741_1_012900
 Gesangbuch1741_1_012901
 Gesangbuch1741_1_012902
 Gesangbuch1741_1_012903
 Gesangbuch1741_1_012904
 Gesangbuch1741_1_012905
 Gesangbuch1741_1_012906
 Gesangbuch1741_1_012907
 Gesangbuch1741_1_012908
 Gesangbuch1741_1_012909
 Gesangbuch1741_1_012910
 Gesangbuch1741_1_012911
 Gesangbuch1741_1_012912
 Gesangbuch1741_1_012913
 Gesangbuch1741_1_012914
 Gesangbuch1741_1_012915
 Gesangbuch1741_1_012916
 Gesangbuch1741_1_012917
 Gesangbuch1741_1_012918
 Gesangbuch1741_1_012919
 Gesangbuch1741_1_012920

Diplomatische Transkription

man in ihm verföhnung fin-
 den kan. Wer GOTTes ehr
 mit fünden hat verlezet,
 <pb n="180b" src="180.jpg" />
 der trifft an ihm den fün-
 den-büffer an: nur daß der
 glaub ohn heucheley mit
 reu und leid verbunden fey:
 dem höllen-räuber wird ge-
 raubet, wer also fezt an JE-
 fum glaubet.

7. Glaub,daß der tod vor
 diefem Lebens-fürften, famt
 fünd und fluch, in dir erfter-
 ben muß: laß dich nur erft
 nach gnade brünftig dür-
 ften, fo wirft du fatt aus fei-
 nem überfluß. Erbitte dir
 nur diefen gaft,fo nimmt er
 von dir deine laft. Wenn
 du ihm vorfezt all das dei-
 ne, fo fezt er dir vor all das
 feine.

8. Die mahlzeit ift gar
 ungleich an gerichtten: du
 giebst ihm nichts als unge-
 rechtigkeit, verbotne greul
 und unerlaubtes dichten,
 der worte gift, des thuns
 verdorbenheit: Er aber
 reicht dir manna her, gerech-
 tigkeit, heil, kraft und ehr:
 ja er verlangt fich felbft zu
 geben, wie er ift, wahrheit,
 licht und leben.

9. Er fordert nur,daß du
 in deinem herzen vom bö-
 fen vorfaz werdest ausge-
 leert; und daß du nie folft
 mit der fünde fcherzen; daß

Normalisierter Text

man in ihm Versöhnung fin-
 den kann. Wer Gottes Ehre
 mit Sünden hat verletzt,
 <pb n="180b" src="180.jpg" />
 der trifft an ihm den Sün-
 denbüßer an: Nur dass der
 Glaube ohne Heuchelei mit
 Reue und Leid verbunden sei:
 Dem Höllenräuber wird ge-
 raubt, wer also fest an Je-
 sus glaubt.

7. Glaube, dass der Tod vor
 diesem Lebensfürsten,
 samt Sünd und Fluch, in dir
 ersterben muss: Lass dich nur
 erst nach Gnade brünstig dür-
 sten, so wirst du satt aus sei-
 nem Überfluss. Erbitte dir
 nur diesen Gast, so nimmt er
 von dir deine Last. Wenn
 du ihm vorsetzt all das Dei-
 ne, so setzt er dir vor all das
 Seine.

8. Die Mahlzeit ist gar
 ungleich an Gerichten: Du
 gibst ihm nichts als Unge-
 rechtigkeit, verbotene Gräuel
 und unerlaubtes Dichten,
 der Worte Gift, des Tuns
 Verdorbenheit: Er aber
 reicht dir Manna her, Gerech-
 tigkeit, Heil, Kraft und Ehre:
 Ja, er verlangt sich selbst zu
 geben, wie er ist, Wahrheit,
 Licht und Leben.

9. Er fordert nur, dass du
 in deinem Herzen vom bö-
 sen Vorsatz werdest ausge-
 leert; und dass du nie sollst
 mit der Sünde scherzen; dass

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012921	dir, was ihm beliebt, fey lieb	dir, was ihm beliebt, sei lieb
Gesangbuch1741_1_012922	und werth. Er will du folt	und wert. Er will, du sollst
Gesangbuch1741_1_012923	aus	aus
Gesangbuch1741_1_012924		
Gesangbuch1741_1_012925	<pb n="181a" src="181.jpg" />	<pb n="181a" src="181.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012926	Von der Seele Erwachen und Aufftehen. 163	Von der Seele Erwachen und Aufstehen. 163
Gesangbuch1741_1_012927	aus Sodom gehn, von nun	aus Sodom gehen, von nun
Gesangbuch1741_1_012928	an nur in ihm zu ftehn: daß	an nur in ihm zu stehen: dass
Gesangbuch1741_1_012929	er fein werk mög in dir trei-	er sein Werk möge in dir treiben
Gesangbuch1741_1_012930	ben, und fein geleze in dich	und sein Gesetz in dich
Gesangbuch1741_1_012931	schreiben.	schreiben.
Gesangbuch1741_1_012932	10. Was sich in dir hat	10. Was sich in dir hat
Gesangbuch1741_1_012933	gegen ihn geräfftet, das wird	gegen ihn gerüstet, das wird
Gesangbuch1741_1_012934	durch JEfu gnade nun zu	durch Jesu Gnade nun zu
Gesangbuch1741_1_012935	nicht; der eigenwill, der	nichte; der Eigenwille, der
Gesangbuch1741_1_012936	sich fo fehr gebräfftet, foll	sich so sehr gebrüstet, soll
Gesangbuch1741_1_012937	nummehr fehln die flamme	nummehr fühlen die Flamme
Gesangbuch1741_1_012938	vom gericht. Die eigenheit	vom Gericht. Die Eigenheit
Gesangbuch1741_1_012939	muß untergehn: gelaffen-	muss untergehen: Gelassenheit
Gesangbuch1741_1_012940	heit muß auferftehn. Es	muss auferstehen. Es
Gesangbuch1741_1_012941	muß die liebe diefer erden	muss die Liebe dieser Erden
Gesangbuch1741_1_012942	ein opfer feiner liebe wer-	ein Opfer seiner Liebe werden.
Gesangbuch1741_1_012943	den.	
Gesangbuch1741_1_012944	11. Die feligkeit, die du	11. Die Seligkeit, die du
Gesangbuch1741_1_012945	auf diefem wege erlangen	auf diesem Wege erlangen
Gesangbuch1741_1_012946	wirft, ift unbefchreiblich	wirst, ist unbeschreiblich
Gesangbuch1741_1_012947	groß: und wenn die fünd	groß: und wenn die Sünde
Gesangbuch1741_1_012948	auch wärde in dir rege, bift	auch würde in dir rege, bist
Gesangbuch1741_1_012949	du doch fchon vom fluch und	du doch schon vom Fluch und
Gesangbuch1741_1_012950	ftrafe los: Ja, JESU all-	Strafe los: Ja, Jesu Allmacht
Gesangbuch1741_1_012951	macht ftarket dich, daß du	stärket dich, dass du
Gesangbuch1741_1_012952	wirft können ritterlich die	wirst können ritterlich die
Gesangbuch1741_1_012953	bittre wärzel in dir dampf-	bittre Wurzel in dir dämpfen
Gesangbuch1741_1_012954	fen, und wider böfe läfte	und wider böse Lüste
Gesangbuch1741_1_012955	kampfen.	kämpfen.
Gesangbuch1741_1_012956	12. Wenn hochmuth sich	12. Wenn Hochmut sich
Gesangbuch1741_1_012957	in dir empor will fchwin-	in dir empor will schwingen,
Gesangbuch1741_1_012958	gen, fo feze JEfu demuth	so setze Jesu Demut
Gesangbuch1741_1_012959	in die ftell: will böfe luft	an die Stelle: will böse Lust
Gesangbuch1741_1_012960	sich in den willen dringen,	sich in den Willen dringen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_012961	mach, daß sie JEsu keusch-	mach, dass sie Jesu Keuschheit
Gesangbuch1741_1_012962	heit niederfällt: wenn Ehr-	niederfällt: wenn Ehrund
Gesangbuch1741_1_012963	und geld-sucht dich nicht an,	Geldsucht dich nicht an,
Gesangbuch1741_1_012964	verfuch, was JEsu armuth	versuch, was Jesu Armut
Gesangbuch1741_1_012965	<pb n="181b" src="181.jpg" />	<pb n="181b" src="181.jpg" />
Gesangbuch1741_1_012966	kan; wirst du verleugnung	kann; wirst du Verleugnung
Gesangbuch1741_1_012967	bey ihm lernen, wird eigen-	bei ihm lernen, wird Eigenliebe
Gesangbuch1741_1_012968	lieb sich bald entfernen.	sich bald entfernen.
Gesangbuch1741_1_012969	13. So kannst du dann mit	13. So kannst du dann mit
Gesangbuch1741_1_012970	Paulo freudig sagen: Ich	Paulus freudig sagen: Ich
Gesangbuch1741_1_012971	lebe nicht: denn Christus	lebe nicht: denn Christus
Gesangbuch1741_1_012972	lebt in mir. Kein Feind wird	lebt in mir. Kein Feind wird
Gesangbuch1741_1_012973	feyn, den du nicht könntest	sein, den du nicht könntest
Gesangbuch1741_1_012974	schlagen: dieweil der Held,	schlagen: dieweil der Held,
Gesangbuch1741_1_012975	dein JEsus, ist mit dir. So	dein Jesus, ist mit dir. So
Gesangbuch1741_1_012976	oft sich regt ein neuer krieg,	oft sich regt ein neuer Krieg,
Gesangbuch1741_1_012977	gebärt sich dir ein neuer	gebärt sich dir ein neuer
Gesangbuch1741_1_012978	Sieg. Wen sollten diese Selig-	Sieg. Wen sollten diese Seligkeiten
Gesangbuch1741_1_012979	keiten nicht von der welt zu	nicht von der Welt zu
Gesangbuch1741_1_012980	JEsu leiten?	Jesu leiten?
Gesangbuch1741_1_012981	14. Laß also dich in dein	14. Lass also dich in dein
Gesangbuch1741_1_012982	gewissen führen, o Sünden-	Gewissen führen, o Sündenknecht!
Gesangbuch1741_1_012983	knecht! und kehre eilend um.	und kehre eilend um.
Gesangbuch1741_1_012984	Was lässt du dich den blinden	Was lässt du dich den blinden
Gesangbuch1741_1_012985	wahn regieren, der	Wahn regieren, der
Gesangbuch1741_1_012986	schwarzes weiß, und schlech-	Schwarzes weiß und Schlechtes
Gesangbuch1741_1_012987	tes nennet krumm? Erwache	nennet krumm? Erwache
Gesangbuch1741_1_012988	bald aus deinem Schlaf:	bald aus deinem Schlaf:
Gesangbuch1741_1_012989	entgehe schnell der Hölle-	entgehe schnell der Höllestraf,
Gesangbuch1741_1_012990	straf, die stündlich mehret	die stündlich mehret
Gesangbuch1741_1_012991	ihre Stufen, so lang du dir	ihre Stufen, so lang du dir
Gesangbuch1741_1_012992	umsonst lässt rufen.	umsonst lässt rufen.
Gesangbuch1741_1_012993	178. Mel. 6.	178. Mel. 6.
Gesangbuch1741_1_012994	Durch Adams Fall ist	Durch Adams Fall ist
Gesangbuch1741_1_012995	ganz verderbt	ganz verderbt
Gesangbuch1741_1_012996	menschlich natur und	menschlich Natur und
Gesangbuch1741_1_012997	wesen: dasselb gift ist auf	Wesen: dasselbe Gift ist auf
Gesangbuch1741_1_012998	uns geerbt, daß wir nicht	uns geerbt, dass wir nicht
Gesangbuch1741_1_012999	konnten genesen, ohn Gottes	konnten genesen, ohn Gottes
Gesangbuch1741_1_013000	trost, der uns erlöst hat von	Trost, der uns erlöst hat von

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013001	den groffen ſchaden, darinn	den großen Schaden, darinn
Gesangbuch1741_1_013002	die ſchlang Evam bezwang,	die Schlange Eva bezwang,
Gesangbuch1741_1_013003	GOTts	Gottes
Gesangbuch1741_1_013004	L 2	L 2
Gesangbuch1741_1_013005	<pb n="182a" src="182.jpg" />	<pb n="182a" src="182.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013006	164 Von der Seele Erwachen uud Aufftehen.	164 Von der Seele Erwachen und Aufstehen.
Gesangbuch1741_1_013007	GOTts zorn auf ſich zu	Gottes Zorn auf sich zu
Gesangbuch1741_1_013008	laden.	laden.
Gesangbuch1741_1_013009	2. Weil denn die ſchlang	2. Weil denn die Schlange
Gesangbuch1741_1_013010	Evam hat bracht, daß ſie ift	Eva hat gebracht, dass sie ist
Gesangbuch1741_1_013011	abgefallen von GOTtes	abgefallen von Gottes
Gesangbuch1741_1_013012	wort, das ſie veracht, daſ	Wort, das sie verachtete, dadurch
Gesangbuch1741_1_013013	durch ſie in uns allen bracht	sie in uns allen gebracht
Gesangbuch1741_1_013014	hat den tod: fo war ie noth,	hat den Tod: so war es Not,
Gesangbuch1741_1_013015	daß uns auch GOTT folt geſ	dass uns auch Gott sollte geben
Gesangbuch1741_1_013016	ben fein'n lieben Sohn, den	seinen lieben Sohn, den
Gesangbuch1741_1_013017	gnaden-thron, in dem wir	Gnaden-Thron, in dem wir
Gesangbuch1741_1_013018	möchten leben.	mochten leben.
Gesangbuch1741_1_013019	3. Wie uns nun hat ein	3. Wie uns nun hat eine
Gesangbuch1741_1_013020	fremde ſchuld in Adam all	fremde Schuld in Adam all
Gesangbuch1741_1_013021	verhöhnnet: alfo hat uns ein	verhöhnet: also hat uns eine
Gesangbuch1741_1_013022	fremde huld in Chriſto all	fremde Huld in Christus all
Gesangbuch1741_1_013023	verföhnet: und wie wir all	versöhnet: und wie wir all
Gesangbuch1741_1_013024	durch Adams fall find ewſ	durch Adams Fall sind ewgen
Gesangbuch1741_1_013025	gen tods geſtorben: alfo hat	Todes gestorben: also hat
Gesangbuch1741_1_013026	GOTT durch Chriſti tod erſ	Gott durch Christi Tod erneuert,
Gesangbuch1741_1_013027	neurt, was war verdorben.	was war verdorben.
Gesangbuch1741_1_013028	4. So er uns denn fein'n	4. So er uns denn seinen
Gesangbuch1741_1_013029	Sohn geſchenkt, da wir	Sohn geschenkt, da wir
Gesangbuch1741_1_013030	noch feinde waren, der für	noch Feinde waren, der für
Gesangbuch1741_1_013031	uns ift ans creuz gehenkt,	uns ist ans Kreuz gehenkt,
Gesangbuch1741_1_013032	geſtödt, gen himml gſahren,	getötet, gen Himmel gefahren,
Gesangbuch1741_1_013033	dadurch wir feyn von tod	dadurch wir sind von Tod
Gesangbuch1741_1_013034	und pein erlöft; fo wir verſ	und Pein erlöst; so wir vertrauen
Gesangbuch1741_1_013035	trauen in dieſem hort des	in diesem Hort des
Gesangbuch1741_1_013036	Vaters wort: wem wolt	Vaters Wort: wem wollt
Gesangbuch1741_1_013037	für ſterben grauen?	für Sterben grauen?
Gesangbuch1741_1_013038	5. Er ift der weg, das	5. Er ist der Weg, das
Gesangbuch1741_1_013039	licht, die pfort, die wahrſ	Licht, die Pforte, die Wahrheit
Gesangbuch1741_1_013040	heit und das leben, des Vaſ	und das Leben, des Vaters

ID

Gesangbuch1741_1_013041
 Gesangbuch1741_1_013042
 Gesangbuch1741_1_013043
 Gesangbuch1741_1_013044
 Gesangbuch1741_1_013045
 Gesangbuch1741_1_013046
 Gesangbuch1741_1_013047
 Gesangbuch1741_1_013048
 Gesangbuch1741_1_013049
 Gesangbuch1741_1_013050
 Gesangbuch1741_1_013051
 Gesangbuch1741_1_013052
 Gesangbuch1741_1_013053
 Gesangbuch1741_1_013054
 Gesangbuch1741_1_013055
 Gesangbuch1741_1_013056
 Gesangbuch1741_1_013057
 Gesangbuch1741_1_013058
 Gesangbuch1741_1_013059
 Gesangbuch1741_1_013060
 Gesangbuch1741_1_013061
 Gesangbuch1741_1_013062
 Gesangbuch1741_1_013063
 Gesangbuch1741_1_013064
 Gesangbuch1741_1_013065
 Gesangbuch1741_1_013066
 Gesangbuch1741_1_013067
 Gesangbuch1741_1_013068
 Gesangbuch1741_1_013069
 Gesangbuch1741_1_013070
 Gesangbuch1741_1_013071
 Gesangbuch1741_1_013072
 Gesangbuch1741_1_013073
 Gesangbuch1741_1_013074
 Gesangbuch1741_1_013075
 Gesangbuch1741_1_013076
 Gesangbuch1741_1_013077
 Gesangbuch1741_1_013078
 Gesangbuch1741_1_013079
 Gesangbuch1741_1_013080

Diplomatische Transkription

ters rath und ewges wort,
 den er uns hat gegeben zu
 einem schutz, daß wir mit
 trutz an ihm fest sollen glau-
 <pb n="182b" src="182.jpg" />
 ben: darum uns bald kein
 macht noch gewalt aus fei-
 ner hand wird rauben.
 6. Der mensch ist gottlos
 und verflucht, sein heyl ist
 auch noch ferren, der trost
 bey einem menschen fucht,
 und nicht bey GOTT dem
 HERren: denn wer ihm will
 ein ander ziel ohn diesen
 tröster ftecken, den mag gar
 bald des teufels gewalt mit
 feiner list erschrecken.
 7. Wer hofft in GOTT
 und dem vertraut, der
 wird nimmer zu schanden:
 denn wer auf diesen felsen
 baut, ob ihm gleich stoßst
 zu handen viel unfalls hie,
 hab ich doch nie den men-
 schen sehen fallen, der sich
 verläßt auf GOTTes trost:
 Er hilft sein'n gläubigen
 allen.
 8. Ich bitt, o HERR, aus
 herzens-grund, du wollst
 nicht von mir nehmen dein
 heiliges wort aus meinem
 mund; so wird mich nicht
 beschämen mein sünd und
 schuld: denn in dein huld
 setze ich all mein vertrauen:
 wer sich nun fest darauf ver-
 läßt, der wird den tod nicht
 schauen.

Normalisierter Text

Rat und ewiges Wort,
 den er uns hat gegeben zu
 einem Schutz, dass wir mit
 Trutz an ihm fest sollen glau-
 <pb n="182b" src="182.jpg" />
 ben: darum uns bald kein
 Macht noch Gewalt aus seiner
 Hand wird rauben.
 6. Der Mensch ist gottlos
 und verflucht, sein Heil ist
 auch noch ferne, der Trost
 bei einem Menschen sucht,
 und nicht bei Gott dem
 Herrn: denn wer ihm will
 ein anderes Ziel ohn diesen
 Tröster stecken, den mag gar
 bald des Teufels Gewalt mit
 seiner List erschrecken.
 7. Wer hofft in Gott
 und dem vertraut, der
 wird nimmer zu Schanden:
 denn wer auf diesen Felsen
 baut, ob ihm gleich stößt
 zu Händen viel Unfalls hier,
 hab ich doch nie den Menschen
 sehen fallen, der sich
 verlässt auf Gottes Trost:
 Er hilft seinen Gläubigen
 allen.
 8. Ich bitte, o Herr, aus
 Herzens-Grund, du wolltest
 nicht von mir nehmen dein
 heiliges Wort aus meinem
 Mund; so wird mich nicht
 beschämen mein Sünd und
 Schuld: denn in dein Huld
 setze ich all mein Vertrauen:
 wer sich nun fest darauf verlässt,
 der wird den Tod nicht
 schauen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013081	9. Mein'n fällen iſt dein	9. Meinen Füßen ist dein
Gesangbuch1741_1_013082	heilges wort ein brennende	heiliges Wort eine brennende
Gesangbuch1741_1_013083	lucerne, ein licht, das mir	Laterne, ein Licht, das mir
Gesangbuch1741_1_013084	der	der
Gesangbuch1741_1_013085	<pb n="183a" src="183.jpg" />	<pb n="183a" src="183.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013086	Von der Seele Erwachen und Aufftehen. 165	Von der Seele Erwachen und Aufstehen. 165
Gesangbuch1741_1_013087	den weg weiſt fort: ſo dieſer	den Weg weiſt fort: ſo dieſer
Gesangbuch1741_1_013088	morgenferne in uns aufz	Morgenſtern in uns aufgeht,
Gesangbuch1741_1_013089	geht, ſo bald verfehrt der	ſo bald verſteht der
Gesangbuch1741_1_013090	menſch die hohen gaben, die	Menſch die hohen Gaben, die
Gesangbuch1741_1_013091	GOttes Geiſt den'n gwiß	Gottes Geiſt denen gewiß
Gesangbuch1741_1_013092	verheißt, die hofnung darz	verheißt, die Hoffnung darin
Gesangbuch1741_1_013093	in haben.	haben.
Gesangbuch1741_1_013094	179. Mel. 87.	179. Mel. 87.
Gesangbuch1741_1_013095	ERwach, o menſch erz	Erwach, o Menſch erwache:
Gesangbuch1741_1_013096	wache: fteh auf vom	ſteh auf vom
Gesangbuch1741_1_013097	fändenzſchlaf! es	Sünden-Schlaf! Es
Gesangbuch1741_1_013098	kommt des Höchſten rache,	kommt des Höchſten Rache
Gesangbuch1741_1_013099	und feine ſchwere ſtraf, mit	und ſeine ſchwere Straf, mit
Gesangbuch1741_1_013100	ſchrecken und mit ungeſtüm,	Schrecken und mit Ungeſtüm,
Gesangbuch1741_1_013101	und fucht die fänder heim im	und ſucht die Sünder heim im
Gesangbuch1741_1_013102	grimm, die auf der erden	Grimm, die auf der Erden
Gesangbuch1741_1_013103	wohnen: der HErr wird	wohnen: der Herr wird
Gesangbuch1741_1_013104	zornig lohnen, und nur der	zornig lohnen und nur der
Gesangbuch1741_1_013105	frommen ſchonen.	Frommen ſchonen.
Gesangbuch1741_1_013106	2. Ach nehmet diß zu herz	2. Ach nehmet dies zu Herzen,
Gesangbuch1741_1_013107	zen, die ihr erlöſet feyd	die ihr erlöſet ſeid
Gesangbuch1741_1_013108	durch Chriſti blut und	durch Chriſti Blut und
Gesangbuch1741_1_013109	ſchmerzen, bekehrt euch in	Schmerzen, bekehrt euch in
Gesangbuch1741_1_013110	der zeit: ſagt allem ab was	der Zeit: ſagt allem ab, was
Gesangbuch1741_1_013111	zeitlich iſt, und liebt alleine	zeitlich iſt, und liebt alleine
Gesangbuch1741_1_013112	JEſum Chriſt: thut, was	Jeſum Chriſt: tut, was
Gesangbuch1741_1_013113	derſelb euch lehret: denn	derſelbe euch lehret: denn
Gesangbuch1741_1_013114	wer ihn ſo nicht ehret, der	wer ihn ſo nicht ehret, der
Gesangbuch1741_1_013115	wird im zorn verzehret.	wird im Zorn verzehret.
Gesangbuch1741_1_013116	3. Bekehre du uns, HErz	3. Bekehre du uns, Herr!
Gesangbuch1741_1_013117	re! ſo werden wir bekehrt:	ſo werden wir bekehrt:
Gesangbuch1741_1_013118	ach! führ uns aus der irre	ach! führ uns aus der Irre
Gesangbuch1741_1_013119	zu deiner frommen herd.	zu deiner frommen Herde.
Gesangbuch1741_1_013120	Verzeih, was wir biſher gez	Verzeih, was wir biſher getan:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013121	than: nimm uns durch	nimm uns durch
Gesangbuch1741_1_013122	Chriftum wieder an: laß	Christum wieder an: lass
Gesangbuch1741_1_013123	deinen geift uns leiten, daß	deinen Geist uns leiten, dass
Gesangbuch1741_1_013124	<pb n="183b" src="183.jpg" />	<pb n="183b" src="183.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013125	wir zu allen zeiten dein heil	wir zu allen Zeiten dein heiliges
Gesangbuch1741_1_013126	ligs lob ausbreiten.	Lob ausbreiten.
Gesangbuch1741_1_013127	180. Mel. 16.	180. Mel. 16.
Gesangbuch1741_1_013128	Finsterniß kan GOtt	Finsternis kann Gott
Gesangbuch1741_1_013129	nicht fallen, er er	nicht fassen, er erleuchte
Gesangbuch1741_1_013130	leuchte sie denn erst:	sie denn erst:
Gesangbuch1741_1_013131	denn wird sie die schatten	denn wird sie die Schatten
Gesangbuch1741_1_013132	hassen, wenn du sie zum licht	hassen, wenn du sie zum Licht
Gesangbuch1741_1_013133	bekehrst. Quell des liches,	bekehrst. Quell des Lichtes,
Gesangbuch1741_1_013134	brunn des lebens, brich	Brunn des Lebens, brich
Gesangbuch1741_1_013135	durch ihre dunkelheit: aber,	durch ihre Dunkelheit: aber,
Gesangbuch1741_1_013136	ach! es ist vergebens, daß	ach! es ist vergebens, dass
Gesangbuch1741_1_013137	mein geift so zu dir schreyt.	mein Geist so zu dir schreit.
Gesangbuch1741_1_013138	2. Vor der Schöpfung,	2. Vor der Schöpfung,
Gesangbuch1741_1_013139	vor dem falle, zeigtest du,	vor dem Falle, zeigtest du,
Gesangbuch1741_1_013140	o ewigs wort! daß dein	o ewiges Wort! dass dein
Gesangbuch1741_1_013141	herz in liebe walle: darum	Herz in Liebe walle: darum
Gesangbuch1741_1_013142	drangst du von dem ort	drangst du von dem Ort
Gesangbuch1741_1_013143	deines throns zum thal her	deines Throns zum Stall hernieder,
Gesangbuch1741_1_013144	nieder, daß das finstre all	dass das finstre Allgemach
Gesangbuch1741_1_013145	gemach deines lichts ge	deines Lichts gewohne
Gesangbuch1741_1_013146	wohne wieder, und fein	wieder und sein
Gesangbuch1741_1_013147	glanz wuchs nach und	Glanz wuchs nach und
Gesangbuch1741_1_013148	nach.	nach.
Gesangbuch1741_1_013149	3. So hast du die welt ge	3. So hast du die Welt getragen
Gesangbuch1741_1_013150	tragen über hundert zwanz	über hundert zwanzig
Gesangbuch1741_1_013151	zig jahr, eh du in den sünd	Jahr, ehe du in den Sündfluts-Tagen
Gesangbuch1741_1_013152	fluths-tagten sie verderbtest	sie verderbtest
Gesangbuch1741_1_013153	ganz und gar: und auch da	ganz und gar: und auch da
Gesangbuch1741_1_013154	blieb Noa leben, der der to	blieb Noah leben, der der Todesnot
Gesangbuch1741_1_013155	des-noth entschwamm, der	entschwamm, der
Gesangbuch1741_1_013156	dir nichts zuvor gegeben, er	dir nichts zuvor gegeben, er
Gesangbuch1741_1_013157	so wenig als sein stamm.	so wenig als sein Stamm.
Gesangbuch1741_1_013158	4. Also, unergründte	4. Also, unergründte
Gesangbuch1741_1_013159	Treue, handelst du noch diese	Treue, handelst du noch diesen
Gesangbuch1741_1_013160	fen tag! ehe noch die zeit der	Tag! Ehe noch die Zeit der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013161	reue, ganz und gar verliefz	Reue ganz und gar verfließen
Gesangbuch1741_1_013162	fen	
Gesangbuch1741_1_013163	L 3	L 3
Gesangbuch1741_1_013164	<pb n="184a" src="184.jpg" />	<pb n="184a" src="184.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013165	166 Von der Seele Erwachen und Aufstehen.	166 Von der Seele Erwachen und Aufstehen.
Gesangbuch1741_1_013166	fen mag, ickenkft du zeit	mag, schenkst du Zeit
Gesangbuch1741_1_013167	und raum zur bufze allen	und Raum zur Buße allen
Gesangbuch1741_1_013168	menfchen insgemein, und	Menschen insgemein, und
Gesangbuch1741_1_013169	auch ieglichen die muffe, zum	auch jeglichen die Muße, zum
Gesangbuch1741_1_013170	gericht bereit zu feyn.	Gericht bereit zu sein.
Gesangbuch1741_1_013171	5. Welt, im nahmen mei-	5. Welt, im Namen meiner
Gesangbuch1741_1_013172	ner liebe, zeig ich dir von	Liebe, zeig ich dir von
Gesangbuch1741_1_013173	herzen an, daß fie ihre vater-	Herzen an, dass sie ihre VaterTriebe
Gesangbuch1741_1_013174	triebe iezo noch nicht laffen	jetzo noch nicht lassen
Gesangbuch1741_1_013175	kan. Will sich nur ein	kann. Will sich nur ein
Gesangbuch1741_1_013176	menfch bekehren; dieses	Mensch bekehren; dieses
Gesangbuch1741_1_013177	wort ift iedem nah: fatan	Wort ist jedem nah: Satan
Gesangbuch1741_1_013178	folle es nicht verwehren:	soll es nicht verwehren:
Gesangbuch1741_1_013179	thor und thor ftehn offen	Tür und Tor stehn offen
Gesangbuch1741_1_013180	da.	da.
Gesangbuch1741_1_013181	6. Also daß nach Chriffti	6. Also dass nach Christi
Gesangbuch1741_1_013182	worte keine ausflucht gelten	Worte keine Ausflucht gelten
Gesangbuch1741_1_013183	wird, wenn dereinf am	wird, wenn dereinst am
Gesangbuch1741_1_013184	fcheidung=orte, deine feel	Scheidungs-Orte, deine Seel
Gesangbuch1741_1_013185	zur hellen irrt: hatteft du	zur Hölle irrt: hättest du
Gesangbuch1741_1_013186	nur acht gegeben, was dir	nur acht gegeben, was dir
Gesangbuch1741_1_013187	JESUS Chrift befahl;	Jesus Christ befahl;
Gesangbuch1741_1_013188	menfch, du hatteft können	Mensch, du hättest können
Gesangbuch1741_1_013189	leben: ftrift du, es ift dei-	leben: stirbst du, es ist deine
Gesangbuch1741_1_013190	ne wahl.	Wahl.
Gesangbuch1741_1_013191	181. Mel. 88.	181. Mel. 88.
Gesangbuch1741_1_013192	GEh ich bey mir recht	Geh ich bei mir recht
Gesangbuch1741_1_013193	auf den grund, fo	auf den Grund, so
Gesangbuch1741_1_013194	find ich eine tiefe,	find ich eine Tiefe,
Gesangbuch1741_1_013195	die niemand, dem fie sich	die niemand, dem sie sich
Gesangbuch1741_1_013196	giebt kund, ob er die welt	gibt kund, ob er die Welt
Gesangbuch1741_1_013197	durchliefe, jemahls ergrän-	durchläse, jemals ergründen
Gesangbuch1741_1_013198	den wird und kan: daher be-	wird und kann: daher bemüht
Gesangbuch1741_1_013199	mähft sich iederman, fie wo-	sich jedermann, sie womit
Gesangbuch1741_1_013200	mit zu erfellen: fie hegt ein	zu erfüllen: sie hegt ein

ID

Gesangbuch1741_1_013201
 Gesangbuch1741_1_013202
 Gesangbuch1741_1_013203
 Gesangbuch1741_1_013204
 Gesangbuch1741_1_013205
 Gesangbuch1741_1_013206
 Gesangbuch1741_1_013207
 Gesangbuch1741_1_013208
 Gesangbuch1741_1_013209
 Gesangbuch1741_1_013210
 Gesangbuch1741_1_013211
 Gesangbuch1741_1_013212
 Gesangbuch1741_1_013213
 Gesangbuch1741_1_013214
 Gesangbuch1741_1_013215
 Gesangbuch1741_1_013216
 Gesangbuch1741_1_013217
 Gesangbuch1741_1_013218
 Gesangbuch1741_1_013219
 Gesangbuch1741_1_013220
 Gesangbuch1741_1_013221
 Gesangbuch1741_1_013222
 Gesangbuch1741_1_013223
 Gesangbuch1741_1_013224
 Gesangbuch1741_1_013225
 Gesangbuch1741_1_013226
 Gesangbuch1741_1_013227
 Gesangbuch1741_1_013228
 Gesangbuch1741_1_013229
 Gesangbuch1741_1_013230
 Gesangbuch1741_1_013231
 Gesangbuch1741_1_013232
 Gesangbuch1741_1_013233
 Gesangbuch1741_1_013234
 Gesangbuch1741_1_013235
 Gesangbuch1741_1_013236
 Gesangbuch1741_1_013237
 Gesangbuch1741_1_013238
 Gesangbuch1741_1_013239
 Gesangbuch1741_1_013240

Diplomatische Transkription

feuer der begier, und das
 <pb n="184b" src="184.jpg" />
 verlangen wachft in ihr, es
 immerdar zu ftillen.
 2. So lange fie nicht GOtt
 erkannt, noch fich mit ihm
 verbunden; erreget fich ihr
 trieb und brand, und mehrt
 fich alle ftunden; drum
 fucht fie luft und darin ruh,
 und braucht der finnen
 dienft darzu: das fleifch
 ihr knecht wird meifter: fie
 nimmt viel tauſend bilder
 ein, bekommt für welen fal-
 ſchen ſchein, für wahrheit
 rauch und kleifter.
 3. Diß alles, was fie fätt-
 gen foll, gereichet ihr zum
 ſchaden: ihr wunſch wird
 davon nimmer voll, womit
 fie fich beladen: ſo viel fie
 hat, begehrt fie mehr, und
 was fie kriegt das qvalt fie
 fehr: daraus entfteht ihr lei-
 den: der böſe will hat ober-
 hand; oft widerſpricht ihm
 der verftand, die marter
 dampft die freuden.
 4. Sie tobet in fich als ein
 meer, mit wellen der gedan-
 ken: der zweifel wirft fie
 hin und her: ihr hoffen ift
 ein wanken: fie ändert fich
 ohn unterlaß; wird kalt
 von lieb und heiß von haß,
 furcht, traurigkeit, verza-
 gen, ftolz, zorn und rach,
 macht fie matt: wes fie fich
 heut

Normalisierter Text

Feuer der Begier und das
 <pb n="184b" src="184.jpg" />
 Verlangen wächst in ihr, es
 immerdar zu stillen.
 2. So lange sie nicht Gott
 erkannt, noch sich mit ihm
 verbunden; erreget sich ihr
 Trieb und Brand und mehrt
 sich alle Stunden; drum
 sucht sie Lust und darin Ruh
 und braucht der Sinne
 Dienst darzu: das Fleisch
 ihr Knecht wird Meister: sie
 nimmt viel tausend Bilder
 ein, bekommt für Wesen falschen
 Schein, für Wahrheit
 Rauch und Kleister.
 3. Dies alles, was sie sättigen
 soll, gereichet ihr zum
 Schaden: ihr Wunsch wird
 davon nimmer voll, womit
 sie sich beladen: so viel sie
 hat, begehrt sie mehr, und
 was sie kriegt, das quält sie
 sehr: daraus entsteht ihr Leiden:
 der böse Wille hat Oberhand;
 oft widerspricht ihm
 der Verstand, die Marter
 dämpft die Freuden.
 4. Sie tobet in sich als ein
 Meer, mit Wellen der Gedanken:
 der Zweifel wirft sie
 hin und her: ihr Hoffen ist
 ein Wanken: sie ändert sich
 ohn Unterlass; wird kalt
 von Lieb und heiß von Hass,
 Furcht, Traurigkeit, Verzagen,
 Stolz, Zorn und Rach
 macht sie matt: was sie sich
 heut

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013241	<pb n="185a" src="185.jpg" />	<pb n="185a" src="185.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013242	Von der Seele Erwachen und Aufstehen. 167	Von der Seele Erwachen und Aufstehen. 167
Gesangbuch1741_1_013243	heut begeben hat, das darf	heut begeben hat, das darf
Gesangbuch1741_1_013244	lie morgen wagen.	sie morgen wagen.
Gesangbuch1741_1_013245	5. Was lie von aullen	5. Was sie von außen
Gesangbuch1741_1_013246	nur erfährt, das angftet lie	nur erfährt, das ängstet sie
Gesangbuch1741_1_013247	im herzen: wenn ungemach	im Herzen: wenn Ungemach
Gesangbuch1741_1_013248	ein glied bechwert empfin-	ein Glied beschwert, empfindet
Gesangbuch1741_1_013249	det lie den schmerzen: Ja	sie den Schmerzen: Ja
Gesangbuch1741_1_013250	wolluft bringt die größte	Wollust bringt die größte
Gesangbuch1741_1_013251	pein, wirkt krankheit,	Pein, wirkt Krankheit,
Gesangbuch1741_1_013252	reißt die herberg ein, da	reißt die Herberge ein, da
Gesangbuch1741_1_013253	muß man sich denn scheiden,	muss man sich denn scheiden
Gesangbuch1741_1_013254	vons lasters werkzeug von	vom Lasters Werkzeug, von
Gesangbuch1741_1_013255	dem leib, und muß den eitlen	dem Leib, und muss den eitlen
Gesangbuch1741_1_013256	zeit-vertreib mit vielem kum-	Zeit-Vertreib mit vielem Kummer
Gesangbuch1741_1_013257	mer meiden.	meiden.
Gesangbuch1741_1_013258	6. Alsdenn fängt recht	6. Alsdenn fängt recht
Gesangbuch1741_1_013259	ihr elend an, lie ift der welt	ihr Elend an, sie ist der Welt
Gesangbuch1741_1_013260	entblöffet, und hat nichts,	entblößt und hat nichts,
Gesangbuch1741_1_013261	was lie laben kan, wenn	was sie laben kann, wenn
Gesangbuch1741_1_013262	schrecken auf lie stößet, und	Schrecken auf sie stößt, und
Gesangbuch1741_1_013263	ihr der eitle trost gebricht, so	ihr der eitle Trost gebricht, so
Gesangbuch1741_1_013264	kennt lie ihren helfer nicht,	kennt sie ihren Helfer nicht,
Gesangbuch1741_1_013265	lie weiß ihn nicht zu lieben;	sie weiß ihn nicht zu lieben;
Gesangbuch1741_1_013266	drum weiß lie nicht, zu wem	drum weiß sie nicht, zu wem
Gesangbuch1741_1_013267	lie geh, ihr abgrund rufet	sie geht, ihr Abgrund rufet
Gesangbuch1741_1_013268	ach und weh, der wält und	ach und weh, der wüst und
Gesangbuch1741_1_013269	leer geblieben.	leer geblieben.
Gesangbuch1741_1_013270	7. Die seele, welche GOtt	7. Die Seele, welche Gott
Gesangbuch1741_1_013271	ergreift in Chriftum ein-	ergreift, in Christum eingesenket,
Gesangbuch1741_1_013272	gelenket, die wird mit gä-	die wird mit Gütern
Gesangbuch1741_1_013273	tern aberhaufft, die seine	überhäuft, die seine
Gesangbuch1741_1_013274	güte schenket: Er selber ift	Güte schenket: Er selber ist
Gesangbuch1741_1_013275	ihr reiches gut, wobey ihr	ihr reiches Gut, wobei ihr
Gesangbuch1741_1_013276	nichts mehr nöthig thut, als	nichts mehr nötig tut, als
Gesangbuch1741_1_013277	daß lie fein genieße: Je	dass sie sein genieße: Je
Gesangbuch1741_1_013278	mehr lie welt und fünde	mehr sie Welt und Sünde
Gesangbuch1741_1_013279	haßt, ie lieber wird ihr diefer	hasst, je lieber wird ihr dieser
Gesangbuch1741_1_013280	gast, und alles bittre säffe.	Gast, und alles Bittre Süße.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013281	<pb n="185b" src="185.jpg" />	<pb n="185b" src="185.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013282	8. Er ift das wefen, und	8. Er ist das Wesen und
Gesangbuch1741_1_013283	kein bild, das klarfte licht,	kein Bild, das klarste Licht,
Gesangbuch1741_1_013284	kein fchatte; fie wird bis	kein Schatten; sie wird bis
Gesangbuch1741_1_013285	oben angefällt; der mangel,	oben angefüllt; der Mangel,
Gesangbuch1741_1_013286	den fie hatte, wird hier mit	den sie hatte, wird hier mit
Gesangbuch1741_1_013287	eberfluß erfezt: fie wird	Überfluss ersetzt: sie wird
Gesangbuch1741_1_013288	mit felger luft ergezt: ie	mit seliger Lust ergötzt: je
Gesangbuch1741_1_013289	mehr das fleich verlieret,	mehr das Fleisch verlieret,
Gesangbuch1741_1_013290	ie mehr gewinnt fie an dem	je mehr gewinnt sie an dem
Gesangbuch1741_1_013291	fchaz, der armuth feltnen	Schatz, der Armut feltnen
Gesangbuch1741_1_013292	gegenfaz, die fie in fich ver-	Gegensatz, die sie in sich verspüret.
Gesangbuch1741_1_013293	fpähret.	
Gesangbuch1741_1_013294	9. Aus diefer gnaden-ei-	9. Aus dieser Gnaden-Eigenschaft,
Gesangbuch1741_1_013295	genfchaft, die fich zur feele	die sich zur Seele
Gesangbuch1741_1_013296	fäget, erlanget fie den lieg	füget, erlanget sie den Sieg
Gesangbuch1741_1_013297	und kraft, daß fie nicht un-	und Kraft, dass sie nicht unterlieget,
Gesangbuch1741_1_013298	terlieget, wenn fie verfu-	wenn sie Versuchung
Gesangbuch1741_1_013299	chung aberfällt und fich ihr	überfällt und sich ihr
Gesangbuch1741_1_013300	HErr verborgen hält: kein	Herr verborgen hält: kein
Gesangbuch1741_1_013301	creuz ift ihr entgegen: und	Kreuz ist ihr entgegen: und
Gesangbuch1741_1_013302	endet fich die wanderzeit,	endet sich die Wander-Zeit,
Gesangbuch1741_1_013303	fo fehlt fie luft und willig-	so fühlt sie Lust und Willigkeit,
Gesangbuch1741_1_013304	keit, die wohnung abzule-	die Wohnung abzulegen.
Gesangbuch1741_1_013305	gen.	
Gesangbuch1741_1_013306	10. Zerfällt das fleich,	10. Zerfällt das Fleisch,
Gesangbuch1741_1_013307	ihr leimern haus, vergeht	ihr leimernes Haus, vergeht
Gesangbuch1741_1_013308	ihr irdifch leben: fo bricht	ihr irdisch Leben: so bricht
Gesangbuch1741_1_013309	fie von dem kerker aus, und	sie von dem Kerker aus und
Gesangbuch1741_1_013310	kan fich frey erheben; läßt	kann sich frei erheben; läßt
Gesangbuch1741_1_013311	ihre finftre laft zurük, er-	ihre finstre Last zurück, erreicht
Gesangbuch1741_1_013312	reicht den morgenftern, ihr	den Morgenstern, ihr
Gesangbuch1741_1_013313	glek, und kommt zur ftillen	Glück, und kommt zur stillen
Gesangbuch1741_1_013314	wonne; was ihr die hof-	Wonne; was ihr die Hoffnung
Gesangbuch1741_1_013315	nung langft verprach, das	längst versprach, das
Gesangbuch1741_1_013316	trift fie an, und fieht her-	trifft sie an und sieht hernach
Gesangbuch1741_1_013317	nach die volle mittags-	die volle MittagsSonne.
Gesangbuch1741_1_013318	fonne.	
Gesangbuch1741_1_013319	L 4	L 4
Gesangbuch1741_1_013320	182.	182.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013321	<pb n="186a" src="186.jpg" />	<pb n="186a" src="186.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013322	168 Von der Seele Erwachen und Aufstehen.	168 Von der Seele Erwachen und Aufstehen.
Gesangbuch1741_1_013323	182. Mel. 83.	182. Mel. 83.
Gesangbuch1741_1_013324	JEfus, der Hirte.	Jesus, der Hirte.
Gesangbuch1741_1_013325	SO ift mein fchäfflein,	So ist mein Schäfflein,
Gesangbuch1741_1_013326	das ich liebe, das	das ich liebe, das
Gesangbuch1741_1_013327	fich fo weit von	sich so weit von
Gesangbuch1741_1_013328	mir verirrt, und felbft aus	mir verirrt, und selbst aus
Gesangbuch1741_1_013329	eigner fchuld verwirrt; dar	eigener Schuld verwirrt; darum
Gesangbuch1741_1_013330	um ich mich fo fehr betrübe?	ich mich so sehr betrübe?
Gesangbuch1741_1_013331	um dich zu fuchen und zu	um dich zu suchen und zu
Gesangbuch1741_1_013332	faffen auf meine achfel	fassen auf meine Achsel
Gesangbuch1741_1_013333	fanftiglich: ich kan dich doch	sanftiglich: ich kann dich doch
Gesangbuch1741_1_013334	unmöglic laffen: denn mei	unmöglich lassen: denn meine
Gesangbuch1741_1_013335	ne lieb wahr ewiglich.	Lieb währt ewiglich.
Gesangbuch1741_1_013336	2. Jch kan dich ja nicht	2. Ich kann dich ja nicht
Gesangbuch1741_1_013337	länger willen in folcher ab	länger wissen in solcher Abgeschiedenheit:
Gesangbuch1741_1_013338	gefchiedenheit: du laufft	du läufst
Gesangbuch1741_1_013339	nun hin und her zerftreut,	nun hin und her zerstreut,
Gesangbuch1741_1_013340	und muft die groffe freude	und musst die große Freude
Gesangbuch1741_1_013341	milffen, fo andre fchäfflein	missen, so andere Schäfflein
Gesangbuch1741_1_013342	bey mir finden, die nur in	bei mir finden, die nur in
Gesangbuch1741_1_013343	meinem fchooffe ruhn: da	meinem Schoße ruhn: da
Gesangbuch1741_1_013344	find fie ficher für den win	sind sie sicher für den Winden,
Gesangbuch1741_1_013345	den, die ihnen können fcha	die ihnen können Schaden
Gesangbuch1741_1_013346	den thun.	tun.
Gesangbuch1741_1_013347	3. Du findeft eher keinen	3. Du findest eher keinen
Gesangbuch1741_1_013348	frieden, bis du dich wieder	Frieden, bis du dich wieder
Gesangbuch1741_1_013349	umgewandt, und deinen	umgewandt und deinen
Gesangbuch1741_1_013350	treuen freund erkennt: ich	treuen Freund erkennt: ich
Gesangbuch1741_1_013351	bins alleine, der den müden	bin es alleine, der den Müden
Gesangbuch1741_1_013352	kan leben, kraft, erqvickung	kann Leben, Kraft, Erquickung
Gesangbuch1741_1_013353	geben. So komme doch nun	geben. So komme doch nun
Gesangbuch1741_1_013354	bald herzu: ach! fchone doch	bald herzu: ach! schone doch
Gesangbuch1741_1_013355	dein armes leben, und fchaf	dein armes Leben und schaffe
Gesangbuch1741_1_013356	fe deiner feelen ruh.	deiner Seele Ruh.
Gesangbuch1741_1_013357	<pb n="186b" src="186.jpg" />	<pb n="186b" src="186.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013358	Schäfflein.	Schäfflein.
Gesangbuch1741_1_013359	4. Wes ift die ftimme, die	4. Wes ist die Stimme, die
Gesangbuch1741_1_013360	ich höre in diefer wilden w	ich höre in dieser wilden Wüste?

ID

Gesangbuch1741_1_013361
 Gesangbuch1741_1_013362
 Gesangbuch1741_1_013363
 Gesangbuch1741_1_013364
 Gesangbuch1741_1_013365
 Gesangbuch1741_1_013366
 Gesangbuch1741_1_013367
 Gesangbuch1741_1_013368
 Gesangbuch1741_1_013369
 Gesangbuch1741_1_013370
 Gesangbuch1741_1_013371
 Gesangbuch1741_1_013372
 Gesangbuch1741_1_013373
 Gesangbuch1741_1_013374
 Gesangbuch1741_1_013375
 Gesangbuch1741_1_013376
 Gesangbuch1741_1_013377
 Gesangbuch1741_1_013378
 Gesangbuch1741_1_013379
 Gesangbuch1741_1_013380
 Gesangbuch1741_1_013381
 Gesangbuch1741_1_013382
 Gesangbuch1741_1_013383
 Gesangbuch1741_1_013384
 Gesangbuch1741_1_013385
 Gesangbuch1741_1_013386
 Gesangbuch1741_1_013387
 Gesangbuch1741_1_013388
 Gesangbuch1741_1_013389
 Gesangbuch1741_1_013390
 Gesangbuch1741_1_013391
 Gesangbuch1741_1_013392
 Gesangbuch1741_1_013393
 Gesangbuch1741_1_013394
 Gesangbuch1741_1_013395
 Gesangbuch1741_1_013396
 Gesangbuch1741_1_013397
 Gesangbuch1741_1_013398
 Gesangbuch1741_1_013399
 Gesangbuch1741_1_013400

Diplomatische Transkription

iteney? es schein, als obs
 mein hirte fey: Er rufet im-
 mer, wiederkehre! folt er
 mich denn auch irgend mey-
 nen? ich lehe wohl, daß ich
 verirrt: nun bin ich lahm
 auf meinen beinen, ach! hätt
 ich mich nicht fo verwirrt.
 Hirte.
 5. Jch will dir keine ruhe
 laffen: ich will dich locken,
 bis du hörft, und dich von
 herzen zu mir kehrt: ach!
 wie will ich dich denn umfaß-
 fen, und an mein herz ganz
 fanfte drücken: in liebes-
 feilen folt du gehn: denn
 wird kein feind dich mehr be-
 rücken: in meinen händen
 folt du ftehn.
 Schäflein.
 6. Ach holder Hirt! ich
 komm gelaufen, fo gut ich
 kan, auf dein gefchrey; du
 mußt mich aber machen frey,
 und felber bringen zu dem
 haufen der andern Ichäff-
 lein, die dich kennen, die dich
 nur ihre augenluft und al-
 lerb Liebften hirtten nennen.
 Nun, drök mich felt an
 deine bruft.
 Von
 <pb n="187a" src="187.jpg" />
 Von der Erleuchtung. 169
 Von der Erleuchtung.
 183. Mel. 73.
 DEr gnadenbrunn
 fließt noch, den ieder-
 man kan trinken:

Normalisierter Text

es scheint, als ob es mein Hirte sei:
 Er rufet immer, wiederkehre! Sollte er
 mich denn auch irgend meinen?
 Ich sehe wohl, dass ich
 verirrt: nun bin ich lahm
 auf meinen Beinen, ach! hätte
 ich mich nicht so verwirrt.
 Hirte.
 5. Ich will dir keine Ruhe
 lassen: ich will dich locken,
 bis du hörst und dich von
 Herzen zu mir kehrst: ach!
 wie will ich dich denn umfassen
 und an mein Herz ganz
 sanfte drücken: in LiebesSeilen
 sollst du gehen: denn
 wird kein Feind dich mehr berücken:
 in meinen Hürden
 sollst du stehen.
 Schäflein.
 6. Ach holder Hirt! ich
 komm gelaufen, so gut ich
 kann, auf dein Geschrei; du
 mußt mich aber machen frei
 und selber bringen zu dem
 Haufen der anderen Schäflein,
 die dich kennen, die dich
 nur ihre Augen-Lust und allerliebsten
 Hirten nennen.
 Nun, drück mich fest an
 deine Brust.
 Von
 <pb n="187a" src="187.jpg" />
 Von der Erleuchtung. 169
 Von der Erleuchtung.
 183. Mel. 73.
 Der Gnaden-Brunn
 fließt noch, den jedermann
 kann trinken:

ID

Gesangbuch1741_1_013401
 Gesangbuch1741_1_013402
 Gesangbuch1741_1_013403
 Gesangbuch1741_1_013404
 Gesangbuch1741_1_013405
 Gesangbuch1741_1_013406
 Gesangbuch1741_1_013407
 Gesangbuch1741_1_013408
 Gesangbuch1741_1_013409
 Gesangbuch1741_1_013410
 Gesangbuch1741_1_013411
 Gesangbuch1741_1_013412
 Gesangbuch1741_1_013413
 Gesangbuch1741_1_013414
 Gesangbuch1741_1_013415
 Gesangbuch1741_1_013416
 Gesangbuch1741_1_013417
 Gesangbuch1741_1_013418
 Gesangbuch1741_1_013419
 Gesangbuch1741_1_013420
 Gesangbuch1741_1_013421
 Gesangbuch1741_1_013422
 Gesangbuch1741_1_013423
 Gesangbuch1741_1_013424
 Gesangbuch1741_1_013425
 Gesangbuch1741_1_013426
 Gesangbuch1741_1_013427
 Gesangbuch1741_1_013428
 Gesangbuch1741_1_013429
 Gesangbuch1741_1_013430
 Gesangbuch1741_1_013431
 Gesangbuch1741_1_013432
 Gesangbuch1741_1_013433
 Gesangbuch1741_1_013434
 Gesangbuch1741_1_013435
 Gesangbuch1741_1_013436
 Gesangbuch1741_1_013437
 Gesangbuch1741_1_013438
 Gesangbuch1741_1_013439
 Gesangbuch1741_1_013440

Diplomatische Transkription

mein geift! laß deinen GOtt
 dir doch umfonft nicht win-
 ken: es lehrt dich ja das
 wort, das licht fär deinen
 fuß, daß Chrifthus dir allein
 von fänden helfen muß.
 2. Dein thun ift nicht ge-
 fhickt zu einem befferem le-
 ben: auf Chriftrum richte
 dich, der kan dir folches ge-
 ben; der hat den zorn ver-
 föhnt mit feinem theuren
 blut, und uns den weg ge-
 bahnt zu GOtt, dem höch-
 ften gut.
 3. Die fänden abzuthun
 darfft du dir ja nicht trauen;
 dein glaube muß allein auf
 GOTTes halfe bauen; ver-
 nunft geht wie fie will: der
 fatan kan fie drehn: hilft
 GOTTes Geift dir nicht, fo
 ifts um dich gefchehn.
 4. Nun, HErr, ich fühle
 durft nach deiner gnaden-
 quelle, wie ein gejagter
 hirsch, auf fo viel fänden-
 fälle. Wie komm ich aus der
 noth, als durch den gnaden-
 faft? hilf mir durch dei-
 <pb n="187b" src="187.jpg" />
 nen Geift: in mir ift keine
 kraft.
 5. Du haft ja zugefagt:
 du wollft, die durft empfin-
 den, nach der gerechtigkeit,
 befreyn von ihren fänden:
 nun zeigt mir den weg dein
 Sohn, der wahre Chrif:
 nur du mußt helfer feyn:

Normalisierter Text

mein Geist! lass deinen Gott
 dir doch umsonst nicht winken:
 es lehrt dich ja das
 Wort, das Licht für deinen
 Fuß, dass Christus dir allein
 von Sünden helfen muss.
 2. Dein Tun ist nicht geschickt
 zu einem besseren Leben:
 auf Christum richte
 dich, der kann dir solches geben;
 der hat den Zorn versöhnt
 mit seinem teuren
 Blut und uns den Weg gebahnt
 zu Gott, dem höchsten
 Gut.
 3. Die Sünden abzutan
 darfst du dir ja nicht trauen;
 dein Glaube muss allein auf
 Gottes Hilfe bauen; Vernunft
 geht wie sie will: der
 Satan kann sie drehen: hilft
 Gottes Geist dir nicht, so
 ist es um dich geschehen.
 4. Nun, Herr, ich fühle
 Durst nach deiner GnadenQuelle,
 wie ein gejagter
 Hirsch, auf so viel SündenFälle.
 Wie komm ich aus der
 Not, als durch den GnadenSaft?
 Hilf mir durch dei-
 <pb n="187b" src="187.jpg" />
 nen Geist: in mir ist keine
 Kraft.
 5. Du hast ja zugesagt:
 du wolltest, die Durst empfinden,
 nach der Gerechtigkeit,
 befreien von ihren Sünden:
 nun zeigt mir den Weg dein
 Sohn, der wahre Christ:
 nur du musst Helfer sein:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013441	weil du voll helfe bift.	weil du voll Hilfe bist.
Gesangbuch1741_1_013442	6. O felig! wilt du mir	6. O selig! willst du mir
Gesangbuch1741_1_013443	von diefem waffer geben, das	von diesem Wasser geben, das
Gesangbuch1741_1_013444	tranket meinen geift zu der	tränket meinen Geist zu dem
Gesangbuch1741_1_013445	gerechten leben? Gieb	gerechten Leben? Gib
Gesangbuch1741_1_013446	diefen trunk mir ftets, du	diesen Trunk mir stets, du
Gesangbuch1741_1_013447	brunn der gätigkeit! fo ift	Brunn der Gütigkeit! So ist
Gesangbuch1741_1_013448	mir immer wohl in der ge	mir immer wohl in der Gelassenheit.
Gesangbuch1741_1_013449	laffenheit.	
Gesangbuch1741_1_013450	184. Mel. 89.	184. Mel. 89.
Gesangbuch1741_1_013451	ERleucht mich, HErr	Erleucht mich, Herr
Gesangbuch1741_1_013452	mein licht! ich bin	mein Licht! Ich bin
Gesangbuch1741_1_013453	mir felbft verborgen,	mir selbst verborgen
Gesangbuch1741_1_013454	und kenne mich noch nicht:	und kenne mich noch nicht:
Gesangbuch1741_1_013455	ich merke diefes zwar, ich	ich merke dieses zwar, ich
Gesangbuch1741_1_013456	fey nicht, wie ich war: in	sei nicht, wie ich war: indessen
Gesangbuch1741_1_013457	daffen fehl ich wohl, ich fey	fühl ich wohl, ich sei
Gesangbuch1741_1_013458	nicht wie ich foll.	nicht wie ich soll.
Gesangbuch1741_1_013459	2. Jch lebt in ftolzer ruh,	2. Ich lebte in stolzer Ruh
Gesangbuch1741_1_013460	und wufte nichts von forgen	und wusste nichts von Sorgen
Gesangbuch1741_1_013461	vor diefem: aber nu bin ich	vor diesem: aber nun bin ich
Gesangbuch1741_1_013462	ganz voller braft, und mir	ganz voller Last und mir
Gesangbuch1741_1_013463	felbft eine laft: was vormals	selbst eine Last: was vormals
Gesangbuch1741_1_013464	meine freud, macht mir ietzt	meine Freude, macht mir jetzt
Gesangbuch1741_1_013465	herzeleid.	Herzeleid.
Gesangbuch1741_1_013466	L 5	L 5
Gesangbuch1741_1_013467	3. Kein	3. Kein
Gesangbuch1741_1_013468	<pb n="188a" src="188.jpg" />	<pb n="188a" src="188.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013469	170 Von der Erleuchtung.	170 Von der Erleuchtung.
Gesangbuch1741_1_013470	3. Kein zeitlicher verluft	3. Kein zeitlicher Verlust
Gesangbuch1741_1_013471	verurfacht diefen Ichmerzen,	verursacht diesen Schmerzen,
Gesangbuch1741_1_013472	fo viel mir je bewuft: mich	so viel mir je bewusst: mich
Gesangbuch1741_1_013473	liebt manch treuer freund:	liebt manch treuer Freund:
Gesangbuch1741_1_013474	mich überwindt kein feind:	mich überwindet kein Feind:
Gesangbuch1741_1_013475	der leib hat, was er will, ge	der Leib hat, was er will, Gesundheit,
Gesangbuch1741_1_013476	fundheit, häll und fell.	Hülle und Fülle.
Gesangbuch1741_1_013477	4. Nein, es ift feelenpein:	4. Nein, es ist Seelen-Pein:
Gesangbuch1741_1_013478	es kommt mir aus dem her	es kommt mir aus dem Herzen
Gesangbuch1741_1_013479	zen, und dringt durch mark	und dringt durch Mark
Gesangbuch1741_1_013480	und bein. Nur diß, dis liegt	und Bein. Nur dies, dies liegt

ID

Gesangbuch1741_1_013481
 Gesangbuch1741_1_013482
 Gesangbuch1741_1_013483
 Gesangbuch1741_1_013484
 Gesangbuch1741_1_013485
 Gesangbuch1741_1_013486
 Gesangbuch1741_1_013487
 Gesangbuch1741_1_013488
 Gesangbuch1741_1_013489
 Gesangbuch1741_1_013490
 Gesangbuch1741_1_013491
 Gesangbuch1741_1_013492
 Gesangbuch1741_1_013493
 Gesangbuch1741_1_013494
 Gesangbuch1741_1_013495
 Gesangbuch1741_1_013496
 Gesangbuch1741_1_013497
 Gesangbuch1741_1_013498
 Gesangbuch1741_1_013499
 Gesangbuch1741_1_013500
 Gesangbuch1741_1_013501
 Gesangbuch1741_1_013502
 Gesangbuch1741_1_013503
 Gesangbuch1741_1_013504
 Gesangbuch1741_1_013505
 Gesangbuch1741_1_013506
 Gesangbuch1741_1_013507
 Gesangbuch1741_1_013508
 Gesangbuch1741_1_013509
 Gesangbuch1741_1_013510
 Gesangbuch1741_1_013511
 Gesangbuch1741_1_013512
 Gesangbuch1741_1_013513
 Gesangbuch1741_1_013514
 Gesangbuch1741_1_013515
 Gesangbuch1741_1_013516
 Gesangbuch1741_1_013517
 Gesangbuch1741_1_013518
 Gesangbuch1741_1_013519
 Gesangbuch1741_1_013520

Diplomatische Transkription

mir an, daß ich nicht wiffen
 kan, ob ich ein wahrer chrift,
 und du mein JEFus bift.
 5. Es ift nicht fo gemein,
 ein chrifte feyn, als heißen:
 ich weiß, daß der allein des
 namens fähig ift, der feine
 liebte luft durch Chriffti
 kraft zerbricht, und lebt ihm
 felber nicht.
 6. Es ift ein felbft-betrug,
 mit diefem wahn fich fpei-
 fen, als ob dis fchon genug
 zur glaubens-probe fey, daß
 man von laftern frey, die
 auch ein blinder heyd aus
 furcht der fchande meidet.
 7. Der zeigt nur Chrifstum
 an, der fich an ihn gehangen,
 und feine blutge fahn; ders
 fleifches luft und rath, gut,
 ehr und was er hat, von
 herzen haßt, und fpricht:
 nur JEFus ift mein licht.
 8. Das ift des glaubens
 wort, und dörftiges verlan-
 gen: HErr JEFu! fey mein
 <pb n="188b" src="188.jpg" />
 hort, verfühner, HErr und
 fchild, und fähr mich, wie
 du wilt: dein bin ich, wie ich
 bin: nimm mich zu eigen
 hin.
 9. Wer diß nicht gründ-
 lich meynt, des glaub ift
 noch untüchtig, der bleibt
 noch GOTTes feind: fein
 hoffnungs-grund ift fand,
 und hält zuletzt nicht ftand:
 der einge glaubens-grund

Normalisierter Text

mir an, dass ich nicht wissen
 kann, ob ich ein wahrer Christ
 und du mein Jesus bist.
 5. Es ist nicht so gemein,
 ein Christe sein, als heißen:
 ich weiß, dass der allein des
 Namens fähig ist, der seine
 liebste Lust durch Christi
 Kraft zerbricht und lebt ihm
 selber nicht.
 6. Es ist ein Selbst-Betrug,
 mit diesem Wahn sich speisen,
 als ob dies schon genug
 zur Glaubens-Probe sei, dass
 man von Lastern frei, die
 auch ein blinder Heide aus
 Furcht der Schande meidet.
 7. Der zeigt nur Christum
 an, der sich an ihn gehangen,
 und seine blutige Fahne; der
 Fleisches Lust und Rat, Gut,
 Ehr und was er hat, von
 Herzen hasst und spricht:
 nur Jesus ist mein Licht.
 8. Das ist des Glaubens
 Wort und dürstiges Verlangen:
 Herr Jesu! sei mein
 <pb n="188b" src="188.jpg" />
 Hort, Versöhner, Herr und
 Schild, und führ mich, wie
 du willst: dein bin ich, wie ich
 bin: nimm mich zu eigen
 hin.
 9. Wer dies nicht gründlich
 meint, dessen Glaube ist
 noch untüchtig, der bleibt
 noch Gottes Feind: sein
 Hoffnungs-Grund ist Sand
 und hält zuletzt nicht Stand:
 der einzige Glaubens-Grund

ID

Gesangbuch1741_1_013521
 Gesangbuch1741_1_013522
 Gesangbuch1741_1_013523
 Gesangbuch1741_1_013524
 Gesangbuch1741_1_013525
 Gesangbuch1741_1_013526
 Gesangbuch1741_1_013527
 Gesangbuch1741_1_013528
 Gesangbuch1741_1_013529
 Gesangbuch1741_1_013530
 Gesangbuch1741_1_013531
 Gesangbuch1741_1_013532
 Gesangbuch1741_1_013533
 Gesangbuch1741_1_013534
 Gesangbuch1741_1_013535
 Gesangbuch1741_1_013536
 Gesangbuch1741_1_013537
 Gesangbuch1741_1_013538
 Gesangbuch1741_1_013539
 Gesangbuch1741_1_013540
 Gesangbuch1741_1_013541
 Gesangbuch1741_1_013542
 Gesangbuch1741_1_013543
 Gesangbuch1741_1_013544
 Gesangbuch1741_1_013545
 Gesangbuch1741_1_013546
 Gesangbuch1741_1_013547
 Gesangbuch1741_1_013548
 Gesangbuch1741_1_013549
 Gesangbuch1741_1_013550
 Gesangbuch1741_1_013551
 Gesangbuch1741_1_013552
 Gesangbuch1741_1_013553
 Gesangbuch1741_1_013554
 Gesangbuch1741_1_013555
 Gesangbuch1741_1_013556
 Gesangbuch1741_1_013557
 Gesangbuch1741_1_013558
 Gesangbuch1741_1_013559
 Gesangbuch1741_1_013560

Diplomatische Transkription

ift diefer gnadenꝛbund.
 10. Hie, forg ich, fehlt es
 mir, die lieb ift noch nicht
 richtig, die ich, HErr Chrifft,
 zu dir ietzt habe: weil ich
 doch, bey nah ein chrifte
 noch, die welt und luft noch
 mehr geliebt, als deine ehr.
 11. Mein herz, begreif
 dich nu: ich muß es redlich
 wagen, ich komm eh nicht
 zur ruh: fagft du hiermit
 der welt, und was dem
 fleifch gefällt, rein ab und
 Chrifto an; fo ift die fach
 gethan.
 12. Du erdꝛwurm! folꝛ
 teft du dem König dich verꝛ
 fagen, dem alles ftehet zu,
 der allein weis und reich, der
 alles ift zugleich, der felbft
 die ganze welt erfchaffen
 und erhält.
 13. Wenn alles wird verꝛ
 gehn, was erd und himmel
 heget, fo bleibt er felt beftehn:
 fein
 <pb n="189a" src="189.jpg" />
 Von der Erleuchtung. 171
 fein wesen nimmt nicht ab,
 die Gottheit weiß kein grab:
 und wen er einmal kennt,
 deß wohlftand nimmt kein
 end.
 14. Wer aber in der zeit
 mit ihm fich nicht vertragenet,
 der bleibt in ewigkeit von
 GOTTes freudenꝛhaus ganz
 ganz gefchloffen aus, verꝛ
 geß er in dem weh auch eine

Normalisierter Text

ist dieser Gnaden-Bund.
 10. Hier, sorg ich, fehlt es
 mir, die Lieb ist noch nicht
 richtig, die ich, Herr Christ,
 zu dir jetzt habe: weil ich
 doch, beinah ein Christe
 noch, die Welt und Lust noch
 mehr geliebt, als deine Ehr.
 11. Mein Herz, begreif
 dich nun: ich muss es redlich
 wagen, ich komm eher nicht
 zur Ruh: sagst du hiermit
 der Welt und was dem
 Fleisch gefällt, rein ab und
 Christo an; so ist die Sach
 getan.
 12. Du Erdwurm! solltest
 du dem König dich versagen,
 dem alles stehet zu,
 der allein weise und reich, der
 alles ist zugleich, der selbst
 die ganze Welt erschaffen
 und erhält.
 13. Wenn alles wird vergehen,
 was Erd und Himmel
 heget, so bleibt er fest bestehen:
 sein
 <pb n="189a" src="189.jpg" />
 Von der Erleuchtung. 171
 sein Wesen nimmt nicht ab,
 die Gottheit weiß kein Grab:
 und wen er einmal kennt,
 dessen Wohlstand nimmt kein
 End.
 14. Wer aber in der Zeit
 mit ihm sich nicht verträgt,
 der bleibt in Ewigkeit von
 Gottes Freuden-Haus ganz
 ganz geschlossen aus, vergösse
 er in dem Weh auch eine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013561	thranen-fee.	Tränen-See.
Gesangbuch1741_1_013562	15. Wänfcht nun GOtt	15. Wünscht nun Gott
Gesangbuch1741_1_013563	den vertrag, laß ihn dein ja	den Vertrag, lass ihn dein JaWort
Gesangbuch1741_1_013564	wort schlichten, o liebe feel,	schlichten, o liebe Seel,
Gesangbuch1741_1_013565	und sag: dir opfr ich ganz	und sag: dir opfere ich gänzlich
Gesangbuch1741_1_013566	lich auf, o mein GOtt! mei	auf, o mein Gott! meinen
Gesangbuch1741_1_013567	nen lauf, und geift und leib	Lauf, und Geist und Leib
Gesangbuch1741_1_013568	und blut, luft, ehre, hab	und Blut, Lust, Ehre, Hab
Gesangbuch1741_1_013569	und gut.	und Gut.
Gesangbuch1741_1_013570	16. Thu, was du wilt,	16. Tu, was du willst,
Gesangbuch1741_1_013571	mit mir: werd ich nur zuge	mit mir: werd ich nur zugerichtet
Gesangbuch1741_1_013572	richtet, zu deinem preiß und	zu deinem Preis und
Gesangbuch1741_1_013573	zier, ein faß der herrlichkeit,	Zier, ein Fass der Herrlichkeit,
Gesangbuch1741_1_013574	mit deinem heyl bekleidt,	mit deinem Heil bekleidet,
Gesangbuch1741_1_013575	geheiligt nun und dann;	geheiligt nun und dann;
Gesangbuch1741_1_013576	wohl mir! fo ifts gethan.	wohl mir! so ist es getan.
Gesangbuch1741_1_013577	185. Mel. 30.	185. Mel. 30.
Gesangbuch1741_1_013578	HErzog von des Höch	Herzog von des Höchsten
Gesangbuch1741_1_013579	ften heer, HErr fo	Heer, Herr so
Gesangbuch1741_1_013580	mancher GOttes	mancher GottesEhr!
Gesangbuch1741_1_013581	ehr! Färf vom königlichen	Fürst vom königlichen
Gesangbuch1741_1_013582	volk, Sonne deiner zeugen	Volk, Sonne deiner ZeugenWolk.
Gesangbuch1741_1_013583	wolk.	
Gesangbuch1741_1_013584	2. Welcher sich vor dir	2. Welcher sich vor dir
Gesangbuch1741_1_013585	nicht beugt, und mit feinem	nicht beugt und mit seinem
Gesangbuch1741_1_013586	herzen neigt; der legt klar	Herzen neigt; der legt klar-
Gesangbuch1741_1_013587	<pb n="189b" src="189.jpg" />	<pb n="189b" src="189.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013588	lich an den tag, daß er dich	lich an den Tag, dass er dich
Gesangbuch1741_1_013589	nicht kennen mag.	nicht kennen mag.
Gesangbuch1741_1_013590	3. Wärd ihm nur dein	3. Würde ihm nur dein
Gesangbuch1741_1_013591	herz voll treu, alle lichte	Herz voll Treu, alle lichte
Gesangbuch1741_1_013592	morgen neu, und wie uns	Morgen neu, und wie uns
Gesangbuch1741_1_013593	erinnerlich, warlich! fo ver	erinnerlich, wahrlich! so verehrt
Gesangbuch1741_1_013594	ehrt er dich.	er dich.
Gesangbuch1741_1_013595	4. Aber wie foll das ge	4. Aber wie soll das geschehen,
Gesangbuch1741_1_013596	fehne, deine wunder einzu	deine Wunder einzusehen,
Gesangbuch1741_1_013597	fehn, und daß je ein JEFus	und dass je ein Jesus
Gesangbuch1741_1_013598	Chrift, auf der welt gewe	Christ auf der Welt gewesen
Gesangbuch1741_1_013599	fen ift.	ist.
Gesangbuch1741_1_013600	5. Wolteft du nur fleiß	5. Wolltest du nur Fleisch

ID

Gesangbuch1741_1_013601
 Gesangbuch1741_1_013602
 Gesangbuch1741_1_013603
 Gesangbuch1741_1_013604
 Gesangbuch1741_1_013605
 Gesangbuch1741_1_013606
 Gesangbuch1741_1_013607
 Gesangbuch1741_1_013608
 Gesangbuch1741_1_013609
 Gesangbuch1741_1_013610
 Gesangbuch1741_1_013611
 Gesangbuch1741_1_013612
 Gesangbuch1741_1_013613
 Gesangbuch1741_1_013614
 Gesangbuch1741_1_013615
 Gesangbuch1741_1_013616
 Gesangbuch1741_1_013617
 Gesangbuch1741_1_013618
 Gesangbuch1741_1_013619
 Gesangbuch1741_1_013620
 Gesangbuch1741_1_013621
 Gesangbuch1741_1_013622
 Gesangbuch1741_1_013623
 Gesangbuch1741_1_013624
 Gesangbuch1741_1_013625
 Gesangbuch1741_1_013626
 Gesangbuch1741_1_013627
 Gesangbuch1741_1_013628
 Gesangbuch1741_1_013629
 Gesangbuch1741_1_013630
 Gesangbuch1741_1_013631
 Gesangbuch1741_1_013632
 Gesangbuch1741_1_013633
 Gesangbuch1741_1_013634
 Gesangbuch1741_1_013635
 Gesangbuch1741_1_013636
 Gesangbuch1741_1_013637
 Gesangbuch1741_1_013638
 Gesangbuch1741_1_013639
 Gesangbuch1741_1_013640

Diplomatische Transkription

und blut, ziehn zu deiner
 liebes-gluth, müßte es dein
 klares licht, erftlich fehn von
 angeficht.
 6. Weil du aber dieses
 bild, felber fchon verwandeln
 wilt, und inzwifchen
 nur den geift, deinen tempel
 werden heißt.
 7. So bedürfen wir auch
 nichts, denn des wunder-
 vollen lichts, das durch un-
 fichtbahre kraft, felber geift
 und leben fchaft.
 8. Wenn die menfchen
 noch nicht blind, oder ftumm
 und taube find; pflanzt des
 geiftes kraft und wort, fich
 durch diefe finnen fort.
 9. Bey dem öfteren ge-
 hör, einer recht gefunden
 lehr; ftellen fich gedanken
 ein, die damit befchäftigt
 feyn.
 10. Dies nicht willen
 einzu-
 <pb n="190a" src="190.jpg" />
 172 Von der Erleuchtung.
 einzufehn, noch des wortes
 kraft verftehn, die bedürfen
 unfers HErrn, der der feelen
 morgenftern.
 11. Wie in einer dunkeln
 nacht nichts wird ohne licht
 gemacht: fo kömmt auch ein
 finftrer finn ohne leuchte
 nirgends hin.
 12. Aber wenn ein heiter
 licht in die düftre hõle bricht,
 (unfer Eins nennts Chriffti

Normalisierter Text

und Blut, ziehn zu deiner
 Liebes-Glut, müßte es dein
 klares Licht erstlich fehn von
 Angesicht.
 6. Weil du aber dieses
 Bild selber schon verwandeln
 willst, und inzwischen
 nur den Geist, deinen Tempel
 werden heißt.
 7. So bedürfen wir auch
 nichts, denn des wundervollen
 Lichts, das durch unsichtbare
 Kraft selber Geist
 und Leben schafft.
 8. Wenn die Menschen
 noch nicht blind, oder stumm
 und taube sind; pflanzt des
 Geistes Kraft und Wort
 sich durch diese Sinne fort.
 9. Bei dem öfteren Gehör,
 einer recht gefunden
 Lehr; stellen sich Gedanken
 ein, die damit beschäftigt
 sind.
 10. Dies nicht wissen
 einzu-
 <pb n="190a" src="190.jpg" />
 172 Von der Erleuchtung.
 einzu-sehen, noch des Wortes
 Kraft verstehn, die bedürfen
 unseres Herrn, der der Seelen
 Morgenstern.
 11. Wie in einer dunklen
 Nacht nichts wird ohne Licht
 gemacht: so kommt auch ein
 finstrier Sinn ohne Leuchte
 nirgends hin.
 12. Aber wenn ein heiter
 Licht in die düstre Höhle bricht,
 (unser Eines nennt es Christi

ID

Gesangbuch1741_1_013641
 Gesangbuch1741_1_013642
 Gesangbuch1741_1_013643
 Gesangbuch1741_1_013644
 Gesangbuch1741_1_013645
 Gesangbuch1741_1_013646
 Gesangbuch1741_1_013647
 Gesangbuch1741_1_013648
 Gesangbuch1741_1_013649
 Gesangbuch1741_1_013650
 Gesangbuch1741_1_013651
 Gesangbuch1741_1_013652
 Gesangbuch1741_1_013653
 Gesangbuch1741_1_013654
 Gesangbuch1741_1_013655
 Gesangbuch1741_1_013656
 Gesangbuch1741_1_013657
 Gesangbuch1741_1_013658
 Gesangbuch1741_1_013659
 Gesangbuch1741_1_013660
 Gesangbuch1741_1_013661
 Gesangbuch1741_1_013662
 Gesangbuch1741_1_013663
 Gesangbuch1741_1_013664
 Gesangbuch1741_1_013665
 Gesangbuch1741_1_013666
 Gesangbuch1741_1_013667
 Gesangbuch1741_1_013668
 Gesangbuch1741_1_013669
 Gesangbuch1741_1_013670
 Gesangbuch1741_1_013671
 Gesangbuch1741_1_013672
 Gesangbuch1741_1_013673
 Gesangbuch1741_1_013674
 Gesangbuch1741_1_013675
 Gesangbuch1741_1_013676
 Gesangbuch1741_1_013677
 Gesangbuch1741_1_013678
 Gesangbuch1741_1_013679
 Gesangbuch1741_1_013680

Diplomatische Transkription

kraft,) da wird gutes gnug
 gefchaft.
 13. Wie man etwa hand
 und fuß mit verstande brau-
 chen muß, bildet uns kein
 meifter ein, er will erft gebe-
 ten feyn.
 14. Wäre Chriffti feur
 und heerd keiner guten wor-
 te werth, ohne daß, wie Pau-
 lus fchreibt, eine feel un-
 brauchbar bleibt?
 15. Lernet man doch keine
 kunft, deren etliche nur
 dunft, da man nicht des
 meifters zucht, wenigstens
 einmal verfucht.
 16. Wenn nun der den
 geift curirt, uns in feine fchu-
 le fährt, zeigt er in feiner
 fchrift, wie man recht zum
 ziele trifft.
 17. Wen nun diefe weis-
 heit lehrt, und wer fie wahr-
 haftig ehrt, dem wird
 <pb n="190b" src="190.jpg" />
 auch zugleich die bahn kund
 gemacht und aufgethan.
 18. Schläge aber einer
 feel diefer ganze vorfchlag
 fehl, und fie merkte JEFu
 licht auch bey treuem fuchen
 nicht;
 19. Eine folche fprache
 frey, daß in ihm nicht wahr-
 heit fey: denn er fagts uns
 immer für; wo ihr fucht, fo
 findet ihr.
 20. JEFu, licht der felig-
 keit, ftell in diefer träben zeit,

Normalisierter Text

Kraft,) da wird Gutes genug
 geschafft.
 13. Wie man etwa Hand
 und Fuß mit Verstande brauchen
 muss, bildet uns kein
 Meister ein, er will erst gebeten
 sein.
 14. Wäre Christi Feuer
 und Herd keiner guten Worte
 wert, ohne dass, wie Paulus
 schreibt, eine Seele unbrauchbar
 bleibt?
 15. Lernt man doch keine
 Kunst, deren etliche nur
 Dunst, da man nicht des
 Meisters Zucht, wenigstens
 einmal versucht.
 16. Wenn nun der den
 Geist kuriert, uns in seine Schule
 führt, zeigt er in seiner
 Schrift, wie man recht zum
 Ziele trifft.
 17. Wen nun diese Weisheit
 lehrt, und wer sie wahrhaftig
 ehrt, dem wird
 <pb n="190b" src="190.jpg" />
 auch zugleich die Bahn kund
 gemacht und aufgetan.
 18. Schläge aber einer
 Seele dieser ganze Vorschlag
 fehl, und sie merkte Jesu
 Licht auch bei treuem Suchen
 nicht;
 19. Eine solche Sprache
 frei, dass in ihm nicht Wahrheit
 sei: denn er sagt es uns
 immer für; wo ihr sucht, so
 findet ihr.
 20. Jesu, Licht der Seligkeit,
 stell in dieser trüben Zeit,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013681	manches herz nach deinen	manches Herz nach deinem
Gesangbuch1741_1_013682	finn, andren zum exempel	Sinn, anderen zum Exempel
Gesangbuch1741_1_013683	hin.	hin.
Gesangbuch1741_1_013684	21. Gieb auch jedem der	21. Gib auch jedem der
Gesangbuch1741_1_013685	ein chrift, und der deins ge	ein Christ, und der deines Geschlechtes
Gesangbuch1741_1_013686	schlechtes ift, deinen rauhen	ist, deinen rauhen
Gesangbuch1741_1_013687	creuzes-pfahl, zum gerech	Kreuzes-Pfahl, zum gerechten
Gesangbuch1741_1_013688	ten ehren-mahl.	Ehren-Mahl.
Gesangbuch1741_1_013689	186. Mel. 33.	186. Mel. 33.
Gesangbuch1741_1_013690	SO wahr ich lebe,	So wahr ich lebe,
Gesangbuch1741_1_013691	fpricht dein GOtt:	spricht dein Gott:
Gesangbuch1741_1_013692	mir ift nicht lieb des	mir ist nicht lieb des
Gesangbuch1741_1_013693	fänders tod, vielmehr ift diß	Sünders Tod, vielmehr ist dies
Gesangbuch1741_1_013694	mein wunfch und will, daß er	mein Wunsch und Wille, dass er
Gesangbuch1741_1_013695	von fänden halte ftill, von	von Sünden halte stille, von
Gesangbuch1741_1_013696	feiner boßheit kehre fich, und	seiner Bosheit kehre sich und
Gesangbuch1741_1_013697	lebe mit mir ewiglich.	lebe mit mir ewiglich.
Gesangbuch1741_1_013698	2. Diß wort bedenck, o	2. Dies Wort bedenke, o
Gesangbuch1741_1_013699	menfchen-kind! verzweifle	Menschen-Kind! verzweifle
Gesangbuch1741_1_013700	nicht in deiner fänd: hier	nicht in deiner Sünd: hier
Gesangbuch1741_1_013701	findeft du troft, heyl und	findest du Trost, Heil und
Gesangbuch1741_1_013702	gnad, die GOtt dir zugefa	Gnade, die Gott dir zugesaget
Gesangbuch1741_1_013703	get hat, und zwar durch ei	hat, und zwar durch einen
Gesangbuch1741_1_013704	nen	
Gesangbuch1741_1_013705	<pb n="191a" src="191.jpg" />	<pb n="191a" src="191.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013706	Von der Erleuchtung. 173	Von der Erleuchtung. 173
Gesangbuch1741_1_013707	nen theuren eyd: o felig,	einen teuren Eid: o selig,
Gesangbuch1741_1_013708	dem fein fänd ift leid!	dem sein Sünd ist Leid!
Gesangbuch1741_1_013709	3. Doch hete dich fer fi	3. Doch hüte dich für Sicherheit:
Gesangbuch1741_1_013710	cherheit: denk nicht: es ift	denk nicht: es ist
Gesangbuch1741_1_013711	noch gute zeit, ich will erft	noch gute Zeit, ich will erst
Gesangbuch1741_1_013712	frölich feyn auf erd, und	fröhlich sein auf Erd, und
Gesangbuch1741_1_013713	wenn ich lebens made werd,	wenn ich Lebens müde werd,
Gesangbuch1741_1_013714	alsdenn will ich bekehren	alsdann will ich bekehren
Gesangbuch1741_1_013715	mich: GOtt wird wohl mein	mich: Gott wird wohl mein
Gesangbuch1741_1_013716	erbarmen fich.	erbarmen sich.
Gesangbuch1741_1_013717	4. Wahr ifts, GOtt ift	4. Wahr ist es, Gott ist
Gesangbuch1741_1_013718	zwar ftets bereit dem fänder	zwar stets bereit dem Sünder
Gesangbuch1741_1_013719	mit barmherzigkeit: doch,	mit Barmherzigkeit: doch,
Gesangbuch1741_1_013720	wer auf gnade fändigt hin,	wer auf Gnade sündigt hin,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013721	fährt fort in feinem böfen	fährt fort in seinem bösen
Gesangbuch1741_1_013722	finn, und feiner feelen felbft	Sinn, und seiner Seele selbst
Gesangbuch1741_1_013723	nicht fchont, der wird mit	nicht schont, der wird mit
Gesangbuch1741_1_013724	ungnad abgelohnt.	Ungnade abgelohnt.
Gesangbuch1741_1_013725	5. Gnad hat dir zugefaget	5. Gnade hat dir zugesaget
Gesangbuch1741_1_013726	GOtt, von wegen Chrifti	Gott, von wegen Christi
Gesangbuch1741_1_013727	blut und tod: doch lagen hat	Blut und Tod: doch sagen hat
Gesangbuch1741_1_013728	<pb n="191b" src="191.jpg" />	<pb n="191b" src="191.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013729	er nicht gewolt ob du bis	er nicht gewollt, ob du bis
Gesangbuch1741_1_013730	morgen leben folt: daß du	morgen leben solltest: dass du
Gesangbuch1741_1_013731	muft fterben, ift dir kund:	musst sterben, ist dir kund:
Gesangbuch1741_1_013732	verborgen ift die todes-	verborgen ist die TodesStund.
Gesangbuch1741_1_013733	ftund.	
Gesangbuch1741_1_013734	6. Heut lebft du, heut be-	6. Heut lebst du, heut bekehre
Gesangbuch1741_1_013735	kehre dich: eh morgen	dich: ehe morgen
Gesangbuch1741_1_013736	kommt, kans ändern fich:	kommt, kann es ändern sich:
Gesangbuch1741_1_013737	wer heut ift frifch, gefund	wer heut ist frisch, gesund
Gesangbuch1741_1_013738	und roth, ift morgen krank,	und rot, ist morgen krank,
Gesangbuch1741_1_013739	ja wohl gar todt. So du nun	ja wohl gar tot. So du nun
Gesangbuch1741_1_013740	firbefst ohne Jhn, dein leib	stirbst ohne Ihn, dein Leib
Gesangbuch1741_1_013741	und feele ift dahin.	und Seele ist dahin.
Gesangbuch1741_1_013742	7. Hilf, o HErr JEFu!	7. Hilf, o Herr Jesu!
Gesangbuch1741_1_013743	hilf du mir, daß ich iezt kom-	hilf du mir, dass ich jetzt komme
Gesangbuch1741_1_013744	me bald zu dir, und fchrey	bald zu dir, und schrei
Gesangbuch1741_1_013745	dir nach den augenblik, eh	dir nach dem Augenblick, ehe
Gesangbuch1741_1_013746	mich der fchnelle tod hinræk,	mich der schnelle Tod hinrückt,
Gesangbuch1741_1_013747	auf daß ich heut und jeder-	auf dass ich heut und jederzeit
Gesangbuch1741_1_013748	zeit zu meiner heimgahrt	zu meiner Heimfahrt
Gesangbuch1741_1_013749	fey bereit.	sei bereit.
Gesangbuch1741_1_013750	<pb n="191c" src="191.jpg" />	<pb n="191c" src="191.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013751	Von der Reue zur Seligkeit, Sinnes-	Von der Reue zur Seligkeit, SinnesÄnderung
Gesangbuch1741_1_013752	Aenderung und Troft der Seele.	und Trost der Seele.
Gesangbuch1741_1_013753	188. Mel. 90.	188. Mel. 90.
Gesangbuch1741_1_013754	ACH! ein wort von	Ach! ein Wort von
Gesangbuch1741_1_013755	groffer treue, das	großer Treue, das
Gesangbuch1741_1_013756	theur und anneh-	teuer und annehmens
Gesangbuch1741_1_013757	mens werth, ehre ich in tief-	wert, ehre ich in tiefster
Gesangbuch1741_1_013758	fter reue lebenslang auf die-	Reue lebenslang auf dieser
Gesangbuch1741_1_013759	fer erd: hier in diefe welt,	Erd: hier in diese Welt,
Gesangbuch1741_1_013760	ihr kinder, ein erlöfer aller	ihr Kinder, ein Erlöser aller

ID

Gesangbuch1741_1_013761
 Gesangbuch1741_1_013762
 Gesangbuch1741_1_013763
 Gesangbuch1741_1_013764
 Gesangbuch1741_1_013765
 Gesangbuch1741_1_013766
 Gesangbuch1741_1_013767
 Gesangbuch1741_1_013768
 Gesangbuch1741_1_013769
 Gesangbuch1741_1_013770
 Gesangbuch1741_1_013771
 Gesangbuch1741_1_013772
 Gesangbuch1741_1_013773
 Gesangbuch1741_1_013774
 Gesangbuch1741_1_013775
 Gesangbuch1741_1_013776
 Gesangbuch1741_1_013777
 Gesangbuch1741_1_013778
 Gesangbuch1741_1_013779
 Gesangbuch1741_1_013780
 Gesangbuch1741_1_013781
 Gesangbuch1741_1_013782
 Gesangbuch1741_1_013783
 Gesangbuch1741_1_013784
 Gesangbuch1741_1_013785
 Gesangbuch1741_1_013786
 Gesangbuch1741_1_013787
 Gesangbuch1741_1_013788
 Gesangbuch1741_1_013789
 Gesangbuch1741_1_013790
 Gesangbuch1741_1_013791
 Gesangbuch1741_1_013792
 Gesangbuch1741_1_013793
 Gesangbuch1741_1_013794
 Gesangbuch1741_1_013795
 Gesangbuch1741_1_013796
 Gesangbuch1741_1_013797
 Gesangbuch1741_1_013798
 Gesangbuch1741_1_013799
 Gesangbuch1741_1_013800

Diplomatische Transkription

fñnder, JEfus Chrifus,
 <pb n="191d" src="191.jpg" />
 kommen ift: trotz nun welt-
 und fatans lif!
 2. Schöpfer, ach! ich muß
 bekennen iezt zum preife dei-
 ner gnad: böfes war wohl
 nichts zu nennen, ich war
 deffen fähig fatt. Leider, ach!
 fñr andern allen, ließ die
 fñnd ich mir gefallen: aber
 die
 <pb n="192a" src="192.jpg" />
 174 Von der Reue zur Seligkeit,
 die barmherzigkeit fìch weit
 gröffer anerbeut.
 3. Chrifte, drum muft ich
 auch billig hier als ein exem-
 pel feyn, wie du freundlich,
 gnädig, willig alle fñnder la-
 deft ein. Rufft: ach! komt,
 ihr blöden tauben, tretet
 doch herzu im glauben: zie-
 het an das hochzeit-kleid in
 der letzten gnadenzeit.
 4. Halleluja! kommt ihr
 armen, lobt mit mir des
 Heylands güt: laft uns prei-
 fen fein erbarmen: lauter
 gnade uns iezt blöht. Leben
 er den todten fchenket, und
 mit feiner lieb uns trñnket.
 JESU, laß uns fñr und fñr
 Halleluja fingen dir!
 189. Mel. 8.
 ACh GOTT und HErr!
 wie groß und fchwer
 find mein begangne
 fñnden: da ift niemand, der
 helfen kan, in diefer welt zu

Normalisierter Text

Sünder, Jesus Christus,
 <pb n="191d" src="191.jpg" />
 gekommen ist: Trotz nun Weltund
 Satans List!
 2. Schöpfer, ach! ich muss
 bekennen jetzt zum Preise deiner
 Gnad: Böses war wohl
 nichts zu nennen, ich war
 dessen fähig satt. Leider, ach!
 für anderen allen, ließ die
 Sünd ich mir gefallen: aber
 die
 <pb n="192a" src="192.jpg" />
 174 Von der Reue zur Seligkeit,
 die Barmherzigkeit sich weit
 größer anerbeut.
 3. Christe, drum muss ich
 auch billig hier als ein Exempel
 sein, wie du freundlich,
 gnädig, willig alle Sünder ladest
 ein. Rufft: ach! kommt,
 ihr blöden Tauben, tretet
 doch herzu im Glauben: ziehet
 an das Hochzeits-Kleid in
 der letzten Gnaden-Zeit.
 4. Halleluja! kommt ihr
 Armen, lobt mit mir des
 Heilands Güte: lasst uns preisen
 sein Erbarmen: lauter
 Gnade uns jetzt blüht. Leben
 er den Toten schenket und
 mit seiner Lieb uns tränket.
 Jesu, lass uns für und für
 Halleluja singen dir!
 189. Mel. 8.
 Ach Gott und Herr!
 wie groß und schwer
 sind mein begangene
 Sünden: da ist niemand, der
 helfen kann, in dieser Welt zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013801	finden.	finden.
Gesangbuch1741_1_013802	2. Lief ich gleich weit zu	2. Lief ich gleich weit zu
Gesangbuch1741_1_013803	diefer zeit, bis an der welt	dieser Zeit, bis an der Welt
Gesangbuch1741_1_013804	ihr ende, und wolt loß feyn	ihr Ende, und wollt los sein
Gesangbuch1741_1_013805	des creuzes mein; wãrd ich	des Kreuzes mein; würde ich
Gesangbuch1741_1_013806	doch folchs nicht enden.	doch solches nicht enden.
Gesangbuch1741_1_013807	3. Zu dir flieh ich: ver-	3. Zu dir flieh ich: verstoß
Gesangbuch1741_1_013808	ftoß mich nicht, wie ichs	mich nicht, wie ich es
Gesangbuch1741_1_013809	wohl hab verdient! Ach	wohl hab verdient! Ach
Gesangbuch1741_1_013810	GOTT zãm nicht: geh nicht	Gott zürne nicht: geh nicht
Gesangbuch1741_1_013811	<pb n="192b" src="192.jpg" />	<pb n="192b" src="192.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013812	ins gericht: dein Sohn hat	ins Gericht: dein Sohn hat
Gesangbuch1741_1_013813	mich verfühnet.	mich versöhnet.
Gesangbuch1741_1_013814	4. Gieb, HERR! gedult:	4. Gib, Herr! Geduld:
Gesangbuch1741_1_013815	vergiß der schuld: verleih	vergiss der Schuld: verleih
Gesangbuch1741_1_013816	ein ghorfam herze: laß	ein gehorsam Herz: lass
Gesangbuch1741_1_013817	mich nur nicht, wie's oft ge-	mich nur nicht, wie es oft geschieht,
Gesangbuch1741_1_013818	schicht, mein heyl murrend	mein Heil murrend
Gesangbuch1741_1_013819	verfcherzen.	verscherzen.
Gesangbuch1741_1_013820	5. Handle mit mir, wies	5. Handle mit mir, wie es
Gesangbuch1741_1_013821	danket dir: nach deinr gnad	dünket dir: nach deiner Gnad
Gesangbuch1741_1_013822	will ichs leiden: laß mich	will ich es leiden: lass mich
Gesangbuch1741_1_013823	nur nicht dort ewiglich von	nur nicht dort ewiglich von
Gesangbuch1741_1_013824	dir feyn abgefcheiden!	dir sein abgeschieden!
Gesangbuch1741_1_013825	GLEICH wie sich fein ein	Gleich wie sich fein ein
Gesangbuch1741_1_013826	vegelein in hole baum	Vögelein in hohle Baum
Gesangbuch1741_1_013827	verftecket, wens trãb her-	verstecket, wenn es trüb herget,
Gesangbuch1741_1_013828	geht, die luft unfet, men-	die Lust unstet, Menschen
Gesangbuch1741_1_013829	schen und vieh erschrecket:	und Vieh erschrecket:
Gesangbuch1741_1_013830	7. Also, HERR Chrif, mein	7. Also, Herr Christ, mein
Gesangbuch1741_1_013831	zuflucht ist die höhle deiner	Zuflucht ist die Höhle deiner
Gesangbuch1741_1_013832	wunden: wenn fãnd und	Wunden: wenn Sünd und
Gesangbuch1741_1_013833	tod mich bracht in noth, hab	Tod mich bracht in Not, hab
Gesangbuch1741_1_013834	ich mich drein gefunden.	ich mich drein gefunden.
Gesangbuch1741_1_013835	8. Darinn ich bleib, ob	8. Darin ich bleib, ob
Gesangbuch1741_1_013836	hie der leib und feel von ein-	hier der Leib und Seel von einander
Gesangbuch1741_1_013837	ander fcheiden: fo werd ich	scheiden: so werd ich
Gesangbuch1741_1_013838	dort bey dir mein Hort,	dort bei dir mein Hort,
Gesangbuch1741_1_013839	feyn in ewigen freuden.	sein in ewigen Freuden.
Gesangbuch1741_1_013840	9. Ehre fey nun GOTT	9. Ehre sei nun Gott

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013841	Vater und Sohn, dem heil-	Vater und Sohn, dem heiligen
Gesangbuch1741_1_013842	gen Geift zufammen: zwei-	Geist zusammen: Zweifel
Gesangbuch1741_1_013843	fel auch nicht, weil Chri-	auch nicht, weil Christus
Gesangbuch1741_1_013844	ftus fpricht: wer glaubt,	spricht: wer glaubt,
Gesangbuch1741_1_013845	wird felig, amen!	wird selig, Amen!
Gesangbuch1741_1_013846	190. Mel. 91.	190. Mel. 91.
Gesangbuch1741_1_013847	ALlein zu dir, HErr JE-	Allein zu dir, Herr Jesu
Gesangbuch1741_1_013848	fu Chrift, mein hof-	Christ, mein Hoffnung
Gesangbuch1741_1_013849	nung	
Gesangbuch1741_1_013850	<pb n="193a" src="193.jpg" />	<pb n="193a" src="193.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013851	SinnesAenderung und Troft der Seele. 175	Sinnes-Änderung und Trost der Seele. 175
Gesangbuch1741_1_013852	nung fteht auf erden. Jch	nung steht auf Erden. Ich
Gesangbuch1741_1_013853	weiß, daß du mein tre-	weiß, dass du mein Tröster
Gesangbuch1741_1_013854	fter bift: kein troft mag mir	bist: kein Trost mag mir
Gesangbuch1741_1_013855	fonft werden. Von anbe-	sonst werden. Von Anbeginn
Gesangbuch1741_1_013856	ginn ift nichts erkohn: auf	ist nichts erkoren: auf
Gesangbuch1741_1_013857	erden war kein menfch ge-	Erden war kein Mensch geboren,
Gesangbuch1741_1_013858	bohm, der mir aus nöthen	der mir aus Nöten
Gesangbuch1741_1_013859	helfen kan: dich ruf ich an,	helfen kann: dich ruf ich an,
Gesangbuch1741_1_013860	zu dem ich mein vertrauen	zu dem ich mein Vertrauen
Gesangbuch1741_1_013861	han.	hab.
Gesangbuch1741_1_013862	2. Mein fänd find fchwer	2. Mein Sünden sind schwer
Gesangbuch1741_1_013863	und abergroß, und reuen	und übergroß und reuen
Gesangbuch1741_1_013864	mich von herzen; derfelben	mich von Herzen; derselben
Gesangbuch1741_1_013865	mach mich quit und loß	mach mich quitt und los
Gesangbuch1741_1_013866	durch deinen tod und fchmerz-	durch deinen Tod und Schmerzen,
Gesangbuch1741_1_013867	zen, und zeig mich dei-	und zeig mich deinem
Gesangbuch1741_1_013868	nem Vater an, daß du haft	Vater an, dass du hast
Gesangbuch1741_1_013869	gnug für mich gethan, fo	genug für mich getan, so
Gesangbuch1741_1_013870	werd ich quit der fänden-	werd ich quitt der SündenLast.
Gesangbuch1741_1_013871	laft. HErr halt mir felt, weiß	Herr halt mir fest, was
Gesangbuch1741_1_013872	du dich mir verprochen	du dich mir versprochen
Gesangbuch1741_1_013873	haft.	hast.
Gesangbuch1741_1_013874	3. Gieb mir, nach deinr	3. Gib mir, nach deiner
Gesangbuch1741_1_013875	barmherzigkeit, den wahren	Barmherzigkeit, den wahren
Gesangbuch1741_1_013876	chriften-glauben, auf daß	Christen-Glauben, auf dass
Gesangbuch1741_1_013877	ich deine fäßigkeit mög in-	ich deine Süßigkeit möge inniglich
Gesangbuch1741_1_013878	niglich anfchauen; für allen	anschauen; vor allen
Gesangbuch1741_1_013879	dingen lieben dich, und mei-	Dingen lieben dich und meinen
Gesangbuch1741_1_013880	nen nachften gleich als mich:	Nächsten gleich als mich:

ID

Gesangbuch1741_1_013881
 Gesangbuch1741_1_013882
 Gesangbuch1741_1_013883
 Gesangbuch1741_1_013884
 Gesangbuch1741_1_013885
 Gesangbuch1741_1_013886
 Gesangbuch1741_1_013887
 Gesangbuch1741_1_013888
 Gesangbuch1741_1_013889
 Gesangbuch1741_1_013890
 Gesangbuch1741_1_013891
 Gesangbuch1741_1_013892
 Gesangbuch1741_1_013893
 Gesangbuch1741_1_013894
 Gesangbuch1741_1_013895
 Gesangbuch1741_1_013896
 Gesangbuch1741_1_013897
 Gesangbuch1741_1_013898
 Gesangbuch1741_1_013899
 Gesangbuch1741_1_013900
 Gesangbuch1741_1_013901
 Gesangbuch1741_1_013902
 Gesangbuch1741_1_013903
 Gesangbuch1741_1_013904
 Gesangbuch1741_1_013905
 Gesangbuch1741_1_013906
 Gesangbuch1741_1_013907
 Gesangbuch1741_1_013908
 Gesangbuch1741_1_013909
 Gesangbuch1741_1_013910
 Gesangbuch1741_1_013911
 Gesangbuch1741_1_013912
 Gesangbuch1741_1_013913
 Gesangbuch1741_1_013914
 Gesangbuch1741_1_013915
 Gesangbuch1741_1_013916
 Gesangbuch1741_1_013917
 Gesangbuch1741_1_013918
 Gesangbuch1741_1_013919
 Gesangbuch1741_1_013920

Diplomatische Transkription

am letzten end dein hilf mir
 fend, damit behend des teu-
 fels list sich von mir wend.
 4. Ehr sey GOTT in dem
 höchsten thron, dem Vater
 aller gütē, und JESU Chrift
 feinn liebsten Sohn, der
 uns allzeit behüte, und Gott
 dem heiligen Geiste, der uns
 <pb n="193b" src="193.jpg" />
 fein hilf allzeit leiste; da-
 mit wir ihm gefällig feyn
 hier in diefer zeit, und fol-
 gends in der ewigkeit.
 191. Mel. 92.
 BLicke meine seele an,
 die so fest gebunden,
 und sich selbst nicht
 helfen kan! schaue ihre
 wunden, GOTTes-Sohn!
 gnaden-thron! JESU, hör
 mein schreyen: laß mir trost
 gedeyen!
 2. Ich bin hart: erweiche
 mich, daß mein herz zer-
 flieffe, und in thränen mil-
 diglich sich vor dir ergieffe!
 steh mir bey! mach mich
 frey! HERR, laß mirs ge-
 lingen: satan will verschlin-
 gen!
 3. O! wo soll ich fliehen
 hin? wer wird mich erret-
 ten? wer vertreibt den trä-
 gen sinn, und zerbricht die
 ketten? Ich bin schwach:
 JESU, ach! du wirst dich des
 armen, wie du kanst, erbar-
 men.
 4. Lege dich an meine

Normalisierter Text

am letzten End dein Hilf mir
 send, damit behend des Teufels
 List sich von mir wend.
 4. Ehr sei Gott in dem
 höchsten Thron, dem Vater
 aller Güte, und Jesu Christ
 seinem liebsten Sohn, der
 uns allzeit behüte, und Gott
 dem heiligen Geiste, der uns
 <pb n="193b" src="193.jpg" />
 sein Hilf allzeit leiste; damit
 wir ihm gefällig sein
 hier in dieser Zeit und folgend
 in der Ewigkeit.
 191. Mel. 92.
 Blicke meine Seele an,
 die so fest gebunden
 und sich selbst nicht
 helfen kann! Schau ihre
 Wunden, Gottes-Sohn!
 Gnaden-Thron! Jesu, hör
 mein Schreien: lass mir Trost
 gedeihen!
 2. Ich bin hart: erweiche
 mich, dass mein Herz zerfließe
 und in Tränen mildiglich
 sich vor dir ergieße!
 Steh mir bei! Mach mich
 frei! Herr, lass mir es gelingen:
 Satan will verschlingen!
 3. O! wo soll ich fliehen
 hin? Wer wird mich erretten?
 Wer vertreibt den trägen
 Sinn und zerbricht die
 Ketten? Ich bin schwach:
 Jesu, ach! du wirst dich des
 Armen, wie du kannst, erbarmen.
 4. Lege dich an meine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013921	bruft: fauge kraft und le	Brust: sauge Kraft und Leben:
Gesangbuch1741_1_013922	ben: das wird dir die rechte	das wird dir die rechte
Gesangbuch1741_1_013923	luft und vergnügung geben:	Lust und Vergnügung geben:
Gesangbuch1741_1_013924	es wird dich feliglich reini	es wird dich seliglich reinigen
Gesangbuch1741_1_013925	gen von fenden, falben, ftar	von Sünden, salben, stärken,
Gesangbuch1741_1_013926	ken, gränden.	gründen.
Gesangbuch1741_1_013927	5. Meine wunden dir das	5. Meine Wunden dir das
Gesangbuch1741_1_013928	heyl,	Heil,
Gesangbuch1741_1_013929	<pb n="194a" src="194.jpg" />	<pb n="194a" src="194.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013930	176 Von der Reue zur Seligkeit,	176 Von der Reue zur Seligkeit,
Gesangbuch1741_1_013931	heyl, ruh und friede brin	Heil, Ruh und Friede bringen;
Gesangbuch1741_1_013932	gen; laufe her zu diefem	laufe her zu diesem
Gesangbuch1741_1_013933	theil, da fuch einzudringen!	Teil, da such einzudringen!
Gesangbuch1741_1_013934	alle fchuld meine huld und	Alle Schuld, meine Huld und
Gesangbuch1741_1_013935	mein blut wegnehmen,	mein Blut wegnehmen,
Gesangbuch1741_1_013936	nichts foll dich befchamen!	nichts soll dich beschämen!
Gesangbuch1741_1_013937	6. Es muß diefer røthen	6. Es muss dieser roten
Gesangbuch1741_1_013938	fluth felbft die fonne wei	Flut selbst die Sonne weichen:
Gesangbuch1741_1_013939	chen: far der klarheit mei	vor der Klarheit meines
Gesangbuch1741_1_013940	nes bluts muß der fchnee er	Bluts muss der Schnee erleichen:
Gesangbuch1741_1_013941	bleichen: was im glanz	was im Glanz
Gesangbuch1741_1_013942	und im cranz ewig fteht und	und im Kranz ewig steht und
Gesangbuch1741_1_013943	pranget, hats durchs blut	pranget, hat es durchs Blut
Gesangbuch1741_1_013944	erlanget.	erlanget.
Gesangbuch1741_1_013945	Seele.	Seele.
Gesangbuch1741_1_013946	7. Nun, erwørgtes GOf	7. Nun, erwürgtes GottesLamm,
Gesangbuch1741_1_013947	tesLamm, das du øberwun	das du überwunden!
Gesangbuch1741_1_013948	den! meiner feelen Brauti	meiner Seelen Bräutigam,
Gesangbuch1741_1_013949	gam, der du mich entbun	der du mich entbunden!
Gesangbuch1741_1_013950	den! dir will ich ewiglich	dir will ich ewiglich
Gesangbuch1741_1_013951	mich zum dank verfchrei	mich zum Dank verschreiben!
Gesangbuch1741_1_013952	ben! ja, dabey folls bleiben!	Ja, dabei soll es bleiben!
Gesangbuch1741_1_013953	192. Mel. 4.	192. Mel. 4.
Gesangbuch1741_1_013954	DU heiliger und reiner	Du heiliger und reiner
Gesangbuch1741_1_013955	Geift, ein Geift, dar	Geist, ein Geist, darnach
Gesangbuch1741_1_013956	nach nicht noth zu	nicht Not zu
Gesangbuch1741_1_013957	fragen; indem er fich genug	fragen; indem er sich genug
Gesangbuch1741_1_013958	beweift: du alter aufer al	beweist: du Alter außer allen
Gesangbuch1741_1_013959	len tagen. Allgegenwart,	Tagen. Allgegenwart,
Gesangbuch1741_1_013960	allwillfenheit, find deiner	Allwissenheit, sind deiner

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_013961	Gottheit eigenſchaften, und	Gottheit Eigenschaften und
Gesangbuch1741_1_013962	zeugen deiner ewigkeit, die	zeugen deiner Ewigkeit, die
Gesangbuch1741_1_013963	unzertrennlich an dir haf-	unzertrennlich an dir haften.
Gesangbuch1741_1_013964	ten. Du ſiẰeſt in der ruh,	Du ſiẰzeſt in der Ruh
Gesangbuch1741_1_013965	und hrſt den blden zu, die	und hrſt den Blden zu, die
Gesangbuch1741_1_013966	vor dem thron der gnaden	vor dem Thron der Gnaden
Gesangbuch1741_1_013967	wimmern. Hier liegt ein	wimmern. Hier liegt ein
Gesangbuch1741_1_013968	<pb n="194b" src="194.jpg" />	<pb n="194b" src="194.jpg" />
Gesangbuch1741_1_013969	armes kind, das erſt fein	armes Kind, das erſt ſein
Gesangbuch1741_1_013970	herze findet, und will ſich	Herz findet und will ſich
Gesangbuch1741_1_013971	um das heyl bekmmern.	um das Heil bekmmern.
Gesangbuch1741_1_013972	2. Der gute faame liegt	2. Der gute Same liegt
Gesangbuch1741_1_013973	erſtikt, weil ihn die drner	erſtikt, weil ihn die Dornen
Gesangbuch1741_1_013974	berwachſen; und eh ich	berwachſen; und ehe ich
Gesangbuch1741_1_013975	weiter fortgerckt, zerbre-	weiter fortgerckt, zerbrechen
Gesangbuch1741_1_013976	chen meine leibes-axen.	meine Leibes-Achsen.
Gesangbuch1741_1_013977	Jch ſehe mich in meinem	Ich ſehe mich in meinem
Gesangbuch1741_1_013978	blut: ich weiẰ mich ſelber	Blut: ich weiẰ mich ſelber
Gesangbuch1741_1_013979	nicht zu waſchen: darber	nicht zu waſchen: darber
Gesangbuch1741_1_013980	fllt mir herz und muth:	fllt mir Herz und Mut:
Gesangbuch1741_1_013981	der lezte feind wird mich er-	der letzte Feind wird mich erhaſchen.
Gesangbuch1741_1_013982	haſchen. Du aber, dem der	Du aber, dem der
Gesangbuch1741_1_013983	tod des fnders eine noth,	Tod des Snders eine Not,
Gesangbuch1741_1_013984	und ſeine rettung eine freu-	und ſeine Rettung eine Freude:
Gesangbuch1741_1_013985	de: ach! ſchau hernieder-	ach! ſchau niederwrts,
Gesangbuch1741_1_013986	warts, auf mein zerſchla-	auf mein zerſchlagen
Gesangbuch1741_1_013987	gen herz, und ſttze mein	Herz und sttze mein
Gesangbuch1741_1_013988	zerlechzt gebaude.	zerlechztes Gebude.
Gesangbuch1741_1_013989	3. Ach HErr! du ma-	3. Ach Herr! du majeſttiſcher,
Gesangbuch1741_1_013990	jeſttliſcher, du ſchreklicher	du ſchrecklicher
Gesangbuch1741_1_013991	und groẰer Knig; du aber	und groẰer Knig; du aber
Gesangbuch1741_1_013992	auch ſo freundlicher, dem ei-	auch ſo freundlicher, dem eine
Gesangbuch1741_1_013993	ne ſeele nicht zu wenig, laẰ	Seele nicht zu wenig, laẰ
Gesangbuch1741_1_013994	mich durch deinen lieben	mich durch deinen lieben
Gesangbuch1741_1_013995	Sohn die ewige erlfung	Sohn die ewige Erlsung
Gesangbuch1741_1_013996	finden, in ihm, dem wahren	finden, in ihm, dem wahren
Gesangbuch1741_1_013997	gnaden-thron, laẰ mich den	Gnaden-Thron, laẰ mich den
Gesangbuch1741_1_013998	hoffnungs-anker grnden:	Hoffnungs-Anker grnden:
Gesangbuch1741_1_013999	denn die an JEFu ſeyn, die	denn die an Jeſu ſind, die
Gesangbuch1741_1_014000	macht der Vater rein, wenn	macht der Vater rein, wenn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_014001	lie im licht, wie er ift, wan	sie im Licht, wie er ist, wandeln:
Gesangbuch1741_1_014002	deln: ach! fchenke du mir	ach! schenke du mir
Gesangbuch1741_1_014003	nur die neue creatur: denn,	nur die neue Kreatur: denn,
Gesangbuch1741_1_014004	womit wolt ich lie erhan	womit wollt ich sie erhandeln?
Gesangbuch1741_1_014005	deln?	
Gesangbuch1741_1_014006	4. Mein JEfu! wer zum	4. Mein Jesu! wer zum
Gesangbuch1741_1_014007	Vater	Vater
Gesangbuch1741_1_014008	<pb n="195a" src="195.jpg" />	<pb n="195a" src="195.jpg" />
Gesangbuch1741_1_014009	SinnesAenderung und Troft der Seele. 177	Sinnes-Änderung und Trost der Seele. 177
Gesangbuch1741_1_014010	Vater will, der muß durch	Vater will, der muss durch
Gesangbuch1741_1_014011	dich den eingang finden: in	dich den Eingang finden: in
Gesangbuch1741_1_014012	dir ift alle GOTTesfall: du	dir ist alle Gottes-Fülle: du
Gesangbuch1741_1_014013	machest felig von den fän	machst selig von den Sünden.
Gesangbuch1741_1_014014	den. Hier lieg ich armer	Hier lieg ich armer
Gesangbuch1741_1_014015	matter wurm, und winde	matter Wurm und winde
Gesangbuch1741_1_014016	mich um deine wiege: ich	mich um deine Wiege: ich
Gesangbuch1741_1_014017	fähle feelennoth und fturm:	fühle Seelen-Not und Sturm:
Gesangbuch1741_1_014018	doch merk ich auch noch lie	doch merk ich auch noch Liebes-Züge:
Gesangbuch1741_1_014019	beszage: ich feh durch ei	ich seh durch einen
Gesangbuch1741_1_014020	nen riz, den freyen gnaden	Ritz, den freien GnadenBlitz:
Gesangbuch1741_1_014021	bliz: die thar ift noch ein we	die Tür ist noch ein wenig
Gesangbuch1741_1_014022	nig offen: wenn du mein	offen: wenn du mein
Gesangbuch1741_1_014023	herz ergriffst, und diefen	Herz ergriffst und diesen
Gesangbuch1741_1_014024	fels zerchliffst, fo könt ich	Fels zerschiffst, so könnt ich
Gesangbuch1741_1_014025	auf ein neu herz hoffen.	auf ein neues Herz hoffen.
Gesangbuch1741_1_014026	193.	193.
Gesangbuch1741_1_014027	ES hebt sich, fpricht	Es hebt sich, spricht
Gesangbuch1741_1_014028	GOTTes Sohn, groß	Gottes Sohn, große
Gesangbuch1741_1_014029	freude im himmel,	Freude im Himmel,
Gesangbuch1741_1_014030	wenn ein fänder wird fein	wenn ein Sünder wird sein
Gesangbuch1741_1_014031	Sohn und kriegt gnade, fro	Sohn und kriegt Gnade, frolocken
Gesangbuch1741_1_014032	locken die engel.	die Engel.
Gesangbuch1741_1_014033	2. Denn lie lieben unfer	2. Denn sie lieben unser
Gesangbuch1741_1_014034	hey! allfamt aber maffen,	Heil allsamt über Maßen
Gesangbuch1741_1_014035	und wänfchen uns das erb	und wünschen uns das Erbteil;
Gesangbuch1741_1_014036	theil; wolln, daß wir feyn	wollen, dass wir seien
Gesangbuch1741_1_014037	ihre mitgenoffen.	ihre Mitgenossen.
Gesangbuch1741_1_014038	3. Er kam felbft vons him	3. Er kam selbst vom HimmelsThron
Gesangbuch1741_1_014039	mels thron zu rufen die fän	zu rufen die Sünder
Gesangbuch1741_1_014040	der, zu sich von der breiten	zu sich von der breiten

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_014041	bahn, und nahm sie an für	Bahn und nahm sie an für
Gesangbuch1741_1_014042	fein liebe kinder.	seine lieben Kinder.
Gesangbuch1741_1_014043	4. Nun ist die rechtfärf	4. Nun ist die rechtschaffene
Gesangbuch1741_1_014044	ne buß ein göttlich gefchen	Buße ein göttliches Geschenk,
Gesangbuch1741_1_014045	ke, so das herz verändern	so das Herz verändern
Gesangbuch1741_1_014046	<pb n="195b" src="195.jpg" />	<pb n="195b" src="195.jpg" />
Gesangbuch1741_1_014047	muß, daß sich der mensch zu	muss, dass sich der Mensch zu
Gesangbuch1741_1_014048	GOTT kehrt und lenkt.	Gott kehrt und lenkt.
Gesangbuch1741_1_014049	5. Ihr anfang ist reu und	5. Ihr Anfang ist Reue und
Gesangbuch1741_1_014050	leid, ob getaner fände, ein	Leid, ob getaner Sünde, ein
Gesangbuch1741_1_014051	färfaz von GOTT bereit,	Vorsatz von Gott bereit,
Gesangbuch1741_1_014052	der die tugend liebt zu aller	der die Tugend liebt zu aller
Gesangbuch1741_1_014053	stunde.	Stunde.
Gesangbuch1741_1_014054	6. Die fände man erst ken	6. Die Sünde muss man erst
Gesangbuch1741_1_014055	nen muß, und sich dafür	kennen und sich dafür
Gesangbuch1741_1_014056	schämen, auch stets haben	schämen, auch stets haben
Gesangbuch1741_1_014057	ein verdruß am elend groß	einen Verdruß am Elend groß
Gesangbuch1741_1_014058	und sich selbst verdammen.	und sich selbst verdammen.
Gesangbuch1741_1_014059	7. Und doch für GOTTes	7. Und doch vor Gottes
Gesangbuch1741_1_014060	gericht gnad und hilf be	Gericht Gnad und Hilf begehren,
Gesangbuch1741_1_014061	gehren, mit glauben und zu	mit Glauben und Zuversicht
Gesangbuch1741_1_014062	verficht sich GOTT opfern	sich Gott opfern
Gesangbuch1741_1_014063	durch Chriftum den HERren.	durch Christum den Herrn.
Gesangbuch1741_1_014064	8. Sieh, GOTTes gerech	8. Sieh, Gottes Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_1_014065	tigkeit erschreckt unfre her	erschreckt unsere Herzen:
Gesangbuch1741_1_014066	zen: aber seine götlichkeit	aber seine Gütigkeit
Gesangbuch1741_1_014067	fasset der glaub, nimmt weg	fasset der Glaube, nimmt weg
Gesangbuch1741_1_014068	furcht und schmerzen.	Furcht und Schmerzen.
Gesangbuch1741_1_014069	9. Also wird der mensch	9. Also wird der Mensch
Gesangbuch1741_1_014070	bekehrt, kommt vom tod zum	bekehrt, kommt vom Tod zum
Gesangbuch1741_1_014071	leben, wenn ihm GOTT	Leben, wenn ihm Gott
Gesangbuch1741_1_014072	fein gnad beschert, daß er sich	seine Gnad beschert, dass er sich
Gesangbuch1741_1_014073	mag zum guten erheben.	mag zum Guten erheben.
Gesangbuch1741_1_014074	10. Die göttliche traurig	10. Die göttliche Traurigkeit
Gesangbuch1741_1_014075	keit mag niemand gereuen,	mag niemand gereuen,
Gesangbuch1741_1_014076	denn sie wirkt zur feligkeit	denn sie wirkt zur Seligkeit
Gesangbuch1741_1_014077	folch reu und leid, die das	solch Reu und Leid, die das
Gesangbuch1741_1_014078	herz verneuen.	Herz verneuen.
Gesangbuch1741_1_014079	11. Sie wirket ein ernst	11. Sie wirket einen Ernst
Gesangbuch1741_1_014080	und fleiß, sich für schuld zu	und Fleiß, sich vor Schuld zu

ID

Gesangbuch1741_1_014081
 Gesangbuch1741_1_014082
 Gesangbuch1741_1_014083
 Gesangbuch1741_1_014084
 Gesangbuch1741_1_014085
 Gesangbuch1741_1_014086
 Gesangbuch1741_1_014087
 Gesangbuch1741_1_014088
 Gesangbuch1741_1_014089
 Gesangbuch1741_1_014090
 Gesangbuch1741_1_014091
 Gesangbuch1741_1_014092
 Gesangbuch1741_1_014093
 Gesangbuch1741_1_014094
 Gesangbuch1741_1_014095
 Gesangbuch1741_1_014096
 Gesangbuch1741_1_014097
 Gesangbuch1741_1_014098
 Gesangbuch1741_1_014099
 Gesangbuch1741_1_014100
 Gesangbuch1741_1_014101
 Gesangbuch1741_1_014102
 Gesangbuch1741_1_014103
 Gesangbuch1741_1_014104
 Gesangbuch1741_1_014105
 Gesangbuch1741_1_014106
 Gesangbuch1741_1_014107
 Gesangbuch1741_1_014108
 Gesangbuch1741_1_014109
 Gesangbuch1741_1_014110
 Gesangbuch1741_1_014111
 Gesangbuch1741_1_014112
 Gesangbuch1741_1_014113
 Gesangbuch1741_1_014114
 Gesangbuch1741_1_014115
 Gesangbuch1741_1_014116
 Gesangbuch1741_1_014117
 Gesangbuch1741_1_014118
 Gesangbuch1741_1_014119
 Gesangbuch1741_1_014120

Diplomatische Transkription

hüten, zorn, furcht, eifer
 gleicher weiß, begierd und
 rach die fende zu tödten.
 12. So wird die andrung
 M er>

 <pb n="196a" src="196.jpg" />
 178 Von der Reue zur Seligkeit,
 erkennt an rechtfchafnen
 früchten, die fie trägt hie im
 elend, bis an das end mit
 demuth und züchten.
 13. Wer aber nicht gna>
 de fucht im blut, wird um>
 kommen, verfincken in der
 fünd>fluth, zur höllen>
 gluth: GOtt will ihn ver>
 dammen.
 14. O JEſu Chrift, GOt>
 tes Sohn, der du haft gelit>
 ten, daß die heillam ände>
 rung, geprediget würd, und
 ablaß der fünden.
 15. Mach du uns zum ei>
 genthum in deinm werthen
 namen, das ans Evange>
 lium allefam gläubt und
 wird felig, Amen.
 194. Mel. 7.
 HErr! liehe de>
 nen böfen knecht zu
 deinen füllen liegen,
 und ferne von dem kinder>
 recht lich als ein hündlein
 fchmiegen.
 2. Ich kan mir ja kein gut
 geficht von meinem HErrn
 verfpochen, weil ich fein
 gnaden>volles licht an mir
 gefucht zu fchwächen.

Normalisierter Text

hüten, Zorn, Furcht, Eifer
 gleicherweis, Begier und
 Rach die Sünde zu töten.
 12. So wird die Änderung
 M er---

 <pb n="196a" src="196.jpg" />
 178 Von der Reue zur Seligkeit,
 erkennt an rechtschaffenen
 Früchten, die sie trägt hier im
 Elend, bis an das Ende mit
 Demut und Züchten.
 13. Wer aber nicht Gna>
 de sucht im Blut, wird um>
 kommen, versinken in der
 Sündflut, zur Höllen>
 Glut: Gott will ihn ver>
 dammen.
 14. O Jesu Christ, Got>
 tes Sohn, der du hast gelit>
 ten, dass die heilsame Ände>
 rung gepredigt wird, und
 Ablass der Sünden.
 15. Mach du uns zum Ei>
 gentum in deinem werten
 Namen, das ans Evange>
 lium allesamt glaubt und
 wird selig, Amen.
 194. Mel. 7.
 Herr! Siehe de>
 nen bösen Knecht zu
 deinen Füßen liegen,
 und fern von dem Kinder>
 recht sich als ein Hündlein
 schmiegen.
 2. Ich kann mir ja kein gut
 Gesicht von meinem Herrn
 versprechen, weil ich sein
 gnadenvolles Licht an mir
 gesucht zu schwächen.

ID

Gesangbuch1741_1_014121
 Gesangbuch1741_1_014122
 Gesangbuch1741_1_014123
 Gesangbuch1741_1_014124
 Gesangbuch1741_1_014125
 Gesangbuch1741_1_014126
 Gesangbuch1741_1_014127
 Gesangbuch1741_1_014128
 Gesangbuch1741_1_014129
 Gesangbuch1741_1_014130
 Gesangbuch1741_1_014131
 Gesangbuch1741_1_014132
 Gesangbuch1741_1_014133
 Gesangbuch1741_1_014134
 Gesangbuch1741_1_014135
 Gesangbuch1741_1_014136
 Gesangbuch1741_1_014137
 Gesangbuch1741_1_014138
 Gesangbuch1741_1_014139
 Gesangbuch1741_1_014140
 Gesangbuch1741_1_014141
 Gesangbuch1741_1_014142
 Gesangbuch1741_1_014143
 Gesangbuch1741_1_014144
 Gesangbuch1741_1_014145
 Gesangbuch1741_1_014146
 Gesangbuch1741_1_014147
 Gesangbuch1741_1_014148
 Gesangbuch1741_1_014149
 Gesangbuch1741_1_014150
 Gesangbuch1741_1_014151
 Gesangbuch1741_1_014152
 Gesangbuch1741_1_014153
 Gesangbuch1741_1_014154
 Gesangbuch1741_1_014155
 Gesangbuch1741_1_014156
 Gesangbuch1741_1_014157
 Gesangbuch1741_1_014158
 Gesangbuch1741_1_014159
 Gesangbuch1741_1_014160

Diplomatische Transkription

3. Wie oft zog dieses gna-
 den-licht mich hin zu dei-
 nem Sohne, wie oft o
 König neigt du nicht den
 Icepter vor dem throne!
 <pb n="196b" src="196.jpg" />
 4. Ach aber! mein in
 unverftand dahin gefunkne
 feele beliebete den kinder-
 tand der armen leibes-höle.
 5. Jezt macht mich mein
 gewiffen roth: mich fchrek-
 ken die gedanken: der feind
 verklagt mich, und die noth
 die reißt aus allen fchran-
 ken.
 6. Ich bin von manchem
 herzens-ftoß erfhütteret,
 matt und müde; wie werd
 ich meiner fchulden loß? wie
 find ich wieder friede?
 7. Sieh da, mein Heyl!
 ich kenne dich bey deiner au-
 gen ftrahlen, du kanft, auch
 glaub ich fertiglich, du wirft
 vor mich bezahlen.
 195. Mel. 80.
 Ich hab mich bisher
 weit verlossen aus
 deiner aufficht, treuer
 Hirt! drum hab ichs auch fo
 fchlimm getroffen, und fühl
 nun erft, wie ich verirrt.
 So gehs, wenn man fich
 felbft will führen, und nicht
 in GOtt um GOtt verlieren!
 man fällt den räubern in die
 hand: die rauben alle gei-
 ftes-kräfte, erflicken deine
 lebens-fäfte, und bringen in

Normalisierter Text

3. Wie oft zog dieses Gna-
 denlicht mich hin zu dei-
 nem Sohne, wie oft, o
 König, neigst du nicht den
 Zepter vor dem Throne!
 <pb n="196b" src="196.jpg" />
 4. Ach aber! Mein in
 Unverstand dahin gesunkene
 Seele beliebte den Kinder-
 Tand der armen Leibeshöhle.
 5. Jetzt macht mich mein
 Gewissen rot: mich schreck-
 ken die Gedanken: der Feind
 verklagt mich, und die Not
 die reißt aus allen Schran-
 ken.
 6. Ich bin von manchem
 Herzensstoß erschütteret,
 matt und müde; wie werde
 ich meiner Schulden los? Wie
 finde ich wieder Friede?
 7. Sieh da, mein Heil!
 Ich kenne dich bei deiner Au-
 genstrahlen, du kannst, auch
 glaube ich festiglich, du wirst
 vor mich bezahlen.
 195. Mel. 80.
 Ich hab mich bisher
 weit verlaufen aus
 deiner Aufsicht, treuer
 Hirt! Drum hab ich es auch so
 schlimm getroffen und fühle
 nun erst, wie ich verirrt.
 So geht es, wenn man sich
 selbst will führen und nicht
 in Gott um Gott verlieren!
 Man fällt den Räubern in die
 Hand: die rauben alle Gei-
 steskräfte, ersticken deine
 Lebenssäfte und bringen in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_014161	elenden ftand.	elenden Stand.
Gesangbuch1741_1_014162	2. Gieb, daß ich nimmer	2. Gib, dass ich nimmer
Gesangbuch1741_1_014163	von dir weiche, es fey fo wez	von dir weiche, es sei so wez
Gesangbuch1741_1_014164	nig	nig
Gesangbuch1741_1_014165	<pb n="197a" src="197.jpg" />	<pb n="197a" src="197.jpg" />
Gesangbuch1741_1_014166	SinneszAenderung und Trost der Seele. 179	Sinnesänderung und Trost der Seele. 179
Gesangbuch1741_1_014167	nig als es woll: daß mich	nig, als es wolle: dass mich
Gesangbuch1741_1_014168	der feind nicht hinterfchlei-	der Feind nicht hinterschlei-
Gesangbuch1741_1_014169	che, wenn ich nicht wache,	che, wenn ich nicht wache,
Gesangbuch1741_1_014170	wie ich foll. Nimm mich von	wie ich soll. Nimm mich von
Gesangbuch1741_1_014171	nun an noch genauer, und	nun an noch genauer, und
Gesangbuch1741_1_014172	würde mirs gleich noch fo	würde mir es gleich noch so
Gesangbuch1741_1_014173	fauer, mein Hirt! in deine	sauer, mein Hirt! In deine
Gesangbuch1741_1_014174	zucht und hut: gieb acht auf	Zucht und Hut: gib acht auf
Gesangbuch1741_1_014175	alle meine trittte, und wenn	alle meine Tritte, und wenn
Gesangbuch1741_1_014176	ich etwa wieder glitte, fo	ich etwa wieder glitte, so
Gesangbuch1741_1_014177	mach du felbft es wieder	mach du selbst es wieder
Gesangbuch1741_1_014178	gut!	gut!
Gesangbuch1741_1_014179	3. Denn, lieber GOtt!	3. Denn, lieber Gott!
Gesangbuch1741_1_014180	all mein vermögen ift nichts,	All mein Vermögen ist nichts,
Gesangbuch1741_1_014181	als in der fünde ruhn: was	als in der Sünde ruhn: was
Gesangbuch1741_1_014182	ich in mir nur kan bewegen,	ich in mir nur kann bewegen,
Gesangbuch1741_1_014183	das will dir ftets zuwider	das will dir stets zuwider
Gesangbuch1741_1_014184	thun. Wirft du mich nun	tun. Wirst du mich nun
Gesangbuch1741_1_014185	mir felber laffen, fo muß ich	mir selber lassen, so muss ich
Gesangbuch1741_1_014186	mich zur helfte halffen. Ach	mich zur Hälfte hassen. Ach,
Gesangbuch1741_1_014187	thu dir doch die fchmach	tu dir doch die Schmach
Gesangbuch1741_1_014188	nicht an! Du felbft weißt ja	nicht an! Du selbst weißt ja
Gesangbuch1741_1_014189	von nichts, als lieben: drum	von nichts, als lieben: drum
Gesangbuch1741_1_014190	kehr mich auch darinn mich	kehr mich auch darin mich
Gesangbuch1741_1_014191	üben: weil deine kraft al-	üben: weil deine Kraft al-
Gesangbuch1741_1_014192	lein es kan.	lein es kann.
Gesangbuch1741_1_014193	4. Drückt mich nun oft	4. Drückt mich nun oft
Gesangbuch1741_1_014194	in ftaub darnieder die un-	in Staub darnieder die Un-
Gesangbuch1741_1_014195	treu, die ich oft begeh; fo	treu, die ich oft begehe; so
Gesangbuch1741_1_014196	würk durch deine gnade	wirk durch deine Gnade
Gesangbuch1741_1_014197	wieder, daß ich nur dreifter	wieder, dass ich nur dreister
Gesangbuch1741_1_014198	zu dir fleh, je mehr mich	zu dir flehe, je mehr mich
Gesangbuch1741_1_014199	mein verderben beuget, und	mein Verderben beugt, und
Gesangbuch1741_1_014200	wider mich, HErr! vor dir	wider mich, Herr! vor dir

ID

Gesangbuch1741_1_014201
 Gesangbuch1741_1_014202
 Gesangbuch1741_1_014203
 Gesangbuch1741_1_014204
 Gesangbuch1741_1_014205
 Gesangbuch1741_1_014206
 Gesangbuch1741_1_014207
 Gesangbuch1741_1_014208
 Gesangbuch1741_1_014209
 Gesangbuch1741_1_014210
 Gesangbuch1741_1_014211
 Gesangbuch1741_1_014212
 Gesangbuch1741_1_014213
 Gesangbuch1741_1_014214
 Gesangbuch1741_1_014215
 Gesangbuch1741_1_014216
 Gesangbuch1741_1_014217
 Gesangbuch1741_1_014218
 Gesangbuch1741_1_014219
 Gesangbuch1741_1_014220
 Gesangbuch1741_1_014221
 Gesangbuch1741_1_014222
 Gesangbuch1741_1_014223
 Gesangbuch1741_1_014224
 Gesangbuch1741_1_014225
 Gesangbuch1741_1_014226
 Gesangbuch1741_1_014227
 Gesangbuch1741_1_014228
 Gesangbuch1741_1_014229
 Gesangbuch1741_1_014230
 Gesangbuch1741_1_014231
 Gesangbuch1741_1_014232
 Gesangbuch1741_1_014233
 Gesangbuch1741_1_014234
 Gesangbuch1741_1_014235
 Gesangbuch1741_1_014236
 Gesangbuch1741_1_014237
 Gesangbuch1741_1_014238
 Gesangbuch1741_1_014239
 Gesangbuch1741_1_014240

Diplomatische Transkription

zeugt; weil ich denn erft be-
 dürftig bin, daß du mir ar-
 men wurm und made bey-
 fteht durch deine groffe
 <pb n="197b" src="197.jpg" />
 gnade, daß ich nicht gänzlich
 linke hin.
 5. O nimm, Jehova!
 geift und leelee und leib von
 mir zum opfer hin; ob ich,
 der ich fie dir befehle, es fchon
 durchaus nicht würdig bin.
 Denn deine treu hat mich
 gebunden, weil fie auch iezt
 mich wieder funden, und
 aus der irr herum gebracht!
 weg, weg, o ihr vernünfte-
 leyen! mein GOtt will mich
 von euch befreyen; euch geb
 ich ewig gute nacht!
 196. Mel. 64.
 Ich kan mich im HErrn
 erfreuen: denn wo
 nähm ich freude her,
 die mich nicht würd ewig
 reuen, und mein ende mach-
 te fchwer? von natur bin
 ich verderbt, die den fluch
 auf mich geerbt. Blieb ich
 in dem elend liegen, wie
 könnt mich etwas vergnü-
 gen?
 2. Was ift in der welt zu
 finden, deffen man fich trö-
 ften mag? was fie giebet,
 muß verfchwinden: da
 bleibt nichts als weh und
 klag. Such ich in der tugend
 ruhm; meyn! wer giebt mir
 etwas drum? ift denn nicht

Normalisierter Text

zeugt; weil ich denn erst be-
 dürftig bin, dass du mir ar-
 men Wurm und Made bei-
 stehst durch deine große
 <pb n="197b" src="197.jpg" />
 Gnade, dass ich nicht gänzlich
 sinke hin.
 5. O nimm, Jehova!
 Geist und Seele und Leib von
 mir zum Opfer hin; ob ich,
 der ich sie dir befehle, es schon
 durchaus nicht würdig bin.
 Denn deine Treue hat mich
 gebunden, weil sie auch jetzt
 mich wieder gefunden, und
 aus der Irre herumgebracht!
 Weg, weg, o ihr Vernünfte-
 leien! Mein Gott will mich
 von euch befreien; euch gebe
 ich ewig gute Nacht!
 196. Mel. 64.
 Ich kann mich im Herrn
 erfreuen: denn wo
 nähme ich Freude her,
 die mich nicht würde ewig
 reuen und mein Ende mach-
 te schwer? Von Natur bin
 ich verderbt, die den Fluch
 auf mich geerbt. Bliebe ich
 in dem Elend liegen, wie
 könnte mich etwas vergnü-
 gen?
 2. Was ist in der Welt zu
 finden, dessen man sich trö-
 sten mag? Was sie gibt,
 muss verschwinden: da
 bleibt nichts als Weh und
 Klag. Suche ich in der Tugend
 Ruhm; meint, wer gibt mir
 etwas drum? Ist denn nicht

ID

Gesangbuch1741_1_014241
 Gesangbuch1741_1_014242
 Gesangbuch1741_1_014243
 Gesangbuch1741_1_014244
 Gesangbuch1741_1_014245
 Gesangbuch1741_1_014246
 Gesangbuch1741_1_014247
 Gesangbuch1741_1_014248
 Gesangbuch1741_1_014249
 Gesangbuch1741_1_014250
 Gesangbuch1741_1_014251
 Gesangbuch1741_1_014252
 Gesangbuch1741_1_014253
 Gesangbuch1741_1_014254
 Gesangbuch1741_1_014255
 Gesangbuch1741_1_014256
 Gesangbuch1741_1_014257
 Gesangbuch1741_1_014258
 Gesangbuch1741_1_014259
 Gesangbuch1741_1_014260
 Gesangbuch1741_1_014261
 Gesangbuch1741_1_014262
 Gesangbuch1741_1_014263
 Gesangbuch1741_1_014264
 Gesangbuch1741_1_014265
 Gesangbuch1741_1_014266
 Gesangbuch1741_1_014267
 Gesangbuch1741_1_014268
 Gesangbuch1741_1_014269
 Gesangbuch1741_1_014270
 Gesangbuch1741_1_014271
 Gesangbuch1741_1_014272
 Gesangbuch1741_1_014273
 Gesangbuch1741_1_014274
 Gesangbuch1741_1_014275
 Gesangbuch1741_1_014276
 Gesangbuch1741_1_014277
 Gesangbuch1741_1_014278
 Gesangbuch1741_1_014279
 Gesangbuch1741_1_014280

Diplomatische Transkription

das beſte leben ſelbſt mit vie-
 ler plag umgeben?
 M 2 3. Will
 <pb n="198a" src="198.jpg" />
 180 Von der Reue zur Seligkeit,
 3. Will ich was bey GOtt
 erwerben, und thu alles,
 was ich kan. Damit bleib
 ich im verderben: er ſieht
 keine werke an; ſtößt mich
 noch dazu in koth, läßt mich
 fühlen folche noth, daß ich
 an mir ſelbſt verzage, und
 mein beſtes thun verklage.
 4. So muß ich mich ſelber
 haſſen und in tod zuwider
 feyn, weiß, daß ſich aufs
 fleiſch verlaſſen, nach ſich
 ziehet angſt und pein. Dar-
 um geh ich von mir ab, und
 was ich zu rühmen hab, muß
 ich nur für ſchaden achten,
 und als koth und dreck be-
 trachten.
 5. Denn nachdem ich
 Chriſtum ſehe; laß ich alles
 wie es heißt, daß nur er mir
 nicht entgehe, der ſich mir ſo
 herrlich weiſt. Nach ihm
 geb ich alles an: er hat, was
 ich wüñſchen kan: werd ich
 mich in ihm verliehren, kan
 mich keine noth berühren.
 6. Ihn, ihn ſelber will ich
 haben, und in ihm erfunden
 feyn: ſagt mir nichts von
 hohen gaben, noch von gu-
 ter werke ſchein: es iſt kei-
 ne heiligkeit, welche mich ſo
 hoch erfreut: nichts giebt

Normalisierter Text

das beste Leben ſelbſt mit vie-
 ler Plag umgeben?
 M 2 3. Will
 <pb n="198a" src="198.jpg" />
 180 Von der Reue zur Seligkeit,
 3. Will ich was bei Gott
 erwerben und tue alles,
 was ich kann. Damit bleibe
 ich im Verderben: er ſieht
 keine Werke an; ſtößt mich
 noch dazu in Kot, läßt mich
 fühlen ſolche Not, daß ich
 an mir ſelbſt verzage und
 mein beſtes Tun verklage.
 4. So muſs ich mich ſelber
 haſſen und in Tod zuwider
 ſein, weiß, daß ſich aufs
 Fleiſch verlaſſen, nach ſich
 zieht Angſt und Pein. Dar-
 um gehe ich von mir ab, und
 was ich zu rühmen habe, muſs
 ich nur für Schaden achten
 und als Kot und Dreck be-
 trachten.
 5. Denn nachdem ich
 Chriſtum ſehe; laſſe ich alles,
 wie es heißt, daß nur er mir
 nicht entgehe, der ſich mir ſo
 herrlich weiſt. Nach ihm
 gebe ich alles an: er hat, was
 ich wüñſchen kann: werde ich
 mich in ihm verlieren, kann
 mich keine Not berühren.
 6. Ihn, ihn ſelber will ich
 haben und in ihm erfunden
 ſein: ſagt mir nichts von
 hohen Gaben, noch von gu-
 ter Werke Schein: es iſt kei-
 ne Heiligkeit, welche mich ſo
 hoch erfreut: nichts gibt

ID

Gesangbuch1741_1_014281
 Gesangbuch1741_1_014282
 Gesangbuch1741_1_014283
 Gesangbuch1741_1_014284
 Gesangbuch1741_1_014285
 Gesangbuch1741_1_014286
 Gesangbuch1741_1_014287
 Gesangbuch1741_1_014288
 Gesangbuch1741_1_014289
 Gesangbuch1741_1_014290
 Gesangbuch1741_1_014291
 Gesangbuch1741_1_014292
 Gesangbuch1741_1_014293
 Gesangbuch1741_1_014294
 Gesangbuch1741_1_014295
 Gesangbuch1741_1_014296
 Gesangbuch1741_1_014297
 Gesangbuch1741_1_014298
 Gesangbuch1741_1_014299
 Gesangbuch1741_1_014300
 Gesangbuch1741_1_014301
 Gesangbuch1741_1_014302
 Gesangbuch1741_1_014303
 Gesangbuch1741_1_014304
 Gesangbuch1741_1_014305
 Gesangbuch1741_1_014306
 Gesangbuch1741_1_014307
 Gesangbuch1741_1_014308
 Gesangbuch1741_1_014309
 Gesangbuch1741_1_014310
 Gesangbuch1741_1_014311
 Gesangbuch1741_1_014312
 Gesangbuch1741_1_014313
 Gesangbuch1741_1_014314
 Gesangbuch1741_1_014315
 Gesangbuch1741_1_014316
 Gesangbuch1741_1_014317
 Gesangbuch1741_1_014318
 Gesangbuch1741_1_014319
 Gesangbuch1741_1_014320

Diplomatische Transkription

mir ein recht zum leben: Er
 muß es dem glauben geben.
 7. Ich will ihn, und fo,
 <pb n="198b" src="198.jpg" />
 erkennen, wie er mir von
 GOtt gemacht: mich foll
 nichts mehr von ihm tren-
 nen: weil er mich dahin ge-
 bracht, daß bey mir kein
 wüncfen haft, als die auf-
 erftehungs-kraft, durch die
 er dem tod entgangen, auch
 von ihme zu erlangen.
 8. So geh ich durch dieses
 leben mit zu feinem fterben
 ein: was er mir für creuz
 will geben, muß in der ge-
 meinfchaft feyn; daß ich
 ihm auch ähnlich werd in
 dem tod, und unbefchwert
 laß ans creuz mit vielen
 plagen meinen alten men-
 fchen fchlagen.
 9. Daß ich ihme komm
 entgegen aus dem tod, und
 auferfteh; auch mit vieler
 frucht und fegen in der lauf-
 bahn weiter geh: denn ich
 hab noch nicht erlangt was
 mir vor den augen hängt:
 ich kan nicht vollkommen
 heiffen, bis ichs werde zu
 mir reiffen.
 10. Doch thu ich getroft
 nachjagen: mir fällt aller
 zweifel hin: JEsus hilft
 mir alles wagen, von dem
 ich ergriffen bin. Schätze
 mich zwar felber nicht; doch
 bin ich dahin gericht, daß

Normalisierter Text

mir ein Recht zum Leben: Er
 muss es dem Glauben geben.
 7. Ich will ihn, und so,
 <pb n="198b" src="198.jpg" />
 erkennen, wie er mir von
 Gott gemacht: mich soll
 nichts mehr von ihm tren-
 nen: weil er mich dahin ge-
 bracht, dass bei mir kein
 Wünschen haftet, als die Auf-
 erstehungskraft, durch die
 er dem Tod entgangen, auch
 von ihm zu erlangen.
 8. So gehe ich durch dieses
 Leben mit zu seinem Sterben
 ein: was er mir für Kreuz
 will geben, muss in der Ge-
 meinschaft sein; dass ich
 ihm auch ähnlich werde in
 dem Tod und unbeschwert
 lasse ans Kreuz mit vielen
 Plagen meinen alten Men-
 schen schlagen.
 9. Dass ich ihm komme
 entgegen aus dem Tod und
 auferstehe; auch mit vieler
 Frucht und Segen in der Lauf-
 bahn weiter gehe: denn ich
 habe noch nicht erlangt, was
 mir vor den Augen hängt:
 ich kann nicht vollkommen
 heißen, bis ich es werde zu
 mir reißen.
 10. Doch tue ich getrost
 nachjagen: mir fällt aller
 Zweifel hin: Jesus hilft
 mir alles wagen, von dem
 ich ergriffen bin. Schätze
 mich zwar selber nicht; doch
 bin ich dahin gerichtet, dass

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_014321	gar alles bleib dahinten, um	gar alles bleibt dahinten, um
Gesangbuch1741_1_014322	was fornen ift zu finden.	was vorne ist zu finden.
Gesangbuch1741_1_014323	11. Wolt	11. Wollt
Gesangbuch1741_1_014324	<pb n="199a" src="199.jpg" />	<pb n="199a" src="199.jpg" />
Gesangbuch1741_1_014325	Sinnesänderung und Trost der Seele. 181	Sinnesänderung und Trost der Seele. 181
Gesangbuch1741_1_014326	11. Wolt ich viel auf an-	11. Wollt ich viel auf an-
Gesangbuch1741_1_014327	dre fehen, fo verzög ich mei-	dere sehen, so verzöge ich mei-
Gesangbuch1741_1_014328	nen lauf: blieb ich bey mir	nen Lauf: bliebe ich bei mir
Gesangbuch1741_1_014329	felber ftehen, hielt ich mich	selber stehen, hielt ich mich
Gesangbuch1741_1_014330	noch länger auf. Nein, fo	noch länger auf. Nein, so
Gesangbuch1741_1_014331	kenn ich niemand mehr,	kenne ich niemand mehr,
Gesangbuch1741_1_014332	wenns auch Chrifus felber	wenn es auch Christus selber
Gesangbuch1741_1_014333	wär; wer vom fleifch fch	wäre; wer vom Fleisch sich
Gesangbuch1741_1_014334	rühmen müfte, wär ein jäm-	rühmen müßte, wäre ein jäm-
Gesangbuch1741_1_014335	merlicher Chrifte.	merlicher Christ.
Gesangbuch1741_1_014336	12. Kurze zeit macht hur-	12. Kurze Zeit macht hur-
Gesangbuch1741_1_014337	tig eilen: ob man was dar-	tig eilen: ob man was dar-
Gesangbuch1741_1_014338	bey vergißt, fchadts doch	bei vergisst, schadet es doch
Gesangbuch1741_1_014339	nicht, wie das verweilen	nicht, wie das Verweilen
Gesangbuch1741_1_014340	dem der auferwecket ift.	dem, der auferweckt ist.
Gesangbuch1741_1_014341	Darum eil ich eilig fort zu	Darum eile ich eilig fort zu
Gesangbuch1741_1_014342	dem fürgeftekten ort, dieses	dem festgesetzten Ort, dieses
Gesangbuch1741_1_014343	kleinod zu erlangen, dann der	Kleinod zu erlangen, denn der
Gesangbuch1741_1_014344	lauf ift angefangen.	Lauf ist angefangen.
Gesangbuch1741_1_014345	197. Mel. 91.	197. Mel. 91.
Gesangbuch1741_1_014346	Ich fchäme mich vor	Ich schäme mich vor
Gesangbuch1741_1_014347	deinem thron, o prü-	deinem Thron, o Prü-
Gesangbuch1741_1_014348	fer meines herzens!	fer meines Herzens!
Gesangbuch1741_1_014349	verfchone doch, o Menfchen-	Verschone doch, o Menschen-
Gesangbuch1741_1_014350	Sohn! ich bin voll fünden-	Sohn! Ich bin voll Sünden-
Gesangbuch1741_1_014351	fchmerzens: Erbarme dich,	schmerzens: Erbarme dich
Gesangbuch1741_1_014352	und nimm mich an! du bift	und nimm mich an! Du bist
Gesangbuch1741_1_014353	allein, der helfen kan: geh	allein, der helfen kann: geh
Gesangbuch1741_1_014354	ja nicht mit mir ins gericht:	ja nicht mit mir ins Gericht:
Gesangbuch1741_1_014355	verftoß mich nicht: mein	verstoß mich nicht: mein
Gesangbuch1741_1_014356	herze fonft vor jammer	Herze sonst vor Jammer
Gesangbuch1741_1_014357	bricht.	bricht.
Gesangbuch1741_1_014358	2. Wann ich betrübt zu-	2. Wenn ich betrübt zu-
Gesangbuch1741_1_014359	rük gedenk an meiner kind-	rück gedenke an meiner Kind-
Gesangbuch1741_1_014360	heit jahre: alsbald ich mich	heitjahre: alsbald ich mich

ID

Gesangbuch1741_1_014361
 Gesangbuch1741_1_014362
 Gesangbuch1741_1_014363
 Gesangbuch1741_1_014364
 Gesangbuch1741_1_014365
 Gesangbuch1741_1_014366
 Gesangbuch1741_1_014367
 Gesangbuch1741_1_014368
 Gesangbuch1741_1_014369
 Gesangbuch1741_1_014370
 Gesangbuch1741_1_014371
 Gesangbuch1741_1_014372
 Gesangbuch1741_1_014373
 Gesangbuch1741_1_014374
 Gesangbuch1741_1_014375
 Gesangbuch1741_1_014376
 Gesangbuch1741_1_014377
 Gesangbuch1741_1_014378
 Gesangbuch1741_1_014379
 Gesangbuch1741_1_014380
 Gesangbuch1741_1_014381
 Gesangbuch1741_1_014382
 Gesangbuch1741_1_014383
 Gesangbuch1741_1_014384
 Gesangbuch1741_1_014385
 Gesangbuch1741_1_014386
 Gesangbuch1741_1_014387
 Gesangbuch1741_1_014388
 Gesangbuch1741_1_014389
 Gesangbuch1741_1_014390
 Gesangbuch1741_1_014391
 Gesangbuch1741_1_014392
 Gesangbuch1741_1_014393
 Gesangbuch1741_1_014394
 Gesangbuch1741_1_014395
 Gesangbuch1741_1_014396
 Gesangbuch1741_1_014397
 Gesangbuch1741_1_014398
 Gesangbuch1741_1_014399
 Gesangbuch1741_1_014400

Diplomatische Transkription

aufrichtig kränk, daß ich fo
 eitel ware. Ich lief mit
 <pb n="199b" src="199.jpg" />
 großem unverfand: dein
 wille war mir unbekannt:
 das böfe wußt ich allzuꝛ
 wohl: ganz blind und toll
 macht ich das maß der fünꝛ
 den voll!
 3. Zum guten mich die ruꝛ
 the trieb, that alles wider
 willen; aus furcht der ftraf
 und nicht aus lieb, mußst ich
 den fchein erfüllen. Ich folt
 in weisheit wachsen auf,
 und fangen an den glauꝛ
 benslauf, in gnad und alter
 nehmen zu, zur feelenꝛuh:
 doch was ich that, HERR!
 weißest du!
 4. Ich konte meiner boßꝛ
 heit ränk mit lügen fchön
 bedecken: das kleine herz
 war voller fchwänk: mich
 konte nichts abfchrecken:
 mein dichten war nur wider
 dich; mein trachten das verꝛ
 führte mich; es war nur böß
 von jugend auf; ein fündenꝛ
 lauf erfolgt im ganzen leꝛ
 ben drauf.
 5. Mit jahren ward die
 fünde groß, brach aus gleich
 waffer-fluten gleich wie ein
 pferd, das zügelꝛloß nicht
 achtet fporn und ruthen; in
 hoffart, neid und üppigkeit,
 wild und unbändig jederꝛ
 zeit: unreine herzensꝛluft
 mich trieb von deiner lieb;

Normalisierter Text

aufrichtig kränke, dass ich so
 eitel war. Ich lief mit
 <pb n="199b" src="199.jpg" />
 großem Unverstand: dein
 Wille war mir unbekannt:
 das Böse wusste ich allzuꝛ
 wohl: ganz blind und toll
 machte ich das Maß der Sünꝛ
 den voll!
 3. Zum Guten mich die Ruꝛ
 te trieb, tat alles wider
 Willen; aus Furcht der Strafꝛ
 und nicht aus Lieb, musste ich
 den Schein erfüllen. Ich sollte
 in Weisheit wachsen auf,
 und fange an den Glauꝛ
 benslauf, in Gnad und Alter
 nehmen zu, zur Seelenruh:
 doch was ich tat, Herr!
 weißest du!
 4. Ich konnte meiner Bosꝛ
 heit Ränke mit Lügen schön
 bedecken: das kleine Herz
 war voller Schwänke: mich
 konnte nichts abschrecken:
 mein Dichten war nur wider
 dich; mein Trachten, das verꝛ
 führte mich; es war nur böse
 von Jugend auf; ein Sündenꝛ
 lauf erfolgt im ganzen Leꝛ
 ben drauf.
 5. Mit Jahren ward die
 Sünde groß, brach aus gleich
 Wasserfluten, gleich wie ein
 Pferd, das zügellos nicht
 achtet Sporn und Ruten; in
 Hoffart, Neid und Üppigkeit,
 wild und unbändig jederꝛ
 Zeit: unreine Herzenslust
 mich trieb von deiner Lieb;

ID

Gesangbuch1741_1_014401
 Gesangbuch1741_1_014402
 Gesangbuch1741_1_014403
 Gesangbuch1741_1_014404
 Gesangbuch1741_1_014405
 Gesangbuch1741_1_014406
 Gesangbuch1741_1_014407
 Gesangbuch1741_1_014408
 Gesangbuch1741_1_014409
 Gesangbuch1741_1_014410
 Gesangbuch1741_1_014411
 Gesangbuch1741_1_014412
 Gesangbuch1741_1_014413
 Gesangbuch1741_1_014414
 Gesangbuch1741_1_014415
 Gesangbuch1741_1_014416
 Gesangbuch1741_1_014417
 Gesangbuch1741_1_014418
 Gesangbuch1741_1_014419
 Gesangbuch1741_1_014420
 Gesangbuch1741_1_014421
 Gesangbuch1741_1_014422
 Gesangbuch1741_1_014423
 Gesangbuch1741_1_014424
 Gesangbuch1741_1_014425
 Gesangbuch1741_1_014426
 Gesangbuch1741_1_014427
 Gesangbuch1741_1_014428
 Gesangbuch1741_1_014429
 Gesangbuch1741_1_014430
 Gesangbuch1741_1_014431
 Gesangbuch1741_1_014432
 Gesangbuch1741_1_014433
 Gesangbuch1741_1_014434
 Gesangbuch1741_1_014435
 Gesangbuch1741_1_014436
 Gesangbuch1741_1_014437
 Gesangbuch1741_1_014438
 Gesangbuch1741_1_014439
 Gesangbuch1741_1_014440

Diplomatische Transkription

M 3 o HERR,
 <pb n="200a" src="200.jpg" />
 182 Von der Reue zur Seligkeit,
 o HERR, die ichulden mir
 vergieb!
 6. Der fünd von meiner
 jugend auf und frechen
 übertretung gedenke nicht!
 zu dir ich lauf, HERR, mei-
 ner feelen rettung! Löfch
 aus, HErr JEFu! durch dein
 blut, und mach das schuld-
 register gut! Viel mächt-
 ger ift deine gnad, als mei-
 ne that, die deinen Geift be-
 trübet hat.
 198. Mel. 90.
 JEFu! der du meine
 feele haft durch dei-
 nen bitterm tod aus
 des teufels finftern höle und
 der ichweren fünden>noth
 kräftiglich heraus geriffen,
 und mich folches laffen wiß-
 fen durch dein angenehmes
 wort: fey doch ietzt, o GOTT!
 mein Hort.
 2. Treulich halt du ja ge-
 fuchet die verlohrene fchäfe-
 lein, als fie liefen ganz ver-
 fluchet in der höllen pfuhl
 hinein: ja du fatans-über-
 winder halt die hochbetrü-
 ten fünder fo getröfft durch
 deine buß, daß ich billig
 kommen muß.
 3. Ach ich bin ein kind der
 fünden, ach! ich irre weit
 und breit, es ift nichts an
 mir zu finden, als nur unge-

Normalisierter Text

M 3 o Herr,
 <pb n="200a" src="200.jpg" />
 182 Von der Reue zur Seligkeit,
 o Herr, die Schulden mir
 vergib!
 6. Der Sünd von meiner
 Jugend auf und frechen
 Übertretung gedenke nicht!
 Zu dir ich laufe, Herr, mei-
 ner Seelen Rettung! Lösch
 aus, Herr Jesu! durch dein
 Blut und mach das Schuld-
 register gut! Viel mächt-
 ger ist deine Gnad, als mei-
 ne Tat, die deinen Geist be-
 trübt hat.
 198. Mel. 90.
 Jesu! der du meine
 Seele hast durch dei-
 nen bitterm Tod aus
 des Teufels finstern Höhle und
 der schweren Sündennoth
 kräftiglich herausgerissen,
 und mich solches lassen wiß-
 sen durch dein angenehmes
 Wort: sei doch jetzt, o Gott!
 mein Hort.
 2. Treulich hast du ja ge-
 sucht die verlorene Schäfe-
 lein, als sie liefen ganz ver-
 flucht in der Höllen Pfuhl
 hinein: ja du Satansüber-
 winder hast die hochbetrü-
 ten Sünder so getröstet durch
 deine Buße, dass ich billig
 kommen muss.
 3. Ach, ich bin ein Kind der
 Sünden, ach! Ich irre weit
 und breit, es ist nichts an
 mir zu finden, als nur Unge-

ID

Gesangbuch1741_1_014441
 Gesangbuch1741_1_014442
 Gesangbuch1741_1_014443
 Gesangbuch1741_1_014444
 Gesangbuch1741_1_014445
 Gesangbuch1741_1_014446
 Gesangbuch1741_1_014447
 Gesangbuch1741_1_014448
 Gesangbuch1741_1_014449
 Gesangbuch1741_1_014450
 Gesangbuch1741_1_014451
 Gesangbuch1741_1_014452
 Gesangbuch1741_1_014453
 Gesangbuch1741_1_014454
 Gesangbuch1741_1_014455
 Gesangbuch1741_1_014456
 Gesangbuch1741_1_014457
 Gesangbuch1741_1_014458
 Gesangbuch1741_1_014459
 Gesangbuch1741_1_014460
 Gesangbuch1741_1_014461
 Gesangbuch1741_1_014462
 Gesangbuch1741_1_014463
 Gesangbuch1741_1_014464
 Gesangbuch1741_1_014465
 Gesangbuch1741_1_014466
 Gesangbuch1741_1_014467
 Gesangbuch1741_1_014468
 Gesangbuch1741_1_014469
 Gesangbuch1741_1_014470
 Gesangbuch1741_1_014471
 Gesangbuch1741_1_014472
 Gesangbuch1741_1_014473
 Gesangbuch1741_1_014474
 Gesangbuch1741_1_014475
 Gesangbuch1741_1_014476
 Gesangbuch1741_1_014477
 Gesangbuch1741_1_014478
 Gesangbuch1741_1_014479
 Gesangbuch1741_1_014480

Diplomatische Transkription

<pb n="200b" src="200.jpg" />
 rechtigkeit: all mein dichten
 all mein trachten heißet un-
 fern GOtt verachten; böß-
 lich leb ich ganz und gar,
 und fehr gottlos immerdar.
 4. HErr, ich muß es ja
 bekennen, daß nichts gutes
 wohnt in mir: das zwar,
 was wir wollen nennen,
 halt ich meiner feelen für:
 aber fleiß und blut zu zwin-
 gen, und das gute zu voll-
 bringen, folget gar nicht, wie
 es foll, was ich nicht will,
 thu ich wohl.
 5. Aber, HErr! ich kan
 nicht wißen, wie viel meiner
 fehler feyn: mein gemüth ift
 ganz zerriffen durch der fün-
 den fchmerz und pein, und
 mein herz ift matt von for-
 gen: ach! vergieb mir das
 verborgen: rechne nicht die
 mißfethat, die dich, HErr!
 erzürnet hat.
 6. JEfu, du haft wegge-
 nommen meine fchulden
 durch dein blut: laß es, o
 Erlöfer, kommen meiner fe-
 ligkeit zu gut: und dieweil
 du fo zuſchlagen, haft die
 fünd am creuz getragen: ey,
 fo fprich mich endlich frey,
 daß ich ganz dein eigen fey.
 7. Weil mich auch der
 höllen fchrecken, und des fa-
 tans grimmgigkeit, vielmahls
 pflegen aufzuwecken, und zu
 füh-

Normalisierter Text

<pb n="200b" src="200.jpg" />
 rechtigkeit: all mein Dichten
 all mein Trachten heißt un-
 sern Gott verachten; böse-
 lich lebe ich ganz und gar,
 und sehr gottlos immerdar.
 4. Herr, ich muss es ja
 bekennen, dass nichts Gutes
 wohnt in mir: das zwar,
 was wir wollen nennen,
 halte ich meiner Seele für:
 aber Fleisch und Blut zu zwin-
 gen und das Gute zu voll-
 bringen, folgt gar nicht, wie
 es soll, was ich nicht will,
 tue ich wohl.
 5. Aber, Herr! Ich kann
 nicht wissen, wie viel meiner
 Fehler sind: mein Gemüt ist
 ganz zerrissen durch der Sün-
 den Schmerz und Pein, und
 mein Herz ist matt von Sor-
 gen: ach! Vergib mir das
 Verborgene: rechne nicht die
 Missetat, die dich, Herr!
 erzürnt hat.
 6. Jesu, du hast wegge-
 nommen meine Schulden
 durch dein Blut: lass es, o
 Erlöser, kommen meiner Se-
 ligkeit zugute: und dieweil
 du so zuschlagen, hast die
 Sünd am Kreuz getragen: ei,
 so sprich mich endlich frei,
 dass ich ganz dein Eigen sei.
 7. Weil mich auch der
 Höllen Schrecken und des Sa-
 tans Grimmigkeit, vielmals
 pflegen aufzuwecken und zu
 füh-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_014481	<pb n="201a" src="201.jpg" />	<pb n="201a" src="201.jpg" />
Gesangbuch1741_1_014482	Sinnesänderung und Trost der Seele. 183	Sinnesänderung und Trost der Seele. 183
Gesangbuch1741_1_014483	führen in den Streit, daß ich	führen in den Streit, dass ich
Gesangbuch1741_1_014484	schier muß unterliegen: ach	schier muss unterliegen: ach,
Gesangbuch1741_1_014485	so hilf, HErr JEfu! Siegen:	so hilf, Herr Jesu! Siegen:
Gesangbuch1741_1_014486	O du meine Zuversicht, laß	O du meine Zuversicht, lass
Gesangbuch1741_1_014487	mich ja verzagen nicht!	mich ja verzagen nicht!
Gesangbuch1741_1_014488	8. Deine rothgefärbte	8. Deine rotgefärbten
Gesangbuch1741_1_014489	wunden, deine Nägel, Kron	Wunden, deine Nägel, Kron
Gesangbuch1741_1_014490	und Grab, deine Schenkel fest	und Grab, deine Schenkel fest
Gesangbuch1741_1_014491	gebunden, wenden alle Pla-	gebunden, wenden alle Pla-
Gesangbuch1741_1_014492	gen ab. Deine Pein und blu-	gen ab. Deine Pein und blu-
Gesangbuch1741_1_014493	tigs Schwitzen, deine Strie-	tiges Schwitzen, deine Strie-
Gesangbuch1741_1_014494	men, Schläge und Ritzen, dei-	men, Schläge und Ritzen, dei-
Gesangbuch1741_1_014495	ne Marter, Angst und Stich,	ne Marter, Angst und Stich,
Gesangbuch1741_1_014496	o HErr JEfu, trösten mich.	o Herr Jesu, trösten mich.
Gesangbuch1741_1_014497	9. Wenn ich vor Gericht	9. Wenn ich vor Gericht
Gesangbuch1741_1_014498	soll treten, da man nicht ent-	soll treten, da man nicht ent-
Gesangbuch1741_1_014499	fliehen kan; ach! so wolltest	fliehen kann; ach! So wolltest
Gesangbuch1741_1_014500	du mich retten, und dich mei-	du mich retten und dich mei-
Gesangbuch1741_1_014501	ner nehmen an. Du allein,	ner nehmen an. Du allein,
Gesangbuch1741_1_014502	HErr! kannst es stören, daß	Herr! kannst es stören, dass
Gesangbuch1741_1_014503	ich nicht den Fluch darf hö-	ich nicht den Fluch darf hö-
Gesangbuch1741_1_014504	ren: Ihr zu meiner linken	ren: Ihr zu meiner linken
Gesangbuch1741_1_014505	Hand seid von mir noch nie	Hand seid von mir noch nie
Gesangbuch1741_1_014506	erkannt.	erkannt.
Gesangbuch1741_1_014507	10. Du ergründest meine	10. Du ergründest meine
Gesangbuch1741_1_014508	Schmerzen: du erkennst	Schmerzen: du erkennst
Gesangbuch1741_1_014509	meine Pein: es ist nichts in	meine Pein: es ist nichts in
Gesangbuch1741_1_014510	meinem Herzen, als dein her-	meinem Herzen, als dein her-
Gesangbuch1741_1_014511	ber Tod allein. Dies mein	ber Tod allein. Dies mein
Gesangbuch1741_1_014512	Herz mit Leid vermengt, das	Herz mit Leid vermengt, das
Gesangbuch1741_1_014513	dein theures Blut bespren-	dein theures Blut bespren-
Gesangbuch1741_1_014514	get, so am Kreuz vergossen	get, so am Kreuz vergossen
Gesangbuch1741_1_014515	ist, gebe ich dir HErr JEfu	ist, gebe ich dir Herr Jesu
Gesangbuch1741_1_014516	Christ.	Christ.
Gesangbuch1741_1_014517	11. Nun ich weiß, du	11. Nun ich weiß, du
Gesangbuch1741_1_014518	wirft mir stillen mein Gewis-	wirst mir stillen mein Gewis-
Gesangbuch1741_1_014519	sen, das mich plagt: es wird	sen, das mich plagt: es wird
Gesangbuch1741_1_014520	deine Treue erfüllen, was du	deine Treue erfüllen, was du

ID

Gesangbuch1741_1_014521
 Gesangbuch1741_1_014522
 Gesangbuch1741_1_014523
 Gesangbuch1741_1_014524
 Gesangbuch1741_1_014525
 Gesangbuch1741_1_014526
 Gesangbuch1741_1_014527
 Gesangbuch1741_1_014528
 Gesangbuch1741_1_014529
 Gesangbuch1741_1_014530
 Gesangbuch1741_1_014531
 Gesangbuch1741_1_014532
 Gesangbuch1741_1_014533
 Gesangbuch1741_1_014534
 Gesangbuch1741_1_014535
 Gesangbuch1741_1_014536
 Gesangbuch1741_1_014537
 Gesangbuch1741_1_014538
 Gesangbuch1741_1_014539
 Gesangbuch1741_1_014540
 Gesangbuch1741_1_014541
 Gesangbuch1741_1_014542
 Gesangbuch1741_1_014543
 Gesangbuch1741_1_014544
 Gesangbuch1741_1_014545
 Gesangbuch1741_1_014546
 Gesangbuch1741_1_014547
 Gesangbuch1741_1_014548
 Gesangbuch1741_1_014549
 Gesangbuch1741_1_014550
 Gesangbuch1741_1_014551
 Gesangbuch1741_1_014552
 Gesangbuch1741_1_014553
 Gesangbuch1741_1_014554
 Gesangbuch1741_1_014555
 Gesangbuch1741_1_014556
 Gesangbuch1741_1_014557
 Gesangbuch1741_1_014558
 Gesangbuch1741_1_014559
 Gesangbuch1741_1_014560

Diplomatische Transkription

<pb n="201b" src="201.jpg" />
 selber haft gefagt: daß auf
 diefer weiten erden keiner
 foll verlohren werden, fon-
 dern ewig leben wohl, wenn
 er nur ift glaubensvoll.
 12. HErr! ich glaube:
 hilf mir fchwachen: laß
 mich ja verderben nicht: du,
 du kanft mich ftärker ma-
 chen, wenn mich fünd und
 tod anficht. Deiner güte will
 ich trauen, bis ich fröhlich
 werde fchauen dich, HErr
 JEfu, nach dem freit, in
 der füßen Ewigkeit.
 199. Mel. 75.
 O JEfu liehe drein, und
 hilf mir armen fie-
 gen! mein herz fühlt
 nichts als tod: mein geift
 muß unterliegen: mein wol-
 len lehnet fich, und kan voll-
 bringen nicht, wohin der ar-
 me geift die fchwachen kräf-
 te richt.
 2. Die höll hat mich be-
 ftrickt: der tod hält mich ge-
 fangen: wie ich mich wend
 und dreh, fo bleibts doch nur
 verlangen: vermeyn ich
 hoch zu ftehn; fo lieg ich in
 dem koth, und meine fieges-
 kraft führt mich in fpott und
 noth.
 3. Ich will, ich lauf, ich
 renn, und kan nicht einmal
 finden den weg zur wahren
 M 4 ruh,
 <pb n="202a" src="202.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="201b" src="201.jpg" />
 selber hast gesagt: dass auf
 dieser weiten Erden keiner
 soll verloren werden, son-
 dern ewig leben wohl, wenn
 er nur ist glaubensvoll.
 12. Herr! Ich glaube:
 hilf mir Schwachen: lass
 mich ja verderben nicht: du,
 du kannst mich stärker ma-
 chen, wenn mich Sünd und
 Tod ansieht. Deiner Güte will
 ich trauen, bis ich fröhlich
 werde schauen dich, Herr
 Jesu, nach dem Streit, in
 der süßen Ewigkeit.
 199. Mel. 75.
 O Jesu, siehe drein, und
 hilf mir Armen, sie-
 gen! Mein Herz fühlt
 nichts als Tod: mein Geist
 muss unterliegen: mein Wol-
 len sehnt sich und kann voll-
 bringen nicht, wohin der ar-
 me Geist die schwachen Kräf-
 te richtet.
 2. Die Höll hat mich be-
 strickt: der Tod hält mich ge-
 fangen: wie ich mich wende
 und drehe, so bleibt es doch nur
 Verlangen: vermeint ich
 hoch zu stehen; so liege ich in
 dem Kot, und meine Sieges-
 kraft führt mich in Spott und
 Not.
 3. Ich will, ich laufe, ich
 renne und kann nicht einmal
 finden den Weg zur wahren
 M 4 Ruh,
 <pb n="202a" src="202.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_014561
 Gesangbuch1741_1_014562
 Gesangbuch1741_1_014563
 Gesangbuch1741_1_014564
 Gesangbuch1741_1_014565
 Gesangbuch1741_1_014566
 Gesangbuch1741_1_014567
 Gesangbuch1741_1_014568
 Gesangbuch1741_1_014569
 Gesangbuch1741_1_014570
 Gesangbuch1741_1_014571
 Gesangbuch1741_1_014572
 Gesangbuch1741_1_014573
 Gesangbuch1741_1_014574
 Gesangbuch1741_1_014575
 Gesangbuch1741_1_014576
 Gesangbuch1741_1_014577
 Gesangbuch1741_1_014578
 Gesangbuch1741_1_014579
 Gesangbuch1741_1_014580
 Gesangbuch1741_1_014581
 Gesangbuch1741_1_014582
 Gesangbuch1741_1_014583
 Gesangbuch1741_1_014584
 Gesangbuch1741_1_014585
 Gesangbuch1741_1_014586
 Gesangbuch1741_1_014587
 Gesangbuch1741_1_014588
 Gesangbuch1741_1_014589
 Gesangbuch1741_1_014590
 Gesangbuch1741_1_014591
 Gesangbuch1741_1_014592
 Gesangbuch1741_1_014593
 Gesangbuch1741_1_014594
 Gesangbuch1741_1_014595
 Gesangbuch1741_1_014596
 Gesangbuch1741_1_014597
 Gesangbuch1741_1_014598
 Gesangbuch1741_1_014599
 Gesangbuch1741_1_014600

Diplomatische Transkription

184 Von der Reue zur Seligkeit,
 ruh, noch mich der laft ent-
 binden, die des gefezes trieb
 mir täglich häufet auf, und
 doch nicht reichet dar die
 kraft zum himmelslauf.
 4. Du, JEfu! du allein
 kanft meinen jammer wen-
 den: mein können ftehet nur
 allein in deinen händen: wo
 du nicht neue kraft zum le-
 ben gieffelt ein; fo ift mein
 fehnen felbt ein ftük der
 höllenpein.
 5. Drum, Lieb, erbarme
 dich! laß deine gnade flief-
 fen in mein hungrige feel!
 ich lieg vor deinen füßen,
 ich fchrey, ich laß nicht ab!
 bis deine fegenskraft in mir
 den tod befiegt, und neues
 leben fchaft!
 6. Du haft es zugefagt,
 und willt mich gern erquick-
 ken, wo nur mein arges
 fleifch nicht nachhängt
 heuchlers-tücken, vielmehr
 fich opfert auf ohn allen
 hinterhalt, daß deine lieb
 allein nur hab in mir ge-
 walt.
 7. So nimm denn alles
 hin: laß mich mir nicht
 mehr leben, vielmehr du
 treuer Hirt! an deinen
 augen kleben: ach faffe mich
 nur fett: jag alle feind hin-
 aus, damit mein innerftes
 dir werd ein reines haus.
 <pb n="202b" src="202.jpg" />

Normalisierter Text

184 Von der Reue zur Seligkeit,
 Ruh, noch mich der Last ent-
 binden, die des Gesetzes Trieb
 mir täglich häuft auf, und
 doch nicht reicht dar die
 Kraft zum Himmelslauf.
 4. Du, Jesu! Du allein
 kannst meinen Jammer wen-
 den: mein Können steht nur
 allein in deinen Händen: wo
 du nicht neue Kraft zum Le-
 ben gießt ein; so ist mein
 Sehnen selbst ein Stück der
 Höllenpein.
 5. Drum, Lieb, erbarme
 dich! Lass deine Gnade flie-
 ßen in mein hungrige Seele!
 Ich liege vor deinen Füßen,
 ich schreie, ich lass nicht ab!
 Bis deine Segenskraft in mir
 den Tod besiegt und neues
 Leben schafft!
 6. Du hast es zugesagt,
 und willst mich gern erquick-
 ken, wo nur mein arges
 Fleisch nicht nachhängt
 Heuchlertücken, vielmehr
 sich opfert auf ohne allen
 Hinterhalt, dass deine Lieb
 allein nur habe in mir Ge-
 walt.
 7. So nimm denn alles
 hin: lass mich mir nicht
 mehr leben, vielmehr du
 treuer Hirt! An deinen
 Augen kleben: ach, fasse mich
 nur fest: jage alle Feinde hin-
 aus, damit mein Innerstes
 dir werde ein reines Haus.
 <pb n="202b" src="202.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_014601
 Gesangbuch1741_1_014602
 Gesangbuch1741_1_014603
 Gesangbuch1741_1_014604
 Gesangbuch1741_1_014605
 Gesangbuch1741_1_014606
 Gesangbuch1741_1_014607
 Gesangbuch1741_1_014608
 Gesangbuch1741_1_014609
 Gesangbuch1741_1_014610
 Gesangbuch1741_1_014611
 Gesangbuch1741_1_014612
 Gesangbuch1741_1_014613
 Gesangbuch1741_1_014614
 Gesangbuch1741_1_014615
 Gesangbuch1741_1_014616
 Gesangbuch1741_1_014617
 Gesangbuch1741_1_014618
 Gesangbuch1741_1_014619
 Gesangbuch1741_1_014620
 Gesangbuch1741_1_014621
 Gesangbuch1741_1_014622
 Gesangbuch1741_1_014623
 Gesangbuch1741_1_014624
 Gesangbuch1741_1_014625
 Gesangbuch1741_1_014626
 Gesangbuch1741_1_014627
 Gesangbuch1741_1_014628
 Gesangbuch1741_1_014629
 Gesangbuch1741_1_014630
 Gesangbuch1741_1_014631
 Gesangbuch1741_1_014632
 Gesangbuch1741_1_014633
 Gesangbuch1741_1_014634
 Gesangbuch1741_1_014635
 Gesangbuch1741_1_014636
 Gesangbuch1741_1_014637
 Gesangbuch1741_1_014638
 Gesangbuch1741_1_014639
 Gesangbuch1741_1_014640

Diplomatische Transkription

8. Beweife deine macht,
 du ftarker fchlangen-treter;
 und zeig der finfterniß, daß
 du noch feyft Erretter! führ
 aus in mir den lieg zu al-
 ler feinde fpott; erfülle nur
 den rath, es kofte blut und
 tod!

9. Wie lange foll, o HErr!
 der feind den ruhm noch ha-
 ben, daß meine freude fey
 in feiner macht begraben?
 errette doch die feel, die du
 dir haft erkauf, die aber
 noch befrickt in ihr verder-
 ben lauff!

10. Du haft mir aufge-
 than die augen, daß ich fehe,
 wie alles, was an mir, von
 feinem heyl abgehe: fo tritt
 nun auch herzu, und in der
 that erfüll, was du verpro-
 chen haft, und was erwählt
 mein will!

11. Gieb groffe glaubens-
 kraft, damit ich nicht er-
 fchrecke vor der vernunft
 gedicht, noch wankend mich
 beflecke, wenn deine lieb das
 fleifch in deinen tod ein-
 führt, und mit der dornen-
 kron den alten menfchen
 ziert.

12. Laß allen widerpruch
 in dir mich überwinden, und
 in dem lammes-blut die fie-
 ges-palmen finden! dein
 fanftmuth und gedult des
 geiftes

<pb n="203a" src="203.jpg" />

Normalisierter Text

8. Beweise deine Macht,
 du starker Schlangentreter;
 und zeige der Finsternis, dass
 du noch seist Erretter!
 Führ aus in mir den Sieg zu al-
 ler Feinde Spott; erfülle nur
 den Rath, es koste Blut und
 Tod!

9. Wie lange soll, o Herr!
 der Feind den Ruhm noch ha-
 ben, dass meine Freude sei
 in seiner Macht begraben?
 Errette doch die Seele, die du
 dir hast erkauf, die aber
 noch bestrickt in ihr Verder-
 ben läuft!

10. Du hast mir aufge-
 than die Augen, dass ich sehe,
 wie alles, was an mir, von
 seinem Heil abgehe: so tritt
 nun auch herzu und in der
 Tat erfülle, was du verspro-
 chen hast und was erwählt
 mein Wille!

11. Gib große Glaubens-
 Kraft, damit ich nicht er-
 schrecke vor der Vernunft
 Gedicht, noch wankend mich
 beflecke, wenn deine Lieb das
 Fleisch in deinen Tod ein-
 führt und mit der Dornen-
 kron den alten Menschen
 ziert.

12. Lass allen Widerspruch
 in dir mich überwinden und
 in dem Lammesblut die Sie-
 gespalmen finden! Dein
 Sanftmut und Geduld des
 Geistes

<pb n="203a" src="203.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_014641	Sinnesänderung und Trost der Seele. 185	Sinnesänderung und Trost der Seele. 185
Gesangbuch1741_1_014642	geiftes schilde fey, bis daß	Geistes Schilde sei, bis dass
Gesangbuch1741_1_014643	du ihn gemacht von allen	du ihn gemacht von allen
Gesangbuch1741_1_014644	feinden frey.	Feinden frei.
Gesangbuch1741_1_014645	13. Wirft du in mir, mein	13. Wirst du in mir, mein
Gesangbuch1741_1_014646	Heyl! so kräftig dich ver-	Heil! so kräftig dich ver-
Gesangbuch1741_1_014647	klären, und mich zu deinem	klären und mich zu deinem
Gesangbuch1741_1_014648	bild durch sterben neu ge-	Bild durch Sterben neu ge-
Gesangbuch1741_1_014649	bähren: so bleib ich dir ver-	bären: so bleibe ich dir ver-
Gesangbuch1741_1_014650	eint, und hab der freuden	eint und habe der Freuden
Gesangbuch1741_1_014651	viel: du führft mich unver-	viel: du führst mich unver-
Gesangbuch1741_1_014652	rückt zum vorgefekten ziel.	rückt zum festgesetzten Ziel.
Gesangbuch1741_1_014653	200. Mel. 94.	200. Mel. 94.
Gesangbuch1741_1_014654	O reines wesen, lautre	O reines Wesen, lautere
Gesangbuch1741_1_014655	quelle, o licht ohn al-	Quelle, o Licht ohne al-
Gesangbuch1741_1_014656	le dunkelheit! vor	le Dunkelheit! Vor
Gesangbuch1741_1_014657	deinen augen, die so helle,	deinen Augen, die so helle,
Gesangbuch1741_1_014658	ja heller als die heiterkeit	ja heller als die Heiterkeit
Gesangbuch1741_1_014659	des groffen weltlichts, ist	des großen Weltlichts, ist
Gesangbuch1741_1_014660	entdeckt des herzens ange-	entdeckt des Herzens ange-
Gesangbuch1741_1_014661	bohmer wuft, und wie so	borener Wust und wie so
Gesangbuch1741_1_014662	manche schnöde luft den ed-	manche schnöde Lust den ed-
Gesangbuch1741_1_014663	len geift bisher beflecket.	len Geist bisher befleckt.
Gesangbuch1741_1_014664	2. Wenn nur ein reines	2. Wenn nur ein reines
Gesangbuch1741_1_014665	herz zu schauen gewürdiget	Herz zu schauen gewürdigt
Gesangbuch1741_1_014666	wird dein angeficht; so	wird dein Angesicht; so
Gesangbuch1741_1_014667	kommt mir billig an ein	kommt mir billig an ein
Gesangbuch1741_1_014668	grauen, wenn ich auf mich	Grauen, wenn ich auf mich
Gesangbuch1741_1_014669	mein auge richt; mit weh-	mein Auge richte; mit Weh-
Gesangbuch1741_1_014670	muth feh ich mein verderben;	mut sehe ich mein Verderben;
Gesangbuch1741_1_014671	doch aber schrey ich, HErr!	doch aber schreie ich, Herr!
Gesangbuch1741_1_014672	zu dir: Ein reines herze	zu dir: Ein reines Herz
Gesangbuch1741_1_014673	schaf in mir! das böle laß	schaff in mir! Das Böse lass
Gesangbuch1741_1_014674	in mir erfterben.	in mir ersterben.
Gesangbuch1741_1_014675	3. Gnug, daß es ist dem	3. Genug, dass es ist dem
Gesangbuch1741_1_014676	feind gelungen von dir, mein	Feind gelungen, von dir, mein
Gesangbuch1741_1_014677	Gott, mich abzuziehn; von	Gott, mich abzuziehen; von
Gesangbuch1741_1_014678	nun an laß mich unbezwun-	nun an lass mich unbezwun-
Gesangbuch1741_1_014679	<pb n="203b" src="203.jpg" />	<pb n="203b" src="203.jpg" />
Gesangbuch1741_1_014680	gen dagegen feiner list ent-	gen dagegen seiner List ent-

ID

Gesangbuch1741_1_014681
 Gesangbuch1741_1_014682
 Gesangbuch1741_1_014683
 Gesangbuch1741_1_014684
 Gesangbuch1741_1_014685
 Gesangbuch1741_1_014686
 Gesangbuch1741_1_014687
 Gesangbuch1741_1_014688
 Gesangbuch1741_1_014689
 Gesangbuch1741_1_014690
 Gesangbuch1741_1_014691
 Gesangbuch1741_1_014692
 Gesangbuch1741_1_014693
 Gesangbuch1741_1_014694
 Gesangbuch1741_1_014695
 Gesangbuch1741_1_014696
 Gesangbuch1741_1_014697
 Gesangbuch1741_1_014698
 Gesangbuch1741_1_014699
 Gesangbuch1741_1_014700
 Gesangbuch1741_1_014701
 Gesangbuch1741_1_014702
 Gesangbuch1741_1_014703
 Gesangbuch1741_1_014704
 Gesangbuch1741_1_014705
 Gesangbuch1741_1_014706
 Gesangbuch1741_1_014707
 Gesangbuch1741_1_014708
 Gesangbuch1741_1_014709
 Gesangbuch1741_1_014710
 Gesangbuch1741_1_014711
 Gesangbuch1741_1_014712
 Gesangbuch1741_1_014713
 Gesangbuch1741_1_014714
 Gesangbuch1741_1_014715
 Gesangbuch1741_1_014716
 Gesangbuch1741_1_014717
 Gesangbuch1741_1_014718
 Gesangbuch1741_1_014719
 Gesangbuch1741_1_014720

Diplomatische Transkription

fliehn, und wapne mich mit
 kraft und ftärke, durch den
 gewiffen neuen Geift, darß
 um dein wort uns bitten
 heißt, in dir zu thun all meiße
 ne werke.
 4. Hat meine fchuld und
 übertreten mich unwerth
 deiner gunft gemacht; fo
 tret ich doch zu dir mit beten,
 und fage: ach! HErr, hab
 nicht acht auf das, was ich
 gefündigt habe: im zorn verße
 wirf verwirf mich nicht von
 dir und deinem angeficht;
 ein blik von deiner huld mich
 labe.
 5. Dein Geift, den du mir
 haft gelchenket, das edle
 theure liebes-pfand, das
 unfern geift mit wolluft
 tränket, und fliehen lehrt
 des fleifches tand, laß nicht
 von mir genommen werden,
 vielmehr damit verriegelt
 feyn mein herz, bis diefer
 bau fällt ein, und du mich
 nimmft von diefer erden.
 6. Weil lich auch noch in
 mir befindet, das zagen, das
 die fünde bringt, wenn fie
 uns fchmälig überwindet,
 und unter ihre macht uns
 zwingt; fo wollft du, HErr,
 mit troft der freuden, der
 aus dem brunn des lebens
 fleuft, verbinden den verße
 M 5 wundße
 <pb n="204a" src="204.jpg" />
 186 Von der Reue zur Seligkeit,

Normalisierter Text

fliehen und wappne mich mit
 Kraft und Stärke, durch den
 gewissen neuen Geist, darß
 um dein Wort uns bitten
 heißt, in dir zu tun all meiße
 ne Werke.
 4. Hat meine Schuld und
 Übertretung mich unwert
 deiner Gunst gemacht; so
 trete ich doch zu dir mit Beten,
 und sage: ach! Herr, hab nicht
 acht auf das, was ich
 gesündigt habe: im Zorn verße
 wirf, verwirf mich nicht von
 dir und deinem Angesicht;
 ein Blick von deiner Huld mich
 labe.
 5. Dein Geist, den du mir
 hast geschenkt, das edle
 teure Liebespfand, das
 unsern Geist mit Wollust
 tränkt und fliehen lehrt
 des Fleisches Tand, lass nicht
 von mir genommen werden,
 vielmehr damit versiegelt
 sein mein Herz, bis dieser
 Bau fällt ein und du mich
 nimmst von dieser Erden.
 6. Weil sich auch noch in
 mir befindet, das Zagen, das
 die Sünde bringt, wenn sie
 uns schmälich überwindet
 und unter ihre Macht uns
 zwingt; so wolltest du, Herr,
 mit Trost der Freuden, der
 aus dem Brunnen des Lebens
 fließt, verbinden den verße
 M 5 wundße
 <pb n="204a" src="204.jpg" />
 186 Von der Reue zur Seligkeit,

ID

Gesangbuch1741_1_014721
 Gesangbuch1741_1_014722
 Gesangbuch1741_1_014723
 Gesangbuch1741_1_014724
 Gesangbuch1741_1_014725
 Gesangbuch1741_1_014726
 Gesangbuch1741_1_014727
 Gesangbuch1741_1_014728
 Gesangbuch1741_1_014729
 Gesangbuch1741_1_014730
 Gesangbuch1741_1_014731
 Gesangbuch1741_1_014732
 Gesangbuch1741_1_014733
 Gesangbuch1741_1_014734
 Gesangbuch1741_1_014735
 Gesangbuch1741_1_014736
 Gesangbuch1741_1_014737
 Gesangbuch1741_1_014738
 Gesangbuch1741_1_014739
 Gesangbuch1741_1_014740
 Gesangbuch1741_1_014741
 Gesangbuch1741_1_014742
 Gesangbuch1741_1_014743
 Gesangbuch1741_1_014744
 Gesangbuch1741_1_014745
 Gesangbuch1741_1_014746
 Gesangbuch1741_1_014747
 Gesangbuch1741_1_014748
 Gesangbuch1741_1_014749
 Gesangbuch1741_1_014750
 Gesangbuch1741_1_014751
 Gesangbuch1741_1_014752
 Gesangbuch1741_1_014753
 Gesangbuch1741_1_014754
 Gesangbuch1741_1_014755
 Gesangbuch1741_1_014756
 Gesangbuch1741_1_014757
 Gesangbuch1741_1_014758
 Gesangbuch1741_1_014759
 Gesangbuch1741_1_014760

Diplomatische Transkription

wundten geift, und fo be-
 schließen dieses leiden.
 7. Ich bleib an deiner
 gnade hangen, und fenke
 mich in ihren bund, des in-
 nern heimlichstes verlangen
 ilt dir, dem herzens-künd-
 ger kund; du wirst auch fol-
 ches zu vollbringen den geift
 der freud und willigkeit mir
 mitzutheilen feyn bereit;
 dafür will ich lob-lieder
 fingen.
 201. Mel. 4.
 VOr wahrer herzens-
 änderung find alle
 menfchen todtē fūn-
 der: gezeuget werden ilt ge-
 nung, zu machen, daß wir
 alle kinder des zornes und
 des todes find. GOtt fpricht:
 daß wir gefündigt haben;
 wir fehen, daß das fleifch ge-
 winnt: es mangeln uns die
 erften gaben: je mehr wir
 den verftand im forfchen an-
 gewandt, um die gewiſſheit
 zu erreichen; je gröſſere hef-
 tigkeit der luft die hände
 beut, je weiter grund und
 ruhe weichen.
 2. Wir werden innerlich
 verdammt: wir müſſen uns
 zum glauben zwingen: und
 können es doch insgefamt,
 nicht weiter als zum hoffen
 bringen: Das alte bleibt
 <pb n="204b" src="204.jpg" />
 unabgethan; das neue
 muß theils freyheit heißen:

Normalisierter Text

wundeten Geist und so be-
 schließen dieses Leiden.
 7. Ich bleibe an deiner
 Gnade hängen und senke
 mich in ihren Bund, des in-
 nern heimlichstes Verlangen
 ist dir, dem Herzenskünd-
 ger kund; du wirst auch sol-
 ches zu vollbringen den Geist
 der Freud und Willigkeit mir
 mitzuteilen sein bereit;
 dafür will ich Loblieder
 singen.
 201. Mel. 4.
 Vor wahrer Herzens-
 änderung sind alle
 Menschen tote Sün-
 der: gezeugt werden ist ge-
 nug, zu machen, dass wir
 alle Kinder des Zornes und
 des Todes sind. Gott spricht:
 dass wir gesündigt haben;
 wir sehen, dass das Fleisch ge-
 winnt: es mangeln uns die
 ersten Gaben: je mehr wir
 den Verstand im Forschen an-
 gewandt, um die Gewissheit
 zu erreichen; je größere Hef-
 tigkeit der Lust die Hände
 beut, je weiter Grund und
 Ruhe weichen.
 2. Wir werden innerlich
 verdammt: wir müssen uns
 zum Glauben zwingen: und
 können es doch insgesamt,
 nicht weiter als zum Hoffen
 bringen: Das Alte bleibt
 <pb n="204b" src="204.jpg" />
 unabgetan; das Neue
 muss teils Freiheit heißen:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_014761	theils fehen wirs für	teils sehen wir es für
Gesangbuch1741_1_014762	schwachheit an; theils hofe	Schwachheit an; teils hofe
Gesangbuch1741_1_014763	fen wir uns loß zu reiffen.	fen wir uns loszureißen.
Gesangbuch1741_1_014764	Oft hat sich jedes glied und	Oft hat sich jedes Glied und
Gesangbuch1741_1_014765	jede kraft bemüht, und ist	jede Kraft bemüht und ist
Gesangbuch1741_1_014766	mit keinem puncte fertig:	mit keinem Punkte fertig:
Gesangbuch1741_1_014767	hier häuft sich angst und	hier häuft sich Angst und
Gesangbuch1741_1_014768	noth, dort schmecken wir den	Not, dort schmecken wir den
Gesangbuch1741_1_014769	tod, und find gar keines	Tod und sind gar keines
Gesangbuch1741_1_014770	Heyls gewärtig.	Heils gewärtig.
Gesangbuch1741_1_014771	3. So elend find wir von	3. So elend sind wir von
Gesangbuch1741_1_014772	natur, bis daß wir uns ver-	Natur, bis dass wir uns ver-
Gesangbuch1741_1_014773	föhnen lassen, und die ver-	söhnen lassen und die ver-
Gesangbuch1741_1_014774	merkte gnaden-spur, nicht	merkte Gnadenspur, nicht
Gesangbuch1741_1_014775	mehr, (wie sonst gefchehen)	mehr (wie sonst geschehen)
Gesangbuch1741_1_014776	haffen. Denn GOtt hat sei-	hassen. Denn Gott hat sei-
Gesangbuch1741_1_014777	nen Sohn gefandt, damit	nen Sohn gesandt, damit
Gesangbuch1741_1_014778	wir können durch ihn leben,	wir können durch ihn leben,
Gesangbuch1741_1_014779	und wenn wir unsern fall	und wenn wir unsern Fall
Gesangbuch1741_1_014780	erkannt, im glauben uns zu	erkannt, im Glauben uns zu-
Gesangbuch1741_1_014781	frieden geben. Wem aber	frieden geben. Wem aber
Gesangbuch1741_1_014782	JESus Chrift, nur ein Pro-	Jesus Christ, nur ein Pro-
Gesangbuch1741_1_014783	phete ist, derfelbe wird un-	phet ist, derselbe wird un-
Gesangbuch1741_1_014784	felig bleiben, bis er im geist	selig bleiben, bis er im Geist
Gesangbuch1741_1_014785	gefehn, was für ihn ist ge-	gesehen, was für ihn ist ge-
Gesangbuch1741_1_014786	fehenn, und mit dem herzen	schehen und mit dem Herzen
Gesangbuch1741_1_014787	lernet glauben.	lernt glauben.
Gesangbuch1741_1_014788	4. Das wort, das GOtt	4. Das Wort, das Gott
Gesangbuch1741_1_014789	und bey GOtt war, ward	und bei Gott war, ward
Gesangbuch1741_1_014790	fleifch, und trat an unfre	Fleisch und trat an unsre
Gesangbuch1741_1_014791	stelle, lud auf sich zorn und	Stelle, lud auf sich Zorn und
Gesangbuch1741_1_014792	tods-gefahr, und schmeckte	Todesgefahr und schmeckte
Gesangbuch1741_1_014793	für uns tod und hölle: Da-	für uns Tod und Hölle: Da-
Gesangbuch1741_1_014794	durch hat es uns loß ge-	durch hat es uns losge-
Gesangbuch1741_1_014795	kauft, und insgefamt mit	kauft und insgesamt mit
Gesangbuch1741_1_014796	GOtt verföhnet; auch den,	Gott versöhnt; auch den,
Gesangbuch1741_1_014797	der	der
Gesangbuch1741_1_014798	<pb n="205a" src="205.jpg" />	<pb n="205a" src="205.jpg" />
Gesangbuch1741_1_014799	Sinnesänderung und Trost der Seele. 187	Sinnesänderung und Trost der Seele. 187
Gesangbuch1741_1_014800	der felbt ins unglük lauff,	der selbst ins Unglück läuft,

ID

Gesangbuch1741_1_014801
 Gesangbuch1741_1_014802
 Gesangbuch1741_1_014803
 Gesangbuch1741_1_014804
 Gesangbuch1741_1_014805
 Gesangbuch1741_1_014806
 Gesangbuch1741_1_014807
 Gesangbuch1741_1_014808
 Gesangbuch1741_1_014809
 Gesangbuch1741_1_014810
 Gesangbuch1741_1_014811
 Gesangbuch1741_1_014812
 Gesangbuch1741_1_014813
 Gesangbuch1741_1_014814
 Gesangbuch1741_1_014815
 Gesangbuch1741_1_014816
 Gesangbuch1741_1_014817
 Gesangbuch1741_1_014818
 Gesangbuch1741_1_014819
 Gesangbuch1741_1_014820
 Gesangbuch1741_1_014821
 Gesangbuch1741_1_014822
 Gesangbuch1741_1_014823
 Gesangbuch1741_1_014824
 Gesangbuch1741_1_014825
 Gesangbuch1741_1_014826
 Gesangbuch1741_1_014827
 Gesangbuch1741_1_014828
 Gesangbuch1741_1_014829
 Gesangbuch1741_1_014830
 Gesangbuch1741_1_014831
 Gesangbuch1741_1_014832
 Gesangbuch1741_1_014833
 Gesangbuch1741_1_014834
 Gesangbuch1741_1_014835
 Gesangbuch1741_1_014836
 Gesangbuch1741_1_014837
 Gesangbuch1741_1_014838
 Gesangbuch1741_1_014839
 Gesangbuch1741_1_014840

Diplomatische Transkription

der Christum flieht, ja gar
 verhöhnet. GOtt lieht uns
 anders an, als er zuvor ge-
 than; Er kan uns alle ftra-
 fen fchenken: Er kan ge-
 schäftig feyn und durch den
 gnaden-fchein mit allen
 legen uns bedenken.
 5. Durch Christum wird
 von aller welt, der zorn des
 Höchften abgewendet, hin-
 gegen was dem HErrn ge-
 fällt bey dem zerfchlagenen
 vollendet. Die unaussprech-
 liche gedult, der raum zur
 fassung, das verfhonen, die
 angebothne gnad und huld,
 die kraft, die zudedachten
 kronen; ja kürzlich insge-
 mein, das ganze felig-feyn
 ift der verföhnung zuzu-
 fchreiben, die unfer JESus
 Christ, feit dem er Mittler
 ift, vor GOttes fthuhle pflegt
 zu treiben.
 6. Von diefer groffen fe-
 ligkeit ift niemand vor fich
 ausgefchloffen: fo licht als
 kraft ift fchon bereit, und
 kommt oft als ein ftröhm
 gefloffen: nur der allein der
 nicht gewolt, als ihn der
 Seelen-freund gelocket,
 wird nach entzogner kraft
 und huld, als ein gefäß des
 zorns verftocket. Das opf-
 fer ift genug! doch ohne
 <pb n="205b" src="205.jpg" />
 heiligung vermag kein
 menfch den HErrn zu fehen.

Normalisierter Text

der Christum flieht, ja gar
 verhöhnt. Gott sieht uns
 anders an, als er zuvor ge-
 tan; Er kann uns alle Stra-
 fen schenken: Er kann ge-
 schäftig sein und durch den
 Gnadenschein mit allen
 Segen uns bedenken.
 5. Durch Christum wird
 von aller Welt der Zorn des
 Höchsten abgewendet, hin-
 gegen, was dem Herrn ge-
 fällt, bei dem Zerschlagenen
 vollendet. Die unaussprech-
 liche Geduld, der Raum zur
 Fassung, das Verschonen, die
 angebotene Gnad und Huld,
 die Kraft, die zudedachten
 Kronen; ja kürzlich insge-
 mein, das ganze Seligsein
 ist der Versöhnung zuzu-
 schreiben, die unser Jesus
 Christ, seitdem er Mittler
 ist, vor Gottes Stuhle pflegt
 zu treiben.
 6. Von dieser großen Se-
 ligkeit ist niemand vor sich
 ausgeschlossen: so Licht als
 Kraft ist schon bereit und
 kommt oft als ein Strom
 geflossen: nur der allein, der
 nicht gewollt, als ihn der
 Seelenfreund gelockt,
 wird nach entzogener Kraft
 und Huld, als ein Gefäß des
 Zorns verstockt. Das Op-
 fer ist genug! Doch ohne
 <pb n="205b" src="205.jpg" />
 Heiligung vermag kein
 Mensch den Herrn zu sehen.

ID

Gesangbuch1741_1_014841
 Gesangbuch1741_1_014842
 Gesangbuch1741_1_014843
 Gesangbuch1741_1_014844
 Gesangbuch1741_1_014845
 Gesangbuch1741_1_014846
 Gesangbuch1741_1_014847
 Gesangbuch1741_1_014848
 Gesangbuch1741_1_014849
 Gesangbuch1741_1_014850
 Gesangbuch1741_1_014851
 Gesangbuch1741_1_014852
 Gesangbuch1741_1_014853
 Gesangbuch1741_1_014854
 Gesangbuch1741_1_014855
 Gesangbuch1741_1_014856
 Gesangbuch1741_1_014857
 Gesangbuch1741_1_014858
 Gesangbuch1741_1_014859
 Gesangbuch1741_1_014860
 Gesangbuch1741_1_014861
 Gesangbuch1741_1_014862
 Gesangbuch1741_1_014863
 Gesangbuch1741_1_014864
 Gesangbuch1741_1_014865
 Gesangbuch1741_1_014866
 Gesangbuch1741_1_014867
 Gesangbuch1741_1_014868
 Gesangbuch1741_1_014869
 Gesangbuch1741_1_014870
 Gesangbuch1741_1_014871
 Gesangbuch1741_1_014872
 Gesangbuch1741_1_014873
 Gesangbuch1741_1_014874
 Gesangbuch1741_1_014875
 Gesangbuch1741_1_014876
 Gesangbuch1741_1_014877
 Gesangbuch1741_1_014878
 Gesangbuch1741_1_014879
 Gesangbuch1741_1_014880

Diplomatische Transkription

So bald man ſich bekehrt,
 und aller ſünde wehrt, ſoll
 das verheiſſne heyl geſche-
 hen.
 7. Dank fey dir du er-
 würgtes Lamm für dein un-
 endliches erbarmen: wir lie-
 gen, holder Bräutigam,
 nebit andern auch in deinen
 armen: für uns verſank
 dein theures haupt: für uns
 ward dein gebein durchgra-
 ben; für uns dem letzten
 feind erlaubt dir einmal
 noch was anzuhaben: ſo
 zieh denn unfern ſinn zu dei-
 nem opfer hin: das bleib
 uns ewig im geſichte, und
 in der feelen klar, das GOtt,
 in Chriſto war, als er uns
 durchhalf im gerichte.
 202. Mel. 80.
 WAs kan die welt
 nicht zu ſich ziehen,
 und was vermag
 ihr zärteln nicht! das böſe
 fleiſch hat luft zu fliehen von
 GOtt, und folgt dem böſe-
 wicht, der uns, in hundert
 tauſend fällen, weiß nez und
 ftricke aufzuffellen.
 2. Läßt man ſich fangen,
 muß man gehen, wohin der
 arge feind uns führt: wie
 aber werd ich dort beſtehen,
 wo
 <pb n="206a" src="206.jpg" />
 188 Von der Reue zur Seligkeit.
 wo ſünd empfängt, was
 ihr gebührt? Drum GOtt,

Normalisierter Text

Sobald man ſich bekehrt
 und aller Sünde wehrt, ſoll
 das verheiſſene Heil geſche-
 hen.
 7. Dank ſei dir, du er-
 würgtes Lamm für dein un-
 endliches Erbarmen: wir lie-
 gen, holder Bräutigam,
 nebst anderen auch in deinen
 Armen: für uns verſank
 dein teures Haupt: für uns
 ward dein Gebein durchgra-
 ben; für uns dem letzten
 Feind erlaubt, dir einmal
 noch was anzuhaben: ſo
 zieh denn unſern Sinn zu dei-
 nem Opfer hin: das bleibe
 uns ewig im Geſichte und
 in der Seele klar, daß Gott,
 in Chriſto war, als er uns
 durchhalf im Gerichte.
 202. Mel. 80.
 Was kann die Welt
 nicht zu ſich ziehen,
 und was vermag
 ihr Zärteln nicht! Das böſe
 Fleisch hat Luſt zu fliehen von
 Gott und folgt dem Böſe-
 wicht, der uns in hundert
 tauſend Fällern, weiß Netz und
 Stricke aufzuſtellen.
 2. Läßt man ſich fangen,
 muß man gehen, wohin der
 arge Feind uns führt: wie
 aber werde ich dort beſtehen,
 wo
 <pb n="206a" src="206.jpg" />
 188 Von der Reue zur Seligkeit.
 wo Sünd empfängt, was
 ihr gebührt? Drum, Gott,

ID

Gesangbuch1741_1_014881
 Gesangbuch1741_1_014882
 Gesangbuch1741_1_014883
 Gesangbuch1741_1_014884
 Gesangbuch1741_1_014885
 Gesangbuch1741_1_014886
 Gesangbuch1741_1_014887
 Gesangbuch1741_1_014888
 Gesangbuch1741_1_014889
 Gesangbuch1741_1_014890
 Gesangbuch1741_1_014891
 Gesangbuch1741_1_014892
 Gesangbuch1741_1_014893
 Gesangbuch1741_1_014894
 Gesangbuch1741_1_014895
 Gesangbuch1741_1_014896
 Gesangbuch1741_1_014897
 Gesangbuch1741_1_014898
 Gesangbuch1741_1_014899
 Gesangbuch1741_1_014900
 Gesangbuch1741_1_014901
 Gesangbuch1741_1_014902
 Gesangbuch1741_1_014903
 Gesangbuch1741_1_014904
 Gesangbuch1741_1_014905
 Gesangbuch1741_1_014906
 Gesangbuch1741_1_014907
 Gesangbuch1741_1_014908
 Gesangbuch1741_1_014909
 Gesangbuch1741_1_014910
 Gesangbuch1741_1_014911
 Gesangbuch1741_1_014912
 Gesangbuch1741_1_014913
 Gesangbuch1741_1_014914
 Gesangbuch1741_1_014915
 Gesangbuch1741_1_014916
 Gesangbuch1741_1_014917
 Gesangbuch1741_1_014918
 Gesangbuch1741_1_014919
 Gesangbuch1741_1_014920

Diplomatische Transkription

mein GOtt, laß hier auf
 erden mir mein verderben
 fauer werden.
 3. Beängftige mein hart
 gewiffen, ftell fünd und miß-
 fethat mir vor: vergäll mir
 alle meine biffen: verbirge
 aber nicht dein ohr, wenn
 ich auf diefer jammerstufe,
 o GOtt, mein GOtt, um
 gnade rufe!
 4. Ach! ja, mein Vater,
 laß mich finden, ob ichs
 gleich höchft unwürdig bin,
 daß meine greuel, meine
 fünden, vergeben feyn: ach!
 wirf fie hin, wo fie des mee-
 res fluthen decken, und fie
 mich weiter nicht erfchreck-
 ken.
 5. Von nun an müffen feel
 und glieder dir gänzlich ein-
 geräumt feyn! was ich
 verfcherzt, erfatte wieder;
 ach! tilge allen heuchel-
 fchein: laß wahrheit gür-
 ten meine lenden: in dir
 muß all mein thun lich en-
 den.
 6. Halt meine zung in fe-
 ftem zügel, und lege felbft
 ein fchloß dafür: fchieb vor
 die ohren deine riegel, daß
 fie nicht wider ihr gebühr,
 nach eittem tand und wol-
 luft hören, und dadurch
 leib und feel bethören.
 7. Will hand und fuß die
 werke wirken, die dir ver-

Normalisierter Text

mein Gott, lass hier auf
 Erden mir mein Verderben
 sauer werden.
 3. Beängstige mein hartes
 Gewissen, stell Sünd und Miß-
 setat mir vor: vergäll mir
 alle meine Bissen: verbirg
 aber nicht dein Ohr, wenn
 ich auf dieser Jammerstufe,
 o Gott, mein Gott, um
 Gnade rufe!
 4. Ach! Ja, mein Vater,
 lass mich finden, ob ich es
 gleich höchst unwürdig bin,
 dass meine Greuel, meine
 Sünden vergeben sind: ach!
 Wirf sie hin, wo sie des Mee-
 res Fluten decken und sie
 mich weiter nicht erschreck-
 ken.
 5. Von nun an müssen Seele
 und Glieder dir gänzlich ein-
 geräumt sein! Was ich
 verscherzt, erstatte wieder;
 ach! Tilge allen Heuchel-
 schein: lass Wahrheit gür-
 ten meine Lenden: in dir
 muss all mein Tun sich en-
 den.
 6. Halt meine Zunge in fe-
 stem Zügel und lege selbst
 ein Schloss dafür: schieb vor
 die Ohren deine Riegel, dass
 sie nicht wider ihr Gebühr,
 nach eittem Tand und Wol-
 lust hören und dadurch
 Leib und Seele bethören.
 7. Will Hand und Fuß die
 Werke wirken, die dir ver-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_014921	haßt, o reines Licht; fo laß	hasst, o reines Licht; so lass
Gesangbuch1741_1_014922	lie deine furcht umzirken,	sie deine Furcht umzirken,
Gesangbuch1741_1_014923	die furcht vor deinem ange-	die Furcht vor deinem Ange-
Gesangbuch1741_1_014924	licht, daß lie fich ja zu nichts	sicht, dass sie sich ja zu nichts
Gesangbuch1741_1_014925	bequemen, des ich vor dir	bequemen, dessen ich vor dir
Gesangbuch1741_1_014926	mich müfte schämen.	mich müsste schämen.
Gesangbuch1741_1_014927	8. Das herz zeug hin zu	8. Das Herz zeuge hin zu
Gesangbuch1741_1_014928	deinen schätzen, und mach es	deinen Schätzen und mach es
Gesangbuch1741_1_014929	deiner liebe voll: laß weiter	deiner Liebe voll: lass weiter
Gesangbuch1741_1_014930	untreu nicht verletzen den	Untreue nicht verletzen den
Gesangbuch1741_1_014931	bund, nach dem ich wandeln	Bund, nach dem ich wandeln
Gesangbuch1741_1_014932	fol: es müffe all mein thun	soll: es müsse all mein Tun
Gesangbuch1741_1_014933	und dichten nach dir und deis-	und Dichten nach dir und deis-
Gesangbuch1741_1_014934	nem Geift sich richten.	nem Geist sich richten.
Gesangbuch1741_1_014935	9. Führ mir die eitelkeit	9. Führ mir die Eitelkeit
Gesangbuch1741_1_014936	zu finne, und zeige mir, wie	zu Sinne und zeige mir, wie
Gesangbuch1741_1_014937	wohl der fteht, wie der der	wohl der steht, wie der der
Gesangbuch1741_1_014938	gnad sich freuen könne, der	Gnade sich freuen könne, der
Gesangbuch1741_1_014939	ftets auf deinen wegen geht,	stets auf deinen Wegen geht
Gesangbuch1741_1_014940	und dich in allen deinen fa-	und dich in allen deinen Sa-
Gesangbuch1741_1_014941	chen läft rathen, forgen,	chen lässt raten, sorgen,
Gesangbuch1741_1_014942	thun und machen.	tun und machen.
Gesangbuch1741_1_014943	10. Erhöre mich um JE-	10. Erhöre mich um Je-
Gesangbuch1741_1_014944	fu willen, und lohne mir	su willen und lohne mir
Gesangbuch1741_1_014945	nicht nach dem recht: du	nicht nach dem Recht: du
Gesangbuch1741_1_014946	wollft mit deinem geift mich	wolltest mit deinem Geist mich
Gesangbuch1741_1_014947	füllen, daß ich forthin fey	füllen, dass ich forthin sei
Gesangbuch1741_1_014948	recht und schlecht: O Herr!	recht und schlecht: O Herr!
Gesangbuch1741_1_014949	fey gnädig deinem knechte,	Sei gnädig deinem Knechte
Gesangbuch1741_1_014950	und stoß nicht weg dein arm	und stoß nicht weg dein arm
Gesangbuch1741_1_014951	gemächte.	Gemächte.
Gesangbuch1741_1_014952	Von	Von
Gesangbuch1741_1_014953	<pb n="207a" src="207.jpg" />	<pb n="207a" src="207.jpg" />
Gesangbuch1741_1_014954	Vom Fliehen der vergängl. Lust der Welt. 189	Vom Fliehen der vergänglichen Lust der Welt. 189
Gesangbuch1741_1_014955	Vom Fliehen der vergänglichen Lust	Vom Fliehen der vergänglichen Lust
Gesangbuch1741_1_014956	der Welt.	der Welt.
Gesangbuch1741_1_014957	203. Mel. 9.	203. Mel. 9.
Gesangbuch1741_1_014958	ADe, du füffe welt! ich	Ade, du süße Welt! Ich
Gesangbuch1741_1_014959	schwing ins himmels	schwinde ins Himmelszelt
Gesangbuch1741_1_014960	zelt die flügel meiner	die Flügel meiner

ID

Gesangbuch1741_1_014961
 Gesangbuch1741_1_014962
 Gesangbuch1741_1_014963
 Gesangbuch1741_1_014964
 Gesangbuch1741_1_014965
 Gesangbuch1741_1_014966
 Gesangbuch1741_1_014967
 Gesangbuch1741_1_014968
 Gesangbuch1741_1_014969
 Gesangbuch1741_1_014970
 Gesangbuch1741_1_014971
 Gesangbuch1741_1_014972
 Gesangbuch1741_1_014973
 Gesangbuch1741_1_014974
 Gesangbuch1741_1_014975
 Gesangbuch1741_1_014976
 Gesangbuch1741_1_014977
 Gesangbuch1741_1_014978
 Gesangbuch1741_1_014979
 Gesangbuch1741_1_014980
 Gesangbuch1741_1_014981
 Gesangbuch1741_1_014982
 Gesangbuch1741_1_014983
 Gesangbuch1741_1_014984
 Gesangbuch1741_1_014985
 Gesangbuch1741_1_014986
 Gesangbuch1741_1_014987
 Gesangbuch1741_1_014988
 Gesangbuch1741_1_014989
 Gesangbuch1741_1_014990
 Gesangbuch1741_1_014991
 Gesangbuch1741_1_014992
 Gesangbuch1741_1_014993
 Gesangbuch1741_1_014994
 Gesangbuch1741_1_014995
 Gesangbuch1741_1_014996
 Gesangbuch1741_1_014997
 Gesangbuch1741_1_014998
 Gesangbuch1741_1_014999
 Gesangbuch1741_1_015000

Diplomatische Transkription

linnen, und fuche zu gewin-
 nen was ewiglich beftehet,
 wenn dieses rund vergehet.
 2. Fahr hin mit deinem
 gut, das eine kleine fluth fo
 balde kan verheeren, und ei-
 ne gluth verzehren! fahr
 hin mit deinen fchätzen, die
 nimmer recht ergözen.
 3. Fahr hin mit deiner
 luft! lie ift nur koth und
 wult, und deine frölichkeiten
 vergehen mit den zeiten:
 was frag ich nach den freu-
 den, auf die nur folget lei-
 den.
 4. Fahr hin mit deiner
 ehr! was ift die hoheit mehr,
 als kummer in gewinnen,
 und herzleid im zerrinnen?
 was frag ich nach den eh-
 ren, die nur das herz be-
 fchweren.
 5. Fahr hin mit deiner
 gunft! falſch lieben ift die
 kunft, dadurch der wird be-
 trogen, dem du dich zeigst
 gewogen: was frag ich
 <pb n="207b" src="207.jpg" />
 nach dem lieben, das end-
 lich muß betrüben.
 6. Jm himmel ift der
 Freund, der mich recht herz-
 lich meynt, der mir feyn herz-
 ze giebet, und mich fo brün-
 ftig liebet, daß er mich füß
 ergvicket, wenn angst und
 trübfal drücket.
 7. Des himmels herrlich-
 keit ift mir fchon zubereit!

Normalisierter Text

Sinne und suche zu gewin-
 nen, was ewiglich besteht,
 wenn dieses Rund vergeht.
 2. Fahr hin mit deinem
 Gut, das eine kleine Flut so
 balde kann verheeren und ei-
 ne Glut verzehren! Fahr
 hin mit deinen Schätzen, die
 nimmer recht ergötzen.
 3. Fahr hin mit deiner
 Lust! Sie ist nur Kot und
 Wust, und deine Fröhlichkeiten
 vergehen mit den Zeiten:
 Was frag ich nach den Freu-
 den, auf die nur folgt Lei-
 den.
 4. Fahr hin mit deiner
 Ehr! Was ist die Hoheit mehr,
 als Kummer in Gewinnen
 und Herzleid im Zerrinnen?
 Was frag ich nach den Eh-
 ren, die nur das Herz be-
 schweren.
 5. Fahr hin mit deiner
 Gunst! Falsch lieben ist die
 Kunst, dadurch der wird be-
 trogen, dem du dich zeigst
 gewogen: Was frag ich
 <pb n="207b" src="207.jpg" />
 nach dem Lieben, das end-
 lich muss betrüben.
 6. Im Himmel ist der
 Freund, der mich recht herz-
 lich meint, der mir sein Herz-
 ze gibt und mich so brün-
 stig liebt, dass er mich süß
 erquickt, wenn Angst und
 Trübsal drückt.
 7. Des Himmels Herrlich-
 keit ist mir schon zubereit!

ID

Gesangbuch1741_1_015001
 Gesangbuch1741_1_015002
 Gesangbuch1741_1_015003
 Gesangbuch1741_1_015004
 Gesangbuch1741_1_015005
 Gesangbuch1741_1_015006
 Gesangbuch1741_1_015007
 Gesangbuch1741_1_015008
 Gesangbuch1741_1_015009
 Gesangbuch1741_1_015010
 Gesangbuch1741_1_015011
 Gesangbuch1741_1_015012
 Gesangbuch1741_1_015013
 Gesangbuch1741_1_015014
 Gesangbuch1741_1_015015
 Gesangbuch1741_1_015016
 Gesangbuch1741_1_015017
 Gesangbuch1741_1_015018
 Gesangbuch1741_1_015019
 Gesangbuch1741_1_015020
 Gesangbuch1741_1_015021
 Gesangbuch1741_1_015022
 Gesangbuch1741_1_015023
 Gesangbuch1741_1_015024
 Gesangbuch1741_1_015025
 Gesangbuch1741_1_015026
 Gesangbuch1741_1_015027
 Gesangbuch1741_1_015028
 Gesangbuch1741_1_015029
 Gesangbuch1741_1_015030
 Gesangbuch1741_1_015031
 Gesangbuch1741_1_015032
 Gesangbuch1741_1_015033
 Gesangbuch1741_1_015034
 Gesangbuch1741_1_015035
 Gesangbuch1741_1_015036
 Gesangbuch1741_1_015037
 Gesangbuch1741_1_015038
 Gesangbuch1741_1_015039
 Gesangbuch1741_1_015040

Diplomatische Transkription

mein name steht geschrie-
 ben, bey denen, die GOtt
 lieben: mein ruhm kan nicht
 vergehen, fo lang GOtt
 wird beftehen.
 8. O Zions güldne pracht,
 wie hoch bist du geacht! von
 perlen find die pforten, das
 gold hat aller orten die gal-
 fen ausgefchmücket; wenn
 werd ich hingerücket?
 9. O füffe himmelsluft!
 wohl dem, dem du bewuft:
 wenn wir ein tröpflein ha-
 ben, fo kan es uns erlaben:
 wie wird mit groffen freu-
 den der volle ftrohm uns
 weiden.
 10. O theures himmels-
 guth, du machest rechten
 muth: was werden wir für
 gaben bey dir, HErr JEfu,
 haben!
 <pb n="208a" src="208.jpg" />
 190 Vom Fliehen
 haben! mit was für reichen
 fchätzen wirst du uns dort
 ergözen.
 11. Fahr welt, fahr im-
 mer hin! gen himmel fteht
 mein finn: das irrdifch ich
 verfluche, das himmliich
 ich nur fuche. Ade, du welt-
 getümmel! ich wähle mir
 den himmel.
 204. Mel. 51.
 BEglükter ftand getreu-
 er feelen! die GOtt
 allein zu ihrem theil,
 zu ihrem fchaz und zwek er-

Normalisierter Text

Mein Name steht geschrie-
 ben bei denen, die Gott
 lieben: mein Ruhm kann nicht
 vergehen, so lang Gott
 wird bestehen.
 8. O Zions güldne Pracht,
 wie hoch bist du geachtet! Von
 Perlen sind die Pforten, das
 Gold hat allerorten die Gas-
 sen ausgeschmückt; wann
 werde ich hingerückt?
 9. O süße Himmelslust!
 Wohl dem, dem du bewusst:
 wenn wir ein Tröpflein ha-
 ben, so kann es uns erlaben:
 wie wird mit großen Freu-
 den der volle Strom uns
 weiden.
 10. O teures Himmels-
 Gut, du machst rechten
 Mut: was werden wir für
 Gaben bei dir, Herr Jesu,
 haben!
 <pb n="208a" src="208.jpg" />
 190 Vom Fliehen
 haben! Mit was für reichen
 Schätzen wirst du uns dort
 ergötzen.
 11. Fahr Welt, fahr im-
 mer hin! Gen Himmel steht
 mein Sinn: das Irdische ich
 verfluche, das Himmlische
 ich nur suche. Ade, du Welt-
 Getümmel! Ich wähle mir
 den Himmel.
 204. Mel. 51.
 Beglückter Stand getreu-
 er Seelen! die Gott
 allein zu ihrem Teil,
 zu ihrem Schatz und Zweck er-

ID

Gesangbuch1741_1_015041
 Gesangbuch1741_1_015042
 Gesangbuch1741_1_015043
 Gesangbuch1741_1_015044
 Gesangbuch1741_1_015045
 Gesangbuch1741_1_015046
 Gesangbuch1741_1_015047
 Gesangbuch1741_1_015048
 Gesangbuch1741_1_015049
 Gesangbuch1741_1_015050
 Gesangbuch1741_1_015051
 Gesangbuch1741_1_015052
 Gesangbuch1741_1_015053
 Gesangbuch1741_1_015054
 Gesangbuch1741_1_015055
 Gesangbuch1741_1_015056
 Gesangbuch1741_1_015057
 Gesangbuch1741_1_015058
 Gesangbuch1741_1_015059
 Gesangbuch1741_1_015060
 Gesangbuch1741_1_015061
 Gesangbuch1741_1_015062
 Gesangbuch1741_1_015063
 Gesangbuch1741_1_015064
 Gesangbuch1741_1_015065
 Gesangbuch1741_1_015066
 Gesangbuch1741_1_015067
 Gesangbuch1741_1_015068
 Gesangbuch1741_1_015069
 Gesangbuch1741_1_015070
 Gesangbuch1741_1_015071
 Gesangbuch1741_1_015072
 Gesangbuch1741_1_015073
 Gesangbuch1741_1_015074
 Gesangbuch1741_1_015075
 Gesangbuch1741_1_015076
 Gesangbuch1741_1_015077
 Gesangbuch1741_1_015078
 Gesangbuch1741_1_015079
 Gesangbuch1741_1_015080

Diplomatische Transkription

wählen, und nur in JEFu
 fuchen heyl; die, GOtt
 zu lieb, aus reinem trieb,
 nach ihres treuen meifters
 rath, fich felbft verleugnen
 in der that.
 2. Ach! folt man was mit
 GOtt verliehren, der alles
 guten urprung ift? nein!
 feele, nein! du wirft ver-
 fpühren, wenn du nur deir-
 ner erft vergift, daß in
 der zeit und ewigkeit, dein
 GOtt dir ift, und wird al-
 lein gut, ehre, luft und alles
 feyn.
 3. Betrogne welt! ver-
 blendte fünder! ihr eilet ei-
 nem fchatten nach, betrüget
 euch und eure kinder, und
 ftürzt euch felbft in weh und
 ach: ihr lauft und rennt:
 <pb n="208b" src="208.jpg" />
 das herz euch brennt:
 ihr tappt im finftern ohne
 licht: ihr forgt, ihr fucht,
 und findets nicht.
 4. Was foll euch reich-
 thum, gut und fchätze? was
 wolluft, ehre diefer welt?
 ach! glaubt, es find nur ftrik
 und neze, die ihre fchmeiche-
 ley euch ftellt: die Delila
 ift wahrlich nah, wenn ihr
 der welt im fchooffe ruht, und
 meynet noch, wie wohl es
 thut.
 5. Unmöglich kan was
 gutes geben die, fo ja felbft
 im argen liegt: der eitelkeit

Normalisierter Text

wählen und nur in Jesu
 suchen Heil; die, Gott
 zu Lieb, aus reinem Trieb,
 nach ihres treuen Meisters
 Rat, sich selbst verleugnen
 in der Tat.
 2. Ach! Sollte man was mit
 Gott verlieren, der alles
 Guten Ursprung ist? Nein!
 Seele, nein! Du wirst ver-
 spüren, wenn du nur deir-
 ner erst vergisst, dass in
 der Zeit und Ewigkeit, dein
 Gott dir ist und wird al-
 lein Gut, Ehre, Lust und alles
 sein.
 3. Betrogene Welt! Ver-
 blendete Sünder! Ihr eilet ei-
 nem Schatten nach, betrügt
 euch und eure Kinder und
 stürzt euch selbst in Weh und
 Ach: ihr lauft und rennt:
 <pb n="208b" src="208.jpg" />
 das Herz euch brennt:
 ihr tappt im Finstern ohne
 Licht: ihr sorgt, ihr sucht,
 und findet es nicht.
 4. Was soll euch Reich-
 tum, Gut und Schätze? Was
 Wollust, Ehre dieser Welt?
 Ach! Glaubt, es sind nur Strick
 und Netze, die ihre Schmeiche-
 lei euch stellt: die Delila
 ist wahrlich nah, wenn ihr
 der Welt im Schoße ruht und
 meint noch, wie wohl es
 tut.
 5. Unmöglich kann was
 Gutes geben die, so ja selbst
 im Argen liegt: der Eitelkeit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015081	ihr falliches leben macht	ihr falsches Leben macht
Gesangbuch1741_1_015082	wahrlich nie ein herz verz	wahrlich nie ein Herz verz
Gesangbuch1741_1_015083	gnügt: GOtt muß allein	gnügt: Gott muss allein
Gesangbuch1741_1_015084	die wohnung feyn, darinn	die Wohnung sein, darin
Gesangbuch1741_1_015085	man wahre ruh geneuft, fo	man wahre Ruh genießt, so
Gesangbuch1741_1_015086	uns erqvikt an feel und	uns erquickt an Seele und
Gesangbuch1741_1_015087	geift.	Geist.
Gesangbuch1741_1_015088	6. Drum denket nach,	6. Drum denket nach,
Gesangbuch1741_1_015089	wohin ihr lauffet: befinnet	wohin ihr lauft: besinnet
Gesangbuch1741_1_015090	euch und werdet klug: erz	euch und werdet klug: erz
Gesangbuch1741_1_015091	gebt euch dem, der euch erz	gebt euch dem, der euch erz
Gesangbuch1741_1_015092	kauffet, und folget feines	kauft und folgt seines
Gesangbuch1741_1_015093	Geiftes zug: nehmt JEFum	Geistes Zug: nehmt Jesum
Gesangbuch1741_1_015094	an, der ift der mann, der als	an, der ist der Mann, der als
Gesangbuch1741_1_015095	le fülle in fich hat, die macht	le Fülle in sich hat, die Macht
Gesangbuch1741_1_015096	des geiftes fehnfucht fatt.	des Geistes Sehnsucht satt.
Gesangbuch1741_1_015097	7. O füffe luft! die man	7. O süße Lust! die man
Gesangbuch1741_1_015098	empfindet, wenn man zu	empfindet, wenn man zu
Gesangbuch1741_1_015099	ihm das herze lenkt, und	ihm das Herz lenkt und
Gesangbuch1741_1_015100	fich im glauben dem verbinz	sich im Glauben dem verbinz
Gesangbuch1741_1_015101	det, der fich uns felbft zu eiz	det, der sich uns selbst zu Eiz
Gesangbuch1741_1_015102	gen	
Gesangbuch1741_1_015103	<pb n="209a" src="209.jpg" />	<pb n="209a" src="209.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015104	der vergänglichen Lust der Welt. 191	der vergänglichen Lust der Welt. 191
Gesangbuch1741_1_015105	gen fchenkt: der engel heer	gen schenkt: der Engel Heer
Gesangbuch1741_1_015106	hat felbft nicht mehr an	hat selbst nicht mehr an
Gesangbuch1741_1_015107	reichthum, ehre, freud und	Reichtum, Ehre, Freud und
Gesangbuch1741_1_015108	luft, als Chrifti freunden	Lust, als Christi Freunden
Gesangbuch1741_1_015109	wird bewuft.	wird bewusst.
Gesangbuch1741_1_015110	8. Mein JEFu, laß den	8. Mein Jesu, lass den
Gesangbuch1741_1_015111	fchluff uns fallen, zu folgen	Schluss uns fassen, zu folgen
Gesangbuch1741_1_015112	dir auf deiner bahn, uns	dir auf deiner Bahn, uns
Gesangbuch1741_1_015113	felbft, die fünd und welt zu	selbst, die Sünd und Welt zu
Gesangbuch1741_1_015114	haffen, ja was uns nur aufz	hassen, ja was uns nur aufz
Gesangbuch1741_1_015115	halten kan: fo gehn wir fort	halten kann: so gehn wir fort
Gesangbuch1741_1_015116	bis an den ort, wo man in	bis an den Ort, wo man in
Gesangbuch1741_1_015117	vollem licht und fchein ohn	vollem Licht und Schein ohne
Gesangbuch1741_1_015118	wechfel kan genieffen dein.	Wechsel kann genießen dein.
Gesangbuch1741_1_015119	205. Mel. 17.	205. Mel. 17.
Gesangbuch1741_1_015120	BEhalt .,: Egypten deiz	Behalt .,: Ägypten deiz

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015121	ne krone: leg andern	ne Krone: leg anderen
Gesangbuch1741_1_015122	deinen purpur an:	deinen Purpur an: ich sehne
Gesangbuch1741_1_015123	ich lehne mich nach jenem	mich nach jenem Throne, der
Gesangbuch1741_1_015124	throne, der mich weit mehr	mich weit mehr erfreuen kann.
Gesangbuch1741_1_015125	erfreuen kan. So spricht	So spricht der bei erwählter
Gesangbuch1741_1_015126	der bey erwehltter schmach	Schmach nicht mehr ein Kronprinz
Gesangbuch1741_1_015127	nicht mehr ein kronprinz	heißen mag und bei er-
Gesangbuch1741_1_015128	heiffen mag, und bey er-	griffenem Hirtenstab legt
Gesangbuch1741_1_015129	grifnem hirtenstabe legt	Krone, Schmuck und Purpur
Gesangbuch1741_1_015130	krone, schmuck und purpur	ab.
Gesangbuch1741_1_015131	abe.	2. Dort ist ;: spricht er,
Gesangbuch1741_1_015132	2. Dort ist ;: spricht er,	das rechte Leben; da wird
Gesangbuch1741_1_015133	das rechte leben; da wird	die Krone mir bereit: sollte ich
Gesangbuch1741_1_015134	die krone mir bereit: folt ich	wohl dieses Kleinod geben
Gesangbuch1741_1_015135	wohl dieses kleinod geben	für deiner Würde Eitelkeit?
Gesangbuch1741_1_015136	für deiner würde eitelkeit?	Wohl mir! dass ich sie fliehen
Gesangbuch1741_1_015137	wohl mir! daß ich sie fliehen	kann: ich fange der Väter Leben
Gesangbuch1741_1_015138	kan: ich fang der väter leben	an und will, wie sie, mit
Gesangbuch1741_1_015139	an, und will, wie sie, mit	Lust und Freuden in guter
Gesangbuch1741_1_015140	luft und freuden in guter	Still die Schäfflein weiden.
Gesangbuch1741_1_015141	still die schäfflein weiden.	
Gesangbuch1741_1_015142	<pb n="209b" src="209.jpg" />	<pb n="209b" src="209.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015143	3. So macht ;: ein jün-	3. So macht ;: ein Jün-
Gesangbuch1741_1_015144	ger feine würde, und den	ger seine Würde und den
Gesangbuch1741_1_015145	verborgnen glanz und	verborgenen Glanz und
Gesangbuch1741_1_015146	schein, auch bey des leibes	Schein, auch bei des Leibes
Gesangbuch1741_1_015147	druk und bürde, mit frem-	Druck und Bürde, mit frem-
Gesangbuch1741_1_015148	den schmucke nicht gemein:	den Schmucke nicht gemein:
Gesangbuch1741_1_015149	vom himmel flammet fein	Vom Himmel stammt sein
Gesangbuch1741_1_015150	geschlecht, drum hält er	Geschlecht, drum hält er
Gesangbuch1741_1_015151	über diesem recht, um nach	über diesem Recht, um nach
Gesangbuch1741_1_015152	dem beyispiel derer alten, sich	dem Beispiel derer Alten, sich
Gesangbuch1741_1_015153	eitler freundschaft zu ent-	eitler Freundschaft zu ent-
Gesangbuch1741_1_015154	halten.	halten.
Gesangbuch1741_1_015155	4. Er ist ;: von oben her	4. Er ist ;: von oben her
Gesangbuch1741_1_015156	gezeuget, da ihn Jehova	gezeugt, da ihn Jehova
Gesangbuch1741_1_015157	angeblickt: Jerufalem hat	angeblickt: Jerusalem hat
Gesangbuch1741_1_015158	ihn gefäuet, und wunder-	ihn gesäugt und wunder-
Gesangbuch1741_1_015159	prächtig ausgefchmückt:	prächtig ausgeschmückt:
Gesangbuch1741_1_015160	wie, wenn der morgen-rö-	Wie, wenn der Morgenrö-

ID

Gesangbuch1741_1_015161
 Gesangbuch1741_1_015162
 Gesangbuch1741_1_015163
 Gesangbuch1741_1_015164
 Gesangbuch1741_1_015165
 Gesangbuch1741_1_015166
 Gesangbuch1741_1_015167
 Gesangbuch1741_1_015168
 Gesangbuch1741_1_015169
 Gesangbuch1741_1_015170
 Gesangbuch1741_1_015171
 Gesangbuch1741_1_015172
 Gesangbuch1741_1_015173
 Gesangbuch1741_1_015174
 Gesangbuch1741_1_015175
 Gesangbuch1741_1_015176
 Gesangbuch1741_1_015177
 Gesangbuch1741_1_015178
 Gesangbuch1741_1_015179
 Gesangbuch1741_1_015180
 Gesangbuch1741_1_015181
 Gesangbuch1741_1_015182
 Gesangbuch1741_1_015183
 Gesangbuch1741_1_015184
 Gesangbuch1741_1_015185
 Gesangbuch1741_1_015186
 Gesangbuch1741_1_015187
 Gesangbuch1741_1_015188
 Gesangbuch1741_1_015189
 Gesangbuch1741_1_015190
 Gesangbuch1741_1_015191
 Gesangbuch1741_1_015192
 Gesangbuch1741_1_015193
 Gesangbuch1741_1_015194
 Gesangbuch1741_1_015195
 Gesangbuch1741_1_015196
 Gesangbuch1741_1_015197
 Gesangbuch1741_1_015198
 Gesangbuch1741_1_015199
 Gesangbuch1741_1_015200

Diplomatische Transkription

the pracht durch die be-
 glänzte wolken lacht, der
 thau sich wunderbar ergieß-
 fet, und Hermons ganzen
 berg befleiet.
 5. Drum ist :, fein wan-
 del auch nun droben: das
 irdfche ift ihm koth und mift:
 darinn hält er die wahre
 proben, daß er aus GOtt
 gebohren ift. Denn zeigt
 doch felber die natur, indem
 ja jede creatur nach ihrem
 erften urprung gehet, und
 ohne diefem nicht befeheth.
 6. Das zweiglein :,
 blüht nur an dem ftamme:
 das tröpflein folget feinem
 bach: das flämmlein lodert
 mit der flamme: das fchäf-
 gen
 <pb n="210a" src="210.jpg" />
 192 Vom Fliehen
 gen geht der mutter nach:
 der fifch verläßt fein waffer
 nicht: ein Chrift lebt in dem
 frohen licht, das ihn zum
 licht hat neu gebohren, und
 zu des liches kind erkohren.
 7. Doch wird :, fein le-
 ben noch verborgen mit
 Chrifto hier in GOtt ge-
 führt: er felbft hat oftmals
 fchwere forgen, wenn er
 nichts von der gnade fpührt:
 er trauret oft die ganze nacht:
 und wenn der morgen wie-
 der lacht, fo feufzt er: wo
 bleibt meine fonne? er-
 fcheint fie nicht auch mir zur

Normalisierter Text

te Pracht durch die be-
 glänzten Wolken lacht, der
 Tau sich wunderbar ergießt
 und Hermons ganzen
 Berg befleißt.
 5. Drum ist :, sein Wan-
 del auch nun droben: das
 Irdische ist ihm Kot und Mist:
 darin hält er die wahre
 Probe, dass er aus Gott
 geboren ist. Denn zeigt es
 doch selber die Natur, indem
 ja jede Kreatur nach ihrem
 ersten Ursprung geht und
 ohne diesem nicht besteht.
 6. Das Zweiglein :,
 blüht nur an dem Stamme:
 das Tröpflein folgt seinem
 Bach: das Flämmlein lodert
 mit der Flamme: das Schäf-
 gen
 <pb n="210a" src="210.jpg" />
 192 Vom Fliehen
 gen geht der Mutter nach:
 Der Fisch verlässt sein Wasser
 nicht: ein Christ lebt in dem
 frohen Licht, das ihn zum
 Licht hat neu geboren und
 zu des Lichtes Kind erkoren.
 7. Doch wird :, sein Le-
 ben noch verborgen mit
 Christo hier in Gott ge-
 führt: er selbst hat oftmals
 schwere Sorgen, wenn er
 nichts von der Gnade spürt:
 Er trauert oft die ganze Nacht:
 und wenn der Morgen wie-
 der lacht, so seufzt er: wo
 bleibt meine Sonne? Er-
 scheint sie nicht auch mir zur

ID

Gesangbuch1741_1_015201
 Gesangbuch1741_1_015202
 Gesangbuch1741_1_015203
 Gesangbuch1741_1_015204
 Gesangbuch1741_1_015205
 Gesangbuch1741_1_015206
 Gesangbuch1741_1_015207
 Gesangbuch1741_1_015208
 Gesangbuch1741_1_015209
 Gesangbuch1741_1_015210
 Gesangbuch1741_1_015211
 Gesangbuch1741_1_015212
 Gesangbuch1741_1_015213
 Gesangbuch1741_1_015214
 Gesangbuch1741_1_015215
 Gesangbuch1741_1_015216
 Gesangbuch1741_1_015217
 Gesangbuch1741_1_015218
 Gesangbuch1741_1_015219
 Gesangbuch1741_1_015220
 Gesangbuch1741_1_015221
 Gesangbuch1741_1_015222
 Gesangbuch1741_1_015223
 Gesangbuch1741_1_015224
 Gesangbuch1741_1_015225
 Gesangbuch1741_1_015226
 Gesangbuch1741_1_015227
 Gesangbuch1741_1_015228
 Gesangbuch1741_1_015229
 Gesangbuch1741_1_015230
 Gesangbuch1741_1_015231
 Gesangbuch1741_1_015232
 Gesangbuch1741_1_015233
 Gesangbuch1741_1_015234
 Gesangbuch1741_1_015235
 Gesangbuch1741_1_015236
 Gesangbuch1741_1_015237
 Gesangbuch1741_1_015238
 Gesangbuch1741_1_015239
 Gesangbuch1741_1_015240

Diplomatische Transkription

wonne?
 8. Drum ist :, diß täg-
 lich feine bitte, die er mit
 vielen thränen nezt, daß
 doch einft diese fchwere hüt-
 te, die uns in manche unruh
 fezt, zerbrechen möchte, und
 der geift, der von dem him-
 mel ift gereißt, als wie mit
 fchnellen taubenflügeln sich
 fchwinge nach den zions-
 hügel.
 9. Gold, perlen, :, edel-
 fteine, kronen, und was ein
 menfch für herrlich hält, ja
 wärens auch die höchften
 thronen, ich fage mehr, die
 ganze welt, fieht er nicht in
 dem wege an, und hält sich
 wie ein wahrer mann, der
 nach dem kleinod recht zu
 <pb n="210b" src="210.jpg" />
 ftreben sich alles dinges
 muß begeben.
 10. Er weiß :, die unver-
 welkte krone, die ihm im
 himmel beygelegt, derglei-
 chen vor des Lammes thro-
 ne die fchaar der auserwähl-
 ten trägt; die krone der ge-
 rechtigkeit, fo nach wohl
 ausgeführtem freit, und
 ritterlich erhaltenen fiegen,
 die kämpfer JEſu Chrifti
 kriegen.
 11. Dahin, :, o JEſu,
 meiner feelen, gar wunder-
 fchöner Bräutigam, dahin,
 ich will dirs nicht verhehlen,
 verlangt dein auferwehltes

Normalisierter Text

Wonne?
 8. Drum ist :, dies täg-
 lich seine Bitte, die er mit
 vielen Tränen netzt, dass
 doch einst diese schwere Hüt-
 te, die uns in manche Unruh
 setzt, zerbrechen möchte und
 der Geist, der von dem Him-
 mel ist gereist, als wie mit
 schnellen Taubenflügeln sich
 schwingt nach den Zions-
 Hügeln.
 9. Gold, Perlen, :, Edel-
 steine, Kronen und was ein
 Mensch für herrlich hält, ja
 wären es auch die höchsten
 Throne, ich sage mehr, die
 ganze Welt, sieht er nicht in
 dem Wege an und hält sich
 wie ein wahrer Mann, der
 nach dem Kleinod recht zu
 <pb n="210b" src="210.jpg" />
 streben sich alles Dinges
 muss begeben.
 10. Er weiß :, die unver-
 welkte Krone, die ihm im
 Himmel beigelegt, derglei-
 chen vor des Lammes Thro-
 ne die Schar der Auserwähl-
 ten trägt; die Krone der Ge-
 rechtigkeit, so nach wohl
 ausgeführtem Streit und
 ritterlich erhaltenen Siegen,
 die Kämpfer Jesu Christi
 kriegen.
 11. Dahin, :, o Jesu,
 meiner Seele, gar wunder-
 schöner Bräutigam, dahin,
 ich will dir es nicht verhehlen,
 verlangt dein auserwähltes

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015241	lamm: mein herz ift künfftig	Lamm: mein Herz ist künfftig
Gesangbuch1741_1_015242	fo befellt, daß es lich alles	so bestellt, dass es sich alles
Gesangbuch1741_1_015243	dings enthält: du wirft	Dings enthält: du wirst
Gesangbuch1741_1_015244	mirs wohl nicht fehlen laß	mir es wohl nicht fehlen lasß
Gesangbuch1741_1_015245	fen, auch einft dein kleinod	sen, auch einst dein Kleinod
Gesangbuch1741_1_015246	anzufallen.	anzufassen.
Gesangbuch1741_1_015247	206. Mel. 51.	206. Mel. 51.
Gesangbuch1741_1_015248	ENTtreißt euch nur, ihr	Enttreißt euch nur, ihr
Gesangbuch1741_1_015249	edlen kräfte, von alß	edlen Kräfte, von alß
Gesangbuch1741_1_015250	lem, was noch weltß	lem, was noch weltß
Gesangbuch1741_1_015251	lich heißt: wirf hin die zeitliß	lich heißt: wirf hin die zeitliß
Gesangbuch1741_1_015252	chen gefchäfte, mein falt daß	chen Geschäfte, mein fast daß
Gesangbuch1741_1_015253	bey verßmachter geiß,	bei verßmachteteter Geist,
Gesangbuch1741_1_015254	ßpricht: gute nacht! welt,	spricht: gute Nacht! Welt,
Gesangbuch1741_1_015255	geld und pracht: ich fang ein	Geld und Pracht: ich fange ein
Gesangbuch1741_1_015256	ander leben an, das lich mit	anderes Leben an, das sich mit
Gesangbuch1741_1_015257	nichts vermengen kan.	nichts vermengen kann.
Gesangbuch1741_1_015258	2. Jhr, die ihr mir voran	2. Ihr, die ihr mir voranß
Gesangbuch1741_1_015259	gegangen, preißt auch an	gegangen, preist auch an
Gesangbuch1741_1_015260	mir	mir
Gesangbuch1741_1_015261		
Gesangbuch1741_1_015262	<pb n="211a" src="211.jpg" />	<pb n="211a" src="211.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015263	der vergänglichhen Luft der Welt. 193	der vergänglichhen Lust der Welt. 193
Gesangbuch1741_1_015264	mir des Höchßten huld, die	mir des Höchßten Huld, die
Gesangbuch1741_1_015265	mich, wie euch, in lieb umß	mich, wie euch, in Liebe umfassen,
Gesangbuch1741_1_015266	fangen, die mich, wie euch,	die mich, wie euch,
Gesangbuch1741_1_015267	trägt mit gedult: ich gieng	trägt mit Gedult: ich ging
Gesangbuch1741_1_015268	verirrt, doch GOTT, mein	verirrt, doch Gott, mein
Gesangbuch1741_1_015269	Hirt, hat mich nach feiner	Hirt, hat mich nach seiner
Gesangbuch1741_1_015270	güt und macht recht aus der	Güte und Macht recht aus der
Gesangbuch1741_1_015271	tiefe wiederbracht.	Tiefe wiedergebracht.
Gesangbuch1741_1_015272	3. Ich dacht erft in der	3. Ich dachte erst in der
Gesangbuch1741_1_015273	welt zu finden, was unfern	Welt zu finden, was unsern
Gesangbuch1741_1_015274	geißt vergnügen kan: ich	Geist vergnügen kann: ich
Gesangbuch1741_1_015275	wälzte mich in koth und fünß	wälzte mich in Kot und Sünden:
Gesangbuch1741_1_015276	den: ietzt klag ich meine thorß	jetzt klage ich meine Torheit
Gesangbuch1741_1_015277	heit an: verblendte welt,	an: Verblendete Welt,
Gesangbuch1741_1_015278	was dir gefällt, ift bey der	was dir gefällt, ist bei der
Gesangbuch1741_1_015279	größten herrlichkeit, ein	größten Herrlichkeit, ein
Gesangbuch1741_1_015280	tand, ein traum und eitelß	Tand, ein Traum und Eitelkeit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015281	keit.	
Gesangbuch1741_1_015282	4. Du küzelt wohl der	4. Du kitzelst wohl der
Gesangbuch1741_1_015283	deinen sinnen: doch fättigt	Deinen Sinnen: doch sättigt
Gesangbuch1741_1_015284	du das herze nicht: ein je	du das Herze nicht: ein Jeder
Gesangbuch1741_1_015285	der fieht, wie ihr beginnen	sieht, wie ihr Beginnen
Gesangbuch1741_1_015286	von einer luft zur andern	von einer Lust zur andern
Gesangbuch1741_1_015287	pricht, und wie zulezt,	spricht, und wie zuletzt,
Gesangbuch1741_1_015288	was sie ergötzt, und als den	was sie ergötzt, und als den
Gesangbuch1741_1_015289	himmel ästimirt, im leben	Himmel ästimiert, im Leben
Gesangbuch1741_1_015290	doch zur hölle wird.	doch zur Hölle wird.
Gesangbuch1741_1_015291	5. Bey dir, o GOTT! find	5. Bei dir, o Gott! finde
Gesangbuch1741_1_015292	ich den frieden, den mir die	ich den Frieden, den mir die
Gesangbuch1741_1_015293	welt nicht geben mag: du	Welt nicht geben mag: du
Gesangbuch1741_1_015294	brennt, du labst, du stärkt	brennst, du labst, du stärkst
Gesangbuch1741_1_015295	die müden, und heift wohl	die Müden, und heißt wohl
Gesangbuch1741_1_015296	recht: daß ieder tag in die	recht: dass jeder Tag in dieser
Gesangbuch1741_1_015297	fer zeit, der dir geweyht, von	Zeit, der dir geweiht, von
Gesangbuch1741_1_015298	forge, luft und fünde frey	Sorge, Lust und Sünde frei
Gesangbuch1741_1_015299	viel beffer, als fonft tausend	viel besser, als sonst tausend
Gesangbuch1741_1_015300	fey.	sei.
Gesangbuch1741_1_015301	6. So reiß mich doch, du	6. So reiß mich doch, du
Gesangbuch1741_1_015302	<pb n="211b" src="211.jpg" />	<pb n="211b" src="211.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015303	theure liebe, noch vollends	teure Liebe, noch vollends
Gesangbuch1741_1_015304	aus dem koth der welt: vermehre	aus dem Kot der Welt: vermehre
Gesangbuch1741_1_015305	deine süßen triebe,	deine süßen Triebe,
Gesangbuch1741_1_015306	daß mir von nun an nichts	dass mir von nun an nichts
Gesangbuch1741_1_015307	gefällt, als folche luft, die	gefällt, als solche Lust, die
Gesangbuch1741_1_015308	meine bruft aus deinem	meine Brust aus deinem
Gesangbuch1741_1_015309	wort und wunden laugt,	Wort und Wunden saugt,
Gesangbuch1741_1_015310	und mehr als alle weltluft	und mehr als alle Weltlust
Gesangbuch1741_1_015311	taugt.	taugt.
Gesangbuch1741_1_015312	7. Verbittre mir die	7. Verbittere mir die
Gesangbuch1741_1_015313	schnöden freuden, davon ich	schnöden Freuden, davon ich
Gesangbuch1741_1_015314	noch bethöret bin: zermalme	noch betöret bin: zermalme
Gesangbuch1741_1_015315	mich durch creuz und lei	mich durch Kreuz und Leiden:
Gesangbuch1741_1_015316	den: zerknirfche mir den eit	zerknirsche mir den eiten
Gesangbuch1741_1_015317	len finn: erbarme dich, und	Sinn: erbarme dich, und
Gesangbuch1741_1_015318	ziehe mich aus aller welt be	ziehe mich aus aller Welt Beschwerlichkeit
Gesangbuch1741_1_015319	schwerlichkeit zu dir und dei	zu dir und deiner
Gesangbuch1741_1_015320	ner herrlichkeit.	Herrlichkeit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015321	207.	207.
Gesangbuch1741_1_015322	HEilige Majestät,	Heilige Majestät,
Gesangbuch1741_1_015323	himmlische kraft, du	himmlische Kraft, du
Gesangbuch1741_1_015324	HErr GOtt Ze	Herr Gott Zebaoth,
Gesangbuch1741_1_015325	baoth, du ltarke Macht, gieb	du starke Macht, gib,
Gesangbuch1741_1_015326	daß wir feltiglich kleben an	dass wir festiglich kleben an
Gesangbuch1741_1_015327	dir, o! Fels der ewigkeit!	dir, o! Fels der Ewigkeit!
Gesangbuch1741_1_015328	ley für und für unfere fefte	sei für und für unsere feste
Gesangbuch1741_1_015329	Burg: gieb uns der feelen	Burg: gib uns der Seelen
Gesangbuch1741_1_015330	ruh: gieb uns der feelen	Ruh: gib uns der Seelen
Gesangbuch1741_1_015331	freud, friede dazu.	Freud, Friede dazu.
Gesangbuch1741_1_015332	2. Niemand ift in der	2. Niemand ist in der
Gesangbuch1741_1_015333	welt, droben auch nicht: al	Welt, droben auch nicht: allen
Gesangbuch1741_1_015334	len gefchöpfen die hülfe ge	Geschöpfen die Hilfe gebracht:
Gesangbuch1741_1_015335	bricht: du bift der Friedens	du bist der FriedensFürst
Gesangbuch1741_1_015336	Fürft gänzlich allein, wann	gänzlich allein, wann
Gesangbuch1741_1_015337	uns betrübet die fündliche	uns betrübet die sündliche
Gesangbuch1741_1_015338	pein. Laß das gewiffen doch	Pein. Lass das Gewissen doch
Gesangbuch1741_1_015339	fühlen die freudigkeit, wel	fühlen die Freudigkeit, weIN
Gesangbuch1741_1_015340	N che	che
Gesangbuch1741_1_015341	<pb n="212a" src="212.jpg" />	<pb n="212a" src="212.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015342	194 Vom Fliehen	194 Vom Fliehen
Gesangbuch1741_1_015343	che den kindern von Zion	che den Kindern von Zion
Gesangbuch1741_1_015344	bereit.	bereit.
Gesangbuch1741_1_015345	3. O ja, du FriedensFürft,	3. O ja, du Friedensfürst,
Gesangbuch1741_1_015346	ewiger Freund: wohl dem,	ewiger Freund: wohl dem,
Gesangbuch1741_1_015347	der treulich es nur mit dir	der treulich es nur mit dir
Gesangbuch1741_1_015348	meynt: du wirft den frieden	meint: du wirst den Frieden
Gesangbuch1741_1_015349	verfchaffen allhier, der uns	verschaffen allhier, der uns
Gesangbuch1741_1_015350	wird nimmermehr fcheiden	wird nimmermehr scheiden
Gesangbuch1741_1_015351	von dir: du wirft uns fchen	von dir: du wirst uns schenken
Gesangbuch1741_1_015352	ken den frieden in diefer	den Frieden in dieser
Gesangbuch1741_1_015353	zeit, der durch des Lammes	Zeit, der durch des Lammes
Gesangbuch1741_1_015354	blut uns ift bereit.	Blut uns ist bereit.
Gesangbuch1741_1_015355	208. Mel. 72.	208. Mel. 72.
Gesangbuch1741_1_015356	NUn gute nacht, du eit	Nun gute Nacht, du eit
Gesangbuch1741_1_015357	les welt-getümmel!	les Weltgetümmel!
Gesangbuch1741_1_015358	mein herze lehnt fich	mein Herze sehnt sich
Gesangbuch1741_1_015359	fort nur nach dem himmel:	fort nur nach dem Himmel:
Gesangbuch1741_1_015360	denn deine luft bringt nichts	denn deine Lust bringt nichts

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015361	als pein und laft: in Chriffti	als Pein und Last: in Christi
Gesangbuch1741_1_015362	lieb find ich nur ruh und	Lieb find ich nur Ruh und
Gesangbuch1741_1_015363	raft.	Rast.
Gesangbuch1741_1_015364	2. Mein Heyland ruft,	2. Mein Heiland ruft,
Gesangbuch1741_1_015365	mich ihm zur braut zu wer-	mich ihm zur Braut zu werben,
Gesangbuch1741_1_015366	ben, zu feiner ehr und feines	zu seiner Ehr und seines
Gesangbuch1741_1_015367	reiches erben. Was ift dem	Reiches Erben. Was ist dem
Gesangbuch1741_1_015368	gleich? Ach nichts auf die-	gleich? Ach nichts auf dieser
Gesangbuch1741_1_015369	fer welt, nicht creatur, nicht	Welt, nicht Kreatur, nicht
Gesangbuch1741_1_015370	gold, das fonft gefällt.	Gold, das sonst gefällt.
Gesangbuch1741_1_015371	3. Ey folt ich denn mein	3. Ei sollt ich denn mein
Gesangbuch1741_1_015372	glücke felbt verfcherzen?	Glücke selbst verscherzen?
Gesangbuch1741_1_015373	das möcht ich ja wohl nim-	Das möcht ich ja wohl nimmermehr
Gesangbuch1741_1_015374	mermehr verfchmerzen.	verschmerzen.
Gesangbuch1741_1_015375	Nein! JEfus, dir ergeb ich	Nein! Jesus, dir ergeb ich
Gesangbuch1741_1_015376	mich allein: du folt nun	mich allein: du sollst nun
Gesangbuch1741_1_015377	mein, ich dein vollkommen	mein, ich dein vollkommen
Gesangbuch1741_1_015378	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_015379	4. Mit dir, mein fchaz!	4. Mit dir, mein Schatz!
Gesangbuch1741_1_015380	<pb n="212b" src="212.jpg" />	<pb n="212b" src="212.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015381	Vom Fliehen	Vom Fliehen
Gesangbuch1741_1_015382	will ich mich recht verbin-	will ich mich recht verbinden:
Gesangbuch1741_1_015383	den: mein herz kan doch	mein Herz kann doch
Gesangbuch1741_1_015384	fonft keine ruhe finden: nur	sonst keine Ruhe finden: nur
Gesangbuch1741_1_015385	deine lieb mein füßes labfal	deine Lieb mein süßes Labsal
Gesangbuch1741_1_015386	ift; drum fleuch, o welt!	ist; drum fleuch, o Welt!
Gesangbuch1741_1_015387	ich liebe JEfum Chrifft.	ich liebe Jesum Christ.
Gesangbuch1741_1_015388	5. Er ift mein lamm, das	5. Er ist mein Lamm, das
Gesangbuch1741_1_015389	zarte kind auf erden, das	zarte Kind auf Erden, das
Gesangbuch1741_1_015390	fchönfte bild, fo mag gefun-	schönste Bild, so mag gefunden
Gesangbuch1741_1_015391	den werden: Sein augen-	werden: Sein Augenlicht
Gesangbuch1741_1_015392	licht hemmt mir mein herz	hemmt mir mein Herz
Gesangbuch1741_1_015393	und finn, daß ich für freud	und Sinn, dass ich vor Freud
Gesangbuch1741_1_015394	von mir entfernet bin.	von mir entfernet bin.
Gesangbuch1741_1_015395	6. O groffer HErr, hoch	6. O großer Herr, hoch
Gesangbuch1741_1_015396	über alle herren, GÖtt Ze-	über alle Herren, Gott Zebaoth!
Gesangbuch1741_1_015397	baoth! den auch die engel	den auch die Engel
Gesangbuch1741_1_015398	ehren! was ift der menfch,	ehren! Was ist der Mensch,
Gesangbuch1741_1_015399	daß du fein fo gedenkft, und	dass du sein so gedenkst, und
Gesangbuch1741_1_015400	deine lieb in feine feele	deine Lieb in seine Seele

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015401	lenkft?	senkst?
Gesangbuch1741_1_015402	7. Halleluja! es ist mir	7. Halleluja! es ist mir
Gesangbuch1741_1_015403	ichon gelungen, mein Heyz	schon gelungen, mein Heiland
Gesangbuch1741_1_015404	land hat mich füßiglich bez	hat mich süßiglich bezwungen:
Gesangbuch1741_1_015405	zwungen: drum, ichnöde	drum, schnöde
Gesangbuch1741_1_015406	welt! fahr hin mit deiner	Welt! fahr hin mit deiner
Gesangbuch1741_1_015407	luft: mir ist forthin nur	Lust: mir ist forthin nur
Gesangbuch1741_1_015408	Er allein bewußt.	Er allein bewusst.
Gesangbuch1741_1_015409	209. Mel. 13	209. Mel. 13
Gesangbuch1741_1_015410	Sieh, hie bin ich, Ehz	Sieh, hier bin ich, Eh-
Gesangbuch1741_1_015411	renzKönig, lege mich	renkönig, lege mich
Gesangbuch1741_1_015412	vor deinen thron:	vor deinen Thron:
Gesangbuch1741_1_015413	ichwache thränen kindlich	schwache Tränen, kindlich
Gesangbuch1741_1_015414	fehnen bring ich dir du Menz	Sehnen bring ich dir, du Menschensohn!
Gesangbuch1741_1_015415	ichenzSohn! laß dich finden,	Lass dich finden,
Gesangbuch1741_1_015416	laß dich finden, von mir der	lass dich finden, von mir, der
Gesangbuch1741_1_015417	ich alch und thon.	ich Asch und Ton.
Gesangbuch1741_1_015418	2. Sieh doch auf mich	2. Sieh doch auf mich,
Gesangbuch1741_1_015419	HErr	Herr,
Gesangbuch1741_1_015420	<pb n="213a" src="213.jpg" />	<pb n="213a" src="213.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015421	der vergänglichen Luft der Welt. 195	der vergänglichen Lust der Welt. 195
Gesangbuch1741_1_015422	HErr, ich bitt dich: lenke	Herr, ich bitt dich: lenke
Gesangbuch1741_1_015423	mich nach deinem finn! dich	mich nach deinem Sinn! Dich
Gesangbuch1741_1_015424	alleine ich nur meyne! dein	alleine ich nur meine! Dein
Gesangbuch1741_1_015425	erkaufte erb ich bin: laß	erkaufte Erbe ich bin: lass
Gesangbuch1741_1_015426	dich finden ::; gieb dich mir	dich finden ::; gib dich mir
Gesangbuch1741_1_015427	und nimm mich hin.	und nimm mich hin.
Gesangbuch1741_1_015428	3. Ich begehre nichts, o	3. Ich begehre nichts, o
Gesangbuch1741_1_015429	HErre, als nur deine freye	Herre, als nur deine freie
Gesangbuch1741_1_015430	gnad, die du giebest, den du	Gnad, die du gibest, den du
Gesangbuch1741_1_015431	liebest, und der dich liebt in	liebest, und der dich liebt in
Gesangbuch1741_1_015432	der that: laß dich finden ::;	der Tat: lass dich finden ::;
Gesangbuch1741_1_015433	der hat alles, wer dich hat.	der hat alles, wer dich hat.
Gesangbuch1741_1_015434	4. HimmelszSonne, Seez	4. Himmelssonne, SeelenWonne,
Gesangbuch1741_1_015435	lenzWonne, unbeflektes	unbeflecktes
Gesangbuch1741_1_015436	GOtteszLamm! in der höle	Gotteslamm! In der Höhle
Gesangbuch1741_1_015437	meine feele fuchet dich, o	meine Seele suchet dich, o
Gesangbuch1741_1_015438	Bräutigam: laß dich finz	Bräutigam: lass dich finden
Gesangbuch1741_1_015439	den ::; ftarker held aus	::; starker Held aus
Gesangbuch1741_1_015440	Dauids ftamm.	Dauids Stamm.

ID

Gesangbuch1741_1_015441
 Gesangbuch1741_1_015442
 Gesangbuch1741_1_015443
 Gesangbuch1741_1_015444
 Gesangbuch1741_1_015445
 Gesangbuch1741_1_015446
 Gesangbuch1741_1_015447
 Gesangbuch1741_1_015448
 Gesangbuch1741_1_015449
 Gesangbuch1741_1_015450
 Gesangbuch1741_1_015451
 Gesangbuch1741_1_015452
 Gesangbuch1741_1_015453
 Gesangbuch1741_1_015454
 Gesangbuch1741_1_015455
 Gesangbuch1741_1_015456
 Gesangbuch1741_1_015457
 Gesangbuch1741_1_015458
 Gesangbuch1741_1_015459
 Gesangbuch1741_1_015460
 Gesangbuch1741_1_015461
 Gesangbuch1741_1_015462
 Gesangbuch1741_1_015463
 Gesangbuch1741_1_015464
 Gesangbuch1741_1_015465
 Gesangbuch1741_1_015466
 Gesangbuch1741_1_015467
 Gesangbuch1741_1_015468
 Gesangbuch1741_1_015469
 Gesangbuch1741_1_015470
 Gesangbuch1741_1_015471
 Gesangbuch1741_1_015472
 Gesangbuch1741_1_015473
 Gesangbuch1741_1_015474
 Gesangbuch1741_1_015475
 Gesangbuch1741_1_015476
 Gesangbuch1741_1_015477
 Gesangbuch1741_1_015478
 Gesangbuch1741_1_015479
 Gesangbuch1741_1_015480

Diplomatische Transkription

5. Hör wie kläglich, wie
 beweglich dir die treue feele
 fingt! wie demüthig und
 fchmüthig deines Kindes
 ftimme klingt! laß dich fin-
 den :: denn mein herze zu
 dir dringt.

6. Diefen zeiten eitelkei-
 ten, reichthum, wolluft, ehr
 und freud feynd nur fchmerz-
 zen meinem herzen, wel-
 ches fucht die ewigkeit! laß
 dich finden :: großer GOtt
 ich bin bereit.

210. Mel. 34.

VAlet will ich dir geben,
 du arge falſche welt!
 dein fündlich böſes
 <pb n="213b" src="213.jpg" />
 leben durchaus mir nicht ge-
 fällt. Im himmel ift gut
 wohnen: hinauf fteht mein
 begier: da wird GOtt ewig
 lohnen dem, der ihm dient
 allhier.

2. Rath mir nach deinem
 herzen, o JEU, GOttes
 Sohn! foll ich hier dulden
 fchmerzen, hilf mir, HErr
 Chrift, davon: verkürz mir
 alles leiden, ftärk meinen
 blöden muth: laß mich fe-
 lig abſcheiden: fez mich in
 dein erb-gut.

3. In meines herzens
 grunde dein nahm und
 creuz allein funkelt allzeit
 und ftunde, drauf kan ich
 fröhlich feyn. Erfchein mir
 in dem bilde, wie du für

Normalisierter Text

5. Hör, wie kläglich, wie
 beweglich dir die treue Seele
 singt! Wie demüthig und
 schmüthig deines Kindes
 Stimme klingt! Lass dich finden
 :: denn mein Herze zu
 dir dringt.

6. Dieser Zeiten Eitelkeiten,
 Reichtum, Wollust, Ehr
 und Freud sind nur Schmerzen
 meinem Herzen, welches
 sucht die Ewigkeit! Lass
 dich finden :: großer Gott,
 ich bin bereit.

210. Mel. 34.

Valet will ich dir geben,
 du arge falsche Welt!
 Dein sündlich böses
 <pb n="213b" src="213.jpg" />
 Leben durchaus mir nicht gefällt.
 Im Himmel ist gut
 wohnen: hinauf steht mein
 Begier: da wird Gott ewig
 lohnen dem, der ihm dient
 allhier.

2. Rat mir nach deinem
 Herzen, o Jesu, Gottes
 Sohn! Soll ich hier dulden
 Schmerzen, hilf mir, Herr
 Christ, davon: verkürz mir
 alles Leiden, stärk meinen
 blöden Mut: lass mich selig
 abscheiden: setz mich in
 dein Erbgut.

3. In meines Herzens
 Grunde dein Nam und
 Kreuz allein funkelt allzeit
 und Stunde, drauf kann ich
 fröhlich sein. Erschein mir
 in dem Bilde, wie du für

ID

Gesangbuch1741_1_015481
 Gesangbuch1741_1_015482
 Gesangbuch1741_1_015483
 Gesangbuch1741_1_015484
 Gesangbuch1741_1_015485
 Gesangbuch1741_1_015486
 Gesangbuch1741_1_015487
 Gesangbuch1741_1_015488
 Gesangbuch1741_1_015489
 Gesangbuch1741_1_015490
 Gesangbuch1741_1_015491
 Gesangbuch1741_1_015492
 Gesangbuch1741_1_015493
 Gesangbuch1741_1_015494
 Gesangbuch1741_1_015495
 Gesangbuch1741_1_015496
 Gesangbuch1741_1_015497
 Gesangbuch1741_1_015498
 Gesangbuch1741_1_015499
 Gesangbuch1741_1_015500
 Gesangbuch1741_1_015501
 Gesangbuch1741_1_015502
 Gesangbuch1741_1_015503
 Gesangbuch1741_1_015504
 Gesangbuch1741_1_015505
 Gesangbuch1741_1_015506
 Gesangbuch1741_1_015507
 Gesangbuch1741_1_015508
 Gesangbuch1741_1_015509
 Gesangbuch1741_1_015510
 Gesangbuch1741_1_015511
 Gesangbuch1741_1_015512
 Gesangbuch1741_1_015513
 Gesangbuch1741_1_015514
 Gesangbuch1741_1_015515
 Gesangbuch1741_1_015516
 Gesangbuch1741_1_015517
 Gesangbuch1741_1_015518
 Gesangbuch1741_1_015519
 Gesangbuch1741_1_015520

Diplomatische Transkription

meine noth, HErr Chrifte!
 Dich fo milde geblutet haft
 zu tod.
 4. Verbirg mein feel aus
 gnaden in deine ofne feit:
 rük lie aus allem fchaden in
 deine herrlichkeit. Der ift
 wohl hie gewefen, wer
 kömmt ins himmels fchloß,
 der ift ewig genefen, der
 bleibt in deinem fchooß.
 5. Schreib meinen nahm
 aufs befte ins buch des le-
 bens ein, und bind mein feel
 fein feite ins fchöne bünde-
 lein derer, die im himmel
 grünen, und vor dir leben
 N 2 frey:
 <pb n="214a" src="214.jpg" />
 196 Vom Fliehen
 frey: fo will ich ewig rüh-
 men, daß dein herz treue
 fey.
 211. Mel. 73.
 WAs frag ich nach der
 welt, und allen ih-
 ren fchätzen? wenn
 ich mich nur an dir, HErr
 JEFu kan ergezen! dich hab
 ich einzig mir zur wolluft
 vorgefelt: du, du bift
 meine ruh; was frag ich
 nach der welt?
 2. Die welt ift wie ein
 rauch, der in der luft verge-
 het, und einem fchatten
 gleich, der kurze zeit befte-
 het: mein JESUS aber
 bleibt, wenn alles bricht
 und fällt: Er ift mein ftar-

Normalisierter Text

meine Not, Herr Christe!
 Dich so milde geblutet hast
 zu Tod.
 4. Verbirg mein Seel aus
 Gnaden in deine offene Seit:
 rück sie aus allem Schaden in
 deine Herrlichkeit. Der ist
 wohl hier gewesen, wer
 kommt ins Himmelsschloß,
 der ist ewig genesen, der
 bleibt in deinem Schoß.
 5. Schreib meinen Namen
 aufs Beste ins Buch des Lebens
 ein, und bind mein Seel
 fein feste ins schöne Bündelein
 derer, die im Himmel
 grünen, und vor dir leben
 N 2 frei:
 <pb n="214a" src="214.jpg" />
 196 Vom Fliehen
 frei: so will ich ewig rühmen,
 dass dein Herz treue
 sei.
 211. Mel. 73.
 Was frag ich nach der
 Welt, und allen ih-
 ren Schätzen? Wenn
 ich mich nur an dir, Herr
 Jesu kann ergetzen! Dich hab
 ich einzig mir zur Wollust
 vorgestellt: du, du bist
 meine Ruh; was frag ich
 nach der Welt?
 2. Die Welt ist wie ein
 Rauch, der in der Lust vergehet,
 und einem Schatten
 gleich, der kurze Zeit bestehet:
 mein Jesus aber
 bleibt, wenn alles bricht
 und fällt: Er ist mein starker

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015521	ker Fels; was frag ich nach	Fels; was frag ich nach
Gesangbuch1741_1_015522	der welt?	der Welt?
Gesangbuch1741_1_015523	3. Die welt fucht ehr und	3. Die Welt sucht Ehr und
Gesangbuch1741_1_015524	ruhm bey hoch-erhabnen	Ruhm bei hocherhabnen
Gesangbuch1741_1_015525	leuten und denkt nicht ein-	Leuten und denkt nicht einmal
Gesangbuch1741_1_015526	mal dran, wie bald doch die-	dran, wie bald doch diese
Gesangbuch1741_1_015527	fe gleiten: das aber, was	gleiten: das aber, was
Gesangbuch1741_1_015528	mein herz für andern rühm-	mein Herz für andern rühmlich
Gesangbuch1741_1_015529	lich halt, ift JEfus nur al-	hält, ist Jesus nur allein:
Gesangbuch1741_1_015530	lein: was frag ich nach der	was frag ich nach der
Gesangbuch1741_1_015531	welt?	Welt?
Gesangbuch1741_1_015532	4. Die welt fucht geld	4. Die Welt sucht Geld
Gesangbuch1741_1_015533	und gut, und kan nicht eher	und Gut, und kann nicht eher
Gesangbuch1741_1_015534	raften, fie habe denn zuvor	rasten, sie habe denn zuvor
Gesangbuch1741_1_015535	den mammon in den kaffen:	den Mammon in den Kasten:
Gesangbuch1741_1_015536	ich weiß ein beffer gut, wor-	ich weiß ein besser Gut, wornach
Gesangbuch1741_1_015537	nach mein herze ftellt, ift	mein Herze stellt, ist
Gesangbuch1741_1_015538	<pb n="214b" src="214.jpg" />	<pb n="214b" src="214.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015539	Vom Fliehen	Vom Fliehen
Gesangbuch1741_1_015540	JEfus nur mein fchaz; was	Jesus nur mein Schatz; was
Gesangbuch1741_1_015541	frag ich nach der welt?	frag ich nach der Welt?
Gesangbuch1741_1_015542	5. Die welt bekümmert	5. Die Welt bekümmert
Gesangbuch1741_1_015543	fich, im fall fie wird verach-	sich, im Fall sie wird verachtet,
Gesangbuch1741_1_015544	tet, als wenn man ihr mit	als wenn man ihr mit
Gesangbuch1741_1_015545	lift nach ihren ehren trach-	List nach ihren Ehren trachtet:
Gesangbuch1741_1_015546	tet: ich trage Chrifti	ich trage Christi
Gesangbuch1741_1_015547	fchmach, fo lang es ihm ge-	Schmach, so lang es ihm gefällt:
Gesangbuch1741_1_015548	fällt: wenn mich mein Hey-	wenn mich mein Heiland
Gesangbuch1741_1_015549	land ehrt, was frag ich nach	ehrt, was frag ich nach
Gesangbuch1741_1_015550	der welt?	der Welt?
Gesangbuch1741_1_015551	6. Die welt kan ihre luft	6. Die Welt kann ihre Lust
Gesangbuch1741_1_015552	nicht hoch genug erheben,	nicht hoch genug erheben,
Gesangbuch1741_1_015553	fie darf noch wohl dazu den	sie darf noch wohl dazu den
Gesangbuch1741_1_015554	himmel dafür geben: ein	Himmel dafür geben: ein
Gesangbuch1741_1_015555	ander hält's mit ihr, der	ander hält's mit ihr, der
Gesangbuch1741_1_015556	von fich felbft viel hält; ich	von sich selbst viel hält; ich
Gesangbuch1741_1_015557	liebe meinen GOtt, was	liebe meinen Gott, was
Gesangbuch1741_1_015558	frag ich nach der welt?	frag ich nach der Welt?
Gesangbuch1741_1_015559	7. Was frag ich nach der	7. Was frag ich nach der
Gesangbuch1741_1_015560	welt? im huy muß fie ver-	Welt? im Hui muss sie verschwinden:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015561	ichwinden: ihr anfehn kan	ihr Ansehn kann
Gesangbuch1741_1_015562	durchaus den tod nicht	durchaus den Tod nicht
Gesangbuch1741_1_015563	überwinden: die güter müß-	überwinden: die Güter müssen
Gesangbuch1741_1_015564	fen fort, und alle luft ver-	fort, und alle Lust verfällt:
Gesangbuch1741_1_015565	fällt: bleibt JEfus nur bey	bleibt Jesus nur bei
Gesangbuch1741_1_015566	mir, was frag ich nach der	mir, was frag ich nach der
Gesangbuch1741_1_015567	welt?	Welt?
Gesangbuch1741_1_015568	8. Was frag ich nach der	8. Was frag ich nach der
Gesangbuch1741_1_015569	welt? mein JEfus ift mein	Welt? mein Jesus ist mein
Gesangbuch1741_1_015570	leben, mein fchaz, mein	Leben, mein Schatz, mein
Gesangbuch1741_1_015571	eigenthum, dem ich mich	Eigentum, dem ich mich
Gesangbuch1741_1_015572	ganz ergeben, mein ganzes	ganz ergeben, mein ganzes
Gesangbuch1741_1_015573	himmelreich, und was mir	Himmelreich, und was mir
Gesangbuch1741_1_015574	fonft gefällt. Drum fag ich	sonst gefällt. Drum sag ich
Gesangbuch1741_1_015575	noch einmal: was frag ich	noch einmal: was frag ich
Gesangbuch1741_1_015576	nach der welt?	nach der Welt?
Gesangbuch1741_1_015577		212
Gesangbuch1741_1_015578	<pb n="215a" src="215.jpg" />	<pb n="215a" src="215.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015579	der vergänglichen Luft der Welt. 197	der vergänglichen Lust der Welt. 197
Gesangbuch1741_1_015580	212. Mel. 8.	212. Mel. 8.
Gesangbuch1741_1_015581	WAs mich auf diefer	Was mich auf dieser
Gesangbuch1741_1_015582	welt betrübt, das	Welt betrübt, das
Gesangbuch1741_1_015583	währet kurze zeit:	währet kurze Zeit:
Gesangbuch1741_1_015584	was aber meine leele liebt,	was aber meine Seele liebt,
Gesangbuch1741_1_015585	das bleibt in ewigkeit.	das bleibt in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_015586	2. Drum fahr o welt,	2. Drum fahr, o Welt,
Gesangbuch1741_1_015587	mit ehr und geld, und deiner	mit Ehr und Geld, und deiner
Gesangbuch1741_1_015588	wolluft hin! in creuz und	Wollust hin! In Kreuz und
Gesangbuch1741_1_015589	fpott kan mir mein GOtt er-	Spott kann mir mein Gott erquicken
Gesangbuch1741_1_015590	quicken muth und finn.	Mut und Sinn.
Gesangbuch1741_1_015591	3. Die thoren-freude die-	3. Die Torenfreude dieser
Gesangbuch1741_1_015592	fer welt, wie füß fie immer	Welt, wie süß sie immer
Gesangbuch1741_1_015593	lacht, hat fchleunig ihr ge-	lacht, hat schleunig ihr Gesicht
Gesangbuch1741_1_015594	ficht verftellt, und uns in	verstellt, und uns in
Gesangbuch1741_1_015595	leid gebracht.	Leid gebracht.
Gesangbuch1741_1_015596	4. O fchlecht gebaut: wer	4. O schlecht gebaut: wer
Gesangbuch1741_1_015597	hier traut allein auf GOt-	hier traut allein auf Gottes
Gesangbuch1741_1_015598	tes treu, der fiehet fchon die	Treu, der siehet schon die
Gesangbuch1741_1_015599	himmels-kron und freut fch	Himmelskrone und freut sich
Gesangbuch1741_1_015600	ohne reu.	ohne Reu.

ID

Gesangbuch1741_1_015601
 Gesangbuch1741_1_015602
 Gesangbuch1741_1_015603
 Gesangbuch1741_1_015604
 Gesangbuch1741_1_015605
 Gesangbuch1741_1_015606
 Gesangbuch1741_1_015607
 Gesangbuch1741_1_015608
 Gesangbuch1741_1_015609
 Gesangbuch1741_1_015610
 Gesangbuch1741_1_015611
 Gesangbuch1741_1_015612
 Gesangbuch1741_1_015613
 Gesangbuch1741_1_015614
 Gesangbuch1741_1_015615
 Gesangbuch1741_1_015616
 Gesangbuch1741_1_015617
 Gesangbuch1741_1_015618
 Gesangbuch1741_1_015619
 Gesangbuch1741_1_015620
 Gesangbuch1741_1_015621
 Gesangbuch1741_1_015622
 Gesangbuch1741_1_015623
 Gesangbuch1741_1_015624
 Gesangbuch1741_1_015625
 Gesangbuch1741_1_015626
 Gesangbuch1741_1_015627
 Gesangbuch1741_1_015628
 Gesangbuch1741_1_015629
 Gesangbuch1741_1_015630
 Gesangbuch1741_1_015631
 Gesangbuch1741_1_015632
 Gesangbuch1741_1_015633
 Gesangbuch1741_1_015634
 Gesangbuch1741_1_015635
 Gesangbuch1741_1_015636
 Gesangbuch1741_1_015637
 Gesangbuch1741_1_015638
 Gesangbuch1741_1_015639
 Gesangbuch1741_1_015640

Diplomatische Transkription

5. Mein JEfus bleibet
 meine freud, was frag ich
 nach der welt, welt ift nur
 furcht und traurigkeit, die
 endlich felbt zerfällt.
 6. Ich bin ja fchon mit
 GOttes Sohn im glauben
 hier vertraut, der droben
 ift und hier befchützt fein
 auferwählte braut.
 7. Ach! JEfu, tödte
 mir die welt und meinen al-
 ten finn, der deinem willen
 widerbellt: HERR nimm
 mich felbt nur hin.
 8. Ach binde mich ganz
 <pb n="215b" src="215.jpg" />
 feftiglich an dich, du fe-
 ligs licht und leben; o! fo
 irr ich nicht auf diefer
 fchmalen bahn.
 213. Mel. 39.
 Wie herrlich ifts, ein
 fchäfflein Chriffti
 werden, und in
 der huld des treufften hirten
 ftehn! kein höherer ftand ift
 auf der ganzen erden, als
 unverrückt dem Lamme nach
 zu gehn. Was alle welt
 nicht geben kan, das trifft
 ein folches fchaaf bey feinem
 hirten an.
 2. Hier findet es die ange-
 nehme auen, hier wird
 ihm ftets ein frifcher qvell
 entdekt. Kein auge kan die
 gnade überfchauen, die es
 allhier in reicher menge
 fchmeckt. Hier wird ein le-

Normalisierter Text

5. Mein Jesus bleibet
 meine Freud, was frag ich
 nach der Welt, Welt ist nur
 Furcht und Traurigkeit, die
 endlich selbst zerfällt.
 6. Ich bin ja schon mit
 Gottes Sohn im Glauben
 hier vertraut, der droben
 ist und hier beschützt sein
 auserwählte Braut.
 7. Ach! Jesu, töte
 mir die Welt und meinen alten
 Sinn, der deinem Willen
 widerbellt: Herr, nimm
 mich selbst nur hin.
 8. Ach binde mich ganz
 <pb n="215b" src="215.jpg" />
 festiglich an dich, du seliges
 Licht und Leben; o! so
 irre ich nicht auf dieser
 schmalen Bahn.
 213. Mel. 39.
 Wie herrlich ist's, ein
 Schäflein Christi
 werden, und in
 der Huld des treuesten Hirten
 stehn! Kein höherer Stand ist
 auf der ganzen Erden, als
 unverrückt dem Lamme nachzugehn.
 Was alle Welt
 nicht geben kann, das trifft
 ein solches Schaf bei seinem
 Hirten an.
 2. Hier findet es die angenehmste
 Auen, hier wird
 ihm stets ein frischer Quell
 entdeckt. Kein Auge kann die
 Gnade überschauen, die es
 allhier in reicher Menge
 schmeckt. Hier wird ein Leben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015641	ben mitgetheilt, das unauf-	mitgeteilt, das unaufhörlich
Gesangbuch1741_1_015642	hörlich ift, und nie vorü-	ist, und nie vorüber
Gesangbuch1741_1_015643	ber eilt.	eilt.
Gesangbuch1741_1_015644	3. Wie läßt sichs da fo	3. Wie lässt sich's da so
Gesangbuch1741_1_015645	froh und ruhig fterben,	froh und ruhig sterben,
Gesangbuch1741_1_015646	wenn hier das fchaaf im	wenn hier das Schaf im
Gesangbuch1741_1_015647	fchooß des hirten liegt? es	Schoß des Hirten liegt? Es
Gesangbuch1741_1_015648	darf sich nicht vor höll und	darf sich nicht vor Höll und
Gesangbuch1741_1_015649	tod entfärben: fein treuer	Tod entfärben: sein treuer
Gesangbuch1741_1_015650	hirt hat höll und tod befiegt.	Hirt hat Höll und Tod besiegt.
Gesangbuch1741_1_015651	Büßt gleich der leib die re-	Büßt gleich der Leib die Regung
Gesangbuch1741_1_015652	gung ein, fo wird die feele	ein, so wird die Seele
Gesangbuch1741_1_015653	doch kein raub des moders	doch kein Raub des Moders
Gesangbuch1741_1_015654	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_015655	N 3 4. Das	N 3 4. Das
Gesangbuch1741_1_015656	<pb n="216a" src="216.jpg" />	<pb n="216a" src="216.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015657	198 Vom Fliehen	198 Vom Fliehen
Gesangbuch1741_1_015658	4. Das fchäfgn bleibt in	4. Das Schäfchen bleibt in
Gesangbuch1741_1_015659	feines hirten händen, wenn	seines Hirten Händen, wenn
Gesangbuch1741_1_015660	gleich vor zorn der ganze	gleich vor Zorn der ganze
Gesangbuch1741_1_015661	abgrund fchnaubt. Es wird	Abgrund schnaubt. Es wird
Gesangbuch1741_1_015662	es ihm kein wilder wolf ent-	es ihm kein wilder Wolf entwenden,
Gesangbuch1741_1_015663	wenden, weil der allmächtig	weil der allmächtig
Gesangbuch1741_1_015664	ift, an dem es glaubt. Es	ist, an dem es glaubt. Es
Gesangbuch1741_1_015665	kommt nicht um in ewigkeit,	kommt nicht um in Ewigkeit,
Gesangbuch1741_1_015666	und wird im todes-thal vom	und wird im Todesthal vom
Gesangbuch1741_1_015667	furcht und fall befreyt.	Furcht und Fall befreit.
Gesangbuch1741_1_015668	5. Wer leben will, und	5. Wer leben will, und
Gesangbuch1741_1_015669	gute tage lehen, der mache	gute Tage sehen, der mache
Gesangbuch1741_1_015670	sich zu diefes hirten ftab:	sich zu dieses Hirten Stab:
Gesangbuch1741_1_015671	hier wird fein fuß auf füßer	hier wird sein Fuß auf süßer
Gesangbuch1741_1_015672	weide gehen, da ihm die	Weide gehen, da ihm die
Gesangbuch1741_1_015673	welt vorhin nur träber gab:	Welt vorhin nur Träger gab:
Gesangbuch1741_1_015674	hier wird nichts gutes je	hier wird nichts Gutes je
Gesangbuch1741_1_015675	vermißt, dieweil der hirt ein	vermisst, dieweil der Hirt ein
Gesangbuch1741_1_015676	HErr der fchäze GOTTes ift.	Herr der Schätze Gottes ist.
Gesangbuch1741_1_015677	6. Doch diß ift nur der	6. Doch dies ist nur der
Gesangbuch1741_1_015678	vorfchmak größrer freu-	Vorschmack größerer Freuden,
Gesangbuch1741_1_015679	den, es folget noch die lange	es folget noch die lange
Gesangbuch1741_1_015680	ewigkeit! da wird das Lamm	Ewigkeit! Da wird das Lamm

ID

Gesangbuch1741_1_015681
 Gesangbuch1741_1_015682
 Gesangbuch1741_1_015683
 Gesangbuch1741_1_015684
 Gesangbuch1741_1_015685
 Gesangbuch1741_1_015686
 Gesangbuch1741_1_015687
 Gesangbuch1741_1_015688
 Gesangbuch1741_1_015689
 Gesangbuch1741_1_015690
 Gesangbuch1741_1_015691
 Gesangbuch1741_1_015692
 Gesangbuch1741_1_015693
 Gesangbuch1741_1_015694
 Gesangbuch1741_1_015695
 Gesangbuch1741_1_015696
 Gesangbuch1741_1_015697
 Gesangbuch1741_1_015698
 Gesangbuch1741_1_015699
 Gesangbuch1741_1_015700
 Gesangbuch1741_1_015701
 Gesangbuch1741_1_015702
 Gesangbuch1741_1_015703
 Gesangbuch1741_1_015704
 Gesangbuch1741_1_015705
 Gesangbuch1741_1_015706
 Gesangbuch1741_1_015707
 Gesangbuch1741_1_015708
 Gesangbuch1741_1_015709
 Gesangbuch1741_1_015710
 Gesangbuch1741_1_015711
 Gesangbuch1741_1_015712
 Gesangbuch1741_1_015713
 Gesangbuch1741_1_015714
 Gesangbuch1741_1_015715
 Gesangbuch1741_1_015716
 Gesangbuch1741_1_015717
 Gesangbuch1741_1_015718
 Gesangbuch1741_1_015719
 Gesangbuch1741_1_015720

Diplomatische Transkription

die feinen herrlich weiden,
 wo der crytallne ftrrom das
 waffer beut. Da fiehet man
 erft klar und frey: wie fchön
 und auserwählt ein fchäff-
 lein Chrifti fey.
 214. Mel. 86.
 WOHL recht wichtig
 und recht tüchtig
 ift der Chriften le-
 ben! ob gleich zeit und welt
 vergehet, alles oberft un-
 ten ftehet, lebt doch unfer
 Leben, fehet!
 <pb n="216b" src="216.jpg" />
 Vom Fliehen
 2. Wohl recht wichtig und
 recht tüchtig find der Chri-
 ften tage: laß des lebens
 lauf zerrinnen: wenn die
 finnen nicht mehr finnen,
 fahren wir mit freud von
 hinnen.
 3. Wohl recht wichtig und
 recht tüchtig ift der Chriften
 freude: wenn fich wechfeln
 freud in leiden, licht in dun-
 kel, fried in freiten, bleiben
 unfre fröligkeiten.
 4. Wohl recht wichtig und
 recht tüchtig ift der Chriften
 fchöne: nur der feelen glanz
 beftehet, da, fo bald ein
 lüftgen wehet, aller pracht
 der welt vergehet.
 5. Wohl recht wichtig und
 recht tüchtig ift der Chriften
 ftärke: wunder! fchlacht-
 fchaaf die als riefen fliegen,
 wenn wir fterben müffen

Normalisierter Text

die Seinen herrlich weiden,
 wo der kristallne Strom das
 Wasser beut. Da siehet man
 erst klar und frei: wie schön
 und auserwählt ein Schäfflein
 Christi sei.
 214. Mel. 86.
 Wohl recht wichtig
 und recht tüchtig
 ist der Christen Leben!
 Ob gleich Zeit und Welt
 vergehet, alles oberst unten
 stehet, lebt doch unser
 Leben, sehet!
 <pb n="216b" src="216.jpg" />
 Vom Fliehen
 2. Wohl recht wichtig und
 recht tüchtig sind der Christen
 Tage: lass des Lebens
 Lauf zerrinnen: wenn die
 Sinnen nicht mehr sinnen,
 fahren wir mit Freud von
 hinnen.
 3. Wohl recht wichtig und
 recht tüchtig ist der Christen
 Freude: wenn sich wechseln
 Freud in Leiden, Licht in Dunkel,
 Fried in Streiten, bleiben
 unsre Fröhlichkeiten.
 4. Wohl recht wichtig und
 recht tüchtig ist der Christen
 Schöne: nur der Seelen Glanz
 besteht, da, so bald ein
 Lüftchen wehet, aller Pracht
 der Welt vergehet.
 5. Wohl recht wichtig und
 recht tüchtig ist der Christen
 Stärke: Wunder! Schlachtschaf,
 die als Riesen siegen,
 wenn wir sterben müssen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015721	opfer=blut und geift aus=	Opferblut und Geist ausgießen.
Gesangbuch1741_1_015722	gieffen.	
Gesangbuch1741_1_015723	6. Wohl recht wichtig und	6. Wohl recht wichtig und
Gesangbuch1741_1_015724	recht tüchtig ift der Chriften	recht tüchtig ist der Christen
Gesangbuch1741_1_015725	glücke: unfer GOtt und heyl	Glücke: unser Gott und Heil
Gesangbuch1741_1_015726	beftehet, da der welt glük	bestehet, da der Welt Glück
Gesangbuch1741_1_015727	fchnell vergehet, wie fch eine	schnell vergehet, wie sich eine
Gesangbuch1741_1_015728	kugel drehet.	Kugel drehet.
Gesangbuch1741_1_015729	7. Wohl recht wichtig und	7. Wohl recht wichtig und
Gesangbuch1741_1_015730	recht tüchtig ift der Chriften	recht tüchtig ist der Christen
Gesangbuch1741_1_015731	ehre: den die welt ietzt tritt	Ehre: den die Welt jetzt tritt
Gesangbuch1741_1_015732	mit füßen, wird, wenn fie	mit Füßen, wird, wenn sie
Gesangbuch1741_1_015733	vergehen müßen, dort die	vergehen müssen, dort die
Gesangbuch1741_1_015734	himmels=glorie küßen.	Himmelsglorie küssen.
Gesangbuch1741_1_015735	8. Wohl	8. Wohl
Gesangbuch1741_1_015736	<pb n="217a" src="217.jpg" />	<pb n="217a" src="217.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015737	der vergänglichen Luft der Welt. 199	der vergänglichen Lust der Welt. 199
Gesangbuch1741_1_015738	8. Wohl recht wichtig und	8. Wohl recht wichtig und
Gesangbuch1741_1_015739	recht tüchtig ift der Chriften	recht tüchtig ist der Christen
Gesangbuch1741_1_015740	wiffen: wenn die weifen wiz	Wissen: wenn die Weisen Witz
Gesangbuch1741_1_015741	verliehren, pflegt uns ohne	verlieren, pflegt uns ohne
Gesangbuch1741_1_015742	difcuriren Chrifti wort zu	Diskutieren Christi Wort zu
Gesangbuch1741_1_015743	GOtt zu führen.	Gott zu führen.
Gesangbuch1741_1_015744	9. Wohl recht wichtig und	9. Wohl recht wichtig und
Gesangbuch1741_1_015745	recht tüchtig ift der Chriften	recht tüchtig ist der Christen
Gesangbuch1741_1_015746	richten: der die liebe lieb ge=	Richten: der die Liebe lieb gewonnen,
Gesangbuch1741_1_015747	wonnen, hat in JElu, feiner	hat in Jesu, seiner
Gesangbuch1741_1_015748	fonnen, mehr als alle welt	Sonne(n), mehr als alle Welt
Gesangbuch1741_1_015749	erronnen.	erronnen.
Gesangbuch1741_1_015750	10. Wohl recht wichtig und	10. Wohl recht wichtig und
Gesangbuch1741_1_015751	recht tüchtig find der Chriften	recht tüchtig sind der Christen
Gesangbuch1741_1_015752	fchätze: wenn hier glut und	Schätze: wenn hier Glut und
Gesangbuch1741_1_015753	fluth entfthen, erd und him=	Flut entstehen, Erd und Himmel
Gesangbuch1741_1_015754	mel untergehen, wird man	untergehen, wird man
Gesangbuch1741_1_015755	unfern reichthum fehen.	unsern Reichtum sehen.
Gesangbuch1741_1_015756	Vom guten Wandel.	Vom guten Wandel.
Gesangbuch1741_1_015757	215.	215.
Gesangbuch1741_1_015758	MEñch erheb dein	Mensch, erheb dein
Gesangbuch1741_1_015759	herz zu GOtt: eyl	Herz zu Gott: eil
Gesangbuch1741_1_015760	aus kummer, angft	aus Kummer, Angst

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015761	und noth; fleuch diefer welt	und Not; fleuch dieser Welt
Gesangbuch1741_1_015762	eitelkeit, und ihr ungerechtig-	Eitelkeit, und ihr Ungerechtigkeit;
Gesangbuch1741_1_015763	keit; denn du haft zeit.	denn du hast Zeit.
Gesangbuch1741_1_015764	2. Irrdich ding laß dich	2. Irdisch Ding lass dich
Gesangbuch1741_1_015765	nicht irrn, noch von deinem	nicht irrn, noch von deinem
Gesangbuch1741_1_015766	Heyl abführn, welches ift die	Heil abführen, welches ist die
Gesangbuch1741_1_015767	gnaden-qvell, die da reinigt	Gnadenquell, die da reinigt
Gesangbuch1741_1_015768	unfre feel, von allem fehl.	unsre Seel, von allem Fehl.
Gesangbuch1741_1_015769	3. Ritterlich im glauben	3. Ritterlich im Glauben
Gesangbuch1741_1_015770	kämpf; fleuch die fünde und	kämpf; fleuch die Sünde und
Gesangbuch1741_1_015771	<pb n="217b" src="217.jpg" />	<pb n="217b" src="217.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015772	11. Wohl recht wichtig	11. Wohl recht wichtig
Gesangbuch1741_1_015773	und recht tüchtig ift der Chri-	und recht tüchtig ist der Christen
Gesangbuch1741_1_015774	ften herrfchen: hier als	Herrschen: hier als
Gesangbuch1741_1_015775	fchnödes fegfal liegen dor-	schnödes Fegsal liegen, dorten
Gesangbuch1741_1_015776	ten über alles fliegen, kan das	über alles siegen, kann das
Gesangbuch1741_1_015777	matte herz vergnügen.	matte Herz vergnügen.
Gesangbuch1741_1_015778	12. Wohl recht wichtig	12. Wohl recht wichtig und
Gesangbuch1741_1_015779	und recht tüchtig ift der	recht tüchtig ist der
Gesangbuch1741_1_015780	Chriften prangen: die wir	Christen Prangen: die wir
Gesangbuch1741_1_015781	hier in fchmach gefeffen wer-	hier in Schmach gesessen, werden
Gesangbuch1741_1_015782	den alles leid vergessen, dor-	alles Leid vergessen, dorten
Gesangbuch1741_1_015783	ten prangen unermessen.	prangen unermessen.
Gesangbuch1741_1_015784	13. Wohl recht wichtig und	13. Wohl recht wichtig und
Gesangbuch1741_1_015785	recht tüchtig find der Chri-	recht tüchtig sind der Christen
Gesangbuch1741_1_015786	ften fachen: alles, alles was	Sachen: alles, alles, was
Gesangbuch1741_1_015787	wir fehen, das muß fallen	wir sehen, das muss fallen
Gesangbuch1741_1_015788	und vergehen: wer GOtt	und vergehen: wer Gott
Gesangbuch1741_1_015789	liebt, bleibt ewig ftehen.	liebt, bleibt ewig stehen.
Gesangbuch1741_1_015790	fie dämpf: jag nach der ge-	sie dämpf: jag nach der Gerechtigkeit,
Gesangbuch1741_1_015791	rechtigkeit, der lieb und gott-	der Lieb und Gottseligkeit,
Gesangbuch1741_1_015792	feligkeit, fried und keufch-	Fried und Keuschheit.
Gesangbuch1741_1_015793	heit.	
Gesangbuch1741_1_015794	4. Fleißig dich deß allezeit,	4. Fleißig dich des allezeit,
Gesangbuch1741_1_015795	und fpar kein müh noch ar-	und spar kein Müh noch Arbeit;
Gesangbuch1741_1_015796	beit; leucht für diefer böfen	leucht vor dieser bösen
Gesangbuch1741_1_015797	welt, wie ein licht im finftern	Welt, wie ein Licht im finstern
Gesangbuch1741_1_015798	gtellt, folchs GOtt gefällt.	gestellt, solch Gott gefällt.
Gesangbuch1741_1_015799	5. Ey nu, menfch, wart	5. Ei nun, Mensch, wart
Gesangbuch1741_1_015800	alfo frey: fey getroft, wach	also frei: sei getrost, wach,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015801	beth dabey; daß du morgen	bet dabei; dass du morgen
Gesangbuch1741_1_015802	oder heut mögeft eingehn	oder heut mögest eingehn
Gesangbuch1741_1_015803	in die freud, welch ewig	in die Freud, welch ewig
Gesangbuch1741_1_015804	bleibt.	bleibt.
Gesangbuch1741_1_015805	N 4 6. Creuꝝ	N 4 6. Kreuzigter
Gesangbuch1741_1_015806	<pb n="218a" src="218.jpg" />	<pb n="218a" src="218.jpg" />
Gesangbuch1741_1_015807	200 Vom guten Wandel.	200 Vom guten Wandel.
Gesangbuch1741_1_015808	6. Creuzigter HErr JEꝝ	6. Kreuzigter Herr Jesu
Gesangbuch1741_1_015809	fū Chrifft, fteh uns bey zu alꝝ	Christ, steh uns bei zu aller
Gesangbuch1741_1_015810	ler frift, und gehts einmahl	Frist, und geht's einmal
Gesangbuch1741_1_015811	aus der zeit, gieb uns da dein	aus der Zeit, gib uns da dein
Gesangbuch1741_1_015812	ficher gleit, zur himmelsꝝ	sicher Geleit, zur Himmelsfreud.
Gesangbuch1741_1_015813	freud.	
Gesangbuch1741_1_015814	216. Mel. 34.	216. Mel. 34.
Gesangbuch1741_1_015815	VOrs Bräutigams auꝝ	Vors Bräutigams Au-
Gesangbuch1741_1_015816	gen fchweben, ift	gen schweben, ist
Gesangbuch1741_1_015817	wahre feligkeit, ein	wahre Seligkeit, ein
Gesangbuch1741_1_015818	unverrücktes leben in der verꝝ	unverrücktes Leben in der Verborgenheit,
Gesangbuch1741_1_015819	borgenheit, nichts können	nichts können
Gesangbuch1741_1_015820	und nichts wiffen, nichts	und nichts wissen, nichts
Gesangbuch1741_1_015821	wollen und nichts thun, als	wollen und nichts tun, als
Gesangbuch1741_1_015822	JEfū folgen müffen, das	Jesu folgen müssen, das
Gesangbuch1741_1_015823	heißt: in friede ruhn.	heißt: in Friede ruhn.
Gesangbuch1741_1_015824	2. Man fieht aus feinem	2. Man sieht aus seinem
Gesangbuch1741_1_015825	fchlafe in Chriffti freundꝝ	Schlafe in Christi Freundschaft
Gesangbuch1741_1_015826	fchaft auf: man fürchtet	auf: man fürchtet
Gesangbuch1741_1_015827	keine ftrafe im ganzen leꝝ	keine Strafe im ganzen Lebenslauf;
Gesangbuch1741_1_015828	bensꝝlauf; man ißt und	man isst und
Gesangbuch1741_1_015829	trinkt in liebe, man hungerꝝ	trinkt in Liebe, man hungerte
Gesangbuch1741_1_015830	te wohl auch; man hält im	wohl auch; man hält im
Gesangbuch1741_1_015831	gnaden-triebe beftändig eiꝝ	Gnadentriebe beständig einen
Gesangbuch1741_1_015832	nen brauch.	Brauch.
Gesangbuch1741_1_015833	3. Wenn man den tag volꝝ	3. Wenn man den Tag vollendet,
Gesangbuch1741_1_015834	lendet, fo legt man fich zur	so legt man sich zur
Gesangbuch1741_1_015835	ruh; von Chrifto unverꝝ	Ruh; von Christo unverwendet,
Gesangbuch1741_1_015836	wendet, thut man die finnen	tut man die Sinnen
Gesangbuch1741_1_015837	zu, und fucht auch denen	zu, und sucht auch denen
Gesangbuch1741_1_015838	träumen, wenna ja geꝝ	Träumen, wenn's ja geträumt
Gesangbuch1741_1_015839	träumt muß feyn, nichts anꝝ	muss sein, nichts anders
Gesangbuch1741_1_015840	ders einzuräumen, als Chriꝝ	einzuräumen, als Christi

ID

Gesangbuch1741_1_015841
 Gesangbuch1741_1_015842
 Gesangbuch1741_1_015843
 Gesangbuch1741_1_015844
 Gesangbuch1741_1_015845
 Gesangbuch1741_1_015846
 Gesangbuch1741_1_015847
 Gesangbuch1741_1_015848
 Gesangbuch1741_1_015849
 Gesangbuch1741_1_015850
 Gesangbuch1741_1_015851
 Gesangbuch1741_1_015852
 Gesangbuch1741_1_015853
 Gesangbuch1741_1_015854
 Gesangbuch1741_1_015855
 Gesangbuch1741_1_015856
 Gesangbuch1741_1_015857
 Gesangbuch1741_1_015858
 Gesangbuch1741_1_015859
 Gesangbuch1741_1_015860
 Gesangbuch1741_1_015861
 Gesangbuch1741_1_015862
 Gesangbuch1741_1_015863
 Gesangbuch1741_1_015864
 Gesangbuch1741_1_015865
 Gesangbuch1741_1_015866
 Gesangbuch1741_1_015867
 Gesangbuch1741_1_015868
 Gesangbuch1741_1_015869
 Gesangbuch1741_1_015870
 Gesangbuch1741_1_015871
 Gesangbuch1741_1_015872
 Gesangbuch1741_1_015873
 Gesangbuch1741_1_015874
 Gesangbuch1741_1_015875
 Gesangbuch1741_1_015876
 Gesangbuch1741_1_015877
 Gesangbuch1741_1_015878
 Gesangbuch1741_1_015879
 Gesangbuch1741_1_015880

Diplomatische Transkription

fti wiederfchein.
 4. Man geht in einer faß-
 lung dahin bey tag und
 nacht, und ift auf die ver-
 <pb n="218b" src="218.jpg" />
 Vom guten Wandel.
 laßlung der ganzen welt be-
 dacht: man hört, und fieht
 und fühlet, hört, fieht und
 fühlt doch nicht; und weis,
 wenn fchmerz durchwühlet,
 oft wenig was gefchicht.
 5. Gewiß, wer erft die fün-
 de in Chrifti blut ertränkt,
 und hurtig und gefchwinde
 auf JEſum zugelenkt, der
 kan fehr heilig handeln, und
 kan bald anders nicht: HErr
 JEſu lehr uns wandeln in
 deiner augen licht.
 217. Mel. 31.
 WEr GOTTes diener
 werden will, der
 nehm ihm Chri-
 ftum zum beyſpiel, und thu
 aus demüthigem geift mit
 fleiß alles, was er ihm
 heißt.
 2. Er nehm ihm nur nichts
 anders für, es ift fonft kein
 weg, pfort noch thür: die
 pfort ift eng, der weg ift
 fchmal, es koſt müh, dem der
 wandern foll.
 3. Der glaub, den GOTT
 aus gnaden giebt, macht, daß
 man feinen willen liebt, er
 forſcht und hält feine gebot,
 und alls was er verordnet
 hat.

Normalisierter Text

Widerschein.
 4. Man geht in einer Fassung
 dahin bei Tag und
 Nacht, und ist auf die Ver-
 <pb n="218b" src="218.jpg" />
 Vom guten Wandel.
 laßung der ganzen Welt bedacht:
 man hört, und sieht
 und fühlet, hört, sieht und
 fühlt doch nicht; und weiß,
 wenn Schmerz durchwühlet,
 oft wenig, was geschieht.
 5. Gewiss, wer erst die Sünde
 in Christi Blut ertränkt,
 und hurtig und geschwinde
 auf Jesum zugelenkt, der
 kann sehr heilig handeln, und
 kann bald anders nicht: Herr
 Jesu, lehr uns wandeln in
 deiner Augen Licht.
 217. Mel. 31.
 Wer Gottes Diener
 werden will, der
 nehm ihm Christum
 zum Beispiel, und tu
 aus demütigem Geist mit
 Fleiß alles, was er ihm
 heißt.
 2. Er nehm ihm nur nichts
 anders für, es ist sonst kein
 Weg, Pfort noch Tür: die
 Pfort ist eng, der Weg ist
 schmal, es kostet Müh, dem, der
 wandern soll.
 3. Der Glaub, den Gott
 aus Gnaden gibt, macht, dass
 man seinen Willen liebt, er
 forſcht und hält ſeine Gebot,
 und alls, was er verordnet
 hat.

ID

Gesangbuch1741_1_015881
 Gesangbuch1741_1_015882
 Gesangbuch1741_1_015883
 Gesangbuch1741_1_015884
 Gesangbuch1741_1_015885
 Gesangbuch1741_1_015886
 Gesangbuch1741_1_015887
 Gesangbuch1741_1_015888
 Gesangbuch1741_1_015889
 Gesangbuch1741_1_015890
 Gesangbuch1741_1_015891
 Gesangbuch1741_1_015892
 Gesangbuch1741_1_015893
 Gesangbuch1741_1_015894
 Gesangbuch1741_1_015895
 Gesangbuch1741_1_015896
 Gesangbuch1741_1_015897
 Gesangbuch1741_1_015898
 Gesangbuch1741_1_015899
 Gesangbuch1741_1_015900
 Gesangbuch1741_1_015901
 Gesangbuch1741_1_015902
 Gesangbuch1741_1_015903
 Gesangbuch1741_1_015904
 Gesangbuch1741_1_015905
 Gesangbuch1741_1_015906
 Gesangbuch1741_1_015907
 Gesangbuch1741_1_015908
 Gesangbuch1741_1_015909
 Gesangbuch1741_1_015910
 Gesangbuch1741_1_015911
 Gesangbuch1741_1_015912
 Gesangbuch1741_1_015913
 Gesangbuch1741_1_015914
 Gesangbuch1741_1_015915
 Gesangbuch1741_1_015916
 Gesangbuch1741_1_015917
 Gesangbuch1741_1_015918
 Gesangbuch1741_1_015919
 Gesangbuch1741_1_015920

Diplomatische Transkription

4. Die liebe dringt den
 geift und treibt, macht daß
 er nicht unfruchtbar bleibt:
 der
 <pb n="219a" src="219.jpg" />
 Vom guten Wandel. 201
 der alte adam wird bekriegt,
 ob aller feiner luft gefiegt.
 5. GOTT ift die lieb ohn
 alle maß; wer ihm anhangt
 ohn unterlaß, der überwin-
 det alle noth, befehrt wider
 fünd, höll und tod.
 6. Die lieb erträgt und
 duldet viel, ja alles, was
 GOTT haben will: fie ift des
 glaubens ftärk und kraft,
 derhalben fie viel nuzen
 fchafft.
 7. Sie zeucht den men-
 fchen, daß er fich dem HERRn
 ergiebet williglich und treu-
 lich thut nach feiner pflicht
 alles, was er ihn unterricht.
 8. Sie macht auch, daß
 er mit gedult viel unrecht
 leidet unverfchuldt, und
 doch viel lieber fterben
 wolt, denn abfallen von
 GOTTes huld.
 9. Sie ftärket ihn mit ihr-
 rer kraft, daß er behält die
 ritterfchaft, daraus er ficher
 hoffen mag des lebens kron
 an jenem tag.
 10. Die welt, fo GOTTes
 lieb nicht hat, achtet auch
 nicht feiner gebot, fondern
 treibt ihren übermuth, ver-
 dient damit der höllen glut.

Normalisierter Text

4. Die Liebe dringt den
 Geist und treibt, macht, dass
 er nicht unfruchtbar bleibt:
 der
 <pb n="219a" src="219.jpg" />
 Vom guten Wandel. 201
 der alte Adam wird bekriegt,
 ob aller seiner Lust gesiegt.
 5. Gott ist die Lieb ohn
 alle Maß; wer ihm anhangt
 ohn Unterlass, der überwindet
 alle Not, besteht wider
 Sünd, Höll und Tod.
 6. Die Lieb erträgt und
 duldet viel, ja alles, was
 Gott haben will: sie ist des
 Glaubens Stärk und Kraft,
 derhalben sie viel Nutzen
 schafft.
 7. Sie zieht den Menschen,
 dass er sich dem Herrn
 ergiebet williglich und treulich
 tut nach seiner Pflicht
 alles, was er ihn unterricht.
 8. Sie macht auch, dass
 er mit Gedult viel Unrecht
 leidet unverschuldet, und
 doch viel lieber sterben
 wollt, denn abfallen von
 Gottes Huld.
 9. Sie stärket ihn mit ihrer
 Kraft, dass er behält die
 Ritterschaft, daraus er sicher
 hoffen mag des Lebens Kron
 an jenem Tag.
 10. Die Welt, so Gottes
 Lieb nicht hat, achtet auch
 nicht seiner Gebot, sondern
 treibt ihren Übermut, verdient
 damit der Höllen Glut.

ID

Gesangbuch1741_1_015921
 Gesangbuch1741_1_015922
 Gesangbuch1741_1_015923
 Gesangbuch1741_1_015924
 Gesangbuch1741_1_015925
 Gesangbuch1741_1_015926
 Gesangbuch1741_1_015927
 Gesangbuch1741_1_015928
 Gesangbuch1741_1_015929
 Gesangbuch1741_1_015930
 Gesangbuch1741_1_015931
 Gesangbuch1741_1_015932
 Gesangbuch1741_1_015933
 Gesangbuch1741_1_015934
 Gesangbuch1741_1_015935
 Gesangbuch1741_1_015936
 Gesangbuch1741_1_015937
 Gesangbuch1741_1_015938
 Gesangbuch1741_1_015939
 Gesangbuch1741_1_015940
 Gesangbuch1741_1_015941
 Gesangbuch1741_1_015942
 Gesangbuch1741_1_015943
 Gesangbuch1741_1_015944
 Gesangbuch1741_1_015945
 Gesangbuch1741_1_015946
 Gesangbuch1741_1_015947
 Gesangbuch1741_1_015948
 Gesangbuch1741_1_015949
 Gesangbuch1741_1_015950
 Gesangbuch1741_1_015951
 Gesangbuch1741_1_015952
 Gesangbuch1741_1_015953
 Gesangbuch1741_1_015954
 Gesangbuch1741_1_015955
 Gesangbuch1741_1_015956
 Gesangbuch1741_1_015957
 Gesangbuch1741_1_015958
 Gesangbuch1741_1_015959
 Gesangbuch1741_1_015960

Diplomatische Transkription

11. O GOtt! gieb uns
 aus gnad und gunft deine
 heilige lieb und brunft, und
 hilf, daß fie felt in uns bleib
 und ihren beften willen treib!
 12. Damit wir wandeln
 in deinm licht, und haben
 mögen zuverlicht, daß du
 uns nach diefem elend füh-
 ren wirft zur freud ohne end.
 <pb n="219b" src="219.jpg" />
 Von der Demuth.
 218.
 Du ftolz gewordner geift,
 ich weiße dich dort
 hin, dich meinem ho-
 hen finn, dort, wo der Hey-
 land in der dunklen krippen
 liegt, und fich für armuth wie
 ein wurm zufamen fchmiegt:
 der doch dein GOtt und Kö-
 nig heißt. Da gehe hin mein
 ftolzer finn, du aufgeblafner
 geift.
 2. Verwirf, was hoch in
 dir! was klein und doch voll
 kraft, ift Chrifti brüderfchaft.
 Das arme wird dort um
 und an und bey ihm feyn.
 Drum fenke dich in ihn und
 fey gering und klein! dein
 treuer Heyland geht dir für.
 Wirf dich, mein finn, in ftaub
 N 5 da-
 <pb n="220a" src="220.jpg" />
 202 Vom guten Wandel.
 dahin, verwirf was hoch in
 dir.
 219. Mel. 49.
 Ein recht gebeugter

Normalisierter Text

11. O Gott! gib uns
 aus Gnad und Gunst deine
 heilige Lieb und Brunst, und
 hilf, dass sie fest in uns bleib
 und ihren besten Willen treib!
 12. Damit wir wandeln
 in deinem Licht, und haben
 mögen Zuversicht, dass du
 uns nach diesem Elend führen
 wirst zur Freud ohne End.
 <pb n="219b" src="219.jpg" />
 Von der Demut.
 218.
 Du stolz gewordner Geist,
 ich weise dich dort
 hin, dich, meinem hohen
 Sinn, dort, wo der Heiland
 in der dunklen Krippen
 liegt, und sich vor Armut wie
 ein Wurm zusammen schmiegt:
 der doch dein Gott und König
 heißt. Da gehe hin, mein
 stolzer Sinn, du aufgeblasner
 Geist.
 2. Verwirf, was hoch in
 dir! Was klein und doch voll
 Kraft, ist Christi Brüderschaft.
 Das Arme wird dort um
 und an und bei ihm sein.
 Drum senke dich in ihn und
 sei gering und klein! Dein
 treuer Heiland geht dir vor.
 Wirf dich, mein Sinn, in Staub
 N 5 da-
 <pb n="220a" src="220.jpg" />
 202 Vom guten Wandel.
 dahin, verwirf, was hoch in
 dir.
 219. Mel. 49.
 Ein recht gebeugter

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_015961	finn denkt gerne	Sinn denkt gerne
Gesangbuch1741_1_015962	wohl vom nähften,	wohl vom Nächsten,
Gesangbuch1741_1_015963	und redet auch zum beften,	und redet auch zum Besten,
Gesangbuch1741_1_015964	fich aber giebt er hin; er thut	sich aber gibt er hin; er tut
Gesangbuch1741_1_015965	fich gern verachten, fein werk	sich gern verachten, sein Werk
Gesangbuch1741_1_015966	nicht felbft hoch achten, noch	nicht selbst hoch achten, noch
Gesangbuch1741_1_015967	fich gefallen drinn. So thut	sich gefallen drin. So tut
Gesangbuch1741_1_015968	gebeugter finn.	gebeugter Sinn.
Gesangbuch1741_1_015969	2. Treib mich beftändig	2. Treib mich beständiglich,
Gesangbuch1741_1_015970	lich, daß ich mir thu mißfal-	dass ich mir tu missfallen:
Gesangbuch1741_1_015971	len: in meinen werken allen,	in meinen Werken allen,
Gesangbuch1741_1_015972	verbleib demüthiglich: dann	verbleib demütiglich: dann
Gesangbuch1741_1_015973	denen giebt du gnade, die	denen gibst du Gnade, die
Gesangbuch1741_1_015974	auf dem demuhts-pfa-	auf dem Demutspfade
Gesangbuch1741_1_015975	de wandeln beftändiglich.	wandeln beständiglich.
Gesangbuch1741_1_015976	Drum hierzu treibe mich.	Drum hierzu treibe mich.
Gesangbuch1741_1_015977	3. Hilf mir zu diefem finn,	3. Hilf mir zu diesem Sinn,
Gesangbuch1741_1_015978	und präg mir tief ins herze,	und präg mir tief ins Herze,
Gesangbuch1741_1_015979	ifts nöthig auch mit fchmer-	ist's nötig auch mit Schmerze,
Gesangbuch1741_1_015980	ze, daß ich ein kind nur bin,	dass ich ein Kind nur bin,
Gesangbuch1741_1_015981	nicht geh in hohen dingen,	nicht geh in hohen Dingen,
Gesangbuch1741_1_015982	mich halt zu den geringen.	mich halt zu den Geringen.
Gesangbuch1741_1_015983	Zu diefem kindes-finn bring	Zu diesem Kindessinn bring
Gesangbuch1741_1_015984	mich, mein Heyland, hin.	mich, mein Heiland, hin.
Gesangbuch1741_1_015985	220. Mel. 95.	220. Mel. 95.
Gesangbuch1741_1_015986	Sagt ihr, kindlein, klei-	Sagt ihr, Kindlein, klei-
Gesangbuch1741_1_015987	ne feelen! von dem	ne Seelen! von dem
Gesangbuch1741_1_015988	gut der demuth, die	Gut der Demut, die
Gesangbuch1741_1_015989	kein welt-kind mag erwäh-	kein Weltkind mag erwählen:
Gesangbuch1741_1_015990	len: hoh und kluge find ihr	hoch und Kluge sind ihr
Gesangbuch1741_1_015991	wiedrig, weil fie niedrig.	widrig, weil sie niedrig.
Gesangbuch1741_1_015992	2. Gleichwohl der am	2. Gleichwohl der am
Gesangbuch1741_1_015993	Vom guten Wandel.	
Gesangbuch1741_1_015994	höchften wohnt, recht und	höchsten wohnt, Recht und
Gesangbuch1741_1_015995	licht liebt und fpricht, hat	Licht liebt und spricht, hat
Gesangbuch1741_1_015996	nur luft an ihr, und lohnet	nur Lust an ihr, und lohnet
Gesangbuch1741_1_015997	ihren kindern mit dem be-	ihren Kindern mit dem Besten
Gesangbuch1741_1_015998	ften in dem größten.	in dem Größten.
Gesangbuch1741_1_015999	3. Sagt, wie ift fie zu be-	3. Sagt, wie ist sie zu beschreiben,
Gesangbuch1741_1_016000		

ID

Gesangbuch1741_1_016001
 Gesangbuch1741_1_016002
 Gesangbuch1741_1_016003
 Gesangbuch1741_1_016004
 Gesangbuch1741_1_016005
 Gesangbuch1741_1_016006
 Gesangbuch1741_1_016007
 Gesangbuch1741_1_016008
 Gesangbuch1741_1_016009
 Gesangbuch1741_1_016010
 Gesangbuch1741_1_016011
 Gesangbuch1741_1_016012
 Gesangbuch1741_1_016013
 Gesangbuch1741_1_016014
 Gesangbuch1741_1_016015
 Gesangbuch1741_1_016016
 Gesangbuch1741_1_016017
 Gesangbuch1741_1_016018
 Gesangbuch1741_1_016019
 Gesangbuch1741_1_016020
 Gesangbuch1741_1_016021
 Gesangbuch1741_1_016022
 Gesangbuch1741_1_016023
 Gesangbuch1741_1_016024
 Gesangbuch1741_1_016025
 Gesangbuch1741_1_016026
 Gesangbuch1741_1_016027
 Gesangbuch1741_1_016028
 Gesangbuch1741_1_016029
 Gesangbuch1741_1_016030
 Gesangbuch1741_1_016031
 Gesangbuch1741_1_016032
 Gesangbuch1741_1_016033
 Gesangbuch1741_1_016034
 Gesangbuch1741_1_016035
 Gesangbuch1741_1_016036
 Gesangbuch1741_1_016037
 Gesangbuch1741_1_016038
 Gesangbuch1741_1_016039
 Gesangbuch1741_1_016040

Diplomatische Transkription

ichreiben, oder wie kriegt
 man sie? unvermerkt: der
 treu wird bleiben, übn und
 liebn kan sie bechließenn, eh
 als wiffen.
 4. Sie macht uns das
 herze fefte, und die füß gehn
 gewiß, bringt die salbung,
 weyht die gäfte, die den neu-
 en nahmen kriegen, fehn
 und liegen.
 5. Was die weisheit an-
 dern sparet, läßt sie ja offen
 da ftehn, und nehmen ohn
 verwahrt: demuth darf
 die vorthel finden, sich
 durchwinden.
 6. Nur in ihrem engen
 grunde ist ohn trug freyheits
 gnug, man schaut GOtt da,
 fteht im bunde der gerechten,
 die ihn loben, freudigst oben.
 7. Ach! es ist nicht auszu-
 fagen doch ihr ruhm, und
 darum, wer wollt ihr denn
 nicht nachjagen? kindlein!
 laft uns niederfenken ohn
 bedenken.
 221. Mel. 93.
 URsprung der vollkom-
 menheit! Vater der
 barm-
 <pb n="221a" src="221.jpg" />
 Vom guten Wandel. 203
 barmherzigkeit! der alle-
 leine gut zu nennen, den
 auch davor muß erkennen
 alles: ach ich bitte dich, de-
 muth, demuth lehre mich!
 2. Als ein ftäublein bin ich

Normalisierter Text

oder wie kriegt
 man sie? Unvermerkt: der
 treu wird bleiben, üben und
 lieben kann sie beschließen, eh
 als wissen.
 4. Sie macht uns das
 Herze feste, und die Füß gehn
 gewiss, bringt die Salbung,
 weicht die Gäste, die den neuen
 Namen kriegen, sehn und
 siegen.
 5. Was die Weisheit andern
 sparet, lässt sie ja offen
 da stehn, und nehmen ohn
 verwahrt: Demut darf
 die Vorteil finden, sich
 durchwinden.
 6. Nur in ihrem engen
 Grunde ist ohn Trug Freiheits
 genug, man schaut Gott da,
 steht im Bunde der Gerechten,
 die ihn loben, freudigst oben.
 7. Ach! es ist nicht auszusagen
 doch ihr Ruhm, und
 darum, wer wollt ihr denn
 nicht nachjagen? Kindlein!
 Lasst uns niedersenken ohn
 Bedenken.
 221. Mel. 93.
 Ursprung der Vollkom-
 menheit! Vater der
 Barm-
 <pb n="221a" src="221.jpg" />
 Vom guten Wandel. 203
 Barmherzigkeit! Der alleine
 gut zu nennen, den
 auch davor muss erkennen
 alles: ach ich bitte dich, Demut,
 Demut lehre mich!
 2. Als ein Stäublein bin ich

ID

Gesangbuch1741_1_016041
 Gesangbuch1741_1_016042
 Gesangbuch1741_1_016043
 Gesangbuch1741_1_016044
 Gesangbuch1741_1_016045
 Gesangbuch1741_1_016046
 Gesangbuch1741_1_016047
 Gesangbuch1741_1_016048
 Gesangbuch1741_1_016049
 Gesangbuch1741_1_016050
 Gesangbuch1741_1_016051
 Gesangbuch1741_1_016052
 Gesangbuch1741_1_016053
 Gesangbuch1741_1_016054
 Gesangbuch1741_1_016055
 Gesangbuch1741_1_016056
 Gesangbuch1741_1_016057
 Gesangbuch1741_1_016058
 Gesangbuch1741_1_016059
 Gesangbuch1741_1_016060
 Gesangbuch1741_1_016061
 Gesangbuch1741_1_016062
 Gesangbuch1741_1_016063
 Gesangbuch1741_1_016064
 Gesangbuch1741_1_016065
 Gesangbuch1741_1_016066
 Gesangbuch1741_1_016067
 Gesangbuch1741_1_016068
 Gesangbuch1741_1_016069
 Gesangbuch1741_1_016070
 Gesangbuch1741_1_016071
 Gesangbuch1741_1_016072
 Gesangbuch1741_1_016073
 Gesangbuch1741_1_016074
 Gesangbuch1741_1_016075
 Gesangbuch1741_1_016076
 Gesangbuch1741_1_016077
 Gesangbuch1741_1_016078
 Gesangbuch1741_1_016079
 Gesangbuch1741_1_016080

Diplomatische Transkription

nur, ja die ganze creatur
 gegen dir, o groffer Schöpf-
 er! erde find wir, du der
 töpfer: wir find afche, ja
 nur koth; du der unermeßne
 GOtt!
 3. Du, o GOtt! bift gut
 und recht; ich bin ein unnütz-
 er knecht, der nie hat gethan
 was gutes, und auch würk-
 lich noch nicht thut es, künf-
 tig auch nicht wird, noch kan,
 ift was da? haftus gethan.
 4. Wie in ftolzen herzen
 gern wohnt der fatan und
 nicht fern ift von denen, die
 hochmüthig: fo liebt du, nur
 die demüthig; fieht auf das,
 was niedrig ift, ob du fchon
 der Höchfte bift.
 5. Wer die feel um ihn
 vermißt, weis, daß ihr ge-
 rathen ift. Und in Chriſto
 recht gewonnen, fchwimmt
 in einem vollen bronnen:
 herzensdemuth gieb du mir;
 JEFu, wie fie ift in dir!
 6. Ach daß ich die kraft
 empfieng, und auch möchte
 fo gering ftets in meinen au-
 gen bleiben, mich vor eine
 null anfchreiben! GOttes
 fchöpfung geht aus nichts;
 fprich: es werde! fo ge-
 fchichts.
 7. Durch ein volle wieder-
 kehr fchaf mich recht nach
 deiner lehr als ein neuge-
 bohrnes kindlein, das man
 legen kan in windlein,

Normalisierter Text

nur, ja die ganze Kreatur
 gegen dir, o großer Schöpfer!
 Erde sind wir, du der
 Töpfer: wir sind Asche, ja
 nur Kot; du der unermessne
 Gott!
 3. Du, o Gott! bist gut
 und recht; ich bin ein unnützer
 Knecht, der nie hat getan
 was Gutes, und auch wirklich
 noch nicht tut es, künftig
 auch nicht wird, noch kann,
 ist was da? Hast du's getan.
 4. Wie in stolzen Herzen
 gern wohnt der Satan und
 nicht fern ist von denen, die
 hochmütig: so liebst du nur
 die Demütigen; siehst auf das,
 was niedrig ist, ob du schon
 der Höchste bist.
 5. Wer die Seel um ihn
 vermisst, weiß, dass ihr geraten
 ist. Und in Christo
 recht gewonnen, schwimmt
 in einem vollen Brunnen:
 Herzensdemut gib du mir;
 Jesu, wie sie ist in dir!
 6. Ach dass ich die Kraft
 empfieng, und auch möchte
 so gering stets in meinen Augen
 bleiben, mich vor eine
 Null anschreiben! Gottes
 Schöpfung geht aus nichts;
 sprich: es werde! so geschieht's.
 7. Durch ein volle Wiederkehr
 schaff mich recht nach
 deiner Lehr als ein neugebornes
 Kindlein, das man
 legen kann in Windeln,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016081	welchs nichts von sich selber	welches nichts von sich selber
Gesangbuch1741_1_016082	weiß; fo bekommst du al-	weiß; so bekommst du allen
Gesangbuch1741_1_016083	len preiß.	Preis.
Gesangbuch1741_1_016084	8. Ehr und preiß gebüh-	8. Ehr und Preis gebühret
Gesangbuch1741_1_016085	ret GOtt, und uns nichts	Gott, und uns nichts
Gesangbuch1741_1_016086	als Ichand und spott: andre	als Schand und Spott: andre
Gesangbuch1741_1_016087	leute die sich blähen, quält	Leute, die sich blähen, quält
Gesangbuch1741_1_016088	oft ein verdientes schmä-	oft ein verdientes Schmähen,
Gesangbuch1741_1_016089	hen, mir laß den verdienten	mir lass den verdienten
Gesangbuch1741_1_016090	ruhm feyn ein rechtes mar-	Ruhm sein ein rechtes Märtyrertum.
Gesangbuch1741_1_016091	terthum.	
Gesangbuch1741_1_016092	<pb n="221b" src="221.jpg" />	<pb n="221b" src="221.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016093	Von der Keuschheit.	Von der Keuschheit.
Gesangbuch1741_1_016094	Verkündigung Mariä.)	(Verkündigung Mariä.)
Gesangbuch1741_1_016095	222. Mel. 68.	222. Mel. 68.
Gesangbuch1741_1_016096	DRey-Einigkeit, du all-	Dreieinigkeit, du all-
Gesangbuch1741_1_016097	gemeines wesen, du	gemeines Wesen, du
Gesangbuch1741_1_016098	schöpfer und erstatter	Schöpfer und Erstatte
Gesangbuch1741_1_016099	der natur, und du der GOtt-	der Natur, und du der Gottheit
Gesangbuch1741_1_016100	heit lebensvolle spur, du	lebensvolle Spur, du
Gesangbuch1741_1_016101	hast dir eine werkstatt aus-	hast dir eine Werkstatt auserlesen,
Gesangbuch1741_1_016102	erlefen, darein du dich in	darein du dich in
Gesangbuch1741_1_016103	voller kraft gesenkt, und	voller Kraft gesenkt, und
Gesangbuch1741_1_016104	da-	da-
Gesangbuch1741_1_016105	<pb n="222a" src="222.jpg" />	<pb n="222a" src="222.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016106	204 Vom guten Wandel.	204 Vom guten Wandel.
Gesangbuch1741_1_016107	daheraus uns GOtt	daheraus uns Gott
Gesangbuch1741_1_016108	MIT UNS! geschenkt;	MIT UNS! geschenkt;
Gesangbuch1741_1_016109	2. Maria war die gnaden-	2. Maria war die gnadenreiche
Gesangbuch1741_1_016110	reiche Elther, der du dich	Esther, der du dich
Gesangbuch1741_1_016111	fo unendlich nah gemacht,	so unendlich nah gemacht,
Gesangbuch1741_1_016112	dieweil du sie der Gottheit	dieweil du sie der Gottheit
Gesangbuch1741_1_016113	werth geacht, Maria wars,	wert geacht, Maria war's,
Gesangbuch1741_1_016114	die benedyte Schwester,	die benedeyte Schwester,
Gesangbuch1741_1_016115	man nahm an ihr nichts un-	man nahm an ihr nichts ungewöhnlichs
Gesangbuch1741_1_016116	gewöhnlichs wahr, als daß	wahr, als dass
Gesangbuch1741_1_016117	sie still und arm und herz-	sie still und arm und herzlich
Gesangbuch1741_1_016118	lich war.	war.
Gesangbuch1741_1_016119	3. Maria war die mutter	3. Maria war die Mutter
Gesangbuch1741_1_016120	des geweyhten, der ewiglich	des Geweyhten, der ewiglich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016121	der feelen bräutigam ift, und	der Seelen Bräutigam ist, und
Gesangbuch1741_1_016122	ehe er die braut im throne	ehe er die Braut im Throne
Gesangbuch1741_1_016123	küßt, worauf sich schon die	küsst, worauf sich schon die
Gesangbuch1741_1_016124	engelchöre freuten, (weit	Engelchöre freuten, (weit
Gesangbuch1741_1_016125	über Jacob der sich feins er-	über Jakob, der sich seins erwarb,)
Gesangbuch1741_1_016126	warb,) vors weib in arbeit	vor's Weib in Arbeit
Gesangbuch1741_1_016127	lebte, litt und farb.	lebte, litt und starb.
Gesangbuch1741_1_016128	4. O hochzeit! die man	4. O Hochzeit! die man
Gesangbuch1741_1_016129	fabbathsruhe nennet, o tag	Sabbatsruhe nennet, o Tag
Gesangbuch1741_1_016130	des HErrn! geheimes bild	des Herrn! geheimes Bild
Gesangbuch1741_1_016131	der eh: ihr huren läue flürzt	der Ehe: ihr Hurensäue stürzt
Gesangbuch1741_1_016132	euch in die see, die ihr in eu-	euch in die See, die ihr in eurer
Gesangbuch1741_1_016133	rer eh befleckung kennet, und	Ehe Befleckung kennet, und
Gesangbuch1741_1_016134	die ihr nichts um fatans tie-	die ihr nichts um Satans Tiefen
Gesangbuch1741_1_016135	fen wißt, kommt her und	wisst, kommt her und
Gesangbuch1741_1_016136	lernt was ehlig werden ift.	lernt, was ehelich werden ist.
Gesangbuch1741_1_016137	5. Ihr feelen, die sich in	5. Ihr Seelen, die sich in
Gesangbuch1741_1_016138	die eh gefunden, nicht weil	die Ehe gefunden, nicht weil
Gesangbuch1741_1_016139	fie wider Chriftum geile find,	sie wider Christum geil sind,
Gesangbuch1741_1_016140	nicht weil natur sich mit na-	nicht weil Natur sich mit Natur
Gesangbuch1741_1_016141	tur verbindet, nein! weil fie	verbindet, nein! weil sie
Gesangbuch1741_1_016142	Gott in diesen stand ver-	Gott in diesen Stand verbunden:
Gesangbuch1741_1_016143	bunden: kommt betet neben	kommt, betet neben
Gesangbuch1741_1_016144	mir der feelen mann, das	mir der Seelen Mann, das
Gesangbuch1741_1_016145	<pb n="222b" src="222.jpg" />	<pb n="222b" src="222.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016146	Vom guten Wandel.	Vom guten Wandel.
Gesangbuch1741_1_016147	kind des geiftes und Ma-	Kind des Geistes und Maria
Gesangbuch1741_1_016148	ria an.	an.
Gesangbuch1741_1_016149	6. Kommt sichwehrt mit	6. Kommt, schwört mit
Gesangbuch1741_1_016150	mir dem treuen Zeugen treue:	mir dem treuen Zeugen Treue:
Gesangbuch1741_1_016151	kommt ruft zu ihm um fei-	kommt, ruft zu ihm um seiner
Gesangbuch1741_1_016152	ner weisheit licht, damit es	Weisheit Licht, damit es
Gesangbuch1741_1_016153	euch in allen unterricht, und	euch in allem unterrichtet, und
Gesangbuch1741_1_016154	euren stand den augenblick	euren Stand den Augenblick
Gesangbuch1741_1_016155	verneue: zu ehren feiner zeu-	erneue: zu Ehren seiner Zeugung
Gesangbuch1741_1_016156	gung opfert euch ihm auf	opfert euch ihm auf
Gesangbuch1741_1_016157	mit geift und feel und leib zu-	mit Geist und Seel und Leib zugleich.
Gesangbuch1741_1_016158	gleich.	
Gesangbuch1741_1_016159	7. Ihr wiffet zwar, daß	7. Ihr wisset zwar, dass
Gesangbuch1741_1_016160	englifche geberden und eng-	englische Geberden und englisch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016161	liſch welen oft nur blendwerk	Wesen oft nur Blendwerk
Gesangbuch1741_1_016162	ley, fo lange nicht der geift	sei, so lange nicht der Geist
Gesangbuch1741_1_016163	von banden frey, bis daß wir	von Banden frei, bis dass wir
Gesangbuch1741_1_016164	auch zu feraphinen werden:	auch zu Seraphinen werden:
Gesangbuch1741_1_016165	drum ift die eh von auffen	drum ist die Ehe von außen
Gesangbuch1741_1_016166	nicht bewandt, als wie der	nicht bewandt, als wie der
Gesangbuch1741_1_016167	geift Mariam dort erkannt.	Geist Mariam dort erkannt.
Gesangbuch1741_1_016168	8. Doch wißt ihr auch, daß	8. Doch wisst ihr auch, dass
Gesangbuch1741_1_016169	eure herzen geifter und	eure Herzen Geister und
Gesangbuch1741_1_016170	Chriſto völlig ähnlich müſ-	Christo völlig ähnlich müssen
Gesangbuch1741_1_016171	fen leyn; da muß der Vater	sein; da muss der Vater
Gesangbuch1741_1_016172	durch das wort hinein: da	durch das Wort hinein: da
Gesangbuch1741_1_016173	ift der heilige Geift der einge-	ist der heilige Geist der einige
Gesangbuch1741_1_016174	meifter: und ift der innre	Meister: und ist der innre
Gesangbuch1741_1_016175	grund voll geifts natur, fo	Grund voll Geistes Natur, so
Gesangbuch1741_1_016176	heiligt er die äufre creatur.	heiligt er die äußre Kreatur.
Gesangbuch1741_1_016177	9. Drum will der HErr,	9. Drum will der Herr,
Gesangbuch1741_1_016178	bevor wir ehlich werden,	bevor wir ehelich werden,
Gesangbuch1741_1_016179	das ärgerniß foll in den tod	das Ärgernis soll in den Tod
Gesangbuch1741_1_016180	hinein, das fleiſch foll blind	hinein, das Fleisch soll blind
Gesangbuch1741_1_016181	betäubt, bechnitten leyn,	betäubt, beschnitten sein,
Gesangbuch1741_1_016182	fonft ift die eh der Chriſten	sonst ist die Ehe der Christen
Gesangbuch1741_1_016183	höll auf erden; wer aber	Höll auf Erden; wer aber
Gesangbuch1741_1_016184	geift aus geift geworden	Geist aus Geist geworden
Gesangbuch1741_1_016185	war	war,
Gesangbuch1741_1_016186	<pb n="223a" src="223.jpg" />	<pb n="223a" src="223.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016187	Vom guten Wandel. 205	Vom guten Wandel. 205
Gesangbuch1741_1_016188	war, mit deffen eh hats wei-	war, mit dessen Ehe hat's weiter
Gesangbuch1741_1_016189	ter nicht gefahr.	nicht Gefahr.
Gesangbuch1741_1_016190	10. Ein ehe=volk in Chriſt	10. Ein Ehevolk in Christi
Gesangbuch1741_1_016191	fti tod begraben, das nur	Tod begraben, das nur
Gesangbuch1741_1_016192	allein bey Chriſti ſchmerzen	allein bei Christi Schmerzen
Gesangbuch1741_1_016193	ruht, und dem fonft nichts	ruht, und dem sonst nichts
Gesangbuch1741_1_016194	als fünde wehe thut, kan auf-	als Sünde wehe tut, kann ausserdem
Gesangbuch1741_1_016195	fer dem auch keine wolluft	auch keine Wollust
Gesangbuch1741_1_016196	haben, der feit er nun der	haben, der, seit er nun der
Gesangbuch1741_1_016197	feelen ſchmerz geſtillt, auch	Seelen Schmerz gestillt, auch
Gesangbuch1741_1_016198	die begier der feel alleine	die Begier der Seel alleine
Gesangbuch1741_1_016199	füllt.	füllt.
Gesangbuch1741_1_016200	11. Auf noch einmah! ihr	11. Auf noch einmal! ihr

ID

Gesangbuch1741_1_016201
 Gesangbuch1741_1_016202
 Gesangbuch1741_1_016203
 Gesangbuch1741_1_016204
 Gesangbuch1741_1_016205
 Gesangbuch1741_1_016206
 Gesangbuch1741_1_016207
 Gesangbuch1741_1_016208
 Gesangbuch1741_1_016209
 Gesangbuch1741_1_016210
 Gesangbuch1741_1_016211
 Gesangbuch1741_1_016212
 Gesangbuch1741_1_016213
 Gesangbuch1741_1_016214
 Gesangbuch1741_1_016215
 Gesangbuch1741_1_016216
 Gesangbuch1741_1_016217
 Gesangbuch1741_1_016218
 Gesangbuch1741_1_016219
 Gesangbuch1741_1_016220
 Gesangbuch1741_1_016221
 Gesangbuch1741_1_016222
 Gesangbuch1741_1_016223
 Gesangbuch1741_1_016224
 Gesangbuch1741_1_016225
 Gesangbuch1741_1_016226
 Gesangbuch1741_1_016227
 Gesangbuch1741_1_016228
 Gesangbuch1741_1_016229
 Gesangbuch1741_1_016230
 Gesangbuch1741_1_016231
 Gesangbuch1741_1_016232
 Gesangbuch1741_1_016233
 Gesangbuch1741_1_016234
 Gesangbuch1741_1_016235
 Gesangbuch1741_1_016236
 Gesangbuch1741_1_016237
 Gesangbuch1741_1_016238
 Gesangbuch1741_1_016239
 Gesangbuch1741_1_016240

Diplomatische Transkription

theuren ehegatten, in denen
 lich der heilige Geiſt geregt,
 fo wie er es alsdenn zu ma-
 chen pflegt, wenn er uns
 will mit kräften überſchat-
 ten, in denen er gezeugt die
 neue art, und lich von zeit
 zu zeit mehr offenbahrt.
 12. Auf und dem mann
 dem HErrn, euch hingege-
 ben, dem mann, der lich in
 unfer fleiſch verkleidet, und
 leert lich aus von feiner
 göttlichkeit, um in Maria
 menſchlich aufzuleben: habt
 ihr bisher nicht gnugſam
 nachgedacht, fo leyd als
 wärt ihr aus dem traum er-
 wacht.
 13. O Vater, gieb uns rech-
 te kinderſitten, der du uns
 in den HErrn zum bruder
 giebt: O Geiſt des HErrn,
 der du Mariam liebt, bereit
 uns auch zu deinen GÖttes-
 hütten; wir find durchs
 wort: das wort geht in uns
 ein, ach möchten wir des
 kindes mütter feyn!
 14. O jünglings volk,
 und du o ſchaar der mägde,
 faßt euch das bild Mariä ins
 gemüth; verleugnet euch,
 befieget das geblüth: es
 rege euch was dieſe ſchwe-
 ſter regte; ſie wolte freyn,
 die Gottheit warb um ſie:
 ſie ließ den mann, und ſprach:
 HErr ich bin hie!

Normalisierter Text

teuren Ehegatten, in denen
 ſich der heilige Geiſt geregt,
 ſo wie er es alsdann zu machen
 pflegt, wenn er uns
 will mit Kräften überſchatten,
 in denen er gezeugt die
 neue Art, und ſich von Zeit
 zu Zeit mehr offenbart.
 12. Auf und dem Mann,
 dem Herrn, euch hingegeben,
 dem Mann, der ſich in
 unſer Fleiſch verkleidet, und
 leert ſich aus von ſeiner
 Göttlichkeit, um in Maria
 menſchlich aufzuleben: habt
 ihr bisher nicht genugsam
 nachgedacht, ſo ſeid, als
 wärt ihr aus dem Traum erwacht.
 13. O Vater, gib uns rechte
 Kindersitten, der du uns
 in den Herrn zum Bruder
 gibſt: O Geiſt des Herrn,
 der du Mariam liebt, bereit
 uns auch zu deinen Gottes-
 Hütten; wir ſind durchs
 Wort: das Wort geht in uns
 ein, ach möchten wir des
 Kindes Mütter ſein!
 14. O Jünglingsvolk,
 und du, o Schar der Mägde,
 faßt euch das Bild Mariä ins
 Gemüt; verleugnet euch,
 beſieget das Geblüt: es
 rege euch, was dieſe Schweſter
 regte; ſie wollte freien,
 die Gottheit warb um ſie:
 ſie ließ den Mann, und ſprach:
 Herr, ich bin hier!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016241	15. Befehet ihr in folcher	15. Bestehet ihr in solcher
Gesangbuch1741_1_016242	edlen gnade, und gebt euch	edlen Gnade, und gebt euch
Gesangbuch1741_1_016243	GOtt auf band und freyheit	Gott auf Band und Freiheit
Gesangbuch1741_1_016244	hin: fo bleibet euch ein un-	hin: so bleibet euch ein unverrückter
Gesangbuch1741_1_016245	verrückter finn, fo wachft	Sinn, so wachst
Gesangbuch1741_1_016246	ihr in der kraft von grad zu	ihr in der Kraft von Grad zu
Gesangbuch1741_1_016247	grade; Ihr denkt an nichts,	Grade; Ihr denkt an nichts,
Gesangbuch1741_1_016248	als was euch GOtt gebeut,	als was euch Gott gebeut,
Gesangbuch1741_1_016249	und bleibet frey, wenn ihr	und bleibet frei, wenn ihr
Gesangbuch1741_1_016250	gebunden feyd.	gebunden seid.
Gesangbuch1741_1_016251	16. HERR JEU, der du	16. Herr Jesu, der du
Gesangbuch1741_1_016252	dich als kindlein regteft, wir	dich als Kindlein regtest, wir
Gesangbuch1741_1_016253	opfern dir die ganze kinder-	opfern dir die ganze Kinderschar,
Gesangbuch1741_1_016254	fchaar, die je und je deins	die je und je deines
Gesangbuch1741_1_016255	herzens luft-fpiel war, und	Herzens Lustspiel war, und
Gesangbuch1741_1_016256	die du auch fo manches	die du auch so manches
Gesangbuch1741_1_016257	mahl bewegteft: ach Geift	Mal bewegtest: ach Geist
Gesangbuch1741_1_016258	des HErrn! komm, werde	des Herrn! komm, werde
Gesangbuch1741_1_016259	ihnen nah: ach Vater! zeuch	ihnen nah: ach Vater! zieh
Gesangbuch1741_1_016260	ihr herze, fie find da.	ihr Herze, sie sind da.
Gesangbuch1741_1_016261	223. Mel. 18.	223. Mel. 18.
Gesangbuch1741_1_016262	GEliebtes luft-fpiel rei-	Geliebtes Lustspiel rei-
Gesangbuch1741_1_016263	ner feelen, Imma-	ner Seelen, Imma-
Gesangbuch1741_1_016264	nuel,	nuel,
Gesangbuch1741_1_016265	<pb n="224a" src="224.jpg" />	<pb n="224a" src="224.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016266	206 Vom guten Wandel.	206 Vom guten Wandel.
Gesangbuch1741_1_016267	nuel, voll licht und lieb!	nuel, voll Licht und Lieb!
Gesangbuch1741_1_016268	der du dich denen wilt ver-	Der du dich denen willst vermählen,
Gesangbuch1741_1_016269	mählen, die folgen deines	die folgen deines
Gesangbuch1741_1_016270	geiftes trieb: wie gerne	Geistes Trieb: wie gerne
Gesangbuch1741_1_016271	möcht ich auch im reihen der	möcht ich auch im Reihen der
Gesangbuch1741_1_016272	reineften jungfrauen ftehn,	reinsten Jungfrauen stehn,
Gesangbuch1741_1_016273	mich aller andern lieb ver-	mich aller andern Lieb verzeihen,
Gesangbuch1741_1_016274	zeihen, nur dir, dem Lam-	nur dir, dem Lamme,
Gesangbuch1741_1_016275	me, nachzugehn.	nachzugehn.
Gesangbuch1741_1_016276	2. Du forderft nur ein rei-	2. Du forderst nur ein reines
Gesangbuch1741_1_016277	nes herze; wer aber fchafft	Herze; wer aber schafft
Gesangbuch1741_1_016278	und giebt es mir? daß es wie	und gibt es mir? Dass es wie
Gesangbuch1741_1_016279	eine lichte kerze in liebes-	eine lichte Kerze in Liebeslust
Gesangbuch1741_1_016280	luft brenn ftets nach dir. Ich	brenn stets nach dir. Ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016281	weiß, hier kan kein menfche	weiß, hier kann kein Mensch
Gesangbuch1741_1_016282	taugen, es fey denn, daß du	taugen, es sei denn, dass du
Gesangbuch1741_1_016283	weisheit fchenkft, und uns	Weisheit schenkst, und uns
Gesangbuch1741_1_016284	mit deines Geiftes augen zu	mit deines Geistes Augen zu
Gesangbuch1741_1_016285	reiner luft und liebe lenkft.	reiner Lust und Liebe lenkst.
Gesangbuch1741_1_016286	3. Diß ift die cur für A	3. Dies ist die Kur für Adams
Gesangbuch1741_1_016287	dams fchaden: Lieb ift die	Schaden: Lieb ist die
Gesangbuch1741_1_016288	befte Arzeney: giebt du	beste Arznei: gibst du
Gesangbuch1741_1_016289	uns GOTTes lieb aus gna	uns Gottes Lieb aus Gnaden,
Gesangbuch1741_1_016290	den, fo weiß ich, daß man	so weiß ich, dass man
Gesangbuch1741_1_016291	ficher fey für aller falfchen	sicher sei für aller falschen
Gesangbuch1741_1_016292	liebe kräften, die nur auf	Liebe Kräften, die nur auf
Gesangbuch1741_1_016293	fünd und fchande geht, und	Sünd und Schande geht, und
Gesangbuch1741_1_016294	für des feindes mordge	für des Feindes Mordgeschäften,
Gesangbuch1741_1_016295	fchäften, fo das noch zarte	so das noch zarte
Gesangbuch1741_1_016296	leben tödt.	Leben tötet.
Gesangbuch1741_1_016297	4. Geuß diefen ballam in	4. Gieß diesen Balsam in
Gesangbuch1741_1_016298	mein leben; durchdring mit	mein Leben; durchdring mit
Gesangbuch1741_1_016299	deines feuers kraft mein in	deines Feuers Kraft mein Innerstes,
Gesangbuch1741_1_016300	nerftes, mir lieb zu geben,	mir Lieb zu geben,
Gesangbuch1741_1_016301	die alles todte werk aus	die alles tote Werk ausschafft,
Gesangbuch1741_1_016302	fchaft, verzehrt die zucht der	verzehrt die Zucht der
Gesangbuch1741_1_016303	argen lüfte, und in ein gött	argen Lüfte, und in ein göttlich
Gesangbuch1741_1_016304	lich licht ausbricht. O wer	Licht ausbricht. O wer
Gesangbuch1741_1_016305		
Gesangbuch1741_1_016306	Vom guten Wandel.	Vom guten Wandel.
Gesangbuch1741_1_016307	die reine liebe wülte, der	die reine Liebe wüsste, der
Gesangbuch1741_1_016308	würd nach andrer hungern	würd nach andrer hungern
Gesangbuch1741_1_016309	nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_1_016310	5. Greiff du die ange	5. Greifst du die angeborne
Gesangbuch1741_1_016311	bohme feuche nicht an der	Seuche nicht an der
Gesangbuch1741_1_016312	tiefften wurzel an, fo bleibts,	tiefsten Wurzel an, so bleibt's,
Gesangbuch1741_1_016313	daß fie im finftern fchleiche,	dass sie im Finstern schleiche,
Gesangbuch1741_1_016314	und hinters licht fch ftecken	und hinters Licht sich stecken
Gesangbuch1741_1_016315	kan. Das zartefte GOTTes	kann. Das zarteste GottesLiebesbewegen
Gesangbuch1741_1_016316	liebsbewegen wird unver	wird unvermerkt
Gesangbuch1741_1_016317	merkt ins fleiß geführt,	ins Fleisch geführt,
Gesangbuch1741_1_016318	wo nicht des Geiftes ftarkes	wo nicht des Geistes starkes
Gesangbuch1741_1_016319	regen uns zum gebet und	Regen uns zum Gebet und
Gesangbuch1741_1_016320	wachen rührt.	Wachen rührt.

ID

Gesangbuch1741_1_016321
 Gesangbuch1741_1_016322
 Gesangbuch1741_1_016323
 Gesangbuch1741_1_016324
 Gesangbuch1741_1_016325
 Gesangbuch1741_1_016326
 Gesangbuch1741_1_016327
 Gesangbuch1741_1_016328
 Gesangbuch1741_1_016329
 Gesangbuch1741_1_016330
 Gesangbuch1741_1_016331
 Gesangbuch1741_1_016332
 Gesangbuch1741_1_016333
 Gesangbuch1741_1_016334
 Gesangbuch1741_1_016335
 Gesangbuch1741_1_016336
 Gesangbuch1741_1_016337
 Gesangbuch1741_1_016338
 Gesangbuch1741_1_016339
 Gesangbuch1741_1_016340
 Gesangbuch1741_1_016341
 Gesangbuch1741_1_016342
 Gesangbuch1741_1_016343
 Gesangbuch1741_1_016344
 Gesangbuch1741_1_016345
 Gesangbuch1741_1_016346
 Gesangbuch1741_1_016347
 Gesangbuch1741_1_016348
 Gesangbuch1741_1_016349
 Gesangbuch1741_1_016350
 Gesangbuch1741_1_016351
 Gesangbuch1741_1_016352
 Gesangbuch1741_1_016353
 Gesangbuch1741_1_016354
 Gesangbuch1741_1_016355
 Gesangbuch1741_1_016356
 Gesangbuch1741_1_016357
 Gesangbuch1741_1_016358
 Gesangbuch1741_1_016359
 Gesangbuch1741_1_016360

Diplomatische Transkription

6. Was kan uns der ge-
 fahr entnehen, als die pur-
 lautre geiftes>lieb? will
 lich das herz hierzu beque-
 men, fo fühlt es einen hö-
 hern trieb, der führet den
 gefangnen willen zu dem ge-
 nuß der freuden ein, und kan
 die luft fo reichlich füllen,
 daß fleich dafür muß ekel
 feyn.

7. Wenn du, mein GÖtt!
 kein bild läßt ftehen im her-
 zen neben deinem bild: fo
 muß der eitle finn vergehen,
 weil GÖtt den ganzen men-
 fchen füllt. Da wird tief
 nach dem fchaz gegraben,
 die perl sorgfältig beyge-
 legt: wer will nicht fo ein
 kleinod haben! das GÖttes
 braut zur lieb bewegt.

8. Wird JEfus lieb zum
 grund gefetzet, ift er der ek-
 fein

<pb n="225a" src="225.jpg" />
 Vom guten Wandel. 207
 fein von dem bau; wer ift,
 der diefen grund verletzt,
 daß man ihn nicht ftets
 wachfen fchau? bey reizung
 und gelegenheiten wird er
 die kron vom keufchen kampf:
 weil diefe fonn die eitelkeiten
 vertreibt fo fchnell als einen
 dampf.

9. So triumphirt das
 GÖttes>leben noch in dem
 leib der fterblichkeit; kein
 kleinod würde fonft gegeben,

Normalisierter Text

6. Was kann uns der Gefahr
 entnehen, als die purlautere
 Geisteslieb? Will
 sich das Herz hierzu bequemen,
 so fühlt es einen höheren
 Trieb, der führet den
 gefangnen Willen zu dem Genuss
 der Freuden ein, und kann
 die Lust so reichlich stillen,
 dass Fleisch dafür muss ekel
 sein.

7. Wenn du, mein Gott!
 kein Bild lässt stehen im Herzen
 neben deinem Bild: so
 muss der eitle Sinn vergehen,
 weil Gott den ganzen Menschen
 füllt. Da wird tief
 nach dem Schatz gegraben,
 die Perl sorgfältig beigelegt:
 wer will nicht so ein
 Kleinod haben! Das Gottes
 Braut zur Lieb bewegt.

8. Wird Jesus Lieb zum
 Grund gesetzt, ist er der Eck-
 stein

<pb n="225a" src="225.jpg" />
 Vom guten Wandel. 207
 stein von dem Bau; wer ist,
 der diesen Grund verletzt,
 dass man ihn nicht stets
 wachsen schau? Bei Reizung
 und Gelegenheiten wird er
 die Kron vom keuschen Kampf:
 weil diese Sonn die Eitelkeiten
 vertreibt so schnell als einen
 Dampf.

9. So triumphiert das
 Gottesleben noch in dem
 Leib der Sterblichkeit; kein
 Kleinod würde sonst gegeben,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016361	wär nicht der feind noch an	wär nicht der Feind noch an
Gesangbuch1741_1_016362	der feit. Wo bliebe lonft die	der Seit. Wo bliebe sonst die
Gesangbuch1741_1_016363	kunft im fliegen? wie hielt	Kunst im Siegen? Wie hielt
Gesangbuch1741_1_016364	man im gebet fo an? wenn	man im Gebet so an? Wenn
Gesangbuch1741_1_016365	nicht auch bey dem blutgen	nicht auch bei dem blutgen
Gesangbuch1741_1_016366	kriegen der liebes-eifer flie-	Kriegen der Liebeseifer siegen
Gesangbuch1741_1_016367	gen kan?	kann?
Gesangbuch1741_1_016368	10. Die kleine müh, das	10. Die kleine Müh, das
Gesangbuch1741_1_016369	kurze ftreiten bringt unau-	kurze Streiten bringt unaussprechlich
Gesangbuch1741_1_016370	fprechlich fülle ruh: die tief-	süße Ruh: die tiefsten
Gesangbuch1741_1_016371	ften GOTTes-heimlichkeiten	Gottesheimlichkeiten
Gesangbuch1741_1_016372	aus Zion fließten denen zu,	aus Zion fließen denen zu,
Gesangbuch1741_1_016373	fo aller dinge lich enthalten,	so aller Dinge sich enthalten,
Gesangbuch1741_1_016374	auch nicht das zartefte rühren	auch nicht das zarteste rühren
Gesangbuch1741_1_016375	an; läßt man den bräutigam	an; läßt man den Bräutigam
Gesangbuch1741_1_016376	felber walten, fo fieht man,	selber walten, so sieht man,
Gesangbuch1741_1_016377	was die liebe kan.	was die Liebe kann.
Gesangbuch1741_1_016378	11. Die liebe krönt des	11. Die Liebe krönt des
Gesangbuch1741_1_016379	Lamms jungfrauen, und	Lamms Jungfrauen, und
Gesangbuch1741_1_016380	führt fie vor des Vaters	führt sie vor des Vaters
Gesangbuch1741_1_016381	thron, den nur ein reines	Thron, den nur ein reines
Gesangbuch1741_1_016382	herz darf fchauen. Die lie-	Herz darf schauen. Die Liebe
Gesangbuch1741_1_016383	be wird der keufchheit lohn.	wird der Keuschheit Lohn.
Gesangbuch1741_1_016384	O! wer nur JEFus lieb be-	O! wer nur Jesus Lieb besitztet,
Gesangbuch1741_1_016385	fitzt, hat genug und über-	hat genug und über-
Gesangbuch1741_1_016386		
Gesangbuch1741_1_016387	genug an ihr: wen feine	genug an ihr: wen seine
Gesangbuch1741_1_016388	brunft ohn end erhitzt, der	Brunst ohn End erhitzt, der
Gesangbuch1741_1_016389	wird ergetzet dort und hier.	wird ergetzet dort und hier.
Gesangbuch1741_1_016390	224. Mel. 56.	224. Mel. 56.
Gesangbuch1741_1_016391	GOTT, mein Schöp-	Gott, mein Schöp-
Gesangbuch1741_1_016392	fer, edler Fürft, und	fer, edler Fürst, und
Gesangbuch1741_1_016393	Vater meines le-	Vater meines Lebens!
Gesangbuch1741_1_016394	bens! wo du mein leben	Wo du mein Leben
Gesangbuch1741_1_016395	nicht regierft, fo leb ich dir	nicht regierst, so leb ich dir
Gesangbuch1741_1_016396	vergebens: ja ich bin gar le-	vergebens: ja ich bin gar lebendig
Gesangbuch1741_1_016397	bendig todt, der lünde hinge-	tot, der Sünde hingegeben.
Gesangbuch1741_1_016398	geben. Wer lich wälzt in der-	Wer sich wälzt in dergleichem
Gesangbuch1741_1_016399	gleichem koth, der hat das	Kot, der hat das
Gesangbuch1741_1_016400	rechte leben noch niemals	rechte Leben noch niemals

ID

Gesangbuch1741_1_016401
 Gesangbuch1741_1_016402
 Gesangbuch1741_1_016403
 Gesangbuch1741_1_016404
 Gesangbuch1741_1_016405
 Gesangbuch1741_1_016406
 Gesangbuch1741_1_016407
 Gesangbuch1741_1_016408
 Gesangbuch1741_1_016409
 Gesangbuch1741_1_016410
 Gesangbuch1741_1_016411
 Gesangbuch1741_1_016412
 Gesangbuch1741_1_016413
 Gesangbuch1741_1_016414
 Gesangbuch1741_1_016415
 Gesangbuch1741_1_016416
 Gesangbuch1741_1_016417
 Gesangbuch1741_1_016418
 Gesangbuch1741_1_016419
 Gesangbuch1741_1_016420
 Gesangbuch1741_1_016421
 Gesangbuch1741_1_016422
 Gesangbuch1741_1_016423
 Gesangbuch1741_1_016424
 Gesangbuch1741_1_016425
 Gesangbuch1741_1_016426
 Gesangbuch1741_1_016427
 Gesangbuch1741_1_016428
 Gesangbuch1741_1_016429
 Gesangbuch1741_1_016430
 Gesangbuch1741_1_016431
 Gesangbuch1741_1_016432
 Gesangbuch1741_1_016433
 Gesangbuch1741_1_016434
 Gesangbuch1741_1_016435
 Gesangbuch1741_1_016436
 Gesangbuch1741_1_016437
 Gesangbuch1741_1_016438
 Gesangbuch1741_1_016439
 Gesangbuch1741_1_016440

Diplomatische Transkription

recht erfahren.
 2. Regiere meiner augen
 licht, daß sie nichts arges
 rühre, ein unverfähtes
 angeficht von ihm die ferne
 führe: was reine ist, was
 zucht erhält, wonach die
 engel trachten, was dir be-
 liebt und wohlgefällt, das
 laß auch mich hochachten,
 all üppigkeit verachten.
 3. O felig ist, der stets sich
 nährt mit himmelspeiß und
 tränken! der nichts mehr
 schmeckt, und nichts begehrt,
 auch nichts begehrt zu den-
 ken, als nur was zu dem
 leben bringt, da man bey
 Gotte lebet, und bey der
 Schar, die fröhlich singt, und
 in der Gnade schwebet, die
 keine zeit aufhebet.
 225.

 208 Vom guten Wandel.
 225. Mel. 15.
 Reiner bräutigam
 meiner seelen, tilge
 fremder liebe flamm,
 laß mich deine lieb erwählen,
 auserwählter bräutigam!
 2. Welcher unter allen
 denen, die natur verbinden
 kann, die sich nach geliebten
 sehnen, welcher gleichet mei-
 nem mann?
 3. Welcher wird sein ei-
 genes leben vor das leben sei-
 ner braut williglich zum

Normalisierter Text

recht erfahren.
 2. Regiere meiner Augen
 Licht, dass sie nichts Arges
 rühre, ein unverschämtes
 Angesicht von ihm die Ferne
 führe: was rein ist, was
 Zucht erhält, wonach die
 Engel trachten, was dir beliebt
 und wohlgefällt, das
 lass auch mich hochachten,
 all Üppigkeit verachten.
 3. O selig ist, der stets sich
 nährt mit Himmelspeis und
 Tränken! Der nichts mehr
 schmeckt, und nichts begehrt,
 auch nichts begehrt zu denken,
 als nur was zu dem
 Leben bringt, da man bei
 Gotte lebet, und bei der
 Schar, die fröhlich singt, und
 in der Gnade schwebet, die
 keine Zeit aufhebet.
 225.

 208 Vom guten Wandel.
 225. Mel. 15.
 Reiner Bräutigam
 meiner Seelen, tilge
 fremder Liebe Flamme,
 lass mich deine Liebe erwählen,
 auserwählter Bräutigam!
 2. Wer unter all denen,
 die Natur verbinden
 kann, die sich nach Geliebten
 sehnen, wer gleicht meinem
 Mann?
 3. Wer wird sein eigenes
 Leben für das Leben seiner
 Braut williglich zum

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016441	opfer geben? wo wird folch	Opfer geben? Wo wird solch
Gesangbuch1741_1_016442	ein paar getraut?	ein Paar getraut?
Gesangbuch1741_1_016443	4. Der den ich zum braut-	4. Der, den ich zum Bräutigam
Gesangbuch1741_1_016444	gam habe, hat in der erfol-	habe, hat in der Erfüllungszeit
Gesangbuch1741_1_016445	lungszeit mich vom ftren-	mich vom strengen Richterstab
Gesangbuch1741_1_016446	gen richter-ftabe der gerech-	der Gerechtigkeit befreit.
Gesangbuch1741_1_016447	tigkeit befreyt.	5. Ja, er wollte sie erfüllen,
Gesangbuch1741_1_016448	5. Ja er wolte fie erfol-	unermesslicher Liebesrat!
Gesangbuch1741_1_016449	len, unermessner liebes-rath!	da ich seines Vaters Willen
Gesangbuch1741_1_016450	da ich feines vaters willen	freventlich zuwider tat.
Gesangbuch1741_1_016451	freventlich zuwider that.	6. Liebe hat ihn hergetrie-
Gesangbuch1741_1_016452	6. Liebe hat ihn hergetrie-	ben, liebe riß ihn von dem
Gesangbuch1741_1_016453	ben, liebe riß ihn von dem	Thron; und ich sollte ihn nicht
Gesangbuch1741_1_016454	thron: und ich folte ihn nicht	lieben in der hochzeitlichen
Gesangbuch1741_1_016455	lieben in der hochzeitlichen	Kron?
Gesangbuch1741_1_016456	kron?	7. Schaut ihn auf unseren
Gesangbuch1741_1_016457	7. Schaut ihn auf un-	Gassen, den geschmückten
Gesangbuch1741_1_016458	fern gaffen, den gefchmak-	Bräutigam, den die Mutter
Gesangbuch1741_1_016459	ten bräutigam, den die mut-	krönen lassen, seht das
Gesangbuch1741_1_016460	ter krönen lassen, feht das	allerliebste Lamm!
Gesangbuch1741_1_016461	allerliebste Lamm!	8. Was für eine Hurenstim
Gesangbuch1741_1_016462	8. Was vor eine huren-	würde nun nach an-
Gesangbuch1741_1_016463	ftirne würde nun nach an-	
Gesangbuch1741_1_016464	<pb n="226b" src="226.jpg" />	<pb n="226b" src="226.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016465	deren fehn, die als eine fer-	deren sehen, die als eine Fürstendirne
Gesangbuch1741_1_016466	ften-dirne, kan im gleichen	kann im gleichen
Gesangbuch1741_1_016467	fchmucke gehn?	Schmuck gehen?
Gesangbuch1741_1_016468	9. Was vor eine freche	9. Was für eine freche
Gesangbuch1741_1_016469	flamme reißt dich fremden	Flamme reißt dich fremden
Gesangbuch1741_1_016470	buhlern nach? feele, folge	Buhlern nach? Seele, folge
Gesangbuch1741_1_016471	doch dem lamme, deffen tod	doch dem Lamme, dessen Tod
Gesangbuch1741_1_016472	den tod zerbrach.	den Tod zerbrach.
Gesangbuch1741_1_016473	10. Liebe, deine glut ent-	10. Liebe, deine Glut entzünde
Gesangbuch1741_1_016474	zände meine kalt-gewordne	meine kaltgewordene
Gesangbuch1741_1_016475	bruft, daß ich dich recht	Brust, dass ich dich recht
Gesangbuch1741_1_016476	fchmackhaft finde, o du aller	schmackhaft finde, o du aller
Gesangbuch1741_1_016477	engel luft!	Engel Lust!
Gesangbuch1741_1_016478	11. Siegender im rothen	11. Siegender im roten
Gesangbuch1741_1_016479	kleide, mit der feinde kraft	Kleide, mit der Feinde Kraft
Gesangbuch1741_1_016480	befprizt! Hirte! laß mich	bespritzt! Hirte! Lass mich

ID

Gesangbuch1741_1_016481
 Gesangbuch1741_1_016482
 Gesangbuch1741_1_016483
 Gesangbuch1741_1_016484
 Gesangbuch1741_1_016485
 Gesangbuch1741_1_016486
 Gesangbuch1741_1_016487
 Gesangbuch1741_1_016488
 Gesangbuch1741_1_016489
 Gesangbuch1741_1_016490
 Gesangbuch1741_1_016491
 Gesangbuch1741_1_016492
 Gesangbuch1741_1_016493
 Gesangbuch1741_1_016494
 Gesangbuch1741_1_016495
 Gesangbuch1741_1_016496
 Gesangbuch1741_1_016497
 Gesangbuch1741_1_016498
 Gesangbuch1741_1_016499
 Gesangbuch1741_1_016500
 Gesangbuch1741_1_016501
 Gesangbuch1741_1_016502
 Gesangbuch1741_1_016503
 Gesangbuch1741_1_016504
 Gesangbuch1741_1_016505
 Gesangbuch1741_1_016506
 Gesangbuch1741_1_016507
 Gesangbuch1741_1_016508
 Gesangbuch1741_1_016509
 Gesangbuch1741_1_016510
 Gesangbuch1741_1_016511
 Gesangbuch1741_1_016512
 Gesangbuch1741_1_016513
 Gesangbuch1741_1_016514
 Gesangbuch1741_1_016515
 Gesangbuch1741_1_016516
 Gesangbuch1741_1_016517
 Gesangbuch1741_1_016518
 Gesangbuch1741_1_016519
 Gesangbuch1741_1_016520

Diplomatische Transkription

auf die weide, da ich finde,
 was mir nützt.
 12. Töte meine Sündenglieder, mache den triumph daraus, bringe doch dein bild herwieder, und das kind ins Vaters haus.
 13. Länger kan ich in der dürre ohne deinem trost nicht feyn, schenk mir aus dem kraft-gefchirre, gieb mir beyde milch und wein.
 14. Mache mir zu gift und galle, den gemengten huren-trank, den die menschen nach dem falle kosten ohne deinen dank.
 Offenb. 17, 4.
 15. Lehre mich den zorn begreifen, der vom apfelbiß entglimmt, so wird auch zur
 <pb n="227a" src="227.jpg" />
 Vom guten Wandel. 209
 zur strafe reifen, wer den reuebecher nimmt.
 16. Was in mir nach Kreaturen, nach Egyptens Töpfen schreyt, alles eigenwillens spuren feyn hiermit vermaledeyt.
 17. Amen! ja du treuer zeuge, unbeflecktes keusches lamm! beuge meinen willen, beuge meine luft ans creuzes stamm.
 18. Wenn mir Sodoms Sündenbünde unter meine Tritte sät, werde durch die Gnadenwinde Sodoms

Normalisierter Text

auf die Weide, da ich finde,
 was mir nützt.
 12. Töte meine Sündenglieder, mache den Triumph daraus, bringe doch dein Bild herwieder, und das Kind ins Vaters Haus.
 13. Länger kann ich in der Dürre ohne deinen Trost nicht sein, schenk mir aus dem Kraftgeschirre, gib mir beide Milch und Wein.
 14. Mache mir zu Gift und Galle, den gemengten Hurentrank, den die Menschen nach dem Falle kosten ohne deinen Dank.
 Offenb. 17, 4.
 15. Lehre mich den Zorn begreifen, der vom Apfelbiss entglimmt, so wird auch zur
 <pb n="227a" src="227.jpg" />
 Vom guten Wandel. 209
 zur Strafe reifen, wer den Reuebecher nimmt.
 16. Was in mir nach Kreaturen, nach Ägyptens Töpfen schreit, alle Eigenwillensspuren seien hiermit vermaledeit.
 17. Amen! Ja, du treuer Zeuge, unbeflecktes keusches Lamm! Beuge meinen Willen, beuge meine Lust ans Kreuzes Stamm.
 18. Wenn mir Sodoms Sündenbünde unter meine Tritte sät, werde durch die Gnadenwinde Sodoms

ID

Gesangbuch1741_1_016521
 Gesangbuch1741_1_016522
 Gesangbuch1741_1_016523
 Gesangbuch1741_1_016524
 Gesangbuch1741_1_016525
 Gesangbuch1741_1_016526
 Gesangbuch1741_1_016527
 Gesangbuch1741_1_016528
 Gesangbuch1741_1_016529
 Gesangbuch1741_1_016530
 Gesangbuch1741_1_016531
 Gesangbuch1741_1_016532
 Gesangbuch1741_1_016533
 Gesangbuch1741_1_016534
 Gesangbuch1741_1_016535
 Gesangbuch1741_1_016536
 Gesangbuch1741_1_016537
 Gesangbuch1741_1_016538
 Gesangbuch1741_1_016539
 Gesangbuch1741_1_016540
 Gesangbuch1741_1_016541
 Gesangbuch1741_1_016542
 Gesangbuch1741_1_016543
 Gesangbuch1741_1_016544
 Gesangbuch1741_1_016545
 Gesangbuch1741_1_016546
 Gesangbuch1741_1_016547
 Gesangbuch1741_1_016548
 Gesangbuch1741_1_016549
 Gesangbuch1741_1_016550
 Gesangbuch1741_1_016551
 Gesangbuch1741_1_016552
 Gesangbuch1741_1_016553
 Gesangbuch1741_1_016554
 Gesangbuch1741_1_016555
 Gesangbuch1741_1_016556
 Gesangbuch1741_1_016557
 Gesangbuch1741_1_016558
 Gesangbuch1741_1_016559
 Gesangbuch1741_1_016560

Diplomatische Transkription

phantafey verweht.
 19. Aber deines mundes
 lfe, die voll lieblichkeiten
 nd, ichmecken einem him-
 mel fäffe, wenn man dein
 erwehtes kind.
 226. Mel. 90.
 WAchet! wachet! lie-
 be kinder! denn es
 ift ein falfcher geift,
 nicht nur unter grobe fän-
 der, fondern leider! wie man
 weiß, auch unter die feinen
 mit lubtielen fcheinen, hin
 und wieder ausgereift, wel-
 ches uns recht wachen heißt.
 2. Sonderlich zu diefen
 zeiten, da die bruder-liebe
 glimmt, und mit voller kraft
 will fchreiten zum durch-
 bruch, der ihr beftimmt in
 <pb n="227b" src="227.jpg" />
 den lezten tagen, fucht
 er fich zu wagen in der
 kinder GOTTes fchaar, fie zu
 bringen in gefahr.
 3. Darum, herzenskin-
 der, wachet! wachet! es ift
 hohe zeit, daß er euch nicht
 fchläfrig machet, wachet!
 überwindet weit! ift er
 fchlau und listig? ey! fo
 werdet räftig! bietet feiner
 macht die fpiz, wider aller
 menfchen wiz.
 4. Er wird fuchen unfre
 herzen zu vergiften listig-
 lich, und zu unferm groffen
 fchmerzen fich einfchleichen
 faßiglich, wenn die reine

Normalisierter Text

Fantasie verweht.
 19. Aber deines Mundes
 Küsse, die voll Lieblichkeiten
 sind, schmecken einem Himmel
 süße, wenn man dein
 erwähltes Kind.
 226. Mel. 90.
 Wachet! Wachet! Liebe
 Kinder! Denn es
 ist ein falscher Geist,
 nicht nur unter grobe Sünder,
 sondern leider! wie man
 weiß, auch unter die Feinen
 mit subtilen Scheinen, hin
 und wieder ausgereist, welches
 uns recht wachen heißt.
 2. Sonderlich zu diesen
 Zeiten, da die Bruderliebe
 glimmt und mit voller Kraft
 will schreiten zum Durchbruch,
 der ihr bestimmt in
 <pb n="227b" src="227.jpg" />
 den letzten Tagen, sucht
 er sich zu wagen in der
 Kinder Gottes Schar, sie zu
 bringen in Gefahr.
 3. Darum, Herzenskinder,
 wachet! Wachet! Es ist
 hohe Zeit, dass er euch nicht
 schläfrig mache, wachet!
 Überwindet weit! Ist er
 schlau und listig? Ei! So
 werdet rüstig! Bietet seiner
 Macht die Spitze, wider aller
 Menschen Witz.
 4. Er wird suchen, unsre
 Herzen zu vergiften listiglich,
 und zu unserm großen
 Schmerzen sich einschleichen
 süßiglich, wenn die reine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016561	liebe uns im liebes-triebe	Liebe uns im Liebestriebe
Gesangbuch1741_1_016562	wird verbinden mehr und	wird verbinden mehr und
Gesangbuch1741_1_016563	mehr; darum, wachet! wa-	mehr; darum, wachet! Wachet
Gesangbuch1741_1_016564	chet fehr!	sehr!
Gesangbuch1741_1_016565	5. O des böfen geiftes tæk-	5. O des bösen Geistes Tücke
Gesangbuch1741_1_016566	ke find fo mannigfaltig viel,	sind so mannigfaltig viel,
Gesangbuch1741_1_016567	daß er alle augenblicke uns	dass er alle Augenblicke uns
Gesangbuch1741_1_016568	verräcken kan das ziel, wenn	verrücken kann das Ziel, wenn
Gesangbuch1741_1_016569	wir nicht im kampfem alles	wir nicht im Kämpfen alles
Gesangbuch1741_1_016570	treulich dampfen, was nur	treulich dämpfen, was nur
Gesangbuch1741_1_016571	im geringften kan ihme ma-	im Geringsten ihm eine
Gesangbuch1741_1_016572	chen eine bahn.	Bahn machen kann.
Gesangbuch1741_1_016573	6. Ach! drum laßt uns	6. Ach! Drum lasst uns
Gesangbuch1741_1_016574	recht eindringen in der rei-	recht eindringen in der reinen
Gesangbuch1741_1_016575	nen liebe herz: laft die läfte	Liebe Herz: Lasst die Lüfte
Gesangbuch1741_1_016576	uns bezwingen, die uns	uns bezwingen, die uns
Gesangbuch1741_1_016577	bringen manchen fchmerz!	bringen manchen Schmerz!
Gesangbuch1741_1_016578	kommt! wir wollen ringen,	Kommt! Wir wollen ringen,
Gesangbuch1741_1_016579	kräftig durch zu dringen,	kräftig durchzudringen,
Gesangbuch1741_1_016580	daß wir fahren unfer band	dass wir unser Band führen
Gesangbuch1741_1_016581	O durch	o durch
Gesangbuch1741_1_016582	<pb n="228a" src="228.jpg" />	<pb n="228a" src="228.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016583	210 Vom guten Wandel.	210 Vom guten Wandel.
Gesangbuch1741_1_016584	durch GOtt in recht reinen	Gott in recht reinen
Gesangbuch1741_1_016585	ftand.	Stand.
Gesangbuch1741_1_016586	7. Kommt! wir wollen	7. Kommt! Wir wollen
Gesangbuch1741_1_016587	lieben lernen bloß in, mit,	lieben lernen bloß in, mit,
Gesangbuch1741_1_016588	aus und durch GOtt! komt,	aus und durch Gott! Kommt,
Gesangbuch1741_1_016589	wir wollen uns entfernen	wir wollen uns entfernen
Gesangbuch1741_1_016590	von dem, was uns bringt in	von dem, was uns in Not
Gesangbuch1741_1_016591	noth! alle fchmeicheleyen	bring! Alle Schmeicheleien
Gesangbuch1741_1_016592	und anklebereyen laffet uns	und Anklebereien lasst uns
Gesangbuch1741_1_016593	verfluchen bald. Diefes	verfluchen bald. Dieses
Gesangbuch1741_1_016594	raubt ihm viel gewalt.	raubt ihm viel Gewalt.
Gesangbuch1741_1_016595	8. Fleht zu unfrer reinen	8. Fleht zu unsrer reinen
Gesangbuch1741_1_016596	liebe innigt um ein reines	Liebe innigt um ein reines
Gesangbuch1741_1_016597	herz! dann fährt alle lie-	Herz! Dann führt alle LiebesTriebe
Gesangbuch1741_1_016598	bes-triebe treulich ab von	treulich ab von
Gesangbuch1741_1_016599	allem fcherz, der fich mag	allem Scherz, der sich mag
Gesangbuch1741_1_016600	einfchleichen aber gleich	einschleichen, aber gleich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016601	macht weichen unfrer rei	macht weichen unsrer reinen
Gesangbuch1741_1_016602	nen liebe geift, wie ein treu	Liebe Geist, wie ein treues
Gesangbuch1741_1_016603	es herz wohl weift.	Herz wohl weiß.
Gesangbuch1741_1_016604	9. O, lie ift gar eiferfuch	9. O, sie ist gar eifersüchtig,
Gesangbuch1741_1_016605	tig unfre liebe; wer lie kennt,	unsre Liebe; wer sie kennt,
Gesangbuch1741_1_016606	der macht feine wege richtig,	der macht seine Wege richtig,
Gesangbuch1741_1_016607	fliehet, was lie von uns treft.	flieht, was sie von uns trennt.
Gesangbuch1741_1_016608	Darum bringt ihr her	Darum bringt ihr Herzen,
Gesangbuch1741_1_016609	zen, die von allem fcherzen,	die von allem Scherzen,
Gesangbuch1741_1_016610	leichtfinn, fladderhaftigkeit	Leichtsinn, Flatterhaftigkeit
Gesangbuch1741_1_016611	und unreiner luft befreyt.	und unreiner Lust befreit.
Gesangbuch1741_1_016612	10. Flicht das an einan	10. Flieht das Aneinanderhängen,
Gesangbuch1741_1_016613	der hangen, auch auf die fub	auch auf die subtilste Art:
Gesangbuch1741_1_016614	tielfte art: denn diß hat	Denn dies hat
Gesangbuch1741_1_016615	fchon viel gefangen, die fich	schon viel gefangen, die sich
Gesangbuch1741_1_016616	nicht mit treu verwahrt, und	nicht mit Treue verwahrt, und
Gesangbuch1741_1_016617	die reine liebe bald in flei	die reine Liebe bald in FleischesTriebe
Gesangbuch1741_1_016618	fches triebe unter gutem	unter gutem
Gesangbuch1741_1_016619	fchein geführt, davon man	Schein geführt, davon man
Gesangbuch1741_1_016620	gnug innen wird.	genug innen wird.
Gesangbuch1741_1_016621	11. Ach! es darf fich kei	11. Ach! Es darf sich keiner
Gesangbuch1741_1_016622	<pb n="228b" src="228.jpg" />	<pb n="228b" src="228.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016623	nes trauen, wenn es auch	trauen, wenn es auch
Gesangbuch1741_1_016624	aufs befte meynt: Drum	aufs Beste meint: Drum
Gesangbuch1741_1_016625	laft uns genau anfchauen,	lasst uns genau anschauen,
Gesangbuch1741_1_016626	denn es lauret uns der feind	denn es lauert uns der Feind
Gesangbuch1741_1_016627	auch auf alle tritte, und	auch auf alle Tritte, und
Gesangbuch1741_1_016628	wenn eines glitte, o! fo wär	wenn eines glitte, o! So würde
Gesangbuch1741_1_016629	de er es bald iberfallen mit	er es bald überfallen mit
Gesangbuch1741_1_016630	gewalt.	Gewalt.
Gesangbuch1741_1_016631	12. Hetet euch fär vielen	12. Hütet euch vor vielen
Gesangbuch1741_1_016632	worten! was nicht lauter	Worten! Was nicht lauterlich
Gesangbuch1741_1_016633	lich aus GOtt flieffet, bringt	aus Gott fließt, bringt
Gesangbuch1741_1_016634	uns da und dorten offer	uns da und dorten oftmals
Gesangbuch1741_1_016635	mahls in groffe noth! man	in große Not! Man
Gesangbuch1741_1_016636	lernt oft nur fchmeicheln	lernt oft nur schmeicheln
Gesangbuch1741_1_016637	und einander heucheln. Es	und einander heucheln. Es
Gesangbuch1741_1_016638	geht nicht ab ohne fend, wo	geht nicht ab ohne Sünde, wo
Gesangbuch1741_1_016639	fo gar viel worte find.	so gar viel Worte sind.
Gesangbuch1741_1_016640	13. Darum legts vor auf	13. Darum legt es vor auf

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016641	die wage, wenn ihr etwas	die Waage, wenn ihr etwas
Gesangbuch1741_1_016642	reden wollt, daß euch nicht	reden wollt, dass euch nicht
Gesangbuch1741_1_016643	der feind verklage, wenn ihr	der Feind verklage, wenn ihr
Gesangbuch1741_1_016644	für GOtt treten sollt. Ach!	für Gott treten sollt. Ach!
Gesangbuch1741_1_016645	man muß dem Schwätzen enge	Man muss dem Schwätzen enge
Gesangbuch1741_1_016646	Schranken fetzen, sonst	Schranken setzen, sonst
Gesangbuch1741_1_016647	verzehrt man seine Kraft,	verzehrt man seine Kraft,
Gesangbuch1741_1_016648	und verchatt den Lebenssaft.	und verschüttet den Lebenssaft.
Gesangbuch1741_1_016649	14. O verflucht auch alle	14. O verflucht auch alle
Gesangbuch1741_1_016650	Blicke, die nicht aus dem lauter	Blicke, die nicht aus dem lauter
Gesangbuch1741_1_016651	ern grund unrer liebe gehn,	Grund unsrer Liebe gehen,
Gesangbuch1741_1_016652	zurück auf den reinen Liebesbund!	zurück auf den reinen Liebesbund!
Gesangbuch1741_1_016653	Ach! Es müssen	Ach! Es müssen
Gesangbuch1741_1_016654	werden alle die Gebärden,	werden alle die Gebärden,
Gesangbuch1741_1_016655	wie des Lammes Angesicht:	wie des Lammes Angesicht:
Gesangbuch1741_1_016656	sonsten taugen sie noch	sonsten taugen sie noch
Gesangbuch1741_1_016657	nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_1_016658	15. O ihr liebe Kinder,	15. O ihr lieben Kinder,
Gesangbuch1741_1_016659	wachet! Unser Bräutigam ist	wachet! Unser Bräutigam ist
Gesangbuch1741_1_016660	nicht	nicht
Gesangbuch1741_1_016661	<pb n="229a" src="229.jpg" />	<pb n="229a" src="229.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016662	Vom guten Wandel. 211	Vom Wachen. 211
Gesangbuch1741_1_016663	cht weit; wachet! Seht,	weit; wachet! Seht,
Gesangbuch1741_1_016664	wie alles krachet! Schicket	wie alles krachet! Schicket
Gesangbuch1741_1_016665	euch, als reine Braut, ihm	euch, als reine Braut, ihm
Gesangbuch1741_1_016666	begegnen, daß er euch	begegnen, dass er euch
Gesangbuch1741_1_016667	mag segnen; wachet! Wachtet	mag segnen; wachet! Wachtet
Gesangbuch1741_1_016668	über euch, heiligt euch	über euch, heiligt euch
Gesangbuch1741_1_016669	seinem Reich.	seinem Reich.
Gesangbuch1741_1_016670	16. Unser Lamm will nur	16. Unser Lamm will nur
Gesangbuch1741_1_016671	Jungfrauen, die mit Weißen	Jungfrauen, die mit Weißen
Gesangbuch1741_1_016672	nicht befleckt, sich ihm	nicht befleckt, sich ihm
Gesangbuch1741_1_016673	heiliglich vertrauen. Seht!	heiliglich vertrauen. Seht!
Gesangbuch1741_1_016674	Wie sein Geist uns erweckt,	Wie sein Geist uns erweckt,
Gesangbuch1741_1_016675	dass wir sollen ringen, hierin	dass wir sollen ringen, hierin
Gesangbuch1741_1_016676	einzudringen: Ach!	einzudringen: Ach!
Gesangbuch1741_1_016677	Drum lasst uns wacker sein,	Drum lasst uns wacker sein,
Gesangbuch1741_1_016678	dass wir mit ihm eingehen.	dass wir mit ihm eingehen.
Gesangbuch1741_1_016679	17. O du Meer der lauter	17. O du Meer der lauter
Gesangbuch1741_1_016680		

ID

Gesangbuch1741_1_016681
 Gesangbuch1741_1_016682
 Gesangbuch1741_1_016683
 Gesangbuch1741_1_016684
 Gesangbuch1741_1_016685
 Gesangbuch1741_1_016686
 Gesangbuch1741_1_016687
 Gesangbuch1741_1_016688
 Gesangbuch1741_1_016689
 Gesangbuch1741_1_016690
 Gesangbuch1741_1_016691
 Gesangbuch1741_1_016692
 Gesangbuch1741_1_016693
 Gesangbuch1741_1_016694
 Gesangbuch1741_1_016695
 Gesangbuch1741_1_016696
 Gesangbuch1741_1_016697
 Gesangbuch1741_1_016698
 Gesangbuch1741_1_016699
 Gesangbuch1741_1_016700
 Gesangbuch1741_1_016701
 Gesangbuch1741_1_016702
 Gesangbuch1741_1_016703
 Gesangbuch1741_1_016704
 Gesangbuch1741_1_016705
 Gesangbuch1741_1_016706
 Gesangbuch1741_1_016707
 Gesangbuch1741_1_016708
 Gesangbuch1741_1_016709
 Gesangbuch1741_1_016710
 Gesangbuch1741_1_016711
 Gesangbuch1741_1_016712
 Gesangbuch1741_1_016713
 Gesangbuch1741_1_016714
 Gesangbuch1741_1_016715
 Gesangbuch1741_1_016716
 Gesangbuch1741_1_016717
 Gesangbuch1741_1_016718
 Gesangbuch1741_1_016719
 Gesangbuch1741_1_016720

Diplomatische Transkription

Von der Arbeitſamkeit.
 227.
 IN JEſu nahmen ich
 alleine fang wieder
 mein berufs-werk
 n: O! möcht ichs thun
 ie ers gethan: fein arbeit
 eilige die meine, fo iſt fie
 eine.
 2. Diß iſt die frucht von
 einen fänden, daß ich mit
 ehe wirken muß: drum
 u ichs lieber ohn verdruß:
 enn, wann ichs widerwärtig
 nde, ſchmek ich die fände.
 <pb n="229b" src="229.jpg" />
 tern liebe! wir ergeben uns
 an dich! ſchenk uns deine
 lautern triebe, daß wir in
 dir heiliglich können uns
 verbinden; laß uns nicht
 entzänden des unreinen gei-
 ſtes trieb durch verfluchte
 huren-lieb.
 18. Alles an einander kle-
 ben laß doch ferne von uns
 feyn; lehr uns bey einander
 leben, heilig, züchtig, keuſch
 und rein! lehr uns hier fo
 wallen, wie dirs mag gefal-
 len: heilige uns durch und
 durch, halt uns ftets in
 deiner furcht.
 3. HErr hilf! ohn dich
 geht es nicht richtig: drum
 halt mich, daß ich kleb an
 dir: du felbſt mir rath, mich
 ftark, mich fehrr: Ich bin
 arm, kraftloß, unvorſich-
 tig, blind und untchtig.

Normalisierter Text

Von der Arbeitsamkeit.
 227.
 In Jeſu Namen ich
 alleine fange wieder
 mein Berufswerk
 an: O! Möcht ich es tun,
 wie er es getan: Seine Arbeit
 heilige die meine, ſo iſt ſie
 eine.
 2. Dies iſt die Frucht von
 einen Sünden, daß ich mit
 Mühe wirken muß: Drum
 tu ich es lieber ohne Verdruß:
 Denn, wenn ich es widerwärtig
 finde, ſchmeck ich die Sünde.
 <pb n="229b" src="229.jpg" />
 teren Liebe! Wir ergeben uns
 an dich! Schenk uns deine
 lauteren Triebe, daß wir in
 dir heiliglich können uns
 verbinden; laß uns nicht
 entzünden des unreinen Geiſtes
 Trieb durch verfluchte
 Hurenliebe.
 18. Alles Aneinanderkleben
 laß doch ferne von uns
 ſein; lehr uns beieinander
 leben, heilig, züchtig, keuſch
 und rein! Lehr uns hier ſo
 wallen, wie es dir gefallen
 mag: Heilige uns durch und
 durch, halt uns ſtets in
 deiner Furcht.
 3. Herr, hilf! Ohne dich
 geht es nicht richtig: Drum
 halt mich, daß ich klebe an
 dir: Du ſelbſt mir Rat, mich
 ſtärk, mich führ: Ich bin
 arm, kraftlos, unvorsichtig,
 blind und untüchtig.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016721	4. Laß mich in dir thun	4. Lass mich in dir tun
Gesangbuch1741_1_016722	meine werke, gleichwie ein	meine Werke, gleichwie ein
Gesangbuch1741_1_016723	kind von guter art, in deiner	Kind von guter Art, in deiner
Gesangbuch1741_1_016724	Vatersgegenwart, die gebe	Vaters Gegenwart, die gebe
Gesangbuch1741_1_016725	mir muth, troft, und ftärke	mir Mut, Trost und Stärke
Gesangbuch1741_1_016726	bey meinem werke.	bei meinem Werke.
Gesangbuch1741_1_016727	5. In allem ich dir vollz	5. In allem ich dir Vollmacht
Gesangbuch1741_1_016728	macht gebe: brich meinen	gebe: Brich meinen
Gesangbuch1741_1_016729	O 2 willen	O 2 Willen
Gesangbuch1741_1_016730	<pb n="230a" src="230.jpg" />	<pb n="230a" src="230.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016731	212 Vom guten Wandel.	212 Vom guten Wandel.
Gesangbuch1741_1_016732	willen ganz entzwey: damit	ganz entzwei: Damit
Gesangbuch1741_1_016733	ich nur dein werkzeug fey;	ich nur dein Werkzeug sei;
Gesangbuch1741_1_016734	dir nach den augen feh, dir	dir nach den Augen seh, dir
Gesangbuch1741_1_016735	lebe, dir nur anklebe.	lebe, dir nur anklebe.
Gesangbuch1741_1_016736	6. HErr, ein einfältigs	6. Herr, ein einfältiges
Gesangbuch1741_1_016737	aug mir giebe beym werk,	Aug mir gebe beim Werk,
Gesangbuch1741_1_016738	nicht geldz und weltz begier.	nicht Geld- und Weltbegier.
Gesangbuch1741_1_016739	Mein HErr! nur zu gefallen	Mein Herr! Nur zu gefallen
Gesangbuch1741_1_016740	dir, dir zu gehorchen: deine	dir, dir zu gehorchen: Deine
Gesangbuch1741_1_016741	liebe fey mir zum triebe.	Liebe sei mir zum Triebe.
Gesangbuch1741_1_016742	7. Laß michs durch folz	7. Lass mich es durch solchen
Gesangbuch1741_1_016743	chen trieb bewogen, mit	Trieb bewogen, mit
Gesangbuch1741_1_016744	fanftem ftillen wesen thun,	sanftem, stillem Wesen tun,
Gesangbuch1741_1_016745	in unruh heimlich in dir	in Unruh heimlich in dir
Gesangbuch1741_1_016746	ruhn, bedachtfam, treu und	ruhn, bedachtsam, treu und
Gesangbuch1741_1_016747	eingezogen, kindlich geboz	eingezogen, kindlich gebogen.
Gesangbuch1741_1_016748	gen.	
Gesangbuch1741_1_016749	8. Wie du es fegft, bald	8. Wie du es fügst, bald
Gesangbuch1741_1_016750	thun, bald laffen, bald gehts	tun, bald lassen, bald geht es
Gesangbuch1741_1_016751	nach wunfch, bald wider	nach Wunsch, bald wider
Gesangbuch1741_1_016752	will: drum halt ich ohn verz	Willen: Drum halt ich ohne Verdruss
Gesangbuch1741_1_016753	druß dir ftill: in creuz und	dir still: In Kreuz und
Gesangbuch1741_1_016754	trabfal gleicher maffen	Trübsal gleichermaßen
Gesangbuch1741_1_016755	mach mich gelaffen.	mach mich gelassen.
Gesangbuch1741_1_016756	9. Bewahr du felbt mein	9. Bewahr du selbst mein
Gesangbuch1741_1_016757	herz und glieder far eigenz	Herz und Glieder für Eigenwillen,
Gesangbuch1741_1_016758	will, verdrießlichkeit, far	Verdrießlichkeit, für
Gesangbuch1741_1_016759	unluft, forg, und heftigkeit:	Unlust, Sorge und Heftigkeit:
Gesangbuch1741_1_016760	finkt oft der finn zu tief	sinkt oft der Sinn zu tief drauf nieder, so ruf ihn

ID

Gesangbuch1741_1_016761
 Gesangbuch1741_1_016762
 Gesangbuch1741_1_016763
 Gesangbuch1741_1_016764
 Gesangbuch1741_1_016765
 Gesangbuch1741_1_016766
 Gesangbuch1741_1_016767
 Gesangbuch1741_1_016768
 Gesangbuch1741_1_016769
 Gesangbuch1741_1_016770
 Gesangbuch1741_1_016771
 Gesangbuch1741_1_016772
 Gesangbuch1741_1_016773
 Gesangbuch1741_1_016774
 Gesangbuch1741_1_016775
 Gesangbuch1741_1_016776
 Gesangbuch1741_1_016777
 Gesangbuch1741_1_016778
 Gesangbuch1741_1_016779
 Gesangbuch1741_1_016780
 Gesangbuch1741_1_016781
 Gesangbuch1741_1_016782
 Gesangbuch1741_1_016783
 Gesangbuch1741_1_016784
 Gesangbuch1741_1_016785
 Gesangbuch1741_1_016786
 Gesangbuch1741_1_016787
 Gesangbuch1741_1_016788
 Gesangbuch1741_1_016789
 Gesangbuch1741_1_016790
 Gesangbuch1741_1_016791
 Gesangbuch1741_1_016792
 Gesangbuch1741_1_016793
 Gesangbuch1741_1_016794
 Gesangbuch1741_1_016795
 Gesangbuch1741_1_016796
 Gesangbuch1741_1_016797
 Gesangbuch1741_1_016798
 Gesangbuch1741_1_016799
 Gesangbuch1741_1_016800

Diplomatische Transkription

drauf nieder, fo ruf ihn
 wieder.
 10. Zu merken auf deins
 Geiftes röhren, laß unter
 den gefchäften feyn mein
 großes hauptgefchäft al-
 lein: fein helles aug mein
 thun probire, mich leit und
 führe.
 <pb n="230b" src="230.jpg" />
 11. Du aller dinge grund
 und leben, gieb, daß ich dich
 anbet und fpar in allem, was
 dem finn kommt für: laß
 ftets meinn geift zu dir fich
 heben, dir ehr zu geben.
 12. O! daß bey allen a-
 themzügen ein ftiller feuf-
 zer aufwärts gieng, der kräf-
 tig in dein herz eindrang!
 mecht ich, fo oft mein herz
 fchläge, mich vor dir biegen.
 13. Du, HErr! mir rath
 und weisheit giebe: wenn
 ich mit menfchen um foll
 gehn, laß es in JEfu geift
 gefchehn, in fanftmuth, de-
 muth, einfalt, liebe. Aus
 reinem triebe.
 14. Sein JEfus-Bild
 aus meinm gefichte, fein
 licht aus wort und wandel
 leucht, daß auch des nach-
 ften herz erweicht, dir HErr
 und deinem werk beypflich-
 te, bestraft vom lichte.
 15. Ich müffe denen ja
 nicht gleichen, die nur wie
 fchweine in dem koth der er-
 den wählen bis in tod, die

Normalisierter Text

wieder.
 10. Zu merken auf deines
 Geistes Röhren, lass unter
 den Geschäften sein mein
 großes Hauptgeschäft allein:
 Sein helles Aug mein
 Tun probiere, mich leitet und
 führt.
 <pb n="230b" src="230.jpg" />
 11. Du aller Dinge Grund
 und Leben, gib, dass ich dich
 anbete und spür in allem, was
 dem Sinn kommt für: Lass
 stets meinen Geist zu dir sich
 heben, dir Ehre zu geben.
 12. O! Dass bei allen Atemzügen
 ein stiller Seufzer aufwärts
 ging, der kräftig in dein
 Herz eindränge!
 Möcht ich, so oft mein Herz
 schlüge, mich vor dir biegen.
 13. Du, Herr! Mir Rath
 und Weisheit gib: Wenn
 ich mit Menschen um soll
 gehen, lass es in Jesu Geist
 geschehen, in Sanftmut, Demut,
 Einfalt, Liebe. Aus
 reinem Triebe.
 14. Sein Jesusbild
 aus meinem Gesichte, sein
 Licht aus Wort und Wandel
 leuchte, dass auch des Nächsten
 Herz erweicht, dir Herr
 und deinem Werk beipflichte,
 bestraft vom Lichte.
 15. Ich müsse denen ja
 nicht gleichen, die nur wie
 Schweine in dem Kot der Erde
 wühlen bis in den Tod, die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016801	hier ihr gut und theil errei	hier ihr Gut und Teil erreichen,
Gesangbuch1741_1_016802	chen, mit jenem reichen.	mit jenem Reichen.
Gesangbuch1741_1_016803	Luc. 16.	Luc. 16.
Gesangbuch1741_1_016804	16. Weg mit den einge	16. Weg mit den eingebildeten
Gesangbuch1741_1_016805	bildten schätzen, die doch so	Schätzen, die doch so
Gesangbuch1741_1_016806	leicht und bald vergehn!	leicht und bald vergehen!
Gesangbuch1741_1_016807	hier JEsum lieben, dort ihn	Hier Jesum lieben, dort ihn
Gesangbuch1741_1_016808	fehnen, den schatz kan rost noch	sehen, den Schatz kann Rost noch
Gesangbuch1741_1_016809	die	die
Gesangbuch1741_1_016810	<pb n="231a" src="231.jpg" />	<pb n="231a" src="231.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016811	Vom guten Wandel. 213	Vom guten Wandel. 213
Gesangbuch1741_1_016812	dieb verletzen, der kan er	Dieb verletzen, der kann
Gesangbuch1741_1_016813	ötzen.	ergötzen.
Gesangbuch1741_1_016814	17. Laß kein ankleben mir	17. Lass kein Ankleben mir
Gesangbuch1741_1_016815	s hindern, von dem was	es hindern, von dem, was
Gesangbuch1741_1_016816	ey der arbeit mir dein hand	bei der Arbeit mir deine Hand
Gesangbuch1741_1_016817	uwirft, auch mit begier	zuwirft, auch mit Begierde
Gesangbuch1741_1_016818	u geben dir in deinen kindern,	zu geben dir in deinen Kindern,
Gesangbuch1741_1_016819	ja selbst den sündern.	ja selbst den Sündern.
Gesangbuch1741_1_016820	18. Bey aller arbeit und	18. Bei aller Arbeit und
Gesangbuch1741_1_016821	beschwerde befördre du dein	Beschwerde befördere du dein
Gesangbuch1741_1_016822	werk in mir: dis Eins mein	Werk in mir: Dies Eins mein
Gesangbuch1741_1_016823	ziel sey für und für, daß ich	Ziel sei für und für, dass ich
Gesangbuch1741_1_016824	mit dir vereinigt werde,	mit dir vereinigt werde,
Gesangbuch1741_1_016825	noch hier auf erde.	noch hier auf Erden.
Gesangbuch1741_1_016826	19. Bis ich der unruh	19. Bis ich der Unruh
Gesangbuch1741_1_016827	überhoben, und frey von	überhoben, und frei von
Gesangbuch1741_1_016828	mühe, furcht und pein, bis	Mühe, Furcht und Pein, bis
Gesangbuch1741_1_016829	einzig mein geschäft wird	einzig mein Geschäft wird
Gesangbuch1741_1_016830	sein, dich schauen, lieben,	sein, dich schauen, lieben,
Gesangbuch1741_1_016831	ehren, loben, auf ewig droben.	ehren, loben, auf ewig droben.
Gesangbuch1741_1_016832	en.	
Gesangbuch1741_1_016833	228. Mel. 73.	228. Mel. 73.
Gesangbuch1741_1_016834	Komm segnen aus der	Komm, Segen aus der
Gesangbuch1741_1_016835	höhe, begleite diese	Höhe, begleite diese
Gesangbuch1741_1_016836	werke: gieb, JEsum,	Werke: Gib, Jesu,
Gesangbuch1741_1_016837	wachsamkeit, dem geist und	Wachsamkeit, dem Geist und
Gesangbuch1741_1_016838	leibe stärke: gehorsam ist so	Leibe Stärke: Gehorsam ist so
Gesangbuch1741_1_016839	lust: nur bleibe du dabey,	Lust: Nur bleibe du dabei,
Gesangbuch1741_1_016840	daß Martha dieser leib, der	dass Martha dieser Leib, der
		Geist Maria sei.

ID

Gesangbuch1741_1_016841
 Gesangbuch1741_1_016842
 Gesangbuch1741_1_016843
 Gesangbuch1741_1_016844
 Gesangbuch1741_1_016845
 Gesangbuch1741_1_016846
 Gesangbuch1741_1_016847
 Gesangbuch1741_1_016848
 Gesangbuch1741_1_016849
 Gesangbuch1741_1_016850
 Gesangbuch1741_1_016851
 Gesangbuch1741_1_016852
 Gesangbuch1741_1_016853
 Gesangbuch1741_1_016854
 Gesangbuch1741_1_016855
 Gesangbuch1741_1_016856
 Gesangbuch1741_1_016857
 Gesangbuch1741_1_016858
 Gesangbuch1741_1_016859
 Gesangbuch1741_1_016860
 Gesangbuch1741_1_016861
 Gesangbuch1741_1_016862
 Gesangbuch1741_1_016863
 Gesangbuch1741_1_016864
 Gesangbuch1741_1_016865
 Gesangbuch1741_1_016866
 Gesangbuch1741_1_016867
 Gesangbuch1741_1_016868
 Gesangbuch1741_1_016869
 Gesangbuch1741_1_016870
 Gesangbuch1741_1_016871
 Gesangbuch1741_1_016872
 Gesangbuch1741_1_016873
 Gesangbuch1741_1_016874
 Gesangbuch1741_1_016875
 Gesangbuch1741_1_016876
 Gesangbuch1741_1_016877
 Gesangbuch1741_1_016878
 Gesangbuch1741_1_016879
 Gesangbuch1741_1_016880

Diplomatische Transkription

eift Maria fey.
 2. Du, feele, folt mir
 icht aus GOTTes fchranken
 weichen, dich nimmermehr
 erwirrt in deinen thun be-
 eigen: befchicke nur dein
 aus, und flirb zugleich dir
 <pb n="231b" src="231.jpg" />
 ab, daß weder luft noch angft
 dich zu bewegen hab.
 3. Daß alles freundlich
 fey, voll demuth, was ich
 fage; fo wenig als es ift;
 und daß ich lieber trage,
 als meinem nächften fey aus
 eigner fchuld zur laft, gieb
 GOTT: auf daß du ehr an
 deinen kindern haft.
 4. Wo meine füße gehn,
 was meine hände machen,
 da muß ich dich anfehn, da
 muß du mich anlachen, da
 muß die creatur mich lehren,
 was du wilt und wer du bift.
 Da fey ftets Für- und Ge-
 gen-bild.
 229. Mel. 8.
 JEFu meins ge-
 mēths begier! komm
 von dem fitz der raft:
 komm und arbeite du mit
 mir: da haft du meine
 laft.
 Hohel. 8, 5.
 2. Sey mein gefelfchaft
 bey dem werk, daß ich mich
 nicht verftreu: mich ftetig
 fähr mit rath und ftärk;
 daß ich dein werkzeug fey.
 3. So werd ich GOTT ge-

Normalisierter Text

2. Du, Seele, sollst mir
 nicht aus Gottes Schranken
 weichen, dich nimmermehr
 verwirrt in deinem Tun bezeigen:
 Beschrifte nur dein
 Haus, und stirb zugleich dir

 <pb n="231b" src="231.jpg" />
 ab, dass weder Lust noch Angst
 dich zu bewegen habe.
 3. Dass alles freundlich
 sei, voll Demut, was ich
 sage; so wenig als es ist;
 und dass ich lieber trage,
 als meinem Nächsten sei aus
 eigener Schuld zur Last, gib
 Gott: Auf dass du Ehre an
 deinen Kindern hast.
 4. Wo meine Füße gehen,
 was meine Hände machen,
 da muss ich dich ansehen, da
 musst du mich anlachen, da
 muss die Kreatur mich lehren,
 was du willst und wer du bist.
 Da sei stets Für- und Gegenbild.
 229. Mel. 8.
 Jesu meines Gemüts
 Begier! Komm
 von dem Sitz der Rast:
 Komm und arbeite du mit
 mir: Da hast du meine
 Last.
 Hohel. 8, 5.
 2. Sei meine Gesellschaft
 bei dem Werk, dass ich mich
 nicht verstreue: Mich stetig
 führ mit Rat und Stärke;
 dass ich dein Werkzeug sei.
 3. So werd ich Gott gefällig
 sein, in allem, was

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016881	fällig feyn, in allem was	ich tu: So bleib ich froh in
Gesangbuch1741_1_016882	ich thu: fo bleib ich froh in	Müh und Pein, in stiller Geistesruh.
Gesangbuch1741_1_016883	meh und pein, in ftiller gei-	O 3 229.
Gesangbuch1741_1_016884	ftes>ruh.	
Gesangbuch1741_1_016885	O 3 229.	
Gesangbuch1741_1_016886	<pb n="232a" src="232.jpg" />	<pb n="232a" src="232.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016887	214 Vom Wachen.	214 Vom Wachen.
Gesangbuch1741_1_016888	229. Mel. 72.	229. Mel. 72.
Gesangbuch1741_1_016889	WAs ich hie fæe, das	Was ich hier sæe, das
Gesangbuch1741_1_016890	wird mir einft auf-	wird mir einst aufgehen,
Gesangbuch1741_1_016891	gehen, ob ich es	ob ich es
Gesangbuch1741_1_016892	auch fo bald nicht mœchte fe-	auch so bald nicht mœchte sehen:
Gesangbuch1741_1_016893	hen: der acker zeigt mir an	Der Acker zeigt mir an
Gesangbuch1741_1_016894	die Ewigkeit: der faame ift,	die Ewigkeit: Der Same ist,
Gesangbuch1741_1_016895	was ich thu in der zeit.	was ich tu in der Zeit.
Gesangbuch1741_1_016896	2. Was mein beruf, nach	2. Was mein Beruf, nach
Gesangbuch1741_1_016897	deinem wort betrachtet,	deinem Wort betrachtet,
Gesangbuch1741_1_016898	nicht mit lich bringt, ift un-	nicht mit sich bringt, ist Unkrautssamen
Gesangbuch1741_1_016899	krauts>faam geachtet: ie	geachtet: Je
Gesangbuch1741_1_016900	mehr ich deß ohn buß und	mehr ich dessen ohne Buße und
Gesangbuch1741_1_016901	wachen thu, ie mehr wachft	Wachen tu, je mehr wächst
Gesangbuch1741_1_016902	mir unfeligs welen zu.	mir unseliges Wesen zu.
Gesangbuch1741_1_016903	3. Ein unnæz wort gehal-	3. Ein unnützes Wort, gehalten
Gesangbuch1741_1_016904	ten als verlohren, begierden,	als verloren, Begierden,
Gesangbuch1741_1_016905	Vom Wachen.	Vom Wachen.
Gesangbuch1741_1_016906	230. Mel. 7.	230. Mel. 7.
Gesangbuch1741_1_016907	ACh! HErr, gieb acht:	Ach! Herr, gib Acht:
Gesangbuch1741_1_016908	in unfrrer macht	In unsrer Macht
Gesangbuch1741_1_016909	ftehts nicht, wohin	steht es nicht, wohin
Gesangbuch1741_1_016910	wir gehen: darum gieb du	wir gehen: Darum gib du
Gesangbuch1741_1_016911	dein licht mir zu, auf daß ich	dein Licht mir zu, auf dass ich
Gesangbuch1741_1_016912	mege fehen.	möge sehen.
Gesangbuch1741_1_016913	2. Wo du nicht bift, ift	2. Wo du nicht bist, ist
Gesangbuch1741_1_016914	fatans lif uns fchwachen	Satans List uns Schwachen
Gesangbuch1741_1_016915	æberlegen: drum bleib bey	überlegen: Drum bleib bei
Gesangbuch1741_1_016916	mir ftets fer und fer auf al-	mir stets für und für auf allen
Gesangbuch1741_1_016917	len meinen wegen.	meinen Wegen.
Gesangbuch1741_1_016918	3. Drey feinde find, die	3. Drei Feinde sind, die
Gesangbuch1741_1_016919	mich gefchwind in unfall	mich geschwind in Unfall
Gesangbuch1741_1_016920	<pb n="232b" src="232.jpg" />	<pb n="232b" src="232.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_016921
 Gesangbuch1741_1_016922
 Gesangbuch1741_1_016923
 Gesangbuch1741_1_016924
 Gesangbuch1741_1_016925
 Gesangbuch1741_1_016926
 Gesangbuch1741_1_016927
 Gesangbuch1741_1_016928
 Gesangbuch1741_1_016929
 Gesangbuch1741_1_016930
 Gesangbuch1741_1_016931
 Gesangbuch1741_1_016932
 Gesangbuch1741_1_016933
 Gesangbuch1741_1_016934
 Gesangbuch1741_1_016935
 Gesangbuch1741_1_016936
 Gesangbuch1741_1_016937
 Gesangbuch1741_1_016938
 Gesangbuch1741_1_016939
 Gesangbuch1741_1_016940
 Gesangbuch1741_1_016941
 Gesangbuch1741_1_016942
 Gesangbuch1741_1_016943
 Gesangbuch1741_1_016944
 Gesangbuch1741_1_016945
 Gesangbuch1741_1_016946
 Gesangbuch1741_1_016947
 Gesangbuch1741_1_016948
 Gesangbuch1741_1_016949
 Gesangbuch1741_1_016950
 Gesangbuch1741_1_016951
 Gesangbuch1741_1_016952
 Gesangbuch1741_1_016953
 Gesangbuch1741_1_016954
 Gesangbuch1741_1_016955
 Gesangbuch1741_1_016956
 Gesangbuch1741_1_016957
 Gesangbuch1741_1_016958
 Gesangbuch1741_1_016959
 Gesangbuch1741_1_016960

Diplomatische Transkription

die im herzen nur gebohren,
 gedanken, die der pöbel zoll= frey hält, lind faame, der die ltraf zur frucht darftellt.
 4. So ltraf denn hie, und zächtige bey zeiten, nicht erftlich dort: ich will das bö= fe meiden: mach mir mein herz voll glaubens=kraft und lieb, daß ich viel gutes thu aus gutem trieb.
 5. Das lalfelt du aus un= verdienten gnaden auch faa= men feyn, der mir muß wohl gerathen; kein gutes wort muß ohne legen feyn, die ewigkeit foll mir ihn bringen ein.
 mögen fetzen, und mir mein heyl, das fchöne theil, in fchneller eil verletzen.
 4. Die eitle welt zeigt gut und geld, famt wärd und faffen laften; wen fieht man wohl fo, wie er foll, fich recht dagegen rüften?
 5. Der teufel lacht dazu, und wacht mit fleiß auf mein verderben, weist bahn un= ort, bald hie, bald dort, wo man kan zweymal fterben.
 6. Mein fleifch und blut ftarkt ihm den muth, erregt mir
 <pb n="233a" src="233.jpg" />
 Vom Wachen. 215
 mir freit und kampfem,
 ch! ach! wie foll ich fchwa= her wohl fo arge feinde dampfen?

Normalisierter Text

die im Herzen nur geboren,
 Gedanken, die der Pöbel zollfrei hält, sind Samen, der die Strafe zur Frucht darstellt.
 4. So straf denn hier, und züchtige bei Zeiten, nicht erstlich dort: Ich will das Böse meiden: Mach mir mein Herz voll Glaubenskraft und Liebe, dass ich viel Gutes tu aus gutem Trieb.
 5. Das lassest du aus unverdienten Gnaden auch Samen sein, der mir muss wohl geraten; kein gutes Wort muss ohne Segen sein, die Ewigkeit soll mir ihn bringen ein.
 mögen setzen, und mir mein Heil, das schöne Teil, in schneller Eil verletzen.
 4. Die eitle Welt zeigt Gut und Geld, samt Würde und süßen Lüsten; wen sieht man wohl so, wie er soll, sich recht dagegen rüsten?
 5. Der Teufel lacht dazu, und wacht mit Fleiß auf mein Verderben, weist Bahn und Ort, bald hier, bald dort, wo man kann zweimal sterben.
 6. Mein Fleisch und Blut stärkt ihm den Mut, erregt mir
 <pb n="233a" src="233.jpg" />
 Vom Wachen. 215
 Streit und Kämpfen,
 ach! Ach! Wie soll ich Schwacher wohl so arge Feinde dämpfen?

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_016961	7. Durch dich, HERR	7. Durch dich, Herr
Gesangbuch1741_1_016962	Chrift! der du uns bift zum	Christ! Der du uns bist zum
Gesangbuch1741_1_016963	Sieges=Held gegeben,durch	Siegesheld gegeben, durch
Gesangbuch1741_1_016964	ich will ich ganz ritterlich	dich will ich ganz ritterlich
Gesangbuch1741_1_016965	em böfen widerftreben.	dem Bösen widerstreben.
Gesangbuch1741_1_016966	8. Drum lagre dich be=	8. Drum lagre dich beständig
Gesangbuch1741_1_016967	tändiglich um augen, mund	um Augen, Mund
Gesangbuch1741_1_016968	nd ohren, daß nicht die	und Ohren, dass nicht die
Gesangbuch1741_1_016969	welt,wies ihr gefällt, fchleich	Welt, wie es ihr gefällt, schleich
Gesangbuch1741_1_016970	in zu ihren thoren.	ein zu ihren Toren.
Gesangbuch1741_1_016971	9. Dich fetz ich mir zum	9. Dich setz ich mir zum
Gesangbuch1741_1_016972	häter hier der finnen und ge=	Hüter hier der Sinne und
Gesangbuch1741_1_016973	danken: leg du dich drein,	Gedanken: Leg du dich drein,
Gesangbuch1741_1_016974	nd halte fein fie in gehö=	und halte fein sie in gehörigen
Gesangbuch1741_1_016975	gen fchranken.	Schranken.
Gesangbuch1741_1_016976	10. Geh aus und ein,o Le=	10. Geh aus und ein, o Lebensschein,
Gesangbuch1741_1_016977	bens=Schein, mit mir, und	mit mir, und
Gesangbuch1741_1_016978	aß mich wallen fo, wie dein	lass mich wallen so, wie dein
Gesangbuch1741_1_016979	Geift uns unterweist, nach	Geist uns unterweist, nach
Gesangbuch1741_1_016980	einem wohlgefallen.	einem Wohlgefallen.
Gesangbuch1741_1_016981	11. So foll mein mund,	11. So soll mein Mund,
Gesangbuch1741_1_016982	nd tieffter grund des her=	und tiefster Grund des Herzens
Gesangbuch1741_1_016983	zens dich erheben,duSeelen=	dich erheben, du Seelenhort!
Gesangbuch1741_1_016984	hort! allhier und dort in	Allhier und dort in
Gesangbuch1741_1_016985	einem freuden=leben.	einem Freudenleben.
Gesangbuch1741_1_016986	231. Mel. 57.	231. Mel. 57.
Gesangbuch1741_1_016987	ACh treib aus meiner	Ach, treib aus meiner
Gesangbuch1741_1_016988	feel, o mein Imma=	Seele, o mein Immanuel!
Gesangbuch1741_1_016989	nuell! das fichre	das sichere
Gesangbuch1741_1_016990	fchlafen: daß ich doch nicht	Schlafen: Dass ich doch nicht
Gesangbuch1741_1_016991	verweil, und mein fo theu=	verweile, und mein so teures
Gesangbuch1741_1_016992	res heyl mit furcht mög	Heil mit Furcht möge
Gesangbuch1741_1_016993	fchaffen.	schaffen.
Gesangbuch1741_1_016994	<pb n="233b" src="233.jpg" />	<pb n="233b" src="233.jpg" />
Gesangbuch1741_1_016995	2. Ach daß du doch lein=	2. Ach, dass du doch einmal
Gesangbuch1741_1_016996	mal mit deinem lichtet=	mit deinem Lichtesstrahl
Gesangbuch1741_1_016997	trahl mich möchtest röhren;	mich möchtest rühren;
Gesangbuch1741_1_016998	und lieffelt allermeift im	und ließest allermeist im
Gesangbuch1741_1_016999	grunde meinen geift den	Grunde meinen Geist den
Gesangbuch1741_1_017000	ernft verfpähren.	Ernst verspüren.

ID

Gesangbuch1741_1_017001
 Gesangbuch1741_1_017002
 Gesangbuch1741_1_017003
 Gesangbuch1741_1_017004
 Gesangbuch1741_1_017005
 Gesangbuch1741_1_017006
 Gesangbuch1741_1_017007
 Gesangbuch1741_1_017008
 Gesangbuch1741_1_017009
 Gesangbuch1741_1_017010
 Gesangbuch1741_1_017011
 Gesangbuch1741_1_017012
 Gesangbuch1741_1_017013
 Gesangbuch1741_1_017014
 Gesangbuch1741_1_017015
 Gesangbuch1741_1_017016
 Gesangbuch1741_1_017017
 Gesangbuch1741_1_017018
 Gesangbuch1741_1_017019
 Gesangbuch1741_1_017020
 Gesangbuch1741_1_017021
 Gesangbuch1741_1_017022
 Gesangbuch1741_1_017023
 Gesangbuch1741_1_017024
 Gesangbuch1741_1_017025
 Gesangbuch1741_1_017026
 Gesangbuch1741_1_017027
 Gesangbuch1741_1_017028
 Gesangbuch1741_1_017029
 Gesangbuch1741_1_017030
 Gesangbuch1741_1_017031
 Gesangbuch1741_1_017032
 Gesangbuch1741_1_017033
 Gesangbuch1741_1_017034
 Gesangbuch1741_1_017035
 Gesangbuch1741_1_017036
 Gesangbuch1741_1_017037
 Gesangbuch1741_1_017038
 Gesangbuch1741_1_017039
 Gesangbuch1741_1_017040

Diplomatische Transkription

3. Ernst wäncht mein
 matter geift, wie du, o JEſu
 fu! weiſt, in deinen Ichranſ
 ken zu gehen ohn verdruß,
 zu fetzen feten fuß, und
 nicht zu wanken.
 4. Zwar nehm ich öfters
 mir mit fleiß und eifer fär,
 recht einzudringen: und
 obs Ichon kurz befteht, mit
 wachen und gebet nach dir
 zu ringen.
 5. Allein ich fühle wohl,
 oft angft- und kummer-voll,
 wie ich erftorben: drum
 zeuch du meinen finn felbft
 in dein wachen hin, fonft
 ilfts verdorben.
 6. Ich möcht, o JEſu!
 dich, wie du felbft lehreſt
 mich, in einfalt fuchen: ich
 trachte alle welt, und was
 mich von dir hält, ganz zu
 verfluchen.
 7. Ich bin mir felbften
 feind: mein armes herze
 meynt mit öfterm fehnen zu
 locken deine treu; es fucht
 zu mancherley fich zu geſ
 wöhnen.
 8. Allein es wird zerftreut:
 dieweil die eigenheit fich unſ
 O 4 ter-
 <pb n="234a" src="234.jpg" />
 216 Vom Wachen.
 termenget, und die vernünff
 teley bald ihren zeug dabey
 zum vorfchein bringet.
 9. So hang ich immerſ
 hin in meinem alten finn:

Normalisierter Text

3. Ernst wünscht mein
 matter Geist, wie du, o Jesu!
 weißt, in deinen Schranken
 zu gehen ohne Verdruß,
 zu setzen festen Fuß, und
 nicht zu wanken.
 4. Zwar nehm ich öfters
 mir mit Fleiß und Eifer für,
 recht einzudringen: Und
 ob es schon kurz besteht, mit
 Wachen und Gebet nach dir
 zu ringen.
 5. Allein ich fühle wohl,
 oft angst- und kummervoll,
 wie ich erstorben: Drum
 zieh du meinen Sinn selbst
 in dein Wachen hin, sonst
 ist es verdorben.
 6. Ich möcht, o Jesu!
 dich, wie du selbst lehrest
 mich, in Einfalt suchen: Ich
 trachte alle Welt, und was
 mich von dir hält, ganz zu
 verfluchen.
 7. Ich bin mir selbst
 Feind: Mein armes Herze
 meint mit öfterem Sehnen zu
 locken deine Treue; es sucht
 zu mancherlei sich zu
 gewöhnen.
 8. Allein es wird zerstreut:
 Dieweil die Eigenheit sich unter
 4 ter-
 <pb n="234a" src="234.jpg" />
 216 Vom Wachen.
 mengt, und die Vernünftelei
 bald ihren Zeug dabei
 zum Vorschein bringet.
 9. So häng ich immerhin
 in meinem alten Sinn:

ID

Gesangbuch1741_1_017041
 Gesangbuch1741_1_017042
 Gesangbuch1741_1_017043
 Gesangbuch1741_1_017044
 Gesangbuch1741_1_017045
 Gesangbuch1741_1_017046
 Gesangbuch1741_1_017047
 Gesangbuch1741_1_017048
 Gesangbuch1741_1_017049
 Gesangbuch1741_1_017050
 Gesangbuch1741_1_017051
 Gesangbuch1741_1_017052
 Gesangbuch1741_1_017053
 Gesangbuch1741_1_017054
 Gesangbuch1741_1_017055
 Gesangbuch1741_1_017056
 Gesangbuch1741_1_017057
 Gesangbuch1741_1_017058
 Gesangbuch1741_1_017059
 Gesangbuch1741_1_017060
 Gesangbuch1741_1_017061
 Gesangbuch1741_1_017062
 Gesangbuch1741_1_017063
 Gesangbuch1741_1_017064
 Gesangbuch1741_1_017065
 Gesangbuch1741_1_017066
 Gesangbuch1741_1_017067
 Gesangbuch1741_1_017068
 Gesangbuch1741_1_017069
 Gesangbuch1741_1_017070
 Gesangbuch1741_1_017071
 Gesangbuch1741_1_017072
 Gesangbuch1741_1_017073
 Gesangbuch1741_1_017074
 Gesangbuch1741_1_017075
 Gesangbuch1741_1_017076
 Gesangbuch1741_1_017077
 Gesangbuch1741_1_017078
 Gesangbuch1741_1_017079
 Gesangbuch1741_1_017080

Diplomatische Transkription

weiß nichts zu machen. Ach
 JEfu! zeige mir doch eine
 ofne thar; richt meine fa-
 chen.
 10. Ifts nicht einmal ge-
 nug? laß mich nicht im be-
 trug fo lange ftecken! gieb
 deines Geiftes kraft, die al-
 les neu erfchaft; laß lie
 mich wecken.
 11. Sieh, meine lebens-
 kraft, die deine gute fchaft,
 ift falt verzehret! ich werd
 von dir gewandt; wo deine
 ftarke hand dem feind nicht
 wehret.
 12. Wo bift du, faffes
 Licht? zeig mir dein ange-
 ficht: erweck mich wieder!
 zieh mich mit kräften an,
 auf daß ich ftreiten kan: be-
 leb die glieder!
 13. Thu mir die augen
 auf, damit ich meinen lauf
 im lichte führe: daß deines
 Geiftes rath, und feine zucht
 und gnad, mein thun re-
 giere.
 14. Laß meinen tragen
 finn, durch den ich finfter
 bin, mich nicht verfenken!
 greif an mit bitterm Ichmerz
 <pb n="234b" src="234.jpg" />
 das unempfindlich herz: du
 kanft ja lenken!
 15. Nimm weg die eigen-
 heit und unbefständigkeit, ja
 all das meine, verbrenn es
 ganz und gar, und mach aus
 dem altar der lieb mich

Normalisierter Text

weiß nichts zu machen. Ach
 Jesu! Zeige mir doch eine
 offene Tür; richt meine
 Sachen.
 10. Ist es nicht einmal genug?
 Lass mich nicht im Betrug
 so lange stecken! Gib
 deines Geistes Kraft, die alles
 neu erschafft; lass sie
 mich wecken.
 11. Sieh, meine Lebenskraft,
 die deine Güte schafft,
 ist fast verzehrt! Ich werd
 von dir gewandt; wo deine
 starke Hand dem Feind nicht
 wehret.
 12. Wo bist du, süßes
 Licht? Zeig mir dein Angesicht:
 erweck mich wieder!
 Zieh mich mit Kräften an,
 auf dass ich streiten kann: Belebe
 die Glieder!
 13. Tu mir die Augen
 auf, damit ich meinen Lauf
 im Lichte führe: Dass deines
 Geistes Rat, und seine Zucht
 und Gnad, mein Tun regiere.
 14. Lass meinen tragen
 Sinn, durch den ich finster
 bin, mich nicht versenken!
 Greif an mit bitterem Schmerz
 <pb n="234b" src="234.jpg" />
 das unempfindliche Herz: Du
 kannst ja lenken!
 15. Nimm weg die Eigenheit
 und Unbeständigkeit, ja
 all das Meine, verbrenn es
 ganz und gar, und mach aus
 dem Altar der Liebe mich

ID

Gesangbuch1741_1_017081
 Gesangbuch1741_1_017082
 Gesangbuch1741_1_017083
 Gesangbuch1741_1_017084
 Gesangbuch1741_1_017085
 Gesangbuch1741_1_017086
 Gesangbuch1741_1_017087
 Gesangbuch1741_1_017088
 Gesangbuch1741_1_017089
 Gesangbuch1741_1_017090
 Gesangbuch1741_1_017091
 Gesangbuch1741_1_017092
 Gesangbuch1741_1_017093
 Gesangbuch1741_1_017094
 Gesangbuch1741_1_017095
 Gesangbuch1741_1_017096
 Gesangbuch1741_1_017097
 Gesangbuch1741_1_017098
 Gesangbuch1741_1_017099
 Gesangbuch1741_1_017100
 Gesangbuch1741_1_017101
 Gesangbuch1741_1_017102
 Gesangbuch1741_1_017103
 Gesangbuch1741_1_017104
 Gesangbuch1741_1_017105
 Gesangbuch1741_1_017106
 Gesangbuch1741_1_017107
 Gesangbuch1741_1_017108
 Gesangbuch1741_1_017109
 Gesangbuch1741_1_017110
 Gesangbuch1741_1_017111
 Gesangbuch1741_1_017112
 Gesangbuch1741_1_017113
 Gesangbuch1741_1_017114
 Gesangbuch1741_1_017115
 Gesangbuch1741_1_017116
 Gesangbuch1741_1_017117
 Gesangbuch1741_1_017118
 Gesangbuch1741_1_017119
 Gesangbuch1741_1_017120

Diplomatische Transkription

reine!
 16. Feg allen wuft hinꝛ
 aus aus meinem herzensꝛ
 haus, du reine liebe! o daß
 kein falſcher ſchein, der mir
 könt ſchädlich feyn, mehr in
 mir bliebe.
 17. Du holder JEſu du!
 laß mir doch keine ruh in
 keinem dinge; hilf daß ich
 ängſtlich, bis daß ich finde
 dich, nach dir ftets ringe!
 18. Denn du, HErr! du
 allein, du mußt mir alles
 feyn, und alles ſchaffen:
 doch ſoll ich ſtreiter feyn, ſo
 kleide du mich ein in deine
 waffen.
 19. Und alfo hof ich noch
 aus dieſem ſünden-joch mich
 loß zu winden: hingegen
 meine zier! mit dir mich
 noch allhier, feſt zu verbindꝛ
 den.
 20. O JEſu Jehova!
 ruhm, preiß und gloria fey
 dir gefungen! hier thu ich
 was ich kan: dort will ich
 ſtimmen an mit neuer zunꝛ
 gen.
 232.
 <pb n="235a" src="235.jpg" />
 Vom Wachen. 217
 232. Mel. 71.
 Ich wart auf dich, und
 fehne mich nach dir
 mein heyl, mein
 icht, ach! wenn erfcheinf
 u mir; du wilft, daß ich in
 einer liebe wache: ich will,

Normalisierter Text

rein!
 16. Feg allen Wust hinaus
 aus meinem Herzenshaus,
 du reine Liebe! O, dass
 kein falſcher Schein, der mir
 könnſt ſchädlich ſein, mehr in
 mir bliebe.
 17. Du holder Jeſu, du!
 laß mir doch keine Ruh in
 keinem Dinge; hilf, dass ich
 ängſtlich, bis dass ich finde
 dich, nach dir ſtets ringe!
 18. Denn du, Herr! Du
 allein, du mußt mir alles
 ſein, und alles ſchaffen:
 Doch ſoll ich Streiter ſein, ſo
 kleide du mich ein in deine
 Waffen.
 19. Und alſo hoff ich noch
 aus dieſem Sündenjoch mich
 los zu winden: Hingegen
 meine Zier! Mit dir mich
 noch allhier, feſt zu verbinden.
 20. O Jeſu Jehova!
 Ruhm, Preis und Gloria ſei
 dir geſungen! Hier tu ich
 was ich kann: Dort will ich
 ſtimmen an mit neuen Zungen.
 232.
 <pb n="235a" src="235.jpg" />
 Vom Wachen. 217
 232. Mel. 71.
 Ich wart auf dich, und
 ſehne mich nach dir,
 mein Heil, mein
 Licht, ach! Wenn erſcheinf
 du mir; du wilſt, dass ich in
 deiner Liebe wache: Ich will,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017121	och hilf, daß mich nichts	doch hilf, dass mich nichts
Gesangbuch1741_1_017122	chläfrig mache.	schläfrig mache.
Gesangbuch1741_1_017123	2. Du weißt, wohin der	2. Du weißt, wohin der
Gesangbuch1741_1_017124	welt ihr schmeicheln zielt,	Welt ihr Schmeicheln zielt,
Gesangbuch1741_1_017125	denn sie ein lied vor unfern	denn sie ein Lied vor unsern
Gesangbuch1741_1_017126	hren spielt; wek meinen	Ohren spielt; weck meinen
Gesangbuch1741_1_017127	eift, daß sie ihn nicht ein-	Geist, dass sie ihn nicht einwiege,
Gesangbuch1741_1_017128	wiege, und über mich mit	und über mich mit
Gesangbuch1741_1_017129	hren fesseln liege.	ihren Fesseln siege.
Gesangbuch1741_1_017130	3. Das fleisch und blut,	3. Das Fleisch und Blut,
Gesangbuch1741_1_017131	as lonft so frisch von muth,	was sonst so frisch von Mut,
Gesangbuch1741_1_017132	nd streben nur nach einge-	und streben nur nach eingebildetem
Gesangbuch1741_1_017133	ildtem gut, macht schläfrig,	Gut, macht schläfrig,
Gesangbuch1741_1_017134	nd das schwanen-bettge-	und das Schwanenbettgepränge
Gesangbuch1741_1_017135	athe der eiteln luft dem	der eitlen Lust dem
Gesangbuch1741_1_017136	eift zur grabes-ftatte.	Geist zur Grabesstätte.
Gesangbuch1741_1_017137	4. Schau doch, mein	4. Schau doch, mein
Gesangbuch1741_1_017138	HErr, dem nichts verborgen	Herr, dem nichts verborgen
Gesangbuch1741_1_017139	ift, wie wachsam sich erzeigt	ist, wie wachsam sich erzeigt
Gesangbuch1741_1_017140	es satans list. Ach! Stärke	des Satans List. Ach! Stärke
Gesangbuch1741_1_017141	mich im glauben recht zu	mich im Glauben recht zu
Gesangbuch1741_1_017142	wachen, daß nicht mein	wachen, dass nicht mein
Gesangbuch1741_1_017143	chlaf dem feind erreg ein	Schlaf dem Feind erreg ein
Gesangbuch1741_1_017144	achen.	Lachen.
Gesangbuch1741_1_017145	5. Gibst du mir nun die	5. Gibst du mir nun die
Gesangbuch1741_1_017146	kraft der munterkeit, so wa-	Kraft der Munterkeit, so wachet
Gesangbuch1741_1_017147	chet auch die seele jederzeit,	auch die Seele jederzeit,
Gesangbuch1741_1_017148	nd gehet dir mit heller	und gehet dir mit heller
Gesangbuch1741_1_017149	amp entgegen, daß du auf	Lampe entgegen, dass du auf
Gesangbuch1741_1_017150	<pb n="235b" src="235.jpg" />	<pb n="235b" src="235.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017151	sie mögt trost und segen	sie mögest Trost und Segen
Gesangbuch1741_1_017152	legen.	legen.
Gesangbuch1741_1_017153	6. Des knechtes aug sieht	6. Des Knechtes Aug sieht
Gesangbuch1741_1_017154	auf des HErrn hand: zu	auf des Herren Hand: Zu
Gesangbuch1741_1_017155	deinem wort mein auge	deinem Wort mein Auge
Gesangbuch1741_1_017156	bleibt gewandt. Du bist	bleibt gewandt. Du bist
Gesangbuch1741_1_017157	mein HErr, nach dem ich	mein Herr, nach dem ich
Gesangbuch1741_1_017158	blicke schicke; schick mir zu-	Blicke schicke; schick mir zurück
Gesangbuch1741_1_017159	rück die güldnen gnaden-	die güldenen Gnadenblicke.
Gesangbuch1741_1_017160	blicke.	7. Bild jede Stund mir als

ID

Gesangbuch1741_1_017161
 Gesangbuch1741_1_017162
 Gesangbuch1741_1_017163
 Gesangbuch1741_1_017164
 Gesangbuch1741_1_017165
 Gesangbuch1741_1_017166
 Gesangbuch1741_1_017167
 Gesangbuch1741_1_017168
 Gesangbuch1741_1_017169
 Gesangbuch1741_1_017170
 Gesangbuch1741_1_017171
 Gesangbuch1741_1_017172
 Gesangbuch1741_1_017173
 Gesangbuch1741_1_017174
 Gesangbuch1741_1_017175
 Gesangbuch1741_1_017176
 Gesangbuch1741_1_017177
 Gesangbuch1741_1_017178
 Gesangbuch1741_1_017179
 Gesangbuch1741_1_017180
 Gesangbuch1741_1_017181
 Gesangbuch1741_1_017182
 Gesangbuch1741_1_017183
 Gesangbuch1741_1_017184
 Gesangbuch1741_1_017185
 Gesangbuch1741_1_017186
 Gesangbuch1741_1_017187
 Gesangbuch1741_1_017188
 Gesangbuch1741_1_017189
 Gesangbuch1741_1_017190
 Gesangbuch1741_1_017191
 Gesangbuch1741_1_017192
 Gesangbuch1741_1_017193
 Gesangbuch1741_1_017194
 Gesangbuch1741_1_017195
 Gesangbuch1741_1_017196
 Gesangbuch1741_1_017197
 Gesangbuch1741_1_017198
 Gesangbuch1741_1_017199
 Gesangbuch1741_1_017200

Diplomatische Transkription

7. Bild jede ftund mir als
 die lezte ein: damit ich klug
 und wachfam möge feyn; fo
 werde ich, wenn meine
 zeit verloffen, fo, wie Er
 wil, vom Brautgam ange-
 troffen.
 8. Ach! komm, mein herz
 fragt: bist du, JEſu, da?
 mir ſchallt die ſtim aus
 deiner höhe: Nah. O troft!
 ich wart in fehnenen ver-
 langen, dich, meinen GOtt
 und Heyland zu umfängen.
 233. Mel. 71.
 IHr jungfrauen! wacht,
 fällt eure lampen an
 mit gutem öl, fo viel
 ein jede kan: nehmt euer
 wahr, gebt acht auf alle
 ftunden; daß ihr bey euch
 werdt ftets bereit erfunden.
 2. Schmäkt euren leib,
 die leelee fonderlich, den be-
 ften theil, der ſich ſchwingt
 eber ſich zu dem, der ſie
 dem leibe hat gegeben zur
 O 5 Herr-
 <pb n="236a" src="236.jpg" />
 218 Vom Wachen.
 Herrfcherin alhier in diefem
 leben.
 3. Zieht keufchheit an, um-
 hält euch in das kleid des
 wahren heyls, und der ge-
 rechtigkeit: feyd unbeflekt
 von läften diefer erden, in
 werken rein, holdfelig von
 geberden.
 4. Laft euer herz der liebe

Normalisierter Text

die letzte ein: Damit ich klug
 und wachsam möge sein; so
 werde ich, wenn meine
 Zeit verfließen, so, wie Er
 will, vom Bräutigam angetroffen.
 8. Ach! Komm, mein Herz
 fragt: Bist du, Jesu, da?
 Mir schallt die Stimm aus
 deiner Höhe: Nah. O Trost!
 Ich wart in sehndem Verlangen,
 dich, meinen Gott
 und Heiland zu umfängen.
 233. Mel. 71.
 Ihr Jungfrauen! Wacht,
 füllt eure Lampen an
 mit gutem Öl, so viel
 eine jede kann: Nehmt euch
 wahr, gebt Acht auf alle
 Stunden; dass ihr bei euch
 werdet stets bereit erfunden.
 2. Schmücket euren Leib,
 die Seele sonderlich, den besten
 Teil, der sich schwingt
 über sich zu dem, der sie
 dem Leibe hat gegeben zur
 O 5 Herr-
 <pb n="236a" src="236.jpg" />
 218 Vom Wachen.
 scherin hier in diesem
 Leben.
 3. Zieht Keuschheit an, umhüllt
 euch in das Kleid des
 wahren Heils, und der Gerechtigkeit:
 Seid unbeflekt
 von Lüsten dieser Erden, in
 Werken rein, holdselig von
 Gebärden.
 4. Lasst euer Herz der Liebe

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017201	wohnplaz feyn, womit ihr	Wohnplatz sein, womit ihr
Gesangbuch1741_1_017202	ladt den Heyland zu euch	ladet den Heiland zu euch
Gesangbuch1741_1_017203	ein, der euch auch liebt, und	ein, der euch auch liebt, und
Gesangbuch1741_1_017204	giebts nicht zu erkennen, auf	gibt es nicht zu erkennen, auf
Gesangbuch1741_1_017205	daß ihr folt in liebe mehr	dass ihr sollt in Liebe mehr
Gesangbuch1741_1_017206	entbrennen.	entbrennen.
Gesangbuch1741_1_017207	5. Bezeugt gedült, und	5. Bezeugt Geduld, und
Gesangbuch1741_1_017208	bleibet ihm getreu, daß euch	bleibet ihm getreu, dass euch
Gesangbuch1741_1_017209	fein blik hinwiederum er	sein Blick hinwiederum erfreue:
Gesangbuch1741_1_017210	freu: ob er verzeucht, fo	Ob er verzieht, so
Gesangbuch1741_1_017211	wird er dennoch kommen,	wird er dennoch kommen,
Gesangbuch1741_1_017212	nur daß er auch von euch	nur dass er auch von euch
Gesangbuch1741_1_017213	werd angenommen.	werde angenommen.
Gesangbuch1741_1_017214	6. Erwartet fein: ver	6. Erwartet ihn: Vermeidet
Gesangbuch1741_1_017215	meidt ficherheit: erfcheinet	Sicherheit: Erscheinet
Gesangbuch1741_1_017216	er euch nicht bey tageszeit;	er euch nicht bei Tageszeit;
Gesangbuch1741_1_017217	fallt nicht im schlaf: er wird	fallt nicht im Schlaf: Er wird
Gesangbuch1741_1_017218	wohl ein fich ftellen, wens	wohl sich einstellen, wenn es
Gesangbuch1741_1_017219	ihm gefällt, und euch ihm	ihm gefällt, und euch ihm
Gesangbuch1741_1_017220	zugefellen.	zugesellen.
Gesangbuch1741_1_017221	7. Nun fieh! er kömmt	7. Nun sieh! Er kommt
Gesangbuch1741_1_017222	bey fpäter mitternacht; da	bei später Mitternacht; da
Gesangbuch1741_1_017223	mans nicht denkt, wird ein	man es nicht denkt, wird ein
Gesangbuch1741_1_017224	gefchrey gemacht: er na	Geschrei gemacht: Er nähert
Gesangbuch1741_1_017225	hert fich, ihr klugen jung	sich, ihr klugen Jungfrauen, schauet
Gesangbuch1741_1_017226	fraum fchauet den, welchem	den, welchem
Gesangbuch1741_1_017227	ihr folt werden anvertrauet.	ihr sollt werden anvertraut.
Gesangbuch1741_1_017228	8. Steht eilend auf!	8. Steht eilend auf!
Gesangbuch1741_1_017229		
Gesangbuch1741_1_017230	braucht euer lampenlicht,	braucht euer Lampenlicht,
Gesangbuch1741_1_017231	und fuchet ihn, verfehlet fei	und suchet ihn, verfehlt seiner
Gesangbuch1741_1_017232	ner nicht; fucht ihn und	nicht; sucht ihn und
Gesangbuch1741_1_017233	forfcht mit fleiß nach feinen	forscht mit Fleiß nach seinen
Gesangbuch1741_1_017234	wegen: geht unermädt in	Wegen: Geht unermüdet in
Gesangbuch1741_1_017235	demuth ihm entgegen.	Demut ihm entgegen.
Gesangbuch1741_1_017236	9. Wenn ihr ihn trefft, fo	9. Wenn ihr ihn trefft, so
Gesangbuch1741_1_017237	haltet euch an ihn: der brau	haltet euch an ihn: Der Bräutigam
Gesangbuch1741_1_017238	tigam wird euch fchon zu fich	wird euch schon zu sich
Gesangbuch1741_1_017239	ziehn, ins Vaters reich zum	ziehen, ins Vaters Reich zum
Gesangbuch1741_1_017240	hochzeitmahl euch führen,	Hochzeitsmahl euch führen,

ID

Gesangbuch1741_1_017241
 Gesangbuch1741_1_017242
 Gesangbuch1741_1_017243
 Gesangbuch1741_1_017244
 Gesangbuch1741_1_017245
 Gesangbuch1741_1_017246
 Gesangbuch1741_1_017247
 Gesangbuch1741_1_017248
 Gesangbuch1741_1_017249
 Gesangbuch1741_1_017250
 Gesangbuch1741_1_017251
 Gesangbuch1741_1_017252
 Gesangbuch1741_1_017253
 Gesangbuch1741_1_017254
 Gesangbuch1741_1_017255
 Gesangbuch1741_1_017256
 Gesangbuch1741_1_017257
 Gesangbuch1741_1_017258
 Gesangbuch1741_1_017259
 Gesangbuch1741_1_017260
 Gesangbuch1741_1_017261
 Gesangbuch1741_1_017262
 Gesangbuch1741_1_017263
 Gesangbuch1741_1_017264
 Gesangbuch1741_1_017265
 Gesangbuch1741_1_017266
 Gesangbuch1741_1_017267
 Gesangbuch1741_1_017268
 Gesangbuch1741_1_017269
 Gesangbuch1741_1_017270
 Gesangbuch1741_1_017271
 Gesangbuch1741_1_017272
 Gesangbuch1741_1_017273
 Gesangbuch1741_1_017274
 Gesangbuch1741_1_017275
 Gesangbuch1741_1_017276
 Gesangbuch1741_1_017277
 Gesangbuch1741_1_017278
 Gesangbuch1741_1_017279
 Gesangbuch1741_1_017280

Diplomatische Transkription

mit herrlichkeit die ewig
 wahret, zieren.
 10. Ihr thörichten, habt
 hieran keinen theil: ihr
 habts verläumt, verfälscht
 der feelen heyl. Was wol-
 let ihr erft ðl zur lampe kauf-
 fen, da allbereits die rechte
 zeit verlaufen?
 11. Die thür ist zu: nun
 kömmt hier niemand ein:
 ihr ruft umfonft, daß euch
 der Herr erfcheine, und thu
 euch auf: er will euch gar
 nicht kennen, noch feine
 braut und die geliebte nen-
 nen.
 12. Drum wachet all,
 und habet auf euch acht!
 denn welcher fich nicht recht
 bereit gemacht, wens
 menfchen-Sohn nun kömmt
 ihn zu empfangen, der wird
 auch nicht zum himmelreich
 gelangen.
 234.
 <pb n="237a" src="237.jpg" />
 Vom Wachen. 219
 234. Mel. 11.
 Liebfter JEFu! lieb-
 ftes leben! der du bift
 das GOTTes-Lamm,
 as die fünde auf fich nahm,
 ir hab ich mich ganz erge-
 en:; dich will ich den Braut-
 am nennen: denn ich bin ja
 eine braut, die du ewig dir
 ertraut: nichts :; :; nichts
 oll unfre liebe trennen. Se-
 g, felig, felig find :; die zu

Normalisierter Text

mit Herrlichkeit, die ewig
 währet, zieren.
 10. Ihr Törichten, habt
 hieran keinen Teil: Ihr
 habt es versäumt, verscherzt
 der Seelen Heil. Was wollet
 ihr erst Öl zur Lampe kaufen,
 da bereits die rechte
 Zeit verlaufen?
 11. Die Tür ist zu: Nun
 kommt hier niemand ein:
 Ihr ruft umsonst, dass euch
 der Herr erscheine, und tue
 euch auf: Er will euch gar
 nicht kennen, noch seine
 Braut und die Geliebte nennen.
 12. Drum wachet all,
 und habet auf euch Acht!
 Denn welcher sich nicht recht
 bereit gemacht, wenn es
 Menschensohn nun kommt
 ihn zu empfangen, der wird
 auch nicht zum Himmelreich
 gelangen.
 234.
 <pb n="237a" src="237.jpg" />
 Vom Wachen. 219
 234. Mel. 11.
 Liebster Jesu! Liebstes
 Leben! Der du bist
 das Gotteslamm,
 das die Sünde auf sich nahm,
 dir hab ich mich ganz ergeben:
 Dich will ich den Bräutigam
 nennen: Denn ich bin ja
 eine Braut, die du ewig dir
 vertraut: Nichts, nichts
 soll unsre Liebe trennen. Selig,
 selig, selig sind, die zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017281	em abendmahl der hochzeit	dem Abendmahl der Hochzeit
Gesangbuch1741_1_017282	es Lammes berufen find .:;	des Lammes berufen sind.
Gesangbuch1741_1_017283	2. Laß mich diefe kühnheit	2. Lass mich diese Kühnheit
Gesangbuch1741_1_017284	ben hier in meinem chri-	haben hier in meinem Christentum,
Gesangbuch1741_1_017285	enthum, daß nur dieses	dass nur dieses
Gesangbuch1741_1_017286	ey mein ruhm, daß kein un-	sei mein Ruhm, dass kein Unfall,
Gesangbuch1741_1_017287	all, kein betrüben .:; mich	kein Betrüben, mich
Gesangbuch1741_1_017288	urch schrecken könn abzie-	durch Schrecken könn abziehen
Gesangbuch1741_1_017289	en von der lieb, damit ich	von der Liebe, damit ich
Gesangbuch1741_1_017290	ir bin verpflichtet für und	dir bin verpflichtet für und
Gesangbuch1741_1_017291	er, all .:; .:; alle luft der	für, alle Lust der
Gesangbuch1741_1_017292	velt zu fliehen. Selig, fe-	Welt zu fliehen. Selig, selig
Gesangbuch1741_1_017293	ig □c.	etc.
Gesangbuch1741_1_017294	3. Laß durch deine gnad	3. Lass durch deine Gnad
Gesangbuch1741_1_017295	elchehen, daß mir niemals	geschehen, dass mir niemals
Gesangbuch1741_1_017296	öl gebricht! gieb, daß meines	Öl gebricht! Gib, dass meines
Gesangbuch1741_1_017297	laubens licht nimmer mög	Glaubens Licht nimmer möge
Gesangbuch1741_1_017298	n mir ausgehen .:; laß die	in mir ausgehen: Lass die
Gesangbuch1741_1_017299	ampen feyn gefhmäcket	Lampen sein geschmückt
Gesangbuch1741_1_017300	urch gebet und wachlam-	durch Gebet und Wachsamkeit,
Gesangbuch1741_1_017301	eit, und daß in der dunkel-	und dass in der Dunkelheit
Gesangbuch1741_1_017302	eit lie .:; .:; lie ftets schein-	sie stets scheint
Gesangbuch1741_1_017303	nd helle blicket. Selig,	und helle blicket. Selig,
Gesangbuch1741_1_017304	elig □c.	selig etc.
Gesangbuch1741_1_017305	4. Laß den schlaf nicht	4. Lass den Schlaf nicht
Gesangbuch1741_1_017306	<pb n="237b" src="237.jpg" />	<pb n="237b" src="237.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017307	überwinden meine augen,	überwinden meine Augen,
Gesangbuch1741_1_017308	sondern gieb, daß durch deis-	sondern gib, dass durch deines
Gesangbuch1741_1_017309	nes Geiftes trieb du mich	Geistes Trieb du mich
Gesangbuch1741_1_017310	wachend mögelt finden .:;	wachend mögest finden,
Gesangbuch1741_1_017311	und mit herzlichem verlan-	und mit herzlichem Verlangen
Gesangbuch1741_1_017312	gen wartend, wenn der en-	wartend, wenn der Engel
Gesangbuch1741_1_017313	gel ruft, hoch von der ge-	ruft, hoch von der gestirnten
Gesangbuch1741_1_017314	firnten luft: auf .:; .:; auf	Luft: Auf, auf
Gesangbuch1741_1_017315	der brautgam kömmt ge-	der Bräutigam kommt gegangen!
Gesangbuch1741_1_017316	gangen! Selig, felig □c.	Selig, selig etc.
Gesangbuch1741_1_017317	5. Laß mich dir entgegen	5. Lass mich dir entgegen
Gesangbuch1741_1_017318	gehen, wenn du mir entge-	gehen, wenn du mir entgegenkommst,
Gesangbuch1741_1_017319	gen kömmt, daß du mich zu	dass du mich zu
Gesangbuch1741_1_017320	dir einnimmst, da ich dich	dir einnimmst, da ich dich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017321	fol ewig fehen :,: JEfu! du	soll ewig sehen: Jesu! Du
Gesangbuch1741_1_017322	wollft mich verneuen, daß	wolltest mich verneuen, dass
Gesangbuch1741_1_017323	bey deinem abendmahl in	bei deinem Abendmahl in
Gesangbuch1741_1_017324	der auerwählten zahl	der auserwählten Zahl
Gesangbuch1741_1_017325	ich :,: :,: ich mich ewig könn	ich mich ewig kann
Gesangbuch1741_1_017326	erfreuen. Selig, felig □c.	erfreuen. Selig, selig etc.
Gesangbuch1741_1_017327	235. Mel. 92.	235. Mel. 92.
Gesangbuch1741_1_017328	WAche dich,mein geift,	Wache dich, mein Geist,
Gesangbuch1741_1_017329	bereit: wache, fleh	bereit: Wache, fleh
Gesangbuch1741_1_017330	und bete, daß, dich	und bete, dass dich
Gesangbuch1741_1_017331	nicht die böfe zeit unverhofft	nicht die böse Zeit unverhofft
Gesangbuch1741_1_017332	betrete: denn es ift fatans	betrete: Denn es ist Satans
Gesangbuch1741_1_017333	lift aber viele frommen zur	List über viele Fromme zur
Gesangbuch1741_1_017334	verfuchung kommen.	Versuchung gekommen.
Gesangbuch1741_1_017335	2. Aber wache erft recht	2. Aber wache erst recht
Gesangbuch1741_1_017336	auf von dem fänden=ichlaffe!	auf von dem Sündenschlaffe!
Gesangbuch1741_1_017337	denn es folget fonft darauf	Denn es folget sonst darauf
Gesangbuch1741_1_017338	eine lange ftrafe; und die	eine lange Strafe; und die
Gesangbuch1741_1_017339	noth famt dem tod möchte	Not samt dem Tod möchte
Gesangbuch1741_1_017340	dich in fänden unvermuthet	dich in Sünden unvermutet
Gesangbuch1741_1_017341	finden.	finden.
Gesangbuch1741_1_017342	3. Wache auf! fonft kan	3. Wache auf! Sonst kann
Gesangbuch1741_1_017343	dich nicht unfer HErr er=	dich nicht unser Herr erleuchten:
Gesangbuch1741_1_017344	leuch=	
Gesangbuch1741_1_017345	<pb n="238a" src="238.jpg" />	<pb n="238a" src="238.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017346	220 Vom Wachen.	220 Vom Wachen.
Gesangbuch1741_1_017347	leuchten: wache, fonften	Wache, sonsten
Gesangbuch1741_1_017348	wird dein licht dir noch fer=	wird dein Licht dir noch ferne
Gesangbuch1741_1_017349	ne leuchten: denn GOtt	leuchten: Denn Gott
Gesangbuch1741_1_017350	will fer die füll feiner gna=	will für die Fülle seiner GnadenGaben
Gesangbuch1741_1_017351	den=gaben ofne augen ha=	offene Augen haben.
Gesangbuch1741_1_017352	ben.	
Gesangbuch1741_1_017353	4. Wache! daß dich fa=	4. Wache! Dass dich Satans
Gesangbuch1741_1_017354	tans lift nicht im fchlafe an=	List nicht im Schlaf antreffe,
Gesangbuch1741_1_017355	treffe, weil er fonft behende	weil er sonst behende
Gesangbuch1741_1_017356	ift, daß er dich beaffe: und	ist, dass er dich beäffe: Und
Gesangbuch1741_1_017357	GOtt giebt, die er liebt, oft	Gott gibt, die er liebt, oft
Gesangbuch1741_1_017358	in feine ftrafen, wenn fie fi=	in seine Strafen, wenn sie sicher
Gesangbuch1741_1_017359	cher fchlafen.	schlafen.
Gesangbuch1741_1_017360	5. Wache! daß dich nicht	5. Wache! Dass dich nicht
		die Welt durch Gewalt bezwinge,

ID

Gesangbuch1741_1_017361
 Gesangbuch1741_1_017362
 Gesangbuch1741_1_017363
 Gesangbuch1741_1_017364
 Gesangbuch1741_1_017365
 Gesangbuch1741_1_017366
 Gesangbuch1741_1_017367
 Gesangbuch1741_1_017368
 Gesangbuch1741_1_017369
 Gesangbuch1741_1_017370
 Gesangbuch1741_1_017371
 Gesangbuch1741_1_017372
 Gesangbuch1741_1_017373
 Gesangbuch1741_1_017374
 Gesangbuch1741_1_017375
 Gesangbuch1741_1_017376
 Gesangbuch1741_1_017377
 Gesangbuch1741_1_017378
 Gesangbuch1741_1_017379
 Gesangbuch1741_1_017380
 Gesangbuch1741_1_017381
 Gesangbuch1741_1_017382
 Gesangbuch1741_1_017383
 Gesangbuch1741_1_017384
 Gesangbuch1741_1_017385
 Gesangbuch1741_1_017386
 Gesangbuch1741_1_017387
 Gesangbuch1741_1_017388
 Gesangbuch1741_1_017389
 Gesangbuch1741_1_017390
 Gesangbuch1741_1_017391
 Gesangbuch1741_1_017392
 Gesangbuch1741_1_017393
 Gesangbuch1741_1_017394
 Gesangbuch1741_1_017395
 Gesangbuch1741_1_017396
 Gesangbuch1741_1_017397
 Gesangbuch1741_1_017398
 Gesangbuch1741_1_017399
 Gesangbuch1741_1_017400

Diplomatische Transkription

die welt durch gewalt be-
 zwinde, oder, wenn sie sich
 verfertigt, wieder an sich bringe.
 Wach und schau, und
 vertrau nicht den falschen
 brüdern unter deinen gliedern.
 6. Wache dazu auch für
 dich, für dein fleisch und her-
 ze: damit es nicht liederlich
 Gottes gnad verführe:
 denn es ist voller list, und
 kann sich bald heucheln, und
 in hoffart schmeicheln.
 7. Bete aber auch dabei
 mitten in dem wachen! denn
 der Herr muß dich frey
 von dem allen machen, was
 dich drückt und bestrickt, daß
 du schläfrig bleibest, und
 sein werk nicht treibest.
 8. Ja, er will gebeten
 feyn, wenn er was soll ge-
 ben: er verlangt unfer
 schreyen, wenn wir wollen
 leben, und durch ihn unsern
 finn, feind, welt, fleisch und
 sünden kräftig überwinden.
 9. Doch wohl gut, es
 muß uns schon alles glücklich
 gehen, wenn wir ihn
 durch seinen Sohn im gebet
 anflehen: denn er will uns
 mit fülle seiner gunst beschat-
 ten, wenn wir glaubend
 bitten.
 10. Drum so laßt uns
 immerdar, wachen, flehen,
 beten: weil die angst, noth

Normalisierter Text

oder, wenn sie sich
 verstellt, wieder an sich bringe.
 Wach und schau, und
 vertrau nicht den falschen
 Brüdern unter deinen Gliedern.
 6. Wache dazu auch für
 dich, für dein Fleisch und Herze:
 Damit es nicht liederlich
 Gottes Gnad verführe:
 Denn es ist voller List, und
 kann sich bald heucheln, und
 in Hoffart schmeicheln.
 7. Bete aber auch dabei
 mitten in dem Wachen! Denn
 der Herr muss dich frei
 von dem allen machen, was
 dich drückt und bestrickt, dass
 du schläfrig bleibest, und
 sein Werk nicht treibest.
 8. Ja, er will gebeten
 sein, wenn er was soll geben:
 Er verlangt unser
 <pb n="238b" src="238.jpg" />
 Schreien, wenn wir wollen
 leben, und durch ihn unsern
 Sinn, Feind, Welt, Fleisch und
 Sünden kräftig überwinden.
 9. Doch wohl gut, es
 muss uns schon alles glücklich
 gehen, wenn wir ihn
 durch seinen Sohn im Gebet
 anflehen: Denn er will uns
 mit Fülle seiner Gunst beschatten,
 wenn wir glaubend
 bitten.
 10. Drum so lasst uns
 immerdar, wachen, flehen,
 beten: Weil die Angst, Not

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017401	und gefahr immer näher tre-	und Gefahr immer näher treten:
Gesangbuch1741_1_017402	ten: denn die zeit ift nicht	Denn die Zeit ist nicht
Gesangbuch1741_1_017403	weit, da der HErr wird	weit, da der Herr wird
Gesangbuch1741_1_017404	richten, und die welt ver-	richten, und die Welt vernichten.
Gesangbuch1741_1_017405	nichten.	236. Mel. 20.
Gesangbuch1741_1_017406	236. Mel. 20.	Wachet auf, ihr müden
Gesangbuch1741_1_017407	WAchet auf, ihr mä-	Geister: Wacht
Gesangbuch1741_1_017408	den geifter: wacht	doch auf! Und
Gesangbuch1741_1_017409	doch auf! und	schlummert nicht, euren wunderbaren
Gesangbuch1741_1_017410	fchlumert nicht, euren wun-	Meister, euer Leben,
Gesangbuch1741_1_017411	derbaren meifter, euer leben,	euer Licht hoch zu loben, zu
Gesangbuch1741_1_017412	euer licht hoch zu loben, zu	erheben seine Weisheit, seine
Gesangbuch1741_1_017413	erheben feine weisheit, fei-	Macht, die so weislich
Gesangbuch1741_1_017414	ne macht, die fo weislich	ausgedacht, wie sie unser
Gesangbuch1741_1_017415	ausgedacht, wie fie unfer	schmachtendes Leben auch in
Gesangbuch1741_1_017416	fchmachtend leben auch in	allen Hindernissen wolle
Gesangbuch1741_1_017417	allen hinderniffen wolle	stärken und erquicken, dass
Gesangbuch1741_1_017418	ftärken und erquicken, daß	wir wahre Ruh genießen.
Gesangbuch1741_1_017419	wir wahre ruh genieffen.	2. Oft kann uns ein Wort
Gesangbuch1741_1_017420	2. Oft kan uns ein wort	verwirren: Bald bestürmt
Gesangbuch1741_1_017421	verwirren: bald befürmt	uns Furcht und Pein, so, dass
Gesangbuch1741_1_017422	uns furcht und pein, fo, daß	wir
Gesangbuch1741_1_017423	wir	<pb n="239a" src="239.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017424	<pb n="239a" src="239.jpg" />	Vom Wachen. 221
Gesangbuch1741_1_017425	Vom Wachen. 221	uns fast verirren, und
Gesangbuch1741_1_017426	wir uns falt verirren, und	nicht bei uns selber sein; so
Gesangbuch1741_1_017427	icht bey uns felber feyn; fo	entführt uns unser Herze,
Gesangbuch1741_1_017428	erfährt uns unfer herze,	wenn wir nicht mit aller
Gesangbuch1741_1_017429	enn wir nicht mit aller	Acht auf das Wachen sein
Gesangbuch1741_1_017430	acht auf das wachen feyn	bedacht, und wie wird die
Gesangbuch1741_1_017431	edacht, und wie wird die	Glaubenskerze so verdunkelt
Gesangbuch1741_1_017432	laubens-kerze fo verdun-	im Gewissen, dass wir all,
Gesangbuch1741_1_017433	elt im gewiffen, daß wir al-	o der Schande! vor uns
Gesangbuch1741_1_017434	, o der fchande! vor uns	selbst uns schämen müssen.
Gesangbuch1741_1_017435	lbt uns fchamen mäffen.	3. So ein gar verderbttes
Gesangbuch1741_1_017436	3. So ein gar verderbttes	Wesen ist ein schwaches Menschenkind!
Gesangbuch1741_1_017437	efen ift ein fchwaches men-	Was wir uns
Gesangbuch1741_1_017438	hen-kind! was wir uns	im Schatz erlesen, heißt
Gesangbuch1741_1_017439	im fchatz erlesen heiffet	stumm sein, taub und blind;
Gesangbuch1741_1_017440	umm feyn, taub und blind;	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017441	wir find fo hart von fin	Wir sind so hart von Sinnen,
Gesangbuch1741_1_017442	en, wie ein harter marmor	wie ein harter Marmorstein,
Gesangbuch1741_1_017443	ein, wo nicht Chriffti tod	wo nicht Christi Tod
Gesangbuch1741_1_017444	nd pein unfer hertigkeit	und Pein unsre Hertigkeit
Gesangbuch1741_1_017445	rſchellet, und in feiner lie	zerschmellet, und in seiner Liebeskraft
Gesangbuch1741_1_017446	eskraft unfer elend vor	unser Elend vor
Gesangbuch1741_1_017447	ns ſtellet.	uns ſtellet.
Gesangbuch1741_1_017448	4. Bey fo groffem unver	4. Bei so großem Unvermögen
Gesangbuch1741_1_017449	egen wollft du, JEſu, de	wolltest du, Jesu, deine
Gesangbuch1741_1_017450	e kraft meinen kräften un	Kraft meinen Kräften unterlegen,
Gesangbuch1741_1_017451	erlegen, welche alles in	welche alles in
Gesangbuch1741_1_017452	ns ſchaft: du wollft un	uns ſchafft: Du wolltest unaufhörlich
Gesangbuch1741_1_017453	ufhertlich treiben meinen	treiben meinen
Gesangbuch1741_1_017454	eift zu deinem Geift, der	Geist zu deinem Geist, der
Gesangbuch1741_1_017455	mich heilig unterweift, ach	mich heilig unterweist, Achtung
Gesangbuch1741_1_017456	ung auf mich felbt zu ge	auf mich ſelbt zu geben,
Gesangbuch1741_1_017457	en, aus verbundnen kraf	aus verbundenen Kräften
Gesangbuch1741_1_017458	en dir in dem ſtreite gleich	dir in dem Streite gleich
Gesangbuch1741_1_017459	u leben.	zu leben.
Gesangbuch1741_1_017460	237. Mel. 15.	237. Mel. 15.
Gesangbuch1741_1_017461	WER ſich danken laßt,	Wer ſich dſnken laßt,
Gesangbuch1741_1_017462	er ſtehet, ſehe zu,	er ſtehet, ſehe zu,
Gesangbuch1741_1_017463	<pb n="239b" src="239.jpg" />	<pb n="239b" src="239.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017464	daß er nicht fall: der ver	dass er nicht falle: Der Verſucher,
Gesangbuch1741_1_017465	fucher, wo man gehet, ſchlei	wo man gehet, ſchleicht
Gesangbuch1741_1_017466	chet uns nach iberall.	uns nach iberall.
Gesangbuch1741_1_017467	2. Sicherheit hat viel be	2. Sicherheit hat viel
Gesangbuch1741_1_017468	trogen: ſchlafſucht thut ja	betrogen: Schlafſucht tut ja
Gesangbuch1741_1_017469	nimmer gut: wer davon	nimmer gut: Wer davon
Gesangbuch1741_1_017470	wird iberwogen: bindet	wird iberwogen: bindet
Gesangbuch1741_1_017471	ihm ſelbt eine ruth.	ihm ſelbt eine Rute.
Gesangbuch1741_1_017472	3. Wilt du lang darinn	3. Willst du lang darinnen
Gesangbuch1741_1_017473	verweilen, hør, was dir be	verweilen, hør, was dir begegnen
Gesangbuch1741_1_017474	gegen kan: armuth wird	kann: Armut wird
Gesangbuch1741_1_017475	dich iberereilen, wie ein ſtar	dich iberereilen, wie ein ſtarker
Gesangbuch1741_1_017476	ker kriegesmann.	Kriegesmann.
Gesangbuch1741_1_017477	4. Falſche freyheit iſt die	4. Falsche Freiheit iſt die
Gesangbuch1741_1_017478	ſeuche, die da im mittag ver	Seuche, die da im Mittag
Gesangbuch1741_1_017479	dirbt: wer fein leben lieb	verdirt: Wer ſein Leben lieb
Gesangbuch1741_1_017480	hat, weiche von ihr, eh er	hat, weiche von ihr, ehe er

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017481	gar erſtirbt.	gar erſtirbt.
Gesangbuch1741_1_017482	5. Wenn ſich Simſon nie-	5. Wenn ſich Simſon niederleget
Gesangbuch1741_1_017483	derleget in den ſchooß der	in den Schoß der
Gesangbuch1741_1_017484	Delila: wenn ſie fein aufs	Delila: Wenn ſie ſein aufs
Gesangbuch1741_1_017485	beſte pſieget, iſt der unter-	Beſte pſieget, iſt der Untergang
Gesangbuch1741_1_017486	gang ihm nah.	ihm nah.
Gesangbuch1741_1_017487	6. Simon, wenn er ſich	6. Simon, wenn er ſich
Gesangbuch1741_1_017488	vermiſſet, mit dem HErrn	vermiſſet, mit dem Herrn
Gesangbuch1741_1_017489	in tod zu gehn, und des wa-	in Tod zu gehen, und des
Gesangbuch1741_1_017490	chens doch vergiffet, muß er	Wachens doch vergißt, muſs er
Gesangbuch1741_1_017491	bald in thränen ſtehn.	bald in Tränen ſtehn.
Gesangbuch1741_1_017492	7. Iſt der neue geiſt gleich	7. Iſt der neue Geiſt gleich
Gesangbuch1741_1_017493	willig, iſt das alte fleiſch	willig, iſt das alte Fleiſch
Gesangbuch1741_1_017494	doch ſchwach: ſchläfeſt du,	doch ſchwach: Schläfeſt du,
Gesangbuch1741_1_017495	ſo trägſt du billig ſtatt des	ſo trägſt du billig ſtatt des
Gesangbuch1741_1_017496	lohns, viel weh und ach.	Lohns, viel Weh und Ach.
Gesangbuch1741_1_017497	8. Unſer feind ſieht ſtets	8. Unſer Feind ſieht ſtets
Gesangbuch1741_1_017498	in waffen: es kommt ihm	in Waffen: Es kommt ihm
Gesangbuch1741_1_017499	kein ſchlummer an: warum	kein Schlummer an: Warum
Gesangbuch1741_1_017500	wolten wir denn ſchlafen?	wollten wir denn ſchlafen?
Gesangbuch1741_1_017501	O!	O!
Gesangbuch1741_1_017502	<pb n="240a" src="240.jpg" />	<pb n="240a" src="240.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017503	222 Vom Ringen durch die enge Pforte.	222 Vom Ringen durch die enge Pforte.
Gesangbuch1741_1_017504	O! das war nicht wohl ge-	O! Das wär nicht wohlgetan.
Gesangbuch1741_1_017505	than.	
Gesangbuch1741_1_017506	9. Wohl dem, der mit	9. Wohl dem, der mit
Gesangbuch1741_1_017507	furcht und zittern ſeine fe-	Furcht und Zittern ſeine Seligkeit
Gesangbuch1741_1_017508	ligkeit ſtets ſchaft: er iſt fi-	ſtets ſchaft: Er iſt ſicher
Gesangbuch1741_1_017509	cher für gewittern, die die fi-	für Gewittern, die die Sicherem
Gesangbuch1741_1_017510	chern weggerafft.	weggerafft.
Gesangbuch1741_1_017511	10. Wohl dem, der ſtets	10. Wohl dem, der ſtets
Gesangbuch1741_1_017512	wacht und flehet auf der	wacht und flehet auf der
Gesangbuch1741_1_017513	ſchmalen Pilgrimsbahn:	ſchmalen Pilgerbahn:
Gesangbuch1741_1_017514	weil er unbeweglich ſtehet,	Weil er unbeweglich ſtehet,
Gesangbuch1741_1_017515	wenn der feind ihn fället an.	wenn der Feind ihn fället an.
Gesangbuch1741_1_017516	11. Wohl dem, der da ſei-	11. Wohl dem, der da ſeine
Gesangbuch1741_1_017517	ne lenden immer laßt um-	Lenden immer läßt umgürtet
Gesangbuch1741_1_017518	gürtet feyn, und deß licht in	ſein, und deſſen Licht in
Gesangbuch1741_1_017519	ſeinen handen nie verliehret	ſeinen Händen nie verlieret
Gesangbuch1741_1_017520	ſeinen ſchein.	ſeinen Schein.
		12. Wohl dem, der bei

ID

Gesangbuch1741_1_017521
 Gesangbuch1741_1_017522
 Gesangbuch1741_1_017523
 Gesangbuch1741_1_017524
 Gesangbuch1741_1_017525
 Gesangbuch1741_1_017526
 Gesangbuch1741_1_017527
 Gesangbuch1741_1_017528
 Gesangbuch1741_1_017529
 Gesangbuch1741_1_017530
 Gesangbuch1741_1_017531
 Gesangbuch1741_1_017532
 Gesangbuch1741_1_017533
 Gesangbuch1741_1_017534
 Gesangbuch1741_1_017535
 Gesangbuch1741_1_017536
 Gesangbuch1741_1_017537
 Gesangbuch1741_1_017538
 Gesangbuch1741_1_017539
 Gesangbuch1741_1_017540
 Gesangbuch1741_1_017541
 Gesangbuch1741_1_017542
 Gesangbuch1741_1_017543
 Gesangbuch1741_1_017544
 Gesangbuch1741_1_017545
 Gesangbuch1741_1_017546
 Gesangbuch1741_1_017547
 Gesangbuch1741_1_017548
 Gesangbuch1741_1_017549
 Gesangbuch1741_1_017550
 Gesangbuch1741_1_017551
 Gesangbuch1741_1_017552
 Gesangbuch1741_1_017553
 Gesangbuch1741_1_017554
 Gesangbuch1741_1_017555
 Gesangbuch1741_1_017556
 Gesangbuch1741_1_017557
 Gesangbuch1741_1_017558
 Gesangbuch1741_1_017559
 Gesangbuch1741_1_017560

Diplomatische Transkription

12. Wohl dem, der bey
 zeit verliehet feine lampe
 <pb n="240b" src="240.jpg" />
 mit dem öl, wenn der brau-
 tigem verziehet; der erret-
 tet feine feel.
 13. O du hater deiner
 kinder, der du fchlaffst noch
 fchlummerft nicht! mache
 mich zum aberwinder alles
 fchlafs der mich anficht.
 14. Laß mich niemals fi-
 cher werden: deine furcht
 befchirme mich: der verfu-
 chung laßt-befchwerden mil-
 dre du felbft gnädiglich.
 15. Sey du wecker mei-
 ner finnen, daß fie dir ftets
 wachend feyn, und ich, wenn
 ich geh von hinnen, wa-
 chend auch mag fchlafen ein.
 <pb n="240c" src="240.jpg" />
 Vom Ringen durch die enge
 Pforte.
 238. Mel. 149.
 DER glaube fiegt und
 bricht durch alle
 fchwierigkeiten:
 wenn er fich feftiglich an fei-
 nen David hält, der felbft
 den Goliath fchon längften
 hat gefällt, fo will er ihm
 auch hier die palmen fchon
 bereiten. Ift man nur unver-
 zagt, und fallet frifchen muth,
 fo aberwindet man in unfers
 <pb n="240d" src="240.jpg" />
 Lammes blut, dem fünde,
 Höll und tod fchon zu dem
 fäffen liegt: der glaube fiegt!

Normalisierter Text

Zeit versieht seine Lampe
 <pb n="240b" src="240.jpg" />
 mit dem Öl, wenn der Bräutigam
 verziehet; der errettet
 seine Seele.
 13. O du Hüter deiner
 Kinder, der du schläfst noch
 schlummerst nicht! Mache
 mich zum Überwinder alles
 Schlafs, der mich ansieht.
 14. Lass mich niemals sicher
 werden: Deine Furcht
 beschirme mich: Der Versuchung
 Lastbeschwerden mildre du
 selbst gnädiglich.
 15. Sei du Wecker meiner
 Sinne, dass sie dir stets
 wachend sein, und ich, wenn
 ich geh von hinnen, wachend
 auch mag schlafen ein.
 <pb n="240c" src="240.jpg" />
 Vom Ringen durch die enge
 Pforte.
 238. Mel. 149.
 Der Glaube siegt und
 bricht durch alle
 Schwierigkeiten:
 Wenn er sich festiglich an seinen
 David hält, der selbst
 den Goliath schon längst
 hat gefällt, so will er ihm
 auch hier die Palmen schon
 bereiten. Ist man nur unverzagt,
 und fasst frischen Mut,
 so überwindet man in unsers
 <pb n="240d" src="240.jpg" />
 Lammes Blut, dem Sünde,
 Höll und Tod schon zu den
 Füßen liegt: Der Glaube siegt!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017561	2. Der glaube fiegt:	2. Der Glaube siegt:
Gesangbuch1741_1_017562	wenn unfer Jonathan felbft	Wenn unser Jonathan selbst
Gesangbuch1741_1_017563	ftreitet, fo folget leichtlich	streitet, so folget leichtlich
Gesangbuch1741_1_017564	auch fein waffenstrager nach:	auch sein Waffenträger nach:
Gesangbuch1741_1_017565	er äbt mit tapfern muth an	Er übt mit tapferem Mut an
Gesangbuch1741_1_017566	feinen feinden rach; der fieg	seinen Feinden Rach; der Sieg
Gesangbuch1741_1_017567	ift dann schon da, die cro-	ist dann schon da, die Krone
Gesangbuch1741_1_017568	ne wird erbeutet: wenn er	wird erbeutet: Wenn er
Gesangbuch1741_1_017569	nur unverräkt auf feinen fähr-	nur unverrückt auf seinen Führer
Gesangbuch1741_1_017570	rer fieht, fo weicht der höl-	sieht, so weicht der Hölle.
Gesangbuch1741_1_017571	len	len
Gesangbuch1741_1_017572		
Gesangbuch1741_1_017573	<pb n="241a" src="241.jpg" />	<pb n="241a" src="241.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017574	Vom Ringen durch die enge Pforte.	Vom Ringen durch die enge Pforte.
Gesangbuch1741_1_017575	en fchwarm, das heer der	en Schwarm, das Heer der
Gesangbuch1741_1_017576	feinde flieht, das vor fo	Feinde flieht, das vor so
Gesangbuch1741_1_017577	graufamlich fein armes	grausamlich sein armes
Gesangbuch1741_1_017578	herz bekriegt: der glaube	Herz bekriegt: der Glaube
Gesangbuch1741_1_017579	fiegt!	siegt!
Gesangbuch1741_1_017580	3. Der glaube fiegt, wenn	3. Der Glaube siegt, wenn
Gesangbuch1741_1_017581	man mit Chriffti waffen	man mit Christi Waffen
Gesangbuch1741_1_017582	kämpfet, mit liebe, heilig-	kämpfet, mit Liebe, Heiligkeit,
Gesangbuch1741_1_017583	keit, mit beten und gedult:	mit Beten und Geduld:
Gesangbuch1741_1_017584	er macht vom fluche frey,	er macht vom Fluche frei,
Gesangbuch1741_1_017585	von ftrafe und von fchuld;	von Strafe und von Schuld;
Gesangbuch1741_1_017586	es wird der fünden macht	es wird der Sünden Macht
Gesangbuch1741_1_017587	und herrfchaft bald gedäm-	und Herrschaft bald gedämmt,
Gesangbuch1741_1_017588	fet, wenn man in Chriffti	wenn man in Christi
Gesangbuch1741_1_017589	kraft fich auf den kampff-	Kraft sich auf den Kampfplatz
Gesangbuch1741_1_017590	plaz wagt, und einen ern-	wagt, und einen ersten
Gesangbuch1741_1_017591	ften ftreit der falchen luft	Streit der falschen Lust ansagt:
Gesangbuch1741_1_017592	anlagt: unmöglich ift es,	unmöglich ist es,
Gesangbuch1741_1_017593	daß die allmacht felbft er-	dass die Allmacht selbst erliegt:
Gesangbuch1741_1_017594	liegt: der glaube fiegt.	der Glaube siegt.
Gesangbuch1741_1_017595	4. Der glaube fiegt, wenn	4. Der Glaube siegt, wenn
Gesangbuch1741_1_017596	man des creuzes fähnlein	man des Kreuzes Fähnlein
Gesangbuch1741_1_017597	führet, und bis aufs blut fich	führet, und bis aufs Blut sich
Gesangbuch1741_1_017598	in den fchönen kampf ein-	in den schönen Kampf einübet,
Gesangbuch1741_1_017599	übet, wenn man bis in den	wenn man bis in den
Gesangbuch1741_1_017600	tod fein leben felbft nicht	Tod sein Leben selbst nicht

ID

Gesangbuch1741_1_017601
 Gesangbuch1741_1_017602
 Gesangbuch1741_1_017603
 Gesangbuch1741_1_017604
 Gesangbuch1741_1_017605
 Gesangbuch1741_1_017606
 Gesangbuch1741_1_017607
 Gesangbuch1741_1_017608
 Gesangbuch1741_1_017609
 Gesangbuch1741_1_017610
 Gesangbuch1741_1_017611
 Gesangbuch1741_1_017612
 Gesangbuch1741_1_017613
 Gesangbuch1741_1_017614
 Gesangbuch1741_1_017615
 Gesangbuch1741_1_017616
 Gesangbuch1741_1_017617
 Gesangbuch1741_1_017618
 Gesangbuch1741_1_017619
 Gesangbuch1741_1_017620
 Gesangbuch1741_1_017621
 Gesangbuch1741_1_017622
 Gesangbuch1741_1_017623
 Gesangbuch1741_1_017624
 Gesangbuch1741_1_017625
 Gesangbuch1741_1_017626
 Gesangbuch1741_1_017627
 Gesangbuch1741_1_017628
 Gesangbuch1741_1_017629
 Gesangbuch1741_1_017630
 Gesangbuch1741_1_017631
 Gesangbuch1741_1_017632
 Gesangbuch1741_1_017633
 Gesangbuch1741_1_017634
 Gesangbuch1741_1_017635
 Gesangbuch1741_1_017636
 Gesangbuch1741_1_017637
 Gesangbuch1741_1_017638
 Gesangbuch1741_1_017639
 Gesangbuch1741_1_017640

Diplomatische Transkription

liebt, und in dem härteften
 ftrauß die hofnung nicht
 verliehret. Wie unfer Siez
 geszFürft durch leiden überz
 wand; fo wird fein edler
 lieg den feinen auch bekannt:
 unmöglich ift es, daß die
 wahrheit uns betriegt: der
 glaube liegt.
 <pb n="241b" src="241.jpg" />
 239. Mel. 18.
 Die tugend wird durchs
 creuz geübet: denn
 ohne das kan fie nicht
 feyn: wenn fie nicht oftz
 mahls wird betrübet, fo
 merkt man gar nicht ihren
 fchein. Sie muß im creuz
 die ftärke zeigen, die fie verz
 borgen in fich hat, daß fie
 den könne unterbeugen, der
 ihr nachftellet früh und
 fpät.
 2. Wer folte ohne kampf
 wohl liegen? die tapferkeit
 kan nicht beftehn, wenn man
 nicht will zu felde liegen,
 und einen ernften ftreit anz
 gehn. Der feind ift, wenn
 GOtt kraft verliehen, flugs
 da, der ihr fich widerfezt:
 da foll man ja den fchlaf
 recht fliehen, wenn fatans
 heer die fchwerdter wezt.
 3. Zwar drukt dem palmz
 baum wol zur erden gar oft
 ein centner fchwer gewicht,
 der doch nicht unterdrukt
 kan werden; er ftehet wieder

Normalisierter Text

liebt, und in dem härtesten
 Strauß die Hoffnung nicht
 verlieret. Wie unser Sieges-Fürst
 durch Leiden überwand;
 so wird sein edler
 Sieg den Seinen auch bekannt:
 unmöglich ist es, dass die
 Wahrheit uns betrügt: der
 Glaube siegt.
 <pb n="241b" src="241.jpg" />

223

239. Mel. 18.
 Die Tugend wird durchs
 Kreuz geübet: denn
 ohne das kann sie nicht
 sein: wenn sie nicht oftmals
 wird betrübet, so
 merkt man gar nicht ihren
 Schein. Sie muss im Kreuz
 die Stärke zeigen, die sie verborgen
 in sich hat, dass sie
 den könne unterbeugen, der
 ihr nachstellt früh und
 spät.
 2. Wer sollte ohne Kampf
 wohl siegen? Die Tapferkeit
 kann nicht bestehn, wenn man
 nicht will zu Felde liegen,
 und einen ernsten Streit angehn.
 Der Feind ist, wenn
 Gott Kraft verliehen, flugs
 da, der ihr sich widersetzt:
 da soll man ja den Schlaf
 recht fliehen, wenn Satans
 Heer die Schwerter wetzt.
 3. Zwar drückt dem Palmbaum
 wohl zur Erden gar oft
 ein Zentner schwer Gewicht,
 der doch nicht unterdrückt
 kann werden; er stehet wieder

223

ID

Gesangbuch1741_1_017641
 Gesangbuch1741_1_017642
 Gesangbuch1741_1_017643
 Gesangbuch1741_1_017644
 Gesangbuch1741_1_017645
 Gesangbuch1741_1_017646
 Gesangbuch1741_1_017647
 Gesangbuch1741_1_017648
 Gesangbuch1741_1_017649
 Gesangbuch1741_1_017650
 Gesangbuch1741_1_017651
 Gesangbuch1741_1_017652
 Gesangbuch1741_1_017653
 Gesangbuch1741_1_017654
 Gesangbuch1741_1_017655
 Gesangbuch1741_1_017656
 Gesangbuch1741_1_017657
 Gesangbuch1741_1_017658
 Gesangbuch1741_1_017659
 Gesangbuch1741_1_017660
 Gesangbuch1741_1_017661
 Gesangbuch1741_1_017662
 Gesangbuch1741_1_017663
 Gesangbuch1741_1_017664
 Gesangbuch1741_1_017665
 Gesangbuch1741_1_017666
 Gesangbuch1741_1_017667
 Gesangbuch1741_1_017668
 Gesangbuch1741_1_017669
 Gesangbuch1741_1_017670
 Gesangbuch1741_1_017671
 Gesangbuch1741_1_017672
 Gesangbuch1741_1_017673
 Gesangbuch1741_1_017674
 Gesangbuch1741_1_017675
 Gesangbuch1741_1_017676
 Gesangbuch1741_1_017677
 Gesangbuch1741_1_017678
 Gesangbuch1741_1_017679
 Gesangbuch1741_1_017680

Diplomatische Transkription

aufgericht: fo wird die tuꝛ
 gend auch gedrücket, daß
 fie falt als in zügen liegt:
 bald aber wird die ftärk erꝛ
 blicket, wenn fie mit macht
 den feind befiegt.
 4. Sie kan zu hohen ftufꝛ
 fen kommen, wenn fie im
 ftreit
 <pb n="242a" src="242.jpg" />
 224 Vom Ringen
 ftreit geübet ift; creuz ift der
 weg, den alle frommen erꝛ
 wehlen: wer fich felbt verꝛ
 gißt und eilet zu den ewigꝛ
 keiten, wird durch des Vaꝛ
 ters hand geführt, der ihn
 durchs creuz fucht zu bereiꝛ
 ten, eh er ihn mit der crone
 ziert.
 5. Denn GOtt hat uns
 nicht führen wollen durch
 einen weg voll zärtlichkeit,
 darauf wir emfig laufen
 follen in der fo kurzen pilꝛ
 grimszeit zum leben, das
 da ewig währet, wo ftreit
 und kampf entfernet ift,
 und wo man recht die ruh
 erfähret in GOtt, der alles
 leid verfüßt.
 6. Darum, wen GOtt
 zum kind erkläret, der hat
 am fatan einen feind, mit
 dem fein kampf ftets wird
 vermehret, weil ers gewiß
 mit ernfte meynt; er bläht
 ihm durch fein giftig hauꝛ
 chen oft lüfte mancher laꝛ
 fter ein, und weiß fich großꝛ

Normalisierter Text

aufgerichtet: so wird die Tugend
 auch gedrücket, dass
 sie fast als in Zügen liegt:
 bald aber wird die Stärke erblicket,
 wenn sie mit Macht
 den Feind besiegt.
 4. Sie kann zu hohen Stufen
 kommen, wenn sie im
 Streit geübet ist; Kreuz ist der
 Weg, den alle Frommen erwählen:
 wer sich selbst vergisst
 und eilet zu den Ewigkeiten,
 wird durch des Vaters
 Hand geführt, der ihn
 durchs Kreuz sucht zu bereiten,
 ehe er ihn mit der Krone
 ziert.
 5. Denn Gott hat uns
 nicht führen wollen durch
 einen Weg voll Zärtlichkeit,
 darauf wir emsig laufen
 sollen in der so kurzen Pilgerzeit
 zum Leben, das
 da ewig währet, wo Streit
 und Kampf entfernet ist,
 und wo man recht die Ruh
 erfähret in Gott, der alles
 Leid versüßt.
 6. Darum, wen Gott
 zum Kind erkläret, der hat
 am Satan einen Feind, mit
 dem sein Kampf stets wird
 vermehret, weil er es gewiss
 mit Ernst meint; er bläst
 ihm durch sein giftig Hauchen
 oft Lüste mancher Laster
 ein, und weiß sich großer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017681	fer lift zu brauchen, daß er	List zu brauchen, dass er
Gesangbuch1741_1_017682	mag überwinder feyn.	mag Überwinder sein.
Gesangbuch1741_1_017683	7. Denn wie GOtt auf	7. Denn wie Gott aufwärts
Gesangbuch1741_1_017684	wärts führt zum leben, fo	führt zum Leben, so
Gesangbuch1741_1_017685	führt der feind zum unter	führt der Feind zum Untergang;
Gesangbuch1741_1_017686	gang; er fucht mit grimme	er sucht mit Grimm
Gesangbuch1741_1_017687	zu widerftreben, und macht	zu widerstreben, und macht
Gesangbuch1741_1_017688	den armen menfchen bang;	den armen Menschen bang;
Gesangbuch1741_1_017689	er will den muth darnieder	er will den Mut darnieder-
Gesangbuch1741_1_017690	<pb n="242b" src="242.jpg" />	<pb n="242b" src="242.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017691	durch die enge Pforte.	durch die enge Pforte.
Gesangbuch1741_1_017692	ichlagen: drum wagt er al	schlagen: drum wagt er alles,
Gesangbuch1741_1_017693	les, was er kan, und läffe	was er kann, und lässt
Gesangbuch1741_1_017694	nicht bald ab zu plagen, zu	nicht bald ab zu plagen, zu
Gesangbuch1741_1_017695	fällen ihn auf rechter bahn.	fällen ihn auf rechter Bahn.
Gesangbuch1741_1_017696	8. Doch, wie er vielge	8. Doch, wie er vielgeschlagen
Gesangbuch1741_1_017697	ichlagen nieder, fo wird er	nieder, so wird er
Gesangbuch1741_1_017698	auch gar oft befiegt, wenn	auch gar oft besiegt, wenn
Gesangbuch1741_1_017699	man ermannt die matten	man ermannt die matten
Gesangbuch1741_1_017700	glieder in GOtt, und tapfer	Glieder in Gott, und tapfer
Gesangbuch1741_1_017701	ihn bekriegt. Der glaube	ihn bekriegt. Der Glaube
Gesangbuch1741_1_017702	muß ihm widerftehen, und	muss ihm widerstehen, und
Gesangbuch1741_1_017703	hat in fich die GOttes macht:	hat in sich die Gottes Macht:
Gesangbuch1741_1_017704	der fatan muß bald von uns	der Satan muss bald von uns
Gesangbuch1741_1_017705	gehen, wenn man fich wa	gehen, wenn man sich wachend
Gesangbuch1741_1_017706	chend nimmt inacht.	nimmt in Acht.
Gesangbuch1741_1_017707	9. O JEfu! der du mir	9. O Jesu! der du mir
Gesangbuch1741_1_017708	erworben heyl, kraft und	erworben Heil, Kraft und
Gesangbuch1741_1_017709	leben durch den tod, da du	Leben durch den Tod, da du
Gesangbuch1741_1_017710	am creuzes-ftamm geftor	am Kreuzes-Stamm gestorben,
Gesangbuch1741_1_017711	ben, nach ausgeftandner vie	nach ausgestandener vieler
Gesangbuch1741_1_017712	ler noth: komm mir zu hülf,	Not: komm mir zu Hilf,
Gesangbuch1741_1_017713	und fchaffe leben in mir, um	und schaffe Leben in mir, umstürze
Gesangbuch1741_1_017714	ftürze meinen feind, der	meinen Feind, der
Gesangbuch1741_1_017715	über mich fich will erheben,	über mich sich will erheben,
Gesangbuch1741_1_017716	wenn mir dein licht nicht	wenn mir dein Licht nicht
Gesangbuch1741_1_017717	helle fcheint.	helle scheint.
Gesangbuch1741_1_017718	10. Flöß immer in mich	10. Flöß immer in mich
Gesangbuch1741_1_017719	neue kräfte, damit ich hang	neue Kräfte, damit ich hang
Gesangbuch1741_1_017720	an deiner bruft, und tödt in	an deiner Brust, und töt in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017721	mir all mein gefchäfte: dein	mir all mein Geschäft: dein
Gesangbuch1741_1_017722	friede bleib mir nur be	Friede bleib mir nur bewusst:
Gesangbuch1741_1_017723	wuft: stärk du, mein held,	stärk du, mein Held,
Gesangbuch1741_1_017724	mir felbt den glauben, und	mir selbst den Glauben, und
Gesangbuch1741_1_017725	zeuch mein aug auf dich nur	zieh mein Aug auf dich nur
Gesangbuch1741_1_017726	hin: fo wird mich wohl der	hin: so wird mich wohl der
Gesangbuch1741_1_017727	feind nicht rauben; weil du	Feind nicht rauben; weil du
Gesangbuch1741_1_017728	in mir, ich in dir bin.	in mir, ich in dir bin.
Gesangbuch1741_1_017729	240.	240.
Gesangbuch1741_1_017730	<pb n="243a" src="243.jpg" />	<pb n="243a" src="243.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017731	Vom Ringen durch die enge Pforte.	Vom Ringen durch die enge Pforte.
Gesangbuch1741_1_017732	240. Mel. 1.	240. Mel. 1.
Gesangbuch1741_1_017733	DIß ift der rath zur fe	Dies ist der Rat zur Seligkeit:
Gesangbuch1741_1_017734	ligkeit: fich hin zu JE	sich hin zu Jesu
Gesangbuch1741_1_017735	fu wagen, und wenn	wagen, und wenn
Gesangbuch1741_1_017736	ihr angenommen feyd, der	ihr angenommen seid, der
Gesangbuch1741_1_017737	heiligung nachjagen, denn	Heiligung nachjagen, denn
Gesangbuch1741_1_017738	ohne folche möcht ihr nicht	ohne solche mögt ihr nicht
Gesangbuch1741_1_017739	des Lammes heiliges ange	des Lammes heiliges Angesicht
Gesangbuch1741_1_017740	ficht dort lehen und ertra	dort sehen und ertragen.
Gesangbuch1741_1_017741	gen.	
Gesangbuch1741_1_017742	2. Allein wo ift der weg	2. Allein wo ist der Weg
Gesangbuch1741_1_017743	dahin? ruft die gerührte	dahin? ruft die gerührte
Gesangbuch1741_1_017744	feele: damit ich nicht in mei	Seele: damit ich nicht in meinem
Gesangbuch1741_1_017745	nem finn, was mich betrügt,	Sinn, was mich betrügt,
Gesangbuch1741_1_017746	erwehle. Wer zeigt den	erwähle. Wer zeigt den
Gesangbuch1741_1_017747	pfad zu meiner ruh und def	Pfad zu meiner Ruh und dessen
Gesangbuch1741_1_017748	fen wahren grund darzu?	wahren Grund dazu?
Gesangbuch1741_1_017749	auf daß ich nirgends fehle.	auf dass ich nirgends fehle.
Gesangbuch1741_1_017750	3. Wenn du dein tie	3. Wenn du dein tiefes
Gesangbuch1741_1_017751	fes elend fpürt und dein	Elend spürst und dein
Gesangbuch1741_1_017752	unreines wefen; und herz	unreines Wesen; und herzliche
Gesangbuch1741_1_017753	liche begierde führt von fol	Begierde führst von solchem
Gesangbuch1741_1_017754	chem zu genesen: fo macht	zu genesen: so macht
Gesangbuch1741_1_017755	der glaub in Chriffti blut	der Glaube in Christi Blut
Gesangbuch1741_1_017756	dich vor dem HErrn gerecht	dich vor dem Herrn gerecht
Gesangbuch1741_1_017757	und gut, rein, fchön und aus	und gut, rein, schön und auserlesen.
Gesangbuch1741_1_017758	erlefen.	
Gesangbuch1741_1_017759	4. Wenn du nun fo gerei	4. Wenn du nun so gereinigt
Gesangbuch1741_1_017760	nigt bift und glänzeit bey	bist und glänzest bei

ID

Gesangbuch1741_1_017761
 Gesangbuch1741_1_017762
 Gesangbuch1741_1_017763
 Gesangbuch1741_1_017764
 Gesangbuch1741_1_017765
 Gesangbuch1741_1_017766
 Gesangbuch1741_1_017767
 Gesangbuch1741_1_017768
 Gesangbuch1741_1_017769
 Gesangbuch1741_1_017770
 Gesangbuch1741_1_017771
 Gesangbuch1741_1_017772
 Gesangbuch1741_1_017773
 Gesangbuch1741_1_017774
 Gesangbuch1741_1_017775
 Gesangbuch1741_1_017776
 Gesangbuch1741_1_017777
 Gesangbuch1741_1_017778
 Gesangbuch1741_1_017779
 Gesangbuch1741_1_017780
 Gesangbuch1741_1_017781
 Gesangbuch1741_1_017782
 Gesangbuch1741_1_017783
 Gesangbuch1741_1_017784
 Gesangbuch1741_1_017785
 Gesangbuch1741_1_017786
 Gesangbuch1741_1_017787
 Gesangbuch1741_1_017788
 Gesangbuch1741_1_017789
 Gesangbuch1741_1_017790
 Gesangbuch1741_1_017791
 Gesangbuch1741_1_017792
 Gesangbuch1741_1_017793
 Gesangbuch1741_1_017794
 Gesangbuch1741_1_017795
 Gesangbuch1741_1_017796
 Gesangbuch1741_1_017797
 Gesangbuch1741_1_017798
 Gesangbuch1741_1_017799
 Gesangbuch1741_1_017800

Diplomatische Transkription

den heerden; fo muft du erft
 in JEfu Chrift auch neu ge-
 bohren werden: Ein neuer
 menfch und anders feyn,
 wahrhaftig, thätlich, ächt
 und fein an herz, finn und
 geberden.
 5. Das ift: es darf der
 <pb n="243b" src="243.jpg" />
 wilde baum nicht, wie er
 war, verbleiben: Er läßt nur
 befferen zweigen raum, und
 gute früchte treiben: Und
 diefer umgekehrte ftand ift
 GOttes hoher wunder-hand
 in demuth zuzufchreiben.
 6. Die ordnung bleibt:
 ein rebe muß, entftehn aus
 feiner erden, und zu des
 faftes füßen fluß, durchs
 fchneiden fähig werden;
 denn fonft gedeyt er ganz
 gewiß dem lande nur zur
 hinderniß, und lohnt nicht
 die befhwerden.
 7. Denn kan man erft,
 und eher nicht, mit guten
 früchten prangen, und (fo
 nun gern und leicht ge-
 fchicht,) die heiligung erlan-
 gen, der Heyland ifts, der
 Amen fpricht, und fonder
 ihm vermags auch nicht im
 kleinfen zu gelingen.
 8. Dahero ift nun diefes
 nicht ein menfchliches ge-
 fhäfte: es kommet an auf
 Chrifti licht und feines Gei-
 ftes kräfte: der Vater giebt

Normalisierter Text

den Herden; so musst du erst
 in Jesu Christ auch neu geboren
 werden: Ein neuer
 Mensch und anders sein,
 wahrhaftig, tätlich, echt
 und fein an Herz, Sinn und
 Gebärden.
 5. Das ist: es darf der
 <pb n="243b" src="243.jpg" />

225

wilde Baum nicht, wie er
 war, verbleiben: Er lässt nur
 besseren Zweigen Raum, und
 gute Früchte treiben: Und
 dieser umgekehrte Stand ist
 Gottes hoher Wunder-Hand
 in Demut zuzuschreiben.
 6. Die Ordnung bleibt:
 ein Rebe muss, entsteht aus
 seiner Erden, und zu des
 Saftes süßem Fluss, durchs
 Schneiden fähig werden;
 denn sonst gedeiht er ganz
 gewiss dem Lande nur zur
 Hindernis, und lohnt nicht
 die Beschwerden.
 7. Denn kann man erst,
 und eher nicht, mit guten
 Früchten prangen, und (so
 nun gern und leicht geschieht,)
 die Heiligung erlangen,
 der Heiland ist es, der
 Amen spricht, und sonder
 ihm vermag es auch nicht im
 kleinsten zu gelingen.
 8. Daher ist nun dieses
 nicht ein menschliches Geschäft:
 es kommt an auf
 Christi Licht und seines Geistes
 Kräfte: der Vater gibt

225

ID

Gesangbuch1741_1_017801
 Gesangbuch1741_1_017802
 Gesangbuch1741_1_017803
 Gesangbuch1741_1_017804
 Gesangbuch1741_1_017805
 Gesangbuch1741_1_017806
 Gesangbuch1741_1_017807
 Gesangbuch1741_1_017808
 Gesangbuch1741_1_017809
 Gesangbuch1741_1_017810
 Gesangbuch1741_1_017811
 Gesangbuch1741_1_017812
 Gesangbuch1741_1_017813
 Gesangbuch1741_1_017814
 Gesangbuch1741_1_017815
 Gesangbuch1741_1_017816
 Gesangbuch1741_1_017817
 Gesangbuch1741_1_017818
 Gesangbuch1741_1_017819
 Gesangbuch1741_1_017820
 Gesangbuch1741_1_017821
 Gesangbuch1741_1_017822
 Gesangbuch1741_1_017823
 Gesangbuch1741_1_017824
 Gesangbuch1741_1_017825
 Gesangbuch1741_1_017826
 Gesangbuch1741_1_017827
 Gesangbuch1741_1_017828
 Gesangbuch1741_1_017829
 Gesangbuch1741_1_017830
 Gesangbuch1741_1_017831
 Gesangbuch1741_1_017832
 Gesangbuch1741_1_017833
 Gesangbuch1741_1_017834
 Gesangbuch1741_1_017835
 Gesangbuch1741_1_017836
 Gesangbuch1741_1_017837
 Gesangbuch1741_1_017838
 Gesangbuch1741_1_017839
 Gesangbuch1741_1_017840

Diplomatische Transkription

durch feinen lohn, den
 hochgelobten gnaden=thron,
 dergleichen lebens=läfte.
 9. Und findt der schluß
 nun wieder ftatt: glaubt
 jemand feinen schaden, daß
 er den guten willen hat, sich
 deffen zu entladen; der blei=
 P be
 <pb n="244a" src="244.jpg" />
 226 Vom Ringen
 be nur getroft darbey, und
 fey in folchen finn getreu:
 GOtt ift ja voller gnaden.
 10. Er laffe diefes kleine
 nicht aus dem bewegten
 herzen: er ftelle fichs vors
 angeficht mit ernft und ohne
 fcherzen: wie er den guten
 GOtt betrübt, nicht, wie
 er wohl verdient, geliebt
 und laffe fich es schmerzen.
 11. Er gebe fich nur in
 die pein, der fünden macht zu
 fühlen: die armuth muß
 beftändig feyn und nicht in
 worten fpielen: er lieg und
 feufze jämmerlich, die hitze
 von dem fchlangen=ftich in
 thränen abzukühlen.
 12. Er fuch ohn einigen
 verdruß: er fahre fort mit
 klopfen: und folte fich der
 thränen=guß vor groffem
 praft verftopfen. Nach ar=
 muth, dürre, nach gedult,
 da fallen aus des Geiftes
 huld des troftes honig=
 tropfen.
 13. Er flehe, bis er vor ge=

Normalisierter Text

durch seinen Sohn, den
 hochgelobten Gnaden-Thron,
 dergleichen Lebens-Säfte.
 9. Und findet der Schluss
 nun wieder statt: glaubt
 jemand seinen Schaden, dass
 er den guten Willen hat, sich
 dessen zu entladen; der bleiP
 be
 <pb n="244a" src="244.jpg" />
 226 Vom Ringen
 be nur getrost dabei, und
 sei in solchem Sinn getreu:
 Gott ist ja voller Gnaden.
 10. Er lasse dieses Kleine
 nicht aus dem bewegten
 Herzen: er stelle sichs vors
 Angesicht mit Ernst und ohne
 Scherzen: wie er den guten
 Gott betrübt, nicht, wie
 er wohl verdient, geliebt
 und lasse sich es schmerzen.
 11. Er gebe sich nur in
 die Pein, der Sünden Macht zu
 fühlen: die Armut muss
 beständig sein und nicht in
 Worten spielen: er lieg und
 seufze jämmerlich, die Hitze
 von dem Schlangen-Stich in
 Tränen abzukühlen.
 12. Er such ohn einigen
 Verdruß: er fahre fort mit
 Klopfen: und sollte sich der
 Tränen-Guss vor großem
 Prast verstopfen. Nach Armut,
 Dürre, nach Geduld,
 da fallen aus des Geistes
 Huld des Trostes HonigTropfen.
 13. Er flehe, bis er vor Gericht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_017841	richt einft lieb und gnade	einst Lieb und Gnade
Gesangbuch1741_1_017842	findet: bis GOtt in ihm	findet: bis Gott in ihm
Gesangbuch1741_1_017843	des glaubens licht an Chri-	des Glaubens Licht an Christum
Gesangbuch1741_1_017844	ftum angezündet: und das,	angezündet: und das,
Gesangbuch1741_1_017845	was er an ihm gethan, auf	was er an ihm getan, auf
Gesangbuch1741_1_017846	diefer fichern friedens=bahn	dieser sichern Friedens-Bahn
Gesangbuch1741_1_017847	befeltigt und gegründet.	befestigt und gegründet.
Gesangbuch1741_1_017848	14. Alfo, daß GOtt in	14. Also, dass Gott in
Gesangbuch1741_1_017849	Chrifti tod und creuz, in rei-	Christi Tod und Kreuz, in rei-
Gesangbuch1741_1_017850	<pb n="244b" src="244.jpg" />	<pb n="244b" src="244.jpg" />
Gesangbuch1741_1_017851	durch die enge Pforte.	durch die enge Pforte.
Gesangbuch1741_1_017852	cher maffe, mit deffen kraft	cher Masse, mit dessen Kraft
Gesangbuch1741_1_017853	bey folcher noth wahrhaf-	bei solcher Not wahrhaftig
Gesangbuch1741_1_017854	tig fchmecken laffe: wahr-	schmecken lasse: wahrhaftig
Gesangbuch1741_1_017855	haftig und fo wefentlich,	und so wesentlich,
Gesangbuch1741_1_017856	daß gegen höll und teufel	dass gegen Höll und Teufel
Gesangbuch1741_1_017857	fich das herz erheb und	sich das Herz erhebt und
Gesangbuch1741_1_017858	falle.	fasst.
Gesangbuch1741_1_017859	15. Und wenn nun die-	15. Und wenn nun diesfalls
Gesangbuch1741_1_017860	falls rath gefchaft; fo wird	Rat geschafft; so wird
Gesangbuch1741_1_017861	für allen dingen auch Chri-	vor allen Dingen auch Christi
Gesangbuch1741_1_017862	fti auferftehungs=kraft das	Auferstehungs-Kraft das
Gesangbuch1741_1_017863	böfe herz bezwingen, und	böse Herz bezwingen, und
Gesangbuch1741_1_017864	über alles, was den geift	über alles, was den Geist
Gesangbuch1741_1_017865	fonft zu der fünden knecht-	sonst zu der Sünden Knechtschaft
Gesangbuch1741_1_017866	fchaft reißt, die fieges=fah-	reißt, die Sieges-Fahne
Gesangbuch1741_1_017867	ne fchwingen.	schwingen.
Gesangbuch1741_1_017868	16. Dann wird der	16. Dann wird der
Gesangbuch1741_1_017869	menfch an herz und muth,	Mensch an Herz und Mut,
Gesangbuch1741_1_017870	vertande, finn und neigen	Verstande, Sinn und Neigen
Gesangbuch1741_1_017871	gebeftert, umgewandt und	gebessert, umgewandt und
Gesangbuch1741_1_017872	gut. Das Lamms=blut	gut. Das Lammes-Blut
Gesangbuch1741_1_017873	kan nicht fchweigen, und	kann nicht schweigen, und
Gesangbuch1741_1_017874	auf derfelben gnaden=spur	auf derselben Gnaden-Spur
Gesangbuch1741_1_017875	wird auch der göttlichen	wird auch der göttlichen
Gesangbuch1741_1_017876	natur theilhaftigkeit fich	Natur Teilhaftigkeit sich
Gesangbuch1741_1_017877	zeigen.	zeigen.
Gesangbuch1741_1_017878	17. Daherö kans nicht	17. Daher kann es nicht
Gesangbuch1741_1_017879	anders feyn: man muß nun	anders sein: man muss nun
Gesangbuch1741_1_017880	göttlich leben. Der neue	göttlich leben. Der neue

ID

Gesangbuch1741_1_017881
 Gesangbuch1741_1_017882
 Gesangbuch1741_1_017883
 Gesangbuch1741_1_017884
 Gesangbuch1741_1_017885
 Gesangbuch1741_1_017886
 Gesangbuch1741_1_017887
 Gesangbuch1741_1_017888
 Gesangbuch1741_1_017889
 Gesangbuch1741_1_017890
 Gesangbuch1741_1_017891
 Gesangbuch1741_1_017892
 Gesangbuch1741_1_017893
 Gesangbuch1741_1_017894
 Gesangbuch1741_1_017895
 Gesangbuch1741_1_017896
 Gesangbuch1741_1_017897
 Gesangbuch1741_1_017898
 Gesangbuch1741_1_017899
 Gesangbuch1741_1_017900
 Gesangbuch1741_1_017901
 Gesangbuch1741_1_017902
 Gesangbuch1741_1_017903
 Gesangbuch1741_1_017904
 Gesangbuch1741_1_017905
 Gesangbuch1741_1_017906
 Gesangbuch1741_1_017907
 Gesangbuch1741_1_017908
 Gesangbuch1741_1_017909
 Gesangbuch1741_1_017910
 Gesangbuch1741_1_017911
 Gesangbuch1741_1_017912
 Gesangbuch1741_1_017913
 Gesangbuch1741_1_017914
 Gesangbuch1741_1_017915
 Gesangbuch1741_1_017916
 Gesangbuch1741_1_017917
 Gesangbuch1741_1_017918
 Gesangbuch1741_1_017919
 Gesangbuch1741_1_017920

Diplomatische Transkription

Ichlauch hält neuen Wein,
 und der verjüngte Rebe,
 legt nun die besten Trauben
 dar: der Baum, der kaum
 noch wilde war, kan reife
 Feigen geben.
 18. Und zwar kommt er
 von Grad zu Grad hinan, und
 wird gegründet. Denn wer
 d
 <pb n="245a" src="245.jpg" />
 Vom Ringen durch die enge Pforte.
 a will nimmt in der Tat;
 und wer da fucht, der findet:
 wer anklopft, dem wird
 aufgethan. Drum ringet!
 Christus bricht die Bahn:
 Ach! ringt und überwindet!
 241. Mel. 63.
 Entbinde mich, mein
 Gott! von allen
 meinen Banden, wo-
 mit mein armer Geist noch so
 gebunden ist: mach aller Fein-
 de Strick und Tücke ganz zu
 Schanden, durch den, in
 welchem du mein einziger
 Retter bist: zerbrich, zer-
 schlag, zerreiß und mach
 mich durch den Sohn zum
 recht Befreiten; sonst komm
 ich um die Kron.
 2. Ach Gott! erst war
 ich recht ein Sklave aller Sün-
 den; doch dein Erbarmen
 hat mich davon frei ge-
 macht. Nun wollen sich aufs
 neu subtile Stricke finden:
 ach! so wird doch mein Fuß
 zuletzt ins Garn gebracht;

Normalisierter Text

Schlauch hält neuen Wein,
 und der verjüngte Rebe,
 legt nun die besten Trauben
 dar: der Baum, der kaum
 noch wilde war, kann reife
 Feigen geben.
 18. Und zwar kommt er
 von Grad zu Grad hinan, und
 wird gegründet. Denn wer
 d
 <pb n="245a" src="245.jpg" />
 Vom Ringen durch die enge Pforte.
 da will nimmt in der Tat;
 und wer da sucht, der findet:
 wer anklopft, dem wird
 aufgetan. Drum ringet!
 Christus bricht die Bahn:
 Ach! ringt und überwindet!
 241. Mel. 63.
 Entbinde mich, mein
 Gott! von allen
 meinen Banden, womit
 mein armer Geist noch so
 gebunden ist: mach aller Feinde
 Strick und Tücke ganz zu
 Schanden, durch den, in
 welchem du mein einziger
 Retter bist: zerbrich, zerschlag,
 zerreiß und mach
 mich durch den Sohn zum
 recht Befreiten; sonst komm
 ich um die Kron.
 2. Ach Gott! erst war
 ich recht ein Sklave aller Sünden;
 doch dein Erbarmen
 hat mich davon frei gemacht.
 Nun wollen sich aufs
 Neu subtile Stricke finden:
 ach! so wird doch mein Fuß
 zuletzt ins Garn gebracht;

ID

Gesangbuch1741_1_017921
 Gesangbuch1741_1_017922
 Gesangbuch1741_1_017923
 Gesangbuch1741_1_017924
 Gesangbuch1741_1_017925
 Gesangbuch1741_1_017926
 Gesangbuch1741_1_017927
 Gesangbuch1741_1_017928
 Gesangbuch1741_1_017929
 Gesangbuch1741_1_017930
 Gesangbuch1741_1_017931
 Gesangbuch1741_1_017932
 Gesangbuch1741_1_017933
 Gesangbuch1741_1_017934
 Gesangbuch1741_1_017935
 Gesangbuch1741_1_017936
 Gesangbuch1741_1_017937
 Gesangbuch1741_1_017938
 Gesangbuch1741_1_017939
 Gesangbuch1741_1_017940
 Gesangbuch1741_1_017941
 Gesangbuch1741_1_017942
 Gesangbuch1741_1_017943
 Gesangbuch1741_1_017944
 Gesangbuch1741_1_017945
 Gesangbuch1741_1_017946
 Gesangbuch1741_1_017947
 Gesangbuch1741_1_017948
 Gesangbuch1741_1_017949
 Gesangbuch1741_1_017950
 Gesangbuch1741_1_017951
 Gesangbuch1741_1_017952
 Gesangbuch1741_1_017953
 Gesangbuch1741_1_017954
 Gesangbuch1741_1_017955
 Gesangbuch1741_1_017956
 Gesangbuch1741_1_017957
 Gesangbuch1741_1_017958
 Gesangbuch1741_1_017959
 Gesangbuch1741_1_017960

Diplomatische Transkription

o Vater! mach mich frey:
 ftell mich auf weiten raum;
 daß lich mein geift ausbreit,
 recht wie ein ceder-baum.
 3. Was zieht mich nieder-
 wärts, daß ich nicht kan auf-
 fteigen? was macht mich
 denn fo matt in meinem
 chriften-lauf? ach! welch
 <pb n="245b" src="245.jpg" />
 ein bley-gewicht feh ich noch
 in mir liegen! das drückt
 mich unterwärts, und läßt
 mich nicht hinauf: o! wo-
 her krieg ich kraft, von
 allen loß zu feyn, fo frey und
 loß gemacht, als wie ein
 vögelein?
 4. Ach! diefer todes-leib
 bechwert die arme feele: die
 hütte drückt den geift, der
 drinn gebunden liegt. O!
 wer macht mich doch frey
 aus diefer fünden-höle,
 daß mein verlangen luft
 und freyen zugang kriegt?
 Durchbrecher! brich doch
 durch, und mach mich völlig
 frey, daß mein geift nicht,
 wie vor, mehr fo gefangen
 fey.
 5. Ich weiß, ich liebe dich:
 doch, foll ichs recht beken-
 nen, noch lange nicht fo
 viel als meine feel begehrt:
 es ift noch was in mir, ich
 kan es felbft nicht nennen,
 das öfters meinen geift in
 deiner liebe ftört. Ach, fänd

Normalisierter Text

o Vater! mach mich frei:
 stell mich auf weiten Raum;
 dass sich mein Geist ausbreit,
 recht wie ein Zedernbaum.
 3. Was zieht mich niederwärts,
 dass ich nicht kann aufsteigen?
 Was macht mich
 denn so matt in meinem
 Christen-Lauf? Ach! welch
 <pb n="245b" src="245.jpg" />

227

ein Blei-Gewicht seh ich noch
 in mir liegen! Das drückt
 mich unterwärts, und lässt
 mich nicht hinauf: o! woher
 krieg ich Kraft, von
 allem los zu sein, so frei und
 los gemacht, als wie ein
 Vögelein?
 4. Ach! dieser Todes-Leib
 beschwert die arme Seele: die
 Hütte drückt den Geist, der
 drin gebunden liegt. O!
 wer macht mich doch frei
 aus dieser Sünden-Höhle,
 dass mein Verlangen Lust
 und freien Zugang kriegt?
 Durchbrecher! brich doch
 durch, und mach mich völlig
 frei, dass mein Geist nicht,
 wie zuvor, mehr so gefangen
 sei.
 5. Ich weiß, ich liebe dich:
 doch, soll ichs recht bekennen,
 noch lange nicht so
 viel als meine Seel begehrt:
 es ist noch was in mir, ich
 kann es selbst nicht nennen,
 das öfters meinen Geist in
 deiner Liebe stört. Ach, fänd

227

ID

Gesangbuch1741_1_017961
 Gesangbuch1741_1_017962
 Gesangbuch1741_1_017963
 Gesangbuch1741_1_017964
 Gesangbuch1741_1_017965
 Gesangbuch1741_1_017966
 Gesangbuch1741_1_017967
 Gesangbuch1741_1_017968
 Gesangbuch1741_1_017969
 Gesangbuch1741_1_017970
 Gesangbuch1741_1_017971
 Gesangbuch1741_1_017972
 Gesangbuch1741_1_017973
 Gesangbuch1741_1_017974
 Gesangbuch1741_1_017975
 Gesangbuch1741_1_017976
 Gesangbuch1741_1_017977
 Gesangbuch1741_1_017978
 Gesangbuch1741_1_017979
 Gesangbuch1741_1_017980
 Gesangbuch1741_1_017981
 Gesangbuch1741_1_017982
 Gesangbuch1741_1_017983
 Gesangbuch1741_1_017984
 Gesangbuch1741_1_017985
 Gesangbuch1741_1_017986
 Gesangbuch1741_1_017987
 Gesangbuch1741_1_017988
 Gesangbuch1741_1_017989
 Gesangbuch1741_1_017990
 Gesangbuch1741_1_017991
 Gesangbuch1741_1_017992
 Gesangbuch1741_1_017993
 Gesangbuch1741_1_017994
 Gesangbuch1741_1_017995
 Gesangbuch1741_1_017996
 Gesangbuch1741_1_017997
 Gesangbuch1741_1_017998
 Gesangbuch1741_1_017999
 Gesangbuch1741_1_018000

Diplomatische Transkription

ich, denk ich oft, doch nur
 ein räumelein, da ich ganz
 unverfört dich möchte liebend feyn!
 6. Such ich die einfamkeit, und meyn es da zu finden; fo wär es freylich gut, wenn ich da wär allein, und könnt mich von der laft
 P 2 der
 <pb n="246a" src="246.jpg" />
 228 Vom Ringen
 der eigenlieb entbinden, daß ich auch ohne mich könnt recht alleine feyn: doch nun trag ich mit mir mein arges fleifch und blut, das in der einfamkeit auch nimmer in mir ruht.
 7. Gedanken plagen mich, und eitle phantafeyen, zerftreuung mancherley: die fchwermuth der natur, die kömmt noch wohl darzu: ach! wer wird mich befreyen? wer zeigt zur freyheit mir die rechte fihre fpur? ich armer, ach! wie lang foll ich gebunden feyn? wenn fchau ich durchs gefetz der vollen freyheit ein?
 8. Die eigenliebe fchleicht fich oft in meine glieder, und ftört durch ihren trieb mir öfters alle ruh: diß fchlägt die freudigkeit der feelen mächtig nieder: kaum thut das herz fich auf, fo fchleuft fichs wieder zu. Soll licht und finfterniß denn ftets im

Normalisierter Text

ich, denk ich oft, doch nur
 ein Räumelein, da ich ganz
 unverstört dich möchte liebend sein!
 6. Such ich die Einsamkeit, und mein es da zu finden; so wär es freilich gut, wenn ich da wär allein, und könnt mich von der Last
 P 2 der
 <pb n="246a" src="246.jpg" />
 228 Vom Ringen
 der Eigenliebe entbinden, dass ich auch ohne mich könnt recht alleine sein: doch nun trag ich mit mir mein arges Fleisch und Blut, das in der Einsamkeit auch nimmer in mir ruht.
 7. Gedanken plagen mich, und eitle Phantasien, Zerstreuung mancherlei: die Schwermut der Natur, die kommt noch wohl dazu: ach! wer wird mich befreien? Wer zeigt zur Freiheit mir die rechte sichere Spur? Ich Armer, ach! wie lang soll ich gebunden sein? Wenn schau ich durchs Gesetz der vollen Freiheit ein?
 8. Die Eigenliebe schleicht sich oft in meine Glieder, und stört durch ihren Trieb mir öfters alle Ruh: dies schlägt die Freudigkeit der Seelen mächtig nieder: kaum tut das Herz sich auf, so schleuft sichs wieder zu. Soll Licht und Finsternis denn stets im

ID

Gesangbuch1741_1_018001
 Gesangbuch1741_1_018002
 Gesangbuch1741_1_018003
 Gesangbuch1741_1_018004
 Gesangbuch1741_1_018005
 Gesangbuch1741_1_018006
 Gesangbuch1741_1_018007
 Gesangbuch1741_1_018008
 Gesangbuch1741_1_018009
 Gesangbuch1741_1_018010
 Gesangbuch1741_1_018011
 Gesangbuch1741_1_018012
 Gesangbuch1741_1_018013
 Gesangbuch1741_1_018014
 Gesangbuch1741_1_018015
 Gesangbuch1741_1_018016
 Gesangbuch1741_1_018017
 Gesangbuch1741_1_018018
 Gesangbuch1741_1_018019
 Gesangbuch1741_1_018020
 Gesangbuch1741_1_018021
 Gesangbuch1741_1_018022
 Gesangbuch1741_1_018023
 Gesangbuch1741_1_018024
 Gesangbuch1741_1_018025
 Gesangbuch1741_1_018026
 Gesangbuch1741_1_018027
 Gesangbuch1741_1_018028
 Gesangbuch1741_1_018029
 Gesangbuch1741_1_018030
 Gesangbuch1741_1_018031
 Gesangbuch1741_1_018032
 Gesangbuch1741_1_018033
 Gesangbuch1741_1_018034
 Gesangbuch1741_1_018035
 Gesangbuch1741_1_018036
 Gesangbuch1741_1_018037
 Gesangbuch1741_1_018038
 Gesangbuch1741_1_018039
 Gesangbuch1741_1_018040

Diplomatische Transkription

wechsel feyn? wenn kommt
 mein volles licht und feter
 sonnen-schein?
 9. Ach, GOtt entbinde
 mich von allen meinen ban-
 den; und was mich noch
 subtil im fleisch gefangen
 hält. Ist das nicht schon ge-
 nug, wenn eines nur vor-
 handen, das mich noch bin-
 <pb n="246b" src="246.jpg" />
 durch die enge Pforte.
 den kan in diefer fünders-
 welt? soll ich gebunden feyn?
 fo binde deine treu mein ar-
 mes herz, auf daß ich dein
 gefangner fey.
 10. Wen deine liebe bindt,
 ist nicht ein knecht der fünd-
 den: er bleibt in bande,
 auch ein rechter freyer mann:
 Mein Abba, fo will ich mich
 gerne lassen binden; wenn
 ich dein freyes kind auf ewig
 bleiben kan. Nur frey von
 meinem geift und von der
 argen welt: daß meine edle
 feel ihr freyheits-recht be-
 hält.
 242. Mel. 24.
 Ich ruf zu dir, HErr
 JEfu Chrifft! ich bitt
 erhöre mein klagen,
 verleih mir gnad zu diefer
 frift, laß mich doch nicht
 verzagen; den rechten glau-
 ben, HErr, ich meyn, den
 wolteft du mir geben, dir zu
 leben, meinm nächften nüz
 zu feyn, dein wort zu hal-

Normalisierter Text

Wechsel sein? Wann kommt
 mein volles Licht und steter
 Sonnen-Schein?
 9. Ach, Gott entbinde
 mich von allen meinen Banden;
 und was mich noch
 subtil im Fleisch gefangen
 hält. Ist das nicht schon genug,
 wenn eines nur vorhanden,
 das mich noch bin-
 <pb n="246b" src="246.jpg" />
 durch die enge Pforte.
 den kann in dieser SünderWelt?
 Soll ich gebunden sein?
 So binde deine Treu mein armes
 Herz, auf dass ich dein
 Gefangener sei.
 10. Wen deine Liebe bindet,
 ist nicht ein Knecht der Sünden:
 er bleibt in Bande,
 auch ein rechter freier Mann:
 Mein Abba, so will ich mich
 gerne lassen binden; wenn
 ich dein freies Kind auf ewig
 bleiben kann. Nur frei von
 meinem Geist und von der
 argen Welt: dass meine edle
 Seel ihr Freiheits-Recht behält.
 242. Mel. 24.
 Ich ruf zu dir, Herr
 Jesu Christ! ich bitt,
 erhöre mein Klagen,
 verleih mir Gnad zu dieser
 Frist, lass mich doch nicht
 verzagen; den rechten Glauben,
 Herr, ich mein, den wolltest
 du mir geben, dir zu
 leben, meinem Nächsten nütz
 zu sein, dein Wort zu halten

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018041	ten eben.	eben.
Gesangbuch1741_1_018042	2. Ich bitt noch mehr, o	2. Ich bitt noch mehr, o
Gesangbuch1741_1_018043	HErre GOtt! du kanft es	Herre Gott! du kannst es
Gesangbuch1741_1_018044	mir wohl geben, daß ich	mir wohl geben, dass ich
Gesangbuch1741_1_018045	nicht wieder werd zu fpott:	nicht wieder werd zu Spott:
Gesangbuch1741_1_018046	die hofnung gieb darneben,	die Hoffnung gib daneben,
Gesangbuch1741_1_018047	befonders wenn ich geh	besonders wenn ich geh
Gesangbuch1741_1_018048	davon, daß ich dir mög ver-	davon, dass ich dir mög vertrauen,
Gesangbuch1741_1_018049	trauen, und nicht bauen auf	und nicht bauen auf
Gesangbuch1741_1_018050	alles	alles
Gesangbuch1741_1_018051	<pb n="247a" src="247.jpg" />	<pb n="247a" src="247.jpg" />
Gesangbuch1741_1_018052	Vom Ringen durch die enge Pforte.	Vom Ringen durch die enge Pforte.
Gesangbuch1741_1_018053	alles mein thun, fonft wird	alles mein Tun, sonst wird
Gesangbuch1741_1_018054	michs ewig reuen.	michs ewig reuen.
Gesangbuch1741_1_018055	3. Verleih, daß ich aus	3. Verleih, dass ich aus
Gesangbuch1741_1_018056	herzensgrund meinm fein-	Herzensgrund meinem Feinden
Gesangbuch1741_1_018057	den mög vergeben: verzeih	mög vergeben: verzeih
Gesangbuch1741_1_018058	mir auch zu diefer ftund:	mir auch zu dieser Stund:
Gesangbuch1741_1_018059	fchaff mir ein neues leben:	schaff mir ein neues Leben:
Gesangbuch1741_1_018060	dein wort mein fpeiß laß all-	dein Wort mein Speis lass allweg
Gesangbuch1741_1_018061	weg feyn, damit mein feel	sein, damit mein Seel
Gesangbuch1741_1_018062	zu nehren, mich zu wehren	zu nähren, mich zu wehren
Gesangbuch1741_1_018063	wenn unglük geht daher,	wenn Unglück geht daher,
Gesangbuch1741_1_018064	das mich bald möcht ab-	das mich bald möcht abkehren.
Gesangbuch1741_1_018065	kehren.	
Gesangbuch1741_1_018066	4. Laß mich kein luft noch	4. Lass mich kein Lust noch
Gesangbuch1741_1_018067	furcht von dir in diefer welt	Furcht von dir in dieser Welt
Gesangbuch1741_1_018068	abwenden: beftändig feyn	abwenden: beständig sein
Gesangbuch1741_1_018069	ans end gieb mir: du haft	ans End gib mir: du hast es
Gesangbuch1741_1_018070	allein in händen, und wem	allein in Händen, und wem
Gesangbuch1741_1_018071	dus giebt der hats umfonft:	du es gibst, der hat es umsonst:
Gesangbuch1741_1_018072	es mag niemand ererben,	es mag niemand ererben,
Gesangbuch1741_1_018073	noch erwerben, durch werke	noch erwerben, durch Werke
Gesangbuch1741_1_018074	deine gnad, die uns errett't	deine Gnad, die uns errettet
Gesangbuch1741_1_018075	vom fterben.	vom Sterben.
Gesangbuch1741_1_018076	5. Ich lieg im ftreit und	5. Ich lieg im Streit und
Gesangbuch1741_1_018077	widerftreb, hilf, o HERR	widerstreb, hilf, o Herr
Gesangbuch1741_1_018078	Chrift, dem fchwachen: an	Christ, dem Schwachen: an
Gesangbuch1741_1_018079	deiner gnad allein ich kleb:	deiner Gnad allein ich kleb:
Gesangbuch1741_1_018080	du kanft mich ftärker ma-	du kannst mich stärker machen,

ID

Gesangbuch1741_1_018081
 Gesangbuch1741_1_018082
 Gesangbuch1741_1_018083
 Gesangbuch1741_1_018084
 Gesangbuch1741_1_018085
 Gesangbuch1741_1_018086
 Gesangbuch1741_1_018087
 Gesangbuch1741_1_018088
 Gesangbuch1741_1_018089
 Gesangbuch1741_1_018090
 Gesangbuch1741_1_018091
 Gesangbuch1741_1_018092
 Gesangbuch1741_1_018093
 Gesangbuch1741_1_018094
 Gesangbuch1741_1_018095
 Gesangbuch1741_1_018096
 Gesangbuch1741_1_018097
 Gesangbuch1741_1_018098
 Gesangbuch1741_1_018099
 Gesangbuch1741_1_018100
 Gesangbuch1741_1_018101
 Gesangbuch1741_1_018102
 Gesangbuch1741_1_018103
 Gesangbuch1741_1_018104
 Gesangbuch1741_1_018105
 Gesangbuch1741_1_018106
 Gesangbuch1741_1_018107
 Gesangbuch1741_1_018108
 Gesangbuch1741_1_018109
 Gesangbuch1741_1_018110
 Gesangbuch1741_1_018111
 Gesangbuch1741_1_018112
 Gesangbuch1741_1_018113
 Gesangbuch1741_1_018114
 Gesangbuch1741_1_018115
 Gesangbuch1741_1_018116
 Gesangbuch1741_1_018117
 Gesangbuch1741_1_018118
 Gesangbuch1741_1_018119
 Gesangbuch1741_1_018120

Diplomatische Transkription

chen, kömmt nun anfechtung her, fo wehr, daß lie mich nicht umtöffen, du kanft maffen, daß mirs nicht bring gefahr, ich weiß, du wirfts nicht laffen.
 243. Mel. 96.
 MEine tage gehen hin, meine ftund
 <pb n="247b" src="247.jpg" />
 und zeiten: darum muß ich meinen finn auf mein ende leiten, und mein herz den augenblik darauf zu bereiten.
 2. Freylich es ift hohe zeit, Vater aus der höhe! gieb, daß ich die wichtigkeit dieses werks verftehe! an dem augenblicke hängt ewigs wohl und wehe.
 3. JEfu, gieb mir licht und kraft in der fchweren fache, daß ich in der ritterschaft gute proben mache, und beftändig mit gebet gläubig fey und wache.
 244. Mel. 15.
 Ringe recht, wenn GOTTes gnade dich nun ziehet und bekehrt: daß dein geift fich recht entlade von der laft, die ihn befchwert.
 2. Ringe, denn die pfort ift enge, und der lebensweg ift fchmal: hier bleibt alles im gedränge, was nicht zielt zum himmelsaal.

Normalisierter Text

kommt nun Anfechtung her, so wehr, dass sie mich nicht umstoßen, du kannst massen, dass mirs nicht bring Gefahr, ich weiß, du wirst es nicht lassen.
 243. Mel. 96.
 Meine Tage gehen hin, meine Stund
 <pb n="247b" src="247.jpg" />

229

und Zeiten: darum muss ich meinen Sinn auf mein Ende leiten, und mein Herz den Augenblick darauf zu bereiten.

2. Freilich es ist hohe Zeit, Vater aus der Höhe! gib, dass ich die Wichtigkeit dieses Werks verstehe! An dem Augenblicke hängt ewiges Wohl und Wehe.
 3. Jesu, gib mir Licht und Kraft in der schweren Sache, dass ich in der Ritterschaft gute Proben mache, und beständig mit Gebet gläubig sei und wache.
 244. Mel. 15.
 Ringe recht, wenn Gottes Gnade dich nun ziehet und bekehrt: dass dein Geist sich recht entlade von der Last, die ihn beschwert.
 2. Ringe, denn die Pfort ist enge, und der Lebens-Weg ist schmal: hier bleibt alles im Gedränge, was nicht zielt zum Himmels-Saal.

229

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018121	3. Kämpfe bis aufs blut	3. Kämpfe bis aufs Blut
Gesangbuch1741_1_018122	und leben; dring hinein, in	und Leben; dring hinein, in
Gesangbuch1741_1_018123	Gottes reich: will der fa-	Gottes Reich: will der Satan
Gesangbuch1741_1_018124	tan widerftreben, werde we-	widerstreben, werde weder
Gesangbuch1741_1_018125	der matt noch weich.	matt noch weich.
Gesangbuch1741_1_018126	4. Ringe, daß dein eifer	4. Ringe, dass dein Eifer
Gesangbuch1741_1_018127	glühe, und die erte liebe dich	glühe, und die erste Liebe dich
Gesangbuch1741_1_018128	von der ganzen welt abzie-	von der ganzen Welt abzieP
Gesangbuch1741_1_018129	P 3 he:	3 he:
Gesangbuch1741_1_018130	<pb n="248a" src="248.jpg" />	<pb n="248a" src="248.jpg" />
Gesangbuch1741_1_018131	230 Vom Ringen	230 Vom Ringen
Gesangbuch1741_1_018132	he: halbe liebe halt nicht	halbe Liebe hält nicht
Gesangbuch1741_1_018133	ftich.	Stich.
Gesangbuch1741_1_018134	5. Ringe mit gebet und	5. Ringe mit Gebet und
Gesangbuch1741_1_018135	fhreyen; halte damit feurig	Schreien; halte damit feurig
Gesangbuch1741_1_018136	an: laß dich keine zeit ge-	an: lass dich keine Zeit gereuen,
Gesangbuch1741_1_018137	reuen, wärs auch tag und	wär es auch Tag und
Gesangbuch1741_1_018138	nacht gethan.	Nacht getan.
Gesangbuch1741_1_018139	6. Haft du denn die perl	6. Hast du denn die Perl
Gesangbuch1741_1_018140	errungen: denke ja nicht,	errungen: denke ja nicht,
Gesangbuch1741_1_018141	daß du nun alles böfe haft	dass du nun alles Böse hast
Gesangbuch1741_1_018142	bezwungen, das uns fchaden	bezwungen, das uns Schaden
Gesangbuch1741_1_018143	pfllegt zu thun.	pfllegt zu tun.
Gesangbuch1741_1_018144	7. Nimm mit furcht ja	7. Nimm mit Furcht ja
Gesangbuch1741_1_018145	deiner feele, deines heyls	deiner Seele, deines Heils
Gesangbuch1741_1_018146	mit zittern, wahr: hier in	mit Zittern, wahr: hier in
Gesangbuch1741_1_018147	diefer leibes-höle fchwebft	dieser Leibes-Höhle schwebst
Gesangbuch1741_1_018148	du täglich in gefahr.	du täglich in Gefahr.
Gesangbuch1741_1_018149	8. Halt ja deine krone fe-	8. Halt ja deine Krone feste:
Gesangbuch1741_1_018150	fte: halte männlich was du	halte männlich, was du
Gesangbuch1741_1_018151	halt: recht beharren ift das	hast: recht beharren ist das
Gesangbuch1741_1_018152	beifte: rük-fall wird zur	Beste: Rück-Fall wird zur
Gesangbuch1741_1_018153	fchweren laft.	schweren Last.
Gesangbuch1741_1_018154	9. Laß dein auge ja nicht	9. Lass dein Auge ja nicht
Gesangbuch1741_1_018155	gaffen nach der fchnöden ei-	gaffen nach der schnöden Eitelkeit:
Gesangbuch1741_1_018156	telkeit: bleibe tag und nacht	bleibe Tag und Nacht
Gesangbuch1741_1_018157	in waffen, fliehe träg-und	in Waffen, fliehe Träg- und
Gesangbuch1741_1_018158	ficherheit.	Sicherheit.
Gesangbuch1741_1_018159	10. Laß dem fleifche nicht	10. Lass dem Fleische nicht
Gesangbuch1741_1_018160	den willen: gieb der luft den	den Willen: gib der Lust den

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018161	zügel nicht. Willt du die be-	Zügel nicht. Willst du die Begierden
Gesangbuch1741_1_018162	gierden füllen, fo verlöfcht	füllen, so verlöscht
Gesangbuch1741_1_018163	das gnadenlicht.	das Gnaden-Licht.
Gesangbuch1741_1_018164	11. Fleifches=freyheit	11. Fleisches-Freiheit
Gesangbuch1741_1_018165	macht die feele kalt und fi-	macht die Seele kalt und sicher,
Gesangbuch1741_1_018166	cher, frech und ftolz: frift	frech und stolz: frisst
Gesangbuch1741_1_018167	hinweg des glaubens öle:	hinweg des Glaubens Öle:
Gesangbuch1741_1_018168	läft nichts als ein faules	lässt nichts als ein faules
Gesangbuch1741_1_018169	holz.	Holz.
Gesangbuch1741_1_018170	<pb n="248b" src="248.jpg" />	<pb n="248b" src="248.jpg" />
Gesangbuch1741_1_018171	durch die enge Pforte.	durch die enge Pforte.
Gesangbuch1741_1_018172	12. Wahre treu führt mit	12. Wahre Treu führt mit
Gesangbuch1741_1_018173	der fünde bis ins grab be-	der Sünde bis ins Grab beständig
Gesangbuch1741_1_018174	ftändig krieg: richtet fich	Krieg: richtet sich
Gesangbuch1741_1_018175	nach keinem winde: fucht in	nach keinem Winde: sucht in
Gesangbuch1741_1_018176	jedem kampf den fieg.	jedem Kampf den Sieg.
Gesangbuch1741_1_018177	13. Wahre treu liebt Chri-	13. Wahre Treu liebt Christi
Gesangbuch1741_1_018178	fti wege: fteht beherzt auf	Wege: steht beherzt auf
Gesangbuch1741_1_018179	ihrer hut; weiß von keiner	ihrer Hut; weiß von keiner
Gesangbuch1741_1_018180	wolluft-pflege: hält fich fel-	Wollust-Pflege: hält sich selber
Gesangbuch1741_1_018181	ber nichts zu gut.	nichts zu gut.
Gesangbuch1741_1_018182	14. Wahre treu hat viel	14. Wahre Treu hat viel
Gesangbuch1741_1_018183	zu weinen; fpricht zum la-	zu weinen; spricht zum Lachen
Gesangbuch1741_1_018184	chen du bifft toll: weil es	du bist toll: weil es,
Gesangbuch1741_1_018185	wenn GOtt wird erfcheinen,	wenn Gott wird erscheinen,
Gesangbuch1741_1_018186	lauter heulen werden foll.	lauter Heulen werden soll.
Gesangbuch1741_1_018187	15. Wahre treu kömmt	15. Wahre Treu kommt
Gesangbuch1741_1_018188	dem getümmel diefer welt	dem Getümmel dieser Welt
Gesangbuch1741_1_018189	niemals zu nah: ift ihr fchaz	niemals zu nah: ist ihr Schatz
Gesangbuch1741_1_018190	doch in dem himmel, drum ift	doch in dem Himmel, drum ist
Gesangbuch1741_1_018191	auch ihr herz allda.	auch ihr Herz allda.
Gesangbuch1741_1_018192	16. Diß bedenket wohl,	16. Dies bedenket wohl,
Gesangbuch1741_1_018193	ihr ftreiter! ftreitet recht und	ihr Streiter! streitet recht und
Gesangbuch1741_1_018194	fürchtet euch, geht doch alle	fürchtet euch, geht doch alle
Gesangbuch1741_1_018195	tage weiter, bis ihr kommt	Tage weiter, bis ihr kommt
Gesangbuch1741_1_018196	ins himmelreich.	ins Himmelreich.
Gesangbuch1741_1_018197	17. Denkt bey jedem au-	17. Denkt bei jedem Augenblicke,
Gesangbuch1741_1_018198	genblicke, obs vielleicht der	ob es vielleicht der
Gesangbuch1741_1_018199	lezte fey; bringt die lampen	letzte sei; bringt die Lampen
Gesangbuch1741_1_018200	ins gefchicke, holt ftets neu-	ins Geschicke, holt stets neues

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018201	es öl herbey.	Öl herbei.
Gesangbuch1741_1_018202	18. Liegt nicht alle welt	18. Liegt nicht alle Welt
Gesangbuch1741_1_018203	im böfen? fteht nicht So-	im Bösen? Steht nicht Sodom
Gesangbuch1741_1_018204	dom in der gluth? feele, wer	in der Glut? Seele, wer
Gesangbuch1741_1_018205	foll dich erlöfen? eilen, eilen	soll dich erlösen? Eilen, eilen
Gesangbuch1741_1_018206	ift hier gut.	ist hier gut.
Gesangbuch1741_1_018207	19. Eile! wo du dich er-	19. Eile! wo du dich erretten,
Gesangbuch1741_1_018208	retten, und nicht mit ver-	und nicht mit Verderben
Gesangbuch1741_1_018209	derben wilt: mach dich loß	willst: mach dich los
Gesangbuch1741_1_018210	von	von
Gesangbuch1741_1_018211	<pb n="249a" src="249.jpg" />	<pb n="249a" src="249.jpg" />
Gesangbuch1741_1_018212	Vom Ringen durch die enge Pforte.	Vom Ringen durch die enge Pforte.
Gesangbuch1741_1_018213	von allen ketten: fleuch als	von allen Ketten: fleuch als
Gesangbuch1741_1_018214	ein gejagtes wild.	ein gejagtes Wild.
Gesangbuch1741_1_018215	20. Lauf der welt doch	20. Lauf der Welt doch
Gesangbuch1741_1_018216	aus den händen: dring ins	aus den Händen: dring ins
Gesangbuch1741_1_018217	ftille Zoar ein: eile, daß du	stille Zoar ein: eile, dass du
Gesangbuch1741_1_018218	mögft vollenden: mache	magst vollenden: mache
Gesangbuch1741_1_018219	dich von allem rein.	dich von allem rein.
Gesangbuch1741_1_018220	21. Laß dir nichts am her-	21. Lass dir nichts am Herzen
Gesangbuch1741_1_018221	zen kleben, fleuch für dem	kleben, fleuch vor dem
Gesangbuch1741_1_018222	verborgnen bann: luch in	verborgenen Bann: such in
Gesangbuch1741_1_018223	GOTT geheim zu leben, daß	Gott geheim zu leben, dass
Gesangbuch1741_1_018224	dich nichts beflecken kan.	dich nichts beflecken kann.
Gesangbuch1741_1_018225	22. Eile, zähle tag und	22. Eile, zähle Tag und
Gesangbuch1741_1_018226	ftunden, bis dein Bräutigam	Stunden, bis dein Bräutigam
Gesangbuch1741_1_018227	klopft und fpringt, und	klopft und springt, und
Gesangbuch1741_1_018228	wenn du nun überwunden,	wenn du nun überwunden,
Gesangbuch1741_1_018229	dich zum fchauen GOTTes	dich zum Schauen Gottes
Gesangbuch1741_1_018230	bringt.	bringt.
Gesangbuch1741_1_018231	23. Eile, lauf ihm doch	23. Eile, lauf ihm doch
Gesangbuch1741_1_018232	entgegen, fprich: mein Licht	entgegen, sprich: mein Licht,
Gesangbuch1741_1_018233	ich bin bereit meine hütte	ich bin bereit, meine Hütte
Gesangbuch1741_1_018234	abzulegen: mich dürft't	abzulegen: mich dürstet
Gesangbuch1741_1_018235	nach der ewigkeit.	nach der Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_018236	245. Mel. 97.	245. Mel. 97.
Gesangbuch1741_1_018237	ZUm leben führt ein	Zum Leben führt ein
Gesangbuch1741_1_018238	fchmaler weg, ein	schmaler Weg, ein
Gesangbuch1741_1_018239	rauhe bahn und en-	rauer Pfad und enger
Gesangbuch1741_1_018240	ger fteg: nur in dem ernften	Steg: nur in dem ernsten

ID

Gesangbuch1741_1_018241
 Gesangbuch1741_1_018242
 Gesangbuch1741_1_018243
 Gesangbuch1741_1_018244
 Gesangbuch1741_1_018245
 Gesangbuch1741_1_018246
 Gesangbuch1741_1_018247
 Gesangbuch1741_1_018248
 Gesangbuch1741_1_018249
 Gesangbuch1741_1_018250
 Gesangbuch1741_1_018251
 Gesangbuch1741_1_018252
 Gesangbuch1741_1_018253
 Gesangbuch1741_1_018254
 Gesangbuch1741_1_018255
 Gesangbuch1741_1_018256
 Gesangbuch1741_1_018257
 Gesangbuch1741_1_018258
 Gesangbuch1741_1_018259
 Gesangbuch1741_1_018260
 Gesangbuch1741_1_018261
 Gesangbuch1741_1_018262
 Gesangbuch1741_1_018263
 Gesangbuch1741_1_018264
 Gesangbuch1741_1_018265
 Gesangbuch1741_1_018266
 Gesangbuch1741_1_018267
 Gesangbuch1741_1_018268
 Gesangbuch1741_1_018269
 Gesangbuch1741_1_018270
 Gesangbuch1741_1_018271
 Gesangbuch1741_1_018272
 Gesangbuch1741_1_018273
 Gesangbuch1741_1_018274
 Gesangbuch1741_1_018275
 Gesangbuch1741_1_018276
 Gesangbuch1741_1_018277
 Gesangbuch1741_1_018278
 Gesangbuch1741_1_018279
 Gesangbuch1741_1_018280

Diplomatische Transkription

fchranken lauf gehts him-
 mel-auf, wovon nichts weiß
 der groffe hauf.
 2. Ihr weg ift luftig, weit
 und breit, darauf fie gehn
 zur ewigkeit: o eitles evan-
 gelium! ein Chriftenthum,
 das nur ein fchatten um
 und um!
 <pb n="249b" src="249.jpg" />
 3. O GOtt! wie theur ift
 deine güt, daß du erleuchtet
 mein gemüth, und in mir
 halt gewürket reu! da fonft
 fo frey mit lief in diefer
 dunkeley.
 4. Laß mich nun delto
 ernftlicher den weg des le-
 bens gehn, o HERR! und
 mach, daß fchnellen fortgang
 merk durch deine ftärk in
 mir dein angefangen werk!
 5. Wenn andere um ihre
 hütt, des leibes halber, find
 bemüht: fo laß mich auf
 den feelen-geift fehn aller-
 meift, und daß ich dir ge-
 horfam leift!
 6. Gehn andre über land
 und fee, durch ungewitter,
 wind und fchnee, in regen,
 über berg und thal, viel hun-
 dert mal, dem bauch zu gfal-
 len überall:
 7. So laß mich um dein
 Canaan all müh und arbeit
 wenden an: und auch auf
 meiner pilgrims-reiß auf
 andre weis beweifen einen

Normalisierter Text

Schranken-Lauf gehts himmel-auf,
 wovon nichts weiß
 der große Hauf.
 2. Ihr Weg ist lustig, weit
 und breit, darauf sie gehn
 zur Ewigkeit: o eitles Evangelium!
 ein Christentum,
 das nur ein Schatten um
 und um!
 <pb n="249b" src="249.jpg" />
 231
 3. O Gott! wie teuer ist
 deine Güt, dass du erleuchtet
 mein Gemüt, und in mir
 hast gewirket Reu! da sonst
 so frei mit lief in dieser
 Dunkelheit.
 4. Lass mich nun desto
 ernstlicher den Weg des Lebens
 gehn, o Herr! und
 mach, dass schnellen Fortgang
 merk durch deine Stärk in
 mir dein angefangen Werk!
 5. Wenn andere um ihre
 Hütt, des Leibes halber, sind
 bemüht: so lass mich auf
 den Seelen-Geist sehn allermeist,
 und dass ich dir Gehorsam
 leist!
 6. Gehn andre über Land
 und See, durch Ungewitter,
 Wind und Schnee, in Regen,
 über Berg und Tal, viel hundert
 Mal, dem Bauch zu gefallen
 überall:
 7. So lass mich um dein
 Kanaan all Müh und Arbeit
 wenden an: und auch auf
 meiner Pilger-Reis auf
 andere Weis beweisen einen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018281	folchen fleiß.	solchen Fleiß.
Gesangbuch1741_1_018282	8. Wenn jener hauf das	8. Wenn jener Hauf das
Gesangbuch1741_1_018283	fleisch fein pflegt, es wartet,	Fleisch sein pflegt, es wartet,
Gesangbuch1741_1_018284	schont, und zärtlich hegt; so	schont, und zärtlich hegt; so
Gesangbuch1741_1_018285	gib, daß ich doch ernstlich	gib, dass ich doch ernstlich
Gesangbuch1741_1_018286	haß das sünden-faß, und	hass das Sünden-Fass, und
Gesangbuch1741_1_018287	creuzige ohn unterlaß!	kreuzige ohn Unterlass!
Gesangbuch1741_1_018288	9. Kurz: mach du mich,	9. Kurz: mach du mich,
Gesangbuch1741_1_018289	wie ich foll feyn! ich weiß	wie ich soll sein! ich weiß
Gesangbuch1741_1_018290	P 4 wol,	P 4 wohl,
Gesangbuch1741_1_018291	<pb n="250a" src="250.jpg" />	<pb n="250a" src="250.jpg" />
Gesangbuch1741_1_018292	232 Vom Glauben	232 Vom Glauben
Gesangbuch1741_1_018293	wol, daß hier gilt kein schein:	wohl, dass hier gilt kein Schein:
Gesangbuch1741_1_018294	verändere mir die natur,	verändere mir die Natur,
Gesangbuch1741_1_018295	dann hier gilt nur, die rech-	dann hier gilt nur, die rechte
Gesangbuch1741_1_018296	te neue creatur.	neue Kreatur.
Gesangbuch1741_1_018297	10. Nach diefer regul laß	10. Nach dieser Regel lass
Gesangbuch1741_1_018298	mich gehn, so, daß auch an-	mich gehn, so, dass auch andere
Gesangbuch1741_1_018299	dre können fehn, daß mich	können sehn, dass mich
Gesangbuch1741_1_018300	der heilige Geift regier,	der heilige Geist regiert,
Gesangbuch1741_1_018301	GOtt wohne hier, und	Gott wohne hier, und
Gesangbuch1741_1_018302	Christus JEfus leb in	Christus Jesus leb in
Gesangbuch1741_1_018303	mir.	mir.
Gesangbuch1741_1_018304	11. Diß wird gefchehn,	11. Dies wird geschehn,
Gesangbuch1741_1_018305	—	—
Gesangbuch1741_1_018306	Vom Glauben und von der Belpregung	Vom Glauben und von der Besprechung
Gesangbuch1741_1_018307	des Blutes Christfi.	des Blutes Christi.
Gesangbuch1741_1_018308	246. Mel. 98.	246. Mel. 98.
Gesangbuch1741_1_018309	BAnde meiner traurig-	Bande meiner Traurigkeit,
Gesangbuch1741_1_018310	keit, springt in tau-	springt in tausend
Gesangbuch1741_1_018311	fend stücken: es be-	Stücken: es beginnt
Gesangbuch1741_1_018312	ginnt die gnadenzeit oben-	die Gnaden-Zeit obenher
Gesangbuch1741_1_018313	her zu blicken. Auf, mein	zu blicken. Auf, mein
Gesangbuch1741_1_018314	geift! dein kerker bricht:	Geist! dein Kerker bricht:
Gesangbuch1741_1_018315	GOtt verdammt uns	Gott verdammt uns
Gesangbuch1741_1_018316	feinde nicht: weicht ihr	Feinde nicht: weicht ihr
Gesangbuch1741_1_018317	plagen, weg verderben,	Plagen, weg Verderben,
Gesangbuch1741_1_018318	weg! ich foll nicht fterben.	weg! ich soll nicht sterben.
Gesangbuch1741_1_018319	2. Liebe, gunft, gewogen-	2. Liebe, Gunst, Gewogenheit,
Gesangbuch1741_1_018320	heit, wie foll ich dich nen-	wie soll ich dich nennen?

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018321	nen? wie foll ich die treflich	Wie soll ich die Trefflichkeit
Gesangbuch1741_1_018322	keit diefer gnad erkennen?	dieser Gnad erkennen?
Gesangbuch1741_1_018323	Ich, HErr, den dein wort	Ich, Herr, den dein Wort
Gesangbuch1741_1_018324	verdammst, den dein zorn	verdammst, den dein Zorn
Gesangbuch1741_1_018325	fchon angeflammt, den du	schon angeflammt, den du
Gesangbuch1741_1_018326	<pb n="250b" src="250.jpg" />	<pb n="250b" src="250.jpg" />
Gesangbuch1741_1_018327	und von der	und von der
Gesangbuch1741_1_018328	HErr JEFu Chrift! weil	Herr Jesu Christ! weil
Gesangbuch1741_1_018329	du ein menfch gebohren bift	du ein Mensch geboren bist
Gesangbuch1741_1_018330	für mich und dein gefchlach	für mich und dein Geschlechtes
Gesangbuch1741_1_018331	tes bild, fo zart und mild	Bild, so zart und mild
Gesangbuch1741_1_018332	fo gern in mir verklären	so gern in mir verklären
Gesangbuch1741_1_018333	wilt.	willst.
Gesangbuch1741_1_018334	12. Nun mir gefchehe, wie	12. Nun mir geschehe, wie
Gesangbuch1741_1_018335	du wilt! ich will dir einft in	du wilt! ich will dir einst in
Gesangbuch1741_1_018336	deinem bild, wenn ich da	deinem Bild, wenn ich danach
Gesangbuch1741_1_018337	nach werd feyn erwacht, und	werd sein erwacht, und
Gesangbuch1741_1_018338	neu gemacht, lob fingen, und	neu gemacht, Lob singen, und
Gesangbuch1741_1_018339	es ift vollbracht!	es ist vollbracht!
Gesangbuch1741_1_018340	—	—
Gesangbuch1741_1_018341	fchon dem tod ergeben, foll	schon dem Tod ergeben, soll
Gesangbuch1741_1_018342	nun ewig leben?	nun ewig leben?
Gesangbuch1741_1_018343	3. WunderGOTT! ich bin	3. Wunder-Gott! ich bin
Gesangbuch1741_1_018344	zu fchwach, diefes zu begrei	zu schwach, dieses zu begreifen:
Gesangbuch1741_1_018345	fen: ich beginne nach und	ich beginne nach und
Gesangbuch1741_1_018346	nach aus mir felbft zu	nach aus mir selbst zu
Gesangbuch1741_1_018347	fchweifen. Soll denn ich in	schweifen. Soll denn ich in
Gesangbuch1741_1_018348	gnaden feyn? foll ich der	Gnaden sein? Soll ich der
Gesangbuch1741_1_018349	verdienten pein, die mich falt	verdienten Pein, die mich fast
Gesangbuch1741_1_018350	fchon hingenommen, fo ver	schon hingenommen, so vergnügt
Gesangbuch1741_1_018351	gnügt entkommen?	entkommen?
Gesangbuch1741_1_018352	4. Ja, ach ja! das theure	4. Ja, ach ja! das teure
Gesangbuch1741_1_018353	Blut, das der welt fo nütze,	Blut, das der Welt so nütze,
Gesangbuch1741_1_018354	hat die milde gnadenflut	hat die milde Gnaden-Flut
Gesangbuch1741_1_018355	auch auf mich gefprüzt:	auch auf mich gespritzt:
Gesangbuch1741_1_018356	HErr, hier ift dein creuzes	Herr, hier ist dein KreuzesPfahl!
Gesangbuch1741_1_018357	pfahl! hier ift meiner fün	hier ist meiner Sünden
Gesangbuch1741_1_018358	den zahl! bift du nicht vor	Zahl! Bist du nicht vor
Gesangbuch1741_1_018359	mic	mich
Gesangbuch1741_1_018360	<pb n="251a" src="251.jpg" />	<pb n="251a" src="251.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_018361
 Gesangbuch1741_1_018362
 Gesangbuch1741_1_018363
 Gesangbuch1741_1_018364
 Gesangbuch1741_1_018365
 Gesangbuch1741_1_018366
 Gesangbuch1741_1_018367
 Gesangbuch1741_1_018368
 Gesangbuch1741_1_018369
 Gesangbuch1741_1_018370
 Gesangbuch1741_1_018371
 Gesangbuch1741_1_018372
 Gesangbuch1741_1_018373
 Gesangbuch1741_1_018374
 Gesangbuch1741_1_018375
 Gesangbuch1741_1_018376
 Gesangbuch1741_1_018377
 Gesangbuch1741_1_018378
 Gesangbuch1741_1_018379
 Gesangbuch1741_1_018380
 Gesangbuch1741_1_018381
 Gesangbuch1741_1_018382
 Gesangbuch1741_1_018383
 Gesangbuch1741_1_018384
 Gesangbuch1741_1_018385
 Gesangbuch1741_1_018386
 Gesangbuch1741_1_018387
 Gesangbuch1741_1_018388
 Gesangbuch1741_1_018389
 Gesangbuch1741_1_018390
 Gesangbuch1741_1_018391
 Gesangbuch1741_1_018392
 Gesangbuch1741_1_018393
 Gesangbuch1741_1_018394
 Gesangbuch1741_1_018395
 Gesangbuch1741_1_018396
 Gesangbuch1741_1_018397
 Gesangbuch1741_1_018398
 Gesangbuch1741_1_018399
 Gesangbuch1741_1_018400

Diplomatische Transkription

Befprensung des Blutes Christi.
 mich gegeben? ja, drum
 kan ich leben!
 5. Satan trotz! nun fteh
 ich hier in des HErren wun-
 den! trotz! komm an und
 wirf mir für, wie du mich
 gebunden! tod und hölle,
 fleisch und welt, die ihr mir
 fo nachgestellt; trotz! und
 laft euch ferner finden, mich
 zu überwinden.
 6. Weg! gewohnheit mei-
 ner luft, weicht! ihr welt-
 gedanken: bleibt mir ewig
 unbewuft: fort! aus Chri-
 fti fchranken. Seele zeuch
 die waffen an, daß dein
 glaube liegen kan. Willt du
 nicht mehr unterliegen; auf,
 fo muft du kriegem!
 7. JEſu, dir fey lob und
 dank, daß du mir erfchie-
 nen! laß dir meinen lebens-
 gang ftets zur ehre dienen.
 Stärke mich durch deine
 macht, die mir ietzt das leben
 bracht: laß mich ftets dein
 lob erheben, und ohn ende
 leben.
 247. Mel. 35.
 DEr HErr, der aller en-
 den regiert mit feinen
 händen, der Brunn
 der ewgen güter, der ift mein
 Hirt und Hüter.
 2. So lang ich diefen ha-
 be, fehlt mirs an keiner ga-
 <pb n="251b" src="251.jpg" />

Normalisierter Text

Besprensung des Blutes Christi.
 mich gegeben? Ja, drum
 kann ich leben!
 5. Satan, trotz! nun steh
 ich hier in des Herren Wunden!
 Trotz! komm an und
 wirf mir vor, wie du mich
 gebunden! Tod und Hölle,
 Fleisch und Welt, die ihr mir
 so nachgestellt; trotz! und
 lasst euch ferner finden, mich
 zu überwinden.
 6. Weg! Gewohnheit meiner
 Lust, weicht! ihr WeltGedanken:
 bleibt mir ewig
 unbewusst: fort! aus Christi
 Schranken. Seele, zieh
 die Waffen an, dass dein
 Glaube siegen kann. Willst du
 nicht mehr unterliegen; auf,
 so musst du kriegem!
 7. Jesu, dir sei Lob und
 Dank, dass du mir erschienen!
 Lass dir meinen LebensGang
 stets zur Ehre dienen.
 Stärke mich durch deine
 Macht, die mir jetzt das Leben
 bracht: lass mich stets dein
 Lob erheben, und ohn Ende
 leben.
 247. Mel. 35.
 Der Herr, der aller Enden
 regiert mit seinen
 Händen, der Brunn
 der ewgen Güter, der ist mein
 Hirt und Hüter.
 2. So lang ich diesen habe,
 fehlt mirs an keiner Ga-
 <pb n="251b" src="251.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_018401
 Gesangbuch1741_1_018402
 Gesangbuch1741_1_018403
 Gesangbuch1741_1_018404
 Gesangbuch1741_1_018405
 Gesangbuch1741_1_018406
 Gesangbuch1741_1_018407
 Gesangbuch1741_1_018408
 Gesangbuch1741_1_018409
 Gesangbuch1741_1_018410
 Gesangbuch1741_1_018411
 Gesangbuch1741_1_018412
 Gesangbuch1741_1_018413
 Gesangbuch1741_1_018414
 Gesangbuch1741_1_018415
 Gesangbuch1741_1_018416
 Gesangbuch1741_1_018417
 Gesangbuch1741_1_018418
 Gesangbuch1741_1_018419
 Gesangbuch1741_1_018420
 Gesangbuch1741_1_018421
 Gesangbuch1741_1_018422
 Gesangbuch1741_1_018423
 Gesangbuch1741_1_018424
 Gesangbuch1741_1_018425
 Gesangbuch1741_1_018426
 Gesangbuch1741_1_018427
 Gesangbuch1741_1_018428
 Gesangbuch1741_1_018429
 Gesangbuch1741_1_018430
 Gesangbuch1741_1_018431
 Gesangbuch1741_1_018432
 Gesangbuch1741_1_018433
 Gesangbuch1741_1_018434
 Gesangbuch1741_1_018435
 Gesangbuch1741_1_018436
 Gesangbuch1741_1_018437
 Gesangbuch1741_1_018438
 Gesangbuch1741_1_018439
 Gesangbuch1741_1_018440

Diplomatische Transkription

be: der reichthum feiner
 fülle giebt mir die füll und
 hülle.
 3. Er läffet mich mit freu-
 den auf grüner auen wei-
 den; führt mich zum fri-
 fchen qvellen; fchaft rath in
 fchweren fällen.
 4. Wenn meine feele zaget,
 und fich mit forgen plaget:
 weiß er fie zu erqvicken, aus
 aller noth zu rücken.
 5. Er lehrt mich thun und
 laffen; führt mich auf rech-
 ter ftraffen; läßt furcht und
 angft fich ftillen, um feines
 namhens willen.
 6. Und ob ich gleich für
 andern im finftern thal muß
 wandern, fürcht ich doch
 keine tücke; bin frey fürm
 ungelücke.
 7. Denn du ftehft mir zur
 feiten, fchützt mich für böfen
 leuten: dein ftab HErr, und
 dein ftecken benimmt mir all
 mein fchrecken.
 8. Du fetzeit mich zu tifche,
 machft, daß ich mich erfri-
 fche: wenn mir mein feind
 viel fchmerzen erwekt in
 meinem herzen.
 9. Du falbft mein haupt
 mit öle, und fülleft meine
 feele, die leer und durftig
 faffe, mit vollgefchenktem
 maffe.
 10. Barmherzigkeit und
 P 5 gutes
 <pb n="252a" src="252.jpg" />

Normalisierter Text

be: der Reichtum seiner
 Fülle gibt mir die Füll und
 Hülle.
 3. Er lasset mich mit Freuden
 auf grüner Auen weiden;
 führt mich zum frischen
 Quell; schafft Rat in
 schweren Fällen.
 4. Wenn meine Seele zaget,
 und sich mit Sorgen plaget:
 weiß er sie zu erquicken, aus
 aller Not zu rücken.
 5. Er lehrt mich Tun und
 Lassen; führt mich auf rechter
 Straßen; läßt Furcht und
 Angst sich stillen, um seines
 Namens willen.
 6. Und ob ich gleich vor
 andern im finstern Tal muss
 wandern, fürcht ich doch
 keine Tücke; bin frei vorm
 Unglück.
 7. Denn du stehst mir zur
 Seiten, schützt mich vor bösen
 Leuten: dein Stab, Herr, und
 dein Stecken benimmt mir all
 mein Schrecken.
 8. Du setzest mich zu Tische,
 machst, dass ich mich erfrische:
 wenn mir mein Feind
 viel Schmerzen erweckt in
 meinem Herzen.
 9. Du salbst mein Haupt
 mit Öle, und füllest meine
 Seele, die leer und durstig
 fasst, mit vollgeschenktem
 Masse.
 10. Barmherzigkeit und
 P 5 Gutes
 <pb n="252a" src="252.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_018441
 Gesangbuch1741_1_018442
 Gesangbuch1741_1_018443
 Gesangbuch1741_1_018444
 Gesangbuch1741_1_018445
 Gesangbuch1741_1_018446
 Gesangbuch1741_1_018447
 Gesangbuch1741_1_018448
 Gesangbuch1741_1_018449
 Gesangbuch1741_1_018450
 Gesangbuch1741_1_018451
 Gesangbuch1741_1_018452
 Gesangbuch1741_1_018453
 Gesangbuch1741_1_018454
 Gesangbuch1741_1_018455
 Gesangbuch1741_1_018456
 Gesangbuch1741_1_018457
 Gesangbuch1741_1_018458
 Gesangbuch1741_1_018459
 Gesangbuch1741_1_018460
 Gesangbuch1741_1_018461
 Gesangbuch1741_1_018462
 Gesangbuch1741_1_018463
 Gesangbuch1741_1_018464
 Gesangbuch1741_1_018465
 Gesangbuch1741_1_018466
 Gesangbuch1741_1_018467
 Gesangbuch1741_1_018468
 Gesangbuch1741_1_018469
 Gesangbuch1741_1_018470
 Gesangbuch1741_1_018471
 Gesangbuch1741_1_018472
 Gesangbuch1741_1_018473
 Gesangbuch1741_1_018474
 Gesangbuch1741_1_018475
 Gesangbuch1741_1_018476
 Gesangbuch1741_1_018477
 Gesangbuch1741_1_018478
 Gesangbuch1741_1_018479
 Gesangbuch1741_1_018480

Diplomatische Transkription

234 Vom Glauben
 gutes wird mein herz gutes
 muthes, voll luft, voll freud
 und lachen, fo lang ich lebe,
 machen.
 11. Ich will dein diener
 bleiben, und dein lob herr-
 lich treiben im haufe, da du
 wohnest, und treu feyn
 wohl belohneft.
 12. Ich will dich hier auf
 erden und dort, da wir dich
 werden felbft fchaun, im
 himmel droben, hoch rüh-
 men, fingen, loben.
 248. Mel. 34.
 DU ewiger glaubens-vater,
 der du die mens-
 chen lehrt, und zu
 dem Heyls-erfatter, dem
 Sohn, ihr herze kehrt:
 wir möchten gerne wiffen,
 was glauben auf fich hat?
 wie wir, dem fluch entriß-
 fen, verbeßren wort und
 that?
 2. Wo wir es recht erfah-
 ren, fo ift des glaubens art,
 daß er mit unfichtbahren
 und geiftlichen fich paart;
 und hält fich an den dingen
 fo felt, fo lebhaft an, als
 man es kan vollbringen,
 wenn man fie fehen kan.
 3. Drum haben äußre fa-
 chen und übungen den finn,
 uns eingedenk zu machen
 aufs unfichtbahre hin: und
 <pb n="252b" src="252.jpg" />
 und von der

Normalisierter Text

234 Vom Glauben
 Gutes wird mein Herz guten
 Mutes, voll Lust, voll Freud
 und Lachen, so lang ich lebe,
 machen.
 11. Ich will dein Diener
 bleiben, und dein Lob herrlich
 treiben im Hause, da du
 wohnest, und treu sein
 wohl belohnest.
 12. Ich will dich hier auf
 Erden und dort, da wir dich
 werden selbst schaun, im
 Himmel droben, hoch rühmen,
 singen, loben.
 248. Mel. 34.
 Du ewiger Glaubens-Vater,
 der du die Menschen
 lehrt, und zu
 dem Heils-Erstatter, dem
 Sohn, ihr Herze kehrt:
 wir möchten gerne wissen,
 was Glauben auf sich hat?
 Wie wir, dem Fluch entrissen,
 verbessern Wort und
 Tat?
 2. Wo wir es recht erfahren,
 so ist des Glaubens Art,
 dass er mit Unsichtbarem
 und Geistlichem sich paart;
 und hält sich an den Dingen
 so fest, so lebhaft an, als
 man es kann vollbringen,
 wenn man sie sehen kann.
 3. Drum haben äußere Sachen
 und Übungen den Sinn,
 uns eingedenk zu machen
 aufs Unsichtbare hin: und
 <pb n="252b" src="252.jpg" />
 und von der

ID

Gesangbuch1741_1_018481
 Gesangbuch1741_1_018482
 Gesangbuch1741_1_018483
 Gesangbuch1741_1_018484
 Gesangbuch1741_1_018485
 Gesangbuch1741_1_018486
 Gesangbuch1741_1_018487
 Gesangbuch1741_1_018488
 Gesangbuch1741_1_018489
 Gesangbuch1741_1_018490
 Gesangbuch1741_1_018491
 Gesangbuch1741_1_018492
 Gesangbuch1741_1_018493
 Gesangbuch1741_1_018494
 Gesangbuch1741_1_018495
 Gesangbuch1741_1_018496
 Gesangbuch1741_1_018497
 Gesangbuch1741_1_018498
 Gesangbuch1741_1_018499
 Gesangbuch1741_1_018500
 Gesangbuch1741_1_018501
 Gesangbuch1741_1_018502
 Gesangbuch1741_1_018503
 Gesangbuch1741_1_018504
 Gesangbuch1741_1_018505
 Gesangbuch1741_1_018506
 Gesangbuch1741_1_018507
 Gesangbuch1741_1_018508
 Gesangbuch1741_1_018509
 Gesangbuch1741_1_018510
 Gesangbuch1741_1_018511
 Gesangbuch1741_1_018512
 Gesangbuch1741_1_018513
 Gesangbuch1741_1_018514
 Gesangbuch1741_1_018515
 Gesangbuch1741_1_018516
 Gesangbuch1741_1_018517
 Gesangbuch1741_1_018518
 Gesangbuch1741_1_018519
 Gesangbuch1741_1_018520

Diplomatische Transkription

wer an solchen werken, weil
 er sie mitgemacht, will seinen
 glauben merken, der hat
 nicht recht bedacht.
 4. Daß wir den glauben
 haben, beweilt auch das noch
 nicht, wenn wir von GOttes
 gaben mit unferm theil ge-
 kriegt: das sind gelegenhei-
 ten, dabey uns GOttes güt
 nur immer noch von weitem
 ein wenig an sich zieht.
 5. Was bleibt denn nun
 ein glaube, dadurch man
 GOtt gefällt; wenn ich ihm
 alles raube, was man vor
 glauben hält? Der glaube
 ist: fest vertrauen dem, wel-
 ches wir nicht fehn, und hof-
 fens doch zu schaun, weils
 unfer wohlgerhn.
 6. Ein mensch kan endlich
 wissen, daß du im himmel
 bist: man weiß in finster-
 niffen, daß eine sonne ist;
 allein das heißet gläuben,
 wenn uns ein gut vertraun
 und liebs-begierde treiben,
 uns nach dir umzufchaun.
 7. Das herz muß von der
 erden, daran es feste hangt,
 erst los geriffen werden, eh
 es nach dir verlangt: die
 luft der ewigkeiten beluftigt
 in der that nur herzen, die in
 zeiten darnach verlanget
 hat.
 8. Was will ich daran
 glau-
 <pb n="253a" src="253.jpg" />

Normalisierter Text

wer an solchen Werken, weil
 er sie mitgemacht, will seinen
 Glauben merken, der hat
 nicht recht bedacht.
 4. Dass wir den Glauben
 haben, beweist auch das noch
 nicht, wenn wir von Gottes
 Gaben mit unserm Teil gekriegt:
 das sind Gelegenheiten,
 dabei uns Gottes Güt
 nur immer noch von Weitem
 ein wenig an sich zieht.
 5. Was bleibt denn nun
 ein Glaube, dadurch man
 Gott gefällt; wenn ich ihm
 alles raube, was man für
 Glauben hält? Der Glaube
 ist: fest vertrauen dem, welches
 wir nicht sehn, und hoffens
 doch zu schauen, weil es
 unser Wohlergehn.
 6. Ein Mensch kann endlich
 wissen, dass du im Himmel
 bist: man weiß in Finsternissen,
 dass eine Sonne ist;
 allein das heißt glauben,
 wenn uns ein gut Vertraun
 und Liebes-Begierde treiben,
 uns nach dir umzuschau.
 7. Das Herz muss von der
 Erden, daran es feste hangt,
 erst los gerissen werden, ehe
 es nach dir verlangt: die
 Lust der Ewigkeiten belustigt
 in der Tat nur Herzen, die in
 Zeiten darnach verlanget
 hat.
 8. Was will ich daran
 glau-
 <pb n="253a" src="253.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_018521
 Gesangbuch1741_1_018522
 Gesangbuch1741_1_018523
 Gesangbuch1741_1_018524
 Gesangbuch1741_1_018525
 Gesangbuch1741_1_018526
 Gesangbuch1741_1_018527
 Gesangbuch1741_1_018528
 Gesangbuch1741_1_018529
 Gesangbuch1741_1_018530
 Gesangbuch1741_1_018531
 Gesangbuch1741_1_018532
 Gesangbuch1741_1_018533
 Gesangbuch1741_1_018534
 Gesangbuch1741_1_018535
 Gesangbuch1741_1_018536
 Gesangbuch1741_1_018537
 Gesangbuch1741_1_018538
 Gesangbuch1741_1_018539
 Gesangbuch1741_1_018540
 Gesangbuch1741_1_018541
 Gesangbuch1741_1_018542
 Gesangbuch1741_1_018543
 Gesangbuch1741_1_018544
 Gesangbuch1741_1_018545
 Gesangbuch1741_1_018546
 Gesangbuch1741_1_018547
 Gesangbuch1741_1_018548
 Gesangbuch1741_1_018549
 Gesangbuch1741_1_018550
 Gesangbuch1741_1_018551
 Gesangbuch1741_1_018552
 Gesangbuch1741_1_018553
 Gesangbuch1741_1_018554
 Gesangbuch1741_1_018555
 Gesangbuch1741_1_018556
 Gesangbuch1741_1_018557
 Gesangbuch1741_1_018558
 Gesangbuch1741_1_018559
 Gesangbuch1741_1_018560

Diplomatische Transkription

Befprensung des Blutes Christi.
 glauben, daß ich zwar haben
 kan, allein ich laß mirs rau=
 ben, und nehme michs nicht
 an; die ganze art der fachen
 ift wider meinen brauch,
 und kan mich traurig ma=
 chen: fo glaubt der teufel
 auch.
 9. Darum, du großes
 Wesen, der du die liebe bift,
 foll eine feel genesen, fo weißt
 fie, wie es ift: Du mußt fie
 glauben lernen und erflich
 von der welt und falcher
 luft entfernen, da wird fie
 krank gefteht.
 10. So kan fie nun nicht
 bleiben, fonft wärs um fie
 gethan: fie fühlt ein ander
 treiben; da faßt fie wieder
 an; das dünkt ihr angeneh=
 mer und leicht und wunder=
 fchön, für leib und feel be=
 qvemer; fie möchts auch
 gerne fehn.
 11. Allein fie wohnt im
 leibe, drum wird ihr beyge=
 bracht: du kanft nicht fehen;
 glaube, bis ich dich frey ge=
 macht. Da fehnt fich denn
 die seele, da will fie gerne
 hin: fchon in der leibes-höh=
 le beluftigts ihren finn.
 12. Dieweil fie denn nun
 fühlet, daß fie gebunden fey,
 und nach der freyheit ziele;
 fo macht fich GOtt herbey:
 auf diefen muß fie bauen,
 <pb n="253b" src="253.jpg" />

Normalisierter Text

Besprensung des Blutes Christi.
 glauben, dass ich zwar haben
 kann, allein ich lass mirs rauben,
 und nehme michs nicht
 an; die ganze Art der Sachen
 ist wider meinen Brauch,
 und kann mich traurig machen:
 so glaubt der Teufel
 auch.
 9. Darum, du großes
 Wesen, der du die Liebe bist,
 soll eine Seel genesen, so weißt
 sie, wie es ist: Du musst sie
 glauben lernen und erstlich
 von der Welt und falscher
 Lust entfernen, da wird sie
 krank gestellt.
 10. So kann sie nun nicht
 bleiben, sonst wär es um sie
 getan: sie fühlt ein anderes
 Treiben; da fasst sie wieder
 an; das dünkt ihr angenehmer
 und leicht und wunderschön,
 für Leib und Seel bequemer;
 sie möchte es auch
 gerne sehn.
 11. Allein sie wohnt im
 Leibe, drum wird ihr beigebracht:
 du kannst nicht sehen;
 glaube, bis ich dich frei gemacht.
 Da sehnt sich denn
 die Seele, da will sie gerne
 hin: schon in der Leibes-Höhle
 belustigt es ihren Sinn.
 12. Dieweil sie denn nun
 fühlet, dass sie gebunden sei,
 und nach der Freiheit ziele;
 so macht sich Gott herbei:
 auf diesen muss sie bauen,
 <pb n="253b" src="253.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_018561
 Gesangbuch1741_1_018562
 Gesangbuch1741_1_018563
 Gesangbuch1741_1_018564
 Gesangbuch1741_1_018565
 Gesangbuch1741_1_018566
 Gesangbuch1741_1_018567
 Gesangbuch1741_1_018568
 Gesangbuch1741_1_018569
 Gesangbuch1741_1_018570
 Gesangbuch1741_1_018571
 Gesangbuch1741_1_018572
 Gesangbuch1741_1_018573
 Gesangbuch1741_1_018574
 Gesangbuch1741_1_018575
 Gesangbuch1741_1_018576
 Gesangbuch1741_1_018577
 Gesangbuch1741_1_018578
 Gesangbuch1741_1_018579
 Gesangbuch1741_1_018580
 Gesangbuch1741_1_018581
 Gesangbuch1741_1_018582
 Gesangbuch1741_1_018583
 Gesangbuch1741_1_018584
 Gesangbuch1741_1_018585
 Gesangbuch1741_1_018586
 Gesangbuch1741_1_018587
 Gesangbuch1741_1_018588
 Gesangbuch1741_1_018589
 Gesangbuch1741_1_018590
 Gesangbuch1741_1_018591
 Gesangbuch1741_1_018592
 Gesangbuch1741_1_018593
 Gesangbuch1741_1_018594
 Gesangbuch1741_1_018595
 Gesangbuch1741_1_018596
 Gesangbuch1741_1_018597
 Gesangbuch1741_1_018598
 Gesangbuch1741_1_018599
 Gesangbuch1741_1_018600

Diplomatische Transkription

daß er ihr helfen kan, und
 feinem worte trauen; fo
 hilft er ihr auch an.
 13. Und also kömmt der
 glaube auf überzeugung an:
 daß ich dem HErn erlaube,
 zu machen was er kan: wenn
 ich mein elend merke, fo
 trau ich mir nichts zu, und
 fuch in GÖttes ftärke für
 meine feele ruh.
 14. Und denn fo will ich
 werden, wie mich GÖtt ha-
 ben will: zieht er mich von
 der erden, fo halt ich gerne
 fill: ift mir fein zug em-
 pfindlich, fo thut er mir auch
 wohl; und weil die liebe
 gründlich, fo will ich, was
 ich foll.
 15. Wohlan, du glau-
 benszeuge, diß würde denn
 in mir: daß fich mein wille
 beuge, wo ich mein elend
 fpühr, daß ich, von allem
 dinge, fo du nicht bift, ent-
 wehnt, GÖtt folch ein her-
 ze bringe, das fich nach Chri-
 fo lehnt.
 249. Mel. 39.
 Erwürgtes Lamm! das
 die verwahrten fiegel
 zu meinem heyl und
 wahren trofte brach: mein
 glaube wirft auf jene Zi-
 ons-hügel dir einen blik in
 heiffer fehnfucht nach: du
 bift
 <pb n="254a" src="254.jpg" />

Normalisierter Text

235

dass er ihr helfen kann, und
 seinem Worte trauen; so
 hilft er ihr auch an.
 13. Und also kommt der
 Glaube auf Überzeugung an:
 dass ich dem Herrn erlaube,
 zu machen, was er kann: wenn
 ich mein Elend merke, so
 trau ich mir nichts zu, und
 such in Gottes Stärke für
 meine Seele Ruh.
 14. Und denn so will ich
 werden, wie mich Gott haben
 will: zieht er mich von
 der Erden, so halt ich gerne
 still: ist mir sein Zug empfindlich,
 so tut er mir auch
 wohl; und weil die Liebe
 gründlich, so will ich, was
 ich soll.
 15. Wohlan, du Glaubens-Zeuge,
 dies wirke denn
 in mir: dass sich mein Wille
 beuge, wo ich mein Elend
 spür, dass ich, von allem
 Dinge, so du nicht bist, entwöhnt,
 Gott solch ein Herze
 bringe, das sich nach Christo
 sehnt.
 249. Mel. 39.
 Erwürgtes Lamm! das
 die verwahrten Siegel
 zu meinem Heil und
 wahren Troste brach: mein
 Glaube wirft auf jene Zions-Hügel
 dir einen Blick in
 heißer Sehnsucht nach: du
 bist
 <pb n="254a" src="254.jpg" />

235

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018601	236 Vom Glauben	236 Vom Glauben
Gesangbuch1741_1_018602	bift ja nun, o Lamm! erhöht:	bist ja nun, o Lamm! erhöht:
Gesangbuch1741_1_018603	was wunder, wenn mein	was Wunder, wenn mein
Gesangbuch1741_1_018604	geift auch oft in fprungen	Geist auch oft in Sprungen
Gesangbuch1741_1_018605	geht.	geht.
Gesangbuch1741_1_018606	2. Der feinde heer ift von	2. Der Feinde Heer ist von
Gesangbuch1741_1_018607	dir überwunden: drum fehlt	dir überwunden: drum fehlt
Gesangbuch1741_1_018608	mir nicht an überwin-	mir nicht an Überwindungs-Kraft:
Gesangbuch1741_1_018609	dungs-kraft: nur fchade!	nur schade!
Gesangbuch1741_1_018610	daß mein geift noch fo ge-	dass mein Geist noch so gebunden;
Gesangbuch1741_1_018611	bunden; daß ich noch tråg	dass ich noch tråg
Gesangbuch1741_1_018612	in meiner pilgrimfchaft: du	in meiner Pilgerschaft: du
Gesangbuch1741_1_018613	giengft durchs creuz zur	gingst durchs Kreuz zur
Gesangbuch1741_1_018614	freude ein: foll denn nicht	Freude ein: soll denn nicht
Gesangbuch1741_1_018615	auch das glied dem haupt	auch das Glied dem Haupt
Gesangbuch1741_1_018616	vereinigt feyn?	vereinigt sein?
Gesangbuch1741_1_018617	3. Du holdes Lamm!	3. Du holdes Lamm!
Gesangbuch1741_1_018618	was haft du nicht verheiffen!	was hast du nicht verheißen!
Gesangbuch1741_1_018619	(o worte, die gewiß und	(o Worte, die gewiss und
Gesangbuch1741_1_018620	ewig wahr,) es foll kein wolf	ewig wahr,) es soll kein Wolf
Gesangbuch1741_1_018621	ein fchäfflein mir entreiffen:	ein Schäflein mir entreißen:
Gesangbuch1741_1_018622	es krümmt kein feind den	es krümmt kein Feind den
Gesangbuch1741_1_018623	meinen nur ein haar: ich	Meinen nur ein Haar: ich
Gesangbuch1741_1_018624	fchlieffe mich in diefe zahl, in	schließe mich in diese Zahl, in
Gesangbuch1741_1_018625	deine holer leit, in deine	deine hohle Seit, in deine
Gesangbuch1741_1_018626	nägel-mahl.	Nägel-Mahl.
Gesangbuch1741_1_018627	4. Noch mehr: wenn ich	4. Noch mehr: wenn ich
Gesangbuch1741_1_018628	erhöhet von der erden, fo	erhöhet von der Erden, so
Gesangbuch1741_1_018629	will ich auch die meinen zu	will ich auch die Meinen zu
Gesangbuch1741_1_018630	mir ziehn: fo fprach dein	mir ziehn: so sprach dein
Gesangbuch1741_1_018631	mund: (weg kummer und	Mund: (weg Kummer und
Gesangbuch1741_1_018632	bechwerden!) wer wolte	Beschwerden!) wer wollte
Gesangbuch1741_1_018633	nicht zu diefer freyftadt	nicht zu dieser Freistatt
Gesangbuch1741_1_018634	fliehn? ich folge deinem lie-	fliehn? Ich folge deinem Liebes-Zug,
Gesangbuch1741_1_018635	bes-zug, und laffe andern	und lasse andern
Gesangbuch1741_1_018636	gern den eitlen felbft-betrug.	gern den eitlen Selbst-Betrug.
Gesangbuch1741_1_018637	5. Du frommes Lamm!	5. Du frommes Lamm!
Gesangbuch1741_1_018638	das fich zu tod geblutet vor	das sich zu Tod geblutet vor
Gesangbuch1741_1_018639	meine fchuld am hohen creu-	meine Schuld am hohen Kreu-
Gesangbuch1741_1_018640	<pb n="254b" src="254.jpg" />	<pb n="254b" src="254.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018641	und von der	und von der
Gesangbuch1741_1_018642	zes=stamm; wer hätte doch	zes-Stamm; wer hätte doch
Gesangbuch1741_1_018643	dergleichen je vermuthet?	dergleichen je vermutet?
Gesangbuch1741_1_018644	wer ift dir gleich, mein aus=	Wer ist dir gleich, mein auserwähltes
Gesangbuch1741_1_018645	erwehlttes Lamm? fo oft	Lamm? So oft
Gesangbuch1741_1_018646	mir eine ader fchlägt, fey le=	mir eine Ader schlägt, sei Leben,
Gesangbuch1741_1_018647	ben, gut und blut zu füllen	Gut und Blut zu Füßen
Gesangbuch1741_1_018648	dir gelegt.	dir gelegt.
Gesangbuch1741_1_018649	6. Doch aber darf ich	6. Doch aber darf ich
Gesangbuch1741_1_018650	meinem herzen trauen?	meinem Herzen trauen?
Gesangbuch1741_1_018651	vielleicht ift dis von mir zu	Vielleicht ist dies von mir zu
Gesangbuch1741_1_018652	viel gefagt: ja wolte ich auf	viel gesagt: ja wolte ich auf
Gesangbuch1741_1_018653	meine ohnmacht fchauen, fo	meine Ohnmacht schauen, so
Gesangbuch1741_1_018654	würde es wohl nimmermehr	würde es wohl nimmermehr
Gesangbuch1741_1_018655	gewagt. Nun aber faßt	gewagt. Nun aber fasst
Gesangbuch1741_1_018656	mein glaube an, und hält die	mein Glaube an, und hält die
Gesangbuch1741_1_018657	Allmacht felbt, die alles	Allmacht selbst, die alles
Gesangbuch1741_1_018658	fchaffen kan.	schaffen kann.
Gesangbuch1741_1_018659	7. Du treues Lamm! du,	7. Du treues Lamm! du,
Gesangbuch1741_1_018660	du willst felbt verrichten in	du willst selbst verrichten in
Gesangbuch1741_1_018661	deinem volk das, was dein	deinem Volk das, was dein
Gesangbuch1741_1_018662	Geift begehrt: drum läßt der	Geist begehrt: drum lässt der
Gesangbuch1741_1_018663	ftreit fich auch gar leichte	Streit sich auch gar leicht
Gesangbuch1741_1_018664	fchlichten: ich, ich bin nichts,	schlichten: ich, ich bin nichts,
Gesangbuch1741_1_018665	du aber alles werth: o treue!	du aber alles wert: o Treue!
Gesangbuch1741_1_018666	mache mich dir treu: o liebe!	mache mich dir treu: o Liebe!
Gesangbuch1741_1_018667	liebe mich, daß ich auch bren=	liebe mich, dass ich auch brennend
Gesangbuch1741_1_018668	nend fey.	sei.
Gesangbuch1741_1_018669	8. Mein ganzes heyl	8. Mein ganzes Heil
Gesangbuch1741_1_018670	bleibt dir denn zugefchrie=	bleibt dir denn zugeschrieben:
Gesangbuch1741_1_018671	ben: du bift es gar du GOTT=	du bist es gar, du Gottund
Gesangbuch1741_1_018672	und menfchen=Sohn: nur	Menschen-Sohn: nur
Gesangbuch1741_1_018673	dein verdient ift bloß mein	dein Verdienst ist bloß mein
Gesangbuch1741_1_018674	troft geblieben: ich nehm	Trost geblieben: ich nehm
Gesangbuch1741_1_018675	umfonft die mir erworbn=	umsonst die mir erworbene
Gesangbuch1741_1_018676	kron; und alfo bleibet der	Kron; und also bleibet der
Gesangbuch1741_1_018677	befchluß: daß mein erwürg=	Beschluss: dass mein erwürgtes
Gesangbuch1741_1_018678	tes Lamm mir alles werden	Lamm mir alles werden
Gesangbuch1741_1_018679	muß.	muss.
Gesangbuch1741_1_018680	250.	250.

ID

Gesangbuch1741_1_018681
 Gesangbuch1741_1_018682
 Gesangbuch1741_1_018683
 Gesangbuch1741_1_018684
 Gesangbuch1741_1_018685
 Gesangbuch1741_1_018686
 Gesangbuch1741_1_018687
 Gesangbuch1741_1_018688
 Gesangbuch1741_1_018689
 Gesangbuch1741_1_018690
 Gesangbuch1741_1_018691
 Gesangbuch1741_1_018692
 Gesangbuch1741_1_018693
 Gesangbuch1741_1_018694
 Gesangbuch1741_1_018695
 Gesangbuch1741_1_018696
 Gesangbuch1741_1_018697
 Gesangbuch1741_1_018698
 Gesangbuch1741_1_018699
 Gesangbuch1741_1_018700
 Gesangbuch1741_1_018701
 Gesangbuch1741_1_018702
 Gesangbuch1741_1_018703
 Gesangbuch1741_1_018704
 Gesangbuch1741_1_018705
 Gesangbuch1741_1_018706
 Gesangbuch1741_1_018707
 Gesangbuch1741_1_018708
 Gesangbuch1741_1_018709
 Gesangbuch1741_1_018710
 Gesangbuch1741_1_018711
 Gesangbuch1741_1_018712
 Gesangbuch1741_1_018713
 Gesangbuch1741_1_018714
 Gesangbuch1741_1_018715
 Gesangbuch1741_1_018716
 Gesangbuch1741_1_018717
 Gesangbuch1741_1_018718
 Gesangbuch1741_1_018719
 Gesangbuch1741_1_018720

Diplomatische Transkription

<pb n="255a" src="255.jpg" />
 Befrengung des Blutes Chrifti.
 250. Mel. 1.
 ES ift das heyl uns
 kommen her, von
 gnad und lauter güte
 te: die werk, die helfen nimmermehr, fie mögen nicht behüten: Der glaub fieht JEsum Chriftum an, der hat
 gnug für uns all gethan; er ift der mittler worden.
 2. Was GOtt im gfez geboten hat, da man es nicht kunt halten, erhub fich zorn und groffe noth für GOtt fo mannigfaltigen: vom fleifch wolt nicht heraus der geift, vom gfez erfordert allermeift, es war mit uns verdorben.
 3. Es war ein falcher wahn dabey, GOtt hätt fein gfez drum geben: als ob wir möchten felber frey nach feinem willen leben: So ift es nur ein fpiegel zart der uns gezeigt die fündenart, in unferm fleifch verborgen.
 4. Nicht möglich war diefelbig art aus eignen kräften laffen: wiewohl es oft verfuget ward, doch mehrt fich fünd ohn maßen. Denn gleißners werk GOtt hoch verdammt: und jedem fleifch der fünden fchand allzeit war angebohren.
 <pb n="255b" src="255.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="255a" src="255.jpg" />
 Befrengung des Blutes Christi.
 250. Mel. 1.
 Es ist das Heil uns
 kommen her, von
 Gnad und lauter Güte:
 die Werk, die helfen nimmermehr,
 sie mögen nicht behüten:
 Der Glaub sieht Jesum
 Christum an, der hat
 genug für uns all getan; er
 ist der Mittler worden.
 2. Was Gott im Gesetz
 geboten hat, da man es
 nicht konnt halten, erhub sich
 Zorn und große Not vor
 Gott so mannigfaltigen: vom
 Fleisch wolt nicht heraus der
 Geist, vom Gesetz erfordert
 allermeist, es war mit uns
 verdorben.
 3. Es war ein falscher
 Wahn dabei, Gott hätt
 sein Gesetz drum geben:
 als ob wir möchten selber frei
 nach seinem Willen leben:
 So ist es nur ein Spiegel zart,
 der uns gezeigt die Sündenart,
 in unserm Fleisch verborgen.
 4. Nicht möglich war dieselbige
 Art aus eignen Kräften
 lassen: wiewohl es oft versucht
 ward, doch mehrt sich
 Sünd ohn Maßen. Denn
 Gleißners Werk Gott hoch
 verdammt: und jedem Fleisch
 der Sünden Schand allzeit
 war angeboren.
 <pb n="255b" src="255.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_018721
 Gesangbuch1741_1_018722
 Gesangbuch1741_1_018723
 Gesangbuch1741_1_018724
 Gesangbuch1741_1_018725
 Gesangbuch1741_1_018726
 Gesangbuch1741_1_018727
 Gesangbuch1741_1_018728
 Gesangbuch1741_1_018729
 Gesangbuch1741_1_018730
 Gesangbuch1741_1_018731
 Gesangbuch1741_1_018732
 Gesangbuch1741_1_018733
 Gesangbuch1741_1_018734
 Gesangbuch1741_1_018735
 Gesangbuch1741_1_018736
 Gesangbuch1741_1_018737
 Gesangbuch1741_1_018738
 Gesangbuch1741_1_018739
 Gesangbuch1741_1_018740
 Gesangbuch1741_1_018741
 Gesangbuch1741_1_018742
 Gesangbuch1741_1_018743
 Gesangbuch1741_1_018744
 Gesangbuch1741_1_018745
 Gesangbuch1741_1_018746
 Gesangbuch1741_1_018747
 Gesangbuch1741_1_018748
 Gesangbuch1741_1_018749
 Gesangbuch1741_1_018750
 Gesangbuch1741_1_018751
 Gesangbuch1741_1_018752
 Gesangbuch1741_1_018753
 Gesangbuch1741_1_018754
 Gesangbuch1741_1_018755
 Gesangbuch1741_1_018756
 Gesangbuch1741_1_018757
 Gesangbuch1741_1_018758
 Gesangbuch1741_1_018759
 Gesangbuch1741_1_018760

Diplomatische Transkription

5. Noch muft das gfez er=
 füllet feyn, fonft wärm wir
 all verdorben: darum fchikt
 GOtt fein Sohn herein, der
 felber menfch ift worden.
 Das ganz gefez hat er er=
 füllt, damit feins Vaters
 zorn gefüllt, der über uns
 gieng alle.
 6. Und wenn es nun er=
 füllet ift, durch den, der es
 kunt halten: fo lerne iezt ein
 frommer Chrift des glau=
 bens recht gefalten: nicht
 mehr, denn: lieber HERre
 mein, dein tod wird mir das
 leben feyn, du haft für mich
 bezahlet.
 7. Daran ich keinen zwei=
 fel trag, dein wort kan nicht
 betrügen: nun fagft du: daß
 kein menfch verzag; das
 wirt du nimmer lügen: wer
 gläubt an dich und wird ge=
 tauft, demfelben ift der
 himml erkauf, daß er nicht
 werd verlohren.
 8. Er ift gerecht für GOtt
 allein, der diefen glauben
 fallet: der glaub giebt aus
 von ihm den fchein, fo er die
 werk nicht läffet: mit GOtt
 der glaub ift wohl daran,
 dem nächften wird die lieb
 guts thun: bift du aus
 GOtt gebohren.
 9. Es wird die fünd
 durchs gfez erkant, und
 fchlägt

Normalisierter Text

237

5. Noch mußt das Gesetz erfüllt
 sein, sonst wären wir
 all verdorben: darum schickt
 Gott sein Sohn herein, der
 selber Mensch ist worden.
 Das ganz Gesetz hat er erfüllt,
 damit seines Vaters
 Zorn gestillt, der über uns
 ging alle.
 6. Und wenn es nun erfüllt
 ist, durch den, der es
 konnt halten: so lerne jetzt ein
 frommer Christ des Glaubens
 recht gestalten: nicht
 mehr, denn: lieber Herre
 mein, dein Tod wird mir das
 Leben sein, du hast für mich
 bezahlet.
 7. Daran ich keinen Zweifel
 trag, dein Wort kann nicht
 betrügen: nun sagst du: dass
 kein Mensch verzag; das
 wirst du nimmer lügen: wer
 glaubt an dich und wird getauft,
 demselben ist der
 Himmel erkauf, dass er nicht
 werd verloren.
 8. Er ist gerecht vor Gott
 allein, der diesen Glauben
 fasst: der Glaub gibt aus
 von ihm den Schein, so er die
 Werk nicht lässt: mit Gott
 der Glaub ist wohl daran,
 dem Nächsten wird die Lieb
 Gutes tun: bist du aus
 Gott geboren.
 9. Es wird die Sünd
 durchs Gesetz erkannt, und
 schlägt

237

ID

Gesangbuch1741_1_018761
 Gesangbuch1741_1_018762
 Gesangbuch1741_1_018763
 Gesangbuch1741_1_018764
 Gesangbuch1741_1_018765
 Gesangbuch1741_1_018766
 Gesangbuch1741_1_018767
 Gesangbuch1741_1_018768
 Gesangbuch1741_1_018769
 Gesangbuch1741_1_018770
 Gesangbuch1741_1_018771
 Gesangbuch1741_1_018772
 Gesangbuch1741_1_018773
 Gesangbuch1741_1_018774
 Gesangbuch1741_1_018775
 Gesangbuch1741_1_018776
 Gesangbuch1741_1_018777
 Gesangbuch1741_1_018778
 Gesangbuch1741_1_018779
 Gesangbuch1741_1_018780
 Gesangbuch1741_1_018781
 Gesangbuch1741_1_018782
 Gesangbuch1741_1_018783
 Gesangbuch1741_1_018784
 Gesangbuch1741_1_018785
 Gesangbuch1741_1_018786
 Gesangbuch1741_1_018787
 Gesangbuch1741_1_018788
 Gesangbuch1741_1_018789
 Gesangbuch1741_1_018790
 Gesangbuch1741_1_018791
 Gesangbuch1741_1_018792
 Gesangbuch1741_1_018793
 Gesangbuch1741_1_018794
 Gesangbuch1741_1_018795
 Gesangbuch1741_1_018796
 Gesangbuch1741_1_018797
 Gesangbuch1741_1_018798
 Gesangbuch1741_1_018799
 Gesangbuch1741_1_018800

Diplomatische Transkription

<pb n="256a" src="256.jpg" />
 238 Vom Glauben und von der
 schlägt das gwiſſen nieder:
 das evangelium kömmt zur
 hand, und ftärkt den fün-
 der wieder: es ſpricht: nur
 freuch zum creuz herzu: im
 gſez iſt weder raft noch ruh
 mit allen feinen werken.
 10. Die werke komm'n ge-
 wißlich her aus einem rech-
 ten glauben: denn das nicht
 rechter glaube wär, der
 ohne werk wolt bleiben.
 Doch macht allein der glaub
 gerecht, die werk die find
 des nächſten knecht, dabey
 wir'n glauben merken.
 11. Die hofnung wartt
 der rechten zeit, was GÖttes
 wort zusetzt: wenn das ge-
 ſchehen ſoll zur freud, ſetzt
 GÖtt kein gwiſſe tage: er
 weiß wohl wens am beſten
 iſt: er braucht an uns kein
 arge liſt: des ſolln wir ihm
 vertrauen.
 12. Ob ſichs anließ als
 wolt er nicht, laß dich es
 nichts erfchrecken: denn wo
 er iſt am beſten mit, da will
 er es nicht entdecken: ſein
 wort laß dir gewiſſer ſeyn,
 und ob dein herz ſpräch lau-
 ter nein, ſo laß dir doch nicht
 grauen.
 13. Sey lob und ehr mit
 hohem preiß, um dieſer
 wohlthat willen, GÖtt Va-

Normalisierter Text

<pb n="256a" src="256.jpg" />
 238 Vom Glauben und von der
 schlägt das Gewissen nieder:
 Das Evangelium kommt zur
 Hand und stärkt den Sünder
 wieder: Es spricht: Nur
 krieche zum Kreuz herzu: Im
 Gesetz ist weder Rast noch Ruh
 mit allen seinen Werken.
 10. Die Werke komm'n ge-
 wisslich her aus einem rech-
 ten Glauben: Denn das nicht
 rechter Glaube wär, der
 ohne Werk wollte bleiben.
 Doch macht allein der Glaub
 gerecht, die Werk, die sind
 des Nächsten Knecht, dabei
 wir den Glauben merken.
 11. Die Hoffnung wartet
 der rechten Zeit, was Gottes
 Wort zusagt: Wenn das ge-
 schehen soll zur Freud, setzt
 Gott kein gewisser Tage: Er
 weiß wohl, wann es am besten
 ist: Er braucht an uns kein
 arge List: Des sollen wir ihm
 vertrauen.
 12. Ob es sich anließ, als
 wollte er nicht, lass dich es
 nichts erschrecken: Denn wo
 er ist am besten mit, da will
 er es nicht entdecken: Sein
 Wort lass dir gewisser sein,
 und ob dein Herz sprach
 lauter Nein, so lass dir doch nicht
 grauen.
 13. Sei Lob und Ehr mit
 hohem Preis, um dieser
 Wohlthat willen, Gott Va-

ID

Gesangbuch1741_1_018801
 Gesangbuch1741_1_018802
 Gesangbuch1741_1_018803
 Gesangbuch1741_1_018804
 Gesangbuch1741_1_018805
 Gesangbuch1741_1_018806
 Gesangbuch1741_1_018807
 Gesangbuch1741_1_018808
 Gesangbuch1741_1_018809
 Gesangbuch1741_1_018810
 Gesangbuch1741_1_018811
 Gesangbuch1741_1_018812
 Gesangbuch1741_1_018813
 Gesangbuch1741_1_018814
 Gesangbuch1741_1_018815
 Gesangbuch1741_1_018816
 Gesangbuch1741_1_018817
 Gesangbuch1741_1_018818
 Gesangbuch1741_1_018819
 Gesangbuch1741_1_018820
 Gesangbuch1741_1_018821
 Gesangbuch1741_1_018822
 Gesangbuch1741_1_018823
 Gesangbuch1741_1_018824
 Gesangbuch1741_1_018825
 Gesangbuch1741_1_018826
 Gesangbuch1741_1_018827
 Gesangbuch1741_1_018828
 Gesangbuch1741_1_018829
 Gesangbuch1741_1_018830
 Gesangbuch1741_1_018831
 Gesangbuch1741_1_018832
 Gesangbuch1741_1_018833
 Gesangbuch1741_1_018834
 Gesangbuch1741_1_018835
 Gesangbuch1741_1_018836
 Gesangbuch1741_1_018837
 Gesangbuch1741_1_018838
 Gesangbuch1741_1_018839
 Gesangbuch1741_1_018840

Diplomatische Transkription

ter, Sohn, heiligem Geift,
 <pb n="256b" src="256.jpg" />
 der woll mit gnad erfüllen,
 was er in uns angefangen
 hat, zu ehren feiner majeftät,
 daß geheiligt werd fein
 nahme.
 14. Sein reich zukomm:
 fein will auf erd gelcheh wie
 ins himmels throne: das
 täglich brodt ja heut uns
 werd: wollft unfer ſchuld
 verſchonen, als wir auch un-
 fern ſchuldigen thun: laß
 uns nicht in verführung
 ftehn, löß uns vom übel,
 Amen.
 251. Mel. 47.
 GElobet feyft du JEFu
 Chriſt! daß mein
 herz erwärmet iſt
 mit deines Geiftes heiffer
 glut: nimm ferner folches in
 die hut! Halleluja!
 2. Du weißt, daß es gar
 bald erkalt: drum dieſes
 flämmlein felbſt erhalt! er-
 halt es wider alle wind, die
 ihm fehr oft gefährlich find,
 denk dran, o JEFu!
 3. So recht: es lodert hö-
 her auf, ach fördre diefen
 flammen-lauf! das holz
 des creuzes unterftreu, da-
 mit die flamm ftets werde
 neu: ach ja, mein JEFu!
 4. Gedult, lieb, hoffnung,
 zuverficht, wird durch das
 creuz zum hellen licht; und
 das

Normalisierter Text

ter, Sohn, Heiligem Geist,
 <pb n="256b" src="256.jpg" />
 der wolle mit Gnad erfüllen,
 was er in uns angefangen
 hat, zu Ehren seiner Majestät,
 dass geheiligt werd sein
 Name.
 14. Sein Reich zukomm:
 Sein Wille auf Erd gescheh wie
 im Himmelsthron: Das
 täglich Brot ja heut uns
 werd: Wollst unsere Schuld
 verschonen, als wir auch un-
 seren Schuldern tun: Lass
 uns nicht in Versuchung
 stehn, lös uns vom Übel.
 Amen.
 251. Mel. 47.
 Gelobet seist du, Jesus
 Christ! Dass mein
 Herz erwärmet ist
 mit deines Geistes heißer
 Glut: Nimm ferner solches in
 die Hut! Halleluja!
 2. Du weißt, dass es gar
 bald erkaltet: Drum dieses
 Flämmlein selbst erhalt! Er-
 halt es wider alle Wind, die
 ihm sehr oft gefährlich sind,
 denk dran, o Jesus!
 3. So recht: Es lodert hö-
 her auf, ach, fördre diesen
 Flammenlauf! Das Holz
 des Kreuzes unterstreu, da-
 mit die Flamme stets werde
 neu: Ach ja, mein Jesus!
 4. Geduld, Lieb, Hoffnung,
 Zuversicht, wird durch das
 Kreuz zum hellen Licht; und
 das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_018841	<pb n="257a" src="257.jpg" />	<pb n="257a" src="257.jpg" />
Gesangbuch1741_1_018842	Befprensung des Blutes Chriffti. 239	Besprensung des Blutes Christi. 239
Gesangbuch1741_1_018843	das gebet fteigt himmelan,	das Gebet steigt himmelan,
Gesangbuch1741_1_018844	wenn es kein hülf fonft fin	wenn es kein Hilf sonst fin
Gesangbuch1741_1_018845	den kan. Würk diß, o	den kann. Wirk dies, o
Gesangbuch1741_1_018846	JEfu!	Jesus!
Gesangbuch1741_1_018847	5. Ach mach mein licht	5. Ach, mach mein Licht
Gesangbuch1741_1_018848	lein hell und klar! es ift ja	lein hell und klar! Es ist ja
Gesangbuch1741_1_018849	noch verdunkelt gar: komm,	noch verdunkelt gar: Komm,
Gesangbuch1741_1_018850	liebfter fchaz! befuche mich:	liebster Schatz! Besuche mich:
Gesangbuch1741_1_018851	die glaubenslamp erwartet	Die Glaubenslampe erwartet
Gesangbuch1741_1_018852	dich: eil doch, o JEfu!	dich: Eil doch, o Jesus!
Gesangbuch1741_1_018853	252. Mel. 99.	252. Mel. 99.
Gesangbuch1741_1_018854	HErr JEfu Chrifte,	Herr Jesus Christus,
Gesangbuch1741_1_018855	mein getreuer hirte,	mein getreuer Hirte,
Gesangbuch1741_1_018856	komm mit gnaden	komm mit Gnaden,
Gesangbuch1741_1_018857	mich bewirthe: bey dir al	mich bewirte: Bei dir al
Gesangbuch1741_1_018858	leine find ich heyl und leben:	leine find ich Heil und Leben:
Gesangbuch1741_1_018859	was ich darf, kanft du mir	Was ich darf, kannst du mir
Gesangbuch1741_1_018860	geben, Kyrie eleifon! Dein	geben, Kyrie eleison! Dein
Gesangbuch1741_1_018861	arm fchäfflein wollet du wei	armes Schäfflein wollet du wei
Gesangbuch1741_1_018862	den auf Ifraels bergen mit	den auf Israels Bergen mit
Gesangbuch1741_1_018863	freuden; und zum frifchen	Freuden; und zum frischen
Gesangbuch1741_1_018864	waffer führen, da das leben	Wasser führen, da das Leben
Gesangbuch1741_1_018865	her thut rühren, Kyrie elei	her tut rühren, Kyrie elei
Gesangbuch1741_1_018866	fon.	son.
Gesangbuch1741_1_018867	2. All andre fpeiß und	2. All andre Speis und
Gesangbuch1741_1_018868	trank ift ganz vergebens,	Trank ist ganz vergebens,
Gesangbuch1741_1_018869	du bift felbft das brodt des	du bist selbst das Brot des
Gesangbuch1741_1_018870	lebens: kein hunger plaget	Lebens: Kein Hunger plaget
Gesangbuch1741_1_018871	den, der von dir iffet; alles	den, der von dir isset; alles
Gesangbuch1741_1_018872	jammers er vergiffet, Kyrie	Jammers er vergisset, Kyrie
Gesangbuch1741_1_018873	eleifon! Du bift die lebendi	eleison! Du bist die lebendi
Gesangbuch1741_1_018874	ge quelle, zu dir ich mein	ge Quelle, zu dir ich mein
Gesangbuch1741_1_018875	krüglein ftelle; laß mit troft	Krüglein stelle; lass mit Trost
Gesangbuch1741_1_018876	es fließen voll, fo wird mei	es fließen voll, so wird mei
Gesangbuch1741_1_018877	ner feelen wol, Kyrie elei	ner Seelen wohl, Kyrie elei
Gesangbuch1741_1_018878	fon.	son.
Gesangbuch1741_1_018879	3. Laß mich recht trauren	3. Lass mich recht trauern
Gesangbuch1741_1_018880	<pb n="257b" src="257.jpg" />	<pb n="257b" src="257.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_018881
 Gesangbuch1741_1_018882
 Gesangbuch1741_1_018883
 Gesangbuch1741_1_018884
 Gesangbuch1741_1_018885
 Gesangbuch1741_1_018886
 Gesangbuch1741_1_018887
 Gesangbuch1741_1_018888
 Gesangbuch1741_1_018889
 Gesangbuch1741_1_018890
 Gesangbuch1741_1_018891
 Gesangbuch1741_1_018892
 Gesangbuch1741_1_018893
 Gesangbuch1741_1_018894
 Gesangbuch1741_1_018895
 Gesangbuch1741_1_018896
 Gesangbuch1741_1_018897
 Gesangbuch1741_1_018898
 Gesangbuch1741_1_018899
 Gesangbuch1741_1_018900
 Gesangbuch1741_1_018901
 Gesangbuch1741_1_018902
 Gesangbuch1741_1_018903
 Gesangbuch1741_1_018904
 Gesangbuch1741_1_018905
 Gesangbuch1741_1_018906
 Gesangbuch1741_1_018907
 Gesangbuch1741_1_018908
 Gesangbuch1741_1_018909
 Gesangbuch1741_1_018910
 Gesangbuch1741_1_018911
 Gesangbuch1741_1_018912
 Gesangbuch1741_1_018913
 Gesangbuch1741_1_018914
 Gesangbuch1741_1_018915
 Gesangbuch1741_1_018916
 Gesangbuch1741_1_018917
 Gesangbuch1741_1_018918
 Gesangbuch1741_1_018919
 Gesangbuch1741_1_018920

Diplomatische Transkription

über meine lünde; doch den
 glauben auch anzünde; den
 wahren glauben mit dem
 ich dich falle, mich auf dein
 verdienft verlaffe, Kyrie elei-
 son! Gieb mir ein recht zer-
 brochen herze, daß ich mit
 der lünd nicht fcherze, noch
 durch meine ficherheit mich
 bring um die feligkeit, Kyrie
 eleifon.
 4. Der darf des arztes,
 den die krankheit plaget:
 mit begier er nach ihm fra-
 get: o füffer JEfu! Ichau
 wie tiefe wunden werden
 auch in mir gefunden, Kyrie
 eleifon! Du bift ja der arzt,
 den ich ruffe, auf den mit ver-
 langen ich hoffe. Hilf, o
 wahrer Menfch und GOtt!
 hilfft du nicht, fo bin ich todt,
 Kyrie eleifon.
 5. Du ruffelt alle zu dir in
 genaden, die mühfelig und
 beladen: all ihre miffethat
 wilt du verzeihen, ihrer bü-
 den fie befreyen, Kyrie elei-
 son. Ach! komm felbft: leg
 an deine hände, und die
 fchwere laft von mir wende.
 Mache mich von lünden
 frey: dir zu dienen kraft
 verleih, Kyrie eleifon.
 7. Du wolleft geift und
 herze zu dir neigen: nimm
 mich mir, gieb mich dir ei-
 gen. Du bift der weinfok,
 ich
 <pb n="258a" src="258.jpg" />

Normalisierter Text

über meine Sünde; doch den
 Glauben auch anzünde; den
 wahren Glauben, mit dem
 ich dich fasse, mich auf dein
 Verdienst verlasse, Kyrie elei-
 son! Gib mir ein recht zer-
 brochen Herz, dass ich mit
 der Sünd nicht scherze, noch
 durch meine Sicherheit mich
 bring um die Seligkeit, Kyrie
 eleison.
 4. Der den Arzt braucht,
 den die Krankheit plaget:
 Mit Begier er nach ihm fra-
 get: O süßer Jesus! Schau,
 wie tiefe Wunden werden
 auch in mir gefunden, Kyrie
 eleison! Du bist ja der Arzt,
 den ich rufe, auf den mit Ver-
 langen ich hoffe. Hilf, o
 wahrer Mensch und Gott!
 Hilfst du nicht, so bin ich tot,
 Kyrie eleison.
 5. Du rufest alle zu dir in
 Gnaden, die mühselig und
 beladen: All ihre Missetat
 willst du verzeihen, ihrer Bür-
 den sie befreien, Kyrie elei-
 son. Ach! Komm selbst: Leg
 an deine Hände, und die
 schwere Last von mir wende.
 Mache mich von Sünden
 frei: Dir zu dienen Kraft
 verleih, Kyrie eleison.
 7. Du wollest Geist und
 Herz zu dir neigen: Nimm
 mich mir, gib mich dir ei-
 gen. Du bist der Weinstock,
 ich
 <pb n="258a" src="258.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_018921
 Gesangbuch1741_1_018922
 Gesangbuch1741_1_018923
 Gesangbuch1741_1_018924
 Gesangbuch1741_1_018925
 Gesangbuch1741_1_018926
 Gesangbuch1741_1_018927
 Gesangbuch1741_1_018928
 Gesangbuch1741_1_018929
 Gesangbuch1741_1_018930
 Gesangbuch1741_1_018931
 Gesangbuch1741_1_018932
 Gesangbuch1741_1_018933
 Gesangbuch1741_1_018934
 Gesangbuch1741_1_018935
 Gesangbuch1741_1_018936
 Gesangbuch1741_1_018937
 Gesangbuch1741_1_018938
 Gesangbuch1741_1_018939
 Gesangbuch1741_1_018940
 Gesangbuch1741_1_018941
 Gesangbuch1741_1_018942
 Gesangbuch1741_1_018943
 Gesangbuch1741_1_018944
 Gesangbuch1741_1_018945
 Gesangbuch1741_1_018946
 Gesangbuch1741_1_018947
 Gesangbuch1741_1_018948
 Gesangbuch1741_1_018949
 Gesangbuch1741_1_018950
 Gesangbuch1741_1_018951
 Gesangbuch1741_1_018952
 Gesangbuch1741_1_018953
 Gesangbuch1741_1_018954
 Gesangbuch1741_1_018955
 Gesangbuch1741_1_018956
 Gesangbuch1741_1_018957
 Gesangbuch1741_1_018958
 Gesangbuch1741_1_018959
 Gesangbuch1741_1_018960

Diplomatische Transkription

240 Vom Glauben und von der
 ich bin dein rebe: nimm
 mich in dich, daß ich lebe,
 Kyrie eleifon! Ach! in mir
 find ich eitel fünden; in dir
 müffen sie bald verchwinder: in mir find ich höllender: in dir muß ich felig feyn, Kyrie eleifon.
 253. Mel. 79.
 Hier werfen wir uns
 vor dir nieder, und
 fingen dir geringe leider, der du, nach abgelegter laft, den namen über alle haft.
 2. Die übrigen vom weiffesfaamen find menschen unbekante namen: ihr hoher stand ist geift von geift: kein fleischlicher weiß was das heißt.
 3. Der aber über alle thronet, und in den stillen feelen wohnt, der weiß um die gelegenheit, und kennet sie von ewigkeit.
 4. Er selber hatte sie gezogen, da sie die welt noch überwogen, als seine kraft, die unsichtbar den feelen noch zuwider war.
 5. Doch hatte seine heldenstärke, (der handgriff aller feiner werke,) ihn nach durchbrochener fündenacht, zum meifter über sie gemacht.
 <pb n="258b" src="258.jpg" />
 6. Er hatte sie auf seinem

Normalisierter Text

240 Vom Glauben und von der
 ich bin deine Rebe: Nimm
 mich in dich, dass ich lebe,
 Kyrie eleison! Ach! In mir
 find ich eitel Sünden; in dir
 müssen sie bald verschwinder: In mir find ich Höllender: In dir muss ich selig sein, Kyrie eleison.
 253. Mel. 79.
 Hier werfen wir uns
 vor dir nieder, und
 singen dir geringe Leider, der du, nach abgelegter Last, den Namen über alle hast.
 2. Die Übrigen vom Weiffesamen sind Menschen unbekante Namen: Ihr hoher Stand ist Geist von Geist: Kein Fleischlicher weiß, was das heißt.
 3. Der aber über alle thronet, und in den stillen Seelen wohnt, der weiß um die Gelegenheit, und kennet sie von Ewigkeit.
 4. Er selber hatte sie gezogen, da sie die Welt noch überwogen, als seine Kraft, die unsichtbar den Seelen noch zuwider war.
 5. Doch hatte seine Heldstärke, (der Handgriff aller seiner Werke,) ihn nach durchbrochener Sündenacht, zum Meister über sie gemacht.
 <pb n="258b" src="258.jpg" />
 6. Er hatte sie auf seinem

ID

Gesangbuch1741_1_018961
 Gesangbuch1741_1_018962
 Gesangbuch1741_1_018963
 Gesangbuch1741_1_018964
 Gesangbuch1741_1_018965
 Gesangbuch1741_1_018966
 Gesangbuch1741_1_018967
 Gesangbuch1741_1_018968
 Gesangbuch1741_1_018969
 Gesangbuch1741_1_018970
 Gesangbuch1741_1_018971
 Gesangbuch1741_1_018972
 Gesangbuch1741_1_018973
 Gesangbuch1741_1_018974
 Gesangbuch1741_1_018975
 Gesangbuch1741_1_018976
 Gesangbuch1741_1_018977
 Gesangbuch1741_1_018978
 Gesangbuch1741_1_018979
 Gesangbuch1741_1_018980
 Gesangbuch1741_1_018981
 Gesangbuch1741_1_018982
 Gesangbuch1741_1_018983
 Gesangbuch1741_1_018984
 Gesangbuch1741_1_018985
 Gesangbuch1741_1_018986
 Gesangbuch1741_1_018987
 Gesangbuch1741_1_018988
 Gesangbuch1741_1_018989
 Gesangbuch1741_1_018990
 Gesangbuch1741_1_018991
 Gesangbuch1741_1_018992
 Gesangbuch1741_1_018993
 Gesangbuch1741_1_018994
 Gesangbuch1741_1_018995
 Gesangbuch1741_1_018996
 Gesangbuch1741_1_018997
 Gesangbuch1741_1_018998
 Gesangbuch1741_1_018999
 Gesangbuch1741_1_019000

Diplomatische Transkription

throne dem bis zum tod ge-
 treuen Sohne, den aller lee-
 len elend kränkt, zu einem
 eigenthum gefchenkt.
 7. Der Sohn, der vor er-
 barmen brennet, und eilig
 nach den feelen rennet, (un-
 angefehen ihres falls,) fiel
 den verlohrenen um den
 hals.
 8. Er sprach: ich siz ans
 reiches ruder; doch bin ich
 Jofeph euer bruder, zu eu-
 rem nuz ans creuz ver-
 kauft, für euch mit GÖttes
 zorn getauft.
 9. Ich habe euch bey
 GÖtt vertreten, und vom
 verderben loß gebeten: die
 schuld ift völlig abgemacht,
 und eure freyheit wieder-
 bracht.
 10. Des ftarken woh-
 nung ift zerbrochen: fein an-
 spruch ift ihm abgefprochen:
 er zeucht dahin; ich klopfe
 nun, feyd ihr bereit, mir auf-
 zuthun.
 11. Der feind durchwan-
 delt dürre ftätte; fucht ruh
 und raum vor fein geräthe:
 er findet aber nirgend ruh:
 bald fpricht er wieder bey
 euch zu.
 12. Da möcht ihr euer
 haus bewachen: fonft wird
 er euch zum fclaven machen:
 werft
 <pb n="259a" src="259.jpg" />
 Belprengung des Blutes Chriffti. 241

Normalisierter Text

Throne dem bis zum Tod ge-
 treuen Sohne, den aller See-
 len Elend kränkt, zu einem
 Eigentum geschenkt.
 7. Der Sohn, der vor Er-
 barmen brennet, und eilig
 nach den Seelen rennet, (un-
 angesehen ihres Falls,) fiel
 den Verlorenen um den
 Hals.
 8. Er sprach: Ich sitz am
 Reichesruder; doch bin ich
 Joseph, euer Bruder, zu eu-
 rem Nutz ans Kreuz ver-
 kauft, für euch mit Gottes
 Zorn getauft.
 9. Ich habe euch bei
 Gott vertreten, und vom
 Verderben losgebeten: Die
 Schuld ist völlig abgemacht,
 und eure Freiheit wieder-
 gebracht.
 10. Des Starken Woh-
 nung ist zerbrochen: Sein An-
 spruch ist ihm abgesprochen:
 Er zeucht dahin; ich klopfe
 nun, seid ihr bereit, mir auf-
 zutun.
 11. Der Feind durchwan-
 delt dürre Stätte; sucht Ruh
 und Raum für sein Gerät:
 Er findet aber nirgend Ruh:
 Bald spricht er wieder bei
 euch zu.
 12. Da mögt ihr euer
 Haus bewachen: Sonst wird
 er euch zum Sklaven machen:
 Werft
 <pb n="259a" src="259.jpg" />
 Besprengung des Blutes Christi. 241

ID

Gesangbuch1741_1_019001
 Gesangbuch1741_1_019002
 Gesangbuch1741_1_019003
 Gesangbuch1741_1_019004
 Gesangbuch1741_1_019005
 Gesangbuch1741_1_019006
 Gesangbuch1741_1_019007
 Gesangbuch1741_1_019008
 Gesangbuch1741_1_019009
 Gesangbuch1741_1_019010
 Gesangbuch1741_1_019011
 Gesangbuch1741_1_019012
 Gesangbuch1741_1_019013
 Gesangbuch1741_1_019014
 Gesangbuch1741_1_019015
 Gesangbuch1741_1_019016
 Gesangbuch1741_1_019017
 Gesangbuch1741_1_019018
 Gesangbuch1741_1_019019
 Gesangbuch1741_1_019020
 Gesangbuch1741_1_019021
 Gesangbuch1741_1_019022
 Gesangbuch1741_1_019023
 Gesangbuch1741_1_019024
 Gesangbuch1741_1_019025
 Gesangbuch1741_1_019026
 Gesangbuch1741_1_019027
 Gesangbuch1741_1_019028
 Gesangbuch1741_1_019029
 Gesangbuch1741_1_019030
 Gesangbuch1741_1_019031
 Gesangbuch1741_1_019032
 Gesangbuch1741_1_019033
 Gesangbuch1741_1_019034
 Gesangbuch1741_1_019035
 Gesangbuch1741_1_019036
 Gesangbuch1741_1_019037
 Gesangbuch1741_1_019038
 Gesangbuch1741_1_019039
 Gesangbuch1741_1_019040

Diplomatische Transkription

werft ihm, was fein iſt, gar
 hinaus, und ſpricht: Mein
 herz iſt Chriſti haus.
 13. Ach rett uns von dem
 wiederfacher, Sohn GOttes
 unfer Seligmacher; ſo
 ſchreyen die feelen tag und
 nacht, zu JEſu, der ſie loß
 gemacht.
 14. Da greift er zu und in
 der kürze, eh ſie der feind zu
 gruude ftürze, nimmt JEſus,
 ihm zu hohn und trutz,
 die feelen ein in feinen ſchuz.
 15. Er wandelt auch der
 feelen nahmen, die ihnen
 vom verderben kamen, daſ
 bey ſie fatanas genennt,
 nachdem er ihre art erkennt.
 16. Und mit dem neuen
 nahmen ſchriebe er ſie, zum
 zeugniß feiner liebe, und ih
 rer freyheit von dem fluch,
 vor aller zeit ins lebens
 buch.
 17. Er nannte ſie bey die
 ſem nahmen, als ſie vor fei
 nen Vater kamen: da ward
 ihr ſchuld-buch ausgethan;
 da nahm ſie GOtt zu kin
 dern an.
 18. Nun iſt der Vater de
 rer lichter ihr Vater, und
 fein Sohn ihr richter: weil
 ſie bey dem Sohn in gnaden
 ſtehn, kans ihnen niemahls
 übel gehn.
 19. Wie felig ſind, wie
 <pb n="259b" src="259.jpg" />
 reich an gaben, die einen neu-

Normalisierter Text

werft ihm, was ſein iſt, gar
 hinaus, und ſpricht: Mein
 Herz iſt Chriſti Haus.
 13. Ach, rett uns von dem
 Widersacher, Sohn Gottes,
 unſer Seligmacher; ſo
 ſchreien die Seelen Tag und
 Nacht, zu Jeſus, der ſie los
 gemacht.
 14. Da greift er zu und in
 der Kürze, ehe ſie der Feind zu
 Grunde ſtürze, nimmt Je
 sus, ihm zu Hohn und Trutz,
 die Seelen ein in ſeinen Schutz.
 15. Er wandelt auch der
 Seelen Namen, die ihnen
 vom Verderben kamen, daſ
 bei ſie Satanas genannt,
 nachdem er ihre Art erkennt.
 16. Und mit dem neuen
 Namen ſchrieb er ſie, zum
 Zeugnis ſeiner Liebe, und ih
 rer Freiheit von dem Fluch,
 vor aller Zeit ins Lebens
 buch.
 17. Er nannte ſie bei die
 ſem Namen, als ſie vor ſei
 nen Vater kamen: Da ward
 ihr Schuldbuch ausgetan;
 da nahm ſie Gott zu Kin
 dern an.
 18. Nun iſt der Vater de
 rer Lichter ihr Vater, und
 ſein Sohn ihr Richter: Weil
 ſie beim Sohn in Gnaden
 ſtehn, kann es ihnen niemals
 übel gehn.
 19. Wie ſelig ſind, wie
 <pb n="259b" src="259.jpg" />
 reich an Gaben, die einen neu-

ID

Gesangbuch1741_1_019041
 Gesangbuch1741_1_019042
 Gesangbuch1741_1_019043
 Gesangbuch1741_1_019044
 Gesangbuch1741_1_019045
 Gesangbuch1741_1_019046
 Gesangbuch1741_1_019047
 Gesangbuch1741_1_019048
 Gesangbuch1741_1_019049
 Gesangbuch1741_1_019050
 Gesangbuch1741_1_019051
 Gesangbuch1741_1_019052
 Gesangbuch1741_1_019053
 Gesangbuch1741_1_019054
 Gesangbuch1741_1_019055
 Gesangbuch1741_1_019056
 Gesangbuch1741_1_019057
 Gesangbuch1741_1_019058
 Gesangbuch1741_1_019059
 Gesangbuch1741_1_019060
 Gesangbuch1741_1_019061
 Gesangbuch1741_1_019062
 Gesangbuch1741_1_019063
 Gesangbuch1741_1_019064
 Gesangbuch1741_1_019065
 Gesangbuch1741_1_019066
 Gesangbuch1741_1_019067
 Gesangbuch1741_1_019068
 Gesangbuch1741_1_019069
 Gesangbuch1741_1_019070
 Gesangbuch1741_1_019071
 Gesangbuch1741_1_019072
 Gesangbuch1741_1_019073
 Gesangbuch1741_1_019074
 Gesangbuch1741_1_019075
 Gesangbuch1741_1_019076
 Gesangbuch1741_1_019077
 Gesangbuch1741_1_019078
 Gesangbuch1741_1_019079
 Gesangbuch1741_1_019080

Diplomatische Transkription

en nahmen haben. Du Pfler
 ger über GÖttes haus, ach
 theil uns folche nahmen
 aus!
 20. Hier liegen wir in un-
 ferm ftaube: jedoch ergreift
 dich unfer glaube, (den wir
 nicht fehn, als fähn wir dich)
 an deiner treu erhält er fich.
 21. Ach JEFu! einger
 Menfch in gnaden, der du
 uns auf den hals geladen,
 und unfre fünden-bürde
 trugft, bis du der füuden
 fchloß zerfchlugft.
 22. Ach! neige deines
 herzens güte zu unferm
 fchmactendem gemüthe,
 und hilf uns aus der ban-
 gigkeit, darinnen unfer in-
 ners fchreyt.
 23. Wir können dir nicht
 worte machen gefchickt ge-
 nung zu unfern fachen: das
 aber, HErr, verfteheft du,
 theils haben, andre fuchen
 ruh.
 24. Die zu der ruhe ein-
 gegangen, die brennen alle
 vor verlangen, und diß ver-
 langen wird zur qvaal, er-
 füllt zu fehn der brüder zahl.
 25. Die aber nach der ru-
 he ringen, und zu der engen
 pforte dringen, (der eingang
 aber iftnoch zu,) derfelben
 elend fieheft du.
 Q 26. O
 <pb n="260a" src="260.jpg" />
 242 Vom Glauben und von der

Normalisierter Text

en Namen haben. Du Pfler
 ger über Gottes Haus, ach,
 teil uns solche Namen
 aus!
 20. Hier liegen wir in un-
 serem Staube: Jedoch ergreift
 dich unser Glaube, (den wir
 nicht sehn, als sähen wir dich)
 an deiner Treu erhält er sich.
 21. Ach Jesus! Einziger
 Mensch in Gnaden, der du
 uns auf den Hals geladen,
 und unsre Sündenbürde
 trugst, bis du der Sünden
 Schloss zerschlugst.
 22. Ach! Neige deines
 Herzens Güte zu unserem
 schmactendem Gemüthe,
 und hilf uns aus der Ban-
 gigkeit, darin unser In-
 neres schreit.
 23. Wir können dir nicht
 Worte machen, geschickt ge-
 nug zu unseren Sachen: Das
 aber, Herr, verstehst du,
 teils haben, andre suchen Ruh.
 24. Die zu der Ruhe ein-
 gegangen, die brennen alle
 vor Verlangen, und dies Ver-
 langen wird zur Qual, er-
 füllt zu sehn der Brüder Zahl.
 25. Die aber nach der Ru-
 he ringen, und zu der engen
 Pforte dringen, (der Eingang
 aber ist noch zu,) derer
 Elend siehest du.
 Q 26. O
 <pb n="260a" src="260.jpg" />
 242 Vom Glauben und von der

ID

Gesangbuch1741_1_019081
 Gesangbuch1741_1_019082
 Gesangbuch1741_1_019083
 Gesangbuch1741_1_019084
 Gesangbuch1741_1_019085
 Gesangbuch1741_1_019086
 Gesangbuch1741_1_019087
 Gesangbuch1741_1_019088
 Gesangbuch1741_1_019089
 Gesangbuch1741_1_019090
 Gesangbuch1741_1_019091
 Gesangbuch1741_1_019092
 Gesangbuch1741_1_019093
 Gesangbuch1741_1_019094
 Gesangbuch1741_1_019095
 Gesangbuch1741_1_019096
 Gesangbuch1741_1_019097
 Gesangbuch1741_1_019098
 Gesangbuch1741_1_019099
 Gesangbuch1741_1_019100
 Gesangbuch1741_1_019101
 Gesangbuch1741_1_019102
 Gesangbuch1741_1_019103
 Gesangbuch1741_1_019104
 Gesangbuch1741_1_019105
 Gesangbuch1741_1_019106
 Gesangbuch1741_1_019107
 Gesangbuch1741_1_019108
 Gesangbuch1741_1_019109
 Gesangbuch1741_1_019110
 Gesangbuch1741_1_019111
 Gesangbuch1741_1_019112
 Gesangbuch1741_1_019113
 Gesangbuch1741_1_019114
 Gesangbuch1741_1_019115
 Gesangbuch1741_1_019116
 Gesangbuch1741_1_019117
 Gesangbuch1741_1_019118
 Gesangbuch1741_1_019119
 Gesangbuch1741_1_019120

Diplomatische Transkription

26. O Liebe! laß dich
 herzlich jammern; dein haus
 hat ja fo manche kammern:
 ift ihnen diefe noch zu gut;
 wer weiß obs nicht die andre
 thut?
 27. Nur halte niemand
 an der pforte, gieb deinem
 Vater gute worte, die züge
 zu befchleunigen, zum guten
 theil, zum einigen.
 28. Der du die todes-tho-
 re fprengteft, und dich durch
 fünd und hölle drängteft, er-
 troze durch dein liegs-ge-
 richt, die feelen von dem bö-
 fewicht.
 29. Laß unter unfern lie-
 ben brüdern, die fich der
 züchtigung nicht wiedern,
 die ftimme bald gehöret
 feyn: Die thür ift offen, ge-
 het ein!
 30. Gedenke des gerech-
 ten faamens, und deines fe-
 ligmachers nahmens, und
 rufe den und jenen raus,
 aus feinem kerker in dein
 haus.
 31. Bald laß uns diefen
 kommen fehen; bald jenen
 in dein reich erhöhen; hier
 einen durchbruch, dorten
 fieg, nach treuer fehnfucht,
 auf den krieg.
 32. Ein kind bis zur ge-
 burt gedrunge, dems nur
 aus ohnmacht mißgelungen,
 <pb n="260b" src="260.jpg" />
 laß unter unferer gemein,

Normalisierter Text

26. O Liebe! Lass dich's
 herzlich jammern; dein Haus
 hat ja so manche Kammern:
 Ist ihnen diese noch zu gut;
 wer weiß, ob es nicht die andre
 tut?
 27. Nur halte niemand
 an der Pforte, gib deinem
 Vater gute Worte, die Züge
 zu beschleunigen, zum guten
 Teil, zum einzigen.
 28. Der du die Todes-to-
 re sprengtest, und dich durch
 Sünd und Hölle drängtest, er-
 troze durch dein Sieges-ge-
 richt, die Seelen von dem Bö-
 sewicht.
 29. Lass unter unseren lie-
 ben Brüdern, die sich der
 Züchtigung nicht wiedern,
 die Stimme bald gehöret
 sein: Die Tür ist offen, ge-
 het ein!
 30. Gedenke des gerech-
 ten Samens, und deines Se-
 ligmachers Namens, und
 rufe den und jenen raus,
 aus seinem Kerker in dein
 Haus.
 31. Bald lass uns diesen
 kommen sehen; bald jenen
 in dein Reich erhöhen; hier
 einen Durchbruch, dorten
 Sieg, nach treuer Sehnsucht,
 auf den Krieg.
 32. Ein Kind bis zur Ge-
 burt gedrunge, dem es nur
 aus Ohnmacht misslungen,
 <pb n="260b" src="260.jpg" />
 lass unter unserer Gemein,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_019121	ein unerhört exempel feyn.	ein unerhört Exempel sein.
Gesangbuch1741_1_019122	33. Infonderheit bleib al	33. Insbesondere bleib al
Gesangbuch1741_1_019123	ler faamen, genennet mit	ler Samen, genannt mit
Gesangbuch1741_1_019124	dem neuen nahmen, den du	dem neuen Namen, den du
Gesangbuch1741_1_019125	uns diefes orts gefchenkt,	uns dieses Orts geschenkt,
Gesangbuch1741_1_019126	auf dich alleine zugelenkt.	auf dich alleine zugelenkt.
Gesangbuch1741_1_019127	34. Ihr nahme bey der	34. Ihr Name bei der
Gesangbuch1741_1_019128	welt vergehe, damit er dort	Welt vergehe, damit er dort
Gesangbuch1741_1_019129	befchrieben ftehe; hier unbe-	beschrieben stehe; hier unbe-
Gesangbuch1741_1_019130	nennt und unbekannt, dort	nannt und unbekannt, dort
Gesangbuch1741_1_019131	vor des Vaters thron ge-	vor des Vaters Thron ge-
Gesangbuch1741_1_019132	nannt.	nannt.
Gesangbuch1741_1_019133	254. Mel. 34.	254. Mel. 34.
Gesangbuch1741_1_019134	Ich freu mich in dem	Ich freue mich in dem
Gesangbuch1741_1_019135	HERren aus meines	Herrn aus meines
Gesangbuch1741_1_019136	herzens grund, bin	Herzens Grund, bin
Gesangbuch1741_1_019137	frölich GOtt zu ehren iezt	fröhlich, Gott zu ehren jetzt
Gesangbuch1741_1_019138	und zu aller ftund: mit freu-	und zu aller Stund: Mit Freu-
Gesangbuch1741_1_019139	den will ich fingen, zu lob	den will ich singen, zu Lob
Gesangbuch1741_1_019140	dem nahmen fein, ganz lieb-	seinem Namen, ganz lieb-
Gesangbuch1741_1_019141	lich foll erklingen ein neues	lich soll erklingen ein neues
Gesangbuch1741_1_019142	liedelein.	Liedelein.
Gesangbuch1741_1_019143	2. In fünd war ich verloh-	2. In Sünd war ich verloh-
Gesangbuch1741_1_019144	ren, fündlich war all mein	ren, sündlich war all mein
Gesangbuch1741_1_019145	thun: nun bin ich neu ge-	Tun: Nun bin ich neu ge-
Gesangbuch1741_1_019146	bohren in Chrifto, GOttes	boren in Christus, Gottes
Gesangbuch1741_1_019147	Sohn; der hat mir heyl er-	Sohn; der hat mir Heil er-
Gesangbuch1741_1_019148	worben durch feinen bitterm	worben durch seinen bitterm
Gesangbuch1741_1_019149	tod, weil er am creuz geftor-	Tod, weil er am Kreuz gestor-
Gesangbuch1741_1_019150	ben für meine miffethat.	ben für meine Missetat.
Gesangbuch1741_1_019151	3. All fünd ift nun verge-	3. All Sünd ist nun verge-
Gesangbuch1741_1_019152	ben und zugedecket fein, darf	ben und zugedecket sein, darf
Gesangbuch1741_1_019153	mich nicht mehr befchämen	mich nicht mehr beschämen
Gesangbuch1741_1_019154	vor GOtt dem HERren	vor Gott, dem Herrn
Gesangbuch1741_1_019155	mein. Ich bin ganz neu	mein. Ich bin ganz neu
Gesangbuch1741_1_019156	gefchmücket mit einem fchö-	geschmücket mit einem schö-
Gesangbuch1741_1_019157	nen	nen
Gesangbuch1741_1_019158	<pb n="261a" src="261.jpg" />	<pb n="261a" src="261.jpg" />
Gesangbuch1741_1_019159	Befprengung des Blutes Chrifto. 243	Besprengung des Blutes Christi. 243
Gesangbuch1741_1_019160	nen kleid, gezieret und geftik-	Kleid, geziert und gestickt

ID

Gesangbuch1741_1_019161
 Gesangbuch1741_1_019162
 Gesangbuch1741_1_019163
 Gesangbuch1741_1_019164
 Gesangbuch1741_1_019165
 Gesangbuch1741_1_019166
 Gesangbuch1741_1_019167
 Gesangbuch1741_1_019168
 Gesangbuch1741_1_019169
 Gesangbuch1741_1_019170
 Gesangbuch1741_1_019171
 Gesangbuch1741_1_019172
 Gesangbuch1741_1_019173
 Gesangbuch1741_1_019174
 Gesangbuch1741_1_019175
 Gesangbuch1741_1_019176
 Gesangbuch1741_1_019177
 Gesangbuch1741_1_019178
 Gesangbuch1741_1_019179
 Gesangbuch1741_1_019180
 Gesangbuch1741_1_019181
 Gesangbuch1741_1_019182
 Gesangbuch1741_1_019183
 Gesangbuch1741_1_019184
 Gesangbuch1741_1_019185
 Gesangbuch1741_1_019186
 Gesangbuch1741_1_019187
 Gesangbuch1741_1_019188
 Gesangbuch1741_1_019189
 Gesangbuch1741_1_019190
 Gesangbuch1741_1_019191
 Gesangbuch1741_1_019192
 Gesangbuch1741_1_019193
 Gesangbuch1741_1_019194
 Gesangbuch1741_1_019195
 Gesangbuch1741_1_019196
 Gesangbuch1741_1_019197
 Gesangbuch1741_1_019198
 Gesangbuch1741_1_019199
 Gesangbuch1741_1_019200

Diplomatische Transkription

ket mit heyl und gerechtig-
 keit.
 4. Dafür will ich ihm sa-
 gen lob und dank allezeit,
 mit freud und ehren tragen
 diß köftliche gefchmeid, will
 damit herrlich prangen vor
 GOttes majeftät, hof dar-
 inn zu erlangen die ewige
 feligkeit.
 255. Mel. 80.
 Ich habe nun den grund
 gefunden, der mei-
 nen anker ewig hält:
 wo anders, als in JEFu
 wunden? da lag er vor der
 zeit der welt: den grund,
 der unbeweglich fteht,
 wenn erd und himmel un-
 tergeht.
 2. Es ift das ewige er-
 barmen, das alles denken
 überfteigt: es find die of-
 nen liebesarmen, des, der
 fich zu dem fündler neigt;
 dem allemahl das herze
 bricht, wir kommen oder
 kommen nicht.
 3. Wir follen nicht verloh-
 ren werden: GOtt will, uns
 foll geholfen feyn; deßwe-
 gen kam der Sohn auf er-
 den, und nahm hernach den
 himmel ein; deßwegen
 klopft er für und für lo-
 <pb n="261b" src="261.jpg" />
 ftark an unfers herzens
 thür.
 4. O abgrund, welcher alle
 fünden durch Chrifti tod ver-

Normalisierter Text

mit Heil und Gerechtig-
 keit.
 4. Dafür will ich ihm sa-
 gen Lob und Dank allezeit,
 mit Freud und Ehren tragen
 dies köstliche Geschmeid,
 hoffe darin zu erlangen die
 ewige Seligkeit.
 255. Mel. 80.
 Ich habe nun den Grund
 gefunden, der mei-
 nen Anker ewig hält:
 Wo anders, als in Jesu
 Wunden? Da lag er vor der
 Zeit der Welt: Den Grund,
 der unbeweglich steht,
 wenn Erd und Himmel un-
 tergeht.
 2. Es ist das ewige Er-
 barmen, das alles Denken
 übersteigt: Es sind die of-
 fenen Liebesarme, dessen,
 der sich zu dem Sünder neigt;
 dem allemal das Herze
 bricht, wir kommen oder
 kommen nicht.
 3. Wir sollen nicht verloh-
 ren werden: Gott will, uns
 soll geholfen sein; deswe-
 gen kam der Sohn auf Er-
 den, und nahm hernach den
 Himmel ein; deswegen
 klopft er für und für so
 <pb n="261b" src="261.jpg" />
 stark an unseres Herzens
 Tür.
 4. O Abgrund, welcher alle
 Sünden durch Christi Tod ver-

ID

Gesangbuch1741_1_019201
 Gesangbuch1741_1_019202
 Gesangbuch1741_1_019203
 Gesangbuch1741_1_019204
 Gesangbuch1741_1_019205
 Gesangbuch1741_1_019206
 Gesangbuch1741_1_019207
 Gesangbuch1741_1_019208
 Gesangbuch1741_1_019209
 Gesangbuch1741_1_019210
 Gesangbuch1741_1_019211
 Gesangbuch1741_1_019212
 Gesangbuch1741_1_019213
 Gesangbuch1741_1_019214
 Gesangbuch1741_1_019215
 Gesangbuch1741_1_019216
 Gesangbuch1741_1_019217
 Gesangbuch1741_1_019218
 Gesangbuch1741_1_019219
 Gesangbuch1741_1_019220
 Gesangbuch1741_1_019221
 Gesangbuch1741_1_019222
 Gesangbuch1741_1_019223
 Gesangbuch1741_1_019224
 Gesangbuch1741_1_019225
 Gesangbuch1741_1_019226
 Gesangbuch1741_1_019227
 Gesangbuch1741_1_019228
 Gesangbuch1741_1_019229
 Gesangbuch1741_1_019230
 Gesangbuch1741_1_019231
 Gesangbuch1741_1_019232
 Gesangbuch1741_1_019233
 Gesangbuch1741_1_019234
 Gesangbuch1741_1_019235
 Gesangbuch1741_1_019236
 Gesangbuch1741_1_019237
 Gesangbuch1741_1_019238
 Gesangbuch1741_1_019239
 Gesangbuch1741_1_019240

Diplomatische Transkription

schlungen hat! das heißt
 die Wunde recht verbinden:
 da findet kein Verdammen
 statt: weil Christi Blut be-
 ständig schreit: Barmher-
 zigkeit! Barmherzigkeit!
 5. Darein will ich mich
 gläubig senken: dem will
 ich mich getrost vertrauen:
 und wenn mich meine Sün-
 den kränken, nur bald nach
 Gottes Herzen schaun: da
 findet sich zu allerzeit un-
 endliche Barmherzigkeit.
 6. Wird alles andre weg-
 gerissen, was Seel und Leib
 erquicken kann: darf ich von
 keinem Troste wissen, und
 schein völlig ausgetan: Ist
 die Errettung noch so weit:
 mir bleibet die Barmherzig-
 keit.
 7. Beginnt das Irdische zu
 drücken: ja häuft sich Kum-
 mer und Verdruss, daß ich
 mich noch in vielen Stücken
 mit eitlen Dingen mühen
 muß; ich werde doch noch
 wohl zerstreut: So hoffe ich
 auf Barmherzigkeit.
 8. Muß ich an meinen be-
 sten Werken, darinnen ich
 gewandelt bin, viel Unvoll-
 kommenheit bemerken, so
 Q 2 fällt
 <pb n="262a" src="262.jpg" />
 244 Vom Glauben und von der
 fällt wohl alles Rühmen hin:
 doch ist auch dieser Trost be-
 reit: mein Herr ist voll

Normalisierter Text

schlungen hat! Das heißt
 die Wunde recht verbinden:
 Da findet kein Verdammen
 statt: Weil Christi Blut be-
 ständig schreit: Barmher-
 zigkeit! Barmherzigkeit!
 5. Darein will ich mich
 gläubig senken: Dem will
 ich mich getrost vertrauen:
 Und wenn mich meine Sün-
 den kränken, nur bald nach
 Gottes Herzen schaun: Da
 findet sich zu aller Zeit un-
 endliche Barmherzigkeit.
 6. Wird alles andre weg-
 gerissen, was Seel und Leib
 erquicken kann: Darf ich von
 keinem Troste wissen, und
 schein völlig ausgetan: Ist
 die Errettung noch so weit:
 Mir bleibet die Barmherzig-
 keit.
 7. Beginnt das Irdische zu
 drücken: Ja häuft sich Kum-
 mer und Verdruss, dass ich
 mich noch in vielen Stücken
 mit eitlen Dingen mühen
 muss; ich werde doch noch
 wohl zerstreut: So hoffe ich
 auf Barmherzigkeit.
 8. Muss ich an meinen be-
 sten Werken, darin ich
 gewandelt bin, viel Unvoll-
 kommenheit bemerken, so
 Q 2 fällt
 <pb n="262a" src="262.jpg" />
 244 Vom Glauben und von der
 fällt wohl alles Rühmen hin:
 Doch ist auch dieser Trost be-
 reit: Mein Herr ist voll

ID

Gesangbuch1741_1_019241
 Gesangbuch1741_1_019242
 Gesangbuch1741_1_019243
 Gesangbuch1741_1_019244
 Gesangbuch1741_1_019245
 Gesangbuch1741_1_019246
 Gesangbuch1741_1_019247
 Gesangbuch1741_1_019248
 Gesangbuch1741_1_019249
 Gesangbuch1741_1_019250
 Gesangbuch1741_1_019251
 Gesangbuch1741_1_019252
 Gesangbuch1741_1_019253
 Gesangbuch1741_1_019254
 Gesangbuch1741_1_019255
 Gesangbuch1741_1_019256
 Gesangbuch1741_1_019257
 Gesangbuch1741_1_019258
 Gesangbuch1741_1_019259
 Gesangbuch1741_1_019260
 Gesangbuch1741_1_019261
 Gesangbuch1741_1_019262
 Gesangbuch1741_1_019263
 Gesangbuch1741_1_019264
 Gesangbuch1741_1_019265
 Gesangbuch1741_1_019266
 Gesangbuch1741_1_019267
 Gesangbuch1741_1_019268
 Gesangbuch1741_1_019269
 Gesangbuch1741_1_019270
 Gesangbuch1741_1_019271
 Gesangbuch1741_1_019272
 Gesangbuch1741_1_019273
 Gesangbuch1741_1_019274
 Gesangbuch1741_1_019275
 Gesangbuch1741_1_019276
 Gesangbuch1741_1_019277
 Gesangbuch1741_1_019278
 Gesangbuch1741_1_019279
 Gesangbuch1741_1_019280

Diplomatische Transkription

barmherzigkeit.
 9. Es geh mir nur nach
 deffen willen, bey dem fo viel
 erbarmen ift: er wolle felbft
 mein herze ftillen, damit es
 das nur nicht vergißt: fo
 ftehet es in lieb und leid, in,
 durch, und auf barmherz
 zigkeit.
 10. Bey diefem grunde
 will ich bleiben, fo lange
 mich die erde trägt: das
 will ich denken, thun und
 treiben, fo lange fich ein glied
 bewegt: So fting ich ein
 ftens höchft erfreut: o ab
 grund der barmherzig
 keit!
 256. Mel. 94.
 MEin JEFu, dem die
 feraphinen, im
 glanz der höchften
 majeftät, felbft mit bedek
 tem antliz dienen, wenn dein
 befehl an fie ergeht! wie fol
 ten blöde fleifchesaugen,
 die der verhaßten fünden
 nacht mit ihrem fchatten
 trüb gemacht, dein helles
 licht zu fchauen taugen?
 2. Doch gönne meinen
 glaubensblicken den ein
 gang in dein heiligthum;
 <pb n="262b" src="262.jpg" />
 und laß mich deine gnad er
 quicken, zu meinem heyl und
 deinem ruhm. Reich deinen
 fcepter meiner feele, die fich
 wie Efther, vor dir neigt,
 und dir als deine braut fich

Normalisierter Text

Barmherzigkeit.
 9. Es geh mir nur nach
 dessen Willen, bei dem so viel
 Erbarmen ist: Er wolle selbst
 mein Herze stillen, damit es
 das nur nicht vergisst: So
 stehet es in Lieb und Leid,
 in, durch, und auf Barmherz
 zigkeit.
 10. Bei diesem Grunde
 will ich bleiben, solange
 mich die Erde trägt: Das
 will ich denken, tun und
 treiben, solange sich ein Glied
 bewegt: So singe ich ein
 stens höchst erfreut: O Ab
 grund der Barmherzig
 keit!
 256. Mel. 94.
 Mein Jesus, dem die
 Seraphinen, im
 Glanz der höchsten
 Majestät, selbst mit bedek
 ktem Antlitz dienen, wenn dein
 Befehl an sie ergeht! Wie sol
 len blöde Fleischesaugen,
 die der verhassten Sünden
 nacht mit ihrem Schatten
 trüb gemacht, dein helles
 Licht zu schauen taugen?
 2. Doch gönne meinen
 Glaubensblicken den Ein
 gang in dein Heiligtum;
 <pb n="262b" src="262.jpg" />
 und lass mich deine Gnad er
 quicken, zu meinem Heil und
 deinem Ruhm. Reich deinen
 Zeppter meiner Seele, die sich
 wie Esther, vor dir neigt,
 und dir als deine Braut sich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_019281	zeigt: fprich: ja, du bifts,	zeigt: Sprich: Ja, du bist's,
Gesangbuch1741_1_019282	die dich erwähle!	die ich erwähle!
Gesangbuch1741_1_019283	3. Sey gnädig, JEfu vol-	3. Sei gnädig, Jesus vol-
Gesangbuch1741_1_019284	ler güte, dem herzen, das	ler Güte, dem Herzen, das
Gesangbuch1741_1_019285	nach gnade lechzt! hör, wie	nach Gnade lechzt! Hör,
Gesangbuch1741_1_019286	die zung in dem gemüthe:	wie die Zunge in dem Gemüte:
Gesangbuch1741_1_019287	GOtt, fey mir armen gnä-	Gott, sei mir Armen gnä-
Gesangbuch1741_1_019288	dig! ächzt. Ich weiß, du	dig! ächzt. Ich weiß, du
Gesangbuch1741_1_019289	kanft mich nicht verftoffen;	kannst mich nicht verstoßen;
Gesangbuch1741_1_019290	wie könteft du ungnädig	wie könntest du ungnädig
Gesangbuch1741_1_019291	feyn, dem, den dein blut von	sein, dem, den dein Blut von
Gesangbuch1741_1_019292	fchuld und pein erlöft, da es	Schuld und Pein erlöst, da es
Gesangbuch1741_1_019293	fo reich gefloffen?	so reich geflossen?
Gesangbuch1741_1_019294	4. Ich fall in deine gna-	4. Ich fall in deine Gna-
Gesangbuch1741_1_019295	den-hände, und bitte mit	denhände, und bitte mit
Gesangbuch1741_1_019296	dem glaubens-fuß: gerech-	dem Glaubensfuß: Gerech-
Gesangbuch1741_1_019297	ter könig, wende, wende die	ter König, wende, wende die
Gesangbuch1741_1_019298	gnade zu der herzens-buß.	Gnade zu der Herzensbuße.
Gesangbuch1741_1_019299	Ich bin gerecht durch deine	Ich bin gerecht durch deine
Gesangbuch1741_1_019300	wunden: es ift nichts fträ-	Wunden: Es ist nichts sträf-
Gesangbuch1741_1_019301	lichs mehr an mir: bin aber	liches mehr an mir: Bin
Gesangbuch1741_1_019302	ich verfühnt mit dir, fo bleib	aber ich versöhnt mit dir,
Gesangbuch1741_1_019303	ich auch mit dir verbunden.	so bleib ich auch mit dir verbunden.
Gesangbuch1741_1_019304	5. Ach! laß mich deine	5. Ach! Lass mich deine
Gesangbuch1741_1_019305	weisheit leiten, und nimm	Weisheit leiten, und nimm
Gesangbuch1741_1_019306	ihr licht nicht von mir weg:	ihr Licht nicht von mir weg:
Gesangbuch1741_1_019307	ftell deine gnade mir zur fei-	Stell deine Gnade mir zur Sei-
Gesangbuch1741_1_019308	ten; daß ich auf dir belieb-	te; dass ich auf dir belieb-
Gesangbuch1741_1_019309	tem fteg, beftändig bis ans	tem Steg, beständig bis ans
Gesangbuch1741_1_019310	ende wandle; damit ich	Ende wandle; damit ich
Gesangbuch1741_1_019311	auch in diefer zeit in lieb	auch in dieser Zeit in Lieb
Gesangbuch1741_1_019312	und herzens-freudigkeit	und Herzensfreudigkeit
Gesangbuch1741_1_019313	nach	nach
Gesangbuch1741_1_019314	<pb n="263a" src="263.jpg" />	<pb n="263a" src="263.jpg" />
Gesangbuch1741_1_019315	Befprensung des Blutes Chriffti. 245	Besprensung des Blutes Christi. 245
Gesangbuch1741_1_019316	nach deinem wort und wil-	deinem Wort und Wil-
Gesangbuch1741_1_019317	len wandle.	len wandle.
Gesangbuch1741_1_019318	6. Reich mir die waffen	6. Reich mir die Waffen
Gesangbuch1741_1_019319	aus der höhe, und ftärke	aus der Höhe, und stärke
Gesangbuch1741_1_019320	mich durch deine macht;	mich durch deine Macht;

ID

Gesangbuch1741_1_019321
 Gesangbuch1741_1_019322
 Gesangbuch1741_1_019323
 Gesangbuch1741_1_019324
 Gesangbuch1741_1_019325
 Gesangbuch1741_1_019326
 Gesangbuch1741_1_019327
 Gesangbuch1741_1_019328
 Gesangbuch1741_1_019329
 Gesangbuch1741_1_019330
 Gesangbuch1741_1_019331
 Gesangbuch1741_1_019332
 Gesangbuch1741_1_019333
 Gesangbuch1741_1_019334
 Gesangbuch1741_1_019335
 Gesangbuch1741_1_019336
 Gesangbuch1741_1_019337
 Gesangbuch1741_1_019338
 Gesangbuch1741_1_019339
 Gesangbuch1741_1_019340
 Gesangbuch1741_1_019341
 Gesangbuch1741_1_019342
 Gesangbuch1741_1_019343
 Gesangbuch1741_1_019344
 Gesangbuch1741_1_019345
 Gesangbuch1741_1_019346
 Gesangbuch1741_1_019347
 Gesangbuch1741_1_019348
 Gesangbuch1741_1_019349
 Gesangbuch1741_1_019350
 Gesangbuch1741_1_019351
 Gesangbuch1741_1_019352
 Gesangbuch1741_1_019353
 Gesangbuch1741_1_019354
 Gesangbuch1741_1_019355
 Gesangbuch1741_1_019356
 Gesangbuch1741_1_019357
 Gesangbuch1741_1_019358
 Gesangbuch1741_1_019359
 Gesangbuch1741_1_019360

Diplomatische Transkription

daß ich im glauben fieg und
 ftehe, wenn ftärk und lift
 der feinde wacht: fo wird
 dein gnadenreich auf erden,
 das uns zu deiner ehre
 führt, und endlich gar mit
 kronen ziert, auch in mir
 ausgebreitet werden.
 7. Ja, ja mein herz will
 dich umfallen; erwähl es,
 HErr, zu deinem thron.
 Haft du aus lieb ehemahls
 verlaßen des himmels
 pracht und deine kron; fo
 würdige auch mein herz, o
 Leben, und laß es deinen
 himmel feyn, bis du, wenn
 diefer bau fällt ein, mich
 wirst in deinen himmel he-
 ben.
 8. Ich fteig hinauf zu dir
 im glauben: fteig du in lieb
 herab zu mir; laß mir nichts
 diefe freude rauben; erfülle
 mich nur ganz mit dir. Ich
 will dich fürchten, lieben, eh-
 ren, fo lang in mir das herz
 fich regt: und wenn daffelb
 auch nicht mehr fchlägt, fo
 foll doch noch die liebe wäh-
 ren.
 <pb n="263b" src="263.jpg" />
 257. Mel. 31.
 O Chriftenmenfch, merk
 wie fichs hält ohn
 glauben GOtt nie-
 mand gefällt: drum, wo
 du GOtt gefallen wilt,
 glaub daß er fey, und guts
 vergilt.

Normalisierter Text

dass ich im Glauben sieg und
 stehe, wenn Stärk und List
 der Feinde wacht: So wird
 dein Gnadenreich auf Erden,
 das uns zu deiner Ehre
 führt, und endlich gar mit
 Kronen ziert, auch in mir
 ausgebreitet werden.
 7. Ja, ja, mein Herz will
 dich umfassen; erwähl es,
 Herr, zu deinem Thron.
 Hast du aus Lieb ehemals
 verlassen des Himmels
 Pracht und deine Kron; so
 würdige auch mein Herz, o
 Leben, und lass es deinen
 Himmel sein, bis du, wenn
 dieser Bau fällt ein, mich
 wirst in deinen Himmel he-
 ben.
 8. Ich steig hinauf zu dir
 im Glauben: Steig du in Lieb
 herab zu mir; lass mir nichts
 diese Freude rauben; erfülle
 mich nur ganz mit dir. Ich
 will dich fürchten, lieben, eh-
 ren, solange in mir das Herz
 sich regt: Und wenn dasselb
 auch nicht mehr schlägt, so
 soll doch noch die Liebe wäh-
 ren.
 <pb n="263b" src="263.jpg" />
 257. Mel. 31.
 O Christenmensch, merk,
 wie es sich hält: Ohn
 Glauben Gott nie-
 mand gefällt: Drum, wo
 du Gott gefallen willst,
 glaub, dass er sei und Gutes
 vergilt.

ID

Gesangbuch1741_1_019361
 Gesangbuch1741_1_019362
 Gesangbuch1741_1_019363
 Gesangbuch1741_1_019364
 Gesangbuch1741_1_019365
 Gesangbuch1741_1_019366
 Gesangbuch1741_1_019367
 Gesangbuch1741_1_019368
 Gesangbuch1741_1_019369
 Gesangbuch1741_1_019370
 Gesangbuch1741_1_019371
 Gesangbuch1741_1_019372
 Gesangbuch1741_1_019373
 Gesangbuch1741_1_019374
 Gesangbuch1741_1_019375
 Gesangbuch1741_1_019376
 Gesangbuch1741_1_019377
 Gesangbuch1741_1_019378
 Gesangbuch1741_1_019379
 Gesangbuch1741_1_019380
 Gesangbuch1741_1_019381
 Gesangbuch1741_1_019382
 Gesangbuch1741_1_019383
 Gesangbuch1741_1_019384
 Gesangbuch1741_1_019385
 Gesangbuch1741_1_019386
 Gesangbuch1741_1_019387
 Gesangbuch1741_1_019388
 Gesangbuch1741_1_019389
 Gesangbuch1741_1_019390
 Gesangbuch1741_1_019391
 Gesangbuch1741_1_019392
 Gesangbuch1741_1_019393
 Gesangbuch1741_1_019394
 Gesangbuch1741_1_019395
 Gesangbuch1741_1_019396
 Gesangbuch1741_1_019397
 Gesangbuch1741_1_019398
 Gesangbuch1741_1_019399
 Gesangbuch1741_1_019400

Diplomatische Transkription

2. Denn dein natur ift fo
 verflucht, daß fie auch GOtt,
 der HErr nicht fucht; es
 treibt fie denn der glaub zu
 GOtt, den er felbft giebt
 aus lauter gnad.

3. Der ift ein lebendige
 kraft, die an GOttes ver-
 heiffung haft; ein herzlich
 ftarke zuverficht, die fïch
 allein auf Chriftum richt.

4. Ein werkzeug und
 heyllam gefäß, der feelen
 hand gleich und gemäß, da-
 mit Chriftus gefalfet wird,
 und uns zu unferm heyl ge-
 biehrt.

5. Diß mittel fchaft der
 Heilige Geift, in unferm her-
 zen allermeift; wenn er
 durchs wort ein licht an-
 zündt, daraus der glaub
 wächft und entfpringt.

6. Die theure gab giebt
 GOtt allein den menfchen,
 die bereitet feyn zum ewi-
 gen leben und heyl, welchs
 Q 3 er

<pb n="264a" src="264.jpg" />
 246 Vom Glauben und von der
 er dadurch ihnn macht zu
 theil.

7. Der glaub gebiert ein
 rechte reu, daß man das
 fleifch ganz verabfcheu: der
 glaub fâht ein neu leben
 an, ergreift das heyl in
 GOttes Sohn.

8. Der glaub findt alls in
 JEFu Chrift, was uns zum

Normalisierter Text

2. Denn deine Natur ist so
 verflucht, dass sie auch Gott,
 den Herrn, nicht sucht; es
 treibt sie denn der Glaub zu
 Gott, den er selbst gibt
 aus lauter Gnad.

3. Der ist eine lebendige
 Kraft, die an Gottes Ver-
 heißung haftet; eine herzlich
 starke Zuversicht, die sich
 allein auf Christus richtet.

4. Ein Werkzeug und
 heilsam Gefäß, der Seelen
 Hand gleich und gemäß, da-
 mit Christus gefasset wird,
 und uns zu unserem Heil ge-
 bührt.

5. Dies Mittel schafft der
 Heilige Geist, in unserem Her-
 zen allermeist; wenn er
 durchs Wort ein Licht an-
 zündet, daraus der Glaub
 wächst und entspringt.

6. Die teure Gab gibt
 Gott allein den Menschen,
 die bereitet sind zum ewi-
 gen Leben und Heil, welchs
 Q 3 er

<pb n="264a" src="264.jpg" />
 246 Vom Glauben und von der
 er dadurch ihnen macht zu
 Teil.

7. Der Glaub gebiert eine
 rechte Reu, dass man das
 Fleisch ganz verabscheut: Der
 Glaub fängt ein neu Leben
 an, ergreift das Heil in
 Gottes Sohn.

8. Der Glaub findt alles in
 Jesus Christus, was uns zum

ID

Gesangbuch1741_1_019401
 Gesangbuch1741_1_019402
 Gesangbuch1741_1_019403
 Gesangbuch1741_1_019404
 Gesangbuch1741_1_019405
 Gesangbuch1741_1_019406
 Gesangbuch1741_1_019407
 Gesangbuch1741_1_019408
 Gesangbuch1741_1_019409
 Gesangbuch1741_1_019410
 Gesangbuch1741_1_019411
 Gesangbuch1741_1_019412
 Gesangbuch1741_1_019413
 Gesangbuch1741_1_019414
 Gesangbuch1741_1_019415
 Gesangbuch1741_1_019416
 Gesangbuch1741_1_019417
 Gesangbuch1741_1_019418
 Gesangbuch1741_1_019419
 Gesangbuch1741_1_019420
 Gesangbuch1741_1_019421
 Gesangbuch1741_1_019422
 Gesangbuch1741_1_019423
 Gesangbuch1741_1_019424
 Gesangbuch1741_1_019425
 Gesangbuch1741_1_019426
 Gesangbuch1741_1_019427
 Gesangbuch1741_1_019428
 Gesangbuch1741_1_019429
 Gesangbuch1741_1_019430
 Gesangbuch1741_1_019431
 Gesangbuch1741_1_019432
 Gesangbuch1741_1_019433
 Gesangbuch1741_1_019434
 Gesangbuch1741_1_019435
 Gesangbuch1741_1_019436
 Gesangbuch1741_1_019437
 Gesangbuch1741_1_019438
 Gesangbuch1741_1_019439
 Gesangbuch1741_1_019440

Diplomatische Transkription

heyl vonnöthen ift: der
 glaub nimmt folchs aus
 Chrifti fchooß, und macht
 uns feine mitgenoß.
 9. Der glaub macht uns
 gerecht und fromm, und
 richtet auf das Chriftens=
 thum: der glaub macht un=
 fre herzen rein, und heiligt
 uns dem HErrn allein.
 10. Der glaub bringt
 Chriftum in das herz, daß er
 drinn wohn und uns ergöz:
 der glaub hat all fein luft
 und freud an Chrifti gnad
 und gütigkeit.
 11. Der glaub wirkt im
 gewiffen fried, und troft ein
 jeglichs traurigs glied: der
 glaub giebt GOtt die ehr
 allein, macht, daß wir GOt=
 tes kinder feyn.
 12. Der glaub gebiert ein
 rechte lieb und hofnung
 durch des geilts getrieb; der
 glaub wirkt freudigkeit zu
 GOtt, bekennt und ruft ihn
 an in noth.
 <pb n="264b" src="264.jpg" />
 13. Der glaub würkt tu=
 gend, kraft und ftärk, gehor=
 fam, furcht und gute werk;
 der glaub trägt fchöne füffe
 frücht, wie von einm guten
 baum gefchicht.
 14. Der glaub fcheint aus
 dem herzen fein, wie im gold
 leucht ein edelftein: der
 glaub blickt in einm jedem
 glied, bewegt zur zucht, de=

Normalisierter Text

Heil vonnöten ist: Der
 Glaub nimmt solches aus
 Christi Schoß, und macht
 uns seine Mitgenossen.
 9. Der Glaub macht uns
 gerecht und fromm, und
 richtet auf das Christens=
 tum: Der Glaub macht un=
 sere Herzen rein, und heiligt
 uns dem Herrn allein.
 10. Der Glaub bringt
 Christus in das Herz, dass er
 drin wohn und uns ergötzt:
 Der Glaub hat all sein Lust
 und Freud an Christi Gnad
 und Gütigkeit.
 11. Der Glaub wirkt im
 Gewissen Fried, und Trost
 ein jegliches trauriges Glied:
 Der Glaub gibt Gott die Ehr
 allein, macht, dass wir Got=
 tes Kinder sind.
 12. Der Glaub gebiert ein
 rechte Lieb und Hoffnung
 durch des Geistes Trieb; der
 Glaub wirkt Freudigkeit zu
 Gott, bekennt und ruft ihn
 an in Not.
 <pb n="264b" src="264.jpg" />
 13. Der Glaub wirkt Tu=
 gend, Kraft und Stärke, Gehor=
 sam, Furcht und gute Werk;
 der Glaub trägt schöne, süße
 Frücht, wie von einem guten
 Baum geschieht.
 14. Der Glaub scheint aus
 dem Herzen fein, wie im Gold
 leucht ein Edelstein: Der
 Glaub blickt in einem jedem
 Glied, bewegt zur Zucht, De=

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_019441	muth und fried.	mut und Fried.
Gesangbuch1741_1_019442	15. Der glaub allein GOtt	15. Der Glaub allein Gott
Gesangbuch1741_1_019443	wohlgefällt; der glaub führt	wohlgefällt; der Glaub führt
Gesangbuch1741_1_019444	den fieg in der welt; der	den Sieg in der Welt; der
Gesangbuch1741_1_019445	glaub erfattat alle fehl; der	Glaub erstattet alle Fehl; der
Gesangbuch1741_1_019446	glaub macht felig leib und	Glaub macht selig Leib und
Gesangbuch1741_1_019447	feel.	Seel.
Gesangbuch1741_1_019448	16. Lob und dank fey dem	16. Lob und Dank sei dem
Gesangbuch1741_1_019449	treuen GOtt, der uns den	treuen Gott, der uns den
Gesangbuch1741_1_019450	glauben geben hat an JEſ	Glauben geben hat an Jeſ
Gesangbuch1741_1_019451	fum Chriftum feinen Sohn,	sum Christus, seinen Sohn,
Gesangbuch1741_1_019452	der unfer troft ift und heyl	der unser Trost ist und Heil
Gesangbuch1741_1_019453	brunn.	brunn.
Gesangbuch1741_1_019454	17. Stärk uns den glau	17. Stärk uns den Glau
Gesangbuch1741_1_019455	ben, HERre GOtt, daß er	ben, Herr Gott, dass er
Gesangbuch1741_1_019456	uns wachs bis in den tod:	uns wachse bis in den Tod:
Gesangbuch1741_1_019457	erfülle fein werk in der	Erfülle sein Werk in der
Gesangbuch1741_1_019458	kraft, daß er üb gute ritter	Kraft, dass er üb gute Ritter
Gesangbuch1741_1_019459	fchaft.	schaft.
Gesangbuch1741_1_019460	18. Verleih uns auch aus	18. Verleih uns auch aus
Gesangbuch1741_1_019461	Chrifti füll des rechten glau	Christi Füll des rechten Glau
Gesangbuch1741_1_019462	bens end und ziel, das ift	bens End und Ziel, das ist
Gesangbuch1741_1_019463	der feelen feligkeit, die ewig	der Seelen Seligkeit, die ewig
Gesangbuch1741_1_019464	freud und herrlichkeit.	Freud und Herrlichkeit.
Gesangbuch1741_1_019465	258.	258.
Gesangbuch1741_1_019466	<pb n="265a" src="265.jpg" />	<pb n="265a" src="265.jpg" />
Gesangbuch1741_1_019467	Befprensung des Blutes Chrifti. 247	Besprensung des Blutes Christi. 247
Gesangbuch1741_1_019468	258. Mel. 100.	258. Mel. 100.
Gesangbuch1741_1_019469	SChwing dich auf! o	Schwing dich auf! O
Gesangbuch1741_1_019470	meine feele, fteig aus	meine Seele, steig aus
Gesangbuch1741_1_019471	deinem itaub empor:	deinem Staub empor:
Gesangbuch1741_1_019472	fleuch aus deiner finftern hö	Flieh aus deiner finstern Hö
Gesangbuch1741_1_019473	le: dein licht bricht mit	hle: Dein Licht bricht mit
Gesangbuch1741_1_019474	glanz hervor; dein füfles	Glanz hervor; dein süßes
Gesangbuch1741_1_019475	heyl, das dir lauter freude	Heil, das dir lauter Freude
Gesangbuch1741_1_019476	bringet, und mit luft entge	bringet, und mit Lust entge
Gesangbuch1741_1_019477	gen ftinget: GOtt ift dein	gensinget: Gott ist dein
Gesangbuch1741_1_019478	theil.	Teil.
Gesangbuch1741_1_019479	2. Bift du gleich befchwert	2. Bist du gleich beschwert
Gesangbuch1741_1_019480	mit fünden; mit verdamm	mit Sünden; mit Verdamm

ID

Gesangbuch1741_1_019481
 Gesangbuch1741_1_019482
 Gesangbuch1741_1_019483
 Gesangbuch1741_1_019484
 Gesangbuch1741_1_019485
 Gesangbuch1741_1_019486
 Gesangbuch1741_1_019487
 Gesangbuch1741_1_019488
 Gesangbuch1741_1_019489
 Gesangbuch1741_1_019490
 Gesangbuch1741_1_019491
 Gesangbuch1741_1_019492
 Gesangbuch1741_1_019493
 Gesangbuch1741_1_019494
 Gesangbuch1741_1_019495
 Gesangbuch1741_1_019496
 Gesangbuch1741_1_019497
 Gesangbuch1741_1_019498
 Gesangbuch1741_1_019499
 Gesangbuch1741_1_019500
 Gesangbuch1741_1_019501
 Gesangbuch1741_1_019502
 Gesangbuch1741_1_019503
 Gesangbuch1741_1_019504
 Gesangbuch1741_1_019505
 Gesangbuch1741_1_019506
 Gesangbuch1741_1_019507
 Gesangbuch1741_1_019508
 Gesangbuch1741_1_019509
 Gesangbuch1741_1_019510
 Gesangbuch1741_1_019511
 Gesangbuch1741_1_019512
 Gesangbuch1741_1_019513
 Gesangbuch1741_1_019514
 Gesangbuch1741_1_019515
 Gesangbuch1741_1_019516
 Gesangbuch1741_1_019517
 Gesangbuch1741_1_019518
 Gesangbuch1741_1_019519
 Gesangbuch1741_1_019520

Diplomatische Transkription

niß überdeckt: gnade, gnade
 ift zu finden wider das,
 was dich erschreckt. Hier ift
 der Held, der die fünde über-
 wunden durch fein blut und
 ofne wunden: fie ift ge-
 fällt.
 3. Alles, alles ift befieget,
 was dir die verdammniß
 droht: Chrifti leiden über-
 wieget alle fünden, angst
 und noth: der tod ift tod:
 drum fo laß dein herz erclin-
 gen, und für freude immer
 fingen: verföhnt ift GÖtt!
 4. Dadurch mußt du über-
 winden: kleid dich nur in
 Chriftum ein: durch befchau-
 ung deiner fünden geht nicht
 auf der gnaden-fchein. Er
 ift das licht, dran fich muß
 das auge weiden; draus
 entfteht der glanz der freu-
 den, und fonften nicht.
 <pb n="265b" src="265.jpg" />
 5. Mofes ftrahlen find
 zum fchrecken, die uns unfe-
 re gefalt und das fündlich
 herz aufdecken, wie es gegen
 GÖtt fo kalt: fie treibens
 herz mit bedrohen und mit
 fluchen, Chriftum unfer
 heyl zu fuchen in reu und
 fchmerz.
 6. Diefen zeuch denn an
 im glauben: fein blut räumt
 das herze aus: fein verdienst
 laß dir nicht rauben: fo ver-
 gehet furcht und grauß. Er
 ift der mann, der dein herz

Normalisierter Text

nis überdeckt: Gnade, Gnade
 ist zu finden wider das,
 was dich erschreckt. Hier ist
 der Held, der die Sünde über-
 wunden durch sein Blut und
 offene Wunden: Sie ist ge-
 fällt.
 3. Alles, alles ist besiegt,
 was dir die Verdammnis
 droht: Christi Leiden über-
 wieget alle Sünden, Angst
 und Not: Der Tod ist tot:
 Drum so lass dein Herz erclin-
 gen, und vor Freude immer
 singen: Versöhnt ist Gott!
 4. Dadurch musst du über-
 winden: Kleid dich nur in
 Christus ein: Durch Beschau-
 ung deiner Sünden geht nicht
 auf der Gnadenschein. Er
 ist das Licht, daran sich das
 Auge weiden muss; draus
 entsteht der Glanz der Freu-
 den, und sonst nicht.
 <pb n="265b" src="265.jpg" />
 5. Moses' Strahlen sind
 zum Schrecken, die uns unse-
 re Gestalt und das sündliche
 Herz aufdecken, wie es gegen
 Gott so kalt ist: Sie treiben
 das Herz mit Bedrohen und
 mit Fluchen, Christus, unser
 Heil, zu suchen in Reu und
 Schmerz.
 6. Diesen zieh denn an
 im Glauben: Sein Blut räumt
 das Herze aus: Sein Verdienst
 lass dir nicht rauben: So ver-
 gehet Furcht und Graus. Er
 ist der Mann, der dein Herz

ID

Gesangbuch1741_1_019521
 Gesangbuch1741_1_019522
 Gesangbuch1741_1_019523
 Gesangbuch1741_1_019524
 Gesangbuch1741_1_019525
 Gesangbuch1741_1_019526
 Gesangbuch1741_1_019527
 Gesangbuch1741_1_019528
 Gesangbuch1741_1_019529
 Gesangbuch1741_1_019530
 Gesangbuch1741_1_019531
 Gesangbuch1741_1_019532
 Gesangbuch1741_1_019533
 Gesangbuch1741_1_019534
 Gesangbuch1741_1_019535
 Gesangbuch1741_1_019536
 Gesangbuch1741_1_019537
 Gesangbuch1741_1_019538
 Gesangbuch1741_1_019539
 Gesangbuch1741_1_019540
 Gesangbuch1741_1_019541
 Gesangbuch1741_1_019542
 Gesangbuch1741_1_019543
 Gesangbuch1741_1_019544
 Gesangbuch1741_1_019545
 Gesangbuch1741_1_019546
 Gesangbuch1741_1_019547
 Gesangbuch1741_1_019548
 Gesangbuch1741_1_019549
 Gesangbuch1741_1_019550
 Gesangbuch1741_1_019551
 Gesangbuch1741_1_019552
 Gesangbuch1741_1_019553
 Gesangbuch1741_1_019554
 Gesangbuch1741_1_019555
 Gesangbuch1741_1_019556
 Gesangbuch1741_1_019557
 Gesangbuch1741_1_019558
 Gesangbuch1741_1_019559
 Gesangbuch1741_1_019560

Diplomatische Transkription

weiß zu erquickten, und den
 ftein, der dich mag drücken,
 bald heben kan.
 259. Mel. 17.
 SEy fröhlich im HErren,
 du heilige feele, du
 herrliche im hochzeit-
 kleid! dein Heyland der
 zeucht dich aus finfterer hö-
 le, und fchmückt dich mit ge-
 rechtigkeit: er tilget die fün-
 den mit feinem blut, daß kei-
 ne zu finden, die fchaden
 thut; die runzeln, die ma-
 keln, und was da beflecket,
 das hat er mit köftlicher fei-
 de bedecket.
 2. O himmlifche zierde!
 die fonne der gnaden geht
 über dir verkläret auf: die
 bürde der fünden, damit du
 beladen, feit jenem bunde in
 Q 4 der
 <pb n="266a" src="266.jpg" />
 248 Vom Glauben und von der
 der tauf, die fällt nun
 abe, und drückt nicht hart:
 weil JEFus im grabe fie
 hat verfharrt: ein lichtiges
 und leichtes herz haft du
 bekommen, nachdem du das
 fanfte joch auf dich genom-
 men.
 3. Es freue fich alles von
 außen und innen, daß du mit
 GOtt verföhnet bißt: ach!
 liebe und lobe mit herzen
 und finnen den treuen Hey-
 land JEFum Chrift. Er hat
 dich erwehlet, fein eigen-

Normalisierter Text

weiß zu erquickten, und den
 Stein, der dich mag drücken,
 bald heben kann.
 259. Mel. 17.
 Sei fröhlich im Herrn,
 du heilige Seele, du
 Herrliche im Hochzeits-
 kleid! Dein Heiland, der
 zieht dich aus finsterner Hö-
 hle, und schmückt dich mit Ge-
 rechtigkeit: Er tilget die Sün-
 den mit seinem Blut, dass kei-
 ne zu finden, die Schaden
 tut; die Runzeln, die Ma-
 keln, und was da beflecket,
 das hat er mit köstlicher Sei-
 de bedecket.
 2. O himmlische Zierde!
 Die Sonne der Gnaden geht
 über dir verkläret auf: Die
 Bürde der Sünden, damit du
 beladen, seit jenem Bunde in
 Q 4 der
 <pb n="266a" src="266.jpg" />
 248 Vom Glauben und von der
 der Taufe, die fällt nun
 ab, und drückt nicht hart:
 Weil Jesus im Grabe sie
 hat verscharrt: Ein lichtiges
 und leichtes Herz hast du
 bekommen, nachdem du das
 sanfte Joch auf dich genom-
 men.
 3. Es freue sich alles von
 außen und innen, dass du mit
 Gott versöhnet bist: Ach!
 Liebe und lobe mit Herzen
 und Sinnen den treuen Hei-
 land Jesus Christus. Er hat
 dich erwählet, sein Eigen-

ID

Gesangbuch1741_1_019561
 Gesangbuch1741_1_019562
 Gesangbuch1741_1_019563
 Gesangbuch1741_1_019564
 Gesangbuch1741_1_019565
 Gesangbuch1741_1_019566
 Gesangbuch1741_1_019567
 Gesangbuch1741_1_019568
 Gesangbuch1741_1_019569
 Gesangbuch1741_1_019570
 Gesangbuch1741_1_019571
 Gesangbuch1741_1_019572
 Gesangbuch1741_1_019573
 Gesangbuch1741_1_019574
 Gesangbuch1741_1_019575
 Gesangbuch1741_1_019576
 Gesangbuch1741_1_019577
 Gesangbuch1741_1_019578
 Gesangbuch1741_1_019579
 Gesangbuch1741_1_019580
 Gesangbuch1741_1_019581
 Gesangbuch1741_1_019582
 Gesangbuch1741_1_019583
 Gesangbuch1741_1_019584
 Gesangbuch1741_1_019585
 Gesangbuch1741_1_019586
 Gesangbuch1741_1_019587
 Gesangbuch1741_1_019588
 Gesangbuch1741_1_019589
 Gesangbuch1741_1_019590
 Gesangbuch1741_1_019591
 Gesangbuch1741_1_019592
 Gesangbuch1741_1_019593
 Gesangbuch1741_1_019594
 Gesangbuch1741_1_019595
 Gesangbuch1741_1_019596
 Gesangbuch1741_1_019597
 Gesangbuch1741_1_019598
 Gesangbuch1741_1_019599
 Gesangbuch1741_1_019600

Diplomatische Transkription

thum, und ewig vermählet,
 zu feinem ruhm. Trotz fün-
 de, trotz teufel, trotz höllifche
 pforten: du bist nun ein felis-
 ges GÖttes-kind worden.
 4. O herrliche schätze! o
 ewige güter! lo dir dein
 Heyland hat beichert: was
 vormahls verlohren, das
 hat er dir wieder durch fei-
 nen Geift und wort verehrt:
 ergreif es im glauben, es ist
 ja dein: laß dir es nicht rau-
 ben noch fremde feyn: es ist
 dir ja darum fo theuer er-
 worben; drum halte es felte,
 fonft bist du verdorben.
 260. Mel. 101.
 SO ruht mein muth in
 JEFu blut und wun-
 den, da geht und weht
 ein fanfter liebes-wind: ich
 <pb n="266b" src="266.jpg" />
 bin mit finn und herz an ihn
 gebunden; weil ich vor mich
 da lauter anmuth findt.
 Drum pfleg ich gern zu fiz-
 zen in feinen wunden-rizen,
 zu weiden meine feel: da bin
 ich still wenn alle wetter
 blizen, und ruhe fanft in
 diefer liebes-höl.
 2. Mein gehn und ftehn,
 mein arbeit, beten, fingen,
 fey fort und fort nach JEFu
 finn gelenkt: nicht freud
 noch leid foll mich von JE-
 fu dringen: denn er ist der,
 der mich mit wolluft tränkt.
 Drum hab ich alles leben

Normalisierter Text

tum, und ewig vermählet,
 zu seinem Ruhm. Trotz Sün-
 de, trotz Teufel, trotz höllische
 Pforten: Du bist nun ein seli-
 ges Gotteskind worden.
 4. O herrliche Schätze! O
 ewige Güter! So dir dein
 Heiland hat beschert: Was
 vormals verloren, das
 hat er dir wieder durch sei-
 nen Geist und Wort verehrt:
 Ergreif es im Glauben, es ist
 ja dein: Lass dir es nicht rau-
 ben noch fremde sein: Es ist
 dir ja darum so teuer er-
 worben; drum halte es fest,
 sonst bist du verdorben.
 260. Mel. 101.
 So ruht mein Mut in
 Jesu Blut und Wun-
 den, da geht und weht
 ein sanfter Liebeswind: Ich
 <pb n="266b" src="266.jpg" />
 bin mit Sinn und Herz an ihn
 gebunden; weil ich für mich
 da lauter Anmut finde.
 Drum pfleg ich gern zu sit-
 zen in seinen Wundenritzen,
 zu weiden meine Seel: Da bin
 ich still, wenn alle Wetter
 blitzen, und ruhe sanft in
 dieser Liebeshöl.
 2. Mein Gehen und Stehen,
 mein Arbeiten, Beten, Singen,
 sei fort und fort nach Jesu
 Sinn gelenkt: Nicht Freud
 noch Leid soll mich von Je-
 su drängen: Denn er ist der,
 der mich mit Wollust tränkt.
 Drum hab ich alles Leben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_019601	nun gänzlich aufgegeben,	nun gänzlich aufgegeben,
Gesangbuch1741_1_019602	daß JEfus nicht belebt: ich	dass Jesus nicht belebt: Ich
Gesangbuch1741_1_019603	will, als reb, an ihm, dem	will, als Rebe, an ihm, dem
Gesangbuch1741_1_019604	weinfok, kleben, bis feine	Weinstock, kleben, bis seine
Gesangbuch1741_1_019605	kraft mich ganz in sich er-	Kraft mich ganz in sich er-
Gesangbuch1741_1_019606	hebt.	hebt.
Gesangbuch1741_1_019607	3. Ich bin ganz hin bey	3. Ich bin ganz hin bei
Gesangbuch1741_1_019608	JEfu angft-ichweiß-tropf-	Jesu Angstschweiß-tropf-
Gesangbuch1741_1_019609	fen, ich ling und spring, und	fen, ich sing und spring, und
Gesangbuch1741_1_019610	bin voll füffer luft: der scheu	bin voll süßer Lust: Der Scheu
Gesangbuch1741_1_019611	hierbey pflegt auch mit an-	hierbei pflegt auch mit an-
Gesangbuch1741_1_019612	zuklopfen, daß GOtt gar	zuklopfen, dass Gott gar
Gesangbuch1741_1_019613	fpott und hohn erdulden	Spott und Hohn erdulden
Gesangbuch1741_1_019614	muß. Ich find oft freud dar-	muss. Ich find oft Freud dar-
Gesangbuch1741_1_019615	innen, wenn ich pfleg nach-	innen, wenn ich pfleg nach-
Gesangbuch1741_1_019616	zufinnen: doch ift mirs gar	zusinnen: Doch ist mir's gar
Gesangbuch1741_1_019617	zu hoch: du bleibst, o GOtt,	zu hoch: Du bleibst, o Gott,
Gesangbuch1741_1_019618	mein dichten und beginnen:	mein Dichten und Beginnen:
Gesangbuch1741_1_019619	auch in der schmach tröft deir	Auch in der Schmach tröstet
Gesangbuch1741_1_019620	ne liebe noch.	deine Liebe noch.
Gesangbuch1741_1_019621	4. Ich acht die macht des	4. Ich acht die Macht des
Gesangbuch1741_1_019622	fatans	Satans
Gesangbuch1741_1_019623	<pb n="267a" src="267.jpg" />	<pb n="267a" src="267.jpg" />
Gesangbuch1741_1_019624	Befprensung des Blutes Chrifiti. 249	Besprensung des Blutes Christi. 249
Gesangbuch1741_1_019625	fatans nun zergangen: der	nun zergangen: Der
Gesangbuch1741_1_019626	Held der welt zerfchmettert	Held der Welt zerschmettert
Gesangbuch1741_1_019627	alle feind: er kan, als mann,	alle Feind: Er kann, als Mann,
Gesangbuch1741_1_019628	fie alle tapfer fangen; ver-	sie alle tapfer fangen; ver-
Gesangbuch1741_1_019629	treibt, zerftäubt, die ihm ent-	treibt, zerstäubt, die ihm ent-
Gesangbuch1741_1_019630	gegen feynd. An diefem will	gegen sind. An diesem will
Gesangbuch1741_1_019631	ich kleben, und ihm mich	ich kleben, und ihm mich
Gesangbuch1741_1_019632	ganz ergeben: trotz, wer mir	ganz ergeben: Trotz, wer mir
Gesangbuch1741_1_019633	schaden kan: in ihm werd ich	schaden kann: In ihm werd ich
Gesangbuch1741_1_019634	vor allen ficher leben: er ift	vor allen sicher leben: Er ist
Gesangbuch1741_1_019635	mein heyl, mein schuz und	mein Heil, mein Schutz und
Gesangbuch1741_1_019636	helfersmann.	Helfersmann.
Gesangbuch1741_1_019637	5. Ach eyl, mein heyl!	5. Ach, eil, mein Heil!
Gesangbuch1741_1_019638	mich von mir felbft zu retten,	Mich von mir selbst zu retten,
Gesangbuch1741_1_019639	Ach! fieh mich hie in meinem	Ach! Sieh mich hier in meinem
Gesangbuch1741_1_019640	jammer an: zerbrich, zer-	Jammer an: Zerbrich, zer-

ID

Gesangbuch1741_1_019641
 Gesangbuch1741_1_019642
 Gesangbuch1741_1_019643
 Gesangbuch1741_1_019644
 Gesangbuch1741_1_019645
 Gesangbuch1741_1_019646
 Gesangbuch1741_1_019647
 Gesangbuch1741_1_019648
 Gesangbuch1741_1_019649
 Gesangbuch1741_1_019650
 Gesangbuch1741_1_019651
 Gesangbuch1741_1_019652
 Gesangbuch1741_1_019653
 Gesangbuch1741_1_019654
 Gesangbuch1741_1_019655
 Gesangbuch1741_1_019656
 Gesangbuch1741_1_019657
 Gesangbuch1741_1_019658
 Gesangbuch1741_1_019659
 Gesangbuch1741_1_019660
 Gesangbuch1741_1_019661
 Gesangbuch1741_1_019662
 Gesangbuch1741_1_019663
 Gesangbuch1741_1_019664
 Gesangbuch1741_1_019665
 Gesangbuch1741_1_019666
 Gesangbuch1741_1_019667
 Gesangbuch1741_1_019668
 Gesangbuch1741_1_019669
 Gesangbuch1741_1_019670
 Gesangbuch1741_1_019671
 Gesangbuch1741_1_019672
 Gesangbuch1741_1_019673
 Gesangbuch1741_1_019674
 Gesangbuch1741_1_019675
 Gesangbuch1741_1_019676
 Gesangbuch1741_1_019677
 Gesangbuch1741_1_019678
 Gesangbuch1741_1_019679
 Gesangbuch1741_1_019680

Diplomatische Transkription

flich die ftarken fünden>ket-
 ten; fo ring und dring ich
 durch zur freyheits>bahn. O
 daß ich nichts mehr wülte,
 und nichts mehr kennen mü-
 fte, als nur dich JEFu
 Chrift; weg fleifch, weg
 welt, weg, weg ihr fünden>
 lüfte: mein herz fey nur, wo
 du, o JEFu! bift.
 261. Mel. 17.
 Sie muß lich doch
 JEFus fo lange
 zerklopfen, eh un-
 fre Herzen offen ftehn; indem
 wir fo lange die ohren ver-
 ftopfen, bis daß er muß für-
 über gehn. Sein herzlich er-
 barmen hört doch nicht auf,
 bis daß er uns armen mit in
 den lauf der übrigen ftrei-
 <pb n="267b" src="267.jpg" />
 tenden glieder gezogen, und
 unfre verhärtete Herzen be-
 wogen.
 2. Wir müffen unftreitig
 darüber erftaunen, daß er
 uns noch fo lange fchützt:
 wir hören die warnung der
 hellen pofaunen, wir fehen
 wie fein eifer blitzt: wir rie-
 chen den nahmen, der felten
 regt: wir fehen den faamen,
 der fruchte trägt: und kön-
 nen uns dennoch fo fchwer-
 lich entfchließen, die widri-
 gen träber der welt>luft zu
 mißen.
 3. Doch JEFus betrach-
 tet uns unkraut als weizen,

Normalisierter Text

stich die starken Sündenket-
 ten; so ring und dring ich
 durch zur Freiheitsbahn. O
 dass ich nichts mehr wüsste,
 und nichts mehr kennen mü-
 sste, als nur dich, Jesus
 Christ; weg Fleisch, weg
 Welt, weg, weg, ihr Sünden-
 lüste: Mein Herz sei nur, wo
 du, o Jesus! bist.
 261. Mel. 17.
 Sie muss sich doch
 Jesus so lange
 zerklopfen, ehe un-
 sere Herzen offen stehn; indem
 wir so lange die Ohren ver-
 stopfen, bis dass er muss für-
 über gehn. Sein herzliches Er-
 barmen hört doch nicht auf,
 bis dass er uns Armen mit in
 den Lauf der übrigen strei-
 <pb n="267b" src="267.jpg" />
 tenden Glieder gezogen, und
 unsere verhärtete Herzen be-
 wogen.
 2. Wir müssen unstreitig
 darüber erstaunen, dass er
 uns noch so lange schützt:
 Wir hören die Warnung der
 hellen Posaunen, wir sehen,
 wie sein Eifer blitzt: Wir rie-
 chen den Namen, der Felsen
 regt: Wir sehen den Samen,
 der Früchte trägt: Und kön-
 nen uns dennoch so schwer-
 lich entschließen, die widri-
 gen Träger der Weltlust zu
 missen.
 3. Doch Jesus betrach-
 tet uns Unkraut als Weizen,

ID

Gesangbuch1741_1_019681
 Gesangbuch1741_1_019682
 Gesangbuch1741_1_019683
 Gesangbuch1741_1_019684
 Gesangbuch1741_1_019685
 Gesangbuch1741_1_019686
 Gesangbuch1741_1_019687
 Gesangbuch1741_1_019688
 Gesangbuch1741_1_019689
 Gesangbuch1741_1_019690
 Gesangbuch1741_1_019691
 Gesangbuch1741_1_019692
 Gesangbuch1741_1_019693
 Gesangbuch1741_1_019694
 Gesangbuch1741_1_019695
 Gesangbuch1741_1_019696
 Gesangbuch1741_1_019697
 Gesangbuch1741_1_019698
 Gesangbuch1741_1_019699
 Gesangbuch1741_1_019700
 Gesangbuch1741_1_019701
 Gesangbuch1741_1_019702
 Gesangbuch1741_1_019703
 Gesangbuch1741_1_019704
 Gesangbuch1741_1_019705
 Gesangbuch1741_1_019706
 Gesangbuch1741_1_019707
 Gesangbuch1741_1_019708
 Gesangbuch1741_1_019709
 Gesangbuch1741_1_019710
 Gesangbuch1741_1_019711
 Gesangbuch1741_1_019712
 Gesangbuch1741_1_019713
 Gesangbuch1741_1_019714
 Gesangbuch1741_1_019715
 Gesangbuch1741_1_019716
 Gesangbuch1741_1_019717
 Gesangbuch1741_1_019718
 Gesangbuch1741_1_019719
 Gesangbuch1741_1_019720

Diplomatische Transkription

weil ihm das künftige be-
 kant; deßwegen fo häuft er
 fein dringen und reizen, bis
 wir uns endlich umge-
 wandt, und unfer verwei-
 len und lange nacht, durch
 ernfliches eilen nun einge-
 bracht, zum wenigften uns
 nun von herzen bemühen
 die fünden und lüfte der
 fchlange zu fliehen.
 4. Wir können den ab-
 grund unmöglich erreichen,
 der fich hiebey vor augen
 legt: wem follten wir unfern
 Erbarmer vergleichen, der
 uns getragen und noch
 trägt? die tiefefte beugung
 zum gnaden-ftuhl, und gött-
 liche zeugung beym höllen-
 Q 5 pfuhl,
 <pb n="268a" src="268.jpg" />
 250 Vom Frieden mit GOtt.
 pfuhl, find allen und jeden
 erftaunliche fachen, fie mü-
 ften den himmel und hölle
 verlachen.
 5. Die Allmacht fo him-
 mel und erde gebauet, und
 über alles denken geht,
 wird erft an begnadigten
 feelen gefchauet, in welchen
 licht und recht entfteht, wenn
 tiefen und höhen der welt-
 natur im herzen vergehen,
 und keine fpur der herrfchaft
 der ftärkften begierden zu
 merken, wohl aber viel ei-
 fer zu heiligen werken.
 6. Das treibet die feelen

Normalisierter Text

weil ihm das Künftige be-
 kann; deswegen so häuft er
 sein Dringen und Reizen, bis
 wir uns endlich umge-
 wandt, und unser Verwei-
 len und lange Nacht, durch
 ernstliches Eilen nun einge-
 bracht, zum wenigsten uns
 nun von Herzen bemühen,
 die Sünden und Lüfte der
 Schlange zu fliehen.
 4. Wir können den Ab-
 grund unmöglich erreichen,
 der sich hierbei vor Augen
 legt: Wem sollen wir unseren
 Erbarmer vergleichen, der
 uns getragen und noch
 trägt? Die tiefste Beugung
 zum Gnadenstuhl, und gött-
 liche Zeugung beim Höllen-
 Q 5 pfuhl,
 <pb n="268a" src="268.jpg" />
 250 Vom Frieden mit Gott.
 sind allen und jedem
 erstaunliche Sachen, sie mü-
 ssten den Himmel und Hölle
 verlachen.
 5. Die Allmacht, die Him-
 mel und Erde gebaut, und
 über alles Denken geht,
 wird erst an begnadigten
 Seelen geschaut, in welchen
 Licht und Recht entsteht, wenn
 Tiefen und Höhen der Welt-
 natur im Herzen vergehen,
 und keine Spur der Herrschaft
 der stärksten Begierden zu
 merken, wohl aber viel Ei-
 fer zu heiligen Werken.
 6. Das treibt die Seelen,

ID

Gesangbuch1741_1_019721
 Gesangbuch1741_1_019722
 Gesangbuch1741_1_019723
 Gesangbuch1741_1_019724
 Gesangbuch1741_1_019725
 Gesangbuch1741_1_019726
 Gesangbuch1741_1_019727
 Gesangbuch1741_1_019728
 Gesangbuch1741_1_019729
 Gesangbuch1741_1_019730
 Gesangbuch1741_1_019731
 Gesangbuch1741_1_019732
 Gesangbuch1741_1_019733
 Gesangbuch1741_1_019734
 Gesangbuch1741_1_019735
 Gesangbuch1741_1_019736
 Gesangbuch1741_1_019737
 Gesangbuch1741_1_019738
 Gesangbuch1741_1_019739
 Gesangbuch1741_1_019740
 Gesangbuch1741_1_019741
 Gesangbuch1741_1_019742
 Gesangbuch1741_1_019743
 Gesangbuch1741_1_019744
 Gesangbuch1741_1_019745
 Gesangbuch1741_1_019746
 Gesangbuch1741_1_019747
 Gesangbuch1741_1_019748
 Gesangbuch1741_1_019749
 Gesangbuch1741_1_019750
 Gesangbuch1741_1_019751
 Gesangbuch1741_1_019752
 Gesangbuch1741_1_019753
 Gesangbuch1741_1_019754
 Gesangbuch1741_1_019755
 Gesangbuch1741_1_019756
 Gesangbuch1741_1_019757
 Gesangbuch1741_1_019758
 Gesangbuch1741_1_019759
 Gesangbuch1741_1_019760

Diplomatische Transkription

die Quelle zu loben, daraus
 der ganze Strom entspringt:
 Sie haben die Menge der herr-
 lichsten Proben, wie satt sich
 Vom Frieden mit Gott.
 262. Mel. 102.
 Errettet werden wol-
 len, ist unser Sollen:
 von Christi Salbungs-
 vollen Veröhnungskleid ist
 reichlich hergequollen die
 Möglichkeit: wenns Auge
 halb verschwollen läßt Thrä-
 nen rollen, und wir nur
 Seufzer zollen, ist gute Zeit.
 2. Der erste Ruf erwecket,
 der Anblick schreckt, man
 <pb n="268b" src="268.jpg" />
 da ein Mather trinkt. Wer
 Wasser des Lebens einmahl
 erschmeckt; dem wird es ver-
 gebens vom Feind verdeckt,
 er wird es auch in den ver-
 borgernten Gründen, zu sei-
 nes Erbarmers verherrli-
 chung finden.
 7. Herr, der du uns end-
 lich nach langem Befinnen,
 Vernunft und Sinnen über-
 mocht, das Herze genom-
 men (o weises Beginnen!)
 und an dein Kreuz hast an-
 gejocht; wir sind es zufrie-
 den, nur laß uns nicht, bis
 du uns hienieden ganz aus-
 gericht, warum du am Stam-
 me des Kreuzes gestorben,
 warum du so lange ums
 Herze geworben?
 sieht sich wie man steckt ins

Normalisierter Text

die Quelle zu loben, daraus
 der ganze Strom entspringt:
 Sie haben die Menge der herr-
 lichsten Proben, wie satt sich
 Vom Frieden mit Gott.
 262. Mel. 102.
 Errettet werden wol-
 len, ist unser Sollen:
 Von Christi Salbungs-
 vollem Veröhnungskleid ist
 reichlich hergequollen die
 Möglichkeit: Wenn das
 Auge halb verschwollen läßt
 Tränen rollen, und wir nur
 Seufzer zollen, ist gute Zeit.
 2. Der erste Ruf erweckt,
 der Anblick schreckt, man
 <pb n="268b" src="268.jpg" />
 da ein Mather trinkt. Wer
 Wasser des Lebens einmal
 erschmeckt; dem wird es ver-
 gebens vom Feind verdeckt,
 er wird es auch in den ver-
 borgernten Gründen, zu sei-
 nes Erbarmers Verherrli-
 chung finden.
 7. Herr, der du uns end-
 lich nach langem Besinnen,
 Vernunft und Sinnen über-
 mocht, das Herze genom-
 men (o weises Beginnen!)
 und an dein Kreuz hast an-
 gejocht; wir sind es zufrieden,
 nur lass uns nicht, bis
 du uns hienieden ganz aus-
 gericht, warum du am Stam-
 me des Kreuzes gestorben,
 warum du so lange ums
 Herze geworben?
 sieht sich, wie man steckt ins

ID

Gesangbuch1741_1_019761
 Gesangbuch1741_1_019762
 Gesangbuch1741_1_019763
 Gesangbuch1741_1_019764
 Gesangbuch1741_1_019765
 Gesangbuch1741_1_019766
 Gesangbuch1741_1_019767
 Gesangbuch1741_1_019768
 Gesangbuch1741_1_019769
 Gesangbuch1741_1_019770
 Gesangbuch1741_1_019771
 Gesangbuch1741_1_019772
 Gesangbuch1741_1_019773
 Gesangbuch1741_1_019774
 Gesangbuch1741_1_019775
 Gesangbuch1741_1_019776
 Gesangbuch1741_1_019777
 Gesangbuch1741_1_019778
 Gesangbuch1741_1_019779
 Gesangbuch1741_1_019780
 Gesangbuch1741_1_019781
 Gesangbuch1741_1_019782
 Gesangbuch1741_1_019783
 Gesangbuch1741_1_019784
 Gesangbuch1741_1_019785
 Gesangbuch1741_1_019786
 Gesangbuch1741_1_019787
 Gesangbuch1741_1_019788
 Gesangbuch1741_1_019789
 Gesangbuch1741_1_019790
 Gesangbuch1741_1_019791
 Gesangbuch1741_1_019792
 Gesangbuch1741_1_019793
 Gesangbuch1741_1_019794
 Gesangbuch1741_1_019795
 Gesangbuch1741_1_019796
 Gesangbuch1741_1_019797
 Gesangbuch1741_1_019798
 Gesangbuch1741_1_019799
 Gesangbuch1741_1_019800

Diplomatische Transkription

grabes gruft: fo bald man
 gnade fchmecket, fo kriegt
 man luft: wenss licht fich
 weiter ftrecket, das uns ge=
 wecket, fo wird die klufft be=
 decket, die todten=klufft.
 3. Das fchäflein, das der
 Hirte, als es noch irrte, gar
 lieblich an fich kirrte, ward
 fonft geregt: ihm ward auf
 grüner myrte luft einge=
 legt: das welt=getöfe klirrte,
 der
 <pb n="269a" src="269.jpg" />
 Vom Frieden mit GOtt. 251
 der feind verwirrte: doch
 hats der gute Hirte: feht
 wie ers trägt!
 4. O feliges gemüthe,
 das JElu güte, als es fich
 ängftlich mühte, zur ruhe
 bracht, und in dem creuz=ge=
 biete zum bürger macht:
 fein feuriges geblüte, das
 fchmerzlich glühte, und lie=
 bes=funken fprühte, hats an=
 gefacht.
 5. Das auge, dem die fün=
 den ins herzens=gründen,
 als aus vergiften fchlin=
 den, entgegen glühn, fieht
 nahe am erblinden den
 dampf verziehn: denn Chris=
 ti liebes=zünden macht ihn
 verfchwinden: drum kan
 fein blik nichts finden, als
 ihn, als ihn.
 6. O Bräutigam der her=
 zen, dies nicht verfcherzen,
 zünd an die glaubens=ker=

Normalisierter Text

Grabes Gruft: Sobald man
 Gnade schmeckt, so kriegt
 man Lust: Wenn das Licht
 sich weiter streckt, das uns ge=
 weckt, so wird die Klufft be=
 deckt, die Totenklufft.
 3. Das Schäflein, das der
 Hirte, als es noch irrte, gar
 lieblich an sich kirrte, ward
 sonst geregt: Ihm ward auf
 grüner Myrte Lust einge=
 legt: Das Weltgetöse klirrte,
 der
 <pb n="269a" src="269.jpg" />
 Vom Frieden mit Gott. 251
 Feind verwirrte: Doch
 hat es der gute Hirte: Seht,
 wie er es trägt!
 4. O seliges Gemüthe,
 das Jesu Güte, als es sich
 ängstlich mühte, zur Ruhe
 bracht, und in dem Kreuz=ge=
 biete zum Bürger macht:
 Sein feuriges Geblüte, das
 schmerzlich glühte, und Lie=
 besfunken sprühte, hat es an=
 gefacht.
 5. Das Auge, dem die Sün=
 den ins Herzensgründen,
 als aus vergifteten Schlin=
 gen, entgegen glühn, sieht
 nahe am Erblinden den
 Dampf verziehn: Denn Chris=
 ti Liebeszünden macht ihn
 verschwinden: Drum kann
 sein Blick nichts finden, als
 ihn, als ihn.
 6. O Bräutigam der Her=
 zen, dies nicht verscherzen,
 zünd an die Glaubensker=

ID

Gesangbuch1741_1_019801
 Gesangbuch1741_1_019802
 Gesangbuch1741_1_019803
 Gesangbuch1741_1_019804
 Gesangbuch1741_1_019805
 Gesangbuch1741_1_019806
 Gesangbuch1741_1_019807
 Gesangbuch1741_1_019808
 Gesangbuch1741_1_019809
 Gesangbuch1741_1_019810
 Gesangbuch1741_1_019811
 Gesangbuch1741_1_019812
 Gesangbuch1741_1_019813
 Gesangbuch1741_1_019814
 Gesangbuch1741_1_019815
 Gesangbuch1741_1_019816
 Gesangbuch1741_1_019817
 Gesangbuch1741_1_019818
 Gesangbuch1741_1_019819
 Gesangbuch1741_1_019820
 Gesangbuch1741_1_019821
 Gesangbuch1741_1_019822
 Gesangbuch1741_1_019823
 Gesangbuch1741_1_019824
 Gesangbuch1741_1_019825
 Gesangbuch1741_1_019826
 Gesangbuch1741_1_019827
 Gesangbuch1741_1_019828
 Gesangbuch1741_1_019829
 Gesangbuch1741_1_019830
 Gesangbuch1741_1_019831
 Gesangbuch1741_1_019832
 Gesangbuch1741_1_019833
 Gesangbuch1741_1_019834
 Gesangbuch1741_1_019835
 Gesangbuch1741_1_019836
 Gesangbuch1741_1_019837
 Gesangbuch1741_1_019838
 Gesangbuch1741_1_019839
 Gesangbuch1741_1_019840

Diplomatische Transkription

zen: mach hell entbrand
 was fünd und hölle fchwärz
 zen: natur=verftand fucht
 deinen tod und fchmerzen
 ganz auszumerzen: ich will
 die wunden herzen, in feit
 und hand.
 263. Mel. 40.
 ACh treue liebe fchau,
 ich fühle zwar mein
 verderben fchmerz=
 lich tief! doch fcheints, als
 <pb n="269b" src="269.jpg" />
 ob oft mit mir fpiele die gna=
 de, die mir! ehemals rief: daß
 ich folt fliehen von dem hau=
 fen der menfchen, die der
 welt nach laufen, weil fie
 mich nie viel zagen läßt: auch
 wenn fie gleich fich oft ver=
 ftecket, und fo viel zweifel
 mir erwecket, dennoch mich
 niemals gar verftößt.
 2. Ifts leichtfinn, daß ich
 nicht kan zagen, fo ftark ich
 mein verderben fühle; und
 unverfchämter werd im kla=
 gen, je weiter ich mich feh
 vom ziel; fo lehre du mich
 anders wandeln, und recht
 in ehrfurcht vor dir handeln!
 diß weiß ich, daß dirs nicht
 gefällt, wenn man nur im=
 mer fich will kränken, und
 nicht auch auf den helfer
 denken, der wieder aufricht,
 wenn man fällt.
 3. Was hilft das kind im
 koth fein fchreyen, das fich
 nicht helfen laffen will?

Normalisierter Text

zen: Mach hell entbrannt,
 was Sünd und Hölle schwärz
 zen: Naturverstand sucht
 deinen Tod und Schmerzen
 ganz auszumerzen: Ich will
 die Wunden herzen, in Seit
 und Hand.
 263. Mel. 40.
 Ach, treue Liebe, schau,
 ich fühle zwar mein
 Verderben schmerz=
 lich tief! Doch scheint's, als
 <pb n="269b" src="269.jpg" />
 ob oft mit mir spiele die Gna=
 de, die mir ehemals rief: Dass
 ich sollte fliehen von dem Hau=
 sen der Menschen, die der
 Welt nachlaufen, weil sie
 mich nie viel zagen läßt: Auch
 wenn sie gleich sich oft ver=
 steckt, und so viel Zweifel
 mir erweckt, dennoch mich
 niemals gar verstößt.
 2. Ist's Leichtsinn, dass ich
 nicht zagen kann, so stark ich
 mein Verderben fühle; und
 unverschämter werde im Kla=
 gen, je weiter ich mich sehe
 vom Ziel; so lehre du mich
 anders wandeln, und recht
 in Ehrfurcht vor dir handeln!
 Dies weiß ich, dass es dir nicht
 gefällt, wenn man nur im=
 mer sich will kränken, und
 nicht auch auf den Helfer
 denken, der wieder aufricht,
 wenn man fällt.
 3. Was hilft das Kind im
 Kot sein Schreien, das sich
 nicht helfen lassen will?

ID

Gesangbuch1741_1_019841
 Gesangbuch1741_1_019842
 Gesangbuch1741_1_019843
 Gesangbuch1741_1_019844
 Gesangbuch1741_1_019845
 Gesangbuch1741_1_019846
 Gesangbuch1741_1_019847
 Gesangbuch1741_1_019848
 Gesangbuch1741_1_019849
 Gesangbuch1741_1_019850
 Gesangbuch1741_1_019851
 Gesangbuch1741_1_019852
 Gesangbuch1741_1_019853
 Gesangbuch1741_1_019854
 Gesangbuch1741_1_019855
 Gesangbuch1741_1_019856
 Gesangbuch1741_1_019857
 Gesangbuch1741_1_019858
 Gesangbuch1741_1_019859
 Gesangbuch1741_1_019860
 Gesangbuch1741_1_019861
 Gesangbuch1741_1_019862
 Gesangbuch1741_1_019863
 Gesangbuch1741_1_019864
 Gesangbuch1741_1_019865
 Gesangbuch1741_1_019866
 Gesangbuch1741_1_019867
 Gesangbuch1741_1_019868
 Gesangbuch1741_1_019869
 Gesangbuch1741_1_019870
 Gesangbuch1741_1_019871
 Gesangbuch1741_1_019872
 Gesangbuch1741_1_019873
 Gesangbuch1741_1_019874
 Gesangbuch1741_1_019875
 Gesangbuch1741_1_019876
 Gesangbuch1741_1_019877
 Gesangbuch1741_1_019878
 Gesangbuch1741_1_019879
 Gesangbuch1741_1_019880

Diplomatische Transkription

Kan wohl ein kranker recht
 gedeihen, der nicht dem arzt
 folgt und hält ftill? Nein:
 wer sich will geholten sehen,
 muß nicht nur winseln,
 schreyen, flehen, er muß auch
 nichts dargegen thun, er
 muß des arztes rath anneh-
 men, und sich nach dessen
 sinn beqvemen, der uns
 hilft ietzt in diefem nun.
 4. Mein
 <pb n="270a" src="270.jpg" />
 252 Vom Frieden mit GOtt.
 4. Mein arzt, du deckst
 die eiterbeulen, die ich von
 Adams fall ererbt, und nie-
 mand, außer dir, kan heilen,
 weil sie mich durch und
 durch verderbt, mir täglich
 weiter auf im herzen, daß
 ich oft, für gestank und
 schmerzen, nicht weiß, wo
 mich hinwenden soll: ich
 möchte mich oft gern ver-
 kriechen, daß ich nicht auch
 die andre flechen noch mache
 meines schmerzens voll.
 5. Ach treuer GOtt! folt
 ich nun zagen, wenn mir dein
 Vater-herz aufdeckt, was
 zwar das fleiſch nicht kan er-
 tragen, jedoch den geift zum
 ernft erwekt? Die traurig-
 keit, die dir gefället, ift, wenn
 man ftets vor dich sich stel-
 let mit recht zerknirfcht und
 mürben geift; nach deiner
 gnad recht hungern lernet,
 und fo sich täglich mehr ent-

Normalisierter Text

Kann wohl ein Kranker recht
 gedeihen, der nicht dem Arzt
 folgt und stillhält? Nein:
 Wer sich will geholten sehen,
 muss nicht nur winseln,
 schreien, flehen, er muss auch
 nichts dagegen thun, er
 muss des Arztes Rat anneh-
 men, und sich nach dessen
 Sinn bequemen, der uns
 hilft jetzt in diesem Nun.
 4. Mein
 <pb n="270a" src="270.jpg" />
 252 Vom Frieden mit Gott.
 4. Mein Arzt, du deckst
 die Eiterbeulen, die ich von
 Adams Fall ererbt, und nie-
 mand, außer dir, kann heilen,
 weil sie mich durch und
 durch verderbt, mir täglich
 weiter auf im Herzen, dass
 ich oft, vor Gestank und
 Schmerzen, nicht weiß, wo-
 hin ich mich wenden soll: Ich
 möchte mich oft gern ver-
 kriechen, dass ich nicht auch
 die anderen Siechen noch
 mache meines Schmerzens
 voll.
 5. Ach, treuer Gott! Sollte
 ich nun zagen, wenn mir dein
 Vaterherz aufdeckt, was
 zwar das Fleisch nicht er-
 tragen kann, jedoch den Geist
 zum Ernst erweckt? Die trau-
 rigkeit, die dir gefällt, ist,
 wenn man stets vor dich sich
 stellet mit recht zerknirscht
 und mürbem Geist; nach
 deiner Gnad recht hungern

ID

Gesangbuch1741_1_019881
 Gesangbuch1741_1_019882
 Gesangbuch1741_1_019883
 Gesangbuch1741_1_019884
 Gesangbuch1741_1_019885
 Gesangbuch1741_1_019886
 Gesangbuch1741_1_019887
 Gesangbuch1741_1_019888
 Gesangbuch1741_1_019889
 Gesangbuch1741_1_019890
 Gesangbuch1741_1_019891
 Gesangbuch1741_1_019892
 Gesangbuch1741_1_019893
 Gesangbuch1741_1_019894
 Gesangbuch1741_1_019895
 Gesangbuch1741_1_019896
 Gesangbuch1741_1_019897
 Gesangbuch1741_1_019898
 Gesangbuch1741_1_019899
 Gesangbuch1741_1_019900
 Gesangbuch1741_1_019901
 Gesangbuch1741_1_019902
 Gesangbuch1741_1_019903
 Gesangbuch1741_1_019904
 Gesangbuch1741_1_019905
 Gesangbuch1741_1_019906
 Gesangbuch1741_1_019907
 Gesangbuch1741_1_019908
 Gesangbuch1741_1_019909
 Gesangbuch1741_1_019910
 Gesangbuch1741_1_019911
 Gesangbuch1741_1_019912
 Gesangbuch1741_1_019913
 Gesangbuch1741_1_019914
 Gesangbuch1741_1_019915
 Gesangbuch1741_1_019916
 Gesangbuch1741_1_019917
 Gesangbuch1741_1_019918
 Gesangbuch1741_1_019919
 Gesangbuch1741_1_019920

Diplomatische Transkription

fernet von dem, was dich be-
 trüben heißt.
 6. Nein! nein! je mehr du
 mir auf deckest, HErr! mei-
 ner fehler groffe zahl: je
 mehr du mich dadurch erweck-
 kelt, daß ich zu dir mich al-
 lemal mit ftärkern flehn
 und fchreyen wende, bis dein
 erbarmen rettung fende, und
 bis ich dir dein herz erweich,
 und dann bewahrt mich dei-

 <pb n="270b" src="270.jpg" />
 ne gnade, daß meiner ar-
 men feelen fchade nicht wird
 unheilbarn wunden gleich.
 7. Thuft du nur dieses, o
 mein Leben! fo will ich gern
 zufrieden feyn, und dir preiß,
 dank und ehre geben; bis
 du mich endlich führft hin-
 ein, wo keine unruh, angst
 und zagen mich darf in
 ewigkeit mehr plagen! Ach
 lehr mich recht gehorfam
 feyn! wie wird mirs doch
 fo herzlich fchmecken, wenn
 mich nichts widrigs darf
 mehr fchrecken, und du bist
 völlig worden mein!
 264. Mel. 48.
 FRiede, ach friede! ach
 göttlicher friede vom
 Vater durch Chri-
 ftum im heiligen Geift! wel-
 cher der fündler herz, finn
 und gemüthe, in Chrifto
 das ewige leben auffchleuft:
 den follten die gläubigen

Normalisierter Text

lernt und so sich täglich mehr
 ent-fernet von dem, was dich
 betrüben heißt.
 6. Nein! Nein! Je mehr du
 mir aufdeckst, Herr, mei-
 ner Fehler große Zahl: Je
 mehr du mich dadurch erweck-
 kest, dass ich zu dir mich al-
 lemal mit stärkerem Flehen
 und Schreien wende, bis dein
 Erbarmen Rettung sende, und
 bis ich dir dein Herz erweiche,
 und dann bewahrt mich dei-

 <pb n="270b" src="270.jpg" />
 ne Gnade, dass meiner ar-
 men Seele Schaden nicht wird
 unheilbaren Wunden gleich.
 7. Tust du nur dieses, o
 mein Leben! So will ich gern
 zufrieden sein, und dir Preis,
 Dank und Ehre geben; bis
 du mich endlich führst hin-
 ein, wo keine Unruh, Angst
 und Zagen mich darf in
 Ewigkeit mehr plagen! Ach,
 lehr mich recht gehorsam
 sein! Wie wird mir's doch
 so herzlich schmecken, wenn
 mich nichts Widriges darf
 mehr schrecken, und du bist
 völlig mein geworden!
 264. Mel. 48.
 Friede, ach Friede! Ach
 göttlicher Friede vom
 Vater durch Chris-
 tus im Heiligen Geist! Wel-
 cher der Sünder Herz, Sinn
 und Gemüte, in Christus das
 ewige Leben aufschließt:
 Den sollen die gläubigen

ID

Gesangbuch1741_1_019921
 Gesangbuch1741_1_019922
 Gesangbuch1741_1_019923
 Gesangbuch1741_1_019924
 Gesangbuch1741_1_019925
 Gesangbuch1741_1_019926
 Gesangbuch1741_1_019927
 Gesangbuch1741_1_019928
 Gesangbuch1741_1_019929
 Gesangbuch1741_1_019930
 Gesangbuch1741_1_019931
 Gesangbuch1741_1_019932
 Gesangbuch1741_1_019933
 Gesangbuch1741_1_019934
 Gesangbuch1741_1_019935
 Gesangbuch1741_1_019936
 Gesangbuch1741_1_019937
 Gesangbuch1741_1_019938
 Gesangbuch1741_1_019939
 Gesangbuch1741_1_019940
 Gesangbuch1741_1_019941
 Gesangbuch1741_1_019942
 Gesangbuch1741_1_019943
 Gesangbuch1741_1_019944
 Gesangbuch1741_1_019945
 Gesangbuch1741_1_019946
 Gesangbuch1741_1_019947
 Gesangbuch1741_1_019948
 Gesangbuch1741_1_019949
 Gesangbuch1741_1_019950
 Gesangbuch1741_1_019951
 Gesangbuch1741_1_019952
 Gesangbuch1741_1_019953
 Gesangbuch1741_1_019954
 Gesangbuch1741_1_019955
 Gesangbuch1741_1_019956
 Gesangbuch1741_1_019957
 Gesangbuch1741_1_019958
 Gesangbuch1741_1_019959
 Gesangbuch1741_1_019960

Diplomatische Transkription

feelen erlangen, die fonften
 nichts wiffen, als JEſu an-
 hangen.
 2. Richtē deßwegen, friedē^s
 liebende leelee, dein herze im
 glauben zu JEſu hinan:
 was da iſt droben bey Chri-
 ſto, erwähle: verleugne dich
 ſelbſt und den irdiſchen
 plan: nimm auf dich das
 fanfte joch Chriſti hienē^s
 den,

 <pb n="271a" src="271.jpg" />
 Vom Frieden mit GOtt. 253
 den, da fandſt du ja ruhe und
 göttlichen frieden.
 3. Nahm doch der mittler
 des friedens viel ſchmer-
 zen, von wegen des Vaters
 verſöhnung, auf ſich: nimm
 diß, o feele! recht fleißig zu
 herzen, und ſiehe, was thut
 wohl dein JEſus für dich!
 Er bringet mit feinem blut
 frieden zuwege, und machet,
 daß alle unruhe ſich lege.
 4. Nun dafür biſt du ihm
 ewig verbunden, du ſolt da-
 für gänzlich fein eigenthum
 feyn: weil er die ewge erlö-
 ſung erfunden, und ſchleuft
 dich im gnaden- und friedens-
 bund ein: drum ſiehe, daß
 du dich ihm gänzlich ergie-
 beſt, und immer beſtändig
 von herzen ihm liebeſt.
 5. Siehe, von feinen
 friedēbundesgenoffen er-
 fordert er herzliche liebe und

Normalisierter Text

Seelen erlangen, die sonst
 nichts wissen, als Jesus an-
 hangen.
 2. Richtē deswegen, friedē^s
 liebende Seele, dein Herz im
 Glauben zu Jesus hinan:
 Was da ist droben bei Chris-
 tus, erwähle: Verleugne dich
 selbst und den irdischen
 Plan: Nimm auf dich das
 sanfte Joch Christi hienē^s
 den,

 <pb n="271a" src="271.jpg" />
 Vom Frieden mit Gott. 253
 den, da fandest du ja Ruhe und
 göttlichen Frieden.
 3. Nahm doch der Mittler
 des Friedens viel Schmer-
 zen, wegen des Vaters
 Versöhnung auf sich: nimm
 dies, o Seele! recht fleißig zu
 Herzen, und siehe, was tut
 wohl dein Jesus für dich!
 Er bringt mit seinem Blut
 Frieden zustande und macht,
 dass alle Unruhe sich lege.
 4. Nun dafür bist du ihm
 ewig verbunden, du sollst da-
 für gänzlich sein Eigentum
 sein: weil er die ewige Erlö-
 sung erfunden und schließt
 dich in den Gnaden- und Friedens-
 bund ein: darum siehe, dass
 du dich ihm gänzlich ergie-
 best und immer beständig
 von Herzen ihn liebst.
 5. Siehe, von seinen
 Friedensbundesgenossen er-
 fordert er herzliche Liebe und

ID

Gesangbuch1741_1_019961
 Gesangbuch1741_1_019962
 Gesangbuch1741_1_019963
 Gesangbuch1741_1_019964
 Gesangbuch1741_1_019965
 Gesangbuch1741_1_019966
 Gesangbuch1741_1_019967
 Gesangbuch1741_1_019968
 Gesangbuch1741_1_019969
 Gesangbuch1741_1_019970
 Gesangbuch1741_1_019971
 Gesangbuch1741_1_019972
 Gesangbuch1741_1_019973
 Gesangbuch1741_1_019974
 Gesangbuch1741_1_019975
 Gesangbuch1741_1_019976
 Gesangbuch1741_1_019977
 Gesangbuch1741_1_019978
 Gesangbuch1741_1_019979
 Gesangbuch1741_1_019980
 Gesangbuch1741_1_019981
 Gesangbuch1741_1_019982
 Gesangbuch1741_1_019983
 Gesangbuch1741_1_019984
 Gesangbuch1741_1_019985
 Gesangbuch1741_1_019986
 Gesangbuch1741_1_019987
 Gesangbuch1741_1_019988
 Gesangbuch1741_1_019989
 Gesangbuch1741_1_019990
 Gesangbuch1741_1_019991
 Gesangbuch1741_1_019992
 Gesangbuch1741_1_019993
 Gesangbuch1741_1_019994
 Gesangbuch1741_1_019995
 Gesangbuch1741_1_019996
 Gesangbuch1741_1_019997
 Gesangbuch1741_1_019998
 Gesangbuch1741_1_019999
 Gesangbuch1741_1_020000

Diplomatische Transkription

treu: darum folt du von dir
 alles ausstoffen, was feiner
 feindfeligigen gegenpartey:
 alle die feinde, die muft du
 beftreiten, was JEſu zu=
 wider ift, fliehen und
 meiden.
 6. Weißlich und fleißig
 muft du dich entfchlagen der
 böfen gefellſchaft und fünd=
 lichen rott, welche den welt=
 lichen lüften nachjagen, nicht
 fürchten noch lieben den heiz=
 <pb n="271b" src="271.jpg" />
 ligen GÖtt: denn die ſich zu
 folchen gottlofen gefellen,
 die fahren mit ihnen hinun=
 ter zur höllen.
 7. Küchlein die bleiben
 bey ihrer gluckhenne, fie
 ſchreyen und laufen den Ra=
 ben nicht nach: Alfo auch
 feele, nur JEſu nachrenne,
 dich fündlicher brut und welt=
 vögel entfchlag: fo wird auch
 dein Heyland fein küchlein
 befchirmen, wenn auf dich
 welt, teufel und hölle loß
 ftürmen.
 8. Liebe und übe, was JEſ=
 ſus dich lehret; und was er
 dir ſaget, daſſelbig thu:
 haſſe und laſſe, was fein
 wort verwehret, fo bleibet
 dein herze in ewiger ruh:
 denn felig, die alfo ſich JEſ=
 ſu ergeben, und gläubig und
 heilig nach feinem wort
 leben.
 9. JEſu! du Herzog der

Normalisierter Text

Treue: darum ſollſt du von dir
 alles ausstoßen, was ſeiner
 feindſeligen Gegenpartei:
 Alle die Feinde, die mußt du
 beſtreiten, was Jeſu zu=
 wider iſt, fliehen und
 meiden.
 6. Weiſe und fleißig
 mußt du dich entſchlagen der
 böſen Geſellſchaft und sünd=
 lichen Rotte, welche den welt=
 lichen Lüſten nachjagen, nicht
 fürchten noch lieben den heiz=
 <pb n="271b" src="271.jpg" />
 ligen Gott: denn die ſich zu
 ſolchen gottloſen Geſellen,
 die fahren mit ihnen hinun=
 ter zur Hölle.
 7. Küchlein, die bleiben
 bei ihrer Gluckhenne, ſie
 ſchreien und laufen den Ra=
 ben nicht nach: Alſo auch,
 Seele, nur Jeſu nachrenne,
 dich ſündlicher Brut und Welt=
 vögel entſchlage: ſo wird auch
 dein Heiland ſein Küchlein
 beſchirmen, wenn auf dich
 Welt, Teufel und Hölle loſ
 ſtürmen.
 8. Liebe und übe, was Jeſ=
 ſus dich lehrt; und was er
 dir ſagt, daſſelbe tu:
 haſſe und laſſe, was ſein
 Wort verwehrt, ſo bleibt
 dein Herz in ewiger Ruh:
 denn ſelig, die alſo ſich Jeſ=
 ſu ergeben und gläubig und
 heilig nach ſeinem Wort
 leben.
 9. Jeſu! du Herzog der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_020001	friedens=heerfchaaren, o	Friedensheerscharen, o
Gesangbuch1741_1_020002	König von Salem, ach!	König von Salem, ach!
Gesangbuch1741_1_020003	zeuch uns nach dir: daß wir	zieh uns nach dir: dass wir
Gesangbuch1741_1_020004	den friedens=bund treulich	den Friedensbund treulich
Gesangbuch1741_1_020005	bewahren, im wege des frie=	bewahren, im Wege des Frie=
Gesangbuch1741_1_020006	dens dir folgen allhier: ach!	dens dir folgen allhier: Ach!
Gesangbuch1741_1_020007	laß uns doch deinen geift	lass uns doch deinen Geist
Gesangbuch1741_1_020008	kräftig bewahren, und dir	kräftig bewahren und dir
Gesangbuch1741_1_020009	nach im frieden zum Vater	nach im Frieden zum Vater
Gesangbuch1741_1_020010	hinfahren.	hinfahren.
Gesangbuch1741_1_020011	265.	265.
Gesangbuch1741_1_020012	<pb n="272a" src="272.jpg" />	<pb n="272a" src="272.jpg" />
Gesangbuch1741_1_020013	254 Vom Frieden mit GOtt.	254 Vom Frieden mit Gott.
Gesangbuch1741_1_020014	265. Mel. 16.	265. Mel. 16.
Gesangbuch1741_1_020015	Laß mich dich, mein	Lass mich dich, mein
Gesangbuch1741_1_020016	Heyland, loben in	Heiland, loben in
Gesangbuch1741_1_020017	der fanften herzens=	der sanften Herzens=
Gesangbuch1741_1_020018	ftill: trotz der ftolzen finnen	still: Trotz der stolzen Sinnen
Gesangbuch1741_1_020019	toben: trotz dem ftrengen ei=	toben: Trotz dem strengen Ei=
Gesangbuch1741_1_020020	genwill! du, du felber leg	genwill! Du, du selber leg
Gesangbuch1741_1_020021	die wellen: halt der ftürme	die Wellen: halt der Stürme
Gesangbuch1741_1_020022	rachen zu: laß vernunft=	Rachen zu: lass Vernunft=
Gesangbuch1741_1_020023	wind nicht mehr bellen, noch	wind nicht mehr bellen, noch
Gesangbuch1741_1_020024	verftören meine ruh.	verstören meine Ruh.
Gesangbuch1741_1_020025	2. So wird deines geiltes	2. So wird deines Geistes
Gesangbuch1741_1_020026	leben, deines frommen her=	Leben, deines frommen Her=
Gesangbuch1741_1_020027	zens=raft, auf den ftillen	zenssaft, auf den stillen
Gesangbuch1741_1_020028	waffern ichweben mit der	Wassern schweben mit der
Gesangbuch1741_1_020029	holden himmels=kraft: fo	holden Himmelskraft: so
Gesangbuch1741_1_020030	wird meine feele fingen von	wird meine Seele singen von
Gesangbuch1741_1_020031	des frommen Vaters treu,	des frommen Vaters Treue,
Gesangbuch1741_1_020032	und dir ein dank=opfer	und dir ein Dankopfer
Gesangbuch1741_1_020033	bringen, das dir wohlgefällig	bringen, das dir wohlgefällig
Gesangbuch1741_1_020034	fey.	sei.
Gesangbuch1741_1_020035	3. Du wirst felbst die wort	3. Du wirst selbst die Wort
Gesangbuch1741_1_020036	mich lehren in der fanften	mich lehren in der sanften
Gesangbuch1741_1_020037	einfamkeit, wie ich dich recht	Einsamkeit, wie ich dich recht
Gesangbuch1741_1_020038	foli verehren hier noch in der	soll verehren hier noch in der
Gesangbuch1741_1_020039	lernens=zeit. Ach! daß ich	Lernenszeit. Ach! dass ich
Gesangbuch1741_1_020040	mich folte tränken aus dem	mich sollte tränken aus dem

ID

Gesangbuch1741_1_020041
 Gesangbuch1741_1_020042
 Gesangbuch1741_1_020043
 Gesangbuch1741_1_020044
 Gesangbuch1741_1_020045
 Gesangbuch1741_1_020046
 Gesangbuch1741_1_020047
 Gesangbuch1741_1_020048
 Gesangbuch1741_1_020049
 Gesangbuch1741_1_020050
 Gesangbuch1741_1_020051
 Gesangbuch1741_1_020052
 Gesangbuch1741_1_020053
 Gesangbuch1741_1_020054
 Gesangbuch1741_1_020055
 Gesangbuch1741_1_020056
 Gesangbuch1741_1_020057
 Gesangbuch1741_1_020058
 Gesangbuch1741_1_020059
 Gesangbuch1741_1_020060
 Gesangbuch1741_1_020061
 Gesangbuch1741_1_020062
 Gesangbuch1741_1_020063
 Gesangbuch1741_1_020064
 Gesangbuch1741_1_020065
 Gesangbuch1741_1_020066
 Gesangbuch1741_1_020067
 Gesangbuch1741_1_020068
 Gesangbuch1741_1_020069
 Gesangbuch1741_1_020070
 Gesangbuch1741_1_020071
 Gesangbuch1741_1_020072
 Gesangbuch1741_1_020073
 Gesangbuch1741_1_020074
 Gesangbuch1741_1_020075
 Gesangbuch1741_1_020076
 Gesangbuch1741_1_020077
 Gesangbuch1741_1_020078
 Gesangbuch1741_1_020079
 Gesangbuch1741_1_020080

Diplomatische Transkription

füffen liebes-~~lee~~; daß ich
 mich ganz drein folt fen-
 ken, zu vergeffen welt und
 weh!
 4. So wolt ich ganz ohn
 aufhören in veritärktem lie-
 bes-muth, JEfu! ftets dein
 lob vermehren, du, mein lieb-
 ftes höchftes guth: doch du
 wirfts wohl ferner machen,
 <pb n="272b" src="272.jpg" />
 wie dirs wohlgefällig ift:
 dir befehl ich meine fachen
 ohne arge heuchel-~~lift~~.
 5. Du wirft mich wol zu
 dir ziehen auf dein ftillen
 friedens-meer, da will ich
 für freuden fliehen zu dir, o
 mein GOTT und HErr! fo
 ilfts ja dein wohlgefallen,
 GOTT, fo freuft du dich ganz
 fehr, willft mit denen fee-
 len wallen auf dem fchönen
 ftillen meer.
 6. Ey! fo laß mich denn
 hinfahren nach dem frohen
 zions-feld! du wirft mich ja
 wohl bewahren vor den
 fturm der fünden-welt: laß
 in mir dein lob erfchallen,
 GOTT, daß du dich freueft
 fehr, wenn wir fo in liebe
 wallen auf dem fchönen
 ftillen meer.
 266. Mel. 16.
 MEine fee! komm in
 die wunden Chriffti
 ein zur füffen ruh,
 allwo friede wird gefunden:
 hin, o täublein! fleuch hin-

Normalisierter Text

süßen Liebessee; dass ich
 mich ganz drein sollte sen-
 ken, zu vergessen Welt und
 Weh!
 4. So wollte ich ganz ohn'
 Aufhören in verstärktem Lie-
 besmut, Jesu! stets dein
 Lob vermehren, du, mein lieb-
 stes höchstes Gut: doch du
 wirst es wohl ferner machen,
 <pb n="272b" src="272.jpg" />
 wie es dir wohlgefällig ist:
 dir befehl ich meine Sachen
 ohne arge Heuchellist.
 5. Du wirst mich wohl zu
 dir ziehen auf dein stilles
 Friedensmeer, da will ich
 vor Freuden fliehen zu dir, o
 mein Gott und Herr! So
 ist es ja dein Wohlgefallen,
 Gott, so freust du dich ganz
 sehr, willst mit den See-
 len wallen auf dem schönen
 stillen Meer.
 6. Eii! so lass mich denn
 hinfahren nach dem frohen
 Zionsfeld! Du wirst mich ja
 wohl bewahren vor dem
 Sturm der Sündenwelt: lass
 in mir dein Lob erschallen,
 Gott, dass du dich freuest
 sehr, wenn wir so in Liebe
 wallen auf dem schönen
 stillen Meer.
 266. Mel. 16.
 Meine See! Komm in
 die Wunden Christi
 ein zur süßen Ruh,
 allwo Friede wird gefunden:
 hin, o Täublein! fleuch hin-

ID

Gesangbuch1741_1_020081
 Gesangbuch1741_1_020082
 Gesangbuch1741_1_020083
 Gesangbuch1741_1_020084
 Gesangbuch1741_1_020085
 Gesangbuch1741_1_020086
 Gesangbuch1741_1_020087
 Gesangbuch1741_1_020088
 Gesangbuch1741_1_020089
 Gesangbuch1741_1_020090
 Gesangbuch1741_1_020091
 Gesangbuch1741_1_020092
 Gesangbuch1741_1_020093
 Gesangbuch1741_1_020094
 Gesangbuch1741_1_020095
 Gesangbuch1741_1_020096
 Gesangbuch1741_1_020097
 Gesangbuch1741_1_020098
 Gesangbuch1741_1_020099
 Gesangbuch1741_1_020100
 Gesangbuch1741_1_020101
 Gesangbuch1741_1_020102
 Gesangbuch1741_1_020103
 Gesangbuch1741_1_020104
 Gesangbuch1741_1_020105
 Gesangbuch1741_1_020106
 Gesangbuch1741_1_020107
 Gesangbuch1741_1_020108
 Gesangbuch1741_1_020109
 Gesangbuch1741_1_020110
 Gesangbuch1741_1_020111
 Gesangbuch1741_1_020112
 Gesangbuch1741_1_020113
 Gesangbuch1741_1_020114
 Gesangbuch1741_1_020115
 Gesangbuch1741_1_020116
 Gesangbuch1741_1_020117
 Gesangbuch1741_1_020118
 Gesangbuch1741_1_020119
 Gesangbuch1741_1_020120

Diplomatische Transkription

zu: gieb dich wie ein lamm
 zufrieden: ruhe, aller for-
 gen loß, da, wohin er dich
 befchieden, in dem theuren
 werthen schooß.
 2. Auf! mein feele, von
 der erden: fchwinge dich in
 JEſu herz: laffe dir nichts
 liebers
 <pb n="273a" src="273.jpg" />
 Vom Frieden mit GOtt. 255
 liebers werden: denn du
 haft fonft lauter ſchmerz: Ei-
 nem fey dein herz ergeben:
 JEſum liebe nur allein: nur
 nach JEſu mußt du fre-
 ben: alfo kanſt du ruhig feyn.
 3. Als ein liebes ſchäfgen
 ſuche nur auf JEſu rücken
 plaz: fachen diefer welt ver-
 fluche: GOtt im himmel
 fey dein ſchaz. O was wilt
 du lange achten auf der gü-
 ter falſchen ſchein! Pein
 iſts: Darum mußt du trach-
 ten bey den liebſten ſchaz
 zu feyn.
 4. Haft du luft dich zu er-
 gözen, richte dich nach Got-
 tes wort: JEſus liebet ohn
 verletzen: JEſus labet hier
 und dort. Alles iſt in ihm zu
 lieben: er hat allen über-
 fluß, ruhe, reichthum ohn
 betrüben, lebens-gnüge ohn
 verdruß.
 5. JEſus hält vor andern
 allen freundſchaft: fey ihm
 nur getreu. Ey! was kan
 dir doch gefallen reichthum?

Normalisierter Text

zu: gib dich wie ein Lamm
 zufrieden: Ruhe, aller Sor-
 gen los, da, wohin er dich
 beſchieden, in dem theuren
 werten Schoß.
 2. Auf! meine Seele, von
 der Erden: ſchwinge dich in
 Jeſu Herz: laſſe dir nichts
 Liebers
 <pb n="273a" src="273.jpg" />
 Vom Frieden mit Gott. 255
 Liebers werden: denn du
 haſt ſonſt lauter Schmerz: Ei-
 nem ſei dein Herz ergeben:
 Jeſum liebe nur allein: Nur
 nach Jeſu mußt du ſtre-
 ben: alſo kannſt du ruhig ſein.
 3. Als ein liebes Schäfchen
 ſuche nur auf Jeſu Rücken
 Platz: Sachen dieſer Welt ver-
 fluche: Gott im Himmel
 ſei dein Schatz. O was willſt
 du lange achten auf der Gü-
 ter falſchen Schein! Pein
 iſt's: Darum mußt du trach-
 ten bei dem liebſten Schatz
 zu ſein.
 4. Haſt du Luſt dich zu er-
 götzen, richte dich nach Got-
 tes Wort: Jeſus liebt ohn'
 Verletzen: Jeſus labt hier
 und dort. Alles iſt in ihm zu
 lieben: Er hat allen Über-
 fluß, Ruhe, Reichthum ohn'
 Betrüben, Lebensgenüge ohn'
 Verdruß.
 5. Jeſus hält vor anderen
 allen Freundschaft: ſei ihm
 nur getreu. Ei! Was kann
 dir doch gefallen, Reichthum?

ID

Gesangbuch1741_1_020121
 Gesangbuch1741_1_020122
 Gesangbuch1741_1_020123
 Gesangbuch1741_1_020124
 Gesangbuch1741_1_020125
 Gesangbuch1741_1_020126
 Gesangbuch1741_1_020127
 Gesangbuch1741_1_020128
 Gesangbuch1741_1_020129
 Gesangbuch1741_1_020130
 Gesangbuch1741_1_020131
 Gesangbuch1741_1_020132
 Gesangbuch1741_1_020133
 Gesangbuch1741_1_020134
 Gesangbuch1741_1_020135
 Gesangbuch1741_1_020136
 Gesangbuch1741_1_020137
 Gesangbuch1741_1_020138
 Gesangbuch1741_1_020139
 Gesangbuch1741_1_020140
 Gesangbuch1741_1_020141
 Gesangbuch1741_1_020142
 Gesangbuch1741_1_020143
 Gesangbuch1741_1_020144
 Gesangbuch1741_1_020145
 Gesangbuch1741_1_020146
 Gesangbuch1741_1_020147
 Gesangbuch1741_1_020148
 Gesangbuch1741_1_020149
 Gesangbuch1741_1_020150
 Gesangbuch1741_1_020151
 Gesangbuch1741_1_020152
 Gesangbuch1741_1_020153
 Gesangbuch1741_1_020154
 Gesangbuch1741_1_020155
 Gesangbuch1741_1_020156
 Gesangbuch1741_1_020157
 Gesangbuch1741_1_020158
 Gesangbuch1741_1_020159
 Gesangbuch1741_1_020160

Diplomatische Transkription

davon mach dich frey! die-
 ler Bräutigam wird ja fchen-
 ken in der welt was dir ift
 noth: darum darfft du dich
 nicht fenken ein in diefer er-
 den koth.
 <pb n="273b" src="273.jpg" />
 267. Mel. 21.
 RUhe dich dem lautern
 Strom, der vom
 thron des Lammes
 fließet, und auf die, fo keulch
 und fromm, lich in reichen
 maaß ergießet: fuche JE-
 sum und fein Licht: alles
 andre hilft dir nicht.
 2. Laß dir feine majestät
 immerdar vor augen fchwe-
 ben: laß mit brünftigem
 gebeth lich dein herz zu ihm
 erheben: fuche JEsum und
 fein licht, alles andre hilft
 dir nicht.
 3. Sey im übrigen ganz
 still: du wirst fchon zum ziel
 gelangen: glaube, daß fein
 liebeswill ftillen werde dein
 verlangen: drum fuch JE-
 sum und fein licht: alles an-
 dre hilft dir nicht.
 268. Mel. 63.
 NUn hat, o HErr! dein
 knecht fein herz ein-
 mahl gefunden, das
 unter taufend bangigkeit
 bißher verftekt, davon es
 nun durch deinen frieden ift
 entbunden, und mir zur ruhe
 und zum troft ift aufgedekt:
 Nun fchaue ich hinein, und

Normalisierter Text

Davon mach dich frei! Die-
 ser Bräutigam wird ja schen-
 ken in der Welt, was dir ist
 Not: darum darfst du dich
 nicht senken ein in dieser Er-
 den Kot.
 <pb n="273b" src="273.jpg" />
 267. Mel. 21.
 Ruhe dich dem lauterem
 Strom, der vom
 Thron des Lammes
 fließt und auf die, so keusch
 und fromm, sich in reichem
 Maße ergießt: suche Je-
 sum und sein Licht: Alles
 andere hilft dir nicht.
 2. Lass dir seine Majestät
 immerdar vor Augen schwe-
 ben: lass mit brünstigem
 Gebet sich dein Herz zu ihm
 erheben: suche Jesum und
 sein Licht, alles andere hilft
 dir nicht.
 3. Sei im Übrigen ganz
 still: Du wirst schon zum Ziel
 gelangen: glaube, dass sein
 Liebeswille stillen werde dein
 Verlangen: darum such Je-
 sum und sein Licht: Alles an-
 dere hilft dir nicht.
 268. Mel. 63.
 Nun hat, o Herr! dein
 Knecht sein Herz ein-
 mal gefunden, das
 unter tausend Bangigkeit
 bisher versteckt, davon es
 nun durch deinen Frieden ist
 entbunden und mir zur Ruhe
 und zum Trost ist aufgedeckt:
 Nun schaue ich hinein und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_020161	finde nichts darin, als ei-	finde nichts darin als ei-
Gesangbuch1741_1_020162	nen (dir fey dank!) zur ruh	nen (dir sei Dank!) zur Ruh
Gesangbuch1741_1_020163	gebrachten finn.	gebrachten Sinn.
Gesangbuch1741_1_020164	2. Wohl	2. Wohl
Gesangbuch1741_1_020165	<pb n="274a" src="274.jpg" />	<pb n="274a" src="274.jpg" />
Gesangbuch1741_1_020166	256 Vom Frieden mit GOtt.	256 Vom Frieden mit Gott.
Gesangbuch1741_1_020167	2. Wohl dem, der fo den	2. Wohl dem, der so den
Gesangbuch1741_1_020168	feelen-frieden hat gefunden,	Seelenfrieden hat gefunden,
Gesangbuch1741_1_020169	daß er zum Vater hin den	dass er zum Vater hin den
Gesangbuch1741_1_020170	freyen zugang hat: der vom	freien Zugang hat: der vom
Gesangbuch1741_1_020171	gefeyz und feinem joch nun	Gesetz und seinem Joch nun
Gesangbuch1741_1_020172	ift entbunden, das ihn recht	ist entbunden, das ihn recht
Gesangbuch1741_1_020173	ausgemergelt hat, und	ausgemergelt hat und
Gesangbuch1741_1_020174	kommt zur gnad. Ach Va-	kommt zur Gnad. Ach Va-
Gesangbuch1741_1_020175	ter! wie muß einem wohl zu	ter! Wie muss einem wohl zu
Gesangbuch1741_1_020176	muthe feyn, wenn man nun	Mute sein, wenn man nun
Gesangbuch1741_1_020177	wie ein kind bey dir geht aus	wie ein Kind bei dir geht aus
Gesangbuch1741_1_020178	und ein?	und ein?
Gesangbuch1741_1_020179	3. Für freuden frag ich fo,	3. Vor Freuden frag ich so,
Gesangbuch1741_1_020180	ob ichs gleich felbft empfin-	ob ich es gleich selbst empfin-
Gesangbuch1741_1_020181	de: denn wer mag diefem	de: denn wer mag diesem
Gesangbuch1741_1_020182	trieb des friedens einhalt	Trieb des Friedens Einhalt
Gesangbuch1741_1_020183	thun? Hier gehts nicht an,	tun? Hier geht es nicht an,
Gesangbuch1741_1_020184	daß man fich fehr an worte	dass man sich sehr an Worte
Gesangbuch1741_1_020185	binde: weil man fich felbft	binde: weil man sich selbst
Gesangbuch1741_1_020186	ein wunder ift: fo fanft zu	ein Wunder ist: so sanft zu
Gesangbuch1741_1_020187	ruhn in JEFu wunden, und	ruhn in Jesu Wunden und
Gesangbuch1741_1_020188	der edlen friedens-luft ge-	der edlen Friedenslust ge-
Gesangbuch1741_1_020189	nieffen deren man zuvor ent-	nießen, deren man zuvor ent-
Gesangbuch1741_1_020190	behren muß.	behren musste.
Gesangbuch1741_1_020191	4. O GOttes-frieden!	4. O Gottesfrieden!
Gesangbuch1741_1_020192	deffen ich mich nicht verke-	dessen ich mich nicht verke-
Gesangbuch1741_1_020193	hen, dieweil ich ihn ja nim-	hen, da ich ihn ja nimmer-
Gesangbuch1741_1_020194	mermehr verdienet hab! wie	mehr verdient hab! Wie
Gesangbuch1741_1_020195	kommts, daß ich nun darf	kommt es, dass ich nun darf
Gesangbuch1741_1_020196	fo frey zum Vater gehen?	so frei zum Vater gehen?
Gesangbuch1741_1_020197	Ach ja, auch dis gehöret mit	Ach ja, auch dies gehört mit
Gesangbuch1741_1_020198	zur GOttes-gab: hat er mir	zur Gottesgab: Hat er mir
Gesangbuch1741_1_020199	feinen Sohn gefchenket:	seinen Sohn geschenkt:
Gesangbuch1741_1_020200	wie folte er nicht alles, was	wie sollte er nicht alles, was

ID

Gesangbuch1741_1_020201
 Gesangbuch1741_1_020202
 Gesangbuch1741_1_020203
 Gesangbuch1741_1_020204
 Gesangbuch1741_1_020205
 Gesangbuch1741_1_020206
 Gesangbuch1741_1_020207
 Gesangbuch1741_1_020208
 Gesangbuch1741_1_020209
 Gesangbuch1741_1_020210
 Gesangbuch1741_1_020211
 Gesangbuch1741_1_020212
 Gesangbuch1741_1_020213
 Gesangbuch1741_1_020214
 Gesangbuch1741_1_020215
 Gesangbuch1741_1_020216
 Gesangbuch1741_1_020217
 Gesangbuch1741_1_020218
 Gesangbuch1741_1_020219
 Gesangbuch1741_1_020220
 Gesangbuch1741_1_020221
 Gesangbuch1741_1_020222
 Gesangbuch1741_1_020223
 Gesangbuch1741_1_020224
 Gesangbuch1741_1_020225
 Gesangbuch1741_1_020226
 Gesangbuch1741_1_020227
 Gesangbuch1741_1_020228
 Gesangbuch1741_1_020229
 Gesangbuch1741_1_020230
 Gesangbuch1741_1_020231
 Gesangbuch1741_1_020232
 Gesangbuch1741_1_020233
 Gesangbuch1741_1_020234
 Gesangbuch1741_1_020235
 Gesangbuch1741_1_020236
 Gesangbuch1741_1_020237
 Gesangbuch1741_1_020238
 Gesangbuch1741_1_020239
 Gesangbuch1741_1_020240

Diplomatische Transkription

er hat, auch mit ihm geben
 her?
 5. Nun trag ich in mir die
 veröhnung und den frieden,
 <pb n="274b" src="274.jpg" />
 nun bin und bleib ich ewig
 GOttes liebes kind: auch
 die gedanken find vom frie-
 den nie gelchieden, weil alle
 finnen damit umgegürtet
 find: Ein kind des friedens
 gehet künftig, wo ich geh:
 ein kind des friedens ftehet
 künftig, wo ich fteh.
 269. Mel. 100.
 RUhe ift das befte gut,
 das man haben kan:
 ftille und ein guter
 muth fteiget himmel an:
 die fuche du. Hier und dort
 ift keine ruh, als bey GOtt:
 zu lhme zu! GOtt ift die
 ruh.
 2. Ruhe fucht ein iedes
 ding, allermeift ein chrift!
 mein herz! nach derfelben
 ring, wo du immer bift, fuch
 ruh, fuch ruh! Hier und □c.
 3. Ruhe geben kan allein
 JEFus, GOttes Sohn, der
 uns alle ladet ein vor des
 himmels thron, zur wahren
 ruh. Hier und □c.
 4. Ruhe wer da finden
 will, komme nur zu mir:
 haft du gleich des leidens
 viel, ich kans lindern dir, und
 geben ruh. Hier und □c.
 5. Ruhe fchenkt er allen
 gleich, die beladen find: klein

Normalisierter Text

er hat, auch mit ihm geben
 her?
 5. Nun trag ich in mir die
 Versöhnung und den Frieden,
 <pb n="274b" src="274.jpg" />
 nun bin und bleib ich ewig
 Gottes liebes Kind: auch
 die Gedanken sind vom Frie-
 den nie geschieden, weil alle
 Sinnen damit umgürtet
 sind: Ein Kind des Friedens
 geht künftig, wo ich geh:
 ein Kind des Friedens steht
 künftig, wo ich steh.
 269. Mel. 100.
 Ruhe ist das beste Gut,
 das man haben kann:
 Stille und ein guter
 Mut steigt Himmel an:
 die suche du. Hier und dort
 ist keine Ruh, als bei Gott:
 zu ihm zu! Gott ist
 die Ruh.
 2. Ruhe sucht ein jedes
 Ding, allermeist ein Christ!
 mein Herz! nach derselben
 ring, wo du immer bist, such
 Ruh, such Ruh! Hier und etc.
 3. Ruhe geben kann allein
 Jesus, Gottes Sohn, der
 uns alle lädt ein vor des
 Himmels Thron, zur wahren
 Ruh. Hier und etc.
 4. Ruhe, wer da finden
 will, komme nur zu mir:
 hast du gleich des Leidens
 viel, ich kann es lindern dir und
 geben Ruh. Hier und etc.
 5. Ruhe schenkt er allen
 gleich, die beladen sind: Klein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_020241	und groffe, arm und reich,	und Große, Arm und Reich,
Gesangbuch1741_1_020242	mann,	Mann,
Gesangbuch1741_1_020243	<pb n="275a" src="275.jpg" />	<pb n="275a" src="275.jpg" />
Gesangbuch1741_1_020244	Vom Frieden mit GOtt. 257	Vom Frieden mit Gott. 257
Gesangbuch1741_1_020245	mann, weib oder kind findt	Mann, Weib oder Kind findet
Gesangbuch1741_1_020246	bey ihm ruh. Hier und □c.	bei ihm Ruh. Hier und etc.
Gesangbuch1741_1_020247	6. Ruhe labet und erqvikt	6. Ruhe labt und erquickt
Gesangbuch1741_1_020248	füßiglich ein herz, das da	süßiglich ein Herz, das da
Gesangbuch1741_1_020249	drückt und falt erfikt kumz	drückt und fast erstickt Kumz
Gesangbuch1741_1_020250	mer, creuz und fchmerz,	mer, Kreuz und Schmerz,
Gesangbuch1741_1_020251	das fchreyt: Ach ruh! Hier	das schreit: Ach Ruh! Hier
Gesangbuch1741_1_020252	und □c.	und etc.
Gesangbuch1741_1_020253	7. Ruhe kommt aus glauz	7. Ruhe kommt aus Glauz
Gesangbuch1741_1_020254	ben her, der nur JEFum	ben her, der nur Jesus
Gesangbuch1741_1_020255	hält: JEFus machet leicht,	hält: Jesus macht leicht,
Gesangbuch1741_1_020256	was fchwer, richtet auf, was	was schwer, richtet auf, was
Gesangbuch1741_1_020257	fällt: fein Geift bringt ruh.	fällt: Sein Geist bringt Ruh.
Gesangbuch1741_1_020258	Hier und □c.	Hier und etc.
Gesangbuch1741_1_020259	8. Ruhe findt fich allerz	8. Ruhe findet sich allerz
Gesangbuch1741_1_020260	meift, wo gehorfam blüht:	meist, wo Gehorsam blüht:
Gesangbuch1741_1_020261	ein in GOtt gefezter geift	ein in Gott gesetzter Geist
Gesangbuch1741_1_020262	macht ein ftill gemüth und	macht ein still Gemüt und
Gesangbuch1741_1_020263	feelenzruh. Hier und □c.	Seelenruh. Hier und etc.
Gesangbuch1741_1_020264	9. Ruhe hat, wer willigz	9. Ruhe hat, wer willigz
Gesangbuch1741_1_020265	lich Chrifti fanftes joch hinz	lich Christi sanftes Joch hinz
Gesangbuch1741_1_020266	gebücket nimmt auf fich: ift	gebückt nimmt auf sich: ist
Gesangbuch1741_1_020267	es lieblich doch und fchaffet	es lieblich doch und schafft
Gesangbuch1741_1_020268	ruh. Hier und □c.	Ruh. Hier und etc.
Gesangbuch1741_1_020269	10. Ruhe den erft recht	10. Ruhe den erst recht
Gesangbuch1741_1_020270	ergözt, der ein fchüler ift,	ergötzt, der ein Schüler ist,
Gesangbuch1741_1_020271	und fich zu den füßen fezt	und sich zu den Füßen setzt
Gesangbuch1741_1_020272	feines HERren Chrift, und	seines Herrn Christ, und
Gesangbuch1741_1_020273	lernt da ruh. Hier und □c.	lernt da Ruh. Hier und etc.
Gesangbuch1741_1_020274	11. Ruhe fpringet aus	11. Ruhe springt aus
Gesangbuch1741_1_020275	der quell, wo die liebe fleuft:	der Quell, wo die Liebe fließt:
Gesangbuch1741_1_020276	ift das herze klar und hell,	ist das Herz klar und hell,
Gesangbuch1741_1_020277	fanft und ftill der Geift, da	sanft und still der Geist, da
Gesangbuch1741_1_020278	ftröhmt die ruh. Hier und □c.	strömt die Ruh. Hier und etc.
Gesangbuch1741_1_020279	12. Ruhe, noch mit eiz	12. Ruhe, noch mit eiz
Gesangbuch1741_1_020280	nem wort, foll fie ewig feyn,	nem Wort, soll sie ewig sein,

ID

Gesangbuch1741_1_020281
 Gesangbuch1741_1_020282
 Gesangbuch1741_1_020283
 Gesangbuch1741_1_020284
 Gesangbuch1741_1_020285
 Gesangbuch1741_1_020286
 Gesangbuch1741_1_020287
 Gesangbuch1741_1_020288
 Gesangbuch1741_1_020289
 Gesangbuch1741_1_020290
 Gesangbuch1741_1_020291
 Gesangbuch1741_1_020292
 Gesangbuch1741_1_020293
 Gesangbuch1741_1_020294
 Gesangbuch1741_1_020295
 Gesangbuch1741_1_020296
 Gesangbuch1741_1_020297
 Gesangbuch1741_1_020298
 Gesangbuch1741_1_020299
 Gesangbuch1741_1_020300
 Gesangbuch1741_1_020301
 Gesangbuch1741_1_020302
 Gesangbuch1741_1_020303
 Gesangbuch1741_1_020304
 Gesangbuch1741_1_020305
 Gesangbuch1741_1_020306
 Gesangbuch1741_1_020307
 Gesangbuch1741_1_020308
 Gesangbuch1741_1_020309
 Gesangbuch1741_1_020310
 Gesangbuch1741_1_020311
 Gesangbuch1741_1_020312
 Gesangbuch1741_1_020313
 Gesangbuch1741_1_020314
 Gesangbuch1741_1_020315
 Gesangbuch1741_1_020316
 Gesangbuch1741_1_020317
 Gesangbuch1741_1_020318
 Gesangbuch1741_1_020319
 Gesangbuch1741_1_020320

Diplomatische Transkription

wilt du ruhen hier und dort;
 dring zu JEU ein: er
 <pb n="275b" src="275.jpg" />
 ift die ruh. Hier und dort
 ift keine ruh, als bey GOtt:
 zu ihme zu! GOtt ift
 die ruh.
 270. Mel. 103.
 Wie lieblich find doch
 deine füß, wie
 freundlich ift dein
 mund, wie tröftet mich dein
 wort fo füß, o meines Glau=
 bens grund! du guter both,
 du todes tod, du friedens=
 wiederbringer.
 2. Nun ift des höchften
 wort erfüllt! fey froh, mein
 ganzer finn! nun ift des
 HErren zorn gefüllt, nun
 ift das zagen hin: mein JE=
 fus hat an meiner ftatt die
 fünden=schuld gebüßet.
 3. Der friede GOttes
 herricht in mir, der über die
 vernunft: mir öffnet sich
 des himmels thür, weg, weg
 der höllen zunft, du schreckt
 mich nicht, mein Heyland
 spricht: mit mir foll feyn
 der friede.
 4. Wenn des gefezes
 donner knallt, und wenn mir
 in das ohr der fluch aus Mo=
 fis büchern schallt, fo schütz
 ich JEFum vor. Du schreckt
 mich nicht, mein Heyland
 spricht: mit mir foll feyn
 der friede.
 5. Wenn mich die welt

Normalisierter Text

willst du ruhen hier und dort;
 dring zu Jesu ein: Er
 <pb n="275b" src="275.jpg" />
 ist die Ruh. Hier und dort
 ist keine Ruh, als bei Gott:
 zu ihm zu! Gott ist
 die Ruh.
 270. Mel. 103.
 Wie lieblich sind doch
 deine Füß, wie
 freundlich ist dein
 Mund, wie tröstet mich dein
 Wort so süß, o meines Glau=
 bens Grund! du guter Bot,
 du Todestod, du Friedens=
 Wiederbringer.
 2. Nun ist des Höchsten
 Wort erfüllt! Sei froh, mein
 ganzer Sinn! Nun ist des
 Herrn Zorn gestillt, nun
 ist das Zagen hin: Mein Je=
 sus hat an meiner Statt die
 Sündenschuld gebüßt.
 3. Der Friede Gottes
 herrscht in mir, der über die
 Vernunft: Mir öffnet sich
 des Himmels Tür, weg, weg
 der Höllen Zunft, du schreckst
 mich nicht, mein Heiland
 spricht: Mit mir soll sein
 der Friede.
 4. Wenn des Gesetzes
 Donner knallt und wenn mir
 in das Ohr der Fluch aus Mo=
 sis Büchern schallt, so schütz
 ich Jesum vor. Du schreckst
 mich nicht, mein Heiland
 spricht: Mit mir soll sein
 der Friede.
 5. Wenn mich die Welt

ID

Gesangbuch1741_1_020321
 Gesangbuch1741_1_020322
 Gesangbuch1741_1_020323
 Gesangbuch1741_1_020324
 Gesangbuch1741_1_020325
 Gesangbuch1741_1_020326
 Gesangbuch1741_1_020327
 Gesangbuch1741_1_020328
 Gesangbuch1741_1_020329
 Gesangbuch1741_1_020330
 Gesangbuch1741_1_020331
 Gesangbuch1741_1_020332
 Gesangbuch1741_1_020333
 Gesangbuch1741_1_020334
 Gesangbuch1741_1_020335
 Gesangbuch1741_1_020336
 Gesangbuch1741_1_020337
 Gesangbuch1741_1_020338
 Gesangbuch1741_1_020339
 Gesangbuch1741_1_020340
 Gesangbuch1741_1_020341
 Gesangbuch1741_1_020342
 Gesangbuch1741_1_020343
 Gesangbuch1741_1_020344
 Gesangbuch1741_1_020345
 Gesangbuch1741_1_020346
 Gesangbuch1741_1_020347
 Gesangbuch1741_1_020348
 Gesangbuch1741_1_020349
 Gesangbuch1741_1_020350
 Gesangbuch1741_1_020351
 Gesangbuch1741_1_020352
 Gesangbuch1741_1_020353
 Gesangbuch1741_1_020354
 Gesangbuch1741_1_020355
 Gesangbuch1741_1_020356
 Gesangbuch1741_1_020357
 Gesangbuch1741_1_020358
 Gesangbuch1741_1_020359
 Gesangbuch1741_1_020360

Diplomatische Transkription

R er
 <pb n="276a" src="276.jpg" />
 258 Vom Beten.
 erbärmlich plagt, und fezt
 mir heftig zu, von einen ort
 zum andern jagt, fo fchaft
 mir JEfus ruh. Die welt
 fchreckt aicht, mein Heyland
 fpricht, mit mir foll feyn der
 friede.
 6. Wenn mich die noth
 und trübfal drückt, wenn
 mich mein freund verftoß,
 werd ich doch kräftiglich er
 qvikt, mir bleibt des HER
 ren troft. Die noth fchreckt
 nicht, mein Heyland fpricht:
 mit mir foll feyn der friede.
 Vom Beten.
 271. Mel. 104.
 DAs ift mir lieb, das
 meine ftimm und fle
 hen um gnade, GOtt
 nicht pfleget zu verfhmä
 hen: daß er fein ohr aus lie
 bes niedertrieb der dürftig
 keit des armen wurms zune
 get: daß er nie überdruß an
 feinem bettler zeigt: daß
 ich dis glük weiß und es üb,
 das ift mir lieb.
 2. Mein lebenlang will
 ich nicht unterlaffen, Ihn
 bald bey dem, bald jenem
 wort zu fallen: denn wenn
 ich mich an feine treue hang,
 <pb n="276b" src="276.jpg" />
 7. Wenn mich mein fleifch
 unruhig macht, und reizt
 den lüftern zahn, wird doch

Normalisierter Text

R er
 <pb n="276a" src="276.jpg" />
 258 Vom Beten.
 erbärmlich plagt und setzt
 mir heftig zu, von einem Ort
 zum anderen jagt, so schafft
 mir Jesus Ruh. Die Welt
 schreckt nicht, mein Heiland
 spricht: Mit mir soll sein der
 Friede.
 6. Wenn mich die Not
 und Trübsal drückt, wenn
 mich mein Freund verstoßt,
 werd ich doch kräftiglich er
 quickt, mir bleibt des Herrn
 ren Trost. Die Not schreckt
 nicht, mein Heiland spricht:
 Mit mir soll sein der Friede.
 Vom Beten.
 271. Mel. 104.
 Das ist mir lieb, dass
 meine Stimm und Fle
 hen um Gnade, Gott
 nicht pflegt zu verschmä
 hen: dass er sein Ohr aus Lie
 be niedertrieb der Dürstig
 keit des armen Wurms zune
 get: dass er nie Überdruss an
 seinem Bettler zeigt: dass
 ich dies Glück weiß und es üb',
 das ist mir lieb.
 2. Mein Leben lang will
 ich nicht unterlassen, ihn
 bald bei dem, bald jenem
 Wort zu fassen: denn wenn
 ich mich an seine Treue hang',
 <pb n="276b" src="276.jpg" />
 7. Wenn mich mein Fleisch
 unruhig macht und reizt
 den lüsternen Zahn, wird doch

ID

Gesangbuch1741_1_020361
 Gesangbuch1741_1_020362
 Gesangbuch1741_1_020363
 Gesangbuch1741_1_020364
 Gesangbuch1741_1_020365
 Gesangbuch1741_1_020366
 Gesangbuch1741_1_020367
 Gesangbuch1741_1_020368
 Gesangbuch1741_1_020369
 Gesangbuch1741_1_020370
 Gesangbuch1741_1_020371
 Gesangbuch1741_1_020372
 Gesangbuch1741_1_020373
 Gesangbuch1741_1_020374
 Gesangbuch1741_1_020375
 Gesangbuch1741_1_020376
 Gesangbuch1741_1_020377
 Gesangbuch1741_1_020378
 Gesangbuch1741_1_020379
 Gesangbuch1741_1_020380
 Gesangbuch1741_1_020381
 Gesangbuch1741_1_020382
 Gesangbuch1741_1_020383
 Gesangbuch1741_1_020384
 Gesangbuch1741_1_020385
 Gesangbuch1741_1_020386
 Gesangbuch1741_1_020387
 Gesangbuch1741_1_020388
 Gesangbuch1741_1_020389
 Gesangbuch1741_1_020390
 Gesangbuch1741_1_020391
 Gesangbuch1741_1_020392
 Gesangbuch1741_1_020393
 Gesangbuch1741_1_020394
 Gesangbuch1741_1_020395
 Gesangbuch1741_1_020396
 Gesangbuch1741_1_020397
 Gesangbuch1741_1_020398
 Gesangbuch1741_1_020399
 Gesangbuch1741_1_020400

Diplomatische Transkription

fein wille nicht vollbracht,
 ruf ich nur JEFum an. Das
 fleisch schreckt nicht: mein
 Heyland spricht: mit mir
 soll feyn der friede.
 9. Dank fey dir, o du frie-
 de=fürft, für das erworbne
 gut, das du mir wohl erhal-
 ten wirst; in dir mein herze
 ruht: und wenn es bricht,
 erschreck ich nicht, ich fahre
 hin im friede.
 und feine wunder Ihm vor
 augen halte, Ihm lob und
 dankbar wein, die schwa-
 chen hände falte, erscheint
 für mich fein überfchwang,
 mein lebenslang.
 3. Was zagt ich doch, als
 ob ich iezo stürbe, in höllen-
 angst von der gefahr ver-
 dürbe? gilt nicht allzeit diß
 edle mittel noch, daß man
 anhaltend sich um GOtt kan
 winden, wenn tausend weh
 sich auch noch vor der hülfe
 finden? ich glaub die noth
 vergehet doch. Was zag
 ich noch?
 4. Wie heiffest du? daß
 man
 <pb n="277a" src="277.jpg" />
 Vom Beten. 259
 man dich höchfter preiße:
 wohl gnädig und gerecht ist
 deine weife; und mit barm-
 herzigkeit dekft du uns zu,
 o Heyland, Davids Sohn,
 du arzt der feelen, auch
 freund von denen, wo ver-

Normalisierter Text

sein Wille nicht vollbracht,
 ruf ich nur Jesum an. Das
 Fleisch schreckt nicht: Mein
 Heiland spricht: Mit mir
 soll sein der Friede.
 9. Dank sei dir, o du Frie-
 desfürst, für das erworbne
 Gut, das du mir wohl erhal-
 ten wirst; in dir mein Herz
 ruht: Und wenn es bricht,
 erschreck ich nicht, ich fahre
 hin im Frieden.
 und seine Wunder ihm vor
 Augen halte, ihm Lob und
 dankbar wein', die schwa-
 chen Hände falte, erscheint
 für mich sein Überschwang,
 mein Leben lang.
 3. Was zagt ich doch, als
 ob ich jetzo stürbe, in Höllen-
 angst von der Gefahr ver-
 dürbe? Gilt nicht allzeit dies
 edle Mittel noch, dass man
 anhaltend sich um Gott kann
 winden, wenn tausend Weh
 sich auch noch vor der Hilfe
 finden? Ich glaub', die Not
 vergeht doch. Was zag'
 ich noch?
 4. Wie heißest du? Dass
 man
 <pb n="277a" src="277.jpg" />
 Vom Beten. 259
 man dich Höchster preise:
 wohl gnädig und gerecht ist
 deine Weise; und mit Barm-
 herzigkeit deckst du uns zu,
 o Heiland, Davids Sohn,
 du Arzt der Seelen, auch
 Freund von denen, wo Ver-

ID

Gesangbuch1741_1_020401
 Gesangbuch1741_1_020402
 Gesangbuch1741_1_020403
 Gesangbuch1741_1_020404
 Gesangbuch1741_1_020405
 Gesangbuch1741_1_020406
 Gesangbuch1741_1_020407
 Gesangbuch1741_1_020408
 Gesangbuch1741_1_020409
 Gesangbuch1741_1_020410
 Gesangbuch1741_1_020411
 Gesangbuch1741_1_020412
 Gesangbuch1741_1_020413
 Gesangbuch1741_1_020414
 Gesangbuch1741_1_020415
 Gesangbuch1741_1_020416
 Gesangbuch1741_1_020417
 Gesangbuch1741_1_020418
 Gesangbuch1741_1_020419
 Gesangbuch1741_1_020420
 Gesangbuch1741_1_020421
 Gesangbuch1741_1_020422
 Gesangbuch1741_1_020423
 Gesangbuch1741_1_020424
 Gesangbuch1741_1_020425
 Gesangbuch1741_1_020426
 Gesangbuch1741_1_020427
 Gesangbuch1741_1_020428
 Gesangbuch1741_1_020429
 Gesangbuch1741_1_020430
 Gesangbuch1741_1_020431
 Gesangbuch1741_1_020432
 Gesangbuch1741_1_020433
 Gesangbuch1741_1_020434
 Gesangbuch1741_1_020435
 Gesangbuch1741_1_020436
 Gesangbuch1741_1_020437
 Gesangbuch1741_1_020438
 Gesangbuch1741_1_020439
 Gesangbuch1741_1_020440

Diplomatische Transkription

ftand und kraft will fehlen,
 wie füß klingt das, wie vol-
 ler ruh! wie heiffest du?
 5. Es kommt noch fchon
 dem wartenden das ende,
 und lauter nuz kriegt er in
 feine hände. GOtt hat er-
 löft, (fpricht oft ein glau-
 bensfohn,) ER geftern, heu-
 te und in ewigkeiten, wifcht
 meine thränen ab, errettet den
 fuß vom gleiten; und ob ich
 noch nichts feh davon, es
 kommt noch fchon.
 6. Vor GOtt dem HErrn
 will ich indessen wandeln,
 im himmel, wo mein bürger-
 recht ift, handeln: dem glau-
 ben ift das befte nicht zu fern.
 Ich glaube, darum darf ich
 diefes reden. Wiewohl ich
 annoch bin, und kommen
 möcht in nöthen, die aber ich
 durchwalle gern, vor GOtt
 dem HErrn.
 7. Der wahrheits-mund
 des HErrn ift voller treue:
 der menfchen wort, ohn ihn,
 ift eitel fpreue, wie folches
 ich zur zeit der noth befund.
 Wer kont mir kraft und
 <pb n="277b" src="277.jpg" />
 überzeugung geben? Er
 aber blieb allein das wahre
 licht und leben, der troft,
 und alles troftes grund, der
 wahrheits-mund.
 8. In ewigkeit kan ich
 ihm nicht vergelten, noch
 feinem volk der wohlthat

Normalisierter Text

stand und Kraft will fehlen,
 wie süß klingt das, wie vol-
 ler Ruh! Wie heißest du?
 5. Es kommt noch schon
 dem Wartenden das Ende,
 und lauter Nutz kriegt er in
 seine Hände. Gott hat er-
 löst (spricht oft ein Glau-
 benssohn), er gestern, heu-
 te und in Ewigkeiten, wischt
 meine Tränen ab, errettet den
 Fuß vom Gleiten; und ob ich
 noch nichts seh davon, es
 kommt noch schon.
 6. Vor Gott dem Herrn
 will ich indessen wandeln,
 im Himmel, wo mein Bürger-
 recht ist, handeln: Dem Glau-
 ben ist das Beste nicht zu fern.
 Ich glaube, darum darf ich
 dieses reden. Wiewohl ich
 noch bin und kommen
 möcht' in Nöten, die aber ich
 durchwalle gern, vor Gott
 dem Herrn.
 7. Der Wahrheitsmund
 des Herrn ist voller Treue:
 der Menschen Wort, ohn' ihn,
 ist eitel Spreu, wie solches
 ich zur Zeit der Not befand.
 Wer konnt' mir Kraft und
 <pb n="277b" src="277.jpg" />
 Überzeugung geben? Er
 aber blieb allein das wahre
 Licht und Leben, der Trost,
 und alles Trostes Grund, der
 Wahrheitsmund.
 8. In Ewigkeit kann ich
 ihm nicht vergelten, noch
 seinem Volk der Wohltat

ID

Gesangbuch1741_1_020441
 Gesangbuch1741_1_020442
 Gesangbuch1741_1_020443
 Gesangbuch1741_1_020444
 Gesangbuch1741_1_020445
 Gesangbuch1741_1_020446
 Gesangbuch1741_1_020447
 Gesangbuch1741_1_020448
 Gesangbuch1741_1_020449
 Gesangbuch1741_1_020450
 Gesangbuch1741_1_020451
 Gesangbuch1741_1_020452
 Gesangbuch1741_1_020453
 Gesangbuch1741_1_020454
 Gesangbuch1741_1_020455
 Gesangbuch1741_1_020456
 Gesangbuch1741_1_020457
 Gesangbuch1741_1_020458
 Gesangbuch1741_1_020459
 Gesangbuch1741_1_020460
 Gesangbuch1741_1_020461
 Gesangbuch1741_1_020462
 Gesangbuch1741_1_020463
 Gesangbuch1741_1_020464
 Gesangbuch1741_1_020465
 Gesangbuch1741_1_020466
 Gesangbuch1741_1_020467
 Gesangbuch1741_1_020468
 Gesangbuch1741_1_020469
 Gesangbuch1741_1_020470
 Gesangbuch1741_1_020471
 Gesangbuch1741_1_020472
 Gesangbuch1741_1_020473
 Gesangbuch1741_1_020474
 Gesangbuch1741_1_020475
 Gesangbuch1741_1_020476
 Gesangbuch1741_1_020477
 Gesangbuch1741_1_020478
 Gesangbuch1741_1_020479
 Gesangbuch1741_1_020480

Diplomatische Transkription

menge melden: doch will ich feyn zu nehmen ftets bereit, was mir von feiner hand wird zugemeffen, und ihn aus aller macht zu preifen nicht vergeffen: es fey (was fehlt in diefer zeit,) in ewigkeit.

9. O daß ich könnt' ihm etwas thun, und bringen! ich will vernunft und willn ihm unterzwingen, wie ich gelobt als er mich fein genennt: man foll es fehn, daß ich ihm täglich fterbe, und mich um heiligkeit in allem thun bewerbe, das will ich thun, bis an mein end. O, daß ich könnt!

10. Er hilfet mir und läßt fuchs auch gefallen. Was bin ich, HErr, bey deinem guten allen? Dein knecht, dein knecht, gefreyet für und für. Es ift zu viel: Ich bin in deinen banden von allen banden loß. Das Leben ift vorhanden in deinem tod. Ich danke dir: Du hilffet mir.

R 2 11. Es
 <pb n="278a" src="278.jpg" />
 260 Vom Beten.

11. Es ift gewiß, dem HErren will ich leben: ich will zum dank mein ganzes feyn ihm geben: denn er ift gut. Sein nahm ift ftark und füß. O wiffets alle meine bundesglieder, die vor

Normalisierter Text

Menge melden: doch will ich sein zu nehmen stets bereit, was mir von seiner Hand wird zugemessen und ihn aus aller Macht zu preisen nicht vergessen: Es sei (was fehlt in dieser Zeit) in Ewigkeit.

9. O dass ich könnt' ihm etwas tun und bringen! Ich will Vernunft und Willen ihm unterzwingen, wie ich gelobt, als er mich sein genennt: Man soll es sehn, dass ich ihm täglich sterbe und mich um Heiligkeit in allem Tun bewerbe, das will ich tun, bis an mein End. O, dass ich könnt'!

10. Er hilft mir und lässt es sich auch gefallen. Was bin ich, Herr, bei deinem Guten allen? Dein Knecht, dein Knecht, gefreit für und für. Es ist zu viel: Ich bin in deinen Banden von allen Banden los. Das Leben ist vorhanden in deinem Tod. Ich danke dir: Du hilfst mir.

R 2 11. Es
 <pb n="278a" src="278.jpg" />
 260 Vom Beten.

11. Es ist gewiss, dem Herrn will ich leben: Ich will zum Dank mein ganzes Sein ihm geben: denn er ist gut. Sein Name ist stark und süß. O wisst es, alle meine Bundesglieder, die vor

ID

Gesangbuch1741_1_020481
 Gesangbuch1741_1_020482
 Gesangbuch1741_1_020483
 Gesangbuch1741_1_020484
 Gesangbuch1741_1_020485
 Gesangbuch1741_1_020486
 Gesangbuch1741_1_020487
 Gesangbuch1741_1_020488
 Gesangbuch1741_1_020489
 Gesangbuch1741_1_020490
 Gesangbuch1741_1_020491
 Gesangbuch1741_1_020492
 Gesangbuch1741_1_020493
 Gesangbuch1741_1_020494
 Gesangbuch1741_1_020495
 Gesangbuch1741_1_020496
 Gesangbuch1741_1_020497
 Gesangbuch1741_1_020498
 Gesangbuch1741_1_020499
 Gesangbuch1741_1_020500
 Gesangbuch1741_1_020501
 Gesangbuch1741_1_020502
 Gesangbuch1741_1_020503
 Gesangbuch1741_1_020504
 Gesangbuch1741_1_020505
 Gesangbuch1741_1_020506
 Gesangbuch1741_1_020507
 Gesangbuch1741_1_020508
 Gesangbuch1741_1_020509
 Gesangbuch1741_1_020510
 Gesangbuch1741_1_020511
 Gesangbuch1741_1_020512
 Gesangbuch1741_1_020513
 Gesangbuch1741_1_020514
 Gesangbuch1741_1_020515
 Gesangbuch1741_1_020516
 Gesangbuch1741_1_020517
 Gesangbuch1741_1_020518
 Gesangbuch1741_1_020519
 Gesangbuch1741_1_020520

Diplomatische Transkription

den ofnen himmel fteigen
 auf und nieder: Jerufalem
 dir fag ich diß: es ift gewiß.
 272. Mel. 81.
 Dir, dir, Jehova, will
 ich fingen, denn wo ift
 doch ein folcher
 GOtt wie du? dir will ich
 meine lieder bringen, ach!
 gib mir deines Geiftes kraft
 darzu: daß ich es thu im nah-
 men JEFu Chrift, fo wie es
 dir durch ihn gefällig ift.
 2. Zeuch mich, o Vater,
 zu dem Sohne: damit dein
 Sohn mich wieder zieh zu
 dir: dein Geift in meinem
 herzen wohne, und meine
 finnen und verftand regier:
 daß ich den frieden GOttes
 fchmeck und fühl, und dir
 darob im herzen füng und
 fpiel.
 3. Verleihe du mir
 folche güte: fo wird ge-
 wiß mein fingen recht ge-
 than: fo klingt es fchön in
 meinem liede, und ich bet
 dich im geift und wahrheit
 an: fo hebt dein Geift mein
 <pb n="278b" src="278.jpg" />
 herz zu dir empor, daß ich dir
 pfälmen füng im höhern
 chor.
 4. Denn der kan mich bey
 dir vertreten mit feufzern,
 die ganz unausprechlich
 find: der lehret mich recht
 gläubig beten; giebt zeug-
 niß meinem geift, daß ich

Normalisierter Text

den offenen Himmel steigen
 auf und nieder: Jerusalem,
 dir sag ich dies: Es ist gewiss.
 272. Mel. 81.
 Dir, dir, Jehova, will
 ich singen, denn wo ist
 doch ein solcher
 Gott wie du? Dir will ich
 meine Lieder bringen, ach!
 gib mir deines Geistes Kraft
 dazu: dass ich es tu im Na-
 men Jesu Christ, so wie es
 dir durch ihn gefällig ist.
 2. Zieh mich, o Vater,
 zu dem Sohne: damit dein
 Sohn mich wieder zieh zu
 dir: Dein Geist in meinem
 Herzen wohne und meine
 Sinnen und Verstand regier':
 dass ich den Frieden Gottes
 schmeck' und fühl' und dir
 darob im Herzen sing' und
 spiel.
 3. Verleihe du mir
 solche Güte: so wird ge-
 wiss mein Singen recht ge-
 than: so klingt es schön in
 meinem Liede und ich bet'
 dich im Geist und Wahrheit
 an: so hebt dein Geist mein
 <pb n="278b" src="278.jpg" />
 Herz zu dir empor, dass ich dir
 Psalmen sing' im höhern
 Chor.
 4. Denn der kann mich bei
 dir vertreten mit Seufzern,
 die ganz unaussprechlich
 sind: Der lehrt mich recht
 gläubig beten; gibt Zeug-
 nis meinem Geist, dass ich

ID

Gesangbuch1741_1_020521
 Gesangbuch1741_1_020522
 Gesangbuch1741_1_020523
 Gesangbuch1741_1_020524
 Gesangbuch1741_1_020525
 Gesangbuch1741_1_020526
 Gesangbuch1741_1_020527
 Gesangbuch1741_1_020528
 Gesangbuch1741_1_020529
 Gesangbuch1741_1_020530
 Gesangbuch1741_1_020531
 Gesangbuch1741_1_020532
 Gesangbuch1741_1_020533
 Gesangbuch1741_1_020534
 Gesangbuch1741_1_020535
 Gesangbuch1741_1_020536
 Gesangbuch1741_1_020537
 Gesangbuch1741_1_020538
 Gesangbuch1741_1_020539
 Gesangbuch1741_1_020540
 Gesangbuch1741_1_020541
 Gesangbuch1741_1_020542
 Gesangbuch1741_1_020543
 Gesangbuch1741_1_020544
 Gesangbuch1741_1_020545
 Gesangbuch1741_1_020546
 Gesangbuch1741_1_020547
 Gesangbuch1741_1_020548
 Gesangbuch1741_1_020549
 Gesangbuch1741_1_020550
 Gesangbuch1741_1_020551
 Gesangbuch1741_1_020552
 Gesangbuch1741_1_020553
 Gesangbuch1741_1_020554
 Gesangbuch1741_1_020555
 Gesangbuch1741_1_020556
 Gesangbuch1741_1_020557
 Gesangbuch1741_1_020558
 Gesangbuch1741_1_020559
 Gesangbuch1741_1_020560

Diplomatische Transkription

dein kind und ein mit-erbe
 JĒfu Chriffti fey: daher ich
 Abba, lieber Vater, ſchrey.
 5. Wenn diß aus meinem
 Herzen ſchallet, durch deines
 heiligen Geiftes kraft und
 trieb: fo bricht dein Vater-
 herz und wallet ganz brün-
 ftig gegen mir für heißer
 lieb, daß mirs die bitte nicht
 verſagen kan, die ich nach
 deinem willen hab gethan.
 6. Was mich dein Geift
 felbft bitten lehret, das iſt
 nach deinem willen einge-
 richtet: und wird gewiß von
 dir erhöret: weil es im nah-
 men deines Sohns gefchicht,
 durch welchen ich dein kind
 und erbe bin, und nehme
 von dir gnad um gnade hin.
 7. Wohl mir, daß ich diß
 zeugniß habe: drum bin ich
 voller troſt und freudigkeit,
 und weiß, daß alle gute ga-
 be, die ich von dir erlange
 jederzeit, die giebtſt du, und
 thuſt überſchwenglich mehr,
 als
 <pb n="279a" src="279.jpg" />
 Vom Beten. 261
 als ich verſtehe, bitte und
 begehre.
 8. Wohl mir, ich bitt in
 JĒfu namen, der mich zu
 deiner rechten felbft vertritt.
 In ihm iſt alles Ja und A-
 men, was ich von dir im
 geift und glauben bitt: wohl
 mir! lob dir ietzt und in

Normalisierter Text

dein Kind und ein Miterbe
 Jesu Christi sei: daher ich
 Abba, lieber Vater, schrei.
 5. Wenn dies aus meinem
 Herzen schallt, durch deines
 heiligen Geistes Kraft und
 Trieb: so bricht dein Vater-
 herz und wallet ganz brün-
 stig gegen mir vor heißer
 Lieb', dass mir's die Bitte nicht
 versagen kann, die ich nach
 deinem Willen hab' getan.
 6. Was mich dein Geist
 selbst bitten lehrt, das ist
 nach deinem Willen einge-
 richtet: Und wird gewiss von
 dir erhört: weil es im Na-
 men deines Sohnes geschieht,
 durch welchen ich dein Kind
 und Erbe bin und nehme
 von dir Gnad um Gnade hin.
 7. Wohl mir, dass ich dies
 Zeugnis habe: darum bin ich
 voller Trost und Freudigkeit,
 und weiß, dass alle gute Ga-
 be, die ich von dir erlange
 jederzeit, die gibst du und
 tust überschwenglich mehr,
 als
 <pb n="279a" src="279.jpg" />
 Vom Beten. 261
 als ich verstehe, bitte und
 begehre.
 8. Wohl mir, ich bitt' in
 Jesu Namen, der mich zu
 deiner Rechten selbst vertritt.
 In ihm ist alles Ja und A-
 men, was ich von dir im
 Geist und Glauben bitt': Wohl
 mir! Lob dir jetzt und in

ID

Gesangbuch1741_1_020561
 Gesangbuch1741_1_020562
 Gesangbuch1741_1_020563
 Gesangbuch1741_1_020564
 Gesangbuch1741_1_020565
 Gesangbuch1741_1_020566
 Gesangbuch1741_1_020567
 Gesangbuch1741_1_020568
 Gesangbuch1741_1_020569
 Gesangbuch1741_1_020570
 Gesangbuch1741_1_020571
 Gesangbuch1741_1_020572
 Gesangbuch1741_1_020573
 Gesangbuch1741_1_020574
 Gesangbuch1741_1_020575
 Gesangbuch1741_1_020576
 Gesangbuch1741_1_020577
 Gesangbuch1741_1_020578
 Gesangbuch1741_1_020579
 Gesangbuch1741_1_020580
 Gesangbuch1741_1_020581
 Gesangbuch1741_1_020582
 Gesangbuch1741_1_020583
 Gesangbuch1741_1_020584
 Gesangbuch1741_1_020585
 Gesangbuch1741_1_020586
 Gesangbuch1741_1_020587
 Gesangbuch1741_1_020588
 Gesangbuch1741_1_020589
 Gesangbuch1741_1_020590
 Gesangbuch1741_1_020591
 Gesangbuch1741_1_020592
 Gesangbuch1741_1_020593
 Gesangbuch1741_1_020594
 Gesangbuch1741_1_020595
 Gesangbuch1741_1_020596
 Gesangbuch1741_1_020597
 Gesangbuch1741_1_020598
 Gesangbuch1741_1_020599
 Gesangbuch1741_1_020600

Diplomatische Transkription

ewigkeit, daß du mir fchen-
 keft folche feligkeit.
 273.
 NUn bin ich fo gewiß
 von deiner wahrheit
 macht, daß ich mich
 felbt dafür zum bürgen
 wolte geben, wenn ich, o
 HErr! dein wort famt dei-
 ner that betracht, fo fängt
 mein glaub in mir von neu-
 en an zu leben.
 2. Bey dir ift nichts, als
 Ja: Ja, Amen, ift dein
 fchwur: du hebft die hände
 auf und fchwerft mir zu ge-
 fallen; laß zweifeln! wer
 noch mag, laß leugnen die
 natur: mir foll diß Amen
 ftets mit kraft im herzen
 fchallen.
 3. Dein Geift kan mir ja
 wohl ftatt brief und fiegel
 feyn, wenn ich mit freudig-
 keit den zugang zu dir neh-
 me: da bringt mein bey-
 ftand mich in eine ftill hinein,
 <pb n="279b" src="279.jpg" />
 fo, daß ich mich nicht mehr
 des füßen Amens fchäme.
 4. Ja! Amen noch ein-
 mal! denn wahrlich bleibts
 dabey, daß der wahrhafte
 zeug heißt Amen mit dem
 nahmen, und die verheiß-
 fung nur in JEfu Amen
 fey: Ja, Amen treuer zeug,
 Ja, Amen, Amen, Amen!
 274. Mel. 31.
 JEfu Chrifte! wah-

Normalisierter Text

Ewigkeit, dass du mir schen-
 kest solche Seligkeit.
 273.
 Nun bin ich so gewiss
 von deiner Wahrheit
 Macht, dass ich mich
 selbst dafür zum Bürgen
 wollte geben, wenn ich, o
 Herr! dein Wort samt dei-
 ner Tat betracht', so fängt
 mein Glaub' in mir von neu-
 en an zu leben.
 2. Bei dir ist nichts als
 Ja: Ja, Amen, ist dein
 Schwur: Du hebst die Hände
 auf und schwörst mir zu ge-
 fallen; lass zweifeln! Wer
 noch mag, lass leugnen die
 Natur: Mir soll dies Amen
 stets mit Kraft im Herzen
 schallen.
 3. Dein Geist kann mir ja
 wohl statt Brief und Siegel
 sein, wenn ich mit freudig-
 keit den Zugang zu dir neh-
 me: da bringt mein Bei-
 stand mich in eine Still' hinein,
 <pb n="279b" src="279.jpg" />
 so, dass ich mich nicht mehr
 des süßen Amens schäme.
 4. Ja! Amen noch ein-
 mal! Denn wahrlich bleibt es
 dabei, dass der wahrhafte
 Zeug heißt Amen mit dem
 Namen, und die Verheiß-
 sung nur in Jesu Amen
 sei: Ja, Amen, treuer Zeug,
 Ja, Amen, Amen, Amen!
 274. Mel. 31.
 Jesu Christe! wah-

ID

Gesangbuch1741_1_020601
 Gesangbuch1741_1_020602
 Gesangbuch1741_1_020603
 Gesangbuch1741_1_020604
 Gesangbuch1741_1_020605
 Gesangbuch1741_1_020606
 Gesangbuch1741_1_020607
 Gesangbuch1741_1_020608
 Gesangbuch1741_1_020609
 Gesangbuch1741_1_020610
 Gesangbuch1741_1_020611
 Gesangbuch1741_1_020612
 Gesangbuch1741_1_020613
 Gesangbuch1741_1_020614
 Gesangbuch1741_1_020615
 Gesangbuch1741_1_020616
 Gesangbuch1741_1_020617
 Gesangbuch1741_1_020618
 Gesangbuch1741_1_020619
 Gesangbuch1741_1_020620
 Gesangbuch1741_1_020621
 Gesangbuch1741_1_020622
 Gesangbuch1741_1_020623
 Gesangbuch1741_1_020624
 Gesangbuch1741_1_020625
 Gesangbuch1741_1_020626
 Gesangbuch1741_1_020627
 Gesangbuch1741_1_020628
 Gesangbuch1741_1_020629
 Gesangbuch1741_1_020630
 Gesangbuch1741_1_020631
 Gesangbuch1741_1_020632
 Gesangbuch1741_1_020633
 Gesangbuch1741_1_020634
 Gesangbuch1741_1_020635
 Gesangbuch1741_1_020636
 Gesangbuch1741_1_020637
 Gesangbuch1741_1_020638
 Gesangbuch1741_1_020639
 Gesangbuch1741_1_020640

Diplomatische Transkription

res Licht, erleuchte,
 die dich kennen nicht,
 und bringe sie zu deiner
 heerd, auf daß ein jeder see-
 lig werd.
 2. Erfülle, die im irrthum
 feyn, mit deinem Geift und
 gnaden-schein: auch die, so
 heimlich ficht an in ihrem
 sinn ein falfcher wahn.
 3. Und was sich sonst ver-
 lauffen hat von dir, das fu-
 che du mit gnad, und fein
 verwund gewiffen heyl: am
 himmel laß sie haben theil.
 4. Den tauben öfne das
 gehör, die stummen richtig
 reden lehr: auf daß sie alle
 fagen frey, was ihres her-
 zens glaube fey.
 5. Erleuchte, die da find
 verblindt: bring her, die
 sich von uns getrennt: ver-
 sammle, die zerftreuet gehn:
 R 3 hilf
 <pb n="280a" src="280.jpg" />
 262 Vom Beten.
 hilf allen, die im zweifel
 ftehn.
 6. So werden sie mit uns
 zugleich auf erden und im
 himmelreich, hie zeitlich und
 dort ewiglich, für folche gna-
 de preifen dich.
 275. Mel. 27.
 Schau von deinem
 thron, Vater, Geift
 und Sohn: preife
 deinen gnaden-nahmen,
 Herr, dahin die frommen

Normalisierter Text

res Licht, erleuchte,
 die dich kennen nicht,
 und bringe sie zu deiner
 Herd, auf dass ein jeder see-
 lig werd'.
 2. Erfülle, die im Irrtum
 sein, mit deinem Geist und
 Gnadenschein: auch die, so
 heimlich ficht an in ihrem
 Sinn ein falscher Wahn.
 3. Und was sich sonst ver-
 laufen hat von dir, das su-
 che du mit Gad und sein
 verwund' Gewissen heil': Am
 Himmel lass sie haben Teil.
 4. Den Tauben öffne das
 Gehör, die Stummen richtig
 reden lehr': auf dass sie alle
 sagen frei, was ihres Her-
 zens Glaube sei.
 5. Erleuchte, die da sind
 verblindet: bring her, die
 sich von uns getrennt: Ver-
 sammle, die zerstreut gehn:
 R 3 hilf
 <pb n="280a" src="280.jpg" />
 262 Vom Beten.
 hilf allen, die im Zweifel
 stehn.
 6. So werden sie mit uns
 zugleich auf Erden und im
 Himmelreich, hie zeitlich und
 dort ewiglich, für solche Gna-
 de preisen dich.
 275. Mel. 27.
 Schau von deinem
 Thron, Vater, Geist
 und Sohn: preise
 deinen Gnadennamen,
 Herr, dahin die Frommen

ID

Gesangbuch1741_1_020641
 Gesangbuch1741_1_020642
 Gesangbuch1741_1_020643
 Gesangbuch1741_1_020644
 Gesangbuch1741_1_020645
 Gesangbuch1741_1_020646
 Gesangbuch1741_1_020647
 Gesangbuch1741_1_020648
 Gesangbuch1741_1_020649
 Gesangbuch1741_1_020650
 Gesangbuch1741_1_020651
 Gesangbuch1741_1_020652
 Gesangbuch1741_1_020653
 Gesangbuch1741_1_020654
 Gesangbuch1741_1_020655
 Gesangbuch1741_1_020656
 Gesangbuch1741_1_020657
 Gesangbuch1741_1_020658
 Gesangbuch1741_1_020659
 Gesangbuch1741_1_020660
 Gesangbuch1741_1_020661
 Gesangbuch1741_1_020662
 Gesangbuch1741_1_020663
 Gesangbuch1741_1_020664
 Gesangbuch1741_1_020665
 Gesangbuch1741_1_020666
 Gesangbuch1741_1_020667
 Gesangbuch1741_1_020668
 Gesangbuch1741_1_020669
 Gesangbuch1741_1_020670
 Gesangbuch1741_1_020671
 Gesangbuch1741_1_020672
 Gesangbuch1741_1_020673
 Gesangbuch1741_1_020674
 Gesangbuch1741_1_020675
 Gesangbuch1741_1_020676
 Gesangbuch1741_1_020677
 Gesangbuch1741_1_020678
 Gesangbuch1741_1_020679
 Gesangbuch1741_1_020680

Diplomatische Transkription

kamen in der größten noth,
 auch an mir, mein GOtt!
 2. Treuffele zugleich,
 HErr, aus deinem reich, ei-
 tel heyl- und legens-ſtröme:
 o, daß ich doch dahin käme,
 da man dich am end ohne
 ſpiegel kennt.
 3. Reinige mein herz
 auch mit meinem ſchmerz:
 gieb, daß ſich mein eigen-
 wille ruhig in den deinem
 ſtille: alles was noch mein,
 eigne dir allein.
 4. Führt mich bey der
 Hand im beruf und ſtand:
 nichts iſt ohne dich zu lenken:
 ziere du mein thun und den-
 ken, und bequem es dir:
 kreuzige mich mir.
 5. Ach! du Vater-herz,
 ſegne reu und ſchmerz, tilge
 meine ſchuld mit blute: es
 flieft aller welt zu gute; laß
 <pb n="280b" src="280.jpg" />
 mich zum verzeihn, liebe-
 willig ſeyn.
 6. Führe mich, mein licht:
 ſtürze aber nicht mich in
 mehr verſuchungs-tage,
 denn es meine ſchwachheit
 trage: von der tyranny ſa-
 tans, mach uns frey.
 276. Mel. 33.
 VAter unſer im himmels-
 reich, der du uns alle
 heiffelt gleich, brüder
 ſeyn und dich rufen an, und
 wilt das beten von uns han;
 gieb, daß nicht bet allein der

Normalisierter Text

kamen in der größten Not,
 auch an mir, mein Gott!
 2. Träufele zugleich,
 Herr, aus deinem Reich, ei-
 tel Heil- und Segensströme:
 o, dass ich doch dahin käme,
 da man dich am End' ohne
 Spiegel kennt.
 3. Reinige mein Herz
 auch mit meinem Schmerz:
 gib, dass sich mein Eigen-
 wille ruhig in den deinem
 stille: Alles, was noch mein,
 eigne dir allein.
 4. Führt mich bei der
 Hand im Beruf und Stand:
 Nichts ist ohne dich zu lenken:
 ziere du mein Tun und Den-
 ken und bequem es dir:
 kreuzige mich mir.
 5. Ach! du Vaterherz,
 segne Reu und Schmerz, tilge
 meine Schuld mit Blute: Es
 fließt aller Welt zugute; lass
 <pb n="280b" src="280.jpg" />
 mich zum Verzeihen, liebe-
 willig sein.
 6. Führe mich, mein Licht:
 stürze aber nicht mich in
 mehr Versuchungstage,
 denn es meine Schwachheit
 trage: Von der Tyrannei Sa-
 tans, mach uns frei.
 276. Mel. 33.
 Vater unser im Himmels-
 reich, der du uns alle
 heißest gleich, Brüder
 sein und dich rufen an und
 willst das Beten von uns han;
 gib, dass nicht bet' allein der

ID

Gesangbuch1741_1_020681
 Gesangbuch1741_1_020682
 Gesangbuch1741_1_020683
 Gesangbuch1741_1_020684
 Gesangbuch1741_1_020685
 Gesangbuch1741_1_020686
 Gesangbuch1741_1_020687
 Gesangbuch1741_1_020688
 Gesangbuch1741_1_020689
 Gesangbuch1741_1_020690
 Gesangbuch1741_1_020691
 Gesangbuch1741_1_020692
 Gesangbuch1741_1_020693
 Gesangbuch1741_1_020694
 Gesangbuch1741_1_020695
 Gesangbuch1741_1_020696
 Gesangbuch1741_1_020697
 Gesangbuch1741_1_020698
 Gesangbuch1741_1_020699
 Gesangbuch1741_1_020700
 Gesangbuch1741_1_020701
 Gesangbuch1741_1_020702
 Gesangbuch1741_1_020703
 Gesangbuch1741_1_020704
 Gesangbuch1741_1_020705
 Gesangbuch1741_1_020706
 Gesangbuch1741_1_020707
 Gesangbuch1741_1_020708
 Gesangbuch1741_1_020709
 Gesangbuch1741_1_020710
 Gesangbuch1741_1_020711
 Gesangbuch1741_1_020712
 Gesangbuch1741_1_020713
 Gesangbuch1741_1_020714
 Gesangbuch1741_1_020715
 Gesangbuch1741_1_020716
 Gesangbuch1741_1_020717
 Gesangbuch1741_1_020718
 Gesangbuch1741_1_020719
 Gesangbuch1741_1_020720

Diplomatische Transkription

mund: hilf, daß es geh aus
 herzensgrund!
 2. Geheiligt werd der
 nahme dein, dein wort bey
 uns hilf halten rein: daß
 wir auch leben heiliglich,
 nach deinen nahmen wür-
 diglich: behüt uns, HErr,
 für falcher lehr; das arm
 verführte volk bekehr.
 3. Es komm dein reich zu
 diefer zeit, und dort hernach
 in ewigkeit: der heilige geift
 uns wohne bey mit feinen
 gaben mancherley: des Sa-
 tans zorn und groß gewalt
 zerbrich, für ihm dein kirch'
 erhalt.
 4. Dein will gefcheh,
 HErr GOtt zugleich auf er-
 den, wie im himmelreich:
 gieb uns gedult in leidens-
 zeit:
 <pb n="281a" src="281.jpg" />
 Vom Beten. 263
 zeit: gehorfam feyn in lieb
 und leid: wehr und fteur al-
 lem fleifch und blut, das wi-
 der deinen willen thut.
 5. Gieb uns heut unfer
 täglich brodt, und was man
 darf zur leibesnoth: behüt
 uns, HErr, für unfried und
 freit, für feuchen und für
 theurer zeit: daß wir in gu-
 tem frieden ftehn, der sorg
 und geizes müßig gehn.
 6. All unfer fchuld vergib
 uns HErr, daß fie uns nicht
 betrübe mehr, wie wir auch

Normalisierter Text

Mund: Hilf, dass es geh' aus
 Herzensgrund!
 2. Geheiligt werd' der
 Name dein, dein Wort bei
 uns hilf halten rein: dass
 wir auch leben heiliglich,
 nach deinem Namen wür-
 diglich: Behüt' uns, Herr,
 für falscher Lehr'; das arm
 verführte Volk bekehr'.
 3. Es komm' dein Reich zu
 dieser Zeit und dort hernach
 in Ewigkeit: Der heilige Geist
 uns wohne bei mit seinen
 Gaben mancherlei: des Sa-
 tans Zorn und große Gewalt
 zerbrich, für ihm dein Kirch'
 erhalt'.
 4. Dein Will' gescheh',
 Herr Gott zugleich auf Er-
 den, wie im Himmelreich:
 gib uns Gedult in Leidens-
 Zeit:
 <pb n="281a" src="281.jpg" />
 Vom Beten. 263
 Zeit: Gehorsam sein in Lieb'
 und Leid: Wehr' und steur' al-
 lem Fleisch und Blut, das wi-
 der deinen Willen tut.
 5. Gib uns heut' unser
 täglich Brot und was man
 darf zur Leibesnot: Behüt'
 uns, Herr, für Unfried' und
 Streit, für Seuchen und für
 teurer Zeit: dass wir in gu-
 tem Frieden stehn, der Sorg'
 und Geizes müßig gehn.
 6. All' unser' Schuld vergib
 uns Herr, dass sie uns nicht
 betrübe mehr, wie wir auch

ID

Gesangbuch1741_1_020721
 Gesangbuch1741_1_020722
 Gesangbuch1741_1_020723
 Gesangbuch1741_1_020724
 Gesangbuch1741_1_020725
 Gesangbuch1741_1_020726
 Gesangbuch1741_1_020727
 Gesangbuch1741_1_020728
 Gesangbuch1741_1_020729
 Gesangbuch1741_1_020730
 Gesangbuch1741_1_020731
 Gesangbuch1741_1_020732
 Gesangbuch1741_1_020733
 Gesangbuch1741_1_020734
 Gesangbuch1741_1_020735
 Gesangbuch1741_1_020736
 Gesangbuch1741_1_020737
 Gesangbuch1741_1_020738
 Gesangbuch1741_1_020739
 Gesangbuch1741_1_020740
 Gesangbuch1741_1_020741
 Gesangbuch1741_1_020742
 Gesangbuch1741_1_020743
 Gesangbuch1741_1_020744
 Gesangbuch1741_1_020745
 Gesangbuch1741_1_020746
 Gesangbuch1741_1_020747
 Gesangbuch1741_1_020748
 Gesangbuch1741_1_020749
 Gesangbuch1741_1_020750
 Gesangbuch1741_1_020751
 Gesangbuch1741_1_020752
 Gesangbuch1741_1_020753
 Gesangbuch1741_1_020754
 Gesangbuch1741_1_020755
 Gesangbuch1741_1_020756
 Gesangbuch1741_1_020757
 Gesangbuch1741_1_020758
 Gesangbuch1741_1_020759
 Gesangbuch1741_1_020760

Diplomatische Transkription

unfern ſchuldigern ihr ſchuld
 und fehl vergeben gern: zu
 dienen mach uns all bereit
 in rechter lieb und einigkeit!
 7. Führ uns, HErr, in
 verſuchung nicht, wenn uns
 der böſe geiſt anſicht zur lin-
 ken und zur rechten hand:
 hilf uns thun ſtarken wi-
 derſtand, im glauben feſt
 und wohlgerüſt, und durch
 des heiligen Geiſtes troſt.
 8. Von allem übel uns
 erlöſ: es ſind die zeit und ta-
 ge böß; erlöſ uns von dem
 ewigen tod, und tröſt uns in
 der lezten noth: beſcheer
 uns HErr, ein feligs end:
 nimm unſre feel in deine
 händ.
 9. Amen, das iſt, es wer-
 de wahr, ſtärk unfern glau-
 ben immerdar; auf daß wir
 <pb n="281b" src="281.jpg" />
 ja nicht zweifeln dran, was
 wir hiemit gebeten han: auf
 dein wort, in dem nahmen
 dein, ſo ſprechen wir das
 Amen fein.
 277. Mel. 82.
 WErr iſt wohl würdig
 ſich zu nahen zu
 GOtt dem unver-
 änderlichen licht? will ſichs
 was finſter unterfahen, ſo
 wird der frevel ihm gelingen
 nicht: kein fündar darf die
 Heiligkeit berührn, den hei-
 ligen will ſolches nur ge-
 bührn.

Normalisierter Text

unſern Schuldnern ihre ſchuld
 und Fehl vergeben gern: Zu
 dienen mach uns all' bereit
 in rechter Lieb' und Einigkeit!
 7. Führ uns, Herr, in
 Verſuchung nicht, wenn uns
 der böſe Geiſt anſieht zur lin-
 ken und zur rechten Hand:
 hilf uns tun ſtarken Wi-
 derſtand, im Glauben feſt
 und wohlgerüſt und durch
 des heiligen Geiſtes Troſt.
 8. Von allem Übel uns
 erlöſ': Es ſind die Zeit und Ta-
 ge böß'; erlöſ' uns von dem
 ewigen Tod und tröſt' uns in
 der lezten Not: Beſcher'
 uns Herr, ein ſeliges End':
 nimm unſre Seel' in deine
 Händ'.
 9. Amen, das iſt, es wer-
 de wahr, ſtärk' unſern Glau-
 ben immerdar; auf daß wir
 <pb n="281b" src="281.jpg" />
 ja nicht zweifeln dran, was
 wir hiermit gebeten han: Auf
 dein Wort, in dem Namen
 dein, ſo ſprechen wir das
 Amen fein.
 277. Mel. 82.
 Wer iſt wohl würdig
 ſich zu nahen zu
 Gott dem unver-
 änderlichen Licht? Will ſich's
 was finſter unterfangen, ſo
 wird der Frevel ihm gelingen
 nicht: Kein Sünder darf die
 Heiligkeit berühr'n, den hei-
 ligen will ſolches nur ge-
 bühr'n.

ID

Gesangbuch1741_1_020761
 Gesangbuch1741_1_020762
 Gesangbuch1741_1_020763
 Gesangbuch1741_1_020764
 Gesangbuch1741_1_020765
 Gesangbuch1741_1_020766
 Gesangbuch1741_1_020767
 Gesangbuch1741_1_020768
 Gesangbuch1741_1_020769
 Gesangbuch1741_1_020770
 Gesangbuch1741_1_020771
 Gesangbuch1741_1_020772
 Gesangbuch1741_1_020773
 Gesangbuch1741_1_020774
 Gesangbuch1741_1_020775
 Gesangbuch1741_1_020776
 Gesangbuch1741_1_020777
 Gesangbuch1741_1_020778
 Gesangbuch1741_1_020779
 Gesangbuch1741_1_020780
 Gesangbuch1741_1_020781
 Gesangbuch1741_1_020782
 Gesangbuch1741_1_020783
 Gesangbuch1741_1_020784
 Gesangbuch1741_1_020785
 Gesangbuch1741_1_020786
 Gesangbuch1741_1_020787
 Gesangbuch1741_1_020788
 Gesangbuch1741_1_020789
 Gesangbuch1741_1_020790
 Gesangbuch1741_1_020791
 Gesangbuch1741_1_020792
 Gesangbuch1741_1_020793
 Gesangbuch1741_1_020794
 Gesangbuch1741_1_020795
 Gesangbuch1741_1_020796
 Gesangbuch1741_1_020797
 Gesangbuch1741_1_020798
 Gesangbuch1741_1_020799
 Gesangbuch1741_1_020800

Diplomatische Transkription

2. Der mensch, dieweil er
 ist gefallen, und sich an sei-
 nes Schöpfers Majestät
 vergriffen, muß zurücke
 prallen, wenn er zu ihm zu
 gehn sich unterlicht: er ist
 für sich gar keiner Gabe
 werth: nur Fluch und Man-
 gel ist's, was ihm gehört.
 3. Doch, was ihn kan mit
 recht ausschließen vom ein-
 gang in des Vaters heilig-
 thum, und was ihn, Gottes
 zu genießen, unwürdig
 macht, und ihm benimmt
 den Ruhm, das ist bey dem
 durch Christum abgetan,
 der ihn im Glauben hat ge-
 zogen an.
 4. Der ist es, der uns aus-
 gefühnet, durch sein selbst
 R 4 eignes
 <pb n="282a" src="282.jpg" />
 264 Vom Beten.
 eignes theures Opferblut:
 der hat uns Gnad' und Gab'
 verdient, und uns zum
 Freund gemacht das höchste
 Gut: drum wir durch ihn
 uns dürfen unterstehn, ins
 Heilige zu Gott hinein
 zu gehn.
 5. Der Himmel ist uns auf-
 geschlossen; der Weg dahin
 ist uns durchs Blut gebahnt,
 das unser Bürge hat ver-
 gossen, als unser Unrecht an
 ihm ward geahndt: nur
 frisch hinzu! der Vorhang
 ist entzwey: nun steht uns

Normalisierter Text

2. Der Mensch, da er
 ist gefallen und sich an sei-
 nes Schöpfers Majestät
 vergriffen, muss zurücke
 prallen, wenn er zu ihm zu
 gehn sich untersieht: Er ist
 für sich gar keiner Gabe
 wert: Nur Fluch und Man-
 gel ist's, was ihm gehört.
 3. Doch, was ihn kann mit
 Recht ausschließen vom Ein-
 gang in des Vaters Heilig-
 thum und was ihn, Gottes
 zu genießen, unwürdig
 macht und ihm benimmt
 den Ruhm, das ist bei dem
 durch Christum abgetan,
 der ihn im Glauben hat ge-
 zogen an.
 4. Der ist es, der uns aus-
 gesühnt, durch sein selbst
 R 4 eignes
 <pb n="282a" src="282.jpg" />
 264 Vom Beten.
 eignes teures Opferblut:
 Der hat uns Gnad' und Gab'
 verdient und uns zum
 Freund gemacht das höchste
 Gut: darum wir durch ihn
 uns dürfen unterstehn, ins
 Heilige zu Gott hinein
 zu gehn.
 5. Der Himmel ist uns auf-
 geschlossen; der Weg dahin
 ist uns durchs Blut gebahnt,
 das unser Bürge hat ver-
 gossen, als unser Unrecht an
 ihm ward geahndet: Nur
 frisch hinzu! Der Vorhang
 ist entzwei: Nun steht uns

ID

Gesangbuch1741_1_020801
 Gesangbuch1741_1_020802
 Gesangbuch1741_1_020803
 Gesangbuch1741_1_020804
 Gesangbuch1741_1_020805
 Gesangbuch1741_1_020806
 Gesangbuch1741_1_020807
 Gesangbuch1741_1_020808
 Gesangbuch1741_1_020809
 Gesangbuch1741_1_020810
 Gesangbuch1741_1_020811
 Gesangbuch1741_1_020812
 Gesangbuch1741_1_020813
 Gesangbuch1741_1_020814
 Gesangbuch1741_1_020815
 Gesangbuch1741_1_020816
 Gesangbuch1741_1_020817
 Gesangbuch1741_1_020818
 Gesangbuch1741_1_020819
 Gesangbuch1741_1_020820
 Gesangbuch1741_1_020821
 Gesangbuch1741_1_020822
 Gesangbuch1741_1_020823
 Gesangbuch1741_1_020824
 Gesangbuch1741_1_020825
 Gesangbuch1741_1_020826
 Gesangbuch1741_1_020827
 Gesangbuch1741_1_020828
 Gesangbuch1741_1_020829
 Gesangbuch1741_1_020830
 Gesangbuch1741_1_020831
 Gesangbuch1741_1_020832
 Gesangbuch1741_1_020833
 Gesangbuch1741_1_020834
 Gesangbuch1741_1_020835
 Gesangbuch1741_1_020836
 Gesangbuch1741_1_020837
 Gesangbuch1741_1_020838
 Gesangbuch1741_1_020839
 Gesangbuch1741_1_020840

Diplomatische Transkription

gnad um gnad zu nehmen,
 frey.
 6. Er felbt ift hin zu
 GOtt gegangen, da er als
 unfer mittler uns vertritt:
 feht, wie er brennet für verz
 langen, zu thun, was von
 ihm heifchet unfer bitt: der
 reichthum, den er hegt in
 feinem fchooß für uns, ift
 theur und unausprechlich
 groß.
 7. Nun kan und darf ich
 nimmer zagen: mein fün-
 den-elend machet mich nicht
 fcheu: im glauben will ichs
 fröhlich wagen, dadurch ich
 Abba, lieber Vater, fchrey,
 und weiß, weil ich im nah-
 men JEFu Chriftn ihn bitte,
 daß es ihm gefällig ift.
 8. HErr, lehre mich nur
 <pb n="282b" src="282.jpg" />
 recht fo beten, denn es ift
 deines geiftes gnaden-gab:
 laß mich nie anders vor dich
 treten, als daß ich deinen
 Sohn im herzen hab. Ach!
 mache mich nur von mir
 felbften frey, daß Chriftn
 alles mir in allen fey.
 9. Sein nahm fey mir ins
 herz gefchrieben! mein werk
 fey nichts: nur feins allein
 fey groß! in Chriftn fchmuck
 mußt du mich lieben: ohn
 ihn fteh ich befchämert, nakt
 und bloß: bring ihn ich mit,
 fteht offen mir dein hauß:
 ohn ihn werd ich von dir

Normalisierter Text

Gnad' um Gnad' zu nehmen,
 frei.
 6. Er selbst ist hin zu
 Gott gegangen, da er als
 unser Mittler uns vertritt:
 Seht, wie er brennt vor Verz
 langen, zu tun, was von
 ihm heischt unser Bitt': Der
 Reichtum, den er hegt in
 seinem Schoß für uns, ist
 teuer und unaussprechlich
 groß.
 7. Nun kann und darf ich
 nimmer zagen: Mein Sün-
 denelend macht mich nicht
 scheu: Im Glauben will ich's
 fröhlich wagen, dadurch ich
 Abba, lieber Vater, schrei,
 und weiß, weil ich im Na-
 men Jesu Christ ihn bitte,
 dass es ihm gefällig ist.
 8. Herr, lehre mich nur
 <pb n="282b" src="282.jpg" />
 recht so beten, denn es ist
 deines Geistes Gnadengab':
 lass mich nie anders vor dich
 treten, als dass ich deinen
 Sohn im Herzen hab'. Ach!
 mache mich nur von mir
 selbst frei, dass Christus
 alles mir in allem sei.
 9. Sein Name sei mir ins
 Herz geschrieben! Mein Werk
 sei nichts: Nur seins allein
 sei groß! In Christi Schmuck
 musst du mich lieben: Ohn'
 ihn steh ich beschämt, nackt
 und bloß: Bring ihn ich mit,
 steht offen mir dein Haus:
 ohn' ihn werd' ich von dir

ID

Gesangbuch1741_1_020841
 Gesangbuch1741_1_020842
 Gesangbuch1741_1_020843
 Gesangbuch1741_1_020844
 Gesangbuch1741_1_020845
 Gesangbuch1741_1_020846
 Gesangbuch1741_1_020847
 Gesangbuch1741_1_020848
 Gesangbuch1741_1_020849
 Gesangbuch1741_1_020850
 Gesangbuch1741_1_020851
 Gesangbuch1741_1_020852
 Gesangbuch1741_1_020853
 Gesangbuch1741_1_020854
 Gesangbuch1741_1_020855
 Gesangbuch1741_1_020856
 Gesangbuch1741_1_020857
 Gesangbuch1741_1_020858
 Gesangbuch1741_1_020859
 Gesangbuch1741_1_020860
 Gesangbuch1741_1_020861
 Gesangbuch1741_1_020862
 Gesangbuch1741_1_020863
 Gesangbuch1741_1_020864
 Gesangbuch1741_1_020865
 Gesangbuch1741_1_020866
 Gesangbuch1741_1_020867
 Gesangbuch1741_1_020868
 Gesangbuch1741_1_020869
 Gesangbuch1741_1_020870
 Gesangbuch1741_1_020871
 Gesangbuch1741_1_020872
 Gesangbuch1741_1_020873
 Gesangbuch1741_1_020874
 Gesangbuch1741_1_020875
 Gesangbuch1741_1_020876
 Gesangbuch1741_1_020877
 Gesangbuch1741_1_020878
 Gesangbuch1741_1_020879
 Gesangbuch1741_1_020880

Diplomatische Transkription

gestoßen aus.
 10. Nun, Vater, fülle mei-
 ne hände, fo oft ich fie in
 Chriſto hebe auf: aus fei-
 ner fülle mir zufende, was
 mächtig ift zu fordern mei-
 nen lauf dahin, wo man
 ohn end Halleluja dir und
 dem Lamme ſinget. Das fey
 ja!
 278. Mel. 31.
 WOhl dem, der felt im
 glauben fteht, und
 in dem nahmen
 JEſu fleht: denn wahrlich,
 wahrlich es gefchicht, was
 ihm des HERren mund ver-
 ſpricht.
 2. Doch müſſens GOTTes-
 kinder feyn, die fonder trug
 und
 <pb n="283a" src="283.jpg" />
 Vom Beten. 265
 und heuchelſchein zu ihm
 aufheben heilige händ; zu
 folchen er fein antliz wendt.
 3. Wenn zu dem Vater
 ſchreyt ein kind, fo hört dar-
 auf fein ohr geſchwind:
 wens ihn anſpricht in hun-
 gersnoth, verlagt er ihm ja
 nicht das brodt.
 4. Ein Vater giebet kei-
 nen ftein, wenn feine kinder
 hungrig feyn nach brodt,
 noch tragen fie davon, für
 fiſche ſchlang und ſcorpion.
 5. Alfo wer GOTT zum
 Vater hat, der wird erhöret
 in der that: die andern hö-

Normalisierter Text

gestoßen aus.
 10. Nun, Vater, fülle mei-
 ne Hände, so oft ich sie in
 Christo hebe auf: Aus sei-
 ner Fülle mir zusende, was
 mächtig ist zu fordern mei-
 nen Lauf dahin, wo man
 ohn' End' Halleluja dir und
 dem Lamme singt. Das sei
 ja!
 278. Mel. 31.
 Wohl dem, der fest im
 Glauben steht und
 in dem Namen
 Jesu fleht: denn wahrlich,
 wahrlich es geschieht, was
 ihm des Herrn Mund ver-
 spricht.
 2. Doch müssen es Gottes-
 Kinder sein, die sonder Trug
 und
 <pb n="283a" src="283.jpg" />
 Vom Beten. 265
 und Heuchelschein zu ihm
 aufheben heilige Händ'; zu
 solchen er sein Antlitz wendt.
 3. Wenn zu dem Vater
 schreit ein Kind, so hört dar-
 auf sein Ohr geschwind:
 wenn's ihn anspricht in Hun-
 gersnot, versagt er ihm ja
 nicht das Brot.
 4. Ein Vater gibt kei-
 nen Stein, wenn seine Kinder
 hungrig sein nach Brot,
 noch tragen sie davon, für
 Fische Schlang' und Skorpion.
 5. Also wer Gott zum
 Vater hat, der wird erhört
 in der Tat: Die anderen hö-

ID

Gesangbuch1741_1_020881
 Gesangbuch1741_1_020882
 Gesangbuch1741_1_020883
 Gesangbuch1741_1_020884
 Gesangbuch1741_1_020885
 Gesangbuch1741_1_020886
 Gesangbuch1741_1_020887
 Gesangbuch1741_1_020888
 Gesangbuch1741_1_020889
 Gesangbuch1741_1_020890
 Gesangbuch1741_1_020891
 Gesangbuch1741_1_020892
 Gesangbuch1741_1_020893
 Gesangbuch1741_1_020894
 Gesangbuch1741_1_020895
 Gesangbuch1741_1_020896
 Gesangbuch1741_1_020897
 Gesangbuch1741_1_020898
 Gesangbuch1741_1_020899
 Gesangbuch1741_1_020900
 Gesangbuch1741_1_020901
 Gesangbuch1741_1_020902
 Gesangbuch1741_1_020903
 Gesangbuch1741_1_020904
 Gesangbuch1741_1_020905
 Gesangbuch1741_1_020906
 Gesangbuch1741_1_020907
 Gesangbuch1741_1_020908
 Gesangbuch1741_1_020909
 Gesangbuch1741_1_020910
 Gesangbuch1741_1_020911
 Gesangbuch1741_1_020912
 Gesangbuch1741_1_020913
 Gesangbuch1741_1_020914
 Gesangbuch1741_1_020915
 Gesangbuch1741_1_020916
 Gesangbuch1741_1_020917
 Gesangbuch1741_1_020918
 Gesangbuch1741_1_020919
 Gesangbuch1741_1_020920

Diplomatische Transkription

ret er fo nicht, entzeucht ih
 nen wohl das geficht.
 6. Nur der, der von der
 fünd abtritt, und ftellet JE
 füm in die mitt, der fchmek
 ket feiner bitte frucht, er
 findet, was er hat gefucht.
 7. Drum bet und fleh
 aus herzensgrund im geift
 und nicht nur mit dem
 mund, in glaubenskraft
 und zuverficht, um alles
 woran dirs gebricht.
 8. Du aber, JEIUI!
 lehre mich zum Vater beten
 würdiglich, damit ich da
 durch früh und fpät in dir
 erlange gnad um gnad.
 <pb n="283b" src="283.jpg" />
 279.
 Für die Polickey.
 Mel. 103.
 DU FriedeFürrt, HErr
 JEIUI Chrifit, wahr
 menfch und wahrer
 GOtt, ein ftarker Noth
 Helfer du bift im leben und
 im tod. Drum wir allein
 im nahmen dein zu deinem
 Vater fchreyen
 2. Gedenk HErr! iezo an
 dein amt, daß du ein Fried
 Fürrt bift, und hilf uns gnä
 dig allefamt iezund in diefer
 frift: laß uns hinfort dein
 göttlichs wort im fried noch
 länger fchallen.
 3. Erleucht auch unfer
 finn und herz durch den
 Geift deiner gnad, daß wir

Normalisierter Text

ret er so nicht, entzieht ih
 nen wohl das Gesicht.
 6. Nur der, der von der
 Sünd' abtritt und stellt Je
 sum in die Mitt', der schmeck
 ket seiner Bitte Frucht, er
 findet, was er hat gesucht.
 7. Darum bet' und fleh'
 aus Herzensgrund im Geist
 und nicht nur mit dem
 Mund, in Glaubenskraft
 und Zuversicht, um alles
 woran es dir gebricht.
 8. Du aber, Jesu!
 lehre mich zum Vater beten
 würdiglich, damit ich da
 durch früh und spät in dir
 erlange Gnad' um Gnad'.
 <pb n="283b" src="283.jpg" />
 279.
 Für die Polizei.
 Mel. 103.
 Du Friedefürst, Herr
 Jesu Christ, wahr
 Mensch und wahrer
 Gott, ein starker Not
 Helfer du bist im Leben und
 im Tod. Darum wir allein
 im Namen dein zu deinem
 Vater schreien
 2. Gedenk', Herr! jetzo an
 dein Amt, dass du ein Fried
 Fürst bist und hilf uns gnä
 dig allesamt jetzt in dieser
 Frist: lass uns hinfort dein
 göttlich's Wort im Fried' noch
 länger schallen.
 3. Erleucht' auch unser
 Sinn und Herz durch den
 Geist deiner Gnad', dass wir

ID

Gesangbuch1741_1_020921
 Gesangbuch1741_1_020922
 Gesangbuch1741_1_020923
 Gesangbuch1741_1_020924
 Gesangbuch1741_1_020925
 Gesangbuch1741_1_020926
 Gesangbuch1741_1_020927
 Gesangbuch1741_1_020928
 Gesangbuch1741_1_020929
 Gesangbuch1741_1_020930
 Gesangbuch1741_1_020931
 Gesangbuch1741_1_020932
 Gesangbuch1741_1_020933
 Gesangbuch1741_1_020934
 Gesangbuch1741_1_020935
 Gesangbuch1741_1_020936
 Gesangbuch1741_1_020937
 Gesangbuch1741_1_020938
 Gesangbuch1741_1_020939
 Gesangbuch1741_1_020940
 Gesangbuch1741_1_020941
 Gesangbuch1741_1_020942
 Gesangbuch1741_1_020943
 Gesangbuch1741_1_020944
 Gesangbuch1741_1_020945
 Gesangbuch1741_1_020946
 Gesangbuch1741_1_020947
 Gesangbuch1741_1_020948
 Gesangbuch1741_1_020949
 Gesangbuch1741_1_020950
 Gesangbuch1741_1_020951
 Gesangbuch1741_1_020952
 Gesangbuch1741_1_020953
 Gesangbuch1741_1_020954
 Gesangbuch1741_1_020955
 Gesangbuch1741_1_020956
 Gesangbuch1741_1_020957
 Gesangbuch1741_1_020958
 Gesangbuch1741_1_020959
 Gesangbuch1741_1_020960

Diplomatische Transkription

nicht treiben draus einn
 fcherz, der unfer feelen
 fchad. O JEFu Chrif, al-
 lein du bift, der folchs wohl
 kan ausrichten.
 280. Mel. 60.
 HErr unfer GÖtt,
 laß nicht zu fchan-
 den werden die, fo in
 ihren nöthen und befchwer-
 den, bey tag und nacht auf
 deine güte hoffen und zu
 dir rufen!
 2. Mach alle die zu fchan-
 den, die dich haffen, die fich
 R 5 allein
 <pb n="284a" src="284.jpg" />
 266 Vom Beten.
 allein auf ihre macht verlaß-
 fen: ach kehre dich mit gna-
 den zu uns armen! laß dichs
 erbarmen.
 3. Und fchaf uns bey-
 ftand wider unfre feinde!
 wenn du ein wort fpricht,
 werden fie bald freunde: fie
 müffen wehr und waffen
 niederlegen, kein glied mehr
 regen.
 4. Wir haben niemand,
 dem wir uns vertrauen:
 vergebens ift auf menfchen-
 hülfe bauen: mit dir wir
 wollen thaten thun und
 kämpfen, die feinde dämpf-
 fen.
 5. Du bift der Held, der
 fie kan untretreten, und das
 bedrängte kleine häuflein
 retten. Wir traun auf dich:

Normalisierter Text

nicht treiben draus einen
 Scherz, der unsrer Seelen
 schad'. O Jesu Christ, al-
 lein du bist, der solch's wohl
 kann ausrichten.
 280. Mel. 60.
 Herr unser Gott,
 lass nicht zu Schan-
 den werden die, so in
 ihren Nöten und Beschwer-
 den, bei Tag und Nacht auf
 deine Güte hoffen und zu
 dir rufen!
 2. Mach alle die zu Schan-
 den, die dich hassen, die sich
 R 5 allein
 <pb n="284a" src="284.jpg" />
 266 Vom Beten.
 allein auf ihre Macht verlas-
 sen: Ach kehre dich mit Gna-
 den zu uns Armen! Lass dich's
 erbarmen.
 3. Und schaff' uns Bei-
 stand wider unsre Feinde!
 Wenn du ein Wort sprichst,
 werden sie bald Freunde: Sie
 müssen Wehr und Waffen
 niederlegen, kein Glied mehr
 regen.
 4. Wir haben niemand,
 dem wir uns vertrauen:
 Vergebens ist auf Menschen-
 Hilfe bauen: Mit dir wir
 wollen Taten tun und
 kämpfen, die Feinde dämpf-
 fen.
 5. Du bist der Held, der
 sie kann untretreten und das
 bedrängte kleine Häuflein
 retten. Wir trau'n auf dich:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_020961	wir schreyen in JEŦU nah	wir schrei'n in Jesu Na
Gesangbuch1741_1_020962	men! hilf, helfer! amen.	men! Hilf, Helfer! Amen.
Gesangbuch1741_1_020963	281.	281.
Gesangbuch1741_1_020964	Die Litaney.	Die Litanei.
Gesangbuch1741_1_020965	KYrie, Eleifon!	Kyrie, eleison!
Gesangbuch1741_1_020966	Chrifte, Eleifon!	Christe, eleison!
Gesangbuch1741_1_020967	Kyrie, Eleifon!	Kyrie, eleison!
Gesangbuch1741_1_020968	Chrifte, Erhöre uns!	Christe, erhöre uns!
Gesangbuch1741_1_020969	HErr GÖtt Vater im him	Herr Gott Vater im Him
Gesangbuch1741_1_020970	mel,	mel,
Gesangbuch1741_1_020971	Erbarme dich über uns!	Erbarme dich über uns!
Gesangbuch1741_1_020972	HErr GÖtt Sohn der welt	Herr Gott Sohn der Welt
Gesangbuch1741_1_020973	Heyland,	Heiland,
Gesangbuch1741_1_020974	Erbarm dich über uns!	Erbarm' dich über uns!
Gesangbuch1741_1_020975	HErr GÖtt heilger Geift!	Herr Gott heiliger Geist!
Gesangbuch1741_1_020976	<pb n="284b" src="284.jpg" />	<pb n="284b" src="284.jpg" />
Gesangbuch1741_1_020977	Erbarm dich über uns!	Erbarm' dich über uns!
Gesangbuch1741_1_020978	Sey uns gnädig,	Sei uns gnädig,
Gesangbuch1741_1_020979	Verfchon uns lieber	Verschon' uns, lieber
Gesangbuch1741_1_020980	HErre GÖtt.	Herrgott.
Gesangbuch1741_1_020981	Sey uns gnädig,	Sei uns gnädig,
Gesangbuch1741_1_020982	Hilf uns lieber HERre	Hilf uns, lieber Herrgott.
Gesangbuch1741_1_020983	GÖtt.	Für allen Sünden, }
Gesangbuch1741_1_020984	Für allen fünden, }	Für allem Irrsal, }
Gesangbuch1741_1_020985	Für allem irfal, }	Für allem Übel, }
Gesangbuch1741_1_020986	Für allem übel, }	Für des Teufels Trug }
Gesangbuch1741_1_020987	Für des teufels trug }	und List, } Behüt' uns, lieber Herrgott.
Gesangbuch1741_1_020988	und lifft, } Behüt uns lieber HErre GÖtt.	Für bösen, schnellen Tod, }
Gesangbuch1741_1_020989	Für böfen schnellen tod, }	Für Pestilenz und teu
Gesangbuch1741_1_020990	Für Peftilenz und theu	rer Zeit, }
Gesangbuch1741_1_020991	rer zeit, }	Für Krieg und Blutver
Gesangbuch1741_1_020992	Für krieg und blutver	gießen, }
Gesangbuch1741_1_020993	gieffen, }	Für Aufruhr und Zwie
Gesangbuch1741_1_020994	Für aufruhr und zwie	tracht, }
Gesangbuch1741_1_020995	tracht, }	Für Hagel und Ungewit
Gesangbuch1741_1_020996	Für hagel und ungewit	ter, }
Gesangbuch1741_1_020997	ter, }	Für Feuer- und Wasser
Gesangbuch1741_1_020998	Für feuer und waffers	not. }
Gesangbuch1741_1_020999	noth. }	Für dem ewigen Tod, }
Gesangbuch1741_1_021000	Für dem ewigen tod, }	Durch deine heilige Ge

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021001	Durch dein heilig ge z }	burt. }
Gesangbuch1741_1_021002	burth. }	Durch deinen Todes z }
Gesangbuch1741_1_021003	Durch deinen todes z }	kampf und blutigen }
Gesangbuch1741_1_021004	kampf und blutigen }	Schweiß, } Hilf uns, lieber Herrgott!
Gesangbuch1741_1_021005	ichweiß, } Hilf uns, lieber HErre GOtt!	Durch dein Kreuz und }
Gesangbuch1741_1_021006	Durch dein creuz und }	Tod. }
Gesangbuch1741_1_021007	tod. }	Durch dein heiliges Auf z }
Gesangbuch1741_1_021008	Durch dein heiliges auf z }	erstehen und Himmel z }
Gesangbuch1741_1_021009	erfehen und himmel z }	fahrt, }
Gesangbuch1741_1_021010	fahrt, }	In unsre letzten Not }
Gesangbuch1741_1_021011	In unfre lezten noth }	Am Jüngsten Gericht. }
Gesangbuch1741_1_021012	Am jüingften gericht. }	Wir armen Sünder bit z
Gesangbuch1741_1_021013	Wir armen fündler bit z	ten,
Gesangbuch1741_1_021014	ten,	
Gesangbuch1741_1_021015	<pb n="285a" src="285.jpg" />	<pb n="285a" src="285.jpg" />
Gesangbuch1741_1_021016	Vom Beten. 267	Vom Beten. 267
Gesangbuch1741_1_021017	Du wolleft uns erhören lie z	Du wollest uns erhören, lie z
Gesangbuch1741_1_021018	ber HErre GOtt!	ber Herrgott!
Gesangbuch1741_1_021019	Und deine heilige chri z }	Und deine heilige chri z }
Gesangbuch1741_1_021020	liche kirche regieren }	liche Kirche regieren }
Gesangbuch1741_1_021021	und führen. }	und führen. }
Gesangbuch1741_1_021022	Alle ihre bi z chöffe, pfarr z }	Alle ihre Bischöfe, Pfarr z }
Gesangbuch1741_1_021023	herren und kirchen z }	herren und Kirchen z }
Gesangbuch1741_1_021024	diener im heillamen }	diener im heilsamen }
Gesangbuch1741_1_021025	wort und heiligem }	Wort und heiligem }
Gesangbuch1741_1_021026	leben erhalten. }	Leben erhalten. }
Gesangbuch1741_1_021027	Allen rotten und ärger z }	Allen Rotten und Ärger z }
Gesangbuch1741_1_021028	niffen wehren, }	nissen wehren, }
Gesangbuch1741_1_021029	Alle irrige und verführ z }	Alle irrige und verführ z }
Gesangbuch1741_1_021030	te wiederbringen, }	te wiederbringen, }
Gesangbuch1741_1_021031	Den fatan unter unfere } Erhör uns, lieber HErre GOtt!	Den Satan unter unsere } Erhör' uns, lieber Herrgott!
Gesangbuch1741_1_021032	füffe treten, }	Füße treten, }
Gesangbuch1741_1_021033	Treue arbeiter in deine }	Treue Arbeiter in deine }
Gesangbuch1741_1_021034	ern z nde fenden, }	Ernte senden, }
Gesangbuch1741_1_021035	Deinen Geift und kraft }	Deinen Geist und Kraft }
Gesangbuch1741_1_021036	zum worte geben, }	zum Worte geben, }
Gesangbuch1741_1_021037	Allen betrübten und }	Allen Betrübten und }
Gesangbuch1741_1_021038	blöden helfen, und fie }	Blöden helfen und sie }
Gesangbuch1741_1_021039	tröften, }	trösten, }
Gesangbuch1741_1_021040	Allen chri z ftlichen poten z }	Allen christlichen Poten z }

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021041	taten, kayfer, königen, }	taten, Kaiser, Königen, }
Gesangbuch1741_1_021042	churꝰ und fürften (in }	Chur- und Fürsten (in }
Gesangbuch1741_1_021043	dir) fried und einꝰ }	dir) Fried' und Einꝰ }
Gesangbuch1741_1_021044	tracht geben. }	tracht geben. }
Gesangbuch1741_1_021045	Unfere hohe landesꝰ oꝰ }	Unsere hohe LandesꝰOꝰ }
Gesangbuch1741_1_021046	brigkeit mit allen deꝰ }	brigkeit mit allen deꝰ }
Gesangbuch1741_1_021047	ro gewaltigen leiten }	ro Gewaltigen leiten }
Gesangbuch1741_1_021048	und fchützen, }	und schützen, }
Gesangbuch1741_1_021049	Unfere gemeinde fegnen }	Unsere Gemeinde segnen }
Gesangbuch1741_1_021050	und behüten, }	und behüten, }
Gesangbuch1741_1_021051	Allen, fo in noth und geꝰ }	Allen, so in Not und Geꝰ }
Gesangbuch1741_1_021052	fahr find, mit hülff erꝰ }	fahr sind, mit Hilf' erꝰ }
Gesangbuch1741_1_021053	fcheinen, }	scheinen, }
Gesangbuch1741_1_021054	Allen fchwangern und }	Allen Schwangern und }
Gesangbuch1741_1_021055	<pb n="285b" src="285.jpg" />	<pb n="285b" src="285.jpg" />
Gesangbuch1741_1_021056	fäugern fröliche }	Säugern fröhliche }
Gesangbuch1741_1_021057	frucht und gedeyen }	Frucht und Gedeihen }
Gesangbuch1741_1_021058	geben, }	geben, }
Gesangbuch1741_1_021059	Aller kinder und kranꝰ }	Aller Kinder und Kranꝰ }
Gesangbuch1741_1_021060	ken pflegen und warꝰ }	ken pflegen und warꝰ }
Gesangbuch1741_1_021061	ten, }	ten, }
Gesangbuch1741_1_021062	Alle unfchuldig gefanꝰ }	Alle unschuldig Gefanꝰ }
Gesangbuch1741_1_021063	gene loß und ledig }	gene los und ledig }
Gesangbuch1741_1_021064	machen, }	machen, }
Gesangbuch1741_1_021065	Alle witwen und wayꝰ }	Alle Witwen und Wayꝰ }
Gesangbuch1741_1_021066	fen vertheidigen und }	sen verteidigen und }
Gesangbuch1741_1_021067	verforgen, }	versorgen, }
Gesangbuch1741_1_021068	Aller menfchen dich erꝰ }	Aller Menschen dich erꝰ }
Gesangbuch1741_1_021069	barmen. }	barmen. }
Gesangbuch1741_1_021070	Unfern feinden, verfolꝰ }	Unsere Feinden, Verfolꝰ }
Gesangbuch1741_1_021071	gern und läfterern }	gern und Lästerern }
Gesangbuch1741_1_021072	vergeben und fie beꝰ }	vergeben und sie beꝰ }
Gesangbuch1741_1_021073	kehren, }	kehren, }
Gesangbuch1741_1_021074	Die früchte auf dem }	Die Früchte auf dem }
Gesangbuch1741_1_021075	lande geben und beꝰ }	Lande geben und beꝰ }
Gesangbuch1741_1_021076	wahren. }	wahren. }
Gesangbuch1741_1_021077	Und uns gnädiglich erꝰ }	Und uns gnädiglich erꝰ }
Gesangbuch1741_1_021078	hören. }	hören. }
Gesangbuch1741_1_021079	O JEFu Chrifte, GÖttes	O Jesu Christe, Gottes
Gesangbuch1741_1_021080	Sohn,	Sohn,

ID

Gesangbuch1741_1_021081
 Gesangbuch1741_1_021082
 Gesangbuch1741_1_021083
 Gesangbuch1741_1_021084
 Gesangbuch1741_1_021085
 Gesangbuch1741_1_021086
 Gesangbuch1741_1_021087
 Gesangbuch1741_1_021088
 Gesangbuch1741_1_021089
 Gesangbuch1741_1_021090
 Gesangbuch1741_1_021091
 Gesangbuch1741_1_021092
 Gesangbuch1741_1_021093
 Gesangbuch1741_1_021094
 Gesangbuch1741_1_021095
 Gesangbuch1741_1_021096
 Gesangbuch1741_1_021097
 Gesangbuch1741_1_021098
 Gesangbuch1741_1_021099
 Gesangbuch1741_1_021100
 Gesangbuch1741_1_021101
 Gesangbuch1741_1_021102
 Gesangbuch1741_1_021103
 Gesangbuch1741_1_021104
 Gesangbuch1741_1_021105
 Gesangbuch1741_1_021106
 Gesangbuch1741_1_021107
 Gesangbuch1741_1_021108
 Gesangbuch1741_1_021109
 Gesangbuch1741_1_021110
 Gesangbuch1741_1_021111
 Gesangbuch1741_1_021112
 Gesangbuch1741_1_021113
 Gesangbuch1741_1_021114
 Gesangbuch1741_1_021115
 Gesangbuch1741_1_021116
 Gesangbuch1741_1_021117
 Gesangbuch1741_1_021118
 Gesangbuch1741_1_021119
 Gesangbuch1741_1_021120

Diplomatische Transkription

O du GOttes Lamm! das
 der welt fünde trägt,
 Erbarm dich über uns!
 O du GOttes Lamm! das
 der welt fünde trägt,
 Erbarm dich über uns!
 O du GOttes Lamm! das
 der welt fünde trägt,
 Erbarm dich über uns!
 O du GOttes Lamm! das
 der welt fünde trägt,
 Verleih uns fteten fried!
 Chriſte, Erhöre uns!
 Kyrie, Eleiſon!
 Chriſte,

 <pb n="286a" src="286.jpg" />

 Chriſte,
 Kyrie,
 Vom Beten.
 Eleiſon!
 Eleiſon!
 Amen.
 282.
 Großer GOtt von
 macht, und reich von
 gütigkeit, wilt du das
 ganze land ſtrafen mit
 grimigkeit ? vielleicht
 müchten noch leute feyn, die
 thäten nach dem willen dein,
 drum wolleſt du verſchonen,
 nicht nach den werken loh-
 nen.
 2. O großer GOtt von
 ehr, diß ferne fey von dir,
 daß bäß und fromm zugleich
 die ſtreng ſtraf berührt, der
 müchten etwa fünfzig feyn,
 die thäten nach dem willen
 dein: drum wolleſt du ver-
 ſchonen, nicht nach den wer-

Normalisierter Text

O du Gottes Lamm! das
 der Welt Sünde trägt,
 Erbarm' dich über uns!
 O du Gottes Lamm! das
 der Welt Sünde trägt,
 Erbarm' dich über uns!
 O du Gottes Lamm! das
 der Welt Sünde trägt,
 Erbarm' dich über uns!
 O du Gottes Lamm! das
 der Welt Sünde trägt,
 Verleih' uns steten Fried'!
 Christe, erhöre uns!
 Kyrie, eleison!
 Christe,

 <pb n="286a" src="286.jpg" />
 268
 Christe,
 Kyrie,
 Vom Beten.
 Eleison!
 Eleison!
 Amen.
 282.
 Großer Gott von
 Macht und reich von
 Gütigkeit, willst du das
 ganze Land strafen mit
 Grimmigkeit? Vielleicht
 möchten noch Leute sein, die
 täten nach deinem Willen,
 darum wollest du verschonen,
 nicht nach den Werken lohnen.
 2. O großer Gott von
 Ehr', dies sei fern von dir,
 dass böse und fromm zugleich
 die strenge Strafe berührt, der
 möchten etwa fünfzig sein,
 die täten nach deinem Willen:
 darum wollest du verschonen,
 nicht nach den Werken

ID

Gesangbuch1741_1_021121
 Gesangbuch1741_1_021122
 Gesangbuch1741_1_021123
 Gesangbuch1741_1_021124
 Gesangbuch1741_1_021125
 Gesangbuch1741_1_021126
 Gesangbuch1741_1_021127
 Gesangbuch1741_1_021128
 Gesangbuch1741_1_021129
 Gesangbuch1741_1_021130
 Gesangbuch1741_1_021131
 Gesangbuch1741_1_021132
 Gesangbuch1741_1_021133
 Gesangbuch1741_1_021134
 Gesangbuch1741_1_021135
 Gesangbuch1741_1_021136
 Gesangbuch1741_1_021137
 Gesangbuch1741_1_021138
 Gesangbuch1741_1_021139
 Gesangbuch1741_1_021140
 Gesangbuch1741_1_021141
 Gesangbuch1741_1_021142
 Gesangbuch1741_1_021143
 Gesangbuch1741_1_021144
 Gesangbuch1741_1_021145
 Gesangbuch1741_1_021146
 Gesangbuch1741_1_021147
 Gesangbuch1741_1_021148
 Gesangbuch1741_1_021149
 Gesangbuch1741_1_021150
 Gesangbuch1741_1_021151
 Gesangbuch1741_1_021152
 Gesangbuch1741_1_021153
 Gesangbuch1741_1_021154
 Gesangbuch1741_1_021155
 Gesangbuch1741_1_021156
 Gesangbuch1741_1_021157
 Gesangbuch1741_1_021158
 Gesangbuch1741_1_021159
 Gesangbuch1741_1_021160

Diplomatische Transkription

ken lohnen.
 3. O großer GOtt von
 rath, laß die barmherzigkeit
 ergehen, und halt ein mit
 der gerechtigkeit! der müch-
 ten fünf und vierzig feyn,
 die thäten nach dem willen
 dein: drum wolleft du ver-
 fchonen, nicht nach den wer-
 ken lohnen.
 4. O großer GOtt von
 ftärk, fchau an das arme
 land, und wende von der
 ftraf dein ausgestreckte
 hand: der müchten etwa
 <pb n="286b" src="286.jpg" />
 vierzig feyn, die thäten nach
 dem willen dein: drum wol-
 left du verfhonen, nicht nach
 den werken lohnen.
 5. O großer GOtt von
 kraft, laß doch erweichen
 dich, weil das elend gebet so
 oft erholet fich: der müch-
 ten etwan dreyßig feyn, die
 thäten nach dem willen dein:
 drum wolleft du verfhonen,
 nicht nach den werken loh-
 nen.
 6. O großer GOtt von
 gnad, erhör auch diefe ftimm,
 und in deinm hohen thron
 das feufzen tief vernimm:
 der müchten etwa zwanzig
 feyn, die thäten nach dem
 willen dein: drum wolleft
 du verfhonen, nicht nach
 den werken lohnen.
 7. O großer GOtt von
 that, fchau wie dir arme erd

Normalisierter Text

lohnen.
 3. O großer Gott von
 Rat, lass die Barmherzigkeit
 ergehen und halt ein mit
 der Gerechtigkeit! Der möchten
 fünfundvierzig sein,
 die täten nach deinem Willen:
 darum wollest du verschonen,
 nicht nach den Werken
 lohnen.
 4. O großer Gott von
 Stärke, schau auf das arme
 Land und wende von der
 Strafe deine ausgestreckte
 Hand: der möchten etwa
 <pb n="286b" src="286.jpg" />
 vierzig sein, die täten nach
 deinem Willen: darum wollest
 du verschonen, nicht nach
 den Werken lohnen.
 5. O großer Gott von
 Kraft, lass dich doch erweichen,
 weil das elende Gebet sich so
 oft erholt: der möchten
 etwa dreißig sein, die
 täten nach deinem Willen:
 darum wollest du verschonen,
 nicht nach den Werken lohnen.
 6. O großer Gott von
 Gnad', erhöre auch diese Stimm',
 und in deinem hohen Thron
 das Seufzen tief vernimm:
 der möchten etwa zwanzig
 sein, die täten nach deinem
 Willen: darum wollest
 du verschonen, nicht nach
 den Werken lohnen.
 7. O großer Gott von
 Tat, schau, wie die arme Erd'

ID

Gesangbuch1741_1_021161
 Gesangbuch1741_1_021162
 Gesangbuch1741_1_021163
 Gesangbuch1741_1_021164
 Gesangbuch1741_1_021165
 Gesangbuch1741_1_021166
 Gesangbuch1741_1_021167
 Gesangbuch1741_1_021168
 Gesangbuch1741_1_021169
 Gesangbuch1741_1_021170
 Gesangbuch1741_1_021171
 Gesangbuch1741_1_021172
 Gesangbuch1741_1_021173
 Gesangbuch1741_1_021174
 Gesangbuch1741_1_021175
 Gesangbuch1741_1_021176
 Gesangbuch1741_1_021177
 Gesangbuch1741_1_021178
 Gesangbuch1741_1_021179
 Gesangbuch1741_1_021180
 Gesangbuch1741_1_021181
 Gesangbuch1741_1_021182
 Gesangbuch1741_1_021183
 Gesangbuch1741_1_021184
 Gesangbuch1741_1_021185
 Gesangbuch1741_1_021186
 Gesangbuch1741_1_021187
 Gesangbuch1741_1_021188
 Gesangbuch1741_1_021189
 Gesangbuch1741_1_021190
 Gesangbuch1741_1_021191
 Gesangbuch1741_1_021192
 Gesangbuch1741_1_021193
 Gesangbuch1741_1_021194
 Gesangbuch1741_1_021195
 Gesangbuch1741_1_021196
 Gesangbuch1741_1_021197
 Gesangbuch1741_1_021198
 Gesangbuch1741_1_021199
 Gesangbuch1741_1_021200

Diplomatische Transkription

von deiner mildigkeit noch
 einen wunfch begehrt: der
 müchten etwa zehen feyn, die
 thäten nach dem willen dein:
 drum wolleft du verfhonen,
 nicht nach den werken loh-
 nen.
 8. O großer GOtt von
 lob, wenn ja das maaß er-
 füllt der fünden, und aus
 zorn uns gar verderben
 wilt: fo müchten doch die
 kinderlein thun nach dem
 rechten willen dein: drum
 wolleft
 <pb n="287a" src="287.jpg" />
 Vom Beten.
 wolleft du verfhonen, uns
 nicht nach fünden lohnen.
 9. O großer GOtt von
 treu, weil vor dir niemand
 gilt, als dein Sohn JEFus
 Chrift, der deinen zorn ge-
 fillt: fo fieh doch an die
 wunden fein, fein marter,
 angst und fchwere pein, um
 feinet willen fhone, uns
 nicht nach fünden lohne.
 Berufs-
 284. Mel. 34.
 Jb mildiglich deinn
 legen, daß wir nach
 deinem geheiß wan-
 deln auf guten wegen, thun
 unfer amt mit fleiß; daß ein
 jeder fein netze auswerf, und
 auf dein wort feinm troft
 mit Petro fetze: fo geht die
 arbeit fort.
 2. Was dir gereicht zu eh-

Normalisierter Text

von deiner Mildigkeit noch
 einen Wunsch begehrt: der
 möchten etwa zehn sein, die
 täten nach deinem Willen:
 darum wollest du verschonen,
 nicht nach den Werken lohnen.
 8. O großer Gott von
 Lob, wenn ja das Maß erfüllt
 der Sünden, und aus
 Zorn uns gar verderben
 willst: so möchten doch die
 Kinderlein tun nach deinem
 rechten Willen: darum
 wollest
 <pb n="287a" src="287.jpg" />
 Vom Beten.
 wollest du verschonen, uns
 nicht nach Sünden lohnen.
 9. O großer Gott von
 Treu, weil vor dir niemand
 gilt, als dein Sohn Jesus
 Christ, der deinen Zorn gestillt:
 so sieh doch an seine
 Wunden, sein Marter,
 Angst und schwere Pein, um
 seinetwillen schone, uns
 nicht nach Sünden lohne.
 Berufslieder.
 284. Mel. 34.
 Gib mildiglich deinen
 Segen, dass wir nach
 deinem Geheiß wandeln
 auf guten Wegen, tun
 unser Amt mit Fleiß; dass ein
 jeder sein Netz auswerfe und
 auf dein Wort seinen Trost
 mit Petrus setze: so geht die
 Arbeit fort.
 2. Was dir gereicht zu Ehren

ID

Gesangbuch1741_1_021201
 Gesangbuch1741_1_021202
 Gesangbuch1741_1_021203
 Gesangbuch1741_1_021204
 Gesangbuch1741_1_021205
 Gesangbuch1741_1_021206
 Gesangbuch1741_1_021207
 Gesangbuch1741_1_021208
 Gesangbuch1741_1_021209
 Gesangbuch1741_1_021210
 Gesangbuch1741_1_021211
 Gesangbuch1741_1_021212
 Gesangbuch1741_1_021213
 Gesangbuch1741_1_021214
 Gesangbuch1741_1_021215
 Gesangbuch1741_1_021216
 Gesangbuch1741_1_021217
 Gesangbuch1741_1_021218
 Gesangbuch1741_1_021219
 Gesangbuch1741_1_021220
 Gesangbuch1741_1_021221
 Gesangbuch1741_1_021222
 Gesangbuch1741_1_021223
 Gesangbuch1741_1_021224
 Gesangbuch1741_1_021225
 Gesangbuch1741_1_021226
 Gesangbuch1741_1_021227
 Gesangbuch1741_1_021228
 Gesangbuch1741_1_021229
 Gesangbuch1741_1_021230
 Gesangbuch1741_1_021231
 Gesangbuch1741_1_021232
 Gesangbuch1741_1_021233
 Gesangbuch1741_1_021234
 Gesangbuch1741_1_021235
 Gesangbuch1741_1_021236
 Gesangbuch1741_1_021237
 Gesangbuch1741_1_021238
 Gesangbuch1741_1_021239
 Gesangbuch1741_1_021240

Diplomatische Transkription

ren, und der gemein zu nutz,
 das will der fatan wehren
 mit list und groffem trutz:
 doch kan ers nicht vollbrin-
 gen: weil du, HErr JEfu!

283.
 Erleih uns frieden
 gnädiglich, HERR
 GOtt, zu unfern zeit-
 ten, es ilt doch ja kein ander
 nicht, der für uns künfte freit-
 ten, denn du unfer GOTT
 alleine.
 2. Gieb unferm fürften
 und aller obrigkeit, fried und
 gut regiment, das wir unter
 ihnen ein geruhigs und
 fillles leben führen mügen
 in aller gottfeligkeit und er-
 barkeit, amen.
 Lieder.
 Chrift, herrscheft in allen din-
 gen, und unfer beyftand
 bist.
 3. Wir find die zarten re-
 ben: der Weinfok felbft
 bist du, daran wir wachfn
 und kleben, und bringen
 frucht dazu. Hilf, daß wir
 an dir bleiben und wachsen
 immer mehr: dein guter
 geift uns treibe zu werken
 deiner ehr.
 285. Mel. 105.
 JCh weiß, mein GOtt!
 daß all mein thun
 und werk auf deinem
 willen
 <pb n="287b" src="287.jpg" />

Normalisierter Text

und der Gemeinde zum Nutzen,
 das will der Satan wehren
 mit List und großem Trutz:
 doch kann er es nicht vollbringen:
 weil du, Herr Jesus

269

283.
 Verleih uns Frieden
 gnädiglich, Herr
 Gott, zu unseren Zeiten,
 es ist doch ja kein anderer
 nicht, der für uns könnte streiten,
 denn du unser Gott
 alleine.
 2. Gib unserem Fürsten
 und aller Obrigkeit, Fried' und
 gut' Regiment, dass wir unter
 ihnen ein geruhiges und
 stilles Leben führen mögen
 in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit,
 Amen.
 Lieder.
 Christ, herrschest in allen Dingen
 und unser Beistand
 bist.
 3. Wir sind die zarten Reben:
 der Weinstock selbst
 bist du, daran wir wachsen
 und kleben und bringen
 Frucht dazu. Hilf, dass wir
 an dir bleiben und wachsen
 immer mehr: dein guter
 Geist uns treibe zu Werken
 deiner Ehr'.
 285. Mel. 105.
 Ich weiß, mein Gott,
 dass all mein Tun
 und Werk auf deinem
 Willen
 <pb n="287b" src="287.jpg" />

269

ID

Gesangbuch1741_1_021241
 Gesangbuch1741_1_021242
 Gesangbuch1741_1_021243
 Gesangbuch1741_1_021244
 Gesangbuch1741_1_021245
 Gesangbuch1741_1_021246
 Gesangbuch1741_1_021247
 Gesangbuch1741_1_021248
 Gesangbuch1741_1_021249
 Gesangbuch1741_1_021250
 Gesangbuch1741_1_021251
 Gesangbuch1741_1_021252
 Gesangbuch1741_1_021253
 Gesangbuch1741_1_021254
 Gesangbuch1741_1_021255
 Gesangbuch1741_1_021256
 Gesangbuch1741_1_021257
 Gesangbuch1741_1_021258
 Gesangbuch1741_1_021259
 Gesangbuch1741_1_021260
 Gesangbuch1741_1_021261
 Gesangbuch1741_1_021262
 Gesangbuch1741_1_021263
 Gesangbuch1741_1_021264
 Gesangbuch1741_1_021265
 Gesangbuch1741_1_021266
 Gesangbuch1741_1_021267
 Gesangbuch1741_1_021268
 Gesangbuch1741_1_021269
 Gesangbuch1741_1_021270
 Gesangbuch1741_1_021271
 Gesangbuch1741_1_021272
 Gesangbuch1741_1_021273
 Gesangbuch1741_1_021274
 Gesangbuch1741_1_021275
 Gesangbuch1741_1_021276
 Gesangbuch1741_1_021277
 Gesangbuch1741_1_021278
 Gesangbuch1741_1_021279
 Gesangbuch1741_1_021280

Diplomatische Transkription

<pb n="288a" src="288.jpg" />

 willen ruhn: von dir kûmmt
 glûk und legen: was du re
 gierft, das geht und fteht
 auf rechten guten wegen.
 2. Es fteht in keines men
 fchen macht, daß fein rath
 werd ins werk gebracht,
 und feines gangs lich freue:
 des Hûchften rath der machts
 allein, daß menfchen=rath
 gedeye.
 3. Oft denkt der menfch
 in feinem muth, diß oder je
 nes fey ihm gut, und ift doch
 weit gefehlet: oft fieht er
 auch für fchâdlich an, was
 doch GOTT felbt erwehlet.
 4. So fâht auch oft ein
 weifer mann ein gutes werk
 zwar frûlich an, und bringts
 doch nicht zum ftande: er
 baut ein fchloß und fchûnes
 haus, doch nur auf lauterem
 fande.
 5. Wie mancher ift in fei
 nem finn falt über berg und
 fpitzen hin, und eh er fichs
 verliehet, kan er nicht fort,
 und hat fein fuß vergebens
 lich bemühet.
 6. Drum, lieber Vater!
 der du cron und fcepter
 trägt ins himmels thron,
 und aus den wolken blitzet:
 vernim mein wort und hûre
 mich vom ftule da du fitzet.
 7. Verleihe mir das edle
 licht, das lich von deinem

Normalisierter Text

<pb n="288a" src="288.jpg" />
 270
 Willen ruhn: von dir kommt
 Glück und Segen: was du regierst,
 das geht und steht
 auf rechten, guten Wegen.
 2. Es steht in keines Menschen
 Macht, dass sein Rat
 ins Werk gebracht wird,
 und seines Ganges sich freue:
 des Höchsten Rat macht es
 allein, dass Menschenrat
 gedeih'.
 3. Oft denkt der Mensch
 in seinem Mut, dies oder jenes
 sei ihm gut, und ist doch
 weit gefehlt: oft sieht er
 auch für schâdlich an, was
 doch Gott selbst erwâhlt.
 4. So fângt auch oft ein
 weiser Mann ein gutes Werk
 zwar fröhlich an und bringt es
 doch nicht zum Stande: er
 baut ein Schloss und schönes
 Haus, doch nur auf lauterem
 Sande.
 5. Wie mancher ist in seinem
 Sinn fast über Berg und
 Spitzen hin, und ehe er sich's
 versieht, kann er nicht fort,
 und hat sein Fuß sich vergebens
 bemüht.
 6. Darum, lieber Vater,
 der du Kron' und Zepter
 trägst im Himmelsthron,
 und aus den Wolken blitzest:
 vernimm mein Wort und höre
 mich vom Stuhl, da du sitztest.
 7. Verleihe mir das edle
 Licht, das sich von deinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021281	Vom Beten.	Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_021282	angeficht in gute feelen ftrek-	Angesicht in gute Seelen strecket,
Gesangbuch1741_1_021283	ket, und das der rechten	und das der rechten
Gesangbuch1741_1_021284	wahrheit kraft durch deine	Wahrheit Kraft durch deine
Gesangbuch1741_1_021285	kraft erwecket.	Kraft erweckt.
Gesangbuch1741_1_021286	8. Gieb mir verftand aus	8. Gib mir Verstand aus
Gesangbuch1741_1_021287	deiner hüh, auf daß ich ja	deiner Höh', auf dass ich ja
Gesangbuch1741_1_021288	nicht ruh und fteh auf mei-	nicht ruh' und steh' auf meinem
Gesangbuch1741_1_021289	nem eignem willen: fey du	eignen Willen: sei du
Gesangbuch1741_1_021290	mein freund und treuer rath,	mein Freund und treuer Rat,
Gesangbuch1741_1_021291	was gut ift, zu erfüllen.	was gut ist, zu erfüllen.
Gesangbuch1741_1_021292	9. Prüf alles wohl, und	9. Prüf alles wohl, und
Gesangbuch1741_1_021293	was mir gut, das gieb mir	was mir gut, das gib mir
Gesangbuch1741_1_021294	ein: was fleifch und blut er-	ein: was Fleisch und Blut erwählt,
Gesangbuch1741_1_021295	wehlet, das verwehre. Der	das verwehre. Der
Gesangbuch1741_1_021296	hüchfte zwek, das befte theil,	höchste Zweck, das beste Teil,
Gesangbuch1741_1_021297	fey deine lieb und ehre.	sei deine Lieb' und Ehre.
Gesangbuch1741_1_021298	10. Was dir gefällt, das	10. Was dir gefällt, das
Gesangbuch1741_1_021299	laß auch mir, o meiner fee-	lass auch mir, o meiner Seelen
Gesangbuch1741_1_021300	len lonn und zier, gefallen	Sonn' und Zier, gefallen
Gesangbuch1741_1_021301	und belieben: was dir zu-	und belieben: was dir zuwider,
Gesangbuch1741_1_021302	wider, laß mich nicht im	lass mich nicht in
Gesangbuch1741_1_021303	werk und that verüben.	Werk und Tat verüben.
Gesangbuch1741_1_021304	11. Jfts werk von dir, fo	11. Ist's Werk von dir, so
Gesangbuch1741_1_021305	hilfs zu glük: ifts menfchen-	hilf's zu Glück: ist's MenschenTun,
Gesangbuch1741_1_021306	thun, fo treibs zurük, und	so treib's zurück und
Gesangbuch1741_1_021307	andre meine finnen. Was	ändere meine Sinne. Was
Gesangbuch1741_1_021308	du nicht würkft, pflegt von	du nicht wirkst, pflegt von
Gesangbuch1741_1_021309	fich felbt in kurzem zu zer-	sich selbst in kurzem zu zerrinnen.
Gesangbuch1741_1_021310	rinnen.	
Gesangbuch1741_1_021311	12. Wår aber dein und	12. Wår' aber dein und
Gesangbuch1741_1_021312	unfer feind an dem, was	unser Feind an dem, was
Gesangbuch1741_1_021313	dein herz gut gemeynt, ge-	dein Herz gut gemeint, gesonnen
Gesangbuch1741_1_021314	fonnen fich zu rächen; ift diß	sich zu rächen; ist dies
Gesangbuch1741_1_021315	mein troft, daß feinen zorn	mein Trost, dass seinen Zorn
Gesangbuch1741_1_021316	du leichtlich künneft brechen.	du leichtlich könntest brechen.
Gesangbuch1741_1_021317	13. Tritt du zu mir und	13. Tritt du zu mir und
Gesangbuch1741_1_021318	mache leicht, was mir fonft	mache leicht, was mir sonst
Gesangbuch1741_1_021319	faft unmöglich deucht, und	fast unmöglich deucht, und
Gesangbuch1741_1_021320	bring	bring

ID

Gesangbuch1741_1_021321
 Gesangbuch1741_1_021322
 Gesangbuch1741_1_021323
 Gesangbuch1741_1_021324
 Gesangbuch1741_1_021325
 Gesangbuch1741_1_021326
 Gesangbuch1741_1_021327
 Gesangbuch1741_1_021328
 Gesangbuch1741_1_021329
 Gesangbuch1741_1_021330
 Gesangbuch1741_1_021331
 Gesangbuch1741_1_021332
 Gesangbuch1741_1_021333
 Gesangbuch1741_1_021334
 Gesangbuch1741_1_021335
 Gesangbuch1741_1_021336
 Gesangbuch1741_1_021337
 Gesangbuch1741_1_021338
 Gesangbuch1741_1_021339
 Gesangbuch1741_1_021340
 Gesangbuch1741_1_021341
 Gesangbuch1741_1_021342
 Gesangbuch1741_1_021343
 Gesangbuch1741_1_021344
 Gesangbuch1741_1_021345
 Gesangbuch1741_1_021346
 Gesangbuch1741_1_021347
 Gesangbuch1741_1_021348
 Gesangbuch1741_1_021349
 Gesangbuch1741_1_021350
 Gesangbuch1741_1_021351
 Gesangbuch1741_1_021352
 Gesangbuch1741_1_021353
 Gesangbuch1741_1_021354
 Gesangbuch1741_1_021355
 Gesangbuch1741_1_021356
 Gesangbuch1741_1_021357
 Gesangbuch1741_1_021358
 Gesangbuch1741_1_021359
 Gesangbuch1741_1_021360

Diplomatische Transkription

<pb n="288b" src="288.jpg" />
 <pb n="289a" src="289.jpg" />
 Vom Beten.
 bring zu gutem ende, was
 du felbft angefangen haft,
 durch weisheit deiner hân-
 de.
 14. Ift gleich der anfang
 etwas fchwer, und muß ich
 gleich ins tiefe meer der bit-
 tern forgen treten: fo treib
 mich nur ohn unterlaß zum
 feufzen und zum beten.
 15. Wer fleißig betet und
 dir traut, wird alles, da ihm
 fonft für graut, mit tapferm
 muth bezwingen: fein for-
 genftein wird in der eil in
 tausend ftücken fpringen.
 16. Der weg zum guten
 ift falt wild, mit dorn und
 hecken ausgefüllt, doch wer
 ihn freudig gehet, kommt
 endlich an durch deinen
 Geift, wo freud und won-
 ne ftehet.
 17. Du bift mein Vater,
 ich dein kind: was ich bey
 mir nicht hab und find, halt
 du zu aller gnüge: fo hilf
 nun, daß ich meinen ftand
 wohl halt, und herrlich fie-
 ge.
 18. Dein foll feyn aller
 ruhm und ehr: ich will dein
 thun je mehr und mehr, aus
 hocherfreuter feelen, vor
 deinem volk und aller welt,
 fo lang ich leb, erzehlen.

Normalisierter Text

<pb n="288b" src="288.jpg" />
 <pb n="289a" src="289.jpg" />
 Vom Beten.
 bring zu gutem Ende, was
 du selbst angefangen hast,
 durch Weisheit deiner Hände.
 14. Ist gleich der Anfang
 etwas schwer, und muss ich
 gleich ins tiefe Meer der bitteren
 Sorgen treten: so treib
 mich nur ohne Unterlass zum
 Seufzen und zum Beten.
 15. Wer fleißig betet und
 dir traut, wird alles, da ihm
 sonst vor graut, mit tapferem
 Mut bezwingen: sein Sorgenstein
 wird in der Eil' in
 tausend Stücken springen.
 16. Der Weg zum Guten
 ist fast wild, mit Dorn und
 Hecken ausgefüllt, doch wer
 ihn freudig geht, kommt
 endlich an durch deinen
 Geist, wo Freud' und Wonne
 stehet.
 17. Du bist mein Vater,
 ich dein Kind: was ich bei
 mir nicht hab' und find', hast
 du zu aller Genüge: so hilf
 nun, dass ich meinen Stand
 wohl halt' und herrlich siege.
 18. Dein soll sein aller
 Ruhm und Ehr': ich will dein
 Tun je mehr und mehr, aus
 hocheerfreuter Seele, vor
 deinem Volk und aller Welt,
 solange ich leb', erzählen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021361	286.	286.
Gesangbuch1741_1_021362	Auf der Reife.	Auf der Reise.
Gesangbuch1741_1_021363	Mel. 8.	Mel. 8.
Gesangbuch1741_1_021364	Es ist fürwahr nicht	Es ist fürwahr nicht
Gesangbuch1741_1_021365	menschen-kunft, auf	Menschenkunst, auf
Gesangbuch1741_1_021366	sichern wegen gehn:	sicheren Wegen gehen:
Gesangbuch1741_1_021367	führt uns nicht GOtt, und	führt uns nicht Gott und
Gesangbuch1741_1_021368	GOttes gunft, wirds ofte	Gottes Gunst, wird's oftmals
Gesangbuch1741_1_021369	mahls feltfam ftehn.	seltsam stehn.
Gesangbuch1741_1_021370	2. Es ist der alte große	2. Es ist der alte, große
Gesangbuch1741_1_021371	drach, doch allzeit ohne ruh:	Drach', doch allzeit ohne Ruh':
Gesangbuch1741_1_021372	wohin wir gehn, da geht er	wohin wir gehen, da geht er
Gesangbuch1741_1_021373	nach, und fezt uns heftig zu.	nach und setzt uns heftig zu.
Gesangbuch1741_1_021374	3. Er fucht zu haus, er	3. Er sucht zu Haus, er
Gesangbuch1741_1_021375	fucht zu feld; er fucht zur	sucht zu Feld; er sucht zur
Gesangbuch1741_1_021376	fee und land; er fucht uns	See und Land; er sucht uns
Gesangbuch1741_1_021377	in der ganzen welt mit un-	in der ganzen Welt mit unverdrossener
Gesangbuch1741_1_021378	verdroßner hand.	Hand.
Gesangbuch1741_1_021379	4. Noch dennoch trifft er	4. Noch dennoch trifft er
Gesangbuch1741_1_021380	uns nicht an: fein anschlag	uns nicht an: sein Anschlag
Gesangbuch1741_1_021381	geht zurück: denn GOttes	geht zurück: denn Gottes
Gesangbuch1741_1_021382	schutz dekt unsre bahn für	Schutz deckt unsre Bahn vor
Gesangbuch1741_1_021383	unfers feindes dük.	unseres Feindes Tück'.
Gesangbuch1741_1_021384	5. Es zeugt der heiligen	5. Es zeugt der heil'gen
Gesangbuch1741_1_021385	engel fchaar mit waffen	Engel Schar mit Waffen
Gesangbuch1741_1_021386	ausgerüft, und wehren hier,	ausgerüst', und wehren hier
Gesangbuch1741_1_021387	und wehren dar des tau-	und wehren dar des tausend
Gesangbuch1741_1_021388	fend künftlers list.	Künstlers List.
Gesangbuch1741_1_021389	6. Es müffen ja noch im-	6. Es müssen ja noch immerfort
Gesangbuch1741_1_021390	merfort die Mahanaim	die Mahanaim
Gesangbuch1741_1_021391	gehn, und GOttes volk auf	gehen und Gottes Volk auf
Gesangbuch1741_1_021392	GOttes wort zu dienft und	Gottes Wort zu Dienst und
Gesangbuch1741_1_021393	willen ftehn.	Willen stehn.
Gesangbuch1741_1_021394	7. Wenn GOtt mir mei-	7. Wenn Gott mir meiner
Gesangbuch1741_1_021395	ner augen licht mit licht er-	Augen Licht mit Licht erfüllen
Gesangbuch1741_1_021396	füllen wolt, als wie dem Ja-	wollt', als wie dem Jakob,
Gesangbuch1741_1_021397	cob,	
Gesangbuch1741_1_021398	<pb n="289b" src="289.jpg" />	<pb n="289b" src="289.jpg" />
Gesangbuch1741_1_021399	<pb n="290a" src="290.jpg" />	<pb n="290a" src="290.jpg" />
Gesangbuch1741_1_021400		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021401	cob, der sich nicht für Esau	Jakob, der sich nicht vor Esau
Gesangbuch1741_1_021402	fürchten solt:	fürchten sollt':
Gesangbuch1741_1_021403	8. Ach! was für wunder	8. Ach, was für Wunder
Gesangbuch1741_1_021404	würd ich hier auf meinen reis	würd' ich hier auf meinen Reisen
Gesangbuch1741_1_021405	fen lehn? wie ichün, wie lieb-	sehn? Wie schön, wie lieblich
Gesangbuch1741_1_021406	lich würde mir in folchem	würde mir in solchem
Gesangbuch1741_1_021407	Sehn gefchehn?	Sehn geschehn?
Gesangbuch1741_1_021408	9. Nun! was den augen	9. Nun! Was den Augen
Gesangbuch1741_1_021409	nicht vergunt, das lieht	nicht vergönnt, das sieht
Gesangbuch1741_1_021410	mein herz und geift, dem	mein Herz und Geist, dem
Gesangbuch1741_1_021411	GOtt der heiligen weisheit	Gott der heil'gen Weisheit
Gesangbuch1741_1_021412	grund in feinem geifte weift.	Grund in seinem Geiste weist.
Gesangbuch1741_1_021413	10. Er dekt uns zu mit	10. Er deckt uns zu mit
Gesangbuch1741_1_021414	feiner hand, wie eine mut-	seiner Hand, wie eine Mutter
Gesangbuch1741_1_021415	ter thut, in derer schoß das	tut, in deren Schoß das
Gesangbuch1741_1_021416	füßte pfand der keußchen lie-	süßeste Pfand der keuschen Liebe
Gesangbuch1741_1_021417	be ruht.	ruht.
Gesangbuch1741_1_021418	11. Er räumt aus unfern	11. Er räumt aus unseren
Gesangbuch1741_1_021419	wegen weg fo manchen	Wegen weg so manchen
Gesangbuch1741_1_021420	scharfen stein, und schafft,	scharfen Stein und schafft,
Gesangbuch1741_1_021421	daß unsre bahn und steg fein	dass unsre Bahn und Steg schlicht
Gesangbuch1741_1_021422	schlecht und eben seyn.	und eben sei'n.
Gesangbuch1741_1_021423	12. Er führt uns über	12. Er führt uns über
Gesangbuch1741_1_021424	berg und thal: und wenns	Berg und Tal: und wenn's
Gesangbuch1741_1_021425	Morgen s	MorgenVom
Gesangbuch1741_1_021426	Vom Beten.	Beten.
Gesangbuch1741_1_021427	nun rechte zeit, so führt er	nun rechte Zeit, so führt er
Gesangbuch1741_1_021428	uns in seinen saal zur stillen	uns in seinen Saal zur stillen
Gesangbuch1741_1_021429	ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_021430	288. Mel. 98.	288. Mel. 98.
Gesangbuch1741_1_021431	Christe, wahres feelen-	Christe, wahres Seelenlicht,
Gesangbuch1741_1_021432	licht, deiner chriften-	deiner ChristenSonne,
Gesangbuch1741_1_021433	fonne, o du klares an-	o du klares Angesicht,
Gesangbuch1741_1_021434	geficht, der betrübten won-	der Betrübten Wonne!
Gesangbuch1741_1_021435	ne! deiner güte lieblichkeit	Deiner Güte Lieblichkeit
Gesangbuch1741_1_021436	ist neu alle morgen: in dir	ist neu alle Morgen: in dir
Gesangbuch1741_1_021437	287. Mel. 31.	287. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_021438	JN GOttes nahmen	In Gottes Namen
Gesangbuch1741_1_021439	wallen wir: fein	wallen wir: sein
Gesangbuch1741_1_021440	hülf und gnad begeh-	Hilf' und Gnad' begehren

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021441	ren wir: des Vaters güt be-	wir: des Vaters Güt' behüt'
Gesangbuch1741_1_021442	hüt uns heut; bewahr auch	uns heut'; bewahr' auch
Gesangbuch1741_1_021443	unfer feel und leib.	unsre Seel' und Leib.
Gesangbuch1741_1_021444	2. Chrifus fey unfer ge-	2. Christus sei unser Geleitsmann:
Gesangbuch1741_1_021445	leits-mann: bleib fetig bey	bleib' stetig bei
Gesangbuch1741_1_021446	uns auf der bahn; und wend'	uns auf der Bahn; und wend'
Gesangbuch1741_1_021447	von uns des feindes lifft,	von uns des Feindes List,
Gesangbuch1741_1_021448	auch was feinm wort zu-	auch was seinem Wort zuwider
Gesangbuch1741_1_021449	wider ift.	ist.
Gesangbuch1741_1_021450	3. Der heilige Geift auch	3. Der Heilige Geist auch
Gesangbuch1741_1_021451	ob uns halt mit feinen ga-	ob uns halt' mit seinen Gaben
Gesangbuch1741_1_021452	ben mannigfalt: er trüft	mannigfalt: er tröst'
Gesangbuch1741_1_021453	und ftärk uns in der noth,	und stärk' uns in der Not
Gesangbuch1741_1_021454	und führ uns wieder heim	und führ' uns wieder heim
Gesangbuch1741_1_021455	zu GOtt.	zu Gott.
Gesangbuch1741_1_021456	Lieder.	Lieder.
Gesangbuch1741_1_021457	bin ich recht erfreut; darf	bin ich recht erfreut; darf
Gesangbuch1741_1_021458	nicht unnüz forgen.	nicht unnützlich sorgen.
Gesangbuch1741_1_021459	2. Wecke mich vom lün-	2. Wecke mich vom Sündenschlaf,
Gesangbuch1741_1_021460	den-fchlaf, der du bifft das	der du bist das
Gesangbuch1741_1_021461	leben; neues leben in mir	Leben; neues Leben in mir
Gesangbuch1741_1_021462	fchaf; denn, halt du gege-	schaff; denn, hast du gegeben
Gesangbuch1741_1_021463	ben diefer welt das fonnen-	dieser Welt das Sonnenlicht,
Gesangbuch1741_1_021464	licht, welches all erfreuet,	welches all' erfreuet,
Gesangbuch1741_1_021465	wirft	wirst
Gesangbuch1741_1_021466	<pb n="290b" src="290.jpg" />	<pb n="290b" src="290.jpg" />
Gesangbuch1741_1_021467	<pb n="291a" src="291.jpg" />	<pb n="291a" src="291.jpg" />
Gesangbuch1741_1_021468	Vom Beten.	Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_021469	wirft du mich ja laffen nicht	wirst du mich ja lassen nicht
Gesangbuch1741_1_021470	täglich unerneuet.	täglich unerneuet.
Gesangbuch1741_1_021471	3. Ohne licht fieht man	3. Ohne Licht sieht man
Gesangbuch1741_1_021472	kein licht: ohne GOttes	kein Licht: ohne Gottes
Gesangbuch1741_1_021473	leuchten fieht kein menfche	Leuchten sieht kein Mensch
Gesangbuch1741_1_021474	Chriftum nicht, der uns muß	Christum nicht, der uns muss
Gesangbuch1741_1_021475	befeuchten mit dem hellen	befeuchten mit dem hellen
Gesangbuch1741_1_021476	himmels-thau feiner füffen	Himmelstau seiner süßen
Gesangbuch1741_1_021477	lehre; drum, HErr Chrifte,	Lehre; darum, Herr Christe,
Gesangbuch1741_1_021478	auf mich fchau, und dich zu	auf mich schau' und dich zu
Gesangbuch1741_1_021479	mir kehre.	mir kehre.
Gesangbuch1741_1_021480	4. Kehre zu mir deine güt,	4. Kehre zu mir deine Güt',

ID

Gesangbuch1741_1_021481
 Gesangbuch1741_1_021482
 Gesangbuch1741_1_021483
 Gesangbuch1741_1_021484
 Gesangbuch1741_1_021485
 Gesangbuch1741_1_021486
 Gesangbuch1741_1_021487
 Gesangbuch1741_1_021488
 Gesangbuch1741_1_021489
 Gesangbuch1741_1_021490
 Gesangbuch1741_1_021491
 Gesangbuch1741_1_021492
 Gesangbuch1741_1_021493
 Gesangbuch1741_1_021494
 Gesangbuch1741_1_021495
 Gesangbuch1741_1_021496
 Gesangbuch1741_1_021497
 Gesangbuch1741_1_021498
 Gesangbuch1741_1_021499
 Gesangbuch1741_1_021500
 Gesangbuch1741_1_021501
 Gesangbuch1741_1_021502
 Gesangbuch1741_1_021503
 Gesangbuch1741_1_021504
 Gesangbuch1741_1_021505
 Gesangbuch1741_1_021506
 Gesangbuch1741_1_021507
 Gesangbuch1741_1_021508
 Gesangbuch1741_1_021509
 Gesangbuch1741_1_021510
 Gesangbuch1741_1_021511
 Gesangbuch1741_1_021512
 Gesangbuch1741_1_021513
 Gesangbuch1741_1_021514
 Gesangbuch1741_1_021515
 Gesangbuch1741_1_021516
 Gesangbuch1741_1_021517
 Gesangbuch1741_1_021518
 Gesangbuch1741_1_021519
 Gesangbuch1741_1_021520

Diplomatische Transkription

freundlich mich anblicke:
 daß mein innerstes gemüth
 in dir sich erquicke, und die
 füße himmels-luft mit be-
 gierde schmecke: fonften fey
 mir nichts bewußt, fo da
 freud erwecke.
 5. Laß ja ferne von mir
 feyn hoffart, augen-weide:
 fleisches ꝛ luft und allen
 schein, JESU, mir verleide,
 damit sich die welt ergezt zu
 ihr felbft verderben: denn
 was sie fürs beste schätzt, ma-
 chet ewig sterben.
 6. Nun so bleibe stets
 mein licht, JESU meine
 freude, bis der frohe tag an-
 bricht, da nach allem leide,
 ich in weißer kleider-pracht
 werde freudig springen, und
 daß GOTT es wohl gemacht:
 ohn aufhören singen.
 289.
 DER tag vertreibt die
 finstre nacht, ihr lie-
 ben Christen feyd
 munter und wacht: preifet
 GOTT den HERren.
 2. Die engel singen im-
 merdar, und loben GOTT in
 großer schar, der alles re-
 gieret.
 3. Der himmel, die erd
 und das meer geben dem
 HERren lob und ehr, thun
 fein wohlgefallen.
 4. Alles was je geschaffen
 ward, ein jeglich ding nach

Normalisierter Text

freundlich mich anblicke:
 dass mein innerstes Gemüt
 in dir sich erquicke, und die
 süße Himmelslust mit Begierde
 schmecke: sonst sei
 mir nichts bewusst, so da
 Freud' erwecke.
 5. Lass ja ferne von mir
 sein Hoffart, Augenweide:
 Fleischeslust und allen
 Schein, Jesu, mir verleide,
 damit sich die Welt ergötzt zu
 ihrem Selbstverderben: denn
 was sie fürs Beste schätzt, macht
 ewig sterben.
 6. Nun so bleibe stets
 mein Licht, Jesu meine
 Freude, bis der frohe Tag anbricht,
 da nach allem Leide,
 ich in weißer Kleiderpracht
 werde freudig springen, und
 dass Gott es wohl gemacht:
 ohne Aufhören singen.
 273
 289.
 Der Tag vertreibt die
 finstre Nacht, ihr lieben
 Christen, seid
 munter und wacht: preiset
 Gott den Herrn.
 2. Die Engel singen immerdar
 und loben Gott in
 großer Schar, der alles regiert.
 3. Der Himmel, die Erd'
 und das Meer geben dem
 Herrn Lob und Ehr', tun
 sein Wohlgefallen.
 4. Alles, was je geschaffen
 ward, ein jeglich Ding nach

ID

Gesangbuch1741_1_021521
 Gesangbuch1741_1_021522
 Gesangbuch1741_1_021523
 Gesangbuch1741_1_021524
 Gesangbuch1741_1_021525
 Gesangbuch1741_1_021526
 Gesangbuch1741_1_021527
 Gesangbuch1741_1_021528
 Gesangbuch1741_1_021529
 Gesangbuch1741_1_021530
 Gesangbuch1741_1_021531
 Gesangbuch1741_1_021532
 Gesangbuch1741_1_021533
 Gesangbuch1741_1_021534
 Gesangbuch1741_1_021535
 Gesangbuch1741_1_021536
 Gesangbuch1741_1_021537
 Gesangbuch1741_1_021538
 Gesangbuch1741_1_021539
 Gesangbuch1741_1_021540
 Gesangbuch1741_1_021541
 Gesangbuch1741_1_021542
 Gesangbuch1741_1_021543
 Gesangbuch1741_1_021544
 Gesangbuch1741_1_021545
 Gesangbuch1741_1_021546
 Gesangbuch1741_1_021547
 Gesangbuch1741_1_021548
 Gesangbuch1741_1_021549
 Gesangbuch1741_1_021550
 Gesangbuch1741_1_021551
 Gesangbuch1741_1_021552
 Gesangbuch1741_1_021553
 Gesangbuch1741_1_021554
 Gesangbuch1741_1_021555
 Gesangbuch1741_1_021556
 Gesangbuch1741_1_021557
 Gesangbuch1741_1_021558
 Gesangbuch1741_1_021559
 Gesangbuch1741_1_021560

Diplomatische Transkription

feiner art, preifet feinen
 Schöpfer.
 5. Ey nun, menſch! du edle
 natur, o du vernünftige
 creatur, fey nicht fo verdroffen.
 6. Gedenk, daß dich dein
 HErr und GOtt zu feinem
 bild erfchaffen hat, daß du
 ihn erkenneft;
 7. Und liebet ihn aus herzens-
 grund, auch ihn beken-
 neft mit dem mund, fein alfo
 genießeft.
 8. Weil du nun feinen
 geift gekoft, und feiner gnad
 genoffen haft, fo dank ihm
 von herzen.
 9. Sey munter, bet mit
 fleiß und wach, ſich, daß du
 S ftets
 <pb n="291b" src="291.jpg" />
 <pb n="292a" src="292.jpg" />
 ftets in deiner fach treu werdest
 erfunden.
 10. Du weißt nicht wenn
 der HErre kúmmt: denn er
 dir keine zeit beftimmt, fon-
 dern ftets heißt wachen.
 11. So üb dich nun in fei-
 nem bund, lob ihn mit herzen,
 that und mund: dank
 ihn feintr wohlthaten.
 12. Sprich: o Vater in
 ewigkeit, ich dank dir deiner
 gütigkeit, die du mir erzeiget,
 13. Durch JEFum Chri-
 ftum deinen Sohn, welchem

Normalisierter Text

seiner Art, preiset seinen
 Schöpfer.
 5. Ei nun, Mensch! du edle
 Natur, o du vernünftige
 Kreatur, sei nicht so verdrossen.
 6. Gedenk', dass dich dein
 Herr und Gott zu seinem
 Bild erschaffen hat, dass du
 ihn erkennest;
 7. Und liebest ihn aus Herzensgrund,
 auch ihn bekenne-
 st mit dem Mund, sein also
 genieße-
 8. Weil du nun seinen
 Geist gekost' und seiner Gnad'
 genossen hast, so dank ihm
 von Herzen.
 9. Sei munter, bet' mit
 Fleiß und wach', sieh, dass du
 S stets
 <pb n="291b" src="291.jpg" />
 <pb n="292a" src="292.jpg" />
 274
 stets in deiner Sach' treu werdest
 erfunden.
 10. Du weißt nicht, wann
 der Herr kommt: denn er
 dir keine Zeit bestimmt, sondern
 stets heißt wachen.
 11. So üb' dich nun in seinem
 Bund, lob' ihn mit Herzen,
 Tat und Mund: dank'
 ihm seiner Wohlthaten.
 12. Sprich: O Vater in
 Ewigkeit, ich dank' dir deiner
 Gütigkeit, die du mir erzeiget,
 13. Durch Jesum Christum,
 deinen Sohn, welchem samt

ID

Gesangbuch1741_1_021561
 Gesangbuch1741_1_021562
 Gesangbuch1741_1_021563
 Gesangbuch1741_1_021564
 Gesangbuch1741_1_021565
 Gesangbuch1741_1_021566
 Gesangbuch1741_1_021567
 Gesangbuch1741_1_021568
 Gesangbuch1741_1_021569
 Gesangbuch1741_1_021570
 Gesangbuch1741_1_021571
 Gesangbuch1741_1_021572
 Gesangbuch1741_1_021573
 Gesangbuch1741_1_021574
 Gesangbuch1741_1_021575
 Gesangbuch1741_1_021576
 Gesangbuch1741_1_021577
 Gesangbuch1741_1_021578
 Gesangbuch1741_1_021579
 Gesangbuch1741_1_021580
 Gesangbuch1741_1_021581
 Gesangbuch1741_1_021582
 Gesangbuch1741_1_021583
 Gesangbuch1741_1_021584
 Gesangbuch1741_1_021585
 Gesangbuch1741_1_021586
 Gesangbuch1741_1_021587
 Gesangbuch1741_1_021588
 Gesangbuch1741_1_021589
 Gesangbuch1741_1_021590
 Gesangbuch1741_1_021591
 Gesangbuch1741_1_021592
 Gesangbuch1741_1_021593
 Gesangbuch1741_1_021594
 Gesangbuch1741_1_021595
 Gesangbuch1741_1_021596
 Gesangbuch1741_1_021597
 Gesangbuch1741_1_021598
 Gesangbuch1741_1_021599
 Gesangbuch1741_1_021600

Diplomatische Transkription

lamt dir im gnaden-thron
 all engel lobflingen.
 14. Hilf, HErr, daß ich
 dich gleicher weiß von nun
 an allzeit lob und preis in
 ewigkeit, Amen.
 Vom Beten.
 290. Mel. 72.
 DJe nacht ift hin: mein
 geift und finn fehnt
 fich nach jenem tage,
 vor dem vüllig weichen muß
 finfternis und plage.
 2. Der fonnen licht aufs
 neu anbricht: o unerfchaf-
 ne fonne, brich mit deinem
 licht hervor mir zur freud
 und wonne!
 3. Der menfchen fchaar,
 die ruhig war, greift ietzt zu
 ihren werken: laß mich,
 HErr, bey meinem werk,
 dein werk in mir merken.
 4. Ein jeder will der füßen
 ftill und ruhe urlaub geben:
 doch fey deine ftille ruh un-
 fers geiftes leben.
 5. Denn ich will auch,
 nach meinem brauch, zu mei-
 nem werke greifen: aber
 laß aus deiner ruh mein
 herz nimmer fchweifen.
 6. Halt du die wach, da
 mit kein ach und fchmerz den
 geift berühre: meinen gan-
 zen lebens-lauf deine hand
 regiere.
 7. Wenn aber foll der
 wechfel wohl der tag und
 nächte weichen? Wenn der

Normalisierter Text

dir im Gnadenthron
 all' Engel lobsingen.
 14. Hilf, Herr, dass ich
 dich gleicherweise von nun
 an allzeit lob' und preis' in
 Ewigkeit, Amen.
 Vom Beten.
 290. Mel. 72.
 Die Nacht ist hin: mein
 Geist und Sinn sehnt
 sich nach jenem Tage,
 vor dem völlig weichen muss
 Finsternis und Plage.
 2. Der Sonnenlicht aufs
 Neu' anbricht: o unerschaffne
 Sonne, brich mit deinem
 Licht hervor mir zur Freud'
 und Wonne!
 3. Der Menschen Schar,
 die ruhig war, greift jetzt zu
 ihren Werken: lass mich,
 Herr, bei meinem Werk,
 dein Werk in mir merken.
 4. Ein jeder will der süßen
 Still' und Ruh' Urlaub geben:
 doch sei deine stille Ruh' unseres
 Geistes Leben.
 5. Denn ich will auch,
 nach meinem Brauch, zu meinem
 Werke greifen: aber
 lass aus deiner Ruh' mein
 Herz nimmer schweifen.
 6. Halt du die Wach', damit
 kein Ach und Schmerz den
 Geist berühre: meinen ganzen
 Lebenslauf deine Hand
 regiere.
 7. Wann aber soll der
 Wechsel wohl der Tag und
 Nächte weichen? Wenn der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021601	tag anbrechen wird, dem	Tag anbrechen wird, dem
Gesangbuch1741_1_021602	kein tag zu gleichen.	kein Tag zu gleichen.
Gesangbuch1741_1_021603	8. Alsdenn wird nicht der	8. Als dann wird nicht der
Gesangbuch1741_1_021604	fonnen licht Jerufalem ver-	Sonnenlicht Jerusalem verlieren,
Gesangbuch1741_1_021605	lieren, denn das Lamm ift	denn das Lamm ist
Gesangbuch1741_1_021606	felbft das licht, das die ftadt	selbst das Licht, das die Stadt
Gesangbuch1741_1_021607	wird zieren.	wird zieren.
Gesangbuch1741_1_021608	9. Halleluja! ey, wår ich	9. Halleluja! Ei, wår ich
Gesangbuch1741_1_021609	da, wo meine fonne wohnt,	da, wo meine Sonne wohnt,
Gesangbuch1741_1_021610	wo die arbeit diefer zeit red-	wo die Arbeit dieser Zeit redlich
Gesangbuch1741_1_021611	lich wird belohnet.	wird belohnet.
Gesangbuch1741_1_021612	291. Mel. 48.	291. Mel. 48.
Gesangbuch1741_1_021613	DJe nacht ift hin, die	Die Nacht ist hin, die
Gesangbuch1741_1_021614	finfternis vergangen,	Finsternis vergangen,
Gesangbuch1741_1_021615	dich ruf ich an o	dich ruf ich an, o
Gesangbuch1741_1_021616	JEfu! mein verlangen;	Jesu, mein Verlangen;
Gesangbuch1741_1_021617	ach! laffe doch nunmehr aus	ach, lasse doch nunmehr aus
Gesangbuch1741_1_021618	meinem	meinem
Gesangbuch1741_1_021619	<pb n="292b" src="292.jpg" />	<pb n="292b" src="292.jpg" />
Gesangbuch1741_1_021620	<pb n="293a" src="293.jpg" />	<pb n="293a" src="293.jpg" />
Gesangbuch1741_1_021621	Vom Beten.	Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_021622	meinem finn, was finfter ift,	meinem Sinn, was finster ist,
Gesangbuch1741_1_021623	auf ewig weichen hin.	auf ewig weichen hin.
Gesangbuch1741_1_021624	2. Erleuchte mich und	2. Erleuchte mich und
Gesangbuch1741_1_021625	laß mich auferftehen, dem	lass mich auferstehen, dem
Gesangbuch1741_1_021626	innern nach, daß man an	Innern nach, dass man an
Gesangbuch1741_1_021627	mir mag fehen, wie nicht	mir mag sehen, wie nicht
Gesangbuch1741_1_021628	mehr ich, du aber felbft in	mehr ich, du aber selbst in
Gesangbuch1741_1_021629	mir nun lebeft, und mein	mir nun lebest, und mein
Gesangbuch1741_1_021630	leben ift in dir.	Leben ist in dir.
Gesangbuch1741_1_021631	3. Zwar bleibet hie mein	3. Zwar bleibt hier mein
Gesangbuch1741_1_021632	leben noch verborgen in dir	Leben noch verborgen in dir,
Gesangbuch1741_1_021633	mein Hey! doch laß ich dich	mein Heil! doch lass ich dich
Gesangbuch1741_1_021634	nur forgen, du wirft der-	nur sorgen, du wirst dereinst,
Gesangbuch1741_1_021635	einf, wenn du wirft offen-	wenn du wirst offenbar,
Gesangbuch1741_1_021636	bar, mein leben auch ganz	mein Leben auch ganz
Gesangbuch1741_1_021637	herrlich ftellen dar.	herrlich stellen dar.
Gesangbuch1741_1_021638	4. Indeffen laß mich nur	4. Indessen lass mich nur
Gesangbuch1741_1_021639	nach deme trachten was	nach dem trachten, was
Gesangbuch1741_1_021640	droben ift, das irdifche ver-	droben ist, das Irdische verachten,

ID

Gesangbuch1741_1_021641
 Gesangbuch1741_1_021642
 Gesangbuch1741_1_021643
 Gesangbuch1741_1_021644
 Gesangbuch1741_1_021645
 Gesangbuch1741_1_021646
 Gesangbuch1741_1_021647
 Gesangbuch1741_1_021648
 Gesangbuch1741_1_021649
 Gesangbuch1741_1_021650
 Gesangbuch1741_1_021651
 Gesangbuch1741_1_021652
 Gesangbuch1741_1_021653
 Gesangbuch1741_1_021654
 Gesangbuch1741_1_021655
 Gesangbuch1741_1_021656
 Gesangbuch1741_1_021657
 Gesangbuch1741_1_021658
 Gesangbuch1741_1_021659
 Gesangbuch1741_1_021660
 Gesangbuch1741_1_021661
 Gesangbuch1741_1_021662
 Gesangbuch1741_1_021663
 Gesangbuch1741_1_021664
 Gesangbuch1741_1_021665
 Gesangbuch1741_1_021666
 Gesangbuch1741_1_021667
 Gesangbuch1741_1_021668
 Gesangbuch1741_1_021669
 Gesangbuch1741_1_021670
 Gesangbuch1741_1_021671
 Gesangbuch1741_1_021672
 Gesangbuch1741_1_021673
 Gesangbuch1741_1_021674
 Gesangbuch1741_1_021675
 Gesangbuch1741_1_021676
 Gesangbuch1741_1_021677
 Gesangbuch1741_1_021678
 Gesangbuch1741_1_021679
 Gesangbuch1741_1_021680

Diplomatische Transkription

achten, damit ich recht der
 welt gestorben ab, in dir,
 o HERR! ein neues leben hab.
 5. Laß heute mich die
 worte, werk und dichten,
 mit aller treu zu deinem lobe
 richten: daß mein gewissen
 keine fünd verletz, und mich
 nicht mehr aus deiner gnade
 fetz.
 6. Was lüblig ist und
 nützlich andern chriften,
 da wollest du mich selbsten
 mit ausrüften, daß liebe,
 keuschheit, demuth, freund-
 lichkeit, an mir erchein
 die ganze lebenszeit.
 7. Hingegen nimm von
 mir die alten fünden, laß
 alle schuld und strafe ganz
 verschwinden. Gleichwie
 dem tag entweicht die däm-
 merung, so weiche sie auf
 wahre änderung.
 8. Dein theures blut, das
 du für mich vergossen, und
 mildiglich von deinem leib
 geflossen, das mache mich
 von allen fünden rein: so
 werd ich schön und ohne
 makel feyn.
 9. Diß fey mein schmuck,
 den will ich heut anlegen,
 und wolte sich auch etwas
 in mir regen, das bey der
 welt noch gunft und ehre
 fucht, so fey es ietzt nebst al-
 ler fünd verflucht.

Normalisierter Text

damit ich recht der
 Welt gestorben ab, in dir,
 o Herr, ein neues Leben
 hab'.
 5. Lass heute mich die
 Worte, Werk und Dichten,
 mit aller Treu' zu deinem Lobe
 richten: dass mein Gewissen
 keine Sünd' verletz' und mich
 nicht mehr aus deiner Gnade
 setz'.
 6. Was löblich ist und
 nützlich anderen Christen,
 da wollest du mich selbst
 mit ausrüsten, dass Liebe,
 Keuschheit, Demut, Freundlichkeit,
 an mir erschein'
 die ganze Lebenszeit.
 7. Hingegen nimm von
 mir die alten Sünden, lass
 alle Schuld und Strafe ganz
 verschwinden. Gleichwie
 dem Tag entweicht die Dämmerung,
 so weiche sie auf
 wahre Änderung.
 8. Dein teures Blut, das
 du für mich vergossen, und
 mildiglich von deinem Leib
 geflossen, das mache mich
 von allen Sünden rein: so
 werd' ich schön und ohne
 Makel sein.
 9. Dies sei mein Schmuck,
 den will ich heut' anlegen,
 und wollte sich auch etwas
 in mir regen, das bei der
 Welt noch Gunst und Ehre
 sucht, so sei es jetzt nebst aller
 Sünd' verflucht.

275

275

ID

Gesangbuch1741_1_021681
 Gesangbuch1741_1_021682
 Gesangbuch1741_1_021683
 Gesangbuch1741_1_021684
 Gesangbuch1741_1_021685
 Gesangbuch1741_1_021686
 Gesangbuch1741_1_021687
 Gesangbuch1741_1_021688
 Gesangbuch1741_1_021689
 Gesangbuch1741_1_021690
 Gesangbuch1741_1_021691
 Gesangbuch1741_1_021692
 Gesangbuch1741_1_021693
 Gesangbuch1741_1_021694
 Gesangbuch1741_1_021695
 Gesangbuch1741_1_021696
 Gesangbuch1741_1_021697
 Gesangbuch1741_1_021698
 Gesangbuch1741_1_021699
 Gesangbuch1741_1_021700
 Gesangbuch1741_1_021701
 Gesangbuch1741_1_021702
 Gesangbuch1741_1_021703
 Gesangbuch1741_1_021704
 Gesangbuch1741_1_021705
 Gesangbuch1741_1_021706
 Gesangbuch1741_1_021707
 Gesangbuch1741_1_021708
 Gesangbuch1741_1_021709
 Gesangbuch1741_1_021710
 Gesangbuch1741_1_021711
 Gesangbuch1741_1_021712
 Gesangbuch1741_1_021713
 Gesangbuch1741_1_021714
 Gesangbuch1741_1_021715
 Gesangbuch1741_1_021716
 Gesangbuch1741_1_021717
 Gesangbuch1741_1_021718
 Gesangbuch1741_1_021719
 Gesangbuch1741_1_021720

Diplomatische Transkription

10. Du bißt es ja, du schön-
 ster unter allen, dem ich hin-
 fort alleine will gefallen, o
 JEfu! du mein süßer Bräu-
 tigem, mein Seelen-Hirt,
 du wahres GÖttes-Lamm.
 11. Mit herz und mund
 fey du von mir gepriesen,
 daß du bisher dich gegen
 mir erwiesen, als Vater,
 Helfer, Rath, und ftarker
 Schild, und daß du mich
 auch selig machen wilt.
 12. Befchütze mich doch
 heute mit den meinen, laß
 über uns dein gnaden-ant-
 litz scheinen. Was nützig ist,
 das werde uns befichert, auf
 S 2 daß
 <pb n="293b" src="293.jpg" />
 <pb n="294a" src="294.jpg" />
 daß dein ruhm auch durch
 uns werd vermehrt.
 Vom Beten.
 292. Mel. 71.
 Du GÖtt des lichts,
 vor dem des tages
 scheine, die morgen-
 rüth und sonne schamroth
 feyn: du schickest sie, und
 schaffst, daß ihre strahlen
 den erden-kreis mit hellem
 licht bemahlen.
 2. Send in mein herz
 das wahre licht der welt,
 daß Christus ist das heil,
 das du bestellst: so weicht
 die nacht, so treten liebes-
 flammen mit heilger furcht

Normalisierter Text

10. Du bist es ja, du Schönster
 unter allen, dem ich hinfort
 alleine will gefallen, o
 Jesu, du mein süßer Bräutigam,
 mein Seelenhirt,
 du wahres Gotteslamm.
 11. Mit Herz und Mund
 sei du von mir gepriesen,
 dass du bisher dich gegen
 mir erwiesen, als Vater,
 Helfer, Rat und starker
 Schild, und dass du mich
 auch selig machen willst.
 12. Beschütze mich doch
 heute mit den Meinen, lass
 über uns dein Gnadenantlitz
 scheinen. Was nötig ist,
 das werde uns beschert, auf
 S 2 dass
 <pb n="293b" src="293.jpg" />
 <pb n="294a" src="294.jpg" />

276

dass dein Ruhm auch durch
 uns werd' vermehrt.
 Vom Beten.
 292. Mel. 71.
 Du Gott des Lichts,
 vor dem des Tages
 Schein, die Morgenröt'
 und Sonne schamrot'
 sei'n: du schickest sie und
 schaffst, dass ihre Strahlen
 den Erdenkreis mit hellem
 Licht bemalen.
 2. Send' in mein Herz
 das wahre Licht der Welt,
 dass Christus ist das Heil,
 das du bestellst: so weicht
 die Nacht, so treten Liebesflammen
 mit heil'ger Furcht

276

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021721	und fcheu in mir zufam-	und Scheu in mir zusammen.
Gesangbuch1741_1_021722	men.	
Gesangbuch1741_1_021723	3. So wirft du mir in deis-	3. So wirst du mir in deinem
Gesangbuch1741_1_021724	nem Sohn bekant, die fin-	Sohn bekannt, die Finsternis
Gesangbuch1741_1_021725	fterniß der fünde wegge-	der Sünde weggewandt:
Gesangbuch1741_1_021726	wandt: ich werde loß vom	ich werde los vom
Gesangbuch1741_1_021727	eiteln, das ich fühlte: das	Eitlen, das ich fühlte: das
Gesangbuch1741_1_021728	band zerreift, das mich ge-	Band zerreißt, das mich gefangen
Gesangbuch1741_1_021729	fangen hielte.	hielte.
Gesangbuch1741_1_021730	4. Drum fchaffe mir	4. Darum schaffe mir
Gesangbuch1741_1_021731	durch deinen Geift im wort	durch deinen Geist im Wort
Gesangbuch1741_1_021732	ein neues herz, und bring	ein neues Herz und bring
Gesangbuch1741_1_021733	mich weiter fort: geleite	mich weiter fort: geleite
Gesangbuch1741_1_021734	mich im wandel auf der erde,	mich im Wandel auf der Erde,
Gesangbuch1741_1_021735	daß ich dir glaub und dir ge-	dass ich dir glaub' und dir gehorsam
Gesangbuch1741_1_021736	horfam werde.	werde.
Gesangbuch1741_1_021737	5. Denn bricht mein	5. Denn bricht mein
Gesangbuch1741_1_021738	dank- und lobes-glut her-	Dank- und Lobesglut hervor:
Gesangbuch1741_1_021739	für: wie ich dir dien, also	wie ich dir dien', also
Gesangbuch1741_1_021740	gefällt es dir: HErr JEfu	gefällt es dir: Herr Jesus
Gesangbuch1741_1_021741	Chrift, fey dazu meine fonne,	Christ, sei dazu meine Sonne,
Gesangbuch1741_1_021742	mein morgenftern, gerech-	mein Morgenstern, Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_1_021743	tigkeit und wonne.	und Wonne.
Gesangbuch1741_1_021744	6. Geh in mir auf, erleucht	6. Geh' in mir auf, erleucht'
Gesangbuch1741_1_021745	mich immerdar: dein flügel	mich immerdar: dein Flügel
Gesangbuch1741_1_021746	fey die wehre für gefahr;	sei die Wehre für Gefahr;
Gesangbuch1741_1_021747	dein labbaths - tag mein	dein Sabbatstag mein
Gesangbuch1741_1_021748	werk im ganzen leben;	Werk im ganzen Leben;
Gesangbuch1741_1_021749	mein werkel-tag zu deiner	mein Werkeltag zu deiner
Gesangbuch1741_1_021750	ruh ergeben.	Ruh' ergeben.
Gesangbuch1741_1_021751	7. Erwecke mich vom	7. Erwecke mich vom
Gesangbuch1741_1_021752	fchlaf der ficherheit, und zeig-	Schlaf der Sicherheit und zeige
Gesangbuch1741_1_021753	ge mir die rechte wüirkungs-	mir die rechte Wirkungszeit:
Gesangbuch1741_1_021754	zeit: was ich verricht, ent-	was ich verricht', entsteh'
Gesangbuch1741_1_021755	steh aus deinen kräften: fo	aus deinen Kräften: so
Gesangbuch1741_1_021756	herrfcht kein tod bey mir in	herrscht kein Tod bei mir in
Gesangbuch1741_1_021757	den gefchäften.	den Geschäften.
Gesangbuch1741_1_021758	8. Mein lebens-zwek fey	8. Mein Lebenszweck sei
Gesangbuch1741_1_021759	bloß zu dir gericht: leb du in	bloß zu dir gericht': leb' du in
Gesangbuch1741_1_021760	mir, denn fonften leb ich	mir, denn sonst leb' ich

ID

Gesangbuch1741_1_021761
 Gesangbuch1741_1_021762
 Gesangbuch1741_1_021763
 Gesangbuch1741_1_021764
 Gesangbuch1741_1_021765
 Gesangbuch1741_1_021766
 Gesangbuch1741_1_021767
 Gesangbuch1741_1_021768
 Gesangbuch1741_1_021769
 Gesangbuch1741_1_021770
 Gesangbuch1741_1_021771
 Gesangbuch1741_1_021772
 Gesangbuch1741_1_021773
 Gesangbuch1741_1_021774
 Gesangbuch1741_1_021775
 Gesangbuch1741_1_021776
 Gesangbuch1741_1_021777
 Gesangbuch1741_1_021778
 Gesangbuch1741_1_021779
 Gesangbuch1741_1_021780
 Gesangbuch1741_1_021781
 Gesangbuch1741_1_021782
 Gesangbuch1741_1_021783
 Gesangbuch1741_1_021784
 Gesangbuch1741_1_021785
 Gesangbuch1741_1_021786
 Gesangbuch1741_1_021787
 Gesangbuch1741_1_021788
 Gesangbuch1741_1_021789
 Gesangbuch1741_1_021790
 Gesangbuch1741_1_021791
 Gesangbuch1741_1_021792
 Gesangbuch1741_1_021793
 Gesangbuch1741_1_021794
 Gesangbuch1741_1_021795
 Gesangbuch1741_1_021796
 Gesangbuch1741_1_021797
 Gesangbuch1741_1_021798
 Gesangbuch1741_1_021799
 Gesangbuch1741_1_021800

Diplomatische Transkription

nicht. Du farbft darum,
 und bist auch auferstanden:
 tdt deinen feind, der noch in
 uns vorhanden.
 9. Dein heilger geift zier
 unfre herzen aus, fetz ihn
 darein, mach schul und tem-
 pel draus, worinn du lehrt,
 was wir verfehn und wol-
 len, gedenken, thun und un-
 terlassen sollen.
 10. Erklr dein wort, da
 trug und heucheley von uns
 entfernt, und wahrheit nahe
 fey, da uns dein werk, was
 dir gefllt, gelinge, und ich
 es nun und ewiglich voll-
 bringe.
 293.
 <pb n="294b" src="294.jpg" />
 <pb n="295a" src="295.jpg" />
 Vom Beten.
 293. Mel. 1.
 Erhebe dich, o meine
 feel, die finfternis
 vergehet: der HErr
 ercheint in Jrael, fein licht
 am himmel ftehet. Erhebe
 dich aus deinem schlaf, da
 er was gutes in dir schaf,
 indem er dich erleuchtet.
 2. Im licht mu alles re-
 ge feyn, und sich zur arbeit
 wenden: im licht fingt frh
 das vgelein, im licht will
 es vollenden: fo soll der
 menfch im GOtteslicht auf-
 heben billig fein geficht zu
 dem, der ihn erleuchtet.
 3. Laft uns an unfre ar-

Normalisierter Text

nicht. Du starb'st darum
 bist auch auferstanden:
 tt' deinen Feind, der noch in
 uns vorhanden.
 9. Dein heil'ger Geist zier'
 unsre Herzen aus, setz' ihn
 darein, mach' Schul' und Tempel
 draus, worin du lehrt,
 was wir verstehn und wollen,
 gedenken, tun und unterlassen
 sollen.
 10. Erklr' dein Wort, dass
 Trug und Heucheley von uns
 entfernt und Wahrheit nahe
 sei, dass uns dein Werk, was
 dir gefllt, gelinge und ich
 es nun und ewiglich vollbringe.
 293.
 <pb n="294b" src="294.jpg" />
 <pb n="295a" src="295.jpg" />
 Vom Beten.
 293. Mel. 1.
 Erhebe dich, o meine
 Seel', die Finsternis
 vergehet: der Herr
 erscheint in Israel, sein Licht
 am Himmel stehet. Erhebe
 dich aus deinem Schlaf, dass
 er was Gutes in dir schaff',
 indem er dich erleuchtet.
 2. Im Licht muss alles rege
 sein und sich zur Arbeit
 wenden: im Licht singt frh
 das Vgelein, im Licht will
 es vollenden: so soll der
 Mensch im Gotteslicht aufheben
 billig sein Gesicht zu
 dem, der ihn erleuchtet.
 3. Lasst uns an unsre Arbeit

ID

Gesangbuch1741_1_021801
 Gesangbuch1741_1_021802
 Gesangbuch1741_1_021803
 Gesangbuch1741_1_021804
 Gesangbuch1741_1_021805
 Gesangbuch1741_1_021806
 Gesangbuch1741_1_021807
 Gesangbuch1741_1_021808
 Gesangbuch1741_1_021809
 Gesangbuch1741_1_021810
 Gesangbuch1741_1_021811
 Gesangbuch1741_1_021812
 Gesangbuch1741_1_021813
 Gesangbuch1741_1_021814
 Gesangbuch1741_1_021815
 Gesangbuch1741_1_021816
 Gesangbuch1741_1_021817
 Gesangbuch1741_1_021818
 Gesangbuch1741_1_021819
 Gesangbuch1741_1_021820
 Gesangbuch1741_1_021821
 Gesangbuch1741_1_021822
 Gesangbuch1741_1_021823
 Gesangbuch1741_1_021824
 Gesangbuch1741_1_021825
 Gesangbuch1741_1_021826
 Gesangbuch1741_1_021827
 Gesangbuch1741_1_021828
 Gesangbuch1741_1_021829
 Gesangbuch1741_1_021830
 Gesangbuch1741_1_021831
 Gesangbuch1741_1_021832
 Gesangbuch1741_1_021833
 Gesangbuch1741_1_021834
 Gesangbuch1741_1_021835
 Gesangbuch1741_1_021836
 Gesangbuch1741_1_021837
 Gesangbuch1741_1_021838
 Gesangbuch1741_1_021839
 Gesangbuch1741_1_021840

Diplomatische Transkription

beit gehn, den HErrn zu er-
 heben: laft uns, indem wir
 auferftehn, beweifen, daß
 wir leben: laft uns in die-
 fem gnaden-^schein nicht eine
 ftunde müßig feyn: GOtt
 ifts, der uns erleuchtet.
 4. Ein tag geht nach dem
 andern fort, und unfer werk
 bleibt liegen. Ach! hilf uns,
 HErr, du treuffer hort, daß
 wir uns nicht betrügen:
 gieb, daß wir greifen an das
 werk: gieb gnade, legen,
 kraft und ftärk, im licht,
 das uns erleuchtet.
 5. Du zeigft, was zu ver-
 richten fey auf unfern glau-
 bens-wegen: fo hilf uns

 nun, und fteh uns bey: ver-
 leihe deinen legen, daß das
 gefchäft von deiner hand
 vollführet werd in alle land,
 wozu du uns erleuchtet.
 6. Jch flehe, HErr! mach
 uns bereit zu dem das dir
 gefällig, daß ich recht brauch
 die gnaden ^s zeit: fo ftehen
 auch einhellig die kinder, die
 im Geift gebohrn, und die
 fich fürchten für dem zorn,
 nachdem du fie erleuchtet.
 7. Das licht des glau-
 bens fey in mir ein licht der
 kraft und ftärke: es fey die
 demuth meine zier, die lieb
 das werk der werke. Die
 weisheit fließet in diefem
 grund, und üfnet beydes

Normalisierter Text

gehn, den Herrn zu erheben:
 lasst uns, indem wir
 auferstehn, beweisen, dass
 wir leben: lasst uns in diesem
 Gnadenschein nicht eine
 Stunde müßig sein: Gott
 ist's, der uns erleuchtet.
 4. Ein Tag geht nach dem
 anderen fort, und unser Werk
 bleibt liegen. Ach, hilf uns,
 Herr, du treuester Hort, dass
 wir uns nicht betrügen:
 gib, dass wir greifen an das
 Werk: gib Gnade, Segen,
 Kraft und Stärk' im Licht,
 das uns erleuchtet.
 5. Du zeigst, was zu verrichten
 sei auf unseren Glaubenswegen:
 so hilf uns

277

nun und steh' uns bei: verleihe
 deinen Segen, dass das
 Geschäft von deiner Hand
 vollführet werd' in alle Land',
 wozu du uns erleuchtet.
 6. Ich flehe, Herr, mach'
 uns bereit zu dem, das dir
 gefällig, dass ich recht brauch'
 die Gnadenzeit: so stehen
 auch einhellig die Kinder, die
 im Geist geboren, und die
 sich fürchten vor dem Zorn,
 nachdem du sie erleuchtet.
 7. Das Licht des Glaubens
 sei in mir ein Licht der
 Kraft und Stärke: es sei die
 Demut meine Zier, die Lieb'
 das Werk der Werke. Die
 Weisheit fließet in diesem
 Grund und öffnet beides

277

ID

Gesangbuch1741_1_021841
 Gesangbuch1741_1_021842
 Gesangbuch1741_1_021843
 Gesangbuch1741_1_021844
 Gesangbuch1741_1_021845
 Gesangbuch1741_1_021846
 Gesangbuch1741_1_021847
 Gesangbuch1741_1_021848
 Gesangbuch1741_1_021849
 Gesangbuch1741_1_021850
 Gesangbuch1741_1_021851
 Gesangbuch1741_1_021852
 Gesangbuch1741_1_021853
 Gesangbuch1741_1_021854
 Gesangbuch1741_1_021855
 Gesangbuch1741_1_021856
 Gesangbuch1741_1_021857
 Gesangbuch1741_1_021858
 Gesangbuch1741_1_021859
 Gesangbuch1741_1_021860
 Gesangbuch1741_1_021861
 Gesangbuch1741_1_021862
 Gesangbuch1741_1_021863
 Gesangbuch1741_1_021864
 Gesangbuch1741_1_021865
 Gesangbuch1741_1_021866
 Gesangbuch1741_1_021867
 Gesangbuch1741_1_021868
 Gesangbuch1741_1_021869
 Gesangbuch1741_1_021870
 Gesangbuch1741_1_021871
 Gesangbuch1741_1_021872
 Gesangbuch1741_1_021873
 Gesangbuch1741_1_021874
 Gesangbuch1741_1_021875
 Gesangbuch1741_1_021876
 Gesangbuch1741_1_021877
 Gesangbuch1741_1_021878
 Gesangbuch1741_1_021879
 Gesangbuch1741_1_021880

Diplomatische Transkription

herz und mund, dieweil die
 feel erleuchtet.
 8. HErr, bleib bey mir du
 ewigs licht, daß ich ftets
 gehe richtig: erfreu mich
 durch dein angeficht: mach
 mich zum guten tüchtig: bis
 ich erreich die güldne ftadt,
 die deine hand gegründet
 hat, und ewiglich erleuchtet.
 294. Mel. 73.
 ERfchein, du Morgenſ
 ftern! leucht hell in
 mir, o Sonne, mein
 Heyland, wahres licht, beſ
 ftändig in mir wohne: erſ
 wärme du mich ganz mit
 S 3 deiner
 <pb n="295b" src="295.jpg" />
 <pb n="296a" src="296.jpg" />
 deiner liebe fchein, und bring
 dein freudenſlicht ins neue
 herz hinein.
 2. Schaf du mirs neu
 und rein mit dem gewiffen
 Geifte, daß ich dir reinen
 dienft in deiner liebe leifte;
 mach deines lichts mich
 voll, verklär den Vater ganz,
 daß feine liebesbruft mich
 nähr in reinem glanz.
 3. So laß mich allezeit in
 dir beftändig wandeln, und
 nicht in finfternis noch heuſ
 cheley was handeln. Faß
 mich mit deiner hand: dein
 auge leite mich, daß ich dir
 folge fchlecht, und feh allein
 auf dich.

Normalisierter Text

Herz und Mund, dieweil die
 Seel' erleuchtet.
 8. Herr, bleib' bei mir, du
 ewiges Licht, dass ich stets
 gehe richtig: erfreu' mich
 durch dein Angesicht: mach'
 mich zum Guten tüchtig: bis
 ich erreich' die güldne Stadt,
 die deine Hand gegründet
 hat, und ewiglich erleuchtet.
 294. Mel. 73.
 Erschein', du Morgenstern!
 Leucht' hell in
 mir, o Sonne, mein
 Heiland, wahres Licht, beständig
 in mir wohne: erwärme
 du mich ganz mit
 S 3 deiner
 <pb n="295b" src="295.jpg" />
 <pb n="296a" src="296.jpg" />
 278
 deiner Liebe Schein, und bring'
 dein Freudenlicht ins neue
 Herz hinein.
 2. Schaff' du mir's neu
 und rein mit dem gewissen
 Geiste, dass ich dir reinen
 Dienst in deiner Liebe leiste;
 mach' deines Lichts mich
 voll, verklär' den Vater ganz,
 dass seine Liebesbrust mich
 nährt in reinem Glanz.
 3. So lass mich allezeit in
 dir beständig wandeln und
 nicht in Finsternis noch Heuchelei
 was handeln. Fass'
 mich mit deiner Hand: dein
 Auge leite mich, dass ich dir
 folge schlicht und seh' allein
 auf dich.

ID

Gesangbuch1741_1_021881
 Gesangbuch1741_1_021882
 Gesangbuch1741_1_021883
 Gesangbuch1741_1_021884
 Gesangbuch1741_1_021885
 Gesangbuch1741_1_021886
 Gesangbuch1741_1_021887
 Gesangbuch1741_1_021888
 Gesangbuch1741_1_021889
 Gesangbuch1741_1_021890
 Gesangbuch1741_1_021891
 Gesangbuch1741_1_021892
 Gesangbuch1741_1_021893
 Gesangbuch1741_1_021894
 Gesangbuch1741_1_021895
 Gesangbuch1741_1_021896
 Gesangbuch1741_1_021897
 Gesangbuch1741_1_021898
 Gesangbuch1741_1_021899
 Gesangbuch1741_1_021900
 Gesangbuch1741_1_021901
 Gesangbuch1741_1_021902
 Gesangbuch1741_1_021903
 Gesangbuch1741_1_021904
 Gesangbuch1741_1_021905
 Gesangbuch1741_1_021906
 Gesangbuch1741_1_021907
 Gesangbuch1741_1_021908
 Gesangbuch1741_1_021909
 Gesangbuch1741_1_021910
 Gesangbuch1741_1_021911
 Gesangbuch1741_1_021912
 Gesangbuch1741_1_021913
 Gesangbuch1741_1_021914
 Gesangbuch1741_1_021915
 Gesangbuch1741_1_021916
 Gesangbuch1741_1_021917
 Gesangbuch1741_1_021918
 Gesangbuch1741_1_021919
 Gesangbuch1741_1_021920

Diplomatische Transkription

4. Laß mich kein ander
 bild in meine feel einlassen,
 als dich, mein licht und theil,
 zum licht und leben fassen.
 Sey du mein einig wort: er-
 üfne mein gehür, und ziehe
 mich dir nach: fo lauf ich
 immer mehr.
 Vom Beten.
 295. Mel. 80.
 FRiich auf! o feele,
 von dem bette, geh
 fchnell aus deiner la-
 ger-ftädt, wer lieber keinen
 fchlaf mehr hätte, wem ruhe
 nimmer nüthig thät! auf
 daß man GOtt nur loben
 künfte, und ftets in feiner liebe
 brennte.
 2. Ach fey doch nicht fo
 gar verdroffen: die faulheit
 zärtelt deinen leib. Die au-
 gen hält der feind verchlof-
 fen: auf! muthig folchen
 fchlaf vertreib, gedenk, wie
 JEfus manche nächte gebe-
 tet, daß er segen brächte.
 3. Schau an der heiligen
 Väter wachen, fchau ihren
 ernft und eifer an: was ift
 hergegen bey uns fchwä-
 chen? fie ftritten wie ein
 löw und mann, in hunger,
 blüffe, froft und hitzen, in
 faften, arbeit, kampf und
 fchwitzen.
 4. Was litten nicht die
 märtrer-helden! fie wagten
 manchen bitterm ftreit, die
 Väter in Egyptens wälden,

Normalisierter Text

4. Lass mich kein anderes
 Bild in meine Seel' einlassen,
 als dich, mein Licht und Teil,
 zum Licht und Leben fassen.
 Sei du mein einig Wort: eröffne
 mein Gehör und ziehe
 mich dir nach: so lauf' ich
 immer mehr.
 Vom Beten.
 295. Mel. 80.
 Frisch auf! o Seele,
 von dem Bette, geh'
 schnell aus deiner Lagerstatt,
 wer lieber keinen
 Schlaf mehr hätte, wem Ruhe
 nimmer nötig thät! Auf
 dass man Gott nur loben
 könnte und stets in seiner Liebe
 brennte.
 2. Ach, sei doch nicht so
 gar verdrossen: die Faulheit
 zärtelt deinen Leib. Die Augen
 hält der Feind verschlossen:
 auf! mutig solchen
 Schlaf vertreib', gedenk', wie
 Jesus manche Nächte gebetet,
 dass er Segen brächte.
 3. Schau an der heil'gen
 Väter Wachen, schau' ihren
 Ernst und Eifer an: was ist
 hergegen bei uns Schwachen?
 Sie stritten wie ein
 Löw' und Mann, in Hunger,
 Blöße, Frost und Hitzen, in
 Fasten, Arbeit, Kampf und
 Schwitzen.
 4. Was litten nicht die
 Märtyrerhelden! Sie wagten
 manchen bittern Streit, die
 Väter in Ägyptens Wäldern,

ID

Gesangbuch1741_1_021921
 Gesangbuch1741_1_021922
 Gesangbuch1741_1_021923
 Gesangbuch1741_1_021924
 Gesangbuch1741_1_021925
 Gesangbuch1741_1_021926
 Gesangbuch1741_1_021927
 Gesangbuch1741_1_021928
 Gesangbuch1741_1_021929
 Gesangbuch1741_1_021930
 Gesangbuch1741_1_021931
 Gesangbuch1741_1_021932
 Gesangbuch1741_1_021933
 Gesangbuch1741_1_021934
 Gesangbuch1741_1_021935
 Gesangbuch1741_1_021936
 Gesangbuch1741_1_021937
 Gesangbuch1741_1_021938
 Gesangbuch1741_1_021939
 Gesangbuch1741_1_021940
 Gesangbuch1741_1_021941
 Gesangbuch1741_1_021942
 Gesangbuch1741_1_021943
 Gesangbuch1741_1_021944
 Gesangbuch1741_1_021945
 Gesangbuch1741_1_021946
 Gesangbuch1741_1_021947
 Gesangbuch1741_1_021948
 Gesangbuch1741_1_021949
 Gesangbuch1741_1_021950
 Gesangbuch1741_1_021951
 Gesangbuch1741_1_021952
 Gesangbuch1741_1_021953
 Gesangbuch1741_1_021954
 Gesangbuch1741_1_021955
 Gesangbuch1741_1_021956
 Gesangbuch1741_1_021957
 Gesangbuch1741_1_021958
 Gesangbuch1741_1_021959
 Gesangbuch1741_1_021960

Diplomatische Transkription

die haßten die gemächlich-
 keit: Sie haben Satans list
 verfluchet, der sie so schwer,
 so lang verfluchet.
 5. Wie abgedchieden war
 ihr Leben, allein auf Christi
 Sinn bedacht! die Lüste an
 das Creutz ergeben und sich
 durchbeten tag und nacht,
 sich von der ganzen Welt
 ausleeren, ja immer in sein
 Herze kehren.
 6. Die zeit aufs fleißigste
 auskaufen, weil selbige so
 kurz nur ist: dem Ziel mit
 aller Kraft nachlaufen, daß
 man das Essen oft vergißt,
 ver-
 <pb n="296b" src="296.jpg" />
 <pb n="297a" src="297.jpg" />
 Vom Beten.
 verleugnen ehre, gut und
 handel; das war der ersten
 Streiter Wandel.
 7. Ach! folge solchen mei-
 ne Seele heut und die ganze
 Lebenszeit: verlaß den Schlaf
 der Leibes-hülle, geh frisch
 und munter an den Streit.
 Ach! kämpf im Glauben, du
 wirst siegen: du wirst die
 schöne Krone kriegen.
 8. Herr Jesu gieb, daß
 ich mit Beten recht tapfer
 kämpfe diesen Tag, im Glauben
 Satans Macht zertreten
 und weit, weit überwinden
 mag! O laß mich alle Träg-
 heit meiden, getrost des
 Ernstes Mühe leiden.

Normalisierter Text

die hassten die Gemächlichkeit:
 Sie haben Satans List
 verflucht, der sie so schwer,
 so lang versucht.
 5. Wie abgeschieden war
 ihr Leben, allein auf Christi
 Sinn bedacht! Die Lüste an
 das Kreuz ergeben und sich
 durchbeten Tag und Nacht,
 sich von der ganzen Welt
 ausleeren, ja immer in sein
 Herze kehren.
 6. Die Zeit aufs fleißigste
 auskaufen, weil selbige so
 kurz nur ist: dem Ziel mit
 aller Kraft nachlaufen, dass
 man das Essen oft vergisst,
 ver-
 <pb n="296b" src="296.jpg" />
 <pb n="297a" src="297.jpg" />
 Vom Beten.
 verleugnen Ehre, Gut und
 Handel; das war der ersten
 Streiter Wandel.
 7. Ach, folge solchen, meine
 Seele, heut' und die ganze
 Lebenszeit: verlass' den Schlaf
 der Leibeshülle, geh' frisch
 und munter an den Streit.
 Ach, kämpf' im Glauben, du
 wirst siegen: du wirst die
 schöne Krone kriegen.
 8. Herr Jesu, gib, dass
 ich mit Beten recht tapfer
 kämpfe diesen Tag, im Glauben
 Satans Macht zertreten
 und weit, weit überwinden
 mag! O lass mich alle Trägheit
 meiden, getrost des
 Ernstes Mühe leiden.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_021961	296. Mel. 28.	296. Mel. 28.
Gesangbuch1741_1_021962	GLanz der ewigkeit,	Glanz der Ewigkeit,
Gesangbuch1741_1_021963	GOtt und HErr	Gott und Herr
Gesangbuch1741_1_021964	der zeit! fey von al-	der Zeit! Sei von allen
Gesangbuch1741_1_021965	len creatures vor die neu-er-	Kreaturen vor die neuerregten
Gesangbuch1741_1_021966	regte fpuren deiner gütigkeit	Spuren deiner Gütigkeit
Gesangbuch1741_1_021967	hoch gebenedeyt.	hoch gebenedeit.
Gesangbuch1741_1_021968	2. Sehn wir denn nicht	2. Sehn wir denn nicht
Gesangbuch1741_1_021969	in dem morgen-licht einen	in dem Morgenlicht einen
Gesangbuch1741_1_021970	ftrahl von größern kräften,	Strahl von größeren Kräften
Gesangbuch1741_1_021971	und durchdringendem ge-	und durchdringenderen Geschäften?
Gesangbuch1741_1_021972	schäften? fehen wir dich	Sehn wir dich
Gesangbuch1741_1_021973	nicht, Zions sonnen-licht?	nicht, Zions Sonnenlicht?
Gesangbuch1741_1_021974	3. Ach! du blinkest zwar:	3. Ach, du blinkest zwar:
Gesangbuch1741_1_021975	aber unfer ftaar, unfre blind-	aber unser Star, unsre Blindheit
Gesangbuch1741_1_021976	heit muß mit schrecken sich	muss mit Schrecken sich
Gesangbuch1741_1_021977	vor deinem blitz verdecken:	vor deinem Blitz verstecken:
Gesangbuch1741_1_021978		279
Gesangbuch1741_1_021979	unfrer augen ftaar wird dich	unsrer Augen Star wird dich
Gesangbuch1741_1_021980	nicht gewahr.	nicht gewahr.
Gesangbuch1741_1_021981	4. Eile doch herbey mit	4. Eile doch herbei mit
Gesangbuch1741_1_021982	der arzeney: räume weg	der Arznei: räume weg
Gesangbuch1741_1_021983	die dicken felle: mache unfre	die dicken Felle: mache unsre
Gesangbuch1741_1_021984	augen helle, fonft ift unfre	Augen helle, sonst ist unsre
Gesangbuch1741_1_021985	noth ärger als der tod.	Not ärger als der Tod.
Gesangbuch1741_1_021986	5. Und weil in der zeit	5. Und weil in der Zeit
Gesangbuch1741_1_021987	nacht und dunkelheit unfer	Nacht und Dunkelheit unser
Gesangbuch1741_1_021988	licht fo heftig schwächen,	Licht so heftig schwächen
Gesangbuch1741_1_021989	und fo ofte unterbrechen,	und so oft unterbrechen,
Gesangbuch1741_1_021990	weil die lebens-zeit voller	weil die Lebenszeit voller
Gesangbuch1741_1_021991	dunkelheit:	Dunkelheit:
Gesangbuch1741_1_021992	6. So verkläre bald dei-	6. So verkläre bald deines
Gesangbuch1741_1_021993	nes lichts gefalt: öfne die	Lichts Gestalt: öffne die
Gesangbuch1741_1_021994	verfchloßne fiegel: brich den	verschloss'nen Siegel: brich den
Gesangbuch1741_1_021995	unvollkommenen fpiegel,	unvollkommenen Spiegel
Gesangbuch1741_1_021996	und verkläre bald unfere	und verkläre bald unsere
Gesangbuch1741_1_021997	gefalt.	Gestalt.
Gesangbuch1741_1_021998	7. Wenn dirs doch gefällt,	7. Wenn dir's doch gefällt,
Gesangbuch1741_1_021999	daß wir auf der welt länger	dass wir auf der Welt länger
Gesangbuch1741_1_022000	noch mit lahmen füßen un-	noch mit lahmen Füßen unsre

ID

Gesangbuch1741_1_022001
 Gesangbuch1741_1_022002
 Gesangbuch1741_1_022003
 Gesangbuch1741_1_022004
 Gesangbuch1741_1_022005
 Gesangbuch1741_1_022006
 Gesangbuch1741_1_022007
 Gesangbuch1741_1_022008
 Gesangbuch1741_1_022009
 Gesangbuch1741_1_022010
 Gesangbuch1741_1_022011
 Gesangbuch1741_1_022012
 Gesangbuch1741_1_022013
 Gesangbuch1741_1_022014
 Gesangbuch1741_1_022015
 Gesangbuch1741_1_022016
 Gesangbuch1741_1_022017
 Gesangbuch1741_1_022018
 Gesangbuch1741_1_022019
 Gesangbuch1741_1_022020
 Gesangbuch1741_1_022021
 Gesangbuch1741_1_022022
 Gesangbuch1741_1_022023
 Gesangbuch1741_1_022024
 Gesangbuch1741_1_022025
 Gesangbuch1741_1_022026
 Gesangbuch1741_1_022027
 Gesangbuch1741_1_022028
 Gesangbuch1741_1_022029
 Gesangbuch1741_1_022030
 Gesangbuch1741_1_022031
 Gesangbuch1741_1_022032
 Gesangbuch1741_1_022033
 Gesangbuch1741_1_022034
 Gesangbuch1741_1_022035
 Gesangbuch1741_1_022036
 Gesangbuch1741_1_022037
 Gesangbuch1741_1_022038
 Gesangbuch1741_1_022039
 Gesangbuch1741_1_022040

Diplomatische Transkription

ire ftraffe wandeln müffen,
 o! fo zeig uns nur, die ge-
 rade fpur.
 8. Richte unfer herz zeit-
 lich himmel=wärts, daß die
 zeichen diefer zeiten uns zur
 letzten zeit bereiten: richte
 unfern finn auf das ende
 hin.
 9. Giebt es in der zeit
 fchein=vergnüglichkeit: fo
 verleide uns ein leben, das
 kein wahres wohlfeyn geben,
 noch den letzten tag uns ver-
 füffen mag.
 10. Solls uns harte gehn:
 S 4 laß
 <pb n="297b" src="297.jpg" />
 <pb n="298a" src="298.jpg" />
 laß uns felte ftehn, und fo
 gar in fchweren tagen nie-
 mahls über laften klagen:
 denn das ift der weg zu der
 fernen fteg.
 11. Kracht der hütten thor,
 zeuch den geift hervor; laß
 ihn zu den frohen fchaaren
 der erlütten geifter fahren,
 daß er deinen tag immer fe-
 hen mag.
 12. Dann ifts mit dem
 graus, aller nächte aus:
 denn ein unverrückter fchim-
 mer dekt der auserwählten
 zimmer; diefes tages pracht
 fcheuchet keine nacht.
 13. Hilf uns dahinan, auf
 der bundes=bahn: laß uns
 durch dein nächtlich leiden

Normalisierter Text

Straße wandeln müssen,
 o, so zeig' uns nur die gerade
 Spur.
 8. Richte unser Herz zeitlich
 himmelwärts, dass die
 Zeichen dieser Zeiten uns zur
 letzten Zeit bereiten: richte
 unsern Sinn auf das Ende
 hin.
 9. Gibt es in der Zeit
 Scheinvergnüglichkeit: so
 verleide uns ein Leben, das
 kein wahres Wohlsein geben,
 noch den letzten Tag uns versüßen
 mag.
 10. Soll's uns harte gehn:
 S 4 lass
 <pb n="297b" src="297.jpg" />
 <pb n="298a" src="298.jpg" />

280

lass uns feste stehn, und sogar
 in schweren Tagen niemals
 über Lasten klagen:
 denn das ist der Weg zu der
 Sterne Steg.
 11. Kracht der Hütten Tor,
 zieh' den Geist hervor; lass
 ihn zu den frohen Scharen
 der erlösten Geister fahren,
 dass er deinen Tag immer sehen
 mag.
 12. Dann ist's mit dem
 Graus, aller Nächte aus:
 denn ein unverrückter Schimmer
 deckt der Auserwählten
 Zimmer; dieses Tages Pracht
 scheucht keine Nacht.
 13. Hilf uns dahinan, auf
 der Bundesbahn: lass uns
 durch dein nächtlich Leiden

280

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_022041	aus der nacht der erden	aus der Nacht der Erden
Gesangbuch1741_1_022042	fcheiden, und durch deinen	scheiden, und durch deinen
Gesangbuch1741_1_022043	krieg, JEſu, gieb uns ſieg.	Krieg, Jesu, gib uns Sieg.
Gesangbuch1741_1_022044	14. Eilt ihr tage fort, nã	14. Eilt ihr Tage fort, nähert
Gesangbuch1741_1_022045	hert euch den port: zeiten	euch dem Port: Zeiten
Gesangbuch1741_1_022046	mücht ihr doch verſchleichen,	möcht' ihr doch verschleichen
Gesangbuch1741_1_022047	und aus unfern augen wei	und aus unseren Augen weichen,
Gesangbuch1741_1_022048	chen, aber feyd nicht weit *	aber seid nicht weit *
Gesangbuch1741_1_022049	in der ewigkeit.	in der Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_022050	* Offenb. 14, 13.	* Offenb. 14, 13.
Gesangbuch1741_1_022051	Vom Beten.	Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_022052	297. Mel. 12.	297. Mel. 12.
Gesangbuch1741_1_022053	LAß die nächte meiner	Lass die Nächte meiner
Gesangbuch1741_1_022054	fünden iezt mit diefer	Sünden jetzt mit dieser
Gesangbuch1741_1_022055	nacht vergehn: o	Nacht vergehn: o
Gesangbuch1741_1_022056	HErr JEſu, laß mich fin	Herr Jesu, lass mich finden
Gesangbuch1741_1_022057	den deine wunden offen	deine Wunden offen stehn,
Gesangbuch1741_1_022058	ftehn, da alleine hülf und	da alleine Hilf' und Rat
Gesangbuch1741_1_022059	rath iſt für meine mitte	ist für meine Missetat.
Gesangbuch1741_1_022060	that.	2. Hilf, dass ich mit diesem
Gesangbuch1741_1_022061	2. Hilf, daß ich mit dieſem	Morgen geistlich auferstehen
Gesangbuch1741_1_022062	morgen geiftlich auferſtehen	mag, und für meine Seele sorgen,
Gesangbuch1741_1_022063	mag, und für meine feele for	dass, wenn nun dein
Gesangbuch1741_1_022064	gen, daß, wenn nun dein	großer Tag uns erscheint
Gesangbuch1741_1_022065	groffer tag uns erſcheint	und dein Gericht, ich dafür
Gesangbuch1741_1_022066	und dein gericht, ich dafür	erschrecke nicht.
Gesangbuch1741_1_022067	erſchrecke nicht.	298. Mel. 27.
Gesangbuch1741_1_022068	298. Mel. 27.	Hüter! Wird die Nacht
Gesangbuch1741_1_022069	Hüter! wird die nacht	der Sünden nicht verschwinden?
Gesangbuch1741_1_022070	der fünden nicht ver	Hüter!
Gesangbuch1741_1_022071	ſchwinden? Hüter!	Ist die Nacht schier hin? Wird
Gesangbuch1741_1_022072	iſt die nacht ſchier hin? wird	die Finsternis der Sinne bald
Gesangbuch1741_1_022073	die finſternis der ſinnen bald	zerrinnen, darein ich verwickelt
Gesangbuch1741_1_022074	zerrinnen, darein ich ver	bin?
Gesangbuch1741_1_022075	wickelt bin?	2. Möcht' ich wie das Rund
Gesangbuch1741_1_022076	2. Mücht ich wie das rund	der Erden lichte werden! Seelen-sonne,
Gesangbuch1741_1_022077	der erden lichte werden! fee	gehe auf! Ich bin
Gesangbuch1741_1_022078	lenſonne gehe auf! ich bin	finster, kalt und trübe: Jesu,
Gesangbuch1741_1_022079	finſter, kalt und trübe: JE	Liebe, komm, beschleunige
Gesangbuch1741_1_022080	ſu, liebe, komm, beſchleunige	den Lauf!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_022081	den lauf!	3. Wir sind ja im neuen
Gesangbuch1741_1_022082	3. Wir find ja im neuen	Bunde, da die Stunde der Erscheinung
Gesangbuch1741_1_022083	bunde, da die ftunde der ers	gekommen ist: und
Gesangbuch1741_1_022084	fcheinung kommen ift: und	ich muss mich stets im Schatten
Gesangbuch1741_1_022085	ich muß mich ftets im fchat	so ermatten; weil du
Gesangbuch1741_1_022086	ten fo ermatten; weil du	mir so ferne bist.
Gesangbuch1741_1_022087	mir fo ferne bift.	4. Wir sind ja der Nacht
Gesangbuch1741_1_022088	4. Wir find ja der nacht	entnommen, da du gekommen:
Gesangbuch1741_1_022089	entnommen, da du kom	aber ich bin lauter
Gesangbuch1741_1_022090	men: aber ich bin lauter	Nacht. Darum wolltest du
Gesangbuch1741_1_022091	nacht. Darum wollft du	mir, dem Deinen, auch erscheinen,
Gesangbuch1741_1_022092	mir, dem deinen, auch ers	der nach Licht und
Gesangbuch1741_1_022093	fcheinen, der nach licht und	Rechte tracht'.
Gesangbuch1741_1_022094	rechte tracht.	5. Wie kann ich des Lichtes
Gesangbuch1741_1_022095	5. Wie kan ich des lichtes	Werke
Gesangbuch1741_1_022096	werke	
Gesangbuch1741_1_022097	<pb n="298b" src="298.jpg" />	<pb n="298b" src="298.jpg" />
Gesangbuch1741_1_022098	<pb n="299a" src="299.jpg" />	<pb n="299a" src="299.jpg" />
Gesangbuch1741_1_022099	Vom Beten.	Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_022100	werke ohne ftärke in der	Werke ohne Stärke in der
Gesangbuch1741_1_022101	finfternis vollziehn ? wie	Finsternis vollziehn? Wie
Gesangbuch1741_1_022102	kan ich die liebe üben, de	kann ich die Liebe üben, Demut
Gesangbuch1741_1_022103	muth lieben, und der nacht	lieben und der Nacht
Gesangbuch1741_1_022104	gefchäfte fliehn?	Geschäfte fliehn?
Gesangbuch1741_1_022105	6. Laß mich doch in mei	6. Lass mich doch in meiner
Gesangbuch1741_1_022106	ner feelen nicht fo qvålen:	Seele nicht so quålen:
Gesangbuch1741_1_022107	zünd dein feuer in mir an:	zünd' dein Feuer in mir an:
Gesangbuch1741_1_022108	laß mich finftern wurm der	lass mich finstern Wurm der
Gesangbuch1741_1_022109	erden helle werden, daß ich	Erden helle werden, dass ich
Gesangbuch1741_1_022110	gutes wirken kan.	Gutes wirken kann.
Gesangbuch1741_1_022111	7. Das vernunftlicht kan	7. Das Vernunftlicht kann
Gesangbuch1741_1_022112	das leben mir nicht geben:	das Leben mir nicht geben:
Gesangbuch1741_1_022113	JEFus und fein heller fchein,	Jesus und sein heller Schein,
Gesangbuch1741_1_022114	JEFus muß das herz anblik	Jesus muss das Herz anblicken
Gesangbuch1741_1_022115	ken und erquicken: JEFus	und erquicken: Jesus
Gesangbuch1741_1_022116	muß die Sonne feyn.	muss die Sonne sein.
Gesangbuch1741_1_022117	8. Nur die decke vor den	8. Nur die Decke vor den
Gesangbuch1741_1_022118	augen kan nicht taugen: fei	Augen kann nicht taugen: seine
Gesangbuch1741_1_022119	ne klarheit kan nicht ein:	Klarheit kann nicht ein:
Gesangbuch1741_1_022120	wenn fein helles licht den fei	wenn sein helles Licht den Seinen

ID

Gesangbuch1741_1_022121
 Gesangbuch1741_1_022122
 Gesangbuch1741_1_022123
 Gesangbuch1741_1_022124
 Gesangbuch1741_1_022125
 Gesangbuch1741_1_022126
 Gesangbuch1741_1_022127
 Gesangbuch1741_1_022128
 Gesangbuch1741_1_022129
 Gesangbuch1741_1_022130
 Gesangbuch1741_1_022131
 Gesangbuch1741_1_022132
 Gesangbuch1741_1_022133
 Gesangbuch1741_1_022134
 Gesangbuch1741_1_022135
 Gesangbuch1741_1_022136
 Gesangbuch1741_1_022137
 Gesangbuch1741_1_022138
 Gesangbuch1741_1_022139
 Gesangbuch1741_1_022140
 Gesangbuch1741_1_022141
 Gesangbuch1741_1_022142
 Gesangbuch1741_1_022143
 Gesangbuch1741_1_022144
 Gesangbuch1741_1_022145
 Gesangbuch1741_1_022146
 Gesangbuch1741_1_022147
 Gesangbuch1741_1_022148
 Gesangbuch1741_1_022149
 Gesangbuch1741_1_022150
 Gesangbuch1741_1_022151
 Gesangbuch1741_1_022152
 Gesangbuch1741_1_022153
 Gesangbuch1741_1_022154
 Gesangbuch1741_1_022155
 Gesangbuch1741_1_022156
 Gesangbuch1741_1_022157
 Gesangbuch1741_1_022158
 Gesangbuch1741_1_022159
 Gesangbuch1741_1_022160

Diplomatische Transkription

nen foll erscheinen, muß das
 auge reine feyn.
 9. JEfu, gieb gefunde au-
 gen, die was taugen, rühre
 meine augen an: denn das
 ift die grüfte plage, wenn
 am tage man das licht nicht
 fehen kan.
 299. Mel. 34.
 Mit dank will ich dich
 loben, o! du mein
 GOtt und HErr,
 im himmel hoch dort oben:
 den tag mir auch gewähr,
 warum ich dich thu bitten,
 und auch dein will mag
 feyn: leit mich in deinen
 fitten, und brich den wil-
 len mein.
 2. Den glauben mir ver-
 leihe an deinn Sohn JEFum
 Chrift: mein fünd mir auch
 verzeihe allhier zu diefer
 frift: du wirft mirs nicht
 verlagen, wie du verheiffen
 haft, daß er mein fünd thut
 tragen, und lüß mich von
 der laft.
 3. Die Hofnung mir auch
 giebe, die nicht verderben
 läßt; dazu ein chriftlich lie-
 be zu dem, der mich verletzt,
 daß ich ihm guts erzeige,
 fuch nicht darinn das mein,
 und lieb ihn als mich eigen,
 nach all dem willen dein.
 4. Dein wort laß mich be-
 kennen vor diefer argen
 welt: auch mich deinn diener

Normalisierter Text

soll erscheinen, muss das
 Auge reine sein.
 9. Jesu, gib gesunde Augen,
 die was taugen, rühre
 meine Augen an: denn das
 ist die größte Plage, wenn
 am Tage man das Licht nicht
 sehen kann.
 299. Mel. 34.
 Mit Dank will ich dich
 loben, o du mein
 Gott und Herr,
 im Himmel hoch dort oben:
 den Tag mir auch gewähr',
 warum ich dich tu bitten
 und auch dein Will' mag
 281
 sein: leit' mich in deinen
 Sitten und brich den Willen
 mein.
 2. Den Glauben mir verleihe
 an deinen Sohn Jesum
 Christ: mein' Sünd' mir auch
 verzeihe allhier zu dieser
 Frist: du wirst mir's nicht
 versagen, wie du verheiffen
 hast, dass er mein' Sünd' tut
 tragen und lös' mich von
 der Last.
 3. Die Hoffnung mir auch
 gebe, die nicht verderben
 lässt; dazu ein' christlich' Liebe
 zu dem, der mich verletzt,
 dass ich ihm Gutes erzeige,
 such' nicht darin das Mein',
 und lieb' ihn als mich eigen,
 nach all' dem Willen dein.
 4. Dein Wort lass mich bekennen
 vor dieser argen
 Welt: auch mich deinen Diener

ID

Gesangbuch1741_1_022161
 Gesangbuch1741_1_022162
 Gesangbuch1741_1_022163
 Gesangbuch1741_1_022164
 Gesangbuch1741_1_022165
 Gesangbuch1741_1_022166
 Gesangbuch1741_1_022167
 Gesangbuch1741_1_022168
 Gesangbuch1741_1_022169
 Gesangbuch1741_1_022170
 Gesangbuch1741_1_022171
 Gesangbuch1741_1_022172
 Gesangbuch1741_1_022173
 Gesangbuch1741_1_022174
 Gesangbuch1741_1_022175
 Gesangbuch1741_1_022176
 Gesangbuch1741_1_022177
 Gesangbuch1741_1_022178
 Gesangbuch1741_1_022179
 Gesangbuch1741_1_022180
 Gesangbuch1741_1_022181
 Gesangbuch1741_1_022182
 Gesangbuch1741_1_022183
 Gesangbuch1741_1_022184
 Gesangbuch1741_1_022185
 Gesangbuch1741_1_022186
 Gesangbuch1741_1_022187
 Gesangbuch1741_1_022188
 Gesangbuch1741_1_022189
 Gesangbuch1741_1_022190
 Gesangbuch1741_1_022191
 Gesangbuch1741_1_022192
 Gesangbuch1741_1_022193
 Gesangbuch1741_1_022194
 Gesangbuch1741_1_022195
 Gesangbuch1741_1_022196
 Gesangbuch1741_1_022197
 Gesangbuch1741_1_022198
 Gesangbuch1741_1_022199
 Gesangbuch1741_1_022200

Diplomatische Transkription

nennen, nicht fürchten gwalt
 noch geld, das mich bald
 mücht ableiten von deiner
 wahrheit klar: wollft mich
 auch nicht abfcheiden von
 der chriftlichen fchaar.
 5. HErr Chrifft, dir lob ich
 fage für deine wohlthat all,
 die du mir all mein tage erz-
 zeigt haft überall. Deinn
 nahmen will ich preifen, der
 du allein bift gut: mit deir-
 nem leib mich fpeiße, tränk
 mich mit deinem blut.
 S 5 298.
 <pb n="299b" src="299.jpg" />
 <pb n="300a" src="300.jpg" />
 Vom Beten.
 298. Mel. 7.
 JCh dank dir fchon
 durch deinen Sohn,
 o GOtt, für deine
 güte, daß du mich heunt in
 diefer nacht fo gnädig haft
 behütet.
 2. Und bitte dich aus her-
 zensgrund, du wolleft mir
 vergeben all meine fünd, die
 ich begunt in meinem gan-
 zen leben.
 3. Und wolleft mich auch
 diefen tag in deinem fchutz
 erhalten, daß mir der feind
 nicht fchaden mag mit lü-
 gen mannigfalten.
 4. Regier mich nach dem
 willen dein: laß mich in
 fünd nicht fallen: auf daß
 dir müg das leben mein und

Normalisierter Text

nennen, nicht fürchten Gwalt
 noch Geld, das mich bald
 möcht' ableiten von deiner
 Wahrheit klar: wolltest mich
 auch nicht abscheiden von
 der christlichen Schar.
 5. Herr Christ, dir Lob ich
 sage für deine Wohltat all',
 die du mir all' mein' Tage erzeugt
 hast überall. Deinen
 Namen will ich preisen, der
 du allein bist gut: mit deinem
 Leib mich speise, tränk'
 mich mit deinem Blut.
 S 5 298.
 <pb n="299b" src="299.jpg" />
 <pb n="300a" src="300.jpg" />

282

Vom Beten.
 298. Mel. 7.
 Ich dank' dir schon
 durch deinen Sohn,
 o Gott, für deine
 Güte, dass du mich heut' in
 dieser Nacht so gnädig hast
 behütet.
 2. Und bitte dich aus Herzensgrund,
 du wollest mir
 vergeben all' meine Sünd', die
 ich begunnt in meinem ganzen
 Leben.
 3. Und wollest mich auch
 diesen Tag in deinem Schutz
 erhalten, dass mir der Feind
 nicht schaden mag mit Lügen
 mannigfalten.
 4. Regier' mich nach deinem
 Willen: lass mich in Sünd'
 nicht fallen: auf dass dir
 mög' das Leben mein und

282

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_022201	all mein thun gefallen.	all' mein Tun gefallen.
Gesangbuch1741_1_022202	5. Auf daß der fürfte dieſer	5. Auf dass der Fürst dieser
Gesangbuch1741_1_022203	welt kein macht an mir	Welt keine Macht an mir
Gesangbuch1741_1_022204	nicht finde: denn wo mich	nicht finde: denn wo mich
Gesangbuch1741_1_022205	nicht dein gnad erhält, iſt er	nicht dein' Gnad' erhält, ist er
Gesangbuch1741_1_022206	mir viel zu geſchwinde.	mir viel zu geschwinde.
Gesangbuch1741_1_022207	6. Ich hab es all mein tag	6. Ich hab' es all' mein' Tag
Gesangbuch1741_1_022208	gehört, menſchenhülff fey	gehört, Menschenhilf' sei
Gesangbuch1741_1_022209	verlohren: drum ſteh mir	verloren: darum steh' mir
Gesangbuch1741_1_022210	bey, du treuer GOtt, zur	bei, du treuer Gott, zur
Gesangbuch1741_1_022211	hülff biſt du erkohren.	Hilf' bist du erkoren.
Gesangbuch1741_1_022212	300. Mel. 7.	300. Mel. 7.
Gesangbuch1741_1_022213	HALt mich allzeit in	Halt mich allzeit in
Gesangbuch1741_1_022214	deinm geleit, daß ich	deinem Geleit, dass ich
Gesangbuch1741_1_022215	mein fleiſch bezwinde,	mein Fleisch bezwinde,
Gesangbuch1741_1_022216	ge, durch alle fällt in Chriſto	durch alle Fall' in Christo
Gesangbuch1741_1_022217	ſchnell zum Geiſtesleben	schnell zum Geistesleben
Gesangbuch1741_1_022218	dringe.	dringe.
Gesangbuch1741_1_022219	2. Nimm alles hin aus	2. Nimm alles hin aus
Gesangbuch1741_1_022220	meinem ſinn, was dir nicht	meinem Sinn, was dir nicht
Gesangbuch1741_1_022221	mag behagen: laß mich geſchwind	mag behagen: lass mich geschwind
Gesangbuch1741_1_022222	all meine ſünd, beſchneide	all' meine Sünd' bekennen
Gesangbuch1741_1_022223	kennnen und beklagen.	und beklagen.
Gesangbuch1741_1_022224	3. Es iſt auch noth, mein	3. Es ist auch Not, mein
Gesangbuch1741_1_022225	HErr und GOtt, daß ich beſtändig	Herr und Gott, dass ich beständig
Gesangbuch1741_1_022226	bleibe in ſolcher lieb,	bleibe in solcher Lieb',
Gesangbuch1741_1_022227	auch mich drin üb, und wie	auch mich drin üb' und wie
Gesangbuch1741_1_022228	ein baum bekleibe.	ein Baum bekleibe.
Gesangbuch1741_1_022229	4. Richt meine tritt und	4. Richt' meine Tritt' und
Gesangbuch1741_1_022230	alle ſchritt auf deine rechte	alle Schritt' auf deine rechte
Gesangbuch1741_1_022231	ſtege: damit ich nicht, wie	Stege: damit ich nicht, wie
Gesangbuch1741_1_022232	oft geſchicht, gerath in irre	oft geschieht, gerat' in irre
Gesangbuch1741_1_022233	wege.	Wege.
Gesangbuch1741_1_022234	5. Du treuer GOtt wend	5. Du treuer Gott, wend'
Gesangbuch1741_1_022235	alle noth, daß ich an Chriſto	alle Not, dass ich an Christum
Gesangbuch1741_1_022236	glaube, mich ferner üb	glaube, mich ferner üb'
Gesangbuch1741_1_022237	in ſteter lieb, und ewig dein	in steter Lieb' und ewig dein
Gesangbuch1741_1_022238	verbleibe.	verbleibe.
Gesangbuch1741_1_022239	301. Mel. 60.	301. Mel. 60.
Gesangbuch1741_1_022240	O treuer Hüter :,; brunnen	O treuer Hüter :,; Brunnen

ID

Gesangbuch1741_1_022241
 Gesangbuch1741_1_022242
 Gesangbuch1741_1_022243
 Gesangbuch1741_1_022244
 Gesangbuch1741_1_022245
 Gesangbuch1741_1_022246
 Gesangbuch1741_1_022247
 Gesangbuch1741_1_022248
 Gesangbuch1741_1_022249
 Gesangbuch1741_1_022250
 Gesangbuch1741_1_022251
 Gesangbuch1741_1_022252
 Gesangbuch1741_1_022253
 Gesangbuch1741_1_022254
 Gesangbuch1741_1_022255
 Gesangbuch1741_1_022256
 Gesangbuch1741_1_022257
 Gesangbuch1741_1_022258
 Gesangbuch1741_1_022259
 Gesangbuch1741_1_022260
 Gesangbuch1741_1_022261
 Gesangbuch1741_1_022262
 Gesangbuch1741_1_022263
 Gesangbuch1741_1_022264
 Gesangbuch1741_1_022265
 Gesangbuch1741_1_022266
 Gesangbuch1741_1_022267
 Gesangbuch1741_1_022268
 Gesangbuch1741_1_022269
 Gesangbuch1741_1_022270
 Gesangbuch1741_1_022271
 Gesangbuch1741_1_022272
 Gesangbuch1741_1_022273
 Gesangbuch1741_1_022274
 Gesangbuch1741_1_022275
 Gesangbuch1741_1_022276
 Gesangbuch1741_1_022277
 Gesangbuch1741_1_022278
 Gesangbuch1741_1_022279
 Gesangbuch1741_1_022280

Diplomatische Transkription

nen aller güter, ach!
 laß doch ferner über
 unfer leben ::; bey tag und
 nacht dein hut und güte
 schweben: Lobet den HERr
 ren ::;
 2. Gieb, daß wir heute ::;
 HErr durch dein geleite auf
 unfern wegen unverhindert
 gehen ::; und überall in deir
 ner gnade ftehen. Lobet den
 HErren ::;
 3. Treib
 <pb n="300b" src="300.jpg" />
 <pb n="301a" src="301.jpg" />
 Vom Beten.
 3. Treib unfern willen ::;
 dein wort zu erfüllen; lehr
 uns verrichten heilige ge
 schaffte ::; und wo wir
 schwach feyn, da gieb du uns
 kräfte. Lobet den HERren::;
 4. Richt unfre herzen ::;
 daß wir ja nicht scherzen
 mit deinen ftrafen; fondern
 treu zu werden ::; vor deir
 ner zukunft uns bemühn
 auf erden. Lobet den HERr
 ren ::;
 5. Komm überwinder ::;
 alle deine kinder, die an dich
 glauben, gnädig hinzubrin
 gen::; da alle engel ewig,
 ewig fingen: Lobet denHERr
 ren. Lobet den HErren.
 302. Mel. 9.
 MEinm erften au
 genblick ich dir,
 HErr JEfu, fchik;

Normalisierter Text

aller Güter, ach!
 lass doch ferner über
 unser Leben ::; bei Tag und
 Nacht dein Hut und Güte
 schweben: Lobet den Herrn ::;
 2. Gib, dass wir heute ::;
 Herr, durch dein Geleite auf
 unseren Wegen unverhindert
 gehen ::; und überall in deiner
 Gnade stehen. Lobet den
 Herrn ::;
 3. Treib'
 <pb n="300b" src="300.jpg" />
 <pb n="301a" src="301.jpg" />
 Vom Beten.
 3. Treibe unseren Willen ::;
 dein Wort zu erfüllen; lehre
 uns verrichten heilige Ge
 schäfte ::; und wo wir
 schwach sind, da gib du uns
 Kräfte. Lobt den HERRN ::;
 4. Richte unsere Herzen ::;
 dass wir ja nicht scherzen
 mit deinen Strafen; sondern
 treu zu werden ::; vor deir
 ner Zukunft uns bemühen
 auf Erden. Lobt den HERRN
 ren ::;
 5. Komm, Überwinder ::;
 alle deine Kinder, die an dich
 glauben, gnädig hinzubrin
 gen ::; da alle Engel ewig,
 ewig singen: Lobt den HERRN.
 Lobt den HERRN.
 302. Mel. 9.
 Meinem ersten Au
 genblick ich dir,
 Herr Jesu, schick;

ID

Gesangbuch1741_1_022281
 Gesangbuch1741_1_022282
 Gesangbuch1741_1_022283
 Gesangbuch1741_1_022284
 Gesangbuch1741_1_022285
 Gesangbuch1741_1_022286
 Gesangbuch1741_1_022287
 Gesangbuch1741_1_022288
 Gesangbuch1741_1_022289
 Gesangbuch1741_1_022290
 Gesangbuch1741_1_022291
 Gesangbuch1741_1_022292
 Gesangbuch1741_1_022293
 Gesangbuch1741_1_022294
 Gesangbuch1741_1_022295
 Gesangbuch1741_1_022296
 Gesangbuch1741_1_022297
 Gesangbuch1741_1_022298
 Gesangbuch1741_1_022299
 Gesangbuch1741_1_022300
 Gesangbuch1741_1_022301
 Gesangbuch1741_1_022302
 Gesangbuch1741_1_022303
 Gesangbuch1741_1_022304
 Gesangbuch1741_1_022305
 Gesangbuch1741_1_022306
 Gesangbuch1741_1_022307
 Gesangbuch1741_1_022308
 Gesangbuch1741_1_022309
 Gesangbuch1741_1_022310
 Gesangbuch1741_1_022311
 Gesangbuch1741_1_022312
 Gesangbuch1741_1_022313
 Gesangbuch1741_1_022314
 Gesangbuch1741_1_022315
 Gesangbuch1741_1_022316
 Gesangbuch1741_1_022317
 Gesangbuch1741_1_022318
 Gesangbuch1741_1_022319
 Gesangbuch1741_1_022320

Diplomatische Transkription

mein geiſt vor dir ſich beuget;
 mein herz zu dir ſich neiget;
 mein Heyland! mich umfaſſe,
 und ewig mich nicht laſſe.
 2. Bleib du mir innig nah:
 du biſt die liebe ja: dir will
 ich mich verſchreiben, auch
 heut dir treu zu bleiben; in
 deinem JEſus-Nahmen will
 ich aufſtehen, Amen!
 <pb n="301b" src="301.jpg" />
 303. Mel. 21.
 MOrgenꝰglanz der
 ewigkeit, licht vom
 unerſchafften lichꝰ
 te! ſchick uns dieſe morgenꝰ
 zeit deine ſtrahlen zu gefichte,
 und vertreib durch deine
 macht unfre nacht.
 2. O daß doch die finſterꝰ
 niß, HErr, vor deinem glanz
 entweichte, die ſeit Adams
 apfelꝰbiß uns die kleine welt
 erreichte, daß wir, HERR,
 durch deinen ſchein ſelig
 feyn.
 3. Deiner güte morgenꝰ
 thau fall auf unſer matt geꝰ
 wiſſen; laß die dörre lebensꝰ
 au lauter ſüßen troſt genießꝰ
 fen; und erquick uns, deine
 ſchar, immerdar.
 4. Gib, daß deiner liebe
 glut unfre kalte werke tödꝰ
 te; und erwek uns herz und
 muth bey entſtandner morꝰ
 genꝰröthe; daß wir, eh wir
 gar vergehn, recht aufſtehn.
 5. Laß uns ja das ſündenꝰ

Normalisierter Text

mein Geist vor dir sich beugt;
 mein Herz zu dir sich neigt;
 mein Heiland! mich umfaſſe,
 und ewig mich nicht laſſe.
 2. Bleib du mir innig nah:
 du biſt die Liebe ja: Dir will
 ich mich verſchreiben, auch
 heut dir treu zu bleiben; in
 deinem Jesus-Namen will
 ich aufſtehen, Amen!
 <pb n="301b" src="301.jpg" />
 283
 303. Mel. 21.
 Morgenglanz der
 Ewigkeit, Licht vom
 unerschaffnen Licht
 te! Schick uns diese Morgenꝰ
 zeit deine Strahlen zu Gesicht,
 und vertreib durch deine
 Macht unsere Nacht.
 2. O dass doch die Finſterꝰ
 nis, Herr, vor deinem Glanz
 entweiche, die seit Adams
 Apfelbiss uns die kleine Welt
 erreichte, dass wir, HERR,
 durch deinen Schein selig
 sein.
 3. Deiner Güte Morgenꝰ
 tau fall auf unser matt Geꝰ
 wissen; lass die dürre Lebensꝰ
 Au lauter süßen Trost genießꝰ
 fen; und erquick uns, deine
 Schar, immerdar.
 4. Gib, dass deiner Liebe
 Glut unsere kalte Werke tödꝰ
 te; und erweck uns Herz und
 Mut bei entstandener Morꝰ
 genꝰröthe; dass wir, eh wir
 gar vergehen, recht aufſtehen.
 5. Lass uns ja das Sündenꝰ

283

ID

Gesangbuch1741_1_022321
 Gesangbuch1741_1_022322
 Gesangbuch1741_1_022323
 Gesangbuch1741_1_022324
 Gesangbuch1741_1_022325
 Gesangbuch1741_1_022326
 Gesangbuch1741_1_022327
 Gesangbuch1741_1_022328
 Gesangbuch1741_1_022329
 Gesangbuch1741_1_022330
 Gesangbuch1741_1_022331
 Gesangbuch1741_1_022332
 Gesangbuch1741_1_022333
 Gesangbuch1741_1_022334
 Gesangbuch1741_1_022335
 Gesangbuch1741_1_022336
 Gesangbuch1741_1_022337
 Gesangbuch1741_1_022338
 Gesangbuch1741_1_022339
 Gesangbuch1741_1_022340
 Gesangbuch1741_1_022341
 Gesangbuch1741_1_022342
 Gesangbuch1741_1_022343
 Gesangbuch1741_1_022344
 Gesangbuch1741_1_022345
 Gesangbuch1741_1_022346
 Gesangbuch1741_1_022347
 Gesangbuch1741_1_022348
 Gesangbuch1741_1_022349
 Gesangbuch1741_1_022350
 Gesangbuch1741_1_022351
 Gesangbuch1741_1_022352
 Gesangbuch1741_1_022353
 Gesangbuch1741_1_022354
 Gesangbuch1741_1_022355
 Gesangbuch1741_1_022356
 Gesangbuch1741_1_022357
 Gesangbuch1741_1_022358
 Gesangbuch1741_1_022359
 Gesangbuch1741_1_022360

Diplomatische Transkription

kleid durch des bundes blut
 vermeiden; daß uns die ge-
 rechtigkeit mög als wie ein
 rok bekleiden; und wir so
 für aller pein ficher feyn.
 6. Ach! du Aufgang aus
 der höh, gieb, daß auch am
 jüngsten tage unfer leich-
 nam auferföh, und entfernt
 von
 <pb n="302a" src="302.jpg" />
 Vom Beten.
 von aller plage, fich auf je-
 ner freuden-bahn freuen
 kan.
 7. Leucht uns felbft in je-
 ne welt, du verklärte gna-
 den-sonne: führ uns durch
 das thränen-feld in das
 land der felfen wonne, da
 die luft, die uns erhöht, nie
 vergeht.
 304. Mel. 30.
 MOrgen-ftern auf
 finftre nacht, der
 die welt voll freu-
 den macht, JEfullein! komm
 herein, leucht in meines her-
 zens fchrein.
 2. Deines glanzes herr-
 lichkeit ibertrifft die sonne
 weit: du allein, JEfullein!
 bift, was tausend fonnen
 feyn.
 3. Du erleuchtest alles
 gar, was ietzt ift und kömmt,
 und war: voller pracht wird
 die nacht; weil dein glanz
 fie angelacht.

Normalisierter Text

kleid durch des Bundes Blut
 vermeiden; dass uns die Ge-
 rechtigkeit möge als wie ein
 Rock bekleiden; und wir so
 für aller Pein sicher sein.
 6. Ach! du Aufgang aus
 der Höh, gib, dass auch am
 jüngsten Tage unser Leich-
 nam auferstehe, und entfernt
 von
 <pb n="302a" src="302.jpg" />
 284 Vom Beten.
 von aller Plage, sich auf je-
 ner Freudenbahn freuen
 kann.
 7. Leucht uns selbst in je-
 ne Welt, du verklärte Gna-
 densonne: führ uns durch
 das Tränenfeld in das
 Land der süßen Wonne, da
 die Lust, die uns erhöht, nie
 vergeht.
 304. Mel. 30.
 Morgenstern auf
 finstre Nacht, der
 die Welt voll Freu-
 den macht, Jesulein! Komm
 herein, leucht in meines Her-
 zens Schrein.
 2. Deines Glanzes Herr-
 lichkeit übertrifft die Sonne
 weit: du allein, Jesulein!
 bist, was tausend Sonnen
 sein.
 3. Du erleuchtest alles
 gar, was jetzt ist und kommt,
 und war: Voller Pracht wird
 die Nacht; weil dein Glanz
 sie angelacht.

ID

Gesangbuch1741_1_022361
 Gesangbuch1741_1_022362
 Gesangbuch1741_1_022363
 Gesangbuch1741_1_022364
 Gesangbuch1741_1_022365
 Gesangbuch1741_1_022366
 Gesangbuch1741_1_022367
 Gesangbuch1741_1_022368
 Gesangbuch1741_1_022369
 Gesangbuch1741_1_022370
 Gesangbuch1741_1_022371
 Gesangbuch1741_1_022372
 Gesangbuch1741_1_022373
 Gesangbuch1741_1_022374
 Gesangbuch1741_1_022375
 Gesangbuch1741_1_022376
 Gesangbuch1741_1_022377
 Gesangbuch1741_1_022378
 Gesangbuch1741_1_022379
 Gesangbuch1741_1_022380
 Gesangbuch1741_1_022381
 Gesangbuch1741_1_022382
 Gesangbuch1741_1_022383
 Gesangbuch1741_1_022384
 Gesangbuch1741_1_022385
 Gesangbuch1741_1_022386
 Gesangbuch1741_1_022387
 Gesangbuch1741_1_022388
 Gesangbuch1741_1_022389
 Gesangbuch1741_1_022390
 Gesangbuch1741_1_022391
 Gesangbuch1741_1_022392
 Gesangbuch1741_1_022393
 Gesangbuch1741_1_022394
 Gesangbuch1741_1_022395
 Gesangbuch1741_1_022396
 Gesangbuch1741_1_022397
 Gesangbuch1741_1_022398
 Gesangbuch1741_1_022399
 Gesangbuch1741_1_022400

Diplomatische Transkription

4. Deinem freudenreihen Strahl wird gedient
 überall: Schönster Stern!
 nah und fern ehrt man dich,
 wie Gott den Herrn.
 5. Ey nun wahres Seelenlicht! komm herein und
 säum dich nicht: komm herein, Jesulein!
 leucht in meines Herzens Schrein.
 <pb n="302b" src="302.jpg" />
 305. Mel. 8.
 So wachet denn, ihr Sinnen, wacht: Legt
 allen Schlaf beiseite!
 zum Lobe Gottes seid bedacht; denn es ist Dankenszeit.
 2. Und du, des Leibes edler Gast, du teure Seele du,
 die du so sanft geruht hast;
 dank Gott für seine Ruh.
 3. Gedenke, Herr, auch
 heut an mich an diesem ganzen Tag;
 und wende von mir gnädiglich,
 was dir missfallen mag.
 4. Erhör, o Jesu! meine Bitt;
 nimm meine Seufzer an; und lass all meine Tritt
 und Schritt gehn auf der Gnadenbahn.
 5. Gib deinen Segen diesen Tag
 zu meinem Werk und Tat; damit ich fröhlich sagen mag:
 Wohl dem, der Jesum hat.
 6. Wohl dem, der Jesum bei sich führt,
 schließt ihn ins Herz hinein;
 so ist sein ganz

Normalisierter Text

4. Deinem freudenreichen Strahl wird gedient
 überall: Schönster Stern!
 nah und fern ehrt man dich,
 wie Gott den HERRN.
 5. Ei nun wahres Seelenlicht! Komm herein und
 säum dich nicht: Komm herein, Jesulein!
 Leucht in meines Herzens Schrein.
 <pb n="302b" src="302.jpg" />
 305. Mel. 8.
 So wachet denn, ihr Sinnen, wacht: Legt
 allen Schlaf beiseite!
 zum Lobe Gottes seid bedacht; denn es ist Dankenszeit.
 2. Und du, des Leibes edler Gast, du teure Seele du,
 die du so sanft geruht hast;
 dank Gott für seine Ruh.
 3. Gedenke, Herr, auch
 heut an mich an diesem ganzen Tag;
 und wende von mir gnädiglich,
 was dir missfallen mag.
 4. Erhör, o Jesu! meine Bitt;
 nimm meine Seufzer an; und lass all meine Tritt
 und Schritt gehn auf der Gnadenbahn.
 5. Gib deinen Segen diesen Tag
 zu meinem Werk und Tat; damit ich fröhlich sagen mag:
 Wohl dem, der Jesum hat.
 6. Wohl dem, der Jesum bei sich führt,
 schließt ihn ins Herz hinein;
 so ist sein ganz

ID

Gesangbuch1741_1_022401
 Gesangbuch1741_1_022402
 Gesangbuch1741_1_022403
 Gesangbuch1741_1_022404
 Gesangbuch1741_1_022405
 Gesangbuch1741_1_022406
 Gesangbuch1741_1_022407
 Gesangbuch1741_1_022408
 Gesangbuch1741_1_022409
 Gesangbuch1741_1_022410
 Gesangbuch1741_1_022411
 Gesangbuch1741_1_022412
 Gesangbuch1741_1_022413
 Gesangbuch1741_1_022414
 Gesangbuch1741_1_022415
 Gesangbuch1741_1_022416
 Gesangbuch1741_1_022417
 Gesangbuch1741_1_022418
 Gesangbuch1741_1_022419
 Gesangbuch1741_1_022420
 Gesangbuch1741_1_022421
 Gesangbuch1741_1_022422
 Gesangbuch1741_1_022423
 Gesangbuch1741_1_022424
 Gesangbuch1741_1_022425
 Gesangbuch1741_1_022426
 Gesangbuch1741_1_022427
 Gesangbuch1741_1_022428
 Gesangbuch1741_1_022429
 Gesangbuch1741_1_022430
 Gesangbuch1741_1_022431
 Gesangbuch1741_1_022432
 Gesangbuch1741_1_022433
 Gesangbuch1741_1_022434
 Gesangbuch1741_1_022435
 Gesangbuch1741_1_022436
 Gesangbuch1741_1_022437
 Gesangbuch1741_1_022438
 Gesangbuch1741_1_022439
 Gesangbuch1741_1_022440

Diplomatische Transkription

zes thun geziert, und er kan
 felig feyn.
 7. Nun denn, fo fang ich
 meine werk in JEFu nah
 men an: er geb mir feines
 Geiftes ftark, daß ich fie
 enden kan.
 306.
 <pb n="303a" src="303.jpg" />
 Vom Beten.
 306.
 ALLerhöchfter Men
 fchen-Hüter, du un
 begreiflich-höchftes
 Gut! ich will dir opfern herz
 und muth. Stimmt ::: an
 mit mir, gedenkt der gater,
 all ihr gemäther.
 2. HERR, deiner kraft ich
 nur zufchreibe, daß ich noch
 othem fchöpfen kan; du
 nimmst dich gnädig meiner
 an: du ::: Vater-Herz,
 mich nicht vertreibe: heut
 bey mir bleibe!
 3. Ifraels GOTT, da ift
 mein wille, der fich dir wil
 lig untergiebt, dich über al
 les gerne liebt: das ::: ift
 mein wunfch in fröher ftille,
 o gnaden-Fülle!
 4. Dein angeficht mich
 heilig leite: dein auge kräf
 tig auf mich feh: ich gehe, fi
 ze oder fteh, mich ::: zu der
 ewigkeit begleite, HERR,
 mich bereite.
 5. Laß feel und leib, fo du
 gegeben, ftets feyn in deiner
 furcht bereit, als waffen der

Normalisierter Text

zes Tun geziert, und er kann
 selig sein.
 7. Nun denn, so fang ich
 meine Werk in Jesu Na
 men an: Er geb mir seines
 Geistes Stärk, dass ich sie
 enden kann.
 306.
 <pb n="303a" src="303.jpg" />
 Vom Beten.
 Allerhöchster Menschen
 Hüter, du un
 begreiflich-höchstes
 Gut! Ich will dir opfern Herz
 und Mut. Stimmt ::: an
 mit mir, gedenkt der Güter,
 all ihr Gemüter.
 2. Herr, deiner Kraft ich
 nur zuschreibe, dass ich noch
 Odem schöpfen kann; du
 nimmst dich gnädig meiner
 an: Du ::: Vaterherz,
 mich nicht vertreibe: Heut
 bei mir bleibe!
 3. Israels Gott, da ist
 mein Wille, der sich dir willig
 untergibt, dich über al
 les gerne liebt: Das ::: ist
 mein Wunsch in früher Stille,
 o Gnadenfülle!
 4. Dein Angesicht mich
 heilig leite: Dein Auge kräf
 tig auf mich seh: Ich gehe, si
 tze oder steh, mich ::: zu der
 Ewigkeit begleite, HERR,
 mich bereite.
 5. Lass Seel und Leib, so du
 gegeben, stets sein in deiner
 Furcht bereit, als Waffen der
 Gerechtigkeit, bis ::: in

ID

Gesangbuch1741_1_022441
 Gesangbuch1741_1_022442
 Gesangbuch1741_1_022443
 Gesangbuch1741_1_022444
 Gesangbuch1741_1_022445
 Gesangbuch1741_1_022446
 Gesangbuch1741_1_022447
 Gesangbuch1741_1_022448
 Gesangbuch1741_1_022449
 Gesangbuch1741_1_022450
 Gesangbuch1741_1_022451
 Gesangbuch1741_1_022452
 Gesangbuch1741_1_022453
 Gesangbuch1741_1_022454
 Gesangbuch1741_1_022455
 Gesangbuch1741_1_022456
 Gesangbuch1741_1_022457
 Gesangbuch1741_1_022458
 Gesangbuch1741_1_022459
 Gesangbuch1741_1_022460
 Gesangbuch1741_1_022461
 Gesangbuch1741_1_022462
 Gesangbuch1741_1_022463
 Gesangbuch1741_1_022464
 Gesangbuch1741_1_022465
 Gesangbuch1741_1_022466
 Gesangbuch1741_1_022467
 Gesangbuch1741_1_022468
 Gesangbuch1741_1_022469
 Gesangbuch1741_1_022470
 Gesangbuch1741_1_022471
 Gesangbuch1741_1_022472
 Gesangbuch1741_1_022473
 Gesangbuch1741_1_022474
 Gesangbuch1741_1_022475
 Gesangbuch1741_1_022476
 Gesangbuch1741_1_022477
 Gesangbuch1741_1_022478
 Gesangbuch1741_1_022479
 Gesangbuch1741_1_022480

Diplomatische Transkription

gerechtigkeit, bis :: ::; in
 den tod dir anzukleben, o lee-
 len=leben!
 6. Gefegne mich auf mei-
 nen wegen: mein thun und
 laffen lenke du: in unruh
 bleibe meine ruh, bis :: ::;
 <pb n="303b" src="303.jpg" />
 ich zuletzt mich werde legen
 in fried und legen.
 307. Mel. 80.
 HEilig, heilig, heilig
 wafen! GOtt Vater,
 Sohn und heiliger
 Geift, der du mich dir zum
 dienft erleben, und dich felbft
 meinen Vater heift; hier
 bring ich meine kinder=pflicht,
 da du mir zeigft das tages=
 licht.
 2. Im zelte deiner macht
 und gnaden haft du für un=
 fall mich bedekt, und ohne
 leibs= und feelen=fchaden mit
 fegen wieder aufgewekt:
 wie theuer, GOtt, ift deine
 göt, die deiner armen men=
 fchen hüt't.
 3. Des jägers ftrik, des
 löwen rachen find an mir
 nur umfonft gewelt: ich
 laß dichs heut auch ferner
 machen, und glaube, daß du
 den nicht laßt, der feiner
 freudigkeit zum grund legt
 deinen theuren gnaden=
 bund.
 4. Und weil ich noch mein
 fleifch empfinde, (wer wird

Normalisierter Text

den Tod dir anzukleben, o See=
 lenleben!
 6. Segne mich auf mei=
 nen Wegen: mein Tun und
 Lassen lenke du: In Unruh
 bleibe meine Ruh, bis :: ::;
 <pb n="303b" src="303.jpg" />
 285
 ich zuletzt mich werde legen
 in Fried und Segen.
 307. Mel. 80.
 Heilig, heilig, heilig
 Wesen! Gott Vater,
 Sohn und Heiliger
 Geist, der du mich dir zum
 Dienst erlesen, und dich selbst
 meinen Vater heißt; hier
 bring ich meine Kinderpflicht,
 da du mir zeigst das Tages=
 Licht.
 2. Im Zelte deiner Macht
 und Gnaden hast du für Un=
 fall mich bedeckt, und ohne
 Leibs= und Seelenschaden mit
 Segen wieder aufgeweckt:
 wie teuer, Gott, ist deine
 Güt, die deiner armen Men=
 schen hüt't.
 3. Des Jägers Strick, des
 Löwen Rachen sind an mir
 nur umsonst gewesen: Ich
 lass dich's heut auch ferner
 machen, und glaube, dass du
 den nicht lässt, der seiner
 Freudigkeit zum Grund legt
 deinen teuren Gnaden=
 bund.
 4. Und weil ich noch mein
 Fleisch empfinde, (wer wird

ID

Gesangbuch1741_1_022481
 Gesangbuch1741_1_022482
 Gesangbuch1741_1_022483
 Gesangbuch1741_1_022484
 Gesangbuch1741_1_022485
 Gesangbuch1741_1_022486
 Gesangbuch1741_1_022487
 Gesangbuch1741_1_022488
 Gesangbuch1741_1_022489
 Gesangbuch1741_1_022490
 Gesangbuch1741_1_022491
 Gesangbuch1741_1_022492
 Gesangbuch1741_1_022493
 Gesangbuch1741_1_022494
 Gesangbuch1741_1_022495
 Gesangbuch1741_1_022496
 Gesangbuch1741_1_022497
 Gesangbuch1741_1_022498
 Gesangbuch1741_1_022499
 Gesangbuch1741_1_022500
 Gesangbuch1741_1_022501
 Gesangbuch1741_1_022502
 Gesangbuch1741_1_022503
 Gesangbuch1741_1_022504
 Gesangbuch1741_1_022505
 Gesangbuch1741_1_022506
 Gesangbuch1741_1_022507
 Gesangbuch1741_1_022508
 Gesangbuch1741_1_022509
 Gesangbuch1741_1_022510
 Gesangbuch1741_1_022511
 Gesangbuch1741_1_022512
 Gesangbuch1741_1_022513
 Gesangbuch1741_1_022514
 Gesangbuch1741_1_022515
 Gesangbuch1741_1_022516
 Gesangbuch1741_1_022517
 Gesangbuch1741_1_022518
 Gesangbuch1741_1_022519
 Gesangbuch1741_1_022520

Diplomatische Transkription

mich gar erlösen doch?) lo
 tödt ach tödte doch die fēn-
 de, des todes leib; brich
 dieses joch durch deine gnad
 und glaubens-kraft, der mei-
 ner feelen freyheit fchaft;
 5. Des
 <pb n="304a" src="304.jpg" />
 Vom Beten.
 5. Des glaubens, der in
 JEſum dringet, und mit ihm
 theilt fein herrlichkeit, fein
 bitter leiden auf ſich bringet,
 und feines lebens reinigkeit:
 damit erwart vor GOTTes
 thron an ftatt der ftraf den
 gnaden-lohn.
 6. So wird die welt von
 ihm getödtet um JEſum der
 nur himmlifch war: was
 der gedacht, gethan, geredet,
 das ift des glaubens ganz
 und gar: wer alfo JEſu
 fchönheit kennt, dem ftinkt
 die welt, und was ſie nennt.
 7. Laß mich des glaubens
 werke üben, lieb, hofnung,
 demuth, fleiß, gedult, genög-
 fam, keufch feyn, feinde lie-
 ben, amts-klugheit; fchenk
 mir deine huld zur fanft-
 muth, treu, gelaffenheit:
 zum dienft der armen mich
 bereit.
 8. Für allem wolleſt du
 verſchaffen, daß dein erwähl-
 tes gnaden-kind ftets wachſe
 in des liches waffen, daß
 kein gefchöpf mich über-

Normalisierter Text

mich gar erlösen doch?) so
 töte, ach töte doch die Sün-
 de, des Todes Leib; brich
 dieses Joch durch deine Gnad
 und Glaubenskraft, der mei-
 ner Seelen Freiheit schafft;
 5. Des
 <pb n="304a" src="304.jpg" />
 286 Vom Beten.
 5. Des Glaubens, der in
 Jesum dringt, und mit ihm
 teilt seine Herrlichkeit, sein
 bitter Leiden auf sich bringt,
 und seines Lebens Reinigkeit:
 damit erwarte vor Gottes
 Thron anstatt der Straf den
 Gnadenlohn.
 6. So wird die Welt von
 ihm getötet um Jesum, der
 nur himmlisch war: Was
 der gedacht, getan, geredet,
 das ist des Glaubens ganz
 und gar: Wer also Jesu
 Schönheit kennt, dem stinkt
 die Welt, und was sie nennt.
 7. Lass mich des Glaubens
 Werke üben, Lieb, Hoffnung,
 Demut, Fleiß, Geduld, Genüg-
 sam, keusch sein, Feinde lie-
 ben, Amtsklugheit; schenk
 mir deine Huld zur Sanft-
 mut, Treu, Gelassenheit:
 zum Dienst der Armen mich
 bereit.
 8. Vor allem wollest du
 verschaffen, dass dein erwähl-
 tes Gnadenkind stets wachse
 in des Lichtes Waffen, dass
 kein Geschöpf mich über-

ID

Gesangbuch1741_1_022521
 Gesangbuch1741_1_022522
 Gesangbuch1741_1_022523
 Gesangbuch1741_1_022524
 Gesangbuch1741_1_022525
 Gesangbuch1741_1_022526
 Gesangbuch1741_1_022527
 Gesangbuch1741_1_022528
 Gesangbuch1741_1_022529
 Gesangbuch1741_1_022530
 Gesangbuch1741_1_022531
 Gesangbuch1741_1_022532
 Gesangbuch1741_1_022533
 Gesangbuch1741_1_022534
 Gesangbuch1741_1_022535
 Gesangbuch1741_1_022536
 Gesangbuch1741_1_022537
 Gesangbuch1741_1_022538
 Gesangbuch1741_1_022539
 Gesangbuch1741_1_022540
 Gesangbuch1741_1_022541
 Gesangbuch1741_1_022542
 Gesangbuch1741_1_022543
 Gesangbuch1741_1_022544
 Gesangbuch1741_1_022545
 Gesangbuch1741_1_022546
 Gesangbuch1741_1_022547
 Gesangbuch1741_1_022548
 Gesangbuch1741_1_022549
 Gesangbuch1741_1_022550
 Gesangbuch1741_1_022551
 Gesangbuch1741_1_022552
 Gesangbuch1741_1_022553
 Gesangbuch1741_1_022554
 Gesangbuch1741_1_022555
 Gesangbuch1741_1_022556
 Gesangbuch1741_1_022557
 Gesangbuch1741_1_022558
 Gesangbuch1741_1_022559
 Gesangbuch1741_1_022560

Diplomatische Transkription

wind: du bist ja größer,
 starker Held! als was sich
 mir entgegen stellt.
 308. Mel. 73.
 JEſu, ſüßes licht,
 nun iſt die nacht ver-
 gangen: nun hat
 <pb n="304b" src="304.jpg" />
 dein gnaden-glanz aufs neue
 mich umfängen: nun iſt,
 was an mir iſt, vom ſchlaf
 aufgewekt, und hat nun in
 begier zu dir ſich ausge-
 ſtreckt.
 2. Was ſoll ich dir denn
 nun, mein GOtt, für opfer
 ſchenken? ich will mich
 ganz und gar in deine gnad
 einſenken mit leib, mit feel,
 mit geiſt, heut dieſen ganzen
 tag: das ſoll mein opfer
 feyn, weil ich ſonſt nichts
 vermag.
 3. Drum ſiehe da, mein
 GOtt, da haſt du meine
 feele, ſie ſei dein eigenthum,
 mit ihr dich heut vermähle
 in deiner liebes-kraft: da
 haſt du meinen geiſt, darin-
 nen wollſt du dich verklären
 allermeiſt.
 4. Da ſei denn auch mein
 leib zum tempel dir ergeben,
 zur wohnung und zum
 haus. Ach allerliebſtes le-
 ben! ach wohn, ach leb in
 mir; beweg und rege mich;
 ſo hat geiſt, feel und leib mit
 dir vereinigt ſich.
 5. Dem leibe hab ich ietzt

Normalisierter Text

wind: Du bist ja größer,
 starker Held! als was sich
 mir entgegenstellt.
 308. Mel. 73.
 Jesu, süßes Licht,
 nun ist die Nacht ver-
 gangen: Nun hat
 <pb n="304b" src="304.jpg" />
 dein Gnadenglanz aufs Neue
 mich umfängen: Nun ist,
 was an mir ist, vom Schläfe
 aufgeweckt, und hat nun in
 Begier zu dir sich ausge-
 streckt.
 2. Was soll ich dir denn
 nun, mein Gott, für Opfer
 schenken? Ich will mich
 ganz und gar in deine Gnad
 einſenken mit Leib, mit Seel,
 mit Geiſt, heut dieſen ganzen
 Tag: Das ſoll mein Opfer
 ſein, weil ich ſonſt nichts
 vermag.
 3. Drum ſiehe da, mein
 Gott, da haſt du meine
 Seele, ſie ſei dein Eigentum,
 mit ihr dich heut vermähle
 in deiner Liebeskraft: Da
 haſt du meinen Geiſt, darin-
 nen wollteſt du dich verklären
 allermeiſt.
 4. Da ſei denn auch mein
 Leib zum Tempel dir ergeben,
 zur Wohnung und zum
 Haus. Ach allerliebſtes Le-
 ben! Ach wohn, ach leb in
 mir; beweg und rege mich;
 ſo hat Geiſt, Seel und Leib mit
 dir vereinigt ſich.
 5. Dem Leibe hab ich jetzt

ID

Gesangbuch1741_1_022561
 Gesangbuch1741_1_022562
 Gesangbuch1741_1_022563
 Gesangbuch1741_1_022564
 Gesangbuch1741_1_022565
 Gesangbuch1741_1_022566
 Gesangbuch1741_1_022567
 Gesangbuch1741_1_022568
 Gesangbuch1741_1_022569
 Gesangbuch1741_1_022570
 Gesangbuch1741_1_022571
 Gesangbuch1741_1_022572
 Gesangbuch1741_1_022573
 Gesangbuch1741_1_022574
 Gesangbuch1741_1_022575
 Gesangbuch1741_1_022576
 Gesangbuch1741_1_022577
 Gesangbuch1741_1_022578
 Gesangbuch1741_1_022579
 Gesangbuch1741_1_022580
 Gesangbuch1741_1_022581
 Gesangbuch1741_1_022582
 Gesangbuch1741_1_022583
 Gesangbuch1741_1_022584
 Gesangbuch1741_1_022585
 Gesangbuch1741_1_022586
 Gesangbuch1741_1_022587
 Gesangbuch1741_1_022588
 Gesangbuch1741_1_022589
 Gesangbuch1741_1_022590
 Gesangbuch1741_1_022591
 Gesangbuch1741_1_022592
 Gesangbuch1741_1_022593
 Gesangbuch1741_1_022594
 Gesangbuch1741_1_022595
 Gesangbuch1741_1_022596
 Gesangbuch1741_1_022597
 Gesangbuch1741_1_022598
 Gesangbuch1741_1_022599
 Gesangbuch1741_1_022600

Diplomatische Transkription

die kleider angeleget; laß
 meiner feelen feyn dein bild-
 niß eingepraget, im güld-
 nen glaubens-ſchmuck, in der
 gerechtigkeit! die allen see-
 len ilt das rechte ehren-kleid.
 6. Mein
 <pb n="305a" src="305.jpg" />
 Vom Beten.
 6. Mein JEFu, ſchmücke
 mich mit weisheit und mit
 liebe, mit keuchheit, mit ge-
 dult, durch deines geiftes
 triebe: auch mit der demuth
 mich für allem kleide an; fo
 bin ich wohl gefchmückt, und
 köſtlich angethan.
 7. Laß mir doch diefen
 tag ftets vor den augen
 ſchweben, daß dein allge-
 genwart mich wie die luft
 umgeben; auf daß mein gan-
 zes thun durch herz, durch
 finn und mund dich lobe in-
 niglich, mein GOtt, zu aller
 ftund.
 8. Ach! fegne, was ich
 thu, ja rede und gedenke:
 durch deines Geiftes kraft
 es alfo führ und lenke, daß
 alles nur gefcheh zu deines
 namens ruhm, und daß ich
 unverrückt verbleib dein ei-
 genthum.
 309. Mel. 27.
 SEele, du mußt munter
 werden: denn der er-
 den blickt hervor ein
 neuer tag. Komm dem
 Schöpfer diefer ftrahlen

Normalisierter Text

die Kleider angelegt; lass
 meiner Seelen sein dein Bild-
 nis eingeprägt, im güld-
 nen Glaubensschmuck, in der
 Gerechtigkeit! Die allen See-
 len ist das rechte Ehrenkleid.
 6. Mein
 <pb n="305a" src="305.jpg" />
 Vom Beten.
 6. Mein Jesu, schmücke
 mich mit Weisheit und mit
 Liebe, mit Keuschheit, mit Ge-
 duld, durch deines Geistes
 Triebe: Auch mit der Demut
 mich vor allem kleide an; so
 bin ich wohl geschmückt, und
 köstlich angetan.
 7. Lass mir doch diesen
 Tag stets vor den Augen
 schweben, dass dein Allge-
 genwart mich wie die Luft
 umgeben; auf dass mein gan-
 zes Tun durch Herz, durch
 Sinn und Mund dich lobe in-
 niglich, mein Gott, zu aller
 Stund.
 8. Ach! Segne, was ich
 tu, ja rede und gedenke:
 durch deines Geistes Kraft
 es also führ und lenke, dass
 alles nur gescheh zu deines
 Namens Ruhm, und dass ich
 unverrückt verbleib dein Ei-
 genthum.
 309. Mel. 27.
 Seele, du musst munter
 werden: Denn der Er-
 den blickt hervor ein
 neuer Tag. Komm dem
 Schöpfer dieser Strahlen

ID

Gesangbuch1741_1_022601
 Gesangbuch1741_1_022602
 Gesangbuch1741_1_022603
 Gesangbuch1741_1_022604
 Gesangbuch1741_1_022605
 Gesangbuch1741_1_022606
 Gesangbuch1741_1_022607
 Gesangbuch1741_1_022608
 Gesangbuch1741_1_022609
 Gesangbuch1741_1_022610
 Gesangbuch1741_1_022611
 Gesangbuch1741_1_022612
 Gesangbuch1741_1_022613
 Gesangbuch1741_1_022614
 Gesangbuch1741_1_022615
 Gesangbuch1741_1_022616
 Gesangbuch1741_1_022617
 Gesangbuch1741_1_022618
 Gesangbuch1741_1_022619
 Gesangbuch1741_1_022620
 Gesangbuch1741_1_022621
 Gesangbuch1741_1_022622
 Gesangbuch1741_1_022623
 Gesangbuch1741_1_022624
 Gesangbuch1741_1_022625
 Gesangbuch1741_1_022626
 Gesangbuch1741_1_022627
 Gesangbuch1741_1_022628
 Gesangbuch1741_1_022629
 Gesangbuch1741_1_022630
 Gesangbuch1741_1_022631
 Gesangbuch1741_1_022632
 Gesangbuch1741_1_022633
 Gesangbuch1741_1_022634
 Gesangbuch1741_1_022635
 Gesangbuch1741_1_022636
 Gesangbuch1741_1_022637
 Gesangbuch1741_1_022638
 Gesangbuch1741_1_022639
 Gesangbuch1741_1_022640

Diplomatische Transkription

zu bezahlen, was dein ſchwa-
 cher trieb vermag.
 2. Wer ihn ehret wird mit
 fäßen treten müßen luft und
 reichthum dieſer welt. Wer
 ihn irrthümliches erzezen
 <pb n="305b" src="305.jpg" />
 gleich will ſchätzen, der thut
 was ihm mißgefällt.
 3. Bitte, daß er dir ge-
 deyhen mag verleihen, wenn
 du auf was gutes zielſt;
 aber daß er dich mag ſtören,
 und es wehren, wenn du bö-
 ſe regung fühlt.
 4. Denk, daß er auf dei-
 nen wegen iſt zugegen; daß
 er allen ſünden-wußt, ja die
 ſchwach verborgnen flecken,
 kan entdecken, und errathen,
 was du thuſt.
 5. Treibe deines Königs
 blicke nicht zurucke: wer ſich
 feiner huld bequemt, den
 wird ſchon ein frohes glän-
 zen hier bekränzen, das der
 ſonnen gluth beſchämt.
 6. Um das, was er dir
 verliehen, wird er ziehen eine
 burg, die flammen ſtreut;
 du wirſt zwifchen legionen
 geiftern wohnen, die des ſa-
 tans engel ſcheut.
 310. Mel. 70.
 SEht! die nacht ver-
 gehet, herz und geift
 beſtehet! ſeyd der ſon-
 nen gleich! GÖttes güt
 und treue wird nun wieder

Normalisierter Text

zu bezahlen, was dein schwa-
 cher Trieb vermag.
 2. Wer ihn ehrt wird mit
 Füßen treten müssen Lust und
 Reichtum dieser Welt. Wer
 ihn Irdisches ergötzen
 <pb n="305b" src="305.jpg" />
 287 gleich will schätzen, der tut
 was ihm missfällt.
 3. Bitte, dass er dir ge-
 deihen mag verleihen, wenn
 du auf was Gutes zielst;
 aber dass er dich mag stören,
 und es wehren, wenn du bö-
 ſe Regung fühlst.
 4. Denk, dass er auf dei-
 nen Wegen ist zugegen; dass
 er allen Sündenwust, ja die
 schwach verborgnen Flecken,
 kann entdecken, und erraten,
 was du tust.
 5. Treibe deines Königs
 Blicke nicht zurücke: Wer sich
 seiner Huld bequemt, den
 wird schon ein frohes Glän-
 zen hier bekränzen, das der
 Sonnen Glut beschämt.
 6. Um das, was er dir
 verliehen, wird er ziehen eine
 Burg, die Flammen streut;
 du wirst zwischen Legionen
 Geistern wohnen, die des Sa-
 tans Engel scheut.
 310. Mel. 70.
 Seht! Die Nacht ver-
 geht, Herz und Geist
 besteht! Seid der Son-
 nen gleich! Gottes Güt'
 und Treue wird nun wieder

ID

Gesangbuch1741_1_022641
 Gesangbuch1741_1_022642
 Gesangbuch1741_1_022643
 Gesangbuch1741_1_022644
 Gesangbuch1741_1_022645
 Gesangbuch1741_1_022646
 Gesangbuch1741_1_022647
 Gesangbuch1741_1_022648
 Gesangbuch1741_1_022649
 Gesangbuch1741_1_022650
 Gesangbuch1741_1_022651
 Gesangbuch1741_1_022652
 Gesangbuch1741_1_022653
 Gesangbuch1741_1_022654
 Gesangbuch1741_1_022655
 Gesangbuch1741_1_022656
 Gesangbuch1741_1_022657
 Gesangbuch1741_1_022658
 Gesangbuch1741_1_022659
 Gesangbuch1741_1_022660
 Gesangbuch1741_1_022661
 Gesangbuch1741_1_022662
 Gesangbuch1741_1_022663
 Gesangbuch1741_1_022664
 Gesangbuch1741_1_022665
 Gesangbuch1741_1_022666
 Gesangbuch1741_1_022667
 Gesangbuch1741_1_022668
 Gesangbuch1741_1_022669
 Gesangbuch1741_1_022670
 Gesangbuch1741_1_022671
 Gesangbuch1741_1_022672
 Gesangbuch1741_1_022673
 Gesangbuch1741_1_022674
 Gesangbuch1741_1_022675
 Gesangbuch1741_1_022676
 Gesangbuch1741_1_022677
 Gesangbuch1741_1_022678
 Gesangbuch1741_1_022679
 Gesangbuch1741_1_022680

Diplomatische Transkription

neue, kräftig, voll und reich.
 Was ihr wollt, kan euch er-
 freuen: gnade, leben und
 gedeyen.
 2. Geift der dicken löfte
 und
 <pb n="306a" src="306.jpg" />
 Vom Beten.
 und der höllen gräfte, färf
 der finfterniß, der du ohn-
 geladen kömmt des nachts
 zu fchaden, wie gefällt dir
 diß? daß ich dennoch, nach
 verlangen, deinen klauen bin
 entgangen.
 3. Ließ uns GOtt im blik-
 ke lift, gewalt und ftricke
 unfrer feinde fehn; was ge-
 fährlichkeiten uns von allen
 feiten an die seele gehn;
 auch, wie er uns pflegt zu dek-
 ken; mein! wie wärdn wir
 erfchrecken.
 4. Denn dort fteht der
 drache, und fucht eine fache,
 daß er uns verfchlingt;
 wenn Ifraels häter leiber
 und gemäther in das fchre
 bringt. Wachen nicht um
 unfer bette GOttes geifter
 um die wette?
 5. Jener tob und theile
 fchoß und höllen-pfeile aus
 der ferne zu! ich lieg ohne
 kummer in dem fchlaf und
 fchlummer, und in guter
 ruh? denkt an die fer feinen
 blizen und gefahr mich kön-
 nen fchützen.

Normalisierter Text

neu, kräftig, voll und reich.
 Was ihr wollt, kann euch er-
 freuen: Gnade, Leben und
 Gedeihen.
 2. Geist der dicken Lüfte
 und
 <pb n="306a" src="306.jpg" />
 288 Vom Beten.
 und der Höllen Gräfte, Fürst
 der Finsternis, der du ohn-
 geladen kommst des Nachts
 zu Schaden, wie gefällt dir
 dies? Dass ich dennoch, nach
 Verlangen, deinen Klauen bin
 entgangen.
 3. Ließe uns Gott im Blick
 ke List, Gewalt und Stricke
 unsrer Feinde sehn; was Ge-
 fährlichkeiten uns von allen
 Seiten an die Seele gehn;
 auch, wie er uns pflegt zu dek-
 ken; Mein! Wie würden wir
 erschrecken.
 4. Denn dort steht der
 Drache, und sucht eine Sache,
 dass er uns verschlingt;
 wenn Israels Hüter Leiber
 und Gemüter in das Sichre
 bringt. Wachen nicht um
 unser Bette Gottes Geister
 um die Wette?
 5. Jener tob und teile
 Schoß und Höllenpfeile aus
 der Ferne zu! Ich lieg ohne
 Kummer in dem Schlaf und
 Schlummer, und in guter
 Ruh? Denkt an die für seinen
 Blitzen und Gefahr mich kön-
 nen schützen.

ID

Gesangbuch1741_1_022681
 Gesangbuch1741_1_022682
 Gesangbuch1741_1_022683
 Gesangbuch1741_1_022684
 Gesangbuch1741_1_022685
 Gesangbuch1741_1_022686
 Gesangbuch1741_1_022687
 Gesangbuch1741_1_022688
 Gesangbuch1741_1_022689
 Gesangbuch1741_1_022690
 Gesangbuch1741_1_022691
 Gesangbuch1741_1_022692
 Gesangbuch1741_1_022693
 Gesangbuch1741_1_022694
 Gesangbuch1741_1_022695
 Gesangbuch1741_1_022696
 Gesangbuch1741_1_022697
 Gesangbuch1741_1_022698
 Gesangbuch1741_1_022699
 Gesangbuch1741_1_022700
 Gesangbuch1741_1_022701
 Gesangbuch1741_1_022702
 Gesangbuch1741_1_022703
 Gesangbuch1741_1_022704
 Gesangbuch1741_1_022705
 Gesangbuch1741_1_022706
 Gesangbuch1741_1_022707
 Gesangbuch1741_1_022708
 Gesangbuch1741_1_022709
 Gesangbuch1741_1_022710
 Gesangbuch1741_1_022711
 Gesangbuch1741_1_022712
 Gesangbuch1741_1_022713
 Gesangbuch1741_1_022714
 Gesangbuch1741_1_022715
 Gesangbuch1741_1_022716
 Gesangbuch1741_1_022717
 Gesangbuch1741_1_022718
 Gesangbuch1741_1_022719
 Gesangbuch1741_1_022720

Diplomatische Transkription

6. Solt ich auch gleich
 fphären, daß fie mich berüh-
 ren; ey! fo weiß mein finn,
 wie fie mich nur fchrecken,
 und zum guten wecken, wenn
 ich trage bin. Alles, was
 <pb n="306b" src="306.jpg" />
 mir noch erfchienen, muß
 mir doch zum beften dienen.
 7. Wie uns GOtt beym
 fchlafen findet zu bestrafen,
 fey ihm heimgeftellt! daß
 der geift den dingen, die
 nur fchaden bringen, fich
 nicht beygefellt. Selbst die
 engel helfen ziehen, und die
 phantafien fliehen.
 8. Seele, daß auch heute
 dir GOtt fey zur feite, dar-
 um bitte nun! bitt um heyl
 und fegen heut auf deinen
 wegen, und bey deinem
 thun; fonderlich fer macht
 der fenden, widerftand und
 rath zu finden.
 9. Seufz mit ernften gei-
 fte! daß er helfe leifte, und
 fey rath und kraft: daß dich
 nichts verleite auf die linke
 feite bey der pilgrimfchaft:
 weil fo viel gefährlichkeiten
 dich zu feel und leib beglei-
 ten.
 10. Bettle, ruf und bitte
 um gewiffe tritte unter dei-
 ner laft! deinen weg zu fin-
 den und zu aberwinden, was
 du fer dir halt; auch durch
 ringen, reißen, kämpfen, alle
 hinderniß zu dampfen.

Normalisierter Text

6. Sollt ich auch gleich
 spüren, dass sie mich berüh-
 ren; Ei! So weiß mein Sinn,
 wie sie mich nur schrecken,
 und zum Guten wecken, wenn
 ich träge bin. Alles, was
 <pb n="306b" src="306.jpg" />
 mir noch erschienen, muss
 mir doch zum Besten dienen.
 7. Wie uns Gott beim
 Schlafen findet zu bestrafen,
 sei ihm heimgestellt! Dass
 der Geist den Dingen, die
 nur Schaden bringen, sich
 nicht beigesellt. Selbst die
 Engel helfen ziehen, und die
 Phantasien fliehen.
 8. Seele, dass auch heute
 dir Gott sei zur Seite, dar-
 um bitte nun! Bitt um Heil
 und Segen heut auf deinen
 Wegen, und bei deinem
 Tun; sonderlich für Macht
 der Sünden, Widerstand und
 Rat zu finden.
 9. Seufze mit ernstem Gei-
 ste! Dass er Hilfe leiste, und
 sei Rat und Kraft: Dass dich
 nichts verleite auf die linke
 Seite bei der Pilgerschaft:
 weil so viel Gefährlichkeiten
 dich zu Seel und Leib beglei-
 ten.
 10. Bettle, ruf und bitte
 um gewisse Tritte unter dei-
 ner Last! Deinen Weg zu fin-
 den und zu überwinden, was
 du vor dir hast; auch durch
 Ringen, Reißen, Kämpfen, alle
 Hindernis zu dämpfen.

ID

Gesangbuch1741_1_022721
 Gesangbuch1741_1_022722
 Gesangbuch1741_1_022723
 Gesangbuch1741_1_022724
 Gesangbuch1741_1_022725
 Gesangbuch1741_1_022726
 Gesangbuch1741_1_022727
 Gesangbuch1741_1_022728
 Gesangbuch1741_1_022729
 Gesangbuch1741_1_022730
 Gesangbuch1741_1_022731
 Gesangbuch1741_1_022732
 Gesangbuch1741_1_022733
 Gesangbuch1741_1_022734
 Gesangbuch1741_1_022735
 Gesangbuch1741_1_022736
 Gesangbuch1741_1_022737
 Gesangbuch1741_1_022738
 Gesangbuch1741_1_022739
 Gesangbuch1741_1_022740
 Gesangbuch1741_1_022741
 Gesangbuch1741_1_022742
 Gesangbuch1741_1_022743
 Gesangbuch1741_1_022744
 Gesangbuch1741_1_022745
 Gesangbuch1741_1_022746
 Gesangbuch1741_1_022747
 Gesangbuch1741_1_022748
 Gesangbuch1741_1_022749
 Gesangbuch1741_1_022750
 Gesangbuch1741_1_022751
 Gesangbuch1741_1_022752
 Gesangbuch1741_1_022753
 Gesangbuch1741_1_022754
 Gesangbuch1741_1_022755
 Gesangbuch1741_1_022756
 Gesangbuch1741_1_022757
 Gesangbuch1741_1_022758
 Gesangbuch1741_1_022759
 Gesangbuch1741_1_022760

Diplomatische Transkription

11. Will die welt dich ha-
 ben, und mit ihren gaben
 wieder zu sich ziehn; fey du
 unempfindlich, und in liebe
 kindlich, daß du kanft ent-
 fliehn.
 <pb n="307a" src="307.jpg" />
 Vom Beten.
 fliehn. Besser, sich auch thö-
 richt fallen, als von ihr ge-
 winnen lassen.
 12. Haft du nun gefehen,
 wie es GÖtt laßt gehen,
 was er ausgeführt; fo fang
 an zu fingen, und dem lob zu
 bringen, dem das lob ge-
 bührt. Such ihn auch in
 neuen weifen alle tage mehr
 zu preifen.
 13. GÖttes macht-be-
 schützen laß dir darzu nützen,
 daß du treuer wirst! such
 auch ihm dein leben wirk-
 lich zu ergeben! er ist unfer
 Förf. Möchtstu es fer al-
 len dingen im gehorfam zu
 was bringen.
 14. Daß es dir gefallet,
 wie dein GÖtt sich stellet;
 graufam oder gut; wann er
 traft und schlaget; wann
 er küßt und träget; alles,
 was er thut. Danck und
 röhme bey der freude! lieb
 und lob ihn auch im
 leide.
 311. Mel. 35.
 WAch auf, mein herz
 und finge dem
 <pb n="307b" src="307.jpg" />

Normalisierter Text

11. Will die Welt dich ha-
 ben, und mit ihren Gaben
 wieder zu sich ziehen; sei du
 unempfindlich, und in Liebe
 kindlich, dass du kannst ent-
 fliehen.
 <pb n="307a" src="307.jpg" />
 Vom Beten.
 fliehen. Besser, sich auch tö-
 richt fassen, als von ihr ge-
 winnen lassen.
 12. Hast du nun gesehen,
 wie es Gott lässt gehen,
 was er ausgeführt; so fang
 an zu singen, und dem Lob zu
 bringen, dem das Lob ge-
 bührt. Such ihn auch in
 neuen Weisen alle Tage mehr
 zu preisen.
 13. Gottes Machtbe-
 schützen lass dir dazu nützen,
 dass du treuer wirst! Such
 auch ihm dein Leben wirk-
 lich zu ergeben! Er ist unser
 Fürst. Möchtest du es vor al-
 len Dingen im Gehorsam zu
 was bringen.
 14. Dass es dir gefällt,
 wie dein Gott sich stellt;
 grausam oder gut; wann er
 straft und schlägt; wann
 er küsst und trägt; alles,
 was er tut. Dank und
 röhme bei der Freude! Lieb
 und lob ihn auch im
 Leide.
 311. Mel. 35.
 Wach auf, mein Herz
 und singe dem
 <pb n="307b" src="307.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_022761
 Gesangbuch1741_1_022762
 Gesangbuch1741_1_022763
 Gesangbuch1741_1_022764
 Gesangbuch1741_1_022765
 Gesangbuch1741_1_022766
 Gesangbuch1741_1_022767
 Gesangbuch1741_1_022768
 Gesangbuch1741_1_022769
 Gesangbuch1741_1_022770
 Gesangbuch1741_1_022771
 Gesangbuch1741_1_022772
 Gesangbuch1741_1_022773
 Gesangbuch1741_1_022774
 Gesangbuch1741_1_022775
 Gesangbuch1741_1_022776
 Gesangbuch1741_1_022777
 Gesangbuch1741_1_022778
 Gesangbuch1741_1_022779
 Gesangbuch1741_1_022780
 Gesangbuch1741_1_022781
 Gesangbuch1741_1_022782
 Gesangbuch1741_1_022783
 Gesangbuch1741_1_022784
 Gesangbuch1741_1_022785
 Gesangbuch1741_1_022786
 Gesangbuch1741_1_022787
 Gesangbuch1741_1_022788
 Gesangbuch1741_1_022789
 Gesangbuch1741_1_022790
 Gesangbuch1741_1_022791
 Gesangbuch1741_1_022792
 Gesangbuch1741_1_022793
 Gesangbuch1741_1_022794
 Gesangbuch1741_1_022795
 Gesangbuch1741_1_022796
 Gesangbuch1741_1_022797
 Gesangbuch1741_1_022798
 Gesangbuch1741_1_022799
 Gesangbuch1741_1_022800

Diplomatische Transkription

schöpfer aller dinge,
 dem geber aller güter,
 sprich treuer menschenhü-
 ter!
 2. Du willst ein opfer ha-
 ben: hier bring ich meine
 gaben: mein weyrauch und
 mein widder find mein gebet
 und lieder.
 3. Die wirst du nicht ver-
 schmähen: du kanst i s
 herze sehen, und weißt wohl,
 daß zur gabe ich ja nichts bef-
 fers habe.
 4. So wollt du nun vol-
 lenden dein werk an mir
 und senden, der mich an die-
 sem tage auf feinen händen
 trage.
 5. Sprich ja zu meinen
 thaten, hilf selbst das beste
 rathen; den anfang mittel
 und ende, ach Herr! zum
 besten wende.
 6. Mit segen mich be-
 schütte: mein herz sey de-
 ne hütte, dein wort sey mei-
 ne speise, mein licht auf mei-
 ner reife.
 Tisch-
 <pb n="308a" src="308.jpg" />
 Vom Beten.
 Tischlieder.
 312. Mel. 62.
 Danket dem HERRen:
 den er ist sehr freund-
 lich, und seine güt
 und wahrheit bleibet ewig-

Normalisierter Text

289
 Schöpfer aller Dinge,
 dem Geber aller Güter,
 sprich, treuer Menschenhü-
 ter!
 2. Du willst ein Opfer ha-
 ben: Hier bring ich meine
 Gaben: mein Weihrauch und
 mein Widder sind mein Gebet
 und Lieder.
 3. Die wirst du nicht ver-
 schmähen: Du kannst es
 Herze sehen, und weißt wohl,
 dass zur Gabe ich ja nichts Bes-
 sers habe.
 4. So wolltest du nun vol-
 lenden dein Werk an mir
 und senden, der mich an die-
 sem Tage auf seinen Händen
 trage.
 5. Sprich ja zu meinen
 Taten, hilf selbst das Beste
 raten; den Anfang, Mittel
 und Ende, ach Herr! zum
 Besten wende.
 6. Mit Segen mich be-
 schütte: mein Herz sei de-
 ne Hütte, dein Wort sei mei-
 ne Speise, mein Licht auf mei-
 ner Reise.
 Tisch-
 <pb n="308a" src="308.jpg" />
 290
 Vom Beten.
 Tischlieder.
 312. Mel. 62.
 Danket dem HERRN:
 denn er ist sehr freund-
 lich, und seine Güt'
 und Wahrheit bleibet ewig-

289

290

ID

Gesangbuch1741_1_022801
 Gesangbuch1741_1_022802
 Gesangbuch1741_1_022803
 Gesangbuch1741_1_022804
 Gesangbuch1741_1_022805
 Gesangbuch1741_1_022806
 Gesangbuch1741_1_022807
 Gesangbuch1741_1_022808
 Gesangbuch1741_1_022809
 Gesangbuch1741_1_022810
 Gesangbuch1741_1_022811
 Gesangbuch1741_1_022812
 Gesangbuch1741_1_022813
 Gesangbuch1741_1_022814
 Gesangbuch1741_1_022815
 Gesangbuch1741_1_022816
 Gesangbuch1741_1_022817
 Gesangbuch1741_1_022818
 Gesangbuch1741_1_022819
 Gesangbuch1741_1_022820
 Gesangbuch1741_1_022821
 Gesangbuch1741_1_022822
 Gesangbuch1741_1_022823
 Gesangbuch1741_1_022824
 Gesangbuch1741_1_022825
 Gesangbuch1741_1_022826
 Gesangbuch1741_1_022827
 Gesangbuch1741_1_022828
 Gesangbuch1741_1_022829
 Gesangbuch1741_1_022830
 Gesangbuch1741_1_022831
 Gesangbuch1741_1_022832
 Gesangbuch1741_1_022833
 Gesangbuch1741_1_022834
 Gesangbuch1741_1_022835
 Gesangbuch1741_1_022836
 Gesangbuch1741_1_022837
 Gesangbuch1741_1_022838
 Gesangbuch1741_1_022839
 Gesangbuch1741_1_022840

Diplomatische Transkription

lich.
 2. Der als ein barmherziger gütiger GOtt uns dürftige creaturen gespeiset hat.
 3. Singet ihm aus herzengrunde mit innigkeit: lob und dank fey dir, GOtt, Vater, in ewigkeit.
 4. Der du uns als ein reicher milder Vater speisest und kleidest, dein elende kinder.
 5. Verleih, daß wir dich recht lernen erkennen; und nach dir ewigem schöpfer uns sehen:
 6. Durch JEsum Christum deinen allerliebsten Sohn, welcher unfer mitter ist worden vor deinem thron.
 7. Der helf uns allesamt fröhlich zugleich, und mach uns erben in feins Vaters reiche.
 8. Zu lob und ehren seinem heiligen nahmen; wer das begehrt, der sprech von herzen: Amen!
 313.
 Den Vater dort oben wollen wir nun loben, der uns, als ein milder GOtt, gnädiglich gespeiset hat; und Christum seinen Sohn, durch welchen der Segen kömmt vom allerhöchsten thron:

Normalisierter Text

lich.
 2. Der als ein barmherziger gütiger Gott uns dürstige Kreaturen gespeiset hat.
 3. Singet ihm aus Herzengrunde mit Innigkeit: Lob und Dank sei dir, Gott, Vater, in Ewigkeit.
 4. Der du uns als ein reicher milder Vater speisest und kleidest, deine elenden Kinder.
 5. Verleih, dass wir dich recht lernen erkennen; und nach dir ewigem Schöpfer uns sehen:
 6. Durch Jesum Christum, deinen allerliebsten Sohn, welcher unser Mittler ist worden vor deinem Thron.
 7. Der helfe uns allesamt fröhlich zugleich, und mach uns Erben in seines Vaters Reiche.
 8. Zu Lob und Ehren seinem heiligen Namen; wer das begehrt, der spreche von Herzen: Amen!
 313.
 Den Vater dort oben wollen wir nun loben, der uns, als ein milder Gott, gnädiglich gespeiset hat; und Christum seinen Sohn, durch welchen der Segen kommt vom Allerhöchsten Thron:

ID

Gesangbuch1741_1_022841
 Gesangbuch1741_1_022842
 Gesangbuch1741_1_022843
 Gesangbuch1741_1_022844
 Gesangbuch1741_1_022845
 Gesangbuch1741_1_022846
 Gesangbuch1741_1_022847
 Gesangbuch1741_1_022848
 Gesangbuch1741_1_022849
 Gesangbuch1741_1_022850
 Gesangbuch1741_1_022851
 Gesangbuch1741_1_022852
 Gesangbuch1741_1_022853
 Gesangbuch1741_1_022854
 Gesangbuch1741_1_022855
 Gesangbuch1741_1_022856
 Gesangbuch1741_1_022857
 Gesangbuch1741_1_022858
 Gesangbuch1741_1_022859
 Gesangbuch1741_1_022860
 Gesangbuch1741_1_022861
 Gesangbuch1741_1_022862
 Gesangbuch1741_1_022863
 Gesangbuch1741_1_022864
 Gesangbuch1741_1_022865
 Gesangbuch1741_1_022866
 Gesangbuch1741_1_022867
 Gesangbuch1741_1_022868
 Gesangbuch1741_1_022869
 Gesangbuch1741_1_022870
 Gesangbuch1741_1_022871
 Gesangbuch1741_1_022872
 Gesangbuch1741_1_022873
 Gesangbuch1741_1_022874
 Gesangbuch1741_1_022875
 Gesangbuch1741_1_022876
 Gesangbuch1741_1_022877
 Gesangbuch1741_1_022878
 Gesangbuch1741_1_022879
 Gesangbuch1741_1_022880

Diplomatische Transkription

2. Sprechend in der wahrheit: dir fey preiß und klarheit, dankfagung und herrlichkeit, o mein GOtt, von ewigkeit, der du dich erweifest, und uns heut mit deiner gab leiblich haft gefeilet.

3. Nimm an diß dankopfer, o Vater und Schöpfer, fo wir deinem nahmen thun, in Chrift deinm liebsten Sohn: o laß dirs gefalgen, und ihn mit feinem verdienst zahlen für uns alen.

4. Denn nichts ift zu melden, daß dir möcht vergelten alle gnade und gätigkeit, erzeigt unfrer fchwachheit. Ey, wie mags auf erden, weil alles dein eigen ift, dir vergolten werden?

5. HErr, nimm an unfern dank, famt diefem lobgefang:

<pb n="309a" src="309.jpg" />
 Vom Beten.

fang: und vergib, was noch gebricht, uns zu thun bey unfrer pflicht. O mach uns dir eben, daß wir hier in deiner gnad und dort ewig leben.

314. Mel. 1.
 Gleb JEfu, daß ich dich genieß vor allen deinen gaben; bleib du mir einig ewig feß, du kanft den geift nur laben: mein hunger geht allein auf

Normalisierter Text

2. Sprechend in der Wahrheit: Dir sei Preis und Klarheit, Danksagung und Herrlichkeit, o mein Gott, von Ewigkeit, der du dich erweistest, und uns heut mit deiner Gab leiblich hast gespeiset.

3. Nimm an dies Dankopfer, o Vater und Schöpfer, so wir deinem Namen tun, in Christ deinem liebsten Sohn: O lass dir's gefallen, und ihn mit seinem Verdienst zahlen für uns alen.

4. Denn nichts ist zu melden, dass dir möcht vergelten alle Gnade und Gütigkeit, erzeigt unsrer Schwachheit. Ei, wie mag's auf Erden, weil alles dein Eigen ist, dir vergolten werden?

5. Herr, nimm an unsern Dank, samt diesem Lobgesang:

<pb n="309a" src="309.jpg" />
 Vom Beten.

sang: Und vergib, was noch gebricht, uns zu tun bei unsrer Pflicht. O mach uns dir eben, dass wir hier in deiner Gnad und dort ewig leben.

314. Mel. 1.
 Gib Jesu, dass ich dich genieße vor allen deinen Gaben; bleib du mir einig ewig süß, du kannst den Geist nur laben: mein Hunger geht allein auf

ID

Gesangbuch1741_1_022881
 Gesangbuch1741_1_022882
 Gesangbuch1741_1_022883
 Gesangbuch1741_1_022884
 Gesangbuch1741_1_022885
 Gesangbuch1741_1_022886
 Gesangbuch1741_1_022887
 Gesangbuch1741_1_022888
 Gesangbuch1741_1_022889
 Gesangbuch1741_1_022890
 Gesangbuch1741_1_022891
 Gesangbuch1741_1_022892
 Gesangbuch1741_1_022893
 Gesangbuch1741_1_022894
 Gesangbuch1741_1_022895
 Gesangbuch1741_1_022896
 Gesangbuch1741_1_022897
 Gesangbuch1741_1_022898
 Gesangbuch1741_1_022899
 Gesangbuch1741_1_022900
 Gesangbuch1741_1_022901
 Gesangbuch1741_1_022902
 Gesangbuch1741_1_022903
 Gesangbuch1741_1_022904
 Gesangbuch1741_1_022905
 Gesangbuch1741_1_022906
 Gesangbuch1741_1_022907
 Gesangbuch1741_1_022908
 Gesangbuch1741_1_022909
 Gesangbuch1741_1_022910
 Gesangbuch1741_1_022911
 Gesangbuch1741_1_022912
 Gesangbuch1741_1_022913
 Gesangbuch1741_1_022914
 Gesangbuch1741_1_022915
 Gesangbuch1741_1_022916
 Gesangbuch1741_1_022917
 Gesangbuch1741_1_022918
 Gesangbuch1741_1_022919
 Gesangbuch1741_1_022920

Diplomatische Transkription

dich, du schmeckest mir so süß-
 lich, o Jesu, mein Ver-
 gnügen.
 2. O Lebenswort! o See-
 lenspei! mir Kraft und Le-
 ben schenke; o Quellbrunn
 reiner Liebe! Fließ, mein
 schmach tend herze tränke;
 so leb und freu ich mich in
 dir; ach! hab auch deine
 luft an mir, in zeit und ewig-
 keiten.
 315. Mel. 60.
 Lobt und erhöht des
 großen Gottes gute,
 die uns bezeigt sein
 väterlich gemüthe, in dem
 er reichlich unsern Tisch befez-
 zet, und uns ergötzet.
 2. Wie sollte das nicht uns
 die hoffnung mehren, weil
 er uns pflegt so treulich zu
 ernähren; daß wir nach
 <pb n="309b" src="309.jpg" />
 Wunsch auch von ihm wer-
 den haben des geistes ga-
 ben?
 3. Die uns im glauben
 feste werden gründen; das
 herz mit liebe gegen ihn ent-
 zünden; die seel in andacht
 durch gebet und singen hin-
 aufwärts schwingen.
 4. Den trieb zum guten
 in uns kräftig stärken; und
 uns erfüllen mit viel geistes-
 werken; daß ohne heucheln,
 wir der krank und armen
 uns stets erbarmen.

Normalisierter Text

dich, du schmeckst mir so süß-
 lich, o Jesu, mein Ver-
 gnügen.
 2. O Lebenswort! o See-
 lenspei! Mir Kraft und Le-
 ben schenke; o Quellbrunn
 reiner Liebe! Fließ, mein
 schmach tend Herze tränke;
 so leb und freu ich mich in
 dir; ach! Hab auch deine
 Lust an mir, in Zeit und Ewig-
 keiten.
 315. Mel. 60.
 Lobt und erhöht des
 großen Gottes Güte,
 die uns bezeigt sein
 väterlich Gemüthe, indem
 er reichlich unsern Tisch besetz-
 zet, und uns ergötzet.
 2. Wie sollte das nicht uns
 die Hoffnung mehren, weil
 er uns pflegt so treulich zu
 ernähren; dass wir nach
 <pb n="309b" src="309.jpg" />
 291 Wunsch auch von ihm wer-
 den haben des Geistes Ga-
 ben?
 3. Die uns im Glauben
 feste werden gründen; das
 Herz mit Liebe gegen ihn ent-
 zünden; die Seel in Andacht
 durch Gebet und Singen hin-
 aufwärts schwingen.
 4. Den Trieb zum Guten
 in uns kräftig stärken; und
 uns erfüllen mit viel Geistes-
 Werken; dass ohne Heucheln,
 wir der Kranken und Armen
 uns stets erbarmen.

ID

Gesangbuch1741_1_022921
 Gesangbuch1741_1_022922
 Gesangbuch1741_1_022923
 Gesangbuch1741_1_022924
 Gesangbuch1741_1_022925
 Gesangbuch1741_1_022926
 Gesangbuch1741_1_022927
 Gesangbuch1741_1_022928
 Gesangbuch1741_1_022929
 Gesangbuch1741_1_022930
 Gesangbuch1741_1_022931
 Gesangbuch1741_1_022932
 Gesangbuch1741_1_022933
 Gesangbuch1741_1_022934
 Gesangbuch1741_1_022935
 Gesangbuch1741_1_022936
 Gesangbuch1741_1_022937
 Gesangbuch1741_1_022938
 Gesangbuch1741_1_022939
 Gesangbuch1741_1_022940
 Gesangbuch1741_1_022941
 Gesangbuch1741_1_022942
 Gesangbuch1741_1_022943
 Gesangbuch1741_1_022944
 Gesangbuch1741_1_022945
 Gesangbuch1741_1_022946
 Gesangbuch1741_1_022947
 Gesangbuch1741_1_022948
 Gesangbuch1741_1_022949
 Gesangbuch1741_1_022950
 Gesangbuch1741_1_022951
 Gesangbuch1741_1_022952
 Gesangbuch1741_1_022953
 Gesangbuch1741_1_022954
 Gesangbuch1741_1_022955
 Gesangbuch1741_1_022956
 Gesangbuch1741_1_022957
 Gesangbuch1741_1_022958
 Gesangbuch1741_1_022959
 Gesangbuch1741_1_022960

Diplomatische Transkription

5. Daß wir in unfchuld
 unfern wandel führen: mit
 treu und demuth alle thaten
 zieren; zugleich der welt-luft
 und dem fleiß abfterben,
 als GÖttes erben.
 6. Und fo im vorfchmack
 feiner ruh genießen, bis
 wir in Chriſto unfer leben
 ſchließen, und aus genaden
 zu ihm aufgenommen, zur
 freude kommen.
 7. Die er bereitet denen,
 die ihn lieben, die er uns
 felbt hat durch fein blut ver-
 ſchrieben; darauf wir eins
 zig und alleine bauen, und
 feft vertrauen.
 8. Nun ihm, ſamt Vater
 und dem heiligenGeiſte, dem
 GÖtt, dem alle welt vereh-
 rung leiſte, fey iezt und ewig
 L 2 lob
 <pb n="310a" src="310.jpg" />
 Vom Beten.
 lob und dank gefungen mit
 herz und zungen.
 316. Mel. 35.
 NUn laßt uns GÖtt
 dem HERren dank-
 fagen und ihn ehren,
 von wegen feiner gaben, die
 wir empfangen haben.
 2. Den leib, die feel, das
 leben hat er allein uns ge-
 ben: diefelben zu bewahren
 thut er gar nichts ſparen.
 3. Nahrung giebt er dem
 leibe: die feele muß uns

Normalisierter Text

5. Dass wir in Unschuld
 unsern Wandel führen: Mit
 Treu und Demut alle Taten
 zieren; zugleich der Weltlust
 und dem Fleisch absterben,
 als Gottes Erben.
 6. Und so im Vorschmack
 seiner Ruh genießen, bis
 wir in Christo unser Leben
 schließen, und aus Gnaden
 zu ihm aufgenommen, zur
 Freude kommen.
 7. Die er bereitet denen,
 die ihn lieben, die er uns
 selbst hat durch sein Blut ver-
 schrieben; darauf wir eins
 zig und alleine bauen, und
 fest vertrauen.
 8. Nun ihm, samt Vater
 und dem Heiligen Geiste, dem
 Gott, dem alle Welt Vereh-
 rung leiste, sei jetzt und ewig
 L 2 Lob
 <pb n="310a" src="310.jpg" />

292

292

ID

Gesangbuch1741_1_022961
 Gesangbuch1741_1_022962
 Gesangbuch1741_1_022963
 Gesangbuch1741_1_022964
 Gesangbuch1741_1_022965
 Gesangbuch1741_1_022966
 Gesangbuch1741_1_022967
 Gesangbuch1741_1_022968
 Gesangbuch1741_1_022969
 Gesangbuch1741_1_022970
 Gesangbuch1741_1_022971
 Gesangbuch1741_1_022972
 Gesangbuch1741_1_022973
 Gesangbuch1741_1_022974
 Gesangbuch1741_1_022975
 Gesangbuch1741_1_022976
 Gesangbuch1741_1_022977
 Gesangbuch1741_1_022978
 Gesangbuch1741_1_022979
 Gesangbuch1741_1_022980
 Gesangbuch1741_1_022981
 Gesangbuch1741_1_022982
 Gesangbuch1741_1_022983
 Gesangbuch1741_1_022984
 Gesangbuch1741_1_022985
 Gesangbuch1741_1_022986
 Gesangbuch1741_1_022987
 Gesangbuch1741_1_022988
 Gesangbuch1741_1_022989
 Gesangbuch1741_1_022990
 Gesangbuch1741_1_022991
 Gesangbuch1741_1_022992
 Gesangbuch1741_1_022993
 Gesangbuch1741_1_022994
 Gesangbuch1741_1_022995
 Gesangbuch1741_1_022996
 Gesangbuch1741_1_022997
 Gesangbuch1741_1_022998
 Gesangbuch1741_1_022999
 Gesangbuch1741_1_023000

Diplomatische Transkription

bleiben: wiewohl tödtliche
 wunden find von der fende
 kommen.
 4. Ein arzt ift uns gege-
 ben, der felber ift das leben:
 Chriftus für uns geftorben,
 hat uns das heyl erworben.
 Abend-Lieder.
 317. Mel. 26.
 ACh! mein JEſu, lieh
 ich trete, da der tag
 nunmehr ſich neigt,
 und die finfterniß ſich zeigt,
 hin zu deinem thron und be-
 te: Neige du zu deinem ſinn
 auch mein herz und ſinnen
 hin.
 2. Meine tage gehn ge-
 ſchwinde, wie ein pfeil, zur
 ewigkeit, und die allerläng-
 ſte zeit fauft vorbey als wie
 <pb n="310b" src="310.jpg" />
 5. Sein wort, fein tauf,
 fein nachtmahl dient wider
 allen unfall: der heilige Geiſt
 im glauben lehrt uns, dar-
 auf vertrauen.
 6. Durch ihn ift uns ver-
 geben die fünd, gefchenkt
 das leben: im himmel ſolln
 wir haben, o GOtt, wie
 große gaben!
 7. Wir bitten deine güte:
 wollft uns hinfort behüten,
 die groffen mit den kleinen:
 du kanfts nichts böfe meyz-
 nen.
 8. Erhalt uns in der
 wahrheit, gieb ewigliche
 freyheit, zu preifen deinen

Normalisierter Text

bleiben: wiewohl tödliche
 Wunden sind von der Sünde
 kommen.
 4. Ein Arzt ist uns gege-
 ben, der selber ist das Leben:
 Christus für uns gestorben,
 hat uns das Heil erworben.
 Abendlieder.
 317. Mel. 26.
 Ach! mein Jesu, sieh
 ich trete, da der Tag
 nunmehr sich neigt,
 und die Finsternis sich zeigt,
 hin zu deinem Thron und be-
 te: Neige du zu deinem Sinn
 auch mein Herz und Sinnen
 hin.
 2. Meine Tage gehn ge-
 schwinde, wie ein Pfeil, zur
 Ewigkeit, und die allerläng-
 ste Zeit saust vorbei als wie
 <pb n="310b" src="310.jpg" />
 5. Sein Wort, sein Tauf,
 sein Nachtmahl dient wider
 allen Unfall: Der Heilige Geist
 im Glauben lehrt uns, dar-
 auf vertrauen.
 6. Durch ihn ist uns ver-
 geben die Sünd, geschenkt
 das Leben: Im Himmel sollen
 wir haben, o Gott, wie
 große Gaben!
 7. Wir bitten deine Güte:
 wolltest uns hinfort behüten,
 die Großen mit den Kleinen:
 du kannst nichts Böses meiz-
 nen.
 8. Erhalt uns in der
 Wahrheit, gib ewige
 Freiheit, zu preisen deinen

ID

Gesangbuch1741_1_023001
 Gesangbuch1741_1_023002
 Gesangbuch1741_1_023003
 Gesangbuch1741_1_023004
 Gesangbuch1741_1_023005
 Gesangbuch1741_1_023006
 Gesangbuch1741_1_023007
 Gesangbuch1741_1_023008
 Gesangbuch1741_1_023009
 Gesangbuch1741_1_023010
 Gesangbuch1741_1_023011
 Gesangbuch1741_1_023012
 Gesangbuch1741_1_023013
 Gesangbuch1741_1_023014
 Gesangbuch1741_1_023015
 Gesangbuch1741_1_023016
 Gesangbuch1741_1_023017
 Gesangbuch1741_1_023018
 Gesangbuch1741_1_023019
 Gesangbuch1741_1_023020
 Gesangbuch1741_1_023021
 Gesangbuch1741_1_023022
 Gesangbuch1741_1_023023
 Gesangbuch1741_1_023024
 Gesangbuch1741_1_023025
 Gesangbuch1741_1_023026
 Gesangbuch1741_1_023027
 Gesangbuch1741_1_023028
 Gesangbuch1741_1_023029
 Gesangbuch1741_1_023030
 Gesangbuch1741_1_023031
 Gesangbuch1741_1_023032
 Gesangbuch1741_1_023033
 Gesangbuch1741_1_023034
 Gesangbuch1741_1_023035
 Gesangbuch1741_1_023036
 Gesangbuch1741_1_023037
 Gesangbuch1741_1_023038
 Gesangbuch1741_1_023039
 Gesangbuch1741_1_023040

Diplomatische Transkription

nahmen, durch JEFum
 Chriftum, Amen.
 die winde, flieft dahin als
 wie ein fluß mit dem schnel-
 ften waffer-guß.
 3. Und mein JEFu! fieh,
 ich armer nehme mich doch
 nicht in acht; daß ich dich
 bey tag und nacht herzlich
 fuchte, mein erbarmer!
 mancher tag geht fo dahin,
 da ich nicht mehr wacker bin.
 4. Ach! ich muß mich
 herzlich fchämen: du er-
 hältst,
 <pb n="311a" src="311.jpg" />
 Vom Beten.
 hältst, du fchäzest mich tag
 und nacht fo gnädiglich;
 und ich will mich nicht be-
 quemen, daß ich ohne heu-
 cheley dir dafür recht dank-
 bar fey.
 5. Nun ich komme mit
 verlangen, o mein herzens-
 freund! zu dir: neige du
 dein licht zu mir, da der tag
 nunmehr vergangen: fey
 du felbt mein fonnen-licht,
 das durch alles finftre
 bricht.
 6. Laß mich meine tage
 zahlen, die du mir noch gön-
 nen wilt: mein herz fey mit
 dir erfüllt: fo wird mich
 nichts können quälen: denn
 wo du bist tag und licht, fcha-
 den uns die nachte nicht.
 7. Nun, mein theurer
 Heyland! wache, wache du

Normalisierter Text

Namen, durch Jesum
 Christum, Amen.
 die Winde, fließt dahin als
 wie ein Fluss mit dem schnell-
 sten Wasserguss.
 3. Und mein Jesu! Sieh,
 ich Armer nehme mich doch
 nicht in Acht; dass ich dich
 bei Tag und Nacht herzlich
 suchte, mein Erbarmer!
 mancher Tag geht so dahin,
 da ich nicht mehr wacker bin.
 4. Ach! Ich muss mich
 herzlich schämen: Du er-
 hältst,
 <pb n="311a" src="311.jpg" />
 Vom Beten.
 hältst, du schüttest mich Tag
 und Nacht so gnädiglich;
 und ich will mich nicht be-
 quemen, dass ich ohne Heu-
 chelei dir dafür recht Dank-
 bar sei.
 5. Nun ich komme mit
 Verlangen, o mein Herzens-
 freund! zu dir: Neige du
 dein Licht zu mir, da der Tag
 nunmehr vergangen: Sei
 du selbst mein Sonnenlicht,
 das durch alles Finstre
 bricht.
 6. Lass mich meine Tage
 zählen, die du mir noch gön-
 nen willst: mein Herz sei mit
 dir erfüllt: so wird mich
 nichts können quälen: Denn
 wo du bist Tag und Licht, scha-
 den uns die Nächte nicht.
 7. Nun, mein teurer
 Heiland! Wache, wache du

ID

Gesangbuch1741_1_023041
 Gesangbuch1741_1_023042
 Gesangbuch1741_1_023043
 Gesangbuch1741_1_023044
 Gesangbuch1741_1_023045
 Gesangbuch1741_1_023046
 Gesangbuch1741_1_023047
 Gesangbuch1741_1_023048
 Gesangbuch1741_1_023049
 Gesangbuch1741_1_023050
 Gesangbuch1741_1_023051
 Gesangbuch1741_1_023052
 Gesangbuch1741_1_023053
 Gesangbuch1741_1_023054
 Gesangbuch1741_1_023055
 Gesangbuch1741_1_023056
 Gesangbuch1741_1_023057
 Gesangbuch1741_1_023058
 Gesangbuch1741_1_023059
 Gesangbuch1741_1_023060
 Gesangbuch1741_1_023061
 Gesangbuch1741_1_023062
 Gesangbuch1741_1_023063
 Gesangbuch1741_1_023064
 Gesangbuch1741_1_023065
 Gesangbuch1741_1_023066
 Gesangbuch1741_1_023067
 Gesangbuch1741_1_023068
 Gesangbuch1741_1_023069
 Gesangbuch1741_1_023070
 Gesangbuch1741_1_023071
 Gesangbuch1741_1_023072
 Gesangbuch1741_1_023073
 Gesangbuch1741_1_023074
 Gesangbuch1741_1_023075
 Gesangbuch1741_1_023076
 Gesangbuch1741_1_023077
 Gesangbuch1741_1_023078
 Gesangbuch1741_1_023079
 Gesangbuch1741_1_023080

Diplomatische Transkription

in diefer nacht: fchäze mich
 mit deiner macht: deine lie-
 be mich anlache: laß im
 geift mich wachfam feyn, ob
 ich gleich ietzt fchlafe ein.
 318. Mel. 31.
 OChrift, der du bift der
 helle tag, fär dir die
 nacht nicht bleiben
 mag: du leuchteft uns vom
 Vater her, und bift des
 liches prediger.
 2. Ach! lieber HErr, be-
 hüt uns heunt in diefer
 <pb n="311b" src="311.jpg" />
 nacht färm böfen feind; und
 laß uns in dir ruhen fein,
 daß wir färm fatan ficher
 feyn.
 3. Ob fchon die augen
 fchlafen ein; fo laß das herz
 doch wacker feyn: halt über
 uns dein rechte hand, daß
 wir nicht falln in fünd und
 fchand.
 4. Wir bitten dich, HErr
 JEFu Chrift, behet uns fer
 des teufels lift, der ftets
 nach unfrer feelen tracht;
 daß er an uns hab keine
 macht.
 5. Sind wir doch dein er-
 erbtes gut, erworben durch
 dein theures blut: das war
 des ewgen Vaters rath, als
 er uns dir gefchenket hat.
 6. Befiehl deinm engel,
 daß er komm und uns be-
 wach, dein eigenthum: gieb

Normalisierter Text

in dieser Nacht: schütze mich
 mit deiner Macht: Deine Lie-
 be mich anlache: Lass im
 Geist mich wachsam sein, ob
 ich gleich jetzt schlafe ein.
 318. Mel. 31.
 O Christ, der du bist der
 helle Tag, vor dir die
 Nacht nicht bleiben
 mag: Du leuchtest uns vom
 Vater her, und bist des
 Lichtes Prediger.
 2. Ach! Lieber Herr, be-
 hüt uns heut in dieser
 <pb n="311b" src="311.jpg" />

293

Nacht vorm bösen Feind; und
 lass uns in dir ruhen fein,
 dass wir vorm Satan sicher
 sein.
 3. Ob schon die Augen
 schlafen ein; so lass das Herz
 doch wacker sein: Halt über
 uns dein rechte Hand, dass
 wir nicht fallen in Sünd und
 Schand.
 4. Wir bitten dich, Herr
 Jesu Christ, behüt uns vor
 des Teufels List, der stets
 nach unsrer Seelen Tracht;
 dass er an uns hab keine
 Macht.
 5. Sind wir doch dein er-
 erbtes Gut, erworben durch
 dein teures Blut: Das war
 des ewigen Vaters Rat, als
 er uns dir geschenkt hat.
 6. Befiehl deinem Engel,
 dass er komm und uns be-
 wach, dein Eigentum: Gib

293

ID

Gesangbuch1741_1_023081
 Gesangbuch1741_1_023082
 Gesangbuch1741_1_023083
 Gesangbuch1741_1_023084
 Gesangbuch1741_1_023085
 Gesangbuch1741_1_023086
 Gesangbuch1741_1_023087
 Gesangbuch1741_1_023088
 Gesangbuch1741_1_023089
 Gesangbuch1741_1_023090
 Gesangbuch1741_1_023091
 Gesangbuch1741_1_023092
 Gesangbuch1741_1_023093
 Gesangbuch1741_1_023094
 Gesangbuch1741_1_023095
 Gesangbuch1741_1_023096
 Gesangbuch1741_1_023097
 Gesangbuch1741_1_023098
 Gesangbuch1741_1_023099
 Gesangbuch1741_1_023100
 Gesangbuch1741_1_023101
 Gesangbuch1741_1_023102
 Gesangbuch1741_1_023103
 Gesangbuch1741_1_023104
 Gesangbuch1741_1_023105
 Gesangbuch1741_1_023106
 Gesangbuch1741_1_023107
 Gesangbuch1741_1_023108
 Gesangbuch1741_1_023109
 Gesangbuch1741_1_023110
 Gesangbuch1741_1_023111
 Gesangbuch1741_1_023112
 Gesangbuch1741_1_023113
 Gesangbuch1741_1_023114
 Gesangbuch1741_1_023115
 Gesangbuch1741_1_023116
 Gesangbuch1741_1_023117
 Gesangbuch1741_1_023118
 Gesangbuch1741_1_023119
 Gesangbuch1741_1_023120

Diplomatische Transkription

uns die lieben wächter zu,
 daß wir færm fatan haben
 ruh.
 7. So schlafen wir im
 namen dein; dieweil die en-
 gel bey uns feyn. Du heilige
 Dreyeinigkeit, wir loben
 dich in ewigkeit.
 319. Mel. 31.
 CHrifte, der du bist tag
 und licht, vor dir ift,
 HErr, verborgen
 nichts: du väterliches lich-
 T 3 tes
 <pb n="312a" src="312.jpg" />
 Vom Beten.
 tes glanz, lehr uns den weg
 der wahrheit ganz.
 2. Wir bitten dein gött-
 liche macht, befchirm uns
 HErr, in diefer nacht: be-
 wahr uns, HErr, fer allem
 leid, GOtt Vater der barm-
 herzigkeit.
 3. Vertreib den fchweren
 fchlaf, HErr Chrift, daß
 uns nicht fchad des feindes
 lift: das fleiſch in züchten
 reine fey, fo find wir man-
 cher forgen frey.
 4. So unfre augen fchla-
 fen ein; fo laß das herze
 wacker feyn: befchirm uns
 GOttes rechte hand, und
 löf uns von der fenden
 band.
 5. Befchirmer, HErr der
 chriftenheit, dein helf all-
 zeit fey uns bereit: Hilf

Normalisierter Text

uns die lieben Wächter zu,
 dass wir vorm Satan haben
 Ruh.
 7. So schlafen wir im
 Namen dein; dieweil die En-
 gel bei uns sein. Du Heilige
 Dreieinigkeit, wir loben
 dich in Ewigkeit.
 319. Mel. 31.
 Christe, der du bist Tag
 und Licht, vor dir ist,
 Herr, verborgen
 nichts: Du väterliches Lich-
 T 3 tes
 <pb n="312a" src="312.jpg" />
 294
 Vom Beten.
 tes Glanz, lehr uns den Weg
 der Wahrheit ganz.
 2. Wir bitten deine gött-
 liche Macht, beschirm uns
 Herr, in dieser Nacht: be-
 wahr uns, Herr, vor allem
 Leid, Gott Vater der Barm-
 herzigkeit.
 3. Vertreibe den schweren
 Schlaf, Herr Christ, dass
 uns nicht schad des Feindes
 List: Das Fleisch in Züchten
 rein sei, so sind wir man-
 cher Sorgen frei.
 4. So unsere Augen schla-
 fen ein; so lass das Herze
 wacker sein: Beschirm uns
 Gottes rechte Hand, und
 lös uns von der Sünden
 Band.
 5. Beschirmer, Herr der
 Christenheit, deine Hilf all-
 zeit sei uns bereit: Hilf

ID

Gesangbuch1741_1_023121
 Gesangbuch1741_1_023122
 Gesangbuch1741_1_023123
 Gesangbuch1741_1_023124
 Gesangbuch1741_1_023125
 Gesangbuch1741_1_023126
 Gesangbuch1741_1_023127
 Gesangbuch1741_1_023128
 Gesangbuch1741_1_023129
 Gesangbuch1741_1_023130
 Gesangbuch1741_1_023131
 Gesangbuch1741_1_023132
 Gesangbuch1741_1_023133
 Gesangbuch1741_1_023134
 Gesangbuch1741_1_023135
 Gesangbuch1741_1_023136
 Gesangbuch1741_1_023137
 Gesangbuch1741_1_023138
 Gesangbuch1741_1_023139
 Gesangbuch1741_1_023140
 Gesangbuch1741_1_023141
 Gesangbuch1741_1_023142
 Gesangbuch1741_1_023143
 Gesangbuch1741_1_023144
 Gesangbuch1741_1_023145
 Gesangbuch1741_1_023146
 Gesangbuch1741_1_023147
 Gesangbuch1741_1_023148
 Gesangbuch1741_1_023149
 Gesangbuch1741_1_023150
 Gesangbuch1741_1_023151
 Gesangbuch1741_1_023152
 Gesangbuch1741_1_023153
 Gesangbuch1741_1_023154
 Gesangbuch1741_1_023155
 Gesangbuch1741_1_023156
 Gesangbuch1741_1_023157
 Gesangbuch1741_1_023158
 Gesangbuch1741_1_023159
 Gesangbuch1741_1_023160

Diplomatische Transkription

uns, HErr GOTT, aus aller
 noth, durch dein heilige fünf
 wunden roth.
 6. Gedenk, HERR, der
 beschwerlichkeit von dieser
 kurzen lebenszeit: der seele,
 die du hast erlöst, gib o
 HErr JEFu, deinen trost.
 7. GOTT Vater sey lob,
 ehr und preis, darzu dem
 freunde roth und weiß, des
 heiligen Geistes gütigkeit,
 von nun an bis in ewig-
 keit.
 <pb n="312b" src="312.jpg" />
 320. Mel. 107.
 VERschmähe nicht das
 schlechte lied, das ich
 dir, JEFu, bringe: in
 meinem herzen ist kein fried,
 eh ich es zu dir bringe: ich
 bringe was ich kan, ach!
 nimm es gnädig an; es ist
 doch herzlich gut gemeynt,
 o JEFu, meiner feelen
 freund.
 2. In dir will ich zu bette
 gehn, dir will ich mich befeh-
 len: du wirst, mein Hüter,
 auf mich lehn, und rathen
 meiner feelen. Ich fürchte
 keine noth, kein hölle, welt
 noch tod: denn wer in JEFu
 schlafen geht, mit freuden
 wieder aufersteht.
 3. So will ich denn nun
 schlafen ein, JEFu, in deinen
 armen: dein aufsicht soll
 die decke feyn; mein bette
 dein erbarmen; mein küß-

Normalisierter Text

uns, Herr Gott, aus aller
 Not, durch deine heiligen fünf
 Wunden rot.
 6. Gedenk, HERR, der
 Beschwerlichkeit von dieser
 kurzen Lebenszeit: Der Seele,
 die du hast erlöst, gib o
 Herr Jesu, deinen Trost.
 7. Gott Vater sei Lob,
 Ehr und Preis, dazu dem
 Freunde rot und weiß, des
 Heiligen Geistes Gütigkeit,
 von nun an bis in Ewig-
 keit.
 <pb n="312b" src="312.jpg" />
 320. Mel. 107.
 Verschmähe nicht das
 schlechte Lied, das ich
 dir, Jesu, bringe: In
 meinem Herzen ist kein Fried,
 eh ich es zu dir bringe: Ich
 bringe, was ich kann, ach!
 nimm es gnädig an; es ist
 doch herzlich gut gemeint,
 o Jesu, meiner Seelen
 Freund.
 2. In dir will ich zu Bette
 gehn, dir will ich mich befeh-
 len: Du wirst, mein Hüter,
 auf mich sehn, und raten
 meiner Seelen. Ich fürchte
 keine Not, kein Hölle, Welt
 noch Tod: Denn wer in Jesu
 schlafen geht, mit Freuden
 wieder aufersteht.
 3. So will ich denn nun
 schlafen ein, Jesu, in deinen
 Armen: Dein Aufsicht soll
 die Decke sein; mein Bette
 dein Erbarmen; mein Küß-

ID

Gesangbuch1741_1_023161
 Gesangbuch1741_1_023162
 Gesangbuch1741_1_023163
 Gesangbuch1741_1_023164
 Gesangbuch1741_1_023165
 Gesangbuch1741_1_023166
 Gesangbuch1741_1_023167
 Gesangbuch1741_1_023168
 Gesangbuch1741_1_023169
 Gesangbuch1741_1_023170
 Gesangbuch1741_1_023171
 Gesangbuch1741_1_023172
 Gesangbuch1741_1_023173
 Gesangbuch1741_1_023174
 Gesangbuch1741_1_023175
 Gesangbuch1741_1_023176
 Gesangbuch1741_1_023177
 Gesangbuch1741_1_023178
 Gesangbuch1741_1_023179
 Gesangbuch1741_1_023180
 Gesangbuch1741_1_023181
 Gesangbuch1741_1_023182
 Gesangbuch1741_1_023183
 Gesangbuch1741_1_023184
 Gesangbuch1741_1_023185
 Gesangbuch1741_1_023186
 Gesangbuch1741_1_023187
 Gesangbuch1741_1_023188
 Gesangbuch1741_1_023189
 Gesangbuch1741_1_023190
 Gesangbuch1741_1_023191
 Gesangbuch1741_1_023192
 Gesangbuch1741_1_023193
 Gesangbuch1741_1_023194
 Gesangbuch1741_1_023195
 Gesangbuch1741_1_023196
 Gesangbuch1741_1_023197
 Gesangbuch1741_1_023198
 Gesangbuch1741_1_023199
 Gesangbuch1741_1_023200

Diplomatische Transkription

fen deine bruft; mein traum
 die luffe luft, die aus dem
 wort des lebens flieuff, und
 dein geift in mein herz aus-
 geuft.
 4. So oft die nacht mein
 ader fchlagt, foll dich mein
 geift umfangan; fo viel-
 m hl fich das herz bewegt,
 foll diß feyn mein verlangen,
 daß ich mit lautem fchall
 mög rufen überall: o JE-
 fu!
 <pb n="313a" src="313.jpg" />
 Vom Beten.
 fu! JEFu! du bift mein,
 und ich auch bin und blei-
 be dein.
 5. Nun, matter leib, fchik
 dich zur ruh, und fchlaf fein
 fanft und ftille: ihr mäden
 augen fchließft euch zu, denn
 das ift GOTTes wille.
 Schließft aber diß mit ein:
 HErr JEFu! ich bin dein;
 fo ift der fchluß recht wohl
 gemacht; Ihm wird geruht,
 Ihm wird gewacht.
 321. Mel. 72.
 DER tag ift hin, mein
 JEFU! bey mir
 bleibe: o feelen-licht!
 der fünden nacht vertreibe:
 geh auf in mir, glanz der
 gerechtigkeit; erleuchte
 mich, ach! HErr! denn
 es ift zeit.
 2. Lob, preis und dank
 fey dir, mein GOTT, gefun-
 gen: dir fey die ehr, daß

Normalisierter Text

sen deine Brust; mein Traum
 die süße Lust, die aus dem
 Wort des Lebens fließt, und
 dein Geist in mein Herz aus-
 gießt.
 4. So oft die Nacht mein
 Ader schlägt, soll dich mein
 Geist umfangan; so viel-
 mal sich das Herz bewegt,
 soll dies sein mein Verlangen,
 dass ich mit lautem Schall
 möge rufen überall: O Je-
 su!
 <pb n="313a" src="313.jpg" />
 Vom Beten.
 su! Jesu! Du bist mein,
 und ich auch bin und blei-
 be dein.
 5. Nun, matter Leib, schick
 dich zur Ruh, und schlaf fein
 sanft und stille: Ihr müden
 Augen schließst euch zu, denn
 das ist Gottes Wille.
 Schließst aber dies mit ein:
 Herr Jesu! Ich bin dein;
 so ist der Schluss recht wohl
 gemacht; Ihm wird geruht,
 Ihm wird gewacht.
 321. Mel. 72.
 Der Tag ist hin, mein
 Jesu! Bei mir
 bleibe: o Seelenlicht!
 der Sünden Nacht vertreibe:
 geh auf in mir, Glanz der
 Gerechtigkeit; erleuchte
 mich, ach! Herr! Denn
 es ist Zeit.
 2. Lob, Preis und Dank
 sei dir, mein Gott, gesun-
 gen: Dir sei die Ehr, dass

ID

Gesangbuch1741_1_023201
 Gesangbuch1741_1_023202
 Gesangbuch1741_1_023203
 Gesangbuch1741_1_023204
 Gesangbuch1741_1_023205
 Gesangbuch1741_1_023206
 Gesangbuch1741_1_023207
 Gesangbuch1741_1_023208
 Gesangbuch1741_1_023209
 Gesangbuch1741_1_023210
 Gesangbuch1741_1_023211
 Gesangbuch1741_1_023212
 Gesangbuch1741_1_023213
 Gesangbuch1741_1_023214
 Gesangbuch1741_1_023215
 Gesangbuch1741_1_023216
 Gesangbuch1741_1_023217
 Gesangbuch1741_1_023218
 Gesangbuch1741_1_023219
 Gesangbuch1741_1_023220
 Gesangbuch1741_1_023221
 Gesangbuch1741_1_023222
 Gesangbuch1741_1_023223
 Gesangbuch1741_1_023224
 Gesangbuch1741_1_023225
 Gesangbuch1741_1_023226
 Gesangbuch1741_1_023227
 Gesangbuch1741_1_023228
 Gesangbuch1741_1_023229
 Gesangbuch1741_1_023230
 Gesangbuch1741_1_023231
 Gesangbuch1741_1_023232
 Gesangbuch1741_1_023233
 Gesangbuch1741_1_023234
 Gesangbuch1741_1_023235
 Gesangbuch1741_1_023236
 Gesangbuch1741_1_023237
 Gesangbuch1741_1_023238
 Gesangbuch1741_1_023239
 Gesangbuch1741_1_023240

Diplomatische Transkription

alles wohl gelungen nach
 deinem rath, ob ichs gleich
 nicht verfeh: du bist gerecht,
 es gehe wie es geh.
 3. Nur eines ist, das mich
 empfindlich qualet: beftan-
 digkeit im guten mir noch
 fehlet: das weißt du wohl,
 o herzenskündiger, ich
 ftrauchle noch wie ein un-
 mündiger.
 4. Vergieb es, HErr, was
 <pb n="313b" src="313.jpg" />
 mir fagt mein gewiffen, welt,
 teufel, fänd hat mich von dir
 geriffen: es ist mir leid, ich
 ftell mich wieder ein: da ist
 die hand: du mein, und ich
 bin dein.
 5. Ifraels Ichuz, mein
 häter und mein hirte! zu
 meinem troft dein fieghaft
 fchwerdt umgärte: bewahre
 mich durch deine große
 macht, wenn belial nach
 meiner feelen tracht.
 6. Du fchlummerft nicht
 wenn matte glieder fchlafen:
 ach! laß die feel im fchlaf
 auch gutes fchaffen; o le-
 bensfonn! erqvicke mei-
 nen finn: dich laß ich nicht,
 mein Fels, der tag ist hin.
 322. Mel. 8.
 DJe dunkelheit der kal-
 ten nacht, bedekt den
 erden-kreis: wohl
 dem, der auch im finftern
 weiß, was feine fonne macht.

Normalisierter Text

alles wohl gelungen nach
 deinem Rat, ob ich's gleich
 nicht versteh: Du bist gerecht,
 es gehe, wie es geh.
 3. Nur eines ist, das mich
 empfindlich quälet: Bestän-
 digkeit im Guten mir noch
 fehlt: Das weißt du wohl,
 o Herzenskündiger, ich
 strauchle noch wie ein Un-
 mündiger.
 4. Vergib es, Herr, was
 <pb n="313b" src="313.jpg" />

295

mir sagt mein Gewissen, Welt,
 Teufel, Sünd hat mich von dir
 gerissen: Es ist mir leid, ich
 stell mich wieder ein: Da ist
 die Hand: Du mein, und ich
 bin dein.
 5. Israels Schutz, mein
 Hüter und mein Hirte! Zu
 meinem Trost dein sieghaft
 Schwert umgürte: Bewahre
 mich durch deine große
 Macht, wenn Belial nach
 meiner Seelen Tracht.
 6. Du schlummerst nicht
 wenn matte Glieder schlafen:
 ach! Lass die Seel im Schlaf
 auch Gutes schaffen; o Le-
 benssonn! erquicke mei-
 nen Sinn: Dich lass ich nicht,
 mein Fels, der Tag ist hin.
 322. Mel. 8.
 Die Dunkelheit der kal-
 ten Nacht, bedeckt den
 Erdenkreis: Wohl
 dem, der auch im Finstern
 weiß, was seine Sonne macht.

295

ID

Gesangbuch1741_1_023241
 Gesangbuch1741_1_023242
 Gesangbuch1741_1_023243
 Gesangbuch1741_1_023244
 Gesangbuch1741_1_023245
 Gesangbuch1741_1_023246
 Gesangbuch1741_1_023247
 Gesangbuch1741_1_023248
 Gesangbuch1741_1_023249
 Gesangbuch1741_1_023250
 Gesangbuch1741_1_023251
 Gesangbuch1741_1_023252
 Gesangbuch1741_1_023253
 Gesangbuch1741_1_023254
 Gesangbuch1741_1_023255
 Gesangbuch1741_1_023256
 Gesangbuch1741_1_023257
 Gesangbuch1741_1_023258
 Gesangbuch1741_1_023259
 Gesangbuch1741_1_023260
 Gesangbuch1741_1_023261
 Gesangbuch1741_1_023262
 Gesangbuch1741_1_023263
 Gesangbuch1741_1_023264
 Gesangbuch1741_1_023265
 Gesangbuch1741_1_023266
 Gesangbuch1741_1_023267
 Gesangbuch1741_1_023268
 Gesangbuch1741_1_023269
 Gesangbuch1741_1_023270
 Gesangbuch1741_1_023271
 Gesangbuch1741_1_023272
 Gesangbuch1741_1_023273
 Gesangbuch1741_1_023274
 Gesangbuch1741_1_023275
 Gesangbuch1741_1_023276
 Gesangbuch1741_1_023277
 Gesangbuch1741_1_023278
 Gesangbuch1741_1_023279
 Gesangbuch1741_1_023280

Diplomatische Transkription

2. Du licht der welt, du
 feelen-tag, du geiftes mor-
 genstern, o wer dich doch
 aus aller fern, ins herze zie-
 hen mag.
 3. HErr JEſu, mach es
 hell und licht, in unfern
 ganzen ſinn: fo weicht der
 kurze tag dahin, und wir
 erblinden nicht.
 4. Gelobt ſey deine herr-
 T 4 lich-
 <pb n="314a" src="314.jpg" />
 Vom Beten.
 lichkeit, ach unfer lebens-
 licht, fo über die hernieder-
 bricht, die ſich dir ganz ge-
 weyht.
 5. Hier in der lichten ge-
 genwart, von deinem ange-
 ſicht wird dir ein opfer an-
 gericht, nach unſrer ſchlech-
 ten art.
 6. Das feur in deinem
 hohen chor, entzünde ſich dar-
 ob, und lodre dieſes abend-
 lob, zu deinem ſtuhl empor.
 7. Gieb, daß mit deinen
 knechten, ich die red in wahr-
 heit führ: ich bin des a-
 bends ſchon um dich, des
 morgens noch bey dir.
 323. Mel. 8.
 Die helle ſonne iſt da-
 hin: das licht ver-
 ſchlichen iſt: doch
 glänzt meinm herzen ein ru-
 bin, der heiſſet JESUS
 Chriſt.

Normalisierter Text

2. Du Licht der Welt, du
 Seelentag, du Geistes Mor-
 genstern, o wer dich doch
 aus aller Fern, ins Herze zie-
 hen mag.
 3. Herr Jesu, mach es
 hell und Licht, in unsern
 ganzen Sinn: So weicht der
 kurze Tag dahin, und wir
 erblinden nicht.
 4. Gelobt sei deine Herr-
 T 4 lich-
 <pb n="314a" src="314.jpg" />

296

Vom Beten.
 lichkeit, ach unser Lebens-
 Licht, so über die hernieder-
 bricht, die sich dir ganz ge-
 weiht.
 5. Hier in der lichten Ge-
 gegenwart, von deinem Ange-
 sicht wird dir ein Opfer an-
 gericht, nach unsrer schlech-
 ten Art.
 6. Das Feuer in deinem
 hohen Chor, entzünde sich dar-
 ob, und lodre dieses Abend-
 Lob, zu deinem Stuhl empor.
 7. Gib, dass mit deinen
 Knechten, ich die Red in Wahr-
 heit führ: Ich bin des A-
 bends schon um dich, des
 Morgens noch bei dir.
 323. Mel. 8.
 Die helle Sonne ist da-
 hin: Das Licht ver-
 schlichen ist: Doch
 glänzt meinem Herzen ein Ru-
 bin, der heißt JESUS
 Christ.

296

ID

Gesangbuch1741_1_023281
 Gesangbuch1741_1_023282
 Gesangbuch1741_1_023283
 Gesangbuch1741_1_023284
 Gesangbuch1741_1_023285
 Gesangbuch1741_1_023286
 Gesangbuch1741_1_023287
 Gesangbuch1741_1_023288
 Gesangbuch1741_1_023289
 Gesangbuch1741_1_023290
 Gesangbuch1741_1_023291
 Gesangbuch1741_1_023292
 Gesangbuch1741_1_023293
 Gesangbuch1741_1_023294
 Gesangbuch1741_1_023295
 Gesangbuch1741_1_023296
 Gesangbuch1741_1_023297
 Gesangbuch1741_1_023298
 Gesangbuch1741_1_023299
 Gesangbuch1741_1_023300
 Gesangbuch1741_1_023301
 Gesangbuch1741_1_023302
 Gesangbuch1741_1_023303
 Gesangbuch1741_1_023304
 Gesangbuch1741_1_023305
 Gesangbuch1741_1_023306
 Gesangbuch1741_1_023307
 Gesangbuch1741_1_023308
 Gesangbuch1741_1_023309
 Gesangbuch1741_1_023310
 Gesangbuch1741_1_023311
 Gesangbuch1741_1_023312
 Gesangbuch1741_1_023313
 Gesangbuch1741_1_023314
 Gesangbuch1741_1_023315
 Gesangbuch1741_1_023316
 Gesangbuch1741_1_023317
 Gesangbuch1741_1_023318
 Gesangbuch1741_1_023319
 Gesangbuch1741_1_023320

Diplomatische Transkription

2. Wie könte es doch fin-
 fter feyn, wo du bist felbft
 das licht? bey dir ift alles
 hell und rein: bey dir kein
 tag gebricht.

3. So ichlaf ich denn,
 mein König wacht: dem
 fag ich dank zulezt, daß er
 hat alles wohl gemacht vom
 anfang bis auf iezt!

4. Laß mit deinm lob mich
 fchlafen ein, mit ihm mich
 <pb n="314b" src="314.jpg" />
 wachen auf: laß allezeit
 mich bey dir feyn: HErr,
 ich verlaß mich drauf!
 324.

Die nacht ift kommen,
 drin wir ruhen fol-
 len, HErr, laß es
 frommen, nach deinem wohl-
 gefallen, daß wir uns legen
 in deinem gleit und fegen der
 ruh zu pflegen.

2. Laß uns einfchlafen
 mit guten gedanken, frølich
 aufwachen und von dir
 nicht wanken: Laß uns mit
 zächten all unfer thun und
 dichten zu deinm preis
 richten.

3. Pfleg auch der kranken
 durch deinen Geliebten;
 hilf den gefangnen; trøfte
 die beträbten; pfleg auch
 der kinder, fey felbft ihr vor-
 mänder, alls böfe hinder.

4. Vater! deinm nahmen
 heilige, dein reich weiße, dein
 will gefchehe; wollft uns

Normalisierter Text

2. Wie könnte es doch fin-
 ster sein, wo du bist selbst
 das Licht? Bei dir ist alles
 hell und rein: Bei dir kein
 Tag gebricht.

3. So schlaf ich denn,
 mein König wacht: Dem
 sag ich Dank zuletzt, dass er
 hat alles wohl gemacht vom
 Anfang bis auf jetzt!

4. Lass mit deinem Lob mich
 schlafen ein, mit ihm mich
 <pb n="314b" src="314.jpg" />
 wachen auf: Lass allezeit
 mich bei dir sein: Herr,
 ich verlass mich drauf!
 324.

Die Nacht ist kommen,
 drin wir ruhen sol-
 len, Herr, lass es
 frommen, nach deinem Wohl-
 gefallen, dass wir uns legen
 in deinem Geleit und Segen der
 Ruh zu pflegen.

2. Lass uns einschlafen
 mit guten Gedanken, fröhlich
 aufwachen und von dir
 nicht wanken: Lass uns mit
 Züchten all unser Tun und
 Dichten zu deinem Preis
 richten.

3. Pfleg auch der Kranken
 durch deinen Geliebten;
 hilf den Gefangnen; tröste
 die Betrübten; pfleg auch
 der Kinder, sei selbst ihr Vor-
 münder, alles Böse hinder.

4. Vater! Deinen Namen
 heilige, dein Reich weise, dein
 Wille geschehe; wolltest uns

ID

Gesangbuch1741_1_023321
 Gesangbuch1741_1_023322
 Gesangbuch1741_1_023323
 Gesangbuch1741_1_023324
 Gesangbuch1741_1_023325
 Gesangbuch1741_1_023326
 Gesangbuch1741_1_023327
 Gesangbuch1741_1_023328
 Gesangbuch1741_1_023329
 Gesangbuch1741_1_023330
 Gesangbuch1741_1_023331
 Gesangbuch1741_1_023332
 Gesangbuch1741_1_023333
 Gesangbuch1741_1_023334
 Gesangbuch1741_1_023335
 Gesangbuch1741_1_023336
 Gesangbuch1741_1_023337
 Gesangbuch1741_1_023338
 Gesangbuch1741_1_023339
 Gesangbuch1741_1_023340
 Gesangbuch1741_1_023341
 Gesangbuch1741_1_023342
 Gesangbuch1741_1_023343
 Gesangbuch1741_1_023344
 Gesangbuch1741_1_023345
 Gesangbuch1741_1_023346
 Gesangbuch1741_1_023347
 Gesangbuch1741_1_023348
 Gesangbuch1741_1_023349
 Gesangbuch1741_1_023350
 Gesangbuch1741_1_023351
 Gesangbuch1741_1_023352
 Gesangbuch1741_1_023353
 Gesangbuch1741_1_023354
 Gesangbuch1741_1_023355
 Gesangbuch1741_1_023356
 Gesangbuch1741_1_023357
 Gesangbuch1741_1_023358
 Gesangbuch1741_1_023359
 Gesangbuch1741_1_023360

Diplomatische Transkription

täglich speisen, (wie wir)
 verzeihen, Schmach wenden
 die wir scheuen, * vom Bösen
 freyen.
 * Pfalm 119, 39.
 325. Mel. 105.
 GOtt hat uns nicht ge-
 fezt zum zorn, ob
 uns gleich sticht so
 man-
 <pb n="315a" src="315.jpg" />
 Vom Beten.
 mancher dorn, bey Tageslast
 und hize: ich wach und
 schlaf, fürcht keine Straf;
 weil ich bey JEfu sitze.
 2. Gelobet sey des Va-
 ters gnad, die mich auch
 heut behütet hat an Leib und
 an der seele, daß ich mich
 nicht bey ihrem licht mit
 sorg und kummer quäle.
 3. Ich gehe nun mit ruh
 zur ruh, und schließe so die
 augen zu, daß mein herz
 gleichwohl wachet: weil
 mich die lieb mit ihrem trieb
 nicht matt noch müde ma-
 chet.
 4. Ich rufe tag und nacht
 zu GOtt, und weiß, daß ich
 nicht werd zu spott: GOtt
 kan und will bald retten die
 er erwählt und wohl gezählt,
 von allen ihren ketten.
 5. HErr! gieb mir öl zum
 glaubenslicht, auf daß
 wenn nun die nacht an-
 bricht, da niemand mehr
 kan schaffen, ich fey bereit

Normalisierter Text

täglich speisen, (wie wir)
 verzeihen, Schmach wenden
 die wir scheuen, * vom Bösen
 freien.
 * Psalm 119, 39.
 325. Mel. 105.
 Gott hat uns nicht ge-
 setzt zum Zorn, ob
 uns gleich sticht so
 man-
 <pb n="315a" src="315.jpg" />
 Vom Beten.
 mancher Dorn, bei Tageslast
 und Hitze: Ich wach und
 schlaf, fürcht keine Straf;
 weil ich bei Jesu sitze.
 2. Gelobt sei des Va-
 ters Gnad, die mich auch
 heut behütet hat an Leib und
 an der Seele, dass ich mich
 nicht bei ihrem Licht mit
 Sorg und Kummer quäle.
 3. Ich gehe nun mit Ruh
 zur Ruh, und schließe so die
 Augen zu, dass mein Herz
 gleichwohl wachet: Weil
 mich die Lieb mit ihrem Trieb
 nicht matt noch müde ma-
 chet.
 4. Ich rufe Tag und Nacht
 zu Gott, und weiß, dass ich
 nicht werd zu Spott: Gott
 kann und will bald retten die
 er erwählt und wohl gezählt,
 von allen ihren Ketten.
 5. Herr! Gib mir Öl zum
 Glaubenslicht, auf dass
 wenn nun die Nacht an-
 bricht, da niemand mehr
 kann schaffen, ich sei bereit

ID

Gesangbuch1741_1_023361
 Gesangbuch1741_1_023362
 Gesangbuch1741_1_023363
 Gesangbuch1741_1_023364
 Gesangbuch1741_1_023365
 Gesangbuch1741_1_023366
 Gesangbuch1741_1_023367
 Gesangbuch1741_1_023368
 Gesangbuch1741_1_023369
 Gesangbuch1741_1_023370
 Gesangbuch1741_1_023371
 Gesangbuch1741_1_023372
 Gesangbuch1741_1_023373
 Gesangbuch1741_1_023374
 Gesangbuch1741_1_023375
 Gesangbuch1741_1_023376
 Gesangbuch1741_1_023377
 Gesangbuch1741_1_023378
 Gesangbuch1741_1_023379
 Gesangbuch1741_1_023380
 Gesangbuch1741_1_023381
 Gesangbuch1741_1_023382
 Gesangbuch1741_1_023383
 Gesangbuch1741_1_023384
 Gesangbuch1741_1_023385
 Gesangbuch1741_1_023386
 Gesangbuch1741_1_023387
 Gesangbuch1741_1_023388
 Gesangbuch1741_1_023389
 Gesangbuch1741_1_023390
 Gesangbuch1741_1_023391
 Gesangbuch1741_1_023392
 Gesangbuch1741_1_023393
 Gesangbuch1741_1_023394
 Gesangbuch1741_1_023395
 Gesangbuch1741_1_023396
 Gesangbuch1741_1_023397
 Gesangbuch1741_1_023398
 Gesangbuch1741_1_023399
 Gesangbuch1741_1_023400

Diplomatische Transkription

zum letzten Streit mit deines
 geiftes waffen.
 6. Erkenntst du mich für
 deinen Freund; so wirst du
 auch mir schlafend heut
 den Jakobssegen geben:
 ich will dafür alleine dir hier
 und dort ewig leben.
 <pb n="315b" src="315.jpg" />
 326. Mel. 72.
 GOtt lob! es ist nun
 mehr der tag vollen
 det, und GOttes
 herz ist von mir nicht gewen
 det: daß freu ich mich, so daß
 ich triumphir: Mein GOtt
 ist mein, und bleibt es für
 und für.
 2. Sehr gnadenreich hat
 er mich heut beschirmt: der
 arge Feind hat mich umsonst
 bestürmt: der Engel Heer
 umgab mich um und um:
 denn JEfus sprach: Dies ist
 mein Eigenthum.
 3. Lob sey dir, HErr, du
 Heyland der elenden: Lob
 sey dir hie und auch an allen
 enden: gieb, daß dein lob
 hoch ausgebreitet werd im
 himmel und allhie auf die
 fer erd.
 4. Ach! bringe doch der
 menschen herz zusammen:
 entzünde sie in wahren an
 dachtsflammen: damit
 dein nam sey überall ge
 preift, in wahrer lieb und
 kraft, von deinem Geift.

Normalisierter Text

zum letzten Streit mit deines
 Geistes Waffen.
 6. Erkenntst du mich für
 deinen Freund; so wirst du
 auch mir schlafend heut
 den Jakobssegen geben:
 ich will dafür alleine dir hier
 und dort ewig leben.
 <pb n="315b" src="315.jpg" />
 297
 326. Mel. 72.
 Gott Lob! Es ist nun
 mehr der Tag vollen
 det, und Gottes
 Herz ist von mir nicht gewen
 det: Des freu ich mich, so dass
 ich triumphier: Mein Gott
 ist mein, und bleibt es für
 und für.
 2. Sehr gnadenreich hat
 er mich heut beschirmt: Der
 arge Feind hat mich umsonst
 bestürmt: Der Engel Heer
 umgab mich um und um:
 denn Jesus sprach: Dies ist
 mein Eigentum.
 3. Lob sei dir, Herr, du
 Heiland der Elenden: Lob
 sei dir hie und auch an allen
 Enden: Gib, dass dein Lob
 hoch ausgebreitet werd im
 Himmel und allhier auf die
 ser Erd.
 4. Ach! Bringe doch der
 Menschen Herz zusammen:
 entzünde sie in wahren An
 dachtsflammen: Damit
 dein Nam' sei überall ge
 preist, in wahrer Lieb und
 Kraft, von deinem Geist.

ID

Gesangbuch1741_1_023401
 Gesangbuch1741_1_023402
 Gesangbuch1741_1_023403
 Gesangbuch1741_1_023404
 Gesangbuch1741_1_023405
 Gesangbuch1741_1_023406
 Gesangbuch1741_1_023407
 Gesangbuch1741_1_023408
 Gesangbuch1741_1_023409
 Gesangbuch1741_1_023410
 Gesangbuch1741_1_023411
 Gesangbuch1741_1_023412
 Gesangbuch1741_1_023413
 Gesangbuch1741_1_023414
 Gesangbuch1741_1_023415
 Gesangbuch1741_1_023416
 Gesangbuch1741_1_023417
 Gesangbuch1741_1_023418
 Gesangbuch1741_1_023419
 Gesangbuch1741_1_023420
 Gesangbuch1741_1_023421
 Gesangbuch1741_1_023422
 Gesangbuch1741_1_023423
 Gesangbuch1741_1_023424
 Gesangbuch1741_1_023425
 Gesangbuch1741_1_023426
 Gesangbuch1741_1_023427
 Gesangbuch1741_1_023428
 Gesangbuch1741_1_023429
 Gesangbuch1741_1_023430
 Gesangbuch1741_1_023431
 Gesangbuch1741_1_023432
 Gesangbuch1741_1_023433
 Gesangbuch1741_1_023434
 Gesangbuch1741_1_023435
 Gesangbuch1741_1_023436
 Gesangbuch1741_1_023437
 Gesangbuch1741_1_023438
 Gesangbuch1741_1_023439
 Gesangbuch1741_1_023440

Diplomatische Transkription

5. Des tages licht ist deis
 nes lichts ein zeuge: ach
 HErr! verſchaf, daß ſich
 meine herze beuge, nun die-
 fes licht der ſonnen von uns
 weicht; bis daß mein herz
 das neue licht erreicht.
 T 5 6. Dein

<pb n="316a" src="316.jpg" />
 298 Vom Beten.

6. Dein angeſicht entzieh
 nicht dem gefichte, daß in der
 nacht ich fey in ftetem lichte:
 fo bin ich frey von aller fin=
 fterniß, und meine feel der
 gnaden ganz gewiß.

7. In dir will ich getroft
 und freudig ſchlafen, du
 wirft mir wohl der engel=
 heer verſchaffen, damit mein
 bett in dieſer dunkeln nacht
 verfehen fey mit einer ftar=
 ken wacht.

8. Es ruhe auch die heilli=
 ge gemeine in dir, o HErr!
 denn ſie iſt ja die deine: be=
 wahre ſie für aller feinde
 tük: gieb in der nacht ihr
 manchen gnaden=blik.

9. Und nach dem ſchlaf
 erwecke zion wieder, daß es
 dir dank und ſinge lobes=
 lieder im neuen licht und
 frohen ſonnen=fchein: denn
 dir gebührt lob, preis und
 dank allein.
 327. Mel. 106.
 MEin augen ſchließ
 ich ietzt in GOTTes

Normalisierter Text

5. Des Tages Licht ist deis
 nes Lichts ein Zeuge: Ach
 Herr! verschaff, dass sich
 meine Herze beuge, nun die-
 ses Licht der Sonnen von uns
 weicht; bis dass mein Herz
 das neue Licht erreicht.
 T 5 6. Dein

<pb n="316a" src="316.jpg" />
 298 Vom Gebet.

6. Dein Angesicht entzieh
 nicht dem Gesicht, dass in der
 Nacht ich sei in stetigem Lichte:
 so bin ich frei von aller Finsternis,
 und meine Seele der
 Gnaden ganz gewiss.

7. In dir will ich getrost
 und freudig schlafen, du
 wirst mir wohl der Engelschar
 verschaffen, damit mein
 Bett in dieser dunklen Nacht
 versehen sei mit einer starken
 Wache.

8. Es ruhe auch die heilige
 Gemeinde in dir, o Herr!
 denn sie ist ja die deine: bewahre
 sie vor allen Feinden
 Tück: gib in der Nacht ihr
 manchen Gnadenblick.

9. Und nach dem Schlaf
 erwecke Zion wieder, dass es
 dir Dank und singe Lobeslieder
 im neuen Licht und
 frohen Sonnenschein: denn
 dir gebührt Lob, Preis und
 Dank allein.
 327. Mel. 106.
 Meine Augen schließe
 ich jetzt in Gottes

ID

Gesangbuch1741_1_023441
 Gesangbuch1741_1_023442
 Gesangbuch1741_1_023443
 Gesangbuch1741_1_023444
 Gesangbuch1741_1_023445
 Gesangbuch1741_1_023446
 Gesangbuch1741_1_023447
 Gesangbuch1741_1_023448
 Gesangbuch1741_1_023449
 Gesangbuch1741_1_023450
 Gesangbuch1741_1_023451
 Gesangbuch1741_1_023452
 Gesangbuch1741_1_023453
 Gesangbuch1741_1_023454
 Gesangbuch1741_1_023455
 Gesangbuch1741_1_023456
 Gesangbuch1741_1_023457
 Gesangbuch1741_1_023458
 Gesangbuch1741_1_023459
 Gesangbuch1741_1_023460
 Gesangbuch1741_1_023461
 Gesangbuch1741_1_023462
 Gesangbuch1741_1_023463
 Gesangbuch1741_1_023464
 Gesangbuch1741_1_023465
 Gesangbuch1741_1_023466
 Gesangbuch1741_1_023467
 Gesangbuch1741_1_023468
 Gesangbuch1741_1_023469
 Gesangbuch1741_1_023470
 Gesangbuch1741_1_023471
 Gesangbuch1741_1_023472
 Gesangbuch1741_1_023473
 Gesangbuch1741_1_023474
 Gesangbuch1741_1_023475
 Gesangbuch1741_1_023476
 Gesangbuch1741_1_023477
 Gesangbuch1741_1_023478
 Gesangbuch1741_1_023479
 Gesangbuch1741_1_023480

Diplomatische Transkription

nahmen zu, die weil
 der müde leib begehret feine
 ruh: Befchütze diefe nacht
 mich, HErr, durch deine
 waffen, wenn ich ganz un=
 beforgt nun werde liegen
 fchlafen.
 2. Regiere mein gemüth,
 <pb n="316b" src="316.jpg" />
 und richt es ganz zu dir:
 daß keine böfe luft durch
 träume mich berühre: auch
 deinen engel mir zu meiner
 feite feze, daß mich der fa=
 tan nicht mit feiner liif
 verlezte.
 3. Daß, wenn am morgen
 ich das tage=licht erblick, ich
 mich gar willig denn zu dei=
 nem lobe fchik. Ihr forgen,
 weichet hin: du aber, HErr,
 verleihe den gliedern ihre
 ruh, daß mir der fchlaf ge=
 deye.
 328. Mel. 37.
 NUn ruhet menfch, und
 viehe, nach diefer ta=
 ges=mühe und abge=
 legter laft. Mein GOtt,
 fey hoch gepriefen, daß du
 dich treu erwiefen und heute
 mit getragen haft.
 2. Zwar glaub ich, daß
 viel feelen fich diefe nacht
 noch quälen und ohne ruhe
 feynd; vor die, HErr,
 wollft du forgen, und helfen,
 daß bis morgen fie etwan ha=
 ben ausgeweint.
 3. Wann wird die macht

Normalisierter Text

Namen zu, weil
 der müde Leib begehrt seine
 Ruh: Beschütze diese Nacht
 mich, Herr, durch deine
 Waffen, wenn ich ganz unbesorgt
 nun werde liegen
 schlafen.
 2. Regiere mein Gemüt,
 <pb n="316b" src="316.jpg" />
 und richte es ganz zu dir:
 dass keine böse Lust durch
 Träume mich berühre; auch
 deinen Engel mir zu meiner
 Seite setze, dass mich der Satan
 nicht mit seiner List
 verletze.
 3. Dass, wenn am Morgen
 ich das Tageslicht erblick', ich
 mich gar willig dann zu deinem
 Lobe schick'. Ihr Sorgen,
 weichet hin; du aber, Herr,
 verleihe den Gliedern ihre
 Ruh, dass mir der Schlaf gedeihe.
 328. Mel. 37.
 Nun ruhet Mensch und
 Vieh, nach dieser Tagesmühe
 und abgelegter
 Last. Mein Gott,
 sei hoch gepriesen, dass du
 dich treu erwiesen und heute
 mit getragen hast.
 2. Zwar glaub ich, dass
 viel Seelen sich diese Nacht
 noch quälen und ohne Ruhe
 sind; vor die, Herr,
 wolltest du sorgen und helfen,
 dass bis morgen sie etwa haben
 ausgeweint.
 3. Wann wird die Macht

ID

Gesangbuch1741_1_023481
 Gesangbuch1741_1_023482
 Gesangbuch1741_1_023483
 Gesangbuch1741_1_023484
 Gesangbuch1741_1_023485
 Gesangbuch1741_1_023486
 Gesangbuch1741_1_023487
 Gesangbuch1741_1_023488
 Gesangbuch1741_1_023489
 Gesangbuch1741_1_023490
 Gesangbuch1741_1_023491
 Gesangbuch1741_1_023492
 Gesangbuch1741_1_023493
 Gesangbuch1741_1_023494
 Gesangbuch1741_1_023495
 Gesangbuch1741_1_023496
 Gesangbuch1741_1_023497
 Gesangbuch1741_1_023498
 Gesangbuch1741_1_023499
 Gesangbuch1741_1_023500
 Gesangbuch1741_1_023501
 Gesangbuch1741_1_023502
 Gesangbuch1741_1_023503
 Gesangbuch1741_1_023504
 Gesangbuch1741_1_023505
 Gesangbuch1741_1_023506
 Gesangbuch1741_1_023507
 Gesangbuch1741_1_023508
 Gesangbuch1741_1_023509
 Gesangbuch1741_1_023510
 Gesangbuch1741_1_023511
 Gesangbuch1741_1_023512
 Gesangbuch1741_1_023513
 Gesangbuch1741_1_023514
 Gesangbuch1741_1_023515
 Gesangbuch1741_1_023516
 Gesangbuch1741_1_023517
 Gesangbuch1741_1_023518
 Gesangbuch1741_1_023519
 Gesangbuch1741_1_023520

Diplomatische Transkription

der fünden ein ziel und ende
 finden, wie der verwichne
 tag? Daß man sich in den
 Willen des Höchsten lerne
 hüllen, woraus uns nichts
 vertreiben mag.
 4. Wenn
 <pb n="317a" src="317.jpg" />
 Vom Beten.
 4. Wenn du von deinen
 Gaben, o Herr, willst Rech=
 nung haben, und ziehst uns
 für gericht; so weiß ich, daß
 wir blöden kein wörtlein
 können reden, zu unserm
 schutz und zuversicht.
 5. Daher wirst du verzei=
 hen, wenn wir die schuld
 bereuen, die unsre seele
 drückt; und wenn sich das
 gemüthe, auf diese deine
 güte, zu einer wahren än=
 drung schickt.
 6. Wir bleiben doch die
 deinen: und du verwirft
 keinen, des herz im kummer
 liegt. Wie willst du können
 lassen, und dein geschöpfe
 lassen, daß sich um deine
 füße schmiegt?
 7. Laß die gemeine sonne
 mit ihrer kurzen wonne ins
 meeres tiefe gehn! wo Chri=
 stus eingezogen, ist nichts
 als gnaden=bogen, und sonn
 und wonn und licht zu sehn.
 8. Der klaren sterne pran=
 gen ist mit der zeit vergan=
 gen; ich glaub ein ander
 reich. Wir wollen sterne

Normalisierter Text

der Sünden ein Ziel und Ende
 finden, wie der verwichene
 Tag? Dass man sich in den
 Willen des Höchsten lerne
 hüllen, woraus uns nichts
 vertreiben mag.
 4. Wenn
 <pb n="317a" src="317.jpg" />
 Vom Gebet.
 4. Wenn du von deinen
 Gaben, o Herr, willst Rechnung
 haben und ziehst uns
 vor Gericht; so weiß ich, dass
 wir Blöden kein Wörtlein
 können reden, zu unserm
 Schutz und Zuversicht.
 5. Daher wirst du verzeihen,
 wenn wir die Schuld
 bereuen, die unsre Seele
 drückt; und wenn sich das
 Gemüthe, auf diese deine
 Güte, zu einer wahren Änderung
 schickt.
 6. Wir bleiben doch die
 Deinen; und du verwirfst
 keinen, des Herz im Kummer
 liegt. Wie willst du können
 lassen und dein Geschöpfe
 lassen, dass sich um deine
 Füße schmiegt?
 7. Lasst die gemeine Sonne
 mit ihrer kurzen Wonne ins
 Meeres Tiefe gehn! Wo Christus
 eingezogen, ist nichts
 als Gnadenbogen und Sonn'
 und Wonn' und Licht zu sehn.
 8. Der klaren Sterne Prangen
 ist mit der Zeit vergangen;
 ich glaub ein ander
 Reich. Wir wollen Sterne

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_023521	werden; der Engel luft=ge=	werden; der Engel Lustgefährten,
Gesangbuch1741_1_023522	fährten, ja GÖttes Söhne	ja Gottes Söhne
Gesangbuch1741_1_023523	felber gleich.	selber gleich.
Gesangbuch1741_1_023524	329. Mel. 75.	329. Mel. 75.
Gesangbuch1741_1_023525	SO ift nun abermahl	So ist nun abermals
Gesangbuch1741_1_023526	von meiner tage zahl	von meiner Tage Zahl
Gesangbuch1741_1_023527	<pb n="317b" src="317.jpg" />	<pb n="317b" src="317.jpg" />
Gesangbuch1741_1_023528		299
Gesangbuch1741_1_023529	ein tag verfrichen! o	ein Tag verstrichen! O
Gesangbuch1741_1_023530	wie mit fchnellen fchritt und	wie mit schnellen Schritt und
Gesangbuch1741_1_023531	unvermerktem tritt ift er	unvermerktem Tritt ist er
Gesangbuch1741_1_023532	gewichen!	gewichen!
Gesangbuch1741_1_023533	2. Was träumeft du denn	2. Was träumest du denn
Gesangbuch1741_1_023534	noch, mein geift? erwecke	noch, mein Geist? Erwecke
Gesangbuch1741_1_023535	doch die trägen finnen; um	doch die trägen Sinnen; um
Gesangbuch1741_1_023536	vor der fchnellen zeit auf je=	vor der schnellen Zeit auf jene
Gesangbuch1741_1_023537	ne ewigkeit was zu gewin=	Ewigkeit was zu gewinnen.
Gesangbuch1741_1_023538	nen.	
Gesangbuch1741_1_023539	3. Wie mancher tag ift	3. Wie mancher Tag ist
Gesangbuch1741_1_023540	nicht vor deiner augen licht	nicht vor deiner Augen Licht
Gesangbuch1741_1_023541	nun fchon vergangen: da	nun schon vergangen: da
Gesangbuch1741_1_023542	du, zu jenem zwek zu lauf=	du, zu jenem Zweck zu laufen
Gesangbuch1741_1_023543	fen deinen weg, kaum ange=	deinen Weg, kaum angefangen?
Gesangbuch1741_1_023544	fangen?	
Gesangbuch1741_1_023545	4. O HErr der ewigkeit,	4. O Herr der Ewigkeit,
Gesangbuch1741_1_023546	der du vor aller zeit all mei=	der du vor aller Zeit all meine
Gesangbuch1741_1_023547	ne tage, eh fie noch worden	Tage, eh sie noch worden
Gesangbuch1741_1_023548	feyn, ins buch gefchrieben	sein, ins Buch geschrieben
Gesangbuch1741_1_023549	ein, hör was ich fage:	ein, hör, was ich sage:
Gesangbuch1741_1_023550	5. Vergieb nach deiner	5. Vergib nach deiner
Gesangbuch1741_1_023551	huld, (wie du bifher gedult	Huld, (wie du bisher Geduld
Gesangbuch1741_1_023552	an mir geübet,) daß mein	an mir geübt,) dass mein
Gesangbuch1741_1_023553	unachtfamkeit dich in ver=	Unachtsamkeit dich in verwichener
Gesangbuch1741_1_023554	wichner zeit fo oft betrübet.	Zeit so oft betrübt.
Gesangbuch1741_1_023555	6. Gieb aber wachfamkeit,	6. Gib aber Wachsamkeit,
Gesangbuch1741_1_023556	den reft der lebens=zeit fo an=	den Rest der Lebenszeit so anzuwenden,
Gesangbuch1741_1_023557	zuwenden, daß ich den lez=	dass ich den letzten
Gesangbuch1741_1_023558	ten tag einft froh erblicken	Tag einst froh erblicken
Gesangbuch1741_1_023559	mag, und wohl vollenden.	mag und wohl vollenden.
Gesangbuch1741_1_023560	7. Hilf auch durch diefe	7. Hilf auch durch diese

ID

Gesangbuch1741_1_023561
 Gesangbuch1741_1_023562
 Gesangbuch1741_1_023563
 Gesangbuch1741_1_023564
 Gesangbuch1741_1_023565
 Gesangbuch1741_1_023566
 Gesangbuch1741_1_023567
 Gesangbuch1741_1_023568
 Gesangbuch1741_1_023569
 Gesangbuch1741_1_023570
 Gesangbuch1741_1_023571
 Gesangbuch1741_1_023572
 Gesangbuch1741_1_023573
 Gesangbuch1741_1_023574
 Gesangbuch1741_1_023575
 Gesangbuch1741_1_023576
 Gesangbuch1741_1_023577
 Gesangbuch1741_1_023578
 Gesangbuch1741_1_023579
 Gesangbuch1741_1_023580
 Gesangbuch1741_1_023581
 Gesangbuch1741_1_023582
 Gesangbuch1741_1_023583
 Gesangbuch1741_1_023584
 Gesangbuch1741_1_023585
 Gesangbuch1741_1_023586
 Gesangbuch1741_1_023587
 Gesangbuch1741_1_023588
 Gesangbuch1741_1_023589
 Gesangbuch1741_1_023590
 Gesangbuch1741_1_023591
 Gesangbuch1741_1_023592
 Gesangbuch1741_1_023593
 Gesangbuch1741_1_023594
 Gesangbuch1741_1_023595
 Gesangbuch1741_1_023596
 Gesangbuch1741_1_023597
 Gesangbuch1741_1_023598
 Gesangbuch1741_1_023599
 Gesangbuch1741_1_023600

Diplomatische Transkription

nacht, und habe auf mich
 acht; ley mir zur wonne,
 zum hellen tag und licht,
 wenn mir das licht gebricht,
 Ifraels fonne!
 330.
 <pb n="318a" src="318.jpg" />
 300 Vom Beten.
 330. Mel. 26.
 Unerſchafne lebens=
 fonne, licht vom un=
 erſchafnen licht, das
 die finfterniß durchbricht! ge=
 he auf zu meiner wonne, und
 beſtrahle meinen ſinn, da
 man ſpricht: der tag ift hin!
 2. Finſter ift mein ganzes
 welen, und Egyptens dunk=
 le nacht, die die höll herfür
 gebracht, macht, daß ich nicht
 kan geneſen, wo nicht deiner
 klarheit ſchein meine kräfte
 nimmet ein.
 3. Ach! drum dringet mei=
 ne feele aus der fünden dun=
 kelheit hin zu deiner heiter=
 keit, die ich mir zum troſt er=
 wähle, wenn der finfterniß
 verdruß ich mit ſchmerzen
 leiden muß.
 4. Denn die fünde bringt
 uns leiden, als die aus dem
 abgrund ift von dem, der
 durch feine liſt uns geführt
 in ein ſcheiden von der liebe,
 die ſo zart ſich ehemahls mit
 uns gepaart.
 5. Aber dein licht ift das
 leben, das die todten wecket
 auf, und befördert ihren

Normalisierter Text

Nacht und habe auf mich
 acht; sei mir zur Wonne,
 zum hellen Tag und Licht,
 wenn mir das Licht gebricht,
 Israels Sonne!
 330.
 <pb n="318a" src="318.jpg" />
 300 Vom Gebet.
 330. Mel. 26.
 Unerſchaffne Lebensſonne,
 Licht vom unerſchaffnen
 Licht, das
 die Finſternis durchbricht! Gehe
 auf zu meiner Wonne und
 beſtrahle meinen Sinn, da
 man ſpricht: der Tag iſt hin!
 2. Finſter iſt mein ganzes
 Weſen, und Ägyptens dunkle
 Nacht, die die Höll' herfür
 gebracht, macht, daß ich nicht
 kann geneſen, wo nicht deiner
 Klarheit Schein meine Kräfte
 nimmt ein.
 3. Ach! Drum dringet meine
 Seele aus der Sünden Dunkelheit
 hin zu deiner Heiterkeit,
 die ich mir zum Troſt erwähle,
 wenn der Finſternis
 Verdruß ich mit Schmerzen
 leiden muß.
 4. Denn die Sünde bringt
 uns Leiden, als die aus dem
 Abgrund iſt von dem, der
 durch ſeine Liſt uns geführt
 in ein Scheiden von der Liebe,
 die ſo zart ſich ehemals mit
 uns gepaart.
 5. Aber dein Licht iſt das
 Leben, das die Toten weckt
 auf und befördert ihren

ID

Gesangbuch1741_1_023601
 Gesangbuch1741_1_023602
 Gesangbuch1741_1_023603
 Gesangbuch1741_1_023604
 Gesangbuch1741_1_023605
 Gesangbuch1741_1_023606
 Gesangbuch1741_1_023607
 Gesangbuch1741_1_023608
 Gesangbuch1741_1_023609
 Gesangbuch1741_1_023610
 Gesangbuch1741_1_023611
 Gesangbuch1741_1_023612
 Gesangbuch1741_1_023613
 Gesangbuch1741_1_023614
 Gesangbuch1741_1_023615
 Gesangbuch1741_1_023616
 Gesangbuch1741_1_023617
 Gesangbuch1741_1_023618
 Gesangbuch1741_1_023619
 Gesangbuch1741_1_023620
 Gesangbuch1741_1_023621
 Gesangbuch1741_1_023622
 Gesangbuch1741_1_023623
 Gesangbuch1741_1_023624
 Gesangbuch1741_1_023625
 Gesangbuch1741_1_023626
 Gesangbuch1741_1_023627
 Gesangbuch1741_1_023628
 Gesangbuch1741_1_023629
 Gesangbuch1741_1_023630
 Gesangbuch1741_1_023631
 Gesangbuch1741_1_023632
 Gesangbuch1741_1_023633
 Gesangbuch1741_1_023634
 Gesangbuch1741_1_023635
 Gesangbuch1741_1_023636
 Gesangbuch1741_1_023637
 Gesangbuch1741_1_023638
 Gesangbuch1741_1_023639
 Gesangbuch1741_1_023640

Diplomatische Transkription

lauf. O was freude kan es
 geben: nichts als lauter
 wolluft ift, wo du licht und
 leben bift.

6. Laß mich diefe wolluft
 <pb n="318b" src="318.jpg" />
 fchmecken, die fo keufch und
 fauber macht, daß ich frem=
 des gar nicht acht; reife
 weg die fünden=decken, wel=
 che machen, daß dein glanz
 mein herz nicht erfüllet
 ganz.

7. O daß doch der abend
 käme, da es foll fo lichte
 feyn, und des Geiftes heller
 fchein uns dir machte recht
 beqveme: ja, was mehr,
 daß ich im finn hören möcht:
 die nacht ift hin!

8. Nunmehr ift der tag
 erfchienen, der nicht feines
 gleichen hat! da der güld=
 nen GOttes=ftadt foll zur
 fonn und leuchte dienen das
 Lamm GOttes, Gloria!
 auf: triumph! der tag ift
 da!

331. Mel. 64.
 Ach! bedenck, eh du
 gehft fchlafen, du o
 meines leibes gaft,
 ob du den, der dich erfchaffen,
 heute nicht betrübet halt?
 wo ift deines amtes zwek?
 wo ift Chriffti fchmaler weg?
 fprich: HErr, dir ifts un=
 verhohlen, beffer war mirs
 wohl befohlen.

2. Ach! HErr, laß mich

Normalisierter Text

Lauf. O was Freude kann es
 geben: nichts als lauter
 Wollust ist, wo du Licht und
 Leben bist.

6. Lass mich diese Wollust
 <pb n="318b" src="318.jpg" />
 schmecken, die so keusch und
 sauber macht, dass ich Fremdes
 gar nicht achte; reife
 weg die Sündendecken, welche
 machen, dass dein Glanz
 mein Herz nicht erfüllt
 ganz.

7. O dass doch der Abend
 käme, da es soll so lichte
 sein und des Geistes heller
 Schein uns dir machte recht
 bequeme: ja, was mehr,
 dass ich im Sinn hören möcht':
 die Nacht ist hin!

8. Nunmehr ist der Tag
 erschienen, der nicht seines
 gleichen hat! Da der güldnen
 Gottesstadt soll zur
 Sonn' und Leuchte dienen das
 Lamm Gottes, Gloria!
 Auf! Triumph! Der Tag ist
 da!

331. Mel. 64.
 Ach! Bedenk, eh du
 gehst schlafen, du o
 meines Leibes Gast,
 ob du den, der dich erschaffen,
 heute nicht betrübt hast?
 Wo ist deines Amtes Zweck?
 Wo ist Christi schmaler Weg?
 Sprich: Herr, dir ist's unverhohlen,
 besser war mir's
 wohl befohlen.

2. Ach! Herr, lass mich

ID

Gesangbuch1741_1_023641
 Gesangbuch1741_1_023642
 Gesangbuch1741_1_023643
 Gesangbuch1741_1_023644
 Gesangbuch1741_1_023645
 Gesangbuch1741_1_023646
 Gesangbuch1741_1_023647
 Gesangbuch1741_1_023648
 Gesangbuch1741_1_023649
 Gesangbuch1741_1_023650
 Gesangbuch1741_1_023651
 Gesangbuch1741_1_023652
 Gesangbuch1741_1_023653
 Gesangbuch1741_1_023654
 Gesangbuch1741_1_023655
 Gesangbuch1741_1_023656
 Gesangbuch1741_1_023657
 Gesangbuch1741_1_023658
 Gesangbuch1741_1_023659
 Gesangbuch1741_1_023660
 Gesangbuch1741_1_023661
 Gesangbuch1741_1_023662
 Gesangbuch1741_1_023663
 Gesangbuch1741_1_023664
 Gesangbuch1741_1_023665
 Gesangbuch1741_1_023666
 Gesangbuch1741_1_023667
 Gesangbuch1741_1_023668
 Gesangbuch1741_1_023669
 Gesangbuch1741_1_023670
 Gesangbuch1741_1_023671
 Gesangbuch1741_1_023672
 Gesangbuch1741_1_023673
 Gesangbuch1741_1_023674
 Gesangbuch1741_1_023675
 Gesangbuch1741_1_023676
 Gesangbuch1741_1_023677
 Gesangbuch1741_1_023678
 Gesangbuch1741_1_023679
 Gesangbuch1741_1_023680

Diplomatische Transkription

gnad erlangen, gib mir
 nicht verdienten lohn: laß
 mich deine huld umfängen:
 lieh
 <pb n="319a" src="319.jpg" />
 Vom Beten.
 lieh an deinen lieben Sohn,
 der für mich genug gethan:
 Vater, nimm den bürgen
 an! dieſer hat für mich er=
 duldet, was mein unart hat
 verſchuldet.
 3. Laß mich, HErr! von
 dir nicht wanken: in dir
 ſchlaf ich gut und wohl:
 gib mir heilige gedanken:
 und bin ich gleich ſchlafes
 voll; fo laß doch den geiſt
 in mir zu dir wachen für und
 für; bis die morgen=röth
 angehet, und man von dem
 bett aufftehet.
 4. Vater, droben in der
 höhe, deffen nahm uns theur
 und werth: dein reich komm:
 dein will geſchehe: unſer
 brodt werd uns beſchert:
 und vergieb uns unfre
 ſchuld: lehr uns heilige ge=
 dult, nicht in fichtung führ,
 erlöſe uns hingegen von
 dem böſen.
 332. Mel. 64.
 WErde munter, mein
 gemüthe, und ihr
 finnen geht herfür,
 daß ihr preiſet GOttes güte,
 die er hat gethan an mir; da
 er mich den ganzen tag für
 fo mancher ſchweren plag

Normalisierter Text

Gnad' erlangen, gib mir
 nicht verdienten Lohn; laß
 mich deine Huld umfängen:
 sieh
 <pb n="319a" src="319.jpg" />
 Vom Gebet.
 sieh an deinen lieben Sohn,
 der für mich genug getan:
 Vater, nimm den Bürgen
 an! Dieser hat für mich erduldet,
 was mein Unart hat
 verschuldet.
 3. Lass mich, Herr! von
 dir nicht wanken: in dir
 schlaf ich gut und wohl:
 gib mir heilige Gedanken:
 und bin ich gleich schlafesvoll;
 so lass doch den Geist
 in mir zu dir wachen für und
 für; bis die Morgenröt'
 angeht und man von dem
 Bett aufsteht.
 4. Vater, droben in der
 Höhe, dessen Namen uns theur
 und wert: dein Reich komm':
 dein Will' geschehe: unser
 Brot werd' uns beschert:
 und vergib uns unsre
 Schuld: lehr' uns heilige Geduld,
 nicht in Versuchung führ',
 erlöse uns hingegen von
 dem Bösen.
 332. Mel. 64.
 Werde munter, mein
 Gemüte, und ihr
 Sinnen geht herfür,
 dass ihr preiset Gottes Güte,
 die er hat getan an mir; da
 er mich den ganzen Tag vor
 so mancher schweren Plag'

ID

Gesangbuch1741_1_023681
 Gesangbuch1741_1_023682
 Gesangbuch1741_1_023683
 Gesangbuch1741_1_023684
 Gesangbuch1741_1_023685
 Gesangbuch1741_1_023686
 Gesangbuch1741_1_023687
 Gesangbuch1741_1_023688
 Gesangbuch1741_1_023689
 Gesangbuch1741_1_023690
 Gesangbuch1741_1_023691
 Gesangbuch1741_1_023692
 Gesangbuch1741_1_023693
 Gesangbuch1741_1_023694
 Gesangbuch1741_1_023695
 Gesangbuch1741_1_023696
 Gesangbuch1741_1_023697
 Gesangbuch1741_1_023698
 Gesangbuch1741_1_023699
 Gesangbuch1741_1_023700
 Gesangbuch1741_1_023701
 Gesangbuch1741_1_023702
 Gesangbuch1741_1_023703
 Gesangbuch1741_1_023704
 Gesangbuch1741_1_023705
 Gesangbuch1741_1_023706
 Gesangbuch1741_1_023707
 Gesangbuch1741_1_023708
 Gesangbuch1741_1_023709
 Gesangbuch1741_1_023710
 Gesangbuch1741_1_023711
 Gesangbuch1741_1_023712
 Gesangbuch1741_1_023713
 Gesangbuch1741_1_023714
 Gesangbuch1741_1_023715
 Gesangbuch1741_1_023716
 Gesangbuch1741_1_023717
 Gesangbuch1741_1_023718
 Gesangbuch1741_1_023719
 Gesangbuch1741_1_023720

Diplomatische Transkription

hat erhalten und befchützt,
 daß mich fatan nicht be=
 fchmizet.
 <pb n="319b" src="319.jpg" />
 2. Lob und dank fey dir
 gelungen, Vater der barm=
 herzigkeit, daß mir ift mein
 werk gelungen, daß du mich
 für allem leid, und für fün=
 den mancher art fo getreu=
 lich haft bewahrt, auch die
 feind hinweg getrieben, daß
 ich unbefchädigt blieben.
 3. Keine klugheit kan aus=
 rechnen deine güT und wun=
 derthat, ja kein redner kan
 ausprechen, was der HErr
 erwiesen hat: deiner wohl=
 that ift zu viel, fie hat weder
 maaß noch ziel; und du haft
 mich fo geführt, daß mich
 fatan nicht berührt.
 4. O du licht der treuen
 feelen, o du glanz der ewig=
 keit! dir will ich mich ganz
 befehlen diefe nacht und
 allezeit; ftehe mir in gna=
 den bey, daß dein glanz ftets
 vor mir fey, und mein kal=
 tes herz erhize, ob ich gleich
 im finftern fize.
 5. Wenn mein augen
 fchon fich fchließen, und er=
 müdet fchlafen ein; muß
 mein herz dennoch gefliffen
 und auf dich gerichtet feyn:
 meiner feelen mit begier
 träume ftets, o GOtt, von
 dir, daß ich felt an dir beklei=

Normalisierter Text

hat erhalten und beschützt,
 dass mich Satan nicht beschmutzet.
 <pb n="319b" src="319.jpg" />
 301
 2. Lob und Dank sei dir
 gesungen, Vater der Barmherzigkeit,
 dass mir ist mein
 Werk gelungen, dass du mich
 vor allem Leid und vor Sünden
 mancher Art so getreulich
 hast bewahrt, auch die
 Feind' hinweg getrieben, dass
 ich unbeschädigt blieb.
 3. Keine Klugheit kann ausrechnen
 deine GüT' und Wundertat,
 ja kein Redner kann
 aussprechen, was der Herr
 erwiesen hat: deiner Wohltat
 ist zu viel, sie hat weder
 Maß noch Ziel; und du hast
 mich so geführt, dass mich
 Satan nicht berührt.
 4. O du Licht der treuen
 Seelen, o du Glanz der Ewigkeit!
 Dir will ich mich ganz
 befehlen diese Nacht und
 allezeit; stehe mir in Gnaden
 bei, dass dein Glanz stets
 vor mir sei und mein kaltes
 Herz erhitze, ob ich gleich
 im Finstern sitze.
 5. Wenn meine Augen
 schon sich schließen und ermüdet
 schlafen ein; muss
 mein Herz dennoch geflissen
 und auf dich gerichtet sein:
 meiner Seelen mit Begier'
 träume stets, o Gott, von
 dir, dass ich fest an dir bekleibe

301

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_023721	be, und auch fchlafend dein	und auch schlafend dein
Gesangbuch1741_1_023722	verbleibe.	verbleibe.
Gesangbuch1741_1_023723	Von	Von
Gesangbuch1741_1_023724	<pb n="320a" src="320.jpg" />	<pb n="320a" src="320.jpg" />
Gesangbuch1741_1_023725	302 Vom Beten.	302 Vom Gebet.
Gesangbuch1741_1_023726	Von der Dankfagung.	Von der Danksagung.
Gesangbuch1741_1_023727	333. Mel. 54.	333. Mel. 54.
Gesangbuch1741_1_023728	EHre fey izeo mit freu=	Ehre sei jetzt mit Freuden
Gesangbuch1741_1_023729	den gefungen! wün=	gesungen! Wünschen
Gesangbuch1741_1_023730	fchen und beten ift	und Beten ist
Gesangbuch1741_1_023731	kräftig gelungen: den ma=	kräftig gelungen: den majestätischen
Gesangbuch1741_1_023732	jeftätifchen König der ehren	König der Ehren
Gesangbuch1741_1_023733	wollen wir preifen, nach	wollen wir preisen, nach
Gesangbuch1741_1_023734	feinem begehren.	seinem Begehren.
Gesangbuch1741_1_023735	2. Sagt mir, wem ha=	2. Sagt mir, wem haben
Gesangbuch1741_1_023736	ben wir alles zu danken?	wir alles zu danken?
Gesangbuch1741_1_023737	daß wir gekommen in gött=	Dass wir gekommen in göttliche
Gesangbuch1741_1_023738	liche fchranken? daß wir	Schranken? Dass wir
Gesangbuch1741_1_023739	das lebens=brodt immer noch	das Lebensbrot immer noch
Gesangbuch1741_1_023740	haben, feynd das nicht	haben, sind das nicht
Gesangbuch1741_1_023741	GOttes ganz eigene ga=	Gottes ganz eigene Gaben?
Gesangbuch1741_1_023742	ben?	
Gesangbuch1741_1_023743	3. Elend ift, wer auf die	3. Elend ist, wer auf die
Gesangbuch1741_1_023744	fürften vertrauet! felig ift,	Fürsten vertrauet! Selig ist,
Gesangbuch1741_1_023745	wer auf den Mächtigen bau=	wer auf den Mächtigen baut!
Gesangbuch1741_1_023746	et! der ift betrogen, wer	Der ist betrogen, wer
Gesangbuch1741_1_023747	menfchen anklebet: der ift	Menschen anklebet: der ist
Gesangbuch1741_1_023748	gefegnet, wer JEFu nur	gesegnet, wer Jesu nur
Gesangbuch1741_1_023749	lebet!	lebet!
Gesangbuch1741_1_023750	4. Es ift nur eine lebendi=	4. Es ist nur eine lebendige
Gesangbuch1741_1_023751	ge qvelle, kräftig zu ftär=	Quelle, kräftig zu stärken
Gesangbuch1741_1_023752	ken die durftige feele: löch=	die durstige Seele: löchrichte
Gesangbuch1741_1_023753	richte brunnen find men=	Brunnen sind Menschengedanken,
Gesangbuch1741_1_023754	fchen=gedanken, wolken	Wolken
Gesangbuch1741_1_023755	ohn regen, die hin und her	ohn' Regen, die hin und her
Gesangbuch1741_1_023756	wanken.	wanken.
Gesangbuch1741_1_023757	5. Aber der Heilige blei=	5. Aber der Heilige bleibt
Gesangbuch1741_1_023758	bet der meine, und ich in	der meine, und ich in
Gesangbuch1741_1_023759	ewigkeit bleibe der feine!	Ewigkeit bleibe der seine!
Gesangbuch1741_1_023760	Ehre fey diefem GOtt hoch	Ehre sei diesem Gott hoch

ID

Gesangbuch1741_1_023761
 Gesangbuch1741_1_023762
 Gesangbuch1741_1_023763
 Gesangbuch1741_1_023764
 Gesangbuch1741_1_023765
 Gesangbuch1741_1_023766
 Gesangbuch1741_1_023767
 Gesangbuch1741_1_023768
 Gesangbuch1741_1_023769
 Gesangbuch1741_1_023770
 Gesangbuch1741_1_023771
 Gesangbuch1741_1_023772
 Gesangbuch1741_1_023773
 Gesangbuch1741_1_023774
 Gesangbuch1741_1_023775
 Gesangbuch1741_1_023776
 Gesangbuch1741_1_023777
 Gesangbuch1741_1_023778
 Gesangbuch1741_1_023779
 Gesangbuch1741_1_023780
 Gesangbuch1741_1_023781
 Gesangbuch1741_1_023782
 Gesangbuch1741_1_023783
 Gesangbuch1741_1_023784
 Gesangbuch1741_1_023785
 Gesangbuch1741_1_023786
 Gesangbuch1741_1_023787
 Gesangbuch1741_1_023788
 Gesangbuch1741_1_023789
 Gesangbuch1741_1_023790
 Gesangbuch1741_1_023791
 Gesangbuch1741_1_023792
 Gesangbuch1741_1_023793
 Gesangbuch1741_1_023794
 Gesangbuch1741_1_023795
 Gesangbuch1741_1_023796
 Gesangbuch1741_1_023797
 Gesangbuch1741_1_023798
 Gesangbuch1741_1_023799
 Gesangbuch1741_1_023800

Diplomatische Transkription

<pb n="320b" src="320.jpg" />
 in der höhe! fein allein heili=
 ger wille geschehe.
 334. Mel. 8.
 Ich linge dir mit herz
 und mund, HErr,
 meines herzens luft!
 ich ling und mach der erden
 kund, was mir von dir be=
 wuft.
 2. Ich weiß, daß du der
 brunn der gnad und ewge
 qvelle feyft, daraus uns al=
 len früh und spat viel heil
 und gutes fleuft.
 3. Was find wir doch?
 was haben wir auf diefer
 ganzen erd, daß uns, o Va=
 ter, nicht von dir allein ge=
 geben werd?
 4. Wer hat das schöne
 himmels=zelt hoch über uns
 gefetzt? wer ift es, der uns
 unfer feld mit thau und re=
 gen nezt?
 5. Wer wärmet uns in
 kält und froft? wer fchützt
 uns für dem wind? wer
 macht es, daß man öl und
 moft zu feinen zeiten findt?
 6. Wer giebt uns leben
 und geblüt? wer hält mit
 feiner hand den güldnen,
 wehrten, edlen fried in un=
 ferm vaterland?
 7. Ach! HErr, mein
 GOtt,
 <pb n="321a" src="321.jpg" />
 Vom Beten.
 GOtt, das kommt von dir:

Normalisierter Text

<pb n="320b" src="320.jpg" />
 in der Höhe! Sein allein heiliger
 Wille geschehe.
 334. Mel. 8.
 Ich singe dir mit Herz
 und Mund, Herr,
 meines Herzens Lust!
 Ich sing' und mach' der Erden
 kund, was mir von dir bewusst.
 2. Ich weiß, dass du der
 Brunn der Gnad' und ew'ge
 Quelle seist, daraus uns allen
 früh und spat viel Heil
 und Gutes fließt.
 3. Was sind wir doch?
 was haben wir auf dieser
 ganzen Erd', dass uns, o Vater,
 nicht von dir allein gegeben
 wird?
 4. Wer hat das schöne
 Himmelszelt hoch über uns
 gesetzt? Wer ist es, der uns
 unser Feld mit Tau und Regen
 netzt?
 5. Wer wärmt uns in
 Kält' und Frost? Wer schützt
 uns vor dem Wind? Wer
 macht es, dass man Öl und
 Most zu seinen Zeiten findet?
 6. Wer gibt uns Leben
 und Geblüt? Wer hält mit
 seiner Hand den güldnen,
 wehrten, edlen Fried' in unserm
 Vaterland?
 7. Ach! Herr, mein
 <pb n="321a" src="321.jpg" />
 Vom Gebet.
 Gott, das kommt von dir:

ID

Gesangbuch1741_1_023801
 Gesangbuch1741_1_023802
 Gesangbuch1741_1_023803
 Gesangbuch1741_1_023804
 Gesangbuch1741_1_023805
 Gesangbuch1741_1_023806
 Gesangbuch1741_1_023807
 Gesangbuch1741_1_023808
 Gesangbuch1741_1_023809
 Gesangbuch1741_1_023810
 Gesangbuch1741_1_023811
 Gesangbuch1741_1_023812
 Gesangbuch1741_1_023813
 Gesangbuch1741_1_023814
 Gesangbuch1741_1_023815
 Gesangbuch1741_1_023816
 Gesangbuch1741_1_023817
 Gesangbuch1741_1_023818
 Gesangbuch1741_1_023819
 Gesangbuch1741_1_023820
 Gesangbuch1741_1_023821
 Gesangbuch1741_1_023822
 Gesangbuch1741_1_023823
 Gesangbuch1741_1_023824
 Gesangbuch1741_1_023825
 Gesangbuch1741_1_023826
 Gesangbuch1741_1_023827
 Gesangbuch1741_1_023828
 Gesangbuch1741_1_023829
 Gesangbuch1741_1_023830
 Gesangbuch1741_1_023831
 Gesangbuch1741_1_023832
 Gesangbuch1741_1_023833
 Gesangbuch1741_1_023834
 Gesangbuch1741_1_023835
 Gesangbuch1741_1_023836
 Gesangbuch1741_1_023837
 Gesangbuch1741_1_023838
 Gesangbuch1741_1_023839
 Gesangbuch1741_1_023840

Diplomatische Transkription

du, du mußt alles thun; du
 hältst die wach an unfer
 thür, und läßt uns ficher
 ruhn.
 8. Du nährest uns von
 jahr zu jahr, bleibst immer
 gut und treu, und fteht uns,
 wenn wir in gefahr gera=
 then, treulich bey.
 9. Du ftrafft uns fündler
 mit gedult, und fchlägt
 nicht allzu fehr: ja endlich
 nimmst du unfre fchuld, und
 wirfft fie in das meer.
 10. Wenn unfer herze
 feufzt und fchreyht, wirft du
 gar leicht erweicht, und
 giebst uns was uns hoch er=
 freut, und dir zu ehren
 reicht.
 11. Du zählst wie oft ein
 Chriſte weint, und was fein
 kummer fey: kein zähl=und
 thränlein ift fo klein, du
 hebft und legft es bey.
 12. Du füllft des lebens
 mangel aus mit gütern je=
 ner welt, und führt ins neu=
 erbaute haus, wenn diefe
 hütte fällt.
 13. Wohlauf! mein herze
 fing und fpring, und habe
 guten muth; dein GOtt,
 der urfprung aller ding, ift
 felbft und bleibt dein gut.
 14. Er ift dein fchaz, dein
 erb und theil, dein glanz und
 <pb n="321b" src="321.jpg" />
 freuden=licht, dein fchirm

Normalisierter Text

du, du mußt alles tun; du
 hältst die Wacht an unsrer
 Tür und läßt uns sicher
 ruhn.
 8. Du nährst uns von
 Jahr zu Jahr, bleibst immer
 gut und treu und stehst uns,
 wenn wir in Gefahr geraten,
 treulich bei.
 9. Du strafst uns Sünder
 mit Geduld und schlägst
 nicht allzu sehr: ja endlich
 nimmst du unsre Schuld und
 wirfst sie in das Meer.
 10. Wenn unser Herze
 seufzt und schreit, wirst du
 gar leicht erweicht und
 gibst uns, was uns hoch erfreut
 und dir zu Ehren
 reicht.
 11. Du zählst, wie oft ein
 Christ weint und was sein
 Kummer sei: kein Zähren- und
 Tränlein ist so klein, du
 hebst und legst es bei.
 12. Du füllst des Lebens
 Mangel aus mit Gütern jener
 Welt und führst ins neuerbaute
 Haus, wenn diese
 Hütte fällt.
 13. Wohlauf! Mein Herze
 sing' und spring' und habe
 guten Mut; dein Gott,
 der Ursprung aller Ding', ist
 selbst und bleibt dein Gut.
 14. Er ist dein Schatz, dein
 Erb' und Teil, dein Glanz und
 <pb n="321b" src="321.jpg" />
 303
 Freudenlicht, dein Schirm

ID

Gesangbuch1741_1_023841
 Gesangbuch1741_1_023842
 Gesangbuch1741_1_023843
 Gesangbuch1741_1_023844
 Gesangbuch1741_1_023845
 Gesangbuch1741_1_023846
 Gesangbuch1741_1_023847
 Gesangbuch1741_1_023848
 Gesangbuch1741_1_023849
 Gesangbuch1741_1_023850
 Gesangbuch1741_1_023851
 Gesangbuch1741_1_023852
 Gesangbuch1741_1_023853
 Gesangbuch1741_1_023854
 Gesangbuch1741_1_023855
 Gesangbuch1741_1_023856
 Gesangbuch1741_1_023857
 Gesangbuch1741_1_023858
 Gesangbuch1741_1_023859
 Gesangbuch1741_1_023860
 Gesangbuch1741_1_023861
 Gesangbuch1741_1_023862
 Gesangbuch1741_1_023863
 Gesangbuch1741_1_023864
 Gesangbuch1741_1_023865
 Gesangbuch1741_1_023866
 Gesangbuch1741_1_023867
 Gesangbuch1741_1_023868
 Gesangbuch1741_1_023869
 Gesangbuch1741_1_023870
 Gesangbuch1741_1_023871
 Gesangbuch1741_1_023872
 Gesangbuch1741_1_023873
 Gesangbuch1741_1_023874
 Gesangbuch1741_1_023875
 Gesangbuch1741_1_023876
 Gesangbuch1741_1_023877
 Gesangbuch1741_1_023878
 Gesangbuch1741_1_023879
 Gesangbuch1741_1_023880

Diplomatische Transkription

und fchild, dein hülf und
 heil, fchaft rath, und läßt
 dich nicht.
 15. Was kränkt du dich
 in deinem Sinn, und grämft
 dich tag und nacht? nimm
 deine sorg und wirf sie hin
 auf den, der dich gemacht.
 16. Hat er dich nicht von
 jugend auf verforget und er=
 nährt? wie manchen fchwe=
 ren unglücks=lauf hat er zu=
 rük gekehrt?
 17. Er hat noch niemahls
 was verfehn in feinem re=
 giment; nein! was er thut
 und läßt gefchehn, das
 nimmt ein gutes end.
 18. Ey nun, fo laß ihn fer=
 ner thun, und red ihm nicht
 darein; fo wirft du hier im
 frieden ruhn, und ewig frö=
 lich feyn.
 335. Mel. 62.
 Ich will dem HERren
 meinem GOtt lob=
 fingen, und meinem
 Schöpfer ein dank=opfer
 bringen.
 2. Kommt, und werft
 euch mit mir in demuth nie=
 der: kommt, finget vor dem
 HERren eure lieder.
 3. Doch mein Erbarmer,
 wie foll ich dich preifen?
 was
 <pb n="322a" src="322.jpg" />
 304 Vom Beten.
 was kan ich armer dir für
 dank erweifen?

Normalisierter Text

und Schild, dein Hilf' und
 Heil, schafft Rat und lässt
 dich nicht.
 15. Was kränkst du dich
 in deinem Sinn und grämst
 dich Tag und Nacht? Nimm
 deine Sorg' und wirf sie hin
 auf den, der dich gemacht.
 16. Hat er dich nicht von
 Jugend auf versorgt und ernährt?
 Wie manchen schweren
 Unglückslauf hat er zurück
 gekehrt?
 17. Er hat noch niemals
 was versehn in seinem Regiment;
 nein! Was er tut
 und lässt geschehn, das
 nimmt ein gutes End'.
 18. Ei nun, so lass ihn ferner
 tun und red' ihm nicht
 darein; so wirst du hier im
 Frieden ruhn und ewig fröhlich
 sein.
 335. Mel. 62.
 Ich will dem Herrn
 meinem Gott Lobsingen
 und meinem
 Schöpfer ein Dankopfer
 bringen.
 2. Kommt und werft
 euch mit mir in Demut nieder:
 kommt, singet vor dem
 Herrn eure Lieder.
 3. Doch mein Erbarmer,
 wie soll ich dich preisen?
 Was
 <pb n="322a" src="322.jpg" />
 304 Vom Gebet.
 Was kann ich Armer dir für
 Dank erweisen?

ID

Gesangbuch1741_1_023881
 Gesangbuch1741_1_023882
 Gesangbuch1741_1_023883
 Gesangbuch1741_1_023884
 Gesangbuch1741_1_023885
 Gesangbuch1741_1_023886
 Gesangbuch1741_1_023887
 Gesangbuch1741_1_023888
 Gesangbuch1741_1_023889
 Gesangbuch1741_1_023890
 Gesangbuch1741_1_023891
 Gesangbuch1741_1_023892
 Gesangbuch1741_1_023893
 Gesangbuch1741_1_023894
 Gesangbuch1741_1_023895
 Gesangbuch1741_1_023896
 Gesangbuch1741_1_023897
 Gesangbuch1741_1_023898
 Gesangbuch1741_1_023899
 Gesangbuch1741_1_023900
 Gesangbuch1741_1_023901
 Gesangbuch1741_1_023902
 Gesangbuch1741_1_023903
 Gesangbuch1741_1_023904
 Gesangbuch1741_1_023905
 Gesangbuch1741_1_023906
 Gesangbuch1741_1_023907
 Gesangbuch1741_1_023908
 Gesangbuch1741_1_023909
 Gesangbuch1741_1_023910
 Gesangbuch1741_1_023911
 Gesangbuch1741_1_023912
 Gesangbuch1741_1_023913
 Gesangbuch1741_1_023914
 Gesangbuch1741_1_023915
 Gesangbuch1741_1_023916
 Gesangbuch1741_1_023917
 Gesangbuch1741_1_023918
 Gesangbuch1741_1_023919
 Gesangbuch1741_1_023920

Diplomatische Transkription

4. Ich habe nichts, mein
 GOtt, ich kan nichts geben:
 es ift fchon alles dein, mein
 leib und leben.
 5. Nicht mein, nur dein,
 find alle meine gaben; dein,
 dein ift alles, was wir gutes
 haben.
 6. Du kanft dein gut auch
 wieder uns entwenden:
 denn unfern odem felbft haft
 du in händen.
 7. Wir find dein thon, und
 du bift unfer töpfer, wir
 dein gefchöpf; du unfer
 GOtt und fchöpfer.
 8. Daß du mich haft ge=
 macht zum vaß der ehre,
 kommt gar nicht her, daß
 ich deß würdig wäre.
 9. Nur liebe hat, o mein
 GOtt! dich bewogen, daß
 du mich funder haft zu dir
 gezogen.
 10. Aus folcher lieb haft
 du mich angenommen, als
 ich in eitelkeit dir war ent=
 kommen.
 11. Die liebe ifts, die mich
 dem tod entriffen, und mir
 den weg zum leben laffen
 wiffen.
 12. Wie treu und gütig
 ift, o HErr, dein nahme! fo
 kenn ich ihn und dein er=
 wehlter faame.
 <pb n="322b" src="322.jpg" />
 13. Erleucht uns ferner,
 HErr, und lehr uns gläu=
 ben, daß wir, wie du ver=

Normalisierter Text

4. Ich habe nichts, mein
 Gott, ich kann nichts geben:
 es ist schon alles dein, mein
 Leib und Leben.
 5. Nicht mein, nur dein,
 sind alle meine Gaben; dein,
 dein ist alles, was wir Gutes
 haben.
 6. Du kannst dein Gut auch
 wieder uns entwenden:
 denn unsern Odem selbst hast
 du in Händen.
 7. Wir sind dein Ton, und
 du bist unser Töpfer, wir
 dein Geschöpf; du unser
 Gott und Schöpfer.
 8. Dass du mich hast gemacht
 zum Fass der Ehre,
 kommt gar nicht her, dass
 ich dessen würdig wäre.
 9. Nur Liebe hat, o mein
 Gott! dich bewogen, dass
 du mich Sünder hast zu dir
 gezogen.
 10. Aus solcher Lieb' hast
 du mich angenommen, als
 ich in Eitelkeit dir war entkommen.
 11. Die Liebe ist's, die mich
 dem Tod entrissen und mir
 den Weg zum Leben lassen
 wissen.
 12. Wie treu und gütig
 ist, o Herr, dein Name! So
 kenn' ich ihn und dein erwählter
 Same.
 <pb n="322b" src="322.jpg" />
 13. Erleucht' uns ferner,
 Herr, und lehr' uns gläuben,
 dass wir, wie du verheißen,

ID

Gesangbuch1741_1_023921
 Gesangbuch1741_1_023922
 Gesangbuch1741_1_023923
 Gesangbuch1741_1_023924
 Gesangbuch1741_1_023925
 Gesangbuch1741_1_023926
 Gesangbuch1741_1_023927
 Gesangbuch1741_1_023928
 Gesangbuch1741_1_023929
 Gesangbuch1741_1_023930
 Gesangbuch1741_1_023931
 Gesangbuch1741_1_023932
 Gesangbuch1741_1_023933
 Gesangbuch1741_1_023934
 Gesangbuch1741_1_023935
 Gesangbuch1741_1_023936
 Gesangbuch1741_1_023937
 Gesangbuch1741_1_023938
 Gesangbuch1741_1_023939
 Gesangbuch1741_1_023940
 Gesangbuch1741_1_023941
 Gesangbuch1741_1_023942
 Gesangbuch1741_1_023943
 Gesangbuch1741_1_023944
 Gesangbuch1741_1_023945
 Gesangbuch1741_1_023946
 Gesangbuch1741_1_023947
 Gesangbuch1741_1_023948
 Gesangbuch1741_1_023949
 Gesangbuch1741_1_023950
 Gesangbuch1741_1_023951
 Gesangbuch1741_1_023952
 Gesangbuch1741_1_023953
 Gesangbuch1741_1_023954
 Gesangbuch1741_1_023955
 Gesangbuch1741_1_023956
 Gesangbuch1741_1_023957
 Gesangbuch1741_1_023958
 Gesangbuch1741_1_023959
 Gesangbuch1741_1_023960

Diplomatische Transkription

heiffen, ewig bleiben.
 14. Ja, laß uns auch,
 weil wir hier find auf erden,
 in deinem preis, o GOtt!
 nie müde werden.
 336. Mel. 108.
 LObe den HERren, der
 alles fo herrlich re=
 gieret, der dich auf
 adelers fittigen ficher gefüh=
 ret, der dich erhält, wie es dir
 felber gefällt; haft du nicht
 diefes verführet?
 2. Lobe den HERren, der
 künstlich und fein dich berei=
 tet, der dir gefundheit ver=
 liehen, dich freundlich gelei=
 tet! in wie viel noth hat
 nicht der gnädige GOtt über
 dir flügel gebreitet?
 3. Lobe den HERren, der
 deinen fband lichtbar gefeg=
 net, der aus dem himmel
 mit ftröhmen der liebe ge=
 regnet; denke daran, was
 der allmächtige kan, der dir
 mit liebe begegnet.
 4. Lobe den HERren, was
 in mir ift, lobe den nahmen,
 alles was othem hat lobe
 mit Abrahams faamen! Er
 ift dein licht: feele, vergiß es
 ja nicht, lobende fchlieffe
 mit amen.
 337.
 <pb n="323a" src="323.jpg" />
 Vom Beten.
 337.
 LObe den HERrn, o
 meine feele! ich will

Normalisierter Text

ewig bleiben.
 14. Ja, lass uns auch,
 weil wir hier sind auf Erden,
 in deinem Preis, o Gott!
 nie müde werden.
 336. Mel. 108.
 Lobe den Herrn, der
 alles so herrlich regiert,
 der dich auf
 Adlers Fittichen sicher geführt,
 der dich erhält, wie es dir
 selber gefällt; hast du nicht
 dieses verspürt?
 2. Lobe den Herrn, der
 künstlich und fein dich bereitet,
 der dir Gesundheit verliehen,
 dich freundlich geleitet!
 In wie viel Not hat
 nicht der gnädige Gott über
 dir Flügel gebreitet?
 3. Lobe den Herrn, der
 deinen Stand sichtbar gesegnet,
 der aus dem Himmel
 mit Strömen der Liebe geregnet;
 denke daran, was
 der Allmächtige kann, der dir
 mit Liebe begegnet.
 4. Lobe den Herrn, was
 in mir ist, lobe den Namen,
 alles, was Odem hat, lobe
 mit Abrahams Samen! Er
 ist dein Licht: Seele, vergiss es
 ja nicht, lobend schließe
 mit Amen.
 337.
 <pb n="323a" src="323.jpg" />
 Vom Gebet.
 337.
 Lobe den Herrn, o
 meine Seele! Ich will

ID

Gesangbuch1741_1_023961
 Gesangbuch1741_1_023962
 Gesangbuch1741_1_023963
 Gesangbuch1741_1_023964
 Gesangbuch1741_1_023965
 Gesangbuch1741_1_023966
 Gesangbuch1741_1_023967
 Gesangbuch1741_1_023968
 Gesangbuch1741_1_023969
 Gesangbuch1741_1_023970
 Gesangbuch1741_1_023971
 Gesangbuch1741_1_023972
 Gesangbuch1741_1_023973
 Gesangbuch1741_1_023974
 Gesangbuch1741_1_023975
 Gesangbuch1741_1_023976
 Gesangbuch1741_1_023977
 Gesangbuch1741_1_023978
 Gesangbuch1741_1_023979
 Gesangbuch1741_1_023980
 Gesangbuch1741_1_023981
 Gesangbuch1741_1_023982
 Gesangbuch1741_1_023983
 Gesangbuch1741_1_023984
 Gesangbuch1741_1_023985
 Gesangbuch1741_1_023986
 Gesangbuch1741_1_023987
 Gesangbuch1741_1_023988
 Gesangbuch1741_1_023989
 Gesangbuch1741_1_023990
 Gesangbuch1741_1_023991
 Gesangbuch1741_1_023992
 Gesangbuch1741_1_023993
 Gesangbuch1741_1_023994
 Gesangbuch1741_1_023995
 Gesangbuch1741_1_023996
 Gesangbuch1741_1_023997
 Gesangbuch1741_1_023998
 Gesangbuch1741_1_023999
 Gesangbuch1741_1_024000

Diplomatische Transkription

ihn loben bis in tod;
 weil ich noch ftunden auf
 erden zähle, will ich lob=
 fingen meinem GOtt.
 Der leib und feel gegeben
 hat, werde gepriefen früh
 und fpat! Halleluja, Hal=
 leluja.
 2. Fürften find menfchen,
 vom weib gebohren, und keh=
 ren um zu ihrem ftaub: ih=
 re anfläge find auch ver=
 lohren, wenn nun das grab
 nimmt feinen raub. Weil
 dann kein menfch uns hel=
 fen kan, rufe man GOtt um
 hülfe an. Halleluja, Halle=
 luja.
 3. Selig, ja felig ift der zu
 nennen, des hülfe der GOtt
 Jacob ift; welcher vom
 glauben fich nichts läßt tren=
 nen, und hoft getroft auf
 JEfum Chrifft. Wer diefen
 HErrn zum beyftand hat,
 findet am beften rath und
 that. Halleluja, Halleluja.
 4. Diefer hat himmel,
 meer, und die erden, und was
 darinnen ift, gemacht. Alles
 muß pünctlich erfüllet wer=
 den, was er uns einmahl zu=
 gedacht. Er ifts, der Herr=
 fcher aller welt, welcher uns
 <pb n="323b" src="323.jpg" />
 ewig glauben hält. Hallelu=
 ja, Halleluja.
 5. Zeigen fich welche, die
 unrecht leiden; Er ifts, der

Normalisierter Text

ihn loben bis in Tod;
 weil ich noch Stunden auf
 Erden zähle, will ich Lobsingen
 meinem Gott.
 Der Leib und Seel' gegeben
 hat, werde gepriesen früh
 und spat! Halleluja, Halleluja.
 2. Fürsten sind Menschen,
 vom Weib geboren und kehren
 um zu ihrem Staub: ihre
 Anschläge sind auch verloren,
 wenn nun das Grab
 nimmt seinen Raub. Weil
 dann kein Mensch uns helfen
 kann, rufe man Gott um
 Hilfe an. Halleluja, Halleluja.
 3. Selig, ja selig ist der zu
 nennen, des Hilfe der Gott
 Jakob ist; welcher vom
 Glauben sich nichts lässt trennen
 und hofft getrost auf
 Jesum Christ. Wer diesen
 Herrn zum Beistand hat,
 findet am besten Rat und
 Tat. Halleluja, Halleluja.
 4. Dieser hat Himmel,
 Meer und die Erden und was
 darinnen ist, gemacht. Alles
 muss pünktlich erfüllt werden,
 was er uns einmal zugedacht.
 Er ist's, der Herrscher
 aller Welt, welcher uns
 <pb n="323b" src="323.jpg" />
 305 ewig Glauben hält. Halleluja,
 Halleluja.
 5. Zeigen sich welche, die
 Unrecht leiden; Er ist's, der

ID

Gesangbuch1741_1_024001
 Gesangbuch1741_1_024002
 Gesangbuch1741_1_024003
 Gesangbuch1741_1_024004
 Gesangbuch1741_1_024005
 Gesangbuch1741_1_024006
 Gesangbuch1741_1_024007
 Gesangbuch1741_1_024008
 Gesangbuch1741_1_024009
 Gesangbuch1741_1_024010
 Gesangbuch1741_1_024011
 Gesangbuch1741_1_024012
 Gesangbuch1741_1_024013
 Gesangbuch1741_1_024014
 Gesangbuch1741_1_024015
 Gesangbuch1741_1_024016
 Gesangbuch1741_1_024017
 Gesangbuch1741_1_024018
 Gesangbuch1741_1_024019
 Gesangbuch1741_1_024020
 Gesangbuch1741_1_024021
 Gesangbuch1741_1_024022
 Gesangbuch1741_1_024023
 Gesangbuch1741_1_024024
 Gesangbuch1741_1_024025
 Gesangbuch1741_1_024026
 Gesangbuch1741_1_024027
 Gesangbuch1741_1_024028
 Gesangbuch1741_1_024029
 Gesangbuch1741_1_024030
 Gesangbuch1741_1_024031
 Gesangbuch1741_1_024032
 Gesangbuch1741_1_024033
 Gesangbuch1741_1_024034
 Gesangbuch1741_1_024035
 Gesangbuch1741_1_024036
 Gesangbuch1741_1_024037
 Gesangbuch1741_1_024038
 Gesangbuch1741_1_024039
 Gesangbuch1741_1_024040

Diplomatische Transkription

ihnen recht ver schafft. Hun=
 rigen will er zur Speiß be=
 scheiden, was ihnen dient zu
 lebens=kraft. Die hart ge=
 bundne macht er frey: feine
 genad ißt mancherley. Hal=
 leluja, Halleluja.
 6. Sehende augen giebt
 er den blinden; erhebt die
 tief gebeuget gehn. Wo er
 kan einige fromme finden,
 die läßt er feine liebe fehn.
 Sein aufficht ißt des frem=
 den trutz: wittwen und wai=
 fen hält er schuz. Halleluja,
 Halleluja.
 7. Aber der GOttes=ver=
 geßnen trittte, kehrt er mit
 ftarker hand zurück; daß sie
 nur machen verkehrte schrit=
 te, und fallen selbst in ihren
 ftirik. Der HErr ißt König
 ewiglich: Zion, dein GOtt
 forgt stets für dich. Halle=
 luja, Halleluja.
 8. Rühmet ihr menschen,
 den hohen namen deß, der
 fo große wunder thut. Alles
 was othem hat, rufe amen,
 und bringe lob, mit frohem
 muth. Ihr kinder GOttes,
 lobt und preift Vater und
 Sohn und heiligen Geift.
 Halleluja, Halleluja.
 U
 338.
 <pb n="324a" src="324.jpg" />
 306 Vom Beten.
 338. Mel. 11.
 LObe, lobe meine seele

Normalisierter Text

ihnen Recht verschafft. Hungrigen
 will er zur Speis' bescheiden,
 was ihnen dient zu
 Lebenskraft. Die hart gebund'ne
 macht er frei: seine
 Gnad' ist mancherlei. Halleluja,
 Halleluja.
 6. Sehende Augen giebt
 er den Blinden; erhebt die
 tief Gebeugten gehn. Wo er
 kann einige Fromme finden,
 die läßt er seine Liebe sehn.
 Sein Aufsicht ist des Fremden
 Trutz: Witwen und Waisen
 hält er Schutz. Halleluja,
 Halleluja.
 7. Aber der Gottesvergessnen
 Tritte kehrt er mit
 starker Hand zurück; dass sie
 nur machen verkehrte Schritte
 und fallen selbst in ihren
 Strick. Der Herr ist König
 ewiglich: Zion, dein Gott
 sorgt stets für dich. Halleluja,
 Halleluja.
 8. Rühmet ihr Menschen,
 den hohen Namen des, der
 so große Wunder tut. Alles
 was Odem hat, rufe Amen,
 und bringe Lob mit frohem
 Mut. Ihr Kinder Gottes,
 lobt und preist Vater und
 Sohn und Heil'gen Geist.
 Halleluja, Halleluja.
 U
 338.
 <pb n="324a" src="324.jpg" />
 306 Vom Gebet.
 338. Mel. 11.
 Lobe, lobe meine Seele

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024041	den, der heißt HErr	den, der heißt Herr
Gesangbuch1741_1_024042	Zebaoth, aller Herren	Zebaoth, aller Herren
Gesangbuch1741_1_024043	HErr und GOtt; feinem	Herr und Gott; seinem
Gesangbuch1741_1_024044	groffen ruhm erzähle ;: fin=	großen Ruhm erzähle ;: singe:
Gesangbuch1741_1_024045	ge: groß find feine werke;	groß sind seine Werke;
Gesangbuch1741_1_024046	groß ift feine vater=treu; fie	groß ist seine Vätertreu; sie
Gesangbuch1741_1_024047	ift alle morgen neu; ich ;: ;:	ist alle Morgen neu; ich ;: ;:
Gesangbuch1741_1_024048	will rühmen folche ftärke.	will rühmen solche Stärke.
Gesangbuch1741_1_024049	Viel zu, viel zu, viel zu klein	Viel zu, viel zu, viel zu klein
Gesangbuch1741_1_024050	::: aller der vater=treu: feele	::: aller der Vätertreu: Seele
Gesangbuch1741_1_024051	verfenke dich da hinein.	versenke dich da hinein.
Gesangbuch1741_1_024052	2. Deine hand hat mich	2. Deine Hand hat mich
Gesangbuch1741_1_024053	formieret und gebildet wun=	formiert und gebildet wunderbarlich;
Gesangbuch1741_1_024054	derlich; Deine augen fahen	deine Augen sahen
Gesangbuch1741_1_024055	mich; du halt felbst mich	mich; du hast selbst mich
Gesangbuch1741_1_024056	ausgeführt ;: aus der mut=	ausgeführt ;: aus der Mutter,
Gesangbuch1741_1_024057	ter, die mich hegte. Ja mein	die mich hegte. Ja mein
Gesangbuch1741_1_024058	ganzer lebens = lauf ift von	ganzer Lebenslauf ist von
Gesangbuch1741_1_024059	dir gefchrieben auf, da ;: ;:	dir geschrieben auf, da ;: ;:
Gesangbuch1741_1_024060	ich mich noch nicht bewegte.	ich mich noch nicht bewegte.
Gesangbuch1741_1_024061	Viel zu ;: □c.	Viel zu ;: etc.
Gesangbuch1741_1_024062	3. Du, o GOtt! halt auf=	3. Du, o Gott! hast aufgenommen
Gesangbuch1741_1_024063	genommen mich in deinen	mich in deinen
Gesangbuch1741_1_024064	gnaden=bund, den mir dein	Gnadenbund, den mir dein
Gesangbuch1741_1_024065	wort machet kund, und ich	Wort machet kund und ich
Gesangbuch1741_1_024066	habe fchon bekommen ;:	habe schon bekommen ;:
Gesangbuch1741_1_024067	mehr als taufendfachen fe=	mehr als tausendfachen Segen
Gesangbuch1741_1_024068	gen von dir, Vater, in dem	von dir, Vater, in dem
Gesangbuch1741_1_024069	Sohn, unferm eingen gna=	Sohn, unserm eignen Gnadenthron;
Gesangbuch1741_1_024070	den=thron; ach ;: ;: ach daß	ach ;: ;: ach dass
Gesangbuch1741_1_024071	ichs könt erwägen! Viel	ich's könn't erwägen! Viel
Gesangbuch1741_1_024072	zu ;: □c.	zu ;: etc.
Gesangbuch1741_1_024073	4. Gnad und wahrheit	4. Gnad' und Wahrheit
Gesangbuch1741_1_024074	find die wege, die du uns zu	sind die Wege, die du uns zu
Gesangbuch1741_1_024075	führen pflegt; wenn du	führen pflegst; wenn du
Gesangbuch1741_1_024076	<pb n="324b" src="324.jpg" />	<pb n="324b" src="324.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024077	auch auf uns zufchlagft, find	auch auf uns zuschlägst, sind
Gesangbuch1741_1_024078	es doch nur liebes=fchläge ;:	es doch nur Liebesschläge ;:
Gesangbuch1741_1_024079	GOtt, dein pfad ift immer	Gott, dein Pfad ist immer
Gesangbuch1741_1_024080	richtig: fcheinet er uns	richtig: scheint er uns

ID

Gesangbuch1741_1_024081
 Gesangbuch1741_1_024082
 Gesangbuch1741_1_024083
 Gesangbuch1741_1_024084
 Gesangbuch1741_1_024085
 Gesangbuch1741_1_024086
 Gesangbuch1741_1_024087
 Gesangbuch1741_1_024088
 Gesangbuch1741_1_024089
 Gesangbuch1741_1_024090
 Gesangbuch1741_1_024091
 Gesangbuch1741_1_024092
 Gesangbuch1741_1_024093
 Gesangbuch1741_1_024094
 Gesangbuch1741_1_024095
 Gesangbuch1741_1_024096
 Gesangbuch1741_1_024097
 Gesangbuch1741_1_024098
 Gesangbuch1741_1_024099
 Gesangbuch1741_1_024100
 Gesangbuch1741_1_024101
 Gesangbuch1741_1_024102
 Gesangbuch1741_1_024103
 Gesangbuch1741_1_024104
 Gesangbuch1741_1_024105
 Gesangbuch1741_1_024106
 Gesangbuch1741_1_024107
 Gesangbuch1741_1_024108
 Gesangbuch1741_1_024109
 Gesangbuch1741_1_024110
 Gesangbuch1741_1_024111
 Gesangbuch1741_1_024112
 Gesangbuch1741_1_024113
 Gesangbuch1741_1_024114
 Gesangbuch1741_1_024115
 Gesangbuch1741_1_024116
 Gesangbuch1741_1_024117
 Gesangbuch1741_1_024118
 Gesangbuch1741_1_024119
 Gesangbuch1741_1_024120

Diplomatische Transkription

gleichwohl krumm; kömmts
 daher, daß wir zu tumm:
 wer :: ::; wer ift ihn zu faf=
 fen tüchtig? viel zu ::; □c.
 5. Wenn du etwas uns
 entzieheft, thuft du es, daß
 unfre luft oft dran klebt uns
 unbewuft; und weil dus
 uns fchädlich lieheft ::; wenn
 die hofnung auch verweilet,
 und viel ängften machet
 raum, wird fie noch zum
 lebens = baum, wenn ::; ::;
 wenn fie endlich zu uns eilet.
 Viel zu ::; □c.
 6. Wenn die feinde uns
 anfallen, daß von auflen
 freit es giebt, und von innen
 furcht betrübt; müffen fie
 zurücke prallen ::; da heißt
 dann der fein der frommen
 Eben=Ezer, bis hieher; bis
 hieher hilft uns der HErr,
 bis ::; ::; bis hieher find wir
 nun kommen. Viel zu ::; □c.
 7. O wer bin ich, HErr
 der Herren? was ift doch
 mein haus vor dir? daß du
 fo viel thuft an mir? ja du
 wilt noch mehr gewähren ::;
 als ob es zu wenig wäre,
 was du bilfer haft gethan,
 das ich doch nicht zählen
 kan;
 <pb n="325a" src="325.jpg" />
 Vom Beten.
 kan; dir ::; ::; dir fey dafür
 alle ehre. Viel zu ::; □c.
 8. Nun fo fahre fort und
 legne, HErr, HErr,

Normalisierter Text

gleichwohl krumm; kommt's
 daher, dass wir zu dumme:
 wer ::; ::; wer ist ihn zu fassen
 tüchtig? Viel zu ::; etc.
 5. Wenn du etwas uns
 entziehst, tust du es, dass
 unsre Lust oft dran klebt uns
 unbewusst; und weil du's
 uns schädlich siehst ::; wenn
 die Hoffnung auch verweilt,
 und viel Ängsten machet
 Raum, wird sie noch zum
 Lebensbaum, wenn ::; ::;
 wenn sie endlich zu uns eilt.
 Viel zu ::; etc.
 6. Wenn die Feinde uns
 anfallen, dass von außen
 Streit es gibt und von innen
 Furcht betrübt; müssen sie
 zurückprallen ::; da heißt
 dann der Stein der Frommen
 Eben-Ezer, bis hieher; bis
 hieher hilft uns der Herr,
 bis ::; ::; bis hieher sind wir
 nun kommen. Viel zu ::; etc.
 7. O wer bin ich, Herr
 der Herren? Was ist doch
 mein Haus vor dir? Dass du
 so viel tust an mir? Ja du
 willst noch mehr gewähren ::;
 als ob es zu wenig wäre,
 was du bisher hast getan,
 das ich doch nicht zählen
 <pb n="325a" src="325.jpg" />
 Vom Gebet.
 kann; dir ::; ::; dir sei dafür
 alle Ehre. Viel zu ::; etc.
 8. Nun so fahre fort und
 segne, Herr, Herr,

ID

Gesangbuch1741_1_024121
 Gesangbuch1741_1_024122
 Gesangbuch1741_1_024123
 Gesangbuch1741_1_024124
 Gesangbuch1741_1_024125
 Gesangbuch1741_1_024126
 Gesangbuch1741_1_024127
 Gesangbuch1741_1_024128
 Gesangbuch1741_1_024129
 Gesangbuch1741_1_024130
 Gesangbuch1741_1_024131
 Gesangbuch1741_1_024132
 Gesangbuch1741_1_024133
 Gesangbuch1741_1_024134
 Gesangbuch1741_1_024135
 Gesangbuch1741_1_024136
 Gesangbuch1741_1_024137
 Gesangbuch1741_1_024138
 Gesangbuch1741_1_024139
 Gesangbuch1741_1_024140
 Gesangbuch1741_1_024141
 Gesangbuch1741_1_024142
 Gesangbuch1741_1_024143
 Gesangbuch1741_1_024144
 Gesangbuch1741_1_024145
 Gesangbuch1741_1_024146
 Gesangbuch1741_1_024147
 Gesangbuch1741_1_024148
 Gesangbuch1741_1_024149
 Gesangbuch1741_1_024150
 Gesangbuch1741_1_024151
 Gesangbuch1741_1_024152
 Gesangbuch1741_1_024153
 Gesangbuch1741_1_024154
 Gesangbuch1741_1_024155
 Gesangbuch1741_1_024156
 Gesangbuch1741_1_024157
 Gesangbuch1741_1_024158
 Gesangbuch1741_1_024159
 Gesangbuch1741_1_024160

Diplomatische Transkription

deines knechtes haus, geuß
 doch deine fülle aus, und
 mit liebes=frömen regne ;:
 laß in meinem herzen klin=
 gen das wort: ich will mit
 dir feyn, du bift mein und ich
 bin dein; dann ;: ;: dann
 will ohn aufhören fingen;
 viel zu ;: klein aller der Va=
 ter=treu: feele verfenke dich
 da hinein.
 339. Mel. 5.
 NUn lobt dich in der
 ftülle, du hoch er=
 habner Zions=
 GOtt; des rühmens ift
 die fülle vor dir, o HErr,
 GOtt Zebaoth. Du bift
 doch HErr auf erden,
 der frommen zuverficht;
 in trübfal und beſchwerden
 läßt du die deinen nicht.
 Drum foll dich ftünd=
 lich ehren mein mund vor
 jederman, und deinen
 ruhm vermehren, fo lang er
 lallen kan.
 2. Es müffen, HErr,
 fich freuen von ganzer feel
 und jauchzen fchnell, welch
 unaufhörlich fchreyen: ge=
 lobt fey der GOtt Ifrael!
 fein nahme werd gepriefen,
 <pb n="325b" src="325.jpg" />
 der groffe wunder thut, und
 der auch mir erwiefen das,
 was mir nüz und gut. Nun
 das ift meine freude, daß ich
 an ihm ftets kleb, und nie=

Normalisierter Text

deines Knechtes Haus, gieß
 doch deine Fülle aus und
 mit Liebesströmen regne ;:
 lass in meinem Herzen klingen
 das Wort: ich will mit
 dir sein, du bist mein und ich
 bin dein; dann ;: ;: dann
 will ohn' Aufhören singen;
 viel zu ;: klein aller der Väter:
 Seele versenke dich
 da hinein.
 339. Mel. 5.
 Nun lobt dich in der
 Stille, du hoch erhabner
 ZionsGott;
 des Rühmens ist
 die Fülle vor dir, o Herr,
 Gott Zebaoth. Du bist
 doch Herr auf Erden,
 der Frommen Zuversicht;
 in Trübsal und Beschwerden
 lässt du die Deinen nicht.
 Drum soll dich stündlich
 ehren mein Mund vor
 jedermann und deinen
 Ruhm vermehren, so lang er
 lallen kann.
 2. Es müssen, Herr,
 sich freuen von ganzer Seel'
 und jauchzen schnell, welch'
 unaufhörlich schreien: gelobt
 sei der Gott Israel!
 Sein Name werd' gepriesen,
 <pb n="325b" src="325.jpg" />
 307 der große Wunder tut und
 der auch mir erwiesen das,
 was mir nützlich und gut. Nun
 das ist meine Freude, dass ich
 an ihm stets kleb' und niemals

ID

Gesangbuch1741_1_024161
 Gesangbuch1741_1_024162
 Gesangbuch1741_1_024163
 Gesangbuch1741_1_024164
 Gesangbuch1741_1_024165
 Gesangbuch1741_1_024166
 Gesangbuch1741_1_024167
 Gesangbuch1741_1_024168
 Gesangbuch1741_1_024169
 Gesangbuch1741_1_024170
 Gesangbuch1741_1_024171
 Gesangbuch1741_1_024172
 Gesangbuch1741_1_024173
 Gesangbuch1741_1_024174
 Gesangbuch1741_1_024175
 Gesangbuch1741_1_024176
 Gesangbuch1741_1_024177
 Gesangbuch1741_1_024178
 Gesangbuch1741_1_024179
 Gesangbuch1741_1_024180
 Gesangbuch1741_1_024181
 Gesangbuch1741_1_024182
 Gesangbuch1741_1_024183
 Gesangbuch1741_1_024184
 Gesangbuch1741_1_024185
 Gesangbuch1741_1_024186
 Gesangbuch1741_1_024187
 Gesangbuch1741_1_024188
 Gesangbuch1741_1_024189
 Gesangbuch1741_1_024190
 Gesangbuch1741_1_024191
 Gesangbuch1741_1_024192
 Gesangbuch1741_1_024193
 Gesangbuch1741_1_024194
 Gesangbuch1741_1_024195
 Gesangbuch1741_1_024196
 Gesangbuch1741_1_024197
 Gesangbuch1741_1_024198
 Gesangbuch1741_1_024199
 Gesangbuch1741_1_024200

Diplomatische Transkription

mahls von ihm scheid, so
 lang ich leb und schweb.
 3. Herr, du hast deinen
 namen sehr herrlich in der
 welt gemacht! denn als die
 schwachen kamen, hast du
 gar bald an sie gedacht. Du
 hast mir gnad erzeiget! nun,
 wie vergelt ichs dir? Ach
 bleibe mir geneiget, so will
 ich für und für den kelch des
 heils erheben, und preisen
 weit und breit dich Herr,
 mein Gott, im leben und
 dort in ewigkeit.
 340. Mel. 73.
 Nun danket alle Gott
 mit herzen, mund
 und händen, der
 große dinge thut an uns
 und allen enden, der uns
 von mutterleib und kindes=
 beinen an unzählich viel zu
 gut, und noch iezund, ge=
 than.
 2. Der ewig=reiche Gott
 woll' uns bey unserm leben
 ein immer fröhlich herz und
 feinen frieden geben, und uns
 in feiner gnad erhalten fort
 und fort, und uns aus aller
 noth erlöfen hier und dort.
 U 2
 3. Lob,
 <pb n="326a" src="326.jpg" />
 308 Vom Beten.
 3. Lob, ehr und preiß sey
 Gott, dem Vater und dem
 Sohne, und dem der beyden
 gleich, im hohen himmels=

Normalisierter Text

von ihm scheid, so
 lang ich leb' und schweb'.
 3. Herr, du hast deinen
 Namen sehr herrlich in der
 Welt gemacht! Denn als die
 Schwachen kamen, hast du
 gar bald an sie gedacht. Du
 hast mir Gnad' erzeiget! Nun,
 wie vergelt' ich's dir? Ach
 bleibe mir geneigt, so will
 ich für und für den Kelch des
 Heils erheben und preisen
 weit und breit dich, Herr,
 mein Gott, im Leben und
 dort in Ewigkeit.
 340. Mel. 73.
 Nun danket alle Gott
 mit Herzen, Mund
 und Händen, der
 große Dinge tut an uns
 und allen Enden, der uns
 von Mutterleib und Kindesbeinen
 an unzählig viel zu
 gut und noch jetzt getan.
 2. Der ewigreiche Gott
 woll' uns bei unserm Leben
 ein immer fröhlich Herz und
 seinen Frieden geben und uns
 in seiner Gnad' erhalten fort
 und fort und uns aus aller
 Not erlösen hier und dort.
 U 2
 3. Lob,
 <pb n="326a" src="326.jpg" />
 308 Vom Gebet.
 3. Lob, Ehr' und Preis sei
 Gott, dem Vater und dem
 Sohne und dem der beiden
 gleich, im hohen Himmelsthronen

ID

Gesangbuch1741_1_024201
 Gesangbuch1741_1_024202
 Gesangbuch1741_1_024203
 Gesangbuch1741_1_024204
 Gesangbuch1741_1_024205
 Gesangbuch1741_1_024206
 Gesangbuch1741_1_024207
 Gesangbuch1741_1_024208
 Gesangbuch1741_1_024209
 Gesangbuch1741_1_024210
 Gesangbuch1741_1_024211
 Gesangbuch1741_1_024212
 Gesangbuch1741_1_024213
 Gesangbuch1741_1_024214
 Gesangbuch1741_1_024215
 Gesangbuch1741_1_024216
 Gesangbuch1741_1_024217
 Gesangbuch1741_1_024218
 Gesangbuch1741_1_024219
 Gesangbuch1741_1_024220
 Gesangbuch1741_1_024221
 Gesangbuch1741_1_024222
 Gesangbuch1741_1_024223
 Gesangbuch1741_1_024224
 Gesangbuch1741_1_024225
 Gesangbuch1741_1_024226
 Gesangbuch1741_1_024227
 Gesangbuch1741_1_024228
 Gesangbuch1741_1_024229
 Gesangbuch1741_1_024230
 Gesangbuch1741_1_024231
 Gesangbuch1741_1_024232
 Gesangbuch1741_1_024233
 Gesangbuch1741_1_024234
 Gesangbuch1741_1_024235
 Gesangbuch1741_1_024236
 Gesangbuch1741_1_024237
 Gesangbuch1741_1_024238
 Gesangbuch1741_1_024239
 Gesangbuch1741_1_024240

Diplomatische Transkription

throne dem drey=einigem
 GOtt, als der im anfang
 war, und ift und bleiben
 wird iezund und immerdar.
 341. Mel. 8.
 NUn danket all und
 bringet ehr, ihr
 menfchen in der
 welt, dem, deffen lob der
 engel heer im himmel ftets
 vermeldt.
 2. Ermuntert euch, und
 fingt mit fchall GOtt un=
 ferm höchften gut, der feine
 wunder überall, und groffe
 dinge thut.
 3. Der uns von mutter=
 leibe an frifch und gefund er=
 hält, und, wo kein menfch
 nicht helfen kan, fich felbft
 zum helfer ftellt.
 4. Der, ob wir ihn gleich
 hoch betrübt, doch bleibet
 gutes muths, die ftraf er=
 läßt, die fchuld vergiebt,
 und thut uns alles guts.
 5. Er gebe uns ein fröhlichs
 herz, erfrifche geift und
 finn, und werf all angft,
 furcht, forg und fchmerz
 ins meeres tiefe hin.
 6. Er laffe feinen frieden
 ruhn in Ifraelis land: er
 <pb n="326b" src="326.jpg" />
 gebe glük zu unferm thun,
 und heil in allem ftand.
 7. Er laffe feine lieb und
 güt um, bey und mit uns
 gehn, was aber ängftet und
 bemüht, gar ferne von uns

Normalisierter Text

dem dreieinigen
 Gott, als der im Anfang
 war und ist und bleiben
 wird jetzt und immerdar.
 341. Mel. 8.
 Nun danket all' und
 bringet Ehr', ihr
 Menschen in der
 Welt, dem, dessen Lob der
 Engel Heer im Himmel stets
 vermeldet.
 2. Ermuntert euch und
 singt mit Schall Gott unserm
 höchsten Gut, der seine
 Wunder überall und große
 Dinge tut.
 3. Der uns von Mutterleibe
 an frisch und gesund erhält
 und, wo kein Mensch
 nicht helfen kann, sich selbst
 zum Helfer stellt.
 4. Der, ob wir ihn gleich
 hoch betrübt, doch bleibet
 gutes Muts, die Straf' erläßt,
 die Schuld vergibt,
 und tut uns alles Guts.
 5. Er gebe uns ein fröhlich's
 Herz, erfrische Geist und
 Sinn und werf' all' Angst,
 Furcht, Sorg' und Schmerz
 ins Meeres Tiefe hin.
 6. Er lasse seinen Frieden
 ruhn in Israels Land: er
 <pb n="326b" src="326.jpg" />
 gebe Glück zu unserm Tun,
 und Heil in allem Stand.
 7. Er lasse seine Lieb' und
 Güt' um, bei und mit uns
 gehn, was aber ängstet und
 bemüht, gar ferne von uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024241	fleh.	stehn.
Gesangbuch1741_1_024242	8. So lange dieses leben	8. So lange dieses Leben
Gesangbuch1741_1_024243	währt, fey es ftets unfer	währt, sei es stets unser
Gesangbuch1741_1_024244	hey!; und wenn wir fchei=	Heil!; und wenn wir scheiden
Gesangbuch1741_1_024245	den von der erd, verbleib er	von der Erd', verbleib' er
Gesangbuch1741_1_024246	unfer theil.	unser Teil.
Gesangbuch1741_1_024247	9. Er drücke, wenn das	9. Er drücke, wenn das
Gesangbuch1741_1_024248	herze bricht, uns unfre au=	Herze bricht, uns unsre Augen
Gesangbuch1741_1_024249	gen zu, und zeig uns drauf	zu und zeig' uns drauf
Gesangbuch1741_1_024250	fein angeficht dort in der	sein Angesicht dort in der
Gesangbuch1741_1_024251	ewgen ruh.	ew'gen Ruh'.
Gesangbuch1741_1_024252	342. Mel. 54.	342. Mel. 54.
Gesangbuch1741_1_024253	ACh! daß ich doch et=	Ach! Dass ich doch etwas
Gesangbuch1741_1_024254	was zu geben ver=	zu geben vermöchte,
Gesangbuch1741_1_024255	möchte, das meinem	das meinem
Gesangbuch1741_1_024256	GOtt eine vergnüglichkeit	Gott eine Vergnüglichkeit
Gesangbuch1741_1_024257	brächte; nichts hab ich,	brächte; nichts hab' ich,
Gesangbuch1741_1_024258	nichts weiß ich, als thor=	nichts weiß ich, als Torheit
Gesangbuch1741_1_024259	heit der fünden, was wolt	der Sünden, was wollt'
Gesangbuch1741_1_024260	doch ich ärmfter zu fchenken	doch ich Ärmster zu schenken
Gesangbuch1741_1_024261	ihm finden?	ihm finden?
Gesangbuch1741_1_024262	2. Doch weiß ich noch et=	2. Doch weiß ich noch etwas;
Gesangbuch1741_1_024263	was; mein herze und wil=	mein Herze und Willen,
Gesangbuch1741_1_024264	len das wollt du, o Vater,	das wollt' du, o Vater,
Gesangbuch1741_1_024265	mit liebe erfüllen; ja alles	mit Liebe erfüllen; ja alles
Gesangbuch1741_1_024266	vermögen, mein leib und	Vermögen, mein Leib und
Gesangbuch1741_1_024267	mein leben, das fey dir, Je=	mein Leben, das sei dir, Jehovah,
Gesangbuch1741_1_024268	hovah, zu eigen gegeben.	zu eigen gegeben.
Gesangbuch1741_1_024269	3. GOtt foll auch nun im=	3. Gott soll auch nun immer
Gesangbuch1741_1_024270	mer mein Alles verbleiben;	mein Alles verbleiben;
Gesangbuch1741_1_024271	ich will mich ihm ewig zu ei=	ich will mich ihm ewig zu Eigen
Gesangbuch1741_1_024272	gen	
Gesangbuch1741_1_024273	<pb n="327a" src="327.jpg" />	<pb n="327a" src="327.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024274	Vom Beten.	Vom Gebet.
Gesangbuch1741_1_024275	gen verfhreiben, es foll mich	gen verschreiben, es soll mich
Gesangbuch1741_1_024276	kein todt und kein leben ab=	kein Tod und kein Leben abscheiden
Gesangbuch1741_1_024277	fcheiden von dem, was mich	von dem, was mich
Gesangbuch1741_1_024278	führet zur ewigen freuden.	führet zur ewigen Freuden.
Gesangbuch1741_1_024279	343. Mel. 4.	343. Mel. 4.
Gesangbuch1741_1_024280	Gott! der liebe	Gott! der Liebe

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024281	wunder=qvell, du	Wunderquell, du
Gesangbuch1741_1_024282	menfich in gnaden,	Mensch in Gnaden,
Gesangbuch1741_1_024283	ohne fünde, und unfer Fürft	ohne Sünde und unser Fürst
Gesangbuch1741_1_024284	Immanuel, du Geift der hö=	Immanuel, du Geist der Höhen
Gesangbuch1741_1_024285	hen, und der gründe, es fezt	und der Gründe, es setzt
Gesangbuch1741_1_024286	uns deiner wege lauf in ehr=	uns deiner Wege Lauf in Ehrerbietiges
Gesangbuch1741_1_024287	erbietiges erftaunen; doch	Erstaunen; doch
Gesangbuch1741_1_024288	thun fich unfre lippen auf,	tun sich unsre Lippen auf,
Gesangbuch1741_1_024289	von dir recht muthig zu po=	von dir recht mutig zu posaunen.
Gesangbuch1741_1_024290	faunen. Du könig aller welt,	Du König aller Welt,
Gesangbuch1741_1_024291	du zweygeftammter held, du	du zweigestammter Held, du
Gesangbuch1741_1_024292	unfers lebens befte freude,	unsres Lebens beste Freude,
Gesangbuch1741_1_024293	du fchrecken der vernunft,	du Schrecken der Vernunft
Gesangbuch1741_1_024294	und der verkehrten zunft,	und der verkehrten Zunft,
Gesangbuch1741_1_024295	der deinen wahre feelen=	der deinen wahre Seelenweide.
Gesangbuch1741_1_024296	weyde.	
Gesangbuch1741_1_024297	2. Du wilt, daß unfre her=	2. Du willst, dass unsre Herzen
Gesangbuch1741_1_024298	zen dir mit lob=gefängen	dir mit Lobgesängen
Gesangbuch1741_1_024299	und mit liedern, ins creuzes=	und mit Liedern, ins Kreuzesreiches
Gesangbuch1741_1_024300	reiches blut=revier, und mit	Blutrevier und mit
Gesangbuch1741_1_024301	den unter unfern brüdern,	den unter unsern Brüdern,
Gesangbuch1741_1_024302	bey aufgetiegnen frölichkeit,	bei aufgestiegener Fröhlichkeit,
Gesangbuch1741_1_024303	die erften früchte zinfen fol=	die ersten Früchte zinsen sollen;
Gesangbuch1741_1_024304	len; wenn fie des lebens	wenn sie des Lebens
Gesangbuch1741_1_024305	kurze zeit ins ewige verwan=	kurze Zeit ins Ewige verwandeln
Gesangbuch1741_1_024306	deln wollen: nimm unfern	wollen: nimm unsern
Gesangbuch1741_1_024307	frohen finn, in diefem liede	frohen Sinn in diesem Liede
Gesangbuch1741_1_024308	hin, und gönn uns gar	hin und gönn uns gar
Gesangbuch1741_1_024309	geringen knechten, daß wir	geringen Knechten, dass wir
Gesangbuch1741_1_024310	um deine treu, (denn fie	um deine Treu', (denn sie
Gesangbuch1741_1_024311	wird immer neu,) mit dir,	wird immer neu,) mit dir,
Gesangbuch1741_1_024312	<pb n="327b" src="327.jpg" />	<pb n="327b" src="327.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024313		309
Gesangbuch1741_1_024314	und mit uns felber rech=	und mit uns selber rechten.
Gesangbuch1741_1_024315	ten.	
Gesangbuch1741_1_024316	3. Ihr herzen, die da rei=	3. Ihr Herzen, die da reine
Gesangbuch1741_1_024317	ne lieb in Chrifto JEfu veft	Lieb' in Christo Jesu fest
Gesangbuch1741_1_024318	verknüpfet! der aufgeregte	verknüpfet! Der aufgeregte
Gesangbuch1741_1_024319	liebes=trieb, fo fehr er iezt	Liebestrieb, so sehr er jetzt
Gesangbuch1741_1_024320	dem HERren hüpfet, (fo	dem Herrn hüpfet, (so

ID

Gesangbuch1741_1_024321
 Gesangbuch1741_1_024322
 Gesangbuch1741_1_024323
 Gesangbuch1741_1_024324
 Gesangbuch1741_1_024325
 Gesangbuch1741_1_024326
 Gesangbuch1741_1_024327
 Gesangbuch1741_1_024328
 Gesangbuch1741_1_024329
 Gesangbuch1741_1_024330
 Gesangbuch1741_1_024331
 Gesangbuch1741_1_024332
 Gesangbuch1741_1_024333
 Gesangbuch1741_1_024334
 Gesangbuch1741_1_024335
 Gesangbuch1741_1_024336
 Gesangbuch1741_1_024337
 Gesangbuch1741_1_024338
 Gesangbuch1741_1_024339
 Gesangbuch1741_1_024340
 Gesangbuch1741_1_024341
 Gesangbuch1741_1_024342
 Gesangbuch1741_1_024343
 Gesangbuch1741_1_024344
 Gesangbuch1741_1_024345
 Gesangbuch1741_1_024346
 Gesangbuch1741_1_024347
 Gesangbuch1741_1_024348
 Gesangbuch1741_1_024349
 Gesangbuch1741_1_024350
 Gesangbuch1741_1_024351
 Gesangbuch1741_1_024352
 Gesangbuch1741_1_024353
 Gesangbuch1741_1_024354
 Gesangbuch1741_1_024355
 Gesangbuch1741_1_024356
 Gesangbuch1741_1_024357
 Gesangbuch1741_1_024358
 Gesangbuch1741_1_024359
 Gesangbuch1741_1_024360

Diplomatische Transkription

heftig ihn das bruder=band
 in JEFu liebes=arme ziehet,
 fo fehr auch nach dem vater=
 land fein fehnliches verlan=
 gen glühet;) fo träg erweift
 er sich, fo wenig ritterlich,
 wenns an ein rechtes ringen
 gehet, wenn unverfehner
 kampf, und unbequemer
 dampf, ihm vor den blöden
 augen ftehet.
 4. Wir wollen diefe ftun=
 de noch, uns diefer träg=
 heit fchämen lernen, und uns
 von JEFu fanftem joch
 nicht einen augenblick ent=
 fernen. Ihr herzen, ach!
 begreift euch, der HErr,
 verdienet eure treue: ein
 unterthan in feinem reich,
 trinkt einft mit JEFu auch
 das neue. So viel nun euer
 find, die JEFus träge find,
 die wecke doch fein theures
 leiden; O! du der feelen
 mann, nimm unfre feelen an,
 laß fie in deinen fchmerzen
 wenden.
 U 3
 344.
 <pb n="328a" src="328.jpg" />
 310 Vom Beten.
 344. Mel. 4.
 OLiebe! wunderbares
 gut, was giebt du
 denen nicht zu
 fchmecken, die fich durch dei=
 ne liebes=glut dir nachzufol=
 gen, laffen wecken? wie lieb=
 lich wirft du nicht erkannt

Normalisierter Text

heftig ihn das Bruderband
 in Jesu Liebesarme ziehet,
 so sehr auch nach dem Vaterland
 sein sehnliches Verlangen
 glühet;) so träg' erweist
 er sich, so wenig ritterlich,
 wenn's an ein rechtes Ringen
 gehet, wenn unversehner
 Kampf und unbequemer
 Dampf ihm vor den blöden
 Augen stehet.
 4. Wir wollen diese Stunde
 noch, uns dieser Trägheit
 schämen lernen und uns
 von Jesu sanftem Joch
 nicht einen Augenblick entfernen.
 Ihr Herzen, ach!
 begreift euch, der Herr,
 verdienet eure Treue: ein
 Untertan in seinem Reich,
 trinkt einst mit Jesu auch
 das Neue. So viel nun euer
 sind, die Jesus träge sind,
 die wecke doch sein teures
 Leiden; O! du der Seelen
 Mann, nimm unsre Seelen an,
 lass sie in deinen Schmerzen
 wenden.
 U 3
 344.
 <pb n="328a" src="328.jpg" />
 310 Vom Gebet.
 344. Mel. 4.
 O Liebe! wunderbares
 Gut, was gibst du
 denen nicht zu
 schmecken, die sich durch deine
 Liebesglut dir nachzufolgen,
 lassen wecken? Wie lieblich
 wirst du nicht erkannt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024361	von allen, die dich je gefüh=	von allen, die dich je gefühlet
Gesangbuch1741_1_024362	let, und derer geift aufs va=	und derer Geist aufs Vaterland,
Gesangbuch1741_1_024363	terland, (das unfichtbare	(das unsichtbare
Gesangbuch1741_1_024364	reich) gezielet. Sie kön=	Reich) gezielet. Sie können
Gesangbuch1741_1_024365	nen deinen rath in mancher	deinen Rat in mancher
Gesangbuch1741_1_024366	groffen that fo wunder=	großen Tat so wunderbar,
Gesangbuch1741_1_024367	bar, fo feltfam merken!	so seltsam merken!
Gesangbuch1741_1_024368	doch pflegft du ihren muth,	Doch pflegst du ihren Mut,
Gesangbuch1741_1_024369	(was nicht die liebe thut!)	(was nicht die Liebe tut!)
Gesangbuch1741_1_024370	durch kleinigkeiten auch zu	durch Kleinigkeiten auch zu
Gesangbuch1741_1_024371	ftärken.	stärken.
Gesangbuch1741_1_024372	2. Du auferkohrmer fee=	2. Du auserkorner Seelenfreund,
Gesangbuch1741_1_024373	len=freund, du einfalts=volle	du einfaltsvolle
Gesangbuch1741_1_024374	treue liebe, fo fehr dein we=	treue Liebe, so sehr dein Wesen
Gesangbuch1741_1_024375	fen kindlich fcheint, fo unge=	kindlich scheint, so ungekünstelt
Gesangbuch1741_1_024376	künstelt deine triebe; fo bift	deine Triebe; so bist
Gesangbuch1741_1_024377	du doch zu gleicher zeit ein	du doch zu gleicher Zeit ein
Gesangbuch1741_1_024378	GOtt der ordnung, maaß	Gott der Ordnung, Maß
Gesangbuch1741_1_024379	und ziele: der menfchen	und Zieles: der Menschen
Gesangbuch1741_1_024380	unbefonnenheit verfäumt	Unbesonnenheit versäumt
Gesangbuch1741_1_024381	und übergehet vieles, das	und übergeht vieles, das
Gesangbuch1741_1_024382	überlegung braucht, und	Überlegung braucht und
Gesangbuch1741_1_024383	uns erftaunlich däucht, fo	uns erstaunlich dünkt, so
Gesangbuch1741_1_024384	bald wirs ehrerbietig mef=	bald wirs ehrerbietig messen:
Gesangbuch1741_1_024385	fen: da uns nun diefer tag	da uns nun dieser Tag
Gesangbuch1741_1_024386	fo feltfam fcheinen mag;	so seltsam scheinen mag;
Gesangbuch1741_1_024387	wer wolte deines raths	wer wollte deines Rats
Gesangbuch1741_1_024388	vergeffen?	vergessen?
Gesangbuch1741_1_024389	3. So lange man noch	3. So lange man noch
Gesangbuch1741_1_024390	<pb n="328b" src="328.jpg" />	<pb n="328b" src="328.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024391	immer will, fo lange mag	immer will, so lange mag
Gesangbuch1741_1_024392	man fich bekümmern: kaum	man sich bekümmern: kaum
Gesangbuch1741_1_024393	wird das herz vom wirken	wird das Herz vom Wirken
Gesangbuch1741_1_024394	ftill; fängt GOtt an unfer	still; fängt Gott an unser
Gesangbuch1741_1_024395	glük zu zimmern. Der aller=	Glück zu zimmern. Der allerangenehmste
Gesangbuch1741_1_024396	angenehmfte blik, den wir	Blick, den wir
Gesangbuch1741_1_024397	erdürftet und erdrungen,	erdurstet und errungen,
Gesangbuch1741_1_024398	wirft wenig lieblichkeit zu=	wirft wenig Lieblichkeit zurück
Gesangbuch1741_1_024399	rük, und fcheint uns allzu=	und scheint uns allzusehr
Gesangbuch1741_1_024400	fehr gezwungen. Was unfer	gezwungen. Was unser

ID

Gesangbuch1741_1_024401
 Gesangbuch1741_1_024402
 Gesangbuch1741_1_024403
 Gesangbuch1741_1_024404
 Gesangbuch1741_1_024405
 Gesangbuch1741_1_024406
 Gesangbuch1741_1_024407
 Gesangbuch1741_1_024408
 Gesangbuch1741_1_024409
 Gesangbuch1741_1_024410
 Gesangbuch1741_1_024411
 Gesangbuch1741_1_024412
 Gesangbuch1741_1_024413
 Gesangbuch1741_1_024414
 Gesangbuch1741_1_024415
 Gesangbuch1741_1_024416
 Gesangbuch1741_1_024417
 Gesangbuch1741_1_024418
 Gesangbuch1741_1_024419
 Gesangbuch1741_1_024420
 Gesangbuch1741_1_024421
 Gesangbuch1741_1_024422
 Gesangbuch1741_1_024423
 Gesangbuch1741_1_024424
 Gesangbuch1741_1_024425
 Gesangbuch1741_1_024426
 Gesangbuch1741_1_024427
 Gesangbuch1741_1_024428
 Gesangbuch1741_1_024429
 Gesangbuch1741_1_024430
 Gesangbuch1741_1_024431
 Gesangbuch1741_1_024432
 Gesangbuch1741_1_024433
 Gesangbuch1741_1_024434
 Gesangbuch1741_1_024435
 Gesangbuch1741_1_024436
 Gesangbuch1741_1_024437
 Gesangbuch1741_1_024438
 Gesangbuch1741_1_024439
 Gesangbuch1741_1_024440

Diplomatische Transkription

eigner rath mit müh erlon=
 nen hat, was unfre eigne
 fauft erkämpfet; fühlt ein
 gefchwächter geift: die hand
 ift matt und fchweiß, drum
 ift die anmuth fehr ge=
 dämpfet.

4. Die freude, die der
 freuden=qvell, uns diefe
 gnaden=zeiten gönnet, hat
 denn erft ihre rechte ftell,
 wenn fie auf herz=altären
 brennet: da wird das aller=
 höchfte gut in allen gaben
 recht gefchmecket, allda wird
 der geheimfte muth in lieb
 entflammt, zum lob erwek=
 ket; die dem Immanuel
 zur magd erkaufte feel, eilt
 aus der wüften ihrer ftille,
 fteigt auf nach geiftes brauch
 als ein gerader rauch, ihr
 liebes=ernft fteht in der fülle.

5. Ja, unfre herzen follten
 fich aufs neu an eydes=ftatt,
 verbinden, ihr gut und wol=
 luft ewiglich in dir zu fuchen
 und zu finden: wir werden
 unfre

<pb n="329a" src="329.jpg" />
 Vom Beten.

unfrer trägheit gram, und
 unferm lofen bogen fpan=
 nen: dem freunde, der ins
 elend kam, und ließ fich
 GOtt für uns verbannen,
 dem fey der ganze muth,
 dem werde leib und blut
 zum ewigen befiz ergeben.
 Mein Heyland hebe dann

Normalisierter Text

eigner Rat mit Müh' ersonnen
 hat, was unsre eigne
 Faust erkämpft; fühlt ein
 geschwächter Geist: die Hand
 ist matt und schweiß, drum
 ist die Anmut sehr gedämpft.

4. Die Freude, die der
 Freudenquell, uns diese
 Gnadenzeiten gönnet, hat
 denn erst ihre rechte Stell',
 wenn sie auf Herzaltären
 brennet: da wird das allerhöchste
 Gut in allen Gaben
 recht geschmecket, allda wird
 der geheimste Mut in Lieb'
 entflammt, zum Lob erwecket;
 die dem Immanuel
 zur Magd erkaufte Seel' eilt
 aus der Wüsten ihrer Stille,
 steigt auf nach Geistes Brauch
 als ein gerader Rauch, ihr
 Liebesernst steht in der Fülle.

5. Ja, unsre Herzen sollen
 sich aufs Neu' an Eides Statt,
 verbinden, ihr Gut und Wollust
 ewiglich in dir zu suchen
 und zu finden: wir werden
 unsrer

<pb n="329a" src="329.jpg" />
 Vom Gebet.

unsrer Trägheit gram und
 unserm losen Bogen spannen:
 dem Freunde, der ins
 Elend kam und ließ sich
 Gott für uns verbannen,
 dem sei der ganze Mut,
 dem werde Leib und Blut
 zum ewigen Besitz ergeben.
 Mein Heiland hebe dann

ID

Gesangbuch1741_1_024441
 Gesangbuch1741_1_024442
 Gesangbuch1741_1_024443
 Gesangbuch1741_1_024444
 Gesangbuch1741_1_024445
 Gesangbuch1741_1_024446
 Gesangbuch1741_1_024447
 Gesangbuch1741_1_024448
 Gesangbuch1741_1_024449
 Gesangbuch1741_1_024450
 Gesangbuch1741_1_024451
 Gesangbuch1741_1_024452
 Gesangbuch1741_1_024453
 Gesangbuch1741_1_024454
 Gesangbuch1741_1_024455
 Gesangbuch1741_1_024456
 Gesangbuch1741_1_024457
 Gesangbuch1741_1_024458
 Gesangbuch1741_1_024459
 Gesangbuch1741_1_024460
 Gesangbuch1741_1_024461
 Gesangbuch1741_1_024462
 Gesangbuch1741_1_024463
 Gesangbuch1741_1_024464
 Gesangbuch1741_1_024465
 Gesangbuch1741_1_024466
 Gesangbuch1741_1_024467
 Gesangbuch1741_1_024468
 Gesangbuch1741_1_024469
 Gesangbuch1741_1_024470
 Gesangbuch1741_1_024471
 Gesangbuch1741_1_024472
 Gesangbuch1741_1_024473
 Gesangbuch1741_1_024474
 Gesangbuch1741_1_024475
 Gesangbuch1741_1_024476
 Gesangbuch1741_1_024477
 Gesangbuch1741_1_024478
 Gesangbuch1741_1_024479
 Gesangbuch1741_1_024480

Diplomatische Transkription

von diefem tage an, noch
 mächtiger in uns zu leben.
 345. Mel. 40.
 SO viele lichte feuer=
 flammen erleuchten
 unfre abend=zeit; fo
 viele fchlagen auch zufam=
 men ins fchöne licht der
 ewigkeit, den Vater in der
 höhe droben, den GÖtt der
 geifter, hoch zu loben, der
 alles lichtet zunder ift, und
 der bereits aus manchen
 funken, der falt in afch und
 ftaub gefunken, ein feuer er=
 wekt in JEfu Chrif.
 2. Wir tragen dir, du
 glut der liebe, zu der fonft
 niemand nahen kan, als wer
 entbrannt von ihrem triebe,
 in JEfu dringet an fie an,
 das flämmlein, das daher
 gekommen, und das in JE=
 fu lieb entglommen, zu dei=
 nem altar wieder hin: wir
 bitten, daß dein lichtet le=
 ben, fich mög in feine fülle
 <pb n="329b" src="329.jpg" />
 geben: entzünd es ftets mit
 deinem finn.
 3. Es ift gewißlich nichts
 geringes, mit GOTT fo nah
 verwandt zu feyn. O! man
 enthält fich alles dinges,
 und dringet in die liebe ein;
 wenn man erft recht das gut
 verftanden, gebunden feyn
 mit liebes=banden, gefan=
 gen feyn ins liebe=reich, vom

Normalisierter Text

von diesem Tage an, noch
 mächtiger in uns zu leben.
 345. Mel. 40.
 So viele lichte Feuerflammen
 erleuchten
 unsre Abendzeit; so
 viele schlagen auch zusammen
 ins schöne Licht der
 Ewigkeit, den Vater in der
 Höhe droben, den Gott der
 Geister, hoch zu loben, der
 alles Lichtes Zunder ist und
 der bereits aus manchen
 Funken, der fast in Asch' und
 Staub gesunken, ein Feuer erweckt
 in Jesu Christ.
 2. Wir tragen dir, du
 Glut der Liebe, zu der sonst
 niemand nahen kann, als wer
 entbrannt von ihrem Triebe,
 in Jesu dringet an sie an,
 das Flämmlein, das daher
 gekommen und das in Jesu
 Lieb' entglommen, zu deinem
 Altar wieder hin: wir
 bitten, dass dein lichtet Leben
 sich mög' in seine Fülle
 <pb n="329b" src="329.jpg" />
 311
 geben: entzünd' es stets mit
 deinem Sinn.
 3. Es ist gewisslich nichts
 Geringes, mit Gott so nah
 verwandt zu sein. O! man
 enthält sich alles Dinges,
 und dringet in die Liebe ein;
 wenn man erst recht das Gut
 verstanden, gebunden sein
 mit Liebesbanden, gefangen
 sein ins Liebereich, vom

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024481	licht und qvell der ewigkeiten	Licht und Quell der Ewigkeiten
Gesangbuch1741_1_024482	fich in die ewigkeiten breiten,	sich in die Ewigkeiten breiten,
Gesangbuch1741_1_024483	und feinem feuer werden	und seinem Feuer werden
Gesangbuch1741_1_024484	gleich.	gleich.
Gesangbuch1741_1_024485	4. Ihr lieben brüder	4. Ihr lieben Brüder
Gesangbuch1741_1_024486	glaubet, glaubet: ergebt	glaubet, glaubet: ergebt
Gesangbuch1741_1_024487	euch in des Vaters zug,	euch in des Vaters Zug,
Gesangbuch1741_1_024488	damit er euch zugleich er=	damit er euch zugleich erlaubet
Gesangbuch1741_1_024489	laubet zum gnaden=ftuhl	zum Gnadenstuhl
Gesangbuch1741_1_024490	den freyen flug. Zieht JE=	den freien Flug. Zieht Jesus
Gesangbuch1741_1_024491	SUs an das rauhe creuze	an das rauhe Kreuze
Gesangbuch1741_1_024492	und durch die herbe trüb=	und durch die herbe Trübsalsbeize:
Gesangbuch1741_1_024493	fals=beize: getroft, er hebt	getrost, er hebt
Gesangbuch1741_1_024494	vom creuz herab, und legt	vom Kreuz herab und legt
Gesangbuch1741_1_024495	fo fanft zur ruhe nieder,	so sanft zur Ruhe nieder,
Gesangbuch1741_1_024496	auch bringt er aus der tiefe	auch bringt er aus der Tiefe
Gesangbuch1741_1_024497	wieder: die zucht lauft im=	wieder: die Zucht läuft immer
Gesangbuch1741_1_024498	mer herrlich ab.	herrlich ab.
Gesangbuch1741_1_024499	5. O JEU! dem wir alle	5. O Jesu! dem wir alle
Gesangbuch1741_1_024500	dienen, o liebe! laß, ach laß	dienen, o Liebe! lass, ach lass
Gesangbuch1741_1_024501	uns nicht: haft du uns biß	uns nicht: hast du uns bis
Gesangbuch1741_1_024502	anher gefchienen, durchdrin=	anher geschienen, durchdringe
Gesangbuch1741_1_024503	ge uns mit recht und licht:	uns mit Recht und Licht:
Gesangbuch1741_1_024504	laß uns nicht wieder dir ent=	lass uns nicht wieder dir entwenden;
Gesangbuch1741_1_024505	wenden; drum geben wir	drum geben wir
Gesangbuch1741_1_024506	uns deinen händen, und	uns deinen Händen und
Gesangbuch1741_1_024507	wehn dir unfre flammen zu:	wehn dir unsre Flammen zu:
Gesangbuch1741_1_024508	U 4	U 4
Gesangbuch1741_1_024509	die	die
Gesangbuch1741_1_024510	<pb n="330a" src="330.jpg" />	<pb n="330a" src="330.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024511	312 Vom Beten.	312 Vom Gebet.
Gesangbuch1741_1_024512	die laß in ftetem wachstum	die lass in stetem Wachstum
Gesangbuch1741_1_024513	brennen, und ehe keine ruhe	brennen und ehe keine Ruhe
Gesangbuch1741_1_024514	kennen, als dermaleinf in	kennen, als dermaleinst in
Gesangbuch1741_1_024515	deiner ruh.	deiner Ruh'.
Gesangbuch1741_1_024516	346. Mel. 28.	346. Mel. 28.
Gesangbuch1741_1_024517	VAtter! ich dein knecht,	Vater! ich dein Knecht,
Gesangbuch1741_1_024518	ich erfaune recht,	ich erstaune recht,
Gesangbuch1741_1_024519	wenn ich deine wun=	wenn ich deine Wunderwege,
Gesangbuch1741_1_024520	der=wege, ehrerbietig ü=	ehrerbietig überlege,

ID

Gesangbuch1741_1_024521
 Gesangbuch1741_1_024522
 Gesangbuch1741_1_024523
 Gesangbuch1741_1_024524
 Gesangbuch1741_1_024525
 Gesangbuch1741_1_024526
 Gesangbuch1741_1_024527
 Gesangbuch1741_1_024528
 Gesangbuch1741_1_024529
 Gesangbuch1741_1_024530
 Gesangbuch1741_1_024531
 Gesangbuch1741_1_024532
 Gesangbuch1741_1_024533
 Gesangbuch1741_1_024534
 Gesangbuch1741_1_024535
 Gesangbuch1741_1_024536
 Gesangbuch1741_1_024537
 Gesangbuch1741_1_024538
 Gesangbuch1741_1_024539
 Gesangbuch1741_1_024540
 Gesangbuch1741_1_024541
 Gesangbuch1741_1_024542
 Gesangbuch1741_1_024543
 Gesangbuch1741_1_024544
 Gesangbuch1741_1_024545
 Gesangbuch1741_1_024546
 Gesangbuch1741_1_024547
 Gesangbuch1741_1_024548
 Gesangbuch1741_1_024549
 Gesangbuch1741_1_024550
 Gesangbuch1741_1_024551
 Gesangbuch1741_1_024552
 Gesangbuch1741_1_024553
 Gesangbuch1741_1_024554
 Gesangbuch1741_1_024555
 Gesangbuch1741_1_024556
 Gesangbuch1741_1_024557
 Gesangbuch1741_1_024558
 Gesangbuch1741_1_024559
 Gesangbuch1741_1_024560

Diplomatische Transkription

berlege, die du mich geführt,
 leit du mich gerührt.
 2. Deine gnaden=hand
 ward mir zugewandt, da ich
 wenig an dich dachte, und
 mein glücke selber machte:
 da mir ohne flehn muft
 guts gefchehn.
 3. Ich vermiede dich, du
 ergriffelt mich: deine liebe
 war zu brünstig, und du wa=
 reft mir fchon günstig, da ich
 doch der welt annoch zuge=
 fellt.
 4. Du, du gingft mir nach,
 da mir heyl gebrach; Ich
 befand mich überwunden,
 und fchon an dein joch ge=
 bunden, eh ich mich bedacht
 und bereit gemacht.
 5. Ift noch was bey mir,
 überlaß ichs dir: denn es
 find ja deine gaben, willt du
 fie nun wieder haben; o! fo
 mag gefchehn was du aus=
 erfehn.
 6. Denn ich feh es wohl,
 daß ich glauben foll: glau=
 <pb n="330b" src="330.jpg" />
 ben, wo gleich nichts zu fe=
 hen, glauben, wenn du läßt
 gefchehen, daß mir licht
 und tag falt verfchwinden
 mag.
 7. Nur laß diß mein flehn
 nicht umfonft gefchehn: Du
 Erlöfer derer deinen, bringe
 mich und all die meinen
 gänzlich da hinein, daß wir
 deine feyn.

Normalisierter Text

die du mich geführt,
 seit du mich gerührt.
 2. Deine Gnadenhand
 ward mir zugewandt, da ich
 wenig an dich dachte und
 mein Glücke selber machte:
 da mir ohne Flehn musste
 Gutes geschehn.
 3. Ich vermiede dich, du
 ergriffst mich: deine Liebe
 war zu brünstig und du warest
 mir schon günstig, da ich
 doch der Welt annoch zugestellt.
 4. Du, du gingst mir nach,
 da mir Heil gebrach; ich
 befand mich überwunden,
 und schon an dein Joch gebunden,
 eh ich mich bedacht
 und bereit gemacht.
 5. Ist noch was bei mir,
 überlass' ich's dir: denn es
 sind ja deine Gaben, willst du
 sie nun wieder haben; o! so
 mag geschehn, was du ausersehn.
 6. Denn ich seh' es wohl,
 dass ich glauben soll: Glau=
 <pb n="330b" src="330.jpg" />
 ben, wo gleich nichts zu sehen,
 glauben, wenn du lässt
 geschehen, dass mir Licht
 und Tag fast verschwinden
 mag.
 7. Nur lass dies mein Flehn
 nicht umsonst geschehn: Du
 Erlöser derer Deinen, bringe
 mich und all die Meinen
 gänzlich da hinein, dass wir
 deine sein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024561	347. Mel. 75.	347. Mel. 75.
Gesangbuch1741_1_024562	UNendliche treue! ftets	Unendliche Treue! stets
Gesangbuch1741_1_024563	liebendes wefen! dich	liebendes Wesen! Dich
Gesangbuch1741_1_024564	ehret mein geift. Was	ehret mein Geist. Was
Gesangbuch1741_1_024565	haft du mir immer zum luft=	hast du mir immer zum Lustspiel
Gesangbuch1741_1_024566	fpiel erleben? fag wie man	erlesen? Sag, wie man
Gesangbuch1741_1_024567	es heißt? die fterblichen	es heißt? Die sterblichen
Gesangbuch1741_1_024568	menfchen, fo fchnöd und ver=	Menschen, so schnöd' und verderbt,
Gesangbuch1741_1_024569	derbt, die böfes gefittet,	die Böses gestiftet,
Gesangbuch1741_1_024570	durch fünde vergiftet, fo	durch Sünde vergiftet, so
Gesangbuch1741_1_024571	auf fie geerbt.	auf sie geerbt.
Gesangbuch1741_1_024572	2. Den jammer, den haft	2. Den Jammer, den hast
Gesangbuch1741_1_024573	du o liebe gefehen, er mach=	du, o Liebe, gesehen, er machte
Gesangbuch1741_1_024574	te dir fchmerz; es war dir	dir Schmerz; es war dir
Gesangbuch1741_1_024575	nicht möglich vorüber zu ge=	nicht möglich, vorüber zu gehen:
Gesangbuch1741_1_024576	hen: er brach dir dein herz,	er brach dir dein Herz,
Gesangbuch1741_1_024577	du trugft ihre krankheit,	du trugst ihre Krankheit,
Gesangbuch1741_1_024578	nahmft auf dich die noth,	nahmst auf dich die Not,
Gesangbuch1741_1_024579	und zahlteft geduldig, was	und zahltest geduldig, was
Gesangbuch1741_1_024580	andere fchuldig; ja fchmek=	andere schuldig; ja schmecktest
Gesangbuch1741_1_024581	teft den tod.	den Tod.
Gesangbuch1741_1_024582	3. So fpielt du, o weiß=	3. So spielst du, o Weisheit,
Gesangbuch1741_1_024583	heit, noch immer auf erden:	noch immer auf Erden:
Gesangbuch1741_1_024584	es ift deine luft, daß men=	es ist deine Lust, dass Menschen
Gesangbuch1741_1_024585	fchen dir innig vereinigt	dir innig vereinigt
Gesangbuch1741_1_024586	werden; ihr herze und bruft	werden; ihr Herze und Brust
Gesangbuch1741_1_024587	erfül=	erfüllt
Gesangbuch1741_1_024588		
Gesangbuch1741_1_024589	<pb n="331a" src="331.jpg" />	<pb n="331a" src="331.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024590	Vom Beten.	Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_024591	erfülleft du gerne, wenn man	erfüllst du gerne, wenn man
Gesangbuch1741_1_024592	dir aufthut; du willt es be=	dir aufzut; du willst es bewohnen
Gesangbuch1741_1_024593	wohnen ftatt irdifcher thro=	statt irdischer Thronen,
Gesangbuch1741_1_024594	nen, du ewiges gut.	du ewiges Gut.
Gesangbuch1741_1_024595	4. Du wälcheft die kinder	4. Du wäschst die Kinder
Gesangbuch1741_1_024596	im feligen bade, die taufe	im seligen Bade, die Taufe
Gesangbuch1741_1_024597	genannt, und leiteft (o wun=	genannt, und leitest (o Wunder
Gesangbuch1741_1_024598	der der ewigen gnade!) fie	der ewigen Gnade!) sie
Gesangbuch1741_1_024599	felbft bey der hand. Du rich=	selbst bei der Hand. Du richtest
Gesangbuch1741_1_024600	teft fie, wenn fie gefallen,	sie, wenn sie gefallen,

ID

Gesangbuch1741_1_024601
 Gesangbuch1741_1_024602
 Gesangbuch1741_1_024603
 Gesangbuch1741_1_024604
 Gesangbuch1741_1_024605
 Gesangbuch1741_1_024606
 Gesangbuch1741_1_024607
 Gesangbuch1741_1_024608
 Gesangbuch1741_1_024609
 Gesangbuch1741_1_024610
 Gesangbuch1741_1_024611
 Gesangbuch1741_1_024612
 Gesangbuch1741_1_024613
 Gesangbuch1741_1_024614
 Gesangbuch1741_1_024615
 Gesangbuch1741_1_024616
 Gesangbuch1741_1_024617
 Gesangbuch1741_1_024618
 Gesangbuch1741_1_024619
 Gesangbuch1741_1_024620
 Gesangbuch1741_1_024621
 Gesangbuch1741_1_024622
 Gesangbuch1741_1_024623
 Gesangbuch1741_1_024624
 Gesangbuch1741_1_024625
 Gesangbuch1741_1_024626
 Gesangbuch1741_1_024627
 Gesangbuch1741_1_024628
 Gesangbuch1741_1_024629
 Gesangbuch1741_1_024630
 Gesangbuch1741_1_024631
 Gesangbuch1741_1_024632
 Gesangbuch1741_1_024633
 Gesangbuch1741_1_024634
 Gesangbuch1741_1_024635
 Gesangbuch1741_1_024636
 Gesangbuch1741_1_024637
 Gesangbuch1741_1_024638
 Gesangbuch1741_1_024639
 Gesangbuch1741_1_024640

Diplomatische Transkription

bald auf: da koftet es thrä-
 nen, bis fie sich gewöhnen
 zum männlichen lauf.
 5. Wenn unfere herzen
 ins eitle ausschweifen, fo
 nimmst du die ruth, und ma-
 cheft, ob wir es nicht allzeit
 begreifen, es wiederum gut:
 Du führest den schmalen
 doch richtigsten fteg, und
 willst uns anspornen durch
 Zeit = Lieder.
 348. Mel. 109.
 Du großer König, laß
 dich ietzt verehren:
 wir fallen hin vor deir-
 nem gnaden-thron, nicht we-
 gen eigner noth uns zu be-
 schweren; nicht aus verwe-
 genheit, wir erd und thon:
 nein, unfer wille ist, in der
 stillte, von deiner fülle zu pre-
 digen.
 <pb n="331b" src="331.jpg" />
 spitzige dornen, o heiligster
 weg!
 6. Die lasten fo inner- und
 äußerlich drücken, die wie-
 gest du ab; den cörper den
 willst du nach arbeit erqvik-
 ken, durchs kühlende grab:
 die seele die nimmst du in
 Abrahams schooß: da ruht
 sie in frieden, nach vielem
 ermüden, o feligstes looß!
 7. O liebe! wer kan doch
 dein lieben beschreiben!
 kurz: du bist es gar! die
 ewigkeit machet, dabey wird

Normalisierter Text

bald auf: da kostet es Tränen,
 bis sie sich gewöhnen
 zum männlichen Lauf.
 5. Wenn unsere Herzen
 ins Eitle ausschweifen, so
 nimmst du die Rute, und machst,
 ob wir es nicht immer
 begreifen, es wiederum gut:
 Du führst den schmalen
 doch richtigsten Steg, und
 willst uns anspornen durch
 Zeit-Lieder.
 348. Mel. 109.
 Du großer König, lass
 dich jetzt verehren:
 wir fallen hin vor deinem
 Gnadenthron, nicht wegen
 eigener Not uns zu beschweren;
 nicht aus Verwegenheit,
 wir Erd und Ton:
 nein, unser Wille ist, in der
 Stille, von deiner Fülle zu predigen.
 <pb n="331b" src="331.jpg" />
 313 spitzige Dornen, o heiligster
 Weg!
 6. Die Lasten so inner- und
 äußerlich drücken, die wiegst
 du ab; den Körper den
 willst du nach Arbeit erquickken,
 durchs kühlende Grab:
 die Seele die nimmst du in
 Abrahams Schoß: da ruht
 sie in Frieden, nach vielem
 Ermüden, o seligstes Los!
 7. O Liebe! Wer kann doch
 dein Lieben beschreiben!
 Kurz: Du bist es gar! Die
 Ewigkeit macht, dabei wird

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024641	es bleiben, das meiste erft	es bleiben, das meiste erst
Gesangbuch1741_1_024642	klar. Sey ewig gerühmet,	klar. Sei ewig gerühmt,
Gesangbuch1741_1_024643	gelobet, geliebt; nimm hin	gelobt, geliebt; nimm hin
Gesangbuch1741_1_024644	unfre kräfte: o feligs ge	unsre Kräfte: o seliges Geschäfte,
Gesangbuch1741_1_024645	sichäfte, wer darinn sich	wer darin sich
Gesangbuch1741_1_024646	übt!	übt!
Gesangbuch1741_1_024647	2. Wir rühmen uns des	2. Wir rühmen uns des
Gesangbuch1741_1_024648	groffen HErrn der herren,	großen Herrn der Herren,
Gesangbuch1741_1_024649	der unfre tage alle abgezehlt;	der unsre Tage alle abgezählt;
Gesangbuch1741_1_024650	der alle untertritt, die sich	der alle untertritt, die sich
Gesangbuch1741_1_024651	noch sperren, die aber, die	noch sperren, die aber, die
Gesangbuch1741_1_024652	sich niedrigen, erwehlt; mit	sich niedrigen, erwählt; mit
Gesangbuch1741_1_024653	heyl und legen, will er bele	Heil und Segen, will er belegen,
Gesangbuch1741_1_024654	gen, die sich erwegen in nie	die sich erwägen in Niedrigkeit.
Gesangbuch1741_1_024655	drigkeit.	
Gesangbuch1741_1_024656	3. Ach HERR, ach ober	3. Ach Herr, ach Oberhaupt,
Gesangbuch1741_1_024657	haupt, ach einigs leben! ach	ach einiges Leben! Ach
Gesangbuch1741_1_024658	neige dich zu unfre armuth	neige dich zu unsrer Armut
Gesangbuch1741_1_024659	U 5 her;	U 5 her;
Gesangbuch1741_1_024660	<pb n="332a" src="332.jpg" />	<pb n="332a" src="332.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024661	314 Vom Beten.	314 Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_024662	her; beliebe dich ins niedri	her; beliebe dich ins Niedrige
Gesangbuch1741_1_024663	ge zu geben, als wenn es	zu geben, als wenn es
Gesangbuch1741_1_024664	dir zur wohnung eben wär,	dir zur Wohnung eben wär,
Gesangbuch1741_1_024665	die dir zu füßen, von nichts	die dir zu Füßen, von nichts
Gesangbuch1741_1_024666	mehr wilfen, als dich zu küß	mehr wissen, als dich zu küssen,
Gesangbuch1741_1_024667	fen, die küße du. Hohel. 1, 1.	die Küsse du. Hohel. 1, 1.
Gesangbuch1741_1_024668	4. Laß unfre tage dir ge	4. Lass unsre Tage dir geheiligt
Gesangbuch1741_1_024669	heiligt werden, die farren	werden, die Farren
Gesangbuch1741_1_024670	unfre lippen, unfre herz,	unsrer Lippen, unser Herz,
Gesangbuch1741_1_024671	das arme opfer, nach dem	das arme Opfer, nach dem
Gesangbuch1741_1_024672	maaß der erden, das hebe	Maß der Erden, das hebe
Gesangbuch1741_1_024673	deine flamme himmelwerts.	deine Flamme himmelwärts.
Gesangbuch1741_1_024674	Laß unfre feelen von dir erz	Lass unsre Seelen von dir erzählen,
Gesangbuch1741_1_024675	zehlen, und nichts verhehlen	und nichts verhehlen
Gesangbuch1741_1_024676	von deiner treu.	von deiner Treu.
Gesangbuch1741_1_024677	5. Das muß die laft des	5. Das muss die Last des
Gesangbuch1741_1_024678	lebens ja verfüßen, das	Lebens ja versüßen, das
Gesangbuch1741_1_024679	macht das graue alter wie	macht das graue Alter wieder
Gesangbuch1741_1_024680	der jung, wenn man von dei	jung, wenn man von deinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024681	nem lob darf überfließen,	Lob darf überfließen,
Gesangbuch1741_1_024682	und dich umfassen in der heiligung.	und dich umfassen in der Heiligung.
Gesangbuch1741_1_024683	Wir find ja nahmen	Wir sind ja Namen
Gesangbuch1741_1_024684	von deinem faamen: fo	von deinem Samen: so
Gesangbuch1741_1_024685	fprieh auch amen zum lob	sprich auch Amen zum Lobgesang.
Gesangbuch1741_1_024686	gefang.	
Gesangbuch1741_1_024687	349. Mel. 30.	349. Mel. 30.
Gesangbuch1741_1_024688	KEine fchönheit hat die	Keine Schönheit hat die
Gesangbuch1741_1_024689	welt, die mir nicht	Welt, die mir nicht
Gesangbuch1741_1_024690	vor augen ftellt mei	vor Augen stellt meinen
Gesangbuch1741_1_024691	nen fchönften JEfum Chrif,	schönsten Jesum Christ,
Gesangbuch1741_1_024692	der der fchönheit urprung	der der Schönheit Ursprung
Gesangbuch1741_1_024693	ift.	ist.
Gesangbuch1741_1_024694	2. Wenn die morgenröth	2. Wenn die Morgenröte
Gesangbuch1741_1_024695	entfteht, und die göldne	entsteht, und die goldne
Gesangbuch1741_1_024696	fonn aufgeht; fo erinnere ich	Sonn aufgeht; so erinnere ich
Gesangbuch1741_1_024697	mich bald feiner himmli	mich bald seiner himmlischen
Gesangbuch1741_1_024698	fchen gefalt.	Gestalt.
Gesangbuch1741_1_024699	<pb n="332b" src="332.jpg" />	<pb n="332b" src="332.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024700	3. Ofte denk ich an fein	3. Oft denk ich an sein
Gesangbuch1741_1_024701	licht, wenn der frühe tag an	Licht, wenn der frühe Tag anbricht:
Gesangbuch1741_1_024702	bricht: ach, was ift vor	ach, was ist vor
Gesangbuch1741_1_024703	herrlichkeit in dem licht der	Herrlichkeit in dem Licht der
Gesangbuch1741_1_024704	ewigkeit!	Ewigkeit!
Gesangbuch1741_1_024705	4. Seh ich denn des mon	4. Seh ich denn des Mondenschein
Gesangbuch1741_1_024706	denfchein und des himmels	und des Himmels
Gesangbuch1741_1_024707	lichterlein; fo gedenk ich:	Lichterlein; so gedenk ich:
Gesangbuch1741_1_024708	der dis macht, hat viel tau	der dies macht, hat viel Tausend
Gesangbuch1741_1_024709	fend größre pracht.	größre Pracht.
Gesangbuch1741_1_024710	5. Schau ich in dem früh	5. Schau ich in dem Frühling
Gesangbuch1741_1_024711	ling an unfern bunten wie	an unsern bunten Wiesen-Plan;
Gesangbuch1741_1_024712	fenplan; fo bewegt es	so bewegt es
Gesangbuch1741_1_024713	mich zu fchreyen: ach! wie	mich zu schreien: ach! wie
Gesangbuch1741_1_024714	muß der fchöpfer feyn.	muss der Schöpfer sein.
Gesangbuch1741_1_024715	6. Schöne gleift der gar	6. Schön gleißt der Garten
Gesangbuch1741_1_024716	ten ruhm, der erhabnen	Ruhm, der erhabnen
Gesangbuch1741_1_024717	liljen blum: aber noch viel	Lilien Blum: aber noch viel
Gesangbuch1741_1_024718	fchöner ift meine Lilje JE	schöner ist meine Lilie Jesus
Gesangbuch1741_1_024719	fus Chrif.	Christ.
Gesangbuch1741_1_024720	7. Wenn ich fehe, wie fo	7. Wenn ich sehe, wie so

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024721	schön weiß und roth die ro-	schön weiß und rot die Rosen
Gesangbuch1741_1_024722	fen ftehn; fo gedenk ich:	stehn; so gedenk ich:
Gesangbuch1741_1_024723	weiß und roth ist mein	weiß und rot ist mein
Gesangbuch1741_1_024724	Bräutigam und GOtt.	Bräutigam und Gott.
Gesangbuch1741_1_024725	8. Ja in allen blümelein,	8. Ja in allen Blümelein,
Gesangbuch1741_1_024726	wie sie immer mögen feyn,	wie sie immer mögen sein,
Gesangbuch1741_1_024727	wird gar hell und klar ver-	wird gar hell und klar verspürt
Gesangbuch1741_1_024728	spürt deffen schönheit, der sie	dessen Schönheit, der sie
Gesangbuch1741_1_024729	ziert.	ziert.
Gesangbuch1741_1_024730	9. Wenn ich zu dem qvel-	9. Wenn ich zu dem Quellbrunn
Gesangbuch1741_1_024731	brunn geh, oder bey dem	geh, oder bei dem
Gesangbuch1741_1_024732	bächlein fteh: fo verfenkt	Bächlein steh: so versenkt
Gesangbuch1741_1_024733	sich ftraks in ihn, als den	sich straks in ihn, als den
Gesangbuch1741_1_024734	reinsten quell mein sinn.	reinsten Quell mein Sinn.
Gesangbuch1741_1_024735	10. Und die schäflein ma-	10. Und die Schäflein machen
Gesangbuch1741_1_024736	chen mich oft erfeufzen in-	mich oft erseufzen inniglich;
Gesangbuch1741_1_024737	niglich; ach, wie mild ist	ach, wie mild ist
Gesangbuch1741_1_024738	GOt-	Got-
Gesangbuch1741_1_024739	<pb n="333a" src="333.jpg" />	<pb n="333a" src="333.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024740	Vom Beten.	Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_024741	GOttes Lamm, meiner fee-	Gottes Lamm, meiner Seelen
Gesangbuch1741_1_024742	len Bräutigam!	Bräutigam!
Gesangbuch1741_1_024743	11. Nie wird honig oder	11. Nie wird Honig oder
Gesangbuch1741_1_024744	moft, oder thau, von mir ge-	Most, oder Tau, von mir gekost,
Gesangbuch1741_1_024745	koft, daß mein herz nicht	dass mein Herz nicht
Gesangbuch1741_1_024746	nach Ihm schreyt, als der	nach Ihm schreit, als der
Gesangbuch1741_1_024747	rechten süßigkeit.	rechten Süßigkeit.
Gesangbuch1741_1_024748	12. Lieblich fingt die nach-	12. Lieblich singt die Nachtigall,
Gesangbuch1741_1_024749	tigall, füße klingt der flöten	süße klingt der Flöten
Gesangbuch1741_1_024750	schall; aber über allen thon	Schall; aber über allen Ton
Gesangbuch1741_1_024751	ist das wort: Marien lohn.	ist das Wort: Marien Sohn.
Gesangbuch1741_1_024752	13. Anmuth giebt es in	13. Anmut gibt es in
Gesangbuch1741_1_024753	der luft, wenn das echo wie-	der Lust, wenn das Echo wiederruft;
Gesangbuch1741_1_024754	derruft; aber nichts ist über-	aber nichts ist überall
Gesangbuch1741_1_024755	all wie des liebften wieder-	wie des liebsten Widerschall.
Gesangbuch1741_1_024756	schall.	
Gesangbuch1741_1_024757	14. Ey nun, schönster:	14. Ei nun, Schönster:
Gesangbuch1741_1_024758	komm herfür; komm, und	komm herfür; komm, und
Gesangbuch1741_1_024759	zeig dich selbften mir: laß	zeig dich selbst mir: lass
Gesangbuch1741_1_024760	mich feyn dein eigen licht	mich sein dein eigenes Licht

ID

Gesangbuch1741_1_024761
 Gesangbuch1741_1_024762
 Gesangbuch1741_1_024763
 Gesangbuch1741_1_024764
 Gesangbuch1741_1_024765
 Gesangbuch1741_1_024766
 Gesangbuch1741_1_024767
 Gesangbuch1741_1_024768
 Gesangbuch1741_1_024769
 Gesangbuch1741_1_024770
 Gesangbuch1741_1_024771
 Gesangbuch1741_1_024772
 Gesangbuch1741_1_024773
 Gesangbuch1741_1_024774
 Gesangbuch1741_1_024775
 Gesangbuch1741_1_024776
 Gesangbuch1741_1_024777
 Gesangbuch1741_1_024778
 Gesangbuch1741_1_024779
 Gesangbuch1741_1_024780
 Gesangbuch1741_1_024781
 Gesangbuch1741_1_024782
 Gesangbuch1741_1_024783
 Gesangbuch1741_1_024784
 Gesangbuch1741_1_024785
 Gesangbuch1741_1_024786
 Gesangbuch1741_1_024787
 Gesangbuch1741_1_024788
 Gesangbuch1741_1_024789
 Gesangbuch1741_1_024790
 Gesangbuch1741_1_024791
 Gesangbuch1741_1_024792
 Gesangbuch1741_1_024793
 Gesangbuch1741_1_024794
 Gesangbuch1741_1_024795
 Gesangbuch1741_1_024796
 Gesangbuch1741_1_024797
 Gesangbuch1741_1_024798
 Gesangbuch1741_1_024799
 Gesangbuch1741_1_024800

Diplomatische Transkription

und dein bloßes angeflcht.
 15. O daß deiner gottheit
 glanz meinen geift umgebe
 ganz, und der ftrahl der
 herrlichkeit mich erhebe aus
 ort und zeit.
 16. Ach! mein JESU,
 nimm doch hin, was mir dek-
 ket geift und finn, daß ich dich
 zu jeder frift fehe, wie du
 felber bift.
 350.
 UNbegreiflich guth,
 wahrer GOtt allei-
 ne, HERR, der wun-
 der thut, heilig-großer
 <pb n="333b" src="333.jpg" />
 GOtt! König Zebaoth! dich
 o HErr, ich meine.
 2. Ehrerbietigkeit meiner
 feelen fchenke: auch zu die-
 fer zeit, da das herze fingt,
 und die zunge klingt, alles zu
 dir lenke!
 3. Stimmet mit mir an,
 himmel, luft und erde: ruft
 zu jedermann, ruft mit rei-
 nem fchall, hie und überall ;
 groß Jehovah werde!
 4. Das fo helle Licht, rei-
 ner fonnenstrahlen, rühret
 mein geficht; gieb, daß ich
 dich feh, deine macht verfteh,
 fo die werke mahlen.
 5. HERR, das welt-ge-
 bäu preifet deinen nahmen;
 alles ift hie neu; alles fteht
 in pracht; alles grünt und
 lacht, bringet feinen faa-

Normalisierter Text

und dein bloßes Angesicht.
 15. O dass deiner Gottheit
 Glanz meinen Geist umgebe
 ganz, und der Strahl der
 Herrlichkeit mich erhebe aus
 Ort und Zeit.
 16. Ach! mein Jesu,
 nimm doch hin, was mir decket
 Geist und Sinn, dass ich dich
 zu jeder Frist sehe, wie du
 selber bist.
 350.
 Unbegreiflich gut,
 wahrer Gott alleine,
 Herr, der Wunder
 tut, heilig-großer
 <pb n="333b" src="333.jpg" />

315

Gott! König Zebaoth! Dich
 o Herr, ich meine.
 2. Ehrerbietigkeit meiner
 Seelen schenke: auch zu dieser
 Zeit, da das Herze singt,
 und die Zunge klingt, alles zu
 dir lenke!
 3. Stimmt mit mir an,
 Himmel, Luft und Erde: ruft
 zu jedermann, ruft mit reinem
 Schall, hier und überall;
 groß Jehova werde!
 4. Das so helle Licht, reiner
 Sonnenstrahlen, rühret
 mein Gesicht; gib, dass ich
 dich seh, deine Macht versteh,
 so die Werke malen.
 5. Herr, das Weltgebäu
 preiset deinen Namen;
 alles ist hier neu; alles steht
 in Pracht; alles grünt und
 lacht, bringet seinen Saamen.

315

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024801		
Gesangbuch1741_1_024802	6. GOTT, wie rühmen dich	6. Gott, wie rühmen dich
Gesangbuch1741_1_024803	berge, fels und klippen? fie	Berge, Fels und Klippen? Sie
Gesangbuch1741_1_024804	ermuntern mich; drum an	ermuntern mich; drum an
Gesangbuch1741_1_024805	diefem ort, o mein fels und	diesem Ort, o mein Fels und
Gesangbuch1741_1_024806	hort, jauchzen meine lip-	Hort, jauchzen meine Lippen.
Gesangbuch1741_1_024807	pen.	
Gesangbuch1741_1_024808	7. HERR, wie raucht	7. Herr, wie rauscht
Gesangbuch1741_1_024809	dahin waffer in den gründen!	dahin Wasser in den Gründen!
Gesangbuch1741_1_024810	es erfricht den finn, wann	es erfrischt den Sinn, wann
Gesangbuch1741_1_024811	ich es anhör: heylbrunn ich	ich es anhör: Heilbrunn ich
Gesangbuch1741_1_024812	begehrt; laß mich dich auch	begehrt; lass mich dich auch
Gesangbuch1741_1_024813	finden.	finden.
Gesangbuch1741_1_024814	8. Groß und kleines vieh	8. Groß und kleines Vieh
Gesangbuch1741_1_024815	in fo manchen haufen zeigt	in so manchen Haufen zeigt
Gesangbuch1741_1_024816	dich allhie; alles sich be-	dich allhier; alles sich bewegt,
Gesangbuch1741_1_024817	wegt,	
Gesangbuch1741_1_024818	<pb n="334a" src="334.jpg" />	<pb n="334a" src="334.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024819	316 Vom Beten.	316 Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_024820	wegt, groß und klein sich	wegt, groß und klein sich
Gesangbuch1741_1_024821	regt: laß mich zu dir lau-	regt: lass mich zu dir laufen.
Gesangbuch1741_1_024822	fen.	
Gesangbuch1741_1_024823	9. HERR, wie groß und	9. Herr, wie groß und
Gesangbuch1741_1_024824	viel find ich deine werke!	viel find ich deine Werke!
Gesangbuch1741_1_024825	keine maaß noch ziel kan	keine Maß noch Ziel kann
Gesangbuch1741_1_024826	ich deuten an: ach, daß jeder-	ich deuten an: ach, dass jedermann
Gesangbuch1741_1_024827	mann fleißig hierauf mer-	fleißig hierauf merke!
Gesangbuch1741_1_024828	ke!	
Gesangbuch1741_1_024829	10. Weisheit hat gemacht	10. Weisheit hat gemacht
Gesangbuch1741_1_024830	diefe wunder-dinge; dann	diese Wunderdinge; dann
Gesangbuch1741_1_024831	der erden pracht ist ganz	der Erden Pracht ist ganz
Gesangbuch1741_1_024832	voller gut. Auf, auf, mein	voller Gut. Auf, auf, mein
Gesangbuch1741_1_024833	gemüth! Halleluja finge.	Gemüt! Halleluja singe.
Gesangbuch1741_1_024834	351.	351.
Gesangbuch1741_1_024835	An einem Geburths-	An einem GeburtstagsTage.
Gesangbuch1741_1_024836	Tage.	
Gesangbuch1741_1_024837	Mel. 34.	Mel. 34.
Gesangbuch1741_1_024838	DU HERR der tag und	Du Herr der Tag und
Gesangbuch1741_1_024839	zeiten, in dem der le-	Zeiten, in dem der Lebensgeist
Gesangbuch1741_1_024840	bens-geift von millio-	von Millionen

ID

Gesangbuch1741_1_024841
 Gesangbuch1741_1_024842
 Gesangbuch1741_1_024843
 Gesangbuch1741_1_024844
 Gesangbuch1741_1_024845
 Gesangbuch1741_1_024846
 Gesangbuch1741_1_024847
 Gesangbuch1741_1_024848
 Gesangbuch1741_1_024849
 Gesangbuch1741_1_024850
 Gesangbuch1741_1_024851
 Gesangbuch1741_1_024852
 Gesangbuch1741_1_024853
 Gesangbuch1741_1_024854
 Gesangbuch1741_1_024855
 Gesangbuch1741_1_024856
 Gesangbuch1741_1_024857
 Gesangbuch1741_1_024858
 Gesangbuch1741_1_024859
 Gesangbuch1741_1_024860
 Gesangbuch1741_1_024861
 Gesangbuch1741_1_024862
 Gesangbuch1741_1_024863
 Gesangbuch1741_1_024864
 Gesangbuch1741_1_024865
 Gesangbuch1741_1_024866
 Gesangbuch1741_1_024867
 Gesangbuch1741_1_024868
 Gesangbuch1741_1_024869
 Gesangbuch1741_1_024870
 Gesangbuch1741_1_024871
 Gesangbuch1741_1_024872
 Gesangbuch1741_1_024873
 Gesangbuch1741_1_024874
 Gesangbuch1741_1_024875
 Gesangbuch1741_1_024876
 Gesangbuch1741_1_024877
 Gesangbuch1741_1_024878
 Gesangbuch1741_1_024879
 Gesangbuch1741_1_024880

Diplomatische Transkription

nen leuten aus deiner Quelle
 fließt, ich bin vor dir erschienen,
 die Größe deiner Macht
 mit Danken zu bedienen,
 die mich bisher gebracht.
 2. Du bist ein gutes Wesen;
 wer dich nicht Liebe
 nennt, hat nur von dir gelesen,
 dich aber nie gekannt:
 dein Ernst, auch wenn du
 drohst, verrät ein Vaterherz;
 und wenn du uns
 zerbläueßt, so jammert dich
 der Schmerz.
 Jud. 2, 18. c. 16, 16.
 3. Ich habe dir, o Liebe!
 <pb n="334b" src="334.jpg" />
 so wohl aus Schuldigkeit, als
 eigner Liebestriebe, ein Opfer
 zubereit: Du wolltest die
 Hände füllen, die man im
 Geist erhebt, und seinen ganzen
 Willen auf deinem Altar
 webt.
 4. Dein väterliches Walten
 hat mich bis diesen Tag
 in seiner Hand erhalten, so
 daß ich singen mag: Herr,
 davon muß man leben; das
 Leben meines Geistes, das du
 mir selbst gegeben, steht in
 dir Herr, du weißt.
 5. Du schöner Freund der
 Seele, sei doch von unserm
 Geist, so gut es in der Höhle
 nur möglich ist, gepreist:
 durch dieses Liedersingen,
 nach leiblichem Gebrauch, soll
 Geist und Leben dringen als
 ein gerader Rauch.

Normalisierter Text

Leuten aus deiner Quelle
 fließt, ich bin vor dir erschienen,
 die Größe deiner Macht
 mit Danken zu bedienen,
 die mich bisher gebracht.
 2. Du bist ein gutes Wesen;
 wer dich nicht Liebe
 nennt, hat nur von dir gelesen,
 dich aber nie gekannt:
 dein Ernst, auch wenn du
 drohst, verrät ein Vaterherz;
 und wenn du uns
 zerbläust, so jammert dich
 der Schmerz.
 Jud. 2, 18. c. 16, 16.
 3. Ich habe dir, o Liebe!
 <pb n="334b" src="334.jpg" />
 sowohl aus Schuldigkeit, als
 eigner Liebestriebe, ein Opfer
 zubereit: Du wolltest die
 Hände füllen, die man im
 Geist erhebt, und seinen ganzen
 Willen auf deinem Altar
 webt.
 4. Dein väterliches Walten
 hat mich bis diesen Tag
 in seiner Hand erhalten, so
 dass ich singen mag: Herr,
 davon muss man leben; das
 Leben meines Geistes, das du
 mir selbst gegeben, steht in
 dir Herr, du weißt.
 5. Du schöner Freund der
 Seele, sei doch von unserm
 Geist, so gut es in der Höhle
 nur möglich ist, gepreist:
 durch dieses Liedersingen,
 nach leiblichem Gebrauch, soll
 Geist und Leben dringen als
 ein gerader Rauch.

ID

Gesangbuch1741_1_024881
 Gesangbuch1741_1_024882
 Gesangbuch1741_1_024883
 Gesangbuch1741_1_024884
 Gesangbuch1741_1_024885
 Gesangbuch1741_1_024886
 Gesangbuch1741_1_024887
 Gesangbuch1741_1_024888
 Gesangbuch1741_1_024889
 Gesangbuch1741_1_024890
 Gesangbuch1741_1_024891
 Gesangbuch1741_1_024892
 Gesangbuch1741_1_024893
 Gesangbuch1741_1_024894
 Gesangbuch1741_1_024895
 Gesangbuch1741_1_024896
 Gesangbuch1741_1_024897
 Gesangbuch1741_1_024898
 Gesangbuch1741_1_024899
 Gesangbuch1741_1_024900
 Gesangbuch1741_1_024901
 Gesangbuch1741_1_024902
 Gesangbuch1741_1_024903
 Gesangbuch1741_1_024904
 Gesangbuch1741_1_024905
 Gesangbuch1741_1_024906
 Gesangbuch1741_1_024907
 Gesangbuch1741_1_024908
 Gesangbuch1741_1_024909
 Gesangbuch1741_1_024910
 Gesangbuch1741_1_024911
 Gesangbuch1741_1_024912
 Gesangbuch1741_1_024913
 Gesangbuch1741_1_024914
 Gesangbuch1741_1_024915
 Gesangbuch1741_1_024916
 Gesangbuch1741_1_024917
 Gesangbuch1741_1_024918
 Gesangbuch1741_1_024919
 Gesangbuch1741_1_024920

Diplomatische Transkription

6. Du, den wir nicht ge-
 fehen, und doch fo fehr ge-
 liebt, als es nur kan gefche-
 hen, wenn man fich küffe
 giebt; Ach! daß des glau-
 bens=auge dein herz iezt
 offen fchau, und meine feele
 fauge der liebe lebens=thau!
 7. Die tage diefes lebens
 gehn unvermerkt dahin: du
 bringft fie nicht vergebens
 uns jährlich in den finn, da-
 mit man fie erwegen, und
 wenigftens den tag fie auf
 die
 <pb n="335a" src="335.jpg" />
 Vom Beten.
 die wage legen und unterfu-
 chen mag.
 8. Indem ich auf mich
 blicke und meinen tag begeh,
 fo denkt mein geift zurücke,
 wies um das leben fteh: er
 dankt der treuen liebe vors
 gute; er bereut bey feinem
 glaubens=triebe die mangel-
 hafftigkeit.
 9. Der befte wunfch von
 allen, die mir gefchehen feynd,
 ift dahin ausgefallen: daß
 doch der feelen=freund, durch
 taufernd gnaden=züge mir
 täglich nahe fey, und mir
 zum kampf und fiege fo zeit
 als kraft verleih.
 352.
 An einem Namens=tag.
 Mel. 8.
 Ein groffer nahme in

Normalisierter Text

6. Du, den wir nicht gesehen,
 und doch so sehr geliebt,
 als es nur kann geschehen,
 wenn man sich Küsse
 gibt; Ach! Dass des Glaubensauge
 dein Herz jetzt
 offen schau, und meine Seele
 sauge der Liebe Lebenstau!
 7. Die Tage dieses Lebens
 gehn unvermerkt dahin: du
 bringst sie nicht vergebens
 uns jährlich in den Sinn, damit
 man sie erwägen, und
 wenigstens den Tag sie auf
 die
 <pb n="335a" src="335.jpg" />
 Vom Beten.
 die Waage legen und untersuchen
 mag.
 8. Indem ich auf mich
 blicke und meinen Tag begeh,
 so denkt mein Geist zurücke,
 wie's um das Leben steh: er
 dankt der treuen Liebe vors
 Gute; er bereut bei seinem
 Glaubenstribe die Mangelhaftigkeit.
 9. Der beste Wunsch von
 allen, die mir geschehen sind,
 ist dahin ausgefallen: dass
 doch der Seelenfreund, durch
 tausend Gnadenzüge mir
 täglich nahe sei, und mir
 zum Kampf und Siege so Zeit
 als Kraft verleih.
 352.
 An einem NamenstagsTage.
 Mel. 8.
 Ein großer Name in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024921	der welt, ift nur ein	der Welt, ist nur ein
Gesangbuch1741_1_024922	eitler tand: ich lobe	eitler Tand: ich lobe
Gesangbuch1741_1_024923	was die probe hält in jenem	was die Probe hält in jenem
Gesangbuch1741_1_024924	vaterland:	Vaterland:
Gesangbuch1741_1_024925	2. Wenn einer der in dieſer	2. Wenn einer, der in dieser
Gesangbuch1741_1_024926	zeit auf fürſtenſtühlen	Zeit auf Fürſtenſtühlen
Gesangbuch1741_1_024927	ſitzt, auch einmal in der	sitzt, auch einmal in der
Gesangbuch1741_1_024928	ewigkeit im fürſtenſchmucke	Ewigkeit im Fürſtenſchmucke
Gesangbuch1741_1_024929	ke blitzt.	blitzt.
Gesangbuch1741_1_024930	3. Und wenn ein herr,	3. Und wenn ein Herr,
Gesangbuch1741_1_024931	vor welchem man hier auf	vor welchem man hier auf
Gesangbuch1741_1_024932	den knien liegt, mit licht und	den Knien liegt, mit Licht und
Gesangbuch1741_1_024933	leben angethan, auch dort	Leben angetan, auch dort
Gesangbuch1741_1_024934	den tod befiegt.	den Tod beſiegt.
Gesangbuch1741_1_024935	<pb n="335b" src="335.jpg" />	<pb n="335b" src="335.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024936		317
Gesangbuch1741_1_024937	4. Wenn einer der gewaltigen,	4. Wenn einer der Gewaltigen,
Gesangbuch1741_1_024938	die hier am brete find,	die hier am Brett ſind,
Gesangbuch1741_1_024939	im lande der lebendigen den	im Lande der Lebendigen den
Gesangbuch1741_1_024940	höchſten preis gewinnt.	höchſten Preis gewinnt.
Gesangbuch1741_1_024941	5. Wem aber reichthum,	5. Wem aber Reichtum,
Gesangbuch1741_1_024942	gut und ehr hier allzuwohl	Gut und Ehr hier allzuwohl
Gesangbuch1741_1_024943	gefällt, der ſpart ſich kümmerlich	gefällt, der ſpart ſich kümmerlich
Gesangbuch1741_1_024944	und ſchwer auf eine beſſere welt.	und ſchwer auf eine beſſere Welt.
Gesangbuch1741_1_024945	6. Wie ſchwerlich mag ein	6. Wie ſchwerlich mag ein
Gesangbuch1741_1_024946	reicher doch ins reich der	Reicher doch ins Reich der
Gesangbuch1741_1_024947	himmel gehn: wie ſauer	Himmel gehn: wie ſauer
Gesangbuch1741_1_024948	wird uns Chriſti joch, wenn	wird uns Chriſti Joch, wenn
Gesangbuch1741_1_024949	wir im glücke ſtehn.	wir im Glücke ſtehn.
Gesangbuch1741_1_024950	7. Der reiche jüngling	7. Der reiche Jüngling
Gesangbuch1741_1_024951	war ſchon weit, der Heiland	war ſchon weit, der Heiland
Gesangbuch1741_1_024952	liebte ihn: allein der reichthum	liebte ihn: allein der Reichtum
Gesangbuch1741_1_024953	diefer zeit entzog ihm	dieser Zeit entzog ihm
Gesangbuch1741_1_024954	den gewinn.	den Gewinn.
Gesangbuch1741_1_024955	8. Er gieng mit überdruß	8. Er ging mit Überdruß
Gesangbuch1741_1_024956	hinweg, der mit verlangen	hinweg, der mit Verlangen
Gesangbuch1741_1_024957	kam: er ächtzte nach dem lebensweg,	kam: er ächtzte nach dem Lebensweg,
Gesangbuch1741_1_024958	und ward ihm	und ward ihm
Gesangbuch1741_1_024959	balde gram.	balde gram.
Gesangbuch1741_1_024960		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_024961	9. Die also hohes muthes	9. Die also hohen Mutes
Gesangbuch1741_1_024962	find, die stürzt der HERR	sind, die stürzt der Herr
Gesangbuch1741_1_024963	vom stuhl: der stolze über	vom Stuhl: der stolze Überhebungs-Wind
Gesangbuch1741_1_024964	hebungswind weht in den	weht in den
Gesangbuch1741_1_024965	tiefen pfuhl.	tiefen Pfuhl.
Gesangbuch1741_1_024966	10. Hingegen ist ein kin	10. Hingegen ist ein Kindelein
Gesangbuch1741_1_024967	delein dem vater angenehm,	dem Vater angenehm,
Gesangbuch1741_1_024968	und zu dem holden ehren	und zu dem holden Ehrenschein
Gesangbuch1741_1_024969	schein der ewigkeit beqvem.	der Ewigkeit bequem.
Gesangbuch1741_1_024970	11. Die höchste würde fällt	11. Die höchste Würde fällt
Gesangbuch1741_1_024971	let dir in deiner taufe zu:	dir in deiner Taufe zu:
Gesangbuch1741_1_024972	nimm diese königliche zier	nimm diese königliche Zier
Gesangbuch1741_1_024973	mit dir ins reich der ruh.	mit dir ins Reich der Ruh.
Gesangbuch1741_1_024974	12. Und bilde dir ja ernst	12. Und bilde dir ja ernstlich
Gesangbuch1741_1_024975	lich	
Gesangbuch1741_1_024976	<pb n="336a" src="336.jpg" />	<pb n="336a" src="336.jpg" />
Gesangbuch1741_1_024977	318 Vom Beten.	318 Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_024978	lich ein, du seyft darauf ge	lich ein, du seist darauf getauft,
Gesangbuch1741_1_024979	tauft, des böfen geiftes	des bösen Geistes
Gesangbuch1741_1_024980	feind zu feyn, und GÖtt zum	Feind zu sein, und Gott zum
Gesangbuch1741_1_024981	knecht erkauff.	Knecht erkauff.
Gesangbuch1741_1_024982	13. Gedenke, daß du lan	13. Gedenke, dass du lange
Gesangbuch1741_1_024983	ge schon des HERren nah	schon des Herrn Namen
Gesangbuch1741_1_024984	men trägt: du bist ein un	trägst: du bist ein ungeratener
Gesangbuch1741_1_024985	gerathner lohn, wenn du	Sohn, wenn du
Gesangbuch1741_1_024986	das nicht erwegft.	das nicht erwägt.
Gesangbuch1741_1_024987	14. Ja denke, wie du die	14. Ja denke, wie du dieser
Gesangbuch1741_1_024988	fer pflicht bisher genug ge	Pflicht bisher genug getan,
Gesangbuch1741_1_024989	than, und ichone deiner selbst	und schone deiner selbst
Gesangbuch1741_1_024990	nur nicht, geschworn	nur nicht, geschworn
Gesangbuch1741_1_024991	kriegesmann.	Kriegesmann.
Gesangbuch1741_1_024992	15. Wie nimmst du de	15. Wie nimmst du deines
Gesangbuch1741_1_024993	nes posten wahr, wie ken	Posten wahr, wie kennst
Gesangbuch1741_1_024994	nest du den feind? der bald	du den Feind? der bald
Gesangbuch1741_1_024995	als fatan offenbar, und bald	als Satan offenbar, und bald
Gesangbuch1741_1_024996	als freund erfcheint.	als Freund erscheint.
Gesangbuch1741_1_024997	16. Ermangelst du derfel	16. Ermangelst du derselben
Gesangbuch1741_1_024998	ben kunft, so bist du schlecht	Kunst, so bist du schlecht
Gesangbuch1741_1_024999	gerüft: dein andrer ruhm	gerüst: dein anderer Ruhm
Gesangbuch1741_1_025000	ist lauter dunft, auf den du	ist lauter Dunst, auf den du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025001	trotzig bift.	trotzig bist.
Gesangbuch1741_1_025002	17. Drum lege dich in de	17. Drum lege dich in Demutspflicht
Gesangbuch1741_1_025003	muths>pflicht dem Vater	dem Vater
Gesangbuch1741_1_025004	bald zu fuß, und bitt um fei	bald zu Fuß, und bitt um seines
Gesangbuch1741_1_025005	nes geiftes licht, das dich ge	Geistes Licht, das dich geleiten
Gesangbuch1741_1_025006	leiten muß.	muss.
Gesangbuch1741_1_025007	18. Dann finke vor def	18. Dann sinke vor desselben
Gesangbuch1741_1_025008	felben blitz in tiefte niedrig	Blitz in tiefste Niedrigkeit:
Gesangbuch1741_1_025009	keit: verleugne wiffenſchaft	verleugne Wissenschaft
Gesangbuch1741_1_025010	und witz, geh in gelaffen	und Witz, geh in Gelassenheit.
Gesangbuch1741_1_025011	heit.	
Gesangbuch1741_1_025012	19. Nach art der kinder	19. Nach Art der Kinder
Gesangbuch1741_1_025013	gehe hin, und mache dich	gehe hin, und mache dich
Gesangbuch1741_1_025014	ganz klein: denn davon haft	ganz klein: denn davon hast
Gesangbuch1741_1_025015	<pb n="336b" src="336.jpg" />	<pb n="336b" src="336.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025016	du den gewinn, dem Höch	du den Gewinn, dem Höchsten
Gesangbuch1741_1_025017	ften nah zu feyn.	nah zu sein.
Gesangbuch1741_1_025018	20. Der hohe und erhabe	20. Der Hohe und Erhabene
Gesangbuch1741_1_025019	ne der ift ja nicht befchwert,	der ist ja nicht beschwert,
Gesangbuch1741_1_025020	zu fehen auf das niedrige,	zu sehen auf das Niedrige,
Gesangbuch1741_1_025021	im himmel, auf der erd.	im Himmel, auf der Erd'.
Gesangbuch1741_1_025022	21. Er hebt den niedrigen	21. Er hebt den Niedrigen
Gesangbuch1741_1_025023	empor aus feinem ftaub	empor aus seinem Staub
Gesangbuch1741_1_025024	und koth, und fezt ihn oben	und Kot, und setzt ihn oben
Gesangbuch1741_1_025025	an im thor, nach ausge	an im Tor, nach ausgestandner
Gesangbuch1741_1_025026	ftandner noth.	Not.
Gesangbuch1741_1_025027	22. Wohlan ihr, die ihr	22. Wohlan ihr, die ihr
Gesangbuch1741_1_025028	in der welt von GOtt erhö	in der Welt von Gott erhöht
Gesangbuch1741_1_025029	het feyd, und an das regi	seid, und an das Regiment
Gesangbuch1741_1_025030	ment beftellt, ihr herrn in	bestellt, ihr Herrn in
Gesangbuch1741_1_025031	diefer zeit.	dieser Zeit.
Gesangbuch1741_1_025032	23. Strebt ja bey allem	23. Strebt ja bei allem
Gesangbuch1741_1_025033	eurem glük, nach rechter	eurem Glück, nach rechter
Gesangbuch1741_1_025034	kinderart: geht in der mut	Kinderart: geht in der Mutter
Gesangbuch1741_1_025035	ter leib zurük, fo feyd ihr	Leib zurück, so seid ihr
Gesangbuch1741_1_025036	wohl verwahrt.	wohl verwahrt.
Gesangbuch1741_1_025037	24. Die mutter ift Jeru	24. Die Mutter ist Jerusalem,
Gesangbuch1741_1_025038	falem, ein fefter ficherer ort,	ein fester sichrer Ort,
Gesangbuch1741_1_025039	da find die kinder ange	da sind die Kinder angenehm,
Gesangbuch1741_1_025040	nehm, da ift ihr freyer port.	da ist ihr freier Port.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025041	25. Wenn gunft der köni-	25. Wenn Gunst der Könige
Gesangbuch1741_1_025042	ge entweicht, wenn haß aus	entweicht, wenn Hass aus
Gesangbuch1741_1_025043	liebe wird, und jederman	Liebe wird, und jedermann
Gesangbuch1741_1_025044	die leegel ftreicht, der auf	die Segel streicht, der auf
Gesangbuch1741_1_025045	dem meere irrt.	dem Meere irrt.
Gesangbuch1741_1_025046	26. Behält ein folches	26. Behält ein solches
Gesangbuch1741_1_025047	friedens-kind ein ruhiges	Friedenskind ein ruhiges
Gesangbuch1741_1_025048	geficht; es ftehet gegen fturm	Gesicht; es stehet gegen Sturm
Gesangbuch1741_1_025049	und wind, und hängt die	und Wind, und hängt die
Gesangbuch1741_1_025050	flügel nicht.	Flügel nicht.
Gesangbuch1741_1_025051	27. Das macht, der groß-	27. Das macht, der große
Gesangbuch1741_1_025052	fe nahme war ihm nur ein	Name war ihm nur ein
Gesangbuch1741_1_025053	fremdes gut, es trug und	fremdes Gut, es trug und
Gesangbuch1741_1_025054	dul-	dul-
Gesangbuch1741_1_025055	<pb n="337a" src="337.jpg" />	<pb n="337a" src="337.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025056	Vom Beten.	Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_025057	duldete ihn zwar, doch mit	duldete ihn zwar, doch mit
Gesangbuch1741_1_025058	verdroßnen muth.	verdrossnem Mut.
Gesangbuch1741_1_025059	28. Drum läßt mans gar	28. Drum läßt man's gar
Gesangbuch1741_1_025060	zu leicht gefchehn, daß fich	zu leicht geschehn, dass sich
Gesangbuch1741_1_025061	folch gut zertrent, man fie-	solch Gut zertrennt, man siehet
Gesangbuch1741_1_025062	het lauter ding vergehn, das	lauter Ding vergehn, das
Gesangbuch1741_1_025063	man vergänglich kennt.	man vergänglich kennt.
Gesangbuch1741_1_025064	29. Hingegen fchaut der	29. Hingegen schaut der
Gesangbuch1741_1_025065	edle geift fich unverwandt	edle Geist sich unverwandt
Gesangbuch1741_1_025066	herum, nach dem was un-	herum, nach dem was unverwelklich
Gesangbuch1741_1_025067	verwelklich heißt, nach je-	heißt, nach jenes
Gesangbuch1741_1_025068	nes lebens ruhm.	Lebens Ruhm.
Gesangbuch1741_1_025069	30. Da ift auf einem weiß-	30. Da ist auf einem weißen
Gesangbuch1741_1_025070	fen ftein ein theurer fchaz	Stein ein teurer Schatz
Gesangbuch1741_1_025071	gedrückt: es foll ein neuer	gedrückt: es soll ein neuer
Gesangbuch1741_1_025072	nahme feyn, der überwinder	Name sein, der Überwinder
Gesangbuch1741_1_025073	fchmückt.	schmückt.
Gesangbuch1741_1_025074	31. HErr JEfu, deine	31. Herr Jesu, deine
Gesangbuch1741_1_025075	gnaden-wahl eröffne meinen	Gnadenwahl eröffne meinen
Gesangbuch1741_1_025076	lauf: nimm meinen nahmen	Lauf: nimm meinen Namen
Gesangbuch1741_1_025077	in die zahl der bürger Zions	in die Zahl der Bürger Zions
Gesangbuch1741_1_025078	auf.	auf.
Gesangbuch1741_1_025079	353.	353.
Gesangbuch1741_1_025080	An einem Dank = Fefte.	An einem Dankfest.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025081	Mel. 110.	Mel. 110.
Gesangbuch1741_1_025082	Himmelhohe GOtt	Himmelhohe Gottheit,
Gesangbuch1741_1_025083	heit, abgrunds-tiefe	abgrundstiefe
Gesangbuch1741_1_025084	Liebe, wecke, wecke	Liebe, wecke, wecke
Gesangbuch1741_1_025085	deine triebe! da fteht die ge	deine Triebe! Da steht die Gemeine
Gesangbuch1741_1_025086	meine vor dem Seelen	vor dem SeelenManne,
Gesangbuch1741_1_025087	Manne, und hält ihre feuer	und hält ihre Feuerpfanne,
Gesangbuch1741_1_025088	pfanne, fchmieget sich innig	schmieget sich inniglich
Gesangbuch1741_1_025089	lich unter thränen-fließen,	unter Tränenfließen,
Gesangbuch1741_1_025090	HErr, zu deinen füßen.	Herr, zu deinen Füßen.
Gesangbuch1741_1_025091	2. Du gieblt unfern chö	2. Du gibst unsern Chören
Gesangbuch1741_1_025092	ren eins in dir zu werden,	eins in dir zu werden,
Gesangbuch1741_1_025093	eins an fitten und geberden;	eins an Sitten und Gebärden;
Gesangbuch1741_1_025094	<pb n="337b" src="337.jpg" />	<pb n="337b" src="337.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025095		319
Gesangbuch1741_1_025096	auch trifft auf einander	auch trifft aufeinander
Gesangbuch1741_1_025097	mancher tage-feyer, die dem	mancher Tagesfeier, die dem
Gesangbuch1741_1_025098	ganzen volk fo theuer: hö	ganzen Volk so teuer: höre
Gesangbuch1741_1_025099	re nun, was zu thun: in	nun, was zu tun: in
Gesangbuch1741_1_025100	dein angedenken wolln wir	dein Angedenken wolln wir
Gesangbuch1741_1_025101	uns verfenken.	uns versenken.
Gesangbuch1741_1_025102	3. Alle die geübten, und	3. Alle die Geübten, und
Gesangbuch1741_1_025103	dem weiffen reuter von dir	dem weißen Reiter von dir
Gesangbuch1741_1_025104	gleich-gemachte ftreiter fah	gleichgemachte Streiter fahren
Gesangbuch1741_1_025105	ren fort im fliegen, bis flies	gar vollendet und den
Gesangbuch1741_1_025106	gar vollendet und den	Kleinodslauf geendet:
Gesangbuch1741_1_025107	kleinods-lauf geendet:	tritt du nah hier und da, wo
Gesangbuch1741_1_025108	tritt du nah hier und da, wo	sie Seelen finden und vor
Gesangbuch1741_1_025109	flie feelen finden und vor	Christum binden.
Gesangbuch1741_1_025110	Chriflum binden.	4. Deine guten Estern
Gesangbuch1741_1_025111	4. Deine guten Ethern	müssen blühen und grünen,
Gesangbuch1741_1_025112	müffen blühen und grünen,	und des Königs Saum bedienen;
Gesangbuch1741_1_025113	und des königs faum bedie	deine Königinnen, die
Gesangbuch1741_1_025114	ren; deine königinnen, die	du selbst gesetzt, und des
Gesangbuch1741_1_025115	du felbt gefezet, und des	Thrones werth gefchätzt;
Gesangbuch1741_1_025116	thrones werth gefchätzt;	müffen dir schon allhier
Gesangbuch1741_1_025117	müffen dir fchon allhier	durch ein Henochs leben vor
Gesangbuch1741_1_025118	durch ein Henochs leben vor	den augen fchweben.
Gesangbuch1741_1_025119	den augen fchweben.	5. Alle die durch proben
Gesangbuch1741_1_025120	5. Alle die durch proben	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025121	noch nicht ganz bewährte,	noch nicht ganz bewährt,
Gesangbuch1741_1_025122	doch des creuzes theils ge	doch des Kreuzes teils gefährte,
Gesangbuch1741_1_025123	fährt, müffen ihre jahre alle	müssen ihre Jahre alle
Gesangbuch1741_1_025124	wieder nehmen, und ein jeg	wieder nehmen, und ein jeglicher
Gesangbuch1741_1_025125	licher sich schämen, wenn du	sich schämen, wenn du
Gesangbuch1741_1_025126	ihn durch dein glühn ftatt	ihn durch dein Glühn statt
Gesangbuch1741_1_025127	des finftern welzen, wirft ins	des finstern Welzens, wirst ins
Gesangbuch1741_1_025128	klare schmelzen.	klare schmelzen.
Gesangbuch1741_1_025129	6. Werdet Chrifiti müt	6. Werdet Christi Mütter,
Gesangbuch1741_1_025130	ter, ichweftern und gebrüder,	Schwestern und Gebrüder,
Gesangbuch1741_1_025131	alle, alle liebe glieder: laßt	alle, alle liebe Glieder: lasst
Gesangbuch1741_1_025132	euch von der gnade in die	euch von der Gnade in die
Gesangbuch1741_1_025133	arme fallen, und genau zu	Arme fassen, und genau zusam-
Gesangbuch1741_1_025134	fam	
Gesangbuch1741_1_025135	<pb n="338a" src="338.jpg" />	<pb n="338a" src="338.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025136	320 Vom Beten.	320 Vom Beten.
Gesangbuch1741_1_025137	flammen paffen: in den	sammen passen: in den
Gesangbuch1741_1_025138	flamm: Wunderfam, der un	Stamm: Wundersam, der unendlich
Gesangbuch1741_1_025139	endlich treibet, fenkt euch,	treibet, senkt euch,
Gesangbuch1741_1_025140	und bekleibet.	und bekleidet.
Gesangbuch1741_1_025141	354.	354.
Gesangbuch1741_1_025142	Stunden=Lied bey der	Stundenlied bei der
Gesangbuch1741_1_025143	Nacht.	Nacht.
Gesangbuch1741_1_025144	Mel. 62.	Mel. 62.
Gesangbuch1741_1_025145	SEchs tage hat der	Sechs Tage hat der
Gesangbuch1741_1_025146	HERR fein werk ge	Herr sein Werk getrieben:
Gesangbuch1741_1_025147	trieben: Er geb uns	Er geb uns
Gesangbuch1741_1_025148	feine ruh: die glock ift fie	seine Ruh: die Glock ist sieben.
Gesangbuch1741_1_025149	ben.	
Gesangbuch1741_1_025150	2. Die glock ift acht: ge	2. Die Glock ist acht: geliebtes
Gesangbuch1741_1_025151	liebtes herz, betrachte, wie	Herz, betrachte, wie
Gesangbuch1741_1_025152	Noah dort erhalten ward	Noah dort erhalten ward
Gesangbuch1741_1_025153	felb achte.	selb achte.
Gesangbuch1741_1_025154	3. Die glocke fchläget aus:	3. Die Glocke schläget aus:
Gesangbuch1741_1_025155	es heißet neune: macht	es heißet neune: macht
Gesangbuch1741_1_025156	haus und hof, und auch die	Haus und Hof, und auch die
Gesangbuch1741_1_025157	herzen reine.	Herzen reine.
Gesangbuch1741_1_025158	4. Ihr feelen, hört, der	4. Ihr Seelen, hört, der
Gesangbuch1741_1_025159	zeiger fteht auf zehnen: die	Zeiger steht auf Zehnen: die
Gesangbuch1741_1_025160	ruhen nur, die sich nach ru	ruhen nur, die sich nach Ruhe

ID

Gesangbuch1741_1_025161
 Gesangbuch1741_1_025162
 Gesangbuch1741_1_025163
 Gesangbuch1741_1_025164
 Gesangbuch1741_1_025165
 Gesangbuch1741_1_025166
 Gesangbuch1741_1_025167
 Gesangbuch1741_1_025168
 Gesangbuch1741_1_025169
 Gesangbuch1741_1_025170
 Gesangbuch1741_1_025171
 Gesangbuch1741_1_025172
 Gesangbuch1741_1_025173
 Gesangbuch1741_1_025174
 Gesangbuch1741_1_025175
 Gesangbuch1741_1_025176
 Gesangbuch1741_1_025177
 Gesangbuch1741_1_025178
 Gesangbuch1741_1_025179
 Gesangbuch1741_1_025180
 Gesangbuch1741_1_025181
 Gesangbuch1741_1_025182
 Gesangbuch1741_1_025183
 Gesangbuch1741_1_025184
 Gesangbuch1741_1_025185
 Gesangbuch1741_1_025186
 Gesangbuch1741_1_025187
 Gesangbuch1741_1_025188
 Gesangbuch1741_1_025189
 Gesangbuch1741_1_025190
 Gesangbuch1741_1_025191
 Gesangbuch1741_1_025192
 Gesangbuch1741_1_025193
 Gesangbuch1741_1_025194
 Gesangbuch1741_1_025195
 Gesangbuch1741_1_025196
 Gesangbuch1741_1_025197
 Gesangbuch1741_1_025198
 Gesangbuch1741_1_025199
 Gesangbuch1741_1_025200

Diplomatische Transkription

he fehen.
 5. Die klok ift elf: auch
 in der elften ftunde, ruft
 unfer großer HERR zu fei-
 nem bunde.
 6. Die mitternacht ift da:
 habt ihrs vernommen: zur
 mitternacht wird unfer
 bräutigam kommen.
 7. Die klok ift eins: der
 tag geht an im dunkeln:
 wenn wird der morgenftern
 im herzen funkeln?
 <pb n="338b" src="338.jpg" />
 8. Die klok ift zwey:
 wacht JEFu in der ftille, ihr
 zwey verbundenen, verftand
 und wille.
 (Sommers.)
 Die klok ift zwey: auf!
 kommt dem tag entgegen,
 und preift dem HERRn der
 tage nach vermögen.
 9. Die klok ift drey:
 Dreyeinigkeit von oben, laß
 geift und feel und leib dich
 innigft loben.
 (Sommers.)
 Die klok ift drey: es he-
 bet an zu tagen: wer ift nun
 noch bey GOtt, wer kan es
 fagen?
 10. Die klok ift vier: wo
 drey eins find auf erden, ver-
 heißt der HERR der vierdte
 mann zu werden.
 11. Die klok ift fünf:
 fünf werden ausgefchloffen,
 fünf jungfern aber werden
 hausgenoffen.

Normalisierter Text

sehen.
 5. Die Glock ist elf: auch
 in der elften Stunde, ruft
 unser großer Herr zu seinem
 Bunde.
 6. Die Mitternacht ist da:
 habt ihr's vernommen: zur
 Mitternacht wird unser
 Bräutigam kommen.
 7. Die Glock ist eins: der
 Tag geht an im Dunkeln:
 wenn wird der Morgenstern
 im Herzen funkeln?
 <pb n="338b" src="338.jpg" />
 8. Die Glock ist zwei:
 wacht Jesu in der Stille, ihr
 zwei Verbundenen, Verstand
 und Wille.
 (Sommers.)
 Die Glock ist zwei: auf!
 kommt dem Tag entgegen,
 und preist dem Herrn der
 Tage nach Vermögen.
 9. Die Glock ist drei:
 Dreieinigkeit von oben, lass
 Geist und Seel und Leib dich
 innigst loben.
 (Sommers.)
 Die Glock ist drei: es hebet
 an zu tagen: wer ist nun
 noch bei Gott, wer kann es
 sagen?
 10. Die Glock ist vier: wo
 drei eins sind auf Erden, verheißt
 der Herr der vierte
 Mann zu werden.
 11. Die Glock ist fünf:
 fünf werden ausgeschlossen,
 fünf Jungfern aber werden
 Hausgenossen.

ID

Gesangbuch1741_1_025201
 Gesangbuch1741_1_025202
 Gesangbuch1741_1_025203
 Gesangbuch1741_1_025204
 Gesangbuch1741_1_025205
 Gesangbuch1741_1_025206
 Gesangbuch1741_1_025207
 Gesangbuch1741_1_025208
 Gesangbuch1741_1_025209
 Gesangbuch1741_1_025210
 Gesangbuch1741_1_025211
 Gesangbuch1741_1_025212
 Gesangbuch1741_1_025213
 Gesangbuch1741_1_025214
 Gesangbuch1741_1_025215
 Gesangbuch1741_1_025216
 Gesangbuch1741_1_025217
 Gesangbuch1741_1_025218
 Gesangbuch1741_1_025219
 Gesangbuch1741_1_025220
 Gesangbuch1741_1_025221
 Gesangbuch1741_1_025222
 Gesangbuch1741_1_025223
 Gesangbuch1741_1_025224
 Gesangbuch1741_1_025225
 Gesangbuch1741_1_025226
 Gesangbuch1741_1_025227
 Gesangbuch1741_1_025228
 Gesangbuch1741_1_025229
 Gesangbuch1741_1_025230
 Gesangbuch1741_1_025231
 Gesangbuch1741_1_025232
 Gesangbuch1741_1_025233
 Gesangbuch1741_1_025234
 Gesangbuch1741_1_025235
 Gesangbuch1741_1_025236
 Gesangbuch1741_1_025237
 Gesangbuch1741_1_025238
 Gesangbuch1741_1_025239
 Gesangbuch1741_1_025240

Diplomatische Transkription

12. Die klok ift fechs:
 (fommers vier) der wächter
 geht vom wachen: nun mag
 lich jedes an die wache
 machen.
 355.
 Stündliche Herzens-
 Gedanken.
 Mel. 29.
 WEderum ein augen-
 blik meiner kurzen
 zeit
 <pb n="339a" src="339.jpg" />
 Vom Durchbruch.
 eit zurück; treuer freund!
 ch danke: halte mich
 auch diefe ftund, felt in
 Vom Durchbruch.
 356. Mel. 11.
 UNanfänglichs, unver-
 gänglichs welen aller
 ewigkeit! mach mein
 leben dir ergeben völlig,
 innig, allezeit.
 357. Mel. 10.
 MEin erbe HErr, liegt
 für dir hier, und will
 im blut des Lammes
 werden ein opfer, das, ge-
 heiligt dir, erkaufte fey von
 der laft der erden: haft du
 uns nicht von feindes hand
 erlöft? wie kömmts, daß uns
 nicht diefe hülf tröft?
 2. Wir waren wie verirrt-
 te fchaaf, die tod und hölle
 fchon verchlungen: des feind-
 des pfeil die herzen traf:
 der fchlangen gift hatt uns
 durchdrungen: der drache

Normalisierter Text

12. Die Glock ist sechs:
 (sommers vier) der Wächter
 geht vom Wachen: nun mag
 sich jedes an die Wache
 machen.
 355.
 Stündliche HerzensGedanken.
 Mel. 29.
 Wiederum ein Augenblick
 meiner kurzen
 Zeit
 <pb n="339a" src="339.jpg" />
 Vom Durchbruch.
 eit zurück; treuer Freund!
 ch danke: halte mich
 auch diese Stund', fest in
 Vom Durchbruch.
 356. Mel. 11.
 Unanfängliches, unvergängliches
 Wesen aller
 Ewigkeit! Mach mein
 Leben dir ergeben völlig,
 innig, allezeit.
 357. Mel. 10.
 Mein Erbe Herr, liegt
 für dir hier, und will
 im Blut des Lammes
 werden ein Opfer, das, geheiligt
 dir, erkaufte sei von
 der Last der Erden: hast du
 uns nicht von Feindes Hand
 erlöst? Wie kommt's, dass uns
 nicht diese Hilfe tröst?
 2. Wir waren wie verirrt
 Schaf, die Tod und Hölle
 schon verschlungen: des Feindes
 Pfeil die Herzen traf:
 der Schlangen Gift hat uns
 durchdrungen: der Drache

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025241	tobt und herrfchte in dem	tobt und herrschte in dem
Gesangbuch1741_1_025242	finn, durch ftolz zur höll	Sinn, durch Stolz zur Höll'
Gesangbuch1741_1_025243	uns mit zu reiffen hin.	uns mit zu reißen hin.
Gesangbuch1741_1_025244	3. Mit diefen feinden hatz	3. Mit diesen Feinden hatte
Gesangbuch1741_1_025245	te fich das fleifch in uns zum	sich das Fleisch in uns zum
Gesangbuch1741_1_025246	lieg vereinet: die hölle hatt	Sieg vereint: die Hölle hat
Gesangbuch1741_1_025247		X
Gesangbuch1741_1_025248	<pb n="339b" src="339.jpg" />	<pb n="339b" src="339.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025249	fanft = und ftüllem grund:	sanft- und stillem Grund:
Gesangbuch1741_1_025250	hilf, daß ich nicht wanz	hilf, dass ich nicht wanke!
Gesangbuch1741_1_025251	ke!	
Gesangbuch1741_1_025252	uns durftiglich zu halten imz	uns durstiglich zu halten immerdar
Gesangbuch1741_1_025253	merdar vermeynet: da laz	vermeint: da lagen
Gesangbuch1741_1_025254	gen wir, erkanten uns felbt	wir, erkannten uns selbst
Gesangbuch1741_1_025255	nicht, noch die gefahr, verdüz	nicht, noch die Gefahr, verdüstert
Gesangbuch1741_1_025256	ftert ohne licht.	ohne Licht.
Gesangbuch1741_1_025257	4. Nun offenbar dich JEz	4. Nun offenbar dich Jesu
Gesangbuch1741_1_025258	fu bald, daß in uns werd	bald, dass in uns werd'
Gesangbuch1741_1_025259	dein werk vollendet: der	dein Werk vollendet: der
Gesangbuch1741_1_025260	du ehmahls in knechts-gez	du ehemals in Knechtsgestalt
Gesangbuch1741_1_025261	ftalt von uns haft fluch und	von uns hast Fluch und
Gesangbuch1741_1_025262	tod gewendet: beftraf, zerz	Tod gewendet: bestraf, zertritt,
Gesangbuch1741_1_025263	tritt, und treib den feind	und treib den Feind
Gesangbuch1741_1_025264	hinaus: befreye ganz von	hinaus: befreie ganz von
Gesangbuch1741_1_025265	ihm dein tempelzhaus!	ihm dein Tempelhaus!
Gesangbuch1741_1_025266	5. Ach! HErr des lebens,	5. Ach! Herr des Lebens,
Gesangbuch1741_1_025267	äußre dich mit voller ftärke	äußre dich mit voller Stärke
Gesangbuch1741_1_025268	in den deinen, die tag und	in den Deinen, die Tag und
Gesangbuch1741_1_025269	nacht fchrey n ängftiglich,	Nacht schreien ängstiglich,
Gesangbuch1741_1_025270	bis du, als retter, wirft erz	bis du, als Retter, wirst erscheinen:
Gesangbuch1741_1_025271	fcheinen: wir halten an,	wir halten an,
Gesangbuch1741_1_025272	bis daß dein ja-zwort kömmt,	bis dass dein Jawort kommt,
Gesangbuch1741_1_025273	den ganzen fieg und durchz	den ganzen Sieg und Durchbruch
Gesangbuch1741_1_025274	bruch uns beftimmt.	uns bestimmt.
Gesangbuch1741_1_025275	6. Schau, wie fo viel die	6. Schau, wie so viel die
Gesangbuch1741_1_025276	fchlang anläuft mit ihren	Schlang' anläuft mit ihren
Gesangbuch1741_1_025277	trüglich glatten worten;	trüglich glatten Worten;
Gesangbuch1741_1_025278	wie oft fie die beftürmung	wie oft sie die Bestürmung
Gesangbuch1741_1_025279	häuft, und manches fchon	häuft, und manches schon
Gesangbuch1741_1_025280	ift mächtig worden! laß	ist mächtig worden! Lass

ID

Gesangbuch1741_1_025281
 Gesangbuch1741_1_025282
 Gesangbuch1741_1_025283
 Gesangbuch1741_1_025284
 Gesangbuch1741_1_025285
 Gesangbuch1741_1_025286
 Gesangbuch1741_1_025287
 Gesangbuch1741_1_025288
 Gesangbuch1741_1_025289
 Gesangbuch1741_1_025290
 Gesangbuch1741_1_025291
 Gesangbuch1741_1_025292
 Gesangbuch1741_1_025293
 Gesangbuch1741_1_025294
 Gesangbuch1741_1_025295
 Gesangbuch1741_1_025296
 Gesangbuch1741_1_025297
 Gesangbuch1741_1_025298
 Gesangbuch1741_1_025299
 Gesangbuch1741_1_025300
 Gesangbuch1741_1_025301
 Gesangbuch1741_1_025302
 Gesangbuch1741_1_025303
 Gesangbuch1741_1_025304
 Gesangbuch1741_1_025305
 Gesangbuch1741_1_025306
 Gesangbuch1741_1_025307
 Gesangbuch1741_1_025308
 Gesangbuch1741_1_025309
 Gesangbuch1741_1_025310
 Gesangbuch1741_1_025311
 Gesangbuch1741_1_025312
 Gesangbuch1741_1_025313
 Gesangbuch1741_1_025314
 Gesangbuch1741_1_025315
 Gesangbuch1741_1_025316
 Gesangbuch1741_1_025317
 Gesangbuch1741_1_025318
 Gesangbuch1741_1_025319
 Gesangbuch1741_1_025320

Diplomatische Transkription

dein gericht nun über sie er
 X gehn,
 <pb n="340a" src="340.jpg" />
 322 Vom Durchbruch.
 gehn, daß sie sich ganz muß
 ausgeftoffen fehn!
 7. O daß wir unfer leben
 nicht lieb hätten, auch bis
 in das fterben! o daß der
 kampf fchon wär verricht,
 im blut des Lamms, von fei
 nen erben! du Herzog führ
 doch aus den fchweren krieg!
 wir gläuben, daß in dir
 nichts ift als fieg.
 8. Nun müffe heyl und
 macht und kraft dir, GOtt,
 und deinem Chriftus werden,
 der den aus deinen himmeln
 fchaft, fo uns und deiner
 weyde heerden verklagt vor
 dir: HERR, räche deine
 freund, die dir den ruhm
 zu geben find gemeynt!
 9. Halt uns bey dir, bis
 daß uns mag dein Geift mit
 ganzer macht regieren: das
 leben werde dran gewagt,
 die eigenheit die muß ver
 lieren, zu ftehn für dir
 entblößt, rein, arm und
 frey, daß nichts dem feind
 da zu betaften fey.
 10. So gehn wir durch die
 enge thür, die du für uns
 wollft offen geben, zu drin
 gen mit gewalt zu dir, ge
 nieffend das erlöfungsle
 ben, fo uns bey GOtt, ins
 <pb n="340b" src="340.jpg" />

Normalisierter Text

dein Gericht nun über sie erX
 gehn,
 <pb n="340a" src="340.jpg" />
 322 Vom Durchbruch.
 gehn, dass sie sich ganz muss
 ausgestoßen sehn!
 7. O dass wir unser Leben
 nicht lieb hätten, auch bis
 in das Sterben! O dass der
 Kampf schon wär verricht',
 im Blut des Lamms, von seinen
 Erben! Du Herzog führ
 doch aus den schweren Krieg!
 wir glauben, dass in dir
 nichts ist als Sieg.
 8. Nun müsse Heil und
 Macht und Kraft dir, Gott,
 und deinem Christus werden,
 der den aus deinen Himmeln
 schafft, so uns und deiner
 Weide Herden verklagt vor
 dir: Herr, räche deine
 Freund', die dir den Ruhm
 zu geben sind gemeint!
 9. Halt uns bei dir, bis
 dass uns mag dein Geist mit
 ganzer Macht regieren: das
 Leben werde dran gewagt,
 die Eigenheit die muss verlieren,
 zu stehn für dir
 entblößt, rein, arm und
 frei, dass nichts dem Feind
 da zu betasten sei.
 10. So gehn wir durch die
 enge Tür, die du für uns
 wolltest offen geben, zu dringen
 mit Gewalt zu dir, genießend
 das Erlösungsleben,
 so uns bei Gott, ins
 <pb n="340b" src="340.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_025321
 Gesangbuch1741_1_025322
 Gesangbuch1741_1_025323
 Gesangbuch1741_1_025324
 Gesangbuch1741_1_025325
 Gesangbuch1741_1_025326
 Gesangbuch1741_1_025327
 Gesangbuch1741_1_025328
 Gesangbuch1741_1_025329
 Gesangbuch1741_1_025330
 Gesangbuch1741_1_025331
 Gesangbuch1741_1_025332
 Gesangbuch1741_1_025333
 Gesangbuch1741_1_025334
 Gesangbuch1741_1_025335
 Gesangbuch1741_1_025336
 Gesangbuch1741_1_025337
 Gesangbuch1741_1_025338
 Gesangbuch1741_1_025339
 Gesangbuch1741_1_025340
 Gesangbuch1741_1_025341
 Gesangbuch1741_1_025342
 Gesangbuch1741_1_025343
 Gesangbuch1741_1_025344
 Gesangbuch1741_1_025345
 Gesangbuch1741_1_025346
 Gesangbuch1741_1_025347
 Gesangbuch1741_1_025348
 Gesangbuch1741_1_025349
 Gesangbuch1741_1_025350
 Gesangbuch1741_1_025351
 Gesangbuch1741_1_025352
 Gesangbuch1741_1_025353
 Gesangbuch1741_1_025354
 Gesangbuch1741_1_025355
 Gesangbuch1741_1_025356
 Gesangbuch1741_1_025357
 Gesangbuch1741_1_025358
 Gesangbuch1741_1_025359
 Gesangbuch1741_1_025360

Diplomatische Transkription

heilighumes ftadt, Melchi-
 fedech im blut erfunden hat.
 11. Ja! Amen! JEFü,
 treuer zeug, wer dürft, der
 glaubt: wer glaubt, der
 nimmet: wer nimmt, der
 hat das freudenreich, weil
 die gefchmückte lampe glim-
 met: fo gehn wir ein ins
 bräutigams hochzeit-haus;
 da ift die lieb, die theilt nur
 liebe aus.
 12. Noch eins, HERR!
 bitten wir von dir, daß,
 weil dein herz uns auser-
 kohren, der arg uns doch
 nicht mehr berühr, er hat
 fein recht ja fchon verlo-
 ren: nach deinem fieg foll
 dein volk williglich im heil-
 gen fchmuck dir opfern e-
 wiglich.
 358.
 (*) Mel. 42.
 IN diefem dunkeln fitz *
 erblick ich einen ritz,
 licht der ewgen fon-
 ne, gewürkt von deinem blitz,
 zu meiner groffen wonne:
 wär der fels gefprengt, und
 ich durchgedrängt. .:;
 * Jef. 24.
 Seele. 2. O welchen wun-
 der-blick fchickt jener plan
 zurück,
 (*) In den gefängniffen, a) des hochmuths, b) der luft,
 c) der irdigkeit, und d) faulheit.
 <pb n="341a" src="341.jpg" />
 Vom Durchbruch.
 zurück, da die freyen woh-

Normalisierter Text

Heiligtumes Stadt, Melchisedech
 im Blut erfunden hat.
 11. Ja! Amen! Jesu,
 treuer Zeug, wer dürst', der
 glaubt: wer glaubt, der
 nimmet: wer nimmt, der
 hat das Freudenreich, weil
 die geschmückte Lampe glimmt:
 so gehn wir ein ins
 Bräutigams Hochzeithaus;
 da ist die Lieb', die teilt nur
 Liebe aus.
 12. Noch eins, Herr!
 bitten wir von dir, dass,
 weil dein Herz uns auserkoren,
 der Arg uns doch
 nicht mehr berühr', er hat
 sein Recht ja schon verloren:
 nach deinem Sieg soll
 dein Volk williglich im heiligen
 Schmuck dir opfern ewiglich.
 358.
 (*) Mel. 42.
 In diesem dunklen Sitz *
 erblick ich einen Ritz,
 Licht der ewgen Sonne,
 gewirkt von deinem Blitz,
 zu meiner großen Wonne:
 wär der Fels gesprengt, und
 ich durchgedrängt. .:;
 * Jes. 24.
 Seele. 2. O welchen Wunderblick
 schickt jener Plan
 zurück,
 (*) In den Gefängnissen, a) des Hochmuts, b) der Lust,
 c) der Irdigkeit, und d) Faulheit.
 <pb n="341a" src="341.jpg" />
 Vom Durchbruch.
 zurück, da die Freien wohnen,

ID

Gesangbuch1741_1_025361
 Gesangbuch1741_1_025362
 Gesangbuch1741_1_025363
 Gesangbuch1741_1_025364
 Gesangbuch1741_1_025365
 Gesangbuch1741_1_025366
 Gesangbuch1741_1_025367
 Gesangbuch1741_1_025368
 Gesangbuch1741_1_025369
 Gesangbuch1741_1_025370
 Gesangbuch1741_1_025371
 Gesangbuch1741_1_025372
 Gesangbuch1741_1_025373
 Gesangbuch1741_1_025374
 Gesangbuch1741_1_025375
 Gesangbuch1741_1_025376
 Gesangbuch1741_1_025377
 Gesangbuch1741_1_025378
 Gesangbuch1741_1_025379
 Gesangbuch1741_1_025380
 Gesangbuch1741_1_025381
 Gesangbuch1741_1_025382
 Gesangbuch1741_1_025383
 Gesangbuch1741_1_025384
 Gesangbuch1741_1_025385
 Gesangbuch1741_1_025386
 Gesangbuch1741_1_025387
 Gesangbuch1741_1_025388
 Gesangbuch1741_1_025389
 Gesangbuch1741_1_025390
 Gesangbuch1741_1_025391
 Gesangbuch1741_1_025392
 Gesangbuch1741_1_025393
 Gesangbuch1741_1_025394
 Gesangbuch1741_1_025395
 Gesangbuch1741_1_025396
 Gesangbuch1741_1_025397
 Gesangbuch1741_1_025398
 Gesangbuch1741_1_025399
 Gesangbuch1741_1_025400

Diplomatische Transkription

nen, die gerne ftük vor ftük
 des Heylands finn gewoh-
 nen, und nicht träge find,
 wo man was gewinnt. .:;
 JEfus. 3. a) Wer oben
 will hinaus bleibt in dem
 kerkerhaus: die sich zur er-
 de ftrecken, die kommen glük-
 lich draus, und bleiben nie-
 mahls ftecken: laß dir nur
 nicht graun etwas ftaub zu
 kaun. .:;
 Seele. 4. Hilf kleines
 wiegen-kind, daß ich hier ü-
 berwind: menfchen zu ge-
 winnen, verfuchft du ftänk
 und grind, gib mir fo kleine
 finnen: wohl mir ich bin
 nichts, welch ein blik des
 lichts! .:;
 JEfus. 5.b) Nur vollends
 gar heraus, o feele, was
 wird draus: deine fchultern
 ftecken: welch ungereimter
 graus will dich zurücke
 fhrecken: fiehft du was dich
 drückt, nur das fleifch zer-
 ftükt. .:;
 Seele. 6. Das thut gewal-
 tig weh: allein ich feh wohl,
 eh komm ich nicht ins freye,
 bis daß mein fleifch vergeh;
 O feele, nun gilts treue!
 wohlthun ift ein traum,
 drüber! welch ein raum! .:;
 JEfus. 7. c) Nun feele!
 fieh es geht: ach! aber
 <pb n="341b" src="341.jpg" />
 welch magnet hält dich an

Normalisierter Text

die gerne Stück vor Stück
 des Heilands Sinn gewöhnen,
 und nicht träge sind,
 wo man was gewinnt. .:;
 Jesus. 3. a) Wer oben
 will hinaus bleibt in dem
 Kerkerhaus: die sich zur Erde
 strecken, die kommen Glück-
 lich draus, und bleiben niemals
 stecken: lass dir nur
 nicht graun etwas Staub zu
 kaun. .:;
 Seele. 4. Hilf kleines
 Wiegenkind, dass ich hier überwind:
 Menschen zu gewinnen,
 versuchst du Stänk'
 und Grind, gib mir so kleine
 Sinnen: wohl mir ich bin
 nichts, welch ein Blick des
 Lichts! .:;
 Jesus. 5.b) Nur vollends
 gar heraus, o Seele, was
 wird draus: deine Schultern
 stecken: welch ungereimter
 Graus will dich zurücke
 schrecken: siehst du was dich
 drückt, nur das Fleisch zerstückt.
 .:;
 Seele. 6. Das tut gewaltig
 weh: allein ich seh wohl,
 eh komm ich nicht ins Freie,
 bis dass mein Fleisch vergeh';
 O Seele, nun gilt's Treue!
 Wohlthun ist ein Traum,
 drüber! Welch ein Raum! .:;
 Jesus. 7. c) Nun Seele!
 sieh es geht: ach! aber
 <pb n="341b" src="341.jpg" />
 323
 welch Magnet hält dich an

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025401	der erden, daß der nicht auch	der Erden, dass der nicht auch
Gesangbuch1741_1_025402	erleht, der doch frey können	ersteht, der doch frei können
Gesangbuch1741_1_025403	werden: diefer erdgeruch	werden: dieser Erdendunst
Gesangbuch1741_1_025404	ift ein großer fluch. .;:	ist ein großer Fluch. .;:
Gesangbuch1741_1_025405	Seele. 8. Ich bin wohl	Seele. 8. Ich bin wohl
Gesangbuch1741_1_025406	aufgeruft, doch diefen er	aufgerüst', doch diesen Erdendunst
Gesangbuch1741_1_025407	den-duft hab ich mehr ge	hab ich mehr genossen
Gesangbuch1741_1_025408	noffen als Chrifti freye luft:	als Christi freie Luft:
Gesangbuch1741_1_025409	nun aber ifts befchloffen,	nun aber ist's beschlossen,
Gesangbuch1741_1_025410	daß ich mich entwöhn: wohl	dass ich mich entwöhn': wohl
Gesangbuch1741_1_025411	mir! ich kan ftehn. .;:	mir! Ich kann stehn. .;:
Gesangbuch1741_1_025412	JEfus. 9. Allein, welch	Jesus. 9. Allein, welch
Gesangbuch1741_1_025413	d) fauler trieb hat feine ruh	d) fauler Trieb hat seine Ruh'
Gesangbuch1741_1_025414	fo lieb, daß man fich verweile	so lieb, dass man sich verweilte,
Gesangbuch1741_1_025415	te, und zurücke blieb, als ich	und zurücke blieb, als ich
Gesangbuch1741_1_025416	zur arbeit eilte. Hier gilts	zur Arbeit eilte. Hier gilt's
Gesangbuch1741_1_025417	auch nicht ftehn, fondern	auch nicht stehn, sondern
Gesangbuch1741_1_025418	müde gehn. .;:	müde gehn. .;:
Gesangbuch1741_1_025419	Seele. 10. Auf, auf! und	Seele. 10. Auf, auf! Und
Gesangbuch1741_1_025420	gieng im lauf auch leib und	ging im Lauf auch Leib und
Gesangbuch1741_1_025421	feele drauf: ich wills fahren	Seele drauf: ich will's fahren
Gesangbuch1741_1_025422	lassen, nichts halte mich	lassen, nichts halte mich
Gesangbuch1741_1_025423	mehr auf in Chrifti gnaden	mehr auf in Christi Gnadengassen.
Gesangbuch1741_1_025424	gaffen. Wohl mir! denn	Wohl mir! Denn
Gesangbuch1741_1_025425	ich bin über alles hin. .;:	ich bin über alles hin. .;:
Gesangbuch1741_1_025426	359. Mel. 28.	359. Mel. 28.
Gesangbuch1741_1_025427	JEfu nimm den finn,	Jesu nimm den Sinn,
Gesangbuch1741_1_025428	nimm nur alles hin,	nimm nur alles hin,
Gesangbuch1741_1_025429	in den füßen liebes	in den süßen LiebesWillen,
Gesangbuch1741_1_025430	willen, da die fegensfrö	da die Segensströme
Gesangbuch1741_1_025431	me qvillen in dein blutend	quellen in dein blutend
Gesangbuch1741_1_025432	herz, unter allem Ichmerz.	Herz, unter allem Schmerz.
Gesangbuch1741_1_025433	2. Ewig treuer freund,	2. Ewig treuer Freund,
Gesangbuch1741_1_025434	der mich redlich meynt: un	der mich redlich meint: unveränderliche
Gesangbuch1741_1_025435	veränderliche liebe, voll ge	Liebe, voll geheimer
Gesangbuch1741_1_025436	heimer gnaden-triebe; führ	Gnadentriebe; führ
Gesangbuch1741_1_025437	X 2 im	X 2 im
Gesangbuch1741_1_025438	<pb n="342a" src="342.jpg" />	<pb n="342a" src="342.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025439	324 Vom Durchbruch.	324 Vom Durchbruch.
Gesangbuch1741_1_025440	im herzens-haus deine füh	im Herzenshaus deine Führung

ID

Gesangbuch1741_1_025441
 Gesangbuch1741_1_025442
 Gesangbuch1741_1_025443
 Gesangbuch1741_1_025444
 Gesangbuch1741_1_025445
 Gesangbuch1741_1_025446
 Gesangbuch1741_1_025447
 Gesangbuch1741_1_025448
 Gesangbuch1741_1_025449
 Gesangbuch1741_1_025450
 Gesangbuch1741_1_025451
 Gesangbuch1741_1_025452
 Gesangbuch1741_1_025453
 Gesangbuch1741_1_025454
 Gesangbuch1741_1_025455
 Gesangbuch1741_1_025456
 Gesangbuch1741_1_025457
 Gesangbuch1741_1_025458
 Gesangbuch1741_1_025459
 Gesangbuch1741_1_025460
 Gesangbuch1741_1_025461
 Gesangbuch1741_1_025462
 Gesangbuch1741_1_025463
 Gesangbuch1741_1_025464
 Gesangbuch1741_1_025465
 Gesangbuch1741_1_025466
 Gesangbuch1741_1_025467
 Gesangbuch1741_1_025468
 Gesangbuch1741_1_025469
 Gesangbuch1741_1_025470
 Gesangbuch1741_1_025471
 Gesangbuch1741_1_025472
 Gesangbuch1741_1_025473
 Gesangbuch1741_1_025474
 Gesangbuch1741_1_025475
 Gesangbuch1741_1_025476
 Gesangbuch1741_1_025477
 Gesangbuch1741_1_025478
 Gesangbuch1741_1_025479
 Gesangbuch1741_1_025480

Diplomatische Transkription

rung aus.
 3. Niemand liebet dich
 also lediglich, daß nicht de
 ne liebe größer, daß man
 dich nicht mehr noch beffer
 lieben könt, und folt, wenn
 man immer wolt.
 4. Rülte mich doch zu, zu
 der ftolzen ruh, da die deinen
 ewig haufen, ohne weltge
 töß und braufen: in der
 gnadenzeit mache mich be
 reit.
 5. JEFu rufe mich, fo er
 eil ich dich: meiner feele
 HErr und König, wär es dir
 nicht noch zu wenig, wenn
 ich dir aus trieb leib und
 feel verfchrieb.
 6. Eile näher her, mache
 leicht was fchwer; und weil
 deine wahre brüder, ftür
 ben auch des leibes glieder,
 froh und fröhlig feyn: war
 um wolt ich fchreyn?
 7. Thue meinen lauf ei
 ne thüre auf: mache mein
 gemüthe völlig deinem her
 zen wohlgefällig: laß mich
 fleißig fehn, was an mir
 gefchehn.
 8. Treufte gnad und gab
 aus der höh herab: deine
 liebe ift unendlich, und ich
 war doch unerkanntlich, bis
 mich deine lieb erft ins creu
 ze trieb.
 <pb n="342b" src="342.jpg" />
 9. Also fahre fort, lieb!
 und fchone dort: mache mich

Normalisierter Text

aus.
 3. Niemand liebt dich
 also lediglich, dass nicht deine
 Liebe größer, dass man
 dich nicht mehr noch besser
 lieben könn', und sollt', wenn
 man immer wollt'.
 4. Rüste mich doch zu, zu
 der stolzen Ruh', da die Deinen
 ewig haufen, ohne Weltgetös
 und Brausen: in der
 Gnadenzeit mache mich bereit.
 5. Jesu rufe mich, so ereil
 ich dich: meiner Seele
 Herr und König, wär' es dir
 nicht noch zu wenig, wenn
 ich dir aus Trieb Leib und
 Seel' verschrieb.
 6. Eile näher her, mache
 leicht was schwer; und weil
 deine wahre Brüder, stürben
 auch des Leibes Glieder,
 froh und fröhlich sein: warum
 wollt' ich schreien?
 7. Tue meinen Lauf eine
 Türe auf: mache mein
 Gemüte völlig deinem Herzen
 wohlgefällig: lass mich
 fleißig sehn, was an mir
 geschehn.
 8. Treuste Gnad' und Gab'
 aus der Höh' herab: deine
 Liebe ist unendlich, und ich
 war doch unerkennlich, bis
 mich deine Lieb' erst ins Kreuze
 trieb.
 <pb n="342b" src="342.jpg" />
 9. Also fahre fort, Lieb!
 und schone dort: mache mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025481	recht unzerteilig, und an	recht unzerteilig, und an
Gesangbuch1741_1_025482	leib und feele heilig; und er	Leib und Seele heilig; und erkenne
Gesangbuch1741_1_025483	kenne mich iezt und ewig	mich jetzt und ewiglich.
Gesangbuch1741_1_025484	lich.	
Gesangbuch1741_1_025485	360. Mel. 76.	360. Mel. 76.
Gesangbuch1741_1_025486	MAch endlich des vie	Mach endlich des vielen
Gesangbuch1741_1_025487	len zerftreuens ein	Zerstreuens ein
Gesangbuch1741_1_025488	end, o feele, und	End, o Seele, und
Gesangbuch1741_1_025489	ringe nach heiliger ftille!	ringe nach heiliger Stille!
Gesangbuch1741_1_025490	laß ruhen die augen, die fü	lass ruhen die Augen, die Füße
Gesangbuch1741_1_025491	fe und händ, und liehe, daß	und Händ', und siehe, dass
Gesangbuch1741_1_025492	dein vervielfältigter wille	dein vervielfältigter Wille
Gesangbuch1741_1_025493	nur eines zu lieben fih ein	nur eines zu lieben sich einmal
Gesangbuch1741_1_025494	mahl ergebe, dem fchöpfer	ergebe, dem Schöpfer
Gesangbuch1741_1_025495	alleine zu ehren nur lebe!	alleine zu Ehren nur lebe!
Gesangbuch1741_1_025496	2. Ach denk, wie die innre	2. Ach denk, wie die innre
Gesangbuch1741_1_025497	und äuffere welt bishero in	und äußere Welt bisher in
Gesangbuch1741_1_025498	deinem lauf dich aufgehal	deinem Lauf dich aufgehalten!
Gesangbuch1741_1_025499	ten! drum eile, und fuche,	Drum eile, und suche,
Gesangbuch1741_1_025500	was JEfu gefällt! laß ja	was Jesu gefällt! Lass ja
Gesangbuch1741_1_025501	die lieb zu ihm nicht weiter	die Lieb' zu ihm nicht weiter
Gesangbuch1741_1_025502	erkalten! ach fammle die	erkalten! Ach sammle die
Gesangbuch1741_1_025503	weit-ausgefchweifete fin	weit-ausgeschweiften Sinnen,
Gesangbuch1741_1_025504	nen, und laffe nun alle die	und lasse nun alle die
Gesangbuch1741_1_025505	bilder zerrinnen!	Bilder zerrinnen!
Gesangbuch1741_1_025506	3. Mein JEfu, du ftill ein	3. Mein Jesu, du still eingezogenes
Gesangbuch1741_1_025507	gezogenes kind! ach fchenk	Kind! Ach schenk
Gesangbuch1741_1_025508	mir aus deiner unendlichen	mir aus deiner unendlichen
Gesangbuch1741_1_025509	fülle, darinnen man gnade	Fülle, darinnen man Gnade
Gesangbuch1741_1_025510	um gnade ftets findet, die fpu	um Gnade stets findet, die Spuren
Gesangbuch1741_1_025511	ren der wahren inwendigen	der wahren inwendigen
Gesangbuch1741_1_025512	ftille, die du auf der welt	Stille, die du auf der Welt
Gesangbuch1741_1_025513	felbft fo ernftlich gefuchet,	selbst so ernstlich gesuchet,
Gesangbuch1741_1_025514	und alles das wilde getüm	und alles das wilde Getümmel
Gesangbuch1741_1_025515	mel verfluchet.	verfluchet.
Gesangbuch1741_1_025516	4. Du	4. Du
Gesangbuch1741_1_025517	<pb n="343a" src="343.jpg" />	<pb n="343a" src="343.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025518	Vom Durchbruch.	Vom Durchbruch.
Gesangbuch1741_1_025519	4. Du weißt ja am beften,	4. Du weißt ja am besten,
Gesangbuch1741_1_025520	mein anderes ich! wie ich	mein anderes Ich! Wie ich

ID

Gesangbuch1741_1_025521
 Gesangbuch1741_1_025522
 Gesangbuch1741_1_025523
 Gesangbuch1741_1_025524
 Gesangbuch1741_1_025525
 Gesangbuch1741_1_025526
 Gesangbuch1741_1_025527
 Gesangbuch1741_1_025528
 Gesangbuch1741_1_025529
 Gesangbuch1741_1_025530
 Gesangbuch1741_1_025531
 Gesangbuch1741_1_025532
 Gesangbuch1741_1_025533
 Gesangbuch1741_1_025534
 Gesangbuch1741_1_025535
 Gesangbuch1741_1_025536
 Gesangbuch1741_1_025537
 Gesangbuch1741_1_025538
 Gesangbuch1741_1_025539
 Gesangbuch1741_1_025540
 Gesangbuch1741_1_025541
 Gesangbuch1741_1_025542
 Gesangbuch1741_1_025543
 Gesangbuch1741_1_025544
 Gesangbuch1741_1_025545
 Gesangbuch1741_1_025546
 Gesangbuch1741_1_025547
 Gesangbuch1741_1_025548
 Gesangbuch1741_1_025549
 Gesangbuch1741_1_025550
 Gesangbuch1741_1_025551
 Gesangbuch1741_1_025552
 Gesangbuch1741_1_025553
 Gesangbuch1741_1_025554
 Gesangbuch1741_1_025555
 Gesangbuch1741_1_025556
 Gesangbuch1741_1_025557
 Gesangbuch1741_1_025558
 Gesangbuch1741_1_025559
 Gesangbuch1741_1_025560

Diplomatische Transkription

mich bisher in gefchaffenen
 dingen, die mich doch nur
 bloß folten führen auf dich,
 vertieft, daß sie mich falt
 von dir abbringen. Ach
 wie viel elenden und dürfti-
 gen götzen wuift ich in dem
 herzen altäre zu fetzen.
 5. O weisheit! wie ift
 doch die blindheit fo groß,
 darin wir dir immer fo
 hart widerftreben! ach mach
 uns doch einft von derfel-
 bigen loß, daß wir uns
 dir völlig zum opfer hingen-
 ben! eröffne du unfre ver-
 blendete augen, damit sie,
 in dir recht zu fehen, was
 taugen!
 6. Bezähme durch deine
 allmächtige kraft die lü-
 fternd und außer fich fchwei-
 fende finnen; damit der
 geift keiner befleckung theil-
 haft mehr werde, und viel-
 mehr von außen und innen
 nur eines zu lieben fich ein-
 mahl ergebe, dem fchöpfer
 alleine zu ehren nur lebe!
 7. Wie fchändlich vergaft
 fich das auge doch hier in den-
 nen gefchöpfen, und fucht
 fein vergnügen in fchönheit
 und eitelem glanz, für und
 für nicht achtend, wie elend
 ihn diefe betrügen: noch
 <pb n="343b" src="343.jpg" />
 größer ift aber der greuel
 zu fchätzen, wenn fich der

Normalisierter Text

mich bisher in geschaffenen
 Dingen, die mich doch nur
 bloß sollten führen auf dich,
 vertieft, dass sie mich fast
 von dir abbringen. Ach
 wie viel elenden und dürstigen
 Götzen wusst' ich in dem
 Herzen Altäre zu setzen.
 5. O Weisheit! Wie ist
 doch die Blindheit so groß,
 darin wir dir immer so
 hart widerstreben! Ach mach
 uns doch einst von derselbigen
 los, dass wir uns
 dir völlig zum Opfer hingeben!
 Eröffne du unsre verblendete
 Augen, damit sie,
 in dir recht zu sehen, was
 taugen!
 6. Bezähme durch deine
 allmächtige Kraft die lüsternd
 und außer sich schweifende
 Sinnen; damit der
 Geist keiner Befleckung theilhaft
 mehr werde, und vielmehr
 von außen und innen
 nur eines zu lieben sich einmal
 ergebe, dem Schöpfer
 alleine zu Ehren nur lebe!
 7. Wie schändlich vergast
 sich das Auge doch hier in denen
 Geschöpfen, und sucht
 sein Vergnügen in Schönheit
 und eittem Glanz, für und
 für nicht achtend, wie elend
 ihn diese betrügen: noch
 <pb n="343b" src="343.jpg" />
 325
 größer ist aber der Greuel
 zu schätzen, wenn sich der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025561	menſch an ſich ſelbſt ſucht zu ergötzen.	Mensch an sich selbst sucht zu ergötzen.
Gesangbuch1741_1_025562	8. Wie lüfert das Atheſ-	8. Wie lüstert das Atheniensische
Gesangbuch1741_1_025563	nienlücke ohr, nur immer	Ohr, nur immer
Gesangbuch1741_1_025564	von andern was neues zu	von andern was Neues zu
Gesangbuch1741_1_025565	hören! wie willig eröffnet	hören! Wie willig eröffnet
Gesangbuch1741_1_025566	es thüren und thor, und läſ-	es Türen und Tor, und lasset
Gesangbuch1741_1_025567	ſet ſich alfo erbärmlich be-	sich also erbärmlich betören!
Gesangbuch1741_1_025568	thören! wie hört man der	Wie hört man der
Gesangbuch1741_1_025569	ſchlangen geziſche ſo gerne	Schlangen Geziſche so gerne
Gesangbuch1741_1_025570	auch in ſich, und JEſus muß	auch in sich, und Jesus muss
Gesangbuch1741_1_025571	ſtehen von ferne!	stehen von ferne!
Gesangbuch1741_1_025572	9. Iſt nicht auch die zun-	9. Ist nicht auch die Zunge
Gesangbuch1741_1_025573	ge ein ſchädliches ding, das	ein schädliches Ding, das
Gesangbuch1741_1_025574	in der welt ſo viel unruhe	in der Welt so viel Unruhe
Gesangbuch1741_1_025575	anſtiffet? und jedermann	anstiffet? Und jedermann
Gesangbuch1741_1_025576	hält es doch für ſo gering:	hält es doch für so gering:
Gesangbuch1741_1_025577	ſo gräulich hat ihr gift uns	so gräulich hat ihr Gift uns
Gesangbuch1741_1_025578	alle vergiftet! wer iſt wol,	alle vergiftet! Wer ist wohl,
Gesangbuch1741_1_025579	der ſich von viel ſchwätzen	der sich von viel Schwätzen
Gesangbuch1741_1_025580	enthalte, daß in ihm die lie-	enthalte, dass in ihm die Liebe
Gesangbuch1741_1_025581	be zu GOtt nicht erkalte?	zu Gott nicht erkalte?
Gesangbuch1741_1_025582	10. Ja, dieſes verderben	10. Ja, dieses Verderben
Gesangbuch1741_1_025583	iſt es nicht allein, daß dieſes	ist es nicht allein, dass dieses
Gesangbuch1741_1_025584	glied vielmal ſich ſchädlich	Glied vielmal sich schädlich
Gesangbuch1741_1_025585	beweget; es findt ſich die	beweget; es findet sich die
Gesangbuch1741_1_025586	ſchnöde luft auch bey ihm	schnöde Lust auch bei ihm
Gesangbuch1741_1_025587	ein, die eſſen und trinken	ein, die Essen und Trinken
Gesangbuch1741_1_025588	zuweilen erreget, und dem	zuweilen erreget, und dem
Gesangbuch1741_1_025589	geſchmak niedlich- und köſt-	Geschmack niedlich- und köstliche
Gesangbuch1741_1_025590	liche ſpeißen, auch trinken,	Speisen, auch Trinken,
Gesangbuch1741_1_025591	aufs beſte oft weiß anzu-	aufs Beste oft weiß anzupreisen.
Gesangbuch1741_1_025592	preißen.	
Gesangbuch1741_1_025593	11. So ſteht es von innen	11. So steht es von innen
Gesangbuch1741_1_025594	und außen zugleich. Iſts	und außen zugleich. Ist's
Gesangbuch1741_1_025595	wunder, daß ſo viel unruhe	Wunder, dass so viel Unruhe
Gesangbuch1741_1_025596	X 3 ſich	X 3 sich
Gesangbuch1741_1_025597	<pb n="344a" src="344.jpg" />	<pb n="344a" src="344.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025598	326 Vom Durchbruch.	326 Vom Durchbruch.
Gesangbuch1741_1_025599	ſich findet, ſo wol in dem	sich findet, sowohl in dem
Gesangbuch1741_1_025600		

ID

Gesangbuch1741_1_025601
 Gesangbuch1741_1_025602
 Gesangbuch1741_1_025603
 Gesangbuch1741_1_025604
 Gesangbuch1741_1_025605
 Gesangbuch1741_1_025606
 Gesangbuch1741_1_025607
 Gesangbuch1741_1_025608
 Gesangbuch1741_1_025609
 Gesangbuch1741_1_025610
 Gesangbuch1741_1_025611
 Gesangbuch1741_1_025612
 Gesangbuch1741_1_025613
 Gesangbuch1741_1_025614
 Gesangbuch1741_1_025615
 Gesangbuch1741_1_025616
 Gesangbuch1741_1_025617
 Gesangbuch1741_1_025618
 Gesangbuch1741_1_025619
 Gesangbuch1741_1_025620
 Gesangbuch1741_1_025621
 Gesangbuch1741_1_025622
 Gesangbuch1741_1_025623
 Gesangbuch1741_1_025624
 Gesangbuch1741_1_025625
 Gesangbuch1741_1_025626
 Gesangbuch1741_1_025627
 Gesangbuch1741_1_025628
 Gesangbuch1741_1_025629
 Gesangbuch1741_1_025630
 Gesangbuch1741_1_025631
 Gesangbuch1741_1_025632
 Gesangbuch1741_1_025633
 Gesangbuch1741_1_025634
 Gesangbuch1741_1_025635
 Gesangbuch1741_1_025636
 Gesangbuch1741_1_025637
 Gesangbuch1741_1_025638
 Gesangbuch1741_1_025639
 Gesangbuch1741_1_025640

Diplomatische Transkription

äußern als geistlichen reich,
 worunter der geist sich oft
 krümmt und windet, und
 nie zu beständiger ruhe kan
 kommen, weil ihm dadurch
 werden die kräfte genom
 men?
 12. O liebe! komm, fteur
 dem verderben einmah!
 komm, sammle, was sich
 bisher von dir zerftreuet!
 erwecke doch selbst deine heil
 lige zahl, daß sie mit ernst
 meiden, was sie und dich
 zweiet! denn Chriftus und
 belial ftimmt nie zufammen,
 weil sie nicht von einerley
 urfprunge ftammen.
 13. Ihr kinder der weis
 heit! fo kehret denn um!
 entreißt euch der vielheit,
 und ringet nach einem! O
 werdet der fünde blind, fühl
 los und ftumm! denn JE
 fus, das eine, kan sich lonft in
 keinem zu feiner vollendung
 mit kraft offenbaren! drum
 auf, wer die wahrheit will
 völlig erfahren!
 361. Mel. 27.
 MEine armuth macht
 mich schreyen zu
 dem treuen, der
 mich segnet und macht reich.
 JEfu, du bist's, den ich me
 <pb n="344b" src="344.jpg" />
 ne, da ich weine, damit ich
 dein herz erweich.
 2. Ach! wo nehm ich her
 die kräfte zum gefchäfte,

Normalisierter Text

äußern als geistlichen Reich,
 worunter der Geist sich oft
 krümmt und windet, und
 nie zu beständiger Ruhe kann
 kommen, weil ihm dadurch
 werden die Kräfte genommen?
 12. O Liebe! Komm, steuer
 dem Verderben einmal!
 Komm, sammle, was sich
 bisher von dir zerstreuet!
 Erwecke doch selbst deine heilige
 Zahl, dass sie mit Ernst
 meiden, was sie und dich
 zweiet! Denn Christus und
 Belial stimmt nie zusammen,
 weil sie nicht von einerlei
 Ursprunge stammen.
 13. Ihr Kinder der Weisheit!
 So kehret denn um!
 Entreißt euch der Vielheit,
 und ringet nach einem! O
 werdet der Sünde blind, fühllos
 und stumm! Denn Jesus,
 das Eine, kann sich sonst in
 keinem zu seiner Vollendung
 mit Kraft offenbaren! Drum
 auf, wer die Wahrheit will
 völlig erfahren!
 361. Mel. 27.
 Meine Armut macht
 mich schreien zu
 dem Treuen, der
 mich segnet und macht reich.
 Jesu, du bist's, den ich mei
 <pb n="344b" src="344.jpg" />
 ne, da ich weine, damit ich
 dein Herz erweich'.
 2. Ach! Wo nehm' ich her
 die Kräfte zum Geschäfte,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025641	dazu ich verbunden bin?	dazu ich verbunden bin?
Gesangbuch1741_1_025642	HERR, mein armes herz	Herr, mein armes Herz
Gesangbuch1741_1_025643	anfeure, und erneure den	anfeure, und erneure den
Gesangbuch1741_1_025644	zerftreuten geift und finn.	zerstreuten Geist und Sinn.
Gesangbuch1741_1_025645	3. Sieh,es eilt zu deiner	3. Sieh, es eilt zu deiner
Gesangbuch1741_1_025646	quelle meine feele, von dem	Quelle meine Seele, von dem
Gesangbuch1741_1_025647	durft geplagt und matt: du	Durst geplagt und matt: du
Gesangbuch1741_1_025648	kanft die begierde füllen, und	kannst die Begierde stillen, und
Gesangbuch1741_1_025649	mich füllen, daß ich werd er-	mich füllen, dass ich werd' erfreut
Gesangbuch1741_1_025650	freut und fatt.	und satt.
Gesangbuch1741_1_025651	4. Treibe ferne, die mich	4. Treibe ferne, die mich
Gesangbuch1741_1_025652	hindern: du kanft mindern	hindern: du kannst mindern
Gesangbuch1741_1_025653	der verfuchung ftarke kraft,	der Versuchung starke Kraft,
Gesangbuch1741_1_025654	laß nichts meinen glauben	lass nichts meinen Glauben
Gesangbuch1741_1_025655	schwächen, dich zu fprechen:	schwächen, dich zu sprechen:
Gesangbuch1741_1_025656	fo empfind ich kraft und	so empfind ich Kraft und
Gesangbuch1741_1_025657	faft.	Saft.
Gesangbuch1741_1_025658	5. Eil mit ausgespannten	5. Eil' mit ausgespannten
Gesangbuch1741_1_025659	armen zu mir armen: drük-	Armen zu mir Armen: drück'
Gesangbuch1741_1_025660	ke mich an deine bruft. Du	ke mich an deine Brust. Du
Gesangbuch1741_1_025661	erkennft mein tiefes lehnen,	erkennst mein tiefes Sehnen,
Gesangbuch1741_1_025662	und die thränen, JEfu, mei-	und die Tränen, Jesu, meines
Gesangbuch1741_1_025663	nes herzens luft.	Herzens Lust.
Gesangbuch1741_1_025664	6. Du bleibft ewig meine	6. Du bleibst ewig meine
Gesangbuch1741_1_025665	freude, auch im leide, wenn	Freude, auch im Leide, wenn
Gesangbuch1741_1_025666	mich angft und kummer	mich Angst und Kummer
Gesangbuch1741_1_025667	plagt: denn du bift der aus-	plagt: denn du bist der auserkorne:
Gesangbuch1741_1_025668	erkohrne: das verlohnrne	das Verlorne
Gesangbuch1741_1_025669	haft du nimmer weggejagt.	hast du nimmer weggejagt.
Gesangbuch1741_1_025670	362. Mel. 93.	362. Mel. 93.
Gesangbuch1741_1_025671	MEin freund! wie	Mein Freund! Wie
Gesangbuch1741_1_025672	dank ichs deiner	dank ich's deiner
Gesangbuch1741_1_025673	liebe, daß fie von	Liebe, dass sie von
Gesangbuch1741_1_025674	ihrem	
Gesangbuch1741_1_025675	<pb n="345a" src="345.jpg" />	<pb n="345a" src="345.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025676	Vom Durchbruch.	Vom Durchbruch.
Gesangbuch1741_1_025677	ihrem lichtetsthron durch ih-	ihrem Lichtesthron durch ihre
Gesangbuch1741_1_025678	re heiffe feuer=triebe erhitzt	heiße Feuertriebe erhitzt
Gesangbuch1741_1_025679	mich kalte erd und thon? wie	mich kalte Erd' und Ton? Wie
Gesangbuch1741_1_025680	dank ichs deinem treuen	dank ich's deinem treuen

ID

Gesangbuch1741_1_025681
 Gesangbuch1741_1_025682
 Gesangbuch1741_1_025683
 Gesangbuch1741_1_025684
 Gesangbuch1741_1_025685
 Gesangbuch1741_1_025686
 Gesangbuch1741_1_025687
 Gesangbuch1741_1_025688
 Gesangbuch1741_1_025689
 Gesangbuch1741_1_025690
 Gesangbuch1741_1_025691
 Gesangbuch1741_1_025692
 Gesangbuch1741_1_025693
 Gesangbuch1741_1_025694
 Gesangbuch1741_1_025695
 Gesangbuch1741_1_025696
 Gesangbuch1741_1_025697
 Gesangbuch1741_1_025698
 Gesangbuch1741_1_025699
 Gesangbuch1741_1_025700
 Gesangbuch1741_1_025701
 Gesangbuch1741_1_025702
 Gesangbuch1741_1_025703
 Gesangbuch1741_1_025704
 Gesangbuch1741_1_025705
 Gesangbuch1741_1_025706
 Gesangbuch1741_1_025707
 Gesangbuch1741_1_025708
 Gesangbuch1741_1_025709
 Gesangbuch1741_1_025710
 Gesangbuch1741_1_025711
 Gesangbuch1741_1_025712
 Gesangbuch1741_1_025713
 Gesangbuch1741_1_025714
 Gesangbuch1741_1_025715
 Gesangbuch1741_1_025716
 Gesangbuch1741_1_025717
 Gesangbuch1741_1_025718
 Gesangbuch1741_1_025719
 Gesangbuch1741_1_025720

Diplomatische Transkription

herzen, das mich von fin-
 lternis befreyt, erworben auf
 die ewigkeit, und ihm er-
 kauft durch todes = fchmer-
 zen.
 2. Ja Bräutigam, was
 foll ich fagen? ifts, oder
 aber irr ich mich? darf ich
 mich nicht erforben klagen,
 wie und worinnen lebe ich?
 wenn war es, daß mein herz
 dem ftolzen, dem geifte
 diefer welt entkam, daß
 mich der hirte zu fich nahm,
 als ich für ihm wie wachs
 zerfchmolzen?
 3. Das hab ich an mir
 wahrgenommen, zu deiner
 ftunde ifts gefchehn, da bin
 ich meinem feind entkom-
 men, da hab ich in dein licht
 gefehnt; da ward mir frey-
 heit und gefchmeide, als dei-
 ner Elther angelegt, da ward
 in meinen geift geprägt der
 kindfchaft pfand, des geiftes
 freude.
 4. Mein bräutigam und
 fürft der thronen, was mach
 ich noch in diefer zeit, bey fa-
 tans ftuhl ift übel wohnen,
 mir ziemete die ewigkeit:
 hienieden hab ich nichts ver-
 lohren: dort ift mein bü-
 <pb n="345b" src="345.jpg" />
 gerrecht erkaufft, auf jene
 welt bin ich getauft, drauf
 hab ich treue dir gefchw-
 ren.

Normalisierter Text

Herzen, das mich von Finsternis
 befreit, erworben auf
 die Ewigkeit, und ihm erkaufft
 durch Todesschmerzen.
 2. Ja Bräutigam, was
 soll ich sagen? Ist's, oder
 aber irr' ich mich? Darf ich
 mich nicht erstorben klagen,
 wie und worinnen lebe ich?
 Wann war es, dass mein Herz
 dem Stolzen, dem Geiste
 dieser Welt entkam, dass
 mich der Hirte zu sich nahm,
 als ich vor ihm wie Wachs
 zerschmolzen?
 3. Das hab ich an mir
 wahrgenommen, zu deiner
 Stunde ist's geschehn, da bin
 ich meinem Feind entkommen,
 da hab ich in dein Licht
 gesehn; da ward mir Freiheit
 und Geschmeide, als deiner
 Esther angelegt, da ward
 in meinen Geist geprägt der
 Kindschaft Pfand, des Geistes
 Freude.
 4. Mein Bräutigam und
 Fürst der Thronen, was mach'
 ich noch in dieser Zeit, bei Satans
 Stuhl ist übel wohnen,
 mir ziemte die Ewigkeit:
 hienieden hab ich nichts verloren:
 dort ist mein Bür-
 <pb n="345b" src="345.jpg" />
 gerrecht erkaufft, auf jene
 Welt bin ich getauft, drauf
 hab ich Treue dir geschworen.

327

327

ID

Gesangbuch1741_1_025721
 Gesangbuch1741_1_025722
 Gesangbuch1741_1_025723
 Gesangbuch1741_1_025724
 Gesangbuch1741_1_025725
 Gesangbuch1741_1_025726
 Gesangbuch1741_1_025727
 Gesangbuch1741_1_025728
 Gesangbuch1741_1_025729
 Gesangbuch1741_1_025730
 Gesangbuch1741_1_025731
 Gesangbuch1741_1_025732
 Gesangbuch1741_1_025733
 Gesangbuch1741_1_025734
 Gesangbuch1741_1_025735
 Gesangbuch1741_1_025736
 Gesangbuch1741_1_025737
 Gesangbuch1741_1_025738
 Gesangbuch1741_1_025739
 Gesangbuch1741_1_025740
 Gesangbuch1741_1_025741
 Gesangbuch1741_1_025742
 Gesangbuch1741_1_025743
 Gesangbuch1741_1_025744
 Gesangbuch1741_1_025745
 Gesangbuch1741_1_025746
 Gesangbuch1741_1_025747
 Gesangbuch1741_1_025748
 Gesangbuch1741_1_025749
 Gesangbuch1741_1_025750
 Gesangbuch1741_1_025751
 Gesangbuch1741_1_025752
 Gesangbuch1741_1_025753
 Gesangbuch1741_1_025754
 Gesangbuch1741_1_025755
 Gesangbuch1741_1_025756
 Gesangbuch1741_1_025757
 Gesangbuch1741_1_025758
 Gesangbuch1741_1_025759
 Gesangbuch1741_1_025760

Diplomatische Transkription

5. Ifts etwa, daß mein
 geift noch hanget an einem
 faden diefer welt, daß er
 nach eitelkeit verlanget, und
 lich nicht ganz zum Bräut-
 gam hält? ach! wäre diß,
 mein liebtes leben, fo bitt
 ich dich, mein aufenthalt,
 zerreiße diefen faden bald:
 mein wille fey dir überge-
 ben.

6. Zerbrich, verbrenne
 und zermalme, was dir nicht
 völlig wohlgefällt. Ob mich
 die welt an einem halme, ob
 fie mich an der kette hält;
 ift alles eins in deinen au-
 gen, da nur ein ganz befrey-
 ter geift, der alles fremde
 fchaden heißt, und nur die rei-
 ne liebe taugen.

7. Erinnre mich, du treuer
 zeuge, daß deines Vaters
 wille fey, daß ich mich ganz
 zum creuze beuge, von allen
 creaturen frey, und was ich
 noch im fleifche lebe, dem
 fleifche abgetorben leb, und
 bloß an deiner liebe kleb, ja
 mit dir in der höhe fchwe-
 be.

8. Da ift mein herz, du
 herz der leelee, erwähl es dir
 zur refidenz, es ift zwar eine
 X 4 enge

<pb n="346a" src="346.jpg" />
 328 Vom Durchbruch.
 enge höle, und deine füll ift
 ohne gränz; allein, die lie-

Normalisierter Text

5. Ist's etwa, dass mein
 Geist noch hanget an einem
 Faden dieser Welt, dass er
 nach Eitelkeit verlanget, und
 sich nicht ganz zum Bräutigam
 hält? Ach! Wäre dies,
 mein liebstes Leben, so bitt'
 ich dich, mein Aufenthalt,
 zerreiße diesen Faden bald:
 mein Wille sei dir übergeben.

6. Zerbrich, verbrenne
 und zermalme, was dir nicht
 völlig wohlgefällt. Ob mich
 die Welt an einem Halme, ob
 sie mich an der Kette hält;
 ist alles eins in deinen Augen,
 da nur ein ganz befreiter
 Geist, der alles Fremde
 Schaden heißt, und nur die reine
 Liebe taugen.

7. Erinnere mich, du treuer
 Zeuge, dass deines Vaters
 Wille sei, dass ich mich ganz
 zum Kreuze beuge, von allen
 Kreaturen frei, und was ich
 noch im Fleische lebe, dem
 Fleische abgestorben leb', und
 bloß an deiner Liebe kleb', ja
 mit dir in der Höhe schwebe.

8. Da ist mein Herz, du
 Herz der Seele, erwähl' es dir
 zur Residenz, es ist zwar eine
 X 4 enge

<pb n="346a" src="346.jpg" />
 328 Vom Durchbruch.
 enge Höhle, und deine Fülle ist
 ohne Grenze; allein, die Liebe,

ID

Gesangbuch1741_1_025761
 Gesangbuch1741_1_025762
 Gesangbuch1741_1_025763
 Gesangbuch1741_1_025764
 Gesangbuch1741_1_025765
 Gesangbuch1741_1_025766
 Gesangbuch1741_1_025767
 Gesangbuch1741_1_025768
 Gesangbuch1741_1_025769
 Gesangbuch1741_1_025770
 Gesangbuch1741_1_025771
 Gesangbuch1741_1_025772
 Gesangbuch1741_1_025773
 Gesangbuch1741_1_025774
 Gesangbuch1741_1_025775
 Gesangbuch1741_1_025776
 Gesangbuch1741_1_025777
 Gesangbuch1741_1_025778
 Gesangbuch1741_1_025779
 Gesangbuch1741_1_025780
 Gesangbuch1741_1_025781
 Gesangbuch1741_1_025782
 Gesangbuch1741_1_025783
 Gesangbuch1741_1_025784
 Gesangbuch1741_1_025785
 Gesangbuch1741_1_025786
 Gesangbuch1741_1_025787
 Gesangbuch1741_1_025788
 Gesangbuch1741_1_025789
 Gesangbuch1741_1_025790
 Gesangbuch1741_1_025791
 Gesangbuch1741_1_025792
 Gesangbuch1741_1_025793
 Gesangbuch1741_1_025794
 Gesangbuch1741_1_025795
 Gesangbuch1741_1_025796
 Gesangbuch1741_1_025797
 Gesangbuch1741_1_025798
 Gesangbuch1741_1_025799
 Gesangbuch1741_1_025800

Diplomatische Transkription

be, die dich nieder in mein
 verfluchtes wesen zog, und
 deine gottheit überwog, die
 ziehe dich auch jetzo wieder.
 9. Komm, liebes lamm!
 komm, laß dich küssen: komm,
 meiner feelen fülle frucht:
 ich kan dich ewiglich nicht
 mißfen: ich habe einmahl
 dich verflucht: und würd ich
 zum geripp auf erden, und
 kocht ich alle kräfte aus, du
 follt in meiner mutter haus
 in fchwachheit hingezogen
 werden.
 10. Hie ift der ort, hier
 follt du wohnen: hier foll
 die höchfte Majeftät, als auf
 dem ftuhl der ehren thronen:
 dein friedens-gruß fey mein
 gebet, dein fcepter fey mein
 ganzer wille: dein reich fey
 leib und feel und geift, dar-
 inn lich deine macht er-
 weißt: dein ruh-bett meiner
 feelen ftille.
 11. Ja, Amen, da find
 beyde hände, aufs neue fey
 dirs zugefagt: ich liebe dich
 ohn alles ende, mein alles
 werde dran gewagt. Ich
 trage meines freundes nah-
 men, und feiner liebe ehren-
 mahl, des creuzes fonft ver-
 haßten pfahl auf ftirn und
 bruft, und rücken, Amen.
 <pb n="346b" src="346.jpg" />
 362. Mel. 58.
 M Ir nach, fpricht
 Chriftus unfer

Normalisierter Text

die dich nieder in mein
 verfluchtes Wesen zog, und
 deine Gottheit überwog, die
 ziehe dich auch jetzt wieder.
 9. Komm, liebes Lamm!
 komm, lass dich küssen: komm,
 meiner Seelen süße Frucht:
 ich kann dich ewig nicht
 missen: ich habe einmal
 dich versucht: und würde ich
 zum Gerippe auf Erden, und
 kochte ich alle Kräfte aus, du
 sollst in meiner Mutter Haus
 in Schwachheit hingezogen
 werden.
 10. Hier ist der Ort, hier
 sollst du wohnen: hier soll
 die höchste Majestät, als auf
 dem Stuhl der Ehren thronen:
 dein Friedensgruß sei mein
 Gebet, dein Zepter sei mein
 ganzer Wille: dein Reich sei
 Leib und Seele und Geist, darin
 sich deine Macht erweist:
 dein Ruhebett meiner
 Seelen Stille.
 11. Ja, Amen, da sind
 beide Hände, aufs Neue sei
 dir zugesagt: ich liebe dich
 ohne alles Ende, mein alles
 werde dran gewagt. Ich
 trage meines Freundes Namen,
 und seiner Liebe Ehrenmal,
 des Kreuzes sonst verhassten
 Pfahl auf Stirn und
 Brust, und Rücken, Amen.
 <pb n="346b" src="346.jpg" />
 362. Mel. 58.
 Mir nach, spricht
 Christus unser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025801	held, mir nach,	Held, mir nach,
Gesangbuch1741_1_025802	ihr chriſten alle: verleugnet	ihr Christen alle: verleugnet
Gesangbuch1741_1_025803	euch, verlaßt die welt;	euch, verlasst die Welt;
Gesangbuch1741_1_025804	folgt meinem ruf und ſchal-	folgt meinem Ruf und Schalle:
Gesangbuch1741_1_025805	le: nehmt euer creuz und	nehmt euer Kreuz und
Gesangbuch1741_1_025806	ungemach auf euch, folgt	Ungemach auf euch, folgt
Gesangbuch1741_1_025807	meinem wandel nach.	meinem Wandel nach.
Gesangbuch1741_1_025808	2. Ich bin das licht, ich	2. Ich bin das Licht, ich
Gesangbuch1741_1_025809	leucht euch für mit heiligem	leuchte euch vor mit heiligem
Gesangbuch1741_1_025810	tugend-leben: wer zu mir	Tugendleben: wer zu mir
Gesangbuch1741_1_025811	kômmt und folget mir darf	kommt und folget mir darf
Gesangbuch1741_1_025812	nicht im finſtern ſchweben:	nicht im Finstern schweben:
Gesangbuch1741_1_025813	ich bin der weg: ich weiße	ich bin der Weg: ich weiße
Gesangbuch1741_1_025814	wohl, wie man wahrhaftig	wohl, wie man wahrhaftig
Gesangbuch1741_1_025815	wandeln ſoll.	wandeln soll.
Gesangbuch1741_1_025816	3. Mein herz iſt voll de-	3. Mein Herz ist voll Demütigkeit,
Gesangbuch1741_1_025817	müthigkeit, voll liebe meine	voll Liebe meine
Gesangbuch1741_1_025818	ſeele: mein mund der fließt	Seele: mein Mund, der fließt
Gesangbuch1741_1_025819	zu jederzeit von ſüßem ſanft-	zu jeder Zeit von süßem Sanftmutsöl:
Gesangbuch1741_1_025820	muths-öle: mein geiſt, ge-	mein Geist, Gemüte,
Gesangbuch1741_1_025821	müthe, kraft und ſinn iſt	Kraft und Sinn ist
Gesangbuch1741_1_025822	GOTT ergeben, ſchau auf	Gott ergeben, schaut auf
Gesangbuch1741_1_025823	ihn.	ihn.
Gesangbuch1741_1_025824	4. Ich zeig euch das, was	4. Ich zeige euch das, was
Gesangbuch1741_1_025825	ſchädlich iſt, zu fliehen und	schädlich ist, zu fliehen und
Gesangbuch1741_1_025826	zu meiden, und euer herz	zu meiden, und euer Herz
Gesangbuch1741_1_025827	von arger liſt zu reinigen und	von arger List zu reinigen und
Gesangbuch1741_1_025828	zu ſcheiden. Ich bin der	zu scheiden. Ich bin der
Gesangbuch1741_1_025829	ſeele-fellen-hort, und führ	Seelen Felsenhort, und führe
Gesangbuch1741_1_025830	euch zu der himmels-pfort.	euch zu der Himmelspfort.
Gesangbuch1741_1_025831	5. Fällts euch zu ſchwer:	5. Fällt es euch zu schwer:
Gesangbuch1741_1_025832	ich geh voran: ich ſteh euch	ich gehe voran: ich stehe euch
Gesangbuch1741_1_025833	an der ſeite: ich kämpfe	an der Seite: ich kämpfe
Gesangbuch1741_1_025834	ſelbſt: ich brech die bahn:	selbst: ich breche die Bahn:
Gesangbuch1741_1_025835	hin	hin
Gesangbuch1741_1_025836	<pb n="347a" src="347.jpg" />	<pb n="347a" src="347.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025837	Vom Durchbruch. 329	Vom Durchbruch. 329
Gesangbuch1741_1_025838	hin alles in dem ſtreite. Ein	hin alles in dem Streite. Ein
Gesangbuch1741_1_025839	böfer knecht, der ſtill darf	böser Knecht, der still darf
Gesangbuch1741_1_025840	ſtehn, wenn er den feld-	stehen, wenn er den Feldherrn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025841	herrn fieht angehn.	sieht angehen.
Gesangbuch1741_1_025842	6. Wer feine feel zu finden	6. Wer seine Seele zu finden
Gesangbuch1741_1_025843	meynt, wird fie ohn mich	meint, wird sie ohne mich
Gesangbuch1741_1_025844	verlieren: wer fie hier zu	verlieren: wer sie hier zu
Gesangbuch1741_1_025845	verlieren fcheint, wird fie	verlieren scheint, wird sie
Gesangbuch1741_1_025846	in GOtt einführen: wer	in Gott einführen: wer
Gesangbuch1741_1_025847	nicht fein creuz nimmt und	nicht sein Kreuz nimmt und
Gesangbuch1741_1_025848	folgt mir, ift mein nicht	folgt mir, ist mein nicht
Gesangbuch1741_1_025849	werth und meiner zier.	wert und meiner Zier.
Gesangbuch1741_1_025850	7. So laßt uns denn dem	7. So lasst uns denn dem
Gesangbuch1741_1_025851	lieben HErrn mit leib und	lieben Herrn mit Leib und
Gesangbuch1741_1_025852	feel nachgehen, und wohlge-	Seele nachgehen, und wohlgemut,
Gesangbuch1741_1_025853	muth, getroft und gern bey	getrost und gern bei
Gesangbuch1741_1_025854	ihm in leiden ftehen! denn	ihm in Leiden stehen! Denn
Gesangbuch1741_1_025855	wer nicht kämpft, trägt	wer nicht kämpft, trägt
Gesangbuch1741_1_025856	auch die cron des ewgen le-	auch die Kron des ewigen Lebens
Gesangbuch1741_1_025857	bens nicht davon.	nicht davon.
Gesangbuch1741_1_025858	364. Mel. 37.	364. Mel. 37.
Gesangbuch1741_1_025859	N Un ift der ftrick zerrif-	Nun ist der Strick zerrissen!
Gesangbuch1741_1_025860	fen! das ängftliche	Das ängstliche
Gesangbuch1741_1_025861	gewiffen ift alles	Gewissen ist alles
Gesangbuch1741_1_025862	kummers frey: die wunden	Kummers frei: die Wunden
Gesangbuch1741_1_025863	find verbunden durch Chri-	sind verbunden durch Christi
Gesangbuch1741_1_025864	fti blut und wunden: die	Blut und Wunden: die
Gesangbuch1741_1_025865	weisheit fchaffet alles neu!	Weisheit schafft alles neu!
Gesangbuch1741_1_025866	2. Der falliche wille wol-	2. Der falsche Wille wollte
Gesangbuch1741_1_025867	te fehr lang nicht, wie er	sehr lang nicht, wie er
Gesangbuch1741_1_025868	folte, zerbrechen ganz und	sollte, zerbrechen ganz und
Gesangbuch1741_1_025869	gar: da war ein widerftre-	gar: da war ein Widerstreben:
Gesangbuch1741_1_025870	ben: er wolte fchlecht hin le-	er wollte schlecht hin leben:
Gesangbuch1741_1_025871	ben: es hieng oft nur an ei-	es hing oft nur an einem
Gesangbuch1741_1_025872	nem haar.	Haar.
Gesangbuch1741_1_025873	3. Er wolte fich verftecken;	3. Er wollte sich verstecken;
Gesangbuch1741_1_025874	bald mit der freyheit decken,	bald mit der Freiheit decken,
Gesangbuch1741_1_025875	<pb n="347b" src="347.jpg" />	<pb n="347b" src="347.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025876	bald mit gefetzlichkeit. Doch	bald mit Gesetzlichkeit. Doch
Gesangbuch1741_1_025877	ward bey mir befchloffen,	ward bei mir beschlossen,
Gesangbuch1741_1_025878	befständig unverdroffen, zu	beständig unverdrossen, zu
Gesangbuch1741_1_025879	ftehen wider ihn im ftreit.	stehen wider ihn im Streit.
Gesangbuch1741_1_025880	4. Wie muft ich mich zer-	4. Wie musste ich mich zer kriegen!

ID

Gesangbuch1741_1_025881
 Gesangbuch1741_1_025882
 Gesangbuch1741_1_025883
 Gesangbuch1741_1_025884
 Gesangbuch1741_1_025885
 Gesangbuch1741_1_025886
 Gesangbuch1741_1_025887
 Gesangbuch1741_1_025888
 Gesangbuch1741_1_025889
 Gesangbuch1741_1_025890
 Gesangbuch1741_1_025891
 Gesangbuch1741_1_025892
 Gesangbuch1741_1_025893
 Gesangbuch1741_1_025894
 Gesangbuch1741_1_025895
 Gesangbuch1741_1_025896
 Gesangbuch1741_1_025897
 Gesangbuch1741_1_025898
 Gesangbuch1741_1_025899
 Gesangbuch1741_1_025900
 Gesangbuch1741_1_025901
 Gesangbuch1741_1_025902
 Gesangbuch1741_1_025903
 Gesangbuch1741_1_025904
 Gesangbuch1741_1_025905
 Gesangbuch1741_1_025906
 Gesangbuch1741_1_025907
 Gesangbuch1741_1_025908
 Gesangbuch1741_1_025909
 Gesangbuch1741_1_025910
 Gesangbuch1741_1_025911
 Gesangbuch1741_1_025912
 Gesangbuch1741_1_025913
 Gesangbuch1741_1_025914
 Gesangbuch1741_1_025915
 Gesangbuch1741_1_025916
 Gesangbuch1741_1_025917
 Gesangbuch1741_1_025918
 Gesangbuch1741_1_025919
 Gesangbuch1741_1_025920

Diplomatische Transkription

kriegen! was andern ein
 vergnügen, war meine größte
 Last. Ich mußte auf beiden
 Seiten, mit Lust und
 Furcht streiten. Nun aber
 finde ich Ruh und Rast.
 5. Ich spüre ein neues Leben,
 vom strengen Widerstreben
 der falschen Lust befreit.
 Ich stehe Gott gelassen,
 mir nichts anzumaßen,
 was er nicht selber
 mir gebeut.
 6. Sein Wille ist mein
 Wille: ich sitze in süßer Stille
 der Sicherheit und Ruh: was
 mich zuvor gequält, das ist
 als wie entseelt: der Geist
 des Friedens spricht mir zu.
 7. O wie werde ich erhoben,
 im Geiste Gott zu loben,
 für seine große Gnad,
 die er an seinem Armen durch
 gnädiges Erbarmen erzeigt
 und erwiesen hat!
 8. Wie ist die Ruh so süß,
 die ich allhier genieße, nach
 langem Kampf und Streit:
 da ich den Herren habe, ohne
 Ende mich erlabe an seiner
 Lieb und Freundlichkeit.
 X 5 365.
 <pb n="348a" src="348.jpg" />
 330 Vom Durchbruch.
 365. Mel. 15.
 O Durchbrecher aller
 Bande! Der du immer
 bei uns bist, bei dem
 Schaden, Spott und Schande
 lauter Lust und Himmel ist.

Normalisierter Text

Was anderen ein
 Vergnügen, war meine größte
 Last. Ich musste auf beiden
 Seiten, mit Lust und
 Furcht streiten. Nun aber
 finde ich Ruh und Rast.
 5. Ich spüre ein neues Leben,
 vom strengen Widerstreben
 der falschen Lust befreit.
 Ich stehe Gott gelassen,
 mir nichts anzumaßen,
 was er nicht selber
 mir gebeut.
 6. Sein Wille ist mein
 Wille: ich sitze in süßer Stille
 der Sicherheit und Ruh: was
 mich zuvor gequält, das ist
 als wie entseelt: der Geist
 des Friedens spricht mir zu.
 7. O wie werde ich erhoben,
 im Geiste Gott zu loben,
 für seine große Gnad,
 die er an seinem Armen durch
 gnädiges Erbarmen erzeigt
 und erwiesen hat!
 8. Wie ist die Ruh so süß,
 die ich allhier genieße, nach
 langem Kampf und Streit:
 da ich den Herrn habe, ohne
 Ende mich erlabe an seiner
 Liebe und Freundlichkeit.
 X 5 365.
 <pb n="348a" src="348.jpg" />
 330 Vom Durchbruch.
 365. Mel. 15.
 O Durchbrecher aller
 Bande! Der du immer
 bei uns bist, bei dem
 Schaden, Spott und Schande
 lauter Lust und Himmel ist.

ID

Gesangbuch1741_1_025921
 Gesangbuch1741_1_025922
 Gesangbuch1741_1_025923
 Gesangbuch1741_1_025924
 Gesangbuch1741_1_025925
 Gesangbuch1741_1_025926
 Gesangbuch1741_1_025927
 Gesangbuch1741_1_025928
 Gesangbuch1741_1_025929
 Gesangbuch1741_1_025930
 Gesangbuch1741_1_025931
 Gesangbuch1741_1_025932
 Gesangbuch1741_1_025933
 Gesangbuch1741_1_025934
 Gesangbuch1741_1_025935
 Gesangbuch1741_1_025936
 Gesangbuch1741_1_025937
 Gesangbuch1741_1_025938
 Gesangbuch1741_1_025939
 Gesangbuch1741_1_025940
 Gesangbuch1741_1_025941
 Gesangbuch1741_1_025942
 Gesangbuch1741_1_025943
 Gesangbuch1741_1_025944
 Gesangbuch1741_1_025945
 Gesangbuch1741_1_025946
 Gesangbuch1741_1_025947
 Gesangbuch1741_1_025948
 Gesangbuch1741_1_025949
 Gesangbuch1741_1_025950
 Gesangbuch1741_1_025951
 Gesangbuch1741_1_025952
 Gesangbuch1741_1_025953
 Gesangbuch1741_1_025954
 Gesangbuch1741_1_025955
 Gesangbuch1741_1_025956
 Gesangbuch1741_1_025957
 Gesangbuch1741_1_025958
 Gesangbuch1741_1_025959
 Gesangbuch1741_1_025960

Diplomatische Transkription

2. Uebe ferner dein gerich-
 te wider unfern adams=finn,
 bis uns dein fo treu gefichte
 führet aus dem kerker hin.
 3. Ifts doch deines Va-
 ters wille, daß du endelt die-
 fes werk: hierzu wohnt in
 dir die fülle aller weisheit,
 lieb und ftärk.
 4. Daß du nichts von
 dem verlierest, was er dir
 gefchenket hat, und es von
 dem treiben führest zu der
 fülßen ruhe=ftatt.
 5. Ach! fo mußt du uns
 vollenden, willst und kanst
 ja anders nicht: denn wir
 find in deinen händen, dein
 herz ift auf uns gericht.
 6. Ob wir wohl vor allen
 leuten als gefangen find ge-
 acht, weil des creuzes nie-
 drigkeiten uns verachtet und
 fchnöd gemacht.
 7. Schau doch aber unsre
 ketten, da wir mit der crea-
 tur feufzen, ringen, fchrey-
 en, beten um erlöfung von
 natur.
 8. Von dem dienft der ei-
 telkeiten, der uns noch fo
 <pb n="348b" src="348.jpg" />
 harte drückt: ungeachtet der
 geift in zeiten flich auf et-
 was beffers fchikt.
 9. Ach! erhebe die matten
 kräfte, daß fie flich nur reißen
 loß, und durch alle welt=ge-
 fchäfte durchgebrochen fte-
 hen bloß.

Normalisierter Text

2. Übe ferner dein Gerichte
 wider unsern Adamssinn,
 bis uns dein so treues Gesicht
 führet aus dem Kerker hin.
 3. Ist es doch deines Vaters
 Wille, dass du endest dieses
 Werk: hierzu wohnt in
 dir die Fülle aller Weisheit,
 Liebe und Stärke.
 4. Dass du nichts von
 dem verlierst, was er dir
 geschenkt hat, und es von
 dem Treiben führst zu der
 süßen Ruhestatt.
 5. Ach! So musst du uns
 vollenden, willst und kannst
 ja anders nicht: denn wir
 sind in deinen Händen, dein
 Herz ist auf uns gerichtet.
 6. Ob wir wohl vor allen
 Leuten als gefangen sind geachtet,
 weil des Kreuzes Niedrigkeiten
 uns verachtet und
 schnöd gemacht.
 7. Schau doch aber unsre
 Ketten, da wir mit der Creatur
 seufzen, ringen, schreien,
 beten um Erlösung von
 Natur.
 8. Von dem Dienst der Eitelkeiten,
 der uns noch so
 <pb n="348b" src="348.jpg" />
 hart drückt: ungeachtet der
 Geist in Zeiten sich auf etwas
 Besseres schickt.
 9. Ach! Erhebe die matten
 Kräfte, dass sie sich nur reißen
 los, und durch alle Weltgeschäfte
 durchgebrochen stehen
 bloß.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_025961	10. Weg mit menſchen-	10. Weg mit Menschenfurcht
Gesangbuch1741_1_025962	furcht und zagen: weich	und Zagen: weiche
Gesangbuch1741_1_025963	vernunfts-bedenklichkeit:	Vernunftsbedenklichkeit:
Gesangbuch1741_1_025964	fort mit ſcheu für ſchmach	fort mit Scheu für Schmach
Gesangbuch1741_1_025965	und plagen! weg des flei-	und Plagen! Weg des Fleisches
Gesangbuch1741_1_025966	ſches zärtlichkeit.	Zärtlichkeit.
Gesangbuch1741_1_025967	11. HERR! zermalme,	11. Herr! Zermalme,
Gesangbuch1741_1_025968	brich und reife die verboßte	brich und reiße die verboste
Gesangbuch1741_1_025969	macht entzwey: denke, daß	Macht entzwei: denke, dass
Gesangbuch1741_1_025970	ein armer menſche dir im	ein armer Mensch dir im
Gesangbuch1741_1_025971	tod nichts nütze fey.	Tod nichts nütze sei.
Gesangbuch1741_1_025972	12. Heb ihn aus dem	12. Hebe ihn aus dem
Gesangbuch1741_1_025973	ftaub der fünden: wirf die	Staub der Sünden: wirf die
Gesangbuch1741_1_025974	ſchlange-brut hinaus: laß	Schlangenbrut hinaus: lass
Gesangbuch1741_1_025975	uns wahre freyheit finden	uns wahre Freiheit finden
Gesangbuch1741_1_025976	in des Vaters hochzeit-	in des Vaters HochzeitHaus.
Gesangbuch1741_1_025977	haus.	
Gesangbuch1741_1_025978	13. Wir verlangen keine	13. Wir verlangen keine
Gesangbuch1741_1_025979	ruhe für das fleiſch in ewig-	Ruhe für das Fleisch in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_025980	keit. Wie du nöthig findt,	Wie du es nötig findest,
Gesangbuch1741_1_025981	fo thue noch vor unſrer ab-	so tue noch vor unsrer Abschiedszeit.
Gesangbuch1741_1_025982	ſchieds-zeit.	
Gesangbuch1741_1_025983	14. Aber unſer geiſt der	14. Aber unſer Geiſt, der
Gesangbuch1741_1_025984	bindet dich im glauben, läßt	bindet dich im Glauben, läßt
Gesangbuch1741_1_025985	dich nicht, bis er die erlöfung	dich nicht, bis er die Erlösung
Gesangbuch1741_1_025986	findet, da ihm zeit und maaß	findet, da ihm Zeit und Maß
Gesangbuch1741_1_025987	gebricht.	gebricht.
Gesangbuch1741_1_025988	15. Herrſcher, herrſche:	15. Herrscher, herrsche:
Gesangbuch1741_1_025989	Sieger, liege: König, brauch	Sieger, siege: König, brauche
Gesangbuch1741_1_025990	dein regiment: führe deines	dein Regiment: führe deines
Gesangbuch1741_1_025991	reiches	Reiches
Gesangbuch1741_1_025992	<pb n="349a" src="349.jpg" />	<pb n="349a" src="349.jpg" />
Gesangbuch1741_1_025993	Vom Durchbruch. 331	Vom Durchbruch. 331
Gesangbuch1741_1_025994	reiches kriege: mach der ſcla-	Reiches Kriege: mach der Sklaverei
Gesangbuch1741_1_025995	verey ein end!	ein End!
Gesangbuch1741_1_025996	16. Laß doch aus der grub	16. Lass doch aus der Grub
Gesangbuch1741_1_025997	die feelen durch des neuen	die Seelen durch des neuen
Gesangbuch1741_1_025998	bundes blut: laß uns län-	Bundes Blut: lass uns länger
Gesangbuch1741_1_025999	ger nicht fo quälen: denn du	nicht so quälen: denn du
Gesangbuch1741_1_026000	meynfts mit uns ja gut.	meinst es mit uns ja gut.

ID

Gesangbuch1741_1_026001
 Gesangbuch1741_1_026002
 Gesangbuch1741_1_026003
 Gesangbuch1741_1_026004
 Gesangbuch1741_1_026005
 Gesangbuch1741_1_026006
 Gesangbuch1741_1_026007
 Gesangbuch1741_1_026008
 Gesangbuch1741_1_026009
 Gesangbuch1741_1_026010
 Gesangbuch1741_1_026011
 Gesangbuch1741_1_026012
 Gesangbuch1741_1_026013
 Gesangbuch1741_1_026014
 Gesangbuch1741_1_026015
 Gesangbuch1741_1_026016
 Gesangbuch1741_1_026017
 Gesangbuch1741_1_026018
 Gesangbuch1741_1_026019
 Gesangbuch1741_1_026020
 Gesangbuch1741_1_026021
 Gesangbuch1741_1_026022
 Gesangbuch1741_1_026023
 Gesangbuch1741_1_026024
 Gesangbuch1741_1_026025
 Gesangbuch1741_1_026026
 Gesangbuch1741_1_026027
 Gesangbuch1741_1_026028
 Gesangbuch1741_1_026029
 Gesangbuch1741_1_026030
 Gesangbuch1741_1_026031
 Gesangbuch1741_1_026032
 Gesangbuch1741_1_026033
 Gesangbuch1741_1_026034
 Gesangbuch1741_1_026035
 Gesangbuch1741_1_026036
 Gesangbuch1741_1_026037
 Gesangbuch1741_1_026038
 Gesangbuch1741_1_026039
 Gesangbuch1741_1_026040

Diplomatische Transkription

17. Haben wir uns felbft
 gefangen in luft und gefäl-
 ligkeit; ach! fo laß uns nicht
 ftets hangen in dem tod der
 eitelkeit.
 18. Denn die laft treibt
 uns zu rufen: alle fchreyen
 wir dich an: zeig doch nur die
 erften ftufen der gebroch-
 nen freyheits-bahn.
 19. Ach! wie theur find
 wir erworben, nicht der men-
 fchen knecht zu feyn; drum,
 fo wahr du bift geforben,
 mußt du uns auch machen
 rein.
 20. Rein, und frey, und
 ganz vollkommen, nach dem
 beften bild gebildet. Der hat
 gnad um gnad genommen,
 wer aus deiner füll fich
 füllt.
 21. Liebe! zeuch uns in
 dein fterben: laß mit dir ge-
 creuzigt feyn was dein reich
 nicht kan ererben: führ ins
 paradies uns ein.
 22. Doch wohlan, du
 wirft nicht läumen, wo nur
 wir nicht läßig feyn: werden
 wir doch als wie träumen,
 <pb n="349b" src="349.jpg" />
 wenn die freyheit bricht her-
 ein.
 366. Mel. 111.
 O wie fehr kräftig ift
 der groffe Heyland!
 wie gefchäftig mit
 uns die wir weyland ferne,
 von dem morgenfterne!

Normalisierter Text

17. Haben wir uns selbst
 gefangen in Lust und Gefälligkeit;
 ach! So lass uns nicht
 stets hangen in dem Tod der
 Eitelkeit.
 18. Denn die Last treibt
 uns zu rufen: alle schreien
 wir dich an: zeige doch nur die
 ersten Stufen der gebrochenen
 Freiheitsbahn.
 19. Ach! Wie teuer sind
 wir erworben, nicht der Menschen
 Knecht zu sein; drum,
 so wahr du bist gestorben,
 mußt du uns auch machen
 rein.
 20. Rein, und frei, und
 ganz vollkommen, nach dem
 besten Bild gebildet. Der hat
 Gnad um Gnad genommen,
 wer aus deiner Fülle sich
 füllt.
 21. Liebe! Zieh uns in
 dein Sterben: lass mit dir gekreuzigt
 sein, was dein Reich
 nicht kann ererben: führe ins
 Paradies uns ein.
 22. Doch wohlan, du
 wirst nicht säumen, wo nur
 wir nicht lässig sein: werden
 wir doch als wie träumen,
 <pb n="349b" src="349.jpg" />
 wenn die Freiheit bricht herein.
 366. Mel. 111.
 O wie sehr kräftig ist
 der große Heiland! Wie geschäftig
 mit
 uns, die wir weiland ferne,
 von dem Morgenstern!

ID

Gesangbuch1741_1_026041
 Gesangbuch1741_1_026042
 Gesangbuch1741_1_026043
 Gesangbuch1741_1_026044
 Gesangbuch1741_1_026045
 Gesangbuch1741_1_026046
 Gesangbuch1741_1_026047
 Gesangbuch1741_1_026048
 Gesangbuch1741_1_026049
 Gesangbuch1741_1_026050
 Gesangbuch1741_1_026051
 Gesangbuch1741_1_026052
 Gesangbuch1741_1_026053
 Gesangbuch1741_1_026054
 Gesangbuch1741_1_026055
 Gesangbuch1741_1_026056
 Gesangbuch1741_1_026057
 Gesangbuch1741_1_026058
 Gesangbuch1741_1_026059
 Gesangbuch1741_1_026060
 Gesangbuch1741_1_026061
 Gesangbuch1741_1_026062
 Gesangbuch1741_1_026063
 Gesangbuch1741_1_026064
 Gesangbuch1741_1_026065
 Gesangbuch1741_1_026066
 Gesangbuch1741_1_026067
 Gesangbuch1741_1_026068
 Gesangbuch1741_1_026069
 Gesangbuch1741_1_026070
 Gesangbuch1741_1_026071
 Gesangbuch1741_1_026072
 Gesangbuch1741_1_026073
 Gesangbuch1741_1_026074
 Gesangbuch1741_1_026075
 Gesangbuch1741_1_026076
 Gesangbuch1741_1_026077
 Gesangbuch1741_1_026078
 Gesangbuch1741_1_026079
 Gesangbuch1741_1_026080

Diplomatische Transkription

2. Wir armen fündler wa-
 ren todt im herzen, böfe kin-
 der, fchuld an allen fchmer-
 zen, die wir empfinden
 dort und hier.

3. Der Seelen-König
 wolt uns nicht verderben,
 fo wenig, daß er hingieng,
 fterben, feelen vom tod loß
 zu zehlen.

4. Gemeine wahrheit
 und auch ausgebreitet! ihre
 klarheit ift doch ungedeu-
 tet; nemlich fie ift unbequem-
 lich.

5. Der fclaven ftelle find
 wir wohl entbunden in der
 hölle: aber Chrifti wunden
 bringen uns in liebes-fchlin-
 gen.

6. Wer auf der erde zu le-
 ben erwählet, ift zur heerde
 des Lammes gezählet, das
 fich opferte ritterlich.

7. Vernunfts-bedenken
 giebt fich die größte müh,
 abzulenken von der theolo-
 gie, das creuz fliehet man
 allerfeits.

8. Fre-

 332 Vom Durchbruch.

8. Frevels beginnen de-
 rer, die fich ftreuben, herz
 und finnen dem Sohn zu
 verfchreiben völlig, was
 noch hinterfellig.

9. Theure gefpielen un-
 frer creuz-verbinding, könnt
 ihrs fühlen, durch des

Normalisierter Text

2. Wir armen Sünder waren
 tot im Herzen, böse Kinder,
 Schuld an allen Schmerzen,
 die wir empfinden
 dort und hier.

3. Der Seelenkönig
 wollte uns nicht verderben,
 so wenig, dass er hinging,
 sterben, Seelen vom Tod los
 zu zählen.

4. Gemeine Wahrheit
 und auch ausgebreitet! Ihre
 Klarheit ist doch ungedeutet;
 nämlich sie ist unbequemlich.

5. Der Sklaven Stelle sind
 wir wohl entbunden in der
 Hölle: aber Christi Wunden
 bringen uns in Liebesschlingen.

6. Wer auf der Erde zu leben
 erwählt, ist zur Herde
 des Lammes gezählt, das
 sich opferte ritterlich.

7. Vernunftserwägungen
 gibt sich die größte Müh,
 abzulenken von der Theologie,
 das Kreuz flieht man
 allerseits.

8. Fre-

 332 Vom Durchbruch.

8. Frevels beginnen derer,
 die sich sträuben, Herz
 und Sinnen dem Sohn zu
 verschreiben völlig, was
 noch hinterfällig.

9. Teure Gespielen unserer
 Kreuzverbindung, könnt
 ihr es fühlen, durch des

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026081	Geifts entzündung, wie	Geistes Entzündung, wie
Gesangbuch1741_1_026082	groß der Sohn ins Vaters	groß der Sohn ins Vaters
Gesangbuch1741_1_026083	fchooß?	Schoß?
Gesangbuch1741_1_026084	10. Bücket euch nieder,	10. Bücket euch nieder,
Gesangbuch1741_1_026085	verbundene herzen: fíngt,	verbundene Herzen: singt,
Gesangbuch1741_1_026086	ihr brüder dem Manne der	ihr Brüder dem Manne der
Gesangbuch1741_1_026087	fchmerzen, eilig: heilig!	Schmerzen, eilig: heilig!
Gesangbuch1741_1_026088	heilig! heilig!	heilig! heilig!
Gesangbuch1741_1_026089	11. Thronen, bedienet fei-	11. Thronen, bedient seine
Gesangbuch1741_1_026090	ne faat der gnade die nun	Saat der Gnade, die nun
Gesangbuch1741_1_026091	grünet auf dem lebens-pfa-	grünt auf dem Lebenspfad:
Gesangbuch1741_1_026092	de: rühmet, wies den hel-	rühmt, wie es den Helden
Gesangbuch1741_1_026093	den ziemet.	ziemt.
Gesangbuch1741_1_026094	12. Ewige Liebe, laß dir	12. Ewige Liebe, lass dir
Gesangbuch1741_1_026095	treue fchweren: unfre trie-	Treue schwören: unsre Triebe
Gesangbuch1741_1_026096	be follen es bewähren, daß	sollen es bewähren, dass
Gesangbuch1741_1_026097	wir dein raub find für und	wir dein Raub sind für und
Gesangbuch1741_1_026098	für.	für.
Gesangbuch1741_1_026099	13. Dein volk ergiebt fích	13. Dein Volk ergibt sich
Gesangbuch1741_1_026100	deinen treuen händen, du	deinen treuen Händen, du
Gesangbuch1741_1_026101	follt uns ziehn und zum	sollst uns ziehen und zum
Gesangbuch1741_1_026102	fegen wenden: wache unter	Segen wenden: wache unter
Gesangbuch1741_1_026103	unferm dache.	unserm Dache.
Gesangbuch1741_1_026104	14. Dem guten vorfatz,	14. Dem guten Vorsatz,
Gesangbuch1741_1_026105	den du wirken wollen, gieb	den du wirken wolltest, gib
Gesangbuch1741_1_026106	auch nachfatz: wenn wir	auch Nachsatz: wenn wir
Gesangbuch1741_1_026107	werden follen fagen, was	werden sollen sagen, was
Gesangbuch1741_1_026108	wir wollen wagen.	wir wollen wagen.
Gesangbuch1741_1_026109	15. Mache uns heute	15. Mache uns heute
Gesangbuch1741_1_026110	fanft zu dir erhoben: laß	sanft zu dir erhoben: lass
Gesangbuch1741_1_026111	<pb n="350b" src="350.jpg" />	<pb n="350b" src="350.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026112	im ftreite unfern arm dich	im Streite unsern Arm dich
Gesangbuch1741_1_026113	loben, fchenke ftärke und	loben, schenke Stärke und
Gesangbuch1741_1_026114	gelenke.	Gelenke.
Gesangbuch1741_1_026115	16. Gewähr das allen,	16. Gewähr das allen,
Gesangbuch1741_1_026116	die wir vor dir kindlich nie-	die wir vor dir kindlich niederfallen;
Gesangbuch1741_1_026117	derfallen; mach unüber-	mache unüberwindlich,
Gesangbuch1741_1_026118	windlich was iezt mit hee-	was jetzt mit Heereskräften
Gesangbuch1741_1_026119	res-kräften blitzt.	blitzt.
Gesangbuch1741_1_026120	17. Alle gemeinen, die	17. Alle Gemeinen, die

ID

Gesangbuch1741_1_026121
 Gesangbuch1741_1_026122
 Gesangbuch1741_1_026123
 Gesangbuch1741_1_026124
 Gesangbuch1741_1_026125
 Gesangbuch1741_1_026126
 Gesangbuch1741_1_026127
 Gesangbuch1741_1_026128
 Gesangbuch1741_1_026129
 Gesangbuch1741_1_026130
 Gesangbuch1741_1_026131
 Gesangbuch1741_1_026132
 Gesangbuch1741_1_026133
 Gesangbuch1741_1_026134
 Gesangbuch1741_1_026135
 Gesangbuch1741_1_026136
 Gesangbuch1741_1_026137
 Gesangbuch1741_1_026138
 Gesangbuch1741_1_026139
 Gesangbuch1741_1_026140
 Gesangbuch1741_1_026141
 Gesangbuch1741_1_026142
 Gesangbuch1741_1_026143
 Gesangbuch1741_1_026144
 Gesangbuch1741_1_026145
 Gesangbuch1741_1_026146
 Gesangbuch1741_1_026147
 Gesangbuch1741_1_026148
 Gesangbuch1741_1_026149
 Gesangbuch1741_1_026150
 Gesangbuch1741_1_026151
 Gesangbuch1741_1_026152
 Gesangbuch1741_1_026153
 Gesangbuch1741_1_026154
 Gesangbuch1741_1_026155
 Gesangbuch1741_1_026156
 Gesangbuch1741_1_026157
 Gesangbuch1741_1_026158
 Gesangbuch1741_1_026159
 Gesangbuch1741_1_026160

Diplomatische Transkription

verbundne Schweftern, Haupt
 der kleinen! werden dir zu
 Eltern: liege in all ihrem
 Kriege.
 367. Mel. 10.
 Was müht du dich, o
 Belial! dein Raub-
 schloß länger zu be-
 halten? der Heyland hat
 dir ja einmahl den Kopf zer-
 treten und zerpalten! und
 wirfft du gleich noch so viel
 Feuer ein, durch seine Lieb-
 e fols doch gedämpft feyn!
 2. Der Glaube soll das Schild
 mir feyn, damit ich deine
 Feuerpfeile verlösch, und aller
 Wunden Pein durchs Blutes
 Balsam völlig heile. Die Lieb-
 e lindert alles, was mich
 kränkt, so bald mein Herz an
 JEsum recht gedenkt.
 3. Die Liebe wird mein Sieg
 im Streit; sonst kenn ich kei-
 ne rechte Waffen. Sie ist
 zur Arzenei bereit, das Alte
 wieder neu zu schaffen. Ich
 glaubt es nicht, bis daß mich
 selbst
 <pb n="351a" src="351.jpg" />
 Vom Durchbruch. 333
 selbst die That der Liebe Kraft
 und Stärke gelehret hat.
 4. Wie manchen Kampf,
 wie manchen Sturm hat mir
 die Liebe zum Sieg geendet! So
 bald ein hartgepreßter
 Wurm sich zu dem Brunnen der
 Liebe wendet: da weicht
 schnell das ganze Höllen-

Normalisierter Text

verbundne Schwestern, Haupt
 der Kleinen! werden dir zu
 Eltern: siege in all ihrem
 Kriege.
 367. Mel. 10.
 Was müht du dich, o
 Belial! dein Raubschloß
 länger zu behalten?
 Der Heiland hat
 dir ja einmal den Kopf zertreten
 und zerspalten! Und
 wirfst du gleich noch so viel
 Feuer ein, durch seine Liebe
 soll es doch gedämpft sein!
 2. Der Glaube soll das Schild
 mir sein, damit ich deine
 Feuerpfeile verlösche, und aller
 Wunden Pein durchs Blutes
 Balsam völlig heile. Die Liebe
 lindert alles, was mich
 kränkt, so bald mein Herz an
 Jesus recht gedenkt.
 3. Die Liebe wird mein Sieg
 im Streit; sonst kenne ich keine
 rechte Waffen. Sie ist
 zur Arznei bereit, das Alte
 wieder neu zu schaffen. Ich
 glaubte es nicht, bis dass mich
 selbst
 <pb n="351a" src="351.jpg" />
 Vom Durchbruch. 333
 selbst die Tat der Liebe Kraft
 und Stärke gelehrt hat.
 4. Wie manchen Kampf,
 wie manchen Sturm hat mir
 die Liebe zum Sieg geendet! So
 bald ein hartgepresster
 Wurm sich zu dem Brunnen der
 Liebe wendet: da weicht
 schnell das ganze HöllenHeer,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026161	heer, als obs vom winde	als ob es vom Winde
Gesangbuch1741_1_026162	weggewehet wär.	weggeweht wär.
Gesangbuch1741_1_026163	5. Ich weiß auch ferner	5. Ich weiß auch ferner
Gesangbuch1741_1_026164	keinen rath, als lieb und im̄	keinen Rat, als Liebe und immer
Gesangbuch1741_1_026165	mer neue liebe; die lehrt mich	neue Liebe; die lehrt mich
Gesangbuch1741_1_026166	fein mit kraft und that, daß	fein mit Kraft und Tat, dass
Gesangbuch1741_1_026167	ich zum fieg mich liebend	ich zum Sieg mich liebend
Gesangbuch1741_1_026168	übe. Denn über mich und	übe. Denn über mich und
Gesangbuch1741_1_026169	über eigne lieb fieg fonften	über eigne Liebe siegt sonst
Gesangbuch1741_1_026170	nichts, als GOttes liebes-	nichts, als Gottes LiebesTrieb.
Gesangbuch1741_1_026171	trieb.	
Gesangbuch1741_1_026172	6. Das weiß ich wol:	6. Das weiß ich wohl:
Gesangbuch1741_1_026173	drum fenk ich mich ganz	drum senke ich mich ganz
Gesangbuch1741_1_026174	in dein liebs- und friedens-	in dein Liebes- und FriedensLeben,
Gesangbuch1741_1_026175	leben, o lieb des Vaters!	o Liebe des Vaters!
Gesangbuch1741_1_026176	daß ich mich daraus mag	dass ich mich daraus mag
Gesangbuch1741_1_026177	nimmermehr begeben. Der	nimmermehr begeben. Der
Gesangbuch1741_1_026178	geift ifts, der fie uns ins her-	Geist ist es, der sie uns ins Herze
Gesangbuch1741_1_026179	ze geußt, fo triumphirt die	gießt, so triumphiert die
Gesangbuch1741_1_026180	liebe in dem geift.	Liebe in dem Geist.
Gesangbuch1741_1_026181	7. Wohlan! mein glaub	7. Wohlan! mein Glaube
Gesangbuch1741_1_026182	fagt ja dazu; und GOttes	sagt ja dazu; und Gottes
Gesangbuch1741_1_026183	liebe wird es zeigen: ich fen-	Liebe wird es zeigen: ich senke
Gesangbuch1741_1_026184	ke mich in ihre ruh, und	mich in ihre Ruh, und
Gesangbuch1741_1_026185	werde noch das ziel erftei-	werde noch das Ziel ersteigen,
Gesangbuch1741_1_026186	gen, die liebe nemlich, die	die Liebe nämlich, die
Gesangbuch1741_1_026187	GOTT felber ift, und welche	Gott selber ist, und welche
Gesangbuch1741_1_026188	nur das herz im Sohn ge-	nur das Herz im Sohn genießt.
Gesangbuch1741_1_026189	nießt.	
Gesangbuch1741_1_026190	<pb n="351b" src="351.jpg" />	<pb n="351b" src="351.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026191	8. Er hat mir feinen lie-	8. Er hat mir seinen Liebesgeist
Gesangbuch1741_1_026192	bes-geift verprochen, und	versprochen, und
Gesangbuch1741_1_026193	bereits gegeben; der auch	bereits gegeben; der auch
Gesangbuch1741_1_026194	gewiffe proben weißt, ins	gewisse Proben weist, ins
Gesangbuch1741_1_026195	geiftes tempel ftets zu leben.	Geistes Tempel stets zu leben.
Gesangbuch1741_1_026196	Drum tobet nur, ihr feinde!	Drum tobet nur, ihr Feinde!
Gesangbuch1741_1_026197	gnug, daß ich von GOttes	Genug, dass ich von Gottes
Gesangbuch1741_1_026198	lieb nicht laffe ewiglich!	Liebe nicht lasse ewig!
Gesangbuch1741_1_026199	368. Mel. 112.	368. Mel. 112.
Gesangbuch1741_1_026200	W Ohlan! mein Sie-	Wohlan! mein SiegesFürst!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026201	ges=Fürft! ich hal-	Ich halte
Gesangbuch1741_1_026202	te es mit dir, der du	es mit dir, der du
Gesangbuch1741_1_026203	nicht fallen wirst; tritt Go-	nicht fallen wirst; tritt Goliath
Gesangbuch1741_1_026204	liath herfür, deinem zeuge	hervor, deinem Zeugen
Gesangbuch1741_1_026205	hohn zu fagen, foll ein Ichleu-	Hohn zu sagen, soll ein Schleuderstein
Gesangbuch1741_1_026206	der=stein ihn schlagen.	ihn schlagen.
Gesangbuch1741_1_026207	2. Ein wörtlein deiner	2. Ein Wörtlein deiner
Gesangbuch1741_1_026208	kraft nimmt ihm den stol-	Kraft nimmt ihm den stolzen
Gesangbuch1741_1_026209	zen muth, zerbricht ihm	Mut, zerbricht ihm
Gesangbuch1741_1_026210	spieß und schaft: du hast ihn	Spieß und Schaft: du hast ihn
Gesangbuch1741_1_026211	durch dein blut, ftarker Da-	durch dein Blut, starker David,
Gesangbuch1741_1_026212	vid, überwunden; er liegt	überwunden; er liegt
Gesangbuch1741_1_026213	dir zu fuß gebunden.	dir zu Fuß gebunden.
Gesangbuch1741_1_026214	3. Die welt mit ihrer	3. Die Welt mit ihrer
Gesangbuch1741_1_026215	rott, und was im fleiß	Rott, und was im Fleisch
Gesangbuch1741_1_026216	noch ftekt, wird wahrlich	noch steckt, wird wahrlich
Gesangbuch1741_1_026217	auch zu fpott; wer sich im	auch zu Spott; wer sich im
Gesangbuch1741_1_026218	geift erwekt ftets in Chrifti	Geist erweckt stets in Christi
Gesangbuch1741_1_026219	kraft zu ringen, wird durch	Kraft zu ringen, wird durch
Gesangbuch1741_1_026220	alle bande dringen.	alle Bande dringen.
Gesangbuch1741_1_026221	4. Wer glaubt, befiegt die	4. Wer glaubt, besiegt die
Gesangbuch1741_1_026222	welt, geht nur fein Jona-	Welt, geht nur sein Jonathan,
Gesangbuch1741_1_026223	tan, der tapfre lieges=held,	der tapfere Siegesheld,
Gesangbuch1741_1_026224	im freite ftets voran: kan	im Streite stets voran: kann
Gesangbuch1741_1_026225	der waffen=träger kriegen,	der Waffenträger kriegen,
Gesangbuch1741_1_026226	und der feinde heer befiegen!	und der Feinde Heer besiegen!
Gesangbuch1741_1_026227	5. Ist mit des HErren	5. Ist mit des Herrn
Gesangbuch1741_1_026228	schwert	
Gesangbuch1741_1_026229		
Gesangbuch1741_1_026230	334 Vom Durchbruch.	334 Vom Durchbruch.
Gesangbuch1741_1_026231	schwert der Gideon ver-	Schwert der Gideon versehen,
Gesangbuch1741_1_026232	fehn, wird alles umgekehrt;	wird alles umgekehrt;
Gesangbuch1741_1_026233	kein feind kan hier beftehn:	kein Feind kann hier bestehen:
Gesangbuch1741_1_026234	wahrlich er muß unten lie-	wahrlich er muss unten liegen:
Gesangbuch1741_1_026235	gen: GOttes waffen müffen	Gottes Waffen müssen
Gesangbuch1741_1_026236	liegen.	siegen.
Gesangbuch1741_1_026237	6. Drum auf! verzagter	6. Drum auf! Verzagter
Gesangbuch1741_1_026238	finn, zeuch GOttes harnifch	Sinn, zieh Gottes Harnisch
Gesangbuch1741_1_026239	an: wirf furcht und zagen	an: wirf Furcht und Zagen
Gesangbuch1741_1_026240	hin: schau her, da fteht der	hin: schau her, da steht der

ID

Gesangbuch1741_1_026241
 Gesangbuch1741_1_026242
 Gesangbuch1741_1_026243
 Gesangbuch1741_1_026244
 Gesangbuch1741_1_026245
 Gesangbuch1741_1_026246
 Gesangbuch1741_1_026247
 Gesangbuch1741_1_026248
 Gesangbuch1741_1_026249
 Gesangbuch1741_1_026250
 Gesangbuch1741_1_026251
 Gesangbuch1741_1_026252
 Gesangbuch1741_1_026253
 Gesangbuch1741_1_026254
 Gesangbuch1741_1_026255
 Gesangbuch1741_1_026256
 Gesangbuch1741_1_026257
 Gesangbuch1741_1_026258
 Gesangbuch1741_1_026259
 Gesangbuch1741_1_026260
 Gesangbuch1741_1_026261
 Gesangbuch1741_1_026262
 Gesangbuch1741_1_026263
 Gesangbuch1741_1_026264
 Gesangbuch1741_1_026265
 Gesangbuch1741_1_026266
 Gesangbuch1741_1_026267
 Gesangbuch1741_1_026268
 Gesangbuch1741_1_026269
 Gesangbuch1741_1_026270
 Gesangbuch1741_1_026271
 Gesangbuch1741_1_026272
 Gesangbuch1741_1_026273
 Gesangbuch1741_1_026274
 Gesangbuch1741_1_026275
 Gesangbuch1741_1_026276
 Gesangbuch1741_1_026277
 Gesangbuch1741_1_026278
 Gesangbuch1741_1_026279
 Gesangbuch1741_1_026280

Diplomatische Transkription

mann; welcher dich mit
 wahrheit kleidet, und beftän-
 dig für dich freitet.
 7. Gerechtigkeit ift dir
 zum panzer angelegt: dein
 haupt zum fchirm und zier,
 den helm der hofnung trägt.
 Und des glaubens fchild
 verwehret, daß kein feuer-
 pfeil verfehret.
 8. Gebet und wachfamkeit
 ift hier für allen gut: das
 macht beherzt im freit, zer-
 bricht der feinde wuth. Wer
 fich hierin treu bewiefen,
 hat das feld behalten müf-
 fen.
 9. Hat nicht ein freitend
 glied ein triumphierend
 haupt: drum fings vom
 fiede mit, ob Saulus gleich
 noch fchnaubt. Gottes Ita-
 chel wird ihn dringen, wider
 welchen er will fpringen.
 10. Ein held der freuet
 fich zu lauffen feinen weg,
 geht unter dornen doch ge-
 troft den fchmalen fteg, der
 <pb n="352b" src="352.jpg" />
 ja nur zum leben führet,
 wo kein dorn ihn mehr be-
 rühret.
 11. Heb doch, o liebe feel!
 dein hofnungs-aug empor,
 was hält Immanuel dir für
 ein kleinod vor? Denk, du
 folt auf feinem throne fitzen
 in der fchönften krone.
 12. Der tifch ift fchon be-
 reit, der dir dein manna

Normalisierter Text

Mann; welcher dich mit
 Wahrheit kleidet, und beftändig
 für dich streitet.
 7. Gerechtigkeit ist dir
 zum Panzer angelegt: dein
 Haupt zum Schirm und Zier,
 den Helm der Hoffnung trägt.
 Und des Glaubens Schild
 verwehrt, dass kein Feuerpfeil
 versehrt.
 8. Gebet und Wachsamkeit
 ist hier für allen gut: das
 macht beherzt im Streit, zerbricht
 der Feinde Wut. Wer
 sich hierin treu bewiesen,
 hat das Feld behalten müssen.
 9. Hat nicht ein streitend
 Glied ein triumphierend
 Haupt: drum singt es vom
 Sieg mit, ob Saulus gleich
 noch schnaubt. Gottes Stachel
 wird ihn dringen, wider
 welchen er will springen.
 10. Ein Held, der freuet
 sich zu laufen seinen Weg,
 geht unter Dornen doch getrost
 den schmalen Steg, der
 <pb n="352b" src="352.jpg" />
 ja nur zum Leben führt,
 wo kein Dorn ihn mehr berührt.
 11. Hebe doch, o liebe Seele!
 dein Hoffnungs-aug empor,
 was hält Immanuel dir für
 ein Kleinod vor? Denk, du
 sollst auf seinem Throne sitzen
 in der schönsten Krone.
 12. Der Tisch ist schon bereit,
 der dir dein Manna

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026281	reicht: nach wohl>vollbrach	reicht: nach wohlvollbrachtem
Gesangbuch1741_1_026282	tem freit, das heer der lieger	Streit, das Heer der Sieger
Gesangbuch1741_1_026283	zeucht, feinen glük>wunfch	zieht, seinen Glückwunsch
Gesangbuch1741_1_026284	abzulegen, dir mit jubel	abzulegen, dir mit Jubelklang
Gesangbuch1741_1_026285	klang entgegen.	entgegen.
Gesangbuch1741_1_026286	13. Wie blitzt das weiffe	13. Wie blitzt das weiße
Gesangbuch1741_1_026287	kleid dort oben in der höh!	Kleid dort oben in der Hö!
Gesangbuch1741_1_026288	ein glanz der herrlichkeit	Ein Glanz der Herrlichkeit
Gesangbuch1741_1_026289	ifts was ich schimmern seh,	ist es, was ich schimmern seh,
Gesangbuch1741_1_026290	welcher wird die kämpfer	welcher wird die Kämpfer
Gesangbuch1741_1_026291	decken, die sich dürftig dar	decken, die sich dürstig darnach
Gesangbuch1741_1_026292	nach strecken.	strecken.
Gesangbuch1741_1_026293	14. Der baum des lebens	14. Der Baum des Lebens
Gesangbuch1741_1_026294	neigt sich dort im paradies,	neigt sich dort im Paradies,
Gesangbuch1741_1_026295	dem, der sich liegend zeigt,	dem, der sich siegend zeigt,
Gesangbuch1741_1_026296	zum feligften genieß. Wer	zum seligsten Genuss. Wer
Gesangbuch1741_1_026297	von diefen früchten iffet,	von diesen Früchten isst,
Gesangbuch1741_1_026298	ewig leben der genieffet.	ewig Leben der genießt.
Gesangbuch1741_1_026299	15. Wie funkelt dort von	15. Wie funkelt dort von
Gesangbuch1741_1_026300	fern in feiner schönen pracht	fern in seiner schönen Pracht
Gesangbuch1741_1_026301	der helle morgen-ftern! wers	der helle Morgenstern! Wer es
Gesangbuch1741_1_026302	gläubig hat gewagt, frisch	gläubig hat gewagt, frisch
Gesangbuch1741_1_026303	die tiefe durchgewadet,	die Tiefe durchgewadet,
Gesangbuch1741_1_026304	wird damit vom HErrn be	wird damit vom Herrn begnadet.
Gesangbuch1741_1_026305	gnadet.	
Gesangbuch1741_1_026306	16. O groffe herrlichkeit!	16. O große Herrlichkeit!
Gesangbuch1741_1_026307	dem, welcher überwindt, ift	Dem, welcher überwindet, ist
Gesangbuch1741_1_026308	alles	
Gesangbuch1741_1_026309	<pb n="353a" src="353.jpg" />	<pb n="353a" src="353.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026310	Von der neuen Zeugung. 335	Von der neuen Zeugung. 335
Gesangbuch1741_1_026311	alles zubereit: Er, als des	alles zubereitet: Er, als des
Gesangbuch1741_1_026312	Höchften kind, nimmt zum	Höchsten Kind, nimmt zum
Gesangbuch1741_1_026313	schild und großem lohne	Schild und großem Lohne
Gesangbuch1741_1_026314	selbst den Vater mit dem	selbst den Vater mit dem
Gesangbuch1741_1_026315	Sohne.	Sohne.
Gesangbuch1741_1_026316	369. Mel. 83.	369. Mel. 83.
Gesangbuch1741_1_026317	Z Euch meinen geift, o	Zieh meinen Geist, o
Gesangbuch1741_1_026318	HErr, von hinnen,	Herr, von hinnen,
Gesangbuch1741_1_026319	ganz über sich zu dir	ganz über sich zu dir
Gesangbuch1741_1_026320	hinauf: ich fehn mich fehr	hinauf: ich sehne mich sehr

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026321	den ganzen lauf nach dir zu	den ganzen Lauf nach dir zu
Gesangbuch1741_1_026322	thun mit herz und finnen.	tun mit Herz und Sinnen.
Gesangbuch1741_1_026323	Regier mich nur nach deis	Regiere mich nur nach deinem
Gesangbuch1741_1_026324	nem willen, dem führer nach	Willen, dem Führer nachzufolgen
Gesangbuch1741_1_026325	zufolgen fchlecht; was kan	schlecht; was kann
Gesangbuch1741_1_026326	fonft meinen hunger ftillen?	sonst meinen Hunger stillen?
Gesangbuch1741_1_026327	wer ift, der mich vergnüge	wer ist, der mich vergnüge
Gesangbuch1741_1_026328	recht?	recht?
Gesangbuch1741_1_026329	2. Ift das gefchöpf gleich	2. Ist das Geschöpf gleich
Gesangbuch1741_1_026330	noch fo fchöne, von mir	noch so schön, von mir
Gesangbuch1741_1_026331	<pb n="353b" src="353.jpg" />	<pb n="353b" src="353.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026332	muß alls verlaffen feyn:	muss alles verlassen sein:
Gesangbuch1741_1_026333	mein auge dringt in den hin	mein Auge dringt in den hinein,
Gesangbuch1741_1_026334	ein, nach dem ich mich im	nach dem ich mich im
Gesangbuch1741_1_026335	grunde fehne. Von andern	Grunde sehne. Von anderen
Gesangbuch1741_1_026336	kan ich nichts behalten: dich	kann ich nichts behalten: dich
Gesangbuch1741_1_026337	zieh ich felbft an mich, und	zieh ich selbst an mich, und
Gesangbuch1741_1_026338	du zeuchft mich an dich: ich	du ziehst mich an dich: ich
Gesangbuch1741_1_026339	laß dich walten: du fchleuft	lass dich walten: du schleust
Gesangbuch1741_1_026340	mir finn und herze zu.	mir Sinn und Herz zu.
Gesangbuch1741_1_026341	3. Zwar findt mein geift	3. Zwar findet mein Geist
Gesangbuch1741_1_026342	noch manche fpeifen, die	noch manche Speisen, die
Gesangbuch1741_1_026343	geiftlich und vergnüglich	geistlich und vergnüglich
Gesangbuch1741_1_026344	find, darinn man auch wol	sind, darin man auch wohl
Gesangbuch1741_1_026345	nahrung findt; doch kan ich	Nahrung findet; doch kann ich
Gesangbuch1741_1_026346	nichts vollkommen preifen;	nichts vollkommen preisen;
Gesangbuch1741_1_026347	dein blut ift gar die loßgeld	dein Blut ist gar die LosgeldSumme,
Gesangbuch1741_1_026348	fumme, die für mich und die	die für mich und die
Gesangbuch1741_1_026349	ganze welt, o treue, drüber	ganze Welt, o Treue, drüber
Gesangbuch1741_1_026350	ich verftumme, am creuze ift	ich verstumme, am Kreuze ist
Gesangbuch1741_1_026351	dahin gezählt.	dahin gezählt.
Gesangbuch1741_1_026352	<pb n="353c" src="353.jpg" />	<pb n="353c" src="353.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026353	Von der neuen Zeugung.	Von der neuen Zeugung.
Gesangbuch1741_1_026354	370. Mel. 7.	370. Mel. 7.
Gesangbuch1741_1_026355	A Ch! komm du füffer	Ach! Komm du süßer
Gesangbuch1741_1_026356	herzens-gaft, du lab	Herzengast, du Labsal
Gesangbuch1741_1_026357	fal meiner feelen!	meiner Seelen!
Gesangbuch1741_1_026358	bey der du deine wohnung	bei der du deine Wohnung
Gesangbuch1741_1_026359	halt in diefer jammer-hölen.	hast in dieser Jammerhöhle.
Gesangbuch1741_1_026360	2. Reut aus, du theures	2. Reiß aus, du teures

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026361	glaubens-pfand, was nicht	Glaubenspfand, was nicht
Gesangbuch1741_1_026362	dein eigen heiffet: ach! beut	dein Eigen heißt: ach! Biet
Gesangbuch1741_1_026363	dem willen doch die hand,	dem Willen doch die Hand,
Gesangbuch1741_1_026364	der sich der welt entreiffet.	der sich der Welt entreißt.
Gesangbuch1741_1_026365	<pb n="353d" src="353.jpg" />	<pb n="353d" src="353.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026366	3. Es schaut dein holder	3. Es schaut dein holder
Gesangbuch1741_1_026367	gnaden-blik die fünden-gruft	Gnadenblick die Sündengruft
Gesangbuch1741_1_026368	im herzen, und zieht sich den-	im Herzen, und zieht sich dennoch
Gesangbuch1741_1_026369	noch nicht zurück: er fieht	nicht zurück: er sieht
Gesangbuch1741_1_026370	auf Chrifti schmerzen.	auf Christi Schmerzen.
Gesangbuch1741_1_026371	4. Ich öfne dir herz, feel	4. Ich öffne dir Herz, Seele
Gesangbuch1741_1_026372	und finn mit brünftigem	und Sinn mit brünstigem
Gesangbuch1741_1_026373	verlangen, dich meine ruh	Verlangen, dich meine Ruh
Gesangbuch1741_1_026374	und mein gewinn, recht freu-	und mein Gewinn, recht freudig
Gesangbuch1741_1_026375	dig zu umfangen.	zu umfangen.
Gesangbuch1741_1_026376	5. Komm, komm und halt	5. Komm, komm und halt
Gesangbuch1741_1_026377	dein abendmahl mit deinem	dein Abendmahl mit deinem
Gesangbuch1741_1_026378	schwa-	schwa-
Gesangbuch1741_1_026379	<pb n="354a" src="354.jpg" />	<pb n="354a" src="354.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026380	336 Von der neuen Zeugung.	336 Von der neuen Zeugung.
Gesangbuch1741_1_026381	schwachen kinde; auf daß	schwachen Kinde; auf dass
Gesangbuch1741_1_026382	dein wunderfüßer trahl	dein wundersüßer Strahl
Gesangbuch1741_1_026383	mich inniglich entzünde.	mich inniglich entzünde.
Gesangbuch1741_1_026384	6. Dein manna schmeckt	6. Dein Manna schmeckt
Gesangbuch1741_1_026385	nach himmelsluft: dein	nach Himmelslust: dein
Gesangbuch1741_1_026386	brunnquell fleuft ins leben,	Brunnquell fließt ins Leben,
Gesangbuch1741_1_026387	davon das, was uns nicht	davon das, was uns nicht
Gesangbuch1741_1_026388	bewußt, zu schmecken wird	bewusst, zu schmecken wird
Gesangbuch1741_1_026389	gegeben.	gegeben.
Gesangbuch1741_1_026390	7. Es ist wol ein ver-	7. Es ist wohl ein verborgener
Gesangbuch1741_1_026391	borgner schatz; doch bringt	Schatz; doch bringt
Gesangbuch1741_1_026392	er geift und leben, vertreibt	er Geist und Leben, vertreibt
Gesangbuch1741_1_026393	die fünd, und machet platz,	die Sünd, und macht Platz,
Gesangbuch1741_1_026394	die andacht zu erheben.	die Andacht zu erheben.
Gesangbuch1741_1_026395	8. So kehrt GOtt zu der	8. So kehrt Gott zu der
Gesangbuch1741_1_026396	feelen ein mit allen feinen	Seelen ein mit allen seinen
Gesangbuch1741_1_026397	gütern, und machet feine	Gütern, und macht seine
Gesangbuch1741_1_026398	kraft gemein den himmli-	Kraft gemein den himmlischen
Gesangbuch1741_1_026399	schen gemüthern.	Gemüthern.
Gesangbuch1741_1_026400	9. Da liegt des teufels	9. Da liegt des Teufels

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026401	macht zerftreut; die welt ift	Macht zerstreut; die Welt ist
Gesangbuch1741_1_026402	überwunden; und führt des	überwunden; und führt des
Gesangbuch1741_1_026403	geiftes freudigkeit die fün-	Geistes Freudigkeit die Sündenlust
Gesangbuch1741_1_026404	den-luft gebunden.	gebunden.
Gesangbuch1741_1_026405	10. GOtt zeigt, was zu	10. Gott zeigt, was zu
Gesangbuch1741_1_026406	erwarten fey auf wenig	erwarten sei auf wenig
Gesangbuch1741_1_026407	creuzes-ftunden, wenn wir	Kreuzesstunden, wenn wir
Gesangbuch1741_1_026408	von diefen feffeln frey die	von diesen Fesseln frei die
Gesangbuch1741_1_026409	freyheit fo gefunden.	Freiheit so gefunden.
Gesangbuch1741_1_026410	11. Da, da verbindet fich	11. Da, da verbindet sich
Gesangbuch1741_1_026411	feel und GOtt in recht ver-	Seele und Gott in recht vertrauter
Gesangbuch1741_1_026412	trauter liebe: was nicht ift	Liebe: was nicht ist
Gesangbuch1741_1_026413	göttlich wird zu fpott von	göttlich wird zu Spott von
Gesangbuch1741_1_026414	diefem himmels-triebe.	diesem Himmelstriebe.
Gesangbuch1741_1_026415	12. Wie leicht ift da des	12. Wie leicht ist da des
Gesangbuch1741_1_026416	Heylands joch, wie fanft ift	Heilands Joch, wie sanft ist
Gesangbuch1741_1_026417	feine bürde! ach! fpricht die	seine Bürde! Ach! spricht die
Gesangbuch1741_1_026418	<pb n="354b" src="354.jpg" />	<pb n="354b" src="354.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026419	feele, daß ich doch ein him-	Seele, dass ich doch ein Himmelsbürger
Gesangbuch1741_1_026420	mels-bürger würde.	würde.
Gesangbuch1741_1_026421	13. Du geift der gnaden	13. Du Geist der Gnaden
Gesangbuch1741_1_026422	fteh mir bey, und laß mich	stehe mir bei, und lass mich
Gesangbuch1741_1_026423	ja nicht fallen; mach mei-	ja nicht fallen; mache meinen
Gesangbuch1741_1_026424	nen gang gewiß und frey,	Gang gewiss und frei,
Gesangbuch1741_1_026425	ach! leite mich in allen!	ach! Leite mich in allen!
Gesangbuch1741_1_026426	14. Ach! ftreite wider	14. Ach! Streite wider
Gesangbuch1741_1_026427	meine feind, fo kan und	meine Feinde, so kann und
Gesangbuch1741_1_026428	werd ich liegen; und wenn	werde ich siegen; und wenn
Gesangbuch1741_1_026429	ers gleich aufs ärgfte meynt,	er es gleich aufs ärgste meint,
Gesangbuch1741_1_026430	kanft du nicht unterlie-	kannst du nicht unterliegen.
Gesangbuch1741_1_026431	gen.	
Gesangbuch1741_1_026432	15. Drum nimm mein	15. Drum nimm mein
Gesangbuch1741_1_026433	herz dir gänzlich ein, und	Herz dir gänzlich ein, und
Gesangbuch1741_1_026434	ftärk es aus der höhe! denn	stärke es aus der Höhe! Denn
Gesangbuch1741_1_026435	werd ich völlig felig feyn,	werde ich völlig selig sein,
Gesangbuch1741_1_026436	wenn ich dich ewig fehe.	wenn ich dich ewig sehe.
Gesangbuch1741_1_026437	371. Mel. 33.	371. Mel. 33.
Gesangbuch1741_1_026438	A Ch möcht ich noch auf	Ach möcht ich noch auf
Gesangbuch1741_1_026439	diefer erden mit gei-	dieser Erden mit Geistes
Gesangbuch1741_1_026440	ftes fitten und gebär-	Sitten und Gebärden

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026441	den dem unbefleckten GOt-	dem unbefleckten Gotttes
Gesangbuch1741_1_026442	tes Lamm, und meiner fee-	Lamm, und meiner Seelen
Gesangbuch1741_1_026443	len Bräutigam, aufs reinft	Bräutigam, aufs reinste
Gesangbuch1741_1_026444	gefchmückt entgegen gehn,	geschmückt entgegen gehen,
Gesangbuch1741_1_026445	und ewiglich zur feiten	und ewig zur Seite
Gesangbuch1741_1_026446	ftehn!	stehen!
Gesangbuch1741_1_026447	2. Mein feele wüncht für	2. Meine Seele wünscht für
Gesangbuch1741_1_026448	andern allen nur ihrem JE-	anderen allen nur ihrem Jesu
Gesangbuch1741_1_026449	fu zu gefallen: und bloß dar-	zu gefallen: und bloß darum
Gesangbuch1741_1_026450	um begehrt fie ihr der fchön-	begehrt sie ihr der schönsten
Gesangbuch1741_1_026451	ften dinge pracht und zier,	Dinge Pracht und Zier,
Gesangbuch1741_1_026452	daß fie dir, ihrem liebften,	dass sie dir, ihrem Liebsten,
Gesangbuch1741_1_026453	fein möcht aller fchönheit	fein möcht aller Schönheit
Gesangbuch1741_1_026454	ausbund feyn!	Ausbund sein!
Gesangbuch1741_1_026455	3. Ach wer wird mir mein	3. Ach wer wird mir mein
Gesangbuch1741_1_026456	herz	Herz
Gesangbuch1741_1_026457	<pb n="355a" src="355.jpg" />	<pb n="355a" src="355.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026458	Von der neuen Zeugung. 337	Von der neuen Zeugung. 337
Gesangbuch1741_1_026459	herz bereiten? daß es ge-	Herz bereiten? Dass es geschmückt
Gesangbuch1741_1_026460	fchmückt zu allen zeiten fey,	zu allen Zeiten sei,
Gesangbuch1741_1_026461	wie die fänfte Salomons,	wie die Sänfte Salomos,
Gesangbuch1741_1_026462	und wie die wonne feines	und wie die Wonne seines
Gesangbuch1741_1_026463	throns, und wie fein bett,	Throns, und wie sein Bett,
Gesangbuch1741_1_026464	um deffen pracht die fechzig	um dessen Pracht die sechzig
Gesangbuch1741_1_026465	helden halten wacht!	Helden halten Wacht!
Gesangbuch1741_1_026466	4. Ich wünche, daß ich	4. Ich wünsche, dass ich
Gesangbuch1741_1_026467	ihn erfreue, wie dort Jeru-	ihn erfreue, wie dort Jerusalem
Gesangbuch1741_1_026468	falem das neue; wie das	das neue; wie das
Gesangbuch1741_1_026469	verwahrte paradeis, das	verwahrte Paradies, das
Gesangbuch1741_1_026470	nie von einger unruh weiß;	nie von einer Unruh weiß;
Gesangbuch1741_1_026471	und wie der fchöne himmels-	und wie der schöne Himmelssaal,
Gesangbuch1741_1_026472	faal, voll licht und wonne,	voll Licht und Wonne,
Gesangbuch1741_1_026473	glanz und ftrahl.	Glanz und Strahl.
Gesangbuch1741_1_026474	5. O wär ich ihm ein flam-	5. O wär ich ihm ein Flammenwagen,
Gesangbuch1741_1_026475	men-wagen, den nur die Se-	den nur die Seraphinen
Gesangbuch1741_1_026476	raphinen tragen; und wie	tragen; und wie
Gesangbuch1741_1_026477	ein ganzer güldner fchrein	ein ganzer güldener Schrein
Gesangbuch1741_1_026478	dem leuchtenden carfunkel-	dem leuchtenden Karfunkelstein;
Gesangbuch1741_1_026479	ftein; und wie die theuren	und wie die teuren
Gesangbuch1741_1_026480	perlen find, die man im mor-	Perlen sind, die man im Morgenlande

ID

Gesangbuch1741_1_026481
 Gesangbuch1741_1_026482
 Gesangbuch1741_1_026483
 Gesangbuch1741_1_026484
 Gesangbuch1741_1_026485
 Gesangbuch1741_1_026486
 Gesangbuch1741_1_026487
 Gesangbuch1741_1_026488
 Gesangbuch1741_1_026489
 Gesangbuch1741_1_026490
 Gesangbuch1741_1_026491
 Gesangbuch1741_1_026492
 Gesangbuch1741_1_026493
 Gesangbuch1741_1_026494
 Gesangbuch1741_1_026495
 Gesangbuch1741_1_026496
 Gesangbuch1741_1_026497
 Gesangbuch1741_1_026498
 Gesangbuch1741_1_026499
 Gesangbuch1741_1_026500
 Gesangbuch1741_1_026501
 Gesangbuch1741_1_026502
 Gesangbuch1741_1_026503
 Gesangbuch1741_1_026504
 Gesangbuch1741_1_026505
 Gesangbuch1741_1_026506
 Gesangbuch1741_1_026507
 Gesangbuch1741_1_026508
 Gesangbuch1741_1_026509
 Gesangbuch1741_1_026510
 Gesangbuch1741_1_026511
 Gesangbuch1741_1_026512
 Gesangbuch1741_1_026513
 Gesangbuch1741_1_026514
 Gesangbuch1741_1_026515
 Gesangbuch1741_1_026516
 Gesangbuch1741_1_026517
 Gesangbuch1741_1_026518
 Gesangbuch1741_1_026519
 Gesangbuch1741_1_026520

Diplomatische Transkription

gen-lande findt.
 6. Zuletzt wüncht meine
 feel zu haben folch heiligkeit
 und folche gaben, wie dort
 die jungfrau, GOTTes
 braut, als fie der heilige
 Geift bethaut; damit der
 Heyland auch in mir gefalt
 gewinnen möcht allhier.
 7. O licht und geift der
 groffen güte, komm, über-
 fchatte mein gemüthe; denn
 meine feel ift deine magd, die
 mit gelaßnem herzen fagt:
 HErr, mir gefcheh nach dei-
 <pb n="355b" src="355.jpg" />
 nem wort iezt, immer, und
 an jeden ort.
 374. Mel. 95.
 J Efu, gieb mir deine
 fülle! fiehft du nicht,
 was gebricht?
 fchweigft du denn dazu fo
 ftille? wilt du nicht den
 geift erlöfen von dem böfen?
 2. Du bift licht; ich leb im
 fchatten: du bift rein; ich
 gemein: du bift kraft; ich
 muß ermatten; o Erlöfer
 von den fünden: laß dich
 finden!
 3. Solte mich mein arzt
 nicht heilen? warum wär
 ehemals er felbft gewelt fo
 voller beulen? folt ich ftets
 im tode fchweben bey dem
 leben?
 4. Ey die liebe muß ja
 lieben: folte fie denn nicht
 hie fich an mir auch wollen

Normalisierter Text

findet.
 6. Zuletzt wünscht meine
 Seele zu haben solch Heiligkeit
 und solche Gaben, wie dort
 die Jungfrau, Gottes
 Braut, als sie der heilige
 Geist bethaut; damit der
 Heiland auch in mir Gestalt
 gewinnen möcht allhier.
 7. O Licht und Geist der
 großen Güte, komm, überschatte
 mein Gemüte; denn
 meine Seele ist deine Magd, die
 mit gelassenem Herzen sagt:
 Herr, mir geschehe nach dei-
 <pb n="355b" src="355.jpg" />
 nem Wort jetzt, immer, und
 an jeden Ort.
 374. Mel. 95.
 Jesu, gib mir deine
 Fülle! Siehst du nicht,
 was gebricht?
 schweigst du denn dazu so
 still? Willst du nicht den
 Geist erlösen von dem Bösen?
 2. Du bist Licht; ich lebe im
 Schatten: du bist rein; ich
 gemein: du bist Kraft; ich
 muss ermatten; o Erlöser
 von den Sünden: lass dich
 finden!
 3. Sollte mich mein Arzt
 nicht heilen? Warum wär
 ehemals er selbst gewesen so
 voller Beulen? Sollt ich stets
 im Tode schweben bei dem
 Leben?
 4. Ei, die Liebe muss ja
 lieben: sollte sie denn nicht
 hier sich an mir auch wollen

ID

Gesangbuch1741_1_026521
 Gesangbuch1741_1_026522
 Gesangbuch1741_1_026523
 Gesangbuch1741_1_026524
 Gesangbuch1741_1_026525
 Gesangbuch1741_1_026526
 Gesangbuch1741_1_026527
 Gesangbuch1741_1_026528
 Gesangbuch1741_1_026529
 Gesangbuch1741_1_026530
 Gesangbuch1741_1_026531
 Gesangbuch1741_1_026532
 Gesangbuch1741_1_026533
 Gesangbuch1741_1_026534
 Gesangbuch1741_1_026535
 Gesangbuch1741_1_026536
 Gesangbuch1741_1_026537
 Gesangbuch1741_1_026538
 Gesangbuch1741_1_026539
 Gesangbuch1741_1_026540
 Gesangbuch1741_1_026541
 Gesangbuch1741_1_026542
 Gesangbuch1741_1_026543
 Gesangbuch1741_1_026544
 Gesangbuch1741_1_026545
 Gesangbuch1741_1_026546
 Gesangbuch1741_1_026547
 Gesangbuch1741_1_026548
 Gesangbuch1741_1_026549
 Gesangbuch1741_1_026550
 Gesangbuch1741_1_026551
 Gesangbuch1741_1_026552
 Gesangbuch1741_1_026553
 Gesangbuch1741_1_026554
 Gesangbuch1741_1_026555
 Gesangbuch1741_1_026556
 Gesangbuch1741_1_026557
 Gesangbuch1741_1_026558
 Gesangbuch1741_1_026559
 Gesangbuch1741_1_026560

Diplomatische Transkription

üben? nun, lie wird ja auch
 des armen sich erbarmen.
 5. So gewiß ein Feuer
 brennet, so gewiß ist auch
 dieß, daß wer dich als Licht
 erkennt, muß vom Lichte
 lichte werden auf der Erden.
 6. Aber warum währt es so
 lange, eh du eilst, und mich
 heilst? Eile, sonst ist mir
 bange, daß der Tod mich über-
 bereile bey der Weile.
 Y 375.
 <pb n="356a" src="356.jpg" />
 338 Von der neuen Zeugung.
 375.
 Komm, Liebster, komm
 in deinen Garten, auf
 daß die Früchte besser
 arten! komm in meines Herzes
 Schrein! komm, o Jesu!
 Komm herein!
 2. Komm, bring zu rechte
 was zerstreuet, und setze es
 ein, damit es gedeihet! komm,
 du edler Gärtner du, richte
 nach deinem Willen zu!
 3. Wenn du herein kommst,
 wahre Sonne, so steht der
 Garten voller Wonne; alle
 Blumen thun sich auf, wenn
 sie spüren deinen Lauf.
 4. Was vor verstockt war
 und erfroren, das lebt dann,
 und ist neu geboren: was
 verdorret war im Fluch, gibt
 himmlischen Geruch.
 5. Komm, laß deines Herzes
 Wasser springen, und
 durch des Meinen Erde dringen;

Normalisierter Text

üben? Nun, sie wird ja auch
 des Armen sich erbarmen.
 5. So gewiss ein Feuer
 brennt, so gewiss ist auch
 dies, dass wer dich als Licht
 erkennt, muss vom Lichte
 Licht werden auf der Erden.
 6. Aber warum währt es so
 lange, eh du eilst, und mich
 heilst? Eile, sonst ist mir
 bange, dass der Tod mich über-
 bereile bei der Weile.
 Y 375.
 <pb n="356a" src="356.jpg" />
 338 Von der neuen Zeugung.
 375.
 Komm, Liebster, komm
 in deinen Garten, auf
 dass die Früchte besser
 arten! Komm in meines Herzens
 Schrein! Komm, o Jesu!
 Komm herein!
 2. Komm, bring zurecht,
 was zerstreut, und setze es
 ein, damit es gedeiht! Komm,
 du edler Gärtner du, richte es
 nach deinem Willen zu!
 3. Wenn du herein kommst,
 wahre Sonne, so steht der
 Garten voller Wonne; alle
 Blumen tun sich auf, wenn
 sie spüren deinen Lauf.
 4. Was zuvor verstockt war
 und erfroren, das lebt dann,
 und ist neu geboren: was
 verdorrt war im Fluch, gibt
 himmlischen Geruch.
 5. Komm, lass deines Herzens
 Wasser springen, und
 durch des Meinen Erde dringen;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026561	gen; deiner ofnen wunden	deiner offenen Wunden
Gesangbuch1741_1_026562	laft gebe mir zum grünen	Saft gebe mir zum Grünen
Gesangbuch1741_1_026563	kraft!	Kraft!
Gesangbuch1741_1_026564	6. Dein haupt, von dor-	6. Dein Haupt, von Dornen
Gesangbuch1741_1_026565	nen ganz zerriffen, laß alles	ganz zerrissen, lass alles
Gesangbuch1741_1_026566	blut herunter flieffen; dei-	Blut herunter fließen; deines
Gesangbuch1741_1_026567	nes angeflichtes fchweiß wa-	Angesichtes Schweiß wasche
Gesangbuch1741_1_026568	fche mich zum paradeiß!	mich zum Paradies!
Gesangbuch1741_1_026569	7. So werd ich fchön und	7. So werde ich schön und
Gesangbuch1741_1_026570	herrlich grünen, und dir	herrlich grünen, und dir
Gesangbuch1741_1_026571	zur luft und freude dienen,	zur Lust und Freude dienen,
Gesangbuch1741_1_026572	und mein herze wird fo fein	und mein Herz wird so sein
Gesangbuch1741_1_026573	<pb n="356b" src="356.jpg" />	<pb n="356b" src="356.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026574	dein gewünfchter garten	dein gewünschter Garten
Gesangbuch1741_1_026575	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_026576	376. Mel. 90.	376. Mel. 90.
Gesangbuch1741_1_026577	W O mein fchatz liegt,	Wo mein Schatz liegt,
Gesangbuch1741_1_026578	ilt mein herze; was	ist mein Herz; was
Gesangbuch1741_1_026579	ich lieb, da lebe ich:	ich lieb, da lebe ich:
Gesangbuch1741_1_026580	wo es licht ilt, brennt die	wo es Licht ist, brennt die
Gesangbuch1741_1_026581	kerze des verlangens brün-	Kerze des Verlangens brünstiglich.
Gesangbuch1741_1_026582	ftiglich. Kan das fchwere von	Kann das Schwere von
Gesangbuch1741_1_026583	der erden fchon nicht leicht	der Erden schon nicht leicht
Gesangbuch1741_1_026584	gezogen werden: ziehet doch	gezogen werden: zieht doch
Gesangbuch1741_1_026585	fein liebs-magnet alles, was	sein Liebesmagnet alles, was
Gesangbuch1741_1_026586	ihm nahe geht.	ihm nahe geht.
Gesangbuch1741_1_026587	2. Ach! daß meine feel	2. Ach! Dass meine Seele
Gesangbuch1741_1_026588	zerflieffen, und wie wachs	zerfließen, und wie Wachs
Gesangbuch1741_1_026589	zerfchmelzen könt, wenns die	zerschmelzen könnst, wenn es die
Gesangbuch1741_1_026590	fonne könt durchfchieffen,	Sonne könnst durchschießen,
Gesangbuch1741_1_026591	daß fie feine härte wendt;	dass sie seine Härte wendet;
Gesangbuch1741_1_026592	o! könt mich die lieb erwei-	o! Könnst mich die Liebe erweichen,
Gesangbuch1741_1_026593	chen, feine fanftmuth zu er-	seine Sanftmut zu erreichen,
Gesangbuch1741_1_026594	reichen, würde nicht der	würde nicht der
Gesangbuch1741_1_026595	harte finn als zergangen	harte Sinn als zergangen
Gesangbuch1741_1_026596	fallen hin.	fallen hin.
Gesangbuch1741_1_026597	3. Komm, o HErr! und	3. Komm, o Herr! und
Gesangbuch1741_1_026598	fprich die worte deines gei-	sprich die Worte deines Geistes
Gesangbuch1741_1_026599	ftes in mir aus; öfne mir die	in mir aus; öffne mir die
Gesangbuch1741_1_026600	liebes-pforte; fchein ins	Liebespforte; scheine ins

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026601	dunkle feelen-haus, bis dein	dunkle Seelenhaus, bis dein
Gesangbuch1741_1_026602	lfrahl mich ganz durchblitz-	Strahl mich ganz durchblitze,
Gesangbuch1741_1_026603	ze, und in voller brunft er-	und in voller Brunst erhitze,
Gesangbuch1741_1_026604	hitze, daß ich wie zerfloffen	dass ich wie zerflossen
Gesangbuch1741_1_026605	lfeh, und nach deinem wort	stehe, und nach deinem Wort
Gesangbuch1741_1_026606	ausgeh!	ausgehe!
Gesangbuch1741_1_026607	4. JEFu, aller leben le-	4. Jesu, aller Leben leben!
Gesangbuch1741_1_026608	ben! ift doch nichts fo farr	Ist doch nichts so starr
Gesangbuch1741_1_026609	und hart, dem du nicht kanft	und hart, dem du nicht kannst
Gesangbuch1741_1_026610	wärme geben, daß es werde	Wärme geben, dass es werde
Gesangbuch1741_1_026611	lind	lind
Gesangbuch1741_1_026612	<pb n="357a" src="357.jpg" />	<pb n="357a" src="357.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026613	Von der Freude im Geift. 339	Von der Freude im Geist. 339
Gesangbuch1741_1_026614	lind und zart, wenn es nur	lind und zart, wenn es nur
Gesangbuch1741_1_026615	fich dir vertrauet, und auf	sich dir vertraut, und auf
Gesangbuch1741_1_026616	dich im glauben fchauet;	dich im Glauben schaut;
Gesangbuch1741_1_026617	folft du mich nicht weg von	sollst du mich nicht weg von
Gesangbuch1741_1_026618	mir ziehen können hin zu	mir ziehen können hin zu
Gesangbuch1741_1_026619	dir?	dir?
Gesangbuch1741_1_026620	5. O! ich will fo lange fle-	5. O! Ich will so lange flehen,
Gesangbuch1741_1_026621	hen, bis ich deinen ftarken	bis ich deinen starken
Gesangbuch1741_1_026622	zug in mir werde fiegend fe-	Zug in mir werde siegend sehen,
Gesangbuch1741_1_026623	hen, zu befördern meinen	zu befördern meinen
Gesangbuch1741_1_026624	flug nach den obern fera-	Flug nach den obern Seraphinen,
Gesangbuch1741_1_026625	phinen, die im liebes-feur	die im Liebesfeuer
Gesangbuch1741_1_026626	<pb n="357b" src="357.jpg" />	<pb n="357b" src="357.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026627	zerrinnen, wenn dein lich-	zerrinnen, wenn dein liches
Gesangbuch1741_1_026628	tes angeflcht ift auf ihren	Angesicht ist auf ihren
Gesangbuch1741_1_026629	dienft gericht.	Dienst gerichtet.
Gesangbuch1741_1_026630	6. Zog der Vater mich zum	6. Zog der Vater mich zum
Gesangbuch1741_1_026631	Sohne nach für mich ge-	Sohne nach für mich geschehener
Gesangbuch1741_1_026632	fchehner buß, daß er ewig in	Buß, dass er ewig in
Gesangbuch1741_1_026633	mir wohne, und ich in ihm	mir wohne, und ich in ihm
Gesangbuch1741_1_026634	bleiben muß; alfo zeuch, o	bleiben muss; also zieh, o
Gesangbuch1741_1_026635	JEFu! wieder mich und alle	Jesu! wieder mich und alle
Gesangbuch1741_1_026636	deine glieder zu des Vaters	deine Glieder zu des Vaters
Gesangbuch1741_1_026637	ftärk und lieb durch erneu-	Stärk und Liebe durch erneuten
Gesangbuch1741_1_026638	ten liebes-trieb!	Liebestrieb!
Gesangbuch1741_1_026639	<pb n="357c" src="357.jpg" />	<pb n="357c" src="357.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026640	Von der Freude im Geift.	Von der Freude im Geist.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026641	377.	377.
Gesangbuch1741_1_026642	A Uf! auf! mein geift,	Auf! Auf! mein Geist,
Gesangbuch1741_1_026643	erhebe dich zum him-	erhebe dich zum Himmel:
Gesangbuch1741_1_026644	mel: weich von dem	weiche von dem
Gesangbuch1741_1_026645	unbefändigen getümmel,	unbeständigen Getümmel,
Gesangbuch1741_1_026646	dadurch die welt ihr blindes	dadurch die Welt ihr blindes
Gesangbuch1741_1_026647	volk betrügt. Ich habe nun	Volk betrügt. Ich habe nun
Gesangbuch1741_1_026648	vom himmel-manna geffen:	vom Himmelsmanna gegessen:
Gesangbuch1741_1_026649	bin an des Königs milden	bin an des Königs milden
Gesangbuch1741_1_026650	tiſch gefeffen: der alte feind	Tisch gesessen: der alte Feind
Gesangbuch1741_1_026651	zu meinen füßen liegt.	zu meinen Füßen liegt.
Gesangbuch1741_1_026652	2. Was frag ich nun nach	2. Was frage ich nun nach
Gesangbuch1741_1_026653	ehre, luft und ſchätzen? Ein	Ehre, Lust und Schätzen? Ein
Gesangbuch1741_1_026654	lebens-trohnm der kan mich	Lebensstrom, der kann mich
Gesangbuch1741_1_026655	gnug ergetzen: der durft ift	genug ergetzen: der Durst ist
Gesangbuch1741_1_026656	hin; wie bin ich fo erqvikt!	hin; wie bin ich so erquickt!
Gesangbuch1741_1_026657	nun wird die feel in wolluft	Nun wird die Seele in Wollust
Gesangbuch1741_1_026658	fetter werden, den vor-	fetter werden, den Vorschmack
Gesangbuch1741_1_026659	ſchmak hab ich ſchon auf	hab ich schon auf
Gesangbuch1741_1_026660	diefer erden, doch mache	dieser Erden, doch mache
Gesangbuch1741_1_026661	<pb n="357d" src="357.jpg" />	<pb n="357d" src="357.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026662	mich, o JEſu! mehr ge-	mich, o Jesu! mehr geschickt!
Gesangbuch1741_1_026663	ſchikt!	
Gesangbuch1741_1_026664	3. Gebeut, als HERR,	3. Gebiete, als Herr,
Gesangbuch1741_1_026665	dem theur erkaufften kinde:	dem teuer erkaufften Kinde:
Gesangbuch1741_1_026666	gieb daß ich kraft in dir als	gib, dass ich Kraft in dir als
Gesangbuch1741_1_026667	könig finde: Sey mein pro-	König finde: Sei mein Prophet,
Gesangbuch1741_1_026668	phet, fo werd ich GOTT-ge-	so werde ich Gottgelehrt:
Gesangbuch1741_1_026669	lehrt: biſt du mein haupt,	bist du mein Haupt,
Gesangbuch1741_1_026670	fo hab ich dich zum führer:	so hab ich dich zum Führer:
Gesangbuch1741_1_026671	biſt du mein mann, fo biſt	bist du mein Mann, so bist
Gesangbuch1741_1_026672	du mein regierer: als ho-	du mein Regierer: als Hoherpriester
Gesangbuch1741_1_026673	herprieſter ift dein opfer	ist dein Opfer
Gesangbuch1741_1_026674	werth.	wert.
Gesangbuch1741_1_026675	4. Was will ich mehr als	4. Was will ich mehr als
Gesangbuch1741_1_026676	dieſen himmels-fürften?	diesen Himmelsfürsten?
Gesangbuch1741_1_026677	ich werd hinfort in ewigkeit	Ich werde hinfort in Ewigkeit
Gesangbuch1741_1_026678	nicht dürften, weil der mich	nicht dürsten, weil der mich
Gesangbuch1741_1_026679	tränkt, der ſelbſt das leben	tränkt, der selbst das Leben
Gesangbuch1741_1_026680	iſt. Kein hunger wird die	ist. Kein Hunger wird die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026681	feele jemahls preffen, weil	Seele jemals pressen, weil
Gesangbuch1741_1_026682	mir daffelbe manna zuge	mir dasselbe Manna zuge
Gesangbuch1741_1_026683	Y 2 mēf	2 mes-
Gesangbuch1741_1_026684	<pb n="358a" src="358.jpg" />	<pb n="358a" src="358.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026685	340 Von der Freude im Geift.	340 Von der Freude im Geist.
Gesangbuch1741_1_026686	meffen, das du allein, o füf	messen, das du allein, o süßer
Gesangbuch1741_1_026687	fer JEfu, bift.	Jesu, bist.
Gesangbuch1741_1_026688	5. Ich lebe nun, und will	5. Ich lebe nun, und will
Gesangbuch1741_1_026689	mich GOtt ergeben: doch	mich Gott ergeben: doch
Gesangbuch1741_1_026690	nicht ich, fonder Chriftus	nicht ich, sondern Christus
Gesangbuch1741_1_026691	ift mein leben. So lebe	ist mein Leben. So lebe
Gesangbuch1741_1_026692	denn in mir, o GOttes	denn in mir, o Gottes
Gesangbuch1741_1_026693	Sohn! ich bin gewiß, daß	Sohn! Ich bin gewiss, dass
Gesangbuch1741_1_026694	droben und auf erden barm	droben und auf Erden barmherzigkeit
Gesangbuch1741_1_026695	herzigkeit und güte folgen	und Güte folgen
Gesangbuch1741_1_026696	werden, als ein durchs blut	werden, als ein durchs Blut
Gesangbuch1741_1_026697	des Lamms erworbnr	des Lammes erworbener
Gesangbuch1741_1_026698	lohn.	Lohn.
Gesangbuch1741_1_026699	378. Mel. 76.	378. Mel. 76.
Gesangbuch1741_1_026700	B Rich endlich herfür,	Brich endlich hervor,
Gesangbuch1741_1_026701	du gehemmete fluth!	du gehemmte Flut!
Gesangbuch1741_1_026702	der weisheit und lieb	der Weisheit und Liebe
Gesangbuch1741_1_026703	aufgehaltene flüffe, die	aufgehaltene Flüsse, die
Gesangbuch1741_1_026704	müffen nach lanfte geftille	müssen nach sanft gestillter
Gesangbuch1741_1_026705	ter wuth des finftern reichs	Wut des finstern Reichs
Gesangbuch1741_1_026706	geben die völlige güffe.	geben die völlige Güsse.
Gesangbuch1741_1_026707	Mein durftiges Eden fucht	Mein durstiges Eden sucht
Gesangbuch1741_1_026708	waffer des lebens; o liebe!	Wasser des Lebens; o Liebe!
Gesangbuch1741_1_026709	ich hohl es bey dir nicht	ich hole es bei dir nicht
Gesangbuch1741_1_026710	vergebens.	vergebens.
Gesangbuch1741_1_026711	2. Ich kenne kein andere	2. Ich kenne keine andere
Gesangbuch1741_1_026712	quelle nicht mehr, als die	Quelle nicht mehr, als die
Gesangbuch1741_1_026713	vom lebendigen lehenden	vom lebendigen Sehenden
Gesangbuch1741_1_026714	fpringet. So bald ich in	springt. So bald ich in
Gesangbuch1741_1_026715	hitze fein löfchen begehrt, fo	Hitze sein Löschen begehre, so
Gesangbuch1741_1_026716	ift ers, der wahre verände	ist er es, der wahre Veränderung
Gesangbuch1741_1_026717	rung bringet: da theilen	bringt: da teilen
Gesangbuch1741_1_026718	fich fröhme von JEfu kraft	sich Ströme von Jesu Kraft
Gesangbuch1741_1_026719	leibe auf andre, daß keines	Leibe auf andere, dass keines
Gesangbuch1741_1_026720	unfruchtbar verbleibe.	unfruchtbar verbleibe.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026721	3. Ihr brüder, diß ift die	3. Ihr Brüder, dies ist die
Gesangbuch1741_1_026722	gefegnete quell, die vormals	gesegnete Quell, die vormals
Gesangbuch1741_1_026723	<pb n="358b" src="358.jpg" />	<pb n="358b" src="358.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026724	die heiligen Väter gegra-	die heiligen Väter gegraben,
Gesangbuch1741_1_026725	ben, die nicht nach buchfta-	die nicht nach Buchstaben,
Gesangbuch1741_1_026726	ben, nach zeiten und ftell die	nach Zeiten und Stell die
Gesangbuch1741_1_026727	weisheit genoffen und ein-	Weisheit genossen und eingerichtet
Gesangbuch1741_1_026728	gericht haben; lie haben	haben; sie haben
Gesangbuch1741_1_026729	die qvelle vom urfprung ge-	die Quelle vom Ursprung geleitet,
Gesangbuch1741_1_026730	leitet, die ihnen kraft, leben	die ihnen Kraft, Leben
Gesangbuch1741_1_026731	und legen bereitet.	und Segen bereitet.
Gesangbuch1741_1_026732	4. Komm, taufe der	4. Komm, Taufe der
Gesangbuch1741_1_026733	liebe! befchwemme mich	Liebe! Beschwemme mich
Gesangbuch1741_1_026734	gar: erfäue das alte ver-	gar: ersäue das alte verdorbene
Gesangbuch1741_1_026735	dorbene leben: mach fter-	Leben: mache sterben
Gesangbuch1741_1_026736	ben der feinde unzählige	der Feinde unzählige
Gesangbuch1741_1_026737	fchaar, die fonft mir fo man-	Schar, die sonst mir so manche
Gesangbuch1741_1_026738	che verletzung gegeben; be-	Verletzung gegeben; beweise
Gesangbuch1741_1_026739	weife das feuer und geift an	das Feuer und Geist an
Gesangbuch1741_1_026740	den finnen: vollende die tau-	den Sinnen: vollende die Taufe
Gesangbuch1741_1_026741	fe von auffen und innen.	von außen und innen.
Gesangbuch1741_1_026742	5. Komm halte dein A-	5. Komm, halte dein Abendmahl
Gesangbuch1741_1_026743	bendmahl felber mit mir,	selber mit mir,
Gesangbuch1741_1_026744	und gib mir von deinen	und gib mir von deinen
Gesangbuch1741_1_026745	blutfließenden wunden, das	blutfließenden Wunden, das
Gesangbuch1741_1_026746	brodt das vom himmel	Brot, das vom Himmel
Gesangbuch1741_1_026747	kommt reiche du mir, es ift	kommt, reiche du mir, es ist
Gesangbuch1741_1_026748	mit dem kelch den du fegneft	mit dem Kelch, den du segnest
Gesangbuch1741_1_026749	verbunden, fo trink ich	verbunden, so trinke ich
Gesangbuch1741_1_026750	vom weinfok, fo eß ich	vom Weinstock, so esse ich
Gesangbuch1741_1_026751	vom brodte des lebens	vom Brote des Lebens
Gesangbuch1741_1_026752	zur freyheit vom ewigen	zur Freiheit vom ewigen
Gesangbuch1741_1_026753	tode.	Tode.
Gesangbuch1741_1_026754	6. Ey, folte nicht hier	6. Ei, sollte nicht hier
Gesangbuch1741_1_026755	auch das falbungsöl feyn,	auch das Salbungsöl sein,
Gesangbuch1741_1_026756	davon ich fchon einigemah-	davon ich schon einigemal
Gesangbuch1741_1_026757	len probiret? ach freylich!	probiert? Ach freilich!
Gesangbuch1741_1_026758	es dringet ins innerfte ein:	Es dringt ins Innerste ein:
Gesangbuch1741_1_026759	wenn diefes öl fterbende	wenn dieses Öl sterbende
Gesangbuch1741_1_026760	gliedrer berührt, fo finden	Glieder berührt, so finden

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026761	lich mächtig erweckende	sich mächtig erweckende
Gesangbuch1741_1_026762	kräf-	Kräf-
Gesangbuch1741_1_026763	<pb n="359a" src="359.jpg" />	<pb n="359a" src="359.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026764	Von der Freude im Geift. 341	Von der Freude im Geist. 341
Gesangbuch1741_1_026765	kräfte: das find denn des	Kräfte: das sind denn des
Gesangbuch1741_1_026766	Geiftes verheiffene läfte.	Geistes verheißene Säfte.
Gesangbuch1741_1_026767	379. Mel. 113.	379. Mel. 113.
Gesangbuch1741_1_026768	D le liebliche blicke, die	Die lieblichen Blicke, die
Gesangbuch1741_1_026769	JEFus mir giebt, die	Jesus mir gibt, die
Gesangbuch1741_1_026770	machen mir fchmer-	machen mir Schmerzen
Gesangbuch1741_1_026771	zen und dringen zu herzen,	und dringen zu Herzen,
Gesangbuch1741_1_026772	daß mir nun nichts anders	dass mir nun nichts anderes
Gesangbuch1741_1_026773	als JEFus beliebt: drum ift	als Jesus beliebt: drum ist
Gesangbuch1741_1_026774	auch mein geift ganz aus	auch mein Geist ganz aus
Gesangbuch1741_1_026775	mir gereift, und fuchet nur	mir gereist, und sucht nur
Gesangbuch1741_1_026776	dich, o anderes Ich. .:.	dich, o anderes Ich. .:.
Gesangbuch1741_1_026777	2. Die ftrahlenden augen	2. Die strahlenden Augen
Gesangbuch1741_1_026778	die zünden mich an: mein	die zünden mich an: mein
Gesangbuch1741_1_026779	Herze bekennet, das lichter-	Herz bekennet, das lichterloh
Gesangbuch1741_1_026780	loh brennet, daß folches das	brennt, dass solches das
Gesangbuch1741_1_026781	feuer der liebe gethan. Es	Feuer der Liebe getan. Es
Gesangbuch1741_1_026782	flammet mein muth mit	flammt mein Mut mit
Gesangbuch1741_1_026783	himmlifcher glut; drum	himmlischer Glut; drum
Gesangbuch1741_1_026784	firbet dahin mein irdifcher	stirbt dahin mein irdischer
Gesangbuch1741_1_026785	finn. .:.	Sinn. .:.
Gesangbuch1741_1_026786	3. O irdifche fonne! du	3. O irdische Sonne! Du
Gesangbuch1741_1_026787	brenneft zwar fehr, wenn du	brennst zwar sehr, wenn du
Gesangbuch1741_1_026788	uns befrahleht, und alles	uns bestrahlst, und alles
Gesangbuch1741_1_026789	bemahleht: doch bren-	bemalst: doch brennen
Gesangbuch1741_1_026790	nen die augen des bräut-	die Augen des Bräutigams
Gesangbuch1741_1_026791	gams vielmehr; wenn er	vielmehr; wenn er
Gesangbuch1741_1_026792	uns anblickt, und feuer ab-	uns anblickt, und Feuer abschickt,
Gesangbuch1741_1_026793	fchikt, das fchöner her-	das schöner herbricht,
Gesangbuch1741_1_026794	bricht, als, fonne! dein	als, Sonne! dein
Gesangbuch1741_1_026795	licht. .:.	Licht. .:.
Gesangbuch1741_1_026796	4. Ich fterbe für liebe;	4. Ich sterbe für Liebe;
Gesangbuch1741_1_026797	doch leb ich auch noch. Er-	doch lebe ich auch noch. Ertötete
Gesangbuch1741_1_026798	tödtete glieder! erholet euch	Glieder! Erholt euch
Gesangbuch1741_1_026799	wieder, und ziehet mit freu-	wieder, und zieht mit Freuden
Gesangbuch1741_1_026800	den das felige joch! dein	das selige Joch! Dein

ID

Gesangbuch1741_1_026801
 Gesangbuch1741_1_026802
 Gesangbuch1741_1_026803
 Gesangbuch1741_1_026804
 Gesangbuch1741_1_026805
 Gesangbuch1741_1_026806
 Gesangbuch1741_1_026807
 Gesangbuch1741_1_026808
 Gesangbuch1741_1_026809
 Gesangbuch1741_1_026810
 Gesangbuch1741_1_026811
 Gesangbuch1741_1_026812
 Gesangbuch1741_1_026813
 Gesangbuch1741_1_026814
 Gesangbuch1741_1_026815
 Gesangbuch1741_1_026816
 Gesangbuch1741_1_026817
 Gesangbuch1741_1_026818
 Gesangbuch1741_1_026819
 Gesangbuch1741_1_026820
 Gesangbuch1741_1_026821
 Gesangbuch1741_1_026822
 Gesangbuch1741_1_026823
 Gesangbuch1741_1_026824
 Gesangbuch1741_1_026825
 Gesangbuch1741_1_026826
 Gesangbuch1741_1_026827
 Gesangbuch1741_1_026828
 Gesangbuch1741_1_026829
 Gesangbuch1741_1_026830
 Gesangbuch1741_1_026831
 Gesangbuch1741_1_026832
 Gesangbuch1741_1_026833
 Gesangbuch1741_1_026834
 Gesangbuch1741_1_026835
 Gesangbuch1741_1_026836
 Gesangbuch1741_1_026837
 Gesangbuch1741_1_026838
 Gesangbuch1741_1_026839
 Gesangbuch1741_1_026840

Diplomatische Transkription

himmlischer glanz erneuet
 <pb n="359b" src="359.jpg" />
 mich ganz, o JElu! nur dir,
 dir leb ich hinfür. .;:
 5. Ein göttliches feuer
 empfindet die bruft: ich weis
 ne für freude, und wünche
 die weide doch ftetig im herz
 zen zu fühlen mit luft. O
 fülfelte pein! wie nimmft
 du mich ein. Ja woll! ich
 weiß nicht, wie mir oft ge
 fchicht. .;:
 6. Wie wird mir doch
 werden, wenn du mich nun
 wirft mit himmlischen blik
 ken dort ewig erqvicken,
 darnach mit verlangen mein
 herze fo dürft? o göttliche
 zier! ach wär ich bey dir! o
 himmlischer fchein! komm,
 hole mich ein.
 380. Mel. 113.
 D le fanfte bewegung,
 die liebliche kraft, die
 bey mir fich reget,
 und die mich bewegt, hat JE
 fus, mein holder, mein treu
 er, gefchafft; der hat mich
 berührt, den hab ich ver
 fpührt: fein leuchtende kerz
 entzündet mein herz. .;:
 2. Er macht mir das herz
 ze ganz linde und ftill, ver
 treibet das kränken, begeh
 ren und denken: da will ich
 was JElus, mein bräuti
 gam, will. Die zarte re
 gung, und die bewegung,
 Y 3 die

Normalisierter Text

himmlischer Glanz erneuert
 <pb n="359b" src="359.jpg" />
 mich ganz, o Jesu! nur dir,
 dir lebe ich hinfür. .;:
 5. Ein göttliches Feuer
 empfindet die Brust: ich weine
 für Freude, und wünsche
 die Weide doch stetig im Herzen
 zu fühlen mit Lust. O
 süßeste Pein! Wie nimmst
 du mich ein. Ja wohl! Ich
 weiß nicht, wie mir oft geschieht.
 .;:
 6. Wie wird mir doch
 werden, wenn du mich nun
 wirst mit himmlischen Blicken
 dort ewig erquickern,
 darnach mit Verlangen mein
 Herz so dürst? O göttliche
 Zier! Ach wär ich bei dir! O
 himmlischer Schein! Komm,
 hole mich ein.
 380. Mel. 113.
 Die sanfte Bewegung,
 die liebliche Kraft, die
 bei mir sich reget,
 und die mich bewegt, hat Jesus,
 mein holder, mein treuer,
 geschafft; der hat mich
 berührt, den hab ich verspürt:
 sein leuchtende Kerz
 entzündet mein Herz. .;:
 2. Er macht mir das Herze
 ganz lind und still, vertreibt
 das Kränken, Begehren
 und Denken: da will ich
 was Jesus, mein Bräutigam,
 will. Die zarte Regung,
 und die Bewegung,
 Y 3 die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026841	<pb n="360a" src="360.jpg" />	<pb n="360a" src="360.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026842	342 Von der Freude im Geift.	342 Von der Freude im Geist.
Gesangbuch1741_1_026843	die in mir ausfleußt, beru	die in mir ausfließt, beruhigt
Gesangbuch1741_1_026844	higt den geift. .;:	den Geist. .;:
Gesangbuch1741_1_026845	3. So riechet dein balfam,	3. So riecht dein Balsam,
Gesangbuch1741_1_026846	fo triefet dein gang, o fchön	so trieft dein Gang, o schönster
Gesangbuch1741_1_026847	fter der fchönen! drum will	der Schönen! drum will
Gesangbuch1741_1_026848	ich auch thönen von deinen	ich auch tönen von deinen
Gesangbuch1741_1_026849	fußtapfen mit diefem ge	Fußtapfen mit diesem Gesang.
Gesangbuch1741_1_026850	fang. Der vorblik ift gut:	Der Vorblick ist gut:
Gesangbuch1741_1_026851	er ftärket den muth: ift	er stärkt den Mut: ist
Gesangbuch1741_1_026852	das fchon fo fein; wie wirft	das schon so fein; wie wirst
Gesangbuch1741_1_026853	du nicht feyn? .;:	du nicht sein? .;:
Gesangbuch1741_1_026854	4. Doch was ich empfin	4. Doch was ich empfinde,
Gesangbuch1741_1_026855	de, das ift nicht mein ziel:	das ist nicht mein Ziel:
Gesangbuch1741_1_026856	ich laß es dahinden: es foll	ich lass es dahinten: es soll
Gesangbuch1741_1_026857	mich nicht binden: mein her	mich nicht binden: mein Herze
Gesangbuch1741_1_026858	ze befriedigt kein finnliches	befriedigt kein sinnliches
Gesangbuch1741_1_026859	fpiel. Ich fuche das licht,	Spiel. Ich suche das Licht,
Gesangbuch1741_1_026860	das alles auspricht; drum	das alles ausspricht; drum
Gesangbuch1741_1_026861	lieb ich das creuz und faß	lieb ich das Kreuz und fass
Gesangbuch1741_1_026862	es bereits. .;:	es bereits. .;:
Gesangbuch1741_1_026863	5. Auf! feele, und fchwin	5. Auf! Seele, und schwinge
Gesangbuch1741_1_026864	ge dich über den finn, und	dich über den Sinn, und
Gesangbuch1741_1_026865	fuche den willen in JElu zu	suche den Willen in Jesu zu
Gesangbuch1741_1_026866	ftillen: mir werde die ohn	stillen: mir werde die Ohnmacht
Gesangbuch1741_1_026867	macht des Geiftes gewinn.	des Geistes Gewinn.
Gesangbuch1741_1_026868	Was träumeft du doch?	Was träumst du doch?
Gesangbuch1741_1_026869	was fäumeft du noch? im	Was säumst du noch? Im
Gesangbuch1741_1_026870	geifte ercheint dein liebli	Geiste erscheint dein lieblicher
Gesangbuch1741_1_026871	cher freund. .;:	Freund. .;:
Gesangbuch1741_1_026872	6. Ach! zeuch mich durch	6. Ach! Zieh mich durch
Gesangbuch1741_1_026873	armuth des geiftes hinauf;	Armut des Geistes hinauf;
Gesangbuch1741_1_026874	befördre durch leiden, im	befördre durch Leiden, im
Gesangbuch1741_1_026875	fchweigen und meiden, nach	Schweigen und Meiden, nach
Gesangbuch1741_1_026876	deinem gefallen den feuri	deinem Gefallen den feurigen
Gesangbuch1741_1_026877	gen lauf: ich gebe den blik	Lauf: ich gebe den Blick
Gesangbuch1741_1_026878	in demuth zurük: ich fuche	in Demut zurück: ich suche
Gesangbuch1741_1_026879	allein dir ähnlich zu feyn. .;:	allein dir ähnlich zu sein. .;:
Gesangbuch1741_1_026880	7. Doch hat mich dein an	7. Doch hat mich dein An

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_026881	<pb n="360b" src="360.jpg" />	<pb n="360b" src="360.jpg" />
Gesangbuch1741_1_026882	blik gar brünftig gemacht:	blick gar brünstig gemacht:
Gesangbuch1741_1_026883	mein herze laufft über, und	mein Herz läuft über, und
Gesangbuch1741_1_026884	hat dich noch lieber, da du	hat dich noch lieber, da du
Gesangbuch1741_1_026885	mich in diefe bewegung ge-	mich in diese Bewegung gebracht.
Gesangbuch1741_1_026886	bracht. Du halt mich fo	Du hast mich so
Gesangbuch1741_1_026887	lieb: ich fühle den trieb, in	lieb: ich fühle den Trieb, in
Gesangbuch1741_1_026888	welchem du brennft, durch	welchem du brennst, durch
Gesangbuch1741_1_026889	den du mich kennft. .:;	den du mich kennst. .:;
Gesangbuch1741_1_026890	8. Ihr töchter Jerufa-	8. Ihr Töchter Jerusalems!
Gesangbuch1741_1_026891	lems! liebet mit mir; ach!	Liebt mit mir; ach!
Gesangbuch1741_1_026892	liebet den könig, bemüht	Liebt den König, bemüht
Gesangbuch1741_1_026893	euch nicht wenig, und bre-	euch nicht wenig, und brecht
Gesangbuch1741_1_026894	chet mit jauchzen und freu-	mit Jauchzen und Freuden
Gesangbuch1741_1_026895	den herfür. Befinget die	hervor. Besingt die
Gesangbuch1741_1_026896	pracht: bedenket die macht:	Pracht: bedenkt die Macht:
Gesangbuch1741_1_026897	fein feliges reich gehöret	sein seliges Reich gehört
Gesangbuch1741_1_026898	für euch. .:;	für euch. .:;
Gesangbuch1741_1_026899	9. Ich dringe zu feinem	9. Ich dringe zu seinem
Gesangbuch1741_1_026900	gezelte hinein: ich will mich	Gezelt hinein: ich will mich
Gesangbuch1741_1_026901	befleißigen durch alles zu reiß-	befleißigen, durch alles zu reißen,
Gesangbuch1741_1_026902	fen was mir im durchbre-	was mir im Durchbrechen
Gesangbuch1741_1_026903	chen will hinderlich feyn.	will hinderlich sein.
Gesangbuch1741_1_026904	Er ftelle sich an, wie harte	Er stelle sich an, wie hart
Gesangbuch1741_1_026905	er kan: was acht ich den	er kann: was achte ich den
Gesangbuch1741_1_026906	schmerz, ich kenne fein	Schmerz, ich kenne sein
Gesangbuch1741_1_026907	herz. .:;	Herz. .:;
Gesangbuch1741_1_026908	381. Mel. 85.	381. Mel. 85.
Gesangbuch1741_1_026909	J ESUS ift meines ge-	Jesus ist meines Gemütes
Gesangbuch1741_1_026910	müthes begier: mit-	Begier: mitten
Gesangbuch1741_1_026911	ten im leide wirket	im Leide wirkt
Gesangbuch1741_1_026912	die freude, welche ganz innig	die Freude, welche ganz innig
Gesangbuch1741_1_026913	verbindet uns beyde. JE-	verbindet uns beide. Jesus
Gesangbuch1741_1_026914	fus ift wonne und fonne in	ist Wonne und Sonne in
Gesangbuch1741_1_026915	mir: JEFus ift meines ge-	mir: Jesus ist meines Gemütes
Gesangbuch1741_1_026916	müthes begier, begier, be-	Begier, Begier, Begier.
Gesangbuch1741_1_026917	gier.	
Gesangbuch1741_1_026918	2. Alles was lebet erqvik-	2. Alles, was lebt, erquickt
Gesangbuch1741_1_026919	ket	
Gesangbuch1741_1_026920		

ID

Gesangbuch1741_1_026921
 Gesangbuch1741_1_026922
 Gesangbuch1741_1_026923
 Gesangbuch1741_1_026924
 Gesangbuch1741_1_026925
 Gesangbuch1741_1_026926
 Gesangbuch1741_1_026927
 Gesangbuch1741_1_026928
 Gesangbuch1741_1_026929
 Gesangbuch1741_1_026930
 Gesangbuch1741_1_026931
 Gesangbuch1741_1_026932
 Gesangbuch1741_1_026933
 Gesangbuch1741_1_026934
 Gesangbuch1741_1_026935
 Gesangbuch1741_1_026936
 Gesangbuch1741_1_026937
 Gesangbuch1741_1_026938
 Gesangbuch1741_1_026939
 Gesangbuch1741_1_026940
 Gesangbuch1741_1_026941
 Gesangbuch1741_1_026942
 Gesangbuch1741_1_026943
 Gesangbuch1741_1_026944
 Gesangbuch1741_1_026945
 Gesangbuch1741_1_026946
 Gesangbuch1741_1_026947
 Gesangbuch1741_1_026948
 Gesangbuch1741_1_026949
 Gesangbuch1741_1_026950
 Gesangbuch1741_1_026951
 Gesangbuch1741_1_026952
 Gesangbuch1741_1_026953
 Gesangbuch1741_1_026954
 Gesangbuch1741_1_026955
 Gesangbuch1741_1_026956
 Gesangbuch1741_1_026957
 Gesangbuch1741_1_026958
 Gesangbuch1741_1_026959
 Gesangbuch1741_1_026960

Diplomatische Transkription

<pb n="361a" src="361.jpg" />
 Von der Freude im Geift.
 ket fein licht: denn er die
 finnen mächtig nimmt in
 nen, daß man für freuden
 falt ganz muß zerrinnen,
 weil er fehr kräftig das her
 ze aufricht; alles was lebet
 erqvickt fein licht, fein licht,
 fein licht.
 3. Kommet, ihr feelen,
 ach kommet hieher! fchau
 et den fchönen unter den feh
 nen: fchauet den, welchen
 die länder verhönen: rufet
 Jhn, daß er ins herze ein
 kehr. Kommet ihr feelen,
 ach kommet hieher! hieher,
 hieher.
 4. Diefet bekrönet die fee
 le mit luft, die unvergang
 lich und aberfchwänglich,
 welche zu meffen gewißlich
 bedenklich, weil mir nichts
 föffers auf erden bewuft.
 Diefet bekrönet die feelen
 mit luft, mit luft, mit luft.
 5. Gebt ihm das herze
 doch alle zugleich: weil er ift
 heilig, feyd unzertheilig;
 faumet nicht, gebets ihm
 gerne und eilig, daß er euch
 führe zum himmlifchen
 reich! gebt ihm das herze
 doch alle zugleich, zugleich,
 zugleich.
 382. Mel. 74.
 MEin JEFu, faffe fee
 lenluft! mir ift
 <pb n="361b" src="361.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="361a" src="361.jpg" />
 Von der Freude im Geist.
 ket sein Licht: denn er die
 Sinne mächtig nimmt innen,
 dass man vor Freuden
 fast ganz muss zerrinnen,
 weil er sehr kräftig das Herze
 aufrichtet; alles, was lebt,
 erquickt sein Licht, sein Licht,
 sein Licht.
 3. Kommt, ihr Seelen,
 ach kommt hierher! Schauet
 den Schönen unter den Söhnen:
 schauet den, welchen
 die Sünder verhöhnen: rufet
 ihn, dass er ins Herze einkehrt.
 Kommt, ihr Seelen,
 ach kommt hierher! hierher,
 hierher.
 4. Dieser bekrönt die Seele
 mit Lust, die unvergänglich
 und überschwänglich,
 welche zu messen gewiss
 bedenklich, weil mir nichts
 süßeres auf Erden bewusst.
 Dieser bekrönt die Seelen
 mit Lust, mit Lust, mit Lust.
 5. Gebt ihm das Herze
 doch alle zugleich: weil er ist
 heilig, seid unzerteilig;
 säumet nicht, gebt es ihm
 gerne und eilig, dass er euch
 führe zum himmlischen
 Reich! Gebt ihm das Herze
 doch alle zugleich, zugleich,
 zugleich.
 382. Mel. 74.
 Mein Jesu, süße Seelenlust!
 Mir ist
 <pb n="361b" src="361.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_026961
 Gesangbuch1741_1_026962
 Gesangbuch1741_1_026963
 Gesangbuch1741_1_026964
 Gesangbuch1741_1_026965
 Gesangbuch1741_1_026966
 Gesangbuch1741_1_026967
 Gesangbuch1741_1_026968
 Gesangbuch1741_1_026969
 Gesangbuch1741_1_026970
 Gesangbuch1741_1_026971
 Gesangbuch1741_1_026972
 Gesangbuch1741_1_026973
 Gesangbuch1741_1_026974
 Gesangbuch1741_1_026975
 Gesangbuch1741_1_026976
 Gesangbuch1741_1_026977
 Gesangbuch1741_1_026978
 Gesangbuch1741_1_026979
 Gesangbuch1741_1_026980
 Gesangbuch1741_1_026981
 Gesangbuch1741_1_026982
 Gesangbuch1741_1_026983
 Gesangbuch1741_1_026984
 Gesangbuch1741_1_026985
 Gesangbuch1741_1_026986
 Gesangbuch1741_1_026987
 Gesangbuch1741_1_026988
 Gesangbuch1741_1_026989
 Gesangbuch1741_1_026990
 Gesangbuch1741_1_026991
 Gesangbuch1741_1_026992
 Gesangbuch1741_1_026993
 Gesangbuch1741_1_026994
 Gesangbuch1741_1_026995
 Gesangbuch1741_1_026996
 Gesangbuch1741_1_026997
 Gesangbuch1741_1_026998
 Gesangbuch1741_1_026999
 Gesangbuch1741_1_027000

Diplomatische Transkription

nichts auffer dir bewuft,
 wenn du mein herz anblick-
 keft, dieweil dein kuß fo
 lieblich ift, daß man auch
 feiner felbft vergift, wenn
 du den geift erqvickeft, daß
 ich in dich, aus dem trie-
 be reiner liebe, von der erde
 aber mich gezogen werde.
 2. Was hatt ich doch für
 troft und licht, als ich dein
 holdes angeficht, mein JE-
 fu! noch nicht kannte? wie
 blind und thöricht ging ich
 hin, da mein verkehrter flei-
 chesfinn von weltbegier-
 den brannte? bis mir von
 dir licht und leben ward
 gegeben, dich zu kennen,
 herzlich gegen dich zu bren-
 nen.
 3. Die arme welt hat zwar
 den fchein, als wär ihr
 fchlechtes fröhlichfeyn ein
 herrliches vergnügen; al-
 lein wie eilend gehts vor-
 bey: da fieht man, daß es
 blendwerk fey, wodurch
 wir uns betrügen; drum
 muß JEfus mit den fchätzen
 mich ergezen, die beftehen,
 wenn die weltluft foll ver-
 gehen.
 4. Wer JEfum feft im
 glauben hält, der hat die
 kraft der andern welt hier
 allbereit zu fchmecken; pflegt
 JEsus gleich zu mancher
 Y 4 zeit

Normalisierter Text

343

nichts außer dir bewusst,
 wenn du mein Herz anblickst,
 da dein Kuss so
 lieblich ist, dass man auch
 seiner selbst vergisst, wenn
 du den Geist erquickst, dass
 ich in dich, aus dem Triebe
 reiner Liebe, von der Erde
 über mich gezogen werde.
 2. Was hatte ich doch für
 Trost und Licht, als ich dein
 holdes Angesicht, mein Jesu!
 noch nicht kannte? Wie
 blind und töricht ging ich
 hin, da mein verkehrter Fleischessinn
 von Weltbegierden
 brannte? Bis mir von
 dir Licht und Leben ward
 gegeben, dich zu kennen,
 herzlich gegen dich zu brennen.
 3. Die arme Welt hat zwar
 den Schein, als wär ihr
 schlechtes Fröhlichsein ein
 herrliches Vergnügen; allein
 wie eilend geht es vorbei:
 da sieht man, dass es
 Blendwerk sei, wodurch
 wir uns betrügen; darum
 muss Jesus mit den Schätzen
 mich ergötzen, die bestehen,
 wenn die Weltlust soll vergehen.
 4. Wer Jesus fest im
 Glauben hält, der hat die
 Kraft der anderen Welt hier
 allbereits zu schmecken; pflegt
 Jesus gleich zu mancher
 Y 4 Zeit

343

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027001	<pb n="362a" src="362.jpg" />	<pb n="362a" src="362.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027002	344 Von der Freude im Geift.	344 Von der Freude im Geist.
Gesangbuch1741_1_027003	zeit bey groffer herzens	Zeit bei großer Herzenstraurigkeit
Gesangbuch1741_1_027004	traurigkeit fein antlitz zu	sein Antlitz zu
Gesangbuch1741_1_027005	verdecken, ift doch fein joch	verdecken, ist doch sein Joch
Gesangbuch1741_1_027006	fanft und feiner, als wenn	sanft und feiner, als wenn
Gesangbuch1741_1_027007	einer auf dem bette diefer	einer auf dem Bette dieser
Gesangbuch1741_1_027008	welt zu fchlafen hätte.	Welt zu schlafen hätte.
Gesangbuch1741_1_027009	5. So weiß ich auch aus	5. So weiß ich auch aus
Gesangbuch1741_1_027010	deinem wort, daß du dich,	deinem Wort, dass du dich,
Gesangbuch1741_1_027011	liebfter feelenhort! nicht	liebster Seelenhort! nicht
Gesangbuch1741_1_027012	ewiglich verfteckeft; du	ewiglich versteckst; du
Gesangbuch1741_1_027013	thuft vor mir die augen zu,	tust vor mir die Augen zu,
Gesangbuch1741_1_027014	auf daß du defto größre ruh	auf dass du desto größere Ruh
Gesangbuch1741_1_027015	hernach in mir erweckeft,	hernach in mir erweckst,
Gesangbuch1741_1_027016	wenn ich treulich als ein re	wenn ich treulich als eine Rebe
Gesangbuch1741_1_027017	be an dir klebe, auch im	an dir klebe, auch im
Gesangbuch1741_1_027018	leide, nicht nur in der felfen	Leide, nicht nur in der süßen
Gesangbuch1741_1_027019	freude.	Freude.
Gesangbuch1741_1_027020	6. Derhalben foll mich	6. Deshalb soll mich
Gesangbuch1741_1_027021	keine noth, mein JESU!	keine Not, mein Jesu!
Gesangbuch1741_1_027022	wär es auch der tod, von	wär es auch der Tod, von
Gesangbuch1741_1_027023	deinem dienft abfchrecken:	deinem Dienst abschrecken:
Gesangbuch1741_1_027024	ich weiß, daß mich dein herze	ich weiß, dass mich dein Herz
Gesangbuch1741_1_027025	liebt, darum fo geh ich un	liebt, darum so gehe ich unbetrübt
Gesangbuch1741_1_027026	betröbt mit dir durch dorn	mit dir durch Dorn
Gesangbuch1741_1_027027	und hecken. Plage, fchla	und Hecken. Plage, schlage:
Gesangbuch1741_1_027028	ge: ich bin ftille: ifts dein	ich bin still: ist es dein
Gesangbuch1741_1_027029	wille, mich zu kränken, du	Wille, mich zu kränken, du
Gesangbuch1741_1_027030	wirft meiner doch geden	wirst meiner doch gedenken.
Gesangbuch1741_1_027031	ken.	
Gesangbuch1741_1_027032	7. Und folt ich auch nicht	7. Und sollte ich auch nicht
Gesangbuch1741_1_027033	für und für dein felfes	für und für dein süßes
Gesangbuch1741_1_027034	manna fo allhier in diefer	Manna so hier in dieser
Gesangbuch1741_1_027035	zeit empfinden; fo will ich	Zeit empfinden; so will ich
Gesangbuch1741_1_027036	doch zufrieden feyn, und	doch zufrieden sein, und
Gesangbuch1741_1_027037	werde deinen gnadenfchein	werde deinen Gnadenschein
Gesangbuch1741_1_027038	in jenem leben finden, da	in jenem Leben finden, da
Gesangbuch1741_1_027039	man ftets kan, fich zu la	man stets kann, sich zu laben,
Gesangbuch1741_1_027040	ben, JEfum haben, ftets	Jesus haben, stets

ID

Gesangbuch1741_1_027041
 Gesangbuch1741_1_027042
 Gesangbuch1741_1_027043
 Gesangbuch1741_1_027044
 Gesangbuch1741_1_027045
 Gesangbuch1741_1_027046
 Gesangbuch1741_1_027047
 Gesangbuch1741_1_027048
 Gesangbuch1741_1_027049
 Gesangbuch1741_1_027050
 Gesangbuch1741_1_027051
 Gesangbuch1741_1_027052
 Gesangbuch1741_1_027053
 Gesangbuch1741_1_027054
 Gesangbuch1741_1_027055
 Gesangbuch1741_1_027056
 Gesangbuch1741_1_027057
 Gesangbuch1741_1_027058
 Gesangbuch1741_1_027059
 Gesangbuch1741_1_027060
 Gesangbuch1741_1_027061
 Gesangbuch1741_1_027062
 Gesangbuch1741_1_027063
 Gesangbuch1741_1_027064
 Gesangbuch1741_1_027065
 Gesangbuch1741_1_027066
 Gesangbuch1741_1_027067
 Gesangbuch1741_1_027068
 Gesangbuch1741_1_027069
 Gesangbuch1741_1_027070
 Gesangbuch1741_1_027071
 Gesangbuch1741_1_027072
 Gesangbuch1741_1_027073
 Gesangbuch1741_1_027074
 Gesangbuch1741_1_027075
 Gesangbuch1741_1_027076
 Gesangbuch1741_1_027077
 Gesangbuch1741_1_027078
 Gesangbuch1741_1_027079
 Gesangbuch1741_1_027080

Diplomatische Transkription

<pb n="362b" src="362.jpg" />
 erblicken, und ihn in die
 arme drücken.
 8. Allein, du holder men-
 fchen>fohn! ich kenne deine
 liebe fchon, wenn uns die
 dornen ftechen: dein herz,
 das mich in trauren fezt,
 und fich verchleußt, muß
 doch zulezt von lauter liebe
 brechen: drum fällt und
 quillt in mein herze nach
 dem fchmerze deine fäffe, die
 ich noch allhier genieffe.
 9. Du falbef mich mit
 freuden>öl, fo, daß fich of-
 ters leib und feel recht in-
 niglich erfreuen; ich weiß
 wol, daß du mich betrübt,
 ich weiß auch, was du de-
 nen giebt, die fich dafer
 nicht fcheuen. Drum gib
 den trieb, unabwendig und
 beftändig treu zu bleiben,
 und recht felt an dich zu
 glauben.
 10. Der glaub ift eine
 ftarke hand; und hält dich
 als ein fettes band; ach!
 ftärke meinen glauben: im
 glauben kan dich niemand
 mir, im glauben kan mich
 niemand dir, o ftarker JE-
 fu! rauben: weil ich fröhlich
 welt und drachen kan ver-
 lachen, und die fünden durch
 den glauben aberwinden.
 383.
 <pb n="363a" src="363.jpg" />
 Von der Freude im Geift. 345

Normalisierter Text

<pb n="362b" src="362.jpg" />
 erblicken, und ihn in die
 Arme drücken.
 8. Allein, du holder Menschensohn!
 Ich kenne deine
 Liebe schon, wenn uns die
 Dornen stechen: dein Herz,
 das mich in Trauern setzt,
 und sich verschließt, muss
 doch zuletzt von lauter Liebe
 brechen: drum füllt und
 quillt in mein Herze nach
 dem Schmerze deine Süße, die
 ich noch hier genieße.
 9. Du salbst mich mit
 Freudenöl, so, dass sich öfters
 Leib und Seel recht inniglich
 erfreuen; ich weiß
 wohl, dass du mich betrübst,
 ich weiß auch, was du denen
 gibst, die sich dafür
 nicht scheuen. Drum gib
 den Trieb, unabwendig und
 beständig treu zu bleiben,
 und recht fest an dich zu
 glauben.
 10. Der Glaube ist eine
 starke Hand; und hält dich
 als ein festes Band; ach!
 stärke meinen Glauben: im
 Glauben kann dich niemand
 mir, im Glauben kann mich
 niemand dir, o starker Jesu!
 rauben: weil ich fröhlich
 Welt und Drachen kann verlachen,
 und die Sünden durch
 den Glauben überwinden.
 383.
 <pb n="363a" src="363.jpg" />
 Von der Freude im Geist. 345

ID

Gesangbuch1741_1_027081
 Gesangbuch1741_1_027082
 Gesangbuch1741_1_027083
 Gesangbuch1741_1_027084
 Gesangbuch1741_1_027085
 Gesangbuch1741_1_027086
 Gesangbuch1741_1_027087
 Gesangbuch1741_1_027088
 Gesangbuch1741_1_027089
 Gesangbuch1741_1_027090
 Gesangbuch1741_1_027091
 Gesangbuch1741_1_027092
 Gesangbuch1741_1_027093
 Gesangbuch1741_1_027094
 Gesangbuch1741_1_027095
 Gesangbuch1741_1_027096
 Gesangbuch1741_1_027097
 Gesangbuch1741_1_027098
 Gesangbuch1741_1_027099
 Gesangbuch1741_1_027100
 Gesangbuch1741_1_027101
 Gesangbuch1741_1_027102
 Gesangbuch1741_1_027103
 Gesangbuch1741_1_027104
 Gesangbuch1741_1_027105
 Gesangbuch1741_1_027106
 Gesangbuch1741_1_027107
 Gesangbuch1741_1_027108
 Gesangbuch1741_1_027109
 Gesangbuch1741_1_027110
 Gesangbuch1741_1_027111
 Gesangbuch1741_1_027112
 Gesangbuch1741_1_027113
 Gesangbuch1741_1_027114
 Gesangbuch1741_1_027115
 Gesangbuch1741_1_027116
 Gesangbuch1741_1_027117
 Gesangbuch1741_1_027118
 Gesangbuch1741_1_027119
 Gesangbuch1741_1_027120

Diplomatische Transkription

383. Mel. 114.
 NUn freuet euch,ihr feeꝛ
 len, mit mir, ich haꝛ
 be den Bräutigam
 hier: o gläckliche ftunden!
 nun hab ich gefunden, den
 ich gefuchet mit fteter begier.
 2. O JEFu wie fæffe biſt
 du! was bringſt du fêr feꝛ
 lige ruh! o JEFu mein leꝛ
 ben, was foll ich dir geben ?
 fæffer als honigfeim biſt du
 mir nu.
 3. Du riecheſt fo kräftig,
 fo gut, erqvickeſt leib, leben
 und blut: du klingeſt fo fcheꝛ
 ne, wie engel-geþhøne, feꝛ
 zelt in jauchzen den trauriꝛ
 gen muth.
 4. Wie herrlich beweifeſt
 du dich! wie innig erfreueſt
 du mich! o himmlifche fonꝛ
 ne, o ewige wonne, alle mein
 leben ergiebet dir fich.
 5. O bleibe doch immer
 bey mir, mein himmel und
 göttliche zier; ich will dich
 ftets preifen mit herrlichen
 weißen, fingen und klingen
 und thønen von dir.
 6. Nimm alles und jedes
 was mein, zu deiner beluſtiꝛ
 gung ein; mein herze foll
 werden dein himmel auf erꝛ
 den: JESU, wie kanſt du
 denn anderswo feyn!
 <pb n="363b" src="363.jpg" />
 384.
 NUn giebt uns der høchꝛ
 fte den gnädigen reꝛ

Normalisierter Text

383. Mel. 114.
 Nun freuet euch, ihr Seelen,
 mit mir, ich habe
 den Bräutigam
 hier: o glückliche Stunden!
 Nun habe ich gefunden, den
 ich gesucht mit steter Begier.
 2. O Jesu, wie süß bist
 du! Was bringst du für selige
 Ruh! O Jesu, mein Leben,
 was soll ich dir geben?
 Süßer als Honigseim bist du
 mir nun.
 3. Du riechst so kräftig,
 so gut, erquickst Leib, Leben
 und Blut: du klingst so schön,
 wie Engelgetöne, setzt
 in Jauchzen den traurigen
 Mut.
 4. Wie herrlich beweiseſt
 du dich! Wie innig erfreuest
 du mich! O himmlische Sonne,
 o ewige Wonne, all mein
 Leben ergibt dir sich.
 5. O bleibe doch immer
 bei mir, mein Himmel und
 göttliche Zier; ich will dich
 stets preisen mit herrlichen
 Weisen, singen und klingen
 und tönen von dir.
 6. Nimm alles und jedes,
 was mein, zu deiner Belustigung
 ein; mein Herze soll
 werden dein Himmel auf Erden:
 Jesu, wie kannst du
 denn anderswo sein!
 <pb n="363b" src="363.jpg" />
 384.
 Nun gibt uns der Höchste
 den gnädigen Regen,

ID

Gesangbuch1741_1_027121
 Gesangbuch1741_1_027122
 Gesangbuch1741_1_027123
 Gesangbuch1741_1_027124
 Gesangbuch1741_1_027125
 Gesangbuch1741_1_027126
 Gesangbuch1741_1_027127
 Gesangbuch1741_1_027128
 Gesangbuch1741_1_027129
 Gesangbuch1741_1_027130
 Gesangbuch1741_1_027131
 Gesangbuch1741_1_027132
 Gesangbuch1741_1_027133
 Gesangbuch1741_1_027134
 Gesangbuch1741_1_027135
 Gesangbuch1741_1_027136
 Gesangbuch1741_1_027137
 Gesangbuch1741_1_027138
 Gesangbuch1741_1_027139
 Gesangbuch1741_1_027140
 Gesangbuch1741_1_027141
 Gesangbuch1741_1_027142
 Gesangbuch1741_1_027143
 Gesangbuch1741_1_027144
 Gesangbuch1741_1_027145
 Gesangbuch1741_1_027146
 Gesangbuch1741_1_027147
 Gesangbuch1741_1_027148
 Gesangbuch1741_1_027149
 Gesangbuch1741_1_027150
 Gesangbuch1741_1_027151
 Gesangbuch1741_1_027152
 Gesangbuch1741_1_027153
 Gesangbuch1741_1_027154
 Gesangbuch1741_1_027155
 Gesangbuch1741_1_027156
 Gesangbuch1741_1_027157
 Gesangbuch1741_1_027158
 Gesangbuch1741_1_027159
 Gesangbuch1741_1_027160

Diplomatische Transkription

gen, den er verheiffen
 hat fein einiges himmels-er-
 be zu pflegen, das trocken,
 dærr und matt. O regen voll
 legen, ganz aber verftand!
 willkommen in unfer verlaß-
 fenes land.
 2. Die feele verfhmachtet
 vor heißem verlangen nach
 dir, o lebens-raft! fie of-
 net die lippen, den segen zu
 fangen, und fehnt sich nach
 der kraft: die alles belebet
 und herrlich erqvikt, was
 erftlich die hize der trübsal
 erftikt.
 3. Nun foll mich kein darf-
 tig gefchöpfe mehr binden:
 nun klärt sich mein geficht.
 Ich fehe das fhrecken der
 hëllen verfhwinden, und ich
 bin aufgericht. Welt, deine
 verhöhnungen drukten mich
 fehr: Schilt, tobe, ver-
 wirf mich! es haftet nicht
 mehr.
 4. Ich fehe sich regen die
 laßigen hände, und meine
 fchwache knie. Betrachtet
 der liebe gewaltige brände!
 fark, wie der tod, ift fie.
 Sie reiffet und baut: fie
 pflanzet und bricht: fie heget
 Y 5 und
 <pb n="364a" src="364.jpg" />
 346 Von der Freude im Geift.
 und traget: fie leidet und
 ficht.
 5. Nun wachfet und græ-
 net, was dærr geblieben zu

Normalisierter Text

den er verheiffen
 hat sein einiges Himmelseibe
 zu pflegen, das trocken,
 dürr und matt. O Regen voll
 Segen, ganz über Verstand!
 Willkommen in unser verlassenes
 Land.
 2. Die Seele verschmachtet
 vor heißem Verlangen nach
 dir, o Lebenssaft! Sie öffnet
 die Lippen, den Segen zu
 fangen, und sehnt sich nach
 der Kraft: die alles belebt
 und herrlich erquickt, was
 erstlich die Hitze der Trübsal
 erstickt.
 3. Nun soll mich kein dürrtig
 Geschöpfe mehr binden:
 nun klärt sich mein Gesicht.
 Ich sehe das Schrecken der
 Höllen verschwinden, und ich
 bin aufgerichtet. Welt, deine
 Verhöhnungen drückten mich
 sehr: Schilt, tobe, verwirf
 mich! Es haftet nicht
 mehr.
 4. Ich sehe sich regen die
 lässigen Hände, und meine
 schwachen Knie. Betrachtet
 der Liebe gewaltige Brände!
 Stark, wie der Tod, ist sie.
 Sie reißt und baut: sie
 pflanzt und bricht: sie hegt
 Y 5 und
 <pb n="364a" src="364.jpg" />
 346 Von der Freude im Geist.
 und trägt: sie leidet und
 sieht.
 5. Nun wächst und grünet,
 was dürr geblieben, zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027161	einer lebensfrucht. Schaut	einer Lebensfrucht. Schaut,
Gesangbuch1741_1_027162	was nur der regen vor zwei	was nur der Regen vor Zweige
Gesangbuch1741_1_027163	ge getrieben, durch war	getrieben, durch Wartung,
Gesangbuch1741_1_027164	tung, fleiß und zucht: fo	Fleiß und Zucht: so
Gesangbuch1741_1_027165	tröpfelt, ihr himmel! fo	tröpfelt, ihr Himmel! so
Gesangbuch1741_1_027166	regnet denn zu: gerechtig	regnet denn zu: Gerechtigkeit,
Gesangbuch1741_1_027167	keit, freude, mit frieden	Freude, mit Frieden
Gesangbuch1741_1_027168	und ruh!	und Ruh!
Gesangbuch1741_1_027169	6. Komm, gabe des höch	6. Komm, Gabe des Höchsten,
Gesangbuch1741_1_027170	ften, o heiliger regen! komm,	o heiliger Regen! Komm,
Gesangbuch1741_1_027171	hochgelobter gaft, belebe,	hochgelobter Gast, belebe,
Gesangbuch1741_1_027172	was fürbet, mit kräften	was stirbt, mit Kräften
Gesangbuch1741_1_027173	und legen, wie du verheiß	und Segen, wie du verheiß
Gesangbuch1741_1_027174	fen haft. O herrlicher re	hast. O herrlicher Regen,
Gesangbuch1741_1_027175	gen, ganz aber verftand!	ganz über Verstand!
Gesangbuch1741_1_027176	willkommen, in unfer ver	Willkommen, in unser vertrocknetes
Gesangbuch1741_1_027177	truknetes land.	Land.
Gesangbuch1741_1_027178	385.	385.
Gesangbuch1741_1_027179	O faffer augenblick, in	O süßer Augenblick, indem
Gesangbuch1741_1_027180	dem mein JEFus an	mein Jesus an
Gesangbuch1741_1_027181	mich denket, und mir,	mich denkt, und mir,
Gesangbuch1741_1_027182	o welch ein glük, das herz	o welch ein Glück, das Herz
Gesangbuch1741_1_027183	voll liebes=thranen fchen	voll Liebestränen schenkt.
Gesangbuch1741_1_027184	ket. O aberwohl, fo dann	O Überwohl, so dann
Gesangbuch1741_1_027185	der rein verliebten feelen,	der rein verliebten Seelen,
Gesangbuch1741_1_027186	wenn fie mein Bräutigam	wenn sie mein Bräutigam
Gesangbuch1741_1_027187	kan zum luft=spiel ihm er	kann zum Lustspiel ihm erwählen.
Gesangbuch1741_1_027188	wehlen.	
Gesangbuch1741_1_027189	2. Wie wallt, wie klopft	2. Wie wallt, wie klopft
Gesangbuch1741_1_027190	das herz und weiß sich nir	das Herz und weiß sich nirgends
Gesangbuch1741_1_027191	gends nicht zu rathen, es	nicht zu raten, es
Gesangbuch1741_1_027192	weiß von keinem fchmerz	weiß von keinem Schmerz
Gesangbuch1741_1_027193	und muß doch wie durch	und muss doch wie durch
Gesangbuch1741_1_027194		
Gesangbuch1741_1_027195	tiefen wathen. Es weint	Tiefen waten. Es weint
Gesangbuch1741_1_027196	und weiß doch nicht, warum	und weiß doch nicht, warum
Gesangbuch1741_1_027197	fichs foll bekümmern: es	es sich soll bekümmern: es
Gesangbuch1741_1_027198	fieht nur heyl und licht von	sieht nur Heil und Licht von
Gesangbuch1741_1_027199	JEFu gnaden fchimmern.	Jesu Gnaden schimmern.
Gesangbuch1741_1_027200	3. Auf folchen freuden	3. Auf solchen Freudenschein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027201	fchein erhohlt fich, was in	erholt sich, was in
Gesangbuch1741_1_027202	angften ftehet. Nur diefes	Ängsten steht. Nur dieses
Gesangbuch1741_1_027203	macht mir pein, daß es fo	macht mir Pein, dass es so
Gesangbuch1741_1_027204	bald vorüber gehet: ein bliz	bald vorüber geht: ein Blitz
Gesangbuch1741_1_027205	und wetterstrahl, der fich	und Wetterstrahl, der sich
Gesangbuch1741_1_027206	im blik entzündet, und daru	im Blick entzündet, und darauf
Gesangbuch1741_1_027207	auf allemahl hinwiederum	allemaal wiederum
Gesangbuch1741_1_027208	verfchwindet.	verschwindet.
Gesangbuch1741_1_027209	4. Benüge dich, mein	4. Genüge dich, mein
Gesangbuch1741_1_027210	finn, an folchen einzeln lie	Sinn, an solchen einzelnen Liebesblicken
Gesangbuch1741_1_027211	besblicken und trachte ftets	und trachte stets
Gesangbuch1741_1_027212	dahin, wie du ihm näher	dahin, wie du ihm näher
Gesangbuch1741_1_027213	mögeft rücken: wenn er dich	mögest rücken: wenn er dich
Gesangbuch1741_1_027214	ausgefallt und völlig zu fich	ausgefüllt und völlig zu sich
Gesangbuch1741_1_027215	ziehet. Dann ift der fchmerz	zieht. Dann ist der Schmerz
Gesangbuch1741_1_027216	geftillt und deine krone blü	gestillt und deine Krone blüht.
Gesangbuch1741_1_027217	het.	386. Mel. 116.
Gesangbuch1741_1_027218	386. Mel. 116.	So oft ein Blick mich
Gesangbuch1741_1_027219	SO oft ein blik mich	aufwärts führt, und
Gesangbuch1741_1_027220	aufwärts führet, und	mein Gemüt ein
Gesangbuch1741_1_027221	mein gemäth ein	Glanz berührt, welchen Zion
Gesangbuch1741_1_027222	glanz beröhret, welchen Zi	angesteckt, will mein Herz
Gesangbuch1741_1_027223	on angeftekt, will mein herz	zu enge werden, wenn es auf
Gesangbuch1741_1_027224	zu enge werden, wenns auf	Erden Kräfte jener Welt geschmeckt.
Gesangbuch1741_1_027225	erden kräfte jener welt ge	
Gesangbuch1741_1_027226	fchmekt.	
Gesangbuch1741_1_027227	2. Da bin ich in die höh	2. Da bin ich in die Höh
Gesangbuch1741_1_027228	geflogen, und jener welt	geflogen, und jener Welt
Gesangbuch1741_1_027229	fchon nachgezogen: alles	schon nachgezogen: alles
Gesangbuch1741_1_027230	wird mir viel zu klein, daß	wird mir viel zu klein, dass
Gesangbuch1741_1_027231	mein herze plaz da hatte;	mein Herze Platz da hätte;
Gesangbuch1741_1_027232	denn	denn
Gesangbuch1741_1_027233	<pb n="365a" src="365.jpg" />	<pb n="365a" src="365.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027234	Von der Freude im Geift. 347	Von der Freude im Geist. 347
Gesangbuch1741_1_027235	denn die ftatte muß ein wei	denn die Stätte muss ein weiter
Gesangbuch1741_1_027236	ter himmel feyn.	Himmel sein.
Gesangbuch1741_1_027237	3. Was follen mir denn	3. Was sollen mir denn
Gesangbuch1741_1_027238	nun die fachen, die ein ge	nun die Sachen, die ein Gemüt
Gesangbuch1741_1_027239	mäth voll unruh machen?	voll Unruh machen?
Gesangbuch1741_1_027240	ich kan ihr entbürgt feyn.	Ich kann ihrer entledigt sein.

ID

Gesangbuch1741_1_027241
 Gesangbuch1741_1_027242
 Gesangbuch1741_1_027243
 Gesangbuch1741_1_027244
 Gesangbuch1741_1_027245
 Gesangbuch1741_1_027246
 Gesangbuch1741_1_027247
 Gesangbuch1741_1_027248
 Gesangbuch1741_1_027249
 Gesangbuch1741_1_027250
 Gesangbuch1741_1_027251
 Gesangbuch1741_1_027252
 Gesangbuch1741_1_027253
 Gesangbuch1741_1_027254
 Gesangbuch1741_1_027255
 Gesangbuch1741_1_027256
 Gesangbuch1741_1_027257
 Gesangbuch1741_1_027258
 Gesangbuch1741_1_027259
 Gesangbuch1741_1_027260
 Gesangbuch1741_1_027261
 Gesangbuch1741_1_027262
 Gesangbuch1741_1_027263
 Gesangbuch1741_1_027264
 Gesangbuch1741_1_027265
 Gesangbuch1741_1_027266
 Gesangbuch1741_1_027267
 Gesangbuch1741_1_027268
 Gesangbuch1741_1_027269
 Gesangbuch1741_1_027270
 Gesangbuch1741_1_027271
 Gesangbuch1741_1_027272
 Gesangbuch1741_1_027273
 Gesangbuch1741_1_027274
 Gesangbuch1741_1_027275
 Gesangbuch1741_1_027276
 Gesangbuch1741_1_027277
 Gesangbuch1741_1_027278
 Gesangbuch1741_1_027279
 Gesangbuch1741_1_027280

Diplomatische Transkription

Denn mein auge kennt den
 fährer und regierer, der
 mich fährt zum Einen ein.
 4. Der schatten ift mir zu
 geringe, daß er mich von dem
 wesen bringe, fo die weisheit
 mir anzeigt. O ich schätze
 mich vor felig, und bin fröh-
 lich, daß mein GÖtt mich
 zu sich zeucht.
 5. Ich hab es nun fo lang
 erfahren: ich konte mich
 felbft nicht verwahren vor
 den feinden meiner ruh, bis
 ich zu dem lamm gegangen
 und umfangen mit ihm geh
 zum Vater zu.
 6. Drum schein gleich
 etwas als das beste, und
 fezt die lieb darinn sich fezte,
 fällts doch endlich alles hin,
 komt es nicht von GÖttes re-
 gen; dessen segen fällt allein
 den leeren sinn?
 7. So lang ich noch nicht
 konte fliehen, was hin und
 her das herz kan ziehen,
 war mein jammer abergroß,
 und zerftreute die gedanken,
 denn sie wanken, wenn sie
 an dem grunde loß.
 8. Solt ich nun nicht den
 <pb n="365b" src="365.jpg" />
 gözen fluchen, und außer
 GÖtt noch etwas fuchen,
 welcher alles in mich legt,
 was ich solt und wolte haben,
 wenn die gaben mir fein geift
 ins herze pragt?
 9. Da darf ich nicht nach

Normalisierter Text

Denn mein Auge kennt den
 Führer und Regierer, der
 mich führt zum Einen ein.
 4. Der Schatten ist mir zu
 gering, dass er mich von dem
 Wesen bringe, so die Weisheit
 mir anzeigt. O ich schätze
 mich für selig, und bin fröhlich,
 dass mein Gott mich
 zu sich zieht.
 5. Ich habe es nun so lang
 erfahren: ich konnte mich
 selbst nicht verwahren vor
 den Feinden meiner Ruh, bis
 ich zu dem Lamm gegangen
 und umfangen mit ihm gehe
 zum Vater zu.
 6. Drum scheint gleich
 etwas als das Beste, und
 setzt die Lieb darin sich fest,
 fällt es doch endlich alles hin,
 kommt es nicht von Gottes Regen;
 dessen Segen füllt allein
 den leeren Sinn?
 7. So lang ich noch nicht
 konnte fliehen, was hin und
 her das Herz kann ziehen,
 war mein Jammer übergroß,
 und zerstreute die Gedanken,
 denn sie wanken, wenn sie
 an dem Grunde los.
 8. Sollte ich nun nicht den
 <pb n="365b" src="365.jpg" />
 Götzen fluchen, und außer
 Gott noch etwas suchen,
 welcher alles in mich legt,
 was ich sollte und wollte haben,
 wenn die Gaben mir sein Geist
 ins Herze prägt?
 9. Da darf ich nicht nach

ID

Gesangbuch1741_1_027281
 Gesangbuch1741_1_027282
 Gesangbuch1741_1_027283
 Gesangbuch1741_1_027284
 Gesangbuch1741_1_027285
 Gesangbuch1741_1_027286
 Gesangbuch1741_1_027287
 Gesangbuch1741_1_027288
 Gesangbuch1741_1_027289
 Gesangbuch1741_1_027290
 Gesangbuch1741_1_027291
 Gesangbuch1741_1_027292
 Gesangbuch1741_1_027293
 Gesangbuch1741_1_027294
 Gesangbuch1741_1_027295
 Gesangbuch1741_1_027296
 Gesangbuch1741_1_027297
 Gesangbuch1741_1_027298
 Gesangbuch1741_1_027299
 Gesangbuch1741_1_027300
 Gesangbuch1741_1_027301
 Gesangbuch1741_1_027302
 Gesangbuch1741_1_027303
 Gesangbuch1741_1_027304
 Gesangbuch1741_1_027305
 Gesangbuch1741_1_027306
 Gesangbuch1741_1_027307
 Gesangbuch1741_1_027308
 Gesangbuch1741_1_027309
 Gesangbuch1741_1_027310
 Gesangbuch1741_1_027311
 Gesangbuch1741_1_027312
 Gesangbuch1741_1_027313
 Gesangbuch1741_1_027314
 Gesangbuch1741_1_027315
 Gesangbuch1741_1_027316
 Gesangbuch1741_1_027317
 Gesangbuch1741_1_027318
 Gesangbuch1741_1_027319
 Gesangbuch1741_1_027320

Diplomatische Transkription

fremden gaffen; er kan ins
 herzens tempel fchaffen, gnad
 und gaben mancherley. Er
 wird mich alleine richten.
 Eignes dichten ift nur tand,
 wie klug es fey.
 10. Das auge foll in ein
 falt fchauen auf ihn, mein
 herz ihm völlig trauen, fich
 in keinem halten auf, was
 nur falſches untheil heget:
 denn er leget mir ja vor den
 leichtſten lauf.
 11. So laß, mein GOtt!
 mir noch auf erden dich
 felbft in allem alles werden;
 daß deine arme creatur dir
 allein den preis hingebe, und
 nicht lebe nach vernunft
 und nach natur.
 12. Ach bring mich unter
 deinen willen; du kanft ihn
 felbft in mir erfüllen; daß
 ich brauche deine kraft, die
 mich aus den ftricken reiffet,
 heyl beweifet, und durch Ei
 nes alles fchaft.
 387. Mel. 117.
 VErgnægter finn, wo
 geht dein finnen hin?
 ich
 <pb n="366a" src="366.jpg" />
 348 Von der Freude im Geift.
 ich finn und trachte nur
 nach dem, was oben, da
 wo mein fchaz, wehlt ihm
 mein herz den plaz, weit
 aber alle creatur erhoben;
 was drunten ift, und mir die
 welt verpricht, mich nicht

Normalisierter Text

Fremden gaffen; er kann ins
 Herzenstempel schaffen, Gnad
 und Gaben mancherlei. Er
 wird mich alleine richten.
 Eigenes Dichten ist nur Tand,
 wie klug es sei.
 10. Das Auge soll in Einfalt
 schauen auf ihn, mein
 Herz ihm völlig trauen, sich
 in keinem halten auf, was
 nur falsches Unrecht hegt:
 denn er legt mir ja vor den
 leichtesten Lauf.
 11. So lass, mein Gott!
 mir noch auf Erden dich
 selbst in allem alles werden;
 dass deine arme Kreatur dir
 allein den Preis hingebe, und
 nicht lebe nach Vernunft
 und nach Natur.
 12. Ach bring mich unter
 deinen Willen; du kannst ihn
 selbst in mir erfüllen; dass
 ich brauche deine Kraft, die
 mich aus den Stricken reißt,
 Heil beweist, und durch Eines
 alles schafft.
 387. Mel. 117.
 Vergnügter Sinn, wohin
 geht dein Sinnen?
 Ich
 <pb n="366a" src="366.jpg" />
 348 Von der Freude im Geist.
 ich sinn und trachte nur
 nach dem, was oben, da
 wo mein Schatz, wählt ihm
 mein Herz den Platz, weit
 über alle Kreatur erhoben;
 was drunten ist, und mir die
 Welt verspricht, mich nicht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027321	vergnägt.	vergnügt.
Gesangbuch1741_1_027322	2. Wohin gericht, ver-	2. Wohin gerichtet, vergnügtes
Gesangbuch1741_1_027323	gnägtes augen-licht? Das	Augenlicht? Das
Gesangbuch1741_1_027324	höchfte gut hab ich im geift	höchste Gut habe ich im Geist
Gesangbuch1741_1_027325	erblicket; und unfichtbar,	erblickt; und unsichtbar,
Gesangbuch1741_1_027326	ftellt ihm mein glaube dar,	stellt ihm mein Glaube dar,
Gesangbuch1741_1_027327	ein heyl, das unaussprech-	ein Heil, das unaussprechlich
Gesangbuch1741_1_027328	lich mich erqvicket. Mir	mich erquickt. Mir
Gesangbuch1741_1_027329	bleibt die welt mit ihrer au-	bleibt die Welt mit ihrer Augenlust
Gesangbuch1741_1_027330	gen-luft ganz unbewuft.	ganz unbewusst.
Gesangbuch1741_1_027331	3. Gehabt euch wohl, und	3. Gehabt euch wohl, und
Gesangbuch1741_1_027332	bleibet freuden->voll, o ihr	bleibt freudenvoll, o ihr
Gesangbuch1741_1_027333	in GOtt fo hoch vergnägte	in Gott so hoch vergnügte
Gesangbuch1741_1_027334	finnen! bis ihr einmah! ge-	Sinnen! bis ihr einmal gelangt
Gesangbuch1741_1_027335	langt zum freuden->faal, und	zum Freudensaal, und
Gesangbuch1741_1_027336	felig abgefchieden feyd von	selig abgeschieden seid von
Gesangbuch1741_1_027337	hinnen: da euch der HErr	hinnen: da euch der Herr
Gesangbuch1741_1_027338	an feinem freuden->tifch ohn	an seinem Freudentisch ohne
Gesangbuch1741_1_027339	end erfrifch.	Ende erfrischt.
Gesangbuch1741_1_027340	388.	388.
Gesangbuch1741_1_027341	WJe faß ift JEfu, dei-	Wie süß ist Jesu, deine
Gesangbuch1741_1_027342	ne liebe! wie honig	Liebe! Wie Honig
Gesangbuch1741_1_027343	fließend ift dein	fließend ist dein
Gesangbuch1741_1_027344	kuß! der hatte gnug und aber-	Kuss! Der hätte genug und Überfluss,
Gesangbuch1741_1_027345	fluß, der nur in deiner liebe:	der nur in deiner Liebe:
Gesangbuch1741_1_027346	wie faß ift es bey dir zu feyn,	wie süß ist es bei dir zu sein,
Gesangbuch1741_1_027347	und koften deiner bräfte	und kosten deiner Brüste
Gesangbuch1741_1_027348	wein.	Wein.
Gesangbuch1741_1_027349	2. Wie faß ift es, mit dei-	2. Wie süß ist es, mit deinen
Gesangbuch1741_1_027350	nen flammen entzündet wer-	Flammen entzündet zu wer-
Gesangbuch1741_1_027351	<pb n="366b" src="366.jpg" />	<pb n="366b" src="366.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027352	den und durchgläht, und	den und durchglüht, und
Gesangbuch1741_1_027353	ganz und gar in ewgen fried	ganz und gar in ewigen Fried
Gesangbuch1741_1_027354	mit dir gefloffen feyn zufam-	mit dir geflossen sein zusammen!
Gesangbuch1741_1_027355	men! wie faß ift es bey dir	Wie süß ist es bei dir
Gesangbuch1741_1_027356	allein, o theurer feelen->braut-	allein, o teurer Seelenbräutigam
Gesangbuch1741_1_027357	gam feyn!	sein!
Gesangbuch1741_1_027358	3. Wohl denen die fchon	3. Wohl denen, die schon
Gesangbuch1741_1_027359	ganz verfunken im meere	ganz versunken im Meere
Gesangbuch1741_1_027360	deiner faßigkeit! fie jauch-	deiner Süßigkeit! Sie jauchzen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027361	zen dir in ewigkeit, und find	dir in Ewigkeit, und sind
Gesangbuch1741_1_027362	von deiner liebe trunken;	von deiner Liebe trunken;
Gesangbuch1741_1_027363	wie fäffe muft du ihnen feyn,	wie süße musst du ihnen sein,
Gesangbuch1741_1_027364	im abendmahl beym neuen	im Abendmahl beim neuen
Gesangbuch1741_1_027365	wein.	Wein.
Gesangbuch1741_1_027366	4. Wie fäffe, JEfu! o wie	4. Wie süße, Jesu! O wie
Gesangbuch1741_1_027367	fäffe wirft du mir feyn, wenn	süße wirst du mir sein, wenn
Gesangbuch1741_1_027368	ich in dir genieffen werde	ich in dir genießen werde
Gesangbuch1741_1_027369	fär und fär der ewgen liebe	für und für der ewigen Liebe
Gesangbuch1741_1_027370	friedens-käffe! wenn ich zu	Friedensküße! Wenn ich zu
Gesangbuch1741_1_027371	GOtt dem ewgen gut gelan-	Gott dem ewigen Gut gelangt
Gesangbuch1741_1_027372	get bin durch Chrifti blut.	bin durch Christi Blut.
Gesangbuch1741_1_027373	389. Mel. 104.	389. Mel. 104.
Gesangbuch1741_1_027374	WJe wohl ift mir, daß	Wie wohl ist mir, dass
Gesangbuch1741_1_027375	ich nunmehr ent-	ich nunmehr entbunden
Gesangbuch1741_1_027376	bunden von aller	von aller
Gesangbuch1741_1_027377	fänd durch Chrifti blut und	Sünd durch Christi Blut und
Gesangbuch1741_1_027378	wunden; was ich gefucht fo	Wunden; was ich gesucht so
Gesangbuch1741_1_027379	lange mit begier, das ift mir	lange mit Begier, das ist mir
Gesangbuch1741_1_027380	nun durch Chrifti tod gege-	nun durch Christi Tod gegeben,
Gesangbuch1741_1_027381	ben, weil der unferbliche	weil der Unsterbliche
Gesangbuch1741_1_027382	felbft worden ift mein leben,	selbst worden ist mein Leben,
Gesangbuch1741_1_027383	daß mich hinfort kein tod be-	dass mich hinfort kein Tod berührt:
Gesangbuch1741_1_027384	rähr: wie wohl ift mir!	wie wohl ist mir!
Gesangbuch1741_1_027385	2. O große freud! die al-	2. O große Freud! die allen
Gesangbuch1741_1_027386	len kummer ftillet, indem	Kummer stillt, indem
Gesangbuch1741_1_027387	fein will vom Vater ift erfül-	sein Wille vom Vater ist erfüllt,
Gesangbuch1741_1_027388	let, daß, wo er ift, ich fey auch	dass, wo er ist, ich sei auch
Gesangbuch1741_1_027389	alle-	alle-
Gesangbuch1741_1_027390	<pb n="367a" src="367.jpg" />	<pb n="367a" src="367.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027391	Von der Freude im Geift. 349	Von der Freude im Geist. 349
Gesangbuch1741_1_027392	allezeit in reinem himmels-	allezeit in reinem Himmelsglanz
Gesangbuch1741_1_027393	glanz mit anzulehen, wo fo	mit anzusehen, wo so
Gesangbuch1741_1_027394	viel taulende der heiligen en-	viel Tausende der heiligen Engel
Gesangbuch1741_1_027395	gel ftehen, und fchauen feine	stehen, und schauen seine
Gesangbuch1741_1_027396	herrlichkeit, in großer freud.	Herrlichkeit, in großer Freud.
Gesangbuch1741_1_027397	3. Ich bin vergnägt!	3. Ich bin vergnügt!
Gesangbuch1741_1_027398	denn diefer erden lachen,	Denn dieser Erden Sachen,
Gesangbuch1741_1_027399	wie fchön fie find, die kan ich	wie schön sie sind, die kann ich
Gesangbuch1741_1_027400	frey verlachen; nichts irrd-	frei verlachen; nichts Irdisches

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027401	iches ift, das mein gemeth	ist, das mein Gemüt besiegt.
Gesangbuch1741_1_027402	befiegt. Ich kan mich keinem	Ich kann mich keinem Menschen
Gesangbuch1741_1_027403	menfichen iezt vertrauen,	jetzt vertrauen, mein Auge das
Gesangbuch1741_1_027404	mein auge das will nur, was	will nur, was himmlisch ist, beschauen,
Gesangbuch1741_1_027405	himmlifch ift, befchauen, und	und was des Vaters
Gesangbuch1741_1_027406	was des vaters wille fegt,	Wille fügt, macht mich vergnügt.
Gesangbuch1741_1_027407	macht mich vergnägt.	4. Er ist mein Hirt, er
Gesangbuch1741_1_027408	4. Er ift mein Hirt, er	weidet meine Seele mit Lebensbrot,
Gesangbuch1741_1_027409	weidet meine feele mit le-	mit Freudenwein
Gesangbuch1741_1_027410	bens-brod, mit freuden-wein	und Öle, auf grüner Au werde
Gesangbuch1741_1_027411	und öle, auf gräner au werd	ich von ihm geführt. Mich
Gesangbuch1741_1_027412	ich von ihm geführt. Mich	kann kein Glück noch Unfall
Gesangbuch1741_1_027413	kan kein glök noch unfall	mehr erschrecken: denn Jesu
Gesangbuch1741_1_027414	mehr erfchrecken: denn JE-	Christus ist bei mir, mein
Gesangbuch1741_1_027415	fus Chriftus ift bey mir,	Stab und Stecken. Ich
Gesangbuch1741_1_027416	mein ftab und ftecken. Ich	weiß, dass mir nichts mangeln
Gesangbuch1741_1_027417	weiß, daß mir nichts man-	wird. Er ist mein Hirt.
Gesangbuch1741_1_027418	geln wird. Er ift mein hirt.	5. Mir wallt das Herz,
Gesangbuch1741_1_027419	5. Mir wallt das herz,	wenn ich in Lieb erwärmt,
Gesangbuch1741_1_027420	wenn ich in lieb erwarmet,	oft spür und föhl, wie heiß
Gesangbuch1741_1_027421	oft fpar und fehl, wie heiß	er mich umarmt, dadurch
Gesangbuch1741_1_027422	er mich umarmet, dadurch	mir gleich entfliehet aller
Gesangbuch1741_1_027423	mir gleich entfliehet aller	Schmerz, auch Angst und
Gesangbuch1741_1_027424	fchmerz, auch angft und	Seufzen müssen beide weichen:
Gesangbuch1741_1_027425	feufzen maffen beyde wei-	o wohl! Kein Labsal
Gesangbuch1741_1_027426	chen: o wohl! kein labfal	ist mit diesem zu vergleichen,
Gesangbuch1741_1_027427	ift mit diefem zu vergleichen,	weil voll von süßem Himmels-
Gesangbuch1741_1_027428	weil voll von fößem him-	<pb n="367b" src="367.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027429	<pb n="367b" src="367.jpg" />	scherz mir wallt das
Gesangbuch1741_1_027430	mels-fcherz mir wallt das	Herz.
Gesangbuch1741_1_027431	herz.	6. Ich gehe und stehe, so
Gesangbuch1741_1_027432	6. Ich geh und fteh, fo	bist du mein Begleiter, du
Gesangbuch1741_1_027433	bift du mein begleiter, du	machst vor mir die Finsternissen
Gesangbuch1741_1_027434	macht vor mir die finfterniß-	heiter, dass ich in deinem
Gesangbuch1741_1_027435	fen heiter, daß ich in deinem	Licht das Licht erseh. Dessen
Gesangbuch1741_1_027436	licht das licht erfeh. Deß	danke ich dir, du reine Lebensquelle!
Gesangbuch1741_1_027437	dank ich dir, du reine lebens-	dass du verwehrt,
Gesangbuch1741_1_027438	quelle! daß du verwehrt,	dass mich kein böser Fall nicht
Gesangbuch1741_1_027439	daß mich kein böfer fall nicht	falle, und daß ohn fchmer-
Gesangbuch1741_1_027440	falle, und daß ohn fchmer-	

ID

Gesangbuch1741_1_027441
 Gesangbuch1741_1_027442
 Gesangbuch1741_1_027443
 Gesangbuch1741_1_027444
 Gesangbuch1741_1_027445
 Gesangbuch1741_1_027446
 Gesangbuch1741_1_027447
 Gesangbuch1741_1_027448
 Gesangbuch1741_1_027449
 Gesangbuch1741_1_027450
 Gesangbuch1741_1_027451
 Gesangbuch1741_1_027452
 Gesangbuch1741_1_027453
 Gesangbuch1741_1_027454
 Gesangbuch1741_1_027455
 Gesangbuch1741_1_027456
 Gesangbuch1741_1_027457
 Gesangbuch1741_1_027458
 Gesangbuch1741_1_027459
 Gesangbuch1741_1_027460
 Gesangbuch1741_1_027461
 Gesangbuch1741_1_027462
 Gesangbuch1741_1_027463
 Gesangbuch1741_1_027464
 Gesangbuch1741_1_027465
 Gesangbuch1741_1_027466
 Gesangbuch1741_1_027467
 Gesangbuch1741_1_027468
 Gesangbuch1741_1_027469
 Gesangbuch1741_1_027470
 Gesangbuch1741_1_027471
 Gesangbuch1741_1_027472
 Gesangbuch1741_1_027473
 Gesangbuch1741_1_027474
 Gesangbuch1741_1_027475
 Gesangbuch1741_1_027476
 Gesangbuch1741_1_027477
 Gesangbuch1741_1_027478
 Gesangbuch1741_1_027479
 Gesangbuch1741_1_027480

Diplomatische Transkription

zen, angft und weh ich geh
 und fteh.
 7. O fette ruh! es mag
 in unruh bleiben, wer fich
 mit forg laft von der welt
 umtreiben: ich wähle mir
 kein folche luft wie du, du
 tolle welt! ich hab was bef-
 fers funden; ich bin, o glük!
 an JEFu fanftes joch gebun-
 den, und lebe dennoch im-
 merzu in fatter ruh.
 8. Mein fpeiß und trank
 ift ftets mit luft gemifchet,
 und mein gemath wird tag-
 lich neu erfrifchet, mit him-
 mels-kraft, damit ich nicht
 erkrank; ich forge nicht,
 er weiß wohl, was auf erden
 mir täglich nöthig ift, das
 laft er reichlich werden, und
 fo genieß ich auch mit dank
 mein fpeiß und trank.
 9. Ich fchlaf gar feiß,
 wenn mich mein JEFus he-
 get, und meinem haupt fein
 linke unterleget, dann her-
 zet
 <pb n="368a" src="368.jpg" />
 350 Von der Freude im Geift.
 zet mich die rechte gar gewiß;
 ich fper im fchlaf, wie er mit
 liebekofen mich ftets erqvikt,
 erfreut mit lilien und rofen:
 weil ich fo ftolzer ruh genieß,
 fo fchlaf ich feiß.
 10. Wenn ich erwach,
 bin ich noch ganz erqvicket,
 von dir mein HErr! o daß
 ich unVERRACKET dich halten

Normalisierter Text

Angst und Weh ich gehe
 und stehe.
 7. O süße Ruh! Es mag
 in Unruh bleiben, wer sich
 mit Sorg lässt von der Welt
 umtreiben: ich wähle mir
 keine solche Lust wie du, du
 tolle Welt! Ich habe was Besseres
 gefunden; ich bin, o Glück!
 an Jesu sanftes Joch gebunden,
 und lebe dennoch immerzu
 in süßer Ruh.
 8. Mein Speis und Trank
 ist stets mit Lust gemischt,
 und mein Gemüt wird täglich
 neu erfrischt, mit Himmelskraft,
 damit ich nicht
 erkrank; ich Sorge nicht,
 er weiß wohl, was auf Erden
 mir täglich nötig ist, das
 lässt er reichlich werden, und
 so genieße ich auch mit Dank
 mein Speis und Trank.
 9. Ich schlafe gar süß,
 wenn mich mein Jesus hegt,
 und meinem Haupt sein
 Linke unterlegt, dann herzt
 <pb n="368a" src="368.jpg" />
 350 Von der Freude im Geist.
 mich die Rechte gar gewiss;
 ich spür im Schlaf, wie er mit
 Lieblosen mich stets erquickt,
 erfreut mit Lilien und Rosen:
 weil ich so stolzer Ruh genieß,
 so schlafe ich süß.
 10. Wenn ich erwache,
 bin ich noch ganz erquickt,
 von dir mein Herr! O dass
 ich unVERRÜCKT dich halten

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027481	möcht ftets unter meinem	möchte stets unter meinem
Gesangbuch1741_1_027482	dach, daß ich dich allzeit fan	Dach, dass ich dich allzeit fände
Gesangbuch1741_1_027483	de bey mir ftehen. Laß, lieb	bei mir stehen. Lass, liebster
Gesangbuch1741_1_027484	fter Bräutigam, mein verlan	Bräutigam, mein Verlangen
Gesangbuch1741_1_027485	gen doch gefchehen, auf daß	doch geschehen, auf dass
Gesangbuch1741_1_027486	ich freudig dich anlach, wenn	ich freudig dich anlache, wenn
Gesangbuch1741_1_027487	ich erwach.	ich erwache.
Gesangbuch1741_1_027488	11. Ich fterbe nicht, nein!	11. Ich sterbe nicht, nein!
Gesangbuch1741_1_027489	nein ich werde leben, und	nein ich werde leben, und
Gesangbuch1741_1_027490	deine werk verkündigen dar	deine Werke verkündigen darneben:
Gesangbuch1741_1_027491	neben: ich glaub an dich,	ich glaube an dich,
Gesangbuch1741_1_027492	und komm nicht ins gericht,	und komme nicht ins Gericht,
Gesangbuch1741_1_027493	und weil du haft den tod	und weil du hast den Tod
Gesangbuch1741_1_027494	fchon längst verchlungen, fo	schon längst verschlungen, so
Gesangbuch1741_1_027495	bin ich gleichfals auch zum	bin ich gleichfalls auch zum
Gesangbuch1741_1_027496	leben durchgedrungen. Ich	Leben durchgedrungen. Ich
Gesangbuch1741_1_027497	leb und glaub an dich, mein	lebe und glaube an dich, mein
Gesangbuch1741_1_027498	Licht, ich fterbe nicht.	Licht, ich sterbe nicht.
Gesangbuch1741_1_027499	12. So leb ich fort, und	12. So lebe ich fort, und
Gesangbuch1741_1_027500	kan nun nimmer fterben,	kann nun nimmer sterben,
Gesangbuch1741_1_027501	<pb n="368b" src="368.jpg" />	<pb n="368b" src="368.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027502	denn du erlöft mein leben	denn du erlöst mein Leben
Gesangbuch1741_1_027503	vom verderben, bis du mich	vom Verderben, bis du mich
Gesangbuch1741_1_027504	gar hinführest an den ort,	gar hinführst an den Ort,
Gesangbuch1741_1_027505	allwo ich eberkleidet werde	allwo ich überkleidet werde
Gesangbuch1741_1_027506	fehen die neue himmels	sehen die neue Himmelsbraut,
Gesangbuch1741_1_027507	braut, Jerufalem, herge	Jerusalem, hergehen,
Gesangbuch1741_1_027508	hen, auf daß ich ewig blei	auf dass ich ewig bleibe
Gesangbuch1741_1_027509	be dort, und lebe fort.	dort, und lebe fort.
Gesangbuch1741_1_027510	13. In ewigkeit mit allen	13. In Ewigkeit mit allen
Gesangbuch1741_1_027511	auferwählten, die nun ge	Auserwählten, die nun genannt
Gesangbuch1741_1_027512	nannt find deine neu-ver	sind deine Neuvermählten,
Gesangbuch1741_1_027513	mählten, mit denen du, was	mit denen du, was dir vorher
Gesangbuch1741_1_027514	dir vorher bereitt, iezunder	bereitet, nun willst die Herrlichkeit
Gesangbuch1741_1_027515	willft die herrlichkeit genie	genießen, wo die kristallene
Gesangbuch1741_1_027516	fen, wo die crytallen-klare	Strom und Wasser fließen
Gesangbuch1741_1_027517	ftroh und waffer fließen	beim Holz des Lebens ohne
Gesangbuch1741_1_027518	beym holz des lebens ohne	Zeit in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_027519	zeit in ewigkeit.	14. Es bleibt dabei, ich
Gesangbuch1741_1_027520	14. Es bleibt dabey, ich	will dich ewig loben, wenn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027521	will dich ewig loben, wenn	ich in jener neuen Stadt dort
Gesangbuch1741_1_027522	ich in jener neuen Stadt dort	oben verklärt anschauen
Gesangbuch1741_1_027523	oben verklärt anschauen	werde dich Eins und Drei.
Gesangbuch1741_1_027524	werd dich Eins und Drey.	Ja, ja, ich glaube es. Es
Gesangbuch1741_1_027525	Ja, ja, ich glaube es. Es	wird geschehen, dass ich
Gesangbuch1741_1_027526	wird geschehen, daß ich	dich, Jehovah! werde loben,
Gesangbuch1741_1_027527	dich, Jehovah! werd loben,	preisen, sehen, wenn ich von
Gesangbuch1741_1_027528	preifen, fehen, wenn ich von	allen Banden frei. Es bleibt
Gesangbuch1741_1_027529	allen banden frey. Es bleibt	dabei.
Gesangbuch1741_1_027530	dabey.	Vom
Gesangbuch1741_1_027531	Vom	<pb n="369a" src="369.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027532	<pb n="369a" src="369.jpg" />	Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus. 351
Gesangbuch1741_1_027533	Vom rechtschaffenen Wesen in Christu JEfu. 351	Vom rechtschaffenen Wesen in Christus
Gesangbuch1741_1_027534	Vom rechtschaffenen Wesen in Christu	Jesus, und von der Überwindung
Gesangbuch1741_1_027535	JEfu, und von der Ueberwindung	des Bösewichts.
Gesangbuch1741_1_027536	des Böfewichts.	390. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_027537	390. Mel. 31.	Du bist der rechte Wundermann,
Gesangbuch1741_1_027538	DU bist der rechte wun-	das zeigt
Gesangbuch1741_1_027539	der-mann, das zeigt	dein Amt und deine Person:
Gesangbuch1741_1_027540	dein amt und dein	Welch Wunderding hat man
Gesangbuch1741_1_027541	perfon: welch wunder-ding	erfahren, dass du, mein Gott,
Gesangbuch1741_1_027542	hat man erfahn, daß du,	bist Mensch geboren.
Gesangbuch1741_1_027543	mein GOtt, bist menſch ge-	2. Und führst uns durch
Gesangbuch1741_1_027544	bohrn.	deinen Tod ganz wunderbarlich
Gesangbuch1741_1_027545	2. Und führet uns durch	aus aller Noth; Jesu, mein
Gesangbuch1741_1_027546	deinen tod ganz wunderbarlich	Herr und Gott allein;
Gesangbuch1741_1_027547	aus aller noth; JEfu, mein	wie süß ist mir dein Name
Gesangbuch1741_1_027548	HErr und GOtt allein;	dein?
Gesangbuch1741_1_027549	wie ſüß iſt mir der nahme	3. Es kann kein Trauern
Gesangbuch1741_1_027550	dein?	sein so schwer, dein süßer
Gesangbuch1741_1_027551	3. Es kan kein trauren	Name erfreut vielmehr:
Gesangbuch1741_1_027552	feyn fo ſchwer, dein ſüßer	kein Elend mag so bitter sein,
Gesangbuch1741_1_027553	nahm erfreut vielmehr:	dein süßer Name der lindert
Gesangbuch1741_1_027554	kein elend mag fo bitter feyn,	es ein.
Gesangbuch1741_1_027555	dein ſüßer nahm der lin-	4. Ob mir gleich Leib und
Gesangbuch1741_1_027556	derts fein.	Seel verschmachtet, so lehrst
Gesangbuch1741_1_027557	4. Ob mir gleich leib und	du mich, dass ich es nicht achte:
Gesangbuch1741_1_027558	feel verſchmacht, fo lehrt	wenn ich dich habe, so habe ich
Gesangbuch1741_1_027559	du mich, daß ichs nicht acht:	wohl, was mich ewig erfreuen
Gesangbuch1741_1_027560	wenn ich dich hab, fo hab ich	

ID

Gesangbuch1741_1_027561
 Gesangbuch1741_1_027562
 Gesangbuch1741_1_027563
 Gesangbuch1741_1_027564
 Gesangbuch1741_1_027565
 Gesangbuch1741_1_027566
 Gesangbuch1741_1_027567
 Gesangbuch1741_1_027568
 Gesangbuch1741_1_027569
 Gesangbuch1741_1_027570
 Gesangbuch1741_1_027571
 Gesangbuch1741_1_027572
 Gesangbuch1741_1_027573
 Gesangbuch1741_1_027574
 Gesangbuch1741_1_027575
 Gesangbuch1741_1_027576
 Gesangbuch1741_1_027577
 Gesangbuch1741_1_027578
 Gesangbuch1741_1_027579
 Gesangbuch1741_1_027580
 Gesangbuch1741_1_027581
 Gesangbuch1741_1_027582
 Gesangbuch1741_1_027583
 Gesangbuch1741_1_027584
 Gesangbuch1741_1_027585
 Gesangbuch1741_1_027586
 Gesangbuch1741_1_027587
 Gesangbuch1741_1_027588
 Gesangbuch1741_1_027589
 Gesangbuch1741_1_027590
 Gesangbuch1741_1_027591
 Gesangbuch1741_1_027592
 Gesangbuch1741_1_027593
 Gesangbuch1741_1_027594
 Gesangbuch1741_1_027595
 Gesangbuch1741_1_027596
 Gesangbuch1741_1_027597
 Gesangbuch1741_1_027598
 Gesangbuch1741_1_027599
 Gesangbuch1741_1_027600

Diplomatische Transkription

wohl, was mich ewig erfreu-
 en foll.
 5. Ich weiß, daß du mich
 nicht verläßt, dein wahrheit
 bleibt mir ewig fezt: du bist
 mein rechter treuer hirt, der
 mich ewig behäten wird.
 <pb n="369b" src="369.jpg" />
 6. JEfu mein freud, mein
 ehr und ruhm, meins her-
 zens Ichaz und mein reich-
 thum! ich kans doch ja nicht
 zeigen an, wie hoch dein
 nahm erfreuen kan.
 7. Wer glaub und lieb im
 herzen hat, der wirds erfah-
 ren in der that. Drum hab
 ich oft und viel geredt:
 wenn ich an dir nicht freude
 hatt:
 8. So wolt ich den tod
 wänfchen her, ja daß ich nie
 gebohren war. Denn wer
 dich nicht im herzen hat, der
 ilt gewis lebendig todt.
 9. JEfu, du edler Bräut-
 gam werth, mein hechfte
 zierd auf diefer erd, an dir
 allein ich mich ergöz, weit
 eber alle geldne Ichaz.
 10. So oft ich nur ge-
 denk an dich, all mein ge-
 mæth erfreuet sich, wenn ich
 mein hofnung ftell zu dir,
 fo fæhl ich fried und troft in
 mir.
 391. Mel. 14.
 AUf, ihr Chriftē, Chrifti
 glieder! die ihr noch
 hangt

Normalisierter Text

soll.
 5. Ich weiß, dass du mich
 nicht verlässt, dein Wahrheit
 bleibt mir ewig fest: du bist
 mein rechter treuer Hirt, der
 mich ewig behüten wird.
 <pb n="369b" src="369.jpg" />
 6. Jesu, meine Freud, meine
 Ehr und Ruhm, meines Herzens
 Schatz und mein Reichtum!
 Ich kann es doch ja nicht
 zeigen an, wie hoch dein
 Name erfreuen kann.
 7. Wer Glaub und Lieb im
 Herzen hat, der wird es erfahren
 in der Tat. Drum habe
 ich oft und viel geredet:
 wenn ich an dir nicht Freude
 hätte:
 8. So wollte ich den Tod
 wünschen her, ja dass ich nie
 geboren wär. Denn wer
 dich nicht im Herzen hat, der
 ist gewiss lebendig tot.
 9. Jesu, du edler Bräutigam
 wert, meine höchste
 Zierd auf dieser Erd, an dir
 allein ich mich ergötze, weit
 über alle güldenen Schätz.
 10. So oft ich nur gedenke
 an dich, all mein Gemüt
 erfreut sich, wenn ich
 meine Hoffnung stell zu dir,
 so spüre ich Fried und Trost in
 mir.
 391. Mel. 14.
 Auf, ihr Christen, Christi
 Glieder! die ihr noch
 hängt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027601	<pb n="370a" src="370.jpg" />	<pb n="370a" src="370.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027602	352 Vom rechtſchaffenen Wefen in Chrifto JEFu,	352 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
Gesangbuch1741_1_027603	hangt an dem haupt! auf,	hängt an dem Haupt! Auf,
Gesangbuch1741_1_027604	wacht auf! ermannt euch	wacht auf! Ermannt euch
Gesangbuch1741_1_027605	wieder, eh ihr werdet hin-	wieder, ehe ihr werdet hingeraubt.
Gesangbuch1741_1_027606	geraubt. Satan beut an	Satan bietet an
Gesangbuch1741_1_027607	den freit Chrifto und der	den Streit Christo und der
Gesangbuch1741_1_027608	chriftenheit.	Christenheit.
Gesangbuch1741_1_027609	2. Auf! folgt Chrifto, eu-	2. Auf! Folgt Christo, eurem
Gesangbuch1741_1_027610	rem Helde, trauet feinem	Helden, vertrauet seinem
Gesangbuch1741_1_027611	ftarken arm: liegt der ſatan	starken Arm: liegt der Satan
Gesangbuch1741_1_027612	gleich zu felde mit dem gan-	gleich zu Felde mit dem ganzen
Gesangbuch1741_1_027613	zen hõllenſchwarm: find	Höllenschwarm: sind
Gesangbuch1741_1_027614	doch der noch viel mehr, die	doch der noch viel mehr, die
Gesangbuch1741_1_027615	da ftets find um uns her.	da stets sind um uns her.
Gesangbuch1741_1_027616	3. Nur auf Chrifti blut ge-	3. Nur auf Christi Blut gewagt,
Gesangbuch1741_1_027617	waget, mit gebet und wach-	mit Gebet und Wachsamkeit,
Gesangbuch1741_1_027618	ſamkeit, dieſes machet un-	dieses macht unverzagt,
Gesangbuch1741_1_027619	verzaget, und recht tapfre	und recht tapfere
Gesangbuch1741_1_027620	krieges ſ leut; Chrifti blut	Kriegsleut; Christi Blut
Gesangbuch1741_1_027621	giebt uns muth wider alle	gibt uns Mut wider alle
Gesangbuch1741_1_027622	teufels-brut.	Teufelsbrut.
Gesangbuch1741_1_027623	4. Chrifti heeres creuzes-	4. Christi Heeres Kreuzesfahne,
Gesangbuch1741_1_027624	fahne, fo da weiß und roth	so da weiß und rot
Gesangbuch1741_1_027625	gefprengt, ift fchon auf dem	gesprengt, ist schon auf dem
Gesangbuch1741_1_027626	ſieges-plane, uns zum trofte,	Siegesplane, uns zum Trost,
Gesangbuch1741_1_027627	ausgehängt: wer hier kriegt,	ausgehängt: wer hier kriegt,
Gesangbuch1741_1_027628	nie erliegt, fonderm unterm	nie erliegt, sondern unterm
Gesangbuch1741_1_027629	creuze liegt.	Kreuze siegt.
Gesangbuch1741_1_027630	5. Dieſen ſieg hat auch em-	5. Diesen Sieg hat auch empfunden
Gesangbuch1741_1_027631	pfunden vieler heiligen ftar-	vieler Heiligen starker
Gesangbuch1741_1_027632	ker muth, da ſie haben über-	Mut, da sie haben überwunden
Gesangbuch1741_1_027633	wunden frõlich durch des	fröhlich durch des
Gesangbuch1741_1_027634	Lammes blut. Solten wir	Lammes Blut. Sollten wir
Gesangbuch1741_1_027635	dann allhier auch nicht freit-	dann hier auch nicht streiten
Gesangbuch1741_1_027636	ten mit begier.	mit Begier.
Gesangbuch1741_1_027637	6. Wer die ſclaverey nur	6. Wer die Sklaverei nur
Gesangbuch1741_1_027638	liebet in der zeit und ewig-	liebt in der Zeit und Ewigkeit,
Gesangbuch1741_1_027639	keit, und den fänden ſich er-	und den Sünden sich ergibt,
Gesangbuch1741_1_027640	giebet, der hat wenig luft	der hat wenig Lust

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027641	<pb n="370b" src="370.jpg" />	<pb n="370b" src="370.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027642	zum ftreit: denn die nacht,	zum Streit: denn die Nacht,
Gesangbuch1741_1_027643	fatans macht, hat ihn in den	Satans Macht, hat ihn in den
Gesangbuch1741_1_027644	fchlaf gebracht.	Schlaf gebracht.
Gesangbuch1741_1_027645	7. Aber wen die weisheit	7. Aber wen die Weisheit
Gesangbuch1741_1_027646	lehret, was die freyheit fär	lehrt, was die Freiheit für
Gesangbuch1741_1_027647	ein theil, deffen herz zu GOtt	ein Teil, dessen Herz zu Gott
Gesangbuch1741_1_027648	fich kehret, feinem allerhöch-	sich kehrt, seinem allerhöchsten
Gesangbuch1741_1_027649	ften Heyl, fucht allein ohne	Heil, sucht allein ohne
Gesangbuch1741_1_027650	fchein Chriffti freyer knecht	Schein Christi freier Knecht
Gesangbuch1741_1_027651	zu feyn.	zu sein.
Gesangbuch1741_1_027652	8. Denn, vergnägt auch	8. Denn, vergnügt auch
Gesangbuch1741_1_027653	wohl das leben, fo der frey-	wohl das Leben, so der Freiheit
Gesangbuch1741_1_027654	heit mangeln muß? wer fich	mangeln muss? Wer sich
Gesangbuch1741_1_027655	GOtt nicht ganz ergeben,	Gott nicht ganz ergeben,
Gesangbuch1741_1_027656	hat nur mäh, angft und ver-	hat nur Müh, Angst und Verdruss:
Gesangbuch1741_1_027657	druß: der, der kriegt recht	der, der kriegt recht
Gesangbuch1741_1_027658	vergnägt, wer fein leben	vergnügt, wer sein Leben
Gesangbuch1741_1_027659	felbft befiegt.	selbst besiegt.
Gesangbuch1741_1_027660	9. Drum auf! laft uns a-	9. Drum auf! Lasst uns überwinden
Gesangbuch1741_1_027661	berwinden in dem blute JE-	in dem Blute Jesu
Gesangbuch1741_1_027662	fu Chrifft, und an unfre fir-	Christ, und an unsere Stirne
Gesangbuch1741_1_027663	ne binden fein wort, fo ein	binden sein Wort, so ein
Gesangbuch1741_1_027664	zeugniß ift, das uns dekt,	Zeugnis ist, das uns deckt,
Gesangbuch1741_1_027665	und erwekt, und nach GOt-	und erweckt, und nach Gottes
Gesangbuch1741_1_027666	tes liebe fchmeckt.	Liebe schmeckt.
Gesangbuch1741_1_027667	10. Unfer leben fey verbor-	10. Unser Leben sei verborgen
Gesangbuch1741_1_027668	gen mit Chrifto in GOtt al-	mit Christo in Gott allein,
Gesangbuch1741_1_027669	lein, auf daß wir an jenem	auf dass wir an jenem
Gesangbuch1741_1_027670	morgen mit ihm offenbar	Morgen mit ihm offenbar
Gesangbuch1741_1_027671	auch feyn, da das leid diefer	auch seien, da das Leid dieser
Gesangbuch1741_1_027672	zeit werden wird zu lauter	Zeit werden wird zu lauter
Gesangbuch1741_1_027673	freud:	Freud:
Gesangbuch1741_1_027674	11. Da GOtt feinen treu-	11. Da Gott seinen treuen
Gesangbuch1741_1_027675	en knechten geben wird den	Knechten geben wird den
Gesangbuch1741_1_027676	gnaden-lohn, und die hüt-	Gnadenlohn, und die Hütten
Gesangbuch1741_1_027677	ten der gerechten ftimmen	der Gerechten stimmen
Gesangbuch1741_1_027678	an den lieges=thon: da fär-	an den Siegeston: da fürwahr
Gesangbuch1741_1_027679	wahr	
Gesangbuch1741_1_027680	<pb n="371a" src="371.jpg" />	<pb n="371a" src="371.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027681	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 353	und von der Überwindung des Bösewichts. 353
Gesangbuch1741_1_027682	wahr GOttes fchaar ihn	wahr Gottes Schar ihn
Gesangbuch1741_1_027683	wird loben immerdar.	wird loben immerdar.
Gesangbuch1741_1_027684	392. Mel. 30.	392. Mel. 30.
Gesangbuch1741_1_027685	AUF, ihr aberwinder,	Auf, ihr Überwinder,
Gesangbuch1741_1_027686	fehrt, JEFus euch	seht, Jesus euch
Gesangbuch1741_1_027687	entgegen geht, um	entgegengeht, um
Gesangbuch1741_1_027688	vor wenig fpott und hohn	vor wenig Spott und Hohn
Gesangbuch1741_1_027689	euch zu geben großen lohn.	euch zu geben großen Lohn.
Gesangbuch1741_1_027690	2. Wer im blut-kampf	2. Wer im Blutkampf
Gesangbuch1741_1_027691	aberwindt, als ein wohlge-	überwindet, als ein wohlgeratenes
Gesangbuch1741_1_027692	rathnes kind, wird in GOt-	Kind, wird in Gottes
Gesangbuch1741_1_027693	tes tempels-pracht als ein	Tempelspracht als ein
Gesangbuch1741_1_027694	pfeiler eingemacht.	Pfeiler eingemacht.
Gesangbuch1741_1_027695	3. Da ift er erft recht zu	3. Da ist er erst recht zu
Gesangbuch1741_1_027696	haus, nimmer geht er da	Haus, nimmer geht er da
Gesangbuch1741_1_027697	hinaus; GOttes nahmen,	hinaus; Gottes Namen,
Gesangbuch1741_1_027698	welch ein pfand! fchreibt auf	welch ein Pfand! schreibt auf
Gesangbuch1741_1_027699	ihn des Heylands hand.	ihn des Heilands Hand.
Gesangbuch1741_1_027700	4. Auf ihm fteht der an-	4. Auf ihm steht der angenehme
Gesangbuch1741_1_027701	genehm nahme von Jerufa-	Name von Jerusalem,
Gesangbuch1741_1_027702	lem, die von GOtt hernieder	die von Gott hernieder
Gesangbuch1741_1_027703	kam, und des Brautgams	kam, und des Bräutigams
Gesangbuch1741_1_027704	neuer nahm.	neuer Name.
Gesangbuch1741_1_027705	5. Wer da aberwunden	5. Wer da überwunden
Gesangbuch1741_1_027706	hat, dem hat JEFus, nach	hat, dem hat Jesus, nach
Gesangbuch1741_1_027707	der that, neben ihm den fiz	der That, neben ihm den Sitz
Gesangbuch1741_1_027708	bereitt auf dem ftuhl der	bereitet auf dem Stuhl der
Gesangbuch1741_1_027709	herrlichkeit.	Herrlichkeit.
Gesangbuch1741_1_027710	6. Wie auch Er vors va-	6. Wie auch Er vors Vaterland
Gesangbuch1741_1_027711	terland blutig ftritt und a-	blutig stritt und überwand,
Gesangbuch1741_1_027712	berwand, (der geliebte GOt-	(der geliebte GottesSohn)
Gesangbuch1741_1_027713	tes-Sohn) und nun fizt	und nun sitzt
Gesangbuch1741_1_027714	aufs Vaters thron.	aufs Vaters Thron.
Gesangbuch1741_1_027715	7. Höre an, wer ohren hat,	7. Höre an, wer Ohren hat,
Gesangbuch1741_1_027716	welch ein lohn auf fchlechte	welch ein Lohn auf schlechte
Gesangbuch1741_1_027717	that, was der Geift fpricht	Tat, was der Geist spricht
Gesangbuch1741_1_027718	<pb n="371b" src="371.jpg" />	<pb n="371b" src="371.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027719	zur gemein, laß er fich ge-	zur Gemein, lass er sich gesagt
Gesangbuch1741_1_027720	faget feyn.	sein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027721	8. JĒŭ, ach! ich hr es	8. Jesu, ach! Ich hr es
Gesangbuch1741_1_027722	wohl, da ich berwinden	wohl, dass ich berwinden
Gesangbuch1741_1_027723	ſoll; berwinde du voran,	soll; berwinde du voran,
Gesangbuch1741_1_027724	o du mehr als Jonathan!	o du mehr als Jonathan!
Gesangbuch1741_1_027725	393. Mel. 65.	393. Mel. 65.
Gesangbuch1741_1_027726	DAs leben unſers Knigs	Das Leben unseres Knigs
Gesangbuch1741_1_027727	ſiegt, und hat	siegt, und hat
Gesangbuch1741_1_027728	ſich durch den tod geſchwungen:	sich durch den Tod geſchwungen:
Gesangbuch1741_1_027729	wie hchſtſreulich	wie hchſtſreulich
Gesangbuch1741_1_027730	ſiegt, da es ſo	ist es, dass es so
Gesangbuch1741_1_027731	wohl gelungen, und da	wohl gelungen, und dass
Gesangbuch1741_1_027732	der drachenkopf vor ſeinen	der Drachenkopf vor seinen
Gesangbuch1741_1_027733	fuen liegt.	Fuen liegt.
Gesangbuch1741_1_027734	2. Nun kan ich nicht mehr	2. Nun kann ich nicht mehr
Gesangbuch1741_1_027735	traurig feyn: weil der be-	traurig sein: weil der Beherrscher
Gesangbuch1741_1_027736	herrſcher aller ſchmerzen,	aller Schmerzen,
Gesangbuch1741_1_027737	das wort, mir nahe iſt in	das Wort, mir nahe ist in
Gesangbuch1741_1_027738	meinem mund und herzen,	meinem Mund und Herzen,
Gesangbuch1741_1_027739	und dringt als ſieger auch in	und dringt als Sieger auch in
Gesangbuch1741_1_027740	meine krfte ein.	meine Krfte ein.
Gesangbuch1741_1_027741	3. Was grmt und kmmert	3. Was grmt und kmmert
Gesangbuch1741_1_027742	man ſich doch, da ſatans	man sich doch, dass Satans
Gesangbuch1741_1_027743	grimm ſich bey uns	Grimm sich bei uns
Gesangbuch1741_1_027744	findet? iſt der nicht auch in	findet? Ist der nicht auch in
Gesangbuch1741_1_027745	uns, der feine regung bin-	uns, der seine Regung bindet,
Gesangbuch1741_1_027746	det, dein Jofua, dein Frſt,	dein Josua, dein Frſt,
Gesangbuch1741_1_027747	und berwindet noch?	und berwindet noch?
Gesangbuch1741_1_027748	4. Sein ſieg geht ohn	4. Sein Sieg geht ohne
Gesangbuch1741_1_027749	auffren fort, er ſiegt in	Auffren fort, er siegt in
Gesangbuch1741_1_027750	unſern herz und ſinnen, die	unserem Herz und Sinnen, die
Gesangbuch1741_1_027751	heldenkrfte die ohnfehlbar	Heldenkrfte die unfehlbar
Gesangbuch1741_1_027752	ſtets gewinnen, die ruhen	stets gewinnen, die ruhen
Gesangbuch1741_1_027753	nicht, bis er die ſeinigen voll-	nicht, bis er die Seinigen vollendet.
Gesangbuch1741_1_027754	lendet.	
Gesangbuch1741_1_027755	5. Wenn ihm nun alles	5. Wenn ihm nun alles
Gesangbuch1741_1_027756	Z unter-	Z unter-
Gesangbuch1741_1_027757	<pb n="372a" src="372.jpg" />	<pb n="372a" src="372.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027758	354 Vom rechtſchaffenen Wefen in Chriſto JĒŭ,	354 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
Gesangbuch1741_1_027759	unterliegt, da ſollt du dein	unterliegt, da sollst du dein
Gesangbuch1741_1_027760	triumphslied ſingen, und	Triumphslied singen, und

ID

Gesangbuch1741_1_027761
 Gesangbuch1741_1_027762
 Gesangbuch1741_1_027763
 Gesangbuch1741_1_027764
 Gesangbuch1741_1_027765
 Gesangbuch1741_1_027766
 Gesangbuch1741_1_027767
 Gesangbuch1741_1_027768
 Gesangbuch1741_1_027769
 Gesangbuch1741_1_027770
 Gesangbuch1741_1_027771
 Gesangbuch1741_1_027772
 Gesangbuch1741_1_027773
 Gesangbuch1741_1_027774
 Gesangbuch1741_1_027775
 Gesangbuch1741_1_027776
 Gesangbuch1741_1_027777
 Gesangbuch1741_1_027778
 Gesangbuch1741_1_027779
 Gesangbuch1741_1_027780
 Gesangbuch1741_1_027781
 Gesangbuch1741_1_027782
 Gesangbuch1741_1_027783
 Gesangbuch1741_1_027784
 Gesangbuch1741_1_027785
 Gesangbuch1741_1_027786
 Gesangbuch1741_1_027787
 Gesangbuch1741_1_027788
 Gesangbuch1741_1_027789
 Gesangbuch1741_1_027790
 Gesangbuch1741_1_027791
 Gesangbuch1741_1_027792
 Gesangbuch1741_1_027793
 Gesangbuch1741_1_027794
 Gesangbuch1741_1_027795
 Gesangbuch1741_1_027796
 Gesangbuch1741_1_027797
 Gesangbuch1741_1_027798
 Gesangbuch1741_1_027799
 Gesangbuch1741_1_027800

Diplomatische Transkription

folgt mit freuden dich durch
 alle himmel schwingen; weil
 auch der letzte feind der tod
 wird feyn befiegt.
 6. Nur frisch im glauben
 fortgekämpft, wenn sich die
 schlange um dich reget, und
 nur getroft den fuß auf ih-
 ren kopf beweget; so wird
 ihr schnedes gift durch sol-
 chen muth gedämpft.
 7. Inzwischen nimmt das
 leben zu, und grünt gar lieb-
 lich durch die kräfte, der her-
 be sturm und streit bewegt
 die lebensäfte, und wer-
 ket mit zur frucht der felfen
 sabbathsruh.
 8. Du, GOtt, durch-
 dringst die erde ganz, daß sie
 die rauhigkeit verlieret, und
 man gar süße kraft in ihren
 frächten spüret, weil unfer
 erdreich fühlt des himmels
 reinen glanz.
 9. Gelobt sey GOtt schon
 in der zeit, der uns die freu-
 de hat gegeben, daß, wenn
 man bey sich spürt die kraft
 des todes leben, man auch
 im glauben fühlt des lebens
 tapferkeit.
 394. Mel. 107.
 HEr du die menschen
 aus der nacht zu dei-

 nem licht berufen, und
 bringest sie zu deiner pracht,
 durch manche grad und stu-
 fen; wir werfen uns allhier,

Normalisierter Text

sollst mit Freuden dich durch
 alle Himmel schwingen; weil
 auch der letzte Feind der Tod
 wird sein besiegt.
 6. Nur frisch im Glauben
 fortgekämpft, wenn sich die
 Schlange um dich regt, und
 nur getrost den Fuß auf ihren
 Kopf bewegt; so wird
 ihr schnödes Gift durch solchen
 Mut gedämpft.
 7. Inzwischen nimmt das
 Leben zu, und grünt gar lieblich
 durch die Kräfte, der herbe
 Sturm und Streit bewegt
 die Lebensäfte, und wirkt
 mit zur Frucht der süßen
 Sabbathsruh.
 8. Du, Gott, durchdringst
 die Erde ganz, dass sie
 die Rauhigkeit verliert, und
 man gar süße Kraft in ihren
 Früchten spürt, weil unser
 Erdreich fühlt des Himmels
 reinen Glanz.
 9. Gelobt sei Gott schon
 in der Zeit, der uns die Freude
 hat gegeben, dass, wenn
 man bei sich spürt die Kraft
 des Todes Leben, man auch
 im Glauben fühlt des Lebens
 Tapferkeit.
 394. Mel. 107.
 Herr, du die Menschen
 aus der Nacht zu dei-

 nem Licht berufen, und
 bringst sie zu deiner Pracht,
 durch manche Grade und Stufen;
 wir werfen uns hier,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027801	dir, treuem herzen, für: die	dir, treuem Herzen, für: dieweil
Gesangbuch1741_1_027802	weil wir auch von deinem	wir auch von deinem
Gesangbuch1741_1_027803	schein zum leben aufgewek	Schein zum Leben aufgeweckt
Gesangbuch1741_1_027804	ket feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_027805	2. Darf unfer inners	2. Darf unser Inneres
Gesangbuch1741_1_027806	kähne feyn, und deinem her	kühn sein, und deinem Herzen
Gesangbuch1741_1_027807	zen fagen, was wir bisher	sagen, was wir bisher
Gesangbuch1741_1_027808	vor eine pein mit uns herum	für eine Pein mit uns herum
Gesangbuch1741_1_027809	getragen; fo ift es fo gethan,	getragen; so ist es so getan,
Gesangbuch1741_1_027810	wir fehn uns felber an, als	wir sehen uns selber an, als
Gesangbuch1741_1_027811	feelen, die dich angeblickt, die	Seelen, die dich angeblickt, die
Gesangbuch1741_1_027812	aber langfam nachgerakt.	aber langsam nachgerückt.
Gesangbuch1741_1_027813	3. Wir wären gerne dei	3. Wir wären gerne deinem
Gesangbuch1741_1_027814	nem finn, und deinem her	Sinn, und deinem Herzen,
Gesangbuch1741_1_027815	zen, näher: allein der geift	näher: allein der Geist
Gesangbuch1741_1_027816	finkt immerhin, das fleich	sinkt immerhin, das Fleisch
Gesangbuch1741_1_027817	wird immer zäher; wo dei	wird immer zäher; wo deine
Gesangbuch1741_1_027818	ne liebesgluth nicht wunder	Liebesglut nicht Wunder
Gesangbuch1741_1_027819	an uns thut; fo kommen	an uns tut; so kommen
Gesangbuch1741_1_027820	wir in kurzer zeit vom tragen	wir in kurzer Zeit vom tragen
Gesangbuch1741_1_027821	finn zur laulichkeit.	Sinn zur Laulichkeit.
Gesangbuch1741_1_027822	4. Erwecke die in uns	4. Erwecke die in uns
Gesangbuch1741_1_027823	von dir felbt beygelegte ga	von dir selbst begelegte Gabe,
Gesangbuch1741_1_027824	be, daß deine lehre volle zier	dass deine Lehre volle Zier
Gesangbuch1741_1_027825	von unferm wandel habe.	von unserem Wandel habe.
Gesangbuch1741_1_027826	O! daß du deine treu ftets	O! dass du deine Treu stets
Gesangbuch1741_1_027827	auf den ferfen fey, bis fich	auf den Fersen sei, bis sich
Gesangbuch1741_1_027828	der ungewiffe pfad in fellen	der ungewisse Pfad in Felsengrund
Gesangbuch1741_1_027829	grund gefenket hat.	gesenkt hat.
Gesangbuch1741_1_027830	5. Du haft uns von der	5. Du hast uns von der
Gesangbuch1741_1_027831	welt befreyt, das auffre ba	Welt befreit, das äußere Babel
Gesangbuch1741_1_027832	bel lieget: allein im innern	liegt: allein im inneren
Gesangbuch1741_1_027833	feelen=ftreit ift noch nicht	Seelenstreit ist noch nicht
Gesangbuch1741_1_027834	ganz gefieget; fo lange leib	ganz gesiegt; so lange Leib
Gesangbuch1741_1_027835	und	und
Gesangbuch1741_1_027836	<pb n="373a" src="373.jpg" />	<pb n="373a" src="373.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027837	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 355	und von der Überwindung des Bösewichts. 355
Gesangbuch1741_1_027838	und geift fich noch getheilt	und Geist sich noch geteilt
Gesangbuch1741_1_027839	erweift, und liebet etwas	erweist, und liebt etwas
Gesangbuch1741_1_027840	auffer dir, fo lange ift noch	außer dir, so lange ist noch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_027841	Babel hier.	Babel hier.
Gesangbuch1741_1_027842	6. O Lamm! das über-	6. O Lamm! das überwunden
Gesangbuch1741_1_027843	wunden hat, vollführe deine	hat, vollführe deine
Gesangbuch1741_1_027844	liege; gib in uns keinem	Siege; gib in uns keinem
Gesangbuch1741_1_027845	dinge ftatt, das dir entgegen	Dinge Statt, das dir entgegen
Gesangbuch1741_1_027846	gen liege; weil du uns in	liege; weil du uns in
Gesangbuch1741_1_027847	dein bild fo gerne bilden	dein Bild so gerne bilden
Gesangbuch1741_1_027848	wilt; fo fchaffe doch von	willst; so schaffe doch von
Gesangbuch1741_1_027849	zeit zu zeit mehr fichtbarli-	Zeit zu Zeit mehr sichtbarlicher
Gesangbuch1741_1_027850	cher ähnlichkeit.	Ähnlichkeit.
Gesangbuch1741_1_027851	7. Wir fagen uns aufs	7. Wir sagen uns aufs
Gesangbuch1741_1_027852	neue loß vom ganzen fän-	Neue los vom ganzen Sündenwesen;
Gesangbuch1741_1_027853	den>wefen; dir, der du aus	dir, der du aus
Gesangbuch1741_1_027854	des Vaters fchooß zu uns	des Vaters Schoß zu uns
Gesangbuch1741_1_027855	gefandt gewefen, ift unfer	gesandt gewesen, ist unser
Gesangbuch1741_1_027856	herz geweyht mit überge-	Herz geweiht mit Übergebenheit,
Gesangbuch1741_1_027857	benheit, und deine liebe wolle	und deine Liebe wolle
Gesangbuch1741_1_027858	nun nach gutbefinden an	nun nach Gutbefinden an
Gesangbuch1741_1_027859	uns thun.	uns tun.
Gesangbuch1741_1_027860	8. Entbind uns nur von	8. Entbinde uns nur von
Gesangbuch1741_1_027861	alle dem, was fich noch fel-	allem dem, was sich noch selber
Gesangbuch1741_1_027862	ber meynet, und was dir ir-	meint, und was dir irgend
Gesangbuch1741_1_027863	gend unbequem bey deiner	unbequem bei deiner
Gesangbuch1741_1_027864	hätte fcheinet; was niemand	Hütte scheint; was niemand
Gesangbuch1741_1_027865	böfe glaubt, was manchen	böse glaubt, was manchem
Gesangbuch1741_1_027866	auch erlaubt, das werd	auch erlaubt, das werde
Gesangbuch1741_1_027867	uns nimmermehr vergönnt,	uns nimmermehr vergönnt,
Gesangbuch1741_1_027868	eh du es felbft vor gut er-	ehe du es selbst für gut erkennt.
Gesangbuch1741_1_027869	kennt.	
Gesangbuch1741_1_027870	9. Laß unfer herz und	9. Lass unser Herz und
Gesangbuch1741_1_027871	finn vor dir fich oft im geift	Sinn vor dir sich oft im Geist
Gesangbuch1741_1_027872	verknöpffen, ietzt in verbun-	verknüpfen, jetzt in verbundener
Gesangbuch1741_1_027873	dener begier am tiſch der	Begier am Tisch der
Gesangbuch1741_1_027874	freuden hüpffen, und denn	Freuden hüpfen, und dann
Gesangbuch1741_1_027875	in deinem tod, um fremd	in deinem Tod, um fremd
Gesangbuch1741_1_027876	<pb n="373b" src="373.jpg" />	<pb n="373b" src="373.jpg" />
Gesangbuch1741_1_027877	und eigne noth mit innigen	und eigene Not mit innigem
Gesangbuch1741_1_027878	gebet und flehn, hinaus zum	Gebet und Flehen, hinaus zum
Gesangbuch1741_1_027879	gnaden>bergen fehn.	Gnadenbergen sehen.
Gesangbuch1741_1_027880	10. Es werde das zu aller	10. Es werde das zu aller

ID

Gesangbuch1741_1_027881
 Gesangbuch1741_1_027882
 Gesangbuch1741_1_027883
 Gesangbuch1741_1_027884
 Gesangbuch1741_1_027885
 Gesangbuch1741_1_027886
 Gesangbuch1741_1_027887
 Gesangbuch1741_1_027888
 Gesangbuch1741_1_027889
 Gesangbuch1741_1_027890
 Gesangbuch1741_1_027891
 Gesangbuch1741_1_027892
 Gesangbuch1741_1_027893
 Gesangbuch1741_1_027894
 Gesangbuch1741_1_027895
 Gesangbuch1741_1_027896
 Gesangbuch1741_1_027897
 Gesangbuch1741_1_027898
 Gesangbuch1741_1_027899
 Gesangbuch1741_1_027900
 Gesangbuch1741_1_027901
 Gesangbuch1741_1_027902
 Gesangbuch1741_1_027903
 Gesangbuch1741_1_027904
 Gesangbuch1741_1_027905
 Gesangbuch1741_1_027906
 Gesangbuch1741_1_027907
 Gesangbuch1741_1_027908
 Gesangbuch1741_1_027909
 Gesangbuch1741_1_027910
 Gesangbuch1741_1_027911
 Gesangbuch1741_1_027912
 Gesangbuch1741_1_027913
 Gesangbuch1741_1_027914
 Gesangbuch1741_1_027915
 Gesangbuch1741_1_027916
 Gesangbuch1741_1_027917
 Gesangbuch1741_1_027918
 Gesangbuch1741_1_027919
 Gesangbuch1741_1_027920

Diplomatische Transkription

zeit auch von uns felbt be-
 wiefen, was wir von dir mit
 freudigkeit wohl andern an-
 gepriesen; fo gehe that und
 wort mit gleichen schritten
 fort, damit uns jener groffe
 tag erfreuen und nicht be-
 schamen mag.
 11. Gelobt sey deine Ma-
 jeftat in ihrer offenbarung,
 und mit dem treufften dank
 erhöht, um alle die bewah-
 rung, die du von jugend auf
 bis ietzt an uns gethan, daß
 deine väterliche treu an uns
 doch wohl verwendet sey.
 12. Soll unfer wandel
 auf der welt noch jahr und
 tage wahren, fo thu an uns,
 wie dirs gefällt, die schlacken
 abzuzehren, laß fie in deiner
 pein, o HERR, zernichtet
 feyn, von auffen gönn uns
 vor, wie nach, des creuzes
 reiches schöne schmach.
 13. Erhalte doch die herr-
 lichkeit vom unbekanntem
 namen, die unfre feelen
 hoch erfreut, dem auser-
 wählten laamen; daß auch
 der groffe tag uns also fin-
 den mag, bis JEfus alle
 heimlichkeit eröffnet zur ver-
 geltungszeit.
 Z 2 395.
 <pb n="374a" src="374.jpg" />
 356 Vom rechtichaffenen Wefen in Chrifto JEFu,
 395. Mel. 118.
 DEr Chriftenstand ift
 hier also bewandt,

Normalisierter Text

Zeit auch von uns selbst bewiesen,
 was wir von dir mit
 Freudigkeit wohl andern angepriesen;
 so gehe Tat und
 Wort mit gleichen Schritten
 fort, damit uns jener große
 Tag erfreuen und nicht beschämen
 mag.
 11. Gelobt sei deine Majestät
 in ihrer Offenbarung,
 und mit dem treuesten Dank
 erhöht, um alle die Bewahrung,
 die du von Jugend auf
 bis jetzt an uns getan, dass
 deine väterliche Treu an uns
 doch wohl verwendet sei.
 12. Soll unser Wandel
 auf der Welt noch Jahr und
 Tage wahren, so tue an uns,
 wie dir es gefällt, die Schlacken
 abzuzehren, lass sie in deiner
 Pein, o Herr, vernichtet
 sein, von außen gönn uns vor,
 wie nach, des Kreuzes
 reiches schöne Schmach.
 13. Erhalte doch die Herrlichkeit
 vom unbekanntem
 Namen, die unsere Seelen
 hoch erfreut, dem auserwählten
 Samen; dass auch
 der große Tag uns also finden
 mag, bis Jesus alle
 Heimlichkeit eröffnet zur Vergeltungszeit.
 Z 2 395.
 <pb n="374a" src="374.jpg" />
 356 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
 395. Mel. 118.
 Der Christenstand ist
 hier also bewandt,

ID

Gesangbuch1741_1_027921
 Gesangbuch1741_1_027922
 Gesangbuch1741_1_027923
 Gesangbuch1741_1_027924
 Gesangbuch1741_1_027925
 Gesangbuch1741_1_027926
 Gesangbuch1741_1_027927
 Gesangbuch1741_1_027928
 Gesangbuch1741_1_027929
 Gesangbuch1741_1_027930
 Gesangbuch1741_1_027931
 Gesangbuch1741_1_027932
 Gesangbuch1741_1_027933
 Gesangbuch1741_1_027934
 Gesangbuch1741_1_027935
 Gesangbuch1741_1_027936
 Gesangbuch1741_1_027937
 Gesangbuch1741_1_027938
 Gesangbuch1741_1_027939
 Gesangbuch1741_1_027940
 Gesangbuch1741_1_027941
 Gesangbuch1741_1_027942
 Gesangbuch1741_1_027943
 Gesangbuch1741_1_027944
 Gesangbuch1741_1_027945
 Gesangbuch1741_1_027946
 Gesangbuch1741_1_027947
 Gesangbuch1741_1_027948
 Gesangbuch1741_1_027949
 Gesangbuch1741_1_027950
 Gesangbuch1741_1_027951
 Gesangbuch1741_1_027952
 Gesangbuch1741_1_027953
 Gesangbuch1741_1_027954
 Gesangbuch1741_1_027955
 Gesangbuch1741_1_027956
 Gesangbuch1741_1_027957
 Gesangbuch1741_1_027958
 Gesangbuch1741_1_027959
 Gesangbuch1741_1_027960

Diplomatische Transkription

wir meffen bis zum
 letzten odem fechten; fo
 gieng es felbt dem Fürften
 der gerechten, bis er zulezt
 dis liegs=gefehrey gemacht:
 es ift vollbracht!
 2. Kein held begehrt, weil
 diefer kampf=tag währt, von
 ficherheit und fleisches luft
 gefangen, auf einem bett
 das kleinod zu erlangen;
 wer nicht zum ziel durchs
 feindes lager bricht, der lie=
 get nicht.
 3. Durch tapferkeit, in
 einem kurzen freit, legt
 man das heer der feinde gar
 darnieder, und fingt darauf
 triumphs=und freuden=lie=
 der; der Herzog felbt
 nimmt uns am ziel der bahn
 mit ehren an.
 4. Hienieden fchon be=
 kommt ein GÖttes=lohn ge=
 walt vom HErrn, wie zähe
 waizen=halmen den gan=
 zen fchwarm der feinde zu
 zermalmen; wer nun damit
 nicht fertig werden kan, der
 ift kein mann.
 5. Drum feele, auf! tritt
 unaufhörlich drauf, damit
 der kopf der alten fchlange
 fühle, daß fie am fels, und
 <pb n="374b" src="374.jpg" />
 nicht im ftaube wähle, ver=
 fezt fie dir zuweilen einen
 ftich, fo wehre dich.
 6. Der fürft der luft
 dich in den freit beruft, der

Normalisierter Text

wir müssen bis zum
 letzten Odem fechten; so
 ging es selbst dem Fürsten
 der Gerechten, bis er zuletzt
 dies Siegesgeschrei gemacht:
 es ist vollbracht!
 2. Kein Held begehrt, weil
 dieser Kampftag währt, von
 Sicherheit und Fleischeslust
 gefangen, auf einem Bett
 das Kleinod zu erlangen;
 wer nicht zum Ziel durchs
 Feindeslager bricht, der siegt
 nicht.
 3. Durch Tapferkeit, in
 einem kurzen Streit, legt
 man das Heer der Feinde gar
 darnieder, und singt darauf
 Triumph- und Freudenlieder;
 der Herzog selbst
 nimmt uns am Ziel der Bahn
 mit Ehren an.
 4. Hier unten schon bekommt
 ein Gottessohn Gewalt
 vom Herrn, wie zähe
 Weizenhalmen den ganzen
 Schwarm der Feinde zu
 zermalmen; wer nun damit
 nicht fertig werden kann, der
 ist kein Mann.
 5. Drum Seele, auf! Tritt
 unaufhörlich drauf, damit
 der Kopf der alten Schlange
 fühle, dass sie am Fels, und
 <pb n="374b" src="374.jpg" />
 nicht im Staube wühle, versetzt
 sie dir zuweilen einen
 Stich, so wehre dich.
 6. Der Fürst der Lust
 dich in den Streit beruft, der

ID

Gesangbuch1741_1_027961
 Gesangbuch1741_1_027962
 Gesangbuch1741_1_027963
 Gesangbuch1741_1_027964
 Gesangbuch1741_1_027965
 Gesangbuch1741_1_027966
 Gesangbuch1741_1_027967
 Gesangbuch1741_1_027968
 Gesangbuch1741_1_027969
 Gesangbuch1741_1_027970
 Gesangbuch1741_1_027971
 Gesangbuch1741_1_027972
 Gesangbuch1741_1_027973
 Gesangbuch1741_1_027974
 Gesangbuch1741_1_027975
 Gesangbuch1741_1_027976
 Gesangbuch1741_1_027977
 Gesangbuch1741_1_027978
 Gesangbuch1741_1_027979
 Gesangbuch1741_1_027980
 Gesangbuch1741_1_027981
 Gesangbuch1741_1_027982
 Gesangbuch1741_1_027983
 Gesangbuch1741_1_027984
 Gesangbuch1741_1_027985
 Gesangbuch1741_1_027986
 Gesangbuch1741_1_027987
 Gesangbuch1741_1_027988
 Gesangbuch1741_1_027989
 Gesangbuch1741_1_027990
 Gesangbuch1741_1_027991
 Gesangbuch1741_1_027992
 Gesangbuch1741_1_027993
 Gesangbuch1741_1_027994
 Gesangbuch1741_1_027995
 Gesangbuch1741_1_027996
 Gesangbuch1741_1_027997
 Gesangbuch1741_1_027998
 Gesangbuch1741_1_027999
 Gesangbuch1741_1_028000

Diplomatische Transkription

zweykampf muß nur ange-
 nommen werden, du suchst
 die höh, er hatt dich gern
 zur erden, entreiffe dich
 der knechtſchaft und dem
 ſpott, und laß dich GOtt.
 7. Wer feinen lauf nicht
 richtet himmel=auf, der wird
 hernach, wenn dieſe zeit
 verlaufen, an ſtatt des öls
 vergebne reue kaufen, wer
 aber nur den lohn zu ſcha-
 zen weiß, der thut wohl
 fleiß.
 8. Die ganze welt und
 was ſie in ſich hält, iſt weiter
 nichts als eine durchgangs-
 hätte; ein pilger macht ge-
 doppelt-große ſchritte, daß
 fremder heerd den weg zum
 erbeheil ja nicht verweil.
 9. Der erden ſchein, wärd
 uns gefährlich feyn, drum
 muß die laft, ſtatt endlich zu
 erdrücken, uns lieber bald
 ein wenig niederbücken.
 Die welt iſt falſch, drum
 macht GOtt die gefahr uns
 offenbar.
 10. Auf ſeele, auf, und hur-
 tig fort im lauf! zu JEFu
 zu! fonſt findſt du keine ru-
 he. O Chriſten=mann! wirf
 weg
 <pb n="375a" src="375.jpg" />
 und von der Ueberwindung des Böfewichts. 357
 weg die kinder=ſchuhe, und
 tritt den kampf bey deines
 Herzogs fahn fein mann=
 lich an!

Normalisierter Text

Zweikampf muss nur angenommen
 werden, du suchst
 die Höh, er hätte dich gern
 zur Erden, entreiße dich
 der Knechtschaft und dem
 Spott, und lass dich Gott.
 7. Wer seinen Lauf nicht
 richtet himmelauf, der wird
 hernach, wenn diese Zeit
 verlaufen, anstatt des Öls
 vergebene Reue kaufen, wer
 aber nur den Lohn zu schätzen
 weiß, der tut wohl Fleiß.
 8. Die ganze Welt und
 was sie in sich hält, ist weiter
 nichts als eine Durchgangshütte;
 ein Pilger macht gedoppelt
 große Schritte, dass
 fremder Herd den Weg zum
 Erbteil ja nicht verweilt.
 9. Der Erdenschein, würd
 uns gefährlich sein, drum
 muss die Last, statt endlich zu
 erdrücken, uns lieber bald
 ein wenig niederbücken.
 Die Welt ist falsch, drum
 macht Gott die Gefahr uns
 offenbar.
 10. Auf Seele, auf, und hurtig
 fort im Lauf! Zu Jesu
 zu! Sonst findest du keine Ruhe.
 O Christenmann! Wirf
 weg
 <pb n="375a" src="375.jpg" />
 und von der Überwindung des Bösewichts. 357
 weg die Kinderschuhe, und
 tritt den Kampf bei deines
 Herzogs Fahn fein männlich
 an!

ID

Gesangbuch1741_1_028001
 Gesangbuch1741_1_028002
 Gesangbuch1741_1_028003
 Gesangbuch1741_1_028004
 Gesangbuch1741_1_028005
 Gesangbuch1741_1_028006
 Gesangbuch1741_1_028007
 Gesangbuch1741_1_028008
 Gesangbuch1741_1_028009
 Gesangbuch1741_1_028010
 Gesangbuch1741_1_028011
 Gesangbuch1741_1_028012
 Gesangbuch1741_1_028013
 Gesangbuch1741_1_028014
 Gesangbuch1741_1_028015
 Gesangbuch1741_1_028016
 Gesangbuch1741_1_028017
 Gesangbuch1741_1_028018
 Gesangbuch1741_1_028019
 Gesangbuch1741_1_028020
 Gesangbuch1741_1_028021
 Gesangbuch1741_1_028022
 Gesangbuch1741_1_028023
 Gesangbuch1741_1_028024
 Gesangbuch1741_1_028025
 Gesangbuch1741_1_028026
 Gesangbuch1741_1_028027
 Gesangbuch1741_1_028028
 Gesangbuch1741_1_028029
 Gesangbuch1741_1_028030
 Gesangbuch1741_1_028031
 Gesangbuch1741_1_028032
 Gesangbuch1741_1_028033
 Gesangbuch1741_1_028034
 Gesangbuch1741_1_028035
 Gesangbuch1741_1_028036
 Gesangbuch1741_1_028037
 Gesangbuch1741_1_028038
 Gesangbuch1741_1_028039
 Gesangbuch1741_1_028040

Diplomatische Transkription

11. Held! ohne dich ver-
 liert man ficherlich: auf dei-
 nen wink folln unfre faufte
 kriegen: mit deinem arm soll
 unfre ohnmacht fliegen, bis
 daß wir einft als pfeile dei-
 ner hand ins ziel gerannt.
 396. Mel. 80.
 DU bift ja, JEfu, meine
 freude, warum ift
 denn mein herz be-
 trübt? kan denn die freud
 auch bey dem leide feyn in
 dem herzen, das dich
 liebt? Ach ja! mein JE-
 fu; wenn ich äbe mein herz
 in deiner fällen liebe, fo
 zeigt fich folche freud oft
 an; die keine zung aus-
 fprechen kan.
 2. Weil aber noch nicht
 ganz ertödet in mir mein
 böfes fleifch und blut, fo
 daß dein knecht davor er-
 röthet und es ihm ofte krankt
 den muth. Drum leg ich
 mich vor dich mit flehen,
 mein hey! laß halfe mir
 gefchehen, und ftärke mich
 in diefem freit, daß ich
 mag überwinden weit.
 3. Du haft, o Held! ja
 überwunden, gieb mir auch
 <pb n="375b" src="375.jpg" />
 überwindungs kraft, und
 laß mich in den probe-
 ftunden erfahren, was dein
 leiden fchaft, dadurch du al-
 les haft befieget, das unter
 deinen fällen lieget; welt,

Normalisierter Text

11. Held! Ohne dich verliert
 man sicherlich: auf deinen
 Wink sollen unsre Fäuste
 kriegen: mit deinem Arm soll
 unsre Ohnmacht siegen, bis
 dass wir einst als Pfeile deiner
 Hand ins Ziel gerannt.
 396. Mel. 80.
 Du bist ja, Jesu, meine
 Freude, warum ist
 denn mein Herz betrübt?
 Kann denn die Freud auch
 bei dem Leide sein in dem
 Herzen, das dich liebt?
 Ach ja! Mein Jesu; wenn
 ich übe mein Herz in deiner
 süßen Liebe, so zeigt sich
 solche Freud oft an; die
 keine Zung aussprechen
 kann.
 2. Weil aber noch nicht
 ganz ertötet in mir mein
 böses Fleisch und Blut, so
 dass dein Knecht davor errödet
 und es ihm oft kränkt
 den Mut. Drum lege ich
 mich vor dich mit Flehen,
 mein Heil! Lass Hilfe mir
 geschehen, und stärke mich
 in diesem Streit, dass ich
 mag überwinden weit.
 3. Du hast, o Held! ja
 überwunden, gib mir auch
 <pb n="375b" src="375.jpg" />
 Überwindungskraft, und
 lass mich in den Probestunden
 erfahren, was dein
 Leiden schafft, dadurch du alles
 hast besiegt, das unter
 deinen Füßen liegt; Welt,

ID

Gesangbuch1741_1_028041
 Gesangbuch1741_1_028042
 Gesangbuch1741_1_028043
 Gesangbuch1741_1_028044
 Gesangbuch1741_1_028045
 Gesangbuch1741_1_028046
 Gesangbuch1741_1_028047
 Gesangbuch1741_1_028048
 Gesangbuch1741_1_028049
 Gesangbuch1741_1_028050
 Gesangbuch1741_1_028051
 Gesangbuch1741_1_028052
 Gesangbuch1741_1_028053
 Gesangbuch1741_1_028054
 Gesangbuch1741_1_028055
 Gesangbuch1741_1_028056
 Gesangbuch1741_1_028057
 Gesangbuch1741_1_028058
 Gesangbuch1741_1_028059
 Gesangbuch1741_1_028060
 Gesangbuch1741_1_028061
 Gesangbuch1741_1_028062
 Gesangbuch1741_1_028063
 Gesangbuch1741_1_028064
 Gesangbuch1741_1_028065
 Gesangbuch1741_1_028066
 Gesangbuch1741_1_028067
 Gesangbuch1741_1_028068
 Gesangbuch1741_1_028069
 Gesangbuch1741_1_028070
 Gesangbuch1741_1_028071
 Gesangbuch1741_1_028072
 Gesangbuch1741_1_028073
 Gesangbuch1741_1_028074
 Gesangbuch1741_1_028075
 Gesangbuch1741_1_028076
 Gesangbuch1741_1_028077
 Gesangbuch1741_1_028078
 Gesangbuch1741_1_028079
 Gesangbuch1741_1_028080

Diplomatische Transkription

fende, teufel, höll und tod:
 nun mach sie auch an mir
 zu spott.
 4. Ich traue allein auf deine
 Gnade, die mir dein theures
 Wort verspricht: es sagt,
 daß nichts den Deinen schade,
 weil es nie an deiner Kraft
 gebricht. Nun hast du mich
 ja angenommen, als ich bin
 flehend zu dir kommen: es
 hat mein Herz so wohl gespürt,
 als es dein Gnadenblick
 gerührt.
 5. Weil ich denn nun an
 deinem Leibe ein Glied, wiewohl
 unwürdig, bin; so gib,
 daß ich stets in dir bleibe,
 und in mir habe deinen Sinn:
 laß mich nicht andere Helfer
 suchen; laß falsche Lüste mich
 verfluchen; besitze du mein
 Herz allein; dein Leben laß
 mein Leben seyn.
 6. Gib, daß ich mich in
 dir stets freue, weil dein
 Herz mich beständig liebt;
 doch auch dabey kein Leiden
 scheue, als welches meinen
 Glauben übt, und macht, daß
 ich viel stärker werde mit
 immer weniger Beschwerde,
 Z 3 bis

 358 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus JESU,
 bis endlich nach besieger
 Qual, in mir wird lauter
 Freude seyn.
 397. Mel. 22.

Normalisierter Text

Sünde, Teufel, Höll und Tod:
 nun mach sie auch an mir
 zu Spott.
 4. Ich traue allein auf deine
 Gnade, die mir dein teures
 Wort verspricht: es sagt,
 dass nichts den Deinen schade,
 weil es nie an deiner Kraft
 gebricht. Nun hast du mich
 ja angenommen, als ich bin
 flehend zu dir gekommen: es
 hat es mein Herz so wohl gespürt,
 als es dein Gnadenblick
 gerührt.
 5. Weil ich denn nun an
 deinem Leibe ein Glied, wiewohl
 unwürdig, bin; so gib,
 dass ich stets in dir bleibe,
 und in mir habe deinen Sinn:
 lass mich nicht andere Helfer
 suchen; lass falsche Lüste mich
 verfluchen; besitze du mein
 Herz allein; dein Leben lass
 mein Leben sein.
 6. Gib, dass ich mich in
 dir stets freue, weil dein
 Herz mich beständig liebt;
 doch auch dabei kein Leiden
 scheue, als welches meinen
 Glauben übt, und macht, dass
 ich viel stärker werde mit
 immer weniger Beschwerde,
 Z 3 bis

 358 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
 bis endlich nach besieger
 Qual in mir lauter
 Freude sein wird.
 397. Melodie 22.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028081	HErr JEſu, Gnaden	Herr Jesus, GnadenSonne,
Gesangbuch1741_1_028082	Sonne, wahrhaftes	wahrhaftes
Gesangbuch1741_1_028083	Lebens-Licht! laß le	Lebens-Licht! Lass Leben,
Gesangbuch1741_1_028084	ben, licht und wonne mein	Licht und Wonne mein
Gesangbuch1741_1_028085	blödes angeſicht nach dei	schwaches Angesicht nach deiner
Gesangbuch1741_1_028086	ner gnad erfreuen, und mei	Gnad erfreuen und meinen
Gesangbuch1741_1_028087	nen geiſt erneuen: mein	Geist erneuern: Mein
Gesangbuch1741_1_028088	GOtt! verlag mirs nicht.	Gott! Versag es mir nicht.
Gesangbuch1741_1_028089	2. Vergieb mir meine ſün	2. Vergib mir meine Sünden
Gesangbuch1741_1_028090	den, und wirf ſie hinter dich:	und wirf sie hinter dich:
Gesangbuch1741_1_028091	laß allen zorn verſchwinden,	Lass allen Zorn verschwinden
Gesangbuch1741_1_028092	und hilf genädiglich: laß	und hilf gnädiglich: Lass
Gesangbuch1741_1_028093	deine friedens-gaben mein	deine Friedensgaben mein
Gesangbuch1741_1_028094	armes herze laben, ach!	armes Herze laben, ach!
Gesangbuch1741_1_028095	HErr, erhöre mich!	Herr, erhöre mich!
Gesangbuch1741_1_028096	3. Vertreib aus meiner	3. Vertreib aus meiner
Gesangbuch1741_1_028097	ſeele den alten Adams-ſinn,	Seele den alten Adams-Sinn
Gesangbuch1741_1_028098	und laß mich dich erwählen;	und lass mich dich erwählen;
Gesangbuch1741_1_028099	auf daß ich mich forthin zu	auf dass ich mich fortan zu
Gesangbuch1741_1_028100	deinem dienſt ergebe, und	deinem Dienst ergebe und
Gesangbuch1741_1_028101	dir zu ehren lebe, weil ich	dir zu Ehren lebe, weil ich
Gesangbuch1741_1_028102	erlöſet bin.	erlöset bin.
Gesangbuch1741_1_028103	4. Befördre dein erkannt	4. Förder dein Erkenntnis
Gesangbuch1741_1_028104	nis in mir mein ſeele	in mir, mein Seelenhort,
Gesangbuch1741_1_028105	und öfne mein verſtandnis	und öffne mein Verständnis
Gesangbuch1741_1_028106	durch dein heiliges wort:	durch dein heiliges Wort:
Gesangbuch1741_1_028107	damit ich an dich glaube,	Damit ich an dich glaube
Gesangbuch1741_1_028108	und in der wahrheit bleibe,	und in der Wahrheit bleibe,
Gesangbuch1741_1_028109	zu truz der höllen-pfort.	zum Trotz der Höllenpforten.
Gesangbuch1741_1_028110	5. Tränk mich an deinen	5. Tränk mich an deinen
Gesangbuch1741_1_028111	brüſten, und creuzge mein	Brüsten und kreuzige mein
Gesangbuch1741_1_028112	begier ſamt allen böſen lü	Begehren samt allen bösen Lüsten;
Gesangbuch1741_1_028113	ſten; auf daß ich für und für	auf dass ich für und für
Gesangbuch1741_1_028114	<pb n="376b" src="376.jpg" />	<pb n="376b" src="376.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028115	der ſünden-welt abſterbe,	der Sündenwelt absterbe
Gesangbuch1741_1_028116	und nach dem fleiſch verder	und nach dem Fleisch verderbe,
Gesangbuch1741_1_028117	be, hingegen leb in dir.	hingegen lebe in dir.
Gesangbuch1741_1_028118	6. Ach! zünde deine liebe	6. Ach! Zünde deine Liebe
Gesangbuch1741_1_028119	in meiner ſeele an, daß ich	in meiner Seele an, dass ich
Gesangbuch1741_1_028120	aus innerm triebe dich ewig	aus innerem Trieb dich ewig

ID

Gesangbuch1741_1_028121
 Gesangbuch1741_1_028122
 Gesangbuch1741_1_028123
 Gesangbuch1741_1_028124
 Gesangbuch1741_1_028125
 Gesangbuch1741_1_028126
 Gesangbuch1741_1_028127
 Gesangbuch1741_1_028128
 Gesangbuch1741_1_028129
 Gesangbuch1741_1_028130
 Gesangbuch1741_1_028131
 Gesangbuch1741_1_028132
 Gesangbuch1741_1_028133
 Gesangbuch1741_1_028134
 Gesangbuch1741_1_028135
 Gesangbuch1741_1_028136
 Gesangbuch1741_1_028137
 Gesangbuch1741_1_028138
 Gesangbuch1741_1_028139
 Gesangbuch1741_1_028140
 Gesangbuch1741_1_028141
 Gesangbuch1741_1_028142
 Gesangbuch1741_1_028143
 Gesangbuch1741_1_028144
 Gesangbuch1741_1_028145
 Gesangbuch1741_1_028146
 Gesangbuch1741_1_028147
 Gesangbuch1741_1_028148
 Gesangbuch1741_1_028149
 Gesangbuch1741_1_028150
 Gesangbuch1741_1_028151
 Gesangbuch1741_1_028152
 Gesangbuch1741_1_028153
 Gesangbuch1741_1_028154
 Gesangbuch1741_1_028155
 Gesangbuch1741_1_028156
 Gesangbuch1741_1_028157
 Gesangbuch1741_1_028158
 Gesangbuch1741_1_028159
 Gesangbuch1741_1_028160

Diplomatische Transkription

lieben kan, und dir zum
 wohlgefallen beftändig mö-
 ge wallen auf rechter lebens-
 bahn.
 7. Nun HErr! verleih
 mir ftärke, verleih mir kraft
 und muth: denn das find
 gnaden-werke, die dein
 Geift fchaft und thut; hinge-
 gen meine finnen, mein laf-
 fen und beginnen ift böfe
 und nicht gut.
 8. Darum, du GOtt der
 gnaden, du Vater aller treu!
 wend allen feelen-fchaden,
 und mach mich täglich neu:
 gieb, daß ich deinen willen
 fuch treulich zu erfüllen, und
 fteh mir kräftig bey.
 398. Mel. 40.
 Ich hab in JEfu blut
 und wunden den port
 vom edlen Canaan,
 nach eberftandnem fturm
 gefunden, wofelbft mein an-
 ker fuffen kan. O eber-irdi-
 fches vergnügen! ich feh das
 land vor augen liegen, das
 voller milch und honig
 flieuft: die tugend diefer le-
 bens-fäfte dient mir, fo
 oft
 <pb n="377a" src="377.jpg" />
 und von der Ueberwindung des Böfewichts. 359
 oft ich mich entkräfte, zur
 ftärkung vor leib, feel und
 geift.
 2. O welt, du ftall voll
 böfer buben; dein fchöne-
 thun fteht mir nicht an; fiel

Normalisierter Text

lieben kann und dir zum
 Wohlgefallen beftändig möge
 wandeln auf rechter Lebensbahn.
 7. Nun, Herr! Verleih
 mir Stärke, verleih mir Kraft
 und Mut: Denn das sind
 Gnadenwerke, die dein
 Geist schafft und tut; hingegen
 meine Sinne, mein Lassen
 und Beginnen ist böse
 und nicht gut.
 8. Darum, du Gott der
 Gnaden, du Vater aller Treu!
 Wend allen Seelenschaden
 ab und mach mich täglich neu:
 Gib, dass ich deinen Willen
 treulich zu erfüllen suche und
 steh mir kräftig bei.
 398. Melodie 40.
 Ich hab in Jesu Blut
 und Wunden den Port
 vom edlen Kanaan,
 nach überstandenen Sturm
 gefunden, woselbst mein Anker
 fassen kann. O überirdisches
 Vergnügen! Ich seh das
 Land vor Augen liegen, das
 voller Milch und Honig
 fließt: Die Tugend dieser Lebensäfte
 dient mir, sooft
 <pb n="377a" src="377.jpg" />
 und von der Überwindung des Bösewichts. 359
 oft ich mich entkräfte, zur
 Stärkung für Leib, Seel und
 Geist.
 2. O Welt, du Stall voll
 böser Buben; dein Schönetun
 steht mir nicht an; fiel

ID

Gesangbuch1741_1_028161
 Gesangbuch1741_1_028162
 Gesangbuch1741_1_028163
 Gesangbuch1741_1_028164
 Gesangbuch1741_1_028165
 Gesangbuch1741_1_028166
 Gesangbuch1741_1_028167
 Gesangbuch1741_1_028168
 Gesangbuch1741_1_028169
 Gesangbuch1741_1_028170
 Gesangbuch1741_1_028171
 Gesangbuch1741_1_028172
 Gesangbuch1741_1_028173
 Gesangbuch1741_1_028174
 Gesangbuch1741_1_028175
 Gesangbuch1741_1_028176
 Gesangbuch1741_1_028177
 Gesangbuch1741_1_028178
 Gesangbuch1741_1_028179
 Gesangbuch1741_1_028180
 Gesangbuch1741_1_028181
 Gesangbuch1741_1_028182
 Gesangbuch1741_1_028183
 Gesangbuch1741_1_028184
 Gesangbuch1741_1_028185
 Gesangbuch1741_1_028186
 Gesangbuch1741_1_028187
 Gesangbuch1741_1_028188
 Gesangbuch1741_1_028189
 Gesangbuch1741_1_028190
 Gesangbuch1741_1_028191
 Gesangbuch1741_1_028192
 Gesangbuch1741_1_028193
 Gesangbuch1741_1_028194
 Gesangbuch1741_1_028195
 Gesangbuch1741_1_028196
 Gesangbuch1741_1_028197
 Gesangbuch1741_1_028198
 Gesangbuch1741_1_028199
 Gesangbuch1741_1_028200

Diplomatische Transkription

ich in deine mördergruben,
 fo wars gewis um mich ge-
 than. Nur meh dich nicht
 mich anzukirren: ich mag
 mich nicht mit dir verwir-
 ren: dein locken abertaubt
 mich nicht. Es folln mir
 deine fallche minen nicht
 mehr zum fall und ftricke
 dienen, worauf fie lediglich
 gericht.
 3. Auch mögen immer-
 hin die meinen sich noch fo
 fehr darum bemühn, mich
 durch ihr flehn und kläglich
 weinen von Chrifti creuz-
 reich abzuziehn: ich will da-
 gegen vor fie beten, daß fie
 den fatan untertreten, der
 uns fo viel zu fchaffen
 macht: denn werden fie vor
 allen dingen mir nach dem
 himmel helfen ringen, der
 mir und ihnen zudedacht.
 4. Wenn ich, wies fleisch
 und blut mich lernten, beftell-
 te meine lebensfaat, ich
 werde das verderben ernd-
 ten, und hintertriebe GOt-
 tes rath: drum lieber bald
 mit ihm gebrochen, als erft
 sich viel damit belfprochen:
 <pb n="377b" src="377.jpg" />
 man kömmt doch anders
 nicht zur ruh: ich will mit
 GOtt den vorfaz faffen,
 was mir gewinn fcheint,
 gehn zu laffen: mein glaube
 fahret blindlings zu.
 5. Auch mag ich keinen

Normalisierter Text

ich in deine Mördergruben,
 so wär's gewiss um mich getan.
 Nur müh dich nicht,
 mich anzukirren: Ich mag
 mich nicht mit dir verwirren:
 Dein Locken übertäubt
 mich nicht. Es sollen mir
 deine falschen Mienen nicht
 mehr zum Fall und Stricke
 dienen, worauf sie lediglich
 gerichtet sind.
 3. Auch mögen immerhin
 die Meinen sich noch so
 sehr darum bemühn, mich
 durch ihr Flehen und kläglich
 Weinen von Christi Kreuzreich
 abzuziehn: Ich will dagegen
 für sie beten, dass sie
 den Satan untertreten, der
 uns so viel zu schaffen
 macht: Denn werden sie vor
 allen Dingen mir nach dem
 Himmel helfen ringen, der
 mir und ihnen zudedacht.
 4. Wenn ich, wie es Fleisch
 und Blut mich lehrten, bestellte
 meine Lebenssaat, ich
 würde das Verderben ernten
 und hintertrieb Gottes Rat:
 Drum lieber bald mit ihm
 gebrochen, als erst sich viel
 damit besprochen:
 <pb n="377b" src="377.jpg" />
 Man kommt doch anders
 nicht zur Ruh: Ich will mit
 Gott den Vorsatz fassen,
 was mir Gewinn scheint,
 gehen zu lassen: Mein Glaube
 fährt blindlings zu.
 5. Auch mag ich keinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028201	ruhm erjagen, als den mir	Ruhm erjagen, als den mir
Gesangbuch1741_1_028202	mein gewiffen giebt: was	mein Gewissen giebt: Was
Gesangbuch1741_1_028203	schadet mir der leute fagen?	schadet mir das Sagen der Leute?
Gesangbuch1741_1_028204	ich werde nicht dadurch be-	Ich werde nicht dadurch betrübt;
Gesangbuch1741_1_028205	trübt; der menfchen gunft	der Menschen Gunst
Gesangbuch1741_1_028206	fein glük vertrauen, heißt,	sein Glück vertrauen, heißt,
Gesangbuch1741_1_028207	schlöffer auf das eyß erbau-	Schlöffer auf das Eis erbauen:
Gesangbuch1741_1_028208	en: denn eh man fuchs ver-	Denn ehe man sich's versieht,
Gesangbuch1741_1_028209	fieht, fo brichts: was uns	so bricht's: Was uns
Gesangbuch1741_1_028210	nun immermehr diß leben	nun immermehr dies Leben
Gesangbuch1741_1_028211	von herrlichkeit vermag zu	von Herrlichkeit vermag zu
Gesangbuch1741_1_028212	geben, bemüht den geift, und	geben, bemüht den Geist und
Gesangbuch1741_1_028213	giebt ihm nichts.	gibt ihm nichts.
Gesangbuch1741_1_028214	6. So können auch die	6. So können auch die
Gesangbuch1741_1_028215	tändeleyn, womit man	Tändeleien, womit man
Gesangbuch1741_1_028216	Gott die ftunden ftihlt, die	Gott die Stunden stiehlt, die
Gesangbuch1741_1_028217	feele nimmermehr erfreuen,	Seele nimmermehr erfreuen,
Gesangbuch1741_1_028218	die nach den ewigkeiten zielt:	die nach den Ewigkeiten zielt:
Gesangbuch1741_1_028219	und noch vielweniger ver-	Und noch viel weniger vermögen
Gesangbuch1741_1_028220	mögen die läfte, die Gott	die Lüfte, die Gott
Gesangbuch1741_1_028221	fo entgegen, uns unter deren	so entgegen sind, uns unter deren
Gesangbuch1741_1_028222	joch zu ziehn: die klaue, fo	Joch zu ziehn: Die Klaue, so
Gesangbuch1741_1_028223	dahinten blieben, wird an	dahinten blieben, wird an
Gesangbuch1741_1_028224	dem eckftein abgerieben,	dem Eckstein abgerieben,
Gesangbuch1741_1_028225	den Gott zum auferftehn	den Gott zum Auferstehn
Gesangbuch1741_1_028226	verliehn.	verliehn.
Gesangbuch1741_1_028227	7. O! eberfchwengliches	7. O! Überschwängliches
Gesangbuch1741_1_028228	erbarmen, das mich auf die-	Erbarmen, das mich auf diesen
Gesangbuch1741_1_028229	fen grund gefteht: ach liebe!	Grund gestellt: Ach Liebe!
Gesangbuch1741_1_028230	reiß doch nur mich armen	Reiß doch nur mich Armen
Gesangbuch1741_1_028231	noch vollends ganzlich von	noch vollends gänzlich von
Gesangbuch1741_1_028232	Z 4 der	Z 4 der
Gesangbuch1741_1_028233	<pb n="378a" src="378.jpg" />	<pb n="378a" src="378.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028234	360 Vom rechtfchaffenen Wefen in Chrifto JEU,	360 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
Gesangbuch1741_1_028235	der welt: dein guter geift,	der Welt: Dein guter Geist,
Gesangbuch1741_1_028236	der ftets gefchäftig, erweife	der stets geschäftig ist, erweise
Gesangbuch1741_1_028237	fich in mir auch kräftig, und	sich in mir auch kräftig und
Gesangbuch1741_1_028238	fördre meinen tragen lauf.	fördere meinen trägen Lauf.
Gesangbuch1741_1_028239	Laß den verftand und auch	Lass den Verstand und auch
Gesangbuch1741_1_028240	den willen mit licht und	den Willen mit Licht und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028241	kraft von dir erfüllen: ich	Kraft von dir erfüllen: Ich
Gesangbuch1741_1_028242	opfre dir fie gänzlich auf.	opfere dir sie gänzlich auf.
Gesangbuch1741_1_028243	8. Prüf alles, was sich	8. Prüf alles, was sich
Gesangbuch1741_1_028244	in mir reget, und mach es	in mir regt, und mach es
Gesangbuch1741_1_028245	mir auch offenbar: die ab-	mir auch offenbar: Die Absicht,
Gesangbuch1741_1_028246	licht, fo mein herz bewegt,	so mein Herz bewegt,
Gesangbuch1741_1_028247	entfändige du ganz und gar:	entsündige du ganz und gar:
Gesangbuch1741_1_028248	laß keine neigung mich ver-	Lass keine Neigung mich verführen,
Gesangbuch1741_1_028249	föhren, mich in mir felbften	mich in mir selbst
Gesangbuch1741_1_028250	zu verlieren: mein wirken	zu verlieren: Mein Wirken
Gesangbuch1741_1_028251	fey in GOtt gethan: fo	sei in Gott getan: So
Gesangbuch1741_1_028252	werd ich aller welt-luft ma-	werde ich aller Weltlust müde:
Gesangbuch1741_1_028253	de: mir folgt barmherzig-	Mir folgt Barmherzigkeit
Gesangbuch1741_1_028254	keit und friede, und treibt die	und Friede und treibt die
Gesangbuch1741_1_028255	fehnlucht himmel-an.	Sehnsucht himmelan.
Gesangbuch1741_1_028256	9. Hier ift doch nichts	9. Hier ist doch nichts
Gesangbuch1741_1_028257	als lauter ängften, jedoch	als lauter Ängste, jedoch
Gesangbuch1741_1_028258	weil die erlöfung nah, er-	weil die Erlösung nah ist, ertöne
Gesangbuch1741_1_028259	thön ich oft wenn mir am	ich oft, wenn mir am
Gesangbuch1741_1_028260	bängften: Halleluja! Hal-	bängsten ist: Halleluja! Halleluja!
Gesangbuch1741_1_028261	leluja! Umfängen mich der	Umfängen mich der
Gesangbuch1741_1_028262	hellen flammen, will Mo-	Höllen Flammen, will Moses
Gesangbuch1741_1_028263	fes eyfer mich verdammen,	Eifer mich verdammen,
Gesangbuch1741_1_028264	drückt fatan alle pfeile loß,	drückt Satan alle Pfeile los,
Gesangbuch1741_1_028265	ich werde darum nicht er-	ich werde darum nicht erschreckt,
Gesangbuch1741_1_028266	fchreckt, weil ich vollkom-	weil ich vollkommen
Gesangbuch1741_1_028267	mentlich bedeckt: denn mei-	bedeckt bin: Denn meine
Gesangbuch1741_1_028268	ne burg ift JEFus fchooß.	Burg ist Jesu Schoß.
Gesangbuch1741_1_028269	10. Ift endlich meine zeit	10. Ist endlich meine Zeit
Gesangbuch1741_1_028270	vorhanden, daß ich zu mei-	vorhanden, dass ich zu meinem
Gesangbuch1741_1_028271	nem Vater geh, denn	Vater gehe, dann
Gesangbuch1741_1_028272	fchwingt, nach aufgelösten	schwingt, nach aufgelösten
Gesangbuch1741_1_028273		
Gesangbuch1741_1_028274	banden, der freye geift fich	Banden, der freie Geist sich
Gesangbuch1741_1_028275	in die höh. Er zieht in ficher-	in die Höh. Er zieht in sichere
Gesangbuch1741_1_028276	re friedens-häufer, wo man	Friedenhäuser, wo man
Gesangbuch1741_1_028277	ihm frifche lorbeer-reifer zur	ihm frische Lorbeer-Reiser zur
Gesangbuch1741_1_028278	krone beygeleget hat; Er	Krone beigelegt hat; Er
Gesangbuch1741_1_028279	felbft der mächtige Durch-	selbst, der mächtige Durchbrecher,
Gesangbuch1741_1_028280	brecher eröfnet ihm die	eröffnet ihm die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028281	brautgemacher der ewig	Brautgemächer der ewig
Gesangbuch1741_1_028282	ftolzen ruheftadt.	stolzen Ruhestatt.
Gesangbuch1741_1_028283	11. Ach! wolten doch die	11. Ach! Wollten doch die
Gesangbuch1741_1_028284	feffel fpringen, daran der	Fesseln springen, daran der
Gesangbuch1741_1_028285	geift lich mäde tragt! ach!	Geist sich müde trägt! Ach!
Gesangbuch1741_1_028286	hört ich bald die poft erklin-	Hörte ich bald die Post erklingen:
Gesangbuch1741_1_028287	gen: die ftunde zum erlaß-	Die Stunde zum Erlassjahr
Gesangbuch1741_1_028288	jahr fchlag! indeffen folln	schlägt! Indessen sollen
Gesangbuch1741_1_028289	die blöden finnen von eitel-	die schwachen Sinne von Eitelkeiten
Gesangbuch1741_1_028290	keiten nichts beginnen, ich	nichts beginnen, ich
Gesangbuch1741_1_028291	richte fie nur himmelwarts;	richte sie nur himmelwärts;
Gesangbuch1741_1_028292	ich mache mich mit nichts	ich mache mich mit nichts
Gesangbuch1741_1_028293	gemeine: er JEFus, bleibt	gemein: Er, Jesus, bleibt es
Gesangbuch1741_1_028294	es nur alleine: und wo mein	nur alleine: Und wo mein
Gesangbuch1741_1_028295	fchaz, ift auch mein herz.	Schatz ist, ist auch mein Herz.
Gesangbuch1741_1_028296	399. Mel. 119.	399. Melodie 119.
Gesangbuch1741_1_028297	JEFu Jehovah! ich fuch	Jesus, Jehova! Ich suche
Gesangbuch1741_1_028298	und verlange mit dir	und verlange, mit dir
Gesangbuch1741_1_028299	alleine verbunden zu	allein verbunden zu
Gesangbuch1741_1_028300	feyn! reiß mich von allem,	sein! Reiß mich von allem,
Gesangbuch1741_1_028301	woran ich noch hange, feze	woran ich noch hänge, setze
Gesangbuch1741_1_028302	mich in dich, mein urprung!	mich in dich, mein Ursprung!
Gesangbuch1741_1_028303	doch ein: zeige mir klarlich	doch ein: Zeige mir klar
Gesangbuch1741_1_028304	mein tiefes verderben, alles	mein tiefes Verderben, alles
Gesangbuch1741_1_028305	auch was dir zuwider feyn	auch, was dir zuwider sein
Gesangbuch1741_1_028306	mag: laß mich dir leben,	mag: Lass mich dir leben
Gesangbuch1741_1_028307	und gänzlich mir fterben,	und gänzlich mir sterben,
Gesangbuch1741_1_028308	fey du im finfteren herzen	sei du im finsteren Herzen
Gesangbuch1741_1_028309	mein tag.	mein Tag.
Gesangbuch1741_1_028310	2. Stärke die kräfte der	2. Stärke die Kräfte der
Gesangbuch1741_1_028311	feelen	Seele
Gesangbuch1741_1_028312	<pb n="379a" src="379.jpg" />	<pb n="379a" src="379.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028313	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 361	und von der Überwindung des Bösewichts. 361
Gesangbuch1741_1_028314	feelen von innen, daß ich die	von innen, dass ich die
Gesangbuch1741_1_028315	wärfung des Geiftes em-	Wirkung des Geistes empfinde:
Gesangbuch1741_1_028316	pfind: nimm dir gefangen	Nimm dir gefangen
Gesangbuch1741_1_028317	mein reden und finnen, lei-	mein Reden und Sinnen, leite
Gesangbuch1741_1_028318	te doch, JEFu! dein ftrauch-	doch, Jesus! dein strauchelndes
Gesangbuch1741_1_028319	lendes kind: ich will verlie-	Kind: Ich will verlieren,
Gesangbuch1741_1_028320	ren, damit ich recht finde,	damit ich recht finde,

ID

Gesangbuch1741_1_028321
 Gesangbuch1741_1_028322
 Gesangbuch1741_1_028323
 Gesangbuch1741_1_028324
 Gesangbuch1741_1_028325
 Gesangbuch1741_1_028326
 Gesangbuch1741_1_028327
 Gesangbuch1741_1_028328
 Gesangbuch1741_1_028329
 Gesangbuch1741_1_028330
 Gesangbuch1741_1_028331
 Gesangbuch1741_1_028332
 Gesangbuch1741_1_028333
 Gesangbuch1741_1_028334
 Gesangbuch1741_1_028335
 Gesangbuch1741_1_028336
 Gesangbuch1741_1_028337
 Gesangbuch1741_1_028338
 Gesangbuch1741_1_028339
 Gesangbuch1741_1_028340
 Gesangbuch1741_1_028341
 Gesangbuch1741_1_028342
 Gesangbuch1741_1_028343
 Gesangbuch1741_1_028344
 Gesangbuch1741_1_028345
 Gesangbuch1741_1_028346
 Gesangbuch1741_1_028347
 Gesangbuch1741_1_028348
 Gesangbuch1741_1_028349
 Gesangbuch1741_1_028350
 Gesangbuch1741_1_028351
 Gesangbuch1741_1_028352
 Gesangbuch1741_1_028353
 Gesangbuch1741_1_028354
 Gesangbuch1741_1_028355
 Gesangbuch1741_1_028356
 Gesangbuch1741_1_028357
 Gesangbuch1741_1_028358
 Gesangbuch1741_1_028359
 Gesangbuch1741_1_028360

Diplomatische Transkription

gib nur mein JEFu! ver-
 mögen darzu: gib, daß durch
 deine kraft ganzlich ver-
 schwinde, was da verfeh-
 ret die innere ruh.
 3. O! daß mein leben mit
 ganzen ernft hielte deine ge-
 bote von herzen allzeit! ach!
 daß mein sinnen auf JEFum
 nur zielte, o ich bin leyder!
 von dir noch gar weit! JE-
 SU, der du mir das wollen
 gegeben, gib mir doch fer-
 ner durch deine genad, daß
 ich bezeuge mit heiligem le-
 ben, mich ein kind GOTTes
 in fleißiger that.
 4. Höre doch, JEFu!
 mein seufzen und girren;
 such doch, mein Hirte, dein
 irrendes schaaf: lab mich im
 trauren, verfaße die myrr-
 hen, wecke die seele vom
 sündlichen schlaf; bringe das
 wissen zur kraft und ins we-
 sen, daß nicht von außen ich
 christlich nur schein: reinige
 mein herze, und laß mich
 genesen, daß ich in wahrheit
 mich nennen kan dein.
 6. JEFu! wenn wirst du
 <pb n="379b" src="379.jpg" />
 mich einmahl erquickken, sieh
 doch, wie drückt mich die
 börde der sünd! soll ich
 nicht, liebster! dich tröst-
 lich erblicken? komm doch,
 bedrohe das meer und den
 wind. Freundlichster JEFu!
 ich hof auf erbarmen, birg

Normalisierter Text

gib nur, mein Jesus! Vermögen
 dazu: Gib, dass durch
 deine Kraft gänzlich verschwinde,
 was da verstöret
 die innere Ruh.
 3. O! Dass mein Leben mit
 ganzem Ernst hielte deine Gebote
 von Herzen allzeit! Ach!
 Dass mein Sinnen auf Jesus
 nur zielte, o ich bin leider!
 von dir noch gar weit! Jesus,
 der du mir das Wollen
 gegeben, gib mir doch ferner
 durch deine Gnad, dass
 ich bezeuge mit heiligem Leben,
 mich ein Kind Gottes
 in fleißiger Tat.
 4. Höre doch, Jesus!
 mein Seufzen und Girren;
 such doch, mein Hirte, dein
 irrendes Schaf: Lab mich im
 Trauern, versüße die Myrrhen,
 wecke die Seele vom
 sündlichen Schlaf; bringe das
 Wissen zur Kraft und ins Wesen,
 dass nicht von außen ich
 christlich nur schein: Reinige
 mein Herze und lass mich
 genesen, dass ich in Wahrheit
 mich nennen kann dein.
 6. Jesus! Wann wirst du
 <pb n="379b" src="379.jpg" />
 mich einmal erquickken, sieh
 doch, wie drückt mich die
 Bürde der Sünd! Soll ich
 nicht, Liebster! dich tröstlich
 erblicken? Komm doch,
 bedrohe das Meer und den
 Wind. Freundlichster Jesus!
 Ich hoffe auf Erbarmen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028361	doch nicht ewig dein antliz	birg doch nicht ewig dein
Gesangbuch1741_1_028362	far mir; edelfter reichthum	Antlitz vor mir; edelster
Gesangbuch1741_1_028363	der geiftlichen armen, fell	Reichtum der geistlichen Armen,
Gesangbuch1741_1_028364	die nothdarftige feele mit	füll die notdürftige
Gesangbuch1741_1_028365	dir.	Seele mit dir.
Gesangbuch1741_1_028366	6. Gätigfter JEſu! ver-	6. Gütigster Jesus! Vernimm
Gesangbuch1741_1_028367	nimm doch mein flehen, fieh!	doch mein Flehen, sieh!
Gesangbuch1741_1_028368	wie die hungrige feele fo	Wie die hungrige Seele so
Gesangbuch1741_1_028369	matt. Liebfter Immanuel!	matt ist. Liebster Immanuel!
Gesangbuch1741_1_028370	laß es gefchehen, mach mich	Lass es geschehen, mach mich
Gesangbuch1741_1_028371	doch mit dir einft felber recht	doch mit dir einst selber recht
Gesangbuch1741_1_028372	fatt! jenes mahl ſprachſt	satt! Jenes Mal sprachst
Gesangbuch1741_1_028373	du: das volk möcht ver-	du: Das Volk möchte verschmachten,
Gesangbuch1741_1_028374	ſchmachten, wenn du un-	wenn du sie ungespeist
Gesangbuch1741_1_028375	geffen ſie von dir ließt gehn:	von dir ließeſt gehn:
Gesangbuch1741_1_028376	Ewige Liebe! wie wollſt du	Ewige Liebe! Wie wolltest du
Gesangbuch1741_1_028377	nicht achten, wenn du die	nicht achten, wenn du die
Gesangbuch1741_1_028378	feele follſt hungerig fehn.	Seele ſollſt hungrig ſehn.
Gesangbuch1741_1_028379	7. Gnädigfter JEſu! ich	7. Gnädigster Jesus! Ich
Gesangbuch1741_1_028380	will nun bloß hangen an der	will nun bloß hängen an der
Gesangbuch1741_1_028381	verheiffung und tröftlichem	Verheißeung und tröstlichem
Gesangbuch1741_1_028382	wort: welche da bitten,	Wort: Welche da bitten,
Gesangbuch1741_1_028383	die folln empfangen, wie du	die ſollen empfangen, wie du
Gesangbuch1741_1_028384	felbſt redeſt, mein ſicherer	ſelbſt redeſt, mein ſicherer
Gesangbuch1741_1_028385	hort! ach ja! ich will dir	Hort! Ach ja! Ich will dir
Gesangbuch1741_1_028386	begierig nachſchreyen mit	begierig nachſchreien mit
Gesangbuch1741_1_028387	der Canain und laffen nicht	der Kanaanäerin und laſſe nicht
Gesangbuch1741_1_028388	ab; ftetes anhalten wird	ab; ſtetes Anhalten wird
Gesangbuch1741_1_028389	mich auch nicht reuen, ich	mich auch nicht reuen, ich
Gesangbuch1741_1_028390	Z 5 laß	Z 5 laſſe
Gesangbuch1741_1_028391	<pb n="380a" src="380.jpg" />	<pb n="380a" src="380.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028392	362 Vom rechtſchaffenen Weſen in Chriſto JEſu,	362 Vom rechtſchaffenen Weſen in Chriſtus Jesus,
Gesangbuch1741_1_028393	laß nicht von dir bis gar	laſſe nicht von dir bis gar
Gesangbuch1741_1_028394	hin ins grab.	hin ins Grab.
Gesangbuch1741_1_028395	400. Mel. 10.	400. Melodie 10.
Gesangbuch1741_1_028396	WEr hier nicht heilig	Wer hier nicht heilig
Gesangbuch1741_1_028397	werden will, kan	werden will, kann
Gesangbuch1741_1_028398	dorten auch nicht	dorten auch nicht
Gesangbuch1741_1_028399	herrlich werden: und man	herrlich werden: Und man
Gesangbuch1741_1_028400	kômmt nicht zur GOTTes-	kommt nicht zur Gottesfülle

ID

Gesangbuch1741_1_028401
 Gesangbuch1741_1_028402
 Gesangbuch1741_1_028403
 Gesangbuch1741_1_028404
 Gesangbuch1741_1_028405
 Gesangbuch1741_1_028406
 Gesangbuch1741_1_028407
 Gesangbuch1741_1_028408
 Gesangbuch1741_1_028409
 Gesangbuch1741_1_028410
 Gesangbuch1741_1_028411
 Gesangbuch1741_1_028412
 Gesangbuch1741_1_028413
 Gesangbuch1741_1_028414
 Gesangbuch1741_1_028415
 Gesangbuch1741_1_028416
 Gesangbuch1741_1_028417
 Gesangbuch1741_1_028418
 Gesangbuch1741_1_028419
 Gesangbuch1741_1_028420
 Gesangbuch1741_1_028421
 Gesangbuch1741_1_028422
 Gesangbuch1741_1_028423
 Gesangbuch1741_1_028424
 Gesangbuch1741_1_028425
 Gesangbuch1741_1_028426
 Gesangbuch1741_1_028427
 Gesangbuch1741_1_028428
 Gesangbuch1741_1_028429
 Gesangbuch1741_1_028430
 Gesangbuch1741_1_028431
 Gesangbuch1741_1_028432
 Gesangbuch1741_1_028433
 Gesangbuch1741_1_028434
 Gesangbuch1741_1_028435
 Gesangbuch1741_1_028436
 Gesangbuch1741_1_028437
 Gesangbuch1741_1_028438
 Gesangbuch1741_1_028439
 Gesangbuch1741_1_028440

Diplomatische Transkription

fall durch leere außere ge-
 berden, darinn die fleisches-
 heiligkeit ercheint, und allo
 GOtt wohl zu gefallen
 meynt.
 2. Ach fondre mich doch
 völlig ab von allem, was
 nicht von dir röhret; und
 fey du meine einge haab, dar-
 ein lich meine luft einfäh-
 ret, daß ich an nichts mehr
 kleb zu keiner frift, was du
 nicht lauterlich nur felber
 bißt!
 3. Auch von mir felbten
 mach mich loß, daß ich dir
 redlich fey ergeben, und in
 dem geift anhang bloß:
 o theures Nazaraer-Leben!
 daß ich mag ftehn im licht
 der heiligen, und wohnen
 im land der lebendigen.
 4. Und allo werde ftark
 im geift, und fähr ein göttlich
 reinen wandel fer deinem
 angeficht, der weißt aufrich-
 tigkeit in allem handel; und
 jederman ein gut exem-
 <pb n="380b" src="380.jpg" />
 pel geb, der fände diene
 nicht, noch mir felbft leb.
 5. So werd ich recht dein
 eigenthum; mein eigen-
 thum find noch die fänden:
 fo werde ich dein heilig-
 thum; das heilge laß mich
 in dir finden: mach mich
 zur werktatt deines heil-
 gen Geifts! ach wie fo fehr
 wänfch ich diß; HERR, du

Normalisierter Text

durch leere äußere Gebärden,
 darin die Fleischesheiligkeit
 erscheint und also
 Gott wohl zu gefallen meint.
 2. Ach sondre mich doch
 völlig ab von allem, was
 nicht von dir rührt; und
 sei du meine einzige Habe, darin
 sich meine Lust einführt,
 dass ich an nichts mehr
 klebe zu keiner Frist, was
 du nicht lauterlich nur selber
 bist!
 3. Auch von mir selbst
 mach mich los, dass ich dir
 redlich sei ergeben und in
 dem Geist anhänge bloß:
 O teures Nazaraer-Leben!
 Dass ich mag stehn im Licht
 der Heiligen und wohnen
 im Land der Lebendigen.
 4. Und also werde stark
 im Geist und führ ein göttlich
 reinen Wandel vor deinem
 Angesicht, der weist Aufrichtigkeit
 in allem Handeln; und
 jedermann ein gutes Exem-
 <pb n="380b" src="380.jpg" />
 pel gebe, der Sünde diene
 nicht, noch mir selbst lebe.
 5. So werde ich recht dein
 Eigentum; mein Eigentum
 sind noch die Sünden:
 So werde ich dein Heiligtum;
 das Heilige lass mich
 in dir finden: Mach mich
 zur Werkstatt deines heiligen
 Geistes! Ach wie so sehr
 wünsch ich dies; Herr, du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028441	weißt!	weißt es!
Gesangbuch1741_1_028442	6. Mit einem wort: fo	6. Mit einem Wort: So
Gesangbuch1741_1_028443	will ich feyn, daß ich mit dir	will ich sein, dass ich mit dir
Gesangbuch1741_1_028444	kan feyn vereinigt, fehr	kann sein vereinigt, führ
Gesangbuch1741_1_028445	mich in die gemeinchaft	mich in die Gemeinschaft
Gesangbuch1741_1_028446	ein, darzu man wird durchs	ein, dazu man wird durchs
Gesangbuch1741_1_028447	blut gereinigt. Bring mich	Blut gereinigt. Bring mich
Gesangbuch1741_1_028448	doch durch deine herzlichkeit,	doch durch deine Herzlichkeit,
Gesangbuch1741_1_028449	auf dich, lebendger weg, zur	auf dich, lebendiger Weg, zur
Gesangbuch1741_1_028450	heiligkeit!	Heiligkeit!
Gesangbuch1741_1_028451	401. Mel. 28.	401. Melodie 28.
Gesangbuch1741_1_028452	Kampfet tapfer drauf,	Kämpfet tapfer drauf,
Gesangbuch1741_1_028453	auf, du kinder>hauf!	auf, du Kinderhauf!
Gesangbuch1741_1_028454	und lern dich fein	Und lern dich selbst
Gesangbuch1741_1_028455	eberwinden, und die eigne	überwinden und die eigne
Gesangbuch1741_1_028456	feinde binden. Auf, ihr kin>	Feinde binden. Auf, ihr Kinder
Gesangbuch1741_1_028457	der auf, kampfet tapfer	auf, kämpfet tapfer
Gesangbuch1741_1_028458	drauf!	drauf!
Gesangbuch1741_1_028459	2. Kaufet kleglich ein	2. Kaufet klug Kraft
Gesangbuch1741_1_028460	kraft und nicht nur fchein:	und nicht nur Schein:
Gesangbuch1741_1_028461	ihr maßt feyn, wie ficks ge>	Ihr müsst sein, wie sich's gebühret,
Gesangbuch1741_1_028462	bahret, mit der chriften>	mit der ChristenKraft
Gesangbuch1741_1_028463	kraft gezieret. Darum kau>	geziert. Darum kauft
Gesangbuch1741_1_028464	fet ein kraft, und nicht nur	Kraft und nicht nur
Gesangbuch1741_1_028465	fchein.	Schein.
Gesangbuch1741_1_028466	3. Kaufet wohl die zeit,	3. Kaufet wohl die Zeit
Gesangbuch1741_1_028467	auf	auf
Gesangbuch1741_1_028468	<pb n="381a" src="381.jpg" />	<pb n="381a" src="381.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028469	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 363	und von der Überwindung des Bösewichts. 363
Gesangbuch1741_1_028470	auf die ewigkeit: thut euch	auf die Ewigkeit: Tut euch
Gesangbuch1741_1_028471	kindlich kleglich fchicken,	kindlich klug schicken
Gesangbuch1741_1_028472	und dem Brautigam wohl	und dem Bräutigam wohl
Gesangbuch1741_1_028473	fchmücken: haltet euch be>	schmücken: Haltet euch bereit,
Gesangbuch1741_1_028474	reit, wacht, und kauft die	wacht und kauft die
Gesangbuch1741_1_028475	zeit!	Zeit!
Gesangbuch1741_1_028476	4. Kaufet, kauft die zeit!	4. Kaufet, kauft die Zeit!
Gesangbuch1741_1_028477	weils noch heiffet heut!	Weil's noch heißt heut!
Gesangbuch1741_1_028478	kaufet öle, kauft erkannt>	Kaufet Öle, kauft Erkenntnis!
Gesangbuch1741_1_028479	niß! laft euch ofnen das	Lasst euch öffnen das
Gesangbuch1741_1_028480	vertandnis! kaufet, kauft	Verständnis! Kaufet, kauft

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028481	die zeit, weils noch heiffet	die Zeit, weil's noch heißt
Gesangbuch1741_1_028482	heut!	heut!
Gesangbuch1741_1_028483	402.	402.
Gesangbuch1741_1_028484	Hör menſch ein trauꝛ	Hör, Mensch, ein trauriges
Gesangbuch1741_1_028485	rigs geſchicht, aus	Geschicht aus
Gesangbuch1741_1_028486	GOttes bericht, von	Gottes Bericht, von
Gesangbuch1741_1_028487	einn langwirigen ſtreit aller	einem langwierigen Streit aller
Gesangbuch1741_1_028488	chriſtenꝛleut, der ſich bald	Christenleut, der sich bald
Gesangbuch1741_1_028489	hebt im anfang, währt bis	hebt im Anfang, währt bis
Gesangbuch1741_1_028490	zum ausgang, drinn das	zum Ausgang, drin das
Gesangbuch1741_1_028491	fleiſch wider den geiſt ſtreiꝛ	Fleisch wider den Geist streitet
Gesangbuch1741_1_028492	tet allermeiſt.	allermeist.
Gesangbuch1741_1_028493	2. Der menſch iſt von	2. Der Mensch ist von
Gesangbuch1741_1_028494	fleiſch und geiſt, daher zwieꝛ	Fleisch und Geist, daher Zwietracht
Gesangbuch1741_1_028495	tracht fleuſt, die fährn einn	fließt, die führen einen
Gesangbuch1741_1_028496	heftigen ſtreit hie zu allerꝛ	heftigen Streit hier zu aller
Gesangbuch1741_1_028497	zeit: die luſt des fleiſchs ſich	Zeit: Die Lust des Fleisches
Gesangbuch1741_1_028498	erhebt, wütet, tobt und lebt,	sich erhebt, wütet, tobt und
Gesangbuch1741_1_028499	will herrſchen, und dem geiſt	lebt, will herrschen und dem
Gesangbuch1741_1_028500	nicht leiſten ſeine pflicht.	Geist nicht leisten seine Pflicht.
Gesangbuch1741_1_028501	3. Der geiſt dem fleiſch	3. Der Geist dem Fleisch
Gesangbuch1741_1_028502	widerſicht und dämpft ſeine	widersteht und dämpft seine
Gesangbuch1741_1_028503	frucht, widerſtrebt der böꝛ	Frucht, widerstrebt der bösen
Gesangbuch1741_1_028504	ſen art, ſamt ihrer hoffart,	Art samt ihrer Hoffart,
Gesangbuch1741_1_028505	die ſich in den gliedern regt,	die sich in den Gliedern regt,
Gesangbuch1741_1_028506	weit und breit erſtrekt, drin	weit und breit erstreckt, drin
Gesangbuch1741_1_028507	als tödliches Gift wirkt der	
Gesangbuch1741_1_028508	ſündliche faſt.	sündliche Saft.
Gesangbuch1741_1_028509	4. Dieſer beyder eigenꝛ	4. Dieser beider Eigenschaft
Gesangbuch1741_1_028510	ſchaft, und derſelben kraft,	und derselben Kraft
Gesangbuch1741_1_028511	ſind vom apoſtel erkannt,	sind vom Apostel erkannt,
Gesangbuch1741_1_028512	zwey geſez genannt: deren	zwei Gesetz genannt: Deren
Gesangbuch1741_1_028513	eins iſt im gemüth dienet	eines ist im Gemüt, dienet
Gesangbuch1741_1_028514	GOttes güt, das ander	Gottes Güt, das andere
Gesangbuch1741_1_028515	macht viel unfried, nimmt	macht viel Unfrieden, nimmt
Gesangbuch1741_1_028516	ein alle glied.	ein alle Glieder.
Gesangbuch1741_1_028517	5. Da Paulus mit feinm	5. Da Paulus mit seinem
Gesangbuch1741_1_028518	gemüth ſich drüber berieth,	Gemüt sich drüber beriet,
Gesangbuch1741_1_028519	fiel er in ein groſſe klag,	fiel er in eine große Klag,
Gesangbuch1741_1_028520		

ID

Gesangbuch1741_1_028521
 Gesangbuch1741_1_028522
 Gesangbuch1741_1_028523
 Gesangbuch1741_1_028524
 Gesangbuch1741_1_028525
 Gesangbuch1741_1_028526
 Gesangbuch1741_1_028527
 Gesangbuch1741_1_028528
 Gesangbuch1741_1_028529
 Gesangbuch1741_1_028530
 Gesangbuch1741_1_028531
 Gesangbuch1741_1_028532
 Gesangbuch1741_1_028533
 Gesangbuch1741_1_028534
 Gesangbuch1741_1_028535
 Gesangbuch1741_1_028536
 Gesangbuch1741_1_028537
 Gesangbuch1741_1_028538
 Gesangbuch1741_1_028539
 Gesangbuch1741_1_028540
 Gesangbuch1741_1_028541
 Gesangbuch1741_1_028542
 Gesangbuch1741_1_028543
 Gesangbuch1741_1_028544
 Gesangbuch1741_1_028545
 Gesangbuch1741_1_028546
 Gesangbuch1741_1_028547
 Gesangbuch1741_1_028548
 Gesangbuch1741_1_028549
 Gesangbuch1741_1_028550
 Gesangbuch1741_1_028551
 Gesangbuch1741_1_028552
 Gesangbuch1741_1_028553
 Gesangbuch1741_1_028554
 Gesangbuch1741_1_028555
 Gesangbuch1741_1_028556
 Gesangbuch1741_1_028557
 Gesangbuch1741_1_028558
 Gesangbuch1741_1_028559
 Gesangbuch1741_1_028560

Diplomatische Transkription

fucht helf manchen tag: er
 fand aber nirgends rath,
 ohn bey GOttes gnad, der
 allein faget er dank all fein
 lebenslang.
 6. Zu der habn all einn
 zugang, doch mit dem an-
 hang, fo fie Chrifto einge-
 leibt, feinm wort habn ge-
 glaubt; nicht mehr wandeln
 nach dem fleisch, fondern
 nach dem geift, foll ihnre
 nichts verdammlich feyn,
 hie in feiner gemein.
 7. Wer ein rechter chrift
 will feyn, GOtt dienen al-
 lein, der muß ritterlich im
 freit kämpfen allezeit, fein
 begierd halten im zaum,
 der luft nicht laffen raum,
 fich mit ihr in keinem fchein
 in fried laffen ein.
 8. Denn es fchleicht durch
 manchen fchein die anfecht-
 ung ein: drüber rathfchla-
 get
 <pb n="382a" src="382.jpg" />
 364 Vom rechtſchaffenen Wefen in Chrifto JEU,
 get das gemeth, die luft da-
 zu tritt: draus folgt im her-
 zen ein freit, mit der willig-
 keit, welch die länd empfahnt,
 gebiert und ins werk voll-
 fährt.
 9. Merk nun, daß der
 länd zutritt ert ift im ge-
 meth; fo bald die luft wird
 gebohrn, fo ifts halb ver-
 lohrn: wo du nicht bald wi-
 derfichft die zwey glied zer-

Normalisierter Text

sucht Hilf manchen Tag: Er
 fand aber nirgends Rat,
 ohn bei Gottes Gnad, der
 allein saget er Dank all sein
 Leben lang.
 6. Zu der haben alle einen
 Zugang, doch mit dem Anhang,
 so sie Christo einverleibt,
 seinem Wort haben geglaubt;
 nicht mehr wandeln nach dem
 Fleisch, sondern nach dem
 Geist, soll ihnen nichts verdammlich
 sein, hier in seiner
 Gemein.
 7. Wer ein rechter Christ
 will sein, Gott dienen allein,
 der muss ritterlich im
 Streit kämpfen allezeit, sein
 Begehren halten im Zaum,
 der Lust nicht lassen Raum,
 sich mit ihr in keinem Schein
 in Frieden lassen ein.
 8. Denn es schleicht durch
 manchen Schein die Anfechtung
 ein: Drüber ratschlaget
 <pb n="382a" src="382.jpg" />
 364 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
 das Gemüt, die Lust dazu
 tritt: Draus folgt im Herzen
 ein Streit mit der Willigkeit,
 welche die Sünd empfängt,
 gebiert und ins Werk
 vollführt.
 9. Merk nun, dass der
 Sünd Zutritt erst ist im Gemüt;
 sobald die Lust wird
 geboren, so ist's halb verloren:
 Wo du nicht bald widerstehst,
 die zwei Glieder zerbrichst,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028561	bricht, fonder willigt mit	sondern willigt mit
Gesangbuch1741_1_028562	dem rath, ift vollbracht die	dem Rat, ist vollbracht die
Gesangbuch1741_1_028563	that.	Tat.
Gesangbuch1741_1_028564	10. Denn die fēnd hat	10. Denn die Sünd hat
Gesangbuch1741_1_028565	folche art, fie dringt gewal-	solche Art, sie dringt gewaltig
Gesangbuch1741_1_028566	tig hart, von einem lafter	hart, von einem Laster
Gesangbuch1741_1_028567	bald zu mehr, und beleidigt	bald zu mehr und beleidigt
Gesangbuch1741_1_028568	fehr: wird fie nicht bald un-	sehr: Wird sie nicht bald unterdrückt,
Gesangbuch1741_1_028569	terdräkt, fo wirft du be-	so wirst du bestrickt
Gesangbuch1741_1_028570	ftrikt, und muft mit fchan-	und musst mit Schanden
Gesangbuch1741_1_028571	den und pein ihr gefangner	und Pein ihr Gefangener
Gesangbuch1741_1_028572	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_028573	11. Von viel tropfen auch	11. Von viel Tropfen auch
Gesangbuch1741_1_028574	fo klein, pflegt groß waffer	so klein pflegt groß Wasser
Gesangbuch1741_1_028575	feyn, desgleichen das fchif	zu sein, desgleichen das Schiff
Gesangbuch1741_1_028576	am meer, wird vom fand	am Meer wird vom Sand
Gesangbuch1741_1_028577	fo fchwer, daß es auch muß	so schwer, dass es auch muss
Gesangbuch1741_1_028578	untergehn: drum thu dich	untergehn: Drum tu dich
Gesangbuch1741_1_028579	umfehu, daß die fluth nicht	umsehen, dass die Flut nicht
Gesangbuch1741_1_028580	æbergeht, dich verfenk und	übergeht, dich versenkt und
Gesangbuch1741_1_028581	tödt.	tötet.
Gesangbuch1741_1_028582	12. Merk auch, wie der	12. Merk auch, wie der
Gesangbuch1741_1_028583	fēnden kett hart zufammen	Sünden Kette hart zusammen
Gesangbuch1741_1_028584	dreht, wie ein glied am an-	dreht, wie ein Glied am andern
Gesangbuch1741_1_028585	dern haft, und bindet mit	haftet und bindet mit
Gesangbuch1741_1_028586	kraft: fo du nun zu böfer	Kraft: So du nun zu böser
Gesangbuch1741_1_028587	<pb n="382b" src="382.jpg" />	<pb n="382b" src="382.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028588	luft bewilligen thult, zwingt	Lust bewilligen tust, zwingt
Gesangbuch1741_1_028589	und dringt dich bald von	und drängt dich bald von
Gesangbuch1741_1_028590	GOTT, deine miffethat.	Gott, deine Missetat.
Gesangbuch1741_1_028591	13. Draus entfteht denn	13. Draus entsteht denn
Gesangbuch1741_1_028592	groffe noth, fer GOTT fchand	große Not, vor Gott Schand
Gesangbuch1741_1_028593	und fpott: dazu unträgli-	und Spott: Dazu unerträglicher
Gesangbuch1741_1_028594	cher fchmerz nagt und frift	Schmerz nagt und frisst
Gesangbuch1741_1_028595	das herz: draus folgt end-	das Herz: Draus folgt endlich
Gesangbuch1741_1_028596	lich auch der tod, es fey denn	auch der Tod, es sei denn,
Gesangbuch1741_1_028597	daß GOTT tilg dein unge-	dass Gott tilgt deine Ungerechtigkeit,
Gesangbuch1741_1_028598	rechtigkeit, dich erließ aus	dich erlöst aus
Gesangbuch1741_1_028599	leid.	Leid.
Gesangbuch1741_1_028600	14. Wohl den, die in fei-	14. Wohl denen, die in seinem

ID

Gesangbuch1741_1_028601
 Gesangbuch1741_1_028602
 Gesangbuch1741_1_028603
 Gesangbuch1741_1_028604
 Gesangbuch1741_1_028605
 Gesangbuch1741_1_028606
 Gesangbuch1741_1_028607
 Gesangbuch1741_1_028608
 Gesangbuch1741_1_028609
 Gesangbuch1741_1_028610
 Gesangbuch1741_1_028611
 Gesangbuch1741_1_028612
 Gesangbuch1741_1_028613
 Gesangbuch1741_1_028614
 Gesangbuch1741_1_028615
 Gesangbuch1741_1_028616
 Gesangbuch1741_1_028617
 Gesangbuch1741_1_028618
 Gesangbuch1741_1_028619
 Gesangbuch1741_1_028620
 Gesangbuch1741_1_028621
 Gesangbuch1741_1_028622
 Gesangbuch1741_1_028623
 Gesangbuch1741_1_028624
 Gesangbuch1741_1_028625
 Gesangbuch1741_1_028626
 Gesangbuch1741_1_028627
 Gesangbuch1741_1_028628
 Gesangbuch1741_1_028629
 Gesangbuch1741_1_028630
 Gesangbuch1741_1_028631
 Gesangbuch1741_1_028632
 Gesangbuch1741_1_028633
 Gesangbuch1741_1_028634
 Gesangbuch1741_1_028635
 Gesangbuch1741_1_028636
 Gesangbuch1741_1_028637
 Gesangbuch1741_1_028638
 Gesangbuch1741_1_028639
 Gesangbuch1741_1_028640

Diplomatische Transkription

nem fried ftehn bis zum ab
 chied, und aber ihre schwach
 heit tragen reu und leid:
 denn dort ist ruh, trost und
 freud ihnen schon bereit, da
 unfer Heerführer ist, der
 HErr JEfus Chrif.
 15. Der du unfer Hey
 land bist, o HErr JEU
 Chrif! und nun überwunden
 haft, uns zu heil und troft:
 hilf uns auch in diefem krieg,
 durch des glaubens lieg, und
 gieb zulezt far deinm thron
 aller freuden kron.
 403. Mel. 107.
 WJe groß wird meine
 freude feyn, wenn
 ich dir treu geblie
 ben, und weder fchmach noch
 kreuzespein mich je zurük
 getrieben? ja, wenn ich un
 gefteht nur deine ftimm ge
 hört, und, da es nicht an lei
 tern
 <pb n="383a" src="383.jpg" />
 und von der Ueberwindung des Böfewichts. 365
 tern fehlt, dich mir zum feh
 rer nur erwehlt.
 2. Wohlan, fo fey es denn
 gewagt, ich wehle deine dor
 nen, das, was dein treuer
 mund gefagt, foll mich hin
 fort anfpornen: man kömmt
 durch fpott und hohn allein
 zur ehren-kron: o fanftes
 joch! o leichte laft! wohl
 dem, der dich getroft auf
 faßt.
 404. Mel. 65.

Normalisierter Text

Frieden stehn bis zum Abschied
 und über ihre Schwachheit
 tragen Reu und Leid:
 Denn dort ist Ruh, Trost und
 Freud ihnen schon bereit, da
 unser Heerführer ist, der
 Herr Jesus Christ.
 15. Der du unser Heiland
 bist, o Herr Jesus Christ!
 Und nun überwunden hast,
 uns zu Heil und Trost:
 Hilf uns auch in diesem Krieg
 durch des Glaubens Sieg und
 gib zuletzt vor deinem Thron
 aller Freuden Kron.
 403. Melodie 107.
 Wie groß wird meine
 Freude sein, wenn
 ich dir treu geblieben
 und weder Schmach noch
 Kreuzespein mich je zurückgetrieben?
 Ja, wenn ich ungestört
 nur deine Stimm gehört
 und, da es nicht an Leitern
 <pb n="383a" src="383.jpg" />
 und von der Überwindung des Bösewichts. 365
 fehlt, dich mir zum Führer
 nur erwähnt.
 2. Wohlan, so sei es denn
 gewagt, ich wähle deine Dornen,
 das, was dein treuer
 Mund gesagt, soll mich hinfort
 anspornen: Man kommt
 durch Spott und Hohn allein
 zur Ehrenkron: O sanftes
 Joch! O leichte Last! Wohl
 dem, der dich getrost auffasst.
 404. Melodie 65.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028641	MErk, feele, merk	Merk, Seele, merk,
Gesangbuch1741_1_028642	was JEFus fagt:	was Jesus sagt:
Gesangbuch1741_1_028643	Ich lebe, und ihr	Ich lebe, und ihr
Gesangbuch1741_1_028644	foit auch leben. Ich habe ja	sollt auch leben. Ich habe ja
Gesangbuch1741_1_028645	fär euch mein leben darge-	für euch mein Leben dargegeben
Gesangbuch1741_1_028646	geben, und mich an welt, an	und mich an Welt, an
Gesangbuch1741_1_028647	fänd, an tod und höll gewagt.	Sünd, an Tod und Höll gewagt.
Gesangbuch1741_1_028648	2. Ich legte mich vor euch	2. Ich legte mich vor euch
Gesangbuch1741_1_028649	ins grab, umfchloffen mit	ins Grab, umschlossen mit
Gesangbuch1741_1_028650	des todes banden; doch bin	des Todes Banden; doch bin
Gesangbuch1741_1_028651	ich von dem tod zum leben	ich von dem Tod zum Leben
Gesangbuch1741_1_028652	auferftanden, und gräne	auferstanden und grüne
Gesangbuch1741_1_028653	nun hervor wie Aarons	nun hervor wie Aarons
Gesangbuch1741_1_028654	mandelstab.	Mandelstab.
Gesangbuch1741_1_028655	3. Nun leb ich, daß ihr	3. Nun lebe ich, dass ihr
Gesangbuch1741_1_028656	gleichfalls könnt in mir das	gleichfalls könnt in mir das
Gesangbuch1741_1_028657	leben wieder haben: Ich ha-	Leben wieder haben: Ich habe
Gesangbuch1741_1_028658	be euren tod in meinen tod	euren Tod in meinen Tod
Gesangbuch1741_1_028659	begraben; und bring das le-	begraben und bring das Leben
Gesangbuch1741_1_028660	ben dar, das euch mein Va-	dar, das euch mein Vater
Gesangbuch1741_1_028661	ter gönnt.	gönnt.
Gesangbuch1741_1_028662	4. O feele! nimm diß	4. O Seele! Nimm dies
Gesangbuch1741_1_028663	wohl in acht, bedenke was	wohl in Acht, bedenke, was
Gesangbuch1741_1_028664	dir JEFus fchenket, wie er	dir Jesus schenket, wie er
Gesangbuch1741_1_028665	<pb n="383b" src="383.jpg" />	<pb n="383b" src="383.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028666	dich dörres reis im baum des	dich, dürres Reis, im Baum
Gesangbuch1741_1_028667	lebens fenket, und feiner le-	des Lebens senket und seiner
Gesangbuch1741_1_028668	bens = kraft und fäfts theil-	Lebenskraft und Safts teilhaftig
Gesangbuch1741_1_028669	haftig macht.	macht.
Gesangbuch1741_1_028670	5. Vergiß auch nicht der	5. Vergiss auch nicht der
Gesangbuch1741_1_028671	creuzesfchmach, erwege fei-	Kreuzesschmach, erwäge seiner
Gesangbuch1741_1_028672	ner feelen fchmerzen, erinnre	Seelen Schmerzen, erinnere
Gesangbuch1741_1_028673	dich der angft mit glaubens-	dich der Angst mit Glaubensvollem
Gesangbuch1741_1_028674	vollem herzen, und finn dem	Herzen und sinn
Gesangbuch1741_1_028675	herben tod in deiner feelen	dem herben Tod in deiner
Gesangbuch1741_1_028676	nach.	Seele nach.
Gesangbuch1741_1_028677	6. Bleib aber nicht allein	6. Bleib aber nicht allein
Gesangbuch1741_1_028678	dabey; gieb vielmehr dich	dabei; gib vielmehr dich
Gesangbuch1741_1_028679	ihm ganz zu eigen, und laß	ihm ganz zu eigen und lass
Gesangbuch1741_1_028680	fo fort dein herz auch in der	sofort dein Herz auch in der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028681	that bezeugen, daß es durch	Tat bezeugen, dass es durch
Gesangbuch1741_1_028682	Chrifti tod vom tod erlöset	Christi Tod vom Tod erlöset
Gesangbuch1741_1_028683	fey.	sei.
Gesangbuch1741_1_028684	7. Ertödt den alten men-	7. Ertöt den alten Menschen
Gesangbuch1741_1_028685	fchen gar, laß ihn am bitterm	gar, lass ihn am bitterm
Gesangbuch1741_1_028686	creuze fterben, und in dem	Kreuze sterben und in dem
Gesangbuch1741_1_028687	finftern grab verfaulen und	finstern Grab verfaulen und
Gesangbuch1741_1_028688	verderben, als welcher ohne	verderben, als welcher ohne
Gesangbuch1741_1_028689	das des todes urfach war.	das des Todes Ursach war.
Gesangbuch1741_1_028690	8. Du bist auf Chrifti tod	8. Du bist auf Christi Tod
Gesangbuch1741_1_028691	getauft, zum unverfälfch-	getauft zum unverfälschten
Gesangbuch1741_1_028692	ten Chriften-leben; nicht,	Christenleben; nicht, dass du
Gesangbuch1741_1_028693	daß du dich dem tod aufs	dich dem Tod aufs Neue
Gesangbuch1741_1_028694	neue folt ergeben, wovon der	sollst ergeben, wovon der
Gesangbuch1741_1_028695	Heyland dich fo theuer hat	Heiland dich so teuer hat
Gesangbuch1741_1_028696	erkauft.	erkauft.
Gesangbuch1741_1_028697	9. Drum heb ein neues	9. Drum heb ein neues
Gesangbuch1741_1_028698	leben an, bleib nicht im fän-	Leben an, bleib nicht im Sündentode
Gesangbuch1741_1_028699	den-tode ftecken, laß dich	stecken, lass dich
Gesangbuch1741_1_028700	doch Chrifti kraft vom tie-	doch Christi Kraft vom tiefen
Gesangbuch1741_1_028701	fen fchlaf erwecken, und	Schlaf erwecken und
Gesangbuch1741_1_028702	fchwere ihm zum preiß zu	schwöre ihm zum Preis zu
Gesangbuch1741_1_028703	feiner lebens-fahn.	seiner Lebensfahne.
Gesangbuch1741_1_028704	10. Thuft	10. Tust
Gesangbuch1741_1_028705	<pb n="384a" src="384.jpg" />	<pb n="384a" src="384.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028706	366 Vom rechtſchaffenenWefen in Chrifto JEFu,	366 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
Gesangbuch1741_1_028707	10. Thuft du, o feele, die-	du, o Seele, dieses nicht
Gesangbuch1741_1_028708	fes nicht, und tröteft dich	und tröstest dich doch Christi
Gesangbuch1741_1_028709	doch Chrifti lebens; fo ift	Lebens; so ist dein Glaube
Gesangbuch1741_1_028710	dein glaube falſch, dein hof-	falsch, dein Hoffen auch vergebens,
Gesangbuch1741_1_028711	fen auch vergebens, fo bist	so bist du noch im
Gesangbuch1741_1_028712	du noch im tod, noch in dem	Tod, noch in dem Zornesgericht.
Gesangbuch1741_1_028713	zorn-gericht.	
Gesangbuch1741_1_028714	11. Gehft du hingegen die-	11. Gehst du hingegen dieses
Gesangbuch1741_1_028715	fes ein; fo wird dir JEFus	ein; so wird dir Jesus
Gesangbuch1741_1_028716	herrlich lohnen, und mit dem	herrlich lohnen und mit dem
Gesangbuch1741_1_028717	Vater felbft und Geifte in	Vater selbst und Geiste in
Gesangbuch1741_1_028718	dir wohnen, und deine le-	dir wohnen und deine Lebenskraft
Gesangbuch1741_1_028719	bens-kraft fchon hier wahr-	schon hier wahrhaftig
Gesangbuch1741_1_028720	haftig feyn.	sein.

ID

Gesangbuch1741_1_028721
 Gesangbuch1741_1_028722
 Gesangbuch1741_1_028723
 Gesangbuch1741_1_028724
 Gesangbuch1741_1_028725
 Gesangbuch1741_1_028726
 Gesangbuch1741_1_028727
 Gesangbuch1741_1_028728
 Gesangbuch1741_1_028729
 Gesangbuch1741_1_028730
 Gesangbuch1741_1_028731
 Gesangbuch1741_1_028732
 Gesangbuch1741_1_028733
 Gesangbuch1741_1_028734
 Gesangbuch1741_1_028735
 Gesangbuch1741_1_028736
 Gesangbuch1741_1_028737
 Gesangbuch1741_1_028738
 Gesangbuch1741_1_028739
 Gesangbuch1741_1_028740
 Gesangbuch1741_1_028741
 Gesangbuch1741_1_028742
 Gesangbuch1741_1_028743
 Gesangbuch1741_1_028744
 Gesangbuch1741_1_028745
 Gesangbuch1741_1_028746
 Gesangbuch1741_1_028747
 Gesangbuch1741_1_028748
 Gesangbuch1741_1_028749
 Gesangbuch1741_1_028750
 Gesangbuch1741_1_028751
 Gesangbuch1741_1_028752
 Gesangbuch1741_1_028753
 Gesangbuch1741_1_028754
 Gesangbuch1741_1_028755
 Gesangbuch1741_1_028756
 Gesangbuch1741_1_028757
 Gesangbuch1741_1_028758
 Gesangbuch1741_1_028759
 Gesangbuch1741_1_028760

Diplomatische Transkription

405. Mel. 73.
 HErr JEful führe mich,
 fo lang ich leb auf er;
 den; laß mich nicht
 ohne dich durch mich gefäh-
 ret werden! führ ich mich
 ohne dich, fo werd ich bald
 verführt; wo du mich führest
 felbft, thu ich, was mir ge-
 bührt.
 2. Du wirst das gute
 werk, das du felbft ange-
 fangen, nicht laffen unvoll-
 bracht; ich bleibe an dir
 hangen, wie eine klett am
 kleid; ich laß nicht von dir
 ab, bis diefen feegen ich von
 dir erlanget hab.
 3. Weil du die macht ver-
 liehn, fo will ich mich be-
 fleiffen dein liebes kind zu
 feyn, und will auch also heiß-
 fen: ich will gehorlam feyn
 <pb n="384b" src="384.jpg" />
 in lieb und auch in leid, fo
 lang du mich noch hier willt
 haben in der zeit.
 406. Mel. 28.
 NUn erfahr ich auch, bey
 der liebe brauch, die
 ich, JEful! zu dir
 finde, daß fie alles überwin-
 de: denn die wahre that
 lehrt mich diefen rath.
 2. Vormahls qualte mich
 gar zu jämmerlich eigen-
 wollen, rennen, laufen;
 dabey furcht und fchmerz
 mit haufen mich zu boden
 trat, und getödtet hat.

Normalisierter Text

405. Melodie 73.
 Herr Jesus! Führe mich,
 solange ich lebe auf Erden;
 lass mich nicht
 ohne dich durch mich geführt
 werden! Führe ich mich
 ohne dich, so werde ich bald
 verführt; wo du mich führst
 selbst, tu ich, was mir gebührt.
 2. Du wirst das gute
 Werk, das du selbst angefangen,
 nicht lassen unvollbracht;
 ich bleibe an dir
 hängen, wie eine Klette am
 Kleid; ich lasse nicht von dir
 ab, bis diesen Segen ich von
 dir erlangt habe.
 3. Weil du die Macht verliehen,
 so will ich mich befleißigen,
 dein liebes Kind zu
 sein und will auch also heißen:
 Ich will gehorsam sein
 <pb n="384b" src="384.jpg" />
 in Lieb und auch in Leid, solange
 du mich noch hier willst
 haben in der Zeit.
 406. Melodie 28.
 Nun erfahre ich auch
 bei der Liebe Brauch, die
 ich, Jesus! zu dir
 finde, dass sie alles überwinde:
 Denn die wahre Tat
 lehrt mich diesen Rat.
 2. Vormal quälte mich
 gar zu jämmerlich Eigenwollen,
 Rennen, Laufen;
 dabei Furcht und Schmerz
 mit Haufen mich zu Boden
 trat und getötet hat.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028761	3. GOTT ist GOTT mit mir,	3. Gott ist Gott mit mir,
Gesangbuch1741_1_028762	(meine liebsbegier:) wer	(meine Liebesbegier:) Wer
Gesangbuch1741_1_028763	kan sich Ihm widerfezen oh	kann sich ihm widersetzen ohne
Gesangbuch1741_1_028764	ne tödtliches verlezen? we	tödliches Verletzen? Weder
Gesangbuch1741_1_028765	der höll, noch tod, bringt	Höll noch Tod bringt
Gesangbuch1741_1_028766	mich mehr in noth.	mich mehr in Not.
Gesangbuch1741_1_028767	4. Liebe die GOTT kennt,	4. Liebe, die Gott kennt
Gesangbuch1741_1_028768	und nach ihm nur brennt,	und nach ihm nur brennt,
Gesangbuch1741_1_028769	läßt mich nicht von ihm zer	lässt mich nicht von ihm zerteilt,
Gesangbuch1741_1_028770	theilet, daß die furcht mich	dass die Furcht mich
Gesangbuch1741_1_028771	ebereilet: Nein! ich bin in	übereilet: Nein! Ich bin in
Gesangbuch1741_1_028772	dir, JEFu! du in mir!	dir, Jesus! Du in mir!
Gesangbuch1741_1_028773	5. Hat vereinte kraft	5. Hat vereinte Kraft
Gesangbuch1741_1_028774	nicht ftets fieg verſchafft?	nicht stets Sieg verschafft?
Gesangbuch1741_1_028775	wird ein bräutigam nicht fein	Wird ein Bräutigam nicht sein
Gesangbuch1741_1_028776	leben für die braut aus eifer	Leben für die Braut aus Eifer
Gesangbuch1741_1_028777	geben, wenn der liebe band	geben, wenn der Liebe Band
Gesangbuch1741_1_028778	ftarkt die tapfre hand?	stärkt die tapfere Hand?
Gesangbuch1741_1_028779	6. Bringt nun fleifches	6. Bringt nun Fleischestrieb
Gesangbuch1741_1_028780	trieb folche ftarke lieb; O	solche starke Lieb; O
Gesangbuch1741_1_028781	was	was
Gesangbuch1741_1_028782	<pb n="385a" src="385.jpg" />	<pb n="385a" src="385.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028783	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 367	und von der Überwindung des Bösewichts. 367
Gesangbuch1741_1_028784	was mag die liebe zwingen,	was mag die Liebe zwingen,
Gesangbuch1741_1_028785	die den geift in GOTT kan	die den Geist in Gott kann
Gesangbuch1741_1_028786	bringen! alles weicht und	bringen! Alles weicht und
Gesangbuch1741_1_028787	fällt vor dem liebes-held.	fällt vor dem Liebesheld.
Gesangbuch1741_1_028788	7. Wenn nun JEFus	7. Wenn nun Jesus
Gesangbuch1741_1_028789	Chrift recht gewurzelt ist;	Christ recht gewurzelt ist;
Gesangbuch1741_1_028790	wird der Vater ihn verkla	wird der Vater ihn verklären,
Gesangbuch1741_1_028791	ren, und der Sohn wird ihn	und der Sohn wird ihn
Gesangbuch1741_1_028792	verehren in der feelen grund	verehren im Seelengrund
Gesangbuch1741_1_028793	durch den liebes-bund.	durch den Liebesbund.
Gesangbuch1741_1_028794	8. Die gefamte kraft	8. Die gesamte Kraft
Gesangbuch1741_1_028795	aus der Gottheit fchaft, daß	aus der Gottheit schafft, dass
Gesangbuch1741_1_028796	der menſch wird überwogen,	der Mensch wird überwogen
Gesangbuch1741_1_028797	durch die lieb, und hinged	durch die Lieb und hingezogen
Gesangbuch1741_1_028798	zogen zu der allmacht brauch,	zu der Allmacht Brauch
Gesangbuch1741_1_028799	durch den lebens-hauch.	durch den Lebenshauch.
Gesangbuch1741_1_028800	9. Wer will dem entgehn,	9. Wer will dem entgehn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028801	und GOtt widerfehn, was	und Gott widerstehn, was
Gesangbuch1741_1_028802	in GOttes macht gefchiehet,	in Gottes Macht geschiehet,
Gesangbuch1741_1_028803	unverweßlichkeit anziehet?	Unverweslichkeit anziehet?
Gesangbuch1741_1_028804	wirf nur alles hin, was ihm	Wirf nur alles hin, was ihm
Gesangbuch1741_1_028805	nicht zu finn.	nicht zu Sinn ist.
Gesangbuch1741_1_028806	10. So wird Er erft recht	10. So wird Er erst recht
Gesangbuch1741_1_028807	allem mord-gefchlecht sich	allem Mordgeschlecht sich
Gesangbuch1741_1_028808	als gift, ja felbft der høl-	als Gift, ja selbst der Hölle
Gesangbuch1741_1_028809	len als die pestilenz, darftel-	als die Pestilenz, darstellen.
Gesangbuch1741_1_028810	len. GOtt fey dank und	Gott sei Dank und
Gesangbuch1741_1_028811	ftark vor diß gnaden-werk!	Stärk vor dies Gnadenwerk!
Gesangbuch1741_1_028812	407. Mel. 120.	407. Melodie 120.
Gesangbuch1741_1_028813	NUn hab ich GOtt und	Nun habe ich Gott und
Gesangbuch1741_1_028814	menfchen obgefieget,	Menschen obsieget,
Gesangbuch1741_1_028815	ich aberfeh die gan-	ich überseh die ganze
Gesangbuch1741_1_028816	ze welt: kein zeitlich gut ift,	Welt: Kein zeitlich Gut ist,
Gesangbuch1741_1_028817	das den geift vergnüget;	das den Geist vergnügt;
Gesangbuch1741_1_028818	obs fleiſch und blut gleich	ob's Fleisch und Blut gleich
Gesangbuch1741_1_028819	davor hält: luft, gewinn	dafür hält: Lust, Gewinn
Gesangbuch1741_1_028820	und hohes glücke, alles ift	und hohes Glücke, alles ist
Gesangbuch1741_1_028821	<pb n="385b" src="385.jpg" />	<pb n="385b" src="385.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028822	mir phantafey, und gereicht	mir Fantasie und gereicht
Gesangbuch1741_1_028823	dem geift zum ftricke; fcha-	dem Geist zum Stricke; Schade
Gesangbuch1741_1_028824	de vor die fclaverey!	vor die Sklaverei!
Gesangbuch1741_1_028825	2. Laßt alle welt vom rech-	2. Lasst alle Welt vom rechten
Gesangbuch1741_1_028826	ten wege gleiten, und fon-	Wege gleiten und sonderlich,
Gesangbuch1741_1_028827	derlich was hohe find; *	was hoch ist; *
Gesangbuch1741_1_028828	das kan mich doch zum ab-	das kann mich doch zum Abfall
Gesangbuch1741_1_028829	fall nicht verleiten: es find	nicht verleiten: Es sind
Gesangbuch1741_1_028830	ja ftets die meiften blind. †	ja stets die meisten blind. †
Gesangbuch1741_1_028831	Hatte fie nur was gewon-	Hätte sie nur was gewonnen,
Gesangbuch1741_1_028832	nen, endlich macht ich alles	endlich machte ich alles
Gesangbuch1741_1_028833	mit: ruh der feelen wär zer-	mit: Ruh der Seelen wär zerronnen;
Gesangbuch1741_1_028834	ronnen; reue folgte jedem	Reue folgte jedem
Gesangbuch1741_1_028835	tritt.	Tritt.
Gesangbuch1741_1_028836	* 1. Cor. 1. v. 26.	* 1. Kor. 1. V. 26.
Gesangbuch1741_1_028837	† Matth. 7. v. 14.	† Matth. 7. V. 14.
Gesangbuch1741_1_028838	3. Verkrieche dich du aber-	3. Verkrieche dich, du Überrest
Gesangbuch1741_1_028839	ref der fchlange: ich willge	der Schlange: Ich willige
Gesangbuch1741_1_028840	dir nun nichts mehr ein; und	dir nun nichts mehr ein; und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028841	weteft du, fo ift mir nicht	wütest du, so ist mir nicht
Gesangbuch1741_1_028842	mehr bange, du zifcheft	mehr bange, du zischest
Gesangbuch1741_1_028843	und ich lache dein: fcheint	und ich lache dein: Scheint
Gesangbuch1741_1_028844	auch fremdes aberreden,	auch fremdes Überreden
Gesangbuch1741_1_028845	noch einmal fo gut gemeint,	noch einmal so gut gemeint,
Gesangbuch1741_1_028846	zielet es auf innre fchaden,	zielet es auf innere Schäden,
Gesangbuch1741_1_028847	halte ichs vor meinen feind.	halte ich's vor meinen Feind.
Gesangbuch1741_1_028848	4. Sieht man den feind,	4. Sieht man den Feind,
Gesangbuch1741_1_028849	fo muß er vor die felfe, und	so muss er vor die Füße, und
Gesangbuch1741_1_028850	dann fo untertritt man nur:	dann so untertritt man nur:
Gesangbuch1741_1_028851	bald zeigt fich, trotz der	Bald zeigt sich, trotz der
Gesangbuch1741_1_028852	fchwerften hinderniffe, die	schwersten Hindernisse, die
Gesangbuch1741_1_028853	neue fchöpfung und na-	neue Schöpfung und Natur:
Gesangbuch1741_1_028854	tur: die ift GOTTes bild und	Die ist Gottes Bild und
Gesangbuch1741_1_028855	ehre, welcher jene dienftbar	Ehre, welcher jene dienstbar
Gesangbuch1741_1_028856	ift; wohl dir, wenn in Chri-	ist; wohl dir, wenn in Christi
Gesangbuch1741_1_028857	fti heere du ein aberwinder	Heere du ein Überwinder
Gesangbuch1741_1_028858	bift.	bist.
Gesangbuch1741_1_028859	408.	408.
Gesangbuch1741_1_028860	<pb n="386a" src="386.jpg" />	<pb n="386a" src="386.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028861	368 Vom rechtichaffenen Wefen in Chrifto JEFu,	368 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
Gesangbuch1741_1_028862	408. Mel. 64.	408. Melodie 64.
Gesangbuch1741_1_028863	ODu allertieffte liebe,	O du allertiefste Liebe,
Gesangbuch1741_1_028864	die in Chrifto JEFu	die in Christus Jesus
Gesangbuch1741_1_028865	ift, in der ich mich fte-	ist, in der ich mich stetig
Gesangbuch1741_1_028866	tig äbe, der mein herze nicht	übe, der mein Herze nicht
Gesangbuch1741_1_028867	vergift! fchenke mir doch	vergisst! Schenke mir doch
Gesangbuch1741_1_028868	deine kron, deine perle, o	deine Kron, deine Perle, o
Gesangbuch1741_1_028869	mein lohn! drök es doch in	mein Lohn! Drück es doch in
Gesangbuch1741_1_028870	meine feele, die ich dir nun	meine Seele, die ich dir nun
Gesangbuch1741_1_028871	ganz befehle.	ganz befehle.
Gesangbuch1741_1_028872	2. Föhre meiner feelen	2. Führe meiner Seele
Gesangbuch1741_1_028873	darften doch durch deinen	Dürsten doch durch deinen
Gesangbuch1741_1_028874	tod und graus, o du Färf	Tod und Graus, o du Fürst
Gesangbuch1741_1_028875	der fieges-färfen! zu dem	der Siegesfürsten! zum
Gesangbuch1741_1_028876	triumphiren aus: O mein	Triumphieren aus: O mein
Gesangbuch1741_1_028877	GOTT! HERR zebaoth!	Gott! Herr Zebaoth!
Gesangbuch1741_1_028878	fchlage doch in deinem tod,	Schlage doch in deinem Tod
Gesangbuch1741_1_028879	alles alte ganz darnieder,	alles Alte ganz darnieder,
Gesangbuch1741_1_028880	daß das neue lebe wieder.	dass das Neue lebe wieder.

ID

Gesangbuch1741_1_028881
 Gesangbuch1741_1_028882
 Gesangbuch1741_1_028883
 Gesangbuch1741_1_028884
 Gesangbuch1741_1_028885
 Gesangbuch1741_1_028886
 Gesangbuch1741_1_028887
 Gesangbuch1741_1_028888
 Gesangbuch1741_1_028889
 Gesangbuch1741_1_028890
 Gesangbuch1741_1_028891
 Gesangbuch1741_1_028892
 Gesangbuch1741_1_028893
 Gesangbuch1741_1_028894
 Gesangbuch1741_1_028895
 Gesangbuch1741_1_028896
 Gesangbuch1741_1_028897
 Gesangbuch1741_1_028898
 Gesangbuch1741_1_028899
 Gesangbuch1741_1_028900
 Gesangbuch1741_1_028901
 Gesangbuch1741_1_028902
 Gesangbuch1741_1_028903
 Gesangbuch1741_1_028904
 Gesangbuch1741_1_028905
 Gesangbuch1741_1_028906
 Gesangbuch1741_1_028907
 Gesangbuch1741_1_028908
 Gesangbuch1741_1_028909
 Gesangbuch1741_1_028910
 Gesangbuch1741_1_028911
 Gesangbuch1741_1_028912
 Gesangbuch1741_1_028913
 Gesangbuch1741_1_028914
 Gesangbuch1741_1_028915
 Gesangbuch1741_1_028916
 Gesangbuch1741_1_028917
 Gesangbuch1741_1_028918
 Gesangbuch1741_1_028919
 Gesangbuch1741_1_028920

Diplomatische Transkription

3. Adam ift von dir gewiſchen, und ich auch in ihm zugleich; drum ift auch mein bild verblichen, und ift todt am himmelreich: nun fo wek es durch dein wort wieder in mir auf, mein hort! gieb du wieder geift und leben, ich will mich dir wieder geben.

4. Nun ich fähr in die zusage meiner feelen hunger ein; diß wort foll mein lebetage mein brodt in dem hunger feyn. Ach! vermehre du in mir meinen hunger ftets nach dir; ftärke mich, o löffe liebe, in des Geiftes kraft und triebe.

5. Was foll ich mich hier noch quälen, und der welt anhängig feyn? Nimm du den durft meiner feelen doch in deine wunden ein, in die wunden, da dein blut ausquall, und des zornes glut in der feßen liebe dämmte, und den grimme der höllen hemmte.

6. Fähr in deine hohle feiten, daraus blut und waffer ran, mein verlangen jederzeit ein; nimm, o fels! dein taublein an; zeuch mich ganz und gar darein; ich bin dein, fey du doch mein, labe mich in deinem leben, laß mich fett an dir bekleben.

Normalisierter Text

3. Adam ist von dir gewichen, und ich auch in ihm zugleich; drum ist auch mein Bild verblichen und ist tot am Himmelreich: Nun so weck es durch dein Wort wieder in mir auf, mein Hort! Gib du wieder Geist und Leben, ich will mich dir wieder geben.

4. Nun ich führe in die Zusage meiner Seele Hunger ein; dies Wort soll mein Lebetage mein Brot in dem Hunger sein. Ach! Vermehre du in mir deinen Hunger stets nach dir; stärke mich, o süße Liebe, in des Geistes Kraft und Triebe.

5. Was soll ich mich hier noch quälen und der Welt anhängig sein? Nimm du den Durst meiner Seele doch in deine Wunden ein, in die Wunden, da dein Blut ausquoll und des Zornes Glut in der süßen Liebe dämmte und den Grimm der Höllen hemmte.

6. Fähr in deine hohle Seiten, daraus Blut und Wasser rann, mein Verlangen jederzeit ein; nimm, o Fels! dein Täublein an; zieh mich ganz und gar darein; ich bin dein, sei du doch mein, labe mich in deinem Leben, lass mich fest an dir kleben.

7. Edler Weinstock! Dem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028921	7. Edler Weinfok! dem	ich diene, gib doch deinem
Gesangbuch1741_1_028922	ich diene, gieb doch deinem	Rebensaft, dass ich in dir
Gesangbuch1741_1_028923	reben faft, daß ich in dir	wachs und grüne, aus dir
Gesangbuch1741_1_028924	wachs und grüne, aus dir	ziehe meine Kraft; bring
Gesangbuch1741_1_028925	ziehe meine kraft; bring	durch deine Kraft in mir
Gesangbuch1741_1_028926	durch deine kraft in mir	rechte Lebenskraft herfür:
Gesangbuch1741_1_028927	rechte lebenskraft herfür:	Ach! Lass mich mit Früchten
Gesangbuch1741_1_028928	Ach! laß mich mit frächte	bringen, immer mehr nach
Gesangbuch1741_1_028929	bringen, immer mehr nach	Segen ringen.
Gesangbuch1741_1_028930	feegen ringen.	409. Melodie 81.
Gesangbuch1741_1_028931	409. Mel. 81.	Gott, du Licht der
Gesangbuch1741_1_028932	GOtt, du licht der	reinen Herzen, vor dir
Gesangbuch1741_1_028933	reinen herzen, vor dir	ist alles sonnenklar,
Gesangbuch1741_1_028934	ift alles fonnenklar,	du zählest ab der Streiter
Gesangbuch1741_1_028935	du zahleft ab der ftreiter	Schmer-
Gesangbuch1741_1_028936	fchmer-	
Gesangbuch1741_1_028937	<pb n="387a" src="387.jpg" />	<pb n="387a" src="387.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028938	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 369	und von der Überwindung des Bösewichts. 369
Gesangbuch1741_1_028939	fchmerzen, du hilffest deiner	zen, du hilfst deiner auserwählten
Gesangbuch1741_1_028940	auserwählten fchaar. Ach	Schar. Ach nimm
Gesangbuch1741_1_028941	nimm dich meiner feelen an,	dich meiner Seele an und
Gesangbuch1741_1_028942	und zeige mir die lebens-	zeige mir die Lebensbahn!
Gesangbuch1741_1_028943	bahn!	2. Ach! Sende, Herr,
Gesangbuch1741_1_028944	2. Ach! fende, HERR,	aus deinem Throne Licht, Leben,
Gesangbuch1741_1_028945	aus deinem throne licht, le-	Kraft und Gnade deinem
Gesangbuch1741_1_028946	ben, kraft und gnade deinem	Kind: Hilf Israeli, deinem
Gesangbuch1741_1_028947	kind: hilf lfraeli, deinem	Sohne, vergib aus Gnaden
Gesangbuch1741_1_028948	lohne, vergieb aus gnaden	alle meine Sünd. Ach nimm
Gesangbuch1741_1_028949	alle meine fänd. Ach nimm	dich meiner Seele an und
Gesangbuch1741_1_028950	dich meiner feelen an, und	zeige mir die Lebensbahn!
Gesangbuch1741_1_028951	zeige mir die lebensbahn!	410. Melodie 121.
Gesangbuch1741_1_028952	410. Mel. 121.	Ihr menschen! laft
Gesangbuch1741_1_028953	Ihr menfchen! laft	euch lehren, JESu
Gesangbuch1741_1_028954	euch lehren, JESu	folgen : , : ift euch
Gesangbuch1741_1_028955	folgen : , : ift euch	noth; die von GOtt nur
Gesangbuch1741_1_028956	noth; die von GOtt nur	reden hören, und verblei-
Gesangbuch1741_1_028957	reden hören, und verblei-	ben : , : dennoch todt; find
Gesangbuch1741_1_028958	ben : , : dennoch todt; find	elende hollen = brande: wer
Gesangbuch1741_1_028959	elende hollen = brande: wer	sich JESU hingegeben,
Gesangbuch1741_1_028960	fich JESU hingegeben,	wird im Licht des Lebens

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_028961	wird im licht des : , : lebens	leben.
Gesangbuch1741_1_028962	leben.	2. Irdisch Ding im Herzen
Gesangbuch1741_1_028963	2. Irrdich ding im herz	haben und im Kopfe
Gesangbuch1741_1_028964	zen haben, und im kopfe : , :	Wissenschaft, lässt uns
Gesangbuch1741_1_028965	wiffenschaft, laft uns bey	bei den größten Gaben ohne
Gesangbuch1741_1_028966	den größten gaben ohne al-	alle wahre Kraft; hingetreten
Gesangbuch1741_1_028967	le : , : wahre kraft; hinge-	und gebeten, dass uns
Gesangbuch1741_1_028968	treten, und gebeten, daß uns	Jesus machen solle, wie er's
Gesangbuch1741_1_028969	JEfus machen folle, wie ers	selber haben wolle.
Gesangbuch1741_1_028970	felber : , : haben wolle.	3. Alles, was vergänglich
Gesangbuch1741_1_028971	3. Alles, was vergänglich	Wesen und den Zeiten untertan,
Gesangbuch1741_1_028972	wefen, und den zeiten : , : un-	ist nicht gut sich auszulesen:
Gesangbuch1741_1_028973	terthan, ift nicht gut fich aus-	Jesus aber steht
Gesangbuch1741_1_028974	zulefen: JEFus aber : , : fteht	mir an; der stirbt nimmer,
Gesangbuch1741_1_028975	mir an; der ftirbt nimmer,	
Gesangbuch1741_1_028976	<pb n="387b" src="387.jpg" />	<pb n="387b" src="387.jpg" />
Gesangbuch1741_1_028977	der liebt immer, wer denfel-	der liebt immer, wer denselben
Gesangbuch1741_1_028978	ben fahlt und findet, der be-	fühlt und findet, der besteht
Gesangbuch1741_1_028979	fteht, und : , : aberwindet.	und überwindet.
Gesangbuch1741_1_028980	4. JEFu Chrifte, Sohn	4. Jesus Christus, Sohn
Gesangbuch1741_1_028981	der liebe, aller heiligen : , :	der Liebe, aller Heiligen
Gesangbuch1741_1_028982	heiligfter, gönn uns deines	Heiligster, gönn uns deines
Gesangbuch1741_1_028983	Geiftes triebe, alle tage : , :	Geistes Triebe alle Tage
Gesangbuch1741_1_028984	inniger: bey dem fteten aber-	inniger: Bei dem steten Übertreten
Gesangbuch1741_1_028985	treten, kan man dir nicht	kann man dir nicht
Gesangbuch1741_1_028986	wohlgefallen, lehr uns alle : , :	wohlgefallen, lehr uns alle
Gesangbuch1741_1_028987	nach dir wallen.	nach dir wallen.
Gesangbuch1741_1_028988	411. Mel. 80.	411. Melodie 80.
Gesangbuch1741_1_028989	Licht, geh auf in deiz	Licht, geh auf in deinem
Gesangbuch1741_1_028990	nem himmel, brich	Himmel, brich
Gesangbuch1741_1_028991	an, du glanz der	an, du Glanz der
Gesangbuch1741_1_028992	neuen welt! vertreib der eiz	neuen Welt! Vertreib der eitlen
Gesangbuch1741_1_028993	teln bilder wimmeln! komm,	Bilder Wimmeln! Komm,
Gesangbuch1741_1_028994	morgenftern! in dein gez	Morgenstern! in dein Gezelt:
Gesangbuch1741_1_028995	zelt: Heiß alles durch dein	Heiß alles durch dein
Gesangbuch1741_1_028996	licht entweichen, was	Licht entweichen, was
Gesangbuch1741_1_028997	deinen fchein nicht kan erz	deinen Schein nicht kann erreichen!
Gesangbuch1741_1_028998	reichen!	
Gesangbuch1741_1_028999	2. Durchftrahl das finz	2. Durchstrahl das finstere
Gesangbuch1741_1_029000	ftere gefirne, das von dem	Gestirne, das von dem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029001	teufel angezünd! brich ab	Teufel angezündet! Brich ab
Gesangbuch1741_1_029002	die hohe Babelstürme,	die hohe Babelstürme, die
Gesangbuch1741_1_029003	der Vernunftsg Geist hat ge-	der Vernunftsg Geist hat gegründet!
Gesangbuch1741_1_029004	gründet! nimm weg die irr-	Nimm weg die Irrsterne
Gesangbuch1741_1_029005	füter der gedanken, die im-	der Gedanken, die immer
Gesangbuch1741_1_029006	mer von dem lichte wan-	von dem Lichte wanken!
Gesangbuch1741_1_029007	ken!	
Gesangbuch1741_1_029008	3. Hingegen mache mei-	3. Hingegen mache meine
Gesangbuch1741_1_029009	ne seele zum tempel deiner	Seele zum Tempel deiner
Gesangbuch1741_1_029010	herrlichkeit! mein ganzes	Herrlichkeit! Mein ganzes
Gesangbuch1741_1_029011	wesen dir erwehle zum fte-	Wesen dir erwähle zum steten
Gesangbuch1741_1_029012	ten dient der heiligkeit; daß	Dienst der Heiligkeit; dass
Gesangbuch1741_1_029013	geift, und feel, und leib, und	Geist und Seel und Leib und
Gesangbuch1741_1_029014	A a leben,	A a Leben,
Gesangbuch1741_1_029015	<pb n="388a" src="388.jpg" />	<pb n="388a" src="388.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029016	370 Vom rechtfchaffenen Wefen in Chrifto JEFu,	370 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
Gesangbuch1741_1_029017	leben, in deiner gnaden-auf-	in deiner Gnadenaufsicht
Gesangbuch1741_1_029018	ficht fchweben!	schweben!
Gesangbuch1741_1_029019	412. Mel. 73.	412. Melodie 73.
Gesangbuch1741_1_029020	STilles GÖttes-	Stilles Gotteslamm,
Gesangbuch1741_1_029021	Lamm, ich fuch dein	ich suche dein sanftes
Gesangbuch1741_1_029022	fanftes wesen, drum	Wesen, drum
Gesangbuch1741_1_029023	hab ich mir zur kron, dich	habe ich mir zur Kron dich
Gesangbuch1741_1_029024	felbften auferleben, und	selbst auserlesen, und
Gesangbuch1741_1_029025	weil ich ganz in dich, mein	weil ich ganz in dich, mein
Gesangbuch1741_1_029026	lieb! verliebet bin, folg	Lieb! verliebet bin, folge
Gesangbuch1741_1_029027	ich beständig dir bis an dein	ich beständig dir bis an dein
Gesangbuch1741_1_029028	creuze hin.	Kreuze hin.
Gesangbuch1741_1_029029	2. Ach! wasche mich	2. Ach! Wasche mich
Gesangbuch1741_1_029030	fchneeweis und rein, wie rei-	schneeweiß und rein wie reine
Gesangbuch1741_1_029031	ne wolle, mach mich nur	Wolle, mach mich nur
Gesangbuch1741_1_029032	ftill und ftumm, wenn ich	still und stumm, wenn ich
Gesangbuch1741_1_029033	was leiden folle; ja bilde du	was leiden solle; ja bilde du
Gesangbuch1741_1_029034	felbft dir ein zartes lamm	selbst dir ein zartes Lamm
Gesangbuch1741_1_029035	aus mir, und fchlachte mich	aus mir, und schlachte mich,
Gesangbuch1741_1_029036	mein GÖtt! zum reinen	mein Gott! zum reinen
Gesangbuch1741_1_029037	opfer dir.	Opfer dir.
Gesangbuch1741_1_029038	3. Ach! binde deinem	3. Ach! Binde deinem
Gesangbuch1741_1_029039	kind, dem Ifaac, feiß und	Kind, dem Isaak, Fuß und
Gesangbuch1741_1_029040	hände, bis daß er ganzlich	Hände, bis dass er gänzlich

ID

Gesangbuch1741_1_029041
 Gesangbuch1741_1_029042
 Gesangbuch1741_1_029043
 Gesangbuch1741_1_029044
 Gesangbuch1741_1_029045
 Gesangbuch1741_1_029046
 Gesangbuch1741_1_029047
 Gesangbuch1741_1_029048
 Gesangbuch1741_1_029049
 Gesangbuch1741_1_029050
 Gesangbuch1741_1_029051
 Gesangbuch1741_1_029052
 Gesangbuch1741_1_029053
 Gesangbuch1741_1_029054
 Gesangbuch1741_1_029055
 Gesangbuch1741_1_029056
 Gesangbuch1741_1_029057
 Gesangbuch1741_1_029058
 Gesangbuch1741_1_029059
 Gesangbuch1741_1_029060
 Gesangbuch1741_1_029061
 Gesangbuch1741_1_029062
 Gesangbuch1741_1_029063
 Gesangbuch1741_1_029064
 Gesangbuch1741_1_029065
 Gesangbuch1741_1_029066
 Gesangbuch1741_1_029067
 Gesangbuch1741_1_029068
 Gesangbuch1741_1_029069
 Gesangbuch1741_1_029070
 Gesangbuch1741_1_029071
 Gesangbuch1741_1_029072
 Gesangbuch1741_1_029073
 Gesangbuch1741_1_029074
 Gesangbuch1741_1_029075
 Gesangbuch1741_1_029076
 Gesangbuch1741_1_029077
 Gesangbuch1741_1_029078
 Gesangbuch1741_1_029079
 Gesangbuch1741_1_029080

Diplomatische Transkription

lich zum creuz gehorfam
 wende, ja fähre ihn nur frifch
 zu deinem altar zu, laß hin
 fort nimmer nicht dem alten
 menfchen ruh.
 4. So werd ich dir, mein
 hirt, dort überall nachge
 hen, wiewohl im glauben es
 auch hier fchon foll gefche
 hen: Ich werde dir fodann
 als lamm und jungfrau
 feyn; mein brautigam, ma
 <pb n="388b" src="388.jpg" />
 che mich nur recht jungfrau
 lich rein!
 5. Einfältig, fchlecht und
 recht, unwillfend böfer dinge,
 gehorfam, treu und klug in
 dem was ich vollbringe:
 und wie du felber bifft als
 lamm und jungfrau rein, fo
 laß mich eben auch nach dei
 nem finne feyn.
 413. Mel. 66.
 Rñfftet euch, ihr chri
 ftenleute, die feinde
 fuchen euch zur beu
 te, ja fatan felbft hat eur be
 gehrt. Wapnet euch mit
 GOTTes worte, und kãmp
 fet frifch an jedem orte, da
 mit ihr bleibet unverfehrt.
 Ift euch der feind zu fchnell,
 hier ift Immanuel! Holi
 anna! der ftarke fällt, durch
 diefen held, und wir behal
 ten mit das feld.
 2. Reinigt euch von eu
 ren läften, fchlagt fie ans
 creuze, ihr feyd chriften,

Normalisierter Text

sich zum Kreuz gehorsam
 wende, ja führe ihn nur frisch
 zu deinem Altar zu, lass hinfort
 nimmer nicht dem alten
 Menschen Ruh.
 4. So werde ich dir, mein
 Hirt, dort überall nachgehen,
 wiewohl im Glauben es
 auch hier schon soll geschehen:
 Ich werde dir sodann
 als Lamm und Jungfrau
 sein; mein Bräutigam, ma
 <pb n="388b" src="388.jpg" />
 che mich nur recht jungfräulich
 rein!
 5. Einfältig, schlicht und
 recht, unwissend böser Dinge,
 gehorsam, treu und klug in
 dem, was ich vollbringe:
 Und wie du selber bist als
 Lamm und Jungfrau rein, so
 lass mich eben auch nach deinem
 Sinne sein.
 413. Melodie 66.
 Rüstet euch, ihr Christenleute,
 die Feinde
 suchen euch zur Beute,
 ja Satan selbst hat euer
 begehrt. Wappnet euch mit
 Gottes Worte und kämpfet
 frisch an jedem Orte, damit
 ihr bleibet unversehrt.
 Ist euch der Feind zu schnell,
 hier ist Immanuel! Hosianna!
 Der Starke fällt durch
 diesen Held, und wir behalten
 mit das Feld.
 2. Reinigt euch von euren
 Lüsten, schlagt sie ans
 Kreuze, ihr seid Christen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029081	und ftehet in des HERren	und stehet in des Herrn
Gesangbuch1741_1_029082	kraft. Stärket euch in	Kraft. Stärket euch in
Gesangbuch1741_1_029083	JESU nahmen, daß ihr	Jesu Namen, dass ihr
Gesangbuch1741_1_029084	nicht ftrauchelt wie die	nicht strauchelt wie die
Gesangbuch1741_1_029085	lahmen. Wo ift des glau-	Lahmen. Wo ist des Glaubens
Gesangbuch1741_1_029086	bens eigenfchaft? wer hier	Eigenschaft? Wer hier
Gesangbuch1741_1_029087	ermäden will, der fchaue	ermüden will, der schaue
Gesangbuch1741_1_029088	auf das ziel, da ift freude.	auf das Ziel, da ist Freude.
Gesangbuch1741_1_029089	Wohlan! fo feyd zum kampf	Wohlan! So seid zum Kampf
Gesangbuch1741_1_029090	bereit,	bereit,
Gesangbuch1741_1_029091	<pb n="389a" src="389.jpg" />	<pb n="389a" src="389.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029092	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 371	und von der Überwindung des Bösewichts. 371
Gesangbuch1741_1_029093	bereit, fo krönet euch die	so krönet euch die
Gesangbuch1741_1_029094	ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_029095	3. JEfu! fstärke deine kin-	3. Jesus! Stärke deine Kinder
Gesangbuch1741_1_029096	der, und mache die zu äber-	und mache die zu Überwindern,
Gesangbuch1741_1_029097	winder, die du erkauf mit	die du erkaufst mit
Gesangbuch1741_1_029098	deinem blut. Schaffe in	deinem Blut. Schaffe in
Gesangbuch1741_1_029099	uns neues leben, daß wir	uns neues Leben, dass wir
Gesangbuch1741_1_029100	uns ftets zu dir erheben,	uns stets zu dir erheben,
Gesangbuch1741_1_029101	wenn uns entfallen will der	wenn uns entfallen will der
Gesangbuch1741_1_029102	muth. Geuß aus auf uns	Mut. Gieß aus auf uns
Gesangbuch1741_1_029103	den geißt, dadurch die liebe	den Geist, dadurch die Liebe
Gesangbuch1741_1_029104	fleuft in die herzen, fo hal-	fließt in die Herzen, so halten
Gesangbuch1741_1_029105	ten wir getreu an dir, im	wir getreu an dir, im
Gesangbuch1741_1_029106	tod und leben fer und fer.	Tod und Leben für und für.
Gesangbuch1741_1_029107	414. Mel. 21.	414. Melodie 21.
Gesangbuch1741_1_029108	Rufte unter Chrifti laft,	Rüste unter Christi Last,
Gesangbuch1741_1_029109	trage feine leichte	trage seine leichten
Gesangbuch1741_1_029110	bürden, und wenn	Bürden, und wenn
Gesangbuch1741_1_029111	du getragen haft, fchlafe un-	du getragen hast, schlafe unter
Gesangbuch1741_1_029112	ter feinen härden, von der	seinen Hürden, von der
Gesangbuch1741_1_029113	welt erwartest du ohne	Welt erwartest du ohne
Gesangbuch1741_1_029114	grund die wahre ruh.	Grund die wahre Ruh.
Gesangbuch1741_1_029115	2. Niemand, der die dor-	2. Niemand, der die Dornen
Gesangbuch1741_1_029116	nen fcheut, geht in feine ro-	scheut, geht in seine Rosenbüsche,
Gesangbuch1741_1_029117	fen-berfche, reichlich aber	reichlich aber
Gesangbuch1741_1_029118	wird erfreut, oben an der	wird erfreut oben an der
Gesangbuch1741_1_029119	vater tifche, nach dem aus-	Väter Tische, nach dem ausgestandenen
Gesangbuch1741_1_029120	geltandnen fchmerz, ein ihm	Schmerz, ein ihm

ID

Gesangbuch1741_1_029121
 Gesangbuch1741_1_029122
 Gesangbuch1741_1_029123
 Gesangbuch1741_1_029124
 Gesangbuch1741_1_029125
 Gesangbuch1741_1_029126
 Gesangbuch1741_1_029127
 Gesangbuch1741_1_029128
 Gesangbuch1741_1_029129
 Gesangbuch1741_1_029130
 Gesangbuch1741_1_029131
 Gesangbuch1741_1_029132
 Gesangbuch1741_1_029133
 Gesangbuch1741_1_029134
 Gesangbuch1741_1_029135
 Gesangbuch1741_1_029136
 Gesangbuch1741_1_029137
 Gesangbuch1741_1_029138
 Gesangbuch1741_1_029139
 Gesangbuch1741_1_029140
 Gesangbuch1741_1_029141
 Gesangbuch1741_1_029142
 Gesangbuch1741_1_029143
 Gesangbuch1741_1_029144
 Gesangbuch1741_1_029145
 Gesangbuch1741_1_029146
 Gesangbuch1741_1_029147
 Gesangbuch1741_1_029148
 Gesangbuch1741_1_029149
 Gesangbuch1741_1_029150
 Gesangbuch1741_1_029151
 Gesangbuch1741_1_029152
 Gesangbuch1741_1_029153
 Gesangbuch1741_1_029154
 Gesangbuch1741_1_029155
 Gesangbuch1741_1_029156
 Gesangbuch1741_1_029157
 Gesangbuch1741_1_029158
 Gesangbuch1741_1_029159
 Gesangbuch1741_1_029160

Diplomatische Transkription

überlassnes herz.
 415. Mel. 28.
 SEelen»Brautigam, o
 du GÖttes»Lamm!
 prüfe, JEſu! meine
 ſinnen: höre, was ſie doch
 beginnen: iſt ihr wollen
 rein, ey, ſo laß es feyn.
 <pb n="389b" src="389.jpg" />
 2. Creuzige mich mir, heiße
 lige mich dir: reinige die inneren
 wege: irr ich auf dem
 finſtern ſtege, ſcheine du
 mich an: tritt mit auf den
 plan.
 3. JEſu, ſüße luſt, aus
 der liebes»bruff! nimm mich
 ein in deine ſtille: ein genuß
 aus deiner fülle macht mich
 ſelig als ein wolluſt»meer.
 4. Rührt mein eigen herz
 creuz und ſchwerer ſchmerz:
 kammert mich ein fremdes
 leiden: gieb gedult zu allen
 beyden: richte meinen ſinn
 auf das ende hin.
 5. Endlich auf den krieg
 folget ruh und ſieg: in der
 welt iſt wenig freude, nichts
 als ausgedörte weide:
 Zion hat allein unverfälſch»
 ten wein.
 6. Brich hindurch, mein
 herz: ringe himmel»wärts:
 ächze in dem harten kriege
 nach des Heylands ſchönem
 liege: denn er überwandt
 einen ſchwerern ſtand.
 7. Nimm an innerer ruh
 bey dem lehrer zu: unter»

Normalisierter Text

überlassenes Herz.
 415. Melodie 28.
 Seelenbräutigam, o
 du Gotteslamm!
 Prüfe, Jesus! meine
 Sinne: Höre, was sie doch
 beginnen: Ist ihr Wollen
 rein, ei, so lass es sein.
 <pb n="389b" src="389.jpg" />
 2. Kreuzige mich mir, heilige
 mich dir: Reinige die inneren
 Wege: Irre ich auf dem
 finstern Stege, scheine du
 mich an: Tritt mit auf den
 Plan.
 3. Jesus, süße Lust aus
 der Liebesbrust! Nimm mich
 ein in deine Stille: Ein Genuss
 aus deiner Fülle macht
 mich seliger als ein Wollustmeer.
 4. Rührt mein eigenes Herz
 Kreuz und schwerer Schmerz:
 Kümmerst mich ein fremdes
 Leiden: Gib Geduld zu allen
 beiden: Richte meinen Sinn
 auf das Ende hin.
 5. Endlich auf den Krieg
 folget Ruh und Sieg: In der
 Welt ist wenig Freude,
 nichts als ausgedörte Weide:
 Zion hat allein unverfälschten
 Wein.
 6. Brich hindurch, mein
 Herz: Ringe himmelwärts:
 Ächze in dem harten Kriege
 nach des Heilands schönem
 Siege: Denn er überwand
 einen schwereren Stand.
 7. Nimm an innerer Ruh

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029161	wirf die eignen triebe: rafte	bei dem Lehrer zu: Unterwirf
Gesangbuch1741_1_029162	fanft in JEFu liebe: GOtt	die eigenen Triebe: Raste
Gesangbuch1741_1_029163	hebt dich im thor ganz ge	sanft in Jesu Liebe: Gott
Gesangbuch1741_1_029164	wis empor	hebt dich im Tor ganz gewiss
Gesangbuch1741_1_029165	8. Eines chriften geift	empor.
Gesangbuch1741_1_029166	braucht, was irdifch heift,	8. Eines Christen Geist
Gesangbuch1741_1_029167	ohne fich zu aberladen; hie	braucht, was irdisch heißt,
Gesangbuch1741_1_029168	A a 2 von	ohne sich zu überladen; hieA
Gesangbuch1741_1_029169		a 2 von
Gesangbuch1741_1_029170	<pb n="390a" src="390.jpg" />	<pb n="390a" src="390.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029171	372 Vom rechtſchaffenen Wefen in Chrifto JEFu,	372 Vom rechtschaffenen Wesen in Christus Jesus,
Gesangbuch1741_1_029172	von kennet er den ſchaden:	von kennet er den Schaden:
Gesangbuch1741_1_029173	reichthum, ehr und gut	Reichtum, Ehr und Gut
Gesangbuch1741_1_029174	nimmt und giebt nicht muth.	nimmt und gibt nicht Mut.
Gesangbuch1741_1_029175	9. Es vergnägt ihn nur	9. Es vergnügt ihn nur
Gesangbuch1741_1_029176	GOTTes gnadenſpur: ruhe	Gottes Gnadenspur: Ruhe
Gesangbuch1741_1_029177	ift ihm nicht beſchieden: allo	ist ihm nicht beſchieden: Also
Gesangbuch1741_1_029178	müht er ſich in frieden: ei	müht er sich in Frieden: Eines
Gesangbuch1741_1_029179	nes chriften geift fleucht,	Christen Geist fleucht,
Gesangbuch1741_1_029180	was eigen heift.	was eigen heißt.
Gesangbuch1741_1_029181	10. JEFu geh voran auf	10. Jesus, geh voran auf
Gesangbuch1741_1_029182	der lebensbahn: und ich	der Lebensbahn: Und ich
Gesangbuch1741_1_029183	will mich nicht verweilen	will mich nicht verweilen,
Gesangbuch1741_1_029184	ohne raft dir nach zu eilen:	ohne Rast dir nach zu eilen:
Gesangbuch1741_1_029185	nimm mich bey der hand,	Nimm mich bei der Hand,
Gesangbuch1741_1_029186	weg zum vaterland.	weg zum Vaterland.
Gesangbuch1741_1_029187	11. Ordne meinen gang,	11. Ordne meinen Gang,
Gesangbuch1741_1_029188	Liebſter, lebenslang: fährt	Liebster, lebenslang: Führst
Gesangbuch1741_1_029189	du mich durch rauhe wege,	du mich durch rauhe Wege,
Gesangbuch1741_1_029190	gieb mir auch die nöthge	gib mir auch die nötige Pflege:
Gesangbuch1741_1_029191	pflege: thu mir nach dem	Tu mir nach dem Lauf
Gesangbuch1741_1_029192	lauf eine there auf.	eine Türe auf.
Gesangbuch1741_1_029193	416.	416.
Gesangbuch1741_1_029194	Offenb. 14. v. 1-7.	Offenb. 14. V. 1-7.
Gesangbuch1741_1_029195	Mel. 80.	Melodie 80.
Gesangbuch1741_1_029196	SEyd froh, ihr unbe	Seid froh, ihr unbefleckten
Gesangbuch1741_1_029197	fleken finnen, und	Sinne, und
Gesangbuch1741_1_029198	prangt mit eurer	prangt mit eurer
Gesangbuch1741_1_029199	jungfrauschaft; wo men	Jungfrauschaft; wo Menschen
Gesangbuch1741_1_029200	fchen Chriftum lieb gewin	Christum lieb gewinnen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029201	nen verliehrt die weltlieb	verliert die Weltlieb alle Kraft;
Gesangbuch1741_1_029202	alle kraft; ein herz das sich	ein Herz, das sich mit ihm
Gesangbuch1741_1_029203	mit ihm verlobet wird	verlobt, wird zahm, wie sehr
Gesangbuch1741_1_029204	zahn, wie fehr es fonft ge-	es sonst getobt.
Gesangbuch1741_1_029205	tobet.	2. Es folgt der Sanftmut
Gesangbuch1741_1_029206	2. Es folgt der fanft-	und dem Lamme, das
Gesangbuch1741_1_029207	muth und dem lamme, das	auf dem Berge Zion steht,
Gesangbuch1741_1_029208	auf dem berge Zion fteht,	<pb n="390b" src="390.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029209	<pb n="390b" src="390.jpg" />	und wird in keuscher un-
Gesangbuch1741_1_029210	und wird in keuscher un-	bis an des
Gesangbuch1741_1_029211	fchulds-flamme bis an des	Höchsten Thron erhöht: Hier
Gesangbuch1741_1_029212	Höchften thron erhöht: Hier	schallen Harfe und Stimmen
Gesangbuch1741_1_029213	fchallen harf und ftimmen	wieder und bringen neue
Gesangbuch1741_1_029214	wieder, und bringen neue	Hochzeitslieder.
Gesangbuch1741_1_029215	hochzeitlieder.	3. Die Worte kann kein
Gesangbuch1741_1_029216	3. Die worte kan kein	Fremder fassen, sie sind den
Gesangbuch1741_1_029217	fremder fallen, fie find den	Ohren unbekannt; nur die
Gesangbuch1741_1_029218	ohren unbekannt; nur die	sich unterrichten lassen, erlangen
Gesangbuch1741_1_029219	fich unterrichten laffen er-	Weisheit und Verstand:
Gesangbuch1741_1_029220	langen weisheit und ver-	Das Lamm erkauf
Gesangbuch1741_1_029221	ftand: das Lamm erkauf	sie von der Erden, damit sie
Gesangbuch1741_1_029222	fie von der erden, damit fie	Himmelsbürger werden.
Gesangbuch1741_1_029223	himmelsbürger werden.	4. Sie sind die Erstlinge
Gesangbuch1741_1_029224	4. Sie find die ertling	und die Früchte, an denen
Gesangbuch1741_1_029225	und die frächte, an denen	Gott Gefallen trägt: Die
Gesangbuch1741_1_029226	GOTT gefallen trägt: die	Seele schaut sein Angesicht,
Gesangbuch1741_1_029227	feele fchaut fein angefichte,	die keine Falschheit in sich
Gesangbuch1741_1_029228	die keine falchheit in sich	hegt, des Lammes Blut zur
Gesangbuch1741_1_029229	hegt, des Lammes blut zur	Losung führet und sich mit
Gesangbuch1741_1_029230	lofung fehret, und sich mit	Reinigkeit geziert.
Gesangbuch1741_1_029231	reinigkeit gezieret.	5. Die voller bösen Lüste
Gesangbuch1741_1_029232	5. Die voller böfen läfte	stecken, die unrein, feig und
Gesangbuch1741_1_029233	flecken, die unrein, feig und	weibisch sind, vermögen
Gesangbuch1741_1_029234	weiblich find, vermögen	nicht das Mahl zu schmecken,
Gesangbuch1741_1_029235	nicht das mahl zu fchmecken,	das nur ein heiliger Mund
Gesangbuch1741_1_029236	das nur ein heilger mund	empfindet; hier darf im
Gesangbuch1741_1_029237	empfindt; hier darf im	Chore der Gemeinen, wer
Gesangbuch1741_1_029238	chore der gemeinen, wer	sich besudelt, nicht erschei-
Gesangbuch1741_1_029239	fich befudelt, nicht erfchei-	nen.
Gesangbuch1741_1_029240	nen.	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029241	6. Wie wenig werden sich	6. Wie wenig werden sich
Gesangbuch1741_1_029242	hier finden! spricht der verz-	hier finden! spricht der verzagte
Gesangbuch1741_1_029243	zagte wankelmuth: doch ist	Wankelmut: Doch ist
Gesangbuch1741_1_029244	die zahl nicht zu ergründen,	die Zahl nicht zu ergründen,
Gesangbuch1741_1_029245	wie vielen GOtt die gnade	wie vielen Gott die Gnade
Gesangbuch1741_1_029246	thut, daß sie sich zu der	tut, dass sie sich zu der Wahr-
Gesangbuch1741_1_029247	wahr-	
Gesangbuch1741_1_029248		
Gesangbuch1741_1_029249	<pb n="391a" src="391.jpg" />	<pb n="391a" src="391.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029250	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 373	und von der Überwindung des Bösewichts. 373
Gesangbuch1741_1_029251	wahrheit kehren, und zu der	Wahrheit kehren und zu der
Gesangbuch1741_1_029252	felgen schar gehören.	seligen Schar gehören.
Gesangbuch1741_1_029253	7. Viel tausend, tausend	7. Viele Tausende
Gesangbuch1741_1_029254	find erkoren, kein volk hat	sind auserkoren, kein Volk hat
Gesangbuch1741_1_029255	hier das vorzugs recht;	hier das Vorzugsrecht;
Gesangbuch1741_1_029256	kein ort, an welchem sie ge-	kein Ort, an welchem sie geboren,
Gesangbuch1741_1_029257	bohren, nicht ihre sprache	nicht ihre Sprache
Gesangbuch1741_1_029258	noch geschlecht, kan sie dar-	noch Geschlecht, kann sie darinnen
Gesangbuch1741_1_029259	innen unterscheiden, er rech-	unterscheiden; er rechnet
Gesangbuch1741_1_029260	net auch dazu die heyden.	auch dazu die Heiden.
Gesangbuch1741_1_029261	8. Die bothschaft muß zu	8. Die Botschaft muss zu
Gesangbuch1741_1_029262	allen kommen, und die er-	allen kommen, und die Erlösung
Gesangbuch1741_1_029263	lösung ist gemein: wer ihre	ist gemein: Wer ihre
Gesangbuch1741_1_029264	wirkung angenommen, der	Wirkung angenommen, der
Gesangbuch1741_1_029265	tritt zu der versammlung	tritt zu der Versammlung
Gesangbuch1741_1_029266	ein, und hat nun antheil	ein und hat nun Anteil
Gesangbuch1741_1_029267	an dem bunde: denn die ver-	an dem Bunde; denn die Verheißung
Gesangbuch1741_1_029268	heißung steht zum grunde.	steht zum Grunde.
Gesangbuch1741_1_029269	9. Der große reichthum	9. Der große Reichtum
Gesangbuch1741_1_029270	feiner güter, das süße evan-	seiner Güter, das süße Evangelium,
Gesangbuch1741_1_029271	gelium, verneut und au-	erneuert und säubert
Gesangbuch1741_1_029272	bert die gemüther, die engel	die Gemüther; die Engel
Gesangbuch1741_1_029273	tragen es herum, und wel-	tragen es herum, und welche
Gesangbuch1741_1_029274	che GOtt darinn beschloffen,	Gott darin beschlossen,
Gesangbuch1741_1_029275	die werden seine hausge-	die werden seine Hausgenossen.
Gesangbuch1741_1_029276	nossen.	
Gesangbuch1741_1_029277	10. Sie geben ihm dafür	10. Sie geben ihm dafür
Gesangbuch1741_1_029278	die ehre, und fürchten seine	die Ehre und fürchten seine
Gesangbuch1741_1_029279	majestät, erfreuen sich der	Majestät, erfreuen sich der
Gesangbuch1741_1_029280	himmelslehre, die durch ihr	Himmelslehre, die durch ihr

ID

Gesangbuch1741_1_029281
 Gesangbuch1741_1_029282
 Gesangbuch1741_1_029283
 Gesangbuch1741_1_029284
 Gesangbuch1741_1_029285
 Gesangbuch1741_1_029286
 Gesangbuch1741_1_029287
 Gesangbuch1741_1_029288
 Gesangbuch1741_1_029289
 Gesangbuch1741_1_029290
 Gesangbuch1741_1_029291
 Gesangbuch1741_1_029292
 Gesangbuch1741_1_029293
 Gesangbuch1741_1_029294
 Gesangbuch1741_1_029295
 Gesangbuch1741_1_029296
 Gesangbuch1741_1_029297
 Gesangbuch1741_1_029298
 Gesangbuch1741_1_029299
 Gesangbuch1741_1_029300
 Gesangbuch1741_1_029301
 Gesangbuch1741_1_029302
 Gesangbuch1741_1_029303
 Gesangbuch1741_1_029304
 Gesangbuch1741_1_029305
 Gesangbuch1741_1_029306
 Gesangbuch1741_1_029307
 Gesangbuch1741_1_029308
 Gesangbuch1741_1_029309
 Gesangbuch1741_1_029310
 Gesangbuch1741_1_029311
 Gesangbuch1741_1_029312
 Gesangbuch1741_1_029313
 Gesangbuch1741_1_029314
 Gesangbuch1741_1_029315
 Gesangbuch1741_1_029316
 Gesangbuch1741_1_029317
 Gesangbuch1741_1_029318
 Gesangbuch1741_1_029319
 Gesangbuch1741_1_029320

Diplomatische Transkription

mark und adern geht, und
 laffen sich die liebe treiben,
 daß sie dem Schöpfer treu
 verbleiben.
 417. Mel. 21.
 UNser König geht voran,
 kämpft ihr glieder
 <pb n="391b" src="391.jpg" />
 auf das leben: ist es auch
 mit dem gethan, JEſus
 kanns euch wieder geben:
 beſſer ſterben, als mit hohn
 und mit ſchanden gehn davon.
 2. Und wie froh, wie
 prachtesvoll, wird ein ſolcher
 Sieger prangen, wenn er
 mit dem König ſoll in fein
 königreich gelangen! was
 für hoheit, pracht und ſchein
 wird bey dieſem einzug
 feyn!
 3. Heut iſt unſers Königs
 tag! werden treue kämpfer
 ſchreyen: freue ſich wer
 immer mag! und wer wolte
 ſich nicht freuen? rufet
 laut: Halleluja! unſers
 Königs tag iſt da!
 418. Mel. 25.
 TReuer Vater! deine
 liebe, ſo aus einem
 heißen triebe mich in
 Chriſto auferwählt; und,
 eh ich zur welt gebohren,
 ſchon zur kindſchaft auferkoren,
 und den deinen zugezählt,
 2. Hat mich zwar bisher
 geſehen als ein faß des zornes

Normalisierter Text

Mark und Adern geht und
 lassen sich die Liebe treiben,
 dass sie dem Schöpfer treu
 verbleiben.
 417. Mel. 21.
 Unser König geht voran,
 kämpft ihr Glieder
 <pb n="391b" src="391.jpg" />
 auf das Leben: Ist es auch
 mit dem getan, Jesus
 kann es euch wieder geben:
 Besser sterben, als mit Hohn
 und mit Schanden gehen davon.
 2. Und wie froh, wie
 prachtvoll wird ein solcher
 Sieger prangen, wenn er
 mit dem König soll in sein
 Königreich gelangen! Was
 für Hoheit, Pracht und Schein
 wird bei diesem Einzug
 sein!
 3. Heut ist unseres Königs
 Tag! werden treue Kämpfer
 schreien: Freue sich, wer
 immer mag! Und wer wollte
 sich nicht freuen? Rufet
 laut: Halleluja! Unseres
 Königs Tag ist da!
 418. Mel. 25.
 Treuer Vater! Deine
 Liebe, die aus einem
 heißen Triebe mich in
 Christo auserwählt; und,
 ehe ich zur Welt geboren,
 schon zur Kindschaft auserkoren
 und den Deinen zugezählt,
 2. Hat mich zwar bisher
 gesehen als ein Fass des Zornes

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029321	nes gehen, doch getragen	gehen, doch getragen
Gesangbuch1741_1_029322	mit gedult: fo, daß du nicht	mit Geduld; so, dass du nicht
Gesangbuch1741_1_029323	wollen ftrafen, noch mich	wollen strafen, noch mich
Gesangbuch1741_1_029324	aus dem wege raffén, mitten	aus dem Wege raffén, mitten
Gesangbuch1741_1_029325	in der fänden-fchuld.	in der Sündenschuld.
Gesangbuch1741_1_029326	Aa 3 3. Da	Aa 3 3. Da
Gesangbuch1741_1_029327	<pb n="392a" src="392.jpg" />	<pb n="392a" src="392.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029328	274 Vom rechtffchaffenen Wefen in Chrifto JEFu,	274 Vom rechtschaffenen Wesen in Christo Jesu,
Gesangbuch1741_1_029329	3. Da ich dacht, ich war	3. Da ich dachte, ich wär'
Gesangbuch1741_1_029330	ein chrifte, und davon zu	ein Christe und davon zu
Gesangbuch1741_1_029331	reden wufte, brauchte kirch,	reden wusste, brauchte Kirch',
Gesangbuch1741_1_029332	altar dabey, fang und guts	Altar dabei, sang und Gutes
Gesangbuch1741_1_029333	den armen thate, keine grobe	den Armen tat, keine grobe
Gesangbuch1741_1_029334	lafter hatte, war es doch nur	Laster hatte, war es doch nur
Gesangbuch1741_1_029335	Heucheley.	Heuchelei.
Gesangbuch1741_1_029336	4. Todtes werk, hiftorifch	4. Totes Werk, historisch
Gesangbuch1741_1_029337	wefen ift, was fich die welt	Wesen ist, was sich die Welt
Gesangbuch1741_1_029338	erliefen, und vor ihren	erlesen und vor ihren
Gesangbuch1741_1_029339	Chriftum halt: fchatten,	Christum hält: Schatten,
Gesangbuch1741_1_029340	bildnis, fchein und meynen,	Bildnis, Schein und Meinen,
Gesangbuch1741_1_029341	Judaf s kuß und heuchel-	Judaskuss und Heuchelweinen
Gesangbuch1741_1_029342	weinen ift der glaube diefer	ist der Glaube dieser
Gesangbuch1741_1_029343	welt.	Welt.
Gesangbuch1741_1_029344	5. Hierin hab ich auch ge-	5. Hierin hab' ich auch gesteckt,
Gesangbuch1741_1_029345	ftecket, bis du mich halt auf-	bis du mich hast aufgeweckt.
Gesangbuch1741_1_029346	gewecket. Ach! daß ich nun	Ach! Dass ich nun
Gesangbuch1741_1_029347	wachte recht, und den gna-	wachte recht und den Gnadenzug
Gesangbuch1741_1_029348	den s zug bedachte, wie du	bedächte, wie du
Gesangbuch1741_1_029349	HErre, der gerechte, mich	Herr, der Gerechte, mich
Gesangbuch1741_1_029350	willt haben fchlecht und	willst haben schlecht und
Gesangbuch1741_1_029351	recht!	recht!
Gesangbuch1741_1_029352	6. Nun du wollft mich	6. Nun du wolltest mich
Gesangbuch1741_1_029353	felbft bereiten, wie in zeit	selbst bereiten, wie in Zeit
Gesangbuch1741_1_029354	und ewigkeiten, du dein ar-	und Ewigkeiten, du dein armes
Gesangbuch1741_1_029355	mes kind begehrt: du kanft	Kind begehrt: Du kannst
Gesangbuch1741_1_029356	kraftgen, ftarken, gränden,	kräftigen, stärken, gründen,
Gesangbuch1741_1_029357	mittel, zeit und wege fin-	Mittel, Zeit und Wege finden,
Gesangbuch1741_1_029358	den, da du mir dein heyl ge-	da du mir dein Heil gewährst.
Gesangbuch1741_1_029359	wehrt.	
Gesangbuch1741_1_029360	7. Ich will gerne halten	7. Ich will gerne halten

ID

Gesangbuch1741_1_029361
 Gesangbuch1741_1_029362
 Gesangbuch1741_1_029363
 Gesangbuch1741_1_029364
 Gesangbuch1741_1_029365
 Gesangbuch1741_1_029366
 Gesangbuch1741_1_029367
 Gesangbuch1741_1_029368
 Gesangbuch1741_1_029369
 Gesangbuch1741_1_029370
 Gesangbuch1741_1_029371
 Gesangbuch1741_1_029372
 Gesangbuch1741_1_029373
 Gesangbuch1741_1_029374
 Gesangbuch1741_1_029375
 Gesangbuch1741_1_029376
 Gesangbuch1741_1_029377
 Gesangbuch1741_1_029378
 Gesangbuch1741_1_029379
 Gesangbuch1741_1_029380
 Gesangbuch1741_1_029381
 Gesangbuch1741_1_029382
 Gesangbuch1741_1_029383
 Gesangbuch1741_1_029384
 Gesangbuch1741_1_029385
 Gesangbuch1741_1_029386
 Gesangbuch1741_1_029387
 Gesangbuch1741_1_029388
 Gesangbuch1741_1_029389
 Gesangbuch1741_1_029390
 Gesangbuch1741_1_029391
 Gesangbuch1741_1_029392
 Gesangbuch1741_1_029393
 Gesangbuch1741_1_029394
 Gesangbuch1741_1_029395
 Gesangbuch1741_1_029396
 Gesangbuch1741_1_029397
 Gesangbuch1741_1_029398
 Gesangbuch1741_1_029399
 Gesangbuch1741_1_029400

Diplomatische Transkription

ftille, meine heiligung fey
 dein wille, laß mein herze
 bränftig feyn, dich, mein
 Heyland, zu umfängen, und
 dir ewig anzuhängen: fey
 du mein, ich bleibe dein!
 <pb n="392b" src="392.jpg" />
 8. Wird mich Babel gleich
 vernichten, will mich auch
 felbft Zion richten, trag ich
 folches mit gedult, und will
 mich dabey vergnügen,
 wenn ich nur kan ficher
 liegen unter meines JEfu
 huld.
 9. JEfu, was du ange-
 fangen, das erwart ich mit
 verlangen: ach! verfügl es
 doch einmahl. Laß mich
 durch deinn Geift auf erden
 ftark am innern menfchen
 werden: falb mich mit dem
 freuden-öl.
 10. Ich will nach der ftille
 ftreben, und an deiner liebe
 kleben, gieb ein fettes herze
 nur, daß ich ftets aufrichtig
 handle, lauterlich in liebe
 wandle, als durch göttliche
 natur.
 11. HERR! bekehr auch
 doch die meinen, fchreib fie
 zu der zahl der deinen, zeige
 ihnn dein angeficht; ziehe
 fie von oben kräftig, fey
 durch deinen geift gefchäft-
 tig, bringe fie zum rechten
 Licht!
 12. Und laß alle andern
 heerden bald herzu geföh-

Normalisierter Text

Stille, meine Heiligung sei
 dein Wille, lass mein Herze
 brünstig sein, dich, mein
 Heiland, zu umfängen und
 dir ewig anzuhängen: Sei
 du mein, ich bleibe dein!
 <pb n="392b" src="392.jpg" />
 8. Wird mich Babel gleich
 vernichten, will mich auch
 selbst Zion richten, trag' ich
 solches mit Geduld und will
 mich dabei vergnügen,
 wenn ich nur kann sicher
 liegen unter meines Jesu
 Huld.
 9. Jesu, was du angefangen,
 das erwart' ich mit
 Verlangen: Ach! Versiegel es
 doch einmal. Lass mich
 durch deinen Geist auf Erden
 stark am inneren Menschen
 werden: Salbe mich mit dem
 Freudenöl.
 10. Ich will nach der Stille
 streben und an deiner Liebe
 kleben, gib ein festes Herze
 nur, dass ich stets aufrichtig
 handle, lauterlich in Liebe
 wandle, als durch göttliche
 Natur.
 11. Herr! Bekehr' auch
 doch die Meinen, schreib' sie
 zu der Zahl der Deinen, zeige
 ihnen dein Angesicht; ziehe
 sie von oben kräftig, sei
 durch deinen Geist geschäftig,
 bringe sie zum rechten
 Licht!
 12. Und lass alle anderen
 Herden bald herzu geführt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029401	ret werden, daß viel tau-	werden, dass viele Tausend
Gesangbuch1741_1_029402	lend feelen feyn, die dich ih-	Seelen seien, die dich ihren
Gesangbuch1741_1_029403	ren Hirten nennen, und in	Hirten nennen und in
Gesangbuch1741_1_029404	rechter wahrheit kennen,	rechter Wahrheit kennen,
Gesangbuch1741_1_029405	einf't	einst
Gesangbuch1741_1_029406	<pb n="393a" src="393.jpg" />	<pb n="393a" src="393.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029407	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 375	und von der Überwindung des Bösewichts. 375
Gesangbuch1741_1_029408	einf't mit dir gehn himmel-	einst mit dir gehen himmelein.
Gesangbuch1741_1_029409	ein.	
Gesangbuch1741_1_029410	419. Mel. 21.	419. Mel. 21.
Gesangbuch1741_1_029411	UNverfälfchtes chri-	Unverfälschtes Christentum!
Gesangbuch1741_1_029412	ftenthum! ach wie	Ach, wie
Gesangbuch1741_1_029413	bift du doch fo felten!	bist du doch so selten!
Gesangbuch1741_1_029414	will dein hochgeprießner	Will dein hochgepriesener
Gesangbuch1741_1_029415	ruhm nicht mehr auf der er-	Ruhm nicht mehr auf der Erden
Gesangbuch1741_1_029416	den gelten? ift dein gold fo	gelten? Ist dein Gold so
Gesangbuch1741_1_029417	dunkel worden, unter unfre-	dunkel geworden unter unserer
Gesangbuch1741_1_029418	chriften orden.	Christen Orden.
Gesangbuch1741_1_029419	2. Freylich ja, die chriften-	2. Freilich ja, die Christenheit
Gesangbuch1741_1_029420	heit fahret, leider! nur den	fährt, leider! nur den
Gesangbuch1741_1_029421	namen: es ift fpahrfam	Namen: Es ist sparsam
Gesangbuch1741_1_029422	ausgetreut wahrer GÖttes-	ausgestreut wahrer GottesKinder
Gesangbuch1741_1_029423	kinder faamen: derer zahl,	Samen: Derer Zahl,
Gesangbuch1741_1_029424	die Chriftum lieben, ift ge-	die Christum lieben, ist gewiss
Gesangbuch1741_1_029425	wiß fehr klein geblieben.	sehr klein geblieben.
Gesangbuch1741_1_029426	3. Liebfter JEFu! der du	3. Liebster Jesu! Der du
Gesangbuch1741_1_029427	mich felber durch dein blut	mich selber durch dein Blut
Gesangbuch1741_1_029428	erkaufet, und auf deffen	erkauft und auf dessen
Gesangbuch1741_1_029429	nahmen ich, als ein chrifte,	Namen ich, als ein Christe,
Gesangbuch1741_1_029430	bin getauft; laß mich dei-	bin getauft; lass mich deinen
Gesangbuch1741_1_029431	nen Geift regieren, folchen	Geist regieren, solchen
Gesangbuch1741_1_029432	nahmen recht zu führen.	Namen recht zu führen.
Gesangbuch1741_1_029433	4. Komm, vermähle fel-	4. Komm, vermähle selber
Gesangbuch1741_1_029434	ber dich, liebfter Heyland!	dich, liebster Heiland!
Gesangbuch1741_1_029435	meiner feelen: gönne, daß	meiner Seelen: Gönne, dass
Gesangbuch1741_1_029436	ich feßiglich dich zu meiner	ich süßiglich dich zu meiner
Gesangbuch1741_1_029437	luft mag wehlen: gieb, daß	Lust mag wählen: Gib, dass
Gesangbuch1741_1_029438	keine trübals fluthen lö-	keine Trübsalsfluten löschen
Gesangbuch1741_1_029439	fchen unfre liebe gluthen.	unserer Liebe Gluten.
Gesangbuch1741_1_029440	420.	420.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029441	WAs Chrifti bothen	Was Christi Boten
Gesangbuch1741_1_029442	lehren, und was	lehren und was
Gesangbuch1741_1_029443	fie von ihm hören,	sie von ihm hören,
Gesangbuch1741_1_029444	<pb n="393b" src="393.jpg" />	<pb n="393b" src="393.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029445	ift wahrheit und gewiß: diß	ist Wahrheit und gewiss: Dies
Gesangbuch1741_1_029446	wort, das nimmer treuget,	Wort, das nimmer trügt,
Gesangbuch1741_1_029447	hat uns vorlängft bezeuget,	hat uns vorlängst bezeuget,
Gesangbuch1741_1_029448	GOtt fey ein licht ohn fin-	Gott sei ein Licht ohne Finsternis.
Gesangbuch1741_1_029449	fternis.	
Gesangbuch1741_1_029450	2. Er ift ein heilig welen,	2. Er ist ein heiliges Wesen,
Gesangbuch1741_1_029451	wie in der fchrift zu lefen, er	wie in der Schrift zu lesen, er
Gesangbuch1741_1_029452	ift gerecht und treu, erzeigt,	ist gerecht und treu, erzeigt
Gesangbuch1741_1_029453	nach feinem triebe, dem men-	nach seinem Triebe, dem Menschen
Gesangbuch1741_1_029454	fchen güt und liebe, und haf-	Gut und Liebe und hasst
Gesangbuch1741_1_029455	fet alle heucheley.	alle Heuchelei.
Gesangbuch1741_1_029456	3. Er will davon nicht	3. Er will davon nicht
Gesangbuch1741_1_029457	wiffen, was in den finfter-	wissen, was in den Finsternissen
Gesangbuch1741_1_029458	niffen betrug und untreu	Betrug und Untreu
Gesangbuch1741_1_029459	stift: Er ift davon entfer-	stiftet: Er ist davon entfernt;
Gesangbuch1741_1_029460	net; wer finftre wege ler-	wer finstere Wege lernet,
Gesangbuch1741_1_029461	net, macht, daß ihn die ver-	macht, dass ihn die Verdammnis
Gesangbuch1741_1_029462	damnis trifft.	trifft.
Gesangbuch1741_1_029463	4. Will man gemeinfchaft	4. Will man Gemeinschaft
Gesangbuch1741_1_029464	haben mit ihm, und feinen	haben mit ihm und seinen
Gesangbuch1741_1_029465	gaben, und doch im fin-	Gaben und doch im Finstern
Gesangbuch1741_1_029466	ftern gehn: fo denke man	gehen: So denke man
Gesangbuch1741_1_029467	gewiffe, daß keine finfter-	gewiss, dass keine Finsternisse
Gesangbuch1741_1_029468	niffe vor feinem angeficht	vor seinem Angesicht
Gesangbuch1741_1_029469	beftehn.	bestehen.
Gesangbuch1741_1_029470	5. Wer fich des HERren	5. Wer sich des Herrn
Gesangbuch1741_1_029471	rühmet, und lebt nicht, wie	rühmt und lebt nicht, wie
Gesangbuch1741_1_029472	fichs ziemet, der ift ein lügen-	sich's ziemt, der ist ein Lügengeist:
Gesangbuch1741_1_029473	geist: Es ift aus feinen wer-	Es ist aus seinen Werken
Gesangbuch1741_1_029474	ken, ein tecklich herz zu	ein tückisches Herz zu
Gesangbuch1741_1_029475	merken, das JElum keinen	merken, das Jesum keinen
Gesangbuch1741_1_029476	HERren heiß.	Herrn heiß.
Gesangbuch1741_1_029477	6. Die recht und redlich	6. Die recht und redlich
Gesangbuch1741_1_029478	handeln, die in dem lichte	handeln, die in dem Lichte
Gesangbuch1741_1_029479	wandeln, wie GOtt darinne	wandeln, wie Gott darin
Gesangbuch1741_1_029480	wohnt, und böfes thun ver-	wohnt und Böses tun verdammen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029481	dammen, die halten sich zu	die halten sich zuAa
Gesangbuch1741_1_029482	Aa 4 fam	4 sam-
Gesangbuch1741_1_029483	<pb n="394a" src="394.jpg" />	<pb n="394a" src="394.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029484	376 Vom rechtfchaffenen Wefen in Chriſto JEFu,	376 Vom rechtschaffenen Wesen in Christo Jesu,
Gesangbuch1741_1_029485	fammen, ihr glaubens=eyfer	sammen, ihr Glaubenseifer
Gesangbuch1741_1_029486	wird belohnt.	wird belohnt.
Gesangbuch1741_1_029487	7. Er will die meh verfa	7. Er will die Müh' versüßsen,
Gesangbuch1741_1_029488	fen, fie follen Sein genieffen,	sie sollen Sein genießen,
Gesangbuch1741_1_029489	was er hat, ift auch ihr: fie	was er hat, ist auch ihr: Sie
Gesangbuch1741_1_029490	geben sich ihm wieder, er	geben sich ihm wieder; er
Gesangbuch1741_1_029491	faubert feel und glieder von	säubert Seel' und Glieder von
Gesangbuch1741_1_029492	mißfethat und ungebahr.	Missetat und Ungebühr.
Gesangbuch1741_1_029493	8. Er wäſcht fie von den	8. Er wäscht sie von den
Gesangbuch1741_1_029494	flecken, damit fie sich beklek	Flecken, damit sie sich bekleckken
Gesangbuch1741_1_029495	ken, im blute JEFu Chriſt:	im Blute Jesu Christ:
Gesangbuch1741_1_029496	fein tod und heilig leben kan	Sein Tod und heilig Leben kann
Gesangbuch1741_1_029497	ihnen alles geben, was zur	ihnen alles geben, was zur
Gesangbuch1741_1_029498	erlöfung nöthig ift.	Erlösung nötig ist.
Gesangbuch1741_1_029499	9. Sein blut, das er ver	9. Sein Blut, das er vergossen,
Gesangbuch1741_1_029500	goffen, ift über fie gefloffen,	ist über sie geflossen
Gesangbuch1741_1_029501	und macht fie neu und rein;	und macht sie neu und rein;
Gesangbuch1741_1_029502	auf daß fie GOTTes kinder,	auf dass sie Gottes Kinder,
Gesangbuch1741_1_029503	des fleisches aberwinder,	des Fleisches Überwinder,
Gesangbuch1741_1_029504	dem erftgebohrnen ähnlich	dem Erstgeborenen ähnlich
Gesangbuch1741_1_029505	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_1_029506	10. Wen wolluft noch be	10. Wen Wollust noch befleckt,
Gesangbuch1741_1_029507	flecket, in wem der frevel ftek	in wem der Frevel stecket,
Gesangbuch1741_1_029508	ket, wer ſchnödes unrecht	wer schnödes Unrecht
Gesangbuch1741_1_029509	liebt, ift der für rein zu ſchätz	liebt, ist der für rein zu schätzen?
Gesangbuch1741_1_029510	zen? was thut er mit ge	Was tut er mit Geschwätzen?
Gesangbuch1741_1_029511	ſchwätzen? wenn er das ge	Wenn er das Gegenteil
Gesangbuch1741_1_029512	gentheil veräbt.	verübt.
Gesangbuch1741_1_029513	11. Bey GOTT hilft keine	11. Bei Gott hilft keine
Gesangbuch1741_1_029514	lügen, er laßt sich nicht betr	Lügen, er lässt sich nicht betrügen;
Gesangbuch1741_1_029515	gen; die gnad die für ihm	die Gnad', die für ihm
Gesangbuch1741_1_029516	gilt, die muß zu werk und	gilt, die muss zu Werk und
Gesangbuch1741_1_029517	thaten durch feinen Sohn	Taten durch seinen Sohn
Gesangbuch1741_1_029518	gerathen; was wahrheit ift,	geraten; was Wahrheit ist,
Gesangbuch1741_1_029519	fein herze ftilt.	sein Herze stillt.
Gesangbuch1741_1_029520	12. Hat die euch einge	12. Hat die euch eingenommen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029521	nommen, ift Chriftus zu	ist Christus zu
Gesangbuch1741_1_029522	euch kommen, habt ihr ge-	euch gekommen, habt ihr Ge-
Gesangbuch1741_1_029523	<pb n="394b" src="394.jpg" />	<pb n="394b" src="394.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029524	rechtigkeit, die er im blut ge-	rechtigkeit, die er im Blut geschenkt,
Gesangbuch1741_1_029525	fchenket, womit er euch ge-	womit er euch getränkt,
Gesangbuch1741_1_029526	tranket, fo wärkt fie das	so wirkt sie das,
Gesangbuch1741_1_029527	was er gebeut.	was er gebeut.
Gesangbuch1741_1_029528	13. Sie wird in euch erfül-	13. Sie wird in euch erfüllet,
Gesangbuch1741_1_029529	let, was böfes in euch qvill-	was Böses in euch quillet,
Gesangbuch1741_1_029530	let, dem thut fie widerftand,	dem tut sie Widerstand,
Gesangbuch1741_1_029531	fie ift nicht fonder kräfte, fie	sie ist nicht ohne Kräfte, sie
Gesangbuch1741_1_029532	treibet ihr gelchäfte, und	treibt ihr Geschäfte und
Gesangbuch1741_1_029533	wird an ihrer frucht er-	wird an ihrer Frucht erkannt.
Gesangbuch1741_1_029534	kannt.	
Gesangbuch1741_1_029535	14. Sein blut macht euch	14. Sein Blut macht euch
Gesangbuch1741_1_029536	fo reine, daß diß im licht er-	so rein, dass dies im Licht erscheine
Gesangbuch1741_1_029537	fcheine, und ihr geheiligt	und ihr geheiligt
Gesangbuch1741_1_029538	feyd; wer kraft von gnade	seid; wer Kraft von Gnade
Gesangbuch1741_1_029539	theilet, hat keins nicht,	teilt, hat keins nicht
Gesangbuch1741_1_029540	und verweilet im fänden-	und verweilt im SündenKot
Gesangbuch1741_1_029541	koth und dunkelheit.	und Dunkelheit.
Gesangbuch1741_1_029542	15. Mein GOTT, laß diß	15. Mein Gott, lass dies
Gesangbuch1741_1_029543	erkennen, die fich von Chrifto	erkennen, die sich von Christo
Gesangbuch1741_1_029544	nennen, und doch die finfter-	nennen und doch die Finsternis
Gesangbuch1741_1_029545	niß mehr als die fonne lie-	mehr als die Sonne lieben
Gesangbuch1741_1_029546	ben, und ungefcheut ver-	und ungescheut verüben,
Gesangbuch1741_1_029547	ben, was ihnen bringt den	was ihnen bringt den
Gesangbuch1741_1_029548	tod gewiß.	Tod gewiss.
Gesangbuch1741_1_029549	421. Mel. 8.	421. Mel. 8.
Gesangbuch1741_1_029550	WAs mich in diefer zeit	Was mich in dieser Zeit
Gesangbuch1741_1_029551	betrübt ift lauter	betrübt, ist lauter
Gesangbuch1741_1_029552	feelen=pein, die mir	Seelenpein, die mir
Gesangbuch1741_1_029553	fo tiefe wunden giebt, die	so tiefe Wunden gibt, die
Gesangbuch1741_1_029554	kaum zu heilen feyn: die	kaum zu heilen sind: Die
Gesangbuch1741_1_029555	fänden=laft laßt mir nicht	Sündenlast lässt mir nicht
Gesangbuch1741_1_029556	raft, der tief verborgne feind,	Rast, der tief verborgene Feind,
Gesangbuch1741_1_029557	die böfe luft in meiner bruft	die böse Lust in meiner Brust
Gesangbuch1741_1_029558	macht, daß mein auge	macht, dass mein Auge
Gesangbuch1741_1_029559	weint.	weint.
Gesangbuch1741_1_029560	2. Kein leiden, das die	2. Kein Leiden, das die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029561	welt	<pb n="395a" src="395.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029562	<pb n="395a" src="395.jpg" />	<pb n="395a" src="395.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029563	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 377	und von der Überwindung des Bösewichts. 377
Gesangbuch1741_1_029564	welt beklagt, fezt mich aus	Welt beklagt, setzt mich aus
Gesangbuch1741_1_029565	meiner ruh, vor kummer,	meiner Ruh; vor Kummer,
Gesangbuch1741_1_029566	der die heyden plagt, fchließ	der die Heiden plagt, schließ'
Gesangbuch1741_1_029567	ich mein augen zu. Kein un-	ich mein Augen zu. Kein Unglücksfall,
Gesangbuch1741_1_029568	glöks ꝛ fall, kein donner-	kein Donnerknall
Gesangbuch1741_1_029569	knall erchrekt und preßt	erschreckt und presst
Gesangbuch1741_1_029570	mein herz. In GOTTes huld	mein Herz. In Gottes Huld
Gesangbuch1741_1_029571	liegt die gedult, und leichtert	siegt die Geduld und erleichtert
Gesangbuch1741_1_029572	allen fchmerz.	allen Schmerz.
Gesangbuch1741_1_029573	3. Kein mangel, krank-	3. Kein Mangel, Krankheit,
Gesangbuch1741_1_029574	heit, ungemach, der tod be-	Ungemach, der Tod betrübt
Gesangbuch1741_1_029575	trübt mich nicht: GOTT ist	mich nicht: Gott ist
Gesangbuch1741_1_029576	mir alles taufendfach, was	mir alles tausendfach, was
Gesangbuch1741_1_029577	mir allhier gebricht; der	mir allhier gebricht; der
Gesangbuch1741_1_029578	treue GOTT in hohn und	treue Gott in Hohn und
Gesangbuch1741_1_029579	fpott, mein freund, der nim-	Spott, mein Freund, der nimmer
Gesangbuch1741_1_029580	mer ftirbt, mein gut und	stirbt, mein Gut und
Gesangbuch1741_1_029581	geld, wenn in der welt mir	Geld, wenn in der Welt mir
Gesangbuch1741_1_029582	alles gut verdirbt.	alles Gut verdirbt.
Gesangbuch1741_1_029583	4. Das fchwerfte creuz,	4. Das schwerste Kreuz,
Gesangbuch1741_1_029584	das größte weh, liegt felbt in	das größte Weh, liegt selbst in
Gesangbuch1741_1_029585	meiner bruft, das nagt mich	meiner Brust, das nagt mich
Gesangbuch1741_1_029586	wo ich geh und fteh, die an-	wo ich geh' und steh', die angeborene
Gesangbuch1741_1_029587	gebohrne luft, die mich be-	Lust, die mich bestrickt
Gesangbuch1741_1_029588	ftrikt und oft beräkt, mich	und oft berückt, mich
Gesangbuch1741_1_029589	gar gefangen nimmt, eh ichs	gar gefangen nimmt, ehe ich's
Gesangbuch1741_1_029590	verfpür, darüber mir mein	verspür', darüber mir mein
Gesangbuch1741_1_029591	herz in thränen fchwimmt.	Herz in Tränen schwimmt.
Gesangbuch1741_1_029592	5. Das macht mir all mein	5. Das macht mir all mein
Gesangbuch1741_1_029593	leben fchwer, und fezt fo	Leben schwer und setzt so
Gesangbuch1741_1_029594	heftig an, als ob das nur	heftig an, als ob das nur
Gesangbuch1741_1_029595	vergebens wär, was GOTT	vergebens wär', was Gott
Gesangbuch1741_1_029596	an mir gethan. Mein herze	an mir getan. Mein Herze
Gesangbuch1741_1_029597	fchreyt, ach! ach! wie weit	schreit: Ach! Ach! Wie weit
Gesangbuch1741_1_029598	bin ich von GOTT entfernt!	bin ich von Gott entfernt!
Gesangbuch1741_1_029599	wie hat mein geift, was gott-	Wie hat mein Geist, was göttlich
Gesangbuch1741_1_029600	lich heißt, doch fo gefchwind	heißt, doch so geschwind

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029601	verlernt!	verlernt!
Gesangbuch1741_1_029602	<pb n="395b" src="395.jpg" />	<pb n="395b" src="395.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029603	6. Was GOttes Geift	6. Was Gottes Geist
Gesangbuch1741_1_029604	mit großem fleiß in mir ge	mit großem Fleiß in mir gewirkt
Gesangbuch1741_1_029605	wirket hat, reißt dieses fänd	hat, reißt dieses sündliche
Gesangbuch1741_1_029606	liche geschmeiß hinweg,	Geschmeiß hinweg
Gesangbuch1741_1_029607	und macht mich matt, in die	und macht mich matt in diesem
Gesangbuch1741_1_029608	fem krieg, daß mir der fieg	Krieg, dass mir der Sieg
Gesangbuch1741_1_029609	meift aus den handen geht,	meist aus den Händen geht
Gesangbuch1741_1_029610	und meine feel vom fal	und meine Seel' vom Falbungsöl
Gesangbuch1741_1_029611	bungsöl und kraft entblö	und Kraft entblößet
Gesangbuch1741_1_029612	fet fteht.	steht.
Gesangbuch1741_1_029613	7. Ach! JEFu, foll denn	7. Ach! Jesu, soll denn
Gesangbuch1741_1_029614	meine noth dir nicht zu her	meine Not dir nicht zu Herzen
Gesangbuch1741_1_029615	zen gehn? foll diefer feind,	gehen? Soll dieser Feind,
Gesangbuch1741_1_029616	der meinen tod nur liebt, fich	der meinen Tod nur liebt, sich
Gesangbuch1741_1_029617	ftets aufblehn? ach! fchwa	stets aufblähen? Ach! Schwäche
Gesangbuch1741_1_029618	che nur durch deine cur die	nur durch deine Kur die
Gesangbuch1741_1_029619	macht der finfternis: mach	Macht der Finsternis: Mach
Gesangbuch1741_1_029620	heil und rein dein fchäfflein	heil und rein dein Schäfflein
Gesangbuch1741_1_029621	von fatans fchlangen-biß.	von Satans Schlangenbiss.
Gesangbuch1741_1_029622	8. Erwecke doch den tra	8. Erwecke doch den trägen
Gesangbuch1741_1_029623	gen finn zum rechten kampf	Sinn zum rechten Kampf
Gesangbuch1741_1_029624	und ftreit: nimm hin! nimm	und Streit: Nimm hin! Nimm
Gesangbuch1741_1_029625	JEFu! alles hin, was mich	Jesu! alles hin, was mich
Gesangbuch1741_1_029626	zur ficherheit verleiten kan,	zur Sicherheit verleiten kann,
Gesangbuch1741_1_029627	brich felber an in mir, o Le	brich selber an in mir, o Lebenslicht.
Gesangbuch1741_1_029628	bensLicht. Dein feegen fey	Dein Segen sei
Gesangbuch1741_1_029629	mir täglich neu, mein	mir täglich neu, mein
Gesangbuch1741_1_029630	Haupt, ich laß dich nicht.	Haupt, ich lass' dich nicht.
Gesangbuch1741_1_029631	422. Mel. 112.	422. Mel. 112.
Gesangbuch1741_1_029632	WEnn man es recht er	Wenn man es recht erwägt,
Gesangbuch1741_1_029633	wegt, was von be	was von Bekehrung
Gesangbuch1741_1_029634	kehrung an, fich	an, sich
Gesangbuch1741_1_029635	noch im wege legt, eh man	noch im Wege legt, ehe man
Gesangbuch1741_1_029636	den berg hinan, dürfte man	den Berg hinan, dürfte man
Gesangbuch1741_1_029637	bey fich anftehen, ob man	bei sich anstehen, ob man
Gesangbuch1741_1_029638	wolte weiter gehen.	wollte weiter gehen.
Gesangbuch1741_1_029639	2. So groß nun die ge	2. So groß nun die GeAa
Gesangbuch1741_1_029640	Aa 5 fahr,	5 fahr,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029641	<pb n="396a" src="396.jpg" />	<pb n="396a" src="396.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029642	378 Vom rechtfchaffenen Wefen in Chrifto JEFu,	378 Vom rechtschaffenen Wesen in Christo Jesu,
Gesangbuch1741_1_029643	fahr, doch kenn ich einen	fahr, doch kenn' ich einen
Gesangbuch1741_1_029644	mann,der, der nimmt meiner	Mann, der, der nimmt meiner
Gesangbuch1741_1_029645	wahr auf enger lebens-	wahr auf enger LebensBahn,
Gesangbuch1741_1_029646	bahn, daß ich feiner nicht	dass ich seiner nicht
Gesangbuch1741_1_029647	verfehle, und den beften weg	verfehle und den besten Weg
Gesangbuch1741_1_029648	erwähle.	erwähle.
Gesangbuch1741_1_029649	3. Drum forge ich nicht	3. Drum Sorge ich nicht
Gesangbuch1741_1_029650	fehr, wenn auf mich ift be-	sehr, wenn auf mich ist bedacht
Gesangbuch1741_1_029651	dacht mit liften mehr und	mit Listen mehr und
Gesangbuch1741_1_029652	mehr der finfternißen macht;	mehr der Finsternisse Macht;
Gesangbuch1741_1_029653	folte ich drum nicht überwin-	sollt' ich drum nicht überwinden
Gesangbuch1741_1_029654	den, und mit GOTT den aus-	und mit Gott den Ausgang
Gesangbuch1741_1_029655	gang finden.	finden.
Gesangbuch1741_1_029656	4. So tret ich wacker ein	4. So tret' ich wacker ein
Gesangbuch1741_1_029657	den glaubens s kampf und	den Glaubenskampf und
Gesangbuch1741_1_029658	lauf; er mag beschwerlich	Lauf; er mag beschwerlich
Gesangbuch1741_1_029659	feyn; ich feh auf JESUM	sein; ich seh' auf Jesum
Gesangbuch1741_1_029660	auf! was dahinten, laß ich	auf! Was dahinten, lass' ich
Gesangbuch1741_1_029661	ftehen; wer fo will, kan mit	stehen; wer so will, kann mit
Gesangbuch1741_1_029662	mir gehen.	mir gehen.
Gesangbuch1741_1_029663	423. Mel. 109.	423. Mel. 109.
Gesangbuch1741_1_029664	WER überwindet, foll	Wer überwindet, soll
Gesangbuch1741_1_029665	vom holz genießen,	vom Holz genießen,
Gesangbuch1741_1_029666	das in dem para-	das in dem Paradies
Gesangbuch1741_1_029667	diefe GOTTes grünt: er foll	Gottes grünt: Er soll
Gesangbuch1741_1_029668	von keinem tod noch elend	von keinem Tod noch Elend
Gesangbuch1741_1_029669	wiffen, wenn er dem HERRn	wissen, wenn er dem Herrn
Gesangbuch1741_1_029670	des lebens redlich dient.	des Lebens redlich dient.
Gesangbuch1741_1_029671	Der wird ihn laben mit him-	Der wird ihn laben mit Himmelsgaben,
Gesangbuch1741_1_029672	mels-gaben, und er foll ha-	und er soll haben,
Gesangbuch1741_1_029673	ben was ewig tröft.	was ewig tröst.
Gesangbuch1741_1_029674	2. O JEFu! hilf du mir	2. O Jesu! Hilf du mir
Gesangbuch1741_1_029675	felbft überwinden! ich	selbst überwinden! Ich
Gesangbuch1741_1_029676	kampfe zwar, jedoch mit	kämpfe zwar, jedoch mit
Gesangbuch1741_1_029677	wenig macht; oft pflegt die	wenig Macht; oft pflegt die
Gesangbuch1741_1_029678	fände mir den arm zu bin-	Sünde mir den Arm zu binden,
Gesangbuch1741_1_029679	den, daß in dem ftreite falt	dass in dem Streite fast
Gesangbuch1741_1_029680	<pb n="396b" src="396.jpg" />	<pb n="396b" src="396.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_029681
 Gesangbuch1741_1_029682
 Gesangbuch1741_1_029683
 Gesangbuch1741_1_029684
 Gesangbuch1741_1_029685
 Gesangbuch1741_1_029686
 Gesangbuch1741_1_029687
 Gesangbuch1741_1_029688
 Gesangbuch1741_1_029689
 Gesangbuch1741_1_029690
 Gesangbuch1741_1_029691
 Gesangbuch1741_1_029692
 Gesangbuch1741_1_029693
 Gesangbuch1741_1_029694
 Gesangbuch1741_1_029695
 Gesangbuch1741_1_029696
 Gesangbuch1741_1_029697
 Gesangbuch1741_1_029698
 Gesangbuch1741_1_029699
 Gesangbuch1741_1_029700
 Gesangbuch1741_1_029701
 Gesangbuch1741_1_029702
 Gesangbuch1741_1_029703
 Gesangbuch1741_1_029704
 Gesangbuch1741_1_029705
 Gesangbuch1741_1_029706
 Gesangbuch1741_1_029707
 Gesangbuch1741_1_029708
 Gesangbuch1741_1_029709
 Gesangbuch1741_1_029710
 Gesangbuch1741_1_029711
 Gesangbuch1741_1_029712
 Gesangbuch1741_1_029713
 Gesangbuch1741_1_029714
 Gesangbuch1741_1_029715
 Gesangbuch1741_1_029716
 Gesangbuch1741_1_029717
 Gesangbuch1741_1_029718
 Gesangbuch1741_1_029719
 Gesangbuch1741_1_029720

Diplomatische Transkription

das herz verſchmacht. Du
 mußt mich leiten, ſelbſt helf
 fen ſtreiten, und mich berei
 ten, wie dirs gefällt.
 3. Wer überwindet, dem
 ſoll nichts geſchehen von
 andern tode, der die feele
 quält; er ſoll fein angeſich
 vorm throne ſehen, wo das
 erwählte heer fein lob erz
 zählt. Nach tapferm rin
 gen ſoll er Ihm ſingen, und
 opfer bringen in heiligkeit.
 4. O JEſu! hilf du mir
 ſelbſt überwinden, mein
 glaub iſt oftmahls ſchwach
 und wirkt nicht: ſchick ei
 nen gnadenſtrahl, ihn zu
 entzünden, vertreib die fin
 ſternis durch helles licht.
 Laß mich recht brennen, in
 ſchranken rennen, und dich
 erkennen, o Siegesfürſt!
 5. Wer überwindet, dem
 will Chriſtus eſſen vom
 manna geben, das verborg
 en liegt: fein zeugnis blei
 bet auch gar nicht vergeſſen,
 ein neuer name wird ihm
 beygefügt, den der verſte
 het, wer ihn empfahet, und
 wen erhöhet des Lammes
 blut.
 6. O JEſu! hilf du mir
 ſelbſt überwinden, die welt
 legt mir ihr falſches manna
 vor, darein verbirget ſie
 das gift der ſünden; ach
 ziehe
 <pb n="397a" src="397.jpg" />

Normalisierter Text

das Herz verſchmacht. Du
 mußt mich leiten, ſelbſt helfen
 ſtreiten und mich bereiten,
 wie dir's gefällt.
 3. Wer überwindet, dem
 ſoll nichts geſchehen von
 anderem Tode, der die Seele
 quält; er ſoll ſein Angesicht
 vorm Throne ſehen, wo das
 erwählte Heer ſein Lob erzählt.
 Nach tapferem Ringen
 ſoll er Ihm ſingen und
 Opfer bringen in Heiligkeit.
 4. O Jeſu! Hilf du mir
 ſelbſt überwinden, mein
 Glaub' iſt oftmals ſchwach
 und wirkt nicht: Schick' einen
 Gnadenſtrahl, ihn zu
 entzünden, vertreib' die Finſternis
 durch helles Licht.
 Laß mich recht brennen, in
 Schranken rennen und dich
 erkennen, o Siegesfürſt!
 5. Wer überwindet, dem
 will Chriſtus eſſen vom
 Manna geben, das verborgen
 liegt: Sein Zeugnis bleibt
 auch gar nicht vergeſſen,
 ein neuer Name wird ihm
 beigefügt, den der verſtehet,
 wer ihn empfängt und
 wen erhöht des Lammes
 Blut.
 6. O Jeſu! Hilf du mir
 ſelbſt überwinden, die Welt
 legt mir ihr falſches Manna
 vor, darein verbirgt ſie
 das Gift der Sünden; ach
 ziehe
 <pb n="397a" src="397.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029721	und von der Ueberwindung des Böfewichts. 379	und von der Überwindung des Bösewichts. 379
Gesangbuch1741_1_029722	ziehe mich von ihr zu dir em-	ziehe mich von ihr zu dir empor.
Gesangbuch1741_1_029723	por. Du wollft verjagen und	Du wolltest verjagen und
Gesangbuch1741_1_029724	niederfchlagen, die zu mir	niederschlagen, die zu mir
Gesangbuch1741_1_029725	fagen: wo ift dein GOTT?	sagen: Wo ist dein Gott?
Gesangbuch1741_1_029726	7. Wer aberwindet, und	7. Wer überwindet und
Gesangbuch1741_1_029727	halt Chriffti werke bis an	hält Christi Werke bis an
Gesangbuch1741_1_029728	das ende mit befständigkeit,	das Ende mit Beständigkeit,
Gesangbuch1741_1_029729	dem giebt er aber heyden	dem gibt er über Heiden
Gesangbuch1741_1_029730	macht und ftärke, daß er fie	Macht und Stärke, dass er sie
Gesangbuch1741_1_029731	mit der eifern ruthe weid;	mit der eisernen Rute weidet;
Gesangbuch1741_1_029732	bis fie zerfchmilffen, erken-	bis sie zerschmissen, erkennen
Gesangbuch1741_1_029733	nen müffen, daß all ihr wif-	müssen, dass all ihr Wissen
Gesangbuch1741_1_029734	fen vor ihm nichts gilt.	vor ihm nichts gilt.
Gesangbuch1741_1_029735	8. O JEFu! hilf du mir	8. O Jesu! Hilf du mir
Gesangbuch1741_1_029736	felbft aberwinden, gieb daß	selbst überwinden, gib, dass
Gesangbuch1741_1_029737	mein chriftenthum recht	mein Christentum recht
Gesangbuch1741_1_029738	lauter fey: laß fich nichts	lauter sei: Lass sich nichts
Gesangbuch1741_1_029739	heydnifchs mehr an mir	Heidnisches mehr an mir
Gesangbuch1741_1_029740	finden, ach! mache mich	finden; ach! Mache mich
Gesangbuch1741_1_029741	vom finftern wesen frey.	vom finsternen Wesen frei.
Gesangbuch1741_1_029742	Du muft mich lehren, mein	Du mußt mich lehren, mein
Gesangbuch1741_1_029743	Herz bekehren, und das zer-	Herz bekehren und das zerstören,
Gesangbuch1741_1_029744	ftehren, was dich beträbt.	was dich betrübt.
Gesangbuch1741_1_029745	9. Wer aberwindet foll	9. Wer überwindet, soll
Gesangbuch1741_1_029746	ganz weis gekleidet im buch	ganz weiß gekleidet im Buch
Gesangbuch1741_1_029747	des lebens eingefchrieben	des Lebens eingeschrieben
Gesangbuch1741_1_029748	feyn! wo feinen nahmen	sein! Wo seinen Namen
Gesangbuch1741_1_029749	nichts vertilgt noch fcheidet,	nichts vertilgt noch scheidet,
Gesangbuch1741_1_029750	den JEFus nennen will, daß	den Jesus nennen will, dass
Gesangbuch1741_1_029751	er ift fein. Vors Vaters	er ist sein. Vor des Vaters
Gesangbuch1741_1_029752	Throne wird ihm zu lohne	Throne wird ihm zum Lohn
Gesangbuch1741_1_029753	die gnaden-krone des heyls	die Gnadenkrone des Heils
Gesangbuch1741_1_029754	gefchenkt.	geschenkt.
Gesangbuch1741_1_029755	10. O JEFu! hilf du mir	10. O Jesu! Hilf du mir
Gesangbuch1741_1_029756	felbft aberwinden, mein	selbst überwinden, mein
Gesangbuch1741_1_029757	kleid der feelen ift noch fehr	Kleid der Seelen ist noch sehr
Gesangbuch1741_1_029758	beflekt; der werke unwerth	befleckt; der Werke unwert
Gesangbuch1741_1_029759	muß wie rauch verfchwin-	muss wie Rauch verschwin-
Gesangbuch1741_1_029760	<pb n="397b" src="397.jpg" />	<pb n="397b" src="397.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_029761
 Gesangbuch1741_1_029762
 Gesangbuch1741_1_029763
 Gesangbuch1741_1_029764
 Gesangbuch1741_1_029765
 Gesangbuch1741_1_029766
 Gesangbuch1741_1_029767
 Gesangbuch1741_1_029768
 Gesangbuch1741_1_029769
 Gesangbuch1741_1_029770
 Gesangbuch1741_1_029771
 Gesangbuch1741_1_029772
 Gesangbuch1741_1_029773
 Gesangbuch1741_1_029774
 Gesangbuch1741_1_029775
 Gesangbuch1741_1_029776
 Gesangbuch1741_1_029777
 Gesangbuch1741_1_029778
 Gesangbuch1741_1_029779
 Gesangbuch1741_1_029780
 Gesangbuch1741_1_029781
 Gesangbuch1741_1_029782
 Gesangbuch1741_1_029783
 Gesangbuch1741_1_029784
 Gesangbuch1741_1_029785
 Gesangbuch1741_1_029786
 Gesangbuch1741_1_029787
 Gesangbuch1741_1_029788
 Gesangbuch1741_1_029789
 Gesangbuch1741_1_029790
 Gesangbuch1741_1_029791
 Gesangbuch1741_1_029792
 Gesangbuch1741_1_029793
 Gesangbuch1741_1_029794
 Gesangbuch1741_1_029795
 Gesangbuch1741_1_029796
 Gesangbuch1741_1_029797
 Gesangbuch1741_1_029798
 Gesangbuch1741_1_029799
 Gesangbuch1741_1_029800

Diplomatische Transkription

den, vor deinen augen
 bleibt ja nichts verdeckt. Ach!
 mach mich reine, daß ich als
 deine im buch ercheine, das
 ewig bleibt.
 11. Wer aberwindet, foll
 ein pfeiler bleiben im tem-
 pel unfers GOTTes früh
 und spat. Er will auf ihn
 den nahmen GOTTes schrei-
 ben, Jerufalems, das Er
 erwehlet hat. Seins nah-
 mens zeichen foll er erreichen,
 und nimmer weichen, noch
 von ihm gehn.
 12. O JEſu! hilf du mir
 felbft aberwinden, wie leicht-
 lich ſinket doch mein herz
 und muth: du kanft mich
 vollbereiten, ftarken, grän-
 den, ach! wafne mich zum
 fiege durch dein blut. Du
 kanft den ſchwachen gnug
 kräfte machen, daß ſie ftets
 wachen und ſiegreich find.
 13. Wer aberwindet, foll
 im himmel ſizen auf Chrifti
 ftuhl, gleichwie er aber-
 wandt; er muft auch in der
 welt am creuze ſchwizen,
 nun ſizt er zu des Vaters
 rechten hand. Hier foll ſich
 laben an himmelsgaben,
 und ruhe haben, wer recht
 gekämpft.
 14. O JEſu! hilf du mir
 felbft aberwinden! der fein-
 de zahl iſt groß, ach! komm
 ge-

<pb n="398a" src="398.jpg" />

Normalisierter Text

den, vor deinen Augen
 bleibt ja nichts verdeckt. Ach!
 Mach' mich rein, dass ich als
 Deine im Buch erscheine, das
 ewig bleibt.
 11. Wer überwindet, soll
 ein Pfeiler bleiben im Tempel
 unseres Gottes früh
 und spat. Er will auf ihn
 den Namen Gottes schreiben,
 Jerusalems, das Er
 erwählt hat. Seines Namens
 Zeichen soll er erreichen
 und nimmer weichen, noch
 von ihm gehen.
 12. O Jesu! Hilf du mir
 selbst überwinden, wie leichtlich
 sinkt doch mein Herz
 und Mut: Du kannst mich
 vollbereiten, stärken, gründen;
 ach! Waffne mich zum
 Siege durch dein Blut. Du
 kannst den Schwachen genug
 Kräfte machen, dass sie stets
 wachen und siegreich sind.
 13. Wer überwindet, soll
 im Himmel sitzen auf Christi
 Stuhl, gleichwie er überwand;
 er musste auch in der
 Welt am Kreuze schwitzen,
 nun sitzt er zu des Vaters
 rechten Hand. Hier soll sich
 laben an Himmelsgaben
 und Ruhe haben, wer recht
 gekämpft.
 14. O Jesu! Hilf du mir
 selbst überwinden! Der Feinde
 Zahl ist groß; ach! Komm
 ge-

<pb n="398a" src="398.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_029801	380 Vom rechtſchaffenen Wefen in Chritto JEFu	380 Vom rechtschaffenen Wesen in Christo Jesu
Gesangbuch1741_1_029802	gefchwind: welt, teufel,	schwind: Welt, Teufel,
Gesangbuch1741_1_029803	wie vordem die kraft der	wie vordem die Kraft der
Gesangbuch1741_1_029804	fänden leynd mir gar wich	Sünden sind mir gar wichtig,
Gesangbuch1741_1_029805	tig, HErr! erher dein kind!	Herr! Erhör' dein Kind!
Gesangbuch1741_1_029806	fo foll dort oben mein geift	So soll dort oben mein Geist
Gesangbuch1741_1_029807	dich loben, wenn ich erhoben	dich loben, wenn ich erhoben
Gesangbuch1741_1_029808	den lieg erlangt.	den Sieg erlangt.
Gesangbuch1741_1_029809	424. Mel. 39.	424. Mel. 39.
Gesangbuch1741_1_029810	Wie feelig ifts, um	Wie selig ist's, um
Gesangbuch1741_1_029811	GOTT ſich ftets	Gott sich stets
Gesangbuch1741_1_029812	betrüben, und nie	betrüben und niemals
Gesangbuch1741_1_029813	mahls ſich was gutes zuzu	sich was Gutes zuzutrauen;
Gesangbuch1741_1_029814	traun; weiß ſinn und muth	wessen Sinn und Mut
Gesangbuch1741_1_029815	recht mürb und als zerrie	recht mürb und als zerrieben,
Gesangbuch1741_1_029816	ben, den pflegt ſich GOTT	den pflegt sich Gott
Gesangbuch1741_1_029817	zum wohnhaus auszubaun:	zum Wohnhaus auszubauen:
Gesangbuch1741_1_029818	was JEFus nur erworben	Was Jesus nur erworben
Gesangbuch1741_1_029819	hat, das findt im überfluß in	hat, das findet im Überfluss in
Gesangbuch1741_1_029820	folchen herzen ftatt.	solchen Herzen statt.
Gesangbuch1741_1_029821	Ef. 57, 15. Zach. 12, 10.	Es. 57, 15. Zach. 12, 10.
Gesangbuch1741_1_029822	2. Wie feelig ifts um den	2. Wie selig ist's um den
Gesangbuch1741_1_029823	verfall zu weinen, in welchen	Verfall zu weinen, in welchen
Gesangbuch1741_1_029824	wir fo tief verfunken feyn,	wir so tief versunken sind,
Gesangbuch1741_1_029825	der jammer kan uns nie fo	der Jammer kann uns nie so
Gesangbuch1741_1_029826	herbe ſcheinen, ein faffer blik	herbe scheinen, ein süßer Blick
Gesangbuch1741_1_029827	der gnade ſpielt ſich drein;	der Gnade spielt sich drein;
Gesangbuch1741_1_029828	je mehr wir angft und jam	je mehr wir Angst und Jammervoll:
Gesangbuch1741_1_029829	mer-voll: je leichter uns	je leichter uns
Gesangbuch1741_1_029830	das herz beym weinen wer	das Herz beim Weinen werden
Gesangbuch1741_1_029831	den foll.	soll.
Gesangbuch1741_1_029832	3. Wie feelig ifts, fein	3. Wie selig ist's, sein
Gesangbuch1741_1_029833	elend recht zu fühlen, wenn	Elend recht zu fühlen, wenn
Gesangbuch1741_1_029834	GOTT mit macht an das ge	Gott mit Macht an das Gewissen
Gesangbuch1741_1_029835	wiffen dringt, wenn ſchmerz	dringt, wenn Schmerz
Gesangbuch1741_1_029836	und gram die mäde bruft	und Gram die müde Brust
Gesangbuch1741_1_029837	durchwählen, und unfer geift	durchwühlen und unser Geist
Gesangbuch1741_1_029838	an ſich verzaget, ſinkt, je lan	an sich verzaget, sinkt; je län
Gesangbuch1741_1_029839	<pb n="398b" src="398.jpg" />	<pb n="398b" src="398.jpg" />
Gesangbuch1741_1_029840	ger man vor GOTT ſich	ger man vor Gott sich

ID

Gesangbuch1741_1_029841
 Gesangbuch1741_1_029842
 Gesangbuch1741_1_029843
 Gesangbuch1741_1_029844
 Gesangbuch1741_1_029845
 Gesangbuch1741_1_029846
 Gesangbuch1741_1_029847
 Gesangbuch1741_1_029848
 Gesangbuch1741_1_029849
 Gesangbuch1741_1_029850
 Gesangbuch1741_1_029851
 Gesangbuch1741_1_029852
 Gesangbuch1741_1_029853
 Gesangbuch1741_1_029854
 Gesangbuch1741_1_029855
 Gesangbuch1741_1_029856
 Gesangbuch1741_1_029857
 Gesangbuch1741_1_029858
 Gesangbuch1741_1_029859
 Gesangbuch1741_1_029860
 Gesangbuch1741_1_029861
 Gesangbuch1741_1_029862
 Gesangbuch1741_1_029863
 Gesangbuch1741_1_029864
 Gesangbuch1741_1_029865
 Gesangbuch1741_1_029866
 Gesangbuch1741_1_029867
 Gesangbuch1741_1_029868
 Gesangbuch1741_1_029869
 Gesangbuch1741_1_029870
 Gesangbuch1741_1_029871
 Gesangbuch1741_1_029872
 Gesangbuch1741_1_029873
 Gesangbuch1741_1_029874
 Gesangbuch1741_1_029875
 Gesangbuch1741_1_029876
 Gesangbuch1741_1_029877
 Gesangbuch1741_1_029878
 Gesangbuch1741_1_029879
 Gesangbuch1741_1_029880

Diplomatische Transkription

windt; je weitem raum
 man drauf in feinem reich
 findet.
 4. Wie feelig ifts, nach
 JEſu heyl und leben in groſ-
 fem durft und heiffem hun-
 ger glähn, und eher auch ſich
 nicht zu frieden geben, als
 bis es felbt ſich zum genuß
 verliehn: fo wird das herz
 gefezt und fill, und fauget,
 was es kan, aus feiner lie-
 bes-fall.
 5. Wie feelig ifts, den
 nächften recht zu lieben, dar-
 zu uns ftets der geift des
 glaubens treibt, was GOtt
 gethan, an andern redlich
 eben, voraus die ſchon in
 Chriſtum einverleibt. Die
 größten thaten gelten nichts,
 nur die barmherzigkeit be-
 ftehet im gericht.
 Jac. 2, 13. Matth. 25.
 6. Wie feelig ifts, das
 herze zu bewahren, und ohne
 trug, ftets mit der heiligung
 in gottesfurcht, beftändig
 fortzufahren; daß jeder tritt
 zur feligkeit ein ſprung;
 man lernt GOtt immer
 beffer traun, und kriegt fein
 vater-herz ftets tiefer ein-
 zu ſchaun.
 2. Cor. 7, 1.
 7. Wie feelig ifts, dem
 frieden nachzujagen, auch
 gegen
 <pb n="399a" src="399.jpg" />
 und von der Ueberwindung des Böfewichts. 381

Normalisierter Text

windet; je weiteren Raum
 man drauf in seinem Reich
 findet.
 4. Wie selig ist's, nach
 Jesu Heil und Leben in großem
 Durst und heißem Hunger
 glühn und eher auch sich
 nicht zufrieden geben, als
 bis es selbst sich zum Genuss
 verliehen: So wird das Herz
 gesetzt und still und sauget,
 was es kann, aus seiner Liebesfülle.
 5. Wie selig ist's, den
 Nächsten recht zu lieben, darzu
 uns stets der Geist des
 Glaubens treibt, was Gott
 getan, an anderen redlich
 üben, voraus die schon in
 Christum einverleibt. Die
 größten Taten gelten nichts;
 nur die Barmherzigkeit besteht
 im Gericht.
 Jak. 2, 13. Matth. 25.
 6. Wie selig ist's, das
 Herze zu bewahren und ohne
 Trug stets mit der Heiligung
 in Gottesfurcht beständig
 fortzufahren, dass jeder Tritt
 zur Seligkeit ein Sprung;
 man lernt Gott immer
 besser trauen und kriegt sein
 Vaterherz stets tiefer einzuschauen.
 2. Kor. 7, 1.
 7. Wie selig ist's, dem
 Frieden nachzujagen, auch
 gegen
 <pb n="399a" src="399.jpg" />
 und von der Überwindung des Bösewichts. 381

ID

Gesangbuch1741_1_029881
 Gesangbuch1741_1_029882
 Gesangbuch1741_1_029883
 Gesangbuch1741_1_029884
 Gesangbuch1741_1_029885
 Gesangbuch1741_1_029886
 Gesangbuch1741_1_029887
 Gesangbuch1741_1_029888
 Gesangbuch1741_1_029889
 Gesangbuch1741_1_029890
 Gesangbuch1741_1_029891
 Gesangbuch1741_1_029892
 Gesangbuch1741_1_029893
 Gesangbuch1741_1_029894
 Gesangbuch1741_1_029895
 Gesangbuch1741_1_029896
 Gesangbuch1741_1_029897
 Gesangbuch1741_1_029898
 Gesangbuch1741_1_029899
 Gesangbuch1741_1_029900
 Gesangbuch1741_1_029901
 Gesangbuch1741_1_029902
 Gesangbuch1741_1_029903
 Gesangbuch1741_1_029904
 Gesangbuch1741_1_029905
 Gesangbuch1741_1_029906
 Gesangbuch1741_1_029907
 Gesangbuch1741_1_029908
 Gesangbuch1741_1_029909
 Gesangbuch1741_1_029910
 Gesangbuch1741_1_029911
 Gesangbuch1741_1_029912
 Gesangbuch1741_1_029913
 Gesangbuch1741_1_029914
 Gesangbuch1741_1_029915
 Gesangbuch1741_1_029916
 Gesangbuch1741_1_029917
 Gesangbuch1741_1_029918
 Gesangbuch1741_1_029919
 Gesangbuch1741_1_029920

Diplomatische Transkription

gegen die, die ihm so bitter
 feind, an keines heyl und
 beßrung zu verzagen, weil
 unfer Gott ja jedes menſchen
 freund; gefezt, daß aller
 troft verliſcht, der kindſchaft
 liegel wird dadurch nur auf-
 gefriſcht.
 1. Tim. 2, 1-4.
 8. Wie feelig iſts um JEſu-
 ſum alles dulden, und aller
 welt ein dorn im auge feyn;
 o trofts genug! wenn
 wirs nur nicht verſchulden,
 wir nehmen nur den him-
 mel eher ein: da wird die
 ſchmach zum ehrensthron,
 und jedes thränelein zur
 perlen in der kron.
 425. Mel. 32.
 Wohlauf! zum rech-
 ten weinfok her!
 wohlauf! und brin-
 get ihm die ehr, die ihr von
 ihm nun allzugleich wolt
 trinken in des vaters reich,
 wohlauf! und lobet ihn mit
 aller kraft, die er alleine in
 uns wirkt und ſchaft.
 2. Der theure Heyland
 JEſus Chrift allein der
 wahre weinfok iſt, der geift
 und kraft und wesen hat,
 der außre bleibet nur ein
 ſchatt: wohl dem der alle
 feine luftbegier nur in den
 eigentlichen weinfok fähr.
 <pb n="399b" src="399.jpg" />
 3. Den uns der Vater
 vorgeſtellt, da er ihn an das

Normalisierter Text

gegen die, die ihm so bitter
 Feind, an keines Heil und
 Besserung zu verzagen, weil
 unser Gott ja jedes Menschen
 Freund; gesetzt, dass aller
 Trost verliſcht, der Kindschaft
 Siegel wird dadurch nur aufgefrischt.
 1. Tim. 2, 1-4.
 8. Wie selig ist's um Jesum
 alles dulden und aller
 Welt ein Dorn im Auge sein;
 o Trost genug! Wenn
 wir's nur nicht verschulden,
 wir nehmen nur den Himmel
 eher ein: Da wird die
 Schmach zum Ehrenthron,
 und jedes Tränelein zur
 Perle in der Kron'.
 425. Mel. 32.
 Wohlauf! Zum rechten
 Weinstock her!
 Wohlauf! Und bringet
 ihm die Ehr', die ihr von
 ihm nun allzugleich wollt
 trinken in des Vaters Reich,
 Wohlauf! Und lobet ihn mit
 aller Kraft, die er alleine in
 uns wirkt und schafft.
 2. Der teure Heiland
 Jesus Christ allein der
 wahre Weinstock ist, der Geist
 und Kraft und Wesen hat,
 der äußere bleibt nur ein
 Schatten: Wohl dem, der alle
 seine Lustbegier nur in den
 eigentlichen Weinstock führt.
 <pb n="399b" src="399.jpg" />
 3. Den uns der Vater
 vorgestellt, da er ihn an das

ID

Gesangbuch1741_1_029921
 Gesangbuch1741_1_029922
 Gesangbuch1741_1_029923
 Gesangbuch1741_1_029924
 Gesangbuch1741_1_029925
 Gesangbuch1741_1_029926
 Gesangbuch1741_1_029927
 Gesangbuch1741_1_029928
 Gesangbuch1741_1_029929
 Gesangbuch1741_1_029930
 Gesangbuch1741_1_029931
 Gesangbuch1741_1_029932
 Gesangbuch1741_1_029933
 Gesangbuch1741_1_029934
 Gesangbuch1741_1_029935
 Gesangbuch1741_1_029936
 Gesangbuch1741_1_029937
 Gesangbuch1741_1_029938
 Gesangbuch1741_1_029939
 Gesangbuch1741_1_029940
 Gesangbuch1741_1_029941
 Gesangbuch1741_1_029942
 Gesangbuch1741_1_029943
 Gesangbuch1741_1_029944
 Gesangbuch1741_1_029945
 Gesangbuch1741_1_029946
 Gesangbuch1741_1_029947
 Gesangbuch1741_1_029948
 Gesangbuch1741_1_029949
 Gesangbuch1741_1_029950
 Gesangbuch1741_1_029951
 Gesangbuch1741_1_029952
 Gesangbuch1741_1_029953
 Gesangbuch1741_1_029954
 Gesangbuch1741_1_029955
 Gesangbuch1741_1_029956
 Gesangbuch1741_1_029957
 Gesangbuch1741_1_029958
 Gesangbuch1741_1_029959
 Gesangbuch1741_1_029960

Diplomatische Transkription

creuz gefählt, zu unferm
 heyl in feinem blut. Seht,
 was die ewge liebe thut, die
 felbften der wein>gartner ift
 und heißt, und durch den
 glauben fich in uns ergeußt!
 4. Die guten reben find
 allein, die JEfu eingepflan>
 zet feyn, die durch die neue
 pflanzungs>kraft, in fei>
 nem blut und geiftes>faft,
 aus ihm, dem wahren wein>
 ftok, gehn herfür, von grad
 zu grad, in angenehmer
 zier.
 5. O daß doch keines von
 uns fey fo ungechlacht und
 ungetreu, das nicht auch
 feine frächte bracht, nach
 guter reben art und recht, zu
 des weingartners ehre,
 ruhm und preis, daß ers
 nicht wegnehm als ein dër>
 res reiß!
 6. Dann nur die reben
 laßt er ftehn, an denen er kan
 frächte fehn, ja frächte wahr>
 rer reu und treu, aus innerm
 trieb ohn heucheley: die rei>
 nigt er durch feines Geiftes
 zucht, daß fie noch reicher
 bringen ihre frucht.
 7. O gnaden>volle reini>
 gung, die uns bringt die
 vereinigung mit unferm
 weinfok, der uns trägt,
 und
 <pb n="400a" src="400.jpg" />
 382 Vom rechtfchaffenen Wefen in Chrifto JEfu,
 und immer näher falt und

Normalisierter Text

Kreuz gefällt, zu unserem
 Heil in seinem Blut. Seht,
 was die ew'ge Liebe tut, die
 selbst der Weingärtner ist
 und heißt und durch den
 Glauben sich in uns ergießt!
 4. Die guten Reben sind
 allein, die Jesu eingepflanzt
 sind, die durch die neue
 Pflanzungskraft, in seinem
 Blut und Geistes-Saft,
 aus ihm, dem wahren Weinstock,
 gehen herfür, von Grad
 zu Grad, in angenehmer
 Zier.
 5. O dass doch keines von
 uns sei so ungeschlacht und
 ungetreu, das nicht auch
 seine Früchte brächt', nach
 guter Reben Art und Recht, zu
 des Weingärtners Ehre,
 Ruhm und Preis, dass er's
 nicht wegnehme als ein dürres
 Reis!
 6. Dann nur die Reben
 lässt er stehn, an denen er kann
 Früchte sehn, ja Früchte wahrer
 Reu' und Treu', aus innerem
 Trieb ohne Heuchelei: Die reinigt
 er durch seines Geistes
 Zucht, dass sie noch reicher
 bringen ihre Frucht.
 7. O gnadenvolle Reinigung,
 die uns bringt die
 Vereinigung mit unserem
 Weinstock, der uns trägt
 und
 <pb n="400a" src="400.jpg" />
 382 Vom rechtschaffenen Wesen in Christo Jesu,
 und immer näher fasst und

ID

Gesangbuch1741_1_029961
 Gesangbuch1741_1_029962
 Gesangbuch1741_1_029963
 Gesangbuch1741_1_029964
 Gesangbuch1741_1_029965
 Gesangbuch1741_1_029966
 Gesangbuch1741_1_029967
 Gesangbuch1741_1_029968
 Gesangbuch1741_1_029969
 Gesangbuch1741_1_029970
 Gesangbuch1741_1_029971
 Gesangbuch1741_1_029972
 Gesangbuch1741_1_029973
 Gesangbuch1741_1_029974
 Gesangbuch1741_1_029975
 Gesangbuch1741_1_029976
 Gesangbuch1741_1_029977
 Gesangbuch1741_1_029978
 Gesangbuch1741_1_029979
 Gesangbuch1741_1_029980
 Gesangbuch1741_1_029981
 Gesangbuch1741_1_029982
 Gesangbuch1741_1_029983
 Gesangbuch1741_1_029984
 Gesangbuch1741_1_029985
 Gesangbuch1741_1_029986
 Gesangbuch1741_1_029987
 Gesangbuch1741_1_029988
 Gesangbuch1741_1_029989
 Gesangbuch1741_1_029990
 Gesangbuch1741_1_029991
 Gesangbuch1741_1_029992
 Gesangbuch1741_1_029993
 Gesangbuch1741_1_029994
 Gesangbuch1741_1_029995
 Gesangbuch1741_1_029996
 Gesangbuch1741_1_029997
 Gesangbuch1741_1_029998
 Gesangbuch1741_1_029999
 Gesangbuch1741_1_030000

Diplomatische Transkription

hegt, daß wir zur rechten
 vollen fruchtbarkeit dadurch
 erft werden ganz und gar
 bereit.
 8. HERR JEſu! der du
 uns beftellt dir frucht zu
 bringen in der welt, in und
 aus dir durch deinen Geift,
 der zu dem ende in uns
 fleuft; O! mach uns doch
 dir alle recht getreu, daß
 keines unter uns unfrucht-
 bar fey.
 426. Mel. 57.
 ZEuch aus, o ftarker
 held, dem es an kraft
 nicht fehlt, der du
 großmächtig! zeuch einft an
 deine ftark, und führe aus
 dein werk; erfchein ſieg-
 prchtig!
 2. Schaf deinem volke
 ruh, und ſiegle gänzlich zu
 tod, höll und fände! zaum
 auf das weiße pferd; gärt
 an dein ſcharfes ſchwert,
 und überwinde!
 3. Verdopple uns den
 muth, daß wir durchs Lam-
 mes blut mit dir auch fliegen:
 und wafne uns mit kraft,
 die wahren durchbruch
 ſchaft, zu deinen kriegem!
 4. O ftarker! ftark uns
 mehr, daß wir nicht hin und
 her mehr wanken mögen;
 auf dich alleine fehn, und
 <pb n="400b" src="400.jpg" />
 unbeweglich ftehn dem feind
 entgegen!

Normalisierter Text

hegt, dass wir zur rechten
 vollen Fruchtbarkeit dadurch
 erst werden ganz und gar
 bereit.
 8. Herr Jesu! Der du
 uns bestellt, dir Frucht zu
 bringen in der Welt, in und
 aus dir durch deinen Geist,
 der zu dem Ende in uns
 fließt; O! Mach uns doch
 dir alle recht getreu, dass
 keines unter uns unfruchtbar
 sei.
 426. Mel. 57.
 Zieh' aus, o starker
 Held, dem es an Kraft
 nicht fehlt, der du
 großmächtig! Zieh' einst an
 deine Stärk' und führe aus
 dein Werk; erschein' siegprchtig!
 2. Schaff' deinem Volke
 Ruh und siegle gänzlich zu
 Tod, Höll' und Sünde! Zäum'
 auf das weiße Pferd; gürt'
 an dein scharfes Schwert
 und überwinde!
 3. Verdopple uns den
 Mut, dass wir durchs Lammes
 Blut mit dir auch siegen:
 und waffe uns mit Kraft,
 die wahren Durchbruch
 schafft zu deinen Kriegen!
 4. O Starker! Stärk' uns
 mehr, dass wir nicht hin und
 her mehr wanken mögen;
 auf dich alleine sehn und
 <pb n="400b" src="400.jpg" />
 unbeweglich stehn dem Feind
 entgegen!

ID

Gesangbuch1741_1_030001
 Gesangbuch1741_1_030002
 Gesangbuch1741_1_030003
 Gesangbuch1741_1_030004
 Gesangbuch1741_1_030005
 Gesangbuch1741_1_030006
 Gesangbuch1741_1_030007
 Gesangbuch1741_1_030008
 Gesangbuch1741_1_030009
 Gesangbuch1741_1_030010
 Gesangbuch1741_1_030011
 Gesangbuch1741_1_030012
 Gesangbuch1741_1_030013
 Gesangbuch1741_1_030014
 Gesangbuch1741_1_030015
 Gesangbuch1741_1_030016
 Gesangbuch1741_1_030017
 Gesangbuch1741_1_030018
 Gesangbuch1741_1_030019
 Gesangbuch1741_1_030020
 Gesangbuch1741_1_030021
 Gesangbuch1741_1_030022
 Gesangbuch1741_1_030023
 Gesangbuch1741_1_030024
 Gesangbuch1741_1_030025
 Gesangbuch1741_1_030026
 Gesangbuch1741_1_030027
 Gesangbuch1741_1_030028
 Gesangbuch1741_1_030029
 Gesangbuch1741_1_030030
 Gesangbuch1741_1_030031
 Gesangbuch1741_1_030032
 Gesangbuch1741_1_030033
 Gesangbuch1741_1_030034
 Gesangbuch1741_1_030035
 Gesangbuch1741_1_030036
 Gesangbuch1741_1_030037
 Gesangbuch1741_1_030038
 Gesangbuch1741_1_030039
 Gesangbuch1741_1_030040

Diplomatische Transkription

5. Schenk uns zur tapf-
 ferkeit den geift der manlich-
 keit und groffen glauben!
 trotz, wer den glaubens-
 muth, den du uns giebt zu
 gut, denkt anzufchnauben.
 6. Kleid uns mit eifer an,
 mit ernft, der ganz verbann
 das eigne leben; daß keine
 fünd werd reif, weil ihr gar
 kein verfhleiß mehr wird ge-
 geben!
 7. Dein feur in uns ver-
 mehr, daß es wie froh ver-
 zehr all deine feinde; ob fie
 gleich listiglich bey uns ver-
 ftellten sich, als warens
 freunde!
 8. Komm, pure lichtet-
 kraft! du Geift der obern-
 fchaft! vertreib, was fünd-
 lich und in uns niften möcht;
 mach deine vftung recht un-
 überwindlich!
 9. Was unter falſchen
 fchein ins herz gedrungen
 ein, mach du zerftauben, wie
 vor dem wind die ſpreu; daß
 nichts von heucheley mög in
 uns bleiben!
 10. Ist hier ein GOTTes-
 haus, fo fahre feuer aus,
 und thue freffen der fünden
 ganze rott, die wider un-
 fern GOTT find fo vermessen!
 11. Gieb deiner burg viel
 ftark,
 <pb n="401a" src="401.jpg" />
 und von der Ueberwindung des Böfewichts. 383
 ftark, o fchuzherr deiner

Normalisierter Text

5. Schenk' uns zur Tapfferkeit
 den Geist der Männlichkeit
 und großen Glauben!
 Trotz, wer den GlaubensMut,
 den du uns gibst zu
 Gut, denkt anzuschnauben.
 6. Kleid' uns mit Eifer an,
 mit Ernst, der ganz verbannt
 das eigne Leben; dass keine
 Sünd' werd' reif, weil ihr gar
 kein Verschleiß mehr wird gegeben!
 7. Dein Feuer in uns vermehr,
 dass es wie Stroh verzehre
 all deine Feinde; ob sie
 gleich listiglich bei uns verstellten
 sich, als wär'n es
 Freunde!
 8. Komm, pure LichtesKraft!
 Du Geist der Oberschaft!
 Vertreib', was sündlich
 und in uns nisten möcht';
 mach' deine Festung recht unüberwindlich!
 9. Was unter falschem
 Schein ins Herz gedrungen
 ein, mach' du zerstäuben, wie
 vor dem Wind die Spreu; dass
 nichts von Heuchelei mög' in
 uns bleiben!
 10. Ist hier ein GottesHaus,
 so fahre Feuer aus
 und tue fressen der Sünden
 ganze Rott', die wider unsern
 Gott sind so vermessen!
 11. Gib deiner Burg viel
 Stärk',
 <pb n="401a" src="401.jpg" />
 und von der Überwindung des Bösewichts. 383
 o Schutzherr deiner

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030041	werk! ftets obzufiegen:	Werk! Stets obzusiegen:
Gesangbuch1741_1_030042	daß nicht mehr, wie vorhin,	dass nicht mehr, wie vorhin,
Gesangbuch1741_1_030043	bald frennd, bald feind, ge-	bald Freund, bald Feind, gewinn'
Gesangbuch1741_1_030044	winn, und oben liegen.	und oben liegen.
Gesangbuch1741_1_030045	12. Wann uns nur halfe	12. Wann uns nur Hilfe
Gesangbuch1741_1_030046	leift dein königlicher Geift,	leistet dein königlicher Geist,
Gesangbuch1741_1_030047	fo find wir meifter, und	so sind wir Meister und
Gesangbuch1741_1_030048	Von der Nachfolge JEFu.	Von der Nachfolge Jesu.
Gesangbuch1741_1_030049	427. Mel. 36.	427. Mel. 36.
Gesangbuch1741_1_030050	ALsbald ich mich in	Alsbald ich mich in
Gesangbuch1741_1_030051	meinem linn dem	meinem Sinn dem
Gesangbuch1741_1_030052	Brautigam ganz ge-	Bräutigam ganz gelassen
Gesangbuch1741_1_030053	laffen, und mich in aller ftill-	und mich in aller Stille
Gesangbuch1741_1_030054	le hin gefetzt, fein herz zu	hin gesetzt, sein Herz zu
Gesangbuch1741_1_030055	fallen, in einer abgefchie-	fassen, in einer abgeschiedenheit,
Gesangbuch1741_1_030056	denheit, vom ehrgeiz, fleifch,	vom Ehrgeiz, Fleisch,
Gesangbuch1741_1_030057	vernunft, befreyt: da wolt	Vernunft befreit: Da wollt'
Gesangbuch1741_1_030058	mich alles fchlagen, und	mich alles schlagen und
Gesangbuch1741_1_030059	aus der welt verjagen.	aus der Welt verjagen.
Gesangbuch1741_1_030060	2. Des alten adams alt	2. Des alten Adams alt
Gesangbuch1741_1_030061	gefchlecht, von mißgunft an-	Geschlecht, von Missgunst angetrieben,
Gesangbuch1741_1_030062	getrieben, verfolgte mich	verfolgte mich
Gesangbuch1741_1_030063	durch fcheinbar recht; du	durch scheinbar Recht; du
Gesangbuch1741_1_030064	bift ja, hieß es, blieben bey	bist ja, hieß es, blieben bei
Gesangbuch1741_1_030065	unferm theil fo lange zeit;	unserm Teil so lange Zeit;
Gesangbuch1741_1_030066	trotz, der dich nunmehr von	Trotz, der dich nunmehr von
Gesangbuch1741_1_030067	uns fcheidt, als unflat uns	uns scheidet, als Unflat uns
Gesangbuch1741_1_030068	zu meiden, hier halt du ehr	zu meiden: Hier hast du Ehr'
Gesangbuch1741_1_030069	und freuden.	und Freuden.
Gesangbuch1741_1_030070	3. Mir aber lag tief ein-	3. Mir aber lag tief eingepägt
Gesangbuch1741_1_030071	gepägt das liegel von der	das Siegel von der
Gesangbuch1741_1_030072	liebe, fo JEFus leben in fich	Liebe, die Jesus Leben in sich
Gesangbuch1741_1_030073	<pb n="401b" src="401.jpg" />	<pb n="401b" src="401.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030074	fürchten nicht ein haar auch	fürchten nicht ein Haar auch
Gesangbuch1741_1_030075	eine ganze fchaar der fin-	eine ganze Schar der Finstern
Gesangbuch1741_1_030076	ftern geifter.	Geister.
Gesangbuch1741_1_030077	13. Wird alfo immerfort	13. Wird also immerfort
Gesangbuch1741_1_030078	feyn unfer lofungs-wort in	sein unser Losungswort in
Gesangbuch1741_1_030079	JEFu nahmen: hier ift Jm-	Jesu Namen: Hier ist Immanuel,
Gesangbuch1741_1_030080	manuel, der groffe Michael!	der große Michael!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030081	Hofanna, Amen!	Hosanna, Amen!
Gesangbuch1741_1_030082	hegt bey brennend-ftarkem	hegt bei brennend-starkem
Gesangbuch1741_1_030083	triebe: daher mir weder	Triebe: Daher mir weder
Gesangbuch1741_1_030084	furcht noch luft dem felten	Furcht noch Lust dem festen
Gesangbuch1741_1_030085	finn verwandeln muft; er	Sinn verwandeln musst'; er
Gesangbuch1741_1_030086	ftund beym fchild bewah-	stand beim Schild bewähret,
Gesangbuch1741_1_030087	ret, vom Geift zum fchwerd	vom Geist zum Schwert
Gesangbuch1741_1_030088	gelehret.	gelehrt.
Gesangbuch1741_1_030089	4. Und obs gleich koftet	4. Und ob's gleich kostet
Gesangbuch1741_1_030090	manchen fchlag, viel ftrie-	manchen Schlag, viel Striemen
Gesangbuch1741_1_030091	men und viel wunden; weil	und viel Wunden; weil
Gesangbuch1741_1_030092	mir die luft der feinde lag	mir die Last der Feinde lag
Gesangbuch1741_1_030093	wie auf den hals gebunden:	wie auf den Hals gebunden:
Gesangbuch1741_1_030094	doch fchmerzten mich die	doch schmerzten mich die
Gesangbuch1741_1_030095	wunden nicht, ich hatt fie	Wunden nicht, ich hatt' sie
Gesangbuch1741_1_030096	um den liebften kriegt, der	um den Liebsten kriegt, der
Gesangbuch1741_1_030097	felbft zuvor fein leben um	selbst zuvor sein Leben um
Gesangbuch1741_1_030098	mich hat hingegeben.	mich hat hingegeben.
Gesangbuch1741_1_030099	5. Auch, hof ich, foll noch	5. Auch, hoff' ich, soll noch
Gesangbuch1741_1_030100	wohl der tag der groffe tag	wohl der Tag, der große Tag
Gesangbuch1741_1_030101	erfcheinen, daß ich fo man-	erscheinen, dass ich so manchen
Gesangbuch1741_1_030102	chen fehen mag ftehn unter	sehen mag stehn unter
Gesangbuch1741_1_030103	denen deinen; nachdem fie	denen Deinen; nachdem sie
Gesangbuch1741_1_030104	wohl gebeuget feyn, und	wohl gebeugt sind und
Gesangbuch1741_1_030105	was fie mir gemacht vor	was sie mir gemacht vor
Gesangbuch1741_1_030106	pein, demüthiglich beken-	Pein demütiglich beken-
Gesangbuch1741_1_030107	nen,	nen,
Gesangbuch1741_1_030108	<pb n="402a" src="402.jpg" />	<pb n="402a" src="402.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030109	384 Von der Nachfolge JEfu.	384 Von der Nachfolge Jesu.
Gesangbuch1741_1_030110	nen, mich aber feelig nen-	nen, mich aber selig nennen.
Gesangbuch1741_1_030111	nen.	nen.
Gesangbuch1741_1_030112	6. Der unbezwingne fie-	6. Der unbezwingliche Siegeschild,
Gesangbuch1741_1_030113	ges-fchild vor dem die fein-	vor dem die Feinde
Gesangbuch1741_1_030114	de beben, das wort, das	beben, das Wort, das
Gesangbuch1741_1_030115	unfre herzen ftillt, ift Chri-	unsre Herzen stillt, ist Christi
Gesangbuch1741_1_030116	fti glaubens leben: das	Glaubens Leben: Das
Gesangbuch1741_1_030117	ftraft und fchneidt fo lang	strafft und schneidet so lang'
Gesangbuch1741_1_030118	durchhin, bis daß der feind	durchhin, bis dass der Feind
Gesangbuch1741_1_030119	vons geiftes finn getrieben	von des Geistes Sinn getrieben
Gesangbuch1741_1_030120	und gefchieden den fieger	und geschieden den Sieger

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030121	laßt zu frieden.	lässt zufrieden.
Gesangbuch1741_1_030122	428.	428.
Gesangbuch1741_1_030123	Der 126. Pfalm.	Der 126. Psalm.
Gesangbuch1741_1_030124	AUF, ihr auserwählten	Auf, ihr auserwählten
Gesangbuch1741_1_030125	glieder, fucht das	Glieder, sucht das
Gesangbuch1741_1_030126	psalter=spiel hervor;	Psalterspiel hervor;
Gesangbuch1741_1_030127	laßt die heifchern klage=lie=	lasst die heischern Klage-Lieder,
Gesangbuch1741_1_030128	der, fingt ein lied im höhern	singt ein Lied im höhern
Gesangbuch1741_1_030129	chor. Preifet GOttes treu=	Chor. Preiset Gottes treuen
Gesangbuch1741_1_030130	en rath, die sich nach dem	Rat, die sich nach dem
Gesangbuch1741_1_030131	himmel fehnen, maßen sichs	Himmel sehnen, müssen sich's
Gesangbuch1741_1_030132	fein angewöhnen, GOtt zu	fein angewöhnen, Gott zu
Gesangbuch1741_1_030133	loben fröh und spat, mit	loben früh und spat, mit
Gesangbuch1741_1_030134	fröhlichem munde den Höch=	fröhlichem Munde den Höchsten
Gesangbuch1741_1_030135	ften erheben, ist hier schon	erheben, ist hier schon
Gesangbuch1741_1_030136	ein himmel und englisches	ein Himmel und englisches
Gesangbuch1741_1_030137	leben.	Leben.
Gesangbuch1741_1_030138	2. Ist nicht GOtt, da wir	2. Ist nicht Gott, da wir
Gesangbuch1741_1_030139	gefangen in des satans	gefangen in des Satans
Gesangbuch1741_1_030140	dienstbarkeit, uns so lange	Dienstbarkeit, uns so lange
Gesangbuch1741_1_030141	nachgegangen, bis er end=	nachgegangen, bis er endlich
Gesangbuch1741_1_030142	lich uns befreyet: hätten	uns befreit: Hätten
Gesangbuch1741_1_030143	wir es wohl bedacht, daß	wir es wohl bedacht, dass
Gesangbuch1741_1_030144	das herz noch jauchzen	das Herz noch jauchzen
Gesangbuch1741_1_030145	folte, das vor angst ver=	sollte, das vor Angst verzweifeln
Gesangbuch1741_1_030146	zweifeln wolte, da die sün=	wollte, da die Sün=
Gesangbuch1741_1_030147	den aufgewacht? Wir konnten	
Gesangbuch1741_1_030148	ten uns lange vor freuden	uns lange vor Freuden
Gesangbuch1741_1_030149	nicht fallen; uns dächte,	nicht fassen; uns dächte,
Gesangbuch1741_1_030150	wir hätten uns träumen	wir hätten's uns träumen
Gesangbuch1741_1_030151	nur lassen.	nur lassen.
Gesangbuch1741_1_030152	3. Unser herz brach durchs	3. Unser Herz brach durchs
Gesangbuch1741_1_030153	gedrange in ein fröhlich la=	Gedränge in ein fröhliches Lachen
Gesangbuch1741_1_030154	chen aus, und der zunge lob=	aus, und der Zunge Lobgesänge
Gesangbuch1741_1_030155	gefange schallten durch des	schallten durch des
Gesangbuch1741_1_030156	nachbars haus; die mit	Nachbars Haus; die mit
Gesangbuch1741_1_030157	GOtt nicht wohl daran, kon=	Gott nicht wohl daran, konnten
Gesangbuch1741_1_030158	ten sich darein nicht finden,	sich darein nicht finden,
Gesangbuch1741_1_030159	daß die sonst gewohnten sün=	dass die sonst gewohnten Sünden
Gesangbuch1741_1_030160		

ID

Gesangbuch1741_1_030161
 Gesangbuch1741_1_030162
 Gesangbuch1741_1_030163
 Gesangbuch1741_1_030164
 Gesangbuch1741_1_030165
 Gesangbuch1741_1_030166
 Gesangbuch1741_1_030167
 Gesangbuch1741_1_030168
 Gesangbuch1741_1_030169
 Gesangbuch1741_1_030170
 Gesangbuch1741_1_030171
 Gesangbuch1741_1_030172
 Gesangbuch1741_1_030173
 Gesangbuch1741_1_030174
 Gesangbuch1741_1_030175
 Gesangbuch1741_1_030176
 Gesangbuch1741_1_030177
 Gesangbuch1741_1_030178
 Gesangbuch1741_1_030179
 Gesangbuch1741_1_030180
 Gesangbuch1741_1_030181
 Gesangbuch1741_1_030182
 Gesangbuch1741_1_030183
 Gesangbuch1741_1_030184
 Gesangbuch1741_1_030185
 Gesangbuch1741_1_030186
 Gesangbuch1741_1_030187
 Gesangbuch1741_1_030188
 Gesangbuch1741_1_030189
 Gesangbuch1741_1_030190
 Gesangbuch1741_1_030191
 Gesangbuch1741_1_030192
 Gesangbuch1741_1_030193
 Gesangbuch1741_1_030194
 Gesangbuch1741_1_030195
 Gesangbuch1741_1_030196
 Gesangbuch1741_1_030197
 Gesangbuch1741_1_030198
 Gesangbuch1741_1_030199
 Gesangbuch1741_1_030200

Diplomatische Transkription

den eilends von uns abge-
 than. Sie ftieffen uns felbt
 aus der eitelkeit orden; und
 fchrieen: wir waren ganz
 anders geworden.
 4. O! ja, ja! GOtt feys
 gedanket, er hat uns dem
 tod entrückt, wenn der geift
 auch oft erkranket, laßt er
 ihn nicht unerqvikt; fchlägt
 uns weit und fatan wund,
 ey! ein arzt ift uns gege-
 ben, welcher felber heyl,
 und leben, der die kranke
 macht gefund; kan er uns
 fo mächtig am tode felbt
 rächen, fo heilt er uns vol-
 lends von allem gebrechen.
 5. O ja! hilf uns täglich
 löfen, was uns noch gebun-
 den hält; weil wir fo geneigt
 zum böfen, und noch in der
 argen welt; wenn das herz
 zuweilen auch als ein dör-
 res erdreich lechzet, und
 nach
 <pb n="403a" src="403.jpg" />
 Von der Nachfolge JEfu. 385
 nach deinem einfluß ächzet,
 füll es bald, nach deinem
 brauch: fo wolln wir mit
 deinen crytallinen waffern
 noch manches untächtiges
 erdreich verbeffern.
 6. Jezo thuts uns noch
 am bangften, unter faurem
 kampfesfchweiß, unter vie-
 len forg und angften, die
 man kaum zu bergen weiß;
 aber jedes thranelein, das

Normalisierter Text

eilends von uns abgetan.
 Sie stießen uns selbst
 aus der Eitelkeit Orden; und
 schrien: Wir wären ganz
 anders geworden.
 4. O! Ja, ja! Gott sei's
 gedankt, er hat uns dem
 Tod entrückt, wenn der Geist
 auch oft erkrankt, lässt er
 ihn nicht unerquickt; schlägt
 uns Welt und Satan wund,
 ei! Ein Arzt ist uns gegeben,
 welcher selber Heil
 und Leben, der die Kranke
 macht gesund; kann er uns
 so mächtig am Tode selbst
 rächen, so heilt er uns vollends
 von allem Gebrechen.
 5. O ja! Hilf uns täglich
 lösen, was uns noch gebunden
 hält; weil wir so geneigt
 zum Bösen und noch in der
 argen Welt; wenn das Herz
 zuweilen auch als ein dür-
 res Erdreich lechzt und
 <pb n="403a" src="403.jpg" />
 Von der Nachfolge Jesu. 385
 nach deinem Einfluss ächzt,
 füll' es bald nach deinem
 Brauch: So woll'n wir mit
 deinen kristallinen Wässern
 noch manches untüchtiges
 Erdreich verbessern.
 6. Jetzt tut's uns noch
 am bängsten, unter saurem
 Kampesschweiß, unter vielen
 Sorg' und Ängsten, die
 man kaum zu bergen weiß;
 aber jedes Tränelein, das

ID

Gesangbuch1741_1_030201
 Gesangbuch1741_1_030202
 Gesangbuch1741_1_030203
 Gesangbuch1741_1_030204
 Gesangbuch1741_1_030205
 Gesangbuch1741_1_030206
 Gesangbuch1741_1_030207
 Gesangbuch1741_1_030208
 Gesangbuch1741_1_030209
 Gesangbuch1741_1_030210
 Gesangbuch1741_1_030211
 Gesangbuch1741_1_030212
 Gesangbuch1741_1_030213
 Gesangbuch1741_1_030214
 Gesangbuch1741_1_030215
 Gesangbuch1741_1_030216
 Gesangbuch1741_1_030217
 Gesangbuch1741_1_030218
 Gesangbuch1741_1_030219
 Gesangbuch1741_1_030220
 Gesangbuch1741_1_030221
 Gesangbuch1741_1_030222
 Gesangbuch1741_1_030223
 Gesangbuch1741_1_030224
 Gesangbuch1741_1_030225
 Gesangbuch1741_1_030226
 Gesangbuch1741_1_030227
 Gesangbuch1741_1_030228
 Gesangbuch1741_1_030229
 Gesangbuch1741_1_030230
 Gesangbuch1741_1_030231
 Gesangbuch1741_1_030232
 Gesangbuch1741_1_030233
 Gesangbuch1741_1_030234
 Gesangbuch1741_1_030235
 Gesangbuch1741_1_030236
 Gesangbuch1741_1_030237
 Gesangbuch1741_1_030238
 Gesangbuch1741_1_030239
 Gesangbuch1741_1_030240

Diplomatische Transkription

man uns pflegt auszupref-
 fen, wird im himmel unver-
 gessen und die schönste perle
 feyn: GOTT weiß es zuwei-
 len schon hier so zu lenken,
 daß wir unsrer thränen mit
 freuden gedenken.
 7. Jezt gehn wir hin und
 wieder weinend saamen
 auszutreu; dann solln
 auch die erndte-lieder um die
 garben doppelt feyn. O
 wie manchen erndten-tag
 werden wir ohn ende feyren,
 in den sichern friedens-scheu-
 ren, drauf man hier schon
 jauchzen mag: drum laffet
 uns freuen und lieben von
 herzen, verfaßen einander
 die leidende schmerzen.
 429. Mel. 128.
 CHRiftus redet offen-
 bar, und spricht zu
 aller menschen
 schar: Wer mit mir herr-

 <pb n="403b" src="403.jpg" />
 schen will, der nehm auch
 sein creuz auf sich, unter-
 werf dich williglich, halt
 dich nach meinem beyispiel,
 thu nicht, wie der alt
 mensch will.
 2. Sieh an den Mittler
 JESum Chrif, so fern er
 auch zum beyispiel ist, und
 untergieb dich gar; nimm
 auf dich sein süßes joch, und
 folg ihm getreulich nach, so
 kömmt du zur engel-schar,

Normalisierter Text

man uns pflegt auszupressen,
 wird im Himmel unvergessen
 und die schönste Perle
 sein: Gott weiß es zuweilen
 schon hier so zu lenken,
 dass wir unsrer Tränen mit
 Freuden gedenken.
 7. Jetzt gehn wir hin und
 wieder weinend Samen
 auszustreuen; dann soll'n
 auch die Erntelieder um die
 Garben doppelt sein. O
 wie manchen Erntetag
 werden wir ohne Ende feiern,
 in den sichern Friedensscheuren,
 drauf man hier schon
 jauchzen mag: Drum lasset
 uns freuen und lieben von
 Herzen, versüßen einander
 die leidenden Schmerzen.
 429. Mel. 128.
 Christus redet offenbar
 und spricht zu
 aller Menschen
 Schar: Wer mit mir herr-

 <pb n="403b" src="403.jpg" />
 schen will, der nehm' auch
 sein Kreuz auf sich, unterwerf
 dich williglich, halt'
 dich nach meinem Beispiel,
 tu nicht, wie der alte
 Mensch will.
 2. Sieh' an den Mittler
 Jesum Christ, so fern er
 auch zum Beispiel ist und
 untergib dich gar; nimm
 auf dich sein süßes Joch und
 folg' ihm getreulich nach, so
 kommst du zur Engelschar,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030241	die dein wartet immerdar.	die dein wartet immerdar.
Gesangbuch1741_1_030242	3. Glaub dem HErrn aus	3. Glaub' dem Herrn aus
Gesangbuch1741_1_030243	herzensgrund, und bekenn	Herzensgrund und bekenn'
Gesangbuch1741_1_030244	ihn mit deinem mund, und	ihn mit deinem Mund und
Gesangbuch1741_1_030245	preiß ihn mit der that, thu	preis' ihn mit der Tat, tu
Gesangbuch1741_1_030246	ihm fleißig deine pflicht, wie	ihm fleißig deine Pflicht, wie
Gesangbuch1741_1_030247	dich fein wort unterricht, fo	dich sein Wort unterrichtet, so
Gesangbuch1741_1_030248	wird er mit feiner gnad dir	wird er mit seiner Gnad' dir
Gesangbuch1741_1_030249	beyfthehn in aller noth.	beistehn in aller Not.
Gesangbuch1741_1_030250	4. Regier dich nach feiner	4. Regier' dich nach seiner
Gesangbuch1741_1_030251	lehr, und gieb ihm allzeit	Lehr' und gib ihm allzeit
Gesangbuch1741_1_030252	lob und ehr mit untertha-	Lob und Ehr' mit untertänigkeit,
Gesangbuch1741_1_030253	nigkeit, sprich herzlich mit	sprich herzlich mit
Gesangbuch1741_1_030254	innigkeit: O GOtt in Drey-	Innigkeit: O Gott in DreiEinigkeit!
Gesangbuch1741_1_030255	Einigkeit! dir fey dank hier	Dir sei Dank hier
Gesangbuch1741_1_030256	und dort in ewigkeit.	und dort in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_1_030257	430. Mel. 31.	430. Mel. 31.
Gesangbuch1741_1_030258	DEr henne folgt das	Der Henne folgt das
Gesangbuch1741_1_030259	kächlein nach, und	Küchlein nach und
Gesangbuch1741_1_030260	liebet feiner mutter	liebt seiner Mutter
Gesangbuch1741_1_030261	sprach: ach gieb, daß ich	Sprach': Ach, gib, dass ich
Gesangbuch1741_1_030262	dir folge recht, mein hey-	dir folge recht, mein Heiland,
Gesangbuch1741_1_030263	land, als ein treuer knecht!	als ein treuer Knecht!
Gesangbuch1741_1_030264	2. Dein leben zeigt mir	2. Dein Leben zeigt mir
Gesangbuch1741_1_030265	Bb meine	Bb meine
Gesangbuch1741_1_030266	<pb n="404a" src="404.jpg" />	<pb n="404a" src="404.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030267	386 Von der Nachfolge JEfu.	386 Von der Nachfolge Jesu.
Gesangbuch1741_1_030268	meine pflicht; du bist mein	meine Pflicht; du bist mein
Gesangbuch1741_1_030269	spiegel und mein licht: ach	Spiegel und mein Licht: Ach
Gesangbuch1741_1_030270	HErr! wie bin ich noch fo	Herr! Wie bin ich noch so
Gesangbuch1741_1_030271	weit von deines bilds gleich-	weit von deines Bilds Gleichförmigkeit.
Gesangbuch1741_1_030272	förmigkeit.	
Gesangbuch1741_1_030273	3. Du ftundest ftets auf	3. Du stundest stets auf
Gesangbuch1741_1_030274	deiner hut; du kenntest wol	deiner Hut; du kanntest wohl
Gesangbuch1741_1_030275	der feinde wut: o laß mich	der Feinde Wut: O lass mich
Gesangbuch1741_1_030276	doch nicht ficher feyn, wo	doch nicht sicher sein, wo
Gesangbuch1741_1_030277	mir der feind könnnt brechen	mir der Feind könnnt' brechen
Gesangbuch1741_1_030278	ein!	ein!
Gesangbuch1741_1_030279	4. Voll ehrerbietung war	4. Voll Ehrerbietung war
Gesangbuch1741_1_030280	dein herz vor deinem GOtt,	dein Herz vor deinem Gott,

ID

Gesangbuch1741_1_030281
 Gesangbuch1741_1_030282
 Gesangbuch1741_1_030283
 Gesangbuch1741_1_030284
 Gesangbuch1741_1_030285
 Gesangbuch1741_1_030286
 Gesangbuch1741_1_030287
 Gesangbuch1741_1_030288
 Gesangbuch1741_1_030289
 Gesangbuch1741_1_030290
 Gesangbuch1741_1_030291
 Gesangbuch1741_1_030292
 Gesangbuch1741_1_030293
 Gesangbuch1741_1_030294
 Gesangbuch1741_1_030295
 Gesangbuch1741_1_030296
 Gesangbuch1741_1_030297
 Gesangbuch1741_1_030298
 Gesangbuch1741_1_030299
 Gesangbuch1741_1_030300
 Gesangbuch1741_1_030301
 Gesangbuch1741_1_030302
 Gesangbuch1741_1_030303
 Gesangbuch1741_1_030304
 Gesangbuch1741_1_030305
 Gesangbuch1741_1_030306
 Gesangbuch1741_1_030307
 Gesangbuch1741_1_030308
 Gesangbuch1741_1_030309
 Gesangbuch1741_1_030310
 Gesangbuch1741_1_030311
 Gesangbuch1741_1_030312
 Gesangbuch1741_1_030313
 Gesangbuch1741_1_030314
 Gesangbuch1741_1_030315
 Gesangbuch1741_1_030316
 Gesangbuch1741_1_030317
 Gesangbuch1741_1_030318
 Gesangbuch1741_1_030319
 Gesangbuch1741_1_030320

Diplomatische Transkription

und ftets aufwärts erhaben:
 ach! ich bitt um ftärk, hie=
 von zu machen auch mein
 werk!
 5. Ernſthafftig warft du
 allezeit, von ſcherzen und
 von lachen weit: o daß ich
 doch fo eitel bin, und oft
 verlaffe diefen finn!
 6. Den ſinnen ftarbt du
 gänzlich ab, und lebtſt in
 fteter abergab des willens
 bloß an deinem GOtt: erfüll
 in mir auch diß gebot!
 7. Wie feft war doch
 dein zuverficht, daß dich ein=
 mal wärd laffen nicht der
 Vater: o gieb doch auch
 mir, daß ich fo hang und
 kleb an dir!
 8. Im leiden warft du
 als ein lamm, ſchaltſt nicht
 die dir ohn urfach gram; du
 thateſt nicht auf deinen
 <pb n="404b" src="404.jpg" />
 mund, batſt für die feind:
 liebes-grund!
 9. Ach! gieb mir doch auch
 die gedult, wenn ich muß
 tragen viele ſchuld; daß
 ichs von GOttes hand an=
 nehmen, und nicht als obs
 von menſchen käm.
 10. Du wareſt öfters
 gern allein, und hielteſt viel
 auf ftille feyn; auf berg in
 wüſten brachteſt du oft gan=
 ze nacht in wachen zu:
 11. Dein wandel war ein
 ftet gebet. O! daß ich auch

Normalisierter Text

und stets aufwärts erhaben:
 Ach! Ich bitt' um Stärk', hievon
 zu machen auch mein
 Werk!
 5. Ernsthafftig warst du
 allezeit von Scherzen und
 von Lachen weit: O dass ich
 doch so eitel bin und oft
 verlasse diesen Sinn!
 6. Den Sinnen starbst du
 gänzlich ab und lebtest in
 steter Übergab' des Willens
 bloß an deinem Gott: Erfüll'
 in mir auch dies Gebot!
 7. Wie fest war doch
 dein Zuversicht, dass dich einmal
 würd' lassen nicht der
 Vater: O gib doch auch
 mir, dass ich so hang' und
 kleb' an dir!
 8. Im Leiden warst du
 als ein Lamm, schaltst nicht
 die dir ohne Ursach' gram; du
 tatest nicht auf deinen
 <pb n="404b" src="404.jpg" />
 Mund, batest für die Feind':
 Liebesgrund!
 9. Ach! Gib mir doch auch
 die Geduld, wenn ich muss
 tragen viele Schuld; dass
 ich's von Gottes Hand annehm'
 und nicht, als ob's
 von Menschen käm'.
 10. Du warest öfters
 gern allein und hieltest viel
 auf stillem Sein; auf Berg in
 Wüsten brachtest du oft ganze
 Nacht in Wachen zu:
 11. Dein Wandel war ein
 stetes Gebet. O! Dass ich auch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030321	den eifer hatt, ach! du	den Eifer hätt'; ach! Du
Gesangbuch1741_1_030322	wollft mir mit kraft bey	wolltest mir mit Kraft beistehn,
Gesangbuch1741_1_030323	fthehn, daß ich mich auch dar	dass ich mich auch darzu
Gesangbuch1741_1_030324	zu gewöhn!	gewöhn'!
Gesangbuch1741_1_030325	12. Sehr treu und	12. Sehr treu und
Gesangbuch1741_1_030326	freundlich umzugehn mit	freundlich umzugehn mit
Gesangbuch1741_1_030327	arms gering und irrenden	arms, gering und Irrenden
Gesangbuch1741_1_030328	war deine weiß und fterer	war deine Weis' und steter
Gesangbuch1741_1_030329	brauch, o war es doch der	Brauch, o wär' es doch der
Gesangbuch1741_1_030330	meine auch!	meine auch!
Gesangbuch1741_1_030331	13. Doch wenns betraf	13. Doch wenn's betraf
Gesangbuch1741_1_030332	deins GÖttes ehr, kontft du,	deines Gottes Ehr', konntest du,
Gesangbuch1741_1_030333	o Lamm! auch eifern fehr:	o Lamm! auch eisern sehr:
Gesangbuch1741_1_030334	du fürchtelt nicht die fetten	du fürchtest nicht die fetten
Gesangbuch1741_1_030335	bauch, die hoch, gelehrt, an	Bäuch', die hoch, gelehrt, ansehnlich,
Gesangbuch1741_1_030336	fehnlich, reich.	reich.
Gesangbuch1741_1_030337	14. Gieb mir auch uner	14. Gib mir auch unerschrocknen
Gesangbuch1741_1_030338	fchroknen muth und eifer,	Mut und Eifer,
Gesangbuch1741_1_030339	wanns von nöthen tut:	wenn's vonnöten tut:
Gesangbuch1741_1_030340	doch aber auch bescheiden	doch aber auch Bescheidenheit
Gesangbuch1741_1_030341	heit, und heilige fürfichtig	und heilige Fürsichtigkeit!
Gesangbuch1741_1_030342	keit!	
Gesangbuch1741_1_030343	15. Schilt man gleich fol	15. Schilt man gleich solches
Gesangbuch1741_1_030344	ches	
Gesangbuch1741_1_030345	<pb n="405a" src="405.jpg" />	<pb n="405a" src="405.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030346	Von der Nachfolge JEfu. 387	Von der Nachfolge Jesu. 387
Gesangbuch1741_1_030347	ches fchwärmerfich, und	schwärmerisch und
Gesangbuch1741_1_030348	heißt die leute kezerfich, der	heißt die Leute ketzerisch, der
Gesangbuch1741_1_030349	fich die ganze freundfchaft	sich die ganze Freundschaft
Gesangbuch1741_1_030350	fchämt, verwandt und nach	schämt, Verwand' und Nachbarn
Gesangbuch1741_1_030351	barn werden fremd.	werden fremd.
Gesangbuch1741_1_030352	16. Es giengen deine jän	16. Es gingen deine Jünger
Gesangbuch1741_1_030353	ger all, durch viel elend,	all durch viel Elend,
Gesangbuch1741_1_030354	angft und tröbfa!; die nun	Angst und Trübsal; die nun
Gesangbuch1741_1_030355	find auf dem berg Zion, und	sind auf dem Berg Zion und
Gesangbuch1741_1_030356	freuen fich vor deinem	freuen sich vor deinem
Gesangbuch1741_1_030357	Thron.	Thron.
Gesangbuch1741_1_030358	17. Scheints dem un	17. Scheint's dem unmöglich,
Gesangbuch1741_1_030359	mögligh, andern fchwer;	anderen schwer;
Gesangbuch1741_1_030360	fo kennen fie nicht Chriffti	so kennen sie nicht Christi

ID

Gesangbuch1741_1_030361
 Gesangbuch1741_1_030362
 Gesangbuch1741_1_030363
 Gesangbuch1741_1_030364
 Gesangbuch1741_1_030365
 Gesangbuch1741_1_030366
 Gesangbuch1741_1_030367
 Gesangbuch1741_1_030368
 Gesangbuch1741_1_030369
 Gesangbuch1741_1_030370
 Gesangbuch1741_1_030371
 Gesangbuch1741_1_030372
 Gesangbuch1741_1_030373
 Gesangbuch1741_1_030374
 Gesangbuch1741_1_030375
 Gesangbuch1741_1_030376
 Gesangbuch1741_1_030377
 Gesangbuch1741_1_030378
 Gesangbuch1741_1_030379
 Gesangbuch1741_1_030380
 Gesangbuch1741_1_030381
 Gesangbuch1741_1_030382
 Gesangbuch1741_1_030383
 Gesangbuch1741_1_030384
 Gesangbuch1741_1_030385
 Gesangbuch1741_1_030386
 Gesangbuch1741_1_030387
 Gesangbuch1741_1_030388
 Gesangbuch1741_1_030389
 Gesangbuch1741_1_030390
 Gesangbuch1741_1_030391
 Gesangbuch1741_1_030392
 Gesangbuch1741_1_030393
 Gesangbuch1741_1_030394
 Gesangbuch1741_1_030395
 Gesangbuch1741_1_030396
 Gesangbuch1741_1_030397
 Gesangbuch1741_1_030398
 Gesangbuch1741_1_030399
 Gesangbuch1741_1_030400

Diplomatische Transkription

ehr, noch feine liebe, dies
 macht leicht, weil ihr gar
 nichts unmöglich deucht.
 18. In meinem herzen
 merk ich doch, daß eben fey
 ein wahres joch, die richtige
 und fchmale bahn, die geht
 dir nach, ans creuz hinan.
 431.
 DER milde treue GOtt
 hat den menſchen aus
 gnad zu feinem bild
 gefchaffen: und wie feinm
 bild gebührt, ſchön ge-
 ſchmækt und geziert mit fei-
 nes liches waffen; er aber
 kam zu fall in dieſem jam-
 merthal, und fiel in GOttes
 ſtrafen.
 2. Das bild aber hat
 GOtt durch die zehen gebot
 wiederum abgemahlet, durch
 Chriſtum ſchön verneut, der
 <pb n="405b" src="405.jpg" />
 uns vom ebel freyt, fünd,
 ſchuld und pein bezahlet;
 und richtet wieder an des
 neuen lebens bahn, draus
 ewigs lob erfchallet.
 3. Durchs geiſts verborg-
 ne kraft, und durchs feins
 worts bothſchaft, erleuchtet
 er unfre herzen, daß wir in
 der wahrheit anſchaun fei-
 ne klarheit, und uns daran
 ergezen; werden dadurch
 bekehrt, in daffelb bild ver-
 klart, genieſſen feiner ſchaz-
 zen.
 4. So wird in uns bereit

Normalisierter Text

Ehr', noch seine Liebe, dies
 macht leicht, weil ihr gar
 nichts unmöglich dünkt.
 18. In meinem Herzen
 merk' ich doch, dass eben sei
 ein wahres Joch, die richtige
 und schmale Bahn, die geht
 dir nach, ans Kreuz hinan.
 431.
 Der milde treue Gott
 hat den Menschen aus
 Gnad' zu seinem Bild
 geschaffen; und wie seinem
 Bild gebührt, schön geschmückt
 und geziert mit seines
 Lichtes Waffen; er aber
 kam zu Fall in diesem Jammertal
 und fiel in Gottes
 Strafen.
 2. Das Bild aber hat
 Gott durch die zehn Gebote
 wiederum abgemalt, durch
 Christum schön erneuert, der
 <pb n="405b" src="405.jpg" />
 uns vom Übel befreit, Sünd',
 Schuld und Pein bezahlt;
 und richtet wieder an des
 neuen Lebens Bahn, draus
 ewiges Lob erschallt.
 3. Durch des Geistes verborne
 Kraft und durch seines
 Worts Botschaft erleuchtet
 er unsre Herzen, dass wir in
 der Wahrheit anschauen seine
 Klarheit und uns daran
 ergötzen; werden dadurch
 bekehrt, in dasselbe Bild verklärt,
 genießen seiner Schätzzen.
 4. So wird in uns bereit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030401	des HErrn gleichförmigkeit	des Herrn Gleichförmigkeit
Gesangbuch1741_1_030402	im lebendigen glauben, der	im lebendigen Glauben, der
Gesangbuch1741_1_030403	fein gerechtigkeit und fein,	seine Gerechtigkeit und seine
Gesangbuch1741_1_030404	vollkommenheit uns ganz-	Vollkommenheit uns gänzlich
Gesangbuch1741_1_030405	lich thut verchreiben, und	tut verschreiben und
Gesangbuch1741_1_030406	heiligt uns mit kraft durch	heiligt uns mit Kraft durch
Gesangbuch1741_1_030407	feine gemeinfchaft, daß wir	seine Gemeinschaft, dass wir
Gesangbuch1741_1_030408	feft an ihm bleiben.	fest an ihm bleiben.
Gesangbuch1741_1_030409	5. Dadurch wird das ge-	5. Dadurch wird das Gesetz
Gesangbuch1741_1_030410	fez in der gläubigen herz	in der gläubigen Herz
Gesangbuch1741_1_030411	mehr und mehr aufgerich-	mehr und mehr aufgerichtet,
Gesangbuch1741_1_030412	tet, daher entprüffen fein	daher entsprungen sein
Gesangbuch1741_1_030413	aus ihres herzens schrein,	aus ihres Herzens Schrein,
Gesangbuch1741_1_030414	die tugend, fo GOtt liebet:	die Tugend, die Gott liebt:
Gesangbuch1741_1_030415	nemlich, gottfeligkeit, frächt	nämlich, Gottseligkeit, Frucht
Gesangbuch1741_1_030416	der gerechtigkeit, damit wir	der Gerechtigkeit, damit wir
Gesangbuch1741_1_030417	GOtt verpflichtet.	Gott verpflichtet.
Gesangbuch1741_1_030418	6. Und ertlich schein das	6. Und erstlich scheint das
Gesangbuch1741_1_030419	licht, glaub, lieb und zuver-	Licht: Glaube, Liebe und Zuversicht,
Gesangbuch1741_1_030420	ficht, furcht, demuth und ge-	Furcht, Demut und Gehorsam;
Gesangbuch1741_1_030421	horfam; die anrufung und	die Anrufung und
Gesangbuch1741_1_030422	ehr, die bekenntnis und lehr,	Ehr', die Bekenntnis und Lehr',
Gesangbuch1741_1_030423	Bb 2 der	Bb 2 der
Gesangbuch1741_1_030424		
Gesangbuch1741_1_030425	<pb n="406a" src="406.jpg" />	<pb n="406a" src="406.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030426	388 Von der Nachfolge JEfu.	388 Von der Nachfolge Jesu.
Gesangbuch1741_1_030427	der Gottesdienst fo lobfam:	der Gottesdienst so lobenswert:
Gesangbuch1741_1_030428	denn die abgötterey, irr-	denn die Abgötterei, Irrtum
Gesangbuch1741_1_030429	thum und kezerey fliehen die	und Ketzerei fliehen die
Gesangbuch1741_1_030430	frommen allfam.	Frommen allesamt.
Gesangbuch1741_1_030431	7. Darnach zeigt sich die	7. Danach zeigt sich die
Gesangbuch1741_1_030432	lieb, die da niemand betrübt,	Liebe, die da niemand betrübt,
Gesangbuch1741_1_030433	fondern hilft gern dem	sondern hilft gern dem
Gesangbuch1741_1_030434	nächften; die unterthänig-	Nächsten; die Untertänigkeit,
Gesangbuch1741_1_030435	keit, ehr samt der dankbar-	Ehre samt der Dankbarkeit,
Gesangbuch1741_1_030436	keit, gegen den vorgefezten;	gegen den Vorgesetzten;
Gesangbuch1741_1_030437	fried und fanftmüthigkeit,	Friede und Sanftmütigkeit,
Gesangbuch1741_1_030438	gedult und freundlichheit,	Geduld und Freundlichkeit,
Gesangbuch1741_1_030439	gegen einm jeden menfchen.	gegen einen jeden Menschen.
Gesangbuch1741_1_030440	8. Des herzens reinig-	8. Des Herzens Reinigkeit,

ID

Gesangbuch1741_1_030441
 Gesangbuch1741_1_030442
 Gesangbuch1741_1_030443
 Gesangbuch1741_1_030444
 Gesangbuch1741_1_030445
 Gesangbuch1741_1_030446
 Gesangbuch1741_1_030447
 Gesangbuch1741_1_030448
 Gesangbuch1741_1_030449
 Gesangbuch1741_1_030450
 Gesangbuch1741_1_030451
 Gesangbuch1741_1_030452
 Gesangbuch1741_1_030453
 Gesangbuch1741_1_030454
 Gesangbuch1741_1_030455
 Gesangbuch1741_1_030456
 Gesangbuch1741_1_030457
 Gesangbuch1741_1_030458
 Gesangbuch1741_1_030459
 Gesangbuch1741_1_030460
 Gesangbuch1741_1_030461
 Gesangbuch1741_1_030462
 Gesangbuch1741_1_030463
 Gesangbuch1741_1_030464
 Gesangbuch1741_1_030465
 Gesangbuch1741_1_030466
 Gesangbuch1741_1_030467
 Gesangbuch1741_1_030468
 Gesangbuch1741_1_030469
 Gesangbuch1741_1_030470
 Gesangbuch1741_1_030471
 Gesangbuch1741_1_030472
 Gesangbuch1741_1_030473
 Gesangbuch1741_1_030474
 Gesangbuch1741_1_030475
 Gesangbuch1741_1_030476
 Gesangbuch1741_1_030477
 Gesangbuch1741_1_030478
 Gesangbuch1741_1_030479
 Gesangbuch1741_1_030480

Diplomatische Transkription

keit, die zucht, fchaam und
 keufchheit, und mäßigkeit in
 allem; die mildigkeit und
 treu, fparfam feyn und gaft-
 frey, nach GOttes wohlge-
 fallen: ftets reden die wahr-
 heit, bergen die heimlich-
 keit, die einfalt thut er-
 fchallen.
 9. Also gewinnt das herz
 lieb und luft zum gefez, wird
 voll guter gedanken; aus
 folchem guten grund bringt
 guts herfür der mund, flieft
 mit züchtigen worten. Ein
 jeglich leibes-glied beweifet
 feine güt, beyd für GOtt
 und den menfchen.
 10. Das ift das fchöne
 bild, das in Chrifto was
 gilt, dran er hat freud und
 wonne, das fäheth allhie an,
 wächft zum vollkommenen
 mann, wird leuchten wie die
 <pb n="406b" src="406.jpg" />
 fonne. Behalt, Chrift unfer
 heyl, den geift famt leib und
 feel, bis auf dein zukunft
 amen.
 432. Mel. 150
 DER fchmale weg ift weit
 genug zum leben
 wenn man nur facht
 und grad, und ftille geht, fo
 wird man nicht fo leichtlich
 umgeweht; man muß fich
 recht hinein begeben, fo ift es
 breit genug zum wahren
 leben.
 2. Des HERren weg ift

Normalisierter Text

die Zucht, Scham und
 Keuschheit, und Mäßigkeit in
 allem; die Mildigkeit und
 Treue, sparsam sein und gastfrei,
 nach Gottes Wohlgefallen:
 stets die Wahrheit
 reden, die Heimlichkeit bergen,
 die Einfalt tut erschallen.
 9. Also gewinnt das Herz
 Liebe und Lust zum Gesetz, wird
 voll guter Gedanken; aus
 solchem guten Grund bringt
 Gutes hervor der Mund, fließt
 mit züchtigen Worten. Ein
 jegliches Leibesglied beweist
 seine Güte, beides vor Gott
 und den Menschen.
 10. Das ist das schöne
 Bild, das in Christus etwas
 gilt, daran er hat Freud und
 Wonne, das fängt allhier an,
 wächst zum vollkommenen
 Mann, wird leuchten wie die
 <pb n="406b" src="406.jpg" />
 Sonne. Behalt, Christ unser
 Heil, den Geist samt Leib und
 Seele, bis auf dein Zukunft
 Amen.
 432. Mel. 150
 Der schmale Weg ist weit
 genug zum Leben,
 wenn man nur sacht
 und grad, und stille geht, so
 wird man nicht so leichtlich
 umgeweht; man muss sich
 recht hinein begeben, so ist es
 breit genug zum wahren
 Leben.
 2. Des Herrn Weg ist

ID

Gesangbuch1741_1_030481
 Gesangbuch1741_1_030482
 Gesangbuch1741_1_030483
 Gesangbuch1741_1_030484
 Gesangbuch1741_1_030485
 Gesangbuch1741_1_030486
 Gesangbuch1741_1_030487
 Gesangbuch1741_1_030488
 Gesangbuch1741_1_030489
 Gesangbuch1741_1_030490
 Gesangbuch1741_1_030491
 Gesangbuch1741_1_030492
 Gesangbuch1741_1_030493
 Gesangbuch1741_1_030494
 Gesangbuch1741_1_030495
 Gesangbuch1741_1_030496
 Gesangbuch1741_1_030497
 Gesangbuch1741_1_030498
 Gesangbuch1741_1_030499
 Gesangbuch1741_1_030500
 Gesangbuch1741_1_030501
 Gesangbuch1741_1_030502
 Gesangbuch1741_1_030503
 Gesangbuch1741_1_030504
 Gesangbuch1741_1_030505
 Gesangbuch1741_1_030506
 Gesangbuch1741_1_030507
 Gesangbuch1741_1_030508
 Gesangbuch1741_1_030509
 Gesangbuch1741_1_030510
 Gesangbuch1741_1_030511
 Gesangbuch1741_1_030512
 Gesangbuch1741_1_030513
 Gesangbuch1741_1_030514
 Gesangbuch1741_1_030515
 Gesangbuch1741_1_030516
 Gesangbuch1741_1_030517
 Gesangbuch1741_1_030518
 Gesangbuch1741_1_030519
 Gesangbuch1741_1_030520

Diplomatische Transkription

voller füßigkeiten, wenn man
 es nur im glauben recht be-
 denkt, wenn man das herz
 nur fröhlich darzu lenkt;
 man muß sich recht dazu be-
 reiten, fo ilt der schmale weg
 voll füßigkeiten.
 3. Wie kan ein bär des
 schaafes sanftmuth üben?
 kein wilder wolf giebt sich
 in schranken ein: wie kan
 das fleisch nach GOtt gefin-
 net feyn, und diefen weg des
 Geiftes lieben? es kan kein
 bär des schaafes sanftmuth
 üben.
 4. Du mußt erft geift aus
 geift gebohren werden, dann
 wandelst du des Geiftes
 schmale bahn: sonst ilt es
 schwer, und gehet doch nicht
 an; weg schnöder finn! du
 schaum
 <pb n="407a" src="407.jpg" />
 Von der Nachfolge JEfu. 389
 schaum der erden, ich muß
 erft geift aus geift gebohren
 werden.
 5. Wer die geburth aus
 Christo hat erlanget, der
 folgt allein dem HErrn
 treulich nach: er leidet erft,
 er trägt erft seine schmach,
 eh er mit ihm im lichte pran-
 get, der die geburth aus
 Christo hat erlanget.
 6. Er wird mit ihm in fei-
 nen tod begraben, er wird
 im grab auf eine zeit ver-
 wahrt, er stehet auf, und hält

Normalisierter Text

voller Süßigkeiten, wenn man
 es nur im Glauben recht bedenkt,
 wenn man das Herz
 nur fröhlich dazu lenkt;
 man muss sich recht dazu bereiten,
 so ist der schmale Weg
 voll Süßigkeiten.
 3. Wie kann ein Bär des
 Schafes Sanftmut üben?
 Kein wilder Wolf gibt sich
 in Schranken ein: Wie kann
 das Fleisch nach Gott gesinnet
 sein, und diesen Weg des
 Geistes lieben? Es kann kein
 Bär des Schafes Sanftmut
 üben.
 4. Du musst erst Geist aus
 Geist geboren werden, dann
 wandelst du des Geistes
 schmale Bahn: sonst ist es
 schwer, und gehet doch nicht
 an; weg schnöder Sinn! Du
 Schaum
 <pb n="407a" src="407.jpg" />
 Von der Nachfolge Jesu. 389
 Schaum der Erden, ich muss
 erst Geist aus Geist geboren
 werden.
 5. Wer die Geburt aus
 Christus hat erlanget, der
 folgt allein dem Herrn
 treulich nach: Er leidet erst,
 er trägt erst seine Schmach,
 ehe er mit ihm im Lichte pranget,
 der die Geburt aus
 Christus hat erlanget.
 6. Er wird mit ihm in seinen
 Tod begraben, er wird
 im Grab auf eine Zeit verwahrt,
 er stehet auf, und hält

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030521	die himmelfahrt, er kriegt	die Himmelfahrt, er kriegt
Gesangbuch1741_1_030522	darauf des Geiftes gaben,	darauf des Geistes Gaben,
Gesangbuch1741_1_030523	wenn er vorher mit ihm in	wenn er vorher mit ihm in
Gesangbuch1741_1_030524	tod begraben.	Tod begraben.
Gesangbuch1741_1_030525	7. Derfelbe geift, der Chri-	7. Derselbe Geist, der Christum
Gesangbuch1741_1_030526	ftum hier geübet, derfelbe	hier geübet, derselbe
Gesangbuch1741_1_030527	übt die jünger Chrifti auch:	übt die Jünger Christi auch:
Gesangbuch1741_1_030528	der eine geift hält immer ei-	Der eine Geist hält immer einen
Gesangbuch1741_1_030529	nen brauch; kein anderer	Brauch; kein anderer
Gesangbuch1741_1_030530	weg wird fonft beliebet, der	Weg wird sonst beliebet, der
Gesangbuch1741_1_030531	jünger wird wie Chriftus	Jünger wird wie Christus
Gesangbuch1741_1_030532	hier geübet.	hier geübet.
Gesangbuch1741_1_030533	8. Und ob es gleich durch	8. Und ob es gleich durch
Gesangbuch1741_1_030534	tod und dornen gehet, fo	Tod und Dornen gehet, so
Gesangbuch1741_1_030535	trifft doch nur die fers und	trifft doch nur die Ferse
Gesangbuch1741_1_030536	nicht das herz: die trau-	und nicht das Herz: Die Traurigkeit
Gesangbuch1741_1_030537	rigkeit läßt keinen tiefen	läßt keinen tiefen
Gesangbuch1741_1_030538	fchmerz, wer nur getroft	Schmerz, wer nur getrost
Gesangbuch1741_1_030539	und felte ftehet, ob fchon es	und feste stehet, ob schon es
Gesangbuch1741_1_030540	durch den tod und hölle ge-	durch den Tod und Hölle gehet.
Gesangbuch1741_1_030541	het.	
Gesangbuch1741_1_030542	9. Das fanfte joch kan ja	9. Das sanfte Joch kann ja
Gesangbuch1741_1_030543	nicht harte drücken, es wird	nicht hart drücken, es wird
Gesangbuch1741_1_030544	<pb n="407b" src="407.jpg" />	<pb n="407b" src="407.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030545	dadurch das böfe nur ge-	dadurch das Böse nur gedrückt;
Gesangbuch1741_1_030546	drückt; der menfch wird	der Mensch wird
Gesangbuch1741_1_030547	frey, damit er nicht erftikt,	frei, damit er nicht erstickt,
Gesangbuch1741_1_030548	wer fich nur weiß darein zu	wer sich nur weiß darein zu
Gesangbuch1741_1_030549	fchicken, das fanfte joch kan	schicken, das sanfte Joch kann
Gesangbuch1741_1_030550	ja nicht harte drücken.	ja nicht hart drücken.
Gesangbuch1741_1_030551	10. Die leichte laft macht	10. Die leichte Last macht
Gesangbuch1741_1_030552	nur ein leicht gemüthe, das	nur ein leicht Gemüte, das
Gesangbuch1741_1_030553	herz hebt fich darunter hoch	Herz hebt sich darunter hoch
Gesangbuch1741_1_030554	empor: der geift kriegt luft,	empor: Der Geist kriegt Luft,
Gesangbuch1741_1_030555	fein wandel kömmt in flor,	sein Wandel kommt in Flor,
Gesangbuch1741_1_030556	und fchmeckt dabey des	und schmeckt dabei des
Gesangbuch1741_1_030557	HErren güte, die leichte laft	Herrn Güte, die leichte Last
Gesangbuch1741_1_030558	macht nur ein leicht gemü-	macht nur ein leicht Gemüte.
Gesangbuch1741_1_030559	the.	
Gesangbuch1741_1_030560	11. Zeuch, JEfu! mich,	11. Zieh, Jesu! mich,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030561	zeuch mich, dir nachzulau-	zieh mich, dir nachzulaufen;
Gesangbuch1741_1_030562	fen; zeuch mich dir nach,	zieh mich dir nach,
Gesangbuch1741_1_030563	zeuch mich, ich bin noch weit!	zieh mich, ich bin noch weit!
Gesangbuch1741_1_030564	dein schmalere weg ist voller	Dein schmaler Weg ist voller
Gesangbuch1741_1_030565	füßigkeit, das gute folgt uns	Süßigkeit, das Gute folgt uns
Gesangbuch1741_1_030566	da mit haufen. Zeuch, JE-	da mit Haufen. Zieh, Jesu!
Gesangbuch1741_1_030567	fu! mich, zeuch mich, dir	mich, zieh mich, dir
Gesangbuch1741_1_030568	nachzulaufen.	nachzulaufen.
Gesangbuch1741_1_030569	433. Mel. 16.	433. Mel. 16.
Gesangbuch1741_1_030570	HEiligthum vom inn-	Heiligtum vom innern
Gesangbuch1741_1_030571	ern tempel, prierter	Tempel, Priester
Gesangbuch1741_1_030572	selbft in ewigkeit!	selbst in Ewigkeit!
Gesangbuch1741_1_030573	daß dein feligstes exempel	Dass dein seligstes Exempel
Gesangbuch1741_1_030574	deinen kindern, in der zeit,	deinen Kindern, in der Zeit,
Gesangbuch1741_1_030575	auch zur heiligung gedey-	auch zur Heiligung gedeihe;
Gesangbuch1741_1_030576	he; heiligt du dich vor der	heiligst du dich vor der
Gesangbuch1741_1_030577	ftadt, deinem Vater, als	Stadt, deinem Vater, als
Gesangbuch1741_1_030578	aufs neue, o der liebes-	aufs Neue, o der Liebeshelden-Tat!
Gesangbuch1741_1_030579	helden-that!	
Gesangbuch1741_1_030580	2. Diefie brennende begier-	2. Diese brennende Begierde,
Gesangbuch1741_1_030581	de, die dich zu den fchaafen	die dich zu den Schafen
Gesangbuch1741_1_030582	Bb 3 treibt,	Bb 3 treibt,
Gesangbuch1741_1_030583	<pb n="408a" src="408.jpg" />	<pb n="408a" src="408.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030584	390 Von der Nachfolge JEFu.	390 Von der Nachfolge Jesu.
Gesangbuch1741_1_030585	treibt, fey auch meine größte	treibt, sei auch meine größte
Gesangbuch1741_1_030586	zierde; ja, fie fey mir ein-	Zierde; ja, sie sei mir eingeleibt,
Gesangbuch1741_1_030587	geleibt, daß mein reden	dass mein Reden
Gesangbuch1741_1_030588	und gedenken sich zu mei-	und Gedenken sich zu meines
Gesangbuch1741_1_030589	nes nächften heyl, voller	Nächsten Heil, voller
Gesangbuch1741_1_030590	fehnen möge lenken: gieb	Sehnen möge lenken: Gib
Gesangbuch1741_1_030591	mir auch ein kindes theil.	mir auch ein Kindes Teil.
Gesangbuch1741_1_030592	3. Haft du mich denn recht	3. Hast du mich denn recht
Gesangbuch1741_1_030593	bekehret, fchenke mir auch	bekehret, schenke mir auch
Gesangbuch1741_1_030594	andere, die mein eignes zeug-	andere, die mein eigenes Zeugnis
Gesangbuch1741_1_030595	nis lehret, wie es um die dei-	lehret, wie es um die Deinen
Gesangbuch1741_1_030596	nen fteh: was das vor ein	steh: Was das vor ein
Gesangbuch1741_1_030597	glük und fegen, aus der	Glück und Segen, aus der
Gesangbuch1741_1_030598	fünde auszugehn, sich mit	Sünde auszugehen, sich mit
Gesangbuch1741_1_030599	dir in tod zu legen, und mit	dir in Tod zu legen, und mit
Gesangbuch1741_1_030600	dir auch aufzutehn.	dir auch aufzustehen.

ID

Gesangbuch1741_1_030601
 Gesangbuch1741_1_030602
 Gesangbuch1741_1_030603
 Gesangbuch1741_1_030604
 Gesangbuch1741_1_030605
 Gesangbuch1741_1_030606
 Gesangbuch1741_1_030607
 Gesangbuch1741_1_030608
 Gesangbuch1741_1_030609
 Gesangbuch1741_1_030610
 Gesangbuch1741_1_030611
 Gesangbuch1741_1_030612
 Gesangbuch1741_1_030613
 Gesangbuch1741_1_030614
 Gesangbuch1741_1_030615
 Gesangbuch1741_1_030616
 Gesangbuch1741_1_030617
 Gesangbuch1741_1_030618
 Gesangbuch1741_1_030619
 Gesangbuch1741_1_030620
 Gesangbuch1741_1_030621
 Gesangbuch1741_1_030622
 Gesangbuch1741_1_030623
 Gesangbuch1741_1_030624
 Gesangbuch1741_1_030625
 Gesangbuch1741_1_030626
 Gesangbuch1741_1_030627
 Gesangbuch1741_1_030628
 Gesangbuch1741_1_030629
 Gesangbuch1741_1_030630
 Gesangbuch1741_1_030631
 Gesangbuch1741_1_030632
 Gesangbuch1741_1_030633
 Gesangbuch1741_1_030634
 Gesangbuch1741_1_030635
 Gesangbuch1741_1_030636
 Gesangbuch1741_1_030637
 Gesangbuch1741_1_030638
 Gesangbuch1741_1_030639
 Gesangbuch1741_1_030640

Diplomatische Transkription

4. Glaubet eins durch
 meine worte, Abba! JEſu,
 fu, denn an dich; O! fo
 öfne ihm die pforte zu dem
 leben gnädiglich: öfne ihm
 dein herz der liebe, zeig ihm
 wie es brennt und kocht,
 was vor ihn des deinen trieb-
 be bey des Vaters Geift ver-
 mocht.

5. Auch laß uns vereinigt
 werden, wie du Eins im Va-
 ter biſt, biſ ſchon hier auf
 dieſer erden kein getheiltes
 glied mehr iſt; aber nur von
 deinem brennen nehme un-
 ſer licht den ſchein; alſo wird
 die welt erkennen, daß wir
 deine boten feyn.

6. Welt du magſt nur
 achtung geben, du wirſt deir-
 ne wunder fehn, JEſum in
 <pb n="408b" src="408.jpg" />
 den menſchen leben, die fehr
 ſchlecht in kleidern gehn, die
 das großthun nie gelernet,
 die ſich von der eitlen pracht,
 immerdar fehr weit entfer-
 net, die ſind groß und reich
 gemacht.

7. Denn das Licht der ewig-
 keiten ſtrahlt in ihrem ange-
 ſicht, und du ſiehſt es oft
 von weiten; welt, bewegt
 es dich denn nicht? komm
 doch, komm, und lern erken-
 nen, daß der Vater JEſum
 liebt, und auch die will kin-
 der nennen, die der Sohn
 ihm übergiebt.

Normalisierter Text

4. Glaubet eins durch
 meine Worte, Abba! Jesu,
 denn an dich; O! so
 öffne ihm die Pforte zu dem
 Leben gnädiglich: Öffne ihm
 dein Herz der Liebe, zeig ihm,
 wie es brennt und kocht,
 was vor ihn des Deinen triebe
 bei des Vaters Geist vermocht.

5. Auch lass uns vereinigt
 werden, wie du Eins im Vater
 bist, biſ schon hier auf
 dieſer Erden kein geteiltes
 Glied mehr iſt; aber nur von
 deinem Brennen nehme unſer
 Licht den Schein; alſo wird
 die Welt erkennen, daſſ wir
 deine Boten ſein.

6. Welt, du magſt nur
 Achtung geben, du wirſt deine
 Wunder ſehn, Jeſum in
 <pb n="408b" src="408.jpg" />
 den Menſchen leben, die ſehr
 ſchlecht in Kleidern gehn, die
 daſ Großtun nie gelernet,
 die ſich von der eitlen Pracht
 immerdar ſehr weit entfernt,
 die ſind groß und reich
 gemacht.

7. Denn daſ Licht der Ewigkeiten
 ſtrahlt in ihrem Angeſicht,
 und du ſiehſt es oft
 von Weitem; Welt, bewegt
 es dich denn nicht? Komm
 doch, komm, und lern erkennen,
 daſſ der Vater Jeſum
 liebt, und auch die will Kinder
 nennen, die der Sohn
 ihm übergibt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030641	8. JEFu, ich begehre nim-	8. Jesu, ich begehre nimmer
Gesangbuch1741_1_030642	mer da zu feyn, wo du nicht	da zu sein, wo du nicht
Gesangbuch1741_1_030643	bißt; feißt des himmels	bist; selbst des Himmels
Gesangbuch1741_1_030644	glanz und schimmer, wenn	Glanz und Schimmer, wenn
Gesangbuch1741_1_030645	es nicht dein wille ist, foll	es nicht dein Wille ist, soll
Gesangbuch1741_1_030646	mir finsternis bedeuten, ich	mir Finsternis bedeuten, ich
Gesangbuch1741_1_030647	will feiner müßig gehn.	will seiner müßig gehn.
Gesangbuch1741_1_030648	Willst du, HErr, fo will ich	Willst du, Herr, so will ich
Gesangbuch1741_1_030649	streiten, willst du nicht, fo laß	streiten, willst du nicht, so lass
Gesangbuch1741_1_030650	ichs stehn.	ich's stehn.
Gesangbuch1741_1_030651	9. Liegft du hier in creu-	9. Liegst du hier in KreuzesNesseln,
Gesangbuch1741_1_030652	zes=neffeln, ich will mit ge-	ich will mit gestochen
Gesangbuch1741_1_030653	ftochen feyn. Legt man dich	sein. Legt man dich
Gesangbuch1741_1_030654	in band und fesseln, ich will	in Band und Fesseln, ich will
Gesangbuch1741_1_030655	mit gebunden feyn. Mußt	mit gebunden sein. Mußt
Gesangbuch1741_1_030656	du in den deinen leiden, ich	du in den Deinen leiden, ich
Gesangbuch1741_1_030657	will mit zur leidens=noth.	will mit zur Leidensnot.
Gesangbuch1741_1_030658	Was du meidest, will ich	Was du meidest, will ich
Gesangbuch1741_1_030659	meiden, stirbft du, geh ich	meiden, stirbst du, geh ich
Gesangbuch1741_1_030660	auch in tod.	auch in Tod.
Gesangbuch1741_1_030661	10. Aber wenn du aus der	10. Aber wenn du aus der
Gesangbuch1741_1_030662	höhe,	Höhe,
Gesangbuch1741_1_030663	<pb n="409a" src="409.jpg" />	<pb n="409a" src="409.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030664	Von der Nachfolge JEFu. 391	Von der Nachfolge Jesu. 391
Gesangbuch1741_1_030665	höhe, einft triumph und ein-	einst Triumph und Einzug
Gesangbuch1741_1_030666	zug haft, und ich deinen	hast, und ich deinen
Gesangbuch1741_1_030667	glanz erfehe, nach der arbeit	Glanz ersehe, nach der Arbeit
Gesangbuch1741_1_030668	eine raft: denn darf ich	eine Rast: dann darf ich
Gesangbuch1741_1_030669	mich auch nicht scheuen,	mich auch nicht scheuen,
Gesangbuch1741_1_030670	theil zu nehmen an der	Teil zu nehmen an der
Gesangbuch1741_1_030671	ruh, mich mit dir zugleich	Ruh, mich mit dir zugleich
Gesangbuch1741_1_030672	zu freuen, o! da greif ich	zu freuen, o! da greif ich
Gesangbuch1741_1_030673	auch mit zu.	auch mit zu.
Gesangbuch1741_1_030674	11. Name, voller huld	11. Name, voller Huld
Gesangbuch1741_1_030675	und liebe, name voller gü-	und Liebe, Name voller Gütigkeit,
Gesangbuch1741_1_030676	tigkeit, o! wer stimmt mit	o! wer stimmt mit
Gesangbuch1741_1_030677	heißem triebe, fortgedrun-	heißem Triebe, fortgedrungen
Gesangbuch1741_1_030678	gen aus der zeit, dieses nah-	aus der Zeit, dieses Namens
Gesangbuch1741_1_030679	mens edle kräfte, dieses	edle Kräfte, dieses
Gesangbuch1741_1_030680	nahmens hoheit an? wer	Namens Hoheit an? Wer

ID

Gesangbuch1741_1_030681
 Gesangbuch1741_1_030682
 Gesangbuch1741_1_030683
 Gesangbuch1741_1_030684
 Gesangbuch1741_1_030685
 Gesangbuch1741_1_030686
 Gesangbuch1741_1_030687
 Gesangbuch1741_1_030688
 Gesangbuch1741_1_030689
 Gesangbuch1741_1_030690
 Gesangbuch1741_1_030691
 Gesangbuch1741_1_030692
 Gesangbuch1741_1_030693
 Gesangbuch1741_1_030694
 Gesangbuch1741_1_030695
 Gesangbuch1741_1_030696
 Gesangbuch1741_1_030697
 Gesangbuch1741_1_030698
 Gesangbuch1741_1_030699
 Gesangbuch1741_1_030700
 Gesangbuch1741_1_030701
 Gesangbuch1741_1_030702
 Gesangbuch1741_1_030703
 Gesangbuch1741_1_030704
 Gesangbuch1741_1_030705
 Gesangbuch1741_1_030706
 Gesangbuch1741_1_030707
 Gesangbuch1741_1_030708
 Gesangbuch1741_1_030709
 Gesangbuch1741_1_030710
 Gesangbuch1741_1_030711
 Gesangbuch1741_1_030712
 Gesangbuch1741_1_030713
 Gesangbuch1741_1_030714
 Gesangbuch1741_1_030715
 Gesangbuch1741_1_030716
 Gesangbuch1741_1_030717
 Gesangbuch1741_1_030718
 Gesangbuch1741_1_030719
 Gesangbuch1741_1_030720

Diplomatische Transkription

erzählt die liebs-geschäfte,
 die das liebe Lamm gethan?
 12. Hier soll meine zunge
 schweigen, aber reden meine
 that: meine seelen-kraft
 soll zeigen, was das Lamm
 verdient hat. Da bin ich:
 Du Ehren-König! aber willst
 du mich zum lohn? dem die
 ganze welt zu wenig: nimm
 mein herz zu deinem thron.
 13. In dem chor der ewig-
 keiten, wenn die welt zer-
 trümmert ist, sollen die ver-
 gangne zeiten, wer du da
 gewesen bist, allen deiner
 liebe löhnen, deiner braut
 und dir zum ruhm, auf das
 fünfte erhöhen; zeiten, ach!
 wann seyd ihr um?
 <pb n="409b" src="409.jpg" />
 434. Mel. 66.
 Heiligster JEſu, heil-
 gungs-Quelle, mehr
 als cryſtall rein, klar
 und helle, du lauterer ſtrom
 der heiligkeit! aller glanz
 der cherubinen, und heilig-
 keit der ſeraphinen ist ge-
 gen dir nur dunkelheit. Ein
 vorbild bist du mir: ach!
 bilde mich nach dir; du mein
 Alles! JEſu, ey nu, hilf
 mir dazu, daß ich mag heil-
 lig ſeyn wie du!
 2. O stiller JEſu! wie
 dein wille den willen deines
 Vaters ſtille, und bis zum
 tod gehorfam war; also
 mach auch gleichermaßen

Normalisierter Text

erzählt die Liebesgeschäfte,
 die das liebe Lamm getan?
 12. Hier soll meine Zunge
 schweigen, aber reden meine
 That: Meine Seelenkraft
 soll zeigen, was das Lamm
 verdient hat. Da bin ich:
 Du Ehrenkönig! aber willst
 du mich zum Lohn? Dem die
 ganze Welt zu wenig: Nimm
 mein Herz zu deinem Thron.
 13. In dem Chor der Ewigkeiten,
 wenn die Welt zertrümmert
 ist, sollen die vergangenen
 Zeiten, wer du da
 gewesen bist, allen deiner
 Liebe Söhnen, deiner Braut
 und dir zum Ruhm, auf das
 süßeste erhöhen; Zeiten, ach!
 wann seid ihr um?
 <pb n="409b" src="409.jpg" />
 434. Mel. 66.
 Heiligster Jesu, Heiligungsquelle,
 mehr
 als Kristall rein, klar
 und helle, du lauterer Strom
 der Heiligkeit! Aller Glanz
 der Cherubinen, und Heiligkeit
 der Seraphinen ist gegen
 dir nur Dunkelheit. Ein
 Vorbild bist du mir: ach!
 bilde mich nach dir; du mein
 Alles! Jesu, ei nun, hilf
 mir dazu, dass ich mag heilig
 sein wie du!
 2. O stiller Jesu! Wie
 dein Wille den Willen deines
 Vaters stille, und bis zum
 Tod gehorsam war; also
 mach auch gleichermaßen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030721	mein herz und willen dir ge	mein Herz und Willen dir gelassen:
Gesangbuch1741_1_030722	laffen: ach! ftille meinen	ach! stille meinen
Gesangbuch1741_1_030723	willen gar. Mach mich dir	Willen gar. Mach mich dir
Gesangbuch1741_1_030724	gleich gefinnt, wie ein gehor	gleich gesinnt, wie ein gehorsam
Gesangbuch1741_1_030725	fam kind, ftille, ftille: JEfu,	Kind, stille, stille: Jesu,
Gesangbuch1741_1_030726	ey nu, hilf mir dazu, daß ich	ei nun, hilf mir dazu, dass ich
Gesangbuch1741_1_030727	fein ftille fey, wie du.	fein stille sei, wie du.
Gesangbuch1741_1_030728	3. Wachfamer JEfu! oh	3. Wachsame Jesu! Ohne
Gesangbuch1741_1_030729	ne fchlummer, in großer ar	Schlummer, in großer Arbeit,
Gesangbuch1741_1_030730	beit, müh und kummer bift	Müh und Kummer bist
Gesangbuch1741_1_030731	du gewefen tag und nacht:	du gewesen Tag und Nacht:
Gesangbuch1741_1_030732	du muftest täglich viel aus	Du musstest täglich viel ausstehen,
Gesangbuch1741_1_030733	ftehen, des nachts lagft du	des Nachts lagst du
Gesangbuch1741_1_030734	vor GOtt mit flehen, und	vor Gott mit Flehen, und
Gesangbuch1741_1_030735	haft gebetet und gewacht.	hast gebetet und gewacht.
Gesangbuch1741_1_030736	Gieb mir auch wachfamkeit,	Gib mir auch Wachsamkeit,
Gesangbuch1741_1_030737	daß ich zu dir allzeit wach	dass ich zu dir allzeit wach
Gesangbuch1741_1_030738	und bete: JEfu, ey nu, hilf	und bete: Jesu, ei nun, hilf
Gesangbuch1741_1_030739	Bb 4 mir	Bb 4 mir
Gesangbuch1741_1_030740	<pb n="410a" src="410.jpg" />	<pb n="410a" src="410.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030741	392 Von der Nachfolge JEfu.	392 Von der Nachfolge Jesu.
Gesangbuch1741_1_030742	mir dazu, daß ich ftets wach	mir dazu, dass ich stets wachsam
Gesangbuch1741_1_030743	fam fey, wie du.	sei, wie du.
Gesangbuch1741_1_030744	4. Gütigfter JEfu, ach!	4. Gütigster Jesu, ach!
Gesangbuch1741_1_030745	wie gnädig, wie liebeich,	wie gnädig, wie liebeich,
Gesangbuch1741_1_030746	freundlich und gutthätig	freundlich und wohlthätig
Gesangbuch1741_1_030747	bift du doch gegen freund	bist du doch gegen Freund
Gesangbuch1741_1_030748	und feind! dein fonnen	und Feind! Dein Sonnenglanz,
Gesangbuch1741_1_030749	glanz der fcheinet allen, dein	der scheineth allen, dein
Gesangbuch1741_1_030750	regen muß auf alle fallen,	Regen muss auf alle fallen,
Gesangbuch1741_1_030751	ob fie dir gleich undankbar	ob sie dir gleich undankbar
Gesangbuch1741_1_030752	feynd. Mein GOtt! ach	sind. Mein Gott! ach
Gesangbuch1741_1_030753	lehre mich, damit hierin	lehre mich, damit hierinnen
Gesangbuch1741_1_030754	nen ich dir nacharte: JEfu,	ich dir nacharte: Jesu,
Gesangbuch1741_1_030755	ey nu, hilf mir dazu, daß ich	ei nun, hilf mir dazu, dass ich
Gesangbuch1741_1_030756	auch gütig fey, wie du.	auch gütig sei, wie du.
Gesangbuch1741_1_030757	5. Du, fanfter JEfu!	5. Du, sanfter Jesu!
Gesangbuch1741_1_030758	warft unfchuldig, und litteft	warst unschuldig, und littest
Gesangbuch1741_1_030759	alle fchmach geduldig, ver	alle Schmach geduldig, vergabst,
Gesangbuch1741_1_030760	gabft, und ließft nicht rach	und ließest nicht Rachgier

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030761	gier aus: niemand kan deis	aus: Niemand kann deine
Gesangbuch1741_1_030762	ne fanftmuth meffen, bey	Sanftmut messen, bei
Gesangbuch1741_1_030763	der kein eifer dich ge	der kein Eifer dich gefressen,
Gesangbuch1741_1_030764	frefsen, als den du hatteft	als den du hattest
Gesangbuch1741_1_030765	ums Vaters haus. Mein	ums Vaters Haus. Mein
Gesangbuch1741_1_030766	Heyland, ach! verleih mir	Heiland, ach! verleih mir
Gesangbuch1741_1_030767	fanftmuth, und dabey gu	Sanftmut, und dabei guten
Gesangbuch1741_1_030768	ten eifer: JEfu, ey nu,	Eifer: Jesu, ei nun,
Gesangbuch1741_1_030769	hilf mir dazu, daß ich fanft	hilf mir dazu, dass ich sanftmütig
Gesangbuch1741_1_030770	müthig fey, wie du.	sei, wie du.
Gesangbuch1741_1_030771	6. Würdigfter JEfu!	6. Würdigster Jesu!
Gesangbuch1741_1_030772	Ehren s König, du fuchteft	Ehrenkönig, du suchtest
Gesangbuch1741_1_030773	deine ehre wenig, und wur	deine Ehre wenig, und wurdest
Gesangbuch1741_1_030774	delt niedrig und gering; du	niedrig und gering; du
Gesangbuch1741_1_030775	wandelteft ganz ertieft auf	wandeltest ganz vertieft auf
Gesangbuch1741_1_030776	erden in demuth und in	Erden in Demut und in
Gesangbuch1741_1_030777	knechts s geberden, erhubft	Knechtsgeberden, erhubst
Gesangbuch1741_1_030778	dich felbft in keinem ding.	dich selbst in keinem Ding.
Gesangbuch1741_1_030779	HErr, folche demuth lehr	Herr, solche Demut lehr
Gesangbuch1741_1_030780	<pb n="410b" src="410.jpg" />	<pb n="410b" src="410.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030781	mich auch je mehr und mehr	mich auch je mehr und mehr
Gesangbuch1741_1_030782	ftetig üben: JEfu, ey nu,	stetig üben: Jesu, ei nun,
Gesangbuch1741_1_030783	hilf mir dazu, daß ich demü	hilf mir dazu, dass ich demütig
Gesangbuch1741_1_030784	thig fey, wie du.	sei, wie du.
Gesangbuch1741_1_030785	7. O keufcher JEfu! all	7. O keuscher Jesu! All
Gesangbuch1741_1_030786	dein wesen war züchtig,	dein Wesen war züchtig,
Gesangbuch1741_1_030787	keufch und auserlefen, von	keusch und auserlesen, von
Gesangbuch1741_1_030788	tugend voller fittfamkeit, ge	Tugend voller Sittsamkeit, Gedanken,
Gesangbuch1741_1_030789	danken, reden, glieder, fin	Reden, Glieder, Sinnen,
Gesangbuch1741_1_030790	nen, geberden, kleidung und	Gebärden, Kleidung und
Gesangbuch1741_1_030791	beginnen war voller lauter	Beginnen war voller lauterer
Gesangbuch1741_1_030792	züchtigkeit; O mein Imma	Züchtigkeit; O mein Immanuel!
Gesangbuch1741_1_030793	nuell! mach mir geift, leib	mach mir Geist, Leib
Gesangbuch1741_1_030794	und feel keufch und züchtig:	und Seele keusch und züchtig:
Gesangbuch1741_1_030795	JEfu, ey nu, hilf mir dazu	Jesu, ei nun, hilf mir dazu
Gesangbuch1741_1_030796	auch keufch und rein zu feyn,	auch keusch und rein zu sein,
Gesangbuch1741_1_030797	wie du.	wie du.
Gesangbuch1741_1_030798	8. Mäfiger JEfu! deine	8. Mäßiger Jesu! Deine
Gesangbuch1741_1_030799	weife im trinken und genuß	Weise im Trinken und Genuss
Gesangbuch1741_1_030800	der fpeife, lehrt uns die rech	der Speise, lehrt uns die rechte

ID

Gesangbuch1741_1_030801
 Gesangbuch1741_1_030802
 Gesangbuch1741_1_030803
 Gesangbuch1741_1_030804
 Gesangbuch1741_1_030805
 Gesangbuch1741_1_030806
 Gesangbuch1741_1_030807
 Gesangbuch1741_1_030808
 Gesangbuch1741_1_030809
 Gesangbuch1741_1_030810
 Gesangbuch1741_1_030811
 Gesangbuch1741_1_030812
 Gesangbuch1741_1_030813
 Gesangbuch1741_1_030814
 Gesangbuch1741_1_030815
 Gesangbuch1741_1_030816
 Gesangbuch1741_1_030817
 Gesangbuch1741_1_030818
 Gesangbuch1741_1_030819
 Gesangbuch1741_1_030820
 Gesangbuch1741_1_030821
 Gesangbuch1741_1_030822
 Gesangbuch1741_1_030823
 Gesangbuch1741_1_030824
 Gesangbuch1741_1_030825
 Gesangbuch1741_1_030826
 Gesangbuch1741_1_030827
 Gesangbuch1741_1_030828
 Gesangbuch1741_1_030829
 Gesangbuch1741_1_030830
 Gesangbuch1741_1_030831
 Gesangbuch1741_1_030832
 Gesangbuch1741_1_030833
 Gesangbuch1741_1_030834
 Gesangbuch1741_1_030835
 Gesangbuch1741_1_030836
 Gesangbuch1741_1_030837
 Gesangbuch1741_1_030838
 Gesangbuch1741_1_030839
 Gesangbuch1741_1_030840

Diplomatische Transkription

te mäßigkeit: den durft und
 hunger dir zu füllen, war
 ftatt der kost, des Vaters
 willen und werk vollenden,
 dir bereit. HErr! hilf mir
 meinen leib ftets zähmen,
 daß ich bleib dir ftets nüch-
 tern: JEFu, ey nu, hilf mir
 dazu, daß ich ftets nüchtern
 fey, wie du.
 9. Nun, liebfter JEFu, lieb-
 ftes leben! mach mich
 in allem dir recht eben, und
 deinem heiligen vorbild
 gleich: dein Geift und kraft
 mich gar durchdringe, daß
 ich viel glaubens-früchte
 bringe, und tüchtig werd zu
 deir
 <pb n="411a" src="411.jpg" />
 Von der Nachfolge JEFu. 393
 deinem reich, ach! zeuch
 mich ganz zu dir, behalt
 mich für und für, treuer Hey-
 land! JEFu, ey nu, laß mich
 wie du, und wo du bist, einft
 finden ruh.
 435. Mel. 80.
 O Je fanft, o JEFu!
 wie fo leichte ift
 doch dein joch und
 deine laft! wer fie nur willig
 aufgefaßt, da ihm dein ruf
 die kräfte reichte; wie wohl
 ward mir, du fülfes Lamm!
 da ich dein creuze auf mich
 nahm.
 2. Ich war mühfelig und
 beladen, da ich noch war der
 fünden knecht; und da mir

Normalisierter Text

Mäßigkeit: Den Durst und
 Hunger dir zu stillen, war
 statt der Kost, des Vaters
 Willen und Werk vollenden,
 dir bereit. Herr! hilf mir
 meinen Leib stets zähmen,
 dass ich bleib dir stets nüchtern:
 Jesu, ei nun, hilf mir
 dazu, dass ich stets nüchtern
 sei, wie du.
 9. Nun, liebster Jesu, liebstes
 Leben! mach mich
 in allem dir recht eben, und
 deinem heiligen Vorbild
 gleich: Dein Geist und Kraft
 mich gar durchdringe, dass
 ich viel Glaubensfrüchte
 bringe, und tüchtig werd zu
 dei-
 <pb n="411a" src="411.jpg" />
 Von der Nachfolge Jesu. 393
 deinem Reich, ach! zieh
 mich ganz zu dir, behalt
 mich für und für, treuer Heiland!
 Jesu, ei nun, lass mich
 wie du, und wo du bist, einst
 finden Ruh.
 435. Mel. 80.
 O je sanft, o Jesu!
 wie so leicht ist
 doch dein Joch und
 deine Last! Wer sie nur willig
 aufgefasst, da ihm dein Ruf
 die Kräfte reichte; wie wohl
 ward mir, du süßes Lamm!
 da ich dein Kreuze auf mich
 nahm.
 2. Ich war mühselig und
 beladen, da ich noch war der
 Sünden Knecht; und da mir

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_030841	GOttes strenges recht auf-	Gottes strenges Recht aufdeckte
Gesangbuch1741_1_030842	deckte meinen alten schaden.	meinen alten Schaden.
Gesangbuch1741_1_030843	Viel meifter binden manche	Viel Meister binden manche
Gesangbuch1741_1_030844	bürd, die keiner mit dem fin-	Bürde, die keiner mit dem Finger
Gesangbuch1741_1_030845	ger rührt;	rührt;
Gesangbuch1741_1_030846	3. Du aber, JEfu! hilfft	3. Du aber, Jesu! hilfst
Gesangbuch1741_1_030847	selbst tragen, was du dem	selbst tragen, was du dem
Gesangbuch1741_1_030848	jünger aufgelegt, ja du bilfts,	Jünger aufgelegt, ja du bist es,
Gesangbuch1741_1_030849	der das schwerfte trägt, wer	der das Schwerste trägt, wer
Gesangbuch1741_1_030850	wolte denn nunmehr verza-	wollte denn nunmehr verzagen?
Gesangbuch1741_1_030851	gen? die fündenstrafe liegt	Die Sündenstrafe liegt
Gesangbuch1741_1_030852	auf dir, gewillens s Frieden	auf dir, Gewissensfrieden
Gesangbuch1741_1_030853	haben wir.	haben wir.
Gesangbuch1741_1_030854	4. Und wer nur auch	4. Und wer nur auch
Gesangbuch1741_1_030855	fein ganzes leben in fanft-	sein ganzes Leben in Sanftmut
Gesangbuch1741_1_030856	und demuth führt, wie du,	und Demut führt, wie du,
Gesangbuch1741_1_030857	behält die wahre feelenruh,	behält die wahre Seelenruh,
Gesangbuch1741_1_030858	die niemand als dein blut	die niemand als dein Blut
Gesangbuch1741_1_030859	<pb n="411b" src="411.jpg" />	<pb n="411b" src="411.jpg" />
Gesangbuch1741_1_030860	kan geben: fein leiden trägt	kann geben: Sein Leiden trägt
Gesangbuch1741_1_030861	er mit geduld: das machet	er mit Geduld: das machet
Gesangbuch1741_1_030862	deine lieb und huld.	deine Lieb und Huld.
Gesangbuch1741_1_030863	5. Zwar dünkts dem flei-	5. Zwar dünkt es dem Fleische
Gesangbuch1741_1_030864	sche unerträglich, denn dar-	unerträglich, denn darauf
Gesangbuch1741_1_030865	auf ilfts auch angefehn, daß	ist es auch angesehen, dass
Gesangbuch1741_1_030866	folches mag zu grunde gehn;	solches mag zu Grunde gehn;
Gesangbuch1741_1_030867	jedoch der geift bleibt unbe-	jedoch der Geist bleibt unbeweglich,
Gesangbuch1741_1_030868	weglich, und hält nur diß	und hält nur dies
Gesangbuch1741_1_030869	für feine laft, daß ihn das	für seine Last, dass ihn das
Gesangbuch1741_1_030870	fleifch fo hart umfaßt.	Fleisch so hart umfasst.
Gesangbuch1741_1_030871	6. Nun, JEfu! gieb mir	6. Nun, Jesu! gib mir
Gesangbuch1741_1_030872	ferner kräfte, daß ich dein	ferner Kräfte, dass ich dein
Gesangbuch1741_1_030873	joch beftändig trag mit freu-	Joch beständig trag mit Freuden
Gesangbuch1741_1_030874	den und ohn alle klag, und	und ohne alle Klag, und
Gesangbuch1741_1_030875	meines fleifches luftgefchäf-	meines Fleisches Lustgeschäfte,
Gesangbuch1741_1_030876	te, die felbft und welt s lieb	die Selbst- und Weltlieb
Gesangbuch1741_1_030877	allermeift, ertöde durch den	allermeist, ertöte durch den
Gesangbuch1741_1_030878	neuen geift.	neuen Geist.
Gesangbuch1741_1_030879	7. Ifts hier fo süß, dir,	7. Ist es hier so süß, dir,
Gesangbuch1741_1_030880	JEfu! dienen, wie süße	Jesu! zu dienen, wie süß

ID

Gesangbuch1741_1_030881
 Gesangbuch1741_1_030882
 Gesangbuch1741_1_030883
 Gesangbuch1741_1_030884
 Gesangbuch1741_1_030885
 Gesangbuch1741_1_030886
 Gesangbuch1741_1_030887
 Gesangbuch1741_1_030888
 Gesangbuch1741_1_030889
 Gesangbuch1741_1_030890
 Gesangbuch1741_1_030891
 Gesangbuch1741_1_030892
 Gesangbuch1741_1_030893
 Gesangbuch1741_1_030894
 Gesangbuch1741_1_030895
 Gesangbuch1741_1_030896
 Gesangbuch1741_1_030897
 Gesangbuch1741_1_030898
 Gesangbuch1741_1_030899
 Gesangbuch1741_1_030900
 Gesangbuch1741_1_030901
 Gesangbuch1741_1_030902
 Gesangbuch1741_1_030903
 Gesangbuch1741_1_030904
 Gesangbuch1741_1_030905
 Gesangbuch1741_1_030906
 Gesangbuch1741_1_030907
 Gesangbuch1741_1_030908
 Gesangbuch1741_1_030909
 Gesangbuch1741_1_030910
 Gesangbuch1741_1_030911
 Gesangbuch1741_1_030912
 Gesangbuch1741_1_030913
 Gesangbuch1741_1_030914
 Gesangbuch1741_1_030915
 Gesangbuch1741_1_030916
 Gesangbuch1741_1_030917
 Gesangbuch1741_1_030918
 Gesangbuch1741_1_030919
 Gesangbuch1741_1_030920

Diplomatische Transkription

wird nicht feyn der lohn,
 wenn man nun dort vor deis
 nem thron im licht des le
 bens ift erfchienen! wenn
 uns, wie wir von dir ge
 hört, dein Vater felbft auf
 ewig ehrt.
 436. Mel. 31.
 MEin lieber menfch,
 bedenke doch! der
 HErr ift GOtt,
 und trägt ein joch, und laft,
 und ganz gemeine pein; du
 wilft davon befreyet feyn.
 2. Er wird befchimpft
 und angepeyt; du fuchft
 Bb 5 nur
 <pb n="412a" src="412.jpg" />
 394 Von der Nachfolge JEFu.
 nur ehr und herrlichkeit. Er
 wird verpottet und ver
 höhnt; und du bift an re
 fpect gewöhnt.
 3. Ihm fetzet man mit
 fchlägen zu; du lebst dafür
 in guter ruh: wo du nicht
 felbft die geißel regft, und
 deinen armen bruder
 fchlägt.
 4. Und gleichwohl bift
 du gar kein chrift, wenn du
 nicht Chrifto ähnlich bift;
 und wenigstens dein herz
 und geift zum leiden fich be
 reit erweift.
 5. Der Heyland will uns
 leiden fehn, wo nicht, doch
 in gemeinfchaft ftehn mit
 denen die befthmet find,
 daß man fie tödtet, fchlägt

Normalisierter Text

wird nicht sein der Lohn,
 wenn man nun dort vor deinem
 Thron im Licht des Lebens
 ist erschienen! Wenn
 uns, wie wir von dir gehört,
 dein Vater selbst auf
 ewig ehrt.
 436. Mel. 31.
 Mein lieber Mensch,
 bedenke doch! Der
 Herr ist Gott,
 und trägt ein Joch, und Last,
 und ganz gemeine Pein; du
 willst davon befreit sein.
 2. Er wird beschimpft
 und angespien; du suchst
 Bb 5 nur
 <pb n="412a" src="412.jpg" />
 394 Von der Nachfolge Jesu.
 nur Ehr und Herrlichkeit. Er
 wird verspottet und verhöhnt;
 und du bist an Respekt
 gewöhnt.
 3. Ihm setzet man mit
 Schlägen zu; du lebst dafür
 in guter Ruh: wo du nicht
 selbst die Geißel regst, und
 deinen armen Bruder
 schlägst.
 4. Und gleichwohl bist
 du gar kein Christ, wenn du
 nicht Christus ähnlich bist;
 und wenigstens dein Herz
 und Geist zum Leiden sich bereit
 erweist.
 5. Der Heiland will uns
 leiden sehn, wo nicht, doch
 in Gemeinschaft stehn mit
 denen die bestimmt sind,
 dass man sie tötet, schlägt

ID

Gesangbuch1741_1_030921
 Gesangbuch1741_1_030922
 Gesangbuch1741_1_030923
 Gesangbuch1741_1_030924
 Gesangbuch1741_1_030925
 Gesangbuch1741_1_030926
 Gesangbuch1741_1_030927
 Gesangbuch1741_1_030928
 Gesangbuch1741_1_030929
 Gesangbuch1741_1_030930
 Gesangbuch1741_1_030931
 Gesangbuch1741_1_030932
 Gesangbuch1741_1_030933
 Gesangbuch1741_1_030934
 Gesangbuch1741_1_030935
 Gesangbuch1741_1_030936
 Gesangbuch1741_1_030937
 Gesangbuch1741_1_030938
 Gesangbuch1741_1_030939
 Gesangbuch1741_1_030940
 Gesangbuch1741_1_030941
 Gesangbuch1741_1_030942
 Gesangbuch1741_1_030943
 Gesangbuch1741_1_030944
 Gesangbuch1741_1_030945
 Gesangbuch1741_1_030946
 Gesangbuch1741_1_030947
 Gesangbuch1741_1_030948
 Gesangbuch1741_1_030949
 Gesangbuch1741_1_030950
 Gesangbuch1741_1_030951
 Gesangbuch1741_1_030952
 Gesangbuch1741_1_030953
 Gesangbuch1741_1_030954
 Gesangbuch1741_1_030955
 Gesangbuch1741_1_030956
 Gesangbuch1741_1_030957
 Gesangbuch1741_1_030958
 Gesangbuch1741_1_030959
 Gesangbuch1741_1_030960

Diplomatische Transkription

und bindt.
 6. O! folgst du Christo
 treulich nach: gewiß, dir
 kömmt dein ungemach, es
 sey auch wenig, oder viel,
 GOtt weiß die maaß, und
 fetzt das ziel.
 7. An diefem allen prüfe
 nun, o feele deinen finn und
 thun! an diefen proben wird
 gefehn, wie weit wir wolln
 mit Christo gehn.
 437. Mel. 72.
 OMenfchen-kind, was
 haft du in gedanken?
 nichts fterblichs füllt
 <pb n="412b" src="412.jpg" />
 der feelen weite fchranken;
 dem, welcher recht an JE-
 fum Christum denkt, wird,
 was fein herz von ihm ver-
 langt, gelchenkt.
 2. Den laffe ftets dir im
 gedächtnis ftehen, dein fpie-
 gel feyn, dein fchlafen, wa-
 chen, gehen; was du nur
 thuft, dein herz und ganzen
 finn, ja lebenszwek richte
 einzig zu ihm hin.
 3. Denn dir zu gut ift er
 gebohren worden: begeh-
 reft du zu treten in den orden
 der brüderfchaft, mußt du
 im blute rein, ein neuer
 menfch, vom Geift gezeu-
 get feyn.
 4. Sein leben hat er dir
 zu gut geführet, auf daß
 auch du mit geift und kraft
 gezieret, ihm folgen folt;

Normalisierter Text

und bindet.
 6. O! folgst du Christus
 treulich nach: gewiss, dir
 kommt dein Ungemach, es
 sei auch wenig, oder viel,
 Gott weiß die Maß, und
 setzt das Ziel.
 7. An diesem allen prüfe
 nun, o Seele deinen Sinn und
 Tun! An diesen Proben wird
 gesehn, wie weit wir wollen
 mit Christus gehn.
 437. Mel. 72.
 O Menschenkind, was
 hast du in Gedanken?
 Nichts Sterbliches füllt
 <pb n="412b" src="412.jpg" />
 der Seelen weite Schranken;
 dem, welcher recht an Jesu
 Christum denkt, wird,
 was sein Herz von ihm verlangt,
 geschenkt.
 2. Den lasse stets dir im
 Gedächtnis stehen, dein Spiegel
 sein, dein Schlafen, Wachen,
 Gehen; was du nur
 tust, dein Herz und ganzen
 Sinn, ja Lebenszweck richte
 einzig zu ihm hin.
 3. Denn dir zugut ist er
 geboren worden: Begehrt
 du zu treten in den Orden
 der Bruderschaft, mußt du
 im Blute rein, ein neuer
 Mensch, vom Geist gezeugt
 sein.
 4. Sein Leben hat er dir
 zugut geführet, auf dass
 auch du mit Geist und Kraft
 gezieret, ihm folgen sollst;

ID

Gesangbuch1741_1_030961
 Gesangbuch1741_1_030962
 Gesangbuch1741_1_030963
 Gesangbuch1741_1_030964
 Gesangbuch1741_1_030965
 Gesangbuch1741_1_030966
 Gesangbuch1741_1_030967
 Gesangbuch1741_1_030968
 Gesangbuch1741_1_030969
 Gesangbuch1741_1_030970
 Gesangbuch1741_1_030971
 Gesangbuch1741_1_030972
 Gesangbuch1741_1_030973
 Gesangbuch1741_1_030974
 Gesangbuch1741_1_030975
 Gesangbuch1741_1_030976
 Gesangbuch1741_1_030977
 Gesangbuch1741_1_030978
 Gesangbuch1741_1_030979
 Gesangbuch1741_1_030980
 Gesangbuch1741_1_030981
 Gesangbuch1741_1_030982
 Gesangbuch1741_1_030983
 Gesangbuch1741_1_030984
 Gesangbuch1741_1_030985
 Gesangbuch1741_1_030986
 Gesangbuch1741_1_030987
 Gesangbuch1741_1_030988
 Gesangbuch1741_1_030989
 Gesangbuch1741_1_030990
 Gesangbuch1741_1_030991
 Gesangbuch1741_1_030992
 Gesangbuch1741_1_030993
 Gesangbuch1741_1_030994
 Gesangbuch1741_1_030995
 Gesangbuch1741_1_030996
 Gesangbuch1741_1_030997
 Gesangbuch1741_1_030998
 Gesangbuch1741_1_030999
 Gesangbuch1741_1_031000

Diplomatische Transkription

trag in gedult ihm nach
 die creuzes-laft, leid hohn
 und ungemach.
 5. Die noth und angft,
 die fchmerzen, nebst den
 banden, der tod, den er für
 dich hat überftanden, muß
 deine ftärk und all dein lab=
 fal feyn; fo dringeft du zu
 ihm ins leben ein.
 6. Was ihm gelchehn in
 feiner auferfegung, die ihn
 gebracht zur himmlifchen
 erhöhung, ift alles dein:
 nur, wilt du in fein reich, fo
 hang
 <pb n="413a" src="413.jpg" />
 Von der Nachfolge JEfu. 395
 hang ihm an, werd ihm in
 allem gleich.
 7. Es ift gewiß, daß, die
 nicht mit ihm fterben, nicht
 mit die frucht des lebens
 können erben: wer nicht mit
 ihm des leidens bahn be=
 tritt, der bleibt zurück und
 herrfchet auch nicht mit.
 8. Was ift es denn, daß
 wir uns feiner fchämen,
 nicht feine fchmach mit freu=
 den auf uns nehmen? ge=
 fällt euch feine herrlichkeit
 und heyl, fo habt denn auch
 an feinen wegen theil.
 9. Was er gethan in
 dem erlösungs=werke, der
 treue held, aus göttlich=
 eigner ftärke, kommt uns
 zu gut, auf daß aus feiner
 macht all unfer thun foll

Normalisierter Text

trag in Geduld ihm nach
 die Kreuzeslast, leid Hohn
 und Ungemach.
 5. Die Not und Angst,
 die Schmerzen, nebst den
 Banden, der Tod, den er für
 dich hat überstanden, muss
 deine Stärke und all dein Labsal
 sein; so dringest du zu
 ihm ins Leben ein.
 6. Was ihm geschehn in
 seiner Auferstehung, die ihn
 gebracht zur himmlischen
 Erhöhung, ist alles dein:
 Nur, willst du in sein Reich, so
 hang
 <pb n="413a" src="413.jpg" />
 Von der Nachfolge Jesu. 395
 ihm an, werd ihm in
 allem gleich.
 7. Es ist gewiss, dass, die
 nicht mit ihm sterben, nicht
 mit die Frucht des Lebens
 können erben: Wer nicht mit
 ihm des Leidens Bahn betritt,
 der bleibt zurück und
 herrschet auch nicht mit.
 8. Was ist es denn, dass
 wir uns seiner schämen,
 nicht seine Schmach mit Freuden
 auf uns nehmen? Gefällt
 euch seine Herrlichkeit
 und Heil, so habt denn auch
 an seinen Wegen Teil.
 9. Was er getan in
 dem Erlösungs-Werke, der
 treue Held, aus göttlicheigener
 Stärke, kommt uns
 zugut, auf dass aus seiner
 Macht all unser Tun soll

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_031001	werden vollbracht.	werden vollbracht.
Gesangbuch1741_1_031002	10. Durch feinen fieg find	10. Durch seinen Sieg sind
Gesangbuch1741_1_031003	wir nun GOttes kinder, der	wir nun Gottes Kinder, der
Gesangbuch1741_1_031004	fünden feind, und fleisches	Sünden Feind, und FleischesÜberwinder;
Gesangbuch1741_1_031005	überwinder; durch feinen	durch seinen
Gesangbuch1741_1_031006	Geift befärkt er uns dazu,	Geist bestärkt er uns dazu,
Gesangbuch1741_1_031007	und führt uns ein zur ewig-	und führt uns ein zur ewigwahren
Gesangbuch1741_1_031008	wahren ruh.	Ruh.
Gesangbuch1741_1_031009	438. Mel. 72.	438. Mel. 72.
Gesangbuch1741_1_031010	Oüffes Lamm! laß	O süßes Lamm! lass
Gesangbuch1741_1_031011	mich doch mit dir ge-	mich doch mit dir gehen
Gesangbuch1741_1_031012	hen auf Zions berg,	auf Zions Berg,
Gesangbuch1741_1_031013	da laß mich bey dir ftehen,	da lass mich bei dir stehen,
Gesangbuch1741_1_031014	nimm mich auch mit in der	nimm mich auch mit in der
Gesangbuch1741_1_031015	geliebten zahl, damit ich	geliebten Zahl, damit ich
Gesangbuch1741_1_031016	<pb n="413b" src="413.jpg" />	<pb n="413b" src="413.jpg" />
Gesangbuch1741_1_031017	komm zu deinem hochzeit-	komm zu deinem HochzeitsMahl.
Gesangbuch1741_1_031018	mahl.	
Gesangbuch1741_1_031019	2. Ach! bilde du mich	2. Ach! bilde du mich
Gesangbuch1741_1_031020	ganz nach deinem linne, und	ganz nach deinem Sinne, und
Gesangbuch1741_1_031021	gieb, daß ich dich ja recht	gieb, dass ich dich ja recht
Gesangbuch1741_1_031022	lieb gewinne, und folge dir	lieb gewinne, und folge dir,
Gesangbuch1741_1_031023	wo du nur geheft hin, damit	wo du nur gehest hin, damit
Gesangbuch1741_1_031024	ich aller orten bey dir bin.	ich aller Orten bei dir bin.
Gesangbuch1741_1_031025	3. HErr! wilt du mich	3. Herr! willst du mich
Gesangbuch1741_1_031026	auf Gulgata mit nehmen, fo	auf Gulgatha mitnehmen, so
Gesangbuch1741_1_031027	laß mich deines creuzes ja	lass mich deines Kreuzes ja
Gesangbuch1741_1_031028	nicht fchämen: darf ich denn	nicht schämen: Darf ich denn
Gesangbuch1741_1_031029	auch mit dir auf Thabor	auch mit dir auf Tabor
Gesangbuch1741_1_031030	feyn, fo ift mirs lieb, bleib	sein, so ist mir's lieb, bleib
Gesangbuch1741_1_031031	du nur immer mein.	du nur immer mein.
Gesangbuch1741_1_031032	4. Ach! laß mich diefe eh-	4. Ach! lass mich diese Ehre
Gesangbuch1741_1_031033	re auch erreichen, daß du	auch erreichen, dass du
Gesangbuch1741_1_031034	mir fchreibft an meine ftien	mir schreibst an meine Stirn
Gesangbuch1741_1_031035	zum zeichen des Vaters	zum Zeichen des Vaters
Gesangbuch1741_1_031036	nahm, daß ich der deine	Namen, dass ich der Deine
Gesangbuch1741_1_031037	fey, und mach mich ja von	sei, und mach mich ja von
Gesangbuch1741_1_031038	aller welt-lieb frey.	aller Weltlieb frei.
Gesangbuch1741_1_031039	5. Du haft mich von der	5. Du hast mich von der
Gesangbuch1741_1_031040	erden fchon erkaufet durchs	Erden schon erkaufet durchs

ID

Gesangbuch1741_1_031041
 Gesangbuch1741_1_031042
 Gesangbuch1741_1_031043
 Gesangbuch1741_1_031044
 Gesangbuch1741_1_031045
 Gesangbuch1741_1_031046
 Gesangbuch1741_1_031047
 Gesangbuch1741_1_031048
 Gesangbuch1741_1_031049
 Gesangbuch1741_1_031050
 Gesangbuch1741_1_031051
 Gesangbuch1741_1_031052
 Gesangbuch1741_1_031053
 Gesangbuch1741_1_031054
 Gesangbuch1741_1_031055
 Gesangbuch1741_1_031056
 Gesangbuch1741_1_031057
 Gesangbuch1741_1_031058
 Gesangbuch1741_1_031059
 Gesangbuch1741_1_031060
 Gesangbuch1741_1_031061
 Gesangbuch1741_1_031062
 Gesangbuch1741_1_031063
 Gesangbuch1741_1_031064
 Gesangbuch1741_1_031065
 Gesangbuch1741_1_031066
 Gesangbuch1741_1_031067
 Gesangbuch1741_1_031068
 Gesangbuch1741_1_031069
 Gesangbuch1741_1_031070
 Gesangbuch1741_1_031071
 Gesangbuch1741_1_031072
 Gesangbuch1741_1_031073
 Gesangbuch1741_1_031074
 Gesangbuch1741_1_031075
 Gesangbuch1741_1_031076
 Gesangbuch1741_1_031077
 Gesangbuch1741_1_031078
 Gesangbuch1741_1_031079
 Gesangbuch1741_1_031080

Diplomatische Transkription

bundes blut, ich bin auf dich
 getauft; und da die welt
 mich wieder zu lich nahm,
 holft du aufs neue mich, o
 GOttesLamm!
 6. Laß mich nun rein und
 unbeflekt erfcheinen, un-
 sträflich feyn, und bleiben
 bey den deinen: kein fal-
 fches fey nunmehr in mei-
 nem mund von jetzo an hin-
 fort, auch alle ftund.
 7. Ja laß mich auch das
 neue lied verftehen, und mit
 dir
 <pb n="414a" src="414.jpg" />
 396 Von der Nachfolge JEFu.
 dir in den innern tempel
 gehen, da GOttes ftuhl
 ganz frey zu fehen ift, und
 da du felbft in allem alles
 bif.
 8. Gieb, daß ichs einzig
 möge mit dir halten, und
 laffen dich nur immer mit
 mir walten, wie dirs beliebt;
 ich weiß, du wirft mich fo
 hier leiten, daß ich deß fey
 ewig froh.
 9. So will ich denn des
 Lammes lied mit fingen, und
 Moßis lied das foll denn
 auch erklingen, wenn ich er-
 langet habe, nach dem krieg,
 durchs Lammes blut den
 ausgefochtnen fieg.
 439. Mel. 13.
 UNfer Herrfcher, unfer
 König, unfer aller-
 höchstes Gut! herr-

Normalisierter Text

Bundesblut, ich bin auf dich
 getauft; und da die Welt
 mich wieder zu sich nahm,
 holtest du aufs Neue mich, o
 Gottes-Lamm!
 6. Lass mich nun rein und
 unbefleckt erscheinen, unsträflich
 sein, und bleiben
 bei den Deinen: Kein falsches
 sei nunmehr in meinem
 Mund von jetzo an hinfort,
 auch alle Stund.
 7. Ja lass mich auch das
 neue Lied verstehen, und mit
 dir
 <pb n="414a" src="414.jpg" />
 396 Von der Nachfolge Jesu.
 dir in den inneren Tempel
 gehen, da Gottes Stuhl
 ganz frei zu sehen ist, und
 da du selbst in allem alles
 bist.
 8. Gib, dass ich es einzig
 möge mit dir halten, und
 lassen dich nur immer mit
 mir walten, wie es dir beliebt;
 ich weiß, du wirst mich so
 hier leiten, dass ich dessen sei
 ewig froh.
 9. So will ich denn des
 Lammes Lied mitsingen, und
 Moses Lied, das soll denn
 auch erklingen, wenn ich erlanget
 habe, nach dem Krieg,
 durchs Lammes Blut den
 ausgefochtenen Sieg.
 439. Mel. 13.
 Unser Herrscher, unser
 König, unser allerhöchstes
 Gut! Herrlich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_031081	lich ift dein großer name,	ist dein großer Name,
Gesangbuch1741_1_031082	weil er wunderthaten thut,	weil er Wundertaten tut,
Gesangbuch1741_1_031083	löblich nah und auch von	löblich nah und auch von
Gesangbuch1741_1_031084	fernen, von der erd bis an	fernen, von der Erd bis an
Gesangbuch1741_1_031085	die fternen.	die Sternen.
Gesangbuch1741_1_031086	2. Wenig find bey diefen	2. Wenig sind bei diesen
Gesangbuch1741_1_031087	zeiten, welche dich von herz	Zeiten, welche dich von Herzensgrund
Gesangbuch1741_1_031088	zen>grund lieben, fuchen	lieben, suchen
Gesangbuch1741_1_031089	und begehren: aus der fäu	und begehren: Aus der Säugelinge
Gesangbuch1741_1_031090	gelingen mund haft du dir	Mund hast du dir
Gesangbuch1741_1_031091	ein lob bereitet, welches deiz	ein Lob bereitet, welches deine
Gesangbuch1741_1_031092	ne macht ausbreitet.	Macht ausbreitet.
Gesangbuch1741_1_031093	3. Es ift, leider! zu beklaz	3. Es ist, leider! zu beklagen,
Gesangbuch1741_1_031094	gen, ja wem bricht das herze	ja wem bricht das Herze
Gesangbuch1741_1_031095	<pb n="414b" src="414.jpg" />	<pb n="414b" src="414.jpg" />
Gesangbuch1741_1_031096	nicht, wenn man fiehet fo	nicht, wenn man siehet so
Gesangbuch1741_1_031097	viel tauſend fallen an dem	viel Tausend fallen an dem
Gesangbuch1741_1_031098	hellen licht? Ach! wie fi	hellen Licht? Ach! wie sicher
Gesangbuch1741_1_031099	cher ſchläft der funder: ift	schläft der Sünder: Ist
Gesangbuch1741_1_031100	es nicht ein großes wunz	es nicht ein großes Wunder?
Gesangbuch1741_1_031101	der?	
Gesangbuch1741_1_031102	4. Unterdeffen, HErr!	4. Unterdessen, Herr!
Gesangbuch1741_1_031103	mein Herrfcher, will ich	mein Herrscher, will ich
Gesangbuch1741_1_031104	treulich lieben dich: denn	treulich lieben dich: Denn
Gesangbuch1741_1_031105	ich weiß du treuer Vater,	ich weiß, du treuer Vater,
Gesangbuch1741_1_031106	daß du innig liebefi mich:	dass du innig liebest mich:
Gesangbuch1741_1_031107	zeuch mich kräftig von der	Zieh mich kräftig von der
Gesangbuch1741_1_031108	erden, daß mein geift mag	Erden, dass mein Geist mag
Gesangbuch1741_1_031109	himmlifch werden.	himmlisch werden.
Gesangbuch1741_1_031110	5. HErr! dein nahm ift	5. Herr! dein Name ist
Gesangbuch1741_1_031111	hoch gerühmet, und in aller	hoch gerühmet, und in aller
Gesangbuch1741_1_031112	welt bekannt, wo die warz	Welt bekannt, wo die warmen
Gesangbuch1741_1_031113	men fonnen=frahlen nur erz	Sonnenstrahlen nur erleuchten
Gesangbuch1741_1_031114	leuchten einig land, da ruft	einig Land, da ruft
Gesangbuch1741_1_031115	himmel, da ruft erde: hochz	Himmel, da ruft Erde: Hochgelobt
Gesangbuch1741_1_031116	gelobt Jehovah werde!	Jehova werde!
Gesangbuch1741_1_031117	6. HErr, mein Herrfcher!	6. Herr, mein Herrscher!
Gesangbuch1741_1_031118	o wie herrlich, ift dein name	o wie herrlich, ist dein Name
Gesangbuch1741_1_031119	meiner feel; drum ich auch	meiner Seel; drum ich auch
Gesangbuch1741_1_031120	vor deinen augen fingende	vor deinen Augen singend

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_031121	mich dir befehl: gieb, daß	mich dir befehl: Gib, dass
Gesangbuch1741_1_031122	deines Kindes glieder sich dir	deines Kindes Glieder sich dir
Gesangbuch1741_1_031123	ganz ergeben wieder!	ganz ergeben wieder!
Gesangbuch1741_1_031124	440. Mel. 9.	440. Mel. 9.
Gesangbuch1741_1_031125	Wie süß ist dein ge-	Wie süß ist dein Gebot,
Gesangbuch1741_1_031126	bot, du füller Lie-	du süßer Liebesgott!
Gesangbuch1741_1_031127	bes-GOTT! wie	Wie
Gesangbuch1741_1_031128	lieblich, deinen Willen in lie-	lieblich, deinen Willen in Liebe
Gesangbuch1741_1_031129	be zu erfüllen! wie sanft und	zu erfüllen! Wie sanft und
Gesangbuch1741_1_031130	lind ist doch dein angeleg-	lind ist doch dein angelegtes
Gesangbuch1741_1_031131	tes joch!	Joch!
Gesangbuch1741_1_031132	2. Du hast, o lieber	2. Du hast, o lieber
Gesangbuch1741_1_031133	HErr!	Herr!
Gesangbuch1741_1_031134	<pb n="415a" src="415.jpg" />	<pb n="415a" src="415.jpg" />
Gesangbuch1741_1_031135	Von der Nachfolge JEfu. 397	Von der Nachfolge Jesu. 397
Gesangbuch1741_1_031136	HErr! das abgethan was	Herr! das abgetan, was
Gesangbuch1741_1_031137	schwer; und hast uns aufer-	schwer; und hast uns auferleget
Gesangbuch1741_1_031138	leget ein laft, die sich gern	eine Last, die sich gern
Gesangbuch1741_1_031139	träget: du heiffelt uns al-	träget: Du heißest uns allein
Gesangbuch1741_1_031140	lein der lieb ergeben feyn.	der Lieb ergeben sein.
Gesangbuch1741_1_031141	3. Du forderft nichts von	3. Du forderst nichts von
Gesangbuch1741_1_031142	mir, als heilige liebs-begier:	mir, als heilige Liebesbegier:
Gesangbuch1741_1_031143	ich soll den Heyland lieben,	Ich soll den Heiland lieben,
Gesangbuch1741_1_031144	und treu am nächften üben:	und Treue am Nächsten üben:
Gesangbuch1741_1_031145	und daß ich dieses kan, zündft	Und dass ich dieses kann, zündest
Gesangbuch1741_1_031146	du mich selber an.	du mich selber an.
Gesangbuch1741_1_031147	4. Ich will bey tag und	4. Ich will bei Tag und
Gesangbuch1741_1_031148	nacht mit fleiß drauf feyn	Nacht mit Fleiß darauf sein
Gesangbuch1741_1_031149	bedacht: ich will mein herz	bedacht: Ich will mein Herz
Gesangbuch1741_1_031150	und leben dir und dem näch-	und Leben dir und dem Nächsten
Gesangbuch1741_1_031151	ften geben: Gieb mir nur,	geben: Gib mir nur,
Gesangbuch1741_1_031152	füller GOTT! was fordert	süßer Gott! was fordert
Gesangbuch1741_1_031153	dein gebot.	dein Gebot.
Gesangbuch1741_1_031154	441. Mel. 80.	441. Mel. 80.
Gesangbuch1741_1_031155	WOHl dem, der sich	Wohl dem, der sich
Gesangbuch1741_1_031156	mit fleiß bemühet,	mit Fleiß bemühet,
Gesangbuch1741_1_031157	daß er ein streiter	dass er ein Streiter
Gesangbuch1741_1_031158	<pb n="415b" src="415.jpg" />	<pb n="415b" src="415.jpg" />
Gesangbuch1741_1_031159	Chrifti fey, der nicht am	Christi sei, der nicht am
Gesangbuch1741_1_031160	lafter s feile ziehet, von hoch-	Lasterseile ziehet, von Hochmut,

ID

Gesangbuch1741_1_031161
 Gesangbuch1741_1_031162
 Gesangbuch1741_1_031163
 Gesangbuch1741_1_031164
 Gesangbuch1741_1_031165
 Gesangbuch1741_1_031166
 Gesangbuch1741_1_031167
 Gesangbuch1741_1_031168
 Gesangbuch1741_1_031169
 Gesangbuch1741_1_031170
 Gesangbuch1741_1_031171
 Gesangbuch1741_1_031172
 Gesangbuch1741_1_031173
 Gesangbuch1741_1_031174
 Gesangbuch1741_1_031175
 Gesangbuch1741_1_031176
 Gesangbuch1741_1_031177
 Gesangbuch1741_1_031178
 Gesangbuch1741_1_031179
 Gesangbuch1741_1_031180
 Gesangbuch1741_1_031181
 Gesangbuch1741_1_031182
 Gesangbuch1741_1_031183
 Gesangbuch1741_1_031184
 Gesangbuch1741_1_031185
 Gesangbuch1741_1_031186
 Gesangbuch1741_1_031187
 Gesangbuch1741_1_031188
 Gesangbuch1741_1_031189
 Gesangbuch1741_1_031190
 Gesangbuch1741_1_031191
 Gesangbuch1741_1_031192
 Gesangbuch1741_1_031193
 Gesangbuch1741_1_031194
 Gesangbuch1741_1_031195
 Gesangbuch1741_1_031196
 Gesangbuch1741_1_031197
 Gesangbuch1741_1_031198
 Gesangbuch1741_1_031199
 Gesangbuch1741_1_031200

Diplomatische Transkription

muth, neid und wolluft frey,
 der ftets die arme welt bekämpft, und feinen eignen
 willen dämpft.
 2. Der heißt allein nur
 Chrifti ftreiter, wer ihm in
 allem folget nach: Wem er
 foll feyn weg, licht und lei-
 ter, der trägt auch billig fei-
 ne fchmach: wer nicht den
 Oelberg mit ihm fteigt, wird
 Thabors glanz auch nicht
 gezeigt.
 3. Wohlhan, fo lebe, thu
 und leide, wie JEFus dir
 ein vorbild war; fuch, daß
 dich feine unfchuld kleide, fo
 bleibt du in der ftreiter
 fchaar. Wer JEFum liebt,
 fucht nur allein fein treuer
 kampfs-genoß zu feyn.
 <pb n="415c" src="415.jpg" />
 Vom Creuz ꝛ Reiche.
 442. Mel. 49.
 CREuz ift der chriften
 weg, den auch die kin-
 der gehen: wolt ihr
 den Heyland fehen, fo ift
 euch diefer fteg, gleichwie
 den andern, offen, im lie-
 ben und im hoffen. Drum
 <pb n="415d" src="415.jpg" />
 mein herz, wohl erweg:
 creuz ift der chriften weg!
 2. Creuz ift der Chriften
 theil, der kleinen wie der
 groffen: drum nimm nur
 unverdroffen diß laft ꝛ und
 liebes-feil. Wer feiner felbft
 will fchonen, der trägt auch

Normalisierter Text

Neid und Wollust frei,
 der stets die arme Welt bekämpft,
 und seinen eigenen
 Willen dämpft.
 2. Der heißt allein nur
 Christi Streiter, wer ihm in
 allem folget nach: Wem er
 soll sein Weg, Licht und Leiter,
 der trägt auch billig seine
 Schmach: Wer nicht den
 Ölberg mit ihm steigt, wird
 Tabors Glanz auch nicht
 gezeigt.
 3. Wohlhan, so lebe, tu
 und leide, wie Jesus dir
 ein Vorbild war; such, dass
 dich seine Unschuld kleide, so
 bleibst du in der Streiterschar.
 Wer Jesum liebt,
 sucht nur allein sein treuer
 Kampfgenosse zu sein.
 <pb n="415c" src="415.jpg" />
 Vom Kreuz-Reiche.
 442. Mel. 49.
 Kreuz ist der ChristenWeg,
 den auch die Kinder
 gehen: Wollt ihr
 den Heiland sehen, so ist
 euch dieser Steg, gleichwie
 den anderen, offen, im Lieben
 und im Hoffen. Drum
 <pb n="415d" src="415.jpg" />
 mein Herz, wohl erwäg:
 Kreuz ist der Christen-Weg!
 2. Kreuz ist der Christen
 Teil, der Kleinen wie der
 Großen: Drum nimm nur
 unverdroßen dies Last- und
 Liebes-Seil. Wer seiner selbst
 will schonen, der trägt auch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_031201	dort nicht kronen. Das	dort nicht Kronen. Das
Gesangbuch1741_1_031202	creuz	Kreuz
Gesangbuch1741_1_031203	<pb n="416a" src="416.jpg" />	<pb n="416a" src="416.jpg" />
Gesangbuch1741_1_031204	398 Vom Creuz-Reiche.	398 Vom Kreuz-Reiche.
Gesangbuch1741_1_031205	creuze bringet heil: creuz ift	Kreuze bringet Heil: Kreuz ist
Gesangbuch1741_1_031206	der chriften theil.	der Christen-Teil.
Gesangbuch1741_1_031207	3. Creuz ift der chriften	3. Kreuz ist der ChristenPfad,
Gesangbuch1741_1_031208	pfad, ein fußsteig zu dem	ein Fußsteig zu dem
Gesangbuch1741_1_031209	himmel aus diefem erd s ge	Himmel aus diesem Erdgetümmel:
Gesangbuch1741_1_031210	tümme: er ift eng, fchmal,	Er ist eng, schmal,
Gesangbuch1741_1_031211	doch grad; und wer darauf	doch grad; und wer darauf
Gesangbuch1741_1_031212	will wandeln, der muß de	will wandeln, der muss demütig
Gesangbuch1741_1_031213	müthig handeln. Man fin	handeln. Man findet
Gesangbuch1741_1_031214	det groffe gnad im creuz der	große Gnad im Kreuz der
Gesangbuch1741_1_031215	chriften pfad.	Christen-Pfad.
Gesangbuch1741_1_031216	4. Creuz ift der chriften	4. Kreuz ist der ChristenSteg
Gesangbuch1741_1_031217	fteg der alten und nicht min	der Alten und nicht minder
Gesangbuch1741_1_031218	der der jungen kleinen kin	der jungen kleinen Kinder;
Gesangbuch1741_1_031219	der; ihr nothwendiger weg,	ihr notwendiger Weg,
Gesangbuch1741_1_031220	wenn die den willen bre	wenn die den Willen brechen;
Gesangbuch1741_1_031221	chen; diß ift ihr creuz-dorn	dies ist ihr Kreuzdornstechen.
Gesangbuch1741_1_031222	ftechen. Kind, dich zum	Kind, dich zum
Gesangbuch1741_1_031223	füßen leg, fo gehft du chri	Füßen leg, so gehst du Christen-Steg.
Gesangbuch1741_1_031224	ftenfteg.	
Gesangbuch1741_1_031225	5. Creuz ift der chriften	5. Kreuz ist der ChristenPfad,
Gesangbuch1741_1_031226	pfand, daß fie find Chrifti	dass sie sind Christi
Gesangbuch1741_1_031227	glieder, und er ihr haupt	Glieder, und er ihr Haupt
Gesangbuch1741_1_031228	hinwieder, im edlen creuzes	hinwieder, im edlen KreuzesBand.
Gesangbuch1741_1_031229	band. Das haupt war vol	Das Haupt war voller
Gesangbuch1741_1_031230	ler dornen, verwundt, und	Dornen, verwundet, und
Gesangbuch1741_1_031231	gieng ja vornen im felbt	ging ja vornen im Selbstverleugnungs-Stand.
Gesangbuch1741_1_031232	verleugnungsftand. Creuz	Kreuz
Gesangbuch1741_1_031233	ift der chriften pfand.	ist der Christen-Pfad.
Gesangbuch1741_1_031234	6. Creuz ift die ehren	6. Kreuz ist die EhrenKron:
Gesangbuch1741_1_031235	kron: im creuze wächft der	Im Kreuze wächst der
Gesangbuch1741_1_031236	glaube. Drum welt und	Glaube. Drum Welt und
Gesangbuch1741_1_031237	feind nur fchnaube, ich trag	Feind nur schnaube, ich trag
Gesangbuch1741_1_031238	den fieg davon: Im creuz	den Sieg davon: Im Kreuz
Gesangbuch1741_1_031239	bin ich erhoben! wer kan	bin ich erhoben! Wer kann
Gesangbuch1741_1_031240	das creuz gnug loben! ge	das Kreuz genug loben! Geduld

ID

Gesangbuch1741_1_031241
 Gesangbuch1741_1_031242
 Gesangbuch1741_1_031243
 Gesangbuch1741_1_031244
 Gesangbuch1741_1_031245
 Gesangbuch1741_1_031246
 Gesangbuch1741_1_031247
 Gesangbuch1741_1_031248
 Gesangbuch1741_1_031249
 Gesangbuch1741_1_031250
 Gesangbuch1741_1_031251
 Gesangbuch1741_1_031252
 Gesangbuch1741_1_031253
 Gesangbuch1741_1_031254
 Gesangbuch1741_1_031255
 Gesangbuch1741_1_031256
 Gesangbuch1741_1_031257
 Gesangbuch1741_1_031258
 Gesangbuch1741_1_031259
 Gesangbuch1741_1_031260
 Gesangbuch1741_1_031261
 Gesangbuch1741_1_031262
 Gesangbuch1741_1_031263
 Gesangbuch1741_1_031264
 Gesangbuch1741_1_031265
 Gesangbuch1741_1_031266
 Gesangbuch1741_1_031267
 Gesangbuch1741_1_031268
 Gesangbuch1741_1_031269
 Gesangbuch1741_1_031270
 Gesangbuch1741_1_031271
 Gesangbuch1741_1_031272
 Gesangbuch1741_1_031273
 Gesangbuch1741_1_031274
 Gesangbuch1741_1_031275
 Gesangbuch1741_1_031276
 Gesangbuch1741_1_031277
 Gesangbuch1741_1_031278
 Gesangbuch1741_1_031279
 Gesangbuch1741_1_031280

Diplomatische Transkription

dult bey ſchmach und hohn
 ift meine ehren-kron.
 <pb n="416b" src="416.jpg" />
 443.
 DU edles creuz, der chri-
 ften befte kunft, ob-
 gleich der blinden
 welt ein ärgernis, dadurch
 fie fällt, doch weißheit der
 vollkommenen feelen, die nur
 den engen weg erwählen;
 dein helles licht hat nichts
 vom falſchen dunft. Creuz,
 wer dein geheimnis kennet,
 ſchaut ſchon hier in himmel
 ein, und kan in der Gott-
 heit tiefe ſtille, ruh, und
 freudig feyn.
 2. Du edles creuz, der
 chriſten füße luft, ob gleich
 für fleiſch und blut ein
 pfahl, der weh und ſchmerz-
 lich thut; doch in dem in-
 nern herzens-grunde, ein
 honig aus des löwen mun-
 de, ein ſüßer fluß aus Chri-
 ſti liebes-bruſt. Creuz, der
 cherub mit dem ſchwerdte
 am verſchloßnen paradeis;
 und wo doch ein GOTT-
 lobter mächtig durchzudrin-
 gen weiß.
 3. Du edles creuz, der
 chriſten ſchönſtes gut, zwar
 bey der welt verhaßt, weil
 du nicht gold und ſilber haſt;
 doch kan ein chriſt bey dei-
 nen gaben, nichts haben,
 und doch alles haben: bey
 dir hat nur die armuth herz

Normalisierter Text

bei Schmach und Hohn
 iſt meine Ehrenkron.
 <pb n="416b" src="416.jpg" />
 443.
 Du edles Kreuz, der Chriſten
 beſte Kunſt, obgleich
 der blinden
 Welt ein Ärgernis, dadurch
 ſie fällt, doch Weiſheit der
 vollkommenen Seelen, die nur
 den engen Weg erwählen;
 dein helles Licht hat nichts
 vom falſchen Dunſt. Kreuz,
 wer dein Geheimnis kennet,
 ſchaut ſchon hier in Himmel
 ein, und kann in der Gottheit
 tiefe Stille, Ruh, und
 freudig ſein.
 2. Du edles Kreuz, der
 Chriſten ſüße Luſt, obgleich
 für Fleiſch und Blut ein
 Pfahl, der weh und ſchmerzlich
 tut; doch in dem inneren
 Herzensgrunde, ein
 Honig aus des Löwen Munde,
 ein süßer Fluß aus Chriſti
 Liebesbruſt. Kreuz, der
 Cherub mit dem Schwerte
 am verſchloſſenen Paradies;
 und wo doch ein Gott-
 verlobter mächtig durchzudringen
 weiß.
 3. Du edles Kreuz, der
 Chriſten ſchönſtes Gut, zwar
 bei der Welt verhaßt, weil
 du nicht Gold und Silber haſt;
 doch kann ein Chriſt bei deinen
 Gaben, nichts haben,
 und doch alles haben: Bei
 dir hat nur die Armut Herz

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_031281	und	und
Gesangbuch1741_1_031282	<pb n="417a" src="417.jpg" />	<pb n="417a" src="417.jpg" />
Gesangbuch1741_1_031283	Vom Creuz-Reiche. 399	Vom Kreuz-Reiche. 399
Gesangbuch1741_1_031284	und muth. Creuz, wer dei-	und Mut. Kreuz, wer deinen
Gesangbuch1741_1_031285	nen ſchaz befitzet, ift von	Schatz besitzet, ist von
Gesangbuch1741_1_031286	allen forgen frey, geht allzeit	allen Sorgen frei, geht allzeit
Gesangbuch1741_1_031287	bey GOtt zu tifche, und weiß	bei Gott zu Tische, und weiß
Gesangbuch1741_1_031288	recht was glaube fey.	recht, was Glaube sei.
Gesangbuch1741_1_031289	4. Du edles creuz, der	4. Du edles Kreuz, der
Gesangbuch1741_1_031290	chriften groffer ruhm, nicht	Christen großer Ruhm, nicht
Gesangbuch1741_1_031291	wie die welt ftolziert, die ih-	wie die Welt stolziert, die ihren
Gesangbuch1741_1_031292	ren ruhm von thorheit	Ruhm von Torheit
Gesangbuch1741_1_031293	führt; aus leiden, ſchmach,	führt; aus Leiden, Schmach,
Gesangbuch1741_1_031294	aus ſpott und hohne, ent-	aus Spott und Hohn, entsteht
Gesangbuch1741_1_031295	fteht und funkelt diefe kro-	und funkelt diese Krone,
Gesangbuch1741_1_031296	ne, das ift der ruhm, der	das ist der Ruhm, der
Gesangbuch1741_1_031297	chriften eigenthum. Creuz,	Christen Eigentum. Kreuz,
Gesangbuch1741_1_031298	wem du bey lauter leiden	wem du bei lauter Leiden
Gesangbuch1741_1_031299	Chrifti bild haft eingedrückt,	Christi Bild hast eingedrückt,
Gesangbuch1741_1_031300	der wird vor den ftuhl des	der wird vor den Stuhl des
Gesangbuch1741_1_031301	Lammes zum triumphe hin-	Lammes zum Triumph hingerückt.
Gesangbuch1741_1_031302	gerückt.	
Gesangbuch1741_1_031303	5. Nun, JEfu Chrift! du	5. Nun, Jesu Christ! du
Gesangbuch1741_1_031304	edler Creuzes-Fürft! in dir	edler Kreuzesfürst! In dir
Gesangbuch1741_1_031305	ift ja die ſchaar, eh noch die	ist ja die Schar, ehe noch die
Gesangbuch1741_1_031306	welt gefchaffen war, erwäh-	Welt geschaffen war, erwähnt
Gesangbuch1741_1_031307	let deine ſchmach zu tragen:	deine Schmach zu tragen:
Gesangbuch1741_1_031308	ach! möchte fie nur alles	Ach! möchte sie nur alles
Gesangbuch1741_1_031309	wagen. Ich weiß, wenn du	wagen. Ich weiß, wenn du
Gesangbuch1741_1_031310	nun wieder kommen wirft,	nun wieder kommen wirst,
Gesangbuch1741_1_031311	werden deine creuzes-brü-	werden deine Kreuzesbrüder,
Gesangbuch1741_1_031312	der, als gekrönte häupter	als gekrönte Häupter
Gesangbuch1741_1_031313	gehn, und mit palmen in den	gehen, und mit Palmen in den
Gesangbuch1741_1_031314	händen ftets vor deinem	Händen stets vor deinem
Gesangbuch1741_1_031315	throne ftehn.	Throne stehen.
Gesangbuch1741_1_031316	444. Mel. 117.	444. Mel. 117.
Gesangbuch1741_1_031317	ER wird es thun der	Er wird es tun, der
Gesangbuch1741_1_031318	fromme treue GOtt,	fromme, treue Gott,
Gesangbuch1741_1_031319	er kan ja nicht ohn	er kann ja nicht ohn'
Gesangbuch1741_1_031320	alle maaß verfuchen, er blei-	alle Maß versuchen, er blei-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_031321	<pb n="417b" src="417.jpg" />	<pb n="417b" src="417.jpg" />
Gesangbuch1741_1_031322	bet noch ein Vater in der	bet noch ein Vater in der
Gesangbuch1741_1_031323	noth, fein legensmund wird	Not, sein Segensmund wird
Gesangbuch1741_1_031324	seinem kind nicht fluchen. Ey,	seinem Kind nicht fluchen. Ei,
Gesangbuch1741_1_031325	höre nur, wie er so freund-	höre nur, wie er so freundlich
Gesangbuch1741_1_031326	lich spricht: verzage nicht.	spricht: Verzage nicht.
Gesangbuch1741_1_031327	2. Bedenke fein, daß du	2. Bedenke fein, dass du
Gesangbuch1741_1_031328	berufen bist, in GOttes	berufen bist, in Gottes
Gesangbuch1741_1_031329	reich durch trübfal einzuge-	Reich durch Trübsal einzugehen.
Gesangbuch1741_1_031330	hen. Du glaubest ja, du	Du glaubest ja, du
Gesangbuch1741_1_031331	leyft ein wahrer chriß, fo	seist ein wahrer Christ, so
Gesangbuch1741_1_031332	muß man auch von dir die	muss man auch von dir die
Gesangbuch1741_1_031333	probe sehen. So lang es	Probe sehen. So lang es
Gesangbuch1741_1_031334	geht nach deinem fleisch und	geht nach deinem Fleisch und
Gesangbuch1741_1_031335	blut, ftehts noch nicht gut.	Blut, steht's noch nicht gut.
Gesangbuch1741_1_031336	3. Du haft genug vom	3. Du hast genug vom
Gesangbuch1741_1_031337	chrißten creuz gehört, fo	Christenkreuz gehört, so
Gesangbuch1741_1_031338	haft du auch genug davon	hast du auch genug davon
Gesangbuch1741_1_031339	gesaget, doch haftet mehr,	gesaget, doch hast es mehr,
Gesangbuch1741_1_031340	was die erfahrung lehrt,	was die Erfahrung lehrt,
Gesangbuch1741_1_031341	drum sich getroßt ans creuz	drum sich getrost ans Kreuz
Gesangbuch1741_1_031342	heran gewaget. Wer dieses	heran gewaget. Wer dieses
Gesangbuch1741_1_031343	faßt, dem wird zuletzt zu theil,	fasst, dem wird zuletzt zuteil,
Gesangbuch1741_1_031344	kraft, troßt und heyl.	Kraft, Trost und Heil.
Gesangbuch1741_1_031345	4. Eh Jofeph fteigt auf	4. Eh Joseph steigt auf
Gesangbuch1741_1_031346	der Egypter thron, muß er	der Ägypter Thron, muss er
Gesangbuch1741_1_031347	zuvor den schwarzen kerker	zuvor den schwarzen Kerker
Gesangbuch1741_1_031348	sehen. Eh David kömmt zu	sehen. Eh David kommt zu
Gesangbuch1741_1_031349	der verheißnen kron, muß er	der verheißenen Kron, muss er
Gesangbuch1741_1_031350	mit schmach im elend umher	mit Schmach im Elend umhergehen.
Gesangbuch1741_1_031351	gehen. Hiskias wird ert	Hiskias wird erst
Gesangbuch1741_1_031352	nach der fterbensnoth be-	nach der Sterbensnot befreit
Gesangbuch1741_1_031353	freyt vom tod.	vom Tod.
Gesangbuch1741_1_031354	5. Dein JElus felbft geht	5. Dein Jesus selbst geht
Gesangbuch1741_1_031355	dir zum beypiel vor, der	dir zum Beispiel vor, der
Gesangbuch1741_1_031356	muße ja auf erden alles	musste ja auf Erden alles
Gesangbuch1741_1_031357	leiden, eh er sich hub zur	leiden, ehe er sich hub zur
Gesangbuch1741_1_031358	herrlichkeit empor, da er	Herrlichkeit empor, da er
Gesangbuch1741_1_031359	nun hat und giebt die ewge	nun hat und gibt die ewge
Gesangbuch1741_1_031360	freu-	Freu-

ID

Gesangbuch1741_1_031361
 Gesangbuch1741_1_031362
 Gesangbuch1741_1_031363
 Gesangbuch1741_1_031364
 Gesangbuch1741_1_031365
 Gesangbuch1741_1_031366
 Gesangbuch1741_1_031367
 Gesangbuch1741_1_031368
 Gesangbuch1741_1_031369
 Gesangbuch1741_1_031370
 Gesangbuch1741_1_031371
 Gesangbuch1741_1_031372
 Gesangbuch1741_1_031373
 Gesangbuch1741_1_031374
 Gesangbuch1741_1_031375
 Gesangbuch1741_1_031376
 Gesangbuch1741_1_031377
 Gesangbuch1741_1_031378
 Gesangbuch1741_1_031379
 Gesangbuch1741_1_031380
 Gesangbuch1741_1_031381
 Gesangbuch1741_1_031382
 Gesangbuch1741_1_031383
 Gesangbuch1741_1_031384
 Gesangbuch1741_1_031385
 Gesangbuch1741_1_031386
 Gesangbuch1741_1_031387
 Gesangbuch1741_1_031388
 Gesangbuch1741_1_031389
 Gesangbuch1741_1_031390
 Gesangbuch1741_1_031391
 Gesangbuch1741_1_031392
 Gesangbuch1741_1_031393
 Gesangbuch1741_1_031394
 Gesangbuch1741_1_031395
 Gesangbuch1741_1_031396
 Gesangbuch1741_1_031397
 Gesangbuch1741_1_031398
 Gesangbuch1741_1_031399
 Gesangbuch1741_1_031400

Diplomatische Transkription

<pb n="418a" src="418.jpg" />
 400 Vom Creuz-Reiche.
 freuden. Wer treulich
 kämpft, bringt auch den
 guten lohn mit ihm davon.
 6. Drum hoffe nur auf
 den, der Vater heißt, er ift
 dir gut, auch mitten in dem
 jammer: dein Bräutigam
 fteht, wenn dich der kummer
 beißt, und schaut hinein in
 deine herzens-kammer, da
 fieht ers wohl, wenn du vom
 trofte blos und hülfe los.
 7. Und also bricht das
 herz ihm gegen dir, er
 spricht: Ich muß mich über
 dich erbarmen, du, armes
 kind! halt niemand aufer
 mir, drum halt ich dich in
 meiner güte armen. Sey
 gutes muths, die hülfe-
 ftund ift nah, dein troft ift
 da.
 8. Dir sey gedankt, du
 auferwählter freund! daß
 du dein aug fo richteft auf
 die deinen: denn wann uns
 iezt der arge frieden-feind fo
 hat gefaßt, daß wir verlohren
 ren scheinen; fo stürzest du
 ihn in der höllen schlund zur
 rechten ftund.
 9. Gieb, daß auch wir,
 die du fo innig liebst, dich
 mögen ftets in lieb und hof-
 nung ehren, weil du ja nicht
 von herzen uns betrübst,
 und unfer leid in freude wilt
 verkehren. So sey dir denn

Normalisierter Text

<pb n="418a" src="418.jpg" />
 400 Vom Kreuz-Reiche.
 den. Wer treulich
 kämpft, bringt auch den
 guten Lohn mit ihm davon.
 6. Drum hoffe nur auf
 den, der Vater heißt, er ist
 dir gut, auch mitten in dem
 Jammer: Dein Bräutigam
 steht, wenn dich der Kummer
 beißt, und schaut hinein in
 deine Herzenskammer, da
 sieht er es wohl, wenn du vom
 Trost bloß und Hilfe los.
 7. Und also bricht das
 Herz ihm gegen dir, er
 spricht: Ich muss mich über
 dich erbarmen, du, armes
 Kind! hast niemand außer
 mir, drum halt ich dich in
 meiner Güte Armen. Sei
 guten Mutes, die Hilfestund
 ist nah, dein Trost ist
 da.
 8. Dir sei gedankt, du
 auserwählter Freund! dass
 du dein Aug so richtest auf
 die Deinen: denn wann uns
 jetzt der arge Friedensfeind
 so hat gefasst, dass wir verloren
 scheinen; so stürzest du
 ihn in der Höllen Schlund zur
 rechten Stund.
 9. Gib, dass auch wir,
 die du so innig liebst, dich
 mögen stets in Lieb und Hoffnung
 ehren, weil du ja nicht
 von Herzen uns betrübst,
 und unser Leid in Freude willst
 verkehren. So sei dir denn

ID

Gesangbuch1741_1_031401
 Gesangbuch1741_1_031402
 Gesangbuch1741_1_031403
 Gesangbuch1741_1_031404
 Gesangbuch1741_1_031405
 Gesangbuch1741_1_031406
 Gesangbuch1741_1_031407
 Gesangbuch1741_1_031408
 Gesangbuch1741_1_031409
 Gesangbuch1741_1_031410
 Gesangbuch1741_1_031411
 Gesangbuch1741_1_031412
 Gesangbuch1741_1_031413
 Gesangbuch1741_1_031414
 Gesangbuch1741_1_031415
 Gesangbuch1741_1_031416
 Gesangbuch1741_1_031417
 Gesangbuch1741_1_031418
 Gesangbuch1741_1_031419
 Gesangbuch1741_1_031420
 Gesangbuch1741_1_031421
 Gesangbuch1741_1_031422
 Gesangbuch1741_1_031423
 Gesangbuch1741_1_031424
 Gesangbuch1741_1_031425
 Gesangbuch1741_1_031426
 Gesangbuch1741_1_031427
 Gesangbuch1741_1_031428
 Gesangbuch1741_1_031429
 Gesangbuch1741_1_031430
 Gesangbuch1741_1_031431
 Gesangbuch1741_1_031432
 Gesangbuch1741_1_031433
 Gesangbuch1741_1_031434
 Gesangbuch1741_1_031435
 Gesangbuch1741_1_031436
 Gesangbuch1741_1_031437
 Gesangbuch1741_1_031438
 Gesangbuch1741_1_031439
 Gesangbuch1741_1_031440

Diplomatische Transkription

<pb n="418b" src="418.jpg" />
 lob, ruhm und dank ge-
 bracht aus aller macht.
 445. Mel. 16.
 FUhre fort mit liebes-
 ichlägen, Freund und
 Schmelzer, du hast
 recht, laß sich nord- und
 sud-wind regen, bis der gar-
 ten früchte trägt. Ach! ich
 biete dir den rücken, ichlag
 nur zu, ich habs verfühldt;
 creuz und noth find liebes-
 ftricke, zeichen deiner grof-
 fen huld.
 2. Ich bin lang von dir
 gewichen, lang war mir das
 eitle lieb: doch bist du mir
 nachgeschlichen, weil dich
 deine liebe trieb. Liebe, die
 dir händ und füffe an des
 creuzes holz gelpießt, liebe,
 die fo honig-füffe auf die ar-
 men fünder fließt.
 3. Ach! fo denke nicht,
 wie lange ich dich, Bräut-
 gam, nicht erkannt, wie ich
 mich zur alten ichlange oft
 mit herz und finn gewandt,
 fondern denk an deine wun-
 den, die dein heilig fleiſch
 durchrizt, denk an deine
 trauer-ftunden, da du blut
 für mich gefchwizt.
 4. Fege durch die creu-
 zes rüthe alles aus dem
 herzen aus: waſch es denn
 mit deinem blute, und mach
 es
 <pb n="419a" src="419.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="418b" src="418.jpg" />
 Lob, Ruhm und Dank gebracht
 aus aller Macht.
 445. Mel. 16.
 Fahre fort mit Liebesschlägen,
 Freund und
 Schmelzer, du hast
 recht, lass sich Nord- und
 Südwind regen, bis der Garten
 Früchte trägt. Ach! ich
 biete dir den Rücken, schlag
 nur zu, ich hab's verschuldet;
 Kreuz und Not sind Liebesstricke,
 Zeichen deiner großen
 Huld.
 2. Ich bin lang von dir
 gewichen, lang war mir das
 Eitle lieb: Doch bist du mir
 nachgeschlichen, weil dich
 deine Liebe trieb. Liebe, die
 dir Händ und Füße an das
 Kreuzesholz gespießt, Liebe,
 die so honigsüße auf die armen
 Sünder fließt.
 3. Ach! so denke nicht,
 wie lange ich dich, Bräutigam,
 nicht erkannt, wie ich
 mich zur alten Schlange oft
 mit Herz und Sinn gewandt,
 sondern denk an deine Wunden,
 die dein heilig Fleisch
 durchritz, denk an deine
 Trauerstunden, da du Blut
 für mich geschwitzt.
 4. Fege durch die KreuzesRute
 alles aus dem
 Herzen aus: Wasch es denn
 mit deinem Blute, und mach
 es
 <pb n="419a" src="419.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_1_031441
 Gesangbuch1741_1_031442
 Gesangbuch1741_1_031443
 Gesangbuch1741_1_031444
 Gesangbuch1741_1_031445
 Gesangbuch1741_1_031446
 Gesangbuch1741_1_031447
 Gesangbuch1741_1_031448
 Gesangbuch1741_1_031449
 Gesangbuch1741_1_031450
 Gesangbuch1741_1_031451
 Gesangbuch1741_1_031452
 Gesangbuch1741_1_031453
 Gesangbuch1741_1_031454
 Gesangbuch1741_1_031455
 Gesangbuch1741_1_031456
 Gesangbuch1741_1_031457
 Gesangbuch1741_1_031458
 Gesangbuch1741_1_031459
 Gesangbuch1741_1_031460
 Gesangbuch1741_1_031461
 Gesangbuch1741_1_031462
 Gesangbuch1741_1_031463
 Gesangbuch1741_1_031464
 Gesangbuch1741_1_031465
 Gesangbuch1741_1_031466
 Gesangbuch1741_1_031467
 Gesangbuch1741_1_031468
 Gesangbuch1741_1_031469
 Gesangbuch1741_1_031470
 Gesangbuch1741_1_031471
 Gesangbuch1741_1_031472
 Gesangbuch1741_1_031473
 Gesangbuch1741_1_031474
 Gesangbuch1741_1_031475
 Gesangbuch1741_1_031476
 Gesangbuch1741_1_031477
 Gesangbuch1741_1_031478
 Gesangbuch1741_1_031479
 Gesangbuch1741_1_031480

Diplomatische Transkription

Vom Creuz-Reiche. 401
 es zu deinem haus. Ach!
 öfne felbft die thüre, wälz
 den lünden ꝛ fein darvon:
 gieb, daß ich dich drinnen
 fpüre, du geliebter GOttes-
 Sohn.
 446. Mel. 73.
 FRagt jemand, was
 mich treibt, fo wohl-
 gemuth zu lingen, da
 mich fo vielerley befchwe-
 rungen umringen? o blind-
 heit der vernunft! felbft die
 betrübte zeit ift mir ein
 brunn der luft und aller
 füßigkeit.
 2. Nichts ift ja, das mich
 kan von meinem JEſu fchei-
 den, als eine alte maur, die
 noch fteht zwifchen beyden;
 mein fleifch, der todes-leib:
 folt ich nun nicht gern fehn
 von tag zu tag durch fturm
 und wetter die vergehn?
 3. Diß giebt mir wahrlich
 freud! fo bald als die gefal-
 len, durch fchlag und ftoß
 gekränk das leztmah
 wird knallen: denn fall ich
 GOtt in arm und auch an
 Chrifti bruft, nachdem mich
 lang gedürft nach feiner rei-
 nen luft.
 4. Weil er mein leben
 wird, fo kan ich alles laffen:
 mir gnüget, daß ich ihn kan
 inniglich umfallen! ihr
 <pb n="419b" src="419.jpg" />
 menfchen, wachet auf! und

Normalisierter Text

Vom Kreuz-Reiche. 401
 es zu deinem Haus. Ach!
 öffne selbst die Türe, wälz
 den Sündenstein davon:
 Gib, dass ich dich drinnen
 spüre, du geliebter GottesSohn.
 446. Mel. 73.
 Fragt jemand, was
 mich treibt, so wohlgemut
 zu singen, da
 mich so vielerlei Beschwerden
 umringen? O Blindheit
 der Vernunft! Selbst die
 betrübte Zeit ist mir ein
 Brunn der Lust und aller
 Süßigkeit.
 2. Nichts ist ja, das mich
 kann von meinem Jesu scheiden,
 als eine alte Mauer, die
 noch steht zwischen beiden;
 mein Fleisch, der Todesleib:
 Sollte ich nun nicht gern sehn
 von Tag zu Tag durch Sturm
 und Wetter die vergehn?
 3. Dies gibt mir wahrlich
 Freud! So bald als die gefallen,
 durch Schlag und Stoß
 gekränkt das leztmal
 wird knallen: Dann fall ich
 Gott in Arm und auch an
 Christi Brust, nachdem mich
 lang gedürst nach seiner reinen
 Lust.
 4. Weil er mein Leben
 wird, so kann ich alles lassen:
 Mir genüget, dass ich ihn kann
 inniglich umfassen! Ihr
 <pb n="419b" src="419.jpg" />
 Menschen, wachet auf! und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_031481	fehert, was ihr thut! ihr	sehert, was ihr tut! Ihr
Gesangbuch1741_1_031482	liebet traum und wind, und	liebet Traum und Wind, und
Gesangbuch1741_1_031483	haßt das ewge gut.	hasst das ewge Gut.
Gesangbuch1741_1_031484	447. Mel. 107.	447. Mel. 107.
Gesangbuch1741_1_031485	FRiich! friich hinnach,	Frisch! frisch hinauf,
Gesangbuch1741_1_031486	mein geift und herz,	mein Geist und Herz,
Gesangbuch1741_1_031487	auf JEfus dornen-	auf Jesus DornenWegen!
Gesangbuch1741_1_031488	wegen! bekrieger mich hier	Bekrieger mich hier
Gesangbuch1741_1_031489	leid und schmerz; auf fie-	Leid und Schmerz; auf Siegen
Gesangbuch1741_1_031490	gen folget legen. Nur frö-	folget Segen. Nur fröhlich
Gesangbuch1741_1_031491	lich aufgefaßt die leichte lie-	aufgefasst die leichte Liebeslast;
Gesangbuch1741_1_031492	bes-iaft; das leiden diefer	das Leiden dieser
Gesangbuch1741_1_031493	kurzen zeit ist doch nicht	kurzen Zeit ist doch nicht
Gesangbuch1741_1_031494	werth der herrlichkeit.	wert der Herrlichkeit.
Gesangbuch1741_1_031495	2. Du kenneft, liebfter	2. Du kennest, liebster
Gesangbuch1741_1_031496	JEfu! wohl der schultern	Jesu! wohl der Schultern
Gesangbuch1741_1_031497	ihr vermögen, du weißt	ihr Vermögen, du weißt
Gesangbuch1741_1_031498	schon, was ich tragen soll,	schon, was ich tragen soll,
Gesangbuch1741_1_031499	und was du sollst auflegen.	und was du sollst auflegen.
Gesangbuch1741_1_031500	Leg auf, ich halte dir, dein	Leg auf, ich halte dir, dein
Gesangbuch1741_1_031501	will, gefcheh in mir: dein	Will' gescheh in mir: Dein
Gesangbuch1741_1_031502	will, an dem mein wollen	Will', an dem mein Wollen
Gesangbuch1741_1_031503	hangt, das nichts, als was	hängt, das nichts, als was
Gesangbuch1741_1_031504	du wilt, verlangt.	du willst, verlangt.
Gesangbuch1741_1_031505	3. Du gingest felbst zu	3. Du gingest selbst zu
Gesangbuch1741_1_031506	ehren ein durch schmerz, ge-	Ehren ein durch Schmerz, Geduld
Gesangbuch1741_1_031507	dult und leiden: soll ich nun,	und Leiden: Soll ich nun,
Gesangbuch1741_1_031508	JEfu! beffer feyn, und hier	Jesu! besser sein, und hier
Gesangbuch1741_1_031509	in rofen weiden? der him-	in Rosen weiden? Der Himmelsrosen
Gesangbuch1741_1_031510	mels s rofen glanz ftrahlt	Glanz strahlt
Gesangbuch1741_1_031511	aus dem dornen - kranz;	aus dem Dornenkranz;
Gesangbuch1741_1_031512	dem, der den rok des creu-	dem, der den Rock des Kreuzes
Gesangbuch1741_1_031513	zes trägt, wird dort der	trägt, wird dort der
Gesangbuch1741_1_031514	purpur angelegt.	Purpur angelegt.
Gesangbuch1741_1_031515	4. Wo blieb des herzens-	4. Wo blieb des HerzensGartenpracht,
Gesangbuch1741_1_031516	gartenpracht, wenn fud und	wenn Süd und
Gesangbuch1741_1_031517	Cc nord	Cc Nord
Gesangbuch1741_1_031518	<pb n="420a" src="420.jpg" />	<pb n="420a" src="420.jpg" />
Gesangbuch1741_1_031519	402 Vom Creuz-Reiche.	402 Vom Kreuz-Reiche.
Gesangbuch1741_1_031520	nord ftets schliessen? nur das	Nord stets schließen? Nur das

ID

Gesangbuch1741_1_031521
 Gesangbuch1741_1_031522
 Gesangbuch1741_1_031523
 Gesangbuch1741_1_031524
 Gesangbuch1741_1_031525
 Gesangbuch1741_1_031526
 Gesangbuch1741_1_031527
 Gesangbuch1741_1_031528
 Gesangbuch1741_1_031529
 Gesangbuch1741_1_031530
 Gesangbuch1741_1_031531
 Gesangbuch1741_1_031532
 Gesangbuch1741_1_031533
 Gesangbuch1741_1_031534
 Gesangbuch1741_1_031535
 Gesangbuch1741_1_031536
 Gesangbuch1741_1_031537
 Gesangbuch1741_1_031538
 Gesangbuch1741_1_031539
 Gesangbuch1741_1_031540
 Gesangbuch1741_1_031541
 Gesangbuch1741_1_031542
 Gesangbuch1741_1_031543
 Gesangbuch1741_1_031544
 Gesangbuch1741_1_031545
 Gesangbuch1741_1_031546
 Gesangbuch1741_1_031547
 Gesangbuch1741_1_031548
 Gesangbuch1741_1_031549
 Gesangbuch1741_1_031550
 Gesangbuch1741_1_031551
 Gesangbuch1741_1_031552
 Gesangbuch1741_1_031553
 Gesangbuch1741_1_031554
 Gesangbuch1741_1_031555
 Gesangbuch1741_1_031556
 Gesangbuch1741_1_031557
 Gesangbuch1741_1_031558
 Gesangbuch1741_1_031559
 Gesangbuch1741_1_031560

Diplomatische Transkription

bewölkte wehen macht, daß
 feine würze triefen. Indef
 fen bleibest du doch meine
 Sonn und ruh, die mich mit
 ihrem licht ergetzt, wenn
 mich des creuzes fturm be
 nezt.
 5. Denn du, mein GÖtt!
 bist Sonn und Schild, der
 gläubigen auf erden, die deiz
 nem creuz z und marterz bild
 hier follen ähnlich werden,
 eh fie die herrlichkeit mit ihz
 rer kron erfreut, und der ge
 dult die palmen bringt, die
 fie nach fieg des leidens
 fchwingt.
 6. Mein herz kan diefe
 leidens z ehr, o JEFu! falt
 nicht fallen. So komm, du
 liebe laß, denn her! wer will
 fein wohlfeyn haffen? Mit
 JEFu hier gehöhnt, mit JEz
 fu dort gekrönt, mit JEFu
 hier ans creuz gedrückt, mit
 JESUS freude dort erz
 qvikt.
 7. Wohlan! fo will ich in
 gedult nach deinem willen
 leiden; der becher fließt von
 deiner huld, den du mir haft
 becheiden. Im creuz erblick
 ich fchon die mir verheißne
 kron. Du leuchtest in gedult
 mir vor: ich folg, es gilt
 zum fternenzthor.
 <pb n="420b" src="420.jpg" />
 448. Mel. 122.
 IHr treuen feelen,
 die ihr euch mit qvääz

Normalisierter Text

bewölkte Wehen macht, dass
 seine Würze triefen. Indessen
 bleibest du doch meine
 Sonn und Ruh, die mich mit
 ihrem Licht ergetzt, wenn
 mich des Kreuzes Sturm benetzt.
 5. Denn du, mein Gott!
 bist Sonn und Schild, der
 Gläubigen auf Erden, die deinem
 Kreuz- und Marterbild
 hier sollen ähnlich werden,
 ehe sie die Herrlichkeit mit ihrer
 Kron erfreut, und der Geduld
 die Palmen bringt, die
 sie nach Sieg des Leidens
 schwingt.
 6. Mein Herz kann diese
 Leidensehr, o Jesu! fast
 nicht fassen. So komm, du
 liebe Last, denn her! Wer will
 sein Wohlsein hassen? Mit
 Jesu hier gehöhnt, mit Jesu
 dort gekrönt, mit Jesu
 hier ans Kreuz gedrückt, mit
 Jesus Freude dort erquickt.
 7. Wohlan! so will ich in
 Geduld nach deinem Willen
 leiden; der Becher fließt von
 deiner Huld, den du mir hast
 beschieden. Im Kreuz erblick
 ich schon die mir verheißne
 Kron. Du leuchtest in Geduld
 mir vor: Ich folg, es gilt
 zum Sternentor.
 <pb n="420b" src="420.jpg" />
 448. Mel. 122.
 Ihr treuen Seelen,
 die ihr euch mit Qualen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_1_031561	len bringet durch die	bringet durch die
Gesangbuch1741_1_031562	welt; die ihr öfters weinet,	Welt; die ihr öfters weinet,
Gesangbuch1741_1_031563	wenn kein troft ercheinet,	wenn kein Trost ercheinet,
Gesangbuch1741_1_031564	wenn euch creuz befällt;	wenn euch Kreuz befällt;
Gesangbuch1741_1_031565	denket doch bey diefem joch	denket doch bei diesem Joch
Gesangbuch1741_1_031566	an die kron in jenem leben,	an die Kron in jenem Leben,
Gesangbuch1741_1_031567	die euch GOtt wird geben.	die euch Gott wird geben.
Gesangbuch1741_1_031568	2. Wenn die fünden krän-	2. Wenn die Sünden kränken,
Gesangbuch1741_1_031569	ken, fo laßt uns bedenken,	so lasst uns bedenken,
Gesangbuch1741_1_031570	daß nach GOTTes rath, JE-	dass nach Gottes Rat, Jesu
Gesangbuch1741_1_031571	fus ftraf erduldet, und was	Straf erduldet, und was
Gesangbuch1741_1_031572	wir verfühdet, ausgefan-	wir verschuldet, ausgestanden
Gesangbuch1741_1_031573	den hat; kämpfen wir mit	hat; kämpfen wir mit
Gesangbuch1741_1_031574	ihm allhier, fo wird er uns	ihm allhier, so wird er uns
Gesangbuch1741_1_031575	helfen kämpfen, und die	helfen kämpfen, und die
Gesangbuch1741_1_031576	feinde dämpfen.	Feinde dämpfen.
Gesangbuch1741_1_031577	3. Seyd getreu ihr her-	3. Seid getreu, ihr Herzen,
Gesangbuch1741_1_031578	zen, bey des creuzes	bei des Kreuzes
Gesangbuch1741_1_031579	fchmerzen, bis an euer end:	Schmerzen, bis an euer End:
Gesangbuch1741_1_031580	JESus wird euch tröften,	Jesus wird euch trösten,
Gesangbuch1741_1_031581	wenn er den erlöften ihr ge-	wenn er den Erlösten ihr Gefängnis
Gesangbuch1741_1_031582	fängnis wendt: auf das nu	wendet: Auf das Nun
Gesangbuch1741_1_031583	folgt eine ruh, GOtt wird	folgt eine Ruh, Gott wird
Gesangbuch1741_1_031584	laffen, nach dem weinen,	lassen, nach dem Weinen,
Gesangbuch1741_1_031585	euch die fonne fcheinen.	euch die Sonne scheinen.
Gesangbuch1741_1_031586	4. Nun HERR JESU!	4. Nun, Herr Jesu!
Gesangbuch1741_1_031587	ftärke, die des fatans wer-	stärke, die des Satans Werke
Gesangbuch1741_1_031588	ke und das reich der welt	und das Reich der Welt
Gesangbuch1741_1_031589	gerne laffen föhren, und fich	gerne lassen stören, und sich
Gesangbuch1741_1_031590	zu dir kehren; fey ihr ftar-	zu dir kehren; sei ihr starker
Gesangbuch1741_1_031591	ker held: dein fchuz fey ihr	Held: Dein Schutz sei ihr
Gesangbuch1741_1_031592	aller truz in dem leben, und	aller Trotz in dem Leben, und
Gesangbuch1741_1_031593	im fterben, bis fie alles er-	im Sterben, bis sie alles erben?
Gesangbuch1741_1_031594	ben?	